

PROJETO

VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA

NO ESTADO DA PARAÍBA

FEMININO

Coordenador:
Dermeval da Hora
(UFPB/CNPq)

Idéia
João Pessoa
2005

VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA – PARAÍBA

CORPUS 1 : 1993

1ª FAIXA ETÁRIA - 15 a 25 anos				
ESCOLARIDADE	SEXO			
	Masculino		Feminino	
<i>Nenhuma</i>	SVS	AFD	MLS	MHS
<i>01 a 04 anos</i>	FS	JN	JAS	EFS
<i>05 a 08 anos</i>	GGHS	GSN	MLT	GSF
<i>09 a 11 anos</i>	VLB	HBC	SCP	AHS
<i>Mais de 11 anos</i>	MVS	FPMF	VDN	PAM
2ª FAIXA ETÁRIA - 26 a 49 anos				
ESCOLARIDADE	SEXO			
	Masculino		Feminino	
<i>Nenhuma</i>	JS	JM	SPMS	IMS
<i>01 a 04 anos</i>	NRN	NPL	TCS	JPS
<i>05 a 08 anos</i>	LGP	JS	RAM	MJC
<i>09 a 11 anos</i>	GG	EEL	VEF	LS
<i>Mais de 11 anos</i>	RVA	ALA	RTO	JPNA
3ª FAIXA ETÁRIA - mais de 49 anos				
ESCOLARIDADE	SEXO			
	Masculino		Feminino	
<i>Nenhuma</i>	AJM	ACS	JRM	IMS
<i>01 a 04 anos</i>	ASF	GLX	TOS	HMG
<i>05 a 08 anos</i>	RRB	ERG	ISF	GPS
<i>09 a 11 anos</i>	AA	MCC	EBC	CP
<i>Mais de 11 anos</i>	WL	LGP	AAM	RCRA

FEMININO

Código: I = informante
E = entrevistador

Informante 01

Informante: MHS
Faixa Etária (Anos): 15 a 25
Anos de Escolarização: nenhum
Sexo: Feminino

E* Qual é o seu nome completo?

I* Marileide Henrique da Silva

E* A idade?

I* Dezesesseis ano0.

E* Em que bairros de João Pessoa você já morou?

I* Aqui no Cristo, que eu gostei muito.

E* E outros bairros?

I* Mais nenhum.

E* Por que você gosta de morar aqui?

I* Porque foi o primeiro bairro que eu gostei de morar : É vizinhança, vizinhança é, é : muitos que a gente não conhece aqui dentro, mas tem uns que a gente conhece. É oi, oi e pronto, cada um nas suas casa.

E* O bairro é tranqüilo?

I* É. Só num foi mais tranqüilo por causa de um dia desse que houve uma morte ali vizinha perto de casa.

E* Como foi essa morte?

I* Ah, eu num vou dize0 como foi porque eu num vi, eu num tava aqui. : Disseram que o cara tinha apanhado muito lá na rua da mata aí de lá veio pra aqui pra dentro aí veio dois cara0 foi e matou.

E* Desconhecido esse cara ou morava

I* É, desconhecido. Morava longe aí veio fugido da onde ele morava.

E* Se você tivesse de escolhe0 outro bairro daqui de João Pessoa, qual o que você escolheria?

I* Eu num ia sai0 daqui nunca.

E* Por que?

I* Porque eu gosto muito daqui.

E* Já houve assim, fora esse que você contou, outro caso de violência aqui no seu bairro?

I* Houve, aí na outra rua, mais aqui vizinho, mesmo aqui perto de casa que mataram {inint.} barraca muito violenta.

E* Por que?

I* Porque ele bêbado ele fazia muito mal aos povo0. Ficava esculhambando, dizia que ia mata0 {inint} ele dizia que ia mata0 aí mataram foi ele.

E* Quem matou?

I* Ninguém sabe quem foi que matou não.

E* Mas a causa foi só essa?

I* Foi.

E* Como é o seu relacionamento com os vizinhos?

I* (Hes) o relacionamento com meus vizinho0 é bem né? Assim, eles é : pelo um exemplo: tem um vizinho aí que eu num falo com ele não, foi uma briga que a gente teve.. Porque quando eu deixei meu marido ele gostava deu, aí pediu p' eu fica0 com ele aí eu disse que num ficava porque o marido que eu gostava era o pai do meu filho, somente. Aí ele ficou com raiva e disse que eu num falasse mais com ele, eu peguei num falei não. E ele mora vizinho, perto de casa. Agora quando eu tô lá na frente ele fica doidinho. Ele fica queren0o me ve0, sabe? Fala0 comigo. Mas eu num quero fala0. Ele num disse que era pra eu num falar com ele, aí eu um falo não.

E* Mas ele ainda continua solteiro?

I* Ele [cont] continuava, né? porque a parti0 de a parti0 de onte0 ele voltou p0a mulhe0 dele.

E* Ele é casado?

I* É.

E* (Hes.) Se você ganhasse na loteria, o que você faria com o dinheiro?

I* Eu: comprava muitas coisa0 p0a família , porque eu o que eu tô precisan0o assim negócio de fogão, comprava um apartamento, pra mim pra num vive0 moran0o em quintal dos ôto0. Comprava muita coisa pra mim. O que eu precisava O que eu comprava comprava um telefone pra mim.

E* O que mais?

I* Comprava tudo que eu precisasse. Comprava uma uma cozinha, comprava um bocado de coisa.

E* Você faria alguma coisa pelos seus vizinhos?

I* Fazia. O que fosse bom pra mim eu fazia. Fazia muita coisa. Ajudava.

E* Tipo o que?

I* Tipo assim, porque tem vizinho que pur a pur a frente tá falan0o com a gente e por detráy0, tá cortan0o. Porque é o que esses povo0 que0. Pur a frente fala assim com a gente e por detráy0 fica falan0o da pessoa. O que eles que0 é isso. Agora só que a gente vai cortan0o de um por um, deixan0o de fala0, porque se for fala0 vai dizer0 que num é, vai dizer0 que é mentira. Aí num vai adianta0 nada a pessoa briga0 com vizinho por causa disso.

E* E pelo bairro, você faria alguma coisa?

I* Fazia sim, pelo uma parte, pronto. Que nem esses povo0 desobrigado0 que tem aqui, vive na casa dos ôto0 assim, moran0o, jogado na rua. Eu dava muita coisa assim a eles. O que'u o que'u pudesse : eu dava mas já que eu num tô poden0o, ne? Pronto, que nem minha cunhada. Minha cunhada leva muito rebolado da mãe dela, poi0 mora detráy0 da casa dela. Manda ela i0 simbora [mand-] é a mesma coisa com ela, tem muito ódio dela. Morei três ano0...

E* Por que?

I* Porque eu morei três ano0 dent0o da casa dela e ela vivia me mandan0o embora. Ela é muito chata. Eu passei ainda uns três ano0 sem fala0 com ela.

E* Morava na casa dela?

I* Morava dent0o da casa dela mesmo. Mas já que eu tô moran0o no meu canto, ela vai lá, ela fala comigo. Agora [num fa] ela num briga, não me esculhamba assim como ela me esculhambava. Ela num num num di0 que é avó do meu filho, ela num di0 não, ela num fala não. Às veze0 eu me levanto cedo, aí eu vou lá'. Eu digo: - "Olhe filho, sua avó." Ela fay0: - "Que sua avó?" Eu digo: É avó dele, se num fosse vó dele eu tava aqui? Tava aqui não, tava na casa da minha mãe.

E* Além de você, quantas pessoas moram na sua casa?

I* Mora seis pessoa0.

E* Quem são essas pessoas?

I* É meu pai, minha mãe, [meus dois] [meus três ir] meus quatro irmão0 e o outro sobrinho. Somente.

E* Fale alguma coisa sobre cada um delas. O que é que eles fazem.

I* O que eles fazem é atenta0 muito o juízo quando eles bebem. Que atenta muito o juízo da da gente.

E* Quem?

I* Meus irmão0. Po0que bebe tudinho. Essa junta de cunhado, a sogra e o irmão é tudinho bebendo : Quando chega chega um mói p0a dent0o de casa p0a implica0 um que0 briga0 com o ôto0, ôto0 que0 briga0 com outro, aí lá vai a gente se mete0, vai tira0, vai-te embora pra casa, num sei que, vai-te embora vai anda0. É o que a gente diz.

E* Eles trabalham?

I* (Hes.) É que nem meu marido. Arruma assim um biscayte e faz. Agora esse meu irmão que mora lá detráy0 de casa ele trabalha, é carteira assinada. É numa firma que ele trabalha. May0 já tá p0a sai0 ele. Botaru ele pra fora.

E* Ele faz o que?

I* Ele é ele é ped0eiro, ele ajuda muito os povo0 de lá, sabe? Assim a carrega0 cimento, a reboca0 as coisa0, é o que ele fayz.

E* O que é que você faz durante o dia? Como é o seu dia-a-dia de Segunda a Sexta?

I* O que eu faço durante o dia é toma0 conta do meu filho, é fazer as coisa0 dent0o de casa, lava0 as rôpa0 dele, lavar a roupa do meu marido, lava0 as minha0. Às vey0, lavo louça, arrumo a casa. Às vez quando eu tô com corage0.

E* Faz comida?

I* Faço.

E* O que é que você mais gosta de comer?

I* O que eu mais gosto de comer é galinha. É cozinhar e eu piro (risos)

E* Como é que você prepara a galinha? Me ensina.

I* (Hes.) O que eu preparo é bota a cebola, tomate, pimentão, coentro, alho, coriã, tempero, tudo leva isso.

E* Aí coloca no fogo?

I* Coloca no fogo.

E* Você estuda?

I* Não.

E* Por que?

I* Porque depois que eu tive filho meu marido não deixa eu estudar.

E* Porque ele não deixa?

I* Porque ele diz que eu não vou estudar não. Eu vou atrás dos meus. É o que ele diz.

E* Você acha que o estudo é importante?

I* Pra mim eu acho, porque: eu estudando eu ia aprender muitas coisas; eu ia aprender ler; ia aprender escrever; coisa que eu não sei na minha vida, não ele deixa eu estudar.

E* Como você acha que seria sua vida se você tivesse estudado?

I* Achava muito bem, porque pra eu achar um ônibus eu tenho que tá perguntando os pontos, porque eu não sei ler. [A-] pega o nome do telefone eu tenho que tá mandando os pontos, porque eu não sei colocar, tem que saber tudo isso, né? Aprende tudo isso.

E* E com relação a trabalho, você acha que conseguiria conseguir mais trabalho?

I* Aí conseguiria, né? porque conseguiria é assim carteira assinada, né? Pronto, por exemplo, eu tô passando necessidade, eu precisava muito de um serviço pra trabalhar e eu não tenho quem tome conta do meu filho. Aí eu não posso, porque não tem por aqui; não tem com quem arrumar serviço por aqui.

E* (Hes.) Que [pro-] profissão você gostaria de ter?

I* A profissão que eu gostaria de ter era viver assim uma vida boa né? Não tá pedindo nada a ninguém. Não tudo dentro da minha casa. Mas como eu não posso ter, né? Sou pobre, não posso ter nada. Vivo às custas dos outros.

E* Mas você gostaria assim, de ser professora, médica, o quê?

I* Eu gostaria de ser dentista.

E* Por que?

I* Porque eu acho bonito as pessoas extrair um dente. Agora pra eu extrair eu não gosto, que eu tenho medo.

E* E por que você queria ser se você não gosta?

I* Porque eu [que-] eu queria ser uma dentista porque eu arrancava, né? Mas agora pra eu arrancar não: eu gosto de arrancar não; de extrair não.

E* Você é casada ou solteira?

I* Sou solteira. Sou só amigada.

E* (Hes.) Fale alguma coisa desse teu namorado, amigo...

I* Não, o que eu tenho que falar dele é porque a gente briga muito. Eu brigo muito quando a mulher dele vem aí, porque ele vai conversar mais ela. Eu brigo quando ele sai à noite que ele me deixa sozinha. Aí eu brigo, porque aonde eu moro eu tenho medo de ficar lá, porque é muito perigoso. Lá perto tem um matagal, os pontos pulam pra dentro pra fumar maconha. (Hes) eu tenho muito medo. A casa não tem segurança. É um ovo, desse tamanho, mas não tem segurança. Aí eu brigo muito com ele quando ele bebe pra atentar meu juízo. Ele não bebe pra dizer assim: - "Eu vou jantar, vou almoçar e vou dormir, não." Ele fica assim [que-] querendo uma arenga, até eu puxar. É o que ele quer.

E* Mas já pularam, já pulou alguém pra dentro de sua casa?

I* Não, pulou pra casa da vizinha.

E* O que foi que aconteceu?

I* Eu acho que lá (hes) a vizinha é desses povo0 que fay0 coisa pra fora, assim de entrega de bolo, de pastel, sabe? ela é o que fay0. Mays até que num tentaru arromba0 não, porque tem um cachorro preso lá. [Ele é preso] durante o dia ele é preso, may0 durante a noite ele dorme solto. Ele pegou o sobrinho do meu marido, isso aqui dele, deu uma mordida que ficou na carne viva.

E* Foi ele que pulou?

I* Foi o cachorro que mordeu. Aí ele ninguém pula p0o lado de lá. Mesmo assim, pode pula0, agora sem ele ve0, po0que se ve0 num pula não. Eu lembro meu marido uma vey0 tava brincan0o de bola lá, foi pula0 aí ele deu um puxavante na calça dele que rasgou isso aqui dele. Olhe, aí eu digo: - “Bem feito! Num mando você i0 p0a cima dos outro0.”

E* O que é que você mais gosta no seu marido?

I* O que eu mais gosto assim, é po0que ele gosta de, né? Eu gosto dele. [Gos] gostan0o do meu filho pra mim tá tudo bem. Agora das do das minha0 cunhada0, é muito difícil d’eu fala0 com as minhas cunhada0 porque ele não deixa, que a gente briga direto. Porque a minha cunhada, o problema da minha cunhada é que todo {inint} que ela arruma ele fica com aqueles caroço0 no corpo. Aí quando ela vem pega0 no meu filho aí ele fica reclaman0o que num é p’ eu da0. Eu digo: Se eu num da0 o que é que eu vou faze0, ela vai fica0 dizen0o coisa comigo, porque num é tia. Do jeito que eu sou mãe ela é tia. Ela pode pega0. Ele fica:- “May0 num é p0a da0, no dia que você fo0 da0 ele a ela eu quebro a tua cara na frente dela!” Aí a gente começa as briga0, aí vai fala a noite todinha. Ele num que0 nem que elas vá lá em casa. Porque tanto [e] eles num que0 que eu num tenho nada não, may0 eu tenho assim uns dois copo0, tenho as minha0 colhe0, mas elas carrega0. Ela abre a minha porta p0a carrega0. É por isso que ele num que0 mais que ela vá lá em casa.

E* Quando você num tá em casa?

I* É. Porque eu só chego lá à noite. Eu passo o dia aqui. À noite eu chego lá. Aí quando eu chego lá eu vou olha0 minhas coisa0 num tá no mesmo luga0 que eu deixo. Já tá em outro canto.

E* Você tem filho, né?

I* Tenho.

I* Um filho?

E* É, só um.

E* Qual a idade dele?

I* Sete mês.

E* (Hes) [Qua-] como você reagiu quando soube que tava grávida?

I* Como eu reagi : (Hes) eu já tinha dito a ele, né, que eu tava grávida. Aí ia fazia quatro mês que a minha menstruação não tinha vindo. Aí eu disse a ele, aí ele: ‘deixe da tua conversa, que é mentira’. Eu digo: - “Eu tô dizen0o a você que é verdade.” Aí eu fui faze0 o ultrassom, aí num acusou nada. Aí eu fui e bati de novo, aí acusou, disse que eu tava grávida. Aí eu fui amostra0 a ele aí ele disse que era mentira. Eu digo: “Apoy0 bora p0o médico pra você ve0.” Aí ele foi mais eu. Aí ele foi disse que eu tava mesmo. Aí foi quando foi que ele veio acredita0. Aí assim mesmo eu num falava nem com os povo0 dent0o de casa, eu. Aí quando eles descobriu que eu tava grávida aí que nenhum falou comigo. Veio fala0 depoi0 que eu descansei que eu vim que eu vim p0a dent0o de casa. May0 eles num queria0 não.- “Num vou quere0 não, num vou quere0 não, num vou quere0 não” Até, até que qui0.

E* Aí você foi morar com ele?

I* Fui mora0 com ele. Depois, foi, depois que eu engravidei fui mora0 com ele. May0 a mulhe0 dele todo dia tava na porta lá de casa, todo dia tava na porta lá de casa, implican0o. A gente se deixava, aí voltava, se deixava, aí voltava : Aí até quando foi um dia que eu cheguei p0a ele e disse: - “Você vai escolhe0, ou eu ou ela”. Que eu ia da0 o menino, sabe? Depoi0 que eu tive eu ia da0. Apareceu a [do] a mulhe0 e tudo p’eu da0. Aí ele foi e voltou pra mim. Porque eu disse que ia da0. Então hoje a gente não se deixa mais. A gente vive brigan0o, brigan0o, brigan0o. É briga durante a semana todinha. Ói, num tem um dia que a gente num brigue, que a gente num diga assim: “- Ói,

hoje é dia da gente arenga0”. Oxe, pio0 que é mesmo. Pronto, eu saí de lá ele tava lá{inint}. Ele num sabe que eu tô aqui. Aí quando ele chega0 ele vai pergunta0 p0a onde eu fui. Vai pergunta0 o que é que eu tava fazen0o, é isso. Aí se eu num explica0 a gente começa a briga0.

E* Toda vez?

I* É, toda veyz é isso. Eu queria te0 pelo meno0 um, um dia de payz, may0 com ele, mays ele num que0. Então tem que se0 assim.

E* Como foi o nascimento do seu filho?

I* Foi bem, num houve nada. Num deu nada não quando eu fiquei. [Só fi] só fi0 senti0 do0, may0 ali na mesma hora senti, na mesma hora : esqueci a do0 por causa da anestesia. Agora quando eu senti do0 mesmo foi quando passou a anestesia, que foi cesária {inint}. Aí vim, senti mais do0 ainda depoi0 que eu cheguei em casa. Tava com os ponto0 furan0o. Eu num dava de mama0 a ele por causa dos seio0 que tava inchado. Virou aquela ferida no meu peito. Por isso que eu num dei mama0 a ele. Ele deixou de mama0 tava com dois mês.

E* O que você acha da liberdade sexual dos jovens de hoje?

I* Eu acho muito muito chato. Porque às vey0 chega um rapay0 di0 assim: -“Bora sai0?” Di0: - “Bora.” Aí quando engravida as mulhe0 vem dize0 que num é dele, que num tava com ela. Eu acho isso muito errado. Que nem esse, né? Esse meu. Ele disse que num era dele. Eu digo: - “Mays eu dormia mais tu numa cama, então é teu. Eu era uma moça quando fi0 pra tu. Num fui mulhe0 não; fui uma moça quando eu fi0 pra tu.” Aí foi que ele parou mais de dize0 isso.

E* Teus pais sabiam disso?

I* Sabia. Sabia toda vez que a gente brigava. Eu : uma vez ele deu um murro quando eu tava buchuda nisso aqui meu. O menino nasceu com problema na cabeça. Eu disse a ele, até hoje em dia eu digo: - “Esse menino nasceu com problema na cabeça por causa de tu. Por causa do murro que eu levei.” Aí uma vez a gente tava brigan0o, eu tava com ele no braço - ele devia te0 assim uns cinco mês – ele deu um murro p0a dá na minha, p0a bate0 na minha barriga, que bateu na cabeça dele. Eu saí de lá do Varjão ia dar uma hora da manhã.

E* Na cabeça do menino?

I* Sim, ele deu.

E* E aí?

I* Aí eu disse a ele: - “Eu só num dou parte de tu porque uma hora dessa num tem mais ninguém no posto.” Se não eu tinha dado.

E* Mas o bebê adoeceu?

I* Não, não adoeceu não. Ele só ficou choran0o. Depois que ele deu o murro ele ficou choran0o com a dor na cabeça. Quando eu cheguei em casa aí a gente foi e deu o remédio a ele, aí passou a cabeça dele.

E* E teu marido fez o que?

I* O que ele fez? Eu digo a ele quando o menino tá doente, por causa da do0 tá sentindo do0 na cabeça, eu digo que foi do murro que ele deu. Ele diz: - “Tudo de tu é dize0 isso.” Eu digo: - “É isso mesmo, você num tem culpa, então vai se0 assim.”

E* Você acha que o jovem de hoje sabe se divertir?

I* É tem uns, tem tem tem delas que sabe0, may0 tem delas que num sabe0, né?. Que vai longe, diz assim: -“Bora ali.” Aí sai. Quando sai volta no ôto0 dia, com trêys dia0. [Vol] já volta dizen0o: - “Mãe, oi, esse é meu marido, num sei o que.” Num sabe nem se é marido. Mays tem deles que di0 que é, tem dele que, deles que... di0 que num é, né? O meu mesmo quando eu engravidei dele aí que eu comecei dize0 a ele que eu disse que ia dize0 a mãe e a pai, que num foi nem eu que disse, foi os povo0 que sabia0 {inint} disse logo. Aí foi disseru a ela, a minha mãe. Aí minha mãe disse assim: - “Eu num quero ela dent0o de casa.” Aí foi os tempo0, [passei uns dias na] eu passei esses tempo0 na casa da minha sogra e quando tava p0a gente faze0 nove mês a gente foi p0a casa da minha irmã, mas ela num queria não. Oxe, eu [lev] eu ficava levando regulage0, eu levava may0 os amigo0 dela. Eu digo: eu num saio não que eu nasci aqui e aqui eu fico. Mas aí hoje em dia ela briga comigo por

causa dele. - “Que você é safada que tá com ele, num sei o que.” [Ele] ela di0 coisa com ele, mays [ela] ele num abre a boca p0a dize0 coisa assim na frente dela. Ele vai dize0 lá. Aí eu fico com aquele negócio doendo dent0o d’eu, po0que eu sei que ele tá ofendendo é minha mãe. Se eu for fala0 tanto assim da mãe dele ele di0 que : manda eu cala0 a boca senão quebra minha cara. Eu digo: - “Então venha quebra0.” Oxe, ele já pegou um pau p0a dá neu, ele já mandou pega0 o menino, o menino acordado ele já mandou tira0 o menino de dent0o da rede. Ah, eu digo: - “Eu num tiro não.” Ele: - “Tira não? Apoi0 pegue o menino e vá simbora”. Eu digo: - “Eu vou-me embora, nem que eu peça as vizinha0 p0a dormir aqui, mays eu vou.” Ele: - “vai mesmo.” Aí eu fui tirei o menino. Aí fui dormi0 na casa do irmão dele. Porque eu durmo no chão, eu num tenho uma cama p0a dormi0. Durmo num colchão dessa finura, que pode dize0 que eu tô dormin0o no chão. Aí diz assim: - “Então compra uma cama, arruma um serviço pra compra0 uma cama.” Eu digo: - “Eu num arrumo serviço porque num tem serviço, porque se eu arrumasse serviço eu tava tava disposta p0a trabalha0, que eu tenho gente que tome conta do meu filho. Ele: -“ Arrume mesmo. Agora se você arruma0 você nem vem nem praqui pra dentro.” Eu digo: - Que0 ve0? Eu vou vive0 esses tempo0 todinho às custa0 da minha mãe? não, porque eu agora tenho um filho p0a dá de vesti0 e dá de come0. [Se num fos] se num fosse minha mãe e meu pai hoje em dia meu fi tava morren0o de fome. Porque num tem um pai pra dar a ele. A gente ainda agüenta passa0 o dia todinho de fome, mas e criança que toma mingau? : Num agüenta.” Aí ele fica com raiva quando eu digo isso. Ele: - “É, só quem dá as coisa0 a teu fi é tua mãe!” – “É minha mãe e meu pai. Se num fosse minha mãe e meu pai ele tava passan0o fome.”

E* E os pais dele num ajudam em nada?

I* Ah! O pai dele é separado da (hes) a mãe dele é separada da: do pai dele aí [mor] veve com um [rap] um um rapay0 que trabalha na Boa Sentença, may0 o dinheiro que ele ganha é só pra compra0 come0 p0a dent0o de casa. Ela num dá, ela nega um copo d’água. Ela num dá, ela nega um copo d’água. Ela num dá um copo d’água. Se a pessoa disse0 assim: -“Me dê uma esmolinha; me dê um copo d’água”. Ela num dá : de tão ruim que ela é. Por isso que ninguém gosta dela. A minha mãe mesmo num vai lá por causa disso. Ela fica dizen0o coisa. Por que olhe assim que minha mãe chega a primeira pessoa que ela vem fala0 é deu. Aí por isso que eu não gosto; eu moro lá perto, mas eu num vou lá, num vou mesmo, porque eu sei a peça que é.

E* Qual foi a reação dela quando soube que o filho dela ia ser pai?

I* Disse que num era dele. Que eu era uma vagabunda e vivia sain0o com os macho0 por aí. Num sabia qual era os macho0 que que ficava. Eu digo: - “Não, o [ma] macho que eu tenho é o seu filho”. Eu disse a ela. Nesse dia eu peguei até uma briga mais ela dent0o de casa. Digo: “A senhora di0 isso. Pegue o menino e vá faze0 o DNA p0a senhora vê se num é filho dele.” Ela: -“ Não, que eu sei que num é dele.” Eu digo: -“Tá certo.” É tanto que hoje em dia ela passa pelo menino e estira a língua [pelo men] p0a p0a o menino. É, ela estira a língua. Eu fico com muito ódio, fico com aquele negócio : enrolan0o, isso aqui meu p0a dize0 as coisa0, mays eu num digo porque eu sei que se eu disse0 eu vou apanha0 do filho dela. Agora o pai dele, desde quando ele nasceu que o pai dele num viu ele ainda. Num viu ele ainda, que eu disse que não amostrava. Ele até disse [a meu a] ao avô do menino, meu pai, que ia toma0 ele. Eu digo: - “É ruim dele toma0! Nem quee ele fique aqui passan0o fome mays eu num deixo.”

E* Por que?

I* Num sei. Po0que {inint} ele vê o estado do... do filho dele, bebe direto. É de dia à noite num tem um dia p0a ele não bebe0. Se ele disse0 assim: - “Hoje eu num vou bebe0!” Eu digo: - “É uma bênção!” – “Por que?” Ele di0. - “Olhe num comece não porque senão eu vou ali toma0 uma.” Eu digo: - “Vá mesmo! Você vai toma0, mays você num vai atenta0 meu juízo não.”

E* A mãe dele dá dinheiro pra ele?

I* A mãe dele, ele bebe às custa0 dos ô0os. Eu num tô dizen0o que ele num tem serviço. Num tem não. É de dia à noite beben0o. Pronto, {inint} quando eu saio já levo a janta da gente. Porque a gente num veve numa situação boa. A gente veve nessa situação mal já pela custa0 dos ô0o0.

E* Ô, Marileide, como foi a sua infância?

I* A minha infância é, por exemplo, a minha infância é assim, que eu um dia: um dia meu fí tá passan0o fome, um dia ele num passa. Pronto, por exemplo, hoje de manhã ele tava sem come0, eu fui pedi0 a meu irmão. Aí meu irmão disse assim: - “Eu num tenho nenhum tostão.” [Cheg] Quando ele chegou aí pronto, deu a massa e o leite, may0 só passa dois dia0 a massa e o leite dele. Eu num sei o dia de amanhã como é que ele vai se0, porque: por causa do pai que num tem corage0 p0a trabalha0. A corage0 que ele tem é só de bebe0. Ele tava dizen0o onte0: - “Eu bebo <assim> may0 fica com uma vontade.” – Eu digo: “Eu vou bota0 é veneno dent0o p0a tu morre0.” Eu digo a ele. – “Só assim tu morre logo.” Ele disse: - “Se eu morre0 tu num vai senti0 falta não?” Eu digo: - “Eu nem vou chora0 vou bota0 uma garrafa de cana dent0o do caixão.” É, eu digo a ele.

E* É, mas assim, como foi quando você era pequena? Sua infância? Foi boa?

I* Ah, quando eu era pequena minha mãe dizia que quando eu era pequena eu comia muito, parecia um lacrau comen0o. Ela botava um prato que minha avó assim abria minhas pernas0 assim, botava no meio. Eu tinha até uma foto quando era pequena, num sei que fim levou essa foto. Disse que a barriga era desse tamanho, ói! A barriga era grande, disse que eu comia demai0, eu num parava não.

E* Brincava muito?

I* Ah, eu brincava muito.

E* Quais as brincadeiras que você mais gostava?

I* A gente brincava assim, a gente tinha um vizinho que a gente fazia uma casinha assim do lado aí eu dizia assim: - “bora faze0 o cozinhado.” A gente carregava arroy0, carregava feijão, a gente ia faze0. Oxente, brincava até uma hora da manhã. Quando era no ôto dia, do mesmo jeito. A gente carregava come0, aí: -“Bora cozinha0, faze0 o fogo.” Carregava uns lençol p0a forra0 no chão. Oxe, a gente brincava menina, quando terminava a gente ia p0o pau. Que a gente carregava as coisa0 de dent0o de casa <risos> carregava muita coisa.

E* Como era esse cozinhado?

I* Esse cozinhado era, a gente botava um bocado de coisa, olhe. A gente tirava a carne da geladeira, aí botava. Quando mãe chegava que ia procura0 p0a fazer0 p0a janta - “Num sei não.” Quando mãe ia olha0 as panela0 tava tudo cheia de tirma que a gente tinha tirado os comer0 de dent0o da geladeira p0a cozinha0. Ela: - “Eu saio de casa p0a vocês tá bulin0o na0 minhas coisa0 eu num quero não!” A gente dizia: - “Tá certo!” Oxe, ela metia o pau na gente. Quando a gente ia olha0, no ôto dia a gente tava do mesmo jeito. É tanto que hoje em dia, depoi0 que a gente cresceu a gente num fay0 mais isso. A gente só faz leva0 reclamação porque num faz nada dent0o de casa. Que, olhe, tem dia que eu tou disposta, agora tem dia que eu num faço nada. Nem toma0 conta do menino eu faço. Ela fica: -“Vai toma0 conta do menino <Deizinha> vai <Deizinha>!” Eu digo: -“Oh, mãe, espere aí.” Ela vai chama o pai do menino. Olhe, ela num que0 faze0 nada. Ele: - “<Deizinha>, aí eu vou pego o menino. Chego em casa de noite, é confusão até umas hora0: Como é que tu nem fay0 nada dent0o de casa?. Nem passa o dia aqui, Eu digo: Eu vou passa0 o dia aqui no Varjão p0a faze0 o come0 do menino em que? sem te0 gáys sem te0 nada, no Varjão? Porque se eu tivesse meu gáy0 eu tinha muito <jeito> passa0 o dia lá. P0a num vi0 nem aqui, mas num tenho. Eu vou deixa0 o menino passa0 o dia todinho de fome? A minha sogra já disse que ia faze0 o quarto pr0a gente p0a gente num atentan0o ela. A gente tá atentan0o ela? Eu não. Tenho que vi0 pra cá todo dia. Todo dia eu venho lá do Varjão praqui. Todo dia, todo dia, É esse vai e vem vai e vem todo dia”.

E* Fica longe?

I* Fica. É lá perto da Rua da Mata. Ali, num tem a feira? Depois da feira, assim já no ôto lado. Todo dia é esquisito.

E* Aí vem você e seu marido?

I* Não, às vey0 vem (hes) dia quando ele tá tá bem eu vem eu e ele, may0 tem dia que eu venho sozinha com o menino. May0, é may0 com o menino e as duas bolsa0. Que ele num tray0 não as duas bolsa0 não. Quando eu venho de ônibu0 aí eu trago, aí quando eu venho a pé eu deixo a bolsa

lá, a bolsa de traze0 a roupa do menino em cima do colchão e digo assim: -“Isso aí é p0a tu leva0.” Quando chega aqui ele chega sem a bolsa e diz assim: -“Vá busca0.” Aí eu volto e vou busca0. E may0 a pé. A pé todinho esse vai e vem. Por que eu venho a pé. Eu com o menino mais pesa! Menino, pesa demais0!

E* Tem alguma história marcante da sua infância?

I* Tenho não.

E* Nenhuma assim alguma (Hes) traquinagem que você fez, alguma coisa assim, quando você saiu escondida dos seus pais?

I* Traquinage0 foi quando: (hes) eu soube que eu tava grávida que eu num tava moran0o com ele ainda não. Aí eu fui dormi0 lá na casa dele. Aí quando eu cheguei aí tava um falatório. “Ave Maria essa tua filha né moça mais não, né moça mais não.” Mas eu já tava já tava buchuda já. Eu dizia: - “Eu sou, eu sou.” May0 0 filha, eles num vão olha0 p0o rabinho de ninguém não. Elas vão olha0 p0o da gente. Porque ói pode chega0 aqui, pergunta0 assim: “Olhe você sabe isso da vida de D. Maria?” Que tudim di0. É po0que anda muito, num fayz nada dent0o de casa. É a primeira coisa que eles di0. Mas um dia desse eu peguei uma briga, mas nunca mais eles falou da minha vida. Que se fo0 deixa0 é de dia a noite os povo0 nas porta0 dos ôto0 falan0o.

E* Como foi essa briga?

I* Ela me pegou eu esculhambei mesmo, esculhambei {inint} a menina que mora aí perto. É tanto que ela num mora mais nem aí, mora a mãe dela. Que ela foi fala0 que eu num era uma moça may0. Aí eu fui faze0 confusão que eu era uma moça, mays eu num era, já tava buchuda já.

E* Mas você ainda fala com essa sua vizinha?

I* Falo não. Ela num fala comigo. Ela mora ali, ela vem p0a casa da mãe dela, a gente vai p0a Igreja, mays ela num fala que às vey0 num tem esses negócio0 na igreja de da0 as mão0, né? De da0 um abraço: Eu vou mays num tem quem faça eu fala0 com ela. Falo não. Aí o pad0e di0 assim: - “Quem tive0 algum intrigado, fale, que faz mal, num sei o que, Deus castiga.” Eu digo: - “Tá certo, eu vou fala0.” Mays quando vem o aperto de mão, dou é as costa0, eu num falo não. A minha irmã mesmo, eu passei foi três ano0 com raiva da minha irmã.

E* Por que?

I* Porque o p0obrema dela é porque quando sumia as coisa0 dela ela dizia que era eu que tirava. Mays num é. Eu num tiro. Eu posso ver um ouro assim na casa que eu trabalho, mas eu num roubo dele. Eu trabalhava na casa de uma mulher, ela botou cinqüenta real debaixo do sofá. Que a gente tirava o sofá quando a gente vai varre0. Acho que ela {inint} foi faze0 o teste ve0 se eu bulia mesmo nas coisa0 dela. Também do jeito que eu achei, do mesmo jeito eu deixei lá. Num panhei não nem tirei o sofá p0a varre0. Ela chegou do serviço ela foi olha0. Ficou olhan0o p0a minha cara e eu olhan0o p0a cara dela. Ela: - “Marileide, por que você num tirou?” Eu digo: - “Porque eu num tirei porque se eu tivesse tirado tinha dito que foi eu que tinha carregado.” Que eu já trabalhei numa casa que foi p0a apanha0 na cara limpinha.

E* Como?

I* Por Por exemplo é <gaguejo> eu trabalhava no Sábado até meio dia. Aí ela foi p0a rua e disse assim: - “Marileide, você vai fica0 com Bárbara até eu chega0. Arrume a cozinha. Só a cozinha.” Eu disse: -“Ta certo.” Aí toda vey0 que a gente arrumava a cozinha eu passava o pano. Aí eu fui passa0 o pano. Aí eu fui fala0 com o menino dela. Ele: - “Eu passo aqui e é pra você may0 passa0 o pano toda vey0 que eu passa0.” –Eu digo: então bora ve0.”Aí ele foi veio assim po0 tráy0 aí foi e deu um cipoda na0 minhas costa0. Eu num gostei aí meti o pau pra cima. Aí ele disse: - “Quando mainha chega0 eu vou dize0.”Eu digo: -” Vá dize0, agora bora ve0 em quem que ela vai acredita0.”Foi quando eu [Che] quando ela chegou no Sábado de noite eu já tinha vindo mim embora; tinha deixado a menina mais ele. Eu telefonei, eu digo: -“Edileuza, eu num vou pra lá mais não.”Ela disse assim: -“Porque Leide?” Eu digo: -“Porque eu num tô pronta p0a apanha0 na cara não.”Ela: -“Quem deu na sua cara?”Eu digo: -“ Seu filho.” Ele era da minha idade. “Seu filho.”Ela disse assim: -“É o que?” -“Foi.” Ela: -“Venha amanhã!”Eu digo: -“Venho não!”Ela: -“Venha p0a

gente conversa0 {inint} e vou pra lá.”Ela diz: -“Comece a dize0 aí.”Eu digo: -“Eu começo agora. Eu tava passando o pano , já tinha terminado de lavar a louça, tava passan0o o pano, aí chegou seu filho, passou com os péy0 sujo0, tinha saído lá do quintal, chegou com os péy0 sujo0 cheio0 de areia. Ele disse: - “Agora eu passei e eu passo de novo.” Eu digo: -“Apoy0 passe!” Aí ele foi e passou de novo. Aí eu fui reclama0, aí ele foi danou o cinturão na minha costa. E eu fui sentei o pau na cara dele.” Ela disse assim: -“É o que {inint} isso foi mentira!” Eu digo: -“Foi mentira? Pergunte a seu filho?” Porque eu gostava tanto do filho dela. Era mais que eu gostava era o filho dela. Ela disse assim: -“Foi {inint}” -“Foi mainha. Ela num gostou aí foi meteu o pau.” Oxente, depoy0 que eu saí [ele co] ela foi e cortou ele todinho. Quando foi quando eu cheguei.

E* Cortou?

I* Cortou, meteu o cacete nele. Deu de de corda. ? Deixou ele todo roxo. Ela: -“Tu vem?” Eu: -“Venho não!” Ela: -“Vem menina.” Eu digo: -“Venho não.” Ela [pele] ela falou com mãe, ela chorou no pé de mãe p0a ela manda0 eu vim. Eu digo: -“Eu num venho não.” E num fui lá mais nunca. Eu passo lá todo dia ali em frente do Eco (Colégio de João Pessoa). {inint} : Vejo ela e num falo com ela. Agora ela é doida p0a eu volta0 p0a lá. Eu num volto não. E nunca voltei não. Eu posso arruma0 ôto0 que eu gosto assim de trabalha0. Aí eu posso, aí eu posso fica0. Mas {inint} volto p0a lá mais não.

E* Quando você era criança você gostava de alguma historinha?

I* Eu, por uma parte eu gostava, mays é tantas que eu nem me lembro mai0. A gente brincava muito, ainda era do tempo daquele negócio de beijo na boca.

E* Como era?

I* A gente brincava, ah a gente fazia: -“Tô no poço.” Aí um procura o ôto0 aí a gente saía corren0o, a gente arrudiava isso aqui tudinho. Aí depoi0 começava: -“Beijo na boca.” - “é de que?.” - “Aí desse aqui.” -“É não.” - “É desse aqui!” -“Também não.” Quando a gente ia olha0 era na boca dos menino0. A gente ia e beijava, que tinha que beija0. -“É chiclete?” Eu digo: -“É!” Quando eu ia é era os menino0. Aí a gente tinha que beija0. Oxe, a gente brincava. Agora quando as mãe0 da gente chegava perto, a gente saía tudinho. Os menino0 ficava sozinho. -“Por que? Por que vocês que0 vão brinca0?” Eu digo: Oxe, tu acha que nós vamos brinca0 por causa de mãe. Mãe aqui perto: -“Tá na hora de entra0, viu? Tá na hora de entra0.” E eu: -“Tá certo!” Aí quando ela vinha busca0 era debaixo de pau. -“Eu num já disse a você que era p0a entra0.” Eu digo: -“Disse, mays a gente tava brincando aqui, mesmo em frente de casa.” Ela disse: -“Eu num quero você brinca0o com home0 não.” {inint} Aí foi se embora. Aí quando era no ôto0 dia a gente brincava do mesmo jeito.

E* (Hes) Você costuma assistir televisão?

I* Eu assisto, assim só esses negócio0 de de “Amigo”. Assim, às vey0, as parte0 da novela, eu assisto.

E* Que novela?

I* A das oito. A das duas. Eu gosto muito. A das duas ainda eu assisto. Aí gostava da das seis, mas a das seis acabou, agora eu não assisto mais.

E* Você assistiu o final?

I* Assisti não.

E* Não assistiu?

I* Assisti não. Que aí , quando quando ele, olha, o meu marido tá bêbo ele di0 logo: -“Bora simhora.” Enquanto eu num faze0 {inint} Ele num sossega. Eu digo: -“Deixe eu assisti0 a novela.” -“Não, não. Bora se embora, bora se embora. A gente tem que i0.” Que eu sei quando a gente [che]. Se eu disse0 assim: -“Bora ficar aqui mais um pouquinho.” Quando chega0 em casa por qualquer coisa ele fay0 uma confusão. Por qualquer coisa ele fay0.

E* Mas ele briga com você na sua casa? Na casa da sua mãe?

I* Oxe. Enquanto ele num vê eu sai0 desse canto que eu tô sentada ele num sossega. Até mãe briga com ele. Di0: “Ela tá fazen0o” - “É melhor se levanta0 pra faze0 o serviço.” Num tem nada p0a faze0 e ele fica mandan0o. Pronto [es] é assim, seis hora0 é que eu faço o mingau do menino.

Porque é p0a chega0 até de madrugada, porque lá a gente num tem bujão pra fazer mingau. Aí fica assim ou vem pra cá. Porque ele só toma mais mingau mais de noite. Durante o dia é come0 de panela. Os sete mês. Se a gente não de0 o come0 de panela a ele ele num sossega, ele grita. Se ele ve0 a gente comen0o ele grita p0a come0.

E* Ele dá muito trabalho?

I* Dá não. ele num dá o trabalho. Olha chegan0o lá no Varjão, olhe, ele dorme bem na rede, não dorme no berço não. A gente chega lá aí dou banho nele, dou de come0, pronto, ele tira a noite todinha. May0 se num fosse isso, às veze0, só quando eu tô com raiva eu meto o pau.

E* No menino?

I* É. Que é que ele ele me atenta. Ele é de sete mês, ele num vai p0o braço, ele só veve mais em cima de uma cama, may0 depoi0 que ele levou uma queda da cama que furou a cabeça, mais nunca eu botei.

E* Furou a cabeça? Como foi essa queda?

I* Furou, assim porque eu durmo justamente na beira da cama. Aí tem uma uma tábua, aí na hora que ele caiu ele meteu a cabeça na tábua. Aí furou isso aqui dele.

E* Teve que ir pro médico?

I* Não, po0que foi bem pouquinho. Só ficou sain0o assim um pouco de sangue. Mas, oxe, quando chegou em casa foi pau que a gente levou po0 causa disso.

E* Mas não deu nenhum problema não?

I* Deu não.

E* Ele não sente dores?

I* Não.

E* Qual o seu artista preferido?

I* Meu a0tista esse : meu a0tista mesmo :

E* É assim canto0, ato0.

I* É, Zezé de Camargo e Luciano : e Leandro e Leonardo. Só Leandro né? Po0que Leonardo já morreu.

E* Você gosta das músicas deles?

I* Gosto e muito.

E* Escuta muito?

I* É eu tinha a fita. Meu marido foi e vendeu p0a gente compra0 o leite do menino. Mandei ele vende0.

E* Foi.

I* Foi, mas eu gosto muito deles.

E* Das músicas, qual a que você mais gosta?

I* É, eu gosto de todas, né? Gosto de todos eles.

E* Pra cá quando eles veio: eu fui: gostei, muito do show dele po0que tinha muita gente. Foi eu, a menina que morava com a gente: e a minha irmã. Aí chegou só [ti] (hes.) só tinha o dinheiro delas dua0. Aí, eu disse: “Mais eu vou entra0”. Quando [des] eles começaru a canta0 aí, desmaiou uma mulhe0: aí a menina começou a sai0 aí eu fui e entrei. Aí, por isso eu assisti o show dele todinho. Ôxe eu ainda dancei quadrilha: quando a gente veio, a gente ficou lá embaixo nas festa0...

E* Se você tivesse a oportunidade de conhecê-lo, o que você diria pra ele? Pra Zezé de Camargo?

I* O que eu diria pra ele era que eu ia gosta0 muito: (gag.) que era era minha emoção era de eu ve0 eles assim na minha frente. De eu ve0 mesmo, abraça0, assim, beija0:, mays eu queria te0 essa chance. Que pena que eu num posso te0. Eu acho que eles di0 assim: “Num conheço nem vocês”.

E* Mas você não lembra, assim, de nenhuma música que você pudesse cantar um pedacinho aqui pra gente?

I* Eu lembra0 eu lembro, (risos) mais num <quero> cantar não (risos).

E* Só um pouquinho pra eu saber qual é. Você costuma ouvir rádio?

I* Né a gente acostuma0 (gag.), que0 dizer, a gente acostumava muito de dormi0 cum: <a gente> se acostumei muito de dormi0 cum o rádio a noite todinha:, mays como lá paga energia e a gente num pode ajuda0, assim, p0a paga0 que já quem paga é a minha cunhada: aí, a gente foi e mandou lá a gente entregou o rádio. Se era o ventilado0, a [gen] o: eu levei o ventilado0 da minha irmã po0que lá é muito quente. Lá é pequenininho, mai é quente. Aí a gente foi e trouxe po0 causa da energia. Cortaram. A gente passou bem uns três mêy0:, bem uns três mêy0 sem energia. Era usan0o vela, usan0o vela. Se brinca0 a gente usou uns vinte e cinco maço0 de vela. Os dia0 que passou cortada a energia: aí, agora é água. A água lá é cortada, a gente já tira p0a bebe0 na casa da vizinha. Elas fica0 {inint.}: “Você num trabalha p0a ajuda0. Você num trabalha p0a ajuda0”. Eu vou ficar levan0o escondido? Eu digo: “Então, pronto, já que eu num trabalho num vou nem tá pedin0o água a ninguém”. (Gag.) Às veyz, assim, às noite0 quando a gente num tem água p0a beber (gag.) {inint.}.

E* Qual o programa de rádio que você mais gosta?

I* O programa de rádio que eu mais gosto é um que passa (hes.) à noite que só é música deles, de Zezé de Camargo & Luciano:, toda noite só é música dele aí, a gente gostava muito de escuta0.

E* Qual é a rádio?

I* Uma que era: negócio assim de amo0:, que passava <dizen0o o nome> que...

E* ...Que “Momentos de Amor”?

I* Sim, eu escutava muito ela. Era cum mais deles. Os povo0 só pedia, telefonava, pedia mais dele aí, a gente gostava aí, quando meu marido ia tira0 p0a: p0a escuta0 outra, eu dizia: “Não, eu quero é essa”. Aí, ele dizia: “Tu é cheia de frescura!”. Eu digo: “Não. Se eu sou fã deles, eu tenho que escuta0 a música deles”.

E* Qual a sua diversão favorita? O que é que você faz...

I* A minha diversão favorita era passear muito cum meu fí, que eu andava muito:, num parava em casa. Da sexta p0o sábado era em som. Domingo p0a segunda era na praia: é tanto que hoje em dia num posso nem sai0 cum ele: que p0a eu sai0, eu tenho que sai0 cum ele. Aí, eu vou me diverti0? Vou não. Vou toma0 conta dele.

E* Mas, hoje em dia, depois que você casou, você não sai de casa não?

I* Num saio, não. Sem ordem dele:, num saio não.

E* Não, assim, mas com ele?

I* Com ele? Ele num sai comigo não.

E* Por quê?

I* Ele gosta não, de sai0 comigo não. Porque ele diz que eu brigo muito com ele. Que quando ele vai beber0 que ele sai comigo: aí, eu fico reclaman0o:, porque eu digo: “É, porque tu, p0a tu sai0 comigo, no dia que tu sai comigo tu vai inventa0 de bebe0. Porque eu já sei quem é, eu já conheço ele. Toda vey0 que eu saio com ele p0a: que: a gente sai assim p0a um canto:, ele vai logo mete0 a cara na cachaça, aí ele fica logo cum ciúme dos amigo0 dele:, que di0 que eu tô dan0o em cima dos amigo0 dele, que num sei o quê, sei o quê, sei o quê. É por isso que eu num saio, que eu num gosto de sai0 cum ele. Agora p0a eu sai0 assim sozinha, eu tenho que dize0 a ele, tenho que dize0 a hora que eu vou volta0, a hora que eu saí... É assim porque do mesmo jeito é ele cum ciúme. Se chega0 um rapay0 lá perto de casa dizend0o assim: “Me arrume um copo de água”, e ele tive0 lá na frente:, ele di0 assim: “Vá chama0 a sua mãe p0a da0”. É o que ele di0. Ele deixa eu da0 não.

E* Ele já brigou com algum amigo por sua causa?

I* [Bri] brigou assim por uma parte por causa do meu pirrai, porque toda vey0 que o meu irmão chegava lá:, ele pendurava o menino:, aí ele já brigou comigo que, num era p0a eu da0 a meu irmão. Eu digo: “Mays ele é tio. Eu posso dar a ele. Se eu num der a ele, o que é que ele vai dizer?”. “Então é ele que tá empatan0o de eu pega0 no menino”. Pronto que nem hoje, hoje é o dia das mãe0, hoje ele chorou po0que num deu um presente a minha mãe. Minha mãe foi e disse: “Você todo ano da0, esse ano como você num pode: deixe pra lá meu filho, eu num vou faze0 confusão não”. Eu mesmo num vou dize0 que eu dei, eu dei, eu comprei p0o meu filho da0 a ela:, mays eu

num vou dize0 que eu dei, que eu fiquei assim: (hes.) queren0o chora0 um pouco:, porque eu não dei. Fiquei calada [pel] eu num tinha dinheiro po0que eu <mesma> tava dizen0o ao meu marido: “Eu dei um presente a sua mãe pôr causa que eu num tenho dinheiro”. Eu vou rouba0 aonde. Eu disse mais assim: “Eu vou rouba0 aonde p0a da0 dinheiro a: p0a da0 presente a sua mãe?”. Ele: “E eu tô dizen0o o quê?”. Eu digo: “Você num di0 agora, mays quando chega0 em casa de noite você di0: “Você comprou p0a sua mãe e num comprou p0a minha”. Eu digo: “Num posso faze0 nada”.

E* O que ele comprou pra mãe dele?

I* Nadinha! Eu comprei pra minha foi um negocinho de bota0 bombões: de louça deste tamanho. Por hoje minha mãe ganhou muita coisa.

E* Ela gostou?

I* Gostou. Mays antes se eu num tivesse dado nada, né? Mai0, como meu filho deu foi mesmo que eu te0 dado. Eu comprei: aí, ele deu, né? Disse a ele que era p0a da0 e assim mesmo num queria nem dar0, ele queria quebra0 Foi. Aí, ela disse: “Me dê. Me dê. Me dê e ele segurava a bolsa”. Mai0 assim mesmo ela, ele começou a grita0. Eu digo: “Cala a boca, rapayz, eu comprei num foi pra você não, foi p0a sua avó”.

E* Das festas do ano qual a que você mais gosta? E por quê?

I* Do São João. Gosto muito po0que é muita gente... Tem deles que eu num [conhe], tem muita gente assim que eu num conheço. Porque tá assim ao redo0 daquela fogueira sozinho, né? aí, eu vou e chego pra perto e começo a conversa0. Converso muito. Agora, converso assim besteira, do tempo que era a minha vida:, começo ri0, assim mesmo a gente conversa.

E* Onde é que você passa São João?

I* Eu quando eu num passo aqui, eu passo em Mandacarú na casa da minha irmã.

E* O que é que tem lá?

I* Lá tem assim um som. Tem um som po0 perto, tem quadrilha:, que eu dançava muito quadrilha, mais0 depois0 que eu tive ele eu num danço:, já pedi p0a dança0 esse ano, ele: “Não vai dança0. Não vai dança0”, eu digo: “Então bora dança0 nós dois”, ele di0: “Não, que eu num sei dança0”, eu digo: “Então, deixe eu dança0”, ele: “Não. Vai não”. Porque: esse quadrilha nova que apareceu agora é um ex-namorado meu que toca, mais ele num que0 deixa0 eu dança0. Aí fica assim nesse vai e vem, vai e vem {inint.} num quero mais não.

E* Fale alguma coisa sobre o seu último São João, o que foi que aconteceu...

I* Meu último São João foi um: dia que eu conheci ele, né, que a gente começou:, que ele começou a fala0 cum meu [pa] começou a fala0 cum meus irmão0 que queria namora0 comigo: aí, meus irmão0 disse que num era cum ele era cum pai e mãe:, ele falou cum mãe, mãe disse que não aceitava, eu fui e gritei que o gosto era meu, eu namorava cum quem eu quise0. Ela não aceitou, (gag.) pai foi e aceitou aí eu fui e disse pra ele que queria, né? {inint.}. Aí, a gente começou a namora0 aí, depois: que eu comecei a namorar mesmo foi que eu saía:, fugia pra i0 dormi0 mais ele. <Aí, foi nesse tempo> que eu vim sabe0 que eu tava grávida...

E* Aí, chegava no outro dia em casa?

I* Eu chegava no ôto0 dia. Aí, quando era no ôto0 dia aí, “Vá-se embora. Vá-se embora de dent0o de casa. Vá mora0 mais ele”, eu dizia não, que meu canto é aqui. Aí, todo dia, todo dia eu era expulsa de dent0o de casa. Até hoje: eu tô dent0o de casa. Num tô mesmo porque eu tenho meu canto p0a mora0, mays durante o dia eu touô dent0o de casa.

E* Você já passou por alguma situação de perigo, assim, que você pensou que iria morrer?

I* Nunca. Nunca: passei não por isso não.

E* Já foi assaltada ou...

I* Não. Nunca fui na minha vida. Graças a Deus.

E* Qual a sua religião?

I* Minha religião é: mais ou menos.

E* O quê? Católica?

I* É, eu sou católica. Num vou dize0 que eu sou crente po0que eu num gosto de ser0 crente. Po0que p0a se0 crente num pode usa0 uma roupa dessa, tem que usa0 aquelas roupa0 nas [p]: baten0o no pé, num pode usa0 brinco, num pode usa0 um batom:... eu digo: “Pois também eu não vou se0 não. Às veyz tem uma colega minha lá no Varjão que diz assim: “Bora, mulhe0, p0a igreja. Tu reza p0a arruma0 serviço”. Eu digo: “Não, minha filha, se eu quiser {inint.} arrumar serviço, eu arrumo aqui nessa igreja mesmo”. Ela di0 assim: “É, mulhe0, tu não gosta0 de Deus”. Eu digo: “Eu gosto de Deus. Nunca [fe], Ele nunca me feiz0 mal p0a eu num gosta0 dEle”. Ela di0: “<Porque>... Bora!”. Eu digo: “Eu num vou não”. Ela diz: “Então, vá pra lá. Num vem aqui mais não, visse?”. Quando é no ôto0 dia, eu tô lá (risos). Ela di0: “<Pia, mais a bicha é> safada!”. Eu digo: “É. Tem que ser0 assim”.

E* Você sempre vai à igreja?

I* Vou na comunidade São Lucas. Eu acho muito boa ela.

E* Como é que funciona essa comunidade?

I* O que funciona aí nessa comunidade (hes.) é dessas que funcionam toda, né? Que eu gosto muito:, assim, porque essa aí eu gosto dessa igreja porque onde eu foi, aonde eu [fu], aonde fui: que eu fi0 a primeira comunhão. Eu gostei muito daí. Foi na minha primeira comunhão que eu conheci muito colega:, eu aprendi muita reza, mays hoje em dia me pergunte que eu num sei dize0. Que eu num sei mais assim reza0, só sei reza0 assim o Pai Nosso, a Ave Maria... aí, eu sei reza0, mays o resto eu num sei não, mais pelo uns dia eu tou aprendendo, pelo uns tempo eu tou aprendend0o, que as menina0 ensina0 a gente aí:, quem tá ensinando é a Pastoral da Criança, {inint.} e o meu pirralho é matriculado aí. Aí, toda sexta-feira a gente vai. Aí, tem reunião a gente reza, a gente canta: tem um bocado de coisa aí.

E* Eles trabalham assim com alguma ajuda à comunidade como feira?

I* Ajuda. Ajuda. Pronto quem me deu os enxoval do meu pirralho foi ele {inint.} da Pastoral da da Criança. Quem me deu tudinho foi ele. Quem me deu banheira, quem me deu bewço, quem me deu tudo foi eles. Ajuntaru as [coi] que num é {inint.} pronto, como a gente tá: tá aqui conversando:, então juntaru uma <tropa> e comprou as coisa0. Comprou da minha irmã, comprou da: da cunhada do meu irmão:, eles ajudam muito agora quando é p0a da0 pouco, da0 pouco, agora quando num dá p0a da0 muito, eles num dão não. Pronto, que nem dia das mãe0 mesmo:, foi hoje, aí sexta-feira teve a festa. Num teve muita coisa, num vou dize0 que não teve, mais achei boa a festinha que teve.

E* Aí, é pra todas as mães do bairro?

I* É p0a só p0os <povo> da Pastoral da igreja, sabe? Porque tem os nome0. Eles escreve0 os nome0 na máquina e manda p0a São Paulo, agora eu não sei pra quê. Aí, só pode i0 os povo0 que têm os crachá0.

E* O que é que você mais gosta na igreja, na missa, por exemplo, qual a parte da missa que você mais gosta?

I* O que eu gosto da da parte da da missa é quando vai da0 as mão0 e da0 os abraço0, aí eu gosto. Agora, só não falo quando tenho intrigado, aí eu num falo não. O pad0e fica “quem: vocês num tive0, vocês tiver intrigado0 aqui, vocês fale0, dê um aperto de mão, que num sei o quê”, eu digo logo: “Eu num vou da0 não”. A minha cunhada mesmo, que mora lá perto de casa, eu num falo cum ela. Quando a gente vai p0a igreja p0a Pastoral da Criança, que fica <quando> aquela moça p0a gente da0 os abraço0: nem ela vem p0o meu lado nem eu vou p0o lado dela.

E* Por quê?

I* Porque a gente num num se une, se a gente se fala hoje, amanhã a gente tá intrigada. A gente num se une:, porque ela dá muito na filha dela, por causa do meu filho, são sobrinho0. Porque o: [no] menino é {inint.}, se ela chega0 perto do menino dela é só p0a da0 no menino, aí quando eu vou reclama0 ela acha ruim. Ela tá aí intrigada da minha mãe po0 causa disso:, que a gente quando di0 as coisa0 {inint.} ela acha ruim.

E* Quem é Deus pra você?

I* Deus pra mim é uma pessoa que:, é a pessoa que ajuda muito os povo0, né? Eu sei que eu num, (gag.) eu num vivo assim numa vida boa, mays Ele me ajuda. Quando eu tô brigan0o, assim, mai0 meu marido eu peço a Deus p0a ele i0 dormir0, ele agarro no sono, aí a gente fica quieto. Vou dormi0 também. Aí, quando ele num que0 dormi0, ele fica implican0o cum a minha cara. Eu choro de raiva. Choro, eu choro mesmo. Digo um bocado de coisa cum ele:, eu choro às veze0 eu fecho a porta, vou p0o lado de fora (gag.) <“você quise0 aí dent0o sozinho conversan0o>. Vou-me embora”. Aí venho-me embora. E ele joga a chave po0 cima e fica lá sozinho.

E* Aí, você vai pra casa da sua mãe, é?

I* É. Aí quando é no out0o dia, ele di0: “Fia, cadê Deisinha?”, ela di0 assim: “Tu num já arengasse cum ela. Num mandasse ela ir-se embora!”, ele: “Eu mandei!?”, ela diz: “Mandou sim, que eu vi aqui”. Teve um dia que a mãe dele deu nele. Deu nele:, porque ele tava dando neu. {Inint.} pela uma parte ela é boa:, may0 po0 outra ela num é. Que por uma parte, às veze0, as coisa0 dela:, porque eu num tenho uma sombrinha, sabe? Aí, quando tá choven0o, assim, aí: eu vou pedi0 a ela, aí quando as filha0 dela arenga comigo, ela vai e manda pega0 a subrinha. Eu digo assim: “Isso é a avó:, que é muito boa”. Ela fica: “Não, num sou boa não, que num sei o quê”. Eu digo: “É. Que a senhora, a senhora, eu vejo a senhora passa perto do meu filho e dá língua. Isso é coisa que uma avó faça, por isso que eu dou valo0 mai0 a minha mãe.

E* Na frente do teu, do teu marido ela faz...

I* Sim, ela fayz. Eu dou valo0 mais a minha mãe. Porque tudo que o meu filho tá precisan0o ela dá.

E* Tem alguma coisa que lhe deixa triste?

I* Deixa triste, né? por uma parte porque ele bebe muito. Ele bebe muito, no luga0 de ele bebe0 e i0 dormi0 não. Ele fica atentan0o o meu juízo:, mandan0o eu ir me embora, queren0o da0 neu, agora só que em mim ele num da0 não. Se ele da0 em mim, ele apanha também. Eu parto p0a cima, menina. P0a você ve0, uma veyz eu puxei uma faca pra ele. Isso foi dia de Ano Novo.

E* Como foi?

I* Eu tava vestida dessa roupa:, dessa roupa que aqui é assim. Aqui é assim sem ter alça é um vestido que...

E* Tomara-que-caia.

I* Sim. Eu ganhei uma, minha irmã me deu, eu fui e vesti. Aí, ele veio puxa0 a blusa, dizendo que isso num era rôpa de mulhe0. Eu peguei a faca e cortei isso aqui dele:, <ele deu um puxavante no meu cabelo>: “Quando você me conheceu, você num me conheceu cum aquela roupa abaixo do [um] do joelho não. Você me conheceu cum roupa curta”. {Inint.} “Enquanto você tive0 comigo você num usa roupa curta”. Eu digo: “Pois eu uso. Bora ve0”. Até hoje eu uso e ele num di0 nada. Se a gente fo0 bota0 em costume, toda vey0 que vesti0, ele manda tira0.

E* Foi grande o corte?

I* Cortou mesmo isso aqui dele que chega ficou um buraco.

E* Teve que ir pra o hospital?

I* Ele foi não. Ele: “Tá ven0o isso aqui?”, eu digo: “Tou, fui eu que fiz. Se o povo te pergunta0, diga assim: “Foi Deisinha que feiz””. Mais ele diz? Di0 nada.

E* Ele diz que foi o quê?

I* Ele di0: “Foi uma queda que eu levei, bateu no arame”. Ele di0 desse jeito. Eu digo: “Conta as coisa0 direito, rapayz”. <Vê> “Chega0 em casa a gente acerta. Chegar0 em casa a gente acerta”, ele fica desse jeito. “Deixa aí, pois quando chega em casa: vai começa0 a briga. (Gag.) é briga, minha filha, de [el] ele chega lá, ele desarruma as coisa0 que <vai ter eu que> arruma0 tudo de novo. Eu digo assim: “Home0 ruim é assim mesmo. Home0 safado é assim mesmo”, ele diz desse jeito: “É tu que tá me chaman0o de safado!?”, eu digo: “É. Tu num é safado mesmo”, ele fica calado: “Eu dar0 na sua cara...”, eu digo: “Então, venha”. Ele fecha as porta0:, tira a chave, esconde e num deixa eu sair. Às veze0 eu pulo a janela cum o menino. “Ele: você num vai sai0 daqui de dent0o não. Se você sai0 daqui de dent0o, você apanha”, eu digo: “Bora ve0”. Aí, quando ele se deita eu vou no banheiro, ele esconde debaixo do colchão. Ela levanta os colchão assim po0 debaixo do lençol. E

haja eu procura0, haja eu procura0: e nada de eu acha0. E ele pega em dinheiro e manda {inint.} dize0 assim: “Toma esse {inint.} pra tu”, ele esconde. Ele sabe que quando ele vai com dinheiro no bolso num {inint.}, mais quando ele, quando eu:, às veze0, ele vai toma0 banho e se esquece o dinheiro no bolso, eu vou e tiro, quando é no out0o dia: “Deisinha, tu visse esse meu dinheiro?”, eu digo: “Eu não!”, e ele: “Tu num tirasse! Tá parecen0o uma ladrona tiran0o dinheiro, <desse jeito>. Por isso, que eu num peço nada a ele p0a compra0 p0o menino, pra quê? Que eu sei que ele num dá. E* Mas, ele nunca compra nada pra o menino?

I* Ele compra assim, sabe? quando mãe fica reclaman0o. Aí, ele compra um leite, compra uma massa p0o menino, compra sabão p0a lava0 a roupa dele, may0 quando num é isso:, enquanto eu num tive0 em cima ele num num da0 não. Tou tou muito [sas] tou muito satisfeita quando vejo ele sem nenhum tostão. Eu só comprei meu bujão por causa dele: e assim mesmo porque eu tirei dinheiro do bolso dele. Ele passou o Ano Novo trabalhan0o mai0 meu pai, tomando conta de um: de uma casa: em Tambaú. Aí, ele recebeu trinta reai0, aí eu botei dei e ele botou dei:, mais toda vez que a gente briga, ele diz: “pode me da0 meu dinheiro!”, eu digo: “Que dinheiro?”, ele fala: “O dinheiro do bujão”. Toda vez que a gente briga ele di0 isso. Eu digo: “O bujão é do menino”. Ele ele: <“Vai te0 que me da0 o dinheiro”>, eu digo: {inint.} aí quando eu digo: “Mais, olha {inint.}, você que0 seu dinheiro? Eu vendo o bujão”, ele diz assim: “Num vai vende0 nada! Num vai vende0 nada”, eu digo: “Ôche! Toda vez que tu briga mais eu, tu num manda eu: vende0 o bujão pra te da0 o teu dinheiro. Deyz real né minha vida não, menino. Do jeito que eu peguei em dey0 agora, eu pego hoje, pego amanhã. Quando eu arruma0 um serviço eu posso pegar.

E* Ele lembra do que faz quando ele bebe?

I* Lembra não. Quem di0z a ele é eu: “{inint} tu se lembra o que foi que tu fizesse essa semana?”, ele di0: “Eu num me lembro de nada e nem quero sabe0!”, ele di0 desse jeito. Olhe, eu: quando tava buchuda, ele dormia perto d’ eu. Mai0, desde uma vez que ele se assentou em cima da minha barriga que eu [ma] que eu mais nunca me confiei de dormi0 perto dele. E eu buchuda e ele bêbo. Ele bêbo dá tanto do chute na parede. Ele dá a mão, ele mete a cabeça. Ele dá chute assim no beço do menino, que eu tenho muita sorte que o menino num dorme no berço: dorme na rede. May0 quando eu vou dize0, no ôto dia, ele ainda num se lembra.

E* Se você fosse presidente o que você faria pelo Brasil?

I* Ajuda0 os pob0e0, faze0 casa p0os pob0e0. Ajuda0, assim, da0 feira:, tudo que eles precisasse eu dava.

E* O que você acha da situação dos meninos de rua?

I* Eu, pelo uma parte eu acho assim, muito ruim, né? Porque vê que esses menino0, que que rouba0:, sai tomando as bolsa0 dos povo0 na rua, que tá na rua, que vai compra0 as coisa0, que rouba as bolsa0, que vão da parte:, aí vão prende0 eles, vão mete0 o cacete. Aí, isso aí num gosto, né? Eu num gostaria de ve0. Às veze0 eu digo assim: “Eu vou da0 parte de tu”, mays eu num vou gosta0 de da0 parte dele de ve0 ele apanhand0o. Eu vejo (gag.) ele quando tava brigan0o assim mai0 meu irmão:, eu gritava p0a ele sair0 de cima, porque uma vey0 ele brigou cum meu irmão por causa d’eu. Eu briguei cum ele aí:, ele disse assim: “A parti0 de hoje eu num eu num quero você mais”, eu digo: “Tá certo”, aí fiquei pela porta de tráy0 de casa, né? Começou a bebe0 e eu comecei a dizer0 coisa cum ele: até ele briga0 comigo:, ôche, foi uma confusão que até pá saiu no meio. Ele ia dana0 a pá na minha cara.

E* Pá

I* Sim. Minha mãe partiu p0a cima dele:, foi pau nesse dia, lá perto lá de casa. É tanto que nesse dia ele disse assim: “Num [fal] eu num quero ve0...”, quando foi no out0o dia eu fui atráy0 dele.

E* E foi?

I* Foi. Ele di0: “Tu soi safada mesmo”, por isso quando os povo0 lá de casa vem briga0 cum ele:, que eu me separo dele, aí di0: “Ela é safada. Ela fica hoje, amanhã depoi0 aqui e quando é no sábado vai se embora pra onde tá ele” (risos).

E* Então, você gosta muito dele?

I* E eu digo pra [el] você sabe a pessoa que gosta:, porque eu gosto ele:, ele pode me deixa0 hoje, num vou deixa0 ele sossegado. Enquanto num vê ele, eu num sossego.

E* Se você pudesse o que você faria pra ajudar os meninos de rua?

I* Eu faria muitas coisa0, né? Ajuda0, assim, da0 uma da0: dar roupa, da0 um calçado, da0 muita coisa a eles:, porque é um <povo> que num pode compra0 nada, né? passa necessidade. Pronto, que nem eu: eu passo necessidade, mais0 num passo que nem eles:, eu pelo meno0 tenho um bocado pr0a come0 e eles vai te0 o quê? Vai te0 nada. Se num sai0 pedind0o esmola...

E* O que você acha dos atuais políticos do Brasil? Do presidente, governador?

I* Eu: tem uma parte que eu acho muito ruim porque às veze0 quando eles vê: o: quando vai passa0 assim esses [horá] horário político que eles vão fala0: “Ele é safado mesmo. Prende mesmo. Vai faze0 isso porque...”, aí di0 um bocado de coisa cum eles:, fica doen0o coisa, aí eu vou e desligo a televisão eu num assisto mais. Tem que faze0 isso. Eu mesmo eu num gosto de política. Eu gosto não: e principalmente cum esse negócio de vota0. <Eu mesmo> num vou tira0 o meu título nunca p0a vota0. Eu!:...

E* Você nunca votou?

I* Não. Eu num tenho documento nenhum. Eu, olhe, já era pr0a eu te0 registrado o meu fi, aí eu num registrei ainda.

E* Não!?

I* Falta de dinheiro p0a tira0 os meu0. P0a tira0 o meu é o quê? Dey0 reais que já é a segunda via já.

E* Ah, você perdeu?

I* Perdi. O premeiro eu perdi. Já é a segunda via, eu num tenho dinheiro. Pronto, quando eu disse: “Se eu pudesse arruma0 um serviço, eu já tinha o dinheiro do regist0o do meu fi p0a tira0 o meu também. Mays eu não posso. Num tenho um serviço p0a trabalha0. Eu bem queria trabalha0 p0a da0 de tudo ao meu filho, porque: se eu saísse daquela e achasse uma pessoa que dissesse> assim: “Deisinha, bora trabalha0”, que eu ia na hora. Eu ia po0que eu gosto de trabalha0. Agora quando é gente assim que é chato, que é p0a tá botan0o a pessoa p0a faze0 as coisa0 aí, eu num gosto não. Porque se disse0 assim: (gag.) “Olhe, hoje faça isso”, quando fo0 amanhã eu já sei faze0 tudo. Num precisa tá ensinan0o. Eu num gosto não de i0 p0a casa de uma pessoa assim trabalha0: tá em cima p0a ensina0 não. Eu digo logo: “Eu já sei”, {inint.} precisa ensina0 nada num é a primeira vez que eu trabalho não.

E* Você acha que o prefeito, Cícero Lucena, tá fazendo uma boa administração aqui em João Pessoa?

I* Num tá fazen0o, né? Po0que uma parte quando começou esses negócio0 de político, ele mandou os povo0 passa0 nas porta0 dos ôto0o, que tava [gestan] gestante: p0a pega0 os nome0 porque quem tivesse gestante dava os enxoval, até hoje que eu espero nunca ganhei. Muita gente da minhas colega0 ganhou, agora só num num deram o meu. Se tivesse esperan0o: por roupa do meu filho, meu fi tava nu ainda se num fosse os povo0 da comunidade que tivesse dado.

E* Pra você o que é falar bem?

I* Fala0 bem é: eu: eu mesmo num falo bem. Eu falo meio enrolado. Eu queria fala0 bem, falar0 bem, bem mesmo.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Conheço per uma parte: eu conhecia, né? que era meu irmão que falava inglêys. Quando ele chegava aqui...

E* Inglês!?

I* Falava:, assim, enrolado.

E* Sim.

I* Que nem esse povo quando viaja, assim, p0a fora que chega aqui, chega falan0o de outro jeito. Aí, eu achava bonito ele falan0o. Eu mangava dele...

E* Como era que ele falava?

I* Ele falava, a gente dizia uma coisa, ele dizia assim: “Pô, meu, num é assim não. É assim, assim e assim”. Aí, eu achava bonito. Aí, mãe começava a puxa0 minhas orelha0 por0que eu mangava dele.

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* Eu, o que eu acho da minha forma de fala0 é, assim:, por uma parte eu falo as coisa0 [er] certa, mays po0 ôt0a eu num falo:, falo enrolan0o: eu falo errado. Às veze0 as os povo0 me corrige dize0 que num é isso, é assim, assim... eu mesmo num sei fala0 não. Eu num vou dize0 que eu sei fala0 direito, porque eu num sei. Se soubesse fala0 direito era bom.

E* O que é que você mudaria na sua forma de falar?

I* O que mudaria na minha forma de fala0 era se eu falasse bem. Que eu [cha] que eu achasse assim uma voyz bem. Eu achava muito bom se eu falasse bem, bem mesmo:, mays como eu num sei, né? Num posso faze0 nada.

E* Obrigada, Marileide.

Informante 02

Informante: MLS

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: nenhum

Sexo: Feminino

E* Por que você não estudou?

I* Porque num tinha condição. Meu pai era pobøe, num tinha dinheiro pøa compraø meus material + e também + eu nunca me interessei de ir pro + colégio, não. Gostava mais de ficaø em casa, ajudanøo minha mãe.

E* Você acha que o estudo lhe fez falta em quê?

I* Agora, pensanøo direitinho, fez e muita, né? Porque + hoje em dia eu num tenho condição de teø um trabalho bom + porque em todo lugao que você procura um emprego + tem que ter uma referência, né? Ou então um estudo melhor, e eu num tenho, num tenho nada pøa falaø, num tenho nenhum grau de [esco...] de escola; aí fica muito ruim. Hoje eu perdi muita coisa.

E* Como você imagina que seria sua vida se tivesse estudado?

I* Um pouco melhoø, né? Ia ter dinheiro pøa compraø as coisaø. Tem tanta coisa boa aí pøa gente compraø; terø uma vida melhoø faz falta. Acho que + ia melhoraø mais um pouco; ia teø condição de compraø coisa pra mim.

E* Qual a profissão que você gostaria de ter?

I* É... Eu gostaria de ser professora; ensinaø o + o povo, né? Eu acho tão bonito o pessoal que chega, fala + as coisaø tudo certo; acho muito bonito.

E* Você trabalha?

I* Trabalho.

E* O que você faz?

I* Eu trabalho numa casa de uma mulher; sou doméstica. Arrumo a casa + faço comeø, lavo rôpa, cuidado da casa numa mulher lá no quinze; ela mora lá perto daquele quartel + lá em Cruz das Armaø. É um pouco distante, mayø pelo menøø dá pøa ganharø um dinheirinho.

E* Você acha que as mulheres devem trabalhar fora?

I* Deve sim. Porque Hoje em dia, num tem maiø esse negócio de + só homem trabalhaø e teø as coisaø, não, e as mulheø ficaø só esperanøo pelo dinheiro deles, não. Tem mais é que iø tøabalhaø pøa compraø o que quiseø, o que é seu; e hoje + todo mundo num estuda! Todo mundo tem + direito a teø um trabalho bom.

E* Dos serviços domésticos, qual o que você mais gosta?

I* O que eu mais gosto é de fazer comeo. O pioo é lavar røpa. Eu lavo mayøeu num gosto muito não; mayø de comeo eu eu gosto de fazer.

E* Qual a comida que você mais gosta?

I* Oxe! E pobøe tem que gostao de nada? Eu como qualqueo coisa! Num tem isso não. Também eu invento; muitas vez eu faço as comidao diferente, mays num tem preferência, não. Pobøe num tem que escolheo nada, só se for pøa patroa. Ela gosta mais de comeo + as comidao assim um pouco mais bem feitinha + Ela gosta mais de macarronada + galeto também é bom; ela gosta muito, principalmente no final de semana. Ela gosta que asse o galeto no no fogão, né? + Que fica um negócio diferente pra comer no domingo, né? Quando ela vem da praia. Ela gosta.

E* Como é que faz a macarronada?

I* Como é que faz?

E* Hum hum.

I* Ixi! É muito fácil! É só botao água no fogo, tempera com + pouquinho de sal, óleo, né? Pra num grudaø o macarrão no outro, que senão fica aquilo grudado; aí quando a água começa a ferveø, aí bota o macarrão dentøo, aí espera, vai mexenøo pøa num agarraø, aí vai mexenøo, aí tem que tá sempre olhanøo, né? Que senão fica aquele negócio muito mole; depois é só fazeø o molho de tomate com cebolinha, corta bem pequenininho, bota pra fritar na manteiga, aí tempera a gosto, pouquinho de sal, que ela também, ela num gosta de coisa muito temperada, não, que ela é um pouco [du] adoentada, sabe? Mas é fácil de fazeø. É a mais fácil.

E* Se você ganhasse na loteria, o que faria com o dinheiro?

I* Tem muita gente que diø que: era bom botao no banco, mayø + acho que eu compøava era uma casinha pra mim. Compøava uns uns troçoø novøo, que lá onde eu moro é Autarquia {inint} esse negócio + tá um pouco já gastado, né? Num tá novo, não, também dá pøa sentao, sabe? Coisa nova, quem é que num gosta? Até rico meømo gosta de compøao coisa nova; o pobøe num vai gostao! Se eu ganhasse dinheiro, eu comprava + uma casa, comprava uns move. Acho que negócio de carro não.

Num tenho + esse negócio prøa carro, não. Eu tenho até medo! De passaør numa rua e o carro bateø em mim. Num gosto desse negócio, não. Eu acho õnibuøø maiø seguro.

E* E o que você faria pelas pessoas necessitadas?

I* Mas se eu tivesse dinheiro era?

E* Hum hum.

I* {Inint.} Eu acho + sei não. Acho que se desse pøa eu + ajudaø a botao um dinheiro num lugao que + fosse pøa aquele povo lá cuidao, também eu vou sabeø cuidao de ninguém? Dava o dinheiro, aí num tem, né? Que nem + de Xuxa, né? as empresaø assim que cuida do povo doente, dos meninoø abandonadoø? Dava um pouco do dinheiro ali pøa aquele povo comprar remédio, pra quem tivesse doente, compøava comida ou então compøava røpa e dava pra eles, aquele povo pobøe que tá precisano.

E* Como foi a sua infância?

I* Foi boa. Eu brincava muito na rua, de correø, c'as meninaø. [Tinha uma] Tinha um bocado de amiga, aí a gente ia brincao, passava o dia todinho no meio da rua, brincao.

E* Conte um acontecimento de sua infância que você achou engraçado.

I* Aconteceu tanta coisa que eu nem me lembro. Só de uma vez que eu ganhei uma boneca nova. Eu ainda era [pequeni-] ainda era pequenininha, aí + eu fui ganhei uma boneca nova, mayø também eu só queria sabeø dessa boneca. Aí, até minha mãe pegava e dizia: “Essa danada num fayø mais nada dentøo de casa. Fica agarrada com essa boneca. Eu vou jogar essa infeliz no mato!”

Mayø eu chorei tanto! Mays chorei tanto! Parecia uma doida! Mays aí todo jeito, eu ia, fazia as coisaø. Essa boneca eu ganhei duma uma mulheø, sabe? No Natal. Ela passou lá por casa, ia visitaø o povo pobre. Aí ela bateu lá na porta, aí a gente abriu, ela pegou e perguntou quanto quantos meninoø tinha, aí só tava eu e meu õtøo irmão, aí ela foi e me deu essa boneca, a boneca bonita dos

cabelão, os cabelão louroø, parecia essas bonecaø de agora. Era as bonecaø antigaø, mayø + {inint} essas bonecaø bonitaø que as meninaø queø hoje é tudo caro, né? E pøø meu irmão deu um carro; carrão de plástico bonito, forte. Acho que só, só isso mesmo, e aconteceu outras coisaø, a gente ia brincaø de bambolê, brincava de pega-bandêra, era tanta coisa que menino fayø quando é pequeno! Infância é bom demais! O quê é ruim é agora que a gente se preocupa com as coisaø. Tem tanta coisa pra resolveø, É tanto do pøobrema!

E* Conte um acontecimento triste da sua infância.

I* Triste?

E* Hum, hum.

I* Foi quando uma vizinha da gente foi vigiaø a gente na na esquina, sabe? Que ela tinha inveja, que a gente era pobre, mayø mainha sempre arrumava, né? essas lavageø de rôpa, pøa compøaø as coisaø boa pøa gente. Aí essas meninaø foi e se juntou lá na na esquina, aí quando ia passando eu, minha irmã e meu irmão, elas pegaru a gente, mayø deru tanto na gente, quebraru [ess], lembra da minha boneca que eu falei?

E* Hum, hum.

I* Quebraru minha boneca todinha, jogaru no meio da rua, o carro passou pøø cima, eu nem pude pegaø, que eu ia morreø? Ia prøø meio da rua, o carro ia me mataø! Mas aí eu fiquei triste, minha mãe num pôde me dá outra boneca daquela. Foi a mais ruim, e quando meu irmão quebøou o braço, também foi + que eu tinha que cuidaø dele, aí fazia as coisaø em casa pøa ajudaø mainha, quando mainha ia lavaø rôpa. Aí, meu irmão tava sofrenøo muito, mayø + pobøe tem mais é que se acostumaø, né?

E* E como eram seus pais?

I* Meu pai? mulheø, meu pai + ele quase num vivia em casa, não. Só queria sabeøde barraca. Minha mãe é que dava um duro danado pøa cuidaø da gente, mayø ele nem ligava. Muitas vezesø ele pegava dinheiro escondido da minha mãe, que ela arrumava na lavageø de rôpa, aí ia pøa barraca, bebia todinho o dinheiro, chegava em casa bêbo, dava + dava na gente, jogava as panelaø fora, dizia que num ia comeø aquilo, não, que era ruim, num queria comeø, não, que tava parecendo lavageø. Batia na minha mãe, aí dava na gente, dizia que era pøa gente saiø de casa, que num queria sabeø da gente, não. Foi um pouco sofrido, mayø + agora + já tá véi, parece que tem vergonha na cara, né? Depois de véi? Quando é novo, só pensa em fazer safadeza. Depois de véi, é todo santinho, pøa gente cuidaø dele. Ainda mais que hoje ele tá doente, aí a gente tem que dá comida, ajudaø, né? a iø pøø banheiro, tudinho. Aí hoje ele fala com a gente direito. Mayø antigamente, só era na chinelada.

E* Você acha que hoje em dia os pais tem mais paciência com as crianças?

I* Tem nada! As mãeø ainda vai, mayø os paiø num têm pai num tem paciência com ninguém, não. Ainda mais que os meninoø hoje é tudo danado, só queø coisa boa, cara, aí ele diø logo que num tem condição, dá logo nos meninoø. Hoje, ninguém tem mais paciência com ninguém, não. Antigamente, o povo num tinha, hoje vai teø! Hoje, todo mundo trabalhaø. O povo diz que tá tudo doente, tá tudo de stress, porque trabalha demais e tem muito aborrecimento no trabalho. Aí chega em casa cansado, quer sabeø lá de tá conversanøo com ninguém! Vai logo, aí come, vai dormiø ou vai assistiø jornal, num queø mais sabeø [de] quem tem filho pequenininho, num vai tá pelo chão se arrastanøo, brincanøo com ninguém. E quem já tem os fí grande é que num tem paciência mesmo. Ainda mais se os fí for errado aí danou-se tudo. Os filhoí sai de noite, só chega de manhã. Quando chega, leva logo uma pisa, eles num têm mesmo, paciência com nada, as mãeø é que ainda quebra a cabeça, conversa, tenta ajudaø, pergunta se a pessoa tá bem, mas os paiø, os paiø tá nem aí pra ele.

E* Em que bairros de João Pessoa você já morou?

I* Mayø menino, foi tanto do bairro! Ôxe! É tanto que eu nem me lembro de tudo. A gente vivia se mudandøo, que era casa alugada, né? A gente; muitas vezes a gente invadia um pedacinho, né? de de terra. Tinha assim o lugar, né? Estreitininho, pequenininho, aí a gente fazia, né? um barraquinho.

Isso foi logo quando a gente se entendeu por gente, sabe? Minha irmã mesmo saiu de casa logo cedo, que ela disse que já tava cansada de apanhar, aí foi morar com [ma] o namorado dela, né? Aí fez logo uma casinha lá pras bandaø do Róger. Aí pronto. Muitas vezeø vinha e chovia, que a casa caía, caía a ladêra desabava, aí tinha que sair mudanø. Aí a gente foi simbora [pøa], foi moraø em Mangabeira, já morou em Valentina, sei lá! Tive tanto do lugao.

E* Por que você nunca saiu de João Pessoa?

I* Porque eu não tenho condição. Eu vou saiø pra onde? Num tenho dinheiro! Que pøa você iø pøa ôtaø lugao tem que teø dinheiro, né? Vai viveø aonde? Debaixo da ponte? E eu nunca quis não. E aqui é bom, é calmo. Muita gente diz que gosta do Rio, porque o emprego é fácil, que tem lugao pøa moraø, só se for naquelas favelaø que todo dia sai um tiroteiø. E moraø num lugar desse, eu quero nada! Eu tenho medo de ladrão e tudo e a gente vê [no] nas noticiaø, é tudo maiøø confusão. O povo vive dizendo que mataru num sei quem e a polícia pegou tiro com uns bandidoø lá na favela. Oxem! Eu não. Sou mais aqui. Se é pobøe, é melhoø moraø num lugao pelo menos mais seguro, de que ir ser pobøe num lugao violento. É isso, vixi, num tem nem condição. Além de seø pobøe, passaø fome, ainda vai morreø? De graça? É mesmo que nada, menina!

E* Como é o seu relacionamento com os vizinhos?

I* Têm duas mulheø aqui que num presta, não. É duas mulheø, Ave-Maria! É a perdição da rua. Uma é safada! Desbocada! A gente num pode passaø que ela fica soltanøø pilera, sabe? Fofocanøø da vida da gente. Se a gente chega tarde do trabalho, ela diz que a gente tava arrumanøø homeø. Oxe! Isso é negócio que ela diga; ela num tá venøø! E ela também, mesmo assim ela num tem nada a ver, né? Tem uma outra que a gente pegou uma briga com ela. Que a minha irmã, ela já tem, sabe? Dois meninoø. Aí a gente pegou uma briga com ela uma vez, porque os meninoø entrou lá na casa dela, sabe? Aí, quebrou lá o gáí do mato dela, ela danou-se pøa falaø. Aí foi aquela baixaria no meio da rua, uma discussão danada, eu ia cheganøø do trabalho cansada, e tava aquele aquela bagunça; a minha irmã danada falanøø, os meninoø choranøø tudo nervoso. Luisinho disse que ela deu nele e foi uma cachorrada danada, mayø é assim mesmo. Já visse lugao de gente pobøe seø calmo? Todo dia tem uma confusão; mayø as vizinhaø, pøø lado de lá lá pøa cima, até que tem umas velhinhaø meia boazinhaø. Mays também, toda vez que passa ela tá na porta. O povo parece que num tem o que fazeø dentøø de casa, não. É só no meio da rua, reparanøø o povo. Mas, é assim mesmo. No dia que a gente tiveø chance, a gente repara o povo também. É tudo doido assim.

E* Você tem filhos?

I* Eu não, Deus me livøe! Eu num posso nem comigo mesmo eu vou teø filho! Tinha um homem que andava atráyø de mim, sabe? Disse que queria casaø comigo, que a gente ia teø muito fí, pøa famía seø grande, mas eu eu quero nada! Pode iø simbora procuraø outra que comigo mesmo não. Quero ganhaø meu dinhêro, saiø, iø pøa dança, pøø forró. Oxe, eu gosto é muito de forró! Eu vou cuidaø de menino de noite, pøa deixaø de iø : de iø pøø forró. E se eu [tiveø] arrumaø menino, eu vou teø que ficaø em casa cuidanøø do menino. Num vou poder sair e eu não, eu gosto de dançaø, eu gosto de iø pøas dançaø, gosto de tomaø uma cervejinha no final de semana. Quando eu tenho folga mesmo no domingo vou pøa praia com as minhas amigaø lá de cima, da rua de cima. A gente vai, come caranguejo, toma cerveja, vai pøø forró de noite. Mayø se eu tiveø menino, eu vou teø essa liberdade? Vou nada! Já basta dos meninoø que eu cuido da minha patroa. Uns meninoø danadoø! A minha irmã também tem unsø meninoø, vixi! Os meninoø viveø pedinøø as coisaø e gasta tudo o que é rôpa; vê os biscoitoø bomø na televisão e queø compraø. Tudo o quê aparece na televisão eles queø compraø. Ixi! Não! Só se a gente arrumaø um marido muito rico, né? Que tenha dinheiro. Mayø quem já viu pobøe casaø com rico? Isso aí, o povo de televisão diø que logo quando começou era pobøe; de repente ficou rico, oía! Que conversa! [Eu nunca ac] Eu nunca acreditei nisso, não. O povo quando é pøa seø rico, já nasce rico mesmo.

E* E quantos filhos a sua irmã tem?

I* Ah! Minha irmã tem dois filhoø. É um menino e uma menina. É Luisinho, que quebøou o braço, e tem Carolina, é a [ma] mais pequenininha. Até que ela num aperreia muito, não. O mais danado é

Luisinho, que ele vive por cima dos muroø da casa dos ôtroø, procuranøo o que num é dele, sabe? Menino né assim! Tem mania de procuraø mexeø nas coisaø que num é dele. Mayø a gente se aperreia muito com ele, mas também num vai mataø, né? Vai mataø o menino porque ele foi robaø uma manga [na] no pé do quintal dos ôtroø? A gente briga, mayø sabe como é menino; menino, Ave-Maria! É danado demais! Ainda mais menino homem. Aí é assim. Menina mulher a gente ainda controla, né? Bota dentro de casa [pro] pra esses homem safado num mexer com as menina, né? Mas menino homeø, depois que já tem sete anoø, pronto! Num pára mais em casa. Só vem almoçaø porque o povo chama; se num chamaø, ele passa o dia todinho na rua, esquece até de tomaø banho. É um menino danado, sei lá!

E* Sua irmã trabalha em quê?

I* Minha irmã? Olhe, ela agora tá trabalhanøo de vendedora. Ela vende as coisaø, sabe?

E* É em loja?

I* É. É, num é bem dizeø uma loja não, sabe? É uma mercearia. Aí, na mercearia, tem lá xampu: tem comeø, né? As coisaø de comeø pøa vendeø e tem também xampu: tem caocinha, tem fivela de cabelo, batom, perfume. É variado, [sorti-]. Ela vende tudo o que é coisa. É, também a pobøe num tem [est] muito estudo. O bom é porque ela arrumou esse trabalho poøque ela tinha uma [am] já uma amiga conhecida da dona dessa mercearia, sabe? Aí, arrumou pra ela. Mayø também ela também num tem estudo, não. Pøa gente foi difícil teø teø estudo, mayø ela ganha um dinheiro o dinheiro dela é mais de que o meu.

E* Ela é casada?

I* Ela num é casada no papel não, né? Que nem o povo diz. Ela foi morar com o com o namorado dela, né? que agora é marido dela, né? O povo diø que casado só é no papel; assim é ajuntado, num é? mayø pra mim a pessoa morou junto com outro tá casado. Precisa de papel, não, e ela até usa aliança e tudo. Eu acho que é pra enganaø o povo. (Risos)

E* Você já perdeu alguém muito querido?

I* Não, perdi ninguém não. A gente peøde, né? Assim, avó: avô, mayø era distante, um povo assim + distante. Só um primo meu foi que foi simbora pøo Rio. A gente brincava muito com ele, sabe? Na rua, assim de tarde, se juntava tudinho pra ir brincaø de bola, de pega-bandêra. Ele era um menino bom. Aí, depois que se entendeu de gente, pegou a mala dele e disse que ia simbora pøo Rio, trabalhaø, né? Pøa arrumaø um emprego bom, ser dôtôø, studiaø pøa seø dôtôø. Mas a gente, também nunca mais a gente teve notícia dele. Eu acho que agora ganhanøo dinhêro, ele vai se lembraø de pobøe? Mesmo sendo da família? Lembra nada! É aí fayz falta, mayø a gente acaba esquecenøo, né? A gente num vai tá se lembranøo de quem num lembra da gente! Adianta de quê? Mesmo que nada.

E* Você já esteve em uma situação difícil que precisou da ajuda de alguém?

I* Já.

E* Como foi?

I* Foi lá na casa da minha patroa. O: bujão de gás, né? Eu fui trocaø aí eu sei lá o que foi que eu mexi lá errado que. É, logo quando eu + comecei a trabalhaø. Aí o bujão lá, né? Faltou o gáys, tava a panela no fogo, a panela de pressão, né? Tava nesse dia eu tava fazenøo uma fava. Ela ia chamaø uns amigoø dela pøa lá, né, tudinho pøa comeø, quando veø faltou o gáys, aí eu fui veø se eu trocava, né? Tirei o bujão acabado e peguei o cheio, mayø eu num sei num sei se foi a rosca [do] + da manguêra do bujão, né? Eu num sei como é que chama aquilo, sei lá o que foi que deu na na rosca! Eu sei que começou a saioø aquele catingão por dentøo de casa e começou a fazeø aquele barúi, né? aquele “xiii”! Eu sai danada gritanøo, chamei a muléø assim da casa vizinha, aí a muléø correu, aí “Abra a janela! Abra a janela!” pøo gáys saioø, né? Vai que qualqueø coisa ali dava o maior incêndio. Aí eu peguei corri pro meio da rua, fiquei gritando, chamandøo os homeø, né? Pøa veø se parava alguém pra ajudaø a gente; e a muléø lá dentøo sozinha! Eu, com um medo danado, deixei a muléø lá. Quando veø, num sei se você já passou ali num tem o quartel? Aí fica os guardaø, né? Passanøo.

E* É.

I* Aí eu: “Hei, seu homemø, venha cá! Olhe, o bujão dali tá danø vazamento! Vamoø ali ajudaø que a mulêø tá sozinha lá dentø e eu aqui gritanø no meio da rua com medo.” Mas menina, mais foi tão engraçado! Mays eu ri tanto depois, visse?! Aí, quando a patroa chegou, aí ela: “Mays você tá doida! Você foi mexeø no bujão pra quê?” Eu disse: “Mays ia chegaø seus amigoø e a fava num ia tá pronta.” Aí ela disse: “Mais já pensou se eu chegasse tivesse a casa aí incendiada!” (Risos) Mayø foi uma confusão tão grande, essa menina, que num sei não. (Risos) É cada uma que acontece com a gente, visse?

E* E porque você não chamou os bombeiros?

I* E eu lá pensei nisso. Mas menino! Começou o catingão a subiø; fazia aquele barulho forte; era “xiii” sainø da manguêra do bujão de gás. Mas menino! Eu saí foi correnø. Eu lá lembrei de chamaø bombeiro! Só quem chamou foi a vizinha do lado. Apesar que o marido dela tava em casa, aí ela pegou e na hora ia passando lá o soldado, aí foi melhoø, né? Aí foi uma confusão! Vixi-Maria! Eu num me esqueço disso mais nunca! Todo mundo que pergunta eu conto essa estória. Mayø é engraçado demais!

E* Você assiste televisão?

I* Assistio, mas só lá na casa da patroa, porque: a televisão é nova, né? (Risos) Que a de lá de casa é preta e branca e é daquela pequenininha, que a gente vê o povo tudo pequenininho. E também tá tão ruim, porque Luisinho, sabe? O danado do menino quebøou a antena, mulher! Vê se pode! Quebøou a antena no tronco! Mayø aí a televisão num pega. tem hora que você muda, olha, é um chuvisco tão grande no meio do mundo. A gente doido pøa vê, minha irmã foi falou lá com o marido dela, ele foi botou um fio pendurado e agarrou na parede. Mayø é mesmo que nada! A gente olha, olha, olha, num vê direito de jeito nenhum. Já é preto e branco ainda mais ruim desse jeito!

E* Que programas de televisão você mais gosta?

I* Ah! Eu gosto [de] daquela mulêø lôra, como é o nome dela? Que ensina a fazeø comeø? De manhã?

E* Ofélia?

I* Não! Num é aquela véa, não! É uma nova, bonita, que só anda bem arrumada... Parece que é Ana.

E* Ana Maria!

I* É essa daí mesmo! Que é naquela televisão daqueles homeø que tem negócio da igreja, né? De de crente?

E* Hum, hum.

I* {inint} É bom, porque eu gosto [de] porque lá ela ensina, né? a fazeø uns comeø diferenteø? Muitas vezes eu faço pøa minha patroa, ela pergunta onde foi que eu vi, eu digo que é segredo, olha! Deixa está que eu vi foi na televisão dela. A mulêø ensina a fazeø o comeø. E gosto também das novelaø. Essa nova mesmo que tá passanø, Ave-Maria! É engraçada demais! Aquele povo quando começa a brigar, ixi! O Rei do Gado eu gosto, que tem aquele homem bonito, né? Antônio Fagundes?

E* Hum, hum.

I* Vixi! Aquele homeø é tão bonito! Coroa assim inteiro, né? Eu gosto, gosto muito.

E* Conte um capítulo de alguma novela que você mais gostou. De Salsa e Merengue ou Rei do Gado.

I* [Tem] tem duas parteø. Tem a [de] [da] dessa [da] das sete, né mesmo? Salsa e Merengue, né? O nome dela? [Tem] foi quando aquele homeø, aquele Bola, né? O nome do homeø né Bola? Marido daquela mulêø safada?

E* Hum, hum.

I* Tava na festa, [aque] e a mulher dele toda com um negócio no ouvido, bebenø o o champanhe, né? Sei lá o que era aquilo lá que ela tava bebenø; aquela bebida lá. Aí, ela bebendo a bebida, olhe, e se remexenø pøo lado daquele moreno bonito, aquele moreno que fayø muita novela também?

E* Hum, hum.

I* Que o povo chama ele até de cubano, né?

E* Hum, hum.

I* E ôtoa foi do Rei do Gado. Foi quando aquele Antônio Fagundeø, é o Rei do Gado mesmo, né? o véi pegou aquela mulheø dele também com um homeø na cama. Tem nem vergonha, né? Aquela muléø? Trocar um homem rico daquele por aquele ôtoø. Aquele ôtoø só queria robaø ela e ela que nem uma besta! Tem muléø que é besta mesmo, viu. Pensanøø que ele gostava dela, todo mozinho pøa cá, mozinho pøa lá, Óia! Ele só queria o dinheiro da otária. É besta demais, menino! Eu fico é rindo; o pioø é que é a vida real, né não essa menina? Eu olho assim, olha... O pioø que tem tanta gente que acontece isso. O povo tudo besta aí, pensanøø que os homeø gostaçó e eles tá só de interesse. Mais menino, tem muita gente safado no mundo hoje. Sei não, viu! E tem ôtoa cena [que] também eu não tenho tempo direito de vê, né? Que eu só assisto o Rei do Gado quando eu tenho que dormiø no trabalho, porque muitas vezes o marido dela vai trabalhaø de noite, sabe?

E* Hum, hum.

I* E vai chegaçó muito tarde. Aí ela pega e pede pra eu ficaø lá, pra ela num ficar sozinha com os meninoø dela, né?

E* Hum, hum.

I* Aí, só dá mais tempo de vê a das sete, mas mesmo assim é correnøø, né? E tem que botaø a janta, tem que lavaø os pratoø, pøa podeø pegaø o ônibus. Também, se eu perdeø o ônibus, é uma demora danada pra quando eu chegaçó em casa num seø muito tarde, que senão minha irmã também briga, pensa que eu tava pela rua conversando com os ôtoøø, né? Eu tenho que chegaçó cedo em casa.

E* Nos domingos, o que você gosta de assistir?

I* No domingo num tem muita boa coisa pøa veø, não. Tem Sílvio Santoø. De Sílvio Santoø eu gosto, mayø eu num gosto da parte que entra aquele Gugu, não. Aquele homeø! E agora os programaø dele é tudo com as muléø peladaø. É uns negócio feio! Na minha época, ninguém era assim, não. [Andava] [As mulheø] As mulheø novaø ainda só porque é bonita, tudo com os peitoø aparecenøø que negócio mais feio! Num gosto, não. Tem aquele negócio da banheira; aquele negócio é podøe! A muléø a mulheø subindo a mulheø subindo em cima + da das costaø do homeø, e vai os homeø casadoø já véi e ela lá subinøø, aparecenøø a bunda assim dela todinha. Vixi! Coisa mais feia! [Eu gosto] Eu gosto de ver os namoradoø. Tem um negócio novo agora, né? Do povo que dança?

E* Hum, hum.

I* Aquilo é ôtoa besteira, mayø eu gosto que + é engraçado, que o povo, o povo as vezeø sai chupanøø uma manga, né? E Sílvio Santo é engraçado, ele vai e dá a manga à mulheø, pra mulheø ir chupanøø a manga pelo meio do caminho. Tem os [namo] os namoradoø eu gosto. É umas estóriaø sériaø, né? Tem uns negócioø bonitoø que aconteceu, né? Até a estória mesmo da vida dos cantoø; Os cantoø quando era pobre, nera? Morava no interiorø, que nem aquele menino mesmo, Zezé de Camargo e Luciano. Morava numa casa tão veinha, num era? E os pais dele e a mãe dele trabalhavaø que só; ele ia pøø colégio de çavalø, num era? Daqui que arrumou um homeø pøa gravaø as fitaø dele, ixi! demorou foi é muito! Eu gosto dali. Chega um povo contanødo as estóriaø, que nem eu lembro mesmo da estória de uma muléø que era cega; num sei se a senhora viu, a estória d'uma muléø e o homeø também era cego; o homeø que ela era casada, aí de repente ela foi arrumou ôtoø homeø: o homeø seguia ela, né? Toda veyø quando ela ia trabalhaø, aí eu sei que o ôtoø homeø ficou gostanøø dela, eu achei tão bonita a estória. Só num gostei muito porque ela deixou, né? O ôtoø ceguinho, né? Ela viveu tanto tempo com o ôtoø homeø que era cego, mayø é assim mesmo. A gente num manda no coração. Coração : ele é quem resolve, né? A pessoa às vezes diz: “Não, eu quero me casaø com um homem assim bonito, cheio do dinhêø”, acaba a pessoa se [ca] se casanøø com um pobre feio, negøø, do cabelo ruim.

E* E você tem namorado?

I* Ói, no momento, não, que minha patroa num queø não, sabe?

E* Hum, hum.

I* Tinha um cara, eu já lhe falei já; num sei se você se lembra, que me pediu em casamento. Eu num falei?

E* Hum, hum.

I* Você até me perguntou se eu tinha filho, foi? Aí ele vivia muito inø lá no meu trabalho. Mayø, menina, foi uma confusão! Ela disse que num queria, não; que: esse negócio de homeø de fora entranø lá, e o povo vizinho dela ia falar, né?

E* Hum, hum.

I* Que mesmo de gente rico tem fofoqueiro. Aí eu disse não; já que eu quero trabalhaø, quero ganhaø um dinheirinho, aí eu num vou fazeø as contrariedadeø lá pøa minha patroa, né? Mayø também num apareceu ninguém interessante. Só aparece uns negøø pé-rapado e de pé-rapado já basta eu. Quero ninguém mais pobøe do que eu, não; já basta eu mesmo. Um dia aparece, né? Todo mundo num se casa!

E* Você gosta de ouvir rádio?

I* Ah, minha fia, é o dia todinho ligado. Oxem! Eu ganhei. Diga, pode dizeø.

E* Quais cantores você mais gosta?

I* Ah, oxe! eu gosto maiø de cantøø de forró. Ganhei umas fitas, minha fia, boa! Eu fui, tinha uns conhecidoø lá na feira, sabe?

E* Hum, hum.

I* Aí, eles foru e me deru, chegou umas fitas novaø, uns cantøø agora, né? Essas bandaø mesmo que tá tocanø, que tá fazendo show por tudo que é lugaø; aqui em João Pessoa mesmo, todo final de semana tem um show, né? Mastruyz com Leite, Magnífico... Eu gosto muito de Magnífico {inint}. É umas músicaø bonitaø, música de amor, sabe? É uns forróø de amor. Eu gosto, gosto muito. É o dia todinho ligado, ói. Aí, lá na casa da minha patroa, no natal do ano passado ela me deu um raydinho. Mas que bota fita, sabe? Num é daquele raydinho que só toca ráydo mesmo comum, não.

E* Hum, hum.

I* Bota fita, aí ela me ensinou como faz, que eu num sei leø, né? Tem dizendo escrito, mas eu num sei leø. Aí, eu fui e disse: “Ói, dona, me ensine que eu boto”, pøa num tá chamanøo ela, né? Que ela tem ôtøas coisaø pøa fazeø. Tem que fazeø os trabalhoø dela, que ela leva pra casa, aí eu vou óia, boto minhas fitaø, lá no quartinho mesmo, onde eu onde eu durmo, né? No final de semana lá, óia, o guarda-roupa é assim de fita, óia! Aí ela vai, também quando vai fazeø compra pøos meninoø dela, que sai, aí os meninoø diz logo: “Olhe mainha, leve a fita de Dinha.” Aí: Que os meninoø dela me chama de Dinha, sabe? Aí pega e ela todo final de semana assim ou então quando ela vai fazer compraø, ela compra uma fita nova pra mim, de cantoø novo. E tem também aquele povo, né? De sertanejo, que também eu gosto muito.

E* Qual a festa do ano que você mais gosta?

I* Festa do ano? Eu gosto [de] do Natal. É a melhoø que tem.

E* Você gosta de carnaval?

I* Carnaval, não.

E* Por quê?

I* Porque é muita violência. Num gosto não. Pra mim a melhor festa mesmo é Natal, e São João! Num posso esqueceø de São João, né? São João, São Pedro. Aí, ela deixa eu viajaø pøo interior. aí, eu vou pøa casa dumas amigaø minha que é época de forró! E teve forró eu num perco, não! Foi forró é comigo mesmo, minha fia! Num deixo de jeito nenhum. E gosto do Natal, porque é uma festa bonita, né? Arruma a casa, ixe, a casa dela fica tão bonita!

E* Tem árvore de Natal?

I* Tem só coisa boa. Aquelas velaø na mesa, né? Umas toalhaø bonitaø, compra um bocado de comeø bom, uns comeø diferenteø. Até no Natal, quem faz o comeø é ela, sabe? Que eu num sei

fazeø aqueles comeø diferenteø, né? Ela enfeitã, faz umas floø de de tomate, né? Pra enfeitã. Mays + eu ajudo ela e ela deixa eu ficaø na festa, mesmo vinø os amigoø dela, né? De fora. Os amigoø estudadoø dela, né? Mays, ela deixa eu ficaø.

E* Você pratica alguma religião?

I* Olhe, pøa lhe seø sincera, hoje em dia eu num fui mayø nem na igreja; a igreja nunca mais viu nem minha cara. Mayø eu sou católica. Eu acredito muito em Deus, sabe? Creio muito nele. Peço muito a ajuda dele, principalmente eu que preciso, né? Tanto em saúde como uma vida melhoø, como conseguio um emprego melhoø pøa mim. Num é que eu num teja satisfeita não, sabe? Mayø a gente sempre queø o melhoø pra gente. Mays eu nunca maiø fui na igreja, não, porque trabalho, né? Fico cansada, trabalho a semana todinha e: só tenho um tempinho no domingo, mays aí eu tenho já que ajudaø minha irmã em casa, mays ela também num vai, aí acaba passanø o dia, muitas vezeø eu tô na casa da minha patroa, por causa do marido dela que viaja ou então tá resolvenø alguma coisa de trabalho, né? Aí, num dá pøa iø de jeito nenhum mesmo. Mas eu faço aø minhas oração em casa, que eu ganhei um terço da minha mãe, quando eu saí de casa, sabe? Aí, minha mãe disse: “Olhe, prøa onde você foø, você leve esse terço aqui e faça as oração.” Ela me ensinou as oração todinha do terço. Que você tem que contar, né? As bolotinhaø e tem que [con] orar, né? Fazeø a Ave-Maria, Pai Nosso, o Credo; pøa isso eu num sou analfabeta, não. Eu conheço.

E* Você já fez alguma promessa?

I* Não, nunca precisei não. Negócio de promessa num precisei mesmo.

E* Você acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* Se eu acho se eu falo diferente?

E* Hum, hum?

I* Sabe que eu nem reparei (risos). Eu num reparo pøa isso não. Eu acho bonito o povo que fala pøa aqueles ladoø lá de baixo, né? Que o povo chama é, o Riø de Janeiro; que tem aquele povo mesmo, gaúcho, né? Que nasceu em em Porto Alegre, né? Aqueles. Acho muito bonito mayø + eu num ligo, não. Num tenho nada contra [minha] meu jeito de falar, não.

E* Hum, hum. E você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Ah, fala nada! É como eu tô lhe dizenø, né? O povo do Riø de Janeiro fala carioca, o povo lá de Poøto Alegre, o povo que diø que é gaúcho, né? E eles falaø assim meio atrapalhado. O povo de interiorø, Ave-Maria! É a maiø vergonha, todo mundo sabe. É aqueles negócioø assim bem puxado, né? O povo de Recife, o povo diø que é meio choroso. Não, mas quem fala mais feio é baiano, ô povinho que fala feio, viu? Aquele é triste! E fala um negócio assim meio, parece que tá assim meio, tudo cheio [de] dessas coisaø que o povo fuma agora, né? Maconha, esses negócioø. O povo fica assim, meio assim, doidão. Eu acho engraçado. Até os cantoø mesmo, né? E olhe que eu escuto muito ráydo, aí, as músicaø quando toca, aí as voz dele é tudo diferente da do povo. Acho é engraçado.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* A minha patroa, que ela num é daqui, não minha patroa. Ela é de Minas. Ela fala muito “UAI”, tudo dela é “UAI”, tem hora que enche, sabe? Mas a gente num pode dizeø nada, né? E tem umas muléø lá da rua também fala diferente, só porque foi pøo Rio de Janeiro, passou dois mês, aí chegou falanø carioca. Chegou assopranø, quem já se viu isso? Se pelo menos tivesse passado cinco anoø, oito anoø, mayø não. Vai, passou dois mês lá na favela e veio assopranø pøo lado da gente ,é um povo besta!

E* O que é falar certo pra você?

I* Falar certo? Acho que é que nem a senhora tá falanø. A senhora pergunta umas coisaø tudo bonito! Também tem estudo, né?

E* (Risos).

I* Tá trabalhanø, tá na universidade. Eu num tô querenø puxar seu saco não, viu. (Risos)

E* (Risos)

I* Mays é porque que eu acho bonito mesmo a pessoa que tem estudo.

E* Você acha que fala diferente das pessoas do Rio ou São Paulo.

I* Falo. Isso eu num acho não, eu tenho certeza (risos).

Informante 03

Informante: EFS

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Feminino

E* Você sempre morou aqui?

I* Sim.

E* Porque você nunca saiu daqui?

I* Eu acho que é porque [ca:] é casa é própøia, né? E também e:u gosto muito daqui. Eu acho um lugar muito calmo, não é muito agitado, fayz tempo que eu moro aqui já acostumei.

E* Das escolas é: Você gostaria de morar em outro lugar?

I* Nunca pensei em: moraø em outro [lo] local, não.

E* Hum. Hum. É: quando você estudava, qual era a matéria que você mais gostava, Eliane?

I* Eu acredito que era matemática.

E* Por quê?

I* Num sei, eu acho que eu era mais desenrolada em matemática do que nas outøas matériaø. Gostava mais.

E* E a que menos gostava?

I* Menos gostava?

E* Hum. Hum.

I* Eu acho que era geografia. (risos).

E* Por quê?

I* (Risos) Aí eu num sei explicaø porque.

E* Do que você mais gostava na escola?

I* O que eu mais gostava?

E* Sim, do que você mais gostava na escola? E por quê?

I* Ah, eu acho é: as colega, né, que tinha, também de [es:] gostava de studiaø, bastante. Acho que isso.

E* Hum Hum. Como eram é: o: cada um dos seus professores, Eliane?

I* Ah mulheø, eu acho que eu nem lembro mais, já fayz tanto tempo, visse?(Risos)

E* Hum. Hum.

I* Mais: eu gostava de todos, agora, tinha um: que eu mesmo, queø dizeø, num gostava, mais temia, sabe? Porque ela era uma: professora muito exigente da pessoa, sabe? Se a gente fizesse uma coisa errada ela dava em cima. Pel'uma parte era ela era røim, e por outra não, porque: eu achava que ela tava certa de fazer aquilo até era bom porque: a gente tinha medo dela. Aí fazia as coisaø: com aquele medo aí, ói, tirava notaø melhores do que aquele que a gente, sabe? que era bom pra gente, tirava nota baøxa. E ela, que era uma pessoa røim, a gente tirava nota melhor. Acho que isso.

E* Hum. Hum. E qual foi a professora que você mais gostou?

I* Que eu mais gostei foi um professor. Pra dá o nome? É:

E* Como ele era?

I* Ele é: era liberal demais, menina, a gente fazia prova aí, ói, até se você quisesse filar, ele não tava nem aí. Filava tranqüilo, fazia prova, mais:, levantava d'uma carteira, chegava em outra assim, da menina, filava, e ele ói: era muito liberal. (risos). Nunca vi um professor igual.

E* Hum. Hum. Você já discutiu com algum professor ou colega, Eliane?

I* Com algum professor?

E* Ou colega?

I* Não.

E* Não? E que você acha que o estudo contribui para sua vida?

I* Ele: o estudo me ajudô muito, viu? Porque, eu acredito que uma pessoa que num sabe lêø, escrevêø deve sêø péssimo. Num estudei: num terminei, mais: o poøco que eu aprendi, pra mim foi muito.

E* Hum. Hum. Como você acha que teria sido se você tivesse continuado, Eliane?

I* Sem dúvida que teria sido melhor, né?

E* Hum. Hum. Mais teria ajudado em quê?

I* Ah {inint} você me pegou. Ah, num sei porque: né que eu tenha vontade assim, de: trabalhar, queø dizer, todo mundo tem vontade de trabalhaø, ser uma pessoa independente:, mais cum a gente cum aquele grau de estudo, eu acredito que seria, é melhor do: quanto mais melhor, né? pra pessoa, tudo fica mais fácil.

E* Hum. Hum. E o que você acha do ensino de hoje?

I* Eu? Eu acredito que: antigamente era:, queø dizer, era mais puxado do que o de: hoje. O estudo antigo, acho que era melhor do que o de de hoje, né?

E* Em que você já trabalhou antes?

I* Eu? Eu num trabalhei em nada, só em casa mesmo.

E* Hum. Hum. Como surgiu a idéia de vender confecção e jóia, Eliane?

I* É: eu fazia um cuøso: eu fiz um cuøso de [cab] de cabeleireira, aí:, tinha uma colega minha, que ela vendia jóias e: produtos de revista, sabe? Aí ela eu comecei a comprar a ela, comecei a amizade. Aí ela: perguntou se eu queria vender pra ela, Aí eu disse: “Mulher, tu acha que dá certo?” Ela disse: “Dá. Por quê?” Eu disse: “Não. Sei lá é que eu tenho medo de de assumir a responsabilidade de outra pessoa, caso eu venda muito, aí fica aquela responsabilidade de recebeø e o pessoal não pagaø”. Fez: “Não mulher, mais recebe.” Eu disse: “Tá certo”. Aí, comecei a vendeø pra ela. Aí com com acho que: acredito com uns dois ano depoiø, aí eu: minha cunhada tava vendendo jóia, aí: me:, queø dizer, me deu um empurrãozinho assim, pra que eu vendesse pra mim mesmo. Seria melhor: do que tá vendenøo pra outra pessoa. Ela disse: “Mulher, tu deixa de vender pra tu: pra tá vendenøo pra outra pessoa. Num tem futuro nenhum o que você tá tenøo.” Aí com aquele entusiasmo dela, né? dizendo a mim, eu digo: “É realmente, é mesmo, viu? Eu acho que eu vou entregar a dela e vou vender pra mim própøia”. Ela disse: “Tá certo”. Aí : aí pronto, começø.

E* Hum. Hum. E como é que: como é que tá indo, Eliane, o seu negócio?

I* Até agora, tá indo bem.

E* Hum. Hum. Você gostaria de ter alguma profissão?

I* Não. Num tenho: vontade nenhuma.

E* Mesmo se fosse pra ganhar mais dinheiro?

I* Aí. poderia pensar no caso, né? (risos) A:, quer dizer, um uma coisa que fosse pra mim fazer, eu, na minha casa, sabe? Fora eu não queria não.

E* Hum. Hum. O que você acha da importância que as pessoas dão ao dinheiro? Eliane?

I* Quer dizer, eu eu acho que o dinheiro é muito útil, né? Num é:, quer dizer, a gente tem que ter: acima do dinheiro, Jesus Cristo, Deus, né? primeiramente, aí o dinheiro: atrás.

E* Hum. Hum.

I* Ajuda muito. Num é o mais importante na vida da gente, mays ajuda bastante.

E* Hum. Hum. E você acha que as pessoas dão mais importância ao dinheiro, do que: Deus?

I* Eu acredito que tem gente assim:, que dê mais importância ao dinheiro do que a [Je] a Deus.

E* Hum. Hum. Se você ganhasse na loteria o que você faria pela sua família? E por quê?

I* Eu [aju] eu [a], quer dizer, eu ajudaria àquele que: eu visse que precisava: mais, né?

Porque: a [gen] depois (risos) Aquele que eu visse que necessitava, que eu: gostasse daquela pessoa, eu [fa] o que eu pudesse fazer por ele, eu faria.

E* Hum. Hum. E o que você faria pelo bairro?

I* Quer dizer, se ganhasse na loteria?

E* Hum. Hum.

I* (Risos) Eu num sei não.

E* Hum! Hum! E que sonhos seus, você realizaria?

I* Sonhos meus. Eu creio que: uma uma casa melhor. Essas coisa assim.

E* Hum. Hum. Onde você gostaria que fosse essa casa?

I* Poderia ser: na praia. Passar o final de semana. Pronto.

E* E o que você gostaria que tivesse dentro dessa casa? E porque você queria essas coisas?

I* Gostaria:, pra mim, quer dizer, essa casa:, era só pra passar <assim> o final de semana. Poderia ser um som, uma televisão, um vídeo, pra chegar lá assistir um filme. Eu acho que era as coisa mais útil um fogão, pronto, pra mim era o suficiente. Acho que <as coisa mais fácil> pra passar, né? dormir. Pronto.

E* Hum. Hum. Você faria alguma coisa pelos vizinhos, Eliane?

I* Acredito que sim. O que eu pudesse fazer. Faria.

E* Hum. Hum. E como são os seus vizinhos?

I* Até agora os que têm: são umas pessoa boa, legal.

E* E como é o seu relacionamento com eles?

I* É o melhor do possível, né? O que eu puder, quer dizer:, é conversar, dialogar, às vezes a gente senta, conversa, pronto, bate um papo. É isso.

E* Hum. Hum. E: e com a sua família, como é?

I* Também é legal, o meu relacionamento com ela, com a família.

E* Hum. Hum. Fale um pouco sobre cada membro da sua família, Eliane.

I* É (risos). É porque eu sou [ma], quer dizer, o que eu tenho mais contato são esses que veem próximo a mim, sabe? E de fora assim eu num: sei muito, tem muito o que dizer. O que eu tenho mais contato é um irmão que eu tenho aqui próximo. Somente. Dialogo muito com ele, converso, são quase bem [di], todos os dias.

E* E como ele é?

I* Ele é uma pessoa legal. Tudo pra ele é bom. Você pode: de: o que você deu a ele, ele aceita, recebe sem cara feia. Porque tem gente que você dá uma coisa:, né? mais num agradece. Mais ele não, o que você deu a ele: pedir um favor também que: o que ele puder lhe fazer, ele faz por você. É uma pessoa assim.

E* Hum. Hum. E a sua família aqui, seu marido, seus filhos?

I* Aqui é: tudo bem. Tudo ótimo.

E* Hum. Hum. Como foi a sua infância, Eliane?

I* Não foi bem uma infância de: como hoje a minhas filhas, né? têm uma infância:, brincam bastante. A minha não. A minha já foi mais: reprimida pra casa, pra tá cuidando de casa, sabe? essas coisa assim. Num é que nem das minhas filha que são mais liberada, brincam:, têm: liberdade, mais do que: quando era na minha infância, eu não tinha muita liberdade.

E* Hum. Hum. Você lembra de alguma coisa muito ruim que aconteceu na sua infância?

I* Não, acredito que não: de ruim?

E* Hum. Hum. E quais foram assim as brincadeiras que você mais gostava de brincar?

I* Era bola. De bola.

E* Por quê?

I* Porque: eu achava que era melhor. Eu brincava, brincava, mas sempre no final tinha que brincar de bola. Porque o que eu achava era o que: eu mais gostava, brincar de baleado.

E* Hum. Hum. Como é o baleado?

I* (Risos). Junta uma turma, uma prum lado, outra pro outro, e: baleia uma, outra baleia outra e quem fizer mais <quantidade>, ganhôø.

E* E das estórias, Eliane, qual a estória que você ouviu e que mais gostou, até...

I* Eu acredito que a: estorinha que eu mais gostei foi a: de Branca de Neve.

E* A de Branca de Neve?

I* Hum. Hum.

E* Conte!

I* Eu: não sei contar, não. (risos) Ai!

E* Qual foi a traquinagem que você fez e que mais lhe marcou?

I* Como?

E* A traquinagem.

I* Eu acho que foi de: lascaø a cabeça de um menino (risos). Eu tava brincando exatamente de bola, aí a bola caiu na lama, ele foi pegôø a bola e num quis entregar. Eu disse: “Ou você dá a bola ou lasco essa lata na na sua cabeça”. Foi uma lata, num foi nem uma pedra. Aí ele ficôø fazenøø cera pra num dá a bola, pois eu da:nei a lata na cabeça dele (risos).

E* Ô, Eliane, como é a sua vida na igreja?

I* Eu me sinto muito bem quando vou pá igreja, eu me sinto ótima. Quando eu vou, chego eu venho:, sinto leve, o corpo leve quando eu num: quando eu passo uma semana sem ir: eu num eu num me sinto bem de jeito nenhum. Quando eu passo uma semana sem iø na igreja, na outra: eu tenho que iø. Num posso passar muito tempo sem freqüentar a igreja, não.

E* Hum. Hum. E das missas que você já assistiu, Eliane, qual foi a que você mais gostou? E por quê?

I* O: A missa que: eu já: eu assisti missa:, quer dizer, na igreja e tem essa que eu vou sempre nas quinta-feira, que eu: que é essa, exatamente essa, que eu não posso: passar muito tempo sem ir, que é na [Cari] que é na Mercêys, a: Renovação Carismática. Eu me sinto bem, porque lá: você canta, tem oração, tem estudo bíblico, tem tudo pra você. Lá você se libera total, de tudo você aprende um poøco: sobre Deus.

E* Hum. Hum. E quem é Deus pra você, Eliane?

I* Deus é a pessoa mais importante na vida da gente. (risos). É uma pessoa maravilhosa que: se: tudo o que você fizeø, primeiramente, tem que pensaø em Deus, porque se: se você num pensaø em Deus, ói, nada dá certo. Tudo:, ói, o que você pretendeø fazeø na sua vida, pode butaø, ói, [le] levaø o pensamento a ele na certeza você conseguirá.

E* Hum. Hum. Você já passou assim por alguma experiência em que Deus foi a sua...

I* A minha vitória?

I* Sem dúvida. Ah, tudo aquilo que eu tenho, até hoje, só só Deus mesmo tem feito por mim. Porque: se você pretende fazeø uma coisa, eleve o pensamento a ele. Peça aquilo a ele que: na certeza você conseguirá aquilo.

E* Hum. Hum. Você já fez alguma promessa, Eliane?

I* Não. Eu não acredito em [pro-], quer dizer, eu [pe-]+ tenho promessa mays: peço a Deus, mais: tipo você pedir um: fazeø uma promessa pra pediø a um santo qualquer, não. Não peço. Já pedi, antes de: conhecer realmente a palavra de Deus, já cheguei a pediø a outro santo, a não ser Deus, mais hoje: de jeito nenhum.

E* E como foi essa promessa?

I* Isso aí é a [mui] faiz muito tempo. Era quando eu estudava, fazia promessa pá passar, passar de ano. Era as promessa que eu fazia.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, o que você acha do Papa?

I* Do Papa? Sei nem falar que eu não: conheço diretamente a: o Papa, né? Mais:, respeito. Tenho respeito, como todo mundo tem respeito a ele.

E* Hum. Hum. E o que você acha da existência de várias religiões por aí?

I* Eu: eu acho que cada um deve escolheo aquilo que deve: que acha que é certo, né? Cada um [es] escolhe seu caminho que deve seguiø. Acho que ninguém deve criticar o: o católico, o:, quer dizer, o crente, qualquer que seja a religião, cada um: siga. Num deve tá só: porque tem que: religião, né? que critica a outra. Isso daí, eu num acho certo. Se eu tô nessa religião, eu vou ali, vem um falar de outro, eu respeito num num critico, nem nada, nem: gosto quando uma pessoa critica a minha, entendeu?

E* Hum. Hum. Você acredita em paranormalidade, Eliane?

I* Eu creio que não.

E* Não? Você acha que tem alguma coisa a ver com o espiritismo?

I* Eu penso que sim.

E* Por quê?

I* É uma coisa: sei lá deve ser uma coisa ligada a outra, porque: a [pesso] Paranormalidade é como assim, a pessoa dizeo que: já foi no outro mundo e voltôo? Eu: eu num sei não, num sei nem explicar: o que é que tem a ver isso com o espiritismo.

E* Hum. Hum. Conte um sonho que você teve.

I* Um sonho? (risos) Aí (risos) me pegôo. Qualquer que seja o sonho?

E* Hum. Hum.

I* Eu já sonhei, deixa eu: eu tive um sonho que: eu tava: eu: de repente eu ficava grávida, né? Eu digo: “Ôxenti, eu grávida? Mais eu: eu eu fui: ligada, como é que eu posso tá grávida?” Aí eu disse: “Se realmente eu tiver grávida, ah, o médico que feyz a minha cirurgia, menina, eu vou dar uma esculhambação nele” (risos) Aí: de repente: nasce o menino, menino macho, eu digo: “Êita!”, lindo dos olho azul, branquinho, eu digo: “Aí que coisa linda. Meu Deus!” Então, eu disse: “Apois, depois: que eu: tiraø esse menino, eu vou: atrás do médico que feyz a minha cirurgia e vou esculhambar, porque: isso né é coisa que se faça não. Fazeo a pessoa entrar numa sala de cirurgia, sem têo: nenhuma doença, boa de saúde, só pra fazeo isso, de repente, meu Deus, engravidaø novamente, é muita falta de (risos) de consideração pelo ser humano, o médico fazer uma coisa dessa. Esse foi o sonho que eu tive.

E* Hum. Hum. Nenhum outro?

I* Quer dizer, tive mais, mais agora não vem na memória.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, você já perdeu alguém muito querido?

I* Já, perdi meu pai. Eu acho que foi: a notícia mais triste que eu recebi na minha vida, foi essa: a morte de meu pai. Eu tava na cozinha com a minha prima fazendo: uma comida, aí de repente, chegôo: parôo um carro na frente da minha casa, e eu não sabia quem era, aí vim atendeo. O rapays bateu na porta, eu vim atender, aí eu disse: “Diga.” Aí ele falou: “É aqui que mora José Fernandes?”. Eu disse: “Não é aqui mais é meu pai”. “Porque: ele acabou de faleceø”. Aí eu disse: “Num acredito”. Ele disse: “Foi”. Eu disse: “De que horas?”. Aí, ele feyz: “Foi de: uma hora”. Eu disse “Uma hora da tarde e agora quatro hora da tarde, você vem daø essa notícia?”. Ele feyz: “É porque eu tava: danø outras notícia fora fui pra Jacaraú, levaø um: um morto, e cheguei agora”. Ele disse: “Só agora pude vir dá a notícia”. Eu disse: “Mais é muita irresponsabilidade de vocês <vim> uma pessoa morrer de uma hora: uma hora da tarde e vem daø a notícia de quatro horas”. Aí, ele feyz: “O que é que se á de fazeø?”. Eu acho que essa foi a notícia mais triste que eu recebi.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, e você já viveu uma situação em que você disse: “Chegou a minha hora?”?

I* Eu acredito que sim. Uma vontade de desistir da vida: mais: senti muito triste. Eu acho que: a a [gen] cada um da gente tem hora que fica: sente uma coisa ruim, como se num quisesse mais viveo, uma vontade de desistir da vida, de lutar: por aquilo que a gente quer. Mais, quando a gente tá assim, com esse pensamento mau na gente, a gente deve: tiraø da cabeça, pensar em Deus, que tudo: passa.

E* Hum. Hum. Eliane, o que você acha que tem depois da morte?

I* Eu acredito que: depois da morte tem o nosso encontro com Deus.

E* Hum. Hum. Você já sofreu algum tipo de violência?

I* Não, nunca. Graças a Deus, nunca.

E* E como você imagina que seria?

I* Eu creio que é a coisa: pior que existi você: ser violentado por qualquer que seja a pessoa, qualquer coisa.

E* Hum. Hum. Eliane, como é que você vê a situação das crianças de rua?

I* Eu acho que: o mundo, o povo deve fazer, o que puder fazer por elas, deve fazer. Agora: eu só não acho certo o menor fazer aquilo que: muitas coisa de ruim, né? E o povo acha que tá certo, num punir aquele aquela pessoa, porque ele é de menor. Eu acho que ele deve assumir pelo seu ato, porque ele é de menor, mais ele deve saber o que tá fazendo. Porque ele num faz uma coisa boa? Vai fazer só o que não presta? Eu acho que a culpa deve ser: eu acredito mais que seja dos pais. Porque, se o pai vê que num tá com condições de butar uma criança no mundo pra que vai fazer tanto do filho, meu Deus? Só pra tá aí na: na rua fazendo o que presta. O povo tem: mania de dizer, butar a culpa só no governo, no governo mais num é, tem: os pais devem pensar, ver que num tem condição de ter um filho evitar, num tem tantos meios, rapays, da da pessoa evitar de ter família, por que num num faz isso? Não, só logo culpa o governo, prefeito, tudo: <são> esses esse povo não, acho que os pais também: têm muita culpa nisso.

E* Hum. Hum. E, Eliane, você adotaria uma criança de rua?

I* Eu: a minha pessoa mesmo, eu acredito que não. Não, porque: se eu tivesse um dia de de de criar uma [crian] outra criança, porque: se eu já fiz se eu já: evito ter filho, fiz essa cirurgia, pá não ter filho, eu acho que eu não adotaria uma criança de rua, não. Poderia, assim, criar: uma criança que fosse: um [ne] um neto meu. Poderia ser um sobrinho, uma pessoa da minha família mesmo criar, mais pegar um de rua, eu acredito que não.

E* Hum. Hum. E, Eliane, o que você acha dessa campanha contra a fome que tá sendo realizada?

I* Eu acho que é uma coisa muito boa, né? Cada uma pessoa deve fazer o que puder, ajudar, contribuir: com alguma coisa, pra matar a fome de quem necessita.

E* Hum. Hum. E de que forma você acha que a gente pode ajudar?

I* A gente pode ajudar: contribuir com alguma coisa, um quilo de feijão, arroz, tudo aquilo que a gente der é útil, tudo ajuda, uma roupa que você num num tiver mais: usar, você dá, doa. O que você puder fazer: é bem aceito, né?

E* Hum. Hum. Eliane, como você reagiria se você soubesse que tinha sido adotada?

I* Eu acho que: [co] (gag.) minha [re] minha: reação num seria muito: perversa não como tem muita gente que quando sabe que foi adotada fica: sei: reage (gaguejo) se acha: se sente muito por baixo, quer ir conhecer sua mãe verdadeira. Eu creio que não, porque eu: me [si], caso uma pessoa me adotasse, eu fosse adotada, eu eu a [mã] a mãe que eu conheço é aquela que me criou, se a outra deu porque não tinha condições de criar, por mim tudo bem. Eu num tinha vontade de conhecer ela, nem sequer pensaria nela. Minha mãe [se] continuaria sendo aquela que me adotou.

E* Hum. Hum. Eliane, qual a diferença entre amor e paixão?

I* Paixão é uma coisa passageira, é uma coisa que você: veve hoje, com o tempo, pá, acabô. Pronto. E o amor não. O amor, acho que é pra sempre, né? Dura pra sempre.

E* Hum. Hum. Eliane, qual a sua opinião sobre o homossexualismo?

I* Pra mim é uma coisa vergonha, (risos) porque Deus criou a mulher para o homem, porque que o homem vai: procurar outros homens, tanta mulher que tem no mundo e: aconteceu uma coisa dessa: um homem a procura de outro homem.

E* Hum. Hum. E sobre o liberalismo sexual, o que é que você acha?

I* Eu acho que: isso aí é uma coisa já liberado hoje hoje em dia o o [na] já começa a partir do namoro, né? O... Ai meu Deus! Onde foi que eu fiquei?! Me perdi. A partir da do namoro já começa essa liberação do do homem com a mulher. Muitos novos começam a vida sexual.

E* Hum. Hum. Você concorda com isso ou não?

I* Eu concordo.

E* Hum. Hum. Eliane, como é ser mãe jovem?

I* Ser mãe jovem eu acho que num: num é muito bom, não, porque você perde: um poço da sua juventude. Você: tem que se voltar pra aquela gravidez, tem que se voltaø pra sua casa, pra marido, cuidaø em [fa], aí meu Deus!, fazeø o enxoval, aí vem: tudo isso pela frente, né? Você perde um poço da sua liberdade.

E* Hum. Hum. E, como foi a sua primeira gravidez, desde quando você engravidou até a hora do parto?

I* Minha gravidez no começo: eu pensei: se deveria:, queø dizer, continuaø com aquela gravidez ou se tiraria a criança, porque eu era uma pessoa muito nova, meus pai num sabia. E a pessoa [tam] eu era uma pessoa: tímida, não gostava muito de conversaø, de me abrir com as pessoas. Tinha uma colega minha que: me dava muita foça e e me ajudaria o que eu quisesse fazer, ela: chegoø até a pergunta se eu queria tomaø algum remédio pá tirar a criança. Eu disse que não, chegou a fazeø: eu disse: “Não, eu num eu num voø tomaø, não”. Ela disse: “Mays, mulher, tu é uma pessoa muito nova. Tu num tem que: ter essa criança agora, tu tem muito tempo pela frente.” Chegava a me daø o remédio. Eu digo: “Eu não vou tomar”. O pai também dela perguntoø se eu queria tiraø, eu disse que não. A gravidez foi tudo isso, a [crian] aí foi desenvolvønø, eu tava estudanø:, eu tava estudanø ia fazeø a quinta série, mais desisti, continuei da quarta série, enquanto a barriga não aparecia. De repente, quando a criança começo a: a barriga cresceø, então eu: fiquei com aquela vergonha de ir pro colégio, porque tava com a barriga grande, pensando que o povo: ia ignorar, porque: muitas coisa o pessoal ignora. Principalmente antigamente, tudo era: mais ignorado do que atualmente, agora, o que nós tamos vivenø agora. Aí por isso eu desisti dos estudo. Então, depois que eu: terminei a a gravidez, que tive a criança, aí voltei a a me matricular pra estudar de novo. Aí, de repente, eu engravidei novamente, da segunda filha, mais eu continuei indo po colégio até a barriguinha crescer, quando cresceu, aí eu desisti novamente. Até hoje num num num voltei mais os estudoø. Se não se eu tivesse continuado meus estudo, eu já teria terminado a muito tempo até o o último grau que tivesse.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, como é a dor do parto?

I* Eu acho que: dor pior não existe: do que você teø um filho. Até hoje, eu acredito que seja a doø: pior que existe: é a dor de teø um filho.

E* E como foi assim, a correria de você ir pro hospital, como foi?

I* Eu tava na minha casa, de repente, comecei a sentir umas dores, tava com minha mãe: num sabia se realmente já era pra: ter o filho, né? Primeira vez. Aí senti sentinø umas dores calada, aí mãe perguntoø o que é que eu tinha, aí eu disse que tava sentindo umas dores. Ela disse: “Isso já é pra você ter o menino”. Eu disse: “já?”. Ela disse: “Já”. Eu fiquei em casa. Ela disse: “Vamoø pra o hospital!”. Eu disse: “Não, num vou agora, não” Aí com um pedaço a as dores <foi> aumentanø. Aí, ela chegoø: “Você vai?” Eu disse: “Não, num vou agora não. “Mulher vamo! Você chega lá, se não for caso de você ter a criança, você volta pra casa.” Aí, eu disse: “Deixe deixe ver se aumenta mais, se aumentar, aí eu vou.

I* Então eu: resolvi ir, né? pro hospital. Cheganø lá: a médica: me examinø e faloø que: “Daqui a duas hora você vai teø essa criança”. Então, eu fiquei lá na sala de espera, minha mãe ficoø comigo. Eu fiquei sentada, sentinø as dores, só venø os médico passanø pra lá e pra cá e eu lá sentada, quaranø. Aí, o médico disse: “Você só vai ter de duas hora” Eu disse: “Duas horas!?. Ai meu Deus! vou pa : vou sofrer demais, sentinø essas dores. Quando [fo] foi com mais ou menos cinqüenta minutos, a criança nasceu antes de duas horas. Aí, pronto, a partir daí: foi só: criáø, né? Tomaø conta. Até hoje.

E* E, Eliane, como foram esses primeiros meses, bebê recém-nascido?

I* Você sabe: porque: tem: as mães, quer dizer, hoje, quando a criança nasce, a partir do primeiro dia, ela tem aquele amoø, aquela amizade pela criança. Eu: comigo, eu eu acredito que num era assim, eu num tinha aquele aquela paixão pela pela minha filha, pela minha criança, né? nos primeiros dias. Eu vim a a sentiø aquele amoø: pela criança depois de de um mêys, mais ou menos,

eu vim tendo aquela [a] aquela amizade, aquela paixão pela minha filha. Depois de um mês mais ou meno foi que aumento o meu amor por ela, mais os primeiros [di] dias, nos primeiros dia dela, eu num num num tinha aquela: aquela paixão por ela. Só depois de um mês eu vim: ter aquela amizade com ela.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, o que você acha da barriga de aluguel?

I* Eu a eu: eu acho que: eu num faria uma coisa dessa, não. Alugue minha barriga pra: dae um filho a outra pessoa, de jeito nenhum. Cada um que: faça por si, se: eu não não tivesse condição de teo um filho, eu num eu acho que num faria isso não, [a:] arrumae outra pessoa pá alugae a barriga pra: dae um filho pra mim. E depois se essa pessoa que alugasse a barriga quisesse esse filho? Como é que iria se? Eu creio que num [fari] num num num iria atrás de uma coisa dessa, não.

E* Hum. Hum. E com quem você acha que deveria ficar o filho? E por quê?

I* Se isso viesse a acontecer: eu acharia que o filho deveria ficae: com a mãe que alugou a barriga. Porque: ela que: alimentae aquela criança durante os nove mese, dentro dela, o corpo dela foi se deformae ali. E aquela outra: eu acredito, que [iss] é aquela criança seria mais daquela mãe que alugoe a barriga do que daqui doou o <óvulo>.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, das novelas que você assistiu, qual foi a melhor, na sua opinião? E por quê?

I* Das novelas: eu assisti várias novela: agora a que eu: gostei foi: eu num... A novela que eu gostei foi “Felicidade”, porque ela ela era uma novela muito: é: romântica. Eu gostava, eu gosto muito [de] desse: Toni Ramos, esse atoe, eu acho ele um ator muito legal, trabalha muito bem nas novela. E ele o papel que ele feyz com com Maitê Proença foi foi ótimo. Eu gostei demais porque: a novela era: ela de repente engravidoe dele, agora, eu não achava certo ela escondee que ele era o pai da criança. A a filha dela atrays de descobrioe quem era o pai, a Bia, e ela botava um monte de retrato pra que ela definisse ali, quem era o pai dela. E ela ficava naquele pensamento sem sabee se o pai era esse se era aquele. Aí, eu: tinha horas que eu: dava vontade de desistio da novela, mais era uma novela muito: é: mexia muito com a emoção do povo da:, pelo menos, da minha emoção. Era muito romântica, muito: eu gostei demais dessa novela, porque: é:, de repente, ela: é disse que o pai: seria Toni Ramos, disse a: filha dela, a Bia. Então, eu lembro na parte que ela faloe que ele era o pai dele que ela ele de repente, ficoe com os olho cheio d’água. Aquilo ali me emocionoe muito. Quando ela faloe aquilo pra ele, ele: saiu desembestado do apartamento dela de braços aberto a procura de Bia, que Bia não estava em casa. Chegoe no parque de diversão, assim, ela estava lá, eles: ela com o braço engessado, eu ainda lembro, aí de repente, ele correu se abraçoe com ele, deu aquele abraço forte de, como se diz, de pai e filho. Acho que foi: essa parte aí me emocionoe muito.

E* Hum. Hum. E como como é a estória dessas novelas que estão passando agora?

I* Essas novela de agora, elas começam bem, as parte: no no o início a gente começa a assistir, vai gostae, de repente, meu Deus! Ah, (gaguejo) um negócio que não tem nada a ver, vai voltae tudo. A novela de vei de andar pra frente vai voltando pra trays. Eu num num essas de: atualmente que tão passae, eu num tô muito: ligada, não.

E* Hum. Hum. E dos filmes, Eliane, como é a estória do filme que você mais gostou?

I* O filme que eu assisti, que me tocoe muito, foi o de “Ghost”. Foi uma estória muito romântica: dum dum dum casal que realmente se se amavam, de repente, ele teve que: morreu, né? mais, num era chegado o momento. Então, ele desceu, se incorporou em outoe em o espírito dele desceu, via tudo aquilo que que a namorada dele fazia ali, sentinoe aquela aquele é remorso, que ela tava, aquela paixão, que ela sentia por ele, tudo o que ela tava venoe fazenoe ali, ele: só: observae, com aquela pena dela, ele venoe ali sem pudee faze nada: porque ele num poderia faze nada por ela. [A] esse filme me tocoe muito.

E* Eliane, existe alguma música que lhe marcou, ou tem lhe marcado?

I* Uma de José Augusto. Essa música marcoe muito na minha vida, na época que: eu comecei, né? na minha adolescência, ela me tocoe muito, porque: quando [ho] hoje quando eu escuto ela, eu penso bastante que é essa: “Na minha vida tudo está mudado, depois do dia que eu ameie você,

tentei criaø pra mim um novo mundo e todas as tristezas esqueceø. Será porque os outros não entendem e acham tão errado nosso amor, será porque ainda sou tão jovem não tenho o direito de amar? Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim.” Então, quando eu escuto essa música, ela me toca muito, porque na época que eu comecei, né? a minha vida, tomar conta da minha casa, eu escutava muito essa música. E hoje ainda quando eu continuo, que tô, de repente, tô em casa e gosto muito de botar essa música. Eu curto demais.

E* Hum. Hum. Eliane, que importância você acha que tem o rádio para comunidade?

I* O rádio é uma coisa muito importante, porque de repente você: tem gente que num tem um tevê pra sabeø duma notícia, mas de repente, tem aquele radinho de pilha, já serve. Queø sabeø duma notícia, liga o rádio ali. O rádio nos informa de todas as notícia que: o o mais possível que ele pudeø: o noticiário daø ajuda demais, é uma coisa muito útil, dentø da sua casa.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, porque você gosta de ir à praia?

I* Eu acho que: o meu divertimento melhoø é a praia, porque: eu sô uma pessoa que: num vivo de de de clube. Porque você quando: pode tá: ter outøas opçøes, quer dizeø, opçøes têm muita, né? Mais tem aquela que você pode: fazeø mais, freqüentar mais. Então, pra mim o a o meu divertimento que eu posso fazeø freqüentemente mais é ir à praia.

E* Hum. Hum. E do que você mais gosta na praia?

I* O que eu mais gosto na praia é da água, tomaø banho, me bronzeaø, é o melhoø que eu faço lá.

E* Eliane, qual foi a melhor dia da sua vida?

I* O melhor dia da minha vida foi a data do meu aniversário, né? Porque eu pensei que ninguém ia lembrar, mays minha mãe foi a primeira a me dar o parabéns, me desejaø: muitos anos de vida, boa sorte, o marido o segundo, e depois veio as colegaø, <me> improvisaru uma festa de repente pra mim, fizeram um bolo que eu não sabia que elas que elas tava nem lembranø. Nem pensei que elas tavam lembrando que era o meu aniversário, elas fizeram um bolo, trouxerem refrigerante, eu num dei nada. Saiu refrigerante, saguadinho, de tudo elas trouxerem. Cantaram parabéns pra mim. Então, pra mim foi uma coisa muito boa: que eu achei que ninguém iria lembrar.

E* Hum. Hum. E como foi a festa?

I* A festa foi boa, foi ótima. Elas cantaram parabéns, depois a gente foi comeø, depois de comeø, lá vem a bagunça, né? pa limpaaø tudinho. Mais eu num fiz nada, elas mesmo limpou. Depois a gente começaaø a conversaø, bateø papo, e: pronto. Passaaø-se.

E* Hum. Hum. E quando foi o pior dia da sua vida?

I* Não foi exatamente o pior dia, mais foi um dia muito cansativo pra mim, que eu acho que (risos) eu não quero mais passaaø por esse dia. Que foi quando eu: comemorei a data do aniversário da minha filha. Eu: fiz uma festa pra ela, e eu corri muito, eu tive que: cuidaaø de casa, fazeø comida, fazia uma coisa, fazia outøa. Tive que chamaø gente pra me ajudaø, que eu não dava conta sozinha e era muita coisa pa fazeø. Porque eu: chamei muita gente pá participaø da festa, aí eu fiquei preocupada, achaaø se se aquilo ia daø certo. A casa, a minha casa é pequenininha, aí eu fiquei com aquela preocupação. Se iria ter canto pra: [in] acomodar todo mundo. Depois fiquei pensaaø se: depois que passou a festa, se eles gostaru como: das coisa que eu fiz, se realmente eu [rece]. “Ai, meu Deus, será que eu recebi essa pessoa bem? Será que eu recebi esse bem? Será que alguém ficoø com: com raiva de mim, porque eu não recebi bem?” Porque só era tanta gente pra mim: pra eu é, quer dizer, recebeø, que eu num num num sei num sei nem se [de] realmente eu dei atenção a todo mundo. Num foi ruim, mais também, eu num gostei muito porque: eu corri demais, tive muita coisa pra fazer, fiquei: cansada, [estre] exausta no outro dia.

E* Hum. Hum. Eliane, o que lhe deixa mais feliz?

I* Eu acho que o que deixa mais feliz é eu ter a minha casa, minhas filha, uma pessoa que eu gosto dele muito, e acho também que ele gosta de mim. Eu me sinto bem, me sinto muito feliz, na minha casa. São as a minhas filha são as pessoas que: também me ajudam, apesar de ser ainda umas criança, mais se eu disser: “Faça isso”. Ela fayz. Uma pessoa, que quando eu: peço uma coisa ele faiz. Às veze eu num tou nem pensaaø se ele quer compraø uma coisa pra mim, também pergunta,

como é que eu quero, se é assim, se num é. Do jeito que eu quero, o modelo que eu quero. O que eu pedir a ele, se eu disser: “Eu quero desse jeito”, ele trayz do jeito que eu pedi. Então, pra mim, a minha vida, até agora, tá ótima.

E* Hum. Hum. E o que lhe deixa mais triste, Eliane?

I* Mais triste? O que me deixa mais triste, eu acho que é essas crianças que vivem na rua, que num têm um a comida, aquela alimentação na hora certa pa comer. Você veja que você: em casa você tem: você tem um teto pra moraø, tem a hora que você quiseø uma comida ou comeø, mesmo que não seja do bom e do melhor, mas você tem naquela hora exata. Imagine uma criança com fome, sem ter o que come, sem ter uma casa pa moraø, sem ter aquele aquele amoø do dos pais, vive abandonada, jogada. A gente, pelo menos, tem tudo isso. Tem a tem a casa, tem pai, tem mãe, tem de tudo, né? Num falta comeø, mesmo que num seja bom, mais tem naquela hora certa. Pra mim, eu acho que: o pior a coisa pior que existe é você tá com fome e num ter o que comeø, pra mim isso é muito triste.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, se você fosse Presidente do Brasil, qual é o problema que você daria prioridade, assim: “Isso aqui tem que ser resolvido agora, com urgência”? E por quê?

I* O o que eu acho que deveria resolveø rapidamente é o caso do dos das pessoas de idade, que deve seø mais respeitada. Porque eles não não não recebe o: aquilo que que era pá ser feito por eles. Deve deve ser: uma coisa, num sei não, acho que a gente deve respeitao um velho. É é mesmo, do mesmo jeito que a gente [re] respeita uma criança, deve respeitao um velho. E o atendimento médico deve melhoraø porque, olhe, é precário, viu? o atendimento médico é péssimo. Agora, quem tem condição de de de fazeø uma consulta particulaø, aí tudo bem. Mays aqueles que num têm, que têm que dependeø de fila do INAMPS, depender de médico, olhe, <de>, principalmente, quando tá necessitado de uma cirurgia, a pessoa anda tanto, que dá vontade de desistir. Se não (risos) se: num fosse aquela doença que que incomoda a a pessoa, aí eu acho que, olhe, num sei não, num sairia nem de casa mais. Porque é triste você tá com aquela doença lhe incomodanoø, vai ao médico, o médico: “Vá vá fazeø um exame.” Chega noutro canto (gaguejo): “Deu isso, vá fazer esse outro pra ver realmente qual é a doença que você”. Você anda que que dá vontade de você desistir. Sabe duma coisa? Deixa eu morrêø com o que eu tô, porque eu num voø mais pa médico, eu num vou mai pa nenhum canto”. Por isso que tem caso de muita gente que tá com uma doença, dizer... a gente fala assim: “Vá ao médico, Fulano!”. “Eu num vou não, chega lá no médico o médico vai mandaø eu fazeø isso, fazeø aquilo e eu num gosto de tá andanoø pra médico por causa disso que a gente tá com uma doença e eles vem mostrar outra, mais depender de fila, de isso e aquilo”, é: a pessoa desiste. Pronto.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, é: qual a comida que você mais gosta? E como é que se prepara?

I* Ah! (risos) a comida que eu mais gosto, ai, tem várias, né? Eu gosto muito de uma sopa, gosto do dum galetto. Uma sopa eu acho que: a noite, assim, cai bem eu eu preparo o um os osso da carne, tempero, boto no fogo, depois que refogo no nos tempero, aí corto a verdura, boto a verdura dentø, deøxo cozinhaø um um tempo. Depois, coloco arroyz, macarrão, aí vai cozinhaø, coloco um knorr (Marca de caldo de carne) pra dar o toque mágico. Aí, de repente, aí, tá pronta uma sopinha maravilhosa pra você: jantaø.

E* Hum. Hum. E, Eliane, é: você tem vontade de conhecer outros lugares?

I* É, vontade tenho, né? Conheceø outros lugar, agora: eu num tenho assim, na na no pensamento qual, mays: eu acho que todo mundo tem vontade de conhecer um lugar. Agora tem gente que tem determinado lugar que quer conheceø, agora, eu tenho vontade de conheceø lugares, agora, eu num sei exatamente qual.

E* Hum. Hum. E por que você queria de conhecer esses lugares?

I* Eu acredito que [ser] que é bom, né? É ótimo, a gente conheceø outoos outoos lugar, a não ser aquele que a gente veve, que a gente mora. Acho que é uma coisa nova pra vida da gente, mais uma uma coisa: a guardar, né? na lembrança.

E* Sei. Eliane, se você pudesse, o que você mudaria no mundo?

I* Mudaria tudo, tantas coisa pra serem mudada. Esses, ói, e principalmente esses negócio de de de deputado, olhe, eu detesto deputado. Jamais eu votarei mais num deputado desse, porque você tá venço o que tá acontecenço aí no no no Congresso. É muito roøbo, com esse tanto de dinheiro que esses deputado ganham, enquanto a gente, o o povo ganha um salário de quinze mil e o governo acha que da pra quê? O que é que dá um um salário de de quinze mil pra quem paga água, aluguel, fazer feira? Num dá pra nada, enquanto um deputado desse ganha milhares de dinheiro e ainda roøba da gente, ainda roøba e e ninguém num fayz nada. Olhe, isso precisa ser mudado tudo.

E* Hum. Hum. E, Eliane, o que você costuma comprar, quando você faz a feira?

I* Eu [com], ói, de tudo eu compro. Eu compro do arroyz, feijão, macarrão, café, açúcar, manteiga, papel higiênico, de, olhe, tudo eu compro. Toda semana é a mesma listra do papel higiênico, do do sabonete, da pasta, do desodorante, é: bolacha pás criançaø, é: geléia, fruta, verdura, de tudo: tem de comprar. Toda a semana você vai com um dinheiro, com aquele tanto, quando é a outøa semana, num vá com aquele dinheiro, não, porque, ói, do jeito que a inflação tá, toda a semana você tem que levar mais dinheiro pa trazer: ainda trayz menos do que aquele que você comproø na semana anteriødø.

E* Hum. Hum. Eliane, como é o seu dia a dia?

I* Meu dia a dia é acordar, fazer café, depois voø cuidar do de almoço, cuidar da casa, botao as menina pu colégio, e freqüentemente, todo o dia é a mesma coisa. Às vezes eu vou no comércio, às vezes eu voø no banco, tiraø dinheiro, às vezes botao dinheiro. É sempre a mesma coisa.

E* Hum. Hum. E como foi o seu dia de hoje?

I* O dia hoje: acordei de manhã, escovei os denteø, tomei café, depois acordei as menina, botei pra escovar os dente, botei café pra elas, botei elas pra ir pro colégio, fazeø o almoço, depois do almoço, fui lavaø prato, aí depois sentei cuidei da, sim, antes do almoço, ainda tive que arrumaø a casa, passaø pano na casa, todo dia, passa pano na casa, depois, (risos) eu sentei, depois lavei os prato, aí cuidei: me sentei um pouco pra assisti a novela, de repente (risos) chegoø umas colegaø. Comecei a conversaø, aí conversei um pouco com elas, aí elas veio perguntar uma coisa a mim, eu respondi, aí depois, eu perguntei se elas não queriam ver minhas confecções, aí elas: “Quero.” Aí: “Bora, entra!” Aí botei elas pra dentro de casa, aí comecei a mostraø, de repente, elas se interessø, comproø roøpas, depois comprou jóias. Aí: foru embora, aí depois fui cuidaø da minha janta, quando eu tava cuidando da janta, chegou as meninaø do colégio. Aí, eu terminei a janta, depois fui lavar os pratoø da do café, e agora, toø aqui com você.

E* Hum. Hum. E o que você vai fazer depois?

I* Depois, eu ainda voø: botao as menina pra: lanchaø, depois lavar os péys e dormir.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, o que você acha da sua forma de falar?

I* Eu acho que eu (risos) num sei me expressar bem, não. Num falo: corretamente bem, mays: dá pra passar.

E* Hum. Hum. E o que você mudaria na sua forma de falar?

I* Eu acho que: eu eu num num soø uma pessoa assim que sei me expressar bem eu eu deveria: falar melhoø. Eu num eu num num sei bem o que eu: [fa] é: faria pra melhorar: mays: [pro] procurarei, né? saber o que é que exatamente eu falo de errado. Que atualmente, eu num sei ainda.

E* Você acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* Eu? Eu, não, acredito que não.

E* Hum. Hum. Todos os brasileiros falam do mesmo jeito, pra você?

I* Eu acho que sim, todo todos falam iguais.

E* Hum. Hum. E... você conhece alguém que fale diferente de você?

I* Não. Ninguém. Conheço não.

E* Hum. Hum. Ô, Eliane, existe alguma coisa de que você sente saudade?

I* O que eu sinto saudade é acho que: do meu tempo de criança, né? Porque você quando é uma criança, você não tem responsabilidade de nada, você só pensa em brincaø: e comeø e brincaø, pra você: tudo é: tudo tá bom. Enquanto, agora, né? você tem aquela responsabilidade de naquela hora

certa ter aquela comida, ter aquela roupa lavada pra os filho, pra o marido, o comer na hora certa, tudo isso. Aí: eu acho que a saudade que eu tenho é essa.

E* Hum. Hum.

Informante 04

Informante: JAS

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Feminino

I* Juliana, quais os bairros em que você já morou?

E* Valentina + e bairro da:s indústria0.

E* É, você quais dos bairros que você morou, né? Valentina e Bairro das Indústrias, qual o que deixou mais saudades?

I* Valentina.

E* Por que?

I* Porque lá, pra mim, era bom, era um lugar maravilhoso, todo verde, bem ven-ti-la-do. *Já pra o meu marido não prestava. Porque ele trabalha + sempre o serviço dele era é aqui, né? aqui na bancários e como pra ele ir de noite, às nove horas da noite no escuro e sair de manhã às quatro horas da manhã, pra ele tava muito ruim, tava esquisito demais pra ele.

E* E por que é que vocês vieram para cá?

I* Nós:s viemos pra cá + porque ele sofreu um acidente. Aí ele ia passando, ele vinha do e do do serviço pra casa, né, aí ia passando na hora que estava acontecendo um assalto lá em Valentina e do dois tiro0 atingiu ele, né? atingiu os pulmões dele, e como já não estava gostando daquele lugar porque era esquisito, pegou, vendeu a casa de lá e vi:emos pra cá. E aqui a gente chegou aqui, ficamos na casa de mãe + e da casa de mãe, passamos pra casa da cunhada dele, da casa da cunhada dele, (falando vindo) passamos pra aqui pra o quintal de mãe [f] e aqui nós:s estamos, né?.

E* Juliana e porque vocês moravam com sua mãe?

I* Nós:s moramos + com a mãe da [gen] com a minha mãe porque: uma que a gente não tinha pra onde ir e outra que + a [co] + as condições financeira0 não dá pra viver, né?

E* Como é que era seu relacionamento com o pessoal lá da casa?

I* Toda vida a gente + somos não somos bem uni-dos, que nós:s não somos santos, (risos) e mais [to] cada um tem seu seus defeitos, né? eles têm os deles e eu tenho o meu. Uma que eles gostam de homilhar muito, querer ser melhor do que os outros sem ser e isso eu não gosto de ficar por debaixo. Não gosto + mesmo.

E* Você parou de estudar na quarta série, né? Você acha que o estudo lhe fez falta em alguma coisa?

I* A mim fez., porque pra mim o estudo é é tudo que + que a gente na vida pode + ter alguma coisa de futuro, né estudando. *E a gente sem estudar não tem nada na vida, né?

E* É em que é que o estudo lhe fez falta?

I* O estudo me fez falta num emprego bom que eu não tenho, no +- em muitas coisas, principalmente é +, principalmente [as] no no no que se eu estivesse estudando, né? eu [te] teria feito um curso pra mim + pra ser pelo meno0 alguma pessoa na vida, né? e aí eu deixei de estudar, pronto. *Acabou minha oportunidade.

E* Que profissão você gostaria de ter?

I* Minha profissão que eu gostaria de ter era ser enfermeira ou então secretária.

E* Por que?

I* Porque – [s] porque eu achava melhor pra mim, né ?

E* Juliana, quando seu esposo está parado, como é que vocês se viram ?

I* Nós se vira comprando as coisas fiado. *Quando ele recebe dinheiro, paga + e assim vai.

E* Se você ganhasse na loteria?

I* Eu, né?

E* Hum hum .

*É o que é que você faria pela sua família?

I* Pra minha família, tanto pra minha família como a dele, eu fazia muita coisa pra eles e todo mundo, né?

E* O quê por exemplo?

I* Por exemplo: pra minha pra minha mãe eu daria uma casa. *Pra família de Rosildo, já que eles não querem sair do lugar deles, eu botava água lá na casa deles, que lá não tem água, é um sítio + é lá +- lá pra dentro de Campina , dentro dos interiores, não sabe? *Lá é um lugar muito difícil. *Tudo lá é difícil. *Botava água e luz se + se desse, né botava água e luz pra eles já que eles não querem sair de lá. *É pra minha família eu fazia muitas coisas também.

E* É e que sonho você realizaria com esse dinheiro? *Sonho seu.

I* Meu? *Era ter meu sossego.

E* Por exemplo?

I* Era comprar uma casa pra mim +- e possuir tudo que eu queria possuir na minha vida, né?

E* O que é que você queria possuir na sua vida?

I* Ah. Meu Deus! Tem (falando rindo) tanta coisa (f)

E* (Falando rindo) *Então diga. (e)

I* Somente, pra mim não é nada demais, a não ser possuir uma casa com tudo dentro da casa bem organizadinho. *Tudinho nós conjuntinhos como era meu sonho, né? *Somente.

E* E é : quando você era solteira Juliana como é que era sua vida?

I* A minha vida de solteira era maravilhosa. *Passeava muito, é +- eu passeava, me divertia. *É completamente diferente, né? pra vida de casado. *Tem muita diferença.

E* O que você mais gostava de fazer?

I* Eu gostava de fazer muito era ir a [plai] a praia, em clube, + só que toda vez quando eu chegava , e era um + uma briga muito da grande, mas nunca deixei de sair.

E* Conte [um] + uma história de uma briga dessas pra mim.

I* (Risos geral) a briga assim, eu digo assim no modo de + de falar, né? [es+] mas é apanhar + meu padrasto com mãe se juntavam, davam muito em mim e mãe ameaçava, dizia que se eu saísse, mandava meu padrasto atrás de mim, dava de lá da praia até aqui em casa. *Pronto. *É a briga.

E* Já aconteceu isso?

I* E muito. *Muitas vezes, mas era eles dando, batendo e eu não deixava de fazer. *Deixava nunca. *Quer dizer, terminei deixando, né?

E* E' como foi que você conheceu seu marido?

I* Eu conheci ele através desta + dessa casa da vizinha da minha mãe. *Que ele + ele veio de Campina pra ir ajeitar uma casa que o irmão dele comprou, né? aí a gente se conheceu, né? *Aí pra mim nesse dia que eu conheci ele+ pra mim + tanta coisa mudou. *Foi o dia mais... quer dizer, já faz cinco anos, né? que a gente somos casados, mas antes de ter os menino0, a gente vivia uma vida muito assim- parecia uma vida de solteiro, assim de namorado, né? *Aí depois que a gente teve os menino0, pronto. *Aí ele sai, passeia, {inint} assim, ele não é farrista de sair pra som, beber, essas coisas, né? Mas ele gosta de jogo, gosta de sempre estar por aí andando, agora só não é farrista. Sabe como é que eu quero dizer, né?

E* E em que sua vida mudou depois de casado?

I* Em que minha vida mudou? *Mudou assim: deixei de apanhar, que é a coisa mais ruim, né? que da pessoa, (toss) deixei +- é desde quando eu conheci ele que tudo mudou assim no modo assim, sei

lá. *É outra vida que eu tou vivendo + pela vista do que eu vivia dentro de casa, humilhada, nem parecia ser filha de mãe. *Ainda hoje é do mesmo jeito. *Mudou muita coisa. *Pra mim ele é tudo que eu tenho, sabe? tudo. *No dia eu perder ele pra mim eu perdi tudo.

E* E o que você mais gosta nele?

I* O físico dele.

E* O físico? Por que?

I* Porque é forte, né? *Porque quando agente dá um abraço assim num num corpo, [num]+ numa pessoa assim que agente sinta o que está abraçando, não num esqueleto, né? (risos geral) *É por isso que eu...

E* E o que você menos gosta?

I* Menos gosto dele? *O que eu menos gosto dele é +- de ele tá conversando aí com as menina0, que eu não gosto, mas de todo jeito a gente tem que agüentar, né? se quiser viver, né? *E' isso.

E* Como você gostaria que Rosildo fosse?

I* Como eu gostaria?

E* Sim.

I* Eu gostaria que ele fosse. *É assim: fosse no dia que ele quisesse sair pra algum canto+ tem certos cantos que ele vai, me leva; tem certos que ele não vai; *Conversar com essas menina0, pelo meu gosto ele já não conversava. *Deixa ver, tem outro. *Tem muita amizade assim (tosse) com umas pessoas aí que ele + tem hora assim que eu penso que ele gosta maih daquele0 povo do que pessoalmente eu; *É como eu gostaria que ele fosse, assim do jeito que eu quisesse; mas não pode, né?

E* Claro. *E como foi o nascimento dos seus filhos?

I* O nascimento dos meus filhos? *Bem, da segunda, graças a Deus foi tudo bem. *Da primera, eu tive começo de eclâpsid.

E* Conte a história para mim.

I* Que história?

E* De como foi.

I* Ah!

E* O começo de eclâpsid. *Tudo.

I* Bem, eu + eu não fazia pré natal, né? *Eu tava, inclusive tava até na casa da minha sogra. *Passei quatro meys lá em Campina. *Aí quando eu cheguei, eu cheguei é na [fu] com oito meses, aí eu fui procurar a médica, a médica fez um pré natal assim tão rapidamente. *Aí quando foi + quando eu completei nove meys, tava toda inchada, toda inchada mehmo, que não podia nem calçar uma sandália. *Aí quando + eu não queria ir pra maternidade porque eu não estava sentindo nada a não ser uma frieza, um suor. *Aí mãe insistindo pra mim ir pra médica + pra médica + é fazer um exame pra ver o que eu tava sentindo. *Aí eu cheguei lá na maternidade, tava em trabalho de parto, + foi até na Cândida Varga0. *Aí eu cheguei na Cândida Varga0 a médica disse + assim: "Essa minina está +- está muito mal mehmo. *Vamo0 leva0 ela pra o HU (hospital universitário) porque lá tem CTI (centro de terapia intensiva) *Agora graças a Deu0 não precisei de CTI não. *Eu + foi eu chegando na + lá no HU, fui logo pra sala de cirurgia, aí tiraram a menina, ainda tiraram ela toda roxa. *Aí pronto, a gente escapamo0, graças a Deus! *Agora da segunda não.

E* Como é a sensação de ter um filho, Juliana?

I* A sensação de ter um filho? *É quando a gente, quando ele tá na barriga da gente. *Aí fica bolindo, né? Aquelas coisinha0 gostosa0. *É muito bom!

E* E o nascimento em se, é bonito?

I* A primeira eu não consigo ver não porque + eu dehmaei, né? *Não sei se eu dehmaiei ou foi anestesia geral que eu tomei. *Não sei o que foi, eu sei que foi. *Eu sei que eu dormi, só me acordei quando eu já tava na sala de recuperação, né? [est] *E já a segunda eu consegui ver, mas eu não vi tudo, que ele0 não deixam. *Eu vi só quando ela trouxe a pequinininha, assim tamanho de nada no

nos panos enrolada. *Oh, mãe, é menina.” *Aí isso deixa agente tão feliz, né? [est] quando elas nascem.

E* Como é que você cria suas filhas?

I* Eu crio + eu crio as [hes]

E* Pode falar à vontade.

I* Eu eu crio + como sei lá (risos) eu sei, não sei nem dizer.

E* Deixe eu lhe explicar.

E* Vamos lá?

I* Criar? a mim a minha primeira menina, né? Tá com quatro ano0, quando ela completar cinco ano0, eu vou buta0 ela no colégio, a a segunda também. *Agora tem + eu não gosto de menina impulsivo, né? e e + quanto mais a gente não gosta dos menino0 impulsivo0 é que eles ficam mais impulsivo0 ainda. *Agora tem hora assim que tira a gente da paciência, precisa dar umas tapinhas, né? *Mas essa daqui, ave maria! Deus me livre quanto mais eu falo com ela, ela quer me dominar, não parece nem eu ser mãe dela, é é porque só tem quatro ano0.

E* Conte alguma + alguma traquinagem que ela já fez assim que lhe deixou...

I* Uma traquinagem que ela já fez?

E* Hum! Com muita raiva.

I* Eu nem tou lembrada. *Que me deixou cum muita raiva? *O que ela mais faiz pra me deixar com muita raiva é dar muita queda nessa pequenininha, sabe? é o que ela mais faz de traquinagem

E* E me conte alguma traquinagem que você fez na sua época de escola.

I* A traquinagem que eu fiz + foi só pega0 uma discussãozinha de leve no colégio, (risos e) dei uma mordida no braço da [pro] da diretora que ficou marcado aqui. *Ainda hoje eu passo por ela, ela me mostra a mordida e apenas eu só tinha dez ano, né? dez anos, eu acho que a diretora nem deixou na cabeça dela aquele ódio não. *Se ela tivesse ódio de mim, ela nem falava comigo, não é? [est] então de traquinagem que eu fiz no colégio só foi essa.

E* Como foi mesmo a história?

I* Como [fo] por:que a menina queria ser muito mais do as todo mundo lá no colégio, né só porque ela é mais ou meno0 do que a gente. *Aí era dua0. *Passava por mim, riscava minha [car] oh meuh livro0 e botava nome feio assim no quadro em em no meu nome, né? Assim: “botava e assinava Juliana”, aí aquilo tudo isso sobrava pra mim, né? tudo que elas faziam. *Aí um dia marquei elas duas e chamei elas pra o lá pra o lodo de fora do colégio. *Aí foi nesse dia que agente pegou essa briga. *E assim de de traquinagem, né? que eu que eu já fiz é pegar muita arenga também com o meu irmão. *Meu irmão já conseguiu cortar o meu olho, a sobancelha, né? E eu consegui quase arrancava a mão dele todinha de uma mordida. *Olha a traquinagem que eu fiz. *Nem lembrava dessa mão. (risos é)

E* E a sua época de infância, como é que foi?

I* A minha é é foi (toss) foi a seguinte: eu desde os meus sete ano0 de idade + que sete ano0 + eu vivi em casa tomando conta das coisa0 de casa, né? *Tomava conta e mãe só vivia de resguardo e eu lavando roupa e tudo isso. *E de sete ano0 em diante, eu fui pra uma casa de família, passei dois ano0 numa casa e assim em diante se eu saísse de uma casa, mãe já tinha outra arrumada pra mim. +- *Com meus doze + meus doze ano0 eu fui pra casa de Dona Marli, + fui pra o Rio de Janeiro com ela. + *Na casa dela eu passeava muito e ela queria que eu ficasse no hino, né? de crente. *Aí tudo que eu queria na casa dela eu [ti] tinha, possuía tudo que eu queria. *E pra fazer os gostos dela, né! Eu tinha que + pra mim poder ter as coisa0 que eu queria possuir, e, tinha que fazer os gostos dela, né? *Embora que eu não queria ser crente aqui. *Eu não quero ser crente, eu não dou valor a ser crente. Dou não.

E* Por que?

I* Não dou valor porque católico é muito melhor, +- *muito muito melhor assim a religião da gente católica. *Porque crente é muito cheio de coisa. *Quando morre não leva uma vela, não leva uma flor, né? Não vela, flor e +- muitas coisa0, muitos pobrema0 esses crentes têm. *Eu não gosto.

*Deus me perdoe! que pode ser que seja verdade né? *Porque pra mim o pastor dele0 e o Deus dele0 que eles diz + é o pastor mehma da igreja. *Pra mim é. *Que eu nunca vi. *Ele0 diz: tá vendo Deuh? tá vendo Deuh? *Eu não tou vendo Deuh, estou vendo o pastor, +- né não? *Por isso que eu não gosto de ser crente. *Mas na casa dela pra mim foi a única casa que eu mais gostei. *Foi a casa de Dona Marli.

E* Como é a sua vida na Igreja? Você sempre vai à missa?

I* Vou não, vou não porque + uma que o meu marido não gosta que + eu saia de casa pra canto nenhum. *Se eu vou ali na + na esquina + *É muito cheio de coisa. *Agora só que ela não é ruim, já faiz cinco ano0 que a gente vevi junto, mais ele nunca levantou a mão pra mim. *E um dia que ele levantar, eu digo sempre a ele: “O dia que você levantar, você levanta só uma vez, + que eu não vou dar o gostinho não, neguinho de de bater. *Porque bateu a primeira vez se acostuma, né? *O meu padrasto, meu pai, o primeiro marido de mãe, ave maria, fey0 a coleção. *Só queria judiar, judiar. *Meu pai mesmo já tirou até sangue de mãe. *Levou mãe pra + aquele matagal lá do dali do + do va0jão (bairro de João Pessoa) pra judiar com a pobrezinha lá. *E hoje ainda quer que agente dê a bênção a ele. *Eu não dou de jeito nenhum. *Não suportto nem olhar pra cara dele. *Ele é vivo, +- mais pra mim o pai que eu tive apesar de tudo foi aquele que + mataram, né? *O padrasto dessa minha o pai dessas minhas dessas minhas irmãs.

E* Por que mataram ele, Juliana?

I* Porque ele só vivia no + ele só vivia no som + lá pra o lado do Va0jão, Maderique, negócio assim. +- (Est) *A:í por causa de uma dona, essa dona tinha dois cara0 fora ele [trê], com ele trêy0, né *Aí esses esse cara já marcou ele e o outro. *Aí nesse dia o outro não foi, foi o pai dessa menina que é minha irmã. (Est) *Aí foi nesse nesse dia que mataram ele + de facada.

E* Oh, Juliana, você já esteve assim em uma situação situação assim difícil, que você disse a você mesma: “Chegou a minha hora”?

I* Não. *Nunca tive não.

E* Como você imagina que seria assim essa situação?

I* Deixa eu ver. *Situação mais difícil?

E* Hum hum.

I* De todo jeito todo mundo passa situação difícil, né? (est) *Eu nunca [nu] assim posso passar o que passar, mas pensar em me suicidar, +- é entrar em desespero. *Eu peço muito a Deus nunca chegar esse dia. *O dia que chegar + eu [pre] eu prefiro pedir do que roba0, do que fazer coisas errada0, né? *Porque aí nessa favela aqui teve um homem, né? que cortou os pulso0 dele porque estava passando necessidade. Passando fome. *Isso aí eu não faço nunca. *Prefiro pedir. *Batalho, vou atrás de emprego, faço o que eu puder, menos pensar [em] + em desespero. *Eu nunca na minha vida. *Deus que me proteja!

E* Se chegasse alguém aqui dizendo assim que daria o que você pedisse, o que você pediria?

I* Eu + não sai da minha cabeça de ter uma casa, [est] somente.

E* Onde essa casa?

I* Onde eu queria?

E* Sim.

I* Qualquer canto. *Pra mim assim + assim que fosse uma casa, né? Nem que seja um quartinho, qualquer coisa, mas que não fosse em quintal de seu ninguém. *Que a pior tristeza do mundo e a pessoa depender da família, de quem for que viva humilhando, não é? *É a pior tristeza do mundo. *Porque aqui eu moro aqui, + esses tijolos é do meu marido, as telhas, a madeira, mas o chão não é. *Aí por causa disso de vez em quando agüento uma, sabe? dos meus irmão0. *De mãe não porque mãe, aconteça o que acontecer assim entre [enc] [em] implicância entre eu e meus irmão0, mãe não diz nada; mas os menino0 ficam xingan0o, dizen0o o que eles bem querem, sabe?

E* Aqui no bairro já houve alguma algum caso de morte ou de estupro assim que lhe marcou muito?

I* De estrupo nunca houve não, mais de morte já. *Eu [des] dessa moça que mataram aqui porque ela deu uma tapa na cara do homem, né? aí o homem foi [ma] picou ela todinha de faca. *Mas eu graças a Deus nunca cheguei a ver essas coisa0, sabe? *Nunca na minha vida. *Eu vejo o comentário. *Nesse dia que aconteceu aqui nessa rua esse acidente, eu morava lá [na] + naquela outra favela que tem ali embaixo. *Aí foi nesse dia que eu tava de resguardo e meu marido não deixou eu ir pra canto nenhum porque meus parto é tudo operado, né? é tudo cezário. [est]. *Aí foi que eu não vi, mais só o comentário deixou todo mundo abalado. *É.

E* Como é Juliana, o seu dia a dia aqui? *A segunda, a Terça. *O que é que você faz?

I* É tem a reza (risos f) *Todo dia a dia. *Lava0 roupa, né? Lava0 + lavar roupa, fazer tudo geral, né? *É o que eu tenho todo santo dia.

E* Como é que isso acontece?

I* Como é que isso acontece?

E* Sim. *Conte um dia da semana pra mim.

F* Contar um dia?

E* Sim. *Como é um dia seu.

I* Sim, o dia a dia. [est] *Deixa eu vê.

E* O que você já fez hoje?

I* Hoje?

E* Hum.

I* Hoje o que eu já fiz + foi varre0 casa, lava ropa, lava0 prato, se acordar de madrugada + todo santo dia com o menino chorando de lado [est] e + {inint} .

E* É Juliana, porque é que você gosta de ouvir tok love? (programa de rádio)

I* Tok love + porque pra mim eu acho um uns conselho0 na hora que ele está dizendo aquela0 [coi] aqueles coisa0 de amor, né? [est] e a gente vai aprendendo mais coisas ainda.

E* Quais os tipos de música que você mais gosta?

I* A música de century.

E* Existe alguma música assim que você ouve e que lhe deixa saudade de algum acontecimento?

I* Tem, + tem uma. *É tem uma mais eu não sei o nome dela.

E* Me conte o acontecimento que lhe marcou nessa + com essa música.

I* É que [a gente] + a gente foi a um aniversário, né? Aí tinha um rapay0 lá bem bonito e eu gostei dele. *Só que ele + ela + ele era rico, aí ah menina0 – eleh inventavam uma música {inint} aí pronto. *Nesse meio dessas brincadeira0, dessas coisa0 toda0, eu fiquei com essa música guardada pra sempre na minha cabeça. *Pra sempre não, até enquanto eu não + não me casava, né? *Mas depois que eu me casei, esqueci tudo. *Tudo que passou, passou, né? *Agora já é outra vida.

E* Quando você era solteira, você ia à praia, não é isso? *O que, por que você não vai mais hoje à praia?

I* Porque eu não vou mais hoje à praia? *Porque pra ir à praia tem que ir logo cedo, com menino, né? *Aí tem que ir logo cedo, tem que voltar logo cedo e nisso a pessoa não se diverte nada. *Ou então se for pra passar pra passar o dia, tem que ir prevenida com tudo: “com dinheiro, com o que bem quiser”. *Aí por isso que eu não saio pra canto nenhum.

E* E o São João? *Porque você vai você vai à Campina Grande?

I* À Campina Grande? *Eu, eu fui + em noventa e um. *Passei São João lá. *Pra mim + não teve graça nenhuma. *Porque pra eles é o maior divertimento, meu Deus, do mundo, *E já de de lá do [in] + do sitio pra qui pra João Pessoa tem muita diferença. *A animação, né? *Pra quem bem quer, faiz as festinha0 deles. *Pra quem não quer, vai dormir.

E* É como é que foi o seu último São João? *Esse que você foi lá? *Me conte como foi realmente.

I* É como foi? [est] *Quem não quer quem quer se divertir vai pra cidade que lá no sítio aí eles dizem pra cidade né? e quem não quer, fica em casa mehmo com a fogueirinha acesa, [com] + fazendo suas coisinha0, assando seus milho0.

E* O seu como é que faz em noventa e um um quando você foi?

I* Igual. *Tudo um só. {est} *Não estava a família completa. né? *Teve diferença nenhuma.

E* E me diga uma coisa, Juliana, você sabe fazer canjica?

I* Canjica fiz uma veys.

E* Como é que faz ?

I* Eu fiz da minha maneira. [est] *Eu botei margarina, botei leite e canela. Somente. *Foi como eu fiz.

E* Só isso?

I* Só o que eu botei. *Tem muita gente que bota muitas coisa0, né? mas pra uma canjiquinha simples mehmo. {est}

E* E me ensine a panqueca que você sabe fazer.

I* É duas xícara0 de [le-], duas xícara0 de farinha de trigo, uma de leite, uma de manteiga, uma pitada de sal e dois ovos. *Bota tudo no liquidificador, né? aí bate +

E* Sim, Juliana, me ensine a receita da panqueca.

I* E duas xícaras de farinha de trigo, uma de leite, uma colher de margarina, uma pitada de sal e dois ovos, *Aí passa no liquidificador, pega a frigideira bota [na] + na frigideira, (toss) aí depois quando ela tiver bem assadinha, bota num pirex, aí bota carne moída, enrola ela e bota num pirex daqueles bem grande0. *Depende o tanto que for fazer de panqueca, né? *Aí depois faz um molho de extrato de tomate, faz um molho de verdura, bota uma colher de extrato de tomate e bota por cima. *Aí bota + aquelas bolinha0 verde0, quem quer, azeitona, (est) bota queijo ralado, deixa o prato bem chique. *Bota ovo cortadinho em rodela, bota o que quiser em cima. *Igual a uma pizza, não é?

E* É. *Oh, Juliana, falando em comida, né? Você conhece alguma família, que passa fome?

I* Não. *Graças a Deus até agora não, né? *Até agora não! *que a gente não sabe o dia de amanhã. *Do jeito que as coisa0 tá in0o: “Todo mundo sem emprego, não é?

E* Aqui você não conhece ninguém que passa fome?

I* Não. *Não, porque ou pouco ou muito, né? eles arrumam, né? *Aí passar fome mesmo é não ter nada pra se comer, né?

E* Exato.

I* Conheço não.

E* Você está sabendo da campanha da fome que estão fazendo aí?

I* Campanha da fome? (est) *Não.

E* Não?

I* Tou não. *É desse que passa na televisão de Didi (humorista)? (est) *tou sabendo.

E* O que é que você acha daquilo?

I* Acho uma boa, né? Pra + pra muita gente que tá precisando. *Principalmente as criança0 que + que vevem no meio da rua e esses canto0 que tem, né? Seco0, que muita gente morrendo de fome. *Que isso é verdade, né? *Eu uma acho uma boa pra tudinho

E* É me diga uma coisa: “Como é para você, não ter o que comer?

I* Pra mim é uma tristeza +- e grande!

E* É me diga uma coisa: “aqui na favela, não é aqui, na comunidade existe algum trabalho de comunidade? *Existe algum trabalho assim da Igreja?

I* existe, existe + existe é + tem Dona Severina mehmo + Dona Severina mehmo aí + ela trabalha na comunidade, agora só que eu não sei o que é isso. *Inclusive tem até aí embaixo, tem uma [cre-] + uma creche + creche de criança. Tem a igreja, tem uma fábrica de sabão. *Tudo isso tem aí nessa favela daí debaixo.

E* Você sabe como funciona?

I* Não, nunca entrei lá não, mas que eu [ve-] + Daniele, vá-se embora+ que eu vejo eles conversando com comentário0 das coisa0, eu vejo. *Aí nisso é comunidade, né? (est) dela.

E* Já chegou algum resultado aqui desse trabalho?

I* A até agora não. *Porque falta abrir a creche. *Mas que já matricularam as criança0 tudinho já.

E* Se você tivesse o poder de mudar o mundo, o que você mudaria?

I* O que eu mudaria? (est) *O mundo? (est) *Muitas coisa0.

E* Me diga uma delas?

I* O que eu mudaria? *Eu botava emprego pra todo mundo. {inint}

E* Me digo uma coisa: “Quem é Deus para você, Juliana?”

I* Deus pra mim é aquele que esta no céu. *Eu nunca vi, né? Mais + dizem muito assim: “Quando a gente tá rezando, quando a gente está comendo, né? dizem que Deus tá no meio da mesa. *Mas eu nunca vi não, *Mas que eu creio nele eu creio muito. *Tenho muita fé nele. *Naquele lá de cima. *Porque dos crente0, né? eu já digo.

E* E o que é que você acha da Igreja Católica?

I* O que eu acho da Igreja Católica? *Sei nem lhe dizer, que eu não freqüento não + mais que acho linda, eu acho. *Tem muito santo, é muitas coisa0 maravilhosa0 dentro de uma igreja. *Eu mehmo + eu só fui assim umas três vezes na igreja.

E* O que lhe deixa mais triste?

I* O que me deixa mais triste? *O que me deixa mais triste pode ser assim de entre eu e meu marido? *Que quando ele tá com raiva assim, aí o que ele faz me <es-> + dizer comigo, né? *Chamar aqueles nome0 vey0 pesado0, aí isso me deixa muito triste porque eu não gosto, né? *Eu não chamo com ele. *É o que me deixa mais triste.

E* O que você acha mais difícil em conviver com ele?

I* O que eu acho mais difícil? (est) *Só explicando. *{inint} o que está discutindo, né? Assim conversando, nem discutindo é. *Eu sei que quando eu peço a ele: Você se afaste desse + dessas menina0, porque se você não se afastar, nesses dias a gente se deixa. *Aí ele prefere mais antes que a gente +- a gente se deixe do que ele deixar a amizade com essas menina0. (est) *Que eu não vou dizer que a gente somos santo, né? *Que certo que ele é bom, tudo bem, é um bom dono de casa, mai0 tem seus defeito0 também, né?

E* Ele trabalha em quê, Juliana?

I* Ele é predero. *Só faz dois ano0 que ele é [ma-] fez uma carteira assinada como pedreiro e é pedreiro, né? *Mas antes ele era + ele era servente. *Mas ele faz qualquer coisa: “Ele pinta, ele limpa fossa. *O que vier ele tá fazendo. *Ele faz tudo. *É.

E*Ele está trabalhando agora?

I* Tá. *Ele foi fazer uma casa lá em Tambaú. *Vem amanhã. *Amanhã de noite. *Fazer uma casa não, ele foi reformar, né? *Foi fazer não.

E* {inint} me ajuda. *Vá.

I* Eu acho a minha fórmula de falar +- muito matuta. (est) *Não tenho modo de falar. *Eu falo toda lesinha. (risos geral) (falando rindo) *Eu procuro outro meio e não + não acho (f). *E, eu não tenho vergonha de dizer não.

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas, é?

I* É como eu tava dizendo do estudo, né? *Se eu estudasse, eu não tava falando tão ruim assim do jeito que eu falo né? *Eu quero falar um negócio e procuro a palavra e não + não consigo, não é não?

E* Você acha que todas as pessoas falam do mesmo jeito?

I* Nada. Falam nada. *Cada qual tem seus defeito0. *Porque a minha comadre quer ser muito falante. *Certo que ela é + ela já terminou todos os estudo0 dela, mais ela tem hora que fala errado, não é? *Todo mundo tem seus defeito0.

E* Qual a diferença que você olha assim, você percebe?

I* Do meu modo de falar?

E* Sim. *Com as outras pessoas?

I* Porque tem gente que fala as palavras tudo bem [de-] direitinha, né? e eu às vezes quero procurar um + procurar uma palavra e não consigo porque tem umas que é muito difícil, né? (risos e) *É por isso.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Não.

E* Que fala diferente de você.

I* Conheço.

E* Conheçe? Quem é?

I* Muita gente. *Por exemplo: Tu, é muita gente que estudou, né?

E* Eu falo diferente de você?

I* Eu acho.

E* Em quê?

I* Assim nas palavra0. *A gente procura o + os + o significado de + eu sei lá o que é? *Tá vendo? *É nisso que eu estou dizendo. *Que eu quero procurar uma palavra de falar certo, não consigo aí fico falando besteira.

E* O que você mudaria no seu jeito de falar?

I* Sei lá.

E* É me diga uma coisa: “Quais são os meses do ano, Juliana?”

I* Os mese0 do ano + (est) *Doze, né?

E* Quais são?

I* Janeiro, Fevereiro, Março, Abriu, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. (est) *Não é doze?

E* Doze. *E conte de um até dez.

I* Um, dois, três, quatro, cinco, seis, (falando rindo) sete, oito, nove, dez (f).

E* Dez. *Está certo.

I* {Inint} pra boa pessoa. *Primeiro: “Mãe procura0 entender os filhos. *Porque eu vejo: “A minha sogra teve dezessete filhos e do jeito que ela trata um. Trata tudinho. *Já minha mãe não. *Mãe, porque eu sou casada, meu, irmão é casado, acha que nós não temos direito nem tocar num fio de cabelo de nossos irmãos. *Agora eles têm direito de querer humilhar a gente, pisar a gente, mas isso comigo não. +- *Aí eu gostaria que mudasse assim, que ela procurasse entender, né? a parte certa pra puder + *Ela não quer saber quem está certo, ela quer saber é que está defendendo os filho0 dela, como coisa que nós não fosse filho0 dela. (ruídos)

E* Qual dos filhos que você acha que assim tem mais é + é direito lá?

I* Os filhos + que eu acho que eles têm mais direito? *É o + o segundo filho dela. *Os + os segundos filho0 dela, né? que são quatro. *Aí eu achu assim: “ela já trata a gente completamente diferente. *Já os do segundo marido dela não. +- *Como ela me criou, me criou numa maneira muito diferente como se tivesse criando um animal, não é? *Me espancou muito, muito mal eu tinha uma oportunidade de viver dentro de casa um minuto, era só nas casas dos outro0. *E tinha que trabalhar, tinha que dar as coisa0 a ela. *E + onde essa minha irmã + tem treze ano0 +- tu vê o tamanho dela? *Não quer nem + nem no sonho dela que se fala dela ir trabalhar. (est) *A minha mãe não quer de jeito nenhum que elas + eles vão trabalhar em casa de ninguém porque não quer eles na casa de ninguém. *E eu como sou a única filha dela com o marido dela, é completamente diferente.

E* Juliana, qual foi a surra em que assim que mais lhe marcou? *Como foi essa surra e porque foi?

I* Primeiro: eu tava brincando de + {inint} eu estava brincando de correr, brincar de toca, né? aí estava arrodando a casa com meu irmão e a minha irmã que morreu, aí eu fui pisei em dois pinto0 da sogra de minha mãe, aí estourou as coisa0 dos pinto0 tudo pra fora. *Aí nisso minha [so-] + a sogra de mãe fez mãe dar uma surra em mim. *Mãe deu uma surra em que tirou sangue da minha boca. *Mais deixou tão inchada nas condições, + que ela queria dar parte dela mehma. *Só não deu porque os vizinho0 não deixaram. *Porque se desse ela tinha ido presa, não era? *Foi a única surra que eu levei, que eu fiquei marcada. *Fora as outra0 que eu levava, né? de pau. *Ma:s essa foi a única surra forte mehmo de acabar com a minha vida. *Só não acabou porque Deus não quis.

E* E essa sua irmã que morreu, por que ela morreu?

I* Ela morreu porque ela tinha um pobrema. *É eu não sei bem dizer o que é não, mas mãe diz que ela sofria de baço. *Eu não sei o que é baço. *Aí ela tomou um caldo de cana e na mesmo hora ela tinha almoçado, comeu mocotó. *Aí + muita gente não acredita, né? que essas coisas não e carregado. *Tem muita gente rica que come e corre pra o banheiro pra tomar banho. *Aí comeu mocotó e foi pra o rio tomar banho no rio, nesse rio que tem por aí. *Aí nisso tomou banho, brincou, brincou e tomou um caldo de cana. *Aí nisso botou pra escumar, escumar, botou pra vomitar, vomitou, vomitou bem muito aí foi, morreu. +- *Muita gente não acredita, né? diz também que tomar banho também de água morna é + como lá no rio mesmo. *No tem + na época que eu fui, foi de frio, aí lá eu estava tomando banho de água morna, né? no chuveiro. *Aí Dona Marli disse que tomar banho na água morna e sair pra o frio, isso é besteira. *Besteira não, que mãe tem um primo que é aleijado por causa disso. *Muita gente não acredita não, mas eu acredito.

E* E como é que foi o enterro dela?

I* Foi bonito. *Da minha irmã? (est) *Foi bonito. +- *Foi muita gente, muitas flores. *Foi bonito mehmo. *Ela tinha sete ano0 quando ela morreu. Ela tivesse viva, ela era mais <ve-> + mais nova do que eu dois ano0. *Eu tenho vinte, ela tinha dezoito, né?

E* Juliana, você tem medo da morte?

I* Eu tenho não. *Eu tenho não.

E* Não?

I* Tenho não.

E* Como você imagina que é morrer?

I* Eu sei que morrer + pra pessoa morrer dói muito, né? o coração, né? Mai0 de todo jeito ninguém deve ter medo porque hoje nós tamos vivo0, mas amanhã nós não sabemo0 o dia da gente, né? *por isso que eu nunca digo que eu tenho medo. *O dia que Deus quiser me levar, pode levar. *Pra mim tanto fay0.

E* As meninas, suas filhas, já tiveram alguma doença assim que você ficou assim desesperada sem saber o que fazer?

I* Deixou. *É quando a + essa mais nova tinha um mês de nascida, um mês, aí ela + deu um ataque nela de repente, sabe? de repente mehmo. *A gente estava ajeitando os + as coisa0 da gente pra gente ir simbora, aí + deu esse negócio neta de repente, de repente que eu fiquei doidinha. *Não sabia mais nem o que fazer da vida. *Aí a gente levou pra o hospital. *Lá no hospital fez muito do exame nela, ali no H.U (hospital universitário) e não deu nada, não acusou nada nos exame0 dela. *Fiz foi todos os exame0 e não acusou nada +- e ela ficou boa só no soro. *Pode? (est) *Ela ia morrer mesmo. *Ela chegou no hospital de olho + de olho virado, toda mole, roxa.

E* E Daniele já teve alguma coisa?

I* Não. *Daniele, graças a Deus, nunca teve nada não. *Teve só + o que ela tem é quando ela grita, ela só tem só cansaço. *Mas essas coisa0 de ataque nunca deu nela não.

E* O que é que a pequinininha faz assim que mais lhe chama atenção?

I* {Inint} *É o que mais me chama atenção? *É quando ela fica brincando, pegando nas coisa0 e olhando pra minha + pra meu rosto e me chamando, aí mete a mão na boca, aí fica sabendo, eu tenho pra mim, que ela sabe que eu não quero, aí faz de propósito. *Aí fica mais chamando: “mãe, mãe.” *Aí isso, “né”? *mas não é muito bom pra saúde não, mas ela acha que é uma vitamina. (risos geral)

E* E desde quando ela mama?

I* Desde *Desde quando nasceu. *Ainda não parou ainda não. *Já tem um ano e quatro meyo já. *Quando ela completar dois ano0, eu vou parar de dar de mamar a ela.

E* Você gosta de dar de mamar?

I* Eu gosto. *Quando ela era bem novinha eu pedia muito a Deus que desse bastante leite pra mim dar bastante leite a ela. *Mais quanto mais, dizem né? que o leite materno é bom, né? mas isso é lá bom. *Os menino0 só vevem doente0. *Porque eu tenho tanto cuidado com esses meus filho0!

*Tudo bem, tem hora que eu deixo solto assim, brincando à vontade, mas que + que eu tenho cuidado, tenho. *É tomando banho direto, é tenho cuidado, bastante cuidado mehmho.

Informante 05

Informante: GSF

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: 5 a 8

Sexo: Feminino

E* Germana você sempre morou aqui?

I* Sempre

E* Porque você nunca saiu daqui?

I* A minha vontade é de sair daqui mays eu + meus pais num que0, e nem a minha mãe também num quer.

E* Hum, hum.

I* Aí eu acho melhor ficar moran0o sempre aqui + mas o meu sonho é ir embora daqui.

E* Pra onde você gostaria de ir Germana?

I* A minha vontade [que eu] pra onde eu quero ir é pra São Paulo.

E* Porquê?

I* Por que: acho melhor ir pra lá, né? por que eu sempre tive meu sonho de ir pra lá, eu achando se for se eu ir pra lá ficará melho0 pra mim.

E* O que vai melhorar pra você indo pra lá?

I* O que vai melhora0 pra mim é + de eu arruma0 um bom emprego lá, né? e depois que eu arruma0 um bom emprego eu manda0 buscar meus familiares.

E* Germana, como é a escola em que você estuda?

I* A escola? Instituto Rio Branco.

E* Como é lá?

I* Lá eu acho bom, acho ótimo, apesar que agora eu vou sair de lá, mas eu vou ficar meia um pouco triste, por que eu vou sair de lá, mas seje o que Deus quiser, né?

E* . (Não consta a pergunta).

I* Não, as pessoas de lá são super legal comigo. Pra começa0 mim botam num céu, né? porque eu sou muito querida lá no colégio e por'isso eu gosto muito de lá, principalmente o dereto0 do colégio + qu' é muito legal cumigo, né? e ele ficou com pena que eu vou sai0 de lá, mays ele acha que'u não vou sai0, espero que'u volte pra lá, mas + eu acho muito legal. Ele é uma pessoa muito boa, trata as pessoa0 bem. E principalmente a0 minhas amiga0 também + são umas amiga0 muito ótima0, que'u gosto muito delas. E da minha professora também, os professores também são ótimo0 pra mim.

E* E como são assim seus amigos?

I* Os meus amigos eles são + umas pessoa0 muito legal, são + carinhoso0 com as pessoas, num tem esse negócio de arenga, de increnca + com eles não. São uma pessoa muito ótima e eu gostei demais deles.

E* E das matérias que você estuda, qual a que você mais gosta e por quê?

I* Das matérias que eu [ma] que eu mais gosto a que'u sou mais é história.

E* Por quê?

I* Por que é sobre pra eu saber, né? o descobrimento do Brasil como foi que surgiu o que foi que aconteceu, e eu sou muito ligada com a história + e eu gosto muito, e eu + às vezes, dúvida que'u tenho com a professora eu pergunto, e eu só gosto de ir muito profundo, por que quando eu gosto da

matéria eu acho ótimo, né? e e também + quando a professora pergunta alguma coisa que'u num sei mas meu sonho mesmo é d'eu perguntar e gosto de ir muito mais profundo, por que eu gosto muito de história.

E* (toss) E a que você menos gosta?

I* A que eu meno0 gosto é matemática, eu odeio matemática num gosto de matemática, não. E porque é, sei lá, eu acho muito chato, é muito puxado matemática, aí eu num gosto não.

E* Do que você mais gosta na escola?

I* Do que'u mais gosto é o intervalo. Por que é que tem mais mais tempo de conversar com os colegas e tem [ma] de conversar, né? de brincar mais, é por isso que eu gosto mais do intervalo. E também quando tem aula vaga, eu adoro quando tem aula vaga e quando tem aula vaga + a gente fica conversan0o cum colega, se entende mais com os colega0, por isso que eu gosto.

E* . E como são (hes) os seus professores, cada um deles?

I* Meu professor que'u mais gosto, eu acho ele supe0 legal, é o professo0 de matemática, ele se entende bem cum'a gente, ele não fala muito bruto com'a gente, a gente às vezes, a gente fica conversan0o cum ele e ele leva tudo na brincadeira e é por isso que eu muito mais gosto dele do que outros professores. Os outro0 professores eu acho + eu num gosto muito, sabe? eles são muito bruto0, fala0 muito rígido com a gente, ah vey a gente não entende, ele diz que não vai explicar mais, mays o professor de matemática não, ele explica o tanto que a gente entende0, e quando a gente tá cum dúvida, quanto mais ele explica e quanto mais a gente pergunta a ele, mais é quanto mais ele explica e em vez de às veze0 a gente num entendi, mays quando tem duas aulas dele, ele explica novamente o assunto, e é por isso que eu acho ele super legal.

E* . Germana, você já discutiu com algum colega seu ou professor?

I* Não, nunca discuti: com professor nenhum e nem com colega.

E* Em que você acha que o estudo contribui pra sua vida? Germana, o que vai contribuir?

I* O que vai contribui0 sobre a minha vida é que eu + que eu quero + é ser me formar em enfermagem, é isso que eu quero, me formar em enfermagem. Eu também estou achan0o muito difícil pra mim, mas eu acho + a gente indo a luta, a gente consegue.

E* E por que você acha que está sendo difícil pra você?

I* Por que eu tenho muita dificuldade, né? Por que tenho muita dificuldade principalmente em matemática e pra gente se forma0 em enfermagem o que eles mays pede0 é química e biologia. E eu acho, eu nunca estudei mais pra mim eu acho que vai torna0 difícil.

E* E porque você quer fazer enfermagem?

I* Por que eu gosto, eu gosto muito e o meu sonho é mim forma0 em enfermagem, me forma0 em enfermagem por que acho que quero ser melho0 pra mim. Aí eu quero me forma0 em enfermagem.

E* E o que você acha do ensino de hoje Germana?

I* Do ensino de hoje + eu acho ótimo + eu acho ótimo, por que explica muito bem, a gente entendi mais bem do que os out0s anos, né? e não tem muito abuso, é por isso que'u gosto.

E* Você gostaria de ter um emprego que desse muito dinheiro Germana?

I* Não, que desse muito dinheiro não, mas que desse a faixa do tanto que eu preciso, por que a gente ganhan0o muito dinheiro + a gente num fica bem + num fica bem (gaguejo) corre o o risco de ser assaltada, de ficar com a pessoa com olho na na <na pe> com olho na gente, aí eu num prefiro ganha0 muito dinheiro não.

E* . Se você ganhasse na loteria o que você faria pela sua família e porquê?

I* Se eu ganhasse na loteria + eu + ajudava minha família + com uma como uma condição de vida, ajudaria a ela, principalmente a minha irmã que é muito necessitada. Eu mais que eu puxava era mais pra ela, tanto também como a minha mãe.

E* Qual a primeira coisa que você faria pela sua mãe?

I* A primeira coisa que eu faria para minha mãe era arruma0 uma boa casa para ela + num luga0 que ela sempre que ela gosta. É por isso que eu acho difícil ganha0 na loteria. Se eu ganhasse (risos)

eu <e> sustentava a família de tudo, justamente cum a minha mãe que eu gosto muito dela; e arrumava uma coisa melho0 pra ela.

E* Ô Germana, essa casa que você fala como é que você queria que fosse essa casa?

I* Como assim?

E* Como é que você queria, se fosse grande, pequena?

I* Eu [meu son] a casa que eu queria era que se que fosse grande, que fosse grande e fosse bem equipada de tudo.

E* E o que você queria que tivesse realmente dent'da sua casa e porquê?

I* O que tivesse na minha casa era mais união, era muito mais união porque meus pai0 <minha> meus irmão0 são meio assim, reichado com o outro + e o que eu queria na minha casa era só união.

E* E quem você ajudaria mais Germana, como e porquê você ajudaria essas pessoas?

I* Pode se0 minha família?. O que eu ajudaria, como eu disse anterior0 era minha irmã que ela tem quatro menino0 e é num é pobre totalmente, mas é pobrezinha, e o que eu mais ajudaria era ela, tanto ela como o esposo dela. .

E* Que sonhos você realizaria Germana?

I* Meu sonho: era ser + médica, que eu gosto muito e porque eu adoro roupa branca. Eu queria...

E* Germana, o que você faria pelos vizinhos?

I* O que eu faria [pro] com os vizinhos eu ajudava também àqueles que mais necessita0.

E* Você tem algum vizinho assim que necessite muito de ajuda?

I* Tenho.

E* E como você ajudaria, Germana?

I* O que eu como é que eu ajudaria? Dava pelo meno0 uma parti de alguma coisa que ele precisasse. .

E* E como são seus vizinhos, Germana?

I* Eles são eles são + nem é muito num tem muita raiva comigo e nem é de boa + amizade, só mais ó menos . E também tem uma que também que num gosta muito de mim; por ela já que ela num gosta de mim, mas eu [fa] faria alguma coisa com ela .

E* E por que ela num gosta Germana? qual o problema de vocês?

I* Isso aí é eu num sei, porque ela é muito antes disso ela era ela era muito boa comigo, tinha muita amizade comigo, e desses dias pra cá estamos tá diferente comigo . Também eu num, não ligo muito não, sabe? e ela num fala comigo e também eu num sei porque o motivo .

E* Germana, como é seu relacionamento com a sua família?

I* É bem bem, num tenho o que falar da minha família, eu gosto muito

E* É, fale um pouco sobre cada membro da sua família.

I* A minha mãe eu num tenho + minha mãe eu gosto muito dela, tudo que eu preciso ela me dá, ela me dá, num fayz cara feia, [o que eu] pra onde eu quero ir ela deixa. Já o meu pai ele é muito calado, num fala nada, num diz nada, às veze0 eu quero ir num canto, peço a minha mãe, ele num diz nada, fica calado. E a minha subrinha, que ela é um pouco muito agitada, é muito danadinha ela. Num tenho que fala0 deles três .

E* E da sua irmã?

I* Da minha irmã eu num sei, que elas num moram aqui, e eu nunca vou na casa dela.

E* Porquê?

I* Porque eu num gosto muito de i0, sabe? pra num evita0 confusão .

E* Germana, como foi a sua infância?

I* A minha infância eu gostava muito de brinca0 e nem todas as brincadeira0, eu gostava + eu era muito calada + às vezes as minhas colegas me chamava pra brinca0, eu dizia que num ia, porque eu num gostava, eu num sou muito achegada a brincadeira, o meu canto é só fica0 calada, observan0o as brincadeiras deles .

E* Tem alguma coisa que você queria ter feito quando era criança e não fez?

I* Não, eu nunca tive não .

E* E as brincadeiras Germana, como era a brincadeira que você mais gostava de brincar e por que você gostava?

I* A brincadeira que eu mais gostava de brincar era de academia, que eu gostava muito, que eu era muito danada. Só era isso mesmo a minha brincadeira.

E* E como é essa brincadeira?

I* A brincadeira como é que era? a gente pegava um caco de telha e fazia um quadro e ficava pulando dentro do quadro, do quadro que tinha, e às vezes eu pegava um caco de telha, num botava, aí eu fazia de propósito, eu jogava para bater nas meninas (risos) que eu era muito encrenqueira.

E* Você brigou quando era criança alguma vez?

I* Briguei.

E* Como foi?

I* Foi porque essa menina + num gostava de mim, ela me odiava + ela me odiava muito; e ela fazia tudo pra puxar com pra puxar encrenca comigo, e eu [fi] ficava, mandava ela para que num queria arrumar encrenca, mais ela insistia e um dia desse eu peguei ela e quando eu peguei ela a gente se enrolou no chão, puxou cabelo de uma, deu tapa; a sorte que vinha a professora e apartiu a gente .

E* E historinha Germana, você lembra alguma historinha de criança?

I* Não, não me lembro não.

E* Ninguém nunca lhe contou historinha quando criança, nem você leu nenhuma?

I* Eu li alguma, mas não me lembro não.

E* Qual a traquinagem que você fez e que lhe marcou Germana?

I* A minha traquinagem foi que eu subi num (falando rindo) pé-de-goiaba (falando rindo) e minha mãe disse que num era pra mim subir e eu subi, e aí ela brigou. Quando ela brigou eu escorreguei e ainda tô com uma cicatriz, ainda tenho uma cicatriz da queda que eu escorreguei no pé de goiaba.

E* Germana, como é sua vida na igreja?

I* A minha vida na igreja + é ótima, todo mundo gosta de mim + e eu gosto muito de ir pra igreja, a num ser outro lugar a num sei a igreja, eu me sinto bem quando eu tô na igreja, se me sinto bem quando eu tô na igreja do que eu tô no colégio, outro lugar que num + eu num eu num aceito + que num me entra. E eu tanto na igreja fica melhor, fico mais contente, que eu num sou acostumada, desde de pequena que eu sou crente e se um dia eu saí eu num vou me sentir bem .

E* Germana, quem é Deus pra você?

I* Deus é um + um homem que eu sempre gosto, que eu adoro sempre falar com ele, quando eu estou dormindo, às vezes de madrugada eu me ajoelho converso com ele, e aí eu converso com ele eu sei que ele tá me ouvindo ele tá me ouvindo, e eu me sinto bem quando eu estou conversando com ele .

E* Você já fez alguma promessa Germana?

I* Não, nunca fiz. Eu acho que promessa pra mim + é um negócio de ilusão, é uma coisa de ilusão que a pessoa faz promessa num sei o que, pede pro cabelo crescer, mais + pra mim num acho que isso num é certo.

E* Por que não é certo?

I* Porque + eu acho + que é ilusão a pessoa fazer promessa, faz mais num cumpre, às vezes se esquece da promessa que fez e não cumpre do jeito que pediu .

E* E você acha que acontece a promessa?

I* Eu acho que acontece, no mesmo tempo não, eu acho fico assim, fico em dúvida .

E* O que você acha da existência de tantas religiões Germana?

I* Eu acho que é certo, cada um tem a sua religião, como você tem a sua, eu tenho a minha, eu acho isso certo. A católica também, minha mãe já foi católica, mais acho que o mais certo que eu acho é a assembleia, é a religião de crente, né? apesar que muita gente num gosta de quem usa saia cumprida, não vai à praia, num vai à festa, num vai a canto nenhum. Mais + a católica é não a católica já é diferente, você usa short, você usa tudo; a assembleia não, é um pouco rígida.

E* Germana, conte um sonho que você já teve.

I* Um sonho que eu já tive foi que + eu estava andan0o em uma floresta e ali eu via muitas rosa0 linda0, uma coisa que eu nunca vi na minha vida era um home0 de branco, muito bem feito, os cabelo0 grande0, alto, os olhos dele era azul chega doía na minha vista; e eu conseguia ve0, mays eu num via, quanto mais eu me aproximava dele pra ver, p0a pegar, ele ia se [distanci] de indo, afastando, sain0o bem rápido e eu andando rápido, mas eu num conseguia ve0 quando ele chegava num pé de árvore muito bonito, eu nunca vi aquele pé de árvore por aqui, às vez eu consigo ve0, mas eu nunca vi, era uma árvore muito bonita, bem verde. E ali ele ficava, quando eu me quando eu me aproximava p0a pega0 ele estirava a mão, quando eu ia pegar na mão dele ele ia embora, ficava como uma como uma lua bem grande; se tornava uma lua e eu querendo ver, mas eu só via o rosto dele. E quando eu me aproximava p0a ve0, aí aquela lua ia embora, como fosse uma lua, ia embora, e dali eu ficava chorando, queria volta0 mas eu num conseguia. Quando eu olhei assim, que quando eu vi ele se tornou-se um passarinho, quando ele se tornou-se um passarinho, eu ficava, passarinho olhava pra mim e dizia uma coisa que eu não entendia, e eu perguntava a ele o que foi, o que ele quis dize0, e ele não dizia, ele apenas ele ficava, batia as asas, como fosse me chamando, quando eu ia, ele ia embora, ficava só dent0o da floresta mesmo, avoando, conseguin0o pega0 ele p0a traze0 pra mim, mas eu num conseguia pega0.

E* Você lembra de um outro sonho?

I* Eu já tive muitos sonho0, mas eu não me lembro.

E* Só esse?

I* Um, um.

E* Você já perdeu alguém muito querido Germana?

I* Já perdi meu primo.

E* Como foi?

I* Foi que ele tinha um p0oblema, sofria de baço, e o médico proibiu que ele num pegasse em peso nenhum, e dali ele foi fazen0o extravagança, foi fazen0o extravagança, e ele perdia muito sangue, quando ele vinha pra cá p0a João Pessoa ele perdia sangue, o médico proibiu ele num pega0 muito em peso, e ele continuava pegan0o em peso; e dali quando ele vei a última veyz o médico disse que ele num ia escapar e isso me doeu muito, eu gostava muito dele, era o primo que eu mais gostava, e foi o tempo dele i0 embora, e aí eu chorei muito, mas eu num podia faze0 nada, porque partida final é muito ruim .

E* Germana, você já viveu a situação que você disse pra você que chegou a sua hora?

I* Já.

E* Como foi?

I* Foi quando eu tava muito doente que eu achava pra mim que eu num ia mais vive0, e eu ficava choran0o. Nunca contei pra minha mãe mas pra ela num fica0 preocupada, mas eu sempre pensei em mim mata0, já pensei im mim mata0; e que aqui num era meu luga0, que aqui eu achava ruim, e que eu não gostava daqui, as pessoas mim odiava0 e por isso que ainda fiz até uma carta, mas eu não consegui, e daí a minha mãe viu e ela reclamou comigo. Mas sempre um negócio me dizia que aqui num era o meu luga0, e eu ficava, chorava e, um dia eu voltei ao normal.

E* Ô Germana, e por que você tinha vontade de fazer isso?

I* Porque eu às vezes, eu pensava que eu que eu era ruim, que eu num prestava, que eu era a pio0 pessoa que tinha no mundo; por isso que eu pensei em me mata0.

E* Você tem medo da morte Germana?

I* Tenho muito medo.

E* Porquê?

I* Eu acho muito ruim, às veze0 [a pessoa] tenho medo da morte, dela vim e vim me buscar, e eu deixar meus [fami] meus familiares, as minhas amiga0. É por isso que eu tenho muito medo dela , mas um dia sabe que um dia eu vou passa0 por isso, né?, e né só eu, mas todo mundo.

E* Ô Germana Germana o que você acha que vem depois da morte?

I* O que eu acho que vem depois da morte é que a gente fica um sono eterno, que tem gente que diz que vai se fazer coisa mau vai pro inferno, quem fez coisa boa vai pro céu. Eu acho que ou um ou outro, né? todo mundo sabe que quando faz coisa errada, quem praticou o mal, que fez o mal aqui vai pagar, né? e quem fez o bem vai pro céu, vai pro paraíso.

E* Germana, você já sofreu algum tipo de violência?

I* Não, nunca sofri não.

E* Como você imagina que seria?

I* Eu imagino que ia ser muito ruim, né? ia ser muito ruim pra mim, tanto pra mim, como a minha pra minha mãe; eu acho que eu que isso nunca aconteça na minha vida .

E* Germana, como você vê a situação das crianças de rua?

I* Eu quando eu vejo, eu acho muito triste, às vezes eu tenho até pena delas, quando elas vem, que pede alguma coisa a mim eu não sei como eu fazer, eu acho muito triste, que eu tenho muito pena dela. Também quando vem aquele senhor de idade, acidentado, todo cheio de coisa, a minha vontade é de tomar a [so] de tomar a solução, mas eu não tenho como tomar . E eu acho muito triste aqueles menino de rua deitado nas calçada, dá vontade até de chorar.

E* Germana de quem você acha que é a culpa?

I* Eu acho que a culpa é da mãe e dos pais, porque procurou e não quis assumir, né? e bota na rua e dali eles viram os piores marginal, e às vezes eu não gosto de ir nem na rua pra não ver essas coisas, que eu fico muito arrasada .

E* Germana, qual seria a solução pra essas crianças?

I* A solução é que o Governador o Ronaldo da Cunha Lima tomasse uma decisão, botasse numa casa e tomasse conta, só saísse de lá depois que tivesse boas intenções, bom estudo e que tivesse algum futuro na frente .

E* Germana, você adotaria uma criança de rua?

I* Sim, eu adotaria, cuidava muito bem delas e desse um bom estudo a ela, e depois se ela tivesse depois que ela continuasse comigo, eu dava bom emprego a ela. Pra mim é uma forma de ajudar a elas que se eu tivesse condição eu não só ajudava a uma, ajudava duas ou três pessoas. Eu acho se, se todo mundo fizesse isso o Brasil ia pra frente.

I* Hum, hum.

E* Ô Germana como você reagiria se você soubesse que tinha sido adotada?

I* Eu não podia fazer nada, depois que eu se eu fosse adotada o que eu mais queria era dá gosto a pessoa que me adotou e estudava bastante e arrumava um bom emprego e agradecia a ela.

E* Germana o que você acha dessa campanha contra a fome que tá sendo realizada?

I* O que eu acho, eu acho muito importante, pra elas, né? principalmente esse povo do interior, que vem pra cá pensando que aqui a situação é boa, mas quando chega aqui é enganado. Eu acho até ótimo também, eu ajudei quando a mulher veio aqui, eu também ajudei, e espero (ruído) que (ruído) disso aí as pessoas continue ajudando (ruído).

E* E você confia nessas campanhas?

I* Confio confio, porque eu acho que a que o alimento que eu [di] que eu dei a pessoa eu acho que foi uma pessoa de confiança. Espero que eles recebam e se alimentem bem.

E* Germana, como você acha que a gente poderia ajudar?

I* Como a gente poderia ajudar? era dando roupa, ajudando na alimentação e dando alguma coisa que ele precisa mais.

E* Germana, você gostaria de casar?

I* Gostaria sim, porque eu acho que todo mundo, toda moça quando se forma, que cresce que tem chega aos seus quinze, dezessete anos tem desejo de casa, né? Porque quer o seu marido, quer ter sua casa, quer suas coisas, e também quer o seu filho.

E* E como você gostaria que fosse seu casamento?

I* Como eu gostaria? que fosse que fosse que eu gostasse e também que meus pais gostassem, que eles ficassem satisfeitos.

E* E o seu casamento mesmo Germana, o dia do seu casamento, como você gostaria que fosse?

I* Eu queria que fosse uma data muito feliz pra mim como p0o meus pais.

E* Na sua opinião Germana, qual a diferença entre amor e paixão?

I* A diferença de amor0 é quando você gosta de uma pessoa, quando você ama, que você gosta de verdade, e paixão, paixão é uma coisa passageira, que a gente gosta por pouco tempo. Eu acho que a verdade que tem é o amo0.

E* Você acredita no amor verdadeiro?

I* Acridito. Porque eu acho uma coisa muito interessante, que quando a gente gosta de verdade, a gente gosta de verdade e e vai se prolongan0o, vai muito distante, e a pessoa que a gente ama também fica gostan0o da gente .

E* Germana, como é o homem ideal pra você?

I* O homem ideal é um tipo do homem que eu gosto, é que seja baxinho, forte, que seja carinhoso comigo e que eu entregue toda minha confiança a ele. Esse é tipo do homem que eu gosto.

E* Germana, você já gostou de alguém?

I* Já.

E* E como foi?

I* Foi que eu conheci ele, ele conversou comigo e aí falou namoro a mim; como eu sei que meus pais não ia aceita0 eu não aceitei, mas sempre ele ficou insistin0o, insistin0o, insistin0o; e ainda passei uns dias com ele.

E* E como foi assim que vocês se conheceram?

I* Foi: num dia que ele que ele estava trabalhando aqui e daí ele pediu água e eu dei, e nesse dia ele ficou gostan0o de mim. E a gente foi se conhecendo, e um dia eu passei com raiva, daí foi e ele perguntou o que é que eu tinha, e eu disse a ele que tava com muita raiva. E foi quando ele disse que num queria me ve0 raiva me ve0 com raiva, queria me ve0 sorrindo, e daí muito mais eu comecei a gosta0 dele. E agora estou sentindo falta dele, qu'ele num tá mais aqui.

E* Germana, tem alguma coisa que você gostaria de fazer e que você não pode?

I* Tem.

E* O quê?

I* É sai0 da igreja.

E* E por que você não pode?

I* Por causa da minha mãe, que ela num que0, diz que o mundo num tem nada pra da0, mas eu não me sinto bem. Minha vontade é de i0 à praia, e eu num posso porque ela num deixa, e aí eu fico muito chocada, às veze0 ela diz que eu num faço uma coisa, e às veze0 e teimo e faço, mas daí ela fica desgostosa comigo e começa a dize0 coisa, e aí me entra uma revolta de sai0 da igreja.

E* Você não gosta?

I* Gosto e do mesmo tempo num gosto, porque é muito rígida, aí eu vejo aquelas moças i0 à praia, usa0 short, se pinta0 e eu num posso. Como a minha colega mesmo quando eu tô no colégio, que ela chega perto de mim e cada uma começa a se pinta0, bota0 batom, e eu fico po0 fora, com desejo de fazer0 também mas num posso .

E* O que você acha da mulher trabalhar fora e não se dedicar a casa, a marido e aos filhos depois de casada?

I* Eu acho muito errado, depois de casado quem deve i0 trabalha0 é o marido e a mulhe0 toma0 conta da casa; quando ele chega0 se0 carinhoso com ele e com os filhos. E também num [casar] causa0 p0obrema com eles dois, porque entrando pobrema vão se desentende0 os dois, e aí eu acho errado trabalha0 o home0 e a mulhe0, o certo é o home0 .

E* Como você acha que deve ser a esposa?

I* Como eu acho? eu acho que a esposa tem que se0 submissa ao marido, quando ele dize0 que num faça alguma coisa, ela aceita0, porque ele acha que vai acontece0 outra coisa pio0 mais na frente. Eu acho que a mulé0 tem que se0 submissa ao marido, não o marido ser submisso à mulhe0 .

E* Germana o que você acha do homossexualismo?

I* O que eu acho do homossexualismo. Eu acho uma coisa muito errada, porque o home0 foi feito p0a casa0 com a mulé0, e não casa0 com home0, eu acho uma coisa muito errada. Quando eu passo assim lá no parque Solon de Lucena (em João Pessoa) que vejo ali na Maciel Pinheiro (rua de João Pessoa), me da0 um desgosto muito grande, eu acho muito feio po0que quando passa um casal de namorado eles ficam mangando, acha0 que eles tão certo0, mas sabendo eles que eles tão errado0, por isso é que eu acho muito... eu fico muito desgostosa. E da igreja, também ela não concorda com isso, não concorda, que ela acha que que o home0 foi feito pra mulé0, não o home0 foi feito pra home0.

E* O que você acha também, Germana, do liberalismo sexual desses jovens?

I* Eu acho do liberalismo sexual do jovem, eu acho muito errado, po0que eu vejo menina, moças de catorze, quinze anos, tudo com os filho nos braço0 e às vezes quando ela vai à procura dele pra toma0 conta dele dela, e ele não aceita, diz que num é dele, diz que num foi ele que feyz, mays sabendo ele que foi que fez, e fica depois fica com a consciência doendo e eu acho muito isso muito errado, po0que se ele num quis nada cum ela pra que foi mexe0 cum quem tá queto. E também culpa dela porque foi atráys dele.

E* Germana, você teria um filho sem pai?

I* Não, porque eu acho que ficaria muito errado pra mim, e eu ía fica0 cum vergonha, porque se eu fosse te0r alguma coisa com home0, se eu <te> ficasse grávida dele meus pais não ía0 gosta0, iam fica0 muito triste e ía0 me abandona0.

E* (hes) Qual sua opinião sobre barriga de aluguel?

I* A minha opinião também foi a novela que marcou muito, que eu gostei muito. EU acho uma coisa simples .

E* Mas você alugaria sua barriga?

I* Não, porque eu ía acha0 ía acha0 muito ruim, ía acha0 difícil pra mim , é por isso que eu não concordo.

E* E com quem acha que você deve ficar o filho: com quem alugou a barriga ô com a mãe verdadeira e por quê?

I* Eu acho que deve fica0 com o filho com a a mãe verdadeira, que foi ela que sofreu pra te0, ela sofreu pra te0 e ía fica0 muito difícil pra ela se ela fosse da0 o filho dela a uma mãe que foi alugada.

E* Germana, qual foi a notícia que você viu na TV que lhe marcou e por quê?

I* Sobre o caso de [Ana] de Cristina, eu acho fiquei muito revoltada, como é que as pessoas têm condição de mata0 umas às outras, de mata0 logo, mas não ficar massacrando, ficar massacrando a pessoa pra mata0 depois. Eu fiquei muito revoltada com isso... e eu eu acho que que [as] a polícia tomasse providência sobre o caso dela que ainda está engavetado .

E* E como foi isso Germana, esse crime?

I* Como foi que antes de [estu] de bate0 nela, estruparam e depois começaram a <mata> bater nela em pauladas. Inda até hoje, inda tá foragido o criminoso.

E* Germana, por que você gosta de ouvir Tony Show?

I* Porque eu gosto do programa dele, ele só fala verdade, entanto né tanto po0que fala a verdade, po0que eu acho bonita as música0 que ele toca.

E* Qual a música que toca nele que você lembra e gosta?

I* A música que eu gosto é a música do Beto Barbosa, que o título da musga é nega, e por que eu gosto? Que me lembra o meu passado.

E* Que passado?

I* O passado do meu ex-namorado.

E* E qual a importância de ter um rádio pra comunidade? Germana, na sua opinião, qual a importância do rádio pra comunidade?

I* A importância pra comunidade de te0 do rádio é que todas as pessoa0 tivesse0 um ráydo pra sabe0 ah notícia0 do Brasil todo; como a televisão, tudo o que acontece as pessoas ficam sabeno0, nem tanto pelo ráydo como pela televisão.

E* Você gostaria de assistir televisão Germana?

I* Gostaria, porque a gente ficava sabendo da notícia do Brasil e também as novelas, que eu gosto muito de novela, apesar de que eu não posso assistir.

E* Você já assistiu alguma novela assim que você gostou muito?

I* Assisti.

E* Como era a história dessa novela?

I* A novela que eu assisti, que gostei muito foi a Top Model. E os casos que aconteceram foi dos Gaspar e a da Duda e o Lucas, que eu achei muito interessante eles três.

E* E por que você gosta dessa novela?

I* Porque eu gostei muito, eu gosto de da artista Duda e Lucas, que eu adorei mais eles dois.

E* Germana, o Brasil tem chance de ganhar a copa?

I* Eu acho que tem, porque: se o Brasil ganhar a copa, eu acho que o Brasil vai pra frente.

E* Por que você não gosta do carnaval?

I* Porque eu acho uma brincadeira muito chata, porque também eu não gosto de carnaval porque eu perdi um primo, perdi um irmão nessa brincadeira de carnaval. Quando eu perdi ele, ele tava com cinco anos de idade.

E* Como foi?

I* Foi um susto que ele teve, ele estava dormindo e chegou um senhor que sempre morava aqui, todo mal vestido, uma máscara muito horrível e dali ele teve susto e morreu. E por isso que eu sou revoltada com carnaval.

E* Germana, das festas do ano qual a que você mais gosta e por quê?

I* A festa que eu mais gosto é o [na] é o natal e o ano novo, porque o ano novo é o ano que a gente se despede, o ano de felicidade, o ano que vem é um ano de felicidade e é por isso que eu gosto do ano novo. O natal também eu gosto muito, porque a data comemorativa, que é o nascimento de Jesus.

E* E dessas festas [qual fo] como foi a sua última festa de natal e a sua última festa de ano novo?

I* A minha última festa de natal foi a última que eu passei na igreja, que a gente representou um jogral, a gente representou um jogral, e desse jogral se representou o nascimento de Jesus. E o ano novo foi o ano novo que eu passei na casa da minha família, que a gente brincou até dar meia-noite, depois que rompeu o ano novo a gente brincou, se abraçaram um com o outro e fumos pra uma festa.

E* E como foi essa festa?

I* Essa festa foi foi uma festa na seresta, né? que a gente passou a noite na seresta até amanhecer o dia. E daí que a gente gostou muito, foi uma festa que eu nunca participei e eu participei e eu gostei muito.

E* E o que você achou da seresta?

I* O que eu eu achei uma coisa muito importante.

E* Germana, o que é jogral?

I* Jogral é uma parte que a gente representa, que fica um monte de moça e a gente representa, fazendo gesto e muita gente gosta.

E* Você gosta disso?

I* Gosto. E porque: que é uma coisa que a gente comemora de ano em ano.

E* Germana quando você viaja pra onde você costuma ir e porque você vai pra esse lugar?

I* Pra onde eu viajo que eu costumo ir é Araçagi (Cidade da Paraíba) que eu tenho família lá e eu gosto, e é o último o último lugar que eu vou.

E* (toss) Germana, como é Araçagi?

I* Araçagi é uma cidade pequena, uma cidade muito pequena e muito humilde. Por isso que eu gosto de lá.

E* Você tem vontade de conhecer outros lugares?

I* Tenho.

E* E que lugares são esses e por que você queria conhecer eles?

I* O lugar que eu gostaria de conhecer é São Paulo, porque eu acho que eu conhecendo ficaria melhor pra mim, que o meu sonho é conhecer São Paulo.

E* Ô, Germana, como foi a última viagem que você fez a Araçagi?

I* Eu não me lembro não.

E* Não? Germana, o que lhe deixa mais feliz?

I* O que me deixa mais feliz é quando eu tava com o meu ex- namorado, porque ele era uma pessoa muito carinhosa, tinha paciência comigo e me entendia .

E* E o que lhe deixa mais triste?

I* O que me deixa mais triste é a morte do meu primo. Quando completa o ano dele morto, eu fico meio triste , a minha vontade é de chorar.

E* Germana, como foi o seu pior dia?

I* O meu pior dia foi um dia que eu me acordei com raiva e muito triste, que pra mim dava certo, o que eu fazia dava errado, e aí foi os piores dias que eu tive .

E* Como foi o seu melhor dia, que dia foi esse e como foi?

I* O meu melhor dia foi que quando o meu irmão casô, eu fiquei muito feliz .

E* E como foi o dia do casamento dele?

I* Foi um dia muito feliz tanto pra ele como pra família toda que tava ali, toda que tava reunida, toda a família , tanto a família dele, como a família dela. E aí foi o melhor dia pra mim.

E* Como foi a celebração [da] do casamento?

I* A celebração eu não fui não, eu não assisti o casamento não, porque: nesse dia eu só assisti a entrada, depois eu fui embora, eu tive que ir ajudar a minha tia. Por isso que eu não assisti a celebração de casamento.

E* Germana, com' é o seu dia-a-dia?

I* O meu dia-a-dia é um dia muito feliz pra mim e principalmente quando chega o sábado e o domingo.

E* Por quê?

I* Porque eu saio, vou pra igreja, às vezes vou pra casa das colegas, e dali o dia vai se vai, e quando chega o domingo, aí é que eu fico muito mais contente, que eu saio, vou almoçar fora, às vezes eu saio com a minha mãe, e quando chega a noite eu vou pra igreja . É os dois dias que eu mais gosto.

E* O que você faz de manhã, desde quando você acorda até a hora de dormir?

I* O que eu faço é ajudar em casa, e quando eu vou dormir, antes de dormir estudo um pouquinho e vou dormir.

E* Germana, se você pudesse o que você mudaria no mundo?

I* O que eu mudaria no mundo era a pobreza, era a pobreza que eu mudaria, porque eu acho uma coisa muito ridícula, e também com ajuda do governador .

E* Germana, do que você sente saudade e por que você sente saudade disso?

I* Uma coisa que eu sinto saudade é dos meus amigos, quando eu estudava no Instituto Montessori. E quando eu lembro eu [me sinto] me bate uma saudade muito forte, e às vezes quando eu avisto ele eu reconheço mas ele não me reconhece, e dali eu me sinto muito mais saudade quando eu vejo eles .

E* Você gostou de estudar nesse colégio?

I* Gosto.

E* Foi o melhor?

I* Foi. Porque: foi o melhor pra mim e: arrumei novas amizades, umas amizades que eu acho que nunca vou esquecer. E por isso que eu gostei; tanto dos [pes] dos professores, como o diretor.

E* Como era os professores dessa escola?

I* O os professores era uns professores muito legais, excelentes com a gente, entendia a gente, e por isso que eu acho que nunca vou esquecer, tanto os professores, como os amigos.

E* Germana (hes), o que você acha da sua forma de falar?

I* Da minha forma de fala eu acho: muito interessante, porque: os amigos que eu conheço, eles pergunta s'eu sou daqui, s'eu sou paraibana .

E* E o que você mudaria na sua forma de falar?

I* Eu num mudaria nada que o meu jeito é assim .

E* E você acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa, Germana? você acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa ?

I* Não.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito pra você?

I* Eu acho que, <não> nem todos fala brasileiro, né? porque quem mora em São Paulo já fala paulista, quem mora no Rio é carioca, quem mora em outros lugares <são as> umas falas diferente

E* Você conhece alguém que fale diferente de você?

I* Conheço.

E* Como é que essa pessoa fala?

I* Quem fala diferente é o meu tio, é o que mora no Rio, que a fala dele é fala de carioca, eu acho muito bonito a fala dele .

E* Você queria falar que nem ele?

I* Queria.

E* Ô, Germana, se chegasse alguém aqui dizendo que daria o que você quisesse agora, o que você pediria?

I* O que eu pediria era um carro, que meu sonho é aprende0 dirigi0, que eu acho muito bonito uma mulé0 dirigir. E o meu sonho é aprende0 dirigi0.

E* Germana, quais são os dias da semana?

I* Os dia0 da semana começando o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta.

I* E quais são os meses do ano?

I* Os meses do ano é Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro .

E* Germana, conte de um a vinte.

I* Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze (falando rindo), treze, catorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte.

Informante 06

Informante: MLT

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: 5 a 8

Sexo: Feminino

E* Lindinalva quais os bairros em que você já morou?

I* No Alto Mateus foi o único fora o Roger só o alto Mateus (est)

E* Aí, por que você veio para esse bairro?

I* Ah, a gente naysceu aqui, né? Aí, painho conseguiu casa lá, a gente passô três meses, aí o meu avô disse qui nem alugava me vendia essa casa e nem emprestava só pra nós, aí a gente teve qui volta0 pra ela num fica0 abandonada + aí a gente vendemos a de lá e viemos pra cá (est)

E* Como era isso aqui quando você chegou? Esse bairro?

I* Como era?

E* Sim

I* era + era + nunca mudô, era sempre do mesmo jeito, algumas casas qui mudaram, né? a igreja + num tinha esse + essa grade, era may0 simples, e calçada ela sempre foi calçada, agora num tinha isgoto, né? agora fizeram puxan0o pelas casa0, may0 pra mim nunca mudô nada, sempre [mu] sempre a mesma coisa, mesma, só as casa0 mehmo qui mudaram, somente.

E* É, por que você parou de estudar no primeiro ano científico?

I* (Hum!) pur que eu parei de istuda0: porque sou muito priguiçosa (risos F) muito priguiçosa, eu me interessava muito, depois que'u conheci [um-] meu namorado, né? Aí atraveys disso [ma] crian0o aquela priguiça, aquela [incora-] também o trabalho, né? trabalho me forçô muito, e eu chegava no colégio, quando tava na sigunda aula já tava cuchilan0o atraveys disso eu + parei, may0 + ispero qui se Deus quise0 para u ano eu + continuo a istuda0, se Deus quise0.

E* Você acha que o estudo lhe fez falta em alguma coisa?

I* [Feyz], feyz muito, principalmente na matemática qui eu gosto muito feys muitas falta (est)

E* É, como você imagina que seria sua vida se você tivesse terminado seus estudos?

I* [Eu] +, eu acho qui se eu tivesse istudan0o até hoje, eu conseguiria o imprego que'u quiria que foi o curso que'u fiz da pulícia e não passei, atraveys do istudo social, né? <eu-> se eu tivesse istudado, me isforçado mehmo eu tinha feito, e tinha passado {inint} num consigui + o que'u quiria só (est)

E* Você sente vontade de ter outra profissão?

I* Não, sinto não +, sinto não, o que eu quiria num consigui, que'ra se0 pulicial, num pretendo te0 ôtra profissão não, tenho não, (est)

E* Em que você já trabalhou?

I* (Hum!) Eu trabalhei+ im quatro lojas, só + im quatro lojas, é, confecções, caxa, e agora tô trabalhando no meu ponto, né? - bijôteria, quero trabalha0 mais prus ôtro0 não.

E* Por que?

I* Num compensa não, + sabe, eu trabalhei oito anos im loja, e hoje im dia eu vi qui num compensô im nada, eu num [ti] ói, nuys oito ano0 que'u trabalhei im loja eu num tenho o qui eu tenho agora não, depois que'u pus essa bijôteria pra mim, trabalho pra mim mesmo, eu já tenho minhas coisa0 falta só treys coisa0 pra mim casa0 e atraveys de [loja]-, loja num me deu nada não, só me deu tristeza. Qui a hente+ levava [carão] dimai0, né? e eu aprendi qui num + vale a pena não; ou você trabalha pra você ou você num trabalha. Eu penso assim.

E* Na sua época de empregada de loja, me conte algum aborrecimento que você realmente, assim, que aconteceu com você e que lhe marcou muito?

I* Ah, foi quando o gerente + uma veys eu tava, que eu trabalhava no caixa , aí o gerente chegô, me mandô eu sair do caxa pra eu limpa0 pé do balcão, lá na Costa Júnior (loja). Aí eu tive qui limpa0 o pé do balcão, aí ele pegô, mandô limpa0 os ventilado0, qui lá vendia ventilado0, ventilado0 e [o-] os fogões. Aí eu peguei fui limpa0, e depois eu fui chora0 lá no banhêro, cum raiva, aí mãinha disse: “pra que você tá choran0o”? eu disse: [de tanta] quando chega im casa, né? de tanta raiva, além de a hente trabalhar numa coisa e trata a gente como iscrava, porque ele pensa- que eu vô trabalha0 de meno0 ele pensa qui eu sô criança, aí feys isso cumigo; e tive várius várius. É purissu que eu + revoltada {inint.}.

E* Como era sua relação com as suas colegas?

I* Do trabalho? Ah, era boa dimais, sempre fui animada, baguncêra, bricalhona, gostava muitjo, nunca tive inimiga até hoje, sempre elas gostam de mim até hoje, num mudô nada.

E* Conte alguma estória desse tempo.

I* Ah, têm tantos!... {inint} ele fazia o balanço, aí ficava a turma junto quando a gente chegava + ele mandava faze0 + os mapa0+ du balanço; quando terminava o balanço a gente ia lava0 a loja depois qui lavava a loja ah minina0 dizia: “vamo0 faze0 aquele + arrumadinho, aquela festinha”, a gente pegava e fazia a festinha + aí comprava guaraná, cerveja, depois de lava0 a loja ficávamos beben0o, brincan0o, de lá a gente ia p'um ba0 + comemora0, aí era mais tempo de final de ano, que era o segundo balanço de final de ano, era bom, foi bom dimais.

E* Como foi a última?

I* A última minha foi triste may0 eu chorei tanto, porque foi a minha dispidida porque+ hôte uma confusão lá + d'uma mulhe0 qu'eu trabalhava nu caixa aí a mulhe0 foi paga0 uma prestação, cheguei lá ela chegô disse qui eu disse a ela qui tava atrasado trêys dia0, ela disse: “não, may0 eu não vô paga0”, eu disse: may0 a sinhora tem qui paga0, porque eu num mando, quem manda é o gerente. Ela chegô lá na gerente, aí foi na pessoa errada, aí chegô lá, me chamô de ignorante chamô um monte de coisa, eu disse a ela qui me respeitasse, aí me disseru: “ela num vai respeita0 você não”, a minina qui tava lá, vai respeita0 você não, porque você tá “falando mal” {inint}, aí o gerente mandô mi chama0 mandô eu subi0 assina0 o aviso; aí foi nesse no ôtro dia foi a dispidida, aí ante0 de se dispidi0 a gente pegô0, saimo0 tudinho num lavei loja, num lavei nada, saimo0 e fomo0 comemora0. Chorei, chorei de tanta raiva. Ah, é só, a única que'eu me lembro é dessa, mais nada.

E * E com os clientes, como você se relacionava?

I* Bem, muito bem, até hoje mesmo + bem, ótimo; quando eu pego um cliente eu num largo não, fico no pé, siguru, num dêxo sai0 não, converso, brinco, faço o possível, o que'eu pude0 eu faço. (est)

E* E hoje, como você se sente tendo seu próprio negócio?

I* Ah, eu me sinto tão bem, viu? Ótimo, me sinto muito bem, é melho0 você trabalhar pra você mesmo, você trabalha a hora qui que0, você chega a hora qui que0, num tem quem mande controla0 sua vida; é bom dimais!

E* Como surgiu a idéia de colocar + o negócio?

I* Foi mainha “depois” que'u tinha saído da loja,aí a mainha disse: “por que tu não investe teu dinhêro numa mercadoria ? Tu num já trabalhasse cum bijoteria quando era criança, por que você num investe?”. Aí, eu disse: então eu vô faze0 ,eu falei com o dono da loja qui eu trabalhei, ele pegô disse: “você pode fica0 na parede.”Aí, eu comecei; um colega meu me deu o tabulêro, aí eu peguei viajei, comprei algumas mercadoria0. Quando eu comecei foi cum cinqüenta cruzeiro0.

E* Ah!

I* Aí, fui compra0 mercadoria chegamo0 lá, abrimo0 até hoje, graça0 Deu0 nunca caiu, nunca cheguei a cai0; vale a pena, viu?

E* Com é que você faz as bijouterias?

I* A gente+ compra material, + pérolas, eu trabalho mais com pérola, eu compro pérola, aí compro [as-] os materiais faço prisilha, pegado0, broche; o qui eu pude0 faze0 para não compra0 feito, porque feito sai mai0s caru, eu faço até agora. A gente tá fazen0o até trabalho de ripi, fazemos brinco, cola0, pulsêra, o qui a gente pude0 a gente fayz. [ca-] ta caro dimai0 as coisa0, viu? Num compensa não. Até a gente vai viaja0 esse final de meys e vai compra0 muito material, qui a gente feys um negoço aí, recebemos, e vamo0 trabalha0 + pra nóys e vamos também revende pra os ôtros camelô0; antigamente a gente feys isso, aí a gente caiu também, eu caí nessa. A gente vendia fiado p0a paga0 cum cinco dia0, quando ia cobra0 o povo num tinha, aí a gente perdeu muito; eu disse: agora eu vô pega0 pra vale0, final do meys a gente vai faze0 + a mesma coisa agora, pra cai0 may0h não, pra subi0.

E* Com é que são as viagens?

I* A viagem é boa, chega lá ...

E* Conte as estórias.

I* A viagem é boa, a gente chega lá vai pra procurar as mercadoria0 quando a hente encontra um um uma pessoa boa qui atenda a gente purque tem gente ignorante, viu? Chega lá a gente compra as mercadoria0.

E* Lá aonde?

I* Lá em Recife, eu vou pra Recife, eu vô lá na Pernambucana, eu compro <muito> na Pernambucana; já tem uma a vendedora chegô lá, compro tudinho, conversamos, aí ela mostra alguma coisa, alguma novidade e ixplica a gente como é qui fayz, a gente só pega0 e fayz coisas

que a gente nunca viu, a primêra veyz que é novidade a gente pega ela - só o modo que'la fayz a gente pega, a gente já trabalhôo muito tempo cum isso, a gente pega a manêra, aí vai. Sempre as viageo são boa0.

E* No início quais são as dificuldades?

I* Dificuldades! + nisso não hôte dificultadi, não hôte não, porque eu já tô acostumada a trabalha0 cum bijoteria; tive corage0, só a cara e a corage e+ hoje butei; graças a Deus não aconteceu nada de ruim, {inint}.

E* Como é o seu dia a dia? Me conte assim detalhadamente.

I* Ah! meu dia a dia é bom dimai0. (falando rindo). Chego lá, aí subu, né? pro perto do dezoito anda0, pego minha mercaduria ponho na parede, aí já cumeço a bagunça0 cum oh menino0, armo minha bijoteria, + fico lá sentada isperan0o os cliente0 chega0; quando chega, não deixo iscapa0 nenhum. Se eu pude0 eu conversu, amostro, brinco, que eu sô muito brincalhona; depois sento, chega minhas colega0, vamo0 conversan0o, conversan0o; chega um cliente, atendo, sabe? May0 sempre na bricadêra, graças a Deus, até hoje, ninguém se irritô, ninhum cliente pôde dize0: “não! isso é assim, assim”; nada, bom, amigos é qui num falta lá, viu? Pra onde eu passo é : “oi, tudo bom?!” - “oi, tudo bom!”. Todo mundo se cunhece, todo mundo são amigo0, ninguém tem inimigo lá.

E* É, me conte uma estória, assim, que já aconteceu com você, agora, no seu negócio. Com relação a uma estória engraçada ou triste.

I* Eu sô só chateada cum uma coisa: eu compro muito fiado, sabe? pra paga0 cum oito dias, sempre cum oito dias a duas pessoa0, aí teve um qui + foi + ele foi assaltado, robaru ele, só qui nesse dia du rôbo, robaru mola, e quando eu fui compra0 mola, lá num tinha mola, eu comprei <nes-> im Ernani, quando foi cum cinco dias eu fui paga0, antes do dia; apoys ele vei dize0 que'u tinha comprado mola rôbada pra vende0 a trinta e cinco, eu tinha comprado a ele a quarenta e cinco Eu fiquei muito chateada, até eu chora0, eu chorei porque+ a gente compra tanto, e a pessoa chega0 ao ponto di dize0 isso cum'a pessoa; eu ia processa0 ele e hoje im dia eu não tô processan0o, eu sô apenas testemunha dele. A única coisa que'u fiquei chatiada foi isso porque+ fays um ano e nove mese0 que'u compro a ele e+ sempre paguei antes do dia, e+ a pessoa chega0 o ponto de faze0 isso cumigo; eu sendo tão amiga dele, a única coisa que'u sô chateada é cum isso.

E* E ele?

I* Ele num fala mais cumigo não; + nem ele nem a mulhe0 dele, ele sabe qui a gente tá cum processo contra ele; até hoje ela hoje mehmo ela me ameaçô, dizen0o que + ia entra0 cum o processo contra falso tistimunho. Eu digo: como é qui é falso tistimunho + se é uma coisa qui você passôo na minha cara, e eu tenho mai0s prova porque ela me deu+ um cartão quando eu paguei, ela me deu um cartão comprovan0o que'u tinha pago, que'u tinha comprado mola a ela; ela tá muito nervosa, ela tá cum medo, que'la sabe que'la tá errada, e eu vô até o fim.

E* Você acha que vai dar em quê isso?

I* Tenho idéia não. Pretendo qui dê+ sucesso pru meu lado; eu num quiria nada di mal qui acontecesse a eles, may0 já basta o qui ele fays cumigo, e qui ela feys hoje; eu pretendo qui seja tudo bom pru meu lado e pru dela não. Ela é ruim, também sô ruim também.

E* O que ela fez hoje?

I* Ela pegôo+ disse+ qui ia entra0 processo contra [m] eu e meu noivo porque a gente taha abrin0o + um +um protesto contra falso tistimunho. Ela pensa que'u não tenho os papéis, mays eu tenho, pra comprova0 tudo que'ela feys. Não ela como o marido dela, todos doi0 não presta0.

E* (Hes) Lindinalva, se você ganhasse na loteria, o que você faria por sua família?

I* Eu ajudava + ajudava a minha família e ajudava as ôtras, eu penso assim: ajuda0 as crianças de ruas, porque a gente num pode ajuda0 todos, sabe? mays eu ajudo pu0que eu tenho uma mania de + toda sexta-fêra eu da0 + tira0, se eu pudesse eu tirava, o que eu pudesse da bijuteria eu dava as criança0 de rua; sempre aparece as criança0 pede ihmola, eu dô, eu separu treys diadema0, duas prisilha0, treys brinquinho0, toda sexta-fêra eu dô; tem um sinho0 qui passa lá, eu dô, assim:

alimentos. Se eu pudesse eu ajudava a maioria may0 a gente não pode ajuda0 todos, o povo di0: “não, quando a pessoa não ganha na loteria num pensa nisso, pensa na hora, mais na hora num fays, mays + se eu ganhasse eu pensaria também, não só na família como nas criança0 de rua.

E* Aqui, daqui da rua, quem você ajudaria?

I* Eu ajudaria minha irmã, qui num é minha irmã, é minha amiga + du coração; ajudaria ela, ajudaria cum a bijuteria dela pra crece0, porque+ ela tem uma bijuteria também mai0 a bijuteria dela+ é piquena, e o dinheiro que’la ganha num dá pra+ aumenta0, e também o ponto dela é ruim; são quatro bijuteria0 perto da dela, aí é clientela tem+ sugestão pra iscolhe0 aí num + num apura aquele tanto que’la imagina (est) ajudaria ela + buta0 um negócio pra ela + e e além du mai0 se eu ganhasse na loteria eu abriria [um] uma + loja de bijôterias pra vende0 em grosso eu [fa] manda eu a fabricava pra vende0 eles um preço melho0 do que esses povo0 qui tão ixplorando a gente oje im dia qui os vendedores qui vende à gente eles ixploram + cum cum dois dia0 treys dia0 tão aumentan0o as coisa0- e eu faria isso.

E* Que sonho seu você realizaria?

I* Im sintido de quê?

E* qualquer sonho.

I* Meu maio0 sonho, se eu pudesse meu maio0 sonho era incontra0 uma pessoa, ajuda0 ela é um rapays, ele mora im Recife, ele é humilde sabe? Pur ele se0 tão humilde, eu não fiquei cum ele até hoje po0 causa dos meus pais que eles são+ precunceituoso0, + mai0 ajudaria ele, tendo o meu dinhêro+ me casaria cum ele que’u sô lôca apaixonada pur ele. Atraveys de pai e mãe eu tive qui dêxa0 ele + mai0 eu ficaria cum ele, ajudaria ele, ajudaria a família dele qui precisa também mais do qui a gente elas precisa0.

E* Como você era quando criança?

I* Ah, eu era sapeca, num gostava de namora0, gostava de joga0 bola; vim namora0 cum dizesete ano0. Gostava muito de joga0 bola, brinca0 mai0s cum home0 do que cum mulhe0, o povo até dizia coisa0 sem te0 nada a vê. Chamava ah minina0 pra gente sai0, tinha mais home0; a gente ia + pra bica, pegava, levava uma bolinha e brincava ou intão a gente ficava pescando pêxinho + qui hoje em dia mudô, num tem mai0s. Brinquei muito, me diverti muito quando era criança.

E* Conte-me alguma travessura que você fez.

I* Faze0 um susto a uma colega minha.

E* Como foi?

I* Ela tava + trabalhan0o, ela também trabalhava como camelô; minha vida é mai0 no camelô. (Risos) Ela + ela + tava trabalhan0o atenden0o, a gente: “vamo0 po0 um susto <na-> im Sandra”, eu disse: Tá certo vamo0 po0 um susto im Sandra. Ela guardava (inint) as coisa0 dela lá im cima. A gente pegô a chave dela, onde ela guardava a mercadoria0, pegamo0 a chave dela, tiramo0 as mercadoria0 todinha0. Aí quando foi no ôtro dia a gente guardô no banco da gente, quando foi no ôtro dia, ela chegô, abriu o banco, aí ela disse: “robaru minha mercadoria”, começo0 a chora0, chamô o vigia, acusô o vigia, disse qui tinha robadu. Quando foi de doze hora0 da tarde, como a gente prometeu, a gente chegô lá, pidimos desculpa0 e devolvemo0 a mercadoria dela, até hoje a gente perde perdão pur num ter feito + nunca te0 feito isso porque a gente- ela acusô o vigia, chorô e quase ia baten0o no hospital; porque aquilo ali era a sobrevivênça dela ela tinha qui tá cum aquela mercaduria, passô a tarde todinha, o dia, né? Todo dia sem trabalha0 bem dize0, é.

E* E do tempo de escola, você lembra algum fato marcante?

I* Marcante foi uma confusão qui hôve só com minha irmã somente: Ela namorava cum rapays e ele gostava de ôtra mays sempre dizia qui gostava da minha irmã, aí lá perto do + Regina Coeli (colégio) que eu istudava no Regina Coeli, teve uma confusão, lá perto do viaduto, + po0 pôco minha irmã quase ia cain0o lá, aí a gente foi chamado pra secretaria; a diretôra pegô0, puxô a urelha + da minha irmã. Nesse tempo eu num sei {inint}, aí eu disse qui ia dize0 a meu pai, aí ela disse qui + eu fica0 de castigo também; a gente foi suspensa + cinco dias, por causa dessa confusão foi a única coisa marcante qu’eu não isqueço não.

E* É das professoras, qual a qui você mais gostou?

I* Das professoras gostei todas, agora teve uma, a Eunice que`u gostei mais, era supe0 legal, compreensiva, tudo qui a gente pidia ela ajudava, nos deveres, im tudo, até na [prim-] na + minha primêra menstruação, qui foi no colejo, né? Eu nem sabia o qui era; cheguei, disse: professora, o qu`é isso? - aí ela disse: “Não, você se formô”. Ela me levô no banhêro, aí me deu+ o pano que`la tava lá e eu fui pra casa. Ai sempre a gente se encontra a gente sempre conversa: e aí professora, se lembra? + “Se lembro”. É a única qu`eu mais gosto, o resto {inint} may0 simples. (est)

E* Conte-me a estória do seu primeiro namorado.

I* Meu primêro namorado, um rapayz chamado Tatá; + namoro besta, a minha raiva é qu`ele chegava aqui + pra namora0 de oito horas e saía de oito e mêa qui isso pra mim num era um namoro. Eu cum tanta raiva dele, passamos treys mese0 nesse negócio; cum tanta raiva dele, eu peguei fui pra o Haley, lá no alto do Mateus (bairro de João Pessoa) uma discoteca; eu vim namora0 tarde; cheguei lá, dancei cum cara um coleguinha meu, aí fiquei a fim dele, aí dêxei ele, fiquei com esse, foi esse qui tá im Ricife; Aí+ posso dize0 qui foi o [pri-] amo0 a primêra vista, e até hoje durô, mehmo+ ele tan0o lá, já qu`ele- ele já tem filho, mays é separado; sempre me procura, me telefona, me iscreve, eu recebo até carta mehmo eu tano noiva eu ainda recebo carta dele . Daí essa istória de primêro a de primêro namorado, pra mim num ixiste mays não; porque qui totalmente como muitas pessoas já aí teve (est).

E* E das viagens que você fez, qual a que mais lhe marcou?

I* Qui mais me marcô, + da viagem qu`eu fiz foi + a primêra viagem que`u fiz pra Ricife, num conhicia + esse foi pra me encontra0 cum Carlos, cheguei lá, taha lá me isperano no ônibu0 na rodoviára, ele me mostrou muitos lugares, fui, conheci; gostei, foi bom.

E* É onde você passou o melhor carnaval de sua vida?

I* Meus carnaval sempre é aqui. Quando eu ia, quando chegava tempo de carnaval eu vô muito no Boneário, brinco muito no Boneário, até seis hora0 da noite; a gente sai de lá may0 cedo, aí vai brinca po0 lá, quando chega oito hora0 eu venho pra cá, passô o carnaval mais aqui no Roge0, qui sempre tem o carnaval do Roge0, + até duas hora0 da manhã, venho pra casa. I Eu nunca + eu num vô dize0 qui que`u tenho um carnaval bom qu`eu nunca tive um carnaval bom; foi um carnaval simples, pra mim foi simples, qu`eu num gosto muito de carnaval não. (est)

E* E das festas do ano qual a que você mais gosta?

I* É do: o ano novo, entrada de ano novo, qui a família todinha se reúne. Dois ano0 eu passei afastada mays a melho0 festa pra mim é a do ano novo. {inint}

E* E como foi a melhor festa do ano? Sua melhor festa de ano novo?

I* Minha melho0 festa do ano novo [oitenta e quatro] oitenta e quatro + até oitenta e sete; brinquei muito me diverti, podia mais liberdade, como hoje eu não tenho liberdade; de oitenta e sete pra cá minha festa de ano novo foi só tristeza; toda veyz eu choro por raiva; começa tudo bem, certo? Aí quando chega na hora, faltando duas hora0 p0o ano novo, aí meu + meu namorado me fayz raiva, aí eu cum raiva num rompo cum minha família, saio puraí, aí vô bebe0 + sozinha. Ispero qui esse ano seja um ano novo + maravilhoso pra mim, porque eu vô passa0 sozinha.

E* Você já esteve alguma vez em uma situação em que tenha dito a você mesma - chegou a minha hora?

I* Hora de que?

E* Hora de morte?

I* Ah, já! Porque minha vida é mais im raiva, sabe? Eu num tenho muita felicidade não. Eu já me tentei mata0 quatro veze0.

E* Por quê?

I* Raiva dele, + ele é um cara insuportável, eu tô- a gente acabou o namoro, ia casa0 im dezembro, acabamo0 o namoro, aí uma veyz+ a gente tava no boneário, chegamo0 lá, tudinho, foi tudo brincadêra, só que`le é ingnorante, ele num que0 qu`eu tenha amigo, aí uma veyz a minha amiga chegô0, disse: “Nalva, vamo0 ali tuma0 uma ce0veja!”. Eu disse: eu vô tuma0 uma ce0veja. Aí eu

disse: Val, eu vô aqui tuma0 uma banho de ma0, vô tuma0 uma ce0veja; ele pegô0, puxô meu cabelo, eu disse: num puxe meu cabelo não, qui'sso num é coisa qui se faça não, aí eu já tinha tumado uma, aí fiquei um pôco meia tonta, aí eu cum raiva dele, ele vei puxa0 meu braço, eu disse: num puxe meu braço não! Aí eu passei [pu-] entre um ônibus e ôtro, a minha sorte foi qui num aconteceu nada, eu [pe] tinha cinco pessoa0 qui viram disse qui num sabe o qui aconteceu. E a ôtra veyz foi minha irmã, qui chegô aqui + cum raiva dele mesmo. Eu peguei [a]- a corda, a [co-] a manguêra e coloquei no meu pescoço na man- na+ bananêra e tentei levanta0 meus pes. Eu acho qui esse negoço da morte vem atraveys da minha tia, porque minha tia se inforcô, aí eu penso muito nela; + quando é mutivo de raiva eu penso logo im me mata0; eu já cortei [meus] meu braço, uma veyz na casa dele, também raiva dele. Aí minha mãe, purisso qui minha mãe proibiu eu de namora0 cum ele, porque só + só acontece + coisas ruim.

E* Com o noivo?

I* Com o noivo, noivo. Aí + minha mãe que0 que'u me afaste um pouco dele, porque sinão ela tá ven0o, qualque0 dia, um de + um ela disse que'u num controlo, eu num controlo a minha consciência, eu é eu ten0o raiva e tentan0o faze0 qualque0 bestêra; realmenti é. Quando eu era criança, eu acho qui vem também atraveys desde a criança, porque quando era criança, quando eu tinha raiva, eu danava minha cabeça na parede. E hoje im dia eu num isqueço não, qualque0 qui a pessoa fizê, eu já penso qualque0 bestêra; até quando meu pai briga cumigo eu penso + pega0 uma faca ou num sei quê, tento me mata0, (hes) num consigo não, num consigo + num consigo me mata0 mehmo no dia qui foi da + manguêra porque minha irmã chegô na hora, mai0 se não, tinha + eu acontecido qualque0 coisa + cumigo.

E* E por que isso?

I* Num sei não, eu num controlo + eu num controlo; eu já vô pensan0o naquilo, eu qui tenho qui faze0 aquilo, purque se eu num fize0 eu fico aguniada. A minha mãe pensa que'u tentei me mata0 só treys vezes, mays eu já tinha cinco vezes.

E* Cinco?

I* Cinco vezes: uma foi no + no punho, né? Ôtra + foi [no] tentando me enforçar, outra foi quando eu fui “quere0 pegar a faca, e uma veyz foi lá na granja do boneário e lá no SESC, eu tava cum's amigos+ e Vaw tava tuman0o banho na piscina, qu'é o meu noivo, aí foru dize0 ele que'u tava me + bejan0o cum cara, sem te0 nada a ve0, ele pegô0 tinha comprado uma máquina fotográfica, ele pegô0, quebrô a máquina e começo0 a me bate0, eu disse: você num faça isso não, porque [eu]- eu não sô sua mulhe0, você não tem razão de bate0 im mim, isso foi o ano passado, não tem razão de bate0 im mim. Ele disse: “eu tenho sim”. Eu digo: Cumé qui você tem qui você num me controla, você num manda im mim, aí pegô, vei me dá [um]- um cascudo+ aqui na minha testa, aí afetô meu olho, eu passei um meys cum olho inchado, minha mãe perguntan0o: “qui foi isso?” + não foi uma queda lá na mesa + do boneário, aí nesse dia mehmo eu peguei um garfo e infiei na minha barriga, mays eu [tin] eu pensei, né? foi a primêra veys que'u pensei. Eu digo: eu vô perde0 a minha vida pur causa de home0, jamais. Aí num fih nada, coloquei o garfo lá, rezei + e isquici; mais a últjima tentativa de morte foi + na manguêra, na bananêra.

E* Aqui no bairro já houve algum caso de morte ou de estupro, assim, que lhe marcou muito?

I* Foi a de Roberto, aqui- Roberto vinha do trabalho, ele tinha discutido cum um cara, fayz tempo, aí ele vinha do trabalho, quando chegô aí na esquina um cara correu, meteu a faca + nas costa0 dele, e tirô a faca e colocô de novo, aí ele pegô, correu atrayz do cara que'le soltô a faca, ele correu atrays do cara, [na hora] no momento que'le correu, ele caiu, ele falô palavras qui ninguém ôviu. A filha dele chegô, correu, chorô. Ela era piquena ainda, hoje im dia ela já é casada; chorô, gritô pelo pai, que'la era filha única, gritô. E + eles sabem quem foi a pessoa; hoje im dia a pessoa anda, fayz o qui que0, may0 ninguém pode faze0 nada; quem perdeu foi ela, né? perdeu o pai + nova, e ele novo também, que'ra um cara supe0 legal, de veyz im quando ele {inint} eu isquici, maih de veyz im quando eu me lembrava e num conseguia durmi0, qui marcô muito.

E* Foi aqui na esquina?

I* Aí na isquina de casa.

E* E por que foi?

I* Ninguém sabe, dizem qui foi vingança porque ele tinha dado uma surra num {inint} foi pura vingança; morreu novo.

E* O que você acha dessa violência que aumenta a cada dia na nossa cidade?

I* Violência pra mim, olha tô tão revoltada cum violência, principalmente, nesse caso desse crime qui hôte da chaxina, né? Principalmente também naquele- quando mataru aqueles [presi-] presidiário0, cento e pôcas pessoas; eu sô revoltada dimais, principalmente cum as crianças, quiria qui'sso não ixistisse não, + o mundo tá tão perto de se acaba0 e o povo num intende não, sabia? O povo tão brincan0o cum a vida; deixa revoltada.

E* Você conhece alguém que passe fome?

I* Conheço, + conheço uma mulhe0 qui pede ihmola + na rua: ela tem quatro filho0, ela discansô o [mini] a minina já tem treyh mese0; no momento que'la discansô no ôtro dia ela foi pidi0 ihmola, e ela pôs a minina cum+ trêys dia0 de nascida pra pidi0 ihmola. Se eu pudesse eu ajudaria ela, purque ela passa fome, não só como ela, como uma amiga de mainha qui sempre vem aqui; ela que0 dá uma de rica, mays ela não é, mays a gente chegô0 ao ponto de ve0 qui+ ela pricisava vim aqui + pra cume0, porque não tinha onde cume0, purque a família dela dispejô ela de casa pu0que ela tava grávida. + Só essas duas pessoas que'u mais penso. Como têm muitas, né? Não só elas como têm muitas qui passa fome.

E* O que que você acha dessa campanha da fome + que o Betinho tá fazendo?

I* É bom eu acho ótimo, sabe? mai0 ainda tem gente qui num intende. Eu penso assim, tem gente qui num intende +. Se todo mundo entendesse ajudaria muito, num é?

E* Se chegasse alguém aqui dizendo que daria o que você pedisse, o que você pediria?

I* Eu pediria + eu pediria para a payz, payz p0o mundo todo.

E* Como foi que você conheceu seu noivo?

I* Conheci na praia: tava beben0o cum'ah minina0 e oh minino0, aí ele me ofereceu um copo de ce0veja, aceitei; oh minino tava tiran0o foto, eu <ti-> tinha ôto namorado. aí fomo0 p0a Sapé, {inint} todo mundo, sábado, aí voltamo0 no dumingo de manhã; quando chegamo0 lá, a hente tinha levado um lit0o+ de wodka, qui naquele tempo bebíamos wodka, aí chegamos, só eu e mays duas colega0 minha, ele tava sentado, ele e o irmão dele, aí eu disse: “Nivaldo, tu conhece esse rapays? + Ele disse: “eu conheço”+ é purque ele uma veyz me ofereceu um copo de cerveja, chama ele prá cá p0a bebe0 cum a gente. Aí chamô, aí nisso ficô+ minha irmã cum irmão dele, minha colega cum Nivaldo e eu e ele sozinho0. Ele disse: “vamo0 pra + pro veterano?”(clube pessoense) - Eu disse: É, vamo0 pro veterano; chegamo0 lá no veterano, começamo0 a dança0, e eu dizen0o: é, eu não gosto de namora0, + ele disse: “eu também num gosto de namora0”. Espero qui nunca apareça um rapayz qui me chame+ pa namora0 purque eu não aceito. Fomo0 dança0 música lenta; quando começamo0 dança0 música lenta aconteceu o beijo; aí ficamo0 até hoje. No começo foi ótimo, foi + amores, hoje im dia + hoje im dia pra mim + não vale nada pra mim é o inferno. Se'le controlasse, se'le fosse bom mays ele né bom, até o momento que ele + passô a + a me te0, né? Como a mulhe0 dele há pôco tempo, fayz pôco tempo, ele que0 manda0 muito mais aí eu num tô aguantan0o não. Tá chegan0o ao ponto de'u pedi0 p0a aparece0 uma pessoa na frente dele p'ele se apaixonar0 pra me isquece0, purque eu não aguento mais. Vivo com ele porque a gente trabalha, a bijuteria é minha e dele, mai0 eu num- <ten-> tenho qui faze0, arranja0 um jeito. Sinão a gente vai se0 infeliz a gente casa hoje e amanhã a gente se separa. No começo foi mil marasvilha0, aí passô0 a quere0 manda0 im mim e eu num aceito, eu num aceito home0 manda0 im mim, eu tenho meus direit0o do jeito que'le tem.

E* O que você menos gosta nele?

I* O qui eu menos gosto dele + ele manda na minha vida dimais, controla meus passo0, não que0 que'u fale cum – se eu tive0 na mesa, que a minha vida é mais im bebe0, se'u tive0 na mesa, ele manda eu sai0 da mesa pa fica0 só na mesa cum ele, eu num aceito também; eu tô trabalhan0o, se

eu fo0 conversa0 cum o minino aqui, bem pertinho da minha bijuteria, ele já vem gritan0o cumigo, na rua. Isso num é coisa qui um home0 se passa a faze0 isso. Têm tantas coisa0 que'u num gosto + qui são as piores: são ele proibi0 minha amizade cum meus amigo0.

E* É, se você pudesse o que que você mudaria nele?

I* Se eu pudesse mudaria + o jeito dele, a ingnorância, + ele é ingnorante igual o pai dele. *Eu mudaria a ingnorância dele, quiria qui ele fosse mais calmo, que ele entendesse, num precisa entende0 muito, sabe? Ele entende0 um pouco de mim, dexasse eu faze0 o que'u gostasse; ele só fayz o que'le gosta e eu não faço o que'u gosto. Eu tentaria isso, ele + faze0 eu gostar um pôco e ele também gosta0 do que'u gosto, que'le não gosta.

E* Como é que você sonha a sua casa?

I* Ah! eu sonho minha casa (tss) qui teja tudo, entendeu? eu num posso te0 tudo que'u quero, mays eu sonho ela ... eu e ele + filiz cum uma criançinha corren0o de lado, p0incipalmente com a mãe dele junto da gente, né? porque ela precisa; ela num vive cum os ôtro0 filho0 dela, são todos os irmãos são todos um inimigo cum ôto0. Eu sonho + uma vida filiz, filiz.

E* Em que vocês se divertem nos finais de semana?

I* Me divirto mai0 na praia. Eu sô um pôco revoltada, sabe? aí, pra mim se num tive0 algo pra bebe0, eu fico mai0s triste, aí minha diversão é praia e bibida, a parti0 da sexta, sábado e domingo; tem dia de semana que'u bebo. só pra quando eu bebe0 e fica0 alegre, + ó eu fico triste, sabe? mai0 <pur-> eu pur fora eu amostro felicidade, mai0 pur dent0o tô triste; aí minha diversão é essa. Se'u num fize0 isso eu fico doida, não fico doida assim, né?

E* {inint}

I* Eu tenho qui isquece0 as coisas ruim0, aí eu isqueço mai0s num copo+ de bibida, mays num sô acoolotra não! (risos) (est)

E* É, como foi o seu último domingo na praia?

I* Foi bom! fui p0a praia cum minhas duas amigas sozinha, né? Porque a gente + acabou o namoro, o noivado. Cheguei lá, ficamo0 lá imbaxo, aí + incontrei cum ele.

E* Embaixo de onde, heim?

I* Na praia, lá + na areia.

E* Hum.

I* Incontrei cum ele, disse: “não vai fica0 na mesa?” + eu disse: não, num vô fica0 na sua mesa não, porque + pra o povo num dice0 que'u e você voltamos, porque muita gente sabe qui a gente terminô, aí + ah minina0 não bebe, eu pidi uma ce0veja, fiquei beben0o lá, só qui, eu+ pretendia encontra0 uma pessoa que'u tô a apaixonada pur uma pessoa, sabe?

E* Ah!!!

I* Mai0 é paixão passagêra, eu tenho certeza qui é passagêra. E eu ficava de instante-instante olhan0o, olhan0o, tentan0o isquece0 um pôco, porque eu já taha + fixa pensan0o que'le vinha, ele não veio, aí comecei a bebe0, bebe0, fiquei meia zonza, aí chamei pra gente i0 pra casa, viemo0 pra casa, mai0 o meu dumingo foi ótimo; não tenho nada mais qui dice0, ótimo.

E* É, qual a praia que vocês <cus-> gostam de ir?

I* Cabo Branco, de frente ao boneário.

E* Por quê?

I* Porque é onde a turma se reúne lá, todo mundo se encontra lá; eu tenho muitos amigos, mais home0 do que mulhe0, mais a gente se reúne lá, quando a gente num tá dent0o, a gente tá fora; eu num gosto das ôtras praia0 não, só a Cabo Branco.

E* É, por que você gosta de ler a parte de horóscopo no jornal?

I* Curiosidade p0a sabe0 o meu signo e o signo de Carlo0, pra ve0 o qui vai acontece0, mays sempre o qui diz num acontece; sempre diz coisas boas, aí eu fico fascinada, tanto na dele como na minha, como o meu é sagitário e o dele é leão, só pra curiosidade.

E* Como é a sua vida na igreja?

I* Eu num freqüento igreja muito não, num gosto muito não.

E* Por quê?

I* Num sei dize0 não, é porque + a gente + chega lá, entra na igreja, o padre fala mais im pulítica do que na própria + missa, né? im vei dele fala0 coisas - principalmente a igreja aqui de frente de casa; ele fala mais na pulítica, atraveys disso - o povo entra p0a olha0 a rôpa dos ôto0, quando num é p0a olha0 a rôpa dos ôto0, é p0a fala0 a vida dos ôto0; quando num é o padre fala im pulítica, aí eu me revoltei e num vô; de veyz im quando eu freqüento igreja de crente, sabe? É melho0. Eu num sô muito chegada a igreja não, nem a uma, nem a outra, a minha igreja é aqui im casa. Chego im casa, faço minha oração, rezo e vô durmi0.

E* E aqui no bairro existe algum trabalho de comunidade? da igreja, feito pela igreja?

I* Ixiste, é o grupo dos jove0, aqui de frente da igreja, só mais jovens, eles fazem, eles cantam aí, fayz festa, como h0ve a festa aqui da igreja Santa Terezinha; mays eu não freqüento não, acho bunito, sabe? mais é mais jove0, eu já tô cum vinte e cinco ano0, e são mais <ra-> pessoas assim de quinze a dezoito ano0, aí fica chato, eu acho chato pra entra0.

E* Aí porque você num tem religião?

I* Eu tenho religião assim, católica, né? Mays, eu eu num freqüento.

E* E aí quem é Deus pra você?

I* Deus é Jeová, + é o poderoso, é o grande, pra mim, né? Ele é tudo, quem num tem ele no coração num acho qui num vive filih não. Conve0so muito cum ele; ele é tudo!

E* Se você pudesse, o que você mudaria no mundo?

I* O que eu mudaria nesse mundo... essas guerra0 e + além das guerra0 + a sobrevivência, as pessoas + as pessoas qui num têm, né? onde mora0 + e as pessoas + qui tentam pro te0 o melho0, consegui0.

E* ... deixa mais triste?

I* A violência nas crianças; tantas criança0 qui num têm onde + mora0, passam fome, pede ihmola, pra ajuda0 os pais, né? muitos diz que pra ajuda0 os pais. Eu acho revoltante, eu quiria - meu sonho - eu quiria qui todo0 tivesse casa, niguém passasse fome; mais é um sonho tão impossível, pra todos, né? não só pra gente, como p0a todos; isso é uma coisa que nunca vai acontece0.

E* Porque você acha que nunca vai acontecer?

I* Vai não, num tem porque não, eu achu qui num vai não, <você-> a pessoa pensan0o direitinho vê qui num vai acontecer não.

E* É, o que que você gostaria de ter aqui na sua casa + que você não tem?

I* Payz, aqui im casa o povo aqui briga dimai0, + é um contra o ôtro, até meu irmão uma veyz <a-> (gaguejo) quiria mata0 meu ôto0 irmão. + Quiria te0 payz, filicidade, qui um se unisse cum ôto0, ninguém aqui si une; painho pega muito no meu pé, eu brigo muito cum ele; mainha não, mainha é super legal, mai0 meus irmão0; meu irmão controla + meu irmão mais velho controla meu pai. Só quiria payz e qui um amasse o ôtro, mais...

Aqui + é difícil, viu? A pessoa qui entra e qui vê pensa qui a família é filiz, mai0 né filiz não. Se você chega chega im casa, fala cumigo, minha irmã já vem cum ingnorança. + Eu num posso dize0 qui aqui <é-> todo mundo é filiz; quiria só payz.

E* Qual das pessoas você se relaciona melhor aqui?

I* Daqui? Só minha mãe, meus ôtro0 irmão0, meu pai não, só minha mãe.

E* Que estórias assim já aconteceu aqui na sua família, com você, seu pai fez alguma coisa, seu irmão, sua irmã, assim + que muito + lhe marcou?

I* {Inint} meu pai me deu uma surra, + minha irmã tinha feito um negócio, aí ela disse qui foi eu; ele pegô o cinturão e me deu uma surra, eu era piquena, <eu-> não num era piquena, já era uma moça, aí eu tava trabalhan0o na Costa Júnior (loja pessoense), já tinha dezessete ano0, ele pegô me deu uma surra, e eu dizen0o: pode bate0- ele dan0o e eu “pode bate0, pode bate0”, e ele dan0o, depois ele parô de da0 e vei mi pidi0 desculpa, eu mandei ele morre0 treys veze0, mays eu pidi perdão a Deus porque nunca divia te0 dito isso, né? aí fui trabalha0 e amostrei a todo mundo o qui ele feyz: amostrei minhas perna0, minhas costa0 como ficaru marcada0, uma pessoa cum dizessete

ano0, trabalha0 numa loja toda marcada porque levô uma surra d'um pai, foi a única coisa qui mi revoltô, e hoje, até hoje, atravéyz disso noys num se damos bem, ele grita cumigo, eu grito cum ele, mais Deus sabe, peço perdão a ele, mais é purque eu num suporto; se você- <se'u-> se deixa um copo solto é Nalva, se deixa <uma-> alguma coisa + é Nalva; tudo é eu aqui; aí eu sô revoltada cum isso.

E* O que é que você menos gosta nele?

I* O que eu menos gosto dele é + ser chato, ingnorante, fala muito alto, que'le amasse a gente, né? Como todos os pais ama0 a filho, ele+ ele num gosta muito da gente não, principalmente de mim; a gente num se dá bem mesmo, eu acho que'sse amo0 + entre pai e filho é difícil aqui nessa casa.

E* O que você acha Nalva da sua forma de falar? Da sua maneira de falar, que você acha? Você acha que fala igual a todo mundo?

I* Eu não, falo muito pôco; muita gente sabe fala0 melho0 do que + eu, quiria aprende0 a fala0 mais coisa0, sabe? Responde0 a muitas coisas; aí chega um ponto qui a gente fica + qui [a gent] qui a gente perde a voyz.

E* O que você mudaria no seu jeito de falar ? No seu jeito de falar o que é que você mudaria?

I* Num intendi não. Só minha ingnorância porque + <o-> as pessoas que falam cumigo, não todas, mais muito, elas vêm ingnorância pra mim, porque eu sô mais solta, sô mais alegre,entendeu? elas vêm cum ingnorância eu num suporto, aí eu falo, aí eu acho- eu quiria aprende0 a fala0 + mai0s tranqüila, mais calma e te0 paciência; eu não tenho paciência, gritô cumigo, eu grito também.

E* Então você mudaria...?

I* É, o meu jeito, esse <es-> estilo de+ palavras que'u...

E* Você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Quase todos, nem todos.

E* Qual é a diferença que você percebe? Pode falar o que que você acha diferente.

I* Só acho - eu acho diferente entre a voyz é o sotaque, né? o istilo dele fala0, quando eles vêm pra cá, né? eles falam tal maneiras qui a gente tenta entende0, qui também né difícil de entende0, né?

E* E você conhece alguém que fale diferente de você?

I* conheço não, aqui não.

Informante 07

Informante: AHS - 1SF

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Feminino

E* Como é teu nome?

I* Andréa Hilário da Silva.

E* Certo. Oh! Andréa, por que você nunca saiu daqui?

I* Porque a casa é próp0ia e minha mãe ainda num recebeu ainda a casa dela, tá esperan0o recebe0, se inscreveu e até agora nada. Aí é a casa da minha avó, aí por enquanto a gente tem que fica0 aqui, num tem outro canto pra ir.

E* Certo. *Das escolas em que você já estudou qual foi a qual foi a que você vai qual foi a que você mais gosto0 e por quê?

I* A que eu mais eu estudei em três escola0, a que eu adorei foi Zulmira de Novaes porque a amizade lá era cem por cento. Eu tive que sai0 de lá porque lá só tinha até a quarta série. Aí eu tive

que sai0 de lá. (est) Fui pra out0a fui pra outra, saí também porque não deu certo, aí tô em outra agora. (est) fazz três anos que eu estou nessa.

E* E a que menos gosto0, Andréa, qual foi?

I* A que eu menos gostei foi o Castro Alves.

E* Por quê?

I* Porque lá, sei lá, num num entrou na minha cabeça não, fui reprovada três vezes lá.

E* Foi? (ruídos) Certo! Como é a escola em que você estuda atualmente?

I* Como assim? Que jeito?

E* As suas amizades (hes)

I* As amizades e: são boas, mas o colégio num vale a pena, não tem um um ensino, não tem um ensino suficiente pra pra gente, de jeito nenhum, falta de professores, falta tudo.

E* Das matérias que você estuda qual é a que você mais gosta?

I* A que eu gosto, é a biologia, (ruído) porque estuda sobre a a o corpo humano, né? fala sobre a gente mesmo, a vida da gente. (est)

E* E a que você menos gosta?

I* Matemática, eu sou muito fraca em matemática. *E atualmente a gente também tá sem professor de matemática, dehde do começo do ano.

E* Como é cada um dos seus professores?

I* São todos legais, assim, <tem> os que estão lá, né? ensinam ensinam o possível, que que eles pode0 porque também, né? com essa0 condições de vida que eles tão, não tem não tem condição de jeito nenhum e: tão pensando em greve agora, mas ensinam totalmente bom. (est)

E* Mas cada um, como é cada um deles?

I* Assim. *Assim como?

E* Como é cada um deles assim: Como é que um ensina, como é que um fala.

I* Tem uns que falam com educação, tem uns que até que é ignorante quando a gente fazz alguma pergunta, mas tem out0os que ensina0 ótimo, os outros são ótimos, só tem uns dois que mas dá pra passar. (est)

E* Você já teve alguma discussão com alguma professora ou colega?

I* Não, nunca tive nunca tive em colégio nenhum.

E* Nem com colega?

I* Não, nenhuma.

E* Se você fize0 vestibular, que curso você fará e por quê?

I* Eu se eu fize0, eu vou fazer pra direitos, vou faze0 direitos, mas porque eu escolhi, mas, sei não, pra lutar contra os direitos de todos, né? mas eu sei que é muito difícil, tem que estuda0 muito, isso eu não tenho capacidade de tá estudan0o direto não. (est)

E* De que forma você acha que o estudo contribui ou pode contribuir pra sua vida?

I* Ele contribui no trabalho, no emprego, né? <sempre> ter uma boa vida, (est) porque sem o estudo, hoje em dia, a gente não é nada, e (hes) eu acho que ele contribui em tudo, se você num tive0 um estudo, você não consegue nada, por isso que tem que estudar.

E* Por que você não trabalha?

I* Porque até agora não tive oportunidade ainda não, e eu tô tentando termina0 meus estudo0, aí minha mãe disse que num estava nessa necessidade toda não, de trabalha0 não, eu tenho que termina0 os estudos prime0ro.

E* E seus pais, em que trabalham?

I* Minha mãe, trabalha : casa do estudante, (hes) é, ela é chefe do setor de manutenção; meu pai é vigilante.

E* Como é seu relacionamento com eles?

I* Minha mãe meu <p> minha mãe e meu pai, são separados(ruído), eu só vivo com minha mãe, nós se(ruído) damos muito bem nóys duas , é super ótimo o relacionamento de nós duas, não há intriga de jeito nenhum, (a gente vai passando).

E* Você sofreu com sofreu com a separação de seus pais?

I* Não, porque eu era muito pequena quando eles se separaram. Ele vem aqui, mas num é como deve sê0, né? de jeito nenhum, que faz tempo que se separam, mas tô indo assim mesmo.

E* O que você acha da história de pai separado e de mãe?

I* Eu não sei eu acho que isso é uma coisa deles, né? não deu certo, não deu, a gente num pode fazê0 nada, porque se eles não deram certo, o que é que a gente pode fazer, nunca nunca eu eu quero que eles fique0 junto0 por causa da gente, (est) de jeito nenhum.

E* E como é o seu relacionamento com as outras pessoas que moram na casa?

I* Mau, é um relacionamento bom, mas há um têm muitas intrigas, brigas, como sempre, né? porque casa que tem muita gente (est) é assim mesmo, mas a gente tá indo assim mesmo, tá ótimo.

E* Você discute muito com algum irmão seu?

I* Não.(hes)

E*Humm! Não? Conte como é cada uma da cada um membro da família. Cada membro da família como é?

I* Como assim? Em termo de

E* Pra você descrever, falar um pouquinho de cada um deles.

I* Minha mãe como se trabalha, né? como você já sabe; (est) minha avó é aposentada do Estado, mora aqui também, minha tia é professora, ensina os três expedientes. (dirigindo-se a um interveniente) – Cale a boca. Minha mãe os três [exp] minha tia ensina os três expedientes e meus primos, todos eles estudam. Nós só fazemos estudar. (est). São ao todo umas doze pessoas. Todos estudam, só minha minha minha tia, minha mãe e minha avó que trabalha0.

E* (hes) Como foi sua infância, Andréa?

I* Eu nem (falando rindo) me lembro, (F) eu não me lembro de jeito nenhum, foi uma infância tão rápida que num num gostei muito não, porque era muito sozinha, meus irmão0, meus primos tudo pequeno, aí eu era a mais so0 a mais velha, tinha que sustentar a casa, né? com eles, aí, num a infância não foi muito boa não.

E* E quais as brincadeiras que você mais gostava?

I* A que eu gostava era o tal do baleado, que a gente se juntava a menina na rua, era quase todo dia jogan0o baleado.

E* Como é baleado?

I* Baleado é a gente se juntava um monte umas total, né? par, joga0 de bola na rua.

E* Você sabe dizer as regras como é, assim, do jogo?

I* Assim, a que baleou são dois times, né? tem o time lá, o time de cá, aí quando baleia uma, vai pro mofo. Aí fica combinan0o até sai0 de lá.

E* E quais eram as histórias que você mais gostava de ouvir e por quê?

I* História, eu nunca <escu> eu nunca

E* Nenhuma?

I* Nenhuma, que eu me lembre, nenhuma.

E* Você não sabe contar, nenhuma historinha?

I* Sei não.

E* Nem chapeuzinho vermelho, nem nada?

I* (inint) num sei.

E* Andréa, qual foi a traquinagem que você fez e que lhe marcou, quando você era criança?

I* Eu acho que foi a a uma confusão que teve aqui em casa, que saiu rolan0o eu e meu (falando rindo) irmão, (F) eu acho que foi essa a única que marcô0.

E* E como foi isso?

I* Confusão de [am] de criança mesmo, em casa só ficava nós quatro em casa, aí começava a bagunça, é tudo bagunça. (est)

E* Você já viveu situação em que teve medo de morrer?

I* Não.

E* Nunquinha?

I* Não.

PE* E como você acha que seria?

I* Eu se tenho a (falando rindo) mínima idéia não. (F)

E* Não? Você tem medo de alguma coisa?

I* Tenho, perde0 a minha mãe. (risos F)

E* Porque?(certo)

I* Porque ela é a única é a única que que é por nós, né? sem a pessoa sem se a gente perder mãe, não encontra out0a de jeito nenhum, (est) por isso que eu tenho muito medo de perder ela. (est)

E* Você tem medo de morrer?

I* Tenho medo de morre0, né? porque todos nós temos que morrer.

E* O que você acha que tem depois da morte?

I* Eu acho que tem outra vida <ete> diferente dessa, né? que nós vivemos, (est) mas eu não tenho tanta certeza assim não, mas eu acho que existe outra, tem que existi0.

E* Conte algum caso de violência que[vo] que ocorreu e que te marcou.

I* Violência?

E* Hum hum.

I* Eu acho que foi aqui no Ano Novo, em casa. Meu irmão pegou uma briga aqui, na hora que tava rompen0o o ano, com o vizinho aí de lado, foi chego0 out0o com a faca, aí foi a maió0 confusão. em pleno rompimento de ano. Aí, acho que foi uma coisa que : sei lá, minha mãe se preocupo0 demais, coloc0 todo [mun] todo mundo pra dent0o, acabô0 festa, acabô0 tudo nesse dia. Eu acho que foi isso que marcou.

E* Saiu alguém machucado?

I* Saiu o vizinho, que ele tava bêbo também, aí ele que provoc0, né? tava bêbo saiu dan0o noh menino0 aí, os meninos, <de> levou um murro, ainda dos menino0, o out0o veio corren0o com a faca pá pega0 ele, mas oh menino0 não deixaram.

I* /Eu peguei logo o (inint)/ – outra pessoa

E* Como você vê a situação das crianças de rua?

I* As crianças de [ru] tão um caso sério, né? tem demais no comércio, só o que a gente ver, quanto mais o povo diz os o povo de fora fala, né? que pra acabar com isso, mas está aumentando é mais.

E* E dessa violência sofrida e praticada por elas?

I* Eu acho que é a falta da a falta da como é que se diz, a falta dos pais, né? a educação dos pais, né? que num tão nem aí com eles, só fazem coloca0 no mundo. Eles eu acho que eles num têm culpa de nada, quem tem culpa são os pais.

E* Qual seria a solução pra elas, Andréa, você imagina?

I* Imagino, que são tantos, né. Aí, se tivesse uma solução [seri] mas seria ótimo se tivesse uma solução, mas eu acho que num tem não.

E* Acha que do jeito que está

I* Hum hum.

E* O que você acha da campanha contra fome que está sendo realizada?

I* Eu acho que deve tá servin0o pra alguma coisa, né? Tá resolven0o alguma coisa, isso. Eu acho muito interessante o que o povo tá fazen0o, mas eu acho muito difícil acaba0 com a fome que tem tanta gente com fome, são muitos e pouca gente ajudan0o.

E* Você conhece algum grupo que esteja fazendo isso?

I* Bom, eu [par] eu participo de um grupo de jovem, da igreja São Francisco de Assis, e nós já fizemos campanhas pra isso, já fomos em favelas, já fomos em todo canto. (est). Esse foi eu só [en]

entrei nesse grupo porque eu tava precisando mesmo, aí tô com ele, já vai fazer três meses que eu tô nele, e esse foi o único que eu participei, né? e achei ótimo.

E* E como é esse grupo?

I* É um grupo que a gente que formou na Igreja São Francisco, lá no centro, (centro da cidade de João Pessoa) então todo sábado tem reunião pra gente, a gente se reúne lá na igreja, todos os jovens, só tem jovem. Aí, lá a gente decide o que é que a gente vai fazer, temos viagens, curso, agora mesmo a gente vai fazer um curso carisma, missionário; a gente foi pra Lagoa Seca (cidade do interior da Paraíba) e conseguimos fazer o curso. Aí todo sábado tem reunião lá, quem quiser ir, estamos lá pra receber todos. (est) Tem uma faixa de umas trinta pessoas, trinta jovens.

E* Como é esse curso aí que você falou?

I* É um curso pra pra pra se [fo] se formar em franciscano ser franciscano /abre abre abre/ pra ser franciscano, como já tem muitas franciscana lá, aí a gente jovem que quiser. Aí vai fazer o curso, né? porque o curso é pelo Correio. A gente só foi lá pra receber as instruções, e a gente tem um apostila que a gente responde e manda pelo correio. (est) Aí quando quando quando a gente responde, quando for no próximo encontro, aí a gente recebe o diploma (est), se passar. né?

E* E, como é que vocês fazem pra ajudar as outras pessoas? Essa campanha como é que que é realizada por vocês?

I* A gente se divide em grupos, se divide em grupo e fazemos pedágio, pedimos pedimos, a gente se reúne num local, aí se divide, aí pedimos ajuda aos outros, né? Pedimos e compramos os alimentos e vamos distribuir, já em outra equipe, já tem outra equipe pra fazer isso. (est)

E* Como é que você acha que é passar fome, Andréa?

I* Eu acho que é sentir eu acho que é sentir a falta, né? o organismo fraco, a gente num o pra mim num o tem ânimo pra nada, com fome, num tem ânimo de fazer nada. Muita gente diz que a gente tem o alimento, mas não passa uma horinha, diz que está com fome, mas, realmente, aquilo não é fome, eu acho que fome é totalmente diferente. Acho que uma fome é a pessoa não tem comê, num come nada nem água pra beber num tem.

E* Se você ganhasse na loteria, quem você ajudaria?

I* Eu eu nem sei, porque tem tanta gente pra ajudar, no mundo, mas eu ajudaria o mais necessitado, (est) como Na favela tem muitos, né? Eu seria a [prime] eu [fa-] a primeira coisa que eu fazia era isso (est)

E* E pela sua família o que você faria?

I* Minha família, eu ajudava, primeiramente era uma casa que eu comprava pra minha mãe, minha tia também. Eu ajudava no necessário. (est)

E* E pelo bairro, o que você faria pelo bairro?

I* No bairro, eu acho que a falta d'água aqui todo dia, o dia todo, ainda num chegou água, só chega à noite. Eu acho que eu que eu na cagepa, fazia o possível pra porque só é nessa rua e na outra aqui que num tem água, lá embaixo, pra banda de lá tudim tem água. Acho que dizem porque aqui é alto, aí a água num chega até aqui. Eu num se num entendo disso não

E* Existe alguém que você ajudaria especial?

I* Eu, eu <a> tenho amigos que preciso, acho que uma amiga minha.

E* Por quê?

I* Porque ela precisa, em tudo, nem não trabalha também. a mãe e o só pai que sustenta a casa, a mãe também não trabalha. eu acho que eu ajudaria ela. (est)

E* Que sonho seu você realizaria?

I* Eu, saí daqui. Meu sonho é sair daqui, não agüento mais morar aqui não, de jeito nenhum.

E* Porque você não gosta daqui?

I* Sei não, é um bairro parado, num tem como a pessoa se animar de jeito nenhum, tem que tá a mesma, a rotina, todos os dias a mesma coisa, não tem jeito, mas eu mesma saía daqui. (est)

E* Se pudesse o que mudaria no mundo?

I* Eu acabava com a violência, tá ten0o muita violência aí, no mundo, demais. Eu acho que eu mudaria isso: a violência e a fome. Num tá reso0ven0o nada, dizem que vão resolve0, mas tá pioran0o cada dia que passa.

E* Você já ouviu algum caso de violência assim que lhe marcou?

I* Eu acho que um pai estrup0a0 uma filha, eu num sei não, só o fim do mundo mesmo pá acontecê0 isso, isso é um dos piores casos, pra mim.

E* Você soube de alguma história assim que aconteceu?

I* Não, eu só escuto no rádio que quando sai no jornal, né? mas pra mim lê0 não dá não, né? (est)

E* Como é a sua vida na igreja, Andréa?

I* Minha vida na igreja vou todos os domingos, vou aos sábado, no no amigos de São Francisco, assisto à igreja, mas tenho muita amizade lá também, minha avó é franciscana.

E* É?

I* É. Eu acho que eu vou segui0 a vida dela também.

E* Por quê?

I* Porque eu gostei, uma coisa que tá me interessan0o agora, adorei entra0 [na-] nesse grupo de jovem. (est)

E* Quem é Deus pra você?

I* Deus, pra mim, ele é ele é tudo, sem eu acho que só ele salva, só ele é a salvação do mundo, como tem muitos que não acreditam. E eu acho que só existe um Deus, dizem que existe0 tantos, mas eu acho que só existe um mesmo.

E* O que você acha das outras religiões?

I* Bom, eu acho totalmente diferente da minha, né? porque tenho uma tia que ela é testemunha de Jeová, e ela é totalmente diferente da gente.

E* Como é ela?

I* Ela não não pode vim visita0 a família assim direto, como era antes, né? tem que mudar e se na igreja dela cometê0 algum erro, como: Você fô0 pra uma festa namora0 com um mundano, como dizem lá, né? mundano, aí você é expulso da igreja, ninguém da igreja fala com você. Eu acho isso uma coisa muito errada por que se se você fayz uma coisa errada a igreja, tem que lhe ajuda0 tenta0 você pra você sair desse erro, mas lá não, eles despreza0 a pessoa. Eu acho que essa é a única diferença.

E* E as outras?

I* As outras não não tenho muito interessado não como a a de crente, né? as de crente, nunca fui não eu já fui nas testemunhas de Jeová, mas na crente, nenhuma.

E* O que você acha do espiritismo?

I* Eu nem sei não sei nem se existe isso, espiritismo. (risos F) (est)

E* Porque você acredita em horóscopo?

I* Porque, sei lá, às vezes combina com a pessoa, né? Aí eu acho que aí eu acredito que dá. Tem vez que dá certo, mas já em outras pessoas que é do mesmo signo já não dá, né? mas eu acredito. (est)

E* Já lhe aconteceu alguma coisa que horóscopo previu?

I* Até agora não.

E* Não?

I* Não.

E* Quais as características do seu signo?

I* Meu signo é aquário.

E* Como é aquário?

I* (hes) Eu nem presto atenção no aquário, acho que é um aquário de peixe, né? é uma é um é um signo muito calmo, eu que ele é que eu sou calma, às vezes, né? às vezes eu sou calma, mas não pise nos meus calo0 não que (risos F) Eu acho que ele é calmo, amoroso, tímido, ele é (hes) calado também, calado demais meu signo. (est)

E* Quais os signos que combinam com o seu e porque?

I* Eu, até agora, nunca me interessei por [pergun] sabe0 não qual é o que combina com o meu signo não, ainda não se eu li, eu nem me lembro, mas ainda num prestei atenção não. (est)

E* O que você mais gosta de ler na revista João Bidu e porque?

I* O signo, é a única coisa que eu simpatias também, acredito às vezes em simpatia, mas

E* (O que?)

I* Só uma que eu já fiz que deu certo, mas

E* Como foi?

I* Uma simpatia, faz tanto tempo que eu fiz, eu não me lembro mais não, faz tempo demais.

E* Lembra de nenhuma simpatia?

I* Não. Eu só fiz uma, mas faz tempo, faz muito tempo.

E* Não lembra não? Hum hum. Porque você escuta o programa Toni Show?

I* Porque (hes) é bom, né? escuta0, mas agora só tá tocan0o essas músicas Que eu adoro música, em casa é direto. Não sei como tá desligado. Porque eu estava dormindo, tá desligado. Mas ele é uma ótima pessoa, ajuda muito às pessoas, eu gosto de escuta0 o que ele fala.

E* Qual é a música que você das que estão no momento, que você mais gosta? Como é a letra?

I* A que eu a que eu adoro, sou fanática é Roberta Miranda.

E* Como é a letra da música?

I* Vida.

E* E como é a letra?

I* Assim ela a vida fala que eu nem sei explica0, ela fala da vida dela, né? que já sofreu muito, e agora que0 subi0, que0 de0xa0 pra trás o que ela já passô0. (est) Aí eu acho que isso é idêntico com a minha vida.

E* Qual a utilidade que tem o rádio pra comunidade, na sua opinião?

I* Eu acho que tem o a utilidades de comunica0, faze0 comunicação com o povo, né? em dar notícias, que o povo escuta mais pra saber as notícias, né? tem gente muita gente que escuta pra sabe0 as notícia0, hora também, muita coisa ele é muito útil. (est)

E* E a televisão, na sua opinião, contribui para atos de violência?

I* A agora, eu acho que sim, né? mas porque nós agora estamos sem televisão, aí a gente tá[s-] desligado de tudo mas eu acho que tem contribuição, porque sai mostran0o tudo, né? o que o povo vê tem muita gente que quer que vê aquilo e que0 faze0 também, mas não tem condições. (est)

E* Das novelas que você assiste, qual a que você mais gosta?

I* Não tô assistino nenhuma agora, mas eu assisti o começo de Sonho Meu, né? gostei, mas não pude acompanha0 não.

E* Por quê?

I* Porque fala de uma menina abandonada, e eu acho que isso é um um começo, né? pra as outras, uma solução

E* Você teria coragem de adotar uma criança abandonada?

I* Eu acho se eu tivesse (hes) como é que se diz, (hes) condições, e: eu adotaria, mas agora estou sem condições. (est) Mas eu adotava.

E* Por quê?

I* Porque eu vejo aí pais brigan0o por causa filho, né? e que não tem mulheres que não pode0 tê0 filho, e tem tantas aí, né? pra adota0, e eles num tão nem aí, mas eu acho que eu adotava porque elas precisam de carinho. (est)

E* Das novelas que assistiu, qual foi a que você mais gostou? Por quê?

I* Agora num tô lembran0o não qual foi a que eu assisti, que faz tanto tempo que aqui em casa está sem televisão, e eu tô esquecida de novela. (est)

E* Como foi o último capítulo da novela Mulheres de Areia?

I* Eu acho que foi uma coisa sem lógica termina0 daquele jeito, ela e Rute e Marcos no barco, que eu acho que foi uma coisa muito sem lógica, não apareceu todos os os autores, os autores não, como

é que se diz, os [au] os atores, né? não apareceu todos de jeito nenhum, por isso que foi um fim sem lógica, (est) mas eu gostei, teve algumas parte0 que eu a que eu gostei, como a morte de [vizi] de Virgílio, né? que ele tinha que morrê0 mesmo.

E* Como foi que ele morreu?

I* Ele morreu porque ele tinha medo do <pa> do espantalho, né? tinha muito medo daquele espantalho, que eu não sei o que é que ele via naquele espantalho, que até que aquela menina se vestiu de espantalho e matô0 ele. (est) Se vingô0 da da morte do irmão. Acho que foi isso.

E* Que outro final você daria pra essa novela?

I* Eu nem sei, visse? Eu acho que mudaria o fim dela, Rute e Marcos ali.

E* Como você faria?

I* Porque o que mais apareceu no no fim dessa novela foi eles dois. Eu acho que não era pra Raquel tê0 morrido não, era pra ela tê0 outro fim, como: sofre0 também igual a irmã sofreu, né? que eu acho que ela num sofreu nada. Eu acho que ela não sofreu nada, em termo de só morrê0 assim, não teve nem lógica aquilo, de jeito nenhum.

E* O que você acha do tema abordado na novela Olho no Olho, que é a paranormalidade?

I* Eu não : eu nunca : Abortar?

E* Não, paranormalidade. O que você acha?

I* Tenho a mínima idéia não disso não.

E* Não? Você já ouviu alguma história de alguém possuído por algum demônio?

I* Não.

E* Não? Nunca ouviu assim ninguém <con>

I* Eu já ouvi assim no [rád-] no jornal, né? que a mulher a mulher recebeu um espírito um espírito, né? e (hes) matou o marido, aí dizem que ela estava com o tal de Zé pelintra no corpo (falando rindo) que matou o marido, (F) mas eu acho que isso não é não é verdade não, de jeito nenhum. Tem muita gente que muita gente safada, né? que inventa as coisas somente pra sai0 no jornal, mas (est)

E* Quais foram os filmes, dos que você já assistiu, que você mais gostou? e por quê?

I* Assisti muitos filmes como no no cinema mesmo, assisti o filme de (es) como é nome meu Deus, (es) O Guarda-costa, adorei aquele filme, mas só que : Ela ela ficô0 apaixonada por ele, né? mas só que ele não podia fica0 com ela porque ele só era o Guarda-costas dela, não podia de jeito nenhum fica0 com ela, aí, ele fazia tudo por ela, porque ele era, né? mas adorei mesmo aquele filme, foi o único que eu gostei. (est)

E* Nenhum outro?

I* Assisti muitos, mas eu não tô lembrada não.

E* Top Gun?

I* Assisti também, mas faz tanto tempo, né? que passou.

E* Lembra da história do filme não?

I* Não. Faz muito tempo que passô0 esse filme.

E* O que é o amor pra você?

I* Eu acho que é uma coisa eu acho que o amor é tem que tê0 tudo, né? pra amar uma pessoa, eu acho que ele é um indispensável no ser humano, (est) em termo de tudo porque sem o amo0, também, né? a pessoa também não é nada, acho que ele é tudo também.

E* E da traição, Andréa, no relacionamento, o que você acha?

I* Eu acho que é uma coisa errada, demais, a traição. Porque se você num que0 mais aquela pessoa porque você não deixa de uma vez, não diz que não que0? Pra que trai0, se você tá com ela ainda? (toss). Acho que é uma coisa muito errada, absurda, né? como diz. (est)

E* Você gostaria de casar?

I* Gostaria. Porque eu acho que deve sê0 ótimo a pessoa casa0, tê0 [se] tê0 seu marido, tê0 sua casa, acho que é um começo da sua vida. (est)

E* Como você gostaria que fosse seu casamento?

I* Gostaria que [fo] [ti] tivesse união dos dois, a compreensão e a felicidade, né? (est) porque se não tiver a felicidade também, não vale de nada.

E* Como você acha que a mulher deve se comportar depois do casamento?

I* Eu acho que ela deve se comporta0 como uma mulher mesmo, né? mulhe0 casada mesmo, se (hes) e, se torna0 no seu lugar, porque tem muitas mulheres casada0 que não não quer aceita0, de jeito nenhum, quer leva0 uma vida de solteira, mas se você casô0, não tem condições mais de levar uma vida de solteira, de jeito nenhum.

E* Como é essa vida de solteira que você fala?

I* A vida de solteira é a pessoa tê0 liberdade de tudo, sê0 uma pessoa independente, né? independente, (est) t~e0 dependência de ninguém, tê0 seu emprego, sai0 pra onde você quiser, sem tê0 ninguém no seu pé pra manda0 em você. Eu acho que a vida de solteira é essa, curti0 a vida. (est)

E* E o que você acha da mulher trabalhar fora depois de casar, ao invés de ficar em casa cuidando dos filhos, do marido?

I* Eu acho que é normal, normal a mulher trabalha0, porque ela não só vai vive0 do não só vai depende0 dele, né? que uma mulher depende0 do marido, (est) ele ele se sente lá em cima, né? porque ela só faz aquilo se ele quiser, por isso a mulher tem que tê0 o seu emprego antes de casa0. (est)

E* Como é o homem ideal pra você?

I* Tem que sê0 trabalhado0, responsável. Não sou racista não, de jeito nenhum, mas seja sincero, né? (est)

E* O que lhe deixa mais feliz e porque?

I* O que me deixa mais feliz é a união em casa , né? Ultimamente é o que nos [es] estamos tendo, é a união de todos, (est) porque sem sem ela não há de jeito nenhum. (est)

E* E o que te deixa mais triste?

I* Mais triste, é não não viver com meu pai, né?

E* Por quê?

I* Sei lá, ele eu acho que a pessoa com um pai e a mãe, acho que tem mais felicidade. (est)

E* Das festas que você foi, Andrea, qual foi a que você mais gostou e por quê?

I* Festa que eu fui foi a os quinze anos da minha [irm] minha prima, foi ótimo.

E* Como foi a festa?

I* Foi filmada e tudo, [mui] muita muitos amigos, né? a a reunião de amigos, familiares, (est) foi ótimo.

E* E aconteceu alguma coisa assim na festa de

I* Não, não aconteceu graças a Deus não aconteceu nada.

E* Podia ser de bom também.

I* De bom, tudo, né? teve nada de ruim não. (est)

E* E me diz uma coisa: sobre os paqueras?

I* Ah! eu já paquerei tantos.

E* Já?

I* Já.

E* Conte aí uma história de paquera que você mais gostou.

I* Eu mais gostei foi as festas de quartel, já fui em tantas. Tenho [am] amigos que é de lá. Aí acho que esse que essa é a única festa que que tem muitos, né? (est) tem de sobra. Aí a gente podia paquera0 com quantos quisesse. Adorei a festa lá.

E* Mas você não lembra assim nenhuma paquera especial que que deu certo, que você

I* Não, nenhum, (risos F) infelizmente, nenhum.

E* Nenhum? E como é o seu namorado?

I* Como assim?

E* Fisicamente, assim, como ele é, se ele é gentil, se ele

I* É, ele é super legal, moreno, trabalha, (est) e ele é, sei não, acho que dá idêntico comigo.

E* Por quê?

I* Porque ele é do meu jeito também assim. (est)

E* Das festas do ano, qual a que você mais gosta? Por quê?

I*/ Licença / – outra pessoa

I* A que eu gosto mais é o fim de ano, porque é uma fraternidade, e é [am] amizade é tudo, essa festa é indispensável do ano. (est)

E* Como foi a sua última festa?

I* A única festa foi a última foi sábado, aqui em casa, o aniversário da minha mãe, quarenta anos, foi ótimo, adorei, ficamos até cinco horas da manhã, foi ótimo mesmo, não teve nenhuma confusão, dançamos até num quere0 mais, (est) foi boa.

E* E a sua última a sua última festa do ano, como foi?

I* Fim de ano?

E* Hum hum.

I* Foi a a, como eu já lhe falei, a confusão, né ? que teve.

E* Foi?

I* Foi na entrada desse ano que teve essa confusão. (est)

E* E a festa das neves, esse ano como foi?

I* Eu não gostei muito não, porque eu não gosto muito dessa festa não, dá muita gente, muita violência também nessa festa, (est) eu não acho que só fui umas duas vezes.

E* Como foram essas duas vezes?

I* Foi bom, foi tão bom não, foi tão bom que resolvi vi0 pra casa cedo, que eu não gosto de estar em [lo] em local que tenha muita gente não, é um a um um aperto, eu não gosto dessas coisas não, (est) gosto de tá num lugar lindo.

E* Qual a comida sua comida preferida?

I* Acho que é macarrão, adoro macarrão.

E* Macarrão? Como é que se prepara o macarrão?

I* Acho que cozinha, né? bota água pra fe0ve0, bota ele, com dez minutos está pronto, faz o molho.

E* Como é que você faz o molho?

I* : extrato de tomate, manteiga e queijo, queijo ralado. (est)

E* O que você faz de segunda a sexta, desde quando acorda até a hora de dormir?

I* Acordo arrumo minha acordo de sete e meia todos os dias, tomo escovo, tomo café, vou arruma0 a casa, de manhã, termino na hora do almoço; de tarde passo a tarde dormin0o, me acordo tomo banho, troco de ro0pa, v00 pro colégio; (est) quando chego, tomo café e v00 dormi0.

E* Fim de semana também?

I* Não, fim de semana v00 pra igreja, o dia é a mesma coisa, (est) à noite que eu v00 pra igreja. v00 às festas.

E* O que você acha da vida de doméstica?

I* Eu acho que é uma coisa chata, ruim demais. Às vezes, eu fico lastiman0o porque eu fico perguntan0o quem foi que inventô0 o trabalho, né? (est)

E* Você gostaria de fazer outra coisa?

I* Em casa?

E* Fora de casa?

I* Dançar, é o meu [devir] divertimento fim de semana, assim no sábado. (est)

E* Você acredita em fantasmas, almas?

I* Não.

E* Porquê?

I* Eu acho que eu não acredito porque não apareceu nenhum (falando rindo) na minha frente. (F)

Eu acho que isso não não tem condições de existir isso não. (est)

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* Acho que eu sou muito tímida.

E* É?

I* Num falo muito. Às vezes eu fico perguntando porque mas sei lá, acho que é de mim mesmo.

E* Sei. O que você mudaria na sua forma de falar?

I* Acho que eu tirava a timidez.

E* É, você acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* Acho que falo.

E* O que é diferente?

I* O jeito de se comunicar, totalmente diferente. (est)

E* Você é todos os brasileiros falam do mesmo jeito pra você?

I* Falam, tem uns que é tem uns que é ignorante, né? mas é a mesma fala.

E* A mesma fala não é? Hum hum. Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Não. Em termo de língua?

E* Sim.

I* Não.

E* Assim de falar mesmo.

I* Eu acho que sim. Tenho umas familiares que moram no Rio, (Rio de Janeiro) lá é totalmente diferente daqui, né? (est). Eu acho que é o único que fala diferente, que eu conheço.

E* Olhe! se chegasse alguém aqui dizem que daria o que você quisesse, o que você pediria?

I* Eu pediria uma casa, uma casa fora daqui desse bairro. (est) eu acho que era a única coisa que eu queria.

E* Você já perdeu alguém muito querido?

I* Já, minha prima, ela era testemunha de Jeová, como eu já te falei, (est) e testemunha de Jeová não pode receber sangue, né? Ela foi ter um parto fez um parto, aí precisava de sangue, mas não podia tomar sangue. Isso foi o que o médico falou, mas a minha tia disse que não foi por falta de sangue não, mas ela era muito anêmica mesmo. Aí, quando ela teve a menina, passou cinco dias em casa, voltou pra o hospital, aí não era o dia do médico dela, ela veio pra cá, pediu, pediu mesmo pra vir pra aqui pra casa, porque ela morava em Mangabeira. Aí, quando passou uns dois dias aqui em casa, ela morreu.

E* Morreu aqui?

I* Morreu aqui.

E* E outro caso de doença assim na família, você lembra de algum?

I* O outro é minha vó e minha tia que tem pressão baixa. Essa minha tia também, testemunha de Jeová, ela tem (inint)

E* E a criança?

I* A criança tá com três anos, vai fazer três anos agora (inint) é uma menina, mora lá em Mangabeira com a minha tia. Ela que tá criando. (est)

E* E você já ficou doente alguma vez?

I* Não, graças a Deus, não. (est)

E* Oh! Andrea, como é essa casa que você tanto quer?

I* Pra mim, olhe, ela tem as paredes e a telha as telhas foi uma casa, (est) pra mim não tem escolha de ser uma casa bonita, mobiliada de tudo, claro que todos querem isso, né? quem não quer, mas pra mim, não me interessa tanto isso não.

E* O que você gostaria que tivesse dentro de casa, assim, se você pudesse, é claro?

F Eu gostaria que ela tivesse dentro um telefone, mobiliada de tudo, um quarto (risos) só pra mim, era isso que eu queria, e bonita, né? (est) grande.

E* Certo.

Informante 08

Informante: SCP

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Feminino

F* Meu nome é Simone Carla Pessoa.

E* Qual o bairro que você reside?

F* Cristo.

E* Quanto tempo faz que você mora aqui?

F* Uns dois anos.

E* Você já morou em outros bairros?

F* Quando solteira, sim. Depois de casada, : voltei pra o meu bairro de origem, : que é o Cristo.

E* Qual o bairro que você mais gostou?

F* Não sei se foi porque nasci aqui, mas o bairro que : mais gosto : até hoje é o Cristo. Mesmo já tendo : andado em outros bairros. Já morei no Esplanada, : mas o bairro que eu mais gosto é o Cristo.

E* Por que vocês voltaram?

F* Porque a : a casa que morávamo0 lá era alugada e o dono da casa vendeu. : Aí voltamos para o Cristo. : Conseguimos outra casa aqui.

E* Que outro bairro você gostaria de morar?

F* Eu gostaria muito de morá0 no Geisel.: Eu acho u:m ótimo conjunto. : Eu, eu, : se fosse possível : compra0 uma casa lá eu compraria.

E* Com quem você mora?

F* Com meu esposo, : Luís Alberto, : e a minha filha, Carla.

E* Como é sua família?

F* Minha família de solteira, : normal até um certo ponto. : E a minha família de casada, : super maravilhosa. : Eu amo o meu esposo, a minha filha, : nos damo0 muito bem : e, : eu gosto, eu gosto da minha família atual. : A minha família de solteira, : tenho lembranças boas : e muitas más.

E* Como deveria ser a família dos nossos dias?

F* A família dos nossos dias de hoje, : uma família voltada para Cristo. : Porque : eu acho que é o único que que pode : nos da0, nos orienta0 :diante de tanto problema, : porque, : se se Cristo penetrasse no coração dos pais e dos filhos : eu acho que hoje num existia tanta violência dent0o dos lares, : tanta falta de união, de amo0, : de ajuda. : Porque tantos precisando de um aos outros e a própria família, : a própria família às vezes : é a primeira a vira as costas. Eu acho que a família de hoje devia ser uma família voltada para Cristo. Eu acho que é o único psicólogo perfeito, : é o único ajudador, : é o único aquele que pode orientar.

E* Quais são os principais problemas que você constata na sua família?

F* Infelizmente é falta de amo0, : na minha família, : dos meus pais, : agora agora eu tenho outra [famí-], out0a família e tô tentado : cria0 : ela, construir ela, : é coloca0 ela em cima dessa palavra, amo0. Eu quero que ela essa seja a base, : eu quero que essa, que esse amo0 que existe entre a, entre o meu esposo e eu, : seja a base : da nossa : vida conjugal, do dos nossos ensino ao0 nossos filhos. Cristo, que Cristo seja : é : o : a base de tudo. Que ele sempre : teja sempre em nossas mentes, teja sempre em [no-] presente em nossos corações.

E* Como foi sua infância?

F* Até certo ponto, quando eu era [inf-]criança mehmo, sem entende0 os problemas foi perfeita. Antes sem entende0 os problemas foi maravilhosa. Meus pais me davam de tudo : que eu sempre quis. Se eu pedisse uma coisa e não conseguisse naquela hora eu acho que eu morria, : inventava

mil coisas, dizia que tava doente até conseguir. E achava aquilo o máximo, : achava perfeito aquilo, mas, depois que eu comecei a te0 entendimento e ver como : é foi as coisas, : num era lá essas coisas, num num foi tão perfeito assim.

E* Que tipo de criança você era?

F* Eu era uma criança criativa. Eu criava : problemas, eu criava situações, : eu sempre saía crian0o as coisas. Eu não era uma criança de ficar esperan0o :que alguém me desse alguma coisa não, não eu inventava, eu virava, eu mexia, mas eu queria aquilo. Eu, eu nunca tava conformada com nada. Eu era uma criança super criativa. [Se-] seria mesmo que fosse para uma coisa boa, ou uma coisa má. Mehmo que mais tarde eu [ache-] eu me : prejudicasse. : Mas eu era uma criança muito criativa.

E* E você fazia isso consciente?

F* Às vezes sim. Às vezes eu sabia que aquilo não era certo. : Eu sabia. Eu eu inventava, eu mentia. : Às veze0 eu eu : eu dizia “não, isso num tá certo, mas já que eu comecei, eu vou fazer até o fim”. Mas às vezes não, às veze0 eu era : iludida, ludibriada pelas minhas amigas que iam tira0 vantagem nisso, : depois é que eu via o resultado.

E* Você já enfrentou uma “fria” por causa dessas mentiras?

F* Já. Já enfrentei : [va-] várias situações que : depois pra sai0 delas eu tinha que envolver outras pessoas aí aí o bolo de neve aumentava, aumentava : e : eu dizia “não, agora piorou, tenho que contar a verdade”. E apanhei muito por causa disso, mas eu eu sempre fui uma criança frus:trada dent0o dos meus problemas, é meus pais nunca foram de conversar comigo, : nunca foram de dizer, “olhe, isso num tá certo, é assim, assim...” não. O meu pai era uma pessoa muito ignorante, : muito bruto. Ele dava as, o que aquilo que a gente queria, ele dava, : mas também, : ele cobrava depois. E minha mãe era uma, : é uma simplória, uma fechada, uma pessoa muito : muito recatada, muito sofrida. Não, eu criava o meu mundo e nele eu me estrepava, nele eu saía bem, : era assim.

E* Você sofreu alguma, algum tipo de discriminação devido a essas mentiras, a essas coisas que você fazia?

F* Alguma vezes sim. Quando eu , : às vezes eu falava a verdade e ninguém acreditava : porque eu já tinha mentido muito, eu inventava, eu, às vezes não era0 nem mentiras era0 fantasias que eu queria que se tornasse0 realidade. Era um mundo que eu via que : num era meu mas que eu queria que se tornasse realidade. E às vezes quando eu, : acontecia alguma coisa comigo, : eu, as pessoas não acreditava0. “Ah, não acredite em Simone não. Ela gosta de: inventa0, de tá criando situações que não existem”. E eu sofri muito por causa disso. Foi uma discriminação entre a minha própria família. Uma vez aconteceu : um caso, um um, foi verídico. Ah, eu viajei com uma uma tia minha e a amiga dela foi embora. Quando é nós acordamos de manhã eu vi a amiga dela indo embora, disse que ia apanhar o ônibus, a gente tava em Recife e ela ia apanhar o ônibus, e ia embora. Aí disse, “diz a tua tia que eu já vou”. Eu disse “tá certo”. E a minha tia fico0 esperan0o, e eu dizen0o “não, ela já foi, ela disse que ia embora, ela já foi”, e minha tia, devido a minha infância : muito sonhada, muito frustrada, ela num acredito0. Aí saímos do Recife muito tarde porque ela fico0 manzanzan0o, ela não disse a mim que não acreditava, mas ela fico0 manzanzan0o, manzanzan0o, esperando que a amiga dela fosse volta0. Quando foi : uma certa hora, o ônibus que a amiga dela ia, passou por nós e a amiga dela deu a mão, : acenou, tudinho e depois ela veio e me pediu perdão, disse “não, você agora cresceu”. Eu, eu não entendi, aos poucos é, dent0o do ônibus nós fomos conversando e ela foi dizen0o, “porque quando você era criança, quando [vo-] você inventava muito, você criava coisas que não existia. E eu não não acreditava em você, mas agora não, agora vejo que você tá crescen0o. Você falou a verdade, eu quero que você me perdoe”. E aquilo pra mim foi como uma chicotada, : e e eu acordei, eu vi que : que era uma discriminação desde pequena. Às vezes eu achava que era coisa de minha cabeça também, criação de minha cabeça, may0 não era. É porque eu era uma uma pessoa que que inventava histórias que fantasiava muito.

E* Se sua filha hoje tivesse esse tipo de atitude, como você reagiria?

F* Eu confesso que eu não sei. Porque eu acho que uma criança assim : é uma criança problemática. É o devido ao lar, eu, eu eu acho que o meu problema foi devido ao meu lar, porque às vezes eu tinha vontade de dizer as coisas, de às vezes eu tinha vontade de se, de receber um abraço de meu pai, ôô da minha mãe e não, eles não eram daqueles de de descobri0 com um um simples : gesto. A gente tinha que inventa0 alguma coisa eu tinha que inventar uma doença pá fica0 no colo de minha mãe ou recebe0 um carinho de meu pai. Eu tinha que inventa0 que tirei nota boa, : ótimo, : e que a minha professora me elogiou só pá recebe0 um abraço, : mas não, eu acho que a minha filha, nesse, se fo0 por esse lado ela não vai, isso não vai acontece0 com ela. Só se fo0, um sei lá, um castigo talvez seja isso, porque : desde a, ela tem dois anos de idade, mays : ela por te0 dois anos de idade eu já sinto ela uma pessoa -- segura naquilo que ela que0. Às,<inint> muitas vezes a [mi-] Carla me surpreende : porque eu vejo atitudes nela que eu mesmo : já adulta num : nunca ia te0.

E* Você brincava muito?

F* Brincava, em tudo, em tudo a minha vida toda levei na brincadeira. Até um certo ponto. Eu eu brinquei muito na escola, fui reprovada numa série, parece que foi 3 ou 4 vezes, agora eu não lembro. Eu eu brincava de de gosta0 de alguém. Eu brincava de ter amigas eu, eu minha vida foi uma eterna brincade0ra, eu brincava com os sentimento0 das pessoas, : eu minha vida foi uma eterna brincadeira. : Agora não.

E* E quando você era criança, que tipo de brincadeira você gostava?

F* Quando eu era criança o tipo de brincade0ra que eu mais gostava : por incrível que pareça eu [brin-] gostava de brincar só. Eu me trancava no quarto de minha mãe e no guarda-roupa dela tinha um espelho grande, eu vistia as roupas de minha irmã mais velha colocava os batons, é... sapato alto, pronto! Ali era minha brincade0ra predileta. Eu inventava marido, filha eu inventava uma casa bonita, tudo, tudo aquilo que eu gostaria de ter. Eu inventava, minha brincade0ra predileta era fayz-de-conta, toda a vida, tudo meu foi fayz-de-conta. Eu nunca gostava de brincar com meus irmãos, de casinha, de boneca, eu nunca gostei de pega, de roda, essas coisas, num tenho lembrança disso, agora que, eu brincava de maquiagem, sozinha, : eu, de vestir roupas de adulto : de conversa0 sozinha, os os meus amigos imaginários, isso, toda a vida eu gostei de brinca0.

E* Você tem alguma história marcante da sua infância?

F* Tenho. Tenho uma história triste, infelizmente. Eu gostaria de ter uma história alegre, marcante na minha vida, : é, foi um dia o meu pai. ele jogava muito. Ele era um uma pessoa muito viciada e ele ele não sabia dividi0, : não sabia dividi0 o vício dele e a família. Quando foi um dia a vizinha pegou a minha irmã e colocou no braço, e minha irmã era uma criança muito gorda, muito forte, eu tinha o quê? Seis, sete ou oito anos de idade e ela coloc0 ela no braço e o marido dela era muito violento, quando ela viu o marido aproximando-se da esquina : ela de repente me deu : a menina eu fiquei com a menina no braço e meu pai tava dent0o de casa e minha mãe : quando ela me deu a criança eu não agüentei o peso da da da criança, era muito pesada : e a menina caiu, : a menina caiu e minha mãe correu, socorreu a menina : e o meu pai veio de lá e na minha casa tinha um frondoso pé de goiaba, ele tirou um um cipó muito grande e forte : e : dehmanchou como diz a o o nosso pessoal, dehmanchou todo nas minha0 costa0. E : eu fui para0 no hospital e a o : pessoal fico0 muito revoltado, o pessoal da rua e depois ele fico0 dizen0o que tava nervoso porque tinha perdido dinheiro em jogo : E até hoje eu não esqueço isso, porque eu fiquei doente de cama, : é, doia mais por dent0o, : eu, eu [se-] a minha raiva, a minha do0 era maio0 interna, eu eu eu chorei muito mays não devido a às cipoadas que a que a do0, o médico tinha colocado um paliativo, passo0, : mas por dent0o aquela revolta, e até hoje eu nunca esqueci isso.

E* E na sua adolescência você foi mudando?

F* Mudei, : mudei em alguns aspectos. Primeiro eu fantasiava que mesmo descobrin0o que meu pai não era o super homem, o homem perfeito, eu ainda tentava encobrir isso. E comecei a a estuda0, ve0 que eu não era rica como eu pensava que era quando eu era pequena. E, comecei a tenta0 se0 outra Simone pra ve0 se as pessoas gostavam de mim que eu via as pessoas, elas elas elas falavam

comigo talvez por : po0 educação, ou porque eu insistia um “oi, oi tudo bom?”, mays, depois aos poucos eu fui mudan0o, fui tentan0o muda0 e creio que que teve êxito porque agora eu me acho uma pessoa diferente.

E* Como você analisa o jovem dos anos noventa?

F* Eu eu analiso os jovens dos ano0 noventa em dois aspectos: prime0ro, : são o lado positivo dos jovens dos anos noventa é porque eles é daquelas pessoas que mesmo o pai errado, ele tem corage0 de dize0 ao pai que eles estão errado0, : tão errados e quando eles gritam “eu sou seu pai”, eles também têm corage0 de gritar, “eu sou seu filho”. E ao mesmo tempo um um [ju-] um no lado negativo são fracos pra droga : porque talvez procurem um um êxito que num que eu acho que num existe, através de droga, : porque eu eu acho que o futuro do do nosso mundo, do nosso país, ele tá ameaçado com os jovens de hoje. Alguns, porque : temos muito doutores, muitos advogados, : temos muito0 médicos, [mu-] muitos professores, mays com que? Quarenta, cinquenta, trinta anos, jovens do passado, e os de hoje, a maioria dos jovens de hoje se acaba0 na0 droga0, no vício, o lado positivo é esse, deles, grita0 e fala0 aquilo que pensam, que os de antigamente aceitavam cabisbaixa, mesmo sabendo que unidos eles podiam vencer, mesmo jovens univesitário aceitavam e hoje em dia não, [jo-] crianças, eu vejo crianças, pré, de de de colégio, de de jardim, eles já dizem o que que0, eles [ja] eles já falam aquilo que querem. O o os jovens de dos anos noventa têm dois aspectos: um positivo e um negativo. O negativo é essas drogas, é eles se deixarem leva0 por essa ilusão. E o positivo é eles gritarem aquilo que querem.

E* Você namorou muito antes de casar?

F* Na-mo-rá0,: palavra bonita, mays infelizmente não. Eu, eu tive : pessoas momentâneas na minha vida, mas, um, namora0 de verdade eu só namorei com dois rapazes. Um eu namorei, e acabou e o outro eu namorei e casei. Mays, pessoas momentâneas na minha vida, flertes, lances, eu tive muitos.

E* Você tinha medo de ser mãe adolescente?

F* Eu nem pensava nessa idé0a. Eu era uma uma menina tão astuta, tão segura daquilo que eu queria : que eu e isso [nun-], nesse medo nunca me passou pela minha mente. Porque eu jamais, eu jamais e : deixei isso me abate0, um uma cantada bonita, não, eu toda vida nisso eu fui muito segura, quanto ao sexo eu fui muito segura. Ao contrário, eu cantava os homens, mays quanto eles me me levarem pra o lado do sexo minha eu nunca fui sexo frágil, nunca ao contrário, fui muito difícil.

E* Você acha que a gravidez precoce aumenta o número de meninos de rua?

F* E muito. [um-] Olhe, por mais que hajam debates, por mais que hajam é essas propagan0as, instruções pela tv, é diálogos entre professores, alunos, mas eu não sei o que é que existe na cabeça dessas meninas. Porque, antigamente eu não sabia que essa história de anticoncepcional, de comprimido, de camisinha, eu não sabia o que era isso mays eu nunca me deixei abate0 com isso. Mays essas menina0 de hoje em dia tão instruída0, tão : tão bem de cabeça, : a é o é o que mais a gente vê é meninas de catorze, quinze ano0 grávida0

E* Que saídas devem ser construídas para resolver o problema desses menores?

F* Esses menores? os meninos de rua? Bom, a primeira saída é evita0 que venham mais menores, mays isso é impossível, a gente num tá lá no no ato. No na na hora do ato sexual e infelizmente nós não estamos lá pra e: pá evita0 isso. Mays já que eles vêm, : chegam ao mundo, acho que a única saída é se fôssemos país do primeiro mundo, que infelizmente eu acho que nem nem mais posição nós temos e de do dos governantes só pensarem neles e mais, e mais, e mais. A única saída é seriam, trabalho, é : profissionais nessa área, porque não existe0 profissionais, não existe0 pessoas que estudam pra recebe0 esse tipo de criança em Estado nenhum. Existe0 voluntários, existem aquelas pessoas que têm amo0, que têm piedade, compa0xão por essas criança0. Mays, profissionais, um governo preocupado voltado pra isso, até agora eu não vejo solução nenhuma.

E* Qual a sua opinião sobre o casamento?

F* Bom, eu [so-] eu sou suspeita em fala0 isso porque eu sou uma pessoa muito felih no meu casamento. No eu posso eu só posso ve0 de um modo geral que infelizmente num [aconse-] num

acontece pás outras pessoas o que aconteceu pra mim. Eu tenho um marido maravilhoso, e e: por incrível que pareça a família do meu marido é como se fosse a minha família depois de casada, como se eu, [ti-] se a minha outra família de pai, e mãe num num [ti-] contasse muito agora. Pra mim foi, eu, foi [is-] maravilhoso. Eu aprendi muito com com o meu esposo, Oinda aprendo com ele; ele é uma pessoa calada que ensina através de gestos e de atos, meu meu meu marido ele não é pessoa de conversa0 muito, de de deitarmos de noite e ele dize0, “olha, eu acho isso, isso isso é errado, ou eu tô gostan0o disso, ou eu não tô gostan0o não”. Ele fala através de gestos e atos.

E* Como você o conheceu?

F* Eu tinha treze anos de idade e ele tinha quinze, de frente de nossa igreja, somos evangélicos. E, : eu olhei assim, ele olhou pra mim, em mim não toco0 nada que eu num conhecia essa palavra amo0. Eu nunca, eu nunca [tiv-], nunca [si-] senti nada por ninguém. E a minha tia disse: “aquele rapayz num tira o olho de você”. Eu olhei assim mais uma vez e não não foi amo0 à primeira vista. Aí, fui na casa da mãe dele, a mãe dele era costureira, é costureira, : e começamos a conversa0, conversa0 e continuamos, eu continuei do mesmo jeito, intacta, mays ele não, começou a frequenta0 a minha casa, mays, é como diz o velho ditado: “água mole em ped0a dura, : tanto bate...” Quando foi um dia, na me pediu em namoro, eu aceitei, aí começamos a namora0, aí começô namoro acaba, acaba namoro, namoro acaba, quando foi um dia ele me deu um fora de vez, cansô0. Aí eu descobri que amava o meu esposo. Aí tentei luta0, lutei, desisti, lutei de novo. Aí, quando foi um dia, caiu! Casamos!

E* Como foi o casamento?

F* Des-lum-bran-te. Ar-ra-sa-dor. Bonito. Como como eu sonhei, com pompas e ci0cunståncias.

E* Quais as dificuldades que vocês tiveram no início do casamento?

F* Financeiras. Não tive dificuldade conjugal, não tive dificuldade em ato sexual nenhum. Agora, finance0ra até hoje : é o nosso bicho-papão.

E* O que você mais gosta no seu esposo?

F* A sinceridade. Ele é uma pessoa super super sincera, isso eu digo : de coração. Se ele não esteve0 gostan0o daquilo, ele diz no ato, “eu não gostei, eu não gosto”, mas se ele tive0 gostando, se ele tive0 aceitando, ele cai de cabeça, de fundo naquilo que ele que0, eu o o que eu admiro muito no meu esposo : é a sua obstinação pela aquilo que ele que0, ele tem uma carre0ra milita0 e e eu faço a maio0 fê, eu confio demais, que ele vai consegui0 porque ele é uma pessoa muito obstinada naquilo que ele que0. E outra, na sua sinceridade. Se ele num gosta0, ele diz no ato, mays se ele gosta0, não se preocupe que você há de se0 elogiada.

E* E o que menos gosta?

F* Do que ele menos gosta?

E* Do que você menos gosta nele?

F* Do que menos gosto nele? Do que eu menos gosto no meu esposo talvez seja o mundo particula0 que ele tem. Ele tem um mundo que eu tenho muito ciúme dele. Quando ele tá lendo os seus livros, quando ele tá estudando a sua música, [si-] Simone não penetra nesse mundo, nem a sua própria filha que é que ele eu sei que ele adora, mays quando ele quando ele entra nesse mundo, olhe, pode pode o resto, pode todo mundo se acaba0. É o que eu menos gosto nele é esse lado fechado dele. Às vezes, muitas vezes há falta de diálogo, porque ele ele tem um mundo que eu nunca, nunca penetrei. Conheço ele há sete anos e nunca, eu nunca penetrei.

E* Como foi o nascimento de sua primeira filha?

F* Foi difícil e bonito. Sofri, sofri as dores dos de de um parto, gritei, gemi, mays na hora de nasce0, foi foi gratificante, foi muito bonito pra mim. Ela, o povo diz que quando a criança nasce cesárea, quem tem o nenem é o médico, mays não, dessa vez eu eu me senti mãe, eu acho quem teve o nenem foi eu mesmo. Porque quando a médica puxou, que que eu vi aquilo gritando, ah! a minha vontade foi de acompanha0 o seu choro. Foi gritar também, chorei muito na sala de parto, e vibrei demais com o nascimento da minha filha.

E* Ela já esteve doente alguma vez?

F* Uma vez ela esteve muito doente. E eu não não sabia que ela tava com do0 de ouvido, marinho0 de primeira viagem0, a e ao mesmo tempo cum pena de aperta0 o ouvido; e eu revezava cum o meu meu esposo as noites, em claro, e às vezes ela gritava, o ouvido apertava a do0, ela gritava, e , isso pra mim, eu fiquei mais doente de que ela. Fiquei bem mais doente de que Carla. Quando ela fico0 fico0 boa, quem quem parecia que tinha tomado o remédio foi eu. Eu me senti o0tra.

E* Como você pretende educá-la?

F* Nem eu mesmo sei. Eu às vezes eu eu penso que vou educá-la de um jeito, ela se comporta de outro. E às veze0 eu penso que tô no caminho certo, ela ela mesmo se desvia. Acima de tudo eu pretendo educá-la : [um-] uma menina cristã. Eu quero que ela respeite e ame a Deus sobre todas as coisas. Pretendo, : o pai que0 que ela seja : uma [mu-] uma musicista, eu não sei nem como é que fala. Que0 que ela toque um instrumento, que0 que ela seja : uma menina que goste de clássicos como ele. Eu, eu não sei o que eu quero que ela seja, eu eu vou espera0 ela cresce0 mais um pouco. A a [ao-] agora eu digo a ela que não é certo pega0 na areia porque cria germe nas mãos, mais tarde eu não sei o que eu vou dize0 a ela o que é certo ou o que é errado. Eu vou espera0 ela cresce0 mais um pouco e e ve0 como é que ela pensa : porque agora ela num num me exprime nada, a não ser cuidados.

E* Que tipo de criança ela é?

F* Meiga, agressiva, de tudo ela tem um pouco. Mão aberta e ao mesmo tempo fechada. Outra: ela ela ela adora uma atençãozinha só pra ela, não sei porque ela seja filha única. E ao mesmo tempo ela gosta de dividi0 cum uma prima que ela tem. Mays ela é [um-] ela é uma criança normal. Dada, sincera, quando ela gosta, ela gosta, eu acho ela tem o temperamento da do pai. Eu num me espanto muito cum as atitudes de Carla porque ela me lembra muito o pai.

E* Falando sobre educação, como era a sua vida de estudante?

F* Minha vida de estudante. Até certo ponto minha vida de estudante foi uma : foi boa. Eu eu eu achava que a nota era tudo, que eu tinha que estuda0 pra tira0 nota boa e pra passa0 no final do ano e ganha0 uma bicicleta. Mays quando chego0 no período do segundo grau, eu achei que minha vida de estudante era pá aprende0, pra adquiri0 alguma coisa e pra mostra0 aquilo que eu aprendi.

E* O que levou-a a escolher um curso pedagógico?

F* O que me levo0, por coincidência foi o último cu0so que eu procurei. Cientifico eu sempre coloquei na minha cabeça “eu não quero científico, não tenho cacife pra passa0 no vestibula0”. Eu uma uma fui toda vida uma adolescente, eu fui uma criança muito insegura. E eu, isso era o bicho-papão. Eu não vou estuda0 o científico porque não vou passa0 no vestibula0. Eu sabia que mesmo eu tentando, : eu não aprendia o suficiente pá faze0 o vestibula0, e era muito frustrante pra mim, :: é: faze0 o vestibula0, paga0 tudo e chega0 no dia procura0 o meu nome e não encontra0, eu sempre evitei isso. Depois eu, eu [fi-] eu fiz a prova da Escola Técnica, não passei. Aí, eu, pra mim aquilo foi um vestibula0. Eu fiz a prova da do IEP, do curso pedagógico : e passei. E fui fazendo o curso, fazen0o e descobri que era aquilo que eu queria. Foi uma coincidência o que me levou a procura0 o cu0so pedagógico.

E* Voce Trabalha?

F* Trabalho. Eu trabalho, sou uma professora alfabetizadora, gosto daquilo que faço, me sinto realizada, mesmo não sen0o uma pedagoga de nível superior0 mays eu me sinto uma pessoa realizada naquilo que eu faço. Eu sou uma professora de nível [pedago-] ...

...[-ficada]; eu eu ou seja gratificante pra mim, é muito gratificante pra mim : ve0 uma criança no começo do ano ela mal sabe pega0 num lápis, super assustada com os livros, caderno0, coisas que ela não via no jardim, que no jardim é massa, brinquedos, canções e chega no com três meses depois, quatro meses, supe0 intimidade com as palavras, com as letras, com tudo aquilo que a gente faz, eles procuram entende0, por que? porque tão sen0o crianças alfabetizadas.

E* Qual a função da escola para você?

F* A principal. A escola pra mim tem uma função principal em tudo. Seja a nível jardim, segundo grau, primeiro grau, superior, ela ela é responsável por noventa por cento do caráter da criança. A família, ela é muito responsável pelo caráter da criança, pela educação, mais ela joga essa responsabilidade maior na escola. E ela tem uma função muito principal nisso tudo, ela ela é responsável pelo caráter de um cidadão.

E* Você acha que as escolas deveriam dar orientação sexual?

F* Sim, [cer-] na numa certa faixa etária de idade, ela devia dar orientação sexual. Não precisa num nível superior na Universidade, num precisa disso, cada um já tem sua formação, sua cabeça, a sua mente certa daquilo que quer, mais eu acho que : no meio da adolescência, oitava, : quinta série devia sim ter uma aula, não abradadora na mais um paliativo, uma conscientização.

E* De que você tem medo?

F* [O qu-] Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de tudo que aquilo que eu fiz até hoje, tudo aquilo que eu lutei tenha sido em vão diante de Deus.

E* Você já esteve alguma vez em uma situação difícil em que tenha dito a você mesma “chegou a minha hora”?

F* Já. Já, eu já tive em situações, e eu já tive numa situação que eu disse “não, agora, Sulamita chegou ao fim”. Mais, de repente eu num sei onde eu encontrei forças e tô aqui conversando com você. Não foi a minha hora não.

E* Como foi?

F* Eu eu sempre fui uma criança muito doente. Eu [sem-] eu sempre fui uma criança muito cheia de problemas. E quando foi um dia eu eu tomei um remédio que não era pra tomar, simplesmente por pura teimosia. E fui me sentindo mal, mal, mal e num sei onde fui encontrar tanta força pra o meu organismo reagir.

E* Por que existe tanta violência no Brasil?

F* Devido a fome, a miséria, isso tudo acarreta muita violência.

E* Como você acha que deveria atuar a polícia e os demais órgãos de segurança para garantir o bem estar social?

F* Sem visar o salário, mais sim visarem os próprios filhos que ele tem. Que eles, porque muitos policiais dizem, “ah, eu não tô [ganhan-] eu num tô ganhando bem, : por mim pode matar, se matarem, e se acabarem que eu não tô nem aí”. Mais se eles visassem que um um marginal daquele pode atacar o filho dele, sua esposa, ou um familiar deles eu acho que seria bem melhor.

E* Por que a maioria dos corruptos permanecem impunes?

F* Porque no nosso país não existe justiça. Existe dinheiro, posição social, existe fracos e fortes. Por isso que os a maioria dos corruptos continuam impunes.

E* Você é contra ou a favor da pena de morte?

F* Contra. No meu país eu sou contra. Porque se não existe justiça iria morrer muito inocente, preto e pobre.

E* Quem é Deus para você?

F* Tudo! Aquele que me fez, que me criou que me deu um esposo, que me deu um lar, que me deu uma filha. Deus pra mim é tudo.

E* Como é a sua vida na igreja?

F* Não sou uma pessoa constante. Não sou, não sou daquelas de ser participativa, não. : Mais eu sou daquelas que quando entro numa igreja eu eu tenho consciência de que Deus está ali e que ele vai ouvir : e que ele vai receber aquilo que eu estou lhe oferecendo.

E* O que você pensa sobre a amizade?

F* Amizade, palavra bonita, mais quando chega na prática muitas pessoas desconhecem o que é isso. Eu eu tenho, eu tive uma amiga de verdade, mais agora acabou.

E* Você já foi traída por alguma amiga?

F* Já, já por causa de inveja, e é um assunto que eu não gosto nem de falar.

E* Quais são os seus sonhos?

F* Ter uma : casa : uma casa própria. Que eu já tive la0, eu já tive uma casa, mays uma casa alugada. Não, eu quero, o meu sonho agora principal é te0 uma casa própria, : é : coloca0 a minha filha : num : colégio : de nível bom, para que ela tenha uma boa educação porque infelizmente educação estadual, gratuita no nosso país é tá muito defasado, : e : e o meu maio0 sonho, eu tenho um sonho super secreto, mays eu gostaria muito, que infelizmente nunca vai realiza0, era toca0 um instrumento. Qualque0 instrumento, olhe, podia se0 o mais fajuto, eu gostaria de tira0 um, qualque0 som nele, mays isso nunca vai acontecer.

E* O que a deixa mais feliz?

F* O que me deixa mais feliz? É eu ve0 que mesmo eu ter sido uma criança problemática, frustrada, mal-amada, porque, eu achava que os meus pais me transmitiam amo0, mays quando eu me vi prejudicada aquilo não era amo0. O que me deixa mais feliz é ve0 que mesmo acima de tudo isso hoje eu consegui te0 um la0, um esposo, filhos, profissão.

E* E o que a deixa mais triste?

F* É saber que às veze0, : quando eu tenho tudo isso : existe pessoas que : merecem e que não têm porque o meu país não oferece. Você te0 um lar digno, uma vida digna como gente.

E* Quais os programas de televisão que você assiste?

F* Eu gostava de Silvia Popovic, debates. Eu me eu eu tenho vontade de participa0 de um programa de debate. Gostei muito de novela quando eu era uma pessoa muito ilusionista. Mays agora não. Por incrível que pareça acompanhei alguns lances da copa, : e não gosto de jogo, : mays sou patriota : e programas de debate, eu gosto muito de programas de debate.

E* Das novelas que você assistiu qual a que mais gostou?

F* Das novelas que eu assisti, qual a que eu mais gostei? “Éramos Seis” e “Vejo uma lua no céu”, novelas água-com-açúcar mays tão românticas que me faziam super sonha0.

E* E dos filmes que você assistiu, qual o que mais gostou?

F* *Ghost*, eu gostei muito desse filme e *As violetas são azuis* : eu sou uma pessoa muito romântica.

E* Você lembra desses filmes?

F* Lembro. Eu lembro demais desses filmes. E eu sonhava cum eles, : cum [es-] os galãs, os protagonistas do filme. Mays, é filmes e sempre tem um final, né?

E* Você acreditava em príncipes encantados?

F* Sonhava até com eles. Achava que qualque0 noite fosse bate0 na minha janela e dize0: “Simone, cheguei”. Mas quando eu caí na realidade : eu vejo que esse tipo de leitura pras crianças, principalmente pras mulheres, eu num acho certo, porque : torna as pessoas insegura0, procurando a pessoa perfeita : e não existe ninguém perfeito. Eu só casei eu só descobri isso : depois que eu vi que não existia pessoas perfeita0. Eu procurava o homem perfeito, ideal : igual o da Branca de Neve, e o da Bela Adormecida, eu achava que o meu era daquele jeito : e não aceitava a realidade.

E* Qual o seu tipo de leitura?

F* Meu tipo de leitura? Eu gosto de livros que me deixam, me coloquem pra frente : que me façam entende0 mais a a [respei-] as coisas da vida. Eu gosto de livros que : que me deixem sentir viva, que me coloquem de astral lá em cima.

E* Dos livros lidos, qual o que mais gostou?

F* *Longe é um lugar que não existe* : de : José José alguma coisa, infelizmente não lembro agora. Mays realmente, longe é um lugar que não existe, se você tem obstinação naquilo que você que0, se você : acha que pra você tá longe e ao mesmo tempo você vê que tem força de vontade : aquele luga0 não existe. Você um dia vai : alcançá-lo.

E* O que você acha da sua forma de falar?

F* Minha forma de fala0? Falta muita coisa pra chega0 a um português perfeito, claro e bonito. Sou um paraibana de sotaque bem paraibano, e às vezes penso que tô colocan0o o os verbo0 no0 lugares certos, tá errado; e às vezes penso que tá errado, tá certo. Mays eu eu acho que dá pá entende0.

E* O que você mudaria na sua forma de falar?

F* A minha insegurança. Às vezes eu eu tento fala0 uma coisa e [ve-] e e penso que o meu jeito, o meu jeito de fala0 num dá pra aquilo. Aí eu não falo. Eu acho que eu eu : eu eu é que tenho que muda0. A minha pessoa é que tem que muda0, a minha forma de fala0 não. Eu eu nasci:, e me criei, e continuo falan0o assim e creio que alguém tá entenden0o porque eu obtenho resposta naquilo que eu falo.

E* Você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

F* No fundo todos os brasileiros falam do mesmo jeito. Dividem alguma coisa aqui e ali. Um “oxente” aqui, ou um : “olá garota” ali, mays no fundo todos brasileiro0 falam a mesma língua.

E* Para você, o que é falar correto?

F* Pra mim o que é fala0 correto? Rui Barbosa falava correto. Fala0 um tupi-guarani, : fala0 um latim, le0 uma poesia de : Augusto dos Anjos, isso pra mim é falar correto. É coloca0 os verbos, os os adjetivos, : isso é fala0 correto.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

F* Conheço. Fala0 diferente não um português diferente, não um um uma lingua coloquial diferente, mays, é é ele, ele ele ele exprime aquilo que ele que ele que0 dize0 em meias-palavras. E isso pra mim é fala0 diferente, porque às vezes eu quero dize0 uma coisa e : eu mesmo me cerco me cerco de de de muitas palavras e e num transmito nada. Mays eu conheço pessoas que meia palavra basta.

E* Para você, como é o falar dos paraibanos?

F* Cantado, arrastado. É um é um fala0 : decidido. Quando : quando eu vejo quando eu vejo as minha primas que são cariocas falarem, eu vejo que : até o nosso falar diz aquilo que somos. Porque às vezes, muitas vezes eu brigando com ela, eu brigava com ela, assim, conversava com ela e ela dizia decididamente “eu num tô gritando com você, oxente”. E, às vezes e eu via isso [um-] uma forma de de nossa expressão forte, marcante. O o nordestino é uma pessoa muito marcante, muito decidida na vida, porque você enfrenta0 a seca cum filho, cum esposa, sem gado e sem comida, é um pessoal muito decidido. Espera0 pela natureza. São pessoas muito : predestinadas na vida. Eu gosto da minha da minha fala, do meu jeito de fala0. Ele, ele ele eles me marca. Eu sei que onde eu chega0 : todo mundo vai sabe0 que eu nordestina e pé no chão.

E* O que você acha do português ensinado nas escolas?

F* O essencial. Num é um num é um o português. Agora o o português ensinado na Universidade, de da : no curso de Letras, eu me eu tenho uma colega que tá fazendo o curso de Letras e eu acho : eu acho o português que tá [ensi-] que é ensinado nesse curso muito bonito, porque ele vai ao fundo de cada palavra. Mays o português ensinado : nas escolas,<inint> pelo menos até o segundo grau não é um português de chega0 a um diplomata, você se forma0 a se0 um diplomata, só com aquele português, português normal.

E* Você acha que o latim ajudaria essas dificuldades encontradas no português?

F* Não. Eu não acho que o latim ajudaria essas dificuldades encontrada0 no português porque, : prime0ro é uma é uma é uma língua que : não usamos. E segundo, porque eu acho que complica, eu não eu não conheço o latim, mays aquele só aquela história de <em sande> eu , nem tenta0, nem tenta0, porque eu sô uma que seria muito reprovada. O o inglês em si ele nunca entro0. Eu sei o o “good morning” nordestino, nem o “good morning” inglês eu sei, que dirá o latim : não, não, eu não acharia.

E* Você gostaria de ter um curso universitário?

F* Sim eu gostaria de ter um cu0so universitário.

E* Por que?

F* Porque infelizmente o nosso país exige muito o cu0so universitário. Se você que0 [ten-] tenta se0 alguma coisas, primeiro é bloqueado: tem cu0so universitário? até pá você se0 preso é : é privilegiado porque tem cu0so universitário. Talvez eu gostaria de se0 privilegiada só pô0 causa desse bendito cu0so universitário.

E* Você acha que os universitários falam diferente das outras pessoas?

F* Não. Muitas vezes eu num descubro a pessoa porque ela seja universitária. Talveyz, eu às vezes eu descubra ela por por por se0 uma pessoa : é comunicativa, mays, eu conheço pessoas de nível universitário que : meu Deus, eu me sinto bem mais derenrolada da que elas. Não, as pessoas de nível universitário não não são tão diferentes assim.

E* O que você mudaria no mundo se você pudesse?

F* Claro que é a violência, a falta de amo0. Se eu pudesse eu eu tiraria isso do mundo rapidinho. A falta de humanidade, de ajuda : ao próximo. Cristo disse “amai ao próximo como a ti mesmo” e e essa palavra não tá sendo bem usada. Eu mudaria isso sim.

E* Se você fosse Presidenta o que faria pelo povo?

F* Essa é uma palavra que eu não posso responder : porque eu num eu num eu num tenho eu num tenho pensamento nenhum do que eu eu [po-], talveyz habitação já já já que eu sofro por causa disso, mais habitação, : comida, : em postos : alimentícios, num existe postos de saúde, talveyz eu eu colocaria postos de de abastecimento, não pra compra0, porque existe aquele posto de abastecimentos a preço baixo não. Talveyz se eu pudesse, feira todo mês pra aquelas pessoas que [pu-] que precisassem. Eu não tenho assim uma idéia fixa do que se eu fosse presidente o que é que eu faria. É tanto problema, é tanta coisa que eu num : eu num tenho mentalidade nenhuma pra isso.

E* Você já tem um possível candidato a Presidente?

F* “I never” , não. Todos, infelizmente eu tenho esse pensamento, eu sei que a gente não pode julga0 ninguém pela aparência, pelo que aconteceu mays eu me decepcionei muito com o Presidente./escuta/ (voz de criança)A primeira vez que eu votei pra Presidente eu me decepcionei muito, /escuta mainha/ (voz de criança) cala cala a boca. Eu me decepcionei muito e agora não. /escuta/ (choro de criança).

E* Você acha certo os jovens votarem aos dezesseis anos?

F* Não.(CHORO DE CRIANÇA) Não porque eu já tive dezesseis anos e e não tinha mentalidade nenhuma do que do que era isso.

E* Se chegasse alguém aqui dizendo que daria o que você pedisse o que você pediria?

F* Se se chegasse alguém aqui.

E* Se chegasse alguém aqui dizendo que daria o que você pedisse, o que você pediria?

F* Pediria uma casa na maio0 cara de pau, queria ve0 a reação dele. Digo, “eu quero a chave de uma casa própria aqui”. Talveyz pudesse até fala0 de de voto comprado, mays eles nos compram, e quando chegam lá em cima eles nos vendem. E eu num, eles nos vendem sem nem nos consulta0. E eu acho que eu cobraria. Eu cobraria porque o dinheiro que acho que eles tava me dando ali naquele momento seria o meu próp0io dinheiro. Eu pediria, pediria e peço se algum chegasse aqui e e e perguntasse o que eu gostaria de ganha0. Você alguém poderia até dize0, “Simone, você tá vendendo o seu voto”, e eu digo, “quando eles chegam lá em cima eles nos vendem, : a qualque0 preço. Eu pediria e na maio0 cara de pau.

E* Você acha que o eleitor deve votar no homem ou no partido?

F* Eu acho que o homem é quem [f-] é quem que : quem diz aquilo que ele é, que mostra seu caráter e não um partido. Um partido ele pode se parti0 a qualque0 momento. Mays eu acho que alguém deve vota0 no homem, porque muita gente votou no Collor porque o Collor era de um partido novo, vamos ve0 como é esse partido novo, o PRN, o o o porque Collor é do PRN vamo0 muda0, vamo0 vamo0 num vamo0 vota0 no PMDB porque é tradicionalista e eu me arrependi muito de te0 votado no partido. Porque eu votei no partido porque eu queria ve0 como era : o o modo de governar daquele partido. E criaram Collor, Collor foi um homem criado. E eu não votaria mais no partido, eu eu eu depois que eu votei eu me arrependi. Na hora de de vota0, eu ainda pensei em vota0 num homem como Ulisses Guimarães. Um homem sério, com propostas sérias, mays eu não, o PMDB vamo0 muda0, vamo0 procura0 uma coisa diferente e aí deu no que deu.

E* Você já perdeu alguém muito querido?

F* Já. Nessa entrevista você você pode ve0 que eu falei na minha tia muitas vezes e foi essa que eu perdi. Era uma pessoa muito querida para mim.

E* Como foi?

F* Ela morreu de CA, uma doença implacável. Uma doença que vem e só se retira quando a pessoa morre. E foi muito triste prá mim.

Informante 09

Informante: PAM

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Feminino

E* Patrícia, em que você gostaria que sua infância fosse diferente do que foi?

I* Bem, a minha infância como todas as outras infânciaø foi foi cheia de brincadeiras né? Apesar de tudo eu era muito sapeca, gostava de pegaø os copoø, quebrava chamava mainha, aí mainha pegava: “Fayz isso não menina”, aí ela ela vinha aí {inint.}. Quando ela chegava perto jogava o copo fora, aí é, foi como todas as infâncias, cheia de brincadeira e muito sapeca.

E* Qual a brincadeira que você mais gostava na sua infância, Patrícia?

I* Era de brincar de boneca com os meus primos, minhas amigas.

E* Que história mais [marc-] mais marcante você guarda da infância?

I* Que história, olhe eu não lembro, num tô lembrada não, apesar de tudo eu era novinha. (risos)

E* Na época de férias o que você gostava de fazer, Patrícia, na época das férias do colégio?

I* Eu gostava de passear, de viajar, de visitar os amigos, a família, os parentes, meus avóys.

E* Como foi a sua vida na época de estudante secundarista?

I* Como foi minha vida, meu Deus! Bem, como todas né? Eu gostava de estudar, tinha as tinha as as as amizades, gostava de conversar com as amigas, fofocas também que tinha, as briguinhas também que tinha, era uma experiência já pra um futuro melhor, né?

E* Como era o professor que você mais gostava?

I* O professor que eu mais gostava? era muito inteligente (hes) bem amigável e bastante (hes) expressivo com a sua matéria, né?

E* Como você comemorou a sua aprovação no vestibular?

I* Ah, Com muita farra! (risos) Como foi? Bem eu não estava aqui, eu estava no interior, aí [receb-] quando eu soube a notícia aí pegaram um um litro de vinho despejaram na minha cabeça com ovo podø e e muitas outras coisas querenoø queriam cortaø minha sobrelha, me pegaram jogaram de novo ovo em cima de mim, queriam que eu bebesse uísque, {inint.} cerveja misturado tudo, a foi foi é ótimo, foi a experiência e a alegria que eu tive [ma-] melhoø na minha vida.

E* Por que você escolheu administração?

I* Porque é um curso que... que eu acho que dá comigo, que combina comigo. Tanto nas disciplinas que tem, queø dizeø que eu tô descobrinø isso agora, né? Graças a Deus! pronto. Só.

E* Como é o mercado de trabalho na área de administração?

I* Péssimo, horroroso, (risos) não é muito fácil não arrumaø um estágio, um emprego na área de administração, não. Apesar de tudo eu tô tentanø conseguio arrumaø um estágio, mas tá muito difícil, mas tem ainda tem, ainda falta três períodos ainda possa seø que no caminho desse consiga arrumaø, mas é muito difícil arrumaø um estágio.

E* Quais as suas expectativas quando terminar o curso?

I* É de teø um bom emprego, né? Numa empresa privada de preferência... e que eu ganhe muito dinheiro também né? (risos) Um dinheiro que seja acessível a experiência que eu que eu tiveø com o curso.

E* Como você avalia seu curso?

I* Bem, eu acho que eu sou boa aluna, né? Bem, o curso é ótimo, sendo que ele não é bem aceito pela sociedade em geral. Ele devia mais ser valorizado e deveria mudar algumas disciplinas, tem disciplina que não tem necessidade de de de estar no curso, sabe? Acho que deveria mudar algumas disciplinas ser mais comentado o curso, tá entendendo? Que é curso ótimo, tem disciplinas maravilhosas também. Mays infelizmente, né?

E* Qual é essa disciplina que deveria ser mudada e por quê?

I* Eu acho que é matemática, que eles eles... é matemática porque eu acho que: a o essencial que a gente deve ver em administração é soma, divisão, é diminuição, e a gente (hes) dá ênfase demais a a os assuntos da matemática, sabe? Tem Matemática um, a Introdução à matemática um, a dois, a três. Superior um, superior dois, superior três, eu acho que isso não é necessário, deveria dá mais ênfase a teoria geral da administração, que é um assunto específico da do curso.

E* Que outro curso você faria, por quê?

I* Que outro curso eu [far-]? Eu eu acho que eu não faria mais nenhum outro curso só esse.

E* O que [vo-] (hes) o que sua família acha de você não trabalhar?

I* Bem, minha família não acha muito bom, não é porque eu fico parada dentro de casa, é porque: eles acham que já tá na hora de de arrumar um emprego, ser uma pessoa mais independente, né? Arrumar um dinheirinho, até pra ajudar eles mesmo e e fazer a própria minha a própria minha vida.

E* Como é o seu relacionamento com as pessoas da casa?

I* Bem, algumas briguinhas com com os irmãos, mays se damos bem, Graças a Deus.

E* Fale um pouco de cada de cada pessoa da família.

I* Bem, minha mãe não tem o que falar, né? Mãe é mãe, sempre sempre está nas horas mais difíceis da nossa vida. Nosso pai também. Meu pai também. Minhas irmãs (hes) são são são ótimas. Apesar que a gente se [dis-] [discu-] discute um pouco, né? Mays são são umas irmãs quem me entende também, meu irmão também, eu me dou mais com meu irmão do que com minhas irmãs. Que ele mais Que me compreende melhor.

E* Que atividade você faz junto a a sua família?

I* Quando quando a família sai tudo junto assim, agente [vai] vai vai viaja pro interior, (hes) sai pra ir pra missa, pra rezar, (hes) passeia algumas vezes, almoço. Só.

E* Qual influência que a televisão exerce na relação entre familiares?

I* Bem, em termo de cultura na televisão, jornalismo, influência muito bem, porque dá informação a família, mays em termo de novela, essas coisas, pra criança não é muito bom, né? Então não influência tão bem quanto na cultura.

E* Por que você assiste o programa “Pequenas empresas e grandes negócios”?

I* Porque Porque (hes) é o programa que: dá ênfase ao curso que eu faço, e possa até ser que um dia tenha a experiência de ter uma pequena empresa e ter uma experiência de ver o que tá escrito na o que o que diz na televisão.

E* Que outros programas você assiste? Por quê?

I* Eu assisto, gosto muito de novela também (risos) e: gosto gosto de novela, gosto mais dos [re-] dos dos jornalismo, né? Porque nós [estam-] eu tenho que tá informada sobre o que tá acontecendo no país para que um dia, quando eu for empresária, se Deus quiser! eu possa colocar em prática os [pro-] (hes) colocar em prática (hes) aquilo que está passando no Brasil de maneira que a sociedade compreenda, assim nos preços, essas coisas, pra eu montar uma empresa eu tenho que que ver o que as pessoas necessitam, que o que elas precisam para se viver, né? tantos os empregados como o consumidor.

E* O que você mudaria na programação da televisão?

I* O que eu mudaria? Era algumas propagandas e as novelas.

E* Por quê?

I* Porque tem propaganda muito besta (risos) que não é muito interessante. Porque tem propaganda que passa muita coisa interessante a pessoa, né? E as novelas tem muita tem muita sem é coisas imorais, até pra nós, jovens não, mays pras crianças, né? Que hoje em dia tão tudo avançada por causa da televisão.

E* Qual a propaganda que mais lhe chama a atenção?

I* [Ai meu-] Da Toshiba, a da Rider, (hes) deixa eu veø. É a Toshiba pra você veø que... é o único aparelho de que tem capacidade de de eletricidade, assim, que é [um]um produto ótimo, né? do que as outra [televi-] do que as [out-] do que os outros aparelhos, então pra que você que você olhe, (hes) que é uma boa marca e que tem melhor garantia. E da Rider é que é um chinelo confortável, um chinelo ó, uma sandália confortável e que todo mundo gosta, então, é por isso que [te-] eu gosto dessas propagandas.

E* Qual a novela que você mais gosta?

I* A novela mais que eu gosto é das oito e: a que foi fora do que terminou que foi a das seis.

E* Como foi o último capítulo da novela das seis?

I* O último capítulo o último capítulo? Bem, foi foi bem [interes-] não gostei muito, [não foi um] foi um final feliz, como todas as novelas, mays não foi tão interessante assim, não foi de se chamaø a atenção. É Marcos acabou com acabou com ficando com Ruth, (hes) Malú mudou de personalidade, mays (hes) Alaô achava que: era a única pessoa que ele gostava era da bruxinha mesmo, que ele gostava. Aquela sapequinha mesmo. E: Raquel morreu né? A mãe dela a mãe dela ficô ficô com marido bem [fic-] ficaram felizes. É... Da Lua foi embora com o circo; como é o nome... Bira (risos) Alzira ficou ficou sozinha morrenø de choraø com a estátua na mão, pronto. Só foi o que aconteceu na novela, não foi tão interessante, não foi suspense não, final de suspense não.

E* Você acha que a televisão, é, deveria ter uma censura mais rigorosa?

I* Deveria teø uma censura mais rigorosa, porque: principalmente mesmo que passe em horário mais tarde, né? Deveria teø uma censura porque: eu acho que é falta de respeito passaø tudo que deve ser filmado eu acho uma falta de respeito pøa sociedade.

E* Com o aparecimento da televisão, você acha que o rádio ficou em segundo plano? Por quê?

I* Não, eu acho que não ficou não, acho que os dois, apesaø que ela influi mais, né? Mays eu acho que o raydo é um bom [comunica-] é um bom comunicadø de informações, porque ele transmite muito jornalismo, o que acontece na cidade, sabe? E fala muito sobre a sobre sobre os políticos, né? Fala as criticas que há. Eu acho que o jornal o raydo é melhoø em crítica do que a televisão.

E* Por que você gosta de ouvir o programa Love Night?

I* Fayø a pergunta de novo.

E* Por que você gosta de ouvir o programa Love Night?

I* Bem, porque fala muito em romantismo e eu sou muito romântica, e gosto de músicas românticas.

E* Qual é os tipos de música que você mais gosta?

I* Os tipos de música? (hes) Gosto um pouco de música sertaneja, não todas; músicas de embalo, reggae, gosto muito de reggae também, forró. Só.

E* [Qual é-] Como você analisa os movimentos musicais que tem aparecido, né? Música baiana, música sertaneja, axé music, por aí vai.

I* Como eu avalio? Bem, eu avalio... Eu acho que esses ritmos que apareceram agora, acho que são são essenciais para para as pessoas porque é um ritmo que que se que as pessoas se tornam mais alegres, seja em que em que em que ambiente foø, elas tem não tem a timidez de dançarø, elas elas se tornam mais a vontade do que música romântica. (hes) agente nota quando vai a uma festa, quando se toca uma música romântica, num vai num dança ninguém, já quando começa o reggae o pessoal começa tudo a a se ficaø a vontade a dançaø, porque dança de qualqueø jeito, né? Já uma música romântica não, forró não, já é mais específico. É por isso que eu acho um ritmo acessível a todas as pessoas.

E* E música sertaneja o que que você acha?

I* Bem, é uma música que: eu acho que apareceu pøa tocaø (risos) as pessoas que passou os momentos felizes né? Que alguma coisa que marcou, na vida das pessoas e que é bom de dançaø né?

E* Tem alguma música que lhe traz boas recordações?

I* {inint} A música que trayz boa recordação é a música de Lulu Santos, eu num tô recordanø qual era, mays (hes) foi uma das das de Lulu Santos, uma que ele cantou aqui no show que ele veio aqui.

E* Por que essa música lhe traz boa recordação?

I* Porque: porque foi a noite que eu me diverti muito, que eu dancei muito e eu conheci uma pessoa maravilhosa. Pronto.

E* Como a leitura dos jornais lhe ajuda na atualização na atualização do dia a dia?

I* Como? Bem, tendo as informações do dia a dia, né? (hes) as coisas que acontecem no Brasil, na Paraíba, no seu próprio bairro, fazemø assim com que você esteja [pre-] por exemplo se foø um caso policial se se tem algum algum preso solto, você vai teø que tomarø alguns cuidados, né? Na política você vai teø que tomaø outras outras atitudes quando foø pøa [voltaø] votaø em algum candidato. E no social, pra pessoa sabeø como vai tá tá a sociedade mais rica, né?

E* Por que economia política e sociedade lhe chama tanto atenção no jornal?

I* Como é... Bem, na política eu gosto pra se se tá informada sobre os corruptos né? Porque num é nem políticos é corruptos do país inteiro, (hes). e vê os que prestaø e o que não prestaø, o que eles tão fazendo, o que eles deveriam fazeø né? E eu acho que deveria teø uma parte na política que tivesse um espaço para o público, a sociedade pra dizeø o que que acha daquele político, alguma coisa assim. Na...

E* Na economia.

I* Qual é a outra?

E* Economia.

I* Na economia bem, é sobre a inflação né? Que já é de decorrida aos políticos que tem na no país é a inflação a- a- o a cotação do dólarø que sobe quase todo dia. (hes) Pera aí! {inint.} a gasolina que aumenta também, né? O petróleo, a defasagem que há na sobre a na economia sobre aspecto que relaciona com a sociedade, o Brasil e o país. E sobre a sociedade... como elas elas reagem com esses aspectos, né? Sobre a economia e sobre a política, o que o que o que acontece né? Poøque tem tem preso que foge da cadeia, mas coitado! Eles roubam não é poø poø por quereø robaø, por teø, porque tem necessidade, então, essas pessoas vão presas, por isso que a reação das pessoas em referência à economia e a política do Brasil.

E* No seu ponto de vista, qual é a revista que melhor informa?

I* A revista que melhoø informa ? Eu acho que é a a Isto é, preciso só dizeø só uma ou a Isto é, a Veja também apesaø que não está tão bem agora e: referente ao meu cuøso a Pequenas Empresa, Grandes Negócio, né?

E* Por que a a Isto é [a melhor] e a Veja são as melhores que informam?

I* Porque fala muito sobre sobre sobre o que tá acontecenø no país, a [eco-] sobre a economia, sobre a política, sobre a sociedade, sobre os aspectos que está relacionado com... com a violência também, com a pobreza, e a Veja também, até as propagandas também tem algumas interessantes.

E* Conte um filme de amor que você mais que mais lhe emocionou?

I* Cry baby.

E* Como foi?

I* Como foi? É Cry baby era um rapayz (hes) Ah! era um rapayz rebelde, que: que era [fi-] que era filhinho de papai assim e achava que podia fazeø tudo assim, sabe? Achava que o que ele fazia não, nunca era errado, então ele conheceu uma pessoa conheceu uma uma garota, né? e ele achava que não ia se apaixonar por ela né? Por que ele é uma pessoa, assim, livre, né? Mayø acontece que ele se apaixonou por ela. Uma pessoa era apesaø de seø rebelde era uma pessoa muito sensível, e no

final ele se apaixonou por ela, [se to-] se tornou uma pessoa mais diferente e [vi] e viveram felizes. Pronto, é um filme que me tocou.

E* Fale sobre seu primeiro namorado?

I* Ai! Bem, o meu primeiro namorado eu conheci em uma festa que eu fui com a minha tia, cheguei lá tava né? tava dançanø tudinho, eu, minha tia, o pessoal tudinho, aí conheci, comecei conheceø ele, dançou comigo, tudinho, aí começou falaø sobre a vida dele e eu sobre a minha, aí ele veio aqui, a gente conveøsou muito, aí eu gostei do jeito dele e a gente namorou durante um mêys e foi a pessoa mais especial que eu achei em toda minha vida, até hoje, mays infelizmente não deu certo, né?

E* Por que não deu certo?

I* Porque: sempre tem uma coisa que nunca dá certo entre um casal e que eu não gostaria de falaø.

E* Como é ou foi o seu relacionamento com o seu atual namorado?

I* Bem, não foi um dos melhores, porque ele não foi uma pessoa... que [de-] que merecia o respeito que eu dei, certo? Foi uma pessoa que deveria agir de outra maneira como eu acho que um namorado deveria agir, dá respeito e.... não é respeito assim, fazeø coisa [f-] coisa... fora do normal, mays assim, respeitaø, seø fiel, (hes) teø mais atenção com comigo. E ele não foi essa pessoa Então o que eu tenho de falar dele é isso. Infelizmente não tive uma boa impressão com ele.

E* O que você acha do relacionamento amorosos atuais, dos relacionamentos amorosos?

I* Muito inseguros, (hes) como eu posso dizeø? Um um relacionamento que um não se comunica com o outro direito, um não é [compreend-] não tem compreensão, não tem fidelidade, não tem diálogo, é um relacionamento que me eu não sei como é que a pessoa namora com outra pessoa sem teø sem teø esse essa esses sentimentos, esses essas essas palavras que eu disse agora, porque em um relacionamento tem que haveø isso, e hoje em dia os relacionamentø de hoje em dia que eu vejo é são assim, infelizmente, eu queria que melhorasse, né?

E* Como você acha que deveria ser o relacionamento ideal?

I* Que deveria seø um relacionamento real ideal? Como eu já falei, né? Teø diálogo entre entre eles dois, isso aí, isso é a coisa principal, seø fiel, é... teø mais compreensão, no que acontece, algum problema assim, se acontece um problema com ele ou com ela, sabe? Resolveø, se tiveø alguma briga, alguma coisa que você não gosta que ela faça ou que ele que ela também não gosta que ele faça, tem que se sentaø e, conveøsarem e: e teø um relacionamento acho que um um relacionamento entre a dois tem que teø uma coisa, eu tenho num é que seja perfeito, mays eu acho que tem que se fazer-se tudo pøa seø perfeito, principalmente porque com o tempo, né? você vê isso, mesmo a teø as falhas tudinho que hoje em dia as pessoas quando acabam um namoro aí fica um intrigado do outro, não deveria haveø isso, então o relacionamento foi tão foi tão pobre assim que um não teve comunicação, assim, acabou o namoro pronto, se se eu te veø amanhã eu não vou falaø contigo, eu acho isso erradíssimo, porque não deveria falaø, apesaø de tudo você conheceu, o negócio é cê eu acho que um dia que você veø uma pessoa assim que você já namorou você tem que falaø mais com ele, tanto ele como ela, né? Assim “Oi tudo bom”, como é que vai”, não sei o quê. Mays hoje em dia tão tudo assim, um pessoal mais distante, depende do relacionamento também, né? Pronto é isso que eu tenho que falaø. Vixi Maria, falei demais! (risos).

E* Em que em sua opinião, até que ponto até que ponto você acha que a AIDS tem interferido no relacionamento entre as pessoas?

I* Até que ponto...? Eu acho que as pessoas são muito inexperienteø hoje em dia, no caso da AIDS são muito [inex] inexperiente, até as pessoas, é... homossexuais também né? porque elas elas agem do jeito que deve agir, “Vamoø teø uma relação sexual, então não precisa de camisinha, essas coisaø” e... acontecem, mas depois vem vem as conseqüências né? que é o caso da AIDS que tá atacanø o Brasil inteiro e a [Paraí-] Então, o Brasil tá senø um dos países que tem [mai-] maiores quantidadeø de de pessoas aidéticas, eu acho que as pessoas deveria se informaø mais certo? Usaø a camisinha (hes) logo tiraø quando tiraø.... a transfusão de sangue, Quando fizeø transfusão de sangue ver se a seringa é descartável. Tantas informações que aí as pessoas num tem num tem

capacidade de agir como deveriam agir. Eu acho que isso né nem... Que informação têm, eu acho que as pessoas tão um pouco é... inseguras com isso sei lá, querem querem passaç por isso mesmo, eu acho que elas querem passaç por isso, porque informação tem, porque elas não agem do jeito que deveriam agir, eu acho que é falta de de consciência entre as pessoas.

E* O que você acha da traição conjugal?

I* Bem, (risos) isso é um assunto muito sério entre um casal, se foø relacionado com o homem, Ave Maria! é um Deus nos acuda, porque o homem que apesaø de tudo hoje o homem trai as mulheø quase todo dia, né? pelo menos é os que eu vejo por aí, possa seø que eu esteja errada, não a maioria, mas a minoria, sabe? trai as mulheres não queø sabeø, tem sua namorada mays trai trai por trás e tem uma amiga assim, aí: “Olha vi fulano ali, tá com tua namorada”. A gente não sabe se acredita ou não, eu acho que se [es-] se esse rapayz fayz isso, porque num num gosta de sua namorada então deveria ele dizeø assim: “Não [gost-].” Deveria dizeø que não gostava logo pøa não traiø né? E ela, acho que é [muit-] a mulheø trainøo também é muito feio, acho que é muito feio uma pessoa trainøo, uma mulheø trainøo, apesaø que tem, tá tenøo assim muitas, eu acho que tá ultrapassanøo os homens (risos). Eu acho que deveria não deveria existiø a traição e se existe, deveria haveø uma consciência entre os dois conciliação, porque eu acho uma falta de respeito, tanto de um como o outro.

E* O que você acha da do avanço das mulheres em em na direção de empresas, e na política, enfim, a libertação geral da mulher.

I* Bem, a mulheø tá tomanøo o o lugaø do homem né? em tudo. Eu acho que: elas tão demonstranøo isso, porque têm muitas mulheres experientes aí muitos muito inteligentes E: eu acho que deveria o homem dá mais atenção as mulheres, porque elas têm capacidade de de assumiø algum papel do homem, a seø motorista, a assumiø uma empresa, eu acho que elas têm mais responsabilidade do que o próprio homem, porque eu sei que o homem tem responsabilidade, mays eu acho que elas tem mais [respons-] tem mais cuidado de agir alguma coisa, até no mercado também no coméocio. Deveria mais teø teø uma abertura assim sobre o que as mulheres pensam o que as mulheres fazem, o que elas gostariam que que fossem diferente no [Bras-] no Brasil, deveria até deveria existiø pra seø candidata a presidente da república. Quem sabe?

E* Você acha que o Brasil deveria ter um presidente mulher?

I* Se eu acho que deveria existiø um [presi-]? Eu acho que deveria porque: (hes) as idéias como eu já falei né? têm têm mulheres muito inteligenteø. Eu acho que deveria abriø exceção pra isso, porque já que tem tantos homens aí corruptos né? mostraram só a gente só teve presidente corrupto corrupto a gente num teve nenhum presidente que dissesse assim: “Pronto esse agora vai daø certo”. Apesaø que nós temos culpa também né? mays nunca nunca nós não sabemos porque eles eles, acho que os políticos hoje em dia pesquisam, é... por exemplo: pesquisam em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte que que o povo queø, queø isso ou aquilo outro, aí no seu comício eles falam isso, aí tomam tomam a atenção do público né? aí o público vai e vota. Então já que já que os políticos já tão fazenøo isso, é só... chamanøo a atenção do público, mas em compensação não retribui com isso, eu acho que deveria já partiø pra outra, quem sabe né? uma mulheø política deveria seø diferente, não custa nada tentaø já que o Brasil [tent-] tentou tantas outras coisas, né?

E* Como você gostaria que fosse seu casamento?

I* Bem, primeiramente eu tenho que encontraø uma pessoa que que seja, não é que seja idêntica a mim, mays que me compreenda, que seja compreensível comigo, que nunca me traia, que seja que seja bem assim: que goste muito de conveøsaø comigo que tire seus problemas, quando se tiveø alegre, se comunique comigo. Acho que um relacionamento tem que seø assim. Então se eu encontraø uma pessoa assim, aí porque todo todo casal tem um problema, né? Então se eu encontraø uma pessoa assim, eu vou pensaø em casaø. Teø primeiro minha estabilidade, pøa depois pensaø em casaø, quando eu [estiv-] tiveø minha estabilidade, uma pessoa assim também, então eu pensarei em casaø, e meu casamento eu gostaria que fosse lindo! (risos) Tudo que uma mulheø [dev-] sonha em teø: Véu, grinalda, festa. Uma coisa linda deveria seø Ave Maria! meu casamento, pelos meus

sonhos acho que deveria seø ótimo. Com festa, amigos, (hes) a família todinha reunida porque vai [seø-] eu acho que é o último passo que a pessoa toma durante a sua juventude né? o último passo porque você vai conviveø não com uma pessoa só que é você, mays vai conviveø com outra que você vai teø que juntaø você e a outra pessoa pøa viveø numa só.

E* Se você ganhasse na loteria o que você faria?

I* O que que eu eu faria? Primeiramente eu aplicava meu dinheiro, dava uma parte também pra minha mãe, pra minha família que precisasse e também ajudava os pobres também que tá precisanøo muito, à criança também, a constituição de caridade, aos anciões que tão precisanøo também muito que tão que tão cada veyz (hes) esquecidos pela pela sociedade, até pelos pais também né? pela família que tão abandonados aí nesse Brasil todo. Eu investiria em coisas que são úteis para o Brasil, até para mim também, não gastaria à toa, o pessoal não pensa. Quando eu tiveø um [dinh-] quando eu tiveø ganhaø na loteria eu vou compraø um carro, eu vou compraø uma casa. Eu pensaria nisso também mays eu acho que pelo que eu vivo acho que deve agiø....

E* Que lugares você gostaria de visitar?

I* Assim, fora do país ou no país mesmo?

E* Dentro e fora.

I* Bem, dentro do país eu gostaria de conheceø: Santa Catarina. Gostaria de conheceø Florianópolis, gostaria de conheceø, (hes) Fortaleza, Salvadoø. Acho que a cidade mais que eu gostaria mesmo era Salvadoø, e fora do país eu gostaria de conheceø, é... os Estados Unidos, apesaø que não é um país que o pessoal fala que é lindo, essas coisaø toda, porque tem tem tem uma pobreza muito grande, pelo que eu vi na televisão, né? Tem esse negócio de prostituição, negócio de violência, eu acho que que o país que eu acharia de conheceø assim de cabo a rabo era Paris que eu acho lindo, pelo que eu já vi na revista. Só.

E* Por que você gostaria de conhecer especialmente Salvador?

I* Salvadoø? porque eu acho que é uma cidade muito muito assim animada assim o pessoal lá animado, bem hospitaleiro apesaø que eu já tive em Ilhéus, uma cidade perto, é é um pessoal muito assim receptivo sabe? com as pessoas do Nordeste. É um pessoal que é que o ritmo de do reggae é bastante, (hes) como posso dizeø? É bastante demonstrado, né? A dança do reggae, o candomblé essas coisaø, eu acho que é um um é um estilo de vida totalmente diferente do que a gente vive assim no Nordeste porque Salvadoø ainda faz parte do Nordeste né? Acho que é uma cidade assim mais alegre, apesaø de tudo é, apesaø dos políticoø da da sociedade está em defasagem, violência essas coisa, é uma cidade que a gente não vê violência, eu acho que que eu gosto muito de conhecê-la porque é uma cidade alegre, uma cidade que tem que tem igrejas históricas, é, os teatros também, as praias, tem também esses negócios de fitinha do do como é que eu posso. Que tem mais fé, né? Com isso a pessoa tem mais fé, tem tem os santos, essas coisas, tem as igrejas (hes) bem relacionadaø com com o passado de Jesus. Eu acho que [dev-] que eu gostaria muito de conheceø.

E* Você tem medo de viajar de avião?

I* Eu nunca viajei, O meu maioø sonho é viajaø de avião (risos).

E* Você tem algum medo diante da vida? Qual?

I* Um medo diante da vida? Eu tenho, o meu medo diante da vida é o meu futuro.

E* Por que?

I* Bem, eu tenho medo do futuro porque eu não sei se eu vou seø uma pessoa especializada no que eu fiz, só será que eu vou seø uma pessoa que vou teø capacidade de assumiø o que eu estou pretendenøo fazeø que é administração, será que eu vou seø uma empresária, não por mim, mas pelo que tá acontecenøo no Brasil agora, sabe? que a política tá ficanøo do jeito que tá, a pessoa não tem mais [estab] estabilidade de construiø nada, de fazeø nada. Eu gostaria muito de de montaø uma empresa, fazeø seø uma administradora que que dê atenção as pessoas ao consumidoø, aos empresárioø, mays eu acho que vai tá senøo muito difícil pra mim, é por isso que eu tenho muito medo do meu futuro, não por mim, mays pela pelo que tá acontecendo no país em que eu vivo.

E* Como você acha que seria uma empresa ideal?

I* Bem, uma empresa ideal, pelo menos a privada, deveria ser uma empresa que tivesse relacionada com seus funcionários, que: visse o que está acontecendo no interior dela, certo? O que que o interior o interior dela (hes) precisa a as máquinas, os equipamentos o as pessoas especializadas para desempenhar aquela função, as pessoas que precisam daquela função e que tem capacidade de desempenhar? As pessoas pobres deviam também dizer isso e se relacionar também com o meio externo; também a ser uma fábrica de roupa, né? você deveria ser um assim uma fábrica de roupa que tivesse relacionado com que as pessoas estão usando, se for em tempo frio, usar fazer roupas de tempo frio (hes) de acordo com que está acontecendo lá fora, né? Tanto em termo econômico como em termo (hes) físico também, e também um bom administrador, pra ser uma empresa de alto porte, o administrador tem que tá ciente de tudo sobre isso, né? Tem que ser um administrador que não seja um administrador carrasco, que que olhe os problemas que tente solucioná-los de uma maneira que não seja explosão, porque tem administrador que que [relaç-] que que resolve um problema mais mais resolve de uma maneira que não vê o que o que é acessível tanto dentro dela como fora, sabe? Aí é uma explosão total até até uma falência até na empresa por causa disso. Acho que o administrador devia ser uma pessoa experientíssima demais, por isso que eu estou lutando pra isso.

E* Você se [coloc-] colocaria a frente dessa empresa?

I* Agora? Se eu me colocaria frente da empresa, agora?

E* Sim.

I* Agora não, eu tenho muito o que aprender ainda. Tenho muitas coisas que aprender ainda sobre o que é ser uma empresa de alto porte e ser uma alta administradora, eu acho que eu não tenho essa capacidade ainda pra ser isso não.

E* Como você encara a morte?

I* Como eu encaro a morte? É bem, eu eu às vezes não aceito, mais né? é o caminho de nós todos, né? Nós, nessa vida temos o seu o seu ponto final e a na [nos-] e depois da vida vem a morte, eu acho que todos nós temos um caminho a percorrer, mais infelizmente não depende só de nós, né? Às vezes um acidente, alguma coisa assim, quando tá na hora de morrer tudo bem mas quando é um acidente, alguma coisa assim deu se Deus que tá que quis levar, né? Acho que a morte está relacionada com a chamada de Jesus, depende muito e ou se não porque as pessoas às vezes se suicida, né? então aí não foi Jesus que chamou foi que não aguentava mais a vida, alguma coisa assim, uma pessoa que não pensava, não gostava da vida, porque eu acho que a vida apesar de tudo, esses problemas todo, eu acho que (hes) a vida é um meio mais certo de se viver.

E* O que Jesus significa pra você?

I* Além de ser um ser supremo, é uma pessoa que que eu me comunico demais quando eu vou dormir que eu falo muito com ele, é a pessoa que me compreende, eu acho que no fundo ele me compreende, apesar que eu não vejo, ele não fala comigo, mais eu acho que ele me compreende eu já consegui muitas coisas com ele é uma pessoa acima de todas as pessoas, infelizmente a o Brasil não tem essa mentalidade, né? acha que Jesus não existe Deus também não existe, porque Jesus é o enviado de Deus, né? Muitas pessoas acham que isso não existe isso é mentira, não há ressurreição, essas coisas, mais eu acho que se a pessoa não ir a a igreja assim vê só o padre falar, mais lê a Bíblia, lê o que tá escrito nela, porque eu acho que ela é verdadeira {inint} o que tá escrito acho que a pessoa mudaria de aspecto [nes-] nesse assunto.

E* Você acredita na [surre-] ressurreição?

I* Se eu acredito? Acredito.

E* Numa situação dessa (hes) você já esteve alguma vez em uma situação em que tivesse dito, estivesse correndo sério perigo de vida, sério perigo de vida e tenha dito “chegou a minha hora”?

I* Já ocorreu. Foi no dia que eu fui assaltada um cara botou (risos) uma faca em cima de mim e eu disse pronto chegou minha hora, quando ele botou aquela faca em cima de mim eu já vi meu caixão ali pronto, mais Graças a Deus. Eu eu deveria ter confiado em Jesus, mais não confiei, mais ele

ele achou que eu não [devi-] não era minha hora de morrer ainda e me salvou desse desse lamentável acidente.

E* Numa situação dessa algumas pessoas dizem: “Seja o que Deus quiser”. O que você acha disso?

I* O que que eu acho do que dessa palavra, dessa frase “Seja o que Deus quiseø”. Se ela disse seja o que Deus quiseø, pelo que ela vai agiø, se ela achaø que é [cor-] que é correø então é isso que ela acha que é correø, eu acho que Deus apesaø de tudo tá ali ajudando ela né? Mays às vezes as pessoas acham seja o que Deus quiseø em vão, não acredita em Deus, então acho quando ela diz “Seja o que Deus” se foø uma pessoa que confia em Deus. Reza reza todos os dias é... Fala com ele é... pede a nas horas mais difíceis, [rez-] fayz as suas orações, seus pedidos, eu acho que essa pessoa quando diz “Seja o que Deus quiseø” ela tá seguro que tá dizenø e sempre Deus ajuda, agora se foø uma pessoa que joga o nome de Deus em vão então essa pessoa não vai se saiø bem de uma situação dessa, né?

E* O que você acha da violência nas ruas?

I* Bem, é uma situação muito constrangedora para todos nós, eu acho que deveria haveø uma conscientização por parte do do governo que é a pessoa mais responsável por isso porque muitas pessoas estão estão hoje em dia, é... com a mentalidade muito retardada por causa do que tá acontecenø, tem gente que se torna uma pessoa doida, louca e que inventa de mataø, de quereø estupraø criança, mulheres é seqüestraø e depois mataø também já por causa de quê? Porque porque eu acho que essas pessoas apesaø de serem ruins algum problema tem E eu acho que está relacionado também pode seø com a família também- mays é com muitos problemas que tá acontecenø no Brasil, acho que é é uma consciência, é uma conscientização que o Governo deveria tomaø em conta, eles só tomam Até os índios também tão entrønø nessa, né? os índios, (hes) as pessoas pobres também cada vez tão tão a as mulheres tão se prostituindo, é... as crianças tão se tornando adulto demais, até tão se [pros-] prostituinønø também e: culpa disso tudinho eu acho que em parte é o governo, porque não toma conscientização no que tá acontecenø, então só toma conscientização foi o que aconteceu aí na na favela, né? E também com os índios, aí eles tomam conscientização mays não fazem nada; fala na televisão tudinho diz que tá acontecenø, Governo vai tomaø. Ficou muito triste por isso, por aquilo ôtøø, mays eles num eles só fazem depois que que acontece mays depois baixa e continua [cad-] o que que resolveram na morte do índio, nada né? A favela também não e acho que vai seø assim sempre se se ele não [tiveø] soubeø fazeø o que tá acontecenø vai seø trágico o final do nosso Brasil, infelizmente eu tenho esperança, mas pelo que está acontecenø né?

E* Qual a sua opinião a respeito do massacre da Candelária?

I* Bem, do [ma-], como eu já falei, né? O massacre foi um um uma situação, (hes) muito triste para todos nós, até para ele também, né? Pra o Governo também mays eu acho que: isso tudo está relacionado com a pobreza, com a com a máfia também a o negócio que tem é as pessoas que que usam drogas, essas coisaø, aí tomam (hes) eles eles eles são tão inconscienteø do que estão fazenø que (hes) vende droga até fazem besteira por isso o que aconteceu né? esses tem acho que são matadores essas coisaø, eu acho que: foi triste e que deveria alguém ou ou meu Deus! alguém ou muitas pessoas deveriaø tomaø consciência do que tá acontecenø, infelizmente aconteceu, mays se muitas pessoas morreram, pessoas inocentes que fazem tudo pøa viveø, mesmo na pobreza, mays sempre são essas pessoas que: que pagam por todos por todas aquelas pessoas que vivem melhor do que nós.

E* O que você acha que o Governo poderia fazer?

I* O que o Governo deveria fazer? Como assim?

E* Pra mudar essa situação.

I* Deveria é. Não é que dá comida ao povo eu acho que deveria arrumaø emprego, tá entendenø? [A-] Abriø um campo específico pra isso montar empresas que fosse do seu porte e que desse (hes) desse chance a essas pessoas pobres, para pøa eles trabalharem na lavoura, no campo, na cidade também porque tem esse êxodo rural, né? que o pessoal vem do do do rural pra capital, do campo

pra capital, eu acho que o Governo, olhe, é tão defasado o governo não sabe nem o que fayz que [pes-] as pessoas estão estão saindo da sua cidade em que viviam pœa [fa-] viveo em outra vida que não sabe nem como é que vai seo. Eu acho que o Governo deveria abriø campo {inint} de trabalho não só dá comida porque eles tão pensano só o que nesse negócio de show, a entrada é comida, a entrada é comida, e quando acaba a comida? Num vai seø pioø? Cadê o dinheiro pœa compraø comida? Não tem, é só aquilo, aí é, o povo se acomoda, essas pessoas pobres se acomodaø, aí só querem comida, só querem comida, o [Brasil-] o o governo em si não sabe educaø o seu povo. Sabe, educação tem que abriø ênfase a educação também pra sabeø o que o pessoal tá você está decidido em sabeø em se defendeø, porque o pobre vai dizeø assim: “Eu faço isso”, “Você não você não tem [cap-] capacidade de falaø isso não, você é um pobre, você é um analfabeto”, o governo diz, não é o Governo em si, mays as pessoas que representam ele, eu acho que o governo não está sabenø (hes) educaø o seu povo, criaø o seu povo, é orientaø o seu povo, é, dá trabalho essas coisasø, eu acho que infelizmente nós [es-] nóys temos burros na presidência, e nóys é que somos sabidos e não temos a capacidade ou não temos campo de trabalho pra que nóys podemos (hes) expoø nossas idéias.

E* De que modo o esporte poderia contribuir para a recuperação desses meninos de rua?

I* Acho que: o [esp-], a cultura né? influi muito no no nesses meninoø de rua deveriam assim : : é a a CBF deveria é... investiø assim pra que eles eles, (hes) joguem, façam façam seu time assim, pensem, porque tem muitos meninoø de rua que pensam ser [fu-]. Jogadoø de futebol e ganhaømuito dinheiro, né? Então deveria abriø abriø campo para eles, para eles (hes) se se tornarem profissional, amadoø e depoiø profissional e até seø quem sabe um Romário da vida, né?

E* O que você acha da seleção de vôlei?

I* Bem, É eu acho que essa seleção de vôlei é uma das das das do das seleções melhores do mundo, não pelo [jog-] pelos bonitos jogadores que tem mays pela pela técnica que eles têm. A experiência, acho que não existiu, existiu jogadores bons, mays eu acho que essa de agora, acho mais nem nenhum time pega, Estados Unidos, Itália, seja quem foø, não pega não porque tem experiência demais, o técnico é excelente, mostra mostra o que eles devem fazeø a união entre eles que é muito importante aí se tornaø um bom time, né? Um ótimo time.

E* E os jogadores como homens como é que você os vê?

I* Sobre os jogadores da seleção (hes) como homens que você feyz essa pergunta, são tão são todos bonitos, não pela pela sua [bun-] mays ele se tornaram tão famosos pelo pelo que pela sua técnica, pelo seu conhecimento, pela sua garra, que eles são tão [bon-] são bonitos não pela pela pelas coxaø, pela bunda, sabe? (risos) Não pelo Meu Deus! Não pelo seu corpo, tá entendenoø? Mays pela pelo que eles agem dentro da quadra que chama atenção da da da [plat-] da platéia... da toøcida, né? Chama atenção da torcida e são e são [pesso-] são pessoas apesaø de ganharem muito dinheiro agora pessoas muito, eu acho que são humildes assim, de espírito assim são atenciosos com o público sabe? É só isso o que eu tenho pœa falaø deles, são pessoas maravilhosas, pelo o que eu vejo na televisão né? Não sei pessoalmente, não tive essa oportunidade de conhecê-los. Ai meu Deus ! seria um sonho mesmo!

E* Pur que você escolheu a religião católica?

I* Porque eu acho que é uma religião que está relacionada com o que eu penso sobre sobre a vida de Deus, sobre o seu a sua a sua a sua verdadeira história, enfim sobre o que: está relacionado sobre Deus porque eu acho que é a única religião que dedica se que [di-] que diz a verdade sobre sobre a vida de Jesus Cristo (hes) de Maria, José, enfim sobre essas coisaø que está relacionada com o nosso criadoø.

E* O que significa pra você ser cristão?

I* Ser cristão, bem, pra ser cristão tem que seø uma pessoa dedicada à igreja, não é que você tem que irø a igreja todo dia, mays você iø à igreja pelo menos uma vez no mêys, certo? É [conv-] é leø a sua Bíblia, algumas coisaø que você achaø que tem que seø leø que leø naquele dia, você abre a Bíblia leø, intendeø aquilo. É... ser cristão é sabeø compreendeø o que Jesus diz na Bíblia, é sabeø

é seø compreensivo com as pessoas sabe? Porque eu acho que ser cristão, [voc-] você não precisa ser uma pessoa assim alterada nas coisas, você tem que resolver com calma, apesaø por isso que nós somos assim porque nós não somos cristãos, todos nós não somos cristãos porque e agimos de uma maneira muito assim irracional, eu acho eu num tem aspecto da gente age age de uma maneira irracional, acho que [dev-] a gente deveria ter mais, (hes) chance de falaø com com Deus é... rezaø, oraø, todas as noites, o pessoal diz: “Não, oraø todas as noites é coisa de criança”, não sei o que, mays pelo contrário, você está sendø você tá senø tenø mais fé, fazenø assim com que você saiba saiba viverø na na sobre sobre o aspecto é em todos os aspectos que acontecem no Brasil (hes) porque nós tamos tamos com com uma pessoa que nos entenda melhoø do que todo mundo que é Cristo, ser cristão é tudo isso.

E* Com que objetivo você vai à missa?

I* Com que objetivo? Bem, o objetivo que eu vou a missa é em rezaø, em pedirø a a Deus pøa que eu seja uma pessoa compreensiva com as outras, que eu num ultrapasse (hes) ultrapasse, ultrapasse a seø : : num ultrapasse a ser aquela pessoa que ele me colocou no mundo, sabe? E se eu errei, alguma coisa que ele me perdoasse com as pessoa que eu errei e me se relacionaø com as outras pessoas, em algumas coisa que eu fiz com meus pais que não deveria teø feito, com meus irmãos, eu faço tudo isso na igreja e eu num vou a igreja especificamente pra olhaø alguém ou pra só olhaø o padre não eu vou a igreja mais com essa intenção.

E* Até que ponto as as reuniões dominicais integram a comunidade?

I* Bem, nas nas reuniões dominicais eu acho que nós se relacionamento nós se relacionamos com as pessoas, sabe? (hes) não nós conversamos assim, mays a gente reza aí nós quando a gente reza o pai nosso, se damos as mãos, aí nós estamos relacionando com as pessoas, no final daquela e missa há sempre um comentário, como foi a missa, como não foi; como nós somos com se eu sou [uma pe-] se eu sou uma pessoa que vou sempre a missa então eu conheço as pessoas né? Então essas pessoas me conhecem também acham que eu sou uma pessoa católica (hes) não porque eu vou toda missa, mays pela pela que ela está me conhecendø, sobre as orações, sobre a minha fé, então essas pessoas começam a se relacionaø com a com conosco e assim se torna mais rica a nossa fé, assim ela pode fazeø reunião em sua casa, lhe chamaø pra [alg-] alguma oração que tem, então assim você se torna mais rica e era bom que todas as pessoas tivessem tanta fé como hoje em dia tem muito grupos sobre isso, em teø muita fé em Cristo.

E* O que você acha das outras religiões?

I* Bem, eu eu não acho certo as outras religiões, não é porque eu sou católica, mays eu acho que todo mundo tem a sua [re-] sua religião, né? Às vezes o pessoal diø assim: “Ah, a protestante é a mesma coisa da [ca] da católica”, tem gente que fala, eu não vou discutiø com essa pessoa, certo? Ela acha que é isso eu vou eu vou seø contra ela? Não vou seø, porque é a religião dela, o espiritismo também, cada um tem a sua religião, agora o [pes-] na bíblia diz que nós não devemos é, butaø nossa igreja no meio das outras, essas outras que são criadas, são criadas há pouco tempo, a católica já existe há muito tempo, isso na Bíblia diz então, eu tenho o meu pensamento não por que eu sei, mays pelo que tá escrito na Bíblia, eu tem pessoas que me entendem eu gosto de conversaø mais com essas pessoas que me entendem, agora tem gente que não queø saberø, então eu não vou discutiø com essa pessoa, se ela acha que é isso então, é isso que ela pensa. Eu não vou discutiø, porque religião não se discute, religião e política são duas coisaø que não se discute.

E* Você lê a Bíblia?

I* Leio.

E* Qual a parte da Bíblia que mais lhe chama atenção?

I* A [part-] a parte da Bíblia? Você quer Você queø dizeø assim em em Nos salmoø, essas coisaø? São os eclesiásticoø.

E* Por quê?

I* Porque fala muito sobre: sobre as pessoas, as amizades das pessoas, como as pessoas deveriam se relacionar com outras pessoas sabe? (hes) que deveria existiø mais compreensãø com Deus também,

tá entendeno? Deveria haveo mais... fé com ele também e assim você formao sua amizade mais mais mais constante, fala muito sobre isso, eu acho isso muito importante na vida do ser humano.

E* Como é a participação da paróquia que você da qual você participa?

I* Como é? Bem, é... como é a paróquia? Bem, é... são pessoas jovens, né? São pessoas jovens tem tem os pais também, tem as mães, apesaø de tudo que eu que eu tô tô deixanø de iø um pouco porque eu fiz a crisma agora aí participei um ano da crisma, são eram pessoas jovens, tinham os pais também que iam que iam com seus filhos mas era só pra pessoas jovem foi foi uma experiência muito [diver-] muito [divert-] muita [divert-] divertida por eu estaø ali vendo Cristo, tá entendeno? Porque você num você não vai pra igreja pra seø uma uma freira uma freira, num sei o que, você tá ali alegre por tá venøo Jesus e as pessoas também se comunicanø, tá intendenø? Tem mais diálogo, sabeø o que tá escrito na Bíblia, eu acho que que: a minha a minha paróquia é uma paróquia relacionada com as pessoas que acreditam em Deus, em Jesus, em Maria, José.

E* Você fala diferente?

I* Como assim diferente?

E* Diferente do pessoal do sul do país do norte do país?

I* Eu Eu acho que eu falo [dif-] eu acho que eu falo a a língua que é do do do meu da do meu estado, né? Que é o é seø paraibana, se eu falo diferente eu algumas coisaø que eu falo diferente, mas eu não sei o que é alguma algum algumas rimas que eu falo diferente algum algum tipo assim de palavra que eu sempre falo diariamente.

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* O que é que eu acho da minha forma de falaø? Eu acho que eu falo corretamente apesaø que eu às vezeø erro erro um pouco sabe? Mas no início é erraø é humano, né? Nós não somos perfeitos em nada.

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas?

I* Se eu falo diferente das outras pessoas? Depende se foø se foø as pessoas que com quem eu convivo eu acho que eu falo igual as pessoas com quem eu convivo, se foø pessoas de alta sociedade. Se foø pessoas de alta sociedade então é, são pessoas bem se foø, (hes) pelo menos na no na minha na no meu estado eu falo, as pessoas a a com quem eu convivo eu falo de acordo com elas, agora de outros de outros de outros estados eu acho que eu falo diferente, porque eu já eu já fui em um estado que eu falei diferente a o sotaque é diferente, as palavras, puxa muito o “T” com com o “H”, eu falo diferente, ela fala de outro eles eles acham interessante, eu acho também interessante, tem uns que mangam, outros que não, aceita. Infelizmente, o pessoal num aceita o sotaque de outro, né? Até aqui também na Paraíba existe isso, mays eu não ligo pra essas coisaø não.

E* Você acha que todos os Brasileiros falam diferente?

I* Fala. Cada um tem uma maneira de se falaø, né? Eu acho que você tem que aceitaø a maneira de cada um tem que se falaø. Se o carioca fala dum dum jeito, o paulista fala de outro, o Gaúcho já fala de outro, o paraibano já fala de outro, o pessoal, o Brasil em si, né? Os Paulistas, os os cariocas achaø que o Paraibano é... são as pessoas que falam mais erradas, diferentes mays, mais erradas eu não acredito nisso, se eles viessem pra cá, eles se acostumavam com as com o sotaque daqui e iam gostaø e iam deixaø de falaø carioca, mays eu respeito todos os os sotaques, as palavras das pessoas.

E* Obrigado.

I* Nada.

Informante 10

Informante: VDN

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Feminino

E* Vaneide, você sempre morou em Tambiá? (bairro de João Pessoa)

I* Sempre, desde que nasci.

E* E por que você nunca saiu de lá?

I* Porque [nunca] nunca precisou, acho, né? meus pais mudaram, (hes) foram em em mil novecentos e oitenta e quatro, foram morar no Funcionários dois (bairro de João Pessoa) mais aí eu não fui, fiquei na casa dos meus padrinhos, que era no bairro onde eu moro, né? Tambiá, e que é a casa muito próxima dos meus pais, e aí eu fiquei lá porque a escola era próxima, tudo era muito perto, né? Aí eu já tava habituada também aos meus padrinhos assim, e aí num teve problema nenhum, né? fica lá e continua os estudos tudo mais, mesmo porque, (hes) nos [f-] nos Funcionários dois num tinha ainda escola, assim em funcionamento, né? tinha assim uma muito muito próxima também à casa onde meus pais iam morar, mais não funcionava, não tinha professor, num tinha nada, só tinha a estrutura, e e aí todo mundo achou melhor que eu ficasse lá, né? foi uma escolha minha também, e aí resolvi ficar.

E* Das escolas em que você estudou, qual foi a que você mais gostou e por quê?

I* Eu gostei mais do Lyceu Paraibano. Porque... porque era uma escola muito grande, é uma escola muito grande foi porque eu conheci [mui]- muitos professores, né? (hes) gostava da dedicação dos professores, gostava da estrutura do colégio, né? as pessoas também, os amigos, os colegas, né? (hes) tudo me atraía muito lá, salas grandes e a localização também, né? e também foi um período assim muito bom, quando entrei lá tinha quinze anos, e assim as melhores lembranças da adolescência estão lá.

E* E Vaneide, qual foi o professor que você mais gostou e por quê?

I* O professor que eu mais gostei. Ah! eu gostei muito muito de uma professora do primeiro ano, português, ela era ótima, assim, nunca vi uma pessoa ensinar tão bem, né? se dedica tanto, com tantas dificuldades que... o ensino público apresenta, né? mas mesmo assim, eu me saí muito bem na disciplina, e... ela era muito dedicada, trazia uma porção de textos, (hes) trazia música, poesia, era uma diversidade muito grande de material, eu gostei muito. E ela por si só era uma pessoa muito agradável.

E* E o que você menos gostou?

I* Nela? Não.

E* Não, nos professores.

I* Ah! Sim, tinha um professor de química, né? no [se-] no terceiro ano, lá no Lyceu, (hes) Acho que eu tive muito pouco contato com ele, mesmo porque ele faltava muito (riso F) ele faltava demais, e: ficava difícil, né? conviver com ele assim, ele tem um jeito assim muito autoritário, [mas]- e faltava muito as aulas [não]- não não dava a disciplina, né? criticava muito a escola pública, né? uma vez que ele ensinava em algumas escolas da rede particular, daqui de João Pessoa e também de Campina Grande, Cajazeiras, (cidades do interior da Paraíba) algumas coisas assim e: ele como professor, né? deixava muito a desejar, né? e... como eu tava fazendo o terceiro ano, precisava muito de um embasamento, né? na disciplina dele, que era Química, né? e eu não tinha, isso assim...(hes) acho que foi o principal motivo, coisa que não me agradava nele.

E* Vaneide, o que você mais gostava na escola?

I* Não sei dizer assim o que é que eu mais gostava na escola, eu acho que eu gostava de tudo, né? das aulas, né? dos períodos de intervalo, das aulas de laboratório, (hes) do contato com os professores, num havia assim o que eu mais gostava.

E* Vaneide, você já discutiu alguma vez com algum professor ou colega?

I* Já, já discuti, (hes) no primeiro ano, assim, uma discussão feia com o professor de matemática, né? e: na sala de aula já algumas vezes [com]- com alguns colegas de turma, mais nada assim muito grave. Aqui na universidade já cheguei a discutir também, (hes) aqui na universidade foi [com a]- uma professora, (risos F) ela: (hes) cobrava o que não ensinava, pedia, né? ou senão comentava: “Olha eu eu passei eu dei essa matéria e aí eu quero que vocês (hes) façam um trabalho sobre ela, uma vez que ela foi dada e tudo mais, e aí eu cheguei pra ela certa vez e disse que não, que ela num tinha dado nenhuma matéria, que ela podia ter feito isso noutra turma, mais na nossa não, né? e ela sentiu assim desafiada, sei lá o quê, e ficou insistindo dizendo que tinha dado, dizendo inclusive que tinha um trabalho meu sobre a matéria. E eu fiquei com medo, né? mesmo porque: a gente parecia não se bater e... fiquei com medo de dizer, então traga o trabalho (falando rindo) que eu quero ver. (risos F) Eu só balancei a cabeça, né? dizendo, dizendo não, gesticulando que não, definitivamente eu não tinha entregue nenhum trabalho com a disciplina que ela tava falando lá, ou melhor, com a matéria que ela tava falando. Aí ela disse: “Ah! então se eu realmente não não passei esse trabalho, tô passando agora e me entrega na próxima aula.” Né? e o clima ficou muito chato entre a gente, mais isso passou. (hes) Já na discussão lá do Lyceu, (hes) eu não lembro muito não, eu sei que foi com o professor de matemática, foi alguma coisa relacionada à prova, né? a gente queria que ele adiasse, porque havia muita disciplina e havia muitas provas assim, num período muito curto de tempo, e a gente num tava dando conta, né? achava que era muita prova, pra uma semana, eram só três provas, e aí a gente foi falar com ele, e ele disse que não, que não ia adiar, que tinha dado a disciplina, tinha dado tempo pra gente tirar as dúvidas, e a gente tudo discutia, né? disse pra ele que num podia ser assim, que ele tinha que compreender nosso lado e tal, e aí ele disse que não. Aí nessa mesma semana, ele fez a prova, aí a turma em peso saiu, né? da sala, exceto três alunos, e ficou todo [nun-] todo mundo desceu, né? [ficou-] numa área no Lyceu e quando ele ia descendo também, depois de aplicar a prova nesses três alunos, a gente vaiou ele, né? e aí foi a maior confusão, diretoria, quase suspensão, mais, foi assim, num foi nada de tão grave não, nada que pudesse comprometer a minha amizade e a dele. Discussão assim com colegas teve: teve várias, né? assim a mais recente, num sei se é a mais recente, não, a que eu lembro agora, né? por conta (hes) da gente tá com semestre onde, tem assim, uma série de feriados, aí os professores querem repor as aulas e- né? e aí chega determinados colegas de turma e dizem que não, que numa sexta-feira às cinco e meia, num é dia de se repor aula, né? e: ou então no sábado pela manhã eles se recusam e tal, dizem que: que tão com muita coisa, que tão muito cansado, né? Eu entendo perfeitamente esse essa posição, né? esse cansaço, na sexta-feira à tarde, eu sei que tá todo mundo todo mundo realmente muito a fim de ir pra casa de:, né? mais aí tem-se a necessidade, né? e: isso num pode ser considerado de forma alguma, muitas vezes a gente precisa dessa aula, e: e sei lá, eles não vêm isso e... eu acho que que minha última discussão foi por conta disso, né? Por achar que sim que a gente deveria ter as aulas, né? uma vez que não foi culpa do professor, né? questão de feriado é uma coisa que você não nem sempre você pode manipular, é uma coisa que vem e você- né? Se o professor diz que vem dá aula no feriado ninguém quer, então tem que repor a aula. Eu acho que é uma questão simples num tem nem o que se discutir, mais... Eu acho que só isso.

E* Vaneide, como foi pra você passar no Vestibular?

I* Ah! foi muito bom, foi foi a melhor coisa que me aconteceu [a-] até então, né? porque não precisa nem mencionar, mais aluno de escola pública, sofre duplamente a pressão do vestibular, né? tem a coisa de você não tá preparado, né? tem a expectativa sua, dos seus pais, tem a história de você saber que vai tá concorrendo com gente muito bem preparada, né? isso gera uma tensão muito grande, é um desafio, né? e foi assim, foi muito bom, foi foi assim resultado de de muito esforço, né? de muita fé também, (hes) eu realmente tava esperando sim que eu passasse, eu tinha muita fé porque eu tava estudando, tava estudando muito, né? e sei lá, tem a história da concorrência que na época, se eu não me engano, era cinco ponto nove, ou seis ponto um, alguma coisa assim, e isso contribuiu também, né? sem dúvida, e: claro, abriu, assim, uma nova perspectiva pra mim, né? eu

primeiro porque eu num ia precisão passava mais um ano estudando, pra entrar no vestibular, né? eu saía do segundo grau e entrava direto na universidade que era muito bom pra mim, num é? que foi muito bom pra mim, que tá sendo, né? e eu ficava cada vez mais próximo cada vez mais próxima daquilo que que realmente quero, né? que que é fazer Psicologia, que é terminar e clínica ou trabalhar qualquer outra área dentro da Psicologia. Foi muito bom.

E* Vaneide, como é o curso de Psicologia?

I* É um [curso-] até agora tem sido muito bom, né? eu sinto falta de disciplinas mais práticas, né? a gente vê muita teoria, não estou dizendo que a a a teoria é desnecessária, de forma alguma, acho que é necessária e muito, mais, eu eu sinto falta da prática, né? sei lá, uma disciplina que você possa entrar mais em contato (hes) que a Psicologia pode oferecer, né? sei lá, visitar mais instituições, isso até num depende muito de de um professor, né? depende de você querer e ir entrar em contato com uma instituição, sei lá, alguma coisa assim. A a todas as cadeiras que eu paguei até agora, eu eu achei elas extremamente necessárias, né? exceto matemática, Matemática um, não, Introdução à matemática, (hes) Matemática superior, né? eu num eu num vi muito sentido nessas disciplinas, sabe? e aí logo depois a gente pagou Estatística três e Estatística quatro, que são essências assim pro curso, né? mais todas as disciplinas exceto essas matemáticas são têm se mostrado assim relevantes, né? Nenhuma eu dispensaria. O curso é um pouco extenso, né? são cinco anos, (hes) a UFPB aqui oferece (hes) oferece algumas coisas boas, num é? assim a gente tem muito acesso à coordenação, muito acesso ao departamento, ao mestrado, né? num sei se eu posso afirmar isso mas pra uma universidade do nordeste eu acho que que o curso tá tá se encaminhando bem, né? precisa melhorar, claro, mais de forma geral é um curso: o curso é bom, né? Não sei, acho que isso.

E* Vaneide, como você conseguiu a sua bolsa?

I* (hes) eu paguei uma disciplina no segundo semestre com a professora, né? e aí passado um semestre depois, ou mesmo antes disso, num é? eu fiquei sabendo, através de de alguns colegas de turma que: que ela trabalhava com com pesquisa, né? com bolsa, e a gente foi procura, eu e mais nove pessoas, a gente foi se oferecer pra trabalhar, né? porque é muito importante, e aí ela anotou... os nomes, né? e ficou de dá uma resposta depois, né? todo mundo que foi procurá-la, (hes) tinha se saído muito bem na disciplina, que ela tinha ministrado, né? eu acho que isso facilitou muito assim o acesso, né? aí: aí depois ela falou pra gente, né? que que havia enviado um projeto, né? que, que eu disse, que tava a fim que tava montando um projeto que tinha um projeto e ia fazer um sorteio, né? dos dez nomes, né? escolhendo três inicialmente. Eu fui sorteada e... das dez pessoas que foram procura procura-la, eu acho que apenas uma não tá trabalhando com ela, né? mas todo mundo, de certa forma, tá, só isso.

E* Vaneide, como é essa pesquisa?

I* Essa pesquisa trata da interação professor aluno, né? em sala de aula, (hes) a gente tá tentando (hes) identificar e a partir daí classificar tipos de interação em sala de aula, né? mais ou menos assim, é interação professor aluno, é interação professor classe ou é interação professor-aluno, intermediada pela classe. Tipo: a professora fala com o aluno, fala diretamente pra um aluno e toda classe responde, né? Tipo: ela dirige uma pergunta pra ele e toda a sala responde a pergunta, né? ou o contrário, ela se dirige pra sala e apenas um aluno responde, num é? (hes) como todo trabalho o projeto de pesquisa tem suas etapas, né? a gente tá: a coleta de dados já já foi toda feita, já tá toda pronta, a gente tá trabalhando o tratamento dos dados agora, tentando definir os critérios, os parâmetros, que: que vão guiar, né? nosso nosso nosso estudo, muita leitura, muita leitura o tempo inteiro (hes) a gente escreve também muito sobre o que lê, né? (hes) tá tá sendo muito muito dinâmica, né? em termos de leitura, em termos de atividade, de discussões, né? eu tenho eu sinto que tem me enriquecido assim muito, e que eu perderia enormemente se ficasse apenas na sala de aula terminando o meu curso, né? (hes) muita informação, muito conhecimento, né? o contato com as pessoas também, tem sido muito rico, né? Enfim, eu só tenho aprendido, aprendido imensamente. O grupo de pesquisa é um grupo grande, né? grande no sentido de que: existe muitas pessoas

trabalhando em diferentes projetos e: o que:, sei lá dá: dá essa convivência, uma riqueza ainda maior, né? apenas eu e mais duas pessoas (hes) estão na na graduação, né? os demais terminaram, terminaram o curso de Psicologia, né? alguns estão no mestrado, outros com bolsa de aperfeiçoamento, enfim.

E* Vaneide, e como é o relacionamento com seus colegas?

I* Colegas?

E* Hum hum.

I* É bom, normal, sei lá, (hes) num existe dificuldades de comunicação, (hes) nem discussão, geralmente não, né?. Eu num eu num sei se eu entendi direito a tua pergunta não, num é? Porque colega assim, que eu vejo passar, que eu num tenho muito contato na sala de aula, se foi isso, é normal, assim falo, né? gosto, mas num tenho maiores aproximações.

E* E como você descreveria assim cada um dos seus colegas, os mais chegados?

I* Os colegas mais chegados?

E* Mais chegados, seus amigos.

I* Os amigos ah! os amigos. É são muito carinhosos, né? atenciosos, inteligentes, engraçados, (hes) comunicativos, né? acho que são as características principais.

E* Mas de cada um particularmente?

I* Hum (risos F) Na sala de aula eu tenho cerca de seis amigos, sete ou oito, num sei direito, tem um que é mais próximo que é o mais próximo, né? que tem a minha idade, com quem a gente com quem eu faço os trabalhos sempre, né? os trabalhos de grupo, (hes) ele é muito carinhoso, muito inteligente, né? às vezes tímido, às vezes complicadíssimo, (risos) (hes) num sei, acho que ele se parece assim um pouco comigo, em algumas coisas assim: o tipo de leitura que gosta, (hes) algumas músicas, né? alguns programas de TV, é... é mais ou menos também de uma classe social condizente com a minha, né? e é uma pessoa com quem eu tenho grande abertura, assim pra falar, né? os objetivos assim no curso são muito parecidos, o investimento no curso é muito parecido, num é? também trabalha na pesquisa, é o mais próximo, é o mais querido. (hes) Outros, né? outras... são próximas também, (hes) todas são muito carinhosas, muito atenciosas, né? a gente diverge um pouquinho em nível a nível sócio-econômico, sócio não, a nível econômico, né? e que a princípio foi difícil conviver, mais agora: agora não, né? a princípio parecia que: que esse aspecto seria assim seria não, a princípio esse aspecto foi um fato que: que me afastou um pouco, que, sei lá, num permitiu tanta aproximação, né? mais depois depois não. O que eu posso dizer delas é que elas são inteligente, muito divertidas, né? diferem um pouquinho de mim no sentido de que saem muito, né? gastam muito, (risos) (hes) Eu acho que elas curtem mais a vida que eu, mais isso também não me trás nenhum problema, sabe? porque eu fico pensando que: que tem a ver com com a família, com a criação, com (hes) com poder aquisitivo, né? fazem coisas que eu não consigo fazer ainda, ou ou porque não quero ou porque não sei bem se não quero, talvez seja mais porque não posso, porque não consigo ainda lidar com determinadas coisas, mais nada que nos afaste.

E* Você faria outro curso pra ganhar mais dinheiro, Vaneide?

I* Que coisa! (risos) Eu realmente não sei, né? quando entrei em Psicologia tinha muito disso, né? todo mundo cobrando, dizendo que: literalmente, que eu ia morrer de fome, né? que: que eu era muito inteligente pra fazer esse curso, como se Psicologia exigisse assim muito pouco, né? e eu fiquei realmente com isso na cabeça, tanto que, um ano seguinte a minha aprovação, eu voltei a fazer vestibular pra Medicina, né? e graças a Deus não passei, né? É uma coisa difícil de responder porque: agora eu tô trabalhando com pesquisa, eu tenho uma bolsa, né? isso muda muito, né? no sentido de que... é assim: é o útil ao agradável, sabe eu tô trabalhando numa área que é a área realmente que eu quero, né? e tô sendo remunerada, isso diminui muito [meu] meus pensamentos em relação a essa questão, né? eu realmente não sei porque porque muitas coisas pesam, né? a pressão dos pais pesa, dos irmãos, também no meu caso pesa, sabe? num sei, tem um pouco dessa coisa do status, sabe? mais eu acredito muito que onde eu tô, eu posso conseguir tudo que eu

conseguiria em Medicina ou qualquer outro curso. Eu num sei não se eu faria. Eu realmente não sei.

E* O que você acha, Vaneide, da importância que se dá ao dinheiro?

I* Acho que eu vou me declarar uma capitalista, agora (risos F) capitalista selvagem, eu acho que que é inegável a importância do dinheiro, não é só pra roupa, não é só pra comida, sabe? não é só pra manter as necessidades básicas, né? tipo: fome, sede, higiene. É mais que isso, né? Pra você viver bem você precisa ter um poder aquisitivo considerável, né? Eu acho que não é à toa (hes) o quanto as pessoas correm atrás, lutam pra ter um emprego melhor, pra ganhar melhor, sabe? eu acho que que que eu vou acabar entrando nessa também, em algum momento da minha vida, né? agora nem tanto, mas que que gradativamente a gente começa a ver o quanto é importante, né? Se você quer participar de um congresso, você precisa ter dinheiro pra pagar sua inscrição, pra viajar; se você quer ler um livro, se você quer ir a um cinema, se você se você se você... é inegável, né? e aí você realmente vê assim, é muito explícito que quem tem mais dinheiro, quem pode mais financeiramente, é quem mais desfruta, é quem... sabe? parece que as portas vão se abrindo mais, entende? Isso é muito relativo, né? é muito relativo, sem dúvida, mais que:

E* Se você ganhasse na loteria, Vaneide, o que você faria pela sua família e por quê?

I* Acho que a primeira coisa que eu realmente faria é comprar uma casa, né? sair do bairro, realmente sair porque não me satisfaz muito morar ali, né? uma casa grande, uma casa bastante confortável, né? uma coisa assim que que garantisse definitivamente (hes) se posso dizer assim a moradia deles, né? essa coisa de de dá segurança, né? eu acho fundamental, apesar (hes) da gente ter casa própria, né? (hes) o máximo de conforto, né? Carro (hes) o que eu pudesse fazer [pra que]- pra tornar a vida menos difícil, eu com certeza faria, fosse: sei lá, financiando máquina de lavar, qualquer coisa assim, colocarem empregada em casa, fosse financiando curso, sei lá, num é? Qualquer coisa que que realmente fosse importante pra eles e que que fossem contribuir na vida deles de alguma forma, né? Eu faria isso porque, né? eles são muito importantes pra mim, né? são sem dúvida o que eu tenho de melhor, né? e até como uma forma de retribuir o que eles têm me oferecido todos esses anos, e com certeza [se] seriam as primeiras pessoas a quem eu iria ajudar.

E* E que sonhos seus você realizaria, Vaneide?

I* Eu num sei muito bem não, mas eu acho que: que essa coisa de de me dá uma vida mais confortável, né? de poder ter acesso a muitas coisas que que eu não tenho, né? sei lá, ter vídeo em casa, né? poder viajar, né? poder participar de mais congressos, poder comprar mais livros, né? isso são pequenos sonhos, pequenos desejos, né? eu acho que tudo isso visando é a minha formação profissional, sabe? a minha formação pessoal assim um investimento na minha pessoa, né? eu acho que isso, num tem uma coisa assim, uma viagem, sabe? um carro, num tem, num tem assim.

E* E o que você faria pelos seus vizinhos?

I* Sinceramente nada, (risos F) porque são vizinhos que: com os quais eu não tenho muita aproximação, quase nenhum vínculo afetivo, né? eu acho que isso pesa muito, né? é claro que eu não iria me excluir de: sei lá, não iria me negar qualquer ajuda que eles... viesse a precisar, viesse a recorrer, mais eu, assim, partindo pra ajudar, eu acho que não.

E* E como é o seu relacionamento com a sua família, Vaneide?

I* É bom, é bom, né? né? (risos) (hes) meus pais são separados, né? eu tenho mais quatro irmãos, são três homens e mais uma mulher, né? dois (hes) desses três irmãos não moram aqui, né? um mora em Brasília, outro mora em São Paulo. O meu relacionamento com eles sempre foi muito bom, né? é claro que: a gente brigava muito antes, né? a gente se se choca um pouco quando quando entra a questão da escolha profissional, né? eles querem medicina e eu quero ficar onde eu estou, né? isso até tem (hes) tem diminuído um pouco, né? não sei se porque: os anos vão passando, ou melhor, os semestres vão passando e eu continuo, né? e sei lá se isso diminui as esperanças que eles tem, não sei, né? e também por conta da própria distância,

né? num pra gente ficaø falando sobre isso por telefone, né? Esse meu irmão que mora aqui, o relacionamento assim é bom, num sei nem como falaø porque ele não fala muito, né? ele é é muito calado... e tal: a [mi-] com a minha irmã é o relacionamento é meio difícil, no sentido de que a gente discute muito, ela é muito diferente, assim, a gente é quase o oposto uma da outra, né? isso dificulta a o relacionamento, e a gente tem períodos assim de atritos muito intenso; né? com a minha mãe, é normal, eu tenho abertura, mas a gente não costuma conversaø muito sobre as minhas coisas, né? é uma pessoa que eu amo profundamente, que eu daria qualquer coisa pra veø muito feliz, né? no geral é é um bom relacionamento.

E* Vaneide, como foi a sua infância?

I* Foi boa, brinquei muito, né? brigava muito com com as outras amiguinhas, brigava mesmo assim de tapa, mays brinquei de tudo: de boneca, de corda, de amarelinha, de futebol, né? foi uma infância assim até até tranquila, né? (hes) Comecei estudaø [cinco] aos cinco anos, num sei, num lembro muito, né?tive muitas doenças assim. Tive papeira, tive (hes) hepatite, (hes) catapora, sarampo, tudo que tinha direito (risos F) eu tive mays foi tranqüila foi : eu acho que poderia teø sido melhøø melhøø vivenciada, né? mays no que eu lembre assim foi boa.

E* Vaneide que histórias você mais gostava de ouvir quando era criança?

I* Acho que Chapeuzinho Vermelho, (hes) Branca de Neve, Cinderela, Pinóquio, né? essas assim mais, né? e eu acho que eu ouvi outras histórias sim mays, eu num lembro não. Eu acho que na sala de aula, principalmente, ou ou pela minha mãe mesmo, a essa coisa, né? como é passava muito, né? o Sitio do Pica-Pau Amarelo, e aí sempre surgiam histórias dali, né? tipo: Emília vai apareceø, ou a cuca vai te pegaø, né? o Minotauro tá ali na cozinha, né? essas coisas assim, mays eu num lembro... dessas histórias assim inteiras.

E* E Vaneide, como era a história do do Pinóquio?

I* Ah! eu num lembro não (risos F)

E* Não?

I* Não. Só sei assim, né? que: era mais ou menos assim: se ele mentisse, né? o nariz crescia, alguma coisa nesse sentido mays a história toda assim, eu realmente não recordo.

E* Vaneide, que traquinagens você fez na sua infância e que lhe marcam até hoje?

I* Eu lembro de uma vez (hes) tinha um grupo muito grande assim de de de crianças, né? que a gente costumava brincaø no quintal, na casa dos meus padrinhos, era um quintal grande, tinha árvore, né? um quintal muito grande, e aí ia todo mundo pra lá pra brincaø, brincaø de se escondeø, brincaø de toca, num sei de quê, baleado, barra bandeira, e tal. E aí, teve uma noite que a gente foi e ficou contando (hes) histórias mal-assombradas, né? um contava a sua cada um contava a sua pøø outro, e minha irmã ficou muito assustada, né? aí no dia seguinte, era assim noite de de de lua cheia, né? e a gente isto [inven-] queø dizeø inventei a história de lobisomem, né? e fiz assim uma espécie de de de cara assim com o papel uma coisa bem bem horrível, e coloquei numa área lá do quintal e disse pra ela que tinham mandado entregaø pra ela, né? e ela chorou muito, eu escrevi um bilhete com a letra toda feia assim, quer dizeø toda feia num precisa nem (risos) (falando rindo) nem treinaø, né? Escrevi, aí: levei pra ela, né? e ela chorou muito assim foi muito engraçado, porque eu num pensei que ela fosse caiø numa numa coisa tão tão besta, né? porque, sei lá, né? um papel com dois olhos, né? um bilhete assim, um o lobisomem, eu eu fiz pøø fazeø, num pensei que ela fosse acreditaø, né? mays ela chorou muito, chorou demais assim, até que eu contei a verdade, né? e aí a gente acabou brigando, pra variaø, mays uma outra coisa assim foi foi um vaso que eu quebrei, né? no fim de semana que eu tinha ido passaø com meus pais, e aí eu tava correnø, brincanøø com outras meninas, passei e bati, o o vaso caiu quebrou, e eu entrei assim na maioø cara de pau e disse: Oh mainha, num sei quem quebrou o teu vaso. né? E eu e a criatura lá que num tinha nada a veø com a história ficou neganøø, dizenøø que não, não e eu: foi você, foi você, né? foi horrível isso, (risos F) mays foi muito engraçado.

E* Vaneide, como você vê a situação das crianças de rua?

I* Num adianta, queø dizeø, digo muito pouco, né? dizendo que: que me comove, que me entristece, (hes) que é uma problemática muito séria que revela o o grau de de de descuido, né? do dos responsáveis, (hes) do do país em si, né? Eles falaø sempre que a criança é o futuro, a criança é o futuro, e no entanto tem se feito muito pouco, né? eu eu até eu acho que eu faço muito pouco, ou melhoø, num faço absolutamente nada, num é? A gente passa, comove, né? aí daqui a cinco minutos, tudo apagou da cabeça, você tá voltado pro seus próprios problemas, pra sua prova na universidade, né? praquele livro que você tanto queø compraø, o teu cansaço, é muito ruim que seja assim, né? mays tem sido assim comigo.

E* Vaneide, onde estaria a solução pra esse problema?

I* Eu eu realmente não sei, às vezes eu fico pensando que: num é? uma uma administração, (hes) mais adequada, sei lá, uma uma distribuição de renda, né? (hes) planejada, alguma coisa assim. Um investimento, né? sei lá, num sei se abrigo seria a solução, sabe? Eu acho que que criança deve tá onde a família tá, né? e pra isso é preciso que, queø dizeø, que os pais ganhem bem, que o país ofereça condição de trabalho, né? o que a gente não vê aqui, né? Imagine, você que que estuda, que, sei lá, que sai daqui com diploma, que não queø dizeø muita coisa, né? você encontra dificuldades, imagine quem num tem um um embasamento, quem não : sabe, quem não estudou, quem não... né? e vai aí atráys de emprego, é muito difícil, né? eu acho que é uma coisa maioø, sabe? que não é investio só nas crianças, mays na família, nos no pai, na mãe, né? coisa dá oportunidade pra eles trabalharem, né? o acesso a educação, eu acho que vai por aí.

E* Vaneide, a TV na sua opinião contribui para os atos de violência?

I* Acho que sim, acho que sim no sentido de que: porque a gente vê cenas muito muito chocantes assim que: que sei lá, talvez num seja suficiente isso, mays (hes) de repente uma cena, né? algum acontecimento que se deu em São Paulo, no Rio, numa dessas metrópoles passa aqui, né? e daqui a pouco passa a aconteceø assim, a três por quatro. Eu acho que isso é um pouco resultado dessa dessa divulgação. Não que eu seja contra (hes) que a TV realmente mostre o que o que tá ocorrendo, né? não é isso, mays eu acho que que contribui sim.

E* Vaneide, que programas você assiste na TV e por quê?

I* Eu tenho tido pouco acesso a televisão, né? por conta dos meus horários, né? e o que geralmente dá pra veø é Jô Onze e Meia, é... Cara a Cara, né? é os noticiários, é Programa Livre, gosto de qualqueø programa que que me informe, né? que que tenha o menos de de sensacionalismo possível, que passe a notícia tal qual ela é, se é que é possível fazeø isso, que me divirta também, né? acho que: esses são os motivos.

E* Vaneide, você acha que o rádio tem alguma importância pra comunidade?

I* Acho que sim, né? uma veyz que que parece, né? parece seø, né? um um um veículo de comunicação que as pessoas mais tem acesso, né? pelo menos da da de uma classe menos favorecida, né? e num é só música que se tem nas rádios, se tem informativo, se tem uma série de outros serviços. Eu acho que é importante sim.

E* E quanto ao Cinema, Vaneide, o você acha?

I* Né? parece que cada vez mais, né? aparece uma uma tendência, tudo vai se elitizando. E: o cinema é obvio, tem sua importância também, né? tem um jeito diferente de passaø a mensagem, né? Que o raydo não tem que a TV também não tem, né? mesmo o ambiente poø si só já já já passa sensações diferentes já né? e: e parece que o mundo morre um pouco, né? quando você entra num cinema, e aí é muito bom porque você vai se ligaø numa outra realidade, numa outra- né? sei lá, e e o cinema, né? trayz em si, né? suas diferentes mensagens, né? então eu acho que é importante.

E* Vaneide, conte alguns filmes que você assistiu e lhe marcaram.

I* Eu sô péssima, né? em gravaø nomes assim, e eu gosto do cinema mays eu não sou não sou fanática, (hes) eu acho que Tempo de Despertaø, (hes) Mentos que Brilham, Gosth, (hes) Cinema Paradiso, eu num num recordo muito não de outros.

E* Você já se se identificou com algum personagem?

I* Não, não não não lembro.

E* Por que você lê a revista Insight?

I* Porque assim é a revista especializada, né? na área na área de Psicologia, Psicanálise, Psiquiatria, é científica, né? traz muitas matérias interessantes, coisa que tá rolando no Brasil inteiro às vezes até a nível mundial, né? e é a única também, que eu saiba que que, né? o a o setor de Psicologia, sei lá, área de Psicologia tenha, né? realmente séria tem uma outra aqui é a Viveo Psicologia mays que que eu num gosto tanto, né? que qualqueo pessoa pode teo acesso, né? sem precisao tá fazeno Psicologia mays num é por isso, é porque Insight ela tem tem uma elaboração muito muito maioo ela...a seleção a as matérias são muito bem selecionadas, né? informa muito mais.

E* E qual foi assim a matéria, o artigo que você leu, que você mais gostou?

I* Tem um um tem matérias muito interessantes, né? tem uma que é que fala sobre o envolvimento sexual entre (hes) paciente e terapeuta, né? e vem todas as questões éticas, é é muito rica a matéria, né? principalmente por trabalhao essa coisa da ética, né? Outras matérias que me chamam muito atenção são sobre Psiquiatria, né? o tratamento que se é dado aos doentes mentais, né? as tentativas de de de se mudaø esse tratamento. Outras também sobre Psicanálise que é uma coisa que mim atrai profundamente, enfim.

E* Vaneide, como é a sua vida na Igreja?

I* Não é, (risos F) não eu não eu não frequento muito, né? frequento pouquíssimo, né? e: enfim, acho que fayz fayz um tempão que eu não vou a igreja, é não é meu contato com a igreja não é um contato acirrado, né? às vezes eu tenho vontade de iø, mays, por conta do tempo, por conta do cansaço aí eu sempre acho que eu posso iø deixando pra depois, depois, depois, e vou deixanoo pra depois, né? num num tenho o que o que falaø sobre isso.

E* Quem é Deus pra você, Vaneide?

I* (hes) eu não saberia assim definiø, sei lá, se é uma pessoa, se é eu eu acho que: que é uma coisa, né? muito grande, não grande no sentido de de volume, mays muito grande (hes) na bondade, na inteligência, no amoø, né? na energia, (hes) que mexe muito com com a vida de todo mundo, né? com a fé de todo mundo, com atos de creø de cada um, né? Pra mim particularmente eu acho que que é essencial acreditaø nele, que eu tenho recebido provas já da da da sua existência, né? que a impressão que eu tenho é que que sem ele, sem essa fê tudo seria muito mais difícil, tudo talvez nem nem seria, nem fosse. O que todas as coisas que eu tenho, todos os sucessos, todas as conquistas, toda foøça, né? de conseguio ainda (hes) tudo que quero, né? o alimento, eu- sei lá, provém dele. Eu acho que é assim a a mola propulssora da vida, eu acho que que isso definiria muito bem, a mola propulssora.

E* Vaneide, você já fez alguma promessa?

I* Fiz (hes) pra passao no vestibulaø, (risos) foi uma, né? precisa contaø não, né?

E* Precisa.

I* (risos F) Coisa assim de: se isso aconteceø, (hes) eu fico inoo à igreja tantas vezes seguidas, né? ou coisas maiores de ajudaø outras pessoas, né? assim.

E* Vaneide, o que você acha da existência de tantas religiões?

I* Eu acho que revela o o grau de insatisfação, né? das pessoas, sei lá, uma insegurança muito grande, (hes) uma vontade louca de encontraø alguma coisa que creø, sabe? e e quando as pessoas tão a impressão que eu tenho, né? é que quando se tá frágil, quando se tá necessitado de orientação, sei lá, de alguma coisa material, de seja lá do que foø, né? essa essa sensibilidade faz com que as pessoas elas procurem mais, né? procurem aquilo que pode aliviaø, que pode... né? e eu acho que que essa necessidade, essa busca louca, né? permite que tantas religiões surjam, que tantas religiões (hes) realmente (hes) permaneçam, né? se solidifiquem. Eu acho assim, a impressão que que que passa, né? ou melhoø, minha opinião a respeito, num chega a seø uma opinião, na verdade são duas, no sentido de que é bom que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer coisas diferentes, né? mas é ruim porque muitas dessas religiões, que se dizem religiões, ou sei lá o quê, né? sei lá, elas num têm, pelo menos aparentemente, não demonstram, né? esse cuidado, porque você vai tá lidando

com a fé da pessoa, com... né? isso é uma coisa que deve seø levada muito a sério, eu num acredito que todas essas religiões (hes atente pra esse aspecto, sabe? eu acho que é perigoso e eu acho que que é interessante também, no sentido de você podeø conheceø.

E* Vaneide, o que você acha de sua forma de falar?

I* Acho agradável, acho acho boa de se ouviø, num gosto muito mesmo da minha voyz, muito, né? mays a forma de falaø eu acho agradável.

E* O que você mudaria na sua forma de falar?

I* Eu acho que eu falaria mais pausadamente, né? tentaria ao máximo não engoliø nenhuma palavra, pronunciaø a palavra do início ao fim, tirariam todos os eys. (risos F) Acho que isso.

E* Você acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* Não, não, pelo menos em relação ao meu contato com com com as pessoas próximas eu acho que não.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito pra você?

I* Não, acho que não também, acho que que... existia só... existem (hes) a coisa do do regionalismo, eu acho que isso influi muito, né? sei lá, educação, acesso a escola, tudo isso é espécie de treino, que são fatores que influenciam.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Conheço, é (hes)um colega da sala ele é do Rio Grande do Sul, né? e ele fala super bonito, assim: as palavrinhas completas, né? e, claro tem as suas expressões, né? tchê, (hes)

Informante 11

Informante: IMS

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: nenhum

Sexo: Feminino

E* Você acha o estudo algo importante?

I* Sim, <ach-> acho.

E* Por quê?

I* Porque o estudo o estudo ensina a pessoa a tudo, né? A pessoa sem o estudo né: quase nada na vida. Quem sabe ler é a <coi-> quem sabe ler tem a {inint.} muito importante na vida, né? Hoje, hoje eu estou a sofrendo mais por causa que eu num tenho estudo, né? Se eu tivesse um estudo, <tess-> aprendido a ler, eu hoje teria um trabalho mais melhor, né? Como eu num tive condiçõeø de estudar, hoje só: faço fazer é <is-> é lavar roupa, essas coisaø de empregada doméstica. Só isso que eu posso fazer.

E* Por que você não estudou?

I* Porque não tive condiçõeø, fui criada no interior com meus avóys, eles não tiveru condiçõeø de daø estudo a mim. Só trabalhanø: na roça. Num tive condiçõeø de estudar.

E* Por que você foi criada por seu avós?

I* Porque minha mãe num pôde me criar. Ela morava na rua e meu avóys na <ci-> na no sítio. Então ela vivia de lavageø de roupa também, num podia me criar, me botou na casa de minha vó por uns tempoø, que tempo foi esse que: eu num quis mais voltar pra pra onde tava ela, então me <fique-> me criei com meus avóø.

E* Como você imagina que seria sua vida se tivesse estudado?

I* Muito melhor, né? Muito melhor porque: eu estudanø, hoje eu seria uma pessoa mais: tinha um emprego melhor e hoje num tenho, né?

E* O estudo lhe fez falta em alguma coisa?

I* Feyz e muito. Primeiro, eu não tenho eu tenho muita vontade de: <es-> fazer carta, de ler uma coisa, tenho que pedir as pessoaç pra ler, às veyzø eu quero escrever pra uma amiga minha, pra um parente meu um cartão de festa, um negócio, eu num tenho condiçõeø, tenho que pedir as pessoaç, às vezeø as pessoaç num quereø fazer, né? Feyø muita falta a mim mesmo o estudo. Pra mim a coisa mais importante é o estudo da pessoa.

E* Que profissão você gostaria de ter?

I* Que profissão que eu gostaria de ter? + Peraí, + eu queria <as->, a profissão que eu <fu-> que eu gostaria de ter é ser adevogada.

E* Por quê?

I* Porque defende as pessoaç, né? As pessoaç certaø, os erradoø, não, as pessoaç certaø a gente defende. Pur isso.

E* O que você faz todo dia?

I* O que eu faço todos diaø? Lavo, cozinho, arrumo, cuidado de meus filhoø.

E* O que você mais gosta de fazer em casa?

I* O que eu mais gosto de fazer? Arrumar minha casa, lavar minha roupa, num gosto muito de cozinhar não.

E* Por quê?

I* Porque é uma é uma coisa: muito <se-> é ruim. Eu gosto mais, eu sou mais o povo cozinhar pra mim comer. A comida que eu faço eu num gosto de comeø. De jeito nenhum. Se eu pudesse, se eu fosse uma pessoa rica era a única coisa que eu queria: teø na minha casa era uma cozinheira e mais nada. Lavar, engomar é: comigo mesmo, agora pra cozinhar, num gosto não.

E* Qual é o seu prato predileto?

I* Meu prato predileto é: carne verde com macarrão, feijão <ver-> (risos F), feijão verde, meu cumeø é esse, mais preferido é esse, maionese, verdura, essas coisaø.

E* Como é que faz essa comida?

I* Como fayz? Cozinha a verdura, o feijão, a verdura bota corta corta miudinha, bota: ervilha, milho verde, bota maionese, essas verduraø todaø, né? O feijão dibulha, né?, cozinha, quem quer fayz a farofinha, né? quem num quer come ele escorrido mesmo, e a carne, já sabe, né? o guisado ou então um bifim, um lombo com todos temperoø.

E* Se você pudesse quem você gostaria de chamar pra almoçar com você um dia?

I* Se eu pudesse? Sempre: minha mãe. Minha mãe que é sempre especial pra nóys, né? Somente. As pessoas as pessoaç são essa minha mãe, minha irmã, meu irmão, né? um vizinho: da pessoa também, um vizinho bacana da pessoa, né? Se eu pudesse sempre eu fazia isso. Fazia um almoço na minha casa assim uma festa, um Natal, um Ano, mays eu num tenho condiçõeø de fazer isso.

E* Que estória interessante já aconteceu no trabalho?

I* No trabalho que estória? Nenhum, nenhuma estória interessante. Minha estória interessante aconteceu no meu trabalho é eu trabalhaø e vir pra minha casa. Tem nenhuma não.

E* Se você ganhasse na loteria o que faria com o dinheiro?

I* O que faria? Primeiramente, comprava uma casa pra mim, né? Aplicava a metade no banco e o resto eu ajudava as pessoaç que não têm condição, as criançaø carenteø, (hes.) pude <de-> <de-> depositava num banco que tem pra depositar pras criançaø, né? Eu fazia isso. Só isso mesmo.

E* Que sonho seu você gostaria de realizar com o dinheiro?

I* Que sonho meu? Pode dizeø mehmo, né? Primeiro, uma casa. Segundo uma geladeira, uma televisão e um som pra mim.

E* O que você faria pelas pessoas necessitadas?

I* Ajudar, né? Tenøø condições ajudar.

E* O que você faria pelas pessoas da rua?

I* Se eu pudesse, se eu fosse: o presidente da República eu arrumaria trabalho para as criançaø e pra quem tá desempregado. Sempre que eu penso: as pessoaç eu ouvi vi falar assim: “Se eu fosse o

o o presidente da República eu faria um <cu-> assim essas casaø bem, um casarão bem grande”. Agora um só não, em cada cidade: um umas duas, nas cidadeø maiorø, assim como São Paulo, Rio, fazia umas três, então ali procuraria trabalho pra quem tá desempregado e: agasalho pra quem num tem canto pra ficaø, né? Aí pra ensinar a ler, ensinar a arte a eles, dali eles sair, já quando eles crescesseø, já tinha a arte deles, já podia ter um <traba->, arrumar um trabalho num canto, né? E quem tá desempregado arrumar trabalho e ganhar dinheiro, né? Num ficava nem as criançaø no meio da rua, nem as pessoaø desempregadoø, sem tá desempregado, né? Eu faria isso. Se eu pudesse, né? Meu pensamento meu pensamento é esse.

E* O que você acha do seu bairro?

I* Eu acho bom. Eu acho bem bom. Num tenho o que dizer dele não, do meu baørro não. Só que a violência hoje em dia, né? tá em todos os cantoø, né? A gente tem que se conformar, tanto aqui como em qualquer um canto. Meu baørro, eu acho bom de morar, meu baørro.

E* Em que bairros de João pessoa você já morou?

I* Só morei só no Rangel mehmo.

E* Por que você nunca saiu daqui?

I* Porque num tive condição de sair. Eu nunca tive condiçõeø de sair daqui, sempre tenho que morar aqui, sou em dependente de viver com um homem que ele: num quer sair daqui. Aí, aqui mehmo eu fico.

E* Se você tivesse que morar em outro bairro qual escolheria?

I* Cruyø das Armaø ou então Jaguaribe.

E* Por quê?

I* Porque eu acho um um baørro mais familiar, né? Mays + melhor pra pessoa morar. Maiø vontade mais perto da das coisas, do comércio, de tudo, né?

E* Como é seu relacionamento com os vizinhos?

I* Depende, né? Têm uns têm uns que não são bons não. Têm uns que são. Têm uns que eu digo as coisaø mays me perdoou, né? (risos F) Mays têm uns vizinhoø que me me machuca também, eu tenho que: agir também, né? Que eu num sou de ferro, mays têm uns que são bom pra mim. Não, não todas pessoaø são boaø também, né? Cada um tem o seu jeito de viver, né? Então as as que são muito ruim pra mim que não me perdoa a minha meus meu <fra-> minha fraqueza, eu continuo: sendo agressiva com eles. Porque são comigo.

E* Como foi a última briga que você teve com seu vizinho?

I* Nunca (risos F) tive briga com ele não.

E* Conta aí, mulher.

I* A última briga que eu tive com meu vizinho? Foi umas <bri-> porque: ele tava bulindo comigo, né? Chega na minha casa, chega me aperreanoø, eu peço pra ele se aquietar pra assistir televisão, ele num num se aquietar, fica bulindo com os pirrai, então nóys começemoø (risos) rasgar a roupa dele (risos) aí, saiu essa desordem no meio da rua (risos). Só essa mehmo. A última foi essa.

E* Como você trata seus filhos?

I* Eu trato uma hora bem, outra hora trato muito a:gressiva com eles. Tem hora que eu sou muito agressiva, chamo muito nome, bato, mays tem hora, na mehma hora me arrependo, aí, abraço, beijo, porque Deus vê isso que eu faço isso, Deus vê que eu: eu sou muito agressiva com eles tem horas que eu sou, mays tem hora, mays dentro de mim, eu amo muito meus filhoø, sabe? é só um: as coisaø mais que eu tenho na minha vida é meus filhoø. Eu: eu acho que são únicas pessoas que me ama de verdade é meus filhoø, porque: no mesmo tempo que dou neles, eles me chamaø “Mainha, isso assim sim Mainha”, aí eu: posso dizer que são únicas pessoaø que me ama. Eu gosto muito doø meus filhoø. Só que eu me aperreio com eles, tudinho, mays no mehmo tempo eu gosto muito do meus filhoø. Por isso:, que eu hoje sofro tudo o que eu sofro por causa deles, porque eles num têm culpa de nada, né? De vir ao mundo, eu fui quem botei. Então, eu tenho que passar tudo, aguentar tudo por eleø até eles crescerø, se entender de gente e viver a vida deles. Depois...

E* Como sua mãe criou você?

I* Minha mãe? Minha mãe me criou? Minha mãe me criou: minha mãe num me criou, né? quem me criou foi minha vó, né? E minha vó foi quem me criou, fui criada c'a minha vó, trabalhanço na enxada, lutanço com bicho, carreganço água, lenha, essas coisaø. Fui criada assim, sem amor de pai, de mãe, nunca tinha amor de ninguém, era praguejada, <chama-> ela chamava muito nome comigo e fui vivendo até meus doze anoø. Com meus doze anoø vim pra aqui e aqui eu fiquei. Quando cheguei aqui pra + procurar meu estudo, minha mãe me botou de casa pra fora pra mim trabalhar, então passava ordeø nas pessoaø pra mim não estudar, num sair de casa, num tinha condiçõeø de estudado. + Até o tempo que eu: me arrumei uma pessoa minha mãe me: me casei, né? e hoje tô aqui.

E* O que aconteceu com o seu pai?

I* Meu pai morreu.

E* Como foi?

I* Ele morreu de repente, assim, né? Começou a ficaø doente e de repente morreu. Ele morreu: de uma doença. Pode dizer, pode? Ele morreu de uma <doen->, morreu de tuberculose, + quer dizer, né? Disseru, porque: ele buliu com uma moça e num casou com ela, então buliu com a outra, aí: dizi que fizeru um negócio pra ele, ele morreu e de <re-> de <re-> e realmente ele morreu de repente. Doiø meseø ele acabou-se o homem, morreu. Mays eu num <ti-> tinha intimidade com ele não, eu num fui criada com ele não, então quando ele: eu gostava muito dele seja assim, mesmo assim sem ele me quereø, num sabe?, eu vinha da maiø minha vó do sítio pra rua, então eu vi ele, minha vó disse: “Óia, teu pai num dá abença a ele não.” Eu entendi que ela mandou dá abença, né? aí eu dei duas vezeø ele num me abençoou. Aí pronto, eu tava com cinco anoø, nessa época, eu tinha cinco anoø. Hoje ainda eu ainda hoje eu me lembro. Aí com uns tempoø ele morreu:, aí num vi mais ele. Quando ele morreu com com tempo que ele <mo-> que foi me dizer que ele tinha morrido:, só vi ele uma veyz, ainda hoje eu me lembro dele.

E* Você acha que sua vida teria sido melhor se tivesse sido criada por seu pai?

I* Eu num num num sei nem dizer, porque ele me dizia que eu num era filha dele, + mays eu acho assim se ele tivesse vivo e tivesse me criado, seria muito melhor, porque ele tinha condiçõeø de me criar, nessa época quem tinha dois, dois trêys motor de agave: era um rico e ele tinha:: bem uns cinco e se ele tivesse me reconhecido como filha dele, ele tivesse me criado, hoje estaria:, talvez eu fosse outra pessoa diferente, né? <tess-> meu tivesse meu estudo, tivesse um bom emprego, talvez nem mãe eu seja tinha sido ainda, né?

E* Como era as suas brincadeiras na infância?

I* Minha brincadeira na infância era brincar de boneca, quando tinha tempo, pegava tomate:, botava umas perinha pøa fazer as galinhaø, brincadeira só essa, muito pouco brincava, né? muito pouco eu brincava, quase num: eu num tinha (hes.) tempo de brincar, sempre trabalhanço, minha vó trabalhava no roçado, quando era pela manhã eu ficava cuidanço no almoço, carreganço água, lenha, amarranço os bichoø, quando era a tarde eu ia pro roçado trabalhar.

E* Qual a brincadeira que você mais gostava?

I* Brincar de boneca. A brincadeira que eu mais gostava era brincar de boneca, que eu fazia vestido, fazia roupa é mehmo que é mehmo que eu: fazia de conta que eu era a mãe e meus minhaø bonecaø era meus <me-> meus filhoø. Mays, eu gostava, ainda hoje eu gosto. Ainda hoje eu pego a <bone-> a roupa da minha boneca: daø minhaø meninas ou as bonecaø, começo a fazer roupa, aí começo a brincar. Peguei o guarda roupa assim, limpei, forrei, botei tudo em cima do guarda-roupa. E de de veyz em quando eu dou banho nelas tudinho e guardo tudinho lá.

E* Conte uma história marcante que você guarda da sua infância.

I* História marcante? + Minha infância? + Quando eu vim pra aqui. Eu vim pra <ca-> da minha mãe, eu tinha meus doze anoø + anteø doø meuø doø meus quinze, ela conviveu com um homem, então ela {inint.} muito em cima de mim com o homem dela. Nessa época eu num era registrada, ele me registrou como filha dele, + já pra evitar isso, esse aborrecimento. Mays ela num confiava em mim, não acreditava em mim. Como: fayø uns tempoø que ela disse que: que num confiava em

mim, que tinha uma mágoa muito grande de mim, porque achava que eu tinha um caso com o marido dela sem eu teø. As pessoaø da rua tudinho sabe dessa história, então as pessoaø mais velhaø dizia: “Santana, tua filha vai ficar doida, num faz isso não”. Porque o povo via que eu não tinha: esse esse + como é que se diz, eu num tinha esse motivo de fazeø isso. Ninguém num via motivo nenhum, eu num brincava com ele nem nada, então são + a minha a <min-> a minha história marcante mehmo é essa, que eu nunca tive amor de ninguém, então quando eu procurei a minha mãe, + ela fez isso comigo, me botou de casa pra fora, mehmo por causa dele + com ciúme de mim com ele. Eu chamava ele de meu pai, tudinho. + Só isso mesmo.

E* Como era sua vida de solteira?

I* Minha vida de solteira? Era: um pouco ruim. Eu com quinze anoø, eu saí de casa, fui embora, + aí, né? Aí fui embora, passei sete meseø fora de casa, aí lá eu eu num num, + como é que diz? + Lá eu fui mulher, né? sem minha mãe saber. Aí eu fiquei sete mês fora de casa, aí voltei com meus dezessete anoø já, + pronto, aí quando cheguei aqui, encontrei Neguinho, né?, me amiguei com ele inté hoje, num tive mais + só eu fiquei só dezessete anoø livre. De quinze a dezessete anoø somente, depois eu me amiguei inté hoje. Hoje eu só vivo pra trabalhar pra minha casa e meus filhoø. Mays eu sonho muito na vida ainda. Eu tenho um sonho de conviver só com meus filhoø. O meu sonho é esse. Maior meu sonho da minha vida é esse: de viver só:, teø o meu teø o meu trabalho, meu ganho {inint.} pra mim viver com meus filhoø, minha casa como eu já disse, né? O meu sonho é esse, terminaø meus dia de vida sozinha com meus filhoø + sem precisar de homem sem nada. Agora que sempre tenha o trabalho, né? Se eu tivesse um trabalho: eu hoje num vivia com esse homem, de jeito nenhum, não porque eu num goste dele por por sofreø tanto, porque doze anoø que eu vivo com ele, né?, são doze anoø de sofrimento. Fui morar com ele tinha dezessete ano, nova + e dediquei a minha vida a ele e hoje tenho vinte e oito, + num tenho nada na minha vida, só tenho sofrimento. Tudo que eu faço ele num reconhece nada, bateu muito em mim. Então, o meu sonho é esse, eu viveø só na minha vida, tenho fé em Deus daqui pra eu morrer, eu vivo só com meus filhoø. Tenho fé em Jesusø.

E* Como foi que você conheceu seu primeiro homem?

I* Meu primeiro homeø? Eu conheci + em uma boate, num som. Eu conheci ele <começa-> começamoø a namorar, namorei umas duas semanaø, depois eu bebi uma cerveja e fiquei um pouco doida (risos F) aperreada, aí aconteceu o que tinha de acontecer. Pronto, só foi acontecer só essa veyz. Aconteceu, num quiø nada com ele, ele disse que eu num era moça, tudinho, peguei: me saí dele pronto, até hoje. Nunca maiø vi ele, num quero nem vê-lo. Pra mim foi uma coisa + que eu não gostei. Eu apenas, eu fiø porque eu queria ser mulé, eu num queria ser me casar, eu queria saber como é que é ser mulheø. Se era bom seø uma mulheø, tá entendendo? de {inint.} de ser moça e de moça passar pra mulher, eu queria. Então eu fiø com uma pessoa que eu não gostava, porque se eu fosse fazer com uma pessoa que eu gostasse, podia depois ele não me quereø e eu ia sofreø, então com essa pessoa eu num gostava, num quiø nada com ele e pronto. + Só foi isso mesmo.

E* Depois de casada em que sua vida mudou?

I* Minha vida mudou em em bocado de coisa. Minha vida mudou sobre negócio de <divertas-> de de, como é de diversão, divertimento, isso aí num me num me influi muito não que eu num gosto muito não, sabe? e se eu quiser me divertir eu vou ,a mays que seja com meus filhoø, claro que eu num quero sair só. + Mudou assim mudou assim, liberdade assim, que eu sou mandada, né? o: sempre as pessoaø que conviveø os homem sempre quer ser mandão, manda nas mulher, né? Antes eu num <trabalha-> eu trabalhava, mays logo no começo, ele num quiø que eu trabalhasse, depois eu: botei na cabeça de trabalhar e hoje trabalho. Mudou eu + fiquei muito, + como é que se diz, eu mudei, mudou meu corpo, né? tudo que era meu se modificou, né? num é mais como anteø. Foi isso que mudou, eu queria ser sempre como eu era bem feitinha, tudinho, mayø acabou. Num tem maiø jeito. Eu, mudou minha vida em tudo, por tudo, <ca-> o casamento muda a vida da pessoa em tudo e por tudo. Em tudo que a pessoa quer respeitar é o marido, né?, num respeitou num muda nada, mas pra mim mudou. Um parteø mudou pra melhor, mays em mim mudou + pra pior, + porque

em tudo que eu gostava dele pra mim tudo era bom, mays a partir do momento que ele começou me maltratar, comecei <ma-> ser maltratada, eu perdi meu sossego, meus nervoø acabou que eu num tenho como antigamente, né?, que é eu até tomo remédio controlado agora, até isso tá acontecendo comigo, eu não tenho mais aquela paciência que eu tinha antigamente, eu não tenho mais. E foi isso que mudou muito em mim, e eu acho que jamaio vai voltar ao meu tempo que eu era antigamente, porque eu tô ficando mais velha, né? e eu acho que muda assim, se um dia eu tivesse um pouco de sossego, mudava meu: temperamento, minha paciência, eu podia até mudar um pouco, mays sobre meu corpo, muda mais nada (risos), só se fizesse uma plástica agora (risos F).

E*O quê você sentiu quando ficou menstruada pela primeira vez?

I*O que eu senti? Um medo, porque eu cum cinco anoø, eu brincava muito assim, me assubir no pé de pau, ficava brincanøo tudinho, então nesse teve um dia que eu subi no pé de pau, aí comecei a conversar, aí pulei, né? quando foi outro dia minha vó foi pra o rio lavar roupa, eu fui com ela, assim umas doze horaø do dia, ela disse: “Vanilda, sente aqui pra tomar banho”. Eu me abaixei, então eu menstruei, né? Eu cum cinco anoø! menstruei, mays aí eu fui o médico, o médico disse que foi minha dilatou minha virgindade. Em tudo que eu <so-> eu pulei, aí deslocoo, então eu comecei sangrar. Aí meu a minha mãe minha vó me levou ao ao farmaceiro da <lag-> da rua que eu morava, ele passou duaø injeção de penicilina, só era aplicar a penicilina e parou, né? quando foi com meus onze anoø eu menstruei, me formei, né? eu fiquei com medo de dizer a minha vó, aí eu falei pra minha vó, minha vó disse: ”Será que foi o a aquele problema que voltou novamente?”, aí minha minha vó foi lá na na rua falou com minha mãe, minha mãe disse: “Foi nada”, aí passou, né? num veio <ve-> mais, aí veio com doze anoø, aí eu sabia que era:, que eu tinha me formado mesmo, menstruado mesmo, aí pronto, num fiquei mais com medo não. Fiquei com vergonha somente da minha vó, porque ela dizia: “Ah, já se formou-se? Já vai começar os: macho andar atrás”, essas coisaø comigo. Que é muito foi muito são muito ignorante. Só foi isso até hoje.

E*O quê você conversa com a sua filha?

I*O que eu converso com a minha filha? Eu converso com a minha filha, que ela tem nove anoø, né? só digo pra ela: eu num vou fazer com ela, o que fizeru comigo. (hes.) maltratar assim, (hes.) viver danøo ela a:s pessoaø, só digo pra ela, que ela tá vendo esse tempo no mundo, né? Num vou prender ela também dentro de casa, nem também vou soltar de uma veyz, só faço dizer pra ela, que ela tenha cuidado:, que namore, mays que não faça tudo que eles quereø que faça, certo? Quando for pra fazeø: que eles tentar fazeø isso, ela se afaste, porque eles prometeø tudo na vida pra fazer as coisaø c’a com a as mulheø, depois que que consegue o que queø: aí dá um belo chute e vai embora. + Isso que eu digo a ela. Que ela seø uma boa uma boa pessoa, que num seja rebelde cum as pessoaø, que num seja malcriada: nem tudo que a gente <es-> o povo diz com a gente a gente responde, a gente fica calada. Têm umas certaø coisaø que a gente deve responder, mayø tem muitas que a gente num deve respondeø, que ela é muito chata, ela é muito antipática muitas muitas coisaø. É isso que eu digo pra ela que quando ela que quando eu que ela quando ela crescer, ela procuraø: sabeø entraø nos cantoø e sair. É isso que eu digo pra ela.

E*O que você mais gosta no seu esposo?

I* Que eu mais gosto? Você acredita que eu num tenho? Eu num tenho, a antes eu até eu tinha, o que eu gostava antes, quando ele me dava um pouco de carinho, né? um pouco só, e hoje em dia nem isso ele me dá mais, dele eu num gosto nada, + nada que ele faz pra mim eu gosto, porque nada que ele faz pra mim me agrada, porque: sempre o que ele faz me maltratar, me esculhambar, me xingar. Se: compra alguma coisa pra dentro de casa é falanøo, se arruma alguma mulher fora chega em casa me xinganøo, dizenøo o que feyz e o que não feyz, fica me: debochanøo de mim, dizenøo que eu sou feia, que eu sou: barriguda, que eu sou o que lá vai + e sempre + defendenøo as de fora, né? As de fora pra ele são tudo na vida. Então, + um só tem uma coisa, né? que ele só não, todos eleø defendeø as mulherø, sempre defende as mulherø. Se, por exemplo, alguma pessoa agredir, algum homem agredir eles defende, né ele só é todos eleø, né? Dele eu num tenho nada que de gostar. + Só tem tem uma coisa, né? porque gosta doø meus filhoø, né? Isso aí: é o <-cê> sabe, né?

ele gosta muito dos filhoø dele, graças a Deuø, inté hoje ele pode ser o que for, mays os filhoø dele nunca abandonou, né? Ele gosta muito dos filhoø dele.

E*O quê você a- acha da infidelidade?

I*O que é infidelidade?

E* A pessoa ser infiel.

I* Fiel? Eu acho uma coisa boa, né? Em tudo que ele + mereça também, né? Quando um cara num merece: a mulher ser fiel a ele, ele só merece levaø: só isso mehmo (risos F), porque que nem o meu, ele merecia levaø: cangaia (risos F) mesmo, né? Exatamente, é realmente, porque que nem eu, eu luto por tudo na minha vida dentø de casa, eu faço de tudo eu faço, mays ele num reconhece nada. Ele acha que eu num faço nada, pra ele ali eu tenho obrigação de fazer, me dá homem, me esculhamba, me maltrata, manda: <e-> eu ir me embora de dentro de casa, tudo que eu falo, ele manda eu ir me embora da casa dele, porque a casa é dele, que ele acha que é dele a casa, porque a casa num é dele. Me manda ir me embora todo dia de casa. Eu acho que uma pessoa dessa num merece respeito, eu respeito porque eu tenho medo de morrer, é claro, né? e: jamais, + ninguém ia: jamais os vizinhoø, as pessoaø ia falar disso, né? Mesmo que eu ele teja errado, mais as mulher sempre tem que [ou] tem que respeitar os maridoø, né? Eu acho ótimo, aí, a pessoa ser se respeitar, mays pra quem merece. + Eu num sou contra a mulher, por exemplo, ela o marido dela ela o marido dela seja ruim pra ela, + eu sou contra assim seø um bom marido: e ela sujaø com ele, e ela fazer sujeira com ele, aí eu acho errado, mays sendo um marido ruim, rebelde, que num quer nada com a vida, que acha que é o dono do mundo, que chega em casa num sabe tratar a mulher como: uma esposa:, só trata como uma empregada, como o meu diz como o meu diz comigo: “Eu quero isso assim”, ele num sabe dizeø assim: “Ivanilda, faz isso assim pra mim”:: “Eu quero isso”, e tem que ser assim do jeito que ele quiser, isso num é:. Isso é homem que trata a mulher direito? Num trata, esse merece: merece levar muita cangaia mehmo, num leva porque eu sou uma: quadrada. Que se eu fosse daquela mulher bem sem-vergonha eu fazia mesmo: e num empatava não. Ele ainda diz que eu tenho homem lá fora quando tô fazenøo minhas coisaø, lavar minha roupa, tudinho ele diz que eu: tava maiø os machoø dentøo dos matoø.

E* Como você gostaria que ele fosse?

I* Como eu <gost->? Eu gostaria de ter um + ter um homem me respeitasse, me considerasse, apesar de eu num ter nunca tive: amor na minha vida, eu esperava um homem assim pra mim, que me respeitasse, tratasse como gente, tudo que eu combinasse, ele combinasse comigo como eu combino com ele como eu combino com ele. Às vezeø, ele chega do som, tarde da noite, chega me chama e começa a conversaø comigo, eu escuto, por que ele num me escuta, quando eu vou conversar com ele? Ele fica me chamanøo de doida, me me esculhambanøo, certo? Aí eu queria que <fo-> eu queria ter um homem assim, que me respeitasse, me considerasse e me amasse de verdade, se ele tivesse alguma pessoa lá fora, mays que me desse sastifação em casa a mim, eu queria que fosse assim, mays aquele ali num vai ser nunca.

E* Você se considera uma pessoa romântica?

I* Muito, muito romântica eu sou. Eu sou muito romântica e muito carente, apesar de eu ser muito romântica e carente, que eu não encontrei uma pessoa assim pra mim. Eu gosto de daø carinho a a tantas a a criança, até os bichoø eu gosto, porque eu acho que o: o “romantinho” é a pessoa: teø amor dentro da pessoa pra dar. Eu me sinto feliz por isso, certo? Por amar, eu sou assim aperreada, chamo muito nome, tudinho, mays dentro de mim tem muito amor pra dar, porque eu + eu gosto de lidar com criança, eu gosto, tenho o maior prazer de lidar com as criançaø, fazer as criançaø felizø, porque muitas criançaø num sai de casa, porque a mãe num sai, aí eu: tento pegar assim, se eu tivesse condições, certo? Outro dia assim puma (“para uma”) bica, pra uma praia, me divertir com eles, mays eu num posso, né? e eu sou uma pessoa muito romântica, se eu pudesse, sei lá, daqui pra eu morreø eu num encontre uma pessoa que seja igual a mim, né? Quem sabe?

E*O que você gostaria de ganhar da pessoa amada?

I*O que eu gostaria de ganhar? De uma <pe-> de uma pessoa que eu amo, né?

E* Assim uma poesia, rosas...

I* É, o que eu gostaria de ganhar um (risos) um um um ursinho de pelusca (risos), rosas, essas coisas assim né? uma: declaração de amor, como é? Que eu num sei nem dizer. Que eu gostaria de ganhar é isso. Eu num sou imbeciosa não. Muito pouco eu queria ganhar só compreensão, amor:, rosa também é bom, né? porque é é uma demonstração de que a pessoa gosta, né?

E*O que você sentiu quando soube que estava grávida?

I*O que eu senti? Eu senti uma coisa muito boa pra mim. Meu primeiro filho: meu primeiro filho mesmo + foi eu abortei, porque mays não porque eu quis. Eu vivia no meio do mundo, + <fu-> tava brincando o carnaval, bebi sem dormir direito, então eu perdi, mays eu chorei muito. Eu num queria não, apesar de eu num ter sossego, num ter canto pra mim ficar, mays eu queria, eu ia assumir, certo? Eu tava com uns quatro meses de gravidez quando eu perdi. Mays da segunda vez que eu fiquei grávida, que eu sabia que tinha um canto que eu, pra mim conviver, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo.

E* Como foi u nascimento de seu primeiro filho?

I*O nascimento do meu primeiro filho foi numa numa ocasião muito: ruim da minha vida, foi um tempo que ele foi preso e eu tive ele só. A minha primeira filha tive só. Eu só e Deus. Ele num tinha ele pra mim dar <as-> assistência a meus <fi-> a meu filha:, aí então, + eu tive ela só:, praticamente criei quase só. + Foi um pouco difícil pra mim ter ela só.

E* Como foi o parto?

I* Foi um pouco aperriado (risos). O o primeiro que eu tive o primeiro filho que eu tive em tempo mesmo: foi um pouco aperriado, mays foi bom. Foi + É pra contar o dia todinho, é? Foi numa sexta-feira da paixão que eu tive, era umas cinco e: pouca da manhã, cinco e quarenta da manhã, + muita chuva quando tive ela, teve muita chuva:, mays foi muito bom: mayø ela deu um pouquinho de grito, né? Mays foi bom. Acordou os povo no hospital quase tudo (risos F). Cinco horaø da manhã, o povo se acordando tudinho, eu gritando, porque:, eu nunca tive mesmo, né? Aí quando eu fui ter, eu pensava que ia + eu ia morrer, aí: dei uns gritos a enfermeira veio, me levou, aí deixou eu lá: na sala de parto, eu <ti-> na cama de parto eu peguei: fiz foi ter e pronto. Foi bom pra mim.

E* O que você sentiu quando viu a criança?

I* Ah, eu senti muito feliz. Eu acho que é eu só não, todas mães sente feliz, né? Em tudo que elas quereø ter os filhos dela, né?

E* Por que ele foi preso?

I* Porque ele furou um rapaz, onde ele trabalhava, então depois de dois meseø, que ele furou, aí pegaru ele, nessa época que ele que ele foi preso, eu tava com cinco meseø de gravidez. + <Vinhe-> ele furou num sábado à noite quando foi de manhã bem cedo chegaru a polícia na minha porta. Ele avisou pra mim que quando (hes.) ficasse de olho porque vinha alguém atrásø dele. Eu tava deitada, aí minha mãe chegou na porta e disse: “Ivanilda”. Disse: “Minha filha, num tenha medo não, a polícia vem aí, atrásø de Neguim”. Aí eu chamei: “Neguim”, aí eu chamei ele, né? ele levantou-se, saiu, aí a policia chegoø na minha porta:, entroø na minha casa, revistoø tudo, levantoø colchão, tudinho, quis me levar também, minha mãe disse que num levava, aí o <ra-> o outro <di-> respondeu: “Levar ela pra quê rapayz, ela num vai dar conta onde tá o marido dela sem ela saber onde ele tá?”. Aí foru embora, aí com: um mês depois, depois de Ano, ele pegaru {inint.} na casa da minha mãe, aí + ele passou onze mês na cadeia. Então foi no na época que eu ta:va pra descansar, né? Eu descansei, ele tava preso. A minha menina completou deyø meseø, com deyø meseø que ela tava, quando ela tava com deyø meseø, aí ele soltoø- -se. Então com: passoø + festa, Ano, em fevereiro ela em março ela morreu. No dia vinte e nove de março ela morreu, no dia nove de: abril, né? depois de março, né? No dia nove de abril ela ia completar um ano.

E* Como foi a morte da criança?

I*A morte dela foi uma morte + muito: pra mim foi uma coisa muito: marcante, porque é a única era a minha primeira filha, eu gostava muito dela, sofreu muito por ela com ela. Ele preso, eu <su-> eu com ela, cuidando dela, danøø toda assistência a ela:, pra mim foi uma coisa muito ruim, ainda

hoje me lembro dela. Um problema que deu na garganta dela, ela passou mais de oito dias, eu levava pøo médico, tudinho, mays: nessa época a emergência não tinha: muita:, como é que se diz?, eles num ligava muito, certo? e se logo no começo ele tivesse operado ela, ela tinha podido até ter ficado boa, mays + num tinha ninguém por mim, só Deus mehmo. Deus levou ela.

E* Você já esteve alguma vez em uma situação difícil que tenha dito a você mesma: “Chegou a minha hora!”?

I* Já. (toss)

E* Como aconteceu?

I* Chegou a minha hora assim de eu morreø, é? + Foi um: pøobrema que houve comigo aí, + disseru: porque você sabe que sempre as pessoaø, em todo canto tem umas pessoaø mau, né? e e tem ruas, com a daqui mesmo, aqui nessa rua num tem uma mulheø séria, num tem mulher honesta, num tem moça, num tem nada, então foru dizer pra ele que eu tava senøo falsa a ele: e eu cheguei e vi a morte na minha frente. Pronto foi aí que eu fiø uma promessa + pra Deus me ajudar. Então eu acho: (toss) eu acho não, eu tenho certeza que eu eu eu fiø a promessa e e fui + e alcancei meu pedido, + porque quando chegou a ele e disseru que eu tava sendo falsa a ele, ele pegou a faca e me mostrou e disse que ia: nessa pessoa, e se essa pessoa dissesse que fosse a verdade, me mataria, + e eu sabendo que era mentira, mays + você sabe, né? que pra pra tudo de ruim acontece na pessoa, né? mays Deus foi muito bom, + graças a Deus também que eu num fiz, ele foi a pessoa, perguntou a pessoa disse jamais que tinha feito isso comigo, porque um uma um senhor de idade, na casa dele, jamais ia fazer isso comigo. Então foi essa situação que eu me vi, eu vi assim, eu vou morreø, e eu num consegui dormir à noite, ele chegou era umas dez horaø pra me falar isso, mais outra <ra-> outro outro amigo dele, que foi esse mesmo o autor da conversa, e ele chegou de madrugada e disse: “Eu vou lhe matar, você vai veø”, eu pedi muito a Deus pra pra que fosse pra que fosse mentira, pra que fosse que ninguém dissesse a <ver-> verdade, por exemplo, que acontece de você:, o povo levantaø um falso a você e juraø que foi verdade senøo mentira, você sabenoø que foi mentira, né? + Então, + só que a gente tem que pegar com Deus mesmo, né? e Deus me ajudou que: ninguém mais + mexeu com essa conversa. E sempre: os da os povo da rua, + a maioria + pensa que ele num sabe dessa história e fica me chantageanoø assim. Eles ficaø dizenoø que eu sou isso e aquilo, mays deixe que ele sabe, de toda conversa ele sabe, porque: principalmente a pessoa da conversa que saiu que disseru que tinha sido a pessoa ele foi lá:, ele tirou a realidade que foi mentira isso. Esse aí foi o momento maiø difícil da minha vida. Ainda hoje eu corro risco, acredita?, porque: tens pessoas + que eu já vi inventaø uma mentira e juraø pela honra da filha, como era verdade, eu sabenoø que era mentira, e essa pessoa sabe muito bem essas históriaø também:, mays Deus é grande, eu sei que minha consciência tá tranqüila, que eu não fiz isso:, então num é ela que vai seø: a causadora de ele tiraø a minha vida fora. Eu tenho certeza como num não é ela que vai seø fazeø isso comigo. Eu peço sempre a meu Deus que jamais aconteça isso, porque num é ele que vai tiraø minha vida fora, quem pode tiraø é só é Deus.

E*O que você acha que das pessoas que vivem inventando falsos?

I*O que eu acho? São pessoas desumanoø, né? pessoas que não têm coração. Pessoa muito mau, porque as pessoaø de bem num fayø uma coisa dessa, pessoa que tem o que tem fé em Deus num faz jamais, faz isso, porque tá levantanoø mal a si mesmo, né? porque jamais Deus levantou falso a ninguém. Ele sofreu muito, mays jamais Ele jogou a vida de nenhum:, (hes.) como é que se diz?, de nenhum: apóstolo dEle, né? que são que era (hes.) como nóys, nóys num somoø vizinhoø? mesmo assim eraø eles, eles eram os amigoø, né? Vizinho conhecido, né? vivia andanoø junto tudinho, + então uma pessoa dessa num merece: confiança, num merece amizade de ninguém. Uma pessoa dessa, num devia nem nascer uma pessoa dessa: nem viver no mundo. Então {inint.} pedir muita força a Deus pra Deus tirá isso:, esse pensamento deles.

E* Você conhece algum caso de violência no seu bairro?

I*É, conheço, né? Muito caso de violência no meu baørro. Já aconteceu várias, né? Aconteceu do rapaz que matoø lá na banda da da Rua da Mata, aconteceu agora a poøco que mataru dentro da

casa da mãe dele, né? principalmente passoø um por aqui, né? Fazenøo <dexan-> (hes.) atiranøo na casa das pessoa, no meio da rua venøo a hora pegar nas criançaa e por caøsa disso ainda hoje eu vivo com medo dentøo de casa, + porque meu marido se meteu pra: apunir pelas pessoaø da rua, eles juraru, lá na delegacia de mulher tem: uma carta lá. Pegar Xavier e o Nego Índio, que é Neguim Negão de {inint.}, né? E se um dia chegar em minha casa e não encontraø meu marido, mata eu e meus filhoø e tá a carta, lá embaixo, na delegacia das mulher. A própøia mãe do da pessoa do rapaz que morreu agora a poøco viu a carta, + e num tem dia nem hora pra eles passaø por aqui pra fazeø isso + e as pessoaø que moram aqui:, o rapaz que mora aqui, <na-> ele num jamais faria isso, + são as pessoaø calmaø, o povo diz assim: “Não, porque: a rua que vocøe moraø são violenta”, né não. As pessoaø vøm de lá fazeø: violøncia aqui.

E* Você acha que as pessoas que matam devem morrer?

I* Depende. Depende {inint.} motivo que eles mateø, né? Por exemplo, se um mata mata um: se uma pessoa mata outro por ele fazeø maldade com as com criançaa, estupraø uma criançaa: esse aí merece morreø, + ou outros que (gag.) esse que: vê um pai de família e ele mata eles pra roubar: esse merece morreø. Mas esse esses, uns que mata pra: como esse rapaz que tá o Tony que tá fugido da polícia, + que matou esse rapaz lá da Rua da Mata, ele matou pra num morrer, porque ele deu dois tiroø nele e não pegou, né? e disse: “A próxima eu lhe mato!”, então ele matou pra num morreø. Então esse aí eu num acho errado não, de jeito nenhum. Eu, no meu ponto de vista, né? eu num acho que é errado. Num é errado mataø.

E*O que você pensa sobre a violøncia no mundo de hoje?

I*O que eu penso? + Olhe, eu penso muito nisso aí, sabe? Penso muito. + E eu penso que: se Deus num tiver compaixão de nóys, a gente num vai esperar uma melhora não, daqui a pior. Eu penso assim Deus:, como Deus é bom, né? mays, + é como diz o ditado, né? daqui pra frente, nóys sóys vê, vamø só veø o pior, né? Fim de geração, né? Eu num <te-> eu num confio mais em ninguém, eu num confio mais em nada na minha vida. Às veyzø eu penso assim, eu penso assim, olhe: “Uma mãe, um filho, um pai, mata <ass-> mata o o: um filho mata o pai, o filho mata uma mãe”. Eu peço sempre a Deus que Deus combata mais isso aí, né? essa violøncia toda, né? Só Deus que pode combateø mesmo, porque nóys na terra vai seø muito difícil, porque se: um fayz violøncia aqui a polícia vai tomar sastifação, vai: prendeø, já outro se revolta, dois, três lá se revolta, aí:, vai <ss> até o fim desse jeito. Se Deus num tiveø compaixão, minha filha, a violøncia acho que não vai se acabar nunca. Abasta esse negøcio de funk, (hes.) e:sse som, essas coisaø que parte daí, já parte daí, né? desse desse negøcio de som, desse negøcio de funk, porque ele começaru a começar esse negøcio de funk foi que começou maiø a violøncia no meio do mundo, que você vê, você pode olhaø na televisão: ou em um som mesmo, você pode chegaø na porta de um som: quando tá passando funk é uma doidence maior do mundo. É ali que vai ai ai briga, a faca, ai tudo que não presta ali.

E* O que você acha das pessoas não terem o que comer?

I* O que eu acho? Eu acho uma coisa: muito ruim, sabia? Porque: já pensou a pessoa com dois, três filhoø dentro de uma casa e num teø o comeø, que eu acho que eu quase, eu já passei quase por isso. Eu chegar na minha casa e procurar um um assim um dia, dois:, uma coisa melhor pra dar a meu filho assim, fora o feijão puro e o arroz:, que só o que eu tinha. Às vezeø: “Mainha, tô com fome”, não ter uma bolacha, não ter um: um pão pra daø. Eu acho uma coisa muito ruim, que a coisa pior do mundo é a fome, sabia? e eu tenho muito medo da fome, porque eu sou uma pessoa fumenta. Sou! Eu eu num passo um dia sem comeø não:, a não seø que eu tenha um desgosto muito grande assim, num tenha fome, necessidade de comeø, mays eu tenøo vontade de comer e num ter o comer eu acho tão røim: e eu tenho muito medo da fome. Eu tenho medo assim de chegar um a época que nem já disseru que a gente tem o dinheiro e não tem o comeø pra comeø:, eu tenho tanto medo. Eu juro como eu tô com medo tenho medo de da fome.

E* Como você acha que a fome pode acabar?

I*É como eu já disse (hes.)a fome pode acabar + tem tem que arrumaø, tem que aparecer muito emprego pras pessoaø, né? + (Hes.) trabalho, pras pessoaø trabalhar, a infração abaixar mais:, como diz, pra mim: eu num sou nada, mays o <pre-> pra o presidente da república, ele podia muito bem fazeø isso, ele tem condições de fazer isso, mays eles vão roubaø. No lugar deles combateø a inflação, eles vão roubaø do do rico, eles vão roubar do rico, dos pobre pra eles. Ó: o resultado de Collor de Melo, o que foi que aconteceu, + foi roubaø muito dos políticoø, o que aconteceu foi isso, no lugaø deles <i-> deles + cuidar da da pobreza não, vão querer enricaø mais, aí pronto. Só isso só ele dá jeito: nisso aí mays ele num num liga com isso. É por isso que eu digo se eu fosse presidente da república, eu acabaria com isso tudo. Apesar de eu seø de seø uma mulheø, mays se eu fosse um homeø, eu tinha muito pensamento pra fazeø, eu tinha muita: idéia pra fazeø essas coisaø. Agora eu que eu sou pobre, num tenho estudo, né? mays pelo pouco que eu pelo pouco que eu que eu penso que eu sei, eu eu teria muito:, <as-> eu tinha saída eu tinha eu tinha uma saída pra isso, pra essa fome.

E* Quando você e seu esposo estão sem trabalhar como vocês se viram?

I* Olha, é o seguinte, sempre um trabalha. Quando um tá muito parado, num tem nada, mays o outro trabalha, por exemplo, teve uma época que ele tava parado, parado mehmo, mays eu tinha minhas lavagenzinhaø, né? ganhava de manhã, comia de noite:, mesma coisa é ele quando eu tô parada, ele ganha de manhã, a gente come de noite, e assim nóyø vamoø vivenøo. Eu tenho muita vontade de ter minhas coisaø dentøo de casa, mayø num: num posso, né? Espero um dia Deus me daø um: trabalho, que eu: conviva com a minha + ao meu suor mesmo, né?

E* Quais os programas de televisão que você gosta?

I* (Hes.) o programa de televisão que eu gosto? Eu gosto muito de assistir: Gugu no TVS. É Gugu e: Sílvio Santoø. E na Globo gosto de assistir minhas novelaø, né? a das seis, a das sete eu num gosto não, muito não, gosto da das oito: e gosto de assistir também <Fau-> Faustão, né? Eu gosto de assistir.

E* Por que você não gosta da novela das sete?

I* Porque é muito chata, muito: um negócio muito de mentira que gosta de matar as pessoa, tem aquele negócio de: paranormal:, destruir os ou maiø <ma-> já matou, mata as pessoaø tudinho, sem a pessoa fazer nada, gosta de:, como é que se diz, (hes.), + por exemplo, + como levantar falso, eles fayz fayz uma coisa errada e bota pra aquela pessoa. Então, a pessoa mata a pessoa sem a pessoa se sentir. Eu num <gos-> por isso que eu num gosto daquela novela não. Muito malvada, muito: ruim.

E* Qual a novela que você mais gosta?

I*A novela que eu mais gostava acabou, + que era “Renascer”. Num era “Renascer”? Era Renascer. Acabou. Era com Antônio <Fa-> Antônio Fagundeø, né? que é o que eu mais gosto dele, é o maior atriz que eu gosto, e: Antônio Fagundeø e mais quem meu Deuø? Que eu num sei o nome, eu num sei o nome dos artistaø assim:, pessoalmente não. Que eu sei é da <nove-> da da novela, + do nome da novela, eu sei, sabe?, Antônio Fagundeø eu sei {inint.} que o nome artístico dele é esse mesmo, né? que era Zé Inocêncio. + Eu gostava dela mais:, e days days seis eu também eu gosto.

E* Como foi o último capítulo que você assistiu?

I* Eita! O último capítulo que eu assisti? + (toss) Foi: ele cainøo da cadeira de roda, morrenøo, o filho dele João Pedro, peganøo (hes.) o punhal que tava enfiado no pé de, como é o nome? De: de um pau lá que tinha lá:, e a mulheø dele, que tinha morrido no no começo, vinøo buscar ele: que o nome dela era Santinha, né? que eu num sei o nome dela que eu num sei o nome dela mesmo:, que até eu <cha-> eu chorei, sabe?, emocionada com <aque-> aquela cena muito bonita que eu achei, + que eu num queria que ele morresse, que ele era muito bom, o coronel era muito bom. O último capítulo que eu assisti foi esse, que foi o os final da novela.

E* Qual é atriz você gostaria de ser?

I* A atriz que eu gostaria de seø? Vera Fischl.

E* Por quê?

I* Porque ela é ela é uma mulheø, ela tem quarenta e dois anoø, mays parece teø: vinte. E não fayz:, e ela num fayz quase ginástica assim. Ela é uma pessoa natural. Eu queria seø ela porque ela é muito bonita. + Bonita (hes.) não porque ela é rica:, porque ela é bonita, ela conseguiu sempre o que ela quis, né? ser atriz, feyø muitos papel, muitas: papel ela feyø:, que eu assisti também muitos papel que ela feyø que eu assisti fora novela, filme, (hes.) série que ela feyø, que até um: que ela feyz que era “Riacho Doce”, que eu assisti com ela:, eu assisti com ela e: + Por isso que eu queria seø ela, porque ela é uma pessoa muito bonita e ela é muito contente, muito feliz e eu a gente vê nela: que ela é uma pessoa muito boa, sabe?, muito amável, ela <am-> ama muito as pessoaø.

E* Das novelas que ela fez, qual a que você mais gostou?

I* Que eu mais gostei? + Num tô me lembranøø + “Minha Deusa” + que ela era ela era minha deusa no na na novela que ela, que era minha deusa, que ela era: ela era mãe desse rapayz que ela veve hoje com ele. Na novela era mãe dele. É a novela que eu mais gostei foi essa:, que tinha um rapayz que chamava ela de minha deusa, agora eu num sei o nome da novela, não.

E* “Mandala”.

I* “Mandala”, num era? Pronto era “Mandala”. Pronto. Essa foi mais o que eu gostei foi essa. E das sérieø foi “Riacho Doce”:, que ela fez também.

E* Como foi essa mini-série?

I* Essa mini-série? Ela era casada + e: + e tinha um amante:, que era o nome o nome desse rapayø, meu Deus! Toda veyø eu me esqueço o nome dele:, que ele é o esposo de Bruna Lombardi, sabe? + Ela ela era casada e <tin-> e ele era amante dela:, então ela se apaixonou-se por ele: e ela num gostava do marido dela mesmo não. Ela se apaixonou-se por ele. Ela: rica e ele pobre. Ele tinha uma: esse rapaz amante dela tinha um: a vó dele era parece que era feiticeira:, ele feyz um rosário pra ela, ela feyz um rosário pra ele pra ele num se pegar a mulher nenhuma, aí ele se apaixonou-se por ela + e ela:, a vó dele: pegou (hes.) condenou ela, sabe? num queria, num aceitou, e foru embora eles dois. + Foru pra um um canto muito deserto pra uma ilha:, aí ele {inint.}, ela se <apo-> a vó dele se apossou-se de um de um de outro neto dela pra fazer a mesma coisa que ele que ela feyz com ele, sabe? , porque ela num queria que ele se apaixonasse por ninguém e ele se apaixonou-se por ela.

E* Como você imaginaria um encontro com Vera Fischer?

I* Eu como me imaginaria? Um encontro com Vera Fischí? Muito bom, né? porque eu ia dizeø sempre o que eu o que eu sinto, né? Eu queria seø ela, e queria conheceø ela, falaø com ela, (hes.) perguntaø o do que ela gosta. É isso que eu queria.

E* Como é o programa “Sabadão Sertanejo”?

I* Como é? Eu acho bom + mais por causa dos cantorø, né? porque os cantor são preferidoø, né? (hes.) Leandro e Leonardo, + Zé de Camargo e Luciano, + Chitãozinho e Xororó, + às vezeø vai Amado Batista, que são os cantor que eu gosto, né? e apresenta: muitas coisaø boaø, né? Àø veyzø, as <me-> as as pessoaø do: do auditório pede, fayø um pedido a eles: pra: pra <e-> pedir autógrafo da dos cantorø que eles gostaa. Às veyø camisa eles pede:, eu gosto tem muito divertido, eu gosto muito deles, que ele <a-> ele é o Gugu num tem <mui-> é uma pessoa muito: muito bom, num sabe? É muito: alegre. Eu gosto do do programa dele porque é bom. É uma coisa: familiar, num tem: esses negócioø: feiø, essas coisaø. E eu gosto muito por <cau-> por causa das música. Eu gosto muito da música sertaneja. Adoro música sertaneja.

E* Qual a que você mais gosta?

I* A música que eu mais gosto? (hes.) é de Zé Camargo e Luciano. + Ô meu Deuø, como é o nome? + (hes.) Eu num sei o nome das músicaø não. Eu só sei: dizeø: que é assim: “Preci:so”, né? Aquelas músicaø que têm. Eu num sei o nome delas não.

E* Canta aí.

I* Ah, canto nada (risos F). Eu num sei não.

E* Se você fosse ao programa “Porta da Esperança” o que pediria?

I* O que eu pediria? Se num fosse impossível é uma casa (risos F).

E* Por quê?

I* Porque o meu sonho é uma casa, né? Sempre é um sonho é a casa, porque: eu com a minha casa eu sou tudo, né? + Se fosse de acordo a daø, né? Se num fosse, eu pediria um som.

E* Quais os filmes que você gosta de assistir?

I* Eu gosto de assistir: + filme de faroeste:, + mays com os artistaø, com os: (hes.) artistaø que o povo chama, né? (hes.) Rambo:, Silvester Stalone. (hes.) + Bodoque + e têm outros que eu num num me lembro o nome deles. E: filme de sexo, né? Eu gosto de assistir, especialmente com essas <at-> esse filme de sexo de: brasileiro, que é com elas, com essas artistaø da: que a gente: tem aqui no: Brasil, né? É com: Vera Fischí, Bete Faria, (hes.) + Bruna Lombarde, + Maitê <Pro-> Maitê Proença:, esse povo assim, com esses artistaø tudinho, eu gosto de assistir esses filmeø assim.

E* Dos filmes que você assistiu, qual O que mais gostou?

I*O que eu mais gostei? Foi de: Silvester Stalone.

E* Como foi o filme?

I* Como foi? Foi ele dentro dos matoø, + comendo bicho:, ele matava, ele mesmo comia, + a polícia correndo atrás dele, né? pra ele:, prender ele, ele matava todos que vinha, ele escondido e foi o vencedor foi ele, né? Que sempre eles quem vence.

E* Por que você não gosta de carnaval?

I* Porque é uma coisa muito violenta. Tem muita violêncøa:, + aí as mulherø se aproveitaø pra andar tudo nua:, os homem pra cheilar cheirar loló, fumar maconha, esse negócio. Pega as mulherø, as moçaø fayø o que bem quer:, mata. Eu num gosto de carnaval, uma coisa muito chata, eu num gosto, + de jeito nenhum, num gosto não. + Coisa muito violência, muito violento, Deus me livre! Acontece muita coisa que num presta, + as mulherø andaø tudo nua, fayz coisa feia + na frente das criançaø + sim que tem que fazeø, as criançaø vai ter que saber um dia, mays: também é demais, né? Vê as mulherø tudo nua com os peitoø de fora, coisa maiø feia. Elas aproveitaø mesmo, eu num gosto daquilo não. Eu gosto de assistir o desfile, mayø quando vem aquelas parteø daquelas mulheø:, + eu gosto sim, + num gosto do carnaval, eu gosto das fantasiaø, acho bonito. Não gosto. Acho bonito, mayø quando vem aquelas mulherø tudo nua com os {inint.} de fora eu mudo de cara. Só <ach->] acho bonito: a o som, né? a bateria, porque eu gosto muito de som, né? aí eu gosto do <ima-> da da música eu gosto, mayø daquelas mulheø véia, nua eu num gosto, não.

E* Como você gostaria que fosse o seu Natal?

I* Eu gostaria que meu Natal fosse de paz, né? + saúde que eu que eu tenho, graças a Deus, meus filhoø tão com saúde, graças a Deus! e eu tivesse + condição de: fazeø meu almoço na minha casa, teø meu sossego que eu num tenho, mays + se eu num tenho, nada posso fazeø, né? Então:, dou graças a Deus ter minha tá com minha saúde, eu e meus filhoø, né? + Só isso.

E* O que você gostaria de oferecer aos seus filhos no natal?

I* Eu gostaria de oferecer a meus filhoø: + o que eles sempre desejam uma biciketa, + uma boa roupa, um bom sapato, + né? pegar eles ir pra uma: me divertir com eles numa bica <ba-> + andaø com eles que já eles já pouco andas comigo, né? Sempre:, no Natal as pessoas sai assim numa festa, a pessoa sai com eles, mays eu num tenho condições de sair. + Gostaria de dar isso a meus filhoø. A cada um: eu dar uma biciketa, porque eles: + são: + doidinho por uma biciketa, principalmente: e o meu menino só fala nisso: “Mainha, eu vou passaø pra senhora me daø uma biciketa”, mayø eu num posso. Um dia o o dinheiro que dou quem sabe um dia até eu possa daø mesmo, né?

E* Quem é Deus para você?

I* Deus pra mim? É o meu pai, meu irmão, é tudo pra mim. Sem eu, eu sem Ele eu num sou nada. + Deus pra mim:, + como é que se diz? Porque Deus é um e Jesus é outro, é? Deus é nosso irmão, né? e Jesus é o nosso pai, né? ou não? + Acho que é, né? É isso.

E* O que você sempre pede a Deus?

I* Sempre eu peço a Deus + saúde. + Deus me dê muita paciência pra num fazer uma besteira com meus filhoø: e meu trabalho e minha casa (falando rindo) e minha casa que eu só <fa-> eu só falo nela, né? E pronto! E: não, peço também a Deus a Deus só pra mim não, não é só pra mim, que for

só pra mim num tem {inint.}, né? Pra todas pessoaø, pra quem me fayø o mal o e o bem, que Deus cubra eles, tenha compaixão deles e que: assim como Deus me ajuda, ajudaø a todos eles + tanto pra quem fayø o mal pra mim:, pra quem fayø o bem, porque Deus diz: “Desejaø o bem a quem te fayø o mal”. E realmente é isso, né? Às vezes eu me aperreio em casa, desejo mal ao meu marido, jogo praga, mayø deixa que aquilo num é só pra ele, pra mim também, mays Deus vê que eu soø uma aperreada que, graças a Deus, até hoje num pegou ainda nenhuma nele (risos F). Chama, às vezeø eu aperreio com meus vizinhoø, tudinho:, mays eu peço que Deus me dê muita paciência, muita força. Eu vejo chegaø assim num canto, estou sozinha em casa muita aperreada e choro. Peço a Deus que me dê <mui-> muita força de eu vencer a a <min-> a minha batalha, + porque Deus me deu uma cruz muito pesada que foi essa criatura que eu vivo com ele. + Porque: eu acho não, tenho certeza que a única pessoa + que me faz sofrer é meu marido. Às vezeø eu sinto que eu gosto dele um pouco, sabe? Mays + por toda ignorância que ele é comigo que eu num: Às veyø eu tô no trabalho assim, + que fico {inint.} em casa, abraçaø meus filhoø, fazeø: com ele, seø carente com ele, tudinho. Às veyø eu chego em casa vou daø um abraço nele, ele se manda eu me sair, fica me esculhambando, aí isso já vai perdenø a amizade com ele, + aí vai me dando desgosto, eu num tenho gosto pra nada, acredita? Chega festa, chega Ano assim, São João, todo mundo sai pra os canto, eu num saio pra canto nenhum. + Tenho gosto pra nada eu num tenho: assim pra sair, mays no mesmo tempo eu volto atrásys, eu tenho muita fé em Deus, eu: sou feliz, porque eu tenho amor por dentro de mim pra daø: às pessoaø que não têm. E sou capayø de amar (gag.) as pessoas no mundo. + Eu tenho certeza dentro de mim eu tenho muito amor pra dar às pessoa, então + eu peço a Deus que me ajude e um dia Deus me dê um trabalho que eu dê pra mim viveø com meus filhoø sem precisar dependeø de homem. Pra eu dizeø assim: “Hoje eu: tenho minha casa, hoje é minha + e ninguém bota eu pra fora”, porque coisa pior do mundo é se conviveø: com uma pessoa que nem eu vivo há doze anoø e todos os diaø a pessoa falar com seus direitoø e a pessoa dizeø assim: “Vai embora!”, me maltrataø, dizer aquelas coisaø feiaø com a pessoa: e manda a pessoa embora: “Aí, a casa da porta tá aberta, pode ir embora. Vá embora da minha casa se tem vergonha na <min-> na cara:, que vive comigo ainda”, mays eu digo pra ele: “O probøema num é eu num é eu teø vergonha, é eu num teø condições”.

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* Eu acho minha forma de falaø umas + certas horas eu acho um: um pouco røim, né? mays têm muitas coisaø que eu falo certo, agora têm muitas que eu falo errada. Eu tento falaø certo, mays: mayø muita muitas coisaø que eu falo certo. Não certo por falar direito: é por falaø a verdade, tá entendenoø? E outras também. Aí outras de eu num falaø certo. Num sabeø falaø. Isso aí eu num sei mehmo não, né? {inint.} E eu falo é certo.

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

I* O que eu mudaria no meu modo de falaø? (hes.) Falaø certo, né? que eu falo muito errado às vezeø, né? Sempre eu eu queria mudar o meu o meu jeito de eu falar, de eu + sabeø se explicaø, falaø as palavraø certaø.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não. Sempre falam uns + uns melhoreø, outros <peo-> pior:, maiø certo, maiø errado, né? Num fala tudo um jeito só, não.

E* Você acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* Que eu falo diferente? + Acho que não, falo não.

E* E do resto dos brasileiros?

I* Eu acho que sim (risos F). Diferente assim, né? eu falo mais maiø ruim, né? eles falha <me-> falha <me-> fala melhor, né?

E* Para você, o que é falar correto?

I* As palavra certaø, né? Corretaø, as palavraø certaø. Eu acho que sim, né?

E* Pronto.

Informante 12

Informante: SMPS

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: nenhum

Sexo: Feminino

E* Por que você parou de estudar no primário?

I* Ah! porque desisti mehmo, antigamente as coisa era maiø, sei lá eu acho que era difícil demais da gente ta: + eu mehmo num me interessei mehmo aí depois fui logo trabalhar na casa de família, aí: por isso eu desisti.

E* O que você gostava de fazer na escola?

I* Gostava de fazer dever e muito <pri-> principalmente meu nome que eu queria aprender mais meu nome, pro <ca-> que é muito difícil a pessoa num saber fazer o nome da gente.

E* O estudo lhe fez falta em quê?

I* Em muita coisa, + eu deviria agora sabe de muita coisa pelo menos arrumava um emprego melhor, + emprego na nas casa dos outros nunca prestou.

E* Como você imagina que seria sua vida se tivesse estudado?

I* Seria bem melhor, porque seu tivesse estudado agora num + minha vida era muito diferente de agora.

E* Você acha o estudo algo importante?

I* Acho e muito, + muito importante o estudo.

E* Por quê?

I* Porque a gente aprende, é principalmente meus filhos, né? {inint} eu tem filho + e agora, eu tô dando a ele o que ele nunca, o que eu, a chance que eu nunca tive, eu as vezes ele “Mainha, num quero ir pro colégio.” Digo: “Não, você tem que ir meu filho, olhe, você: veja sua mãe e seu pai se num se tivesse estudado, agora não vivia que nem: a gente veve.” Pronto.

E* Qual a profissão que você gostaria de ter?

I* Ah, queria trabalhar num numa fábrica, num num restaurante, num negócio assim que: num num numa loja, de vendedora, queria trabalhar assim, num negócio que: tivesse futuro pra gente.

E* Você já trabalhou?

I* Já, + muito, em casa de família.

E* O que você fazia?

I* Arrumadeira, + <arru-> arrumava, as vezes trabalhava pra cozinha, e agora mehmo eu sou lavadeira, mayø: de tô deixanø as lavages tudinho que num tá dando certo mehmo, a pessoa só arruma doença, + aí pronto desisti, tô deixanø tudinho (toss)

E* Como era seu relacionamento com seus patrões?

I* Ah! tinha hora que achava bom:, depois eu começava mim chatear, e saía, + (hes.) porque ficava logo mim chateanø, + né? Sobøe o negócio de roupa tava mal lavada, num sei o que, isso aí, + fica muito chateada, a gente se chateia muito, em casa de família.

E* Você acha que as mulheres devem trabalhar fora?

I* Acho que deve trabalhar fora, que num tem nada a vê uma mulher trabalhanø fora. + Aø vezø os homem têm um <compre-> um um complexo com mulher trabalhanø fora, mays isso é ilusão. + Eu gostaria muito de trabalhar fora. Eu mehmo eu mehmo tava batalhanø, pra veø se eu conseguia um emprego na Prefeitura e: meu marido num deixou. “Ah! porque num sei o quê.” Eu digo “O que é que tem, rapayz, a mulher trabalhar fora tem nada a veø não”. Mays ele num deixou mehmo. (risos F)

E* O que foi que ele disse?

I* Ele disse que: que mulheø que trabalha fora num é safada, num sei o quê. (risos F) Eu disse: Tá que besteira, mulher pra seø safada num precisa trabalhar fora não.

E* E agora o que você faz todo dia?

I* Ah! faço o serviço de casa mehmo, lavo roupa, <a-> arrumo casa, cuido de menino, + e: faço almoço, tudinho, só isso que eu faço.

E* Dos serviços domésticoø, qual o que você mais gosta?

I* De arrumaø minha casa, (risos F) de deixar bem arrumada, o que eu mais gosto, gosto muito de limpeza arrumo minha casa. + Eu gosto de lavar roupa, não gosto de apanhaø, (risos F) só gosto de estender, pronto, e gosto também de engomaø.

E* Qual a comida que você mais gosta?

I* Arroyz e macarrão, feijão eu num gosto

E* Como é que faz?

I* Bota no fogo pra cozinhaø, né? bota no bota água no fogo pra felveø, depois bota no: o arroyz, o macarrão no fogo, dentro da água, a água felve, a gente quando cozinha a gente tira e escorre, + depois fayø o molho do macarrão, e depois a gente almoça.

E* Se você ganhasse na loteria o que faria com o dinheiro?

I* Primeiro lugar, + construía a minha casa, e dava e comprava uma casa pra minha mãe, + ela não tem casa, mora em casa alugada.

E* E o que você faria pelas pessoas necessitadas?

I* Ajudava bastante, se eu o que eu pudesse fazeø pelas pessoaø que precisasse, eu fazia.

E* Em que bairros de João Pessoa você já morou?

I* Só aqui mehmo, + {inint} quando eu nasci, morei: num lugar chamado: Paratibe, Laranjeira, Mussumago, que agora: é tudo conjunto, né? antigamente era só sítio. Eu nasci num lugar chamado Mussumago + e: (hes) depois eu vim de Mussumago pra cá vem moranø em todos os cantoø, morei na Penha, (bairro de João Pessoa) morei puø todo canto por ali. + Aí:, depois minha mãe meu pai adoeceu, vendeu: o que tinha e veiø morar aqui no Varjão, aí pronto até hoje + daqui eu num saí maiø pra canto nenhum. (toss)

E* O que foi que aconteceu com seu pai?

I* Meu pai ficou cego. Ele: ele vendia calvão, aí uma veyz ele vinha, caiu do cavalø, aí: bateu com o olho no toco, aí começou a se tratar, + aí ficou: o médico disse que ele ia ficaør cego de um olho somente, ficou cego do olho e com uns tempoø ele ficou cego do outro, aí pronto.

E* Por que você nunca saiu daqui?

I* Eu gosto muito do bairro que eu moro (risos F) nunca saí, nem tem vontade de saiø, nunca daqui.

E* Como é seu relacionamento com os vizinhos?

I* Àys veyzø são bom, né? Aliás, tem muitos que: pra mim são muito bom, mays tem uns que as veyø quer implicaø por caso de menino que você sabe que onde tem menino tem tudo, né? E: aí até hoje, graças a Deuø + eu gosto muito de dos vizinhoø, num tenho o que dizeø deles.

E* Como você trata seus filhos?

I* Muito bem, melhor de que: ele eles imaginavaø que eu ia tratar ele, eu gosto muito doø meus filhoø, + <na-> nada nada nesse mundo me fayz eu separar deles.

E* Como seus pais lhe criaram?

I* Simpleø, né? que <na-> <na-> meu pai era muito pobre, + mim mim criou com: ele ia, pegava caranguejo, papai vendia calvão, essas coisaø a gente estudava em casa com as irmãø mais velhaø, + tudinho e pronto, + me criou assim.

E* Como eram as suas brincadeiras na infância?

I* Ah! era bone:ca, + umas bonequinhaø de pano, os povo chamava de bruxa (risos F) umas bonequinha de pano a gente brincava muito, a gente fazia casinha, + fazia umas casinhaø da palha, a gente ficava brincanøo tudinho, + e até hoje eu ainda sinto saudade de minhas brincadeiraø.

E* Qual a brincadeira que você mais gostava?

I* Era daø banhe na minhas bonecaø e arrumar elaø e deixaø dois trê diaø assim arrumadinha. E até eu pensava que quando tivesse filho, ia seø assim, (falando rindo) mays foi muito diferente.

E* Por quê?

I* Porque eu achava porque: eles + num era que nem boneca porque eles choravaø muito, + e: a gente tinha que lavaø roupa todo dia deles, tinha que ir atráyø, cuidar deleø, levar pro médico, tudinho. Isso é tudo: era diferente de boneca, né? que antigamente era muito bom boneca, se fosse menino fosse que nem boneca, a gente vivia no paraíso, (risos F) + Menino perturba demais! + Menino abusa demais! A gente só fica no maior sufoco em caso de duença, a gente se aperreia, tudinho, + mays eu adoro meus filhoø assim mehmo, nem por isso eu vou desprezar eleø porque: eles mim aperrearam na infância.

E* Conte uma história marcante que você guarda da infância.

I* Ah! isso aí eu: (toss) acho que eu num me alembro de nenhum.

E* Quando você era solteira como era sua vida?

I* Ah! era muito bom, eu ia pra praia, ia pra: clube, + brincava muito, + só num queria saber negócio de namorado, namorado num quero não porque: porque só me dá doø de cabeça, agora um dia quando eu arrumar um que dê certo comigo aí: tudo bem, foi tanto que eu arrumei + esse rapayz que eu vivo com ele, gosto muito dele, vivo com ele até hoje, graças a Deuø! fayz vai fazer quinze anoø já que eu vivo com ele, num tem nada num tem nada: contra isso não, gosto muito dele, + vivo muito bem com ele.

E* Como você conheceu?

I* Eu: morava lá no: + no Jardim Tabaiana, aí eu fui pøa morar lá na vila onde ele morava no albergue, + cheguei lá, conheci ele, e fui levanøo, levanøo pronto, até hoje, + conheci ele, foi muito bom quando eu conheci ele, + gostei demais, e até hoje vivo com ele aqui.

E* Como foi o namoro de vocês?

I* Ah! foi bom demais, só intermédio da vizinha, da filha da irmã dele. A irmã dele + vinha, ele mandava mim perguntaø como era meu nome e eu dizia e lá vai, depois a gente se conheceu melhor: pronto.

E* Depois de casada, em que sua vida mudou?

I* Num mudou quase nada, só porque eu saía, + agora num saiø mais que nem eu saía, pra mim saiø prum canto tem que pedir e ele + se ele deixar eu vou, se ele num deixaø também eu num vou, + pronto, só mudou mais nisso.

E* O que você mais gosta no seu esposo?

I* (risos F) É porque ele é um cara muito legal, ele: num é røim pra mim, num veve mim maltratanøo nem nada, + o que eu mais gosto dele é nisso. É isso porque ele se ele vivesse mim maltratanøo eu num gostava dele, + talvezø nem com ele vivesse mais, mays eu gosto muito dele.

E* O que você menos gosta?

I* Quando ele bebe que fica: brabo, que ele fica muito brabo, fica: com umas brincadeiraø chataø comigo, com os meninoø, os meninoø ficaø reclamanøo, + mayø: + somente isso e mais nada.

E* Você acredita no amor?

I* Acredito, porque se num existisse amor: ninguém vivia com ninguém nem gostava de ninguém.

E* O que você sentiu quando soube que estava grávida?

I* Ah! gostei muito, + era mais que ele queria era teø um filho. Aí quando eu fiquei grávida, + aí: eu disse a ele, ele: ele <gost-> ele disse: “Ah Soynøa! agora a gente vai teø um menino.” Aí quando eu tive o menino, né? aí foi uma felicidade <mum-> maior do mundo que eu dei pra ele e maiø um filho homem, aí + pronto.

E* Como foi o nascimento de seu filho?

I* Sofri bastante, + sofri bastante, eu <fi-> inchei muito, + não comia, + e eu quando eu ele: quando ele pra nasceø, eu passei três diaø sofrenøo pra descansaø dele, + sofria sofri, faz que nem o ditado, sofri o pão que o diabo amassoø pra ter esse menino, passei dois dia na <mate->, um dia e uma noite na maternidade, sofrenøo pra descansar dele, pensava que eu ia morreø, e: e um dia e meio em

casa, mayø graças a Deuø! depois, + deu tudo <le-> deu tudo bem pra mim, depois que eu tive ele, aí pronto. + Quando eu cheguei em casa foi aquela alegria com ele que era, Ave Maria, logo homem, filho homem, primeiro filho homem, lá vai. + Gostei, né? gostei tanto que tive quatø, (risos F) (falando rindo) tive mais trêyø. (risos F)

E* Algum dos seus filhos já esteve seriamente doente?

I* Já muito doente, teve minha filha + mais velha, Fabiana, + ela teve: um sarampo que quase que morre; + teve começo de meningite, também quase que morre minha filha, eu sofri muito na época que ela teve essa doença, eu pensava que minha fiøa num ia está mais boa. E os povo disseru que essa doença ou ou: + ou mata ou fica doido, e: eu com medo rezei muito pra pela minha filha, e graças a Deuø ela num ficou com nenhum defeito.

E* Você já perdeu alguém muito querido?

I* Já, meu pai, + pai já morreu fayz: vai fazeø feyz seis anoø agora: vai fazeø <se-> vai fazer seis anoø no dia <cin-> quatro de santana, que meu pai morreu, + sofri muito por caso dele.

E* Como foi?

I* Ele começou a ficar doente, + aí ficava ficou sem urinaø:, + aí depois a barriga dele começou a cresceø, aí: mayø também num levou ele pro médico que ele disse não queria ir pro médico, + aí ficou em casa, + aí morreu, adoeceu mehmo aí num teve maiø jeito, ficou sem comer, nem falava, nem nada, + aí morreu.

E* {inint}

I* {inint} E dehlidou agora, foi? (risos F)

E* Você já esteve alguma vez em uma situação difícil, em que tenha dito a você mesma chegou a minha hora?

I* Tive, + tive porque: eu tive: + eu tive muita dificuldade na minha vida já:, sofri demais já, + eu queria às vezeø eu ficava assim pensanøo: “Meu Deuø, + eu queria arrumar um homem pra vim morar comigo, porque eu sofro demais. + Porque eu num tinha o que eu queria, sei lá, sofria muito em casa, assim, sobre negócio de: meu pai era pobre não tinha condição de daø nada, e a gente sofria sofria muito nas casaø dos outroø. + E pedia muito pra: arrumar uma pessoa que desse certo comigo, pra mim + viver veø se eu tinha um pouco de payz. Tinha hora que eu dizia assim: Eu queria tinha hora tinha hora que eu dizia: Eu queria morreø, preferia morrer do que viver numa situação dessa. Mayø até que fim que consegui + realizar meu sonho.

E* Quantos irmão sua mãe teve?

I* Teve: sete, + morreu, teve sete, morreu um, ficou sete, + aborto, teve um uns cinco por aí, + teve muito aborto ela, + vivo mehmo só tem seis + doiø tem um homem e quatø e cinco mulher.

E* Como era a sua vida juntamente com seus irmãos ?

I* Era muito røim, <are-> a gente arengava demais, + arengava demaiø mehmo, a gente arengava muito por caso de de: de brinquedo, de tudo. + A gente arengava tanto que: tinha hora que: a gente uma veyø eu cortei minha irmã com uma gilete, que ela tava fazenøo a ponta do meu lápis ela + pegøø: a ponta do meu pegou meu lápis e e tomou e eu pedinøo dizenøo que era meu e ela sem querer me daø, peguei uma gilete passei na perna dela, cortei, (risos F) (falando rindo) outra veyø cortei no braço, + é: era assim, vinha bulir comigo. (risos F) Mayø: foi bom, assim mehmo eu gostava muito deles, até hoje ainda gosto deles.

E* O que sua mãe fez?

I* Só feyø brigar comigo, pronto, num deu em mim não. Outra veyø peguei uma irmã minha, + eu <che-> tinha chegado do trabalho, + aí ela ficou bulinøo comigo, aí tinha um balanço assim num + no pé de caju:, aí eu ela queria ir eu disse: Rapayz, deixe eu ir que eu cheguei <premei-> eu cheguei agora do selviço, num sei o que. Aí ela: “Não primeøro eu” Aí disse: Então vem. Aí botei ela no balanço, aí joguei o balanço com ela e tudo aí, quando ela voltoø, tinha um toco assim aí, deu um corte na perna dela tão feiø, aí eu fiz carreira pra minha mãe num dá neu, mays ela num deu, depois, ela foi levar ela pro médico, tudinho, mayø num deu em mim maiø não, + e eu fiquei com medo, pensanøo que ela ia daø neu, lá vai. Se escondia muito que meu pai às veyzø queria daø na gente,

ele era cego, ele num via, aí a gente se subia nas na casa, se subia nos pé, dormia atrepado na cominheira da casa, (risos F) pro meu pai num daø na gente, depois quando era de madrugada a gente descia do da cuminheira da casa ia pra cama da gente e ele ainda ia pegar a gente, a gente se escondia, e assim, + amanhecia o dia, a gente ria que só, ficava rinøo, manganøo dele porque ele vinha pegaø pra daø. + A gente (risos F) a minha infância foi muito boa, + eu bulia muito com as pessoaø. Pøa aprender correr de biciketa eu só fartava matar os povo na rua. Uma veyø eu + tinha um rapayz vinha um rapayz com balaiø de peøxe, aí bateu: eu bati na no balaiø de peøxe do homem derramei os peøxeø do homem tudim, o homem mandou eu ir pro inferno, {inint} que eu quebrasse minhas canelaø eu disse, aí eu disse: “Por que o senhor num sai do meiø?””. Comecei dizer coisa com o homem, tudinho. Mayø + um um: sempre, oxo! uma veyø eu levei uma batida numa biciketa quase que quebrava minha perna na hora que eu ia dobrando na esquina o rapayz vinha, + foi uma barroada tão grande que ficou uma roxa na minha perna, e me esculhambou, chamoø nome comigo eu chamei com ele, pronto. (risos F)

E* Como era seu <relacionam-> o relacionamento do seu pai com a sua mãe?

I* Era bom, depois de velho que ele: começou a ficar que os povo dizia que ele tava caducanøo tudinho, aí começava a ter ciúme da minha mãe depois de velho porque minha mãe era mais nova de que ele, + mayø minha mãe nunca: feyø nada demais porque ela gosta, gosta gostava não, gosta de pescar, pegava caranguejo, ia pescar de noite, tudinho. + Aí aí depois de velho ele começou implicaø com ela, tudinho, mayø, + se acaboø, + depois que ele adoeceu mehmo pra morrer, aí: pronto.

E* Como era que você pegava caranguejo?

I* A gente ia pro mangue, + chegava lá os caranguejo tava lá, a gente ia maiø de andada, os caranguejoø tavaø na beira do buraco assim a gente corria pegava ele botava dentøo da <as-> do saco.

E* E o que você fazia com esses caranguejos?

I* Quando a gente chegava em casa cozinhava e comia, + cozinhava eles, comia, aí pronto. Fazia ensopado de caranguejo, fazia ele no coco, tirava as carneø todinha das pataø, fazia no coco, + a gente comia, + era gostoso que só!

E* O que você acha dessa violência que aumenta a cada dia?

I* É: eu queria tanto que se acabasse essa violência porque: principalmente pøo caso dos meus filhoø, meus filhoø agora crescenøo, tá venøo essa violência. Que o meu mehmo, diz assim: “Se fosse comigo, eu que é bom que matasse fulano de tal, + era bom que esse fulano de tal morresse, num sei o que.” E outro que ele é uma criança, vai crescenøo nessa violência, e termina inøo no mehmo caminho. Eu dou muito conselho a meus filhoø, + principalmente meu filho homem que eu tenho, dou muito conselho a ele, digo ele que esse caminho num dá certo, quando ele vem num num ando arenganøo com ninguém, porque se andar arenganøo fica marcada, as pessoaø terminaø: matanøo, porque: mata mehmo, porque a violência tá muito grande e eu queria:, pelo menos acabasse a violência pelo menos enquanto ele se entendesse de gente + porque quando ele <fi-> ficar rapazinho já, começar a andar por aí, ele num num vai vai ser que nem os outroø, não vai aguentar levaø: empurrão, nem tapa, nem piada, que ninguém gosta disso, né? aí pronto. + Eu tenho pra mim eu queria tanto que acabasse pelo menoø os meus filhoø num tenho pra mim que num ia sofrer muito. Na minha época que foi muito bom, que a pessoa saía de noite chegava no outro dia, ninguém nunca viu esse negócio dessa violência que a gente + dormia até no meio da rua assim se fosse possível, não acontecia nada com a gente, vá agora a gente sair, eu mehmo tenho medo de sair, até: de oito hora da noite, ir uma venda, que eu tem medo quando eu vem de volta, num tem um tiroteiø e: e mata a gente.

E* Você conhece algum caso de violência no seu bairro?

I* Conheço, + tem muita violência no meu bairro, gente <mo-> que nem um dia desse, + mataram um rapaz ali tudinho, um amigo da gente, a gente fiquemo muito triste po caso disso, mays ele andava com esses povo, né? tudo acontece, se ele andava com: esse povo que faz violência, + aí poø

caso de vingança, ele fica um vinganço a morte dos outro e assim num vai se acabar nunca essa violência. (falando a um interveniente) Pega ali Cal. + Isso num vai se acabar nunca essa violência por caso disso, que fica um querenço matar os outroø {inint} por caso de + de: fica matanço uns os outroø poø caso dessa violência. “Fulano matou fulano, vamoø matar um deles.” E mata mehmo fica por isso mehmo, a polícia vem atráyø tudinho, mas depoiø, + pronto esquece o caso.

E* Como você acha que essas gangues pode acabar?

I* Eu tem pra mim + vai seø muito difícil acabar com essas gangue, né? + Vai ser muito difícil porque: é muitas + e não só é aqui que a gente vê esse essa essa violência, porque que você assistinço televisão é o mais que você vê a violência no meiø do mundo, isso eu acho muito difícil de acabar, + nem morrenço tudinho num ainda num se acaba, porque fica os filhoø do: dos que morreram, e assim vai vingar a morte do pai.

E* Você acha que quem mata deve morrer?

I* Acho, quem mata deve morrer do mehmo jeito. + Eu tem pra mim se: se uma pessoa mata uma pessoa, + se aquela pessoa: puder: pegar ele arrastar de dentro da delegacia e matá-lo, vai ser a vingança melhor que tem no meio do mundo, que ninguém deve tirar a vida de de gente humano não, + que isso num tem essa lei pra ninguém tirar a vida de ninguém.

E* Para você o que é passar fome?

I* Ah! eu num: num sei dizer muito não que eu num passei muita fome, + graças a Deuø eu nunca passei. A gente passa assim: almoça, num ayø veyø num tem janta, + antigamente, né? porque agora as coisaø é maiø é maiø difícil, mayø se torna mais fácil, + mayø: fome, fome mehmo, eu nunca passei não.

E* O que você acha da campanha da fome que está sendo realizada?

I* É uma campanha muito bonita, + deviria acabar essa fome mehmo porque tem muita gente por aí morrenço de fome, + e a gente se sente mau quando vê um negócio desse na televisão, da gente não poder colaborar com aquela pessoa que tá necessitanço, também sou uma pessoa pobre num tem condição de tá: Àyø veyø fica aquela <campa-> aquele pedinço no: pra: depositar dinheiro, uma coisa assim, mayø aliás num pode fazer nada que não tem condição, + se a gente tira do da gente pra daø, aí depois falta pra gente, aí a gente num: fico com muita pena mayø num posso fazer nada.

E* Como você acha que a fome pode acabar?

I* (hes.) Depende do Presidente, né? que se o presidente quisesse isso já tinha acabado, mayø a gente cada vez mais tá venço a a as coisa aumentanço, ninguém pode fazer nada mehmo. + A gente vive assim se num tiver cuidado morre de fome, que a micharia que o marido da gente ganha pra comeø não dá pra nada.

E* Quais os os programas de televisão que você assiste?

I* Eu assisto filme, assisto novela, + gosto maiø das novelaø, assisto a novela das seis, das oito, a das sete, <ado-> gosto muito da novela. Às vezeø tem algum filme bom eu assisto, + Sílvio Santøø:, também assisto.

E* Das novelas qual a que você mais gosta?

I* Gosto da novela das oito <Re-> como é?

E* Fera Radical.

I* Sim. Fera Ferida. Eu gosto daquela Fera Ferida que eu gosto, eu gosto muito daquela novela.

E* Como foi o último capítulo que você assistiu?

I* Foi + foi, como é? + no o capanga do coronel que: queimou a casa do do: do coveiro, + ele matou a mulher dele e o filho dele, na novela, ele ele só ficou com um filho pequeno, ele se revoltou-se ficou quebranço os túmulø do: do cemitério que ele era coveiro, + era coveiro, aí ficou <queima-> acabanço com os túmulø tudinho, a mulher de um amigo dele chegou chegou junto dele falanço com ele, pedinço a ele que se acalmasse que os mortoø num tinha nada a veø com isso, aí pronto, eu gostei muito do último capítulo que eu assisti.

E* Como aconteceu o incêndio?

I* Ele com o cara comprou queroseno + o capanga de do coronel comprou queroseno e: e arruiu a casa todinha com querosenø, + aí depois tocou fogo, + aí pegou fogo. Ainda se o rapaz maiø velho se salvou o irmão dele mais novo, aí foi pegaø a mãe dele que tava no banheiro, quando chegou lá + a mãe dele se agarrou-se com ele começou a chorar aí explodiu um negócio lá, o bujão aí: + morreu os dois, + na casa peganøo fogo.

E* O que você gosta na novela das sete?

I* Só gosto de: Cacal e: e Alissoø, + gosto muito dele e eu queria que ele terminasse com ela, + gosto muito daquele casal.

E* Como é a novela das seis?

I* A novela das seis também é boa, mayø + nunca maiø <Clau> mais Cláudia tá sofrenøo muito, e ele mas também ela fez ele sofrer muito no começo da novela agora agora é a vez dela, mayø: eu creio que no fim da novela eles termina tudo bem eles dois.

E* Qual o programa do Sílvio Santo que você assiste?

I* Topa tudo por dinheiro, + eu acho muito legal aquele programa dele, + só é já fica no final, né? de noite, eu gosto muito daquele programa dele. + Só é ruim porque Mano assiste negócio de jogo essas coisaø aí num deixa eu assistir direto, mays eu gosto muito.

E* Como é?

I* É bom Topa tudo por dinheiro, + ele bota ele manda pergunta pergunta, às veyzø fayø: bota assim um quadro, aí diz assim: “Se tá saí quando, qual número qual nome, você ganha tanto.” Aí, àø veyø aperta aí sai o nome ela ganha o dinheiro, + depois continua de novo se às veyø quando perde perde o dinheiro todo, + é bom que só.

E* Se você fosse ao programa Porta da Esperança o que você pediria?

I* Ah! eu pediria: uma ajuda pra: ajudar ajeitar minha casa, fazer minha casa. + Eu queria, mas eu queria dê ter muito tem muita esperança de de construir minha casa, terminar de construir minha casa, que ainda falta muita coisa, + aí eu queria: pedir uma ajuda pra de sobøe dinheiro pra comprar material pra terminar minha casa + e for um possível ajudar minha mãe também.

E* O que você vê nas novelas que tem vontade de possuir?

I* Eu eu acho que nada, + porque as novela (hes) faz que nem o ditado, é um <son-> é um sonho, a pessoa assiste assim tudinho. E: eu num tenho vontade de possuir nada que tem em novela, + pelo contrário, eu tenho muita raiva que passa aquelas mulherø que fica trainøo os maridoø, disso eu tenho muita raiva. + E as <pe-> que fica também falanøo na rádio diz: “A novela tá <fi-> tá virando um uma casa de ricurso porque fica as mulherø tudo botanøo cangalha nos maridoø” é uns negócio umas um umas cachorrada isso aí é eu acho muito feio, é a única coisa que eu num queria em novela era isso.

E* Qual a atriz que você mais gosta?

I* Fernanda Montenegø, + aquela aquela: como é o nome dela meu Deus, Lucélia Santoø, também eu gosto muito dela, gosto maiø de Lucélia Santoø, + é uma atriz muito legal gosto muito dela.

E* Como você imaginaria um encontro com Lucélia Santos?

I* Ah!: eu acho que ela nem ligava pra mim, né? eu do jeito que eu sou pobre, eu acho que ela: fazia de conta que nem me conhecia, + nem: num queria nem me conhecer, que eu sou um fã dela mays ela num (risos F) eu acho que ela num num ligava nem pra mim não, de jeito nenhum, tenho certeza que (risos F) se um dia eu encontrasse ela assim num canto.

E* Dos filmes que você assistiu, qual o que você gostou?

I* Aquele de Silvesteø Stallone, Silvesteø Stallone eu gostei muito daquele filme, e: aquele + aquele, como é o nome meu Deuø? aquele filme de Silvester Stallone, e aquele: Arnold Suasenegue também eu gosto muito daqueles filmeø, + somente desses dois, só gosto desses dois artistaø que eu gosto dos filmeø deleø.

E* Como foi o filme?

I* Foi um: que + de de: violência num sei o quê, um nome que dizia no filme, + já fayø tanto do tempo que eu assisti que eu nem me alembro maiø o nome, mayø foi bom eu gosto muito daqueles filmeø de Silvesteø Stallone e Arnold Suasnegue, + é muito bom aqueles filmeø.

E* Por quê?

I* Porque eu gosto. Tem ele nunca deixa barato não, tudo que fala com ele ele vingança aí! (risos F) Eu gosto muito e ele nunca sofre que artista que sofre demais num presta, mehmo num gosto de filme que artista sofre demais.

E* Quais os cantores que você gosta?

I* Robertos Carloø, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, + Xitãozinho e Xororó, (risos F) gosto mais dele, das músicaø deles + e gosto muito deles também.

E* Qual a música que você mais gosta?

I* Aliás tem tantas, viu? (risos F) (falando rindo) eu vou dizer: as músicaø de Leandro e Leonardo. Eu gosto muito das música de Leandro e Leonardo, {inint} + tem uma música diz assim, num sei se é dele essa: “um dia eu ficar sozinho” essa música eu adoro essa música dele, gosto muito de música deles, + se eu tivesse uma raydiola se eu tivesse uma raydiola, eu só só usava essas fita de Robertos Carloø, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Xitãozinho e Xororó, era os cantoø que eu tinha dentøo de casa, as músicaø + eu gosto muito.

E* Cante um pouco da música que você mais gosta.

I* Ah! (risos F) (falando rindo) isso aí vai ser difícil, + né? + num gosto de cantar não, + é difícil eu cantar eu num gosto não, eu só gosto mais de escutar as músicaø deleø.

E* O que você sabe sobre Leandro e Leonardo?

I* Eu num sei nada, né? + num sei nada sobre eles, + só que eles são muito ricoø, tem fazenda, + inclusive, um agora, né? por caso que vai casou já ou vai casar ou já casou, + o que eu sei sobre eleø é isso, também ele era muito pobre, né? eles são pobre era pobre, + depois começoø a a cantao, que nem passou um filme com a história tudinhø, eu gostei muito daquela história deleø apesar deles ser pobre e agora tá aí e sempre eles ajuda às pessoaø que precisaø, + isso é o bastante.

E* Como foi o filme?

I* O filme é que ele era pobre, ele chegava pra: pra cantar assim ninguém queria ficava: pedinøo dizia assim: “Me dê uma chance + me dê uma chance de eu cantar pelo menoø o começo de uma música pra pra você: pro senhor gostar e depois, quem sabe que o senhor num vai interessar pro pelas minhas músicas, num sei o quê.” Aí, os caraø “Não, você num sei o quê.” Aí sempre arrumou um rapaz que que gostava muito, sabe? Gostava muito de de: de aí chamou ele pra fazer uma entrevista, ele foi, aí depois ele ficou famoso, todo mundo adorou as músicaø deleø, quando os outros <can-> o cantor ia cantar ia cantar, os povo tudo: ficava triste, quand’ele começava a cantar os povo se alegrava ficava batenøo palma, + aí pronto, depois: o cara aceitava ele, aí contratava ele + pøa ele cantar.

E* Qual a festa do ano que você mais gosta?

I* Natal, porque: justamente por caso do meu aniversário, + eu completo ano no dia vinte e cinco de natal.

E* Como foi o seu último aniversário?

I* Ah, foi muito bom, + eu mesmo num saí pra canto nenhum mehmo, nem comemorei meu aniversário nem nada, fiquei por aí brincanøo maiø os meninoø tudinho, depois {inint} + os pessoal + trabalhava numa casa, a mulher me deu presente, na outro casa também, é: às vezeø eu ganho muito presente porque os povo acha muito bonito a data do meu aniversário, {inint} “Nasceu no dia do nascimento de Jesus, tu + tu se teu <anive-> tu nascesse?” Eu disse: “Mayø isso é pra quem pode.” (risos F) (falando rindo) minhas amigaø ficaø tudo rinøo, quando eu digo isso. Eu acho muito bonito mehmo a data do meu aniversário.

E* Você gosta de carnaval?

I* Não, + antigamente eu gostava muito porque eu brincava, agora: num gosto mais, tenho até raiva de sair na rua quando os povo tá tudo melanøo porque eu tenho ódio quando me mela, + já que eu

num brinco também num queria que ninguém me melasse, mays eu gostava muito, + {inint} de carnaval eu me preparava no primeiro domingo, no primeiro di:a, me danava no meio do mundo ia dançar, brincar, pular, era muito bom eu gostei muito, mayø agora + num gosto mais não.

E* Por que você não brinca mais no carnaval?

I* Porque eu mehmo num gosto. Às veyø:, + teve um ano aqui que meu marido deixou ir pro clube aí tudinho, mayø agora por caso dessa violência eu tenho até medo de sair de casa, aí num: num brinco mais não, às vezø os meninoø pedeø pra ir eu digo: “Não senhor, você num tá doido.” Que nem o ano passado o ano o ano passado, meus meninoø foi aí pra o clube, aí começaram um tirinete de cadeira lá vem, cadeira vai, e eu fiquei logo nervosa aqui porque eu tinha deixado os meninoø irø. Aí pronto digo mais nunca esses meninoø vão pra canto nenhum, a num ser comigo, aí pronto. Puø isso que eu num gosto dessa violência, os meninoø num querem num quero que os meninoø brinqueø nem eu mesmo nem eu mesmo vou brigar pro caso disso, que a gente num pode tá num canto nem se divertinøo porque vê a hora morrer.

E* O que lhe deixa mais triste?

I* Ah! é quando eu discuto com meu marido, + fico muito triste, + se eu pudesse tem hora assim que quando ele discute comigo assim que a gente: que todos casal discute, todos casal briga, aí eu fico ele <fi-> às veyzø fica com raiva de mim, aí eu fico muito triste, às vezeø até chorar eu choro, + que era a única coisa no mundo que eu queria, era que ele nunca brigasse comigo, a gente vive vivesse sempre bem mas num existe esse casal que viva sempre bem, né? tem que discutir mehmo, todos casal eles discuteø.

E* Se você fosse Presidenta, o que você faria pelo povo?

I* Ah! fazia muita coisa, às vezeø a pessoa diz assim: “Tu num <fa-> tu diz isso mays tu num fazia nada porque você: + você diz isso mays num fazia nada, você diz porque você é pobre num tem condição de ajudar as pessoaø.” Digo: “Que nada.” Mays quem sabe + se eu fosse: se eu fosse uma presidente um dia se eu num ajudaria as pessoaø? ajudaria muito se eu principalmente quando eu vejo as pessoa morrenøo de fome isso me dá um desgosto muito grande, + isso é, pelo menøo isso eu colaborava muito se pelo menøo essa fome que vivia no meio do mundo eu acabava.

E* Como é a sua vida na igreja?

I* É muito difícil eu ir na igreja, eu vou, mayø é difícil mehmo e quando eu vou eu acho muito bonito, + eu gosto muito de ver as pessoaø, principalmente aqueles hinoø, as pessoa cantanøo, eu acho muito bonito, agora: pra mim: ir e e aceitar a gente fica lá na igreja quero não. Se eu nasci nessa lei, nessa lei nessa lei mesmo eu vou morrer.

E* Quem é Deus para você?

I* Ah! Deus pra mim é uma coisa muito importante, nada nada sem Ele: se a gente for fazer uma coisa não pensar primeiro nele a gente não é feliz, + a gente tudo que a gente for fazer tem que pensar logo nele, tem que pedir logo a ele, pra fazer, + Deus pra mim é uma coisa muito importante.

E* O que você sempre pede a Deus?

I* Muita coisa, peço saúde pra meus filhoø, + saúde pra mim, pøa acabar com essa violência, + peço muita coisa a ele. + Às vezeø eu fico aperreada aqui digo: “Ai, meu Jesuyø, me aude” porque: às veyzø eu digo porque eu às veys tô sofrendo tanto assim? Que às veyzø meu marido discute comigo eu fico com desgosto muito grande aí eu fico pedinøo a ele, que ele: alivie o coração dele, quando ele chegue de noite em casa, num chegue mais violento comigo e tal, isso eu peço muito a ele, + e sobre a saúde dos meuø filhoø + e a minha também porque sem eu, eles num são nada.

E* O que você acha de Vossa Santidade o Papa?

I* Pra começar eu num vi nem falar maiø nele, ninguém nem (risos F) (falando rindo) num se é + muito difícil as pessoaø falarø nele, porque a gente só vê falar em no Papa, no fim do ano, na missa na missa: que passa do galo, né? que os povo diz que tem a missa do galo somente e mais nada, mehmo num vejo nada, sobre ele não.

E* Qual a parte da missa que você mais gosta?

I* Na missa que tão cantanøo aquele: onde tão cantanøo aquela + aquele + aquele coisa que eu gosto, eu gosto muito de escutar, às vezes até participo, quando eu vou pra igreja tudinhø, + gosto muito.

E* Você já fez alguma promessa?

I* Já, + fiø uma promessa pra minha filha, quando ela teve começo de meningite + e: fiø pro meu filho também quando era pequeno quase que morria, + ele: problema na dentição dele ele tinha muita febre alta, chega ficava se tremenøo, aí eu fiz também uma promessa, eu fiø várias promessas, e todas elas realizei, + vi, paguei minhas <prome-> paguei as <prome-> todas elas, não devo nenhuma, + todas promessas que eu que eu faço, eu não demoro muito a pagar, eu tenho (risos F) (falando rindo) eu num gosto de tá devenøo nada a ninguém principalmente a Santo.

E* Como foi a promessa que você fez para sua filha?

I* Eu fiz, + se ela saísse se ela saísse bem dessa que ela entrou quando ela teve começo de meningite que os povo disseram que ela ia ficar doida, eu disse: Meu Deus se: aí eu fiz com: Maria de Lurdeø aquela do do cemitério da Boa Sentença, digo: Se minha filha ficar boa + eu acendo: Não, quem fez com Maria de Lurdeø foi uma vizinha minha, eu fiz com Nossa Senhora da Penha pra acender dois maçø de três maçø quatro maçø de vela + e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria uma Santa Maria. + E eu paguei também uma vizinha minha fez pra ela também, lá na no cemitério e eu fui pagar + eu quem paguei, + comprei o o vestido comprei o pano, mandei fazer a mortalha dela, levei ela mortalhada pro cemitério, cheguei lá, paguei, (toss) e fui pagar a minha também, na Penha. + Todas promessas que eu faço eu: não demoro muito a pagar não, eu vou logo.

E* Se você pudesse o que mudaria no mundo?

I* Ah! mudaria muita coisa, + mudaria muita coisa mehmo se eu pudesse, mas como eu num posso, fica onde tá mehmo, na violência que tá, né? + Porque mays isso é da vida, a gente: + na minha juventude foi boa demaiø agora tá senøo muito difícil pra mim, mays + a gente vai levanøo.

E* Como foi que você comprou essa casa?

I* Eu já morava aqui, morava no albergue junto da minha mãe, aí minha sogra morava aqui, aí foi + o meu marido disse assim: “Mamãe quando esse quarto desocupar, a senhora: + me chame.” Quem morava aqui era ela, minha cunhada morava no outro. Aí minha cunhada vai ganha uma casa no Cristo, (Bairro de João Pessoa) que o patrão do marido dela deu, aí ela foi: minha sogra foi falou com o dono daqui, aí o rapaz ele foi ela foi alugou pra gente, aí a gente veio morar aqui. Passei uns (hes) + bem uns cinco anos moranøo aqui, pagando aluguel. Aí, com um tempo o dono daqui foi perdeu na questão pra o dono do terreno, porque fazia bem vinte anos que ele não tinha pago mais. Aí a gente: aí a mulher foi a dona do terreno foi chamou a gente mandou chamar e perguntou se a gente queria comprar, + porque se a gente queria quisesse comprar era melhor pra gente, aí: + aí meu marido também naquela época foi tava muito difícil mehmo porque o ganhe o salário dele era setecentos cruzados. Eu sei que naquela época não tinha condição de ninguém comprar nada mehmo, + aí ele pediu dinheiro emprestado na firma onde ele trabalhava, + era cem cruzados a entrada, a gente tema que arrumar deu até o prazo pra gente arrumar essa entrada tudinho. Aí o rapaz que ele trabalhava com ele foi arrumou o dinheiro a gente deu a entrada no terreno, aí pronto, passei dois anos + passei dois anos e: e oito mês passei dois ano e seis meseø paganøo esse terreno, agora graças a Deus! eu terminei, farta só passar escritura, mays só quando Deus mandar bom tempo, parecer grana pra: passar escritura dele. + E era meu sonho, era morrer e deixar meus filhø tudo amparado. Depois que eu morresse se ele quisesse arengar aí pro caso de pedaço de cada um pur caso dum pedaço de terra arengue, may, eu tenho eu tenho tanta vontade digo: “Meu Deus eu queria morrer um dia deixar meus filhø tudo amparado pelo menos num num terreno, e outra que eu quero: eu só queria morrer quando meus filhø tivesseø tudo grande, sabenøo se cuidar, + é triste a pessoa deixar morrer e deixar um filho pela mão dos outroø, guiado pela mão dos outroø, eu sei que é família tudinho, mays num cuida né? e {inint} num cuida deles que nem a gente cuida, né?

E* Como é o seu relacionamento com a sua sogra?

I* Ah!: é bom, + às vezø a gente tem um desentendimento porque, família é assim mesmo, mayø + vai levandø eu gosto muito dela, ele é uma pessoa que num porque tem <man-> tem sogra que açoita os filhoø arrumar mulher, tudo essas coisaø, né? ela não, {inint} uma pessoa muito ela briga muito com ele, ela dá a maior força a mim, + pra mim: reagir mehmo contra e contra essa mulher que ele arruma tudinho, mayø + num tem o que dizer dela, gosto muito dela.

E* De que você tem medo?

I* Eu tenho medo: + que meu marido vá simbora assim às vezeø mayø agora não porque eu meus filhoø, tá tudo grande, mays, às vezes ainda fica assim pensandø, digo: Rapayz, se Mano for simbora + Os menino diz assim: “Eu num vou maiø a senhora.” Um diz: “Eu vou.” Outro num querem ir e aí já fica difícil, né? pessoa se separar d’além de separar do marido separar dos filhoø, e isso eu tenho muito medo disso, + que ele num dia faça isso, mande eu ir me embora mehmo se ele mim mandar embora tudinho, mays eu digo que num vou, pronto, + num vou num vou. Aí ele diz: “Eu vou mimbora”, aí eu digo “Então vá”, aí os meninoø “Eu vou mais painho.” Eu digo: “Te vira, vai embora.” Mayø eu dizendo isso mayø da boca pra fora sabendo que eu num quero isso pra meus filhoø, né?

E* O que você acha que tem após a morte?

I* Ah! isso aí eu num sei explicar não negócio (risos F) (falando rindo) negócio de morto depois que morre eu num sei de nada.

E* O que você acha de sua forma de falar?

I* (Risos F) Eu tenho pra mim que eu sou muito envergonhosa eu: sei lá, + eu falo com as pessoaø assim mas eu sou muito tímida mesmo pra falar com as pessoaø, tem vergonha, + eu sou eu gosto de brincar tudinho, mayø na hora de tá falandø sério assim eu: fico muito acanhada.

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

I* Eu nem sei só se muita coisa eu tem pra mudar, (risos F) Acho que muita coisa eu tem pra mudar no meu modo de falar + às vezeø eu sou muito sei lá, as pessoaø me <mago-> quando as pessoaø me magoa assim mim dá aquele ódio e eu vou logo tomar satisfação, e eu num sei, sabe? eu num sei: falar direito com as pessoaø não. + Quem fizer um negócio comigo ou com principalmente com meus filhoø, quem fizer um negócio com meus filhoø eu num fica insosso não, porque eu vou na mehma hora tomar as providências. Eu sou assim.

E* Você acha que fala diferente das pessoaø de João Pessoa?

I* Falo diferente das pessoa, (falando rindo) porque se todo fosse igual, uma fala só, (risos F) eu falo muito diferente das pessoaø.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não, tem um brasileiro que fala, meu Deuø (risos F) diø cada coisa errada que: (falando rindo) num tá no gíbi, {inint} tem mais tem mais brasileiro que fala muita coisa errada também.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Conheço, + fala muito diferente minha mãe por exemplo, + minha mãe tem ela num fala direito, talvez nas na fala dela ela fala assim + “tu <va-> vai”, sei lá umas palavra de {inint} de: sobre os negócio tudo diferente que a gente num dá nem pra gente explicar, (risos F) por isso que eu digo, minha mãe mehmo fala assim.

E* Para você, o que é falar correto?

I* É uma coisa muito importante a pessoa falar correto, né? que você passar a falar eu mehmo sou uma, eu mehmo eu falo, às vezes eu vejo que aquela palavra que eu tô dizendo não tá certo, aí eu paro mayø: tenho vergonha de continuar, + aí pronto. A pessoa é a pessoa falar correto sabe chegar assim num canto falar com as pessoaø direito, aquela palavra correta e as pessoaø intendenø porque tem palavra que a gente diz as pessoaø, a maioria num entende, fica a gente de: em em complicado assim querendø falar isso sem conseguir.

E* Você acha que fala diferente das pessoas de São Paulo ou Rio?

I* Falo, + as pessoaø de São Paulo e do Rio fala muito diferente de que a gente, né? que ele tem aquele sotaque deles que eles fala, e a gente não é assim, os brasileiroø num são assim. (risos F)

E* Se você fosse falar com o Presidente o que você diria?

I* Eu tinha tanta coisa pra dizer, e na hora acho tem pra mim que da vergonha que eu tinha num dizia nada (risos F) aí {inint} olhava pra cara dele e voltava de novo:, porque não tinha coragem de conversar.

E* Por quê?

I* Sei lá eu acho se eu num tinha nem ação quando chegasse junto dele assim pra conversar com ele, ficava toda envergonhada que eu sou uma pessoa muito envergonhada. Eu falo com as pessoa tudinho assim, mayø + tem vergonha pessoa que eu nunca vi, só por televisão, um dia chegasse a conversar com ele, Deus me livre acho que eu nem tinha <ousa-> coragem de falar.

E* Quando você vai a feira, o que compra?

I* Muita coisa, + compro carne, compro feøjão, arroz, compro muita coisa, verdura, + compro bastante verdura, carne.

E* Diga os números de um a dez.

I* Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, deyz.

E* Diga os meses do ano.

I* Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, São João <Si->, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro.

E* Qual o seu maior desejo?

I* Eu sempre digo realizar meu sonho de ajeitar minha casa, + que se eu pudesse ajeitar minha casa eu construía minha casa era maiø o sonho mais que eu: era o sonho que eu realizava na minha vida era <arrei-> construir minha casa, terminar de construir. + Como pobøe eu queria que minha casa ficasse direitinha, feito o piso, feito reboco, tudinho eu: eu acho muito bonito quando eu vejo uma casa arrumada.

E* Que lugar você gostaria de conhecer?

I* Minha filha eu gostaria de conhecer o Rio, São Paulo, esses cantø longe que eu nunca fui, + eu gostaria muito de conhecer, mayø assim só de passagem, chegar lá visitar e vim embora de novo, daqui eu num saiø. (risos F)

E* Se chegasse aqui dizendo que daria o que você pedisse, o que você pediria?

I* Sempre eu digo, ajudar ajeitar minha casa, se for possívø material pra terminar de construir minha casa, é meu sonho ajeitar essa casa. + Eu fazia estudava no Mobral, aí antigamente era bom porque antigamente saía feira, + dava bolo e óleo eu dizia eu aveia eu mais com interesse nisso, sabe? aí mamãe meu pai reclamava muito comigo minha mãe: “O que é que tu vai pra escola vai se interessar, vai estudar, vai pensanø em coisa, em comer.” Eu digo: “Mays é claro.” A gente ia com todos mês , todo final de mês a gente recebia aquela feira, eu minhas irmã; a gente pensava, estudava maiø por caso disso, foi tanto que acabou a gente deixou abandonou o estudo e começou trabalhar na casa de família, + que era muito bom, a gente comer é comprar aquelas aveiaø aquelas papaø de aveia, aí meu Deus, (risos F) + se voltasse aquele tempo e eu ficasse pequena de novo, já que eu ia.

Informante 13

Informante: JPS

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Feminino

E* A senhora diz seu nome.

I* Josefa Pereira dos Santos.

E* Porque você parou de estudar no primário?

I* Porque meu pai viajava muito assim. Ele mudava de uma cidade para outra, sabe? e eu num tinha <co-> num tinha como conseguir uma vaga numa escola publica. E assim eu passei meu tempo todinho perdendo o o ano sem estudar.

E* Como você imagina que seria sua vida se tivesse estudado?

I* Seria muito diferente da que eu vivo <A-> + seria muito diferente porque a pessoa com estudo, a pessoa sabendo ler, as cousaø muda muito. A a vida da gente. Eu (inint) tinha emprego bom (hes) facilitava muito a minha vida, sabe? Apesar de eu ser pobre, mayø eu sei que ia conseguir muita coisa boa.

E* O que você mais gostava de fazer na escola?

I* Brincar na hora do recreio, principalmente brincaø de baliado, pular corda, brincaø com aø minhas amigaø.

E* Como era essa brincadeira baliado?

I* É assim, é uma turma de seis pessoaø, assim o tanto que a pessoa quiser, Então, divide as meninaø de um <la-> de um lado, outro pra outro então a que pegasse a bola, num deixasse a bola cair, e conseguisse baliar, bateø a bola em outra moça, e a moça não conseguisse pegar, aí a gente ganhava a partida.

E* Como era a professora que você mais gostava?

I* Minha professora? Eu morava nem Pilões de Dentro e a minha professora era de lá. O nome da minha escola e:ra e:ra Grupo Escolar Municipal + era municipal. Agora tinha outro nome que eu agora num tô lembrada. Então era foi o primeøro <cole-> o primeiro grupo que eu estudei. Então, a minha primeøra professora eu lembro muito bem do do jeito dela, era alta, bonita, mays o nome dela completo eu não sei. Só sei os primeiro nome que era Rufo. Era uma moça muito boa, dedicada aos alunoø, dedicada com a gente. Principalmente comigo, que eu era morava na mesma rua que ela morava, certo? E a segunda professora, era uma madrinha minha, + que eu <estuda-> eu estudava, eu tinha o segundo] eu tinha dois horárioø de estudar, de manhã, e de tarde. A <sigun-> pela tarde era uma madrinha por nome de Negrinha. Também era uma morena muito bonita, casada, tinha filho, também morava na minha cidades.

E* O estudo lhe faz falta em que?

I* Em tudo. + Principalmente assim, orientar meus filhoø. Meus filhoø hoje em dia o as a:s professoraø ensinaø uma matéria que eu não tenho por onde explicar a meus filhoø, certo? e isso e eu fico muito a-aguniada, sem saber como é que vou ensinar. Eu tenho de pedir orientação a uma pessoa que entenda, que me explique pøa eu ensinar a meus filhoø im casa.

E* Qual a profissão que você gostaria de ter?

I* <Com-> eu gostaria? Eu sempre tive vontade de ser uma atriz de novela.

E* Por que?

I* Porque que eu acho: bonito uma elas tem liberdade, são moças lindaø, inteligenteø. E é uma coisa que é muito interessante a vida de aøtista, principalmente a de Aracy Balabanian.

E* Antes do seu trabalho atual o que você fazia?

I* Eu vivia em casa com a minha mãe, (hes.) ajudanøo a minha mãe fazer os serviçoø de casa, + (hes.) lavava roupa, minha mãe orientava a gente passar ferro na roupa. E a minha vida com ela em casa era muito difiçu. Fazia também corda, que minha mãe sempre teve uma profissão de <cor-> de fazer corda pøa fábrica. E eu era muito pequena, mays eu ajudei muito.

E* Que historia interessante já lhe aconteceu no trabalho?

I* Olhe no trabalho? + No trabalho eu o que aconteceu foi que eu fiz uma viagem pra fazenda. + E lá pela primeira vez que eu fui nessa fazenda, comecei a andar de çavalo com uma menina de seis meseø e em seguida quando eu me montei no çavalo, o çavalo rodoø: a sela e eu caí. Quando eu caí com a menina, em seguida vem um ganso, e o ganso (hes.) correu atrás de mim. Eu com a menina

num conseguia correr porque tava com a menina noø meus braçoø. E seguida vem um rapayz, foi com que conseguiu tirar o ganso pegou que tinha pegado na na minha saia.

E* Como você é tratada no trabalho?

I* Muito bem. Eu sou uma pessoa muito querida no meu trabalho, principalmente pelas pessoaç o dono da casa, os mininoø que eu tomei conta. + Eu sou muito querida.

E* Como é seu dia-a-dia no trabalho?

I* É bom. é um pouco cansativo, porque: a pessoa sai de casa de seis hora da manhã, chega em casa de cinco e meia da tarde, realmente é muito + pesado pra mim. Porque eu mesmo que eu goste do meu trabalho, mays eu fico pensando nos meuø mininoø em casa, que ficam só. Uma menina de catorze anoø num tem responsabilidade de: pessoa adulta, tá intendendo? E por isso eu me preocupo demais.

E* Você acha importante a mulher trabalhar fora?

I* Acho. Eu acho muito importante, purque hoje em dia com as coisaø tá muito cara, a <fra-> a inflação tá lá em cima. E eu que sou pobre, meu marido também num tem emprego certo, então um trabalhar pra ajudar um ao outro é uma grande vantagemø.

E* O que você mais gosta, e o que menos gosta no seu trabalho?

I* O que eu mais gosto do meu trabalho, é a dedicação que as pessoas tem comigo, sabe? o carinho. E também tem umas <crian-> tem uma criança lá que eu admiro muito, + ta intendendo? O que eu mais num gosto no meu trabalho e uma pessoa também, que eu num vou dizer o nome. Que eu <nu-> ela num mim num mim agrada não. Num vou com a cara dela, num gosto dela. Num é pu:rque: ela veve lá não. É pur caso que ela num trata bem uma criança, que eu gosto muito, e isso me aborrece bastante.

E* Se você ganhasse na loteria o que faria com o dinheøro?

I* Se eu ganhasse na loteria, + a primeira coisa que eu faria + era butar meu menino num num colégio bom, era fazer poupança pra todos eles, certo? Ajeitaø a minha casa. O que eu tenho mais desgosto na minha vida, porque moro numa casa que num tem piso, (hes.) num tem as paredeø completaø assim, lisinhaø como eu gostaria de teø. Eu num me incomodava que tivesse assim, + uma mesinha, uma televisãozinha pra eu assistir, mayø eu queria assim que tivesse limpeza, tá intendendo? O que eu mais gosto numa casa é a limpeza, e isso o que eu ganho num dá não.

E* Que sonho em particular você gostaria de realizar com o dinheiro?

I* O sonho que eu mais gostaria de teø:, + era fazer uma viagem cum meuø cinco filhoø, tá intendendo? Por exemplo: é ir pra Umberlândia, mostraø aquela <bune-> aqueles bonecoø lindø aos meuø mininoø. E Mickey, Pato Donald, né? E uma coisa que eu gostaria muito. Se eu fosse uma pessoa que eu pudesse, eu realizava esse sonho meu, e daø minhas (hes) e doø meuø cinco filhoø.

E* O que você faria pelas pessoas necessitadas que moram na sua rua?

I* O que eu poderia fazer se eu tivesse condições + era ajudar assim, em comida /bate não/ + roupa, dá dinheiro pra eles comprar remédio, medicamento, porque eles precisam muito, + que aqui na minha rua tem muita gente que tem, mayø tem muita gente que num tem. + E isso é muito triste você ter e num puder ajudar uma pessoa que tá precisanoø mais do que você.

E* Em que bairros de João Pessoa você morou?

I* Eu morei é na avenida Castro Alves por traz da Cidade + Funcionário. Morei em Oitizeøro na rua São Benedito, e morei no conjunto do Grotão.

E* Qual o que você mais gostou?

I* Do Grotão.

E* Por que?

I* Porque lá tinha muita gente assim amiga + e o lugar era bom por meu menino brincar. Nesse tempo eu tinha só: dois filhoø, um era novinho. Então lá num tinha muito trânsito, num tinha <gen-> gente que gostasse de se meter c'a vida dos outroø, tá intendendo ? E isso pra mim foi muito bom.

E* Se você tivesse que ir para outro bairro, qual escolheria?

I* Tambaú.

E* Porque?

I* Porque lá: foi onde eu passei a minha + adolescência todinha. + Eu fui criada lá em Tambaú, ali entre o Hotel Tambaú + e: Cabo Branco (bairro), certo? Ali mais ou menos no boco moco. Foi ali a minha vida todinha. Tanto eu, como minhas duas irmãø.

E* Como e seu relacionamento com as pessoas que moram com você?

I* Olhe, cum meus filhoø são muito bom sabe? Apesar de me dar muita preocupação. Tenho uma menina que me da muita preocupação, eu fico preocupada, que ela gosta muito de sair, e eu + as vezeø quero ser boa mãe, mays + quando eu penso no que acontece pelo mundo com a violência, eu quero impedir dela sair pra passear. Mays eu num posso fazeø isso com ela porque ela é uma adolescente. Eu tive muita liberdade + por que minha filha num pode ter? + Cum: os outros não porque os outro são pequenoø, num pensa ainda em andar. + Tenho um de catorze anoø é um minino muito bom, certo? Apesar de dar <mu-> de dar trabalho assim, porque sai e num volta no mehmo dia e eu fico: preocupada, mays ele é um menino muito bom e meu relacionamento cum ele é <mu-> é maravilhoø.

E* Como você trata seus filhos?

I* Eu trato muito bem, apesar de dar muita muito trabalho, eu chego im casa muito cansada. O que eu tenho mais sim + fico mais <pre-> assim: agitada cum eles, é quando eu chego a tarde no trabalho, q'eu num encontro eles tumado banho.

E* Como sua mãe criou você?

I* Minha mãe me criou eu trabalhanø junto cum ela, me insinanøu fazer as coisaø dentro de casa, me danøo conselho p'eu + pr'eu + seø uma minina boa, pra mim s'interessar nos istudoø, foi assim a minha vida cum a minha mãe.

E* Como era aø suas brincadeiras na infância?

I* A minha brincadeira na infância era muito boa, principalmente cum boneca. Eu tinha muita boneca. Principalmente eu era pobre + meu pai sempre dedicou dá as roupas e cumida + mays negocio de brinquedo ele num num sinteressava im daø, certo? Então eu tinha uma uma madrinha, uma vó: que ela fazia <bri-> boneca-de-pano. Intão, ela fazia muitas boneca-de-pano bunitinha e isso eu ficava tão filiz cum aquele as bonequinhaø q'ela me dava. Eu tinha um irmão + que é mais velho do que eu, + ele fazia os movezinhos de madeira pra mim que meu pai era marcineiro. Intão, aquele restinho de madeira, eles fazia o guarda-roupa, mesinha, caminha p'as minhaø bonecaø. E ali: foi o brinquedo q'eu mais gostei. A brincadeira q'eu mais gostei de fazeø foi brincar de boneca.

E* Conte uma historia marcante que você guarda da sua infância?

I* A história que eu tenho marcante na minha infância eu num sei a idade qu'eu tinha, mays eu <se-> eu o que eu sei pela minha mãe, + que eu tinha assim mais ou menos, uns quatro pra cinco anos. Minha mãe era de uma mulher assim que era muito convidada a participar de de batizado, padrinho de casamento. Então, eu vi minha mãe sair cum pai num jipe e eu tive vontade de ir, mays o lugar qu'elas ia num podia ir, purque era muito piquena. Minhas irmãø que ficaru cumigo + isqueceu de mim pelo um <mo-> assim um um instante, e eu fugi atráys do jipe, certo? Quando foru me incontrar, eu tava numa cidade que eu <nas-> que eu me criei, que é Pilões de Dentro (município de João Pessoa). Q'eu <mora-> eu tava morando numa granja, num sítio, e fugi pra cidade de Pilões. E lá o povo perguntava de quem eu era filha, eu me lembro como fosse hoje. O nome do meu pai era João Simão, mays eu só dizia o contrárøo o do o nome do meu pai, tá intendendo? Eu num vou dizer não viu? Então, isso aí ficou muito interessante na minha vida. Porque já pensou uma minina de quatro a cinco anoø sair de dentro de casa fugido porque onde eu morava realmente era longe da cidade e eu consigui chegar lá, porque eu sabia que meu pai <tin-> ia pra igreja p'um casamento, e eu queria ir atráys dele e fui, + só que eu num consigui ver meu pai.

E* Quando você era solteira como era sua vida?

I* Minha vida era livre. Livre assim purque eu queria ir pøa o cinema. + <tin-> agora só que eu tinha o horário de ir e também tinha o horário de chegar. Purque eu num fui criada pur meus paiø.

Piquenininha eu fui, mayø depois de meus oito anoø, eu num convivi cum meus paiø. Fui trabalhar nessa casa que hoje vivo trabalhando. Então, se eu saísse + de tarde, de uma hora, meu horário de chegar im <ca-> era <oi-> seis horaø, sete horas. E se eu saísse de de manhã, eu tinha horário de chegar de duas horas. Por isso mais assim eu gostava de ir pøa praia, eu gostava de ir pra o cinema, eu gostava de <sis-> ir pra Bica, veø os veø os animais na bica. Minha vida foi assim.

E* Depois de casada em que sua vida mudou?

I* Em tudo. + Tudo no mundo mudou. As coisaø pra mim se acabou. + Eu num sou filiz. Num sou filiz não. Apesar d'eu ter meus filhoø a a dificuldade aumentou muito, + tá intendendo? (hes.) hoje eu quero dar uma uma um presente a meu filho, eu num tenho condições. Tá chegando o fim-de-ano, + certo? eu tenho cinco filhoø, num comprei nada pra dar a eles. Se chega o dia das criançaø, eu num posso daø um presente, se chega o aniversário do meu filho, eu num posso daø um presente. Se tenho dois filho <bati-> tenho cinco filho. Tenho dois batizadoø, mays trêys não é. + Não que eu num seja num me interesse, é minhas condições que não dá, pur isso mudou muito a minha vida, apesar d'eu ter sonhado muito, ter me casado, mays mudou muito.

E* Como você conheceu seu isposo?

I* Eu conheci meu marido (hes.) + no Jardim Tabaiana (bairro de João Pessoa), perto do Cristo Redentor (bairro). Tava eu e uma amiga, e um amigo, namorado da minha amiga. E lá: minha amiga me apresentou ele, e nóyø se conhecemoø.

E* O que você mais gosta? E o que menos gosta no seu isposo?

I* O qu'eu mais gosto no meu marido é q'ele é um homeø trabalhador, + certo? Ele é um homeø que quando trabalha ele não nega nada pra mim nem meus filhoø, mays também tem uma coisa nele que eu num gosto, é a bebida alcoólica.

E* Quando você soube que estava grávida o que sentiu?

I* Quando eu <so-> fiquei grávida pela primeira veyz, eu fiquei muito filiz, porque esse filho que eu <tin-> que eu estava isperando, q'eu sempre desejei ter, ele foi assim um sonho na minha vida. Porque apesar d'eu ter <tro-> tomado conta dos filhoø dos outroø, eu queria tomar conta do meu. Então ele chegando pra mim foi uma emoção muito grande.

E* Como foi o nascimento do seu primeøro filho?

I* O nascimento do meu primeøro filho minha mãe num me, eu apesar d'eu ser uma mulher casada, eu não sabia como era teø um filho. + Foi muito dificil pra mim, + fui pra maternidade, fui de carona <po-> cum: uma cumadre porque meu marido não estava, + e meu pai vivia duente. Então, eu fui numa numa kombi da Citex (fábrica). Chegando lá eu fiquei logo fiquei logo no hospital, certo? mays só: que eu num podia ter meu filho normal, num podia ter meu filho sozinha. Então, eu fui um parto force, né? forcipi. E então foi muito dificil pra mim. + Quer dizer eu num achei rim ter tido meu filho não. Pelo contrarøo a emoção é tão forte quando a gente ta isperando o filho que você tá sofrendo pur'ele você num sente tanta dor assim, sente mais aquela emoção, e pra mim foi muito bom. Eu num tenho o que dizer do meu parto, apesar de ser dificil (inint), mayø foi muito bom. + E fui muito bem tratada na maternidade Cândida Vargaø.

E* Como você imaginava que era ter um filho?

I* Eu pensava assim, ter um filho + eu sempre via as históriaø dos antigoø que vinha num avião tá intendendo? que vinha assim pela cegonha. E eu fiquei, me casei com aquela imaginação + que fosse assim. Mays depois + essa minha cumade sempre teve filho primero do que eu. Então ela fez um um, + teve um parto cesariana, tá intendenø? Então eu pensei que o meu fosse assim, + mays aí eu me enganei, foi completamente diferente do que, do que eu tinha visto.

E* Você acha que os pais devem conversar abertamente com os filhos sobre sexualidade, (hes) a vida geral dos jovens?

I* Olhe, pelo meu modos q'eu fui tratada, fui criada, eu não tenho corageø assim de declarar todos detalheø a <meu-> as minhas filhaø e meus filhoø, certo? mays uma orientação assim pur cima dos assuntoø eu ixplico muita coisa a minha filha, e a meu filho, tá intendenø? Comparação + se minha filha sai c'uma roupa q'eu vejo que ta imoral pra ela, eu digo: "Olhe filha, num sai assim, porque

num dar certo pra você. Que os rapazes de hoje em dia num da valor a moça que anda <pu-> assim desse jeito cum roupa nua. O rapayø gosta d'uma moça que seja assim + (hes.) direitinha, ande com uma roupinha supostazinha, que seja uma minina <di-> que <tra-> que teja assim num canto, se comporte direitinho." Aí xplico também várias <coi-> várias outøas coisas a ela, tá intendendo? sobre sexo, eu xplico também.

E* Algum de seus filhos já isteve seriamente doente?

I* Já. + Foi meu primeøro filho, esse que eu esse qu'eu <fa-> dei agora a reportageø cum ele. + É ele teve uma duença, + mayø num foi duença grave, mayø teve que ser internado. E eu cum aquele. Naquele momento eu internei meu filho, + mays sofri muito. + Ele teve problema intistinal, e teve que ficar internado cum urgência, + porque + ele tava cum muita febre alta e <vu-> <vu-> <dan-> é vomitando, diarréia. E eu internei ele, mays só que no outro dia eu fui buscá-lo. Carreguei ele do hospital, sem ninguém saber.

E* Qual a profissão que você gostaria que seus filhos tivessem?

I* O primeiro: eu sempre disse a ele que gostaria, que ele istudasse muito, mays foi ao contrário do <ue eu <pense-> que eu pidi tanto a ele, ele num gosta de estudar. Mays a profissão que eu queria que ele tivesse, era que ele fosse um médico. Qu'eu acho tão lindo assim uma pessoa de roupa branca, é cuidando da saúde dos outroø, das criançaø carenteø, (hes.) explicanø tantas coisaø ah mãeø que num <te-> num têm orientação como tratar um filho assim <midi-> medicamento. Eu acho essa profissão de medico muito bunita, porque eu tomei conta de uma minina que ela quando <cre-> ela tava assim cum seus sete anoø, eu sempre disse a ela que um dia, eu tinha fé im Deuø de ver ela (hes) é se formar im médico, mays só que foi o contrario. Ela é uma promotora, num sabe? mays a'eu butei na cabeça, se ela num for num for uma medica mayø um dos meuø filhoø vai ser. Mayø até aqui ainda num realizei meu sonho não.

E* Você já perdeu alguém muito querido?

I* Perdi. É: meus pais, minha irmã. Perdi perdi também uma minina + da universidade, que fayz apenas quatro meseø que ele faleceu, e isso me chocou muito, + fiquei triste cum a morte de Geovana.

E* Como foi?

I* Eu num tava sabendo do que tinha acontecido, soube assim atraveyø de outras pessoas. Geovana vinha da universidade no dia vinte e nove + de junho, nove e meia da manha vinha da universidade federal. Ao + descer ali a ladeira do conjunto Castelo Branco pra <di-> e chegar <a-> im Miramar (bairro de João Pessoa), o ônibus da Setusa (empresa) que fazia + é (inint) Valentina (bairro de João Pessoa), + e: vinha na alta velocidade, perdeu a o controle na direção, e passou pur cima do carro de Geovana. Teve morte instantânea, + isso foi muito triste, tanto pra mim, como a família dela.

E* Você você já isteve alguma veyz em uma situação difícil, em que tenha dito a você mesma: chegou a minha hora?

I* Já, + já, muitas vezes já aconteceu coisa cumigo. Uma veyø, porque: passei muita necessidade cum meus filhoø, cheguei assim a me abraçar cum meuø cinco filhoø, e pidir isso. Porque é melhor a gente morrer, do que você ter cinco filhoø, e chegar assim (inint) um dia, e você num ter nada pra dar a eleø, e veø ele pidinø as coisaø, e você num ter dar. Num ter o que dar. Isso eu pidia muitas vezeø a Deus, embora qu'eu tenha me arrependido, mays eu pidi muitas vezeø.

E* O que é passar fome pra você?

I* Olhe, a fome pra mim é uma das maiores duençaø, uma das maiores tristezaø na vida. A fome é uma duença que ninguém ninguém pode controlar. Eu num passei fome assim de morrer, + mays se eu era acostumada a ter meu pão, meu lanche, meu almoço, meu café, e meu jantar, se eu passei de um lanche pra o outro sem lanchar, pra mim foi fome. É muito ruim, é triste. Eu num desejo que ninguém nesse mundo passe <a-> passe fome. Porque realmente quando eu vejo essa propaganøa na televisão de criançaø passanøo fome, criançaø morrenøo de fome, olhe isso me choca, me meu coração bate mais forte, + fico muito triste.

E* O que acha da campanha da fome?

I* Olhe, a campanha da fome foi a coisa mais importante que tem acontecido no mundo. Se todos os mundo se todo mundo se interessasse pela campanha da fome, num iexistia fome no mundo. + Muita gente passa fome onde você <ve-> eu vejo assim tanta gente cum tanta coisa na mesa, tanta gente cum pratos deliciosos na mesa, e você pensar eu já tenho aqui muita cumida na minha mesa, e vejo gente que num tem nem (hes) um caroço de arroyz pra butar na boca, pra mastigar. Isso é muito triste.

E* Como você acha que a fome pode acabar?

I* Olhe, a fome só pode acabar + se acabar com os corruptos, os ladrão. + Porque a fome apesar de + como só tá hoje no mundo é culpa do governo federal dos ladrão, dos corruptoø, dos ladrão de gravata, num é nem dos pobre. Porque quando o pobre vai roøbar e porque dentø de casa, num tem nada pøa daø os filho. Se eles vai roubar quando chega im casa + feyz aquilo im ação do bem dos filhoø. Resultado vai ser preso, ispancado, vai morreø no pau. Um do rico um do um ladrão de gravata minha filha, num vai ser preso num vai ser maltratado, vai o contrario. Vai ser muito bem tratado. Uma cela + particular cum tudo de bom <den-> dentro da cela. Pur isso q'eu digo, se acabasse cum oh ladrão de gravata, a fome acabaria.

E* Conhece algum caso de violência no seu bairro?

I* Olhe, + eu + num foi no meu tempo, porque eu num morava nessa rua, mays um tempos aí atráys, houve uma violência aqui <ness-> nessa rua q'eu moro, mais incima, certo? + Um cara que matou uma criança cum um ano e seis meseø. Eu num sei a idade + quanto tempo fayø, mayø eu sei que a minina quando morreu ela tinha um ano e seis meseø. A idade dessa minha filha que tá aqui. Se essa minina tivesse viva tava do tamanhø dela. Maiø sei que foi uma uma morte muito triste. A mãe saiu, + deøxøø a criança sozinha im casa, entrou um um istranho na casa, matou a minina istrangulada cum uma <cor-> um cordão da rede, a corda da rede. + (hes.) Cortou a garganta da minina, arrancou as partes genitais da minina, e jogou jogou no <ma-> ela no mato da + da Samara. + E isso foi um um crime muito horrível. Porque uma criança indefesa, um marginal entrar assim matar uma criança, isso é muita maldade.

E* O que você pensa sobre a violência no mundo de hoje?

I* Olhe o q'eu penso da violência. É uma coisa triste, uma coisa muito desagradável. Nóys não temos segurança. Você vê + que a maioria dos crimeø da da violência vem pela pulícia. Não tou dizendo cum todos, mays tem, como aconteceu aí no Rio que você viu, a chacina daquelas criançaø pobreø. + Num foi um marginal qualquer, foi do cara da pulícia, como diz a reportageø da televisão. Eu acho que a culpa todinha também + é do governo federal, que num bota uns puliciais (hes.) sinceroø, que saibaø trabalhar. Num sabe num tem informações dos rapazes que entra na pulícia, E isso: é muito røim pra <na-> a nação brasileira, sabia? Se um: um: rapayz entra na pulícia tem que saber quem é ele, como foi a vida dele anterior, anteø de fazer o curso de pulícia. Então, eu só digo isso: é culpa dos grandão lá de dentø, não e do mundo não, e deles.

E* O que você acha dessas mães, que vivem tendo filhos, e deixando pur ai?

I* Olhe, + a mãe que fayz isso, ela num é uma mãe. + Ela num é a mãe, ela é uma assassina. Porque eu já passei muita dificuldade na minha vida, mays + já achei quem quisesse filho meu, gente importante aqui de João Pessoa, mays eu nunca me passei pra isso. Porque eu acho que quando uma mãe dá a luyz de um filho, ela teve ele pra amá-lo, dedicaø-se todinho a ele, mays não né filho de cachorro pra chegar assim dá + eu acho que uma mulheø dessa num podia ter filho de <jei-> então, se ela num quer ter filho, intão ela num arranje homeø.

E* Quais os <progra-> os programas de televisão que você mais gosta?

I* Os programaø de televisão qu'eu mais gosto é: primeøro a iscolinha do professor Raimundo, é: os desenhoø animadoø que passaø na teve colosso. Gosto das novelaø todas da da globo, principalmente da Renascer. E gosto também do programa que tem Tony show aqui na Paraíba, eu acho muito interessante. Eu num sei se o nome dele é Tony show porque eu num chego assistir, mays eu vejo o povo falar. E, às vezes assim eu tô im casa assim vivo mais cuchilando, do que assistindo, mays eu gosto muito desse programa de televisão daqui de Tony show. Gosto também

de <glo-> daquele <jorna-> Daquele (hes.), + daquele negócio de de repórter. + Sim, gosto de manhã. Também eu gosto muito da missa que passa de manhã na no domingo, certo? É globo repórter que eu gosto muito também, né bom? eu gosto muito o domingo do Faustão, principalmente aquela parte que passa (hes.) vídeo casseta. (Risos F), eu gosto muito.

E* Qual dos personagens de Chico Anísio você gosta mais?

I* Olhe, quando ele ele tinha aquele conjunto baianos nove Caetano, e saia aquelas musga, eu gostava muito da personagem dele era painho. Eu num sei se você se lembra mais eu ouvia muito. Na casa qu'eu trabalho tinha disco dele. Painho e os nove Caetano, sabe? E eu gostava muito da personagem de Chico Anísio.

E* Como foi o último capítulo que você assistiu de Renascer?

I* O último capítulo qu'eu assisti de Renascer + foi quando Mariana eu num sei de detalhe não, porque eu assisto assim nesse dia eu num assisti assim deitada numa cadeira não, eu tava fazendo meu sirviço. Foi quando Mariana chegou com padre Lívio, pedindo pra Zé Inocêncio aceitar ela de volta, certo? E eu achei também muito bunito, quando ela se ajoelhou-se no perto dele, e ficou de joelho e que pegou na mão dele pedindo pra ficar até pelo amor de Deus. Aí então, ele respondeu pra ela, que ela podia pegar as coisa dela, e podia ficar dentro de casa. Foi assim como terminou a novela na n sábado.

E* O que você achou do final da novela Mulheres de Areia?

I* Gostei não. (inint) olhe quando eu assisti mulheres de areia pela primeira vez, foi com uns atore qu'eu gostava muito, era Carlos Zara e Eva Zilma. Essa essa Rute agora dessa última novela que passou Mulheres de Areia, eu num gosto dela como atriz. Eu num gosto dela de jeito nenhum, e a personagem dela também eu num gostei. O Marco, eu num sei o nome dele na vida real, mais eu conheço pelo Marcos, pur causa da novela, eu gostei, mais o final de Mulheres de Areia dessa segunda vez, eu num gostei não.

E* Como você gostaria que fosse?

I* Eu gostaria assim. Eu sei que Raquel feyø muita maldade, certo? Mays eu queria que Raquel num tivesse morrido, porque apesar dela seø tão røim pra muita gente, mays também teve muita gente que foi røim pra ela. Ela foi røim pra uns, mays também foi boa pra outras. Ajudou muito a mãe dela, tá intendendo? Agora, eu num gostei muito de Raquel teø atrapalhado a vida de Rute, porque ela foi ambiciosa, só pensou nela. mays eu gostaria assim, que Raquel tivesse terminado cum cum o rapayz que ela foi tentar assassinado assassiná-lo. Eu queria terminasse cum ele. Queria que: + Sampaio terminasse cum a mulher dele, tá intendendo? eu gostaria assim, mays num foi, num é como agente quer.

E* O que você acha da novela Olho no Olho?

I* Eu acho muito røim, eu num gosto não. Assim eu acho røim assim, porque é negócio de de novela, mays tem coisa que acontece im novela que eu num gosto. Por exemplo, aquele rapayz se apresentar de olho vermelho na televisão pra acabar cum seø humano. Quando tem uma pessoa querendo discubrir assim provando quem é o ladrão da novela, eles vai a mata, aí eu num gosto dessas coisaø. Mays a personagem de: de: daquela minina pur nome de Cacá, eu gosto. Aquela atriz que é + que é: Débora, eu também gosto, do padre Guido, tá intendendo? É aquela aquele casal que fayz: e que arenga aquela aquela duah moçaø velhaø que arenga cum Jorginho. Eu acho interessante aquelas aquelas aqueles capítulos que passam cum eles, sabe? + Eu gosto de novela, agora tem coisa que passa na novela qu'eu num gosto não.

E* Você acha que uma pessoa pode ler a mente da outra?

I* Pode não. + Agora ixplicar eu num sei, mays que num pode dar, pode não. Purque se pudesse daø eu trazia uma pessoa de volta, você sabe quem é. Se eu pudesse dar outra pessoa de volta, eu já teria dado. A minina que a mãe perdeu, eu dava de volta pra mãe dela, tá intendenø? Pur isso eu acho difici, só Deus.

E* O que você assiste no domingo?

I* No domingo eu assisto (hes) + a família dinossario, Fantástico, eu assisto os Trapalhões eu assisto o Faustão, não todo, mays eu assisto. Principalmente o filme que <tinha-> que tá passando agora no lugar da Xuxa, que a Xuxa saiu do ar, porque tá duente, né? Então passa (hes.) num sei sé Temperatura Máxima, Sessão de Domingo. Eu assisto Sessão de Domingo, e também assisto Temperatura Máxima. (hes.) Num sei sé no domingo, se na sigunda. É um dia assim que tem. Eu assisto. Gosto muito dessas coisaø que passaø no domingo.

E* Como foi o último filme que você assistiu?

I* Olhe, o o último filme qu'eu assisti no no domingo, num foi domingo esse não, domingo que passou. Foi d'um pulicial c'um cachorro, tá intendendo? Querendo <di-> e ele tava querendo assim, acabar cum oh ladrão que tinha, oh maconheiroø, os traficanteø de maconha. Intão um só, e um cachorro conseguiu e acabar c'uma gangue. E isso, eu achei muito interessante, porque os puliciais cum tudo puliciais num conseguiu acabar cum a guangue. E ele sozinho, e um cachorro acabou. Agora eu num sei o nome do filme qu'eu esqueci, só sei qu'era um filme muito interessante.

E* Se você fosse para a Porta da Esperança o que pediria?

I* Se eu fosse pøa Porta da Esperança, + eu gostaria de rever um tiø, certo? Eu pidiria assim que eu visse meu tio, um tiø qu'eu tem im São Paulo, que fayø muito tempo que esse meu tio, é a cara do meu pai. + Então, s'eu visse esse meu tiø agora, + eu acho que eu eu <re-> <re-> revia meu pai, tá intendendo? por isso eu eu queria assim veø meu tio.

E* Como você imaginaria um encontro com Aracy Balabanian?

I* Olhe, se eu visse a Aracy, eu nunca avistei ela ela pessoalmente, mays se eu visse Aracy, eu acho qu'eu ia conversar tanta coisa bunita cum ela. Ia falaø da novela que ela feyø de Antonio e Maria, novela antiga qu'ela feyz é: Antonio e Maria, tá intendendo? O nome dela era Eloisa. Esse atoø já morreu. Eu num tô lembrada o nome dele, mays ele era um ator muito bunito. Purtuguês ele era. Ia também ia falar da novela qu'ela feyz também, num sei s'era a fábrica. Parece qu'era a fábrica. Eu ia cunversaø cum ela, ia perguntaø como era a vida dela. Eu acho que ia ser uma coisa tão boa, porque eu gosto dela desde d'eu criança. Ela e Roberto Carlos são o meu cantor Roberto Carlos é o meu cantor preferido, e Aracy é minha atriz predileta.

E* Qual a novela que ela feyz que você mais gostou?

I* A novela que ela feyz, qu'eu gostei muito, foi essa novela qu'eu digo a você: é Antonio e Maria o nome da novela. Também gostei da novela qu'ela feyø Dona Armênia, certo? Mays a qu'eu mais gostei foi a novela Antonio e Maria. Eu num sei que ano foi, mays qu'eu gostar gostei.

E* Quais as músicas que você mais aprecia de Roberto Carlos?

I* Detaløes, Amigos, Montanha, + As flores do jardim da nossa casa, A estrada de Santøes, tem muitas e muitas outras, qu'eu gosto muito. Tem uma nova uma nova, assim eu num sei é a nova, é a. Eu num sei se é o nome da <no-> o nome da música e atriz. Eu sei qu'ele cantou num show qu'ele feyø num fim-de-ano, que apresentava ele cum Miriam Rioø. Mays é uma música muito linda. Eu sei que fala no nome da <atriz-> de atriz. Eu sei que essa era muito bunita.

E* Você cantaria um um trecho pra nóys?

I* Olhe eu eu num canto, porque eu já <is-> eu sei assim, se um rádøo tiver cantando, eu acompanho a música de Roberto Carlos. Mays p'eu cantar assim sozinha, eu acho qu'eu num canto não, porque fayz tanto tempo qu'eu assim, não me dediquei a escutaø assim direitinho. Quando era novinha, eu aprendia muita música de Roberto Carlos, mays + eu num acho que num canto não. Tinha uma música qu'eu gostaria muito de aprendeø, mays nunca consegui. É uma que fala na montanha. "Eu vou seguir, uma luz lá no alto eu vou ouvir, uma voz que me chama eu vou seguir, e mostrar como é o meu grito de amor e de fé." Só sei até aqui. (risos F).

E* Quando você ler o jornal o que mais lhe chama a atenção?

I* Quando eu leio o jornal o que maiø me chama a atenção é a violência, assassinato, corrupção, tá <intenden->? E quando eu vejo negócio de istrupo, tá intendendo? essas coisaø. Eu fico cum tanto medo. Eu fico cum medo, porque eu tenho meus filhoø, tá intendenø? E se tá acontecenø cum aquelas pessoaø, qu'eu mehmo que num conheça, mays eu penso noh meuø. Porque tem muita

gente aqui, porque num acontece cum um deles da família, eleø num pensao na na agonia que aquelas pessoaø tá passanø. Intão, eu penso assim. Fico triste, muito triste <pur-> cum as notícias dos jornais.

E* Porque você gosta de ler Contigo e Veja?

I* Porque tem muita reportagem interessante. *Tem assim, como você: fazeø uma simpatia, + tem a notícia da tem assim a a contando a vida d'um aøtista que você gosta, tá intendendo? Às vezeø, tem aquelas notíciaø na im fotos e fotos, daqueles ladrão de gravata, como foi qu'ele feyz, como foi preso. Isso é muito interessante.

E* Você já feyz alguma simpatia?

I* Fiz não. Eu num fiø não, porque eu num creio nessas coisaø. Num creio não pur isso qu'eu nunca fiz.

E* O que você fayz nas suas horas de folga?

I* O qu'eu faço nas minhas horas de folga + é: fazer limpeza noø meus filhoø, (hes) dar um cochilinho assim, às vezes de tarde, as veyz num <fa-> num dou um cochilinho, mayø vou lavar roupa, tá intendenø? Às vezes <-sisto> <-sisto> uma novelinha assim, um programa de tarde, a novela de tarde, mayø a minha vida de folga eu num tenho quase folga e assim uma correria triste a minha vida, pra lá e pra cá, cum minino piqueno pøa daø banho, daø de comer, insinar dever, essas coisaø. Minha vida é assim.

E* Qual o seu prato predileto?

I* Strogonoff, cum macarrão, arroyz branco. É meu prato predileto.

E* Você sabe fazer?

I* Sei sei. É muito fácil de fazer.

E* Como é que fayz?

I* Você pega a carne, corta ela, certo? Bota todos temperoø que for necessário butar numa carne, e bota pra cuzinhar. Quando a carne tá molinha, você pega (hes) creme-de-leite, bota <inci-> dentro, bota milho, bota muitas coisaø. Então, fica um prato muito gostoso. Eu sei fazer isso.

E* Qual a festa que você mais gosta?

I* Carnaval.

E* Porque?

I* Porque eu acho divirtido, muita gente filiz, fantasiado cum aquela roupa bunita, uma escola de samba. Eu: acho o carnaval uma coisa muito bacana. E: <u-> e eu sei é uma dança folclórica, né isso? Mays eu acho muito bunita. Também gosto da da da das festaø juninaø. Tem as quadilhaø, mays o qu'eu mais gosto é de carnaval. Se'u fosse uma pessoa que pudesse, todos os carnaval eu brincava. A minha turminha todinha. Eu gosto muito.

E* Como foi o melhor carnaval de sua vida?

I* Olhe, o melhor carnaval que eu brinquei, + foi no Clube Cabo Branco, cum Silvana, (hes.) Geovana, e Georgia. Georgia e prima de Silvana. Dah mininaø, certo? qu'eu tumei conta. Então eu fui, cum a vó dessas mininaø. A gente foi dum matinê de três às seis. E foi o último ano de carnaval qu'eu brinquei, porque foi o tempo qu'eu me casei, num brinquei mais. Agora, eu num sei, eu me casei em setenta e + em setenta e oito. + Foi setenta e oito. Então, foi o ultimo carnaval, que eu brinquei.

E* Fale sobre o seu último Natal?

I* Olhe eu num tenho muito o que falaø no no último Natal não. Eu num fiz uma ceia pøuø meus filhoø, como eu gostaria de ter, num comprei roupa nova pra mim, não saí de casa. Apesar d'eu ter muito minino, ter faminia- eu poderia ter saído pra casa d'uma família, mays num tive condições. Num era qu'eu tivesse nu, num tivesse roupa, num tivesse comida não, é falta de dinheiro. Porque p'eu ir pra casa d'uma família minha com cinco filhoø, eu tenho que levar dinheiro, pra comprar o que meu filho precisa. Então pra num passar vergonha eu prefiro ficar im casa.

E* O que você gostaria de oferecer aos seus filhos no Natal?

I* Olhe o qu'eu gostaria de oferecer a meus filhos era uma noite assim feliz, tá intendendo? cum muito presente, uma árvore de Natal muito linda dentão de casa, uma mesa muito bem infetada, tá intendendo? cum a minha família toda reunida. Intão, isso era um prazer qu'eu tinha de dar a meus filhoø. Aquela alegria qu'eu num tive quando era criança, tá intendendo? Então, o qu'eu soffro muito hoje, é porque eu num posso dar a meus filho o qu'eu tenho vontade de dar a eles. Isso me dói muito.

E* Se você fosse presidenta o que você faria pelo povo?

I* S'eu fosse uma presidenta eu o qu'eu faria pelo povo era dá imprego a todos os mundo, baøxaø a inflação, e comida pra todo mundo. Dinheiro, tá intendendo? Isso aí se'u fosse uma presidenta eu faria isso. + Pra nação brasileira, eu fazia.

E* O que você acha da sua igreja?

I* Olhe, eu gosto da minha igreja, eu acho assim uma coøsa muito boninta, emocionante. Eu acho que o padre fala as coisaø bunitaø, + fala umas coisaø bunitaø, e aquilo me choca muito. Eu me eu me emociono muito. + A minha religião eu sou católica, respeito a religião de todo mundo, (hes.) quero que todo mundo respeite a minha religião. Agora, se Deus quiser no fim-do-ano, vou fazer uma viageø a São Sivirino do Ramo, cum ø meu marido, e meus dois filhoø minoreø. E isso é muito importante pra mim.

E* Qual é a parte da missa que você mais gosta?

I* Na hora da comunhão (inint) recebendo corpo de Cristo. Eu gosto de todaø as parteø, mayø na hora que o padre ta intreganøo Cristo a nóyø, eu acho muito bunito.

E* Como é sua vida na igreja?

I* Olhe, a minha vida <no-> minha vida na igreja agora no momento, num tá muito boa não, + porque + eu num gosto de sair de noite, certo? e o horárøu que tem de missa é à noite. Então <fa-> já fayø já fayø assim uns trêyø meseø, qu'eu fui uma missa. Eu fui a missa de Geovana de sétimo dia, e de trigésimo dia. Fayz uns trêys meses qu'eu fui, tá intendendo? Mays im casa mehmo, eu faço minhas prece, faço meu pidido a Deus. A meuø santos que eu peço, eu alcanço o pidido que ele me <da-> <fa-> qu'eu faço. É assim a minha a minha vida na igreja tá assim, agora por um momento.

E* Quem é Deus para você?

I* Deus pra mim é um pai. É um pai + qu'eu não conheci, + e eu que gostaria muito de veø Ele, pelo menoø im sonho. Sei que tudo que a gente tá passando hoje im dia tem hoje im dia, é Deus que nus dá. Eu acho que Deus é o reino do céu, rei da terra.

E* Quando você conversa com Deus o que pede?

I* O que eu peço a Deus + é saúde, (hes) não deixe meus filhos passar fome. É: que Deus me dê uma vida melhor. Que Deus, nunca deøxa deøxa eu nunca faça eu deøxar de de acreditar Nele. Se eu vou durmir, eu peço a ele que me proteje do da do mal, da fome, que noutro dia, quando eu sair de casa ele me protegeø da do trânsito. Tudo isso eu peço.

E* Você já feyz alguma promessa?

I* Já. + Fiz uma promessa num foi cum Deus, mays a força dele foi também maior. Eu tinha uma minina qu'ela vivia muito cum dor de <de-> de ouvido. Toda veyz que ela gripava, ela cansava, e tinha dor de ouvidos. Istorava os ouvidoø dela, saía puyø mesmo. Então, ela tinha um cabelo muito bunito, e eu pidi a Nossa Senhora da Conceição, se ela livrasse a minha filha daquela dor, eu <fi-> enquanto ela vivesse no meu poder eu num cortava o cabelo dela. E isso eu alcancei, que a minha filha tá cum catorze anoø, e ela nunca maiø sintiu dor de ouvido.

E* Ela não corta o cabelo?

I* Não. Assim cortar pra deøxar piqueno não. Corta as pontaø, um modelinho na frente, mays pra cortar como homeø, como tem muitos corte pur aí, ela num corta não. Eu corto, mays ela não.

E* Se você pudesse o que mudaria no mundo?

I* Se eu pudesse o qu'eu mudaria no mundo, era que ninguém morresse. + Ninguém passava fome. + Não precisava ninguém pagar nada. Tudo o que o povo quisesse era só pegar. Ter uma pessoa pra

controlar pra não ser assim de de assim pur invadir, mays eu fazia assim. + Se você quisesse comer uma coisa boa, você ia, pidia, e pegava. Tinha o <direi-> você tinha todo o direito de pegar, tá intendenø? Sem pricisar comprar pelo um preço tão absurdo que nóys temos hoje im dia. E também (hes) mudava assim: pagar energia, pagar luyz, essas coisas, eu mudaria tudo isso, era tudo de graça, todo mundo.

E* O que lhe deixa mais triste?

I* O que me deøxa mais triste é quando eu tô aperriada, eu olho assim p'um canto, olho pra outro, num vejo meu pai, num vejo minha mãe perto de mim. E quando um filho meu aduece qu'eu num <co-> num tenho dinheiro pra comprar um remédio, isso me deøxa muito triste.

E* O que lhe deixa mais feliz?

I* O que me deøxa mais feliz é quando chega assim o fim de semana, eu tá cum saúde, cum minha família todinha, e olhar pra dentro de casa vê bastante cumida, + tá intendendo? Cumida pra fazer, pra dar a meus filhos, isso a minha casa cum a minha família dentro da minha casa. Isso me deøxa feliz

E* Qual o seu maior desejo?

I* O meu maior desejo era eu sempre disse a Márcia. Olhe minha filha, a coisa qu'eu maiø desejo na minha vida era morar morar numa casa grande. *Princisava ser (inint) cheia de moveø não. Eu queria uma casa grande, muito bunita assim. Quintal pra vocês brincarø, brinquedo pra vocês brincarø. Tá intendendo? é a coisa qu'eu mais queria na minha vida, era ter uma casa grande bunitinha, que num fizesse vergonha a ninguém chegar na minha casa, mays isso é impussível.

E* O que você vê nas novelas que tem vontade de possuir?

I* Olhe passou na novela de Zé Inocêncio, + de Renascer, uma fazenda qu'ele comprou + de gado pur lá num lugar ai, qu'eu num num decorei não. E eu vi aqueles gadoø tão bunito dando leite, os homeø tiranø leite (inint) naquelas vacaø, tanto do leite. Se eu fosse uma pessoa que pudesse, eu compraria uma fazenda pra mim. Pra butaø sortaaø meus filhoø dentro, ta intendendo? Fazer deleø um vaqueirinho. Eu gostaria muito.

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* Horrível (risos F). + Eu num sei falar direito. Sou banguela, tou arrancando meus denteø, e tem frase qu'eu num sei (hes) dizer <to-> completa, porque estou extraindo meus denteø, ainda num tive condições de butar. E agora, tou cum um problema num dente, tem que deixar disinflamar, pra primeøro extrair, pra primeøro butar os denteø. Mays eu num gosto muito do meu jeito de falar não.

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

I* (hes.) Eu queria meu português mais bunito, mais assim é falante, é sei lá, tanta coisa qu'eu mudaria no <me->- no meu jeito de falar. Às vezeø, eu num falo direito, eu falo às vezeø, eu só falo baøxo, ay veyø eu falo alto, tá intendendo? E eu queria, que fosse direitinho, regular.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não. Tem tantos brasileiro que num sabe falar. Tem tanto brasileiro que <si-> sabe falar, mayø na hora de falar cum a pessoa num num sabe se ixplessar cum as pessoaø. (hes.) Num sabe fazer assim um pidido. Se um um operário fayø um trabalho assim errado, ele num sabe chamar aquela pessoa atenção, tá intendendo? Então, eu num acho que a <na-> que a nação brasileira sabe falar direito não. Pricisa muita coøsa pra aprendeø.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Tenho, tenho sim. Pur ixemplo: tem uma uma conhicida minha aqui, pur sinal ela tava aqui, ela num sabe falar direito. Ela num sabe chamar você, num sabe chamar Jorge direito, falta uma letra pra ela dizer a palavra certa. Então eu cunheço.

E* Você acha que as pessoas do Rio, São Paulo, fala diferente de você?

I* Fala, fala muito, muito diferente. Eu num sei como é, mays que tem tem. Porque eu <so-> eu tou falando desse jeito, mays se eu vejo uma pessoa falando de fora, o sutato é outro, é completamente diferente o <pernam-> o pernambucano, + é tudo falante diferente de nóys paraibanoø.

E* Diga os números de <ze-> de um a deyz.

I* De um a deyz? Trêys.

E* Tem que começar do um. Um, dois...

I* Um, dois, três, + quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.

E* Quais os meses do ano?

I* Os meses do ano é: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro.

Informante 14

Informante: TCS

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Feminino

E* Porque você num estudou quando jovem e voltou agora?

I* Porque não tive condições. Perdi meu pai muito nova, + com sete anos, e a minha mãe ficou sem ter pra onde ir. Então, teve que ir morar com outras pessoas, e a gente se separou, + aí num tive condições de estudar. Depois, fui trabalhar pra sobreviver. + Depois de grande foi que eu + pensei em estudar. Agora tô estudando.

E* Como você imagina que seria sua vida se tivesse estudado?

I* Imagino que seria melhor, porque eu eu me acho uma pessoa inteligente. Eu só num tive chance na vida, né? mays...

I* {inint} tu pra trabalhar cedo.

I* É justamente. Mays se eu tivesse estudado, se eu tivesse tido a possibilidade de estudar, alguém que me tivesse me encaminhado, + eu eu eu sei, eu tenho certeza que a minha vida seria outra, sabe? Seria melhor, + muito melhor.

E* Tereza, o estudo lhe faz falta em que?

I* {inint} o estudo me faz falta em tudo assim. Porque, eu gostaria de ler corretamente, eu gostaria de escrever uma carta bem escrita, eu gostaria de ter uma boa caligrafia, + sabe? Eu gostaria de eu tenho sede de saber. Eu eu gostaria assim, de saber muito. Eu olhe, quando eu eu entro assim num assunto, eu me aprofundo, mays me aprofundo mehm, sabe? {inint} Eu gosto olhe se se eu tiver um amigo, ou uma amiga, que eu notar que ele dar uma pessoa assim bem instruído, ele pode se preparar, porque aí eu entro eu entro de de sola, sabe? Fico perguntando perguntando perguntando. Eu gosto de de saber, perguntar, sabe? Por isso que eu acho que o estudo me faz falta nisso, né? Porque + por exemplo, se eu tivesse estudo, se eu tivesse um bom grau de estudo, eu <tra-> eu teria um outro emprego melhor. Aí eu eu ganharia mais, teria uma vida melhor, né? Então, eu acho que em tudo o estudo me faz falta em tudo.

E* Que dificuldades você encontra hoje na escola?

I* A maior dificuldade que eu encontro hoje é na Matemática. As outras matérias pra mim tudo são ótimas.

E* Como o estudo ajuda no seu trabalho?

I* O estudo ajuda no meu trabalho, porque: como camareira, eu (gaguejo) se eu tivesse condições assim de de fazer um curso de línguas, falar pelo menos uma língua assim corretamente, pra mim seria muito melhor muito melhor. Porque a gente lida, né? Cum como cum cum estrangeiro, cum esse pessoal, né? Gringo, japonês. Então, às vezes eles falam cumigo, eu tenho muita dificuldade de me me comunicar. Eu me comunico cum eles assim, através de gestos, sabe? + Aí, seu pudesse assim fazer um curso, aí + tem curso aí, né? <profi-> profissionalizante assim de três meses, né? Aí eu acho que seria + ótimo pra mim. Às vezes tem assim eles deixam bilhete no apartamento, a

gente tem que ler, a gente, tem que <preen-> preencher um rol, pra eles assim, pra pra roupa, tudo tudo. A gente olhe camareira é tanto, que agora pra seø camareira lá, eles tão exigindo o primeiro grau completo, + né? Então no meu caso, se eu não fosse agora fazer uma ficha lá, eu num ficava mais + de jeito nenhum. Que a cada dia que passa vai evoluindo, né? O pessoal exigindo mais estudo mais estudo mais estudo. Eu falo em deixar de estudar, mays eu sei que o estudo tá acima de tudo. Mays é por caso de meu trabalho que exige demais de mim. Aí eu num posso assim fazer a as duas coisaø ao <mes-> eu sei que sem esforço a gente num num tem nada na vida, nunca vai ter, né? Mays é porque: num depende também do trabalho. Tem gente que trabalha e estuda, mays o trabalho num exige tanto da pessoa. O meu exige demais. + Camareira é só a fachada, sabe? Na verdade na verdade, + é faxineira, né? Porque lava banheiro, lava apartamento, encera apartamento. Sabe como é que é? Aí camareira é só o rótulo, né? Pra dizer assim, é uma coisa mais chique, né? + Mays exige demais.

E* Tereza antes do seu trabalho atual, o que você fazia?

I* Eu era balconista numa lanchonete.

E* Durante quanto tempo você foi balconista?

I* Seis anos.

E* Quando você foi balconista como era seu relacionamento com os fregueses?

I* Ah, o melhor possível. Eu tenho uma facilidade de fazer amizadeø + enor:me enorme mesmo, sabe? Muita amizade, eu num encostava assim, uma pessoa pra lanchar que ê ê eu num fizesse amizade. Sabe como é que é? Mesmo no ô nibuø assim, no ô nibuø, na cidade em todo canto que eu chegar eu faço <ami-> se eu pudesse se eu pudesse eu tinha amizade cum todo mundo. Conhecia o mundo inteiro. Sabe como é que é? Se eu pudesse + demais.

E* Que histórias interessantes lhe aconteceu quando era balconista?

I* Ah, fiz muitas amizade, né? Conheci muitas pessoaø de muitos lugares, + é + é só as amizadeø que eu fiz, a coisa interessante que aconteceu.

E* E agora como é seu dia-a-dia no trabalho?

I* Meu dia-a-dia no trabalho continua cum (risos) cum muita amizade também. Por sinal o pessoal lá gosta muito de mim. A gente sente, né? quando as pessoaø gosta da gente. Assim eu digo assim, pessoal em matéria assim do do meu nível, né? Gente que trabalha assim na minha área, + né? Num vou dizer assim chefe, gerente tal, não. Porque esse pessoal aí, gosta muito da gente se: do trabalho da gente, né? Que se você for um bom funcionário, (hes.) + pontual, não faltar, num botar atestado, essas coisaø toda, né? Aí ele lhes trayø assim, mays num é pela sua pessoa, é sim pelo seu trabalho. E os nossos amigoø que são da nossa área não, gosta da gente pelo que a gente é, né? Porque também trabalha, são igual, quer dizer são igual a gente tal. Então + amizade, amizade. Pra mim a amizade tá acima de de qualquer suspeita, sabe?

E* E quando você chega em casa o que você faz?

I* Quando eu chego em casa o que eu faço? É {inint} tomo banho, troco de roupa, né? vou pra escola. + Volto da escola fico assim assistinøo televisão um pouquinho, porque ninguém é de ferro, e eu gosto de cultura, né? (risos) + Imagina se eu vou deixar minha televisão de lado. Às vezeø, eu leio um pouquinho, e depois bate o cansaço, né? Poøque já sabe, né? Passa o dia pra lá e pra cá. + Só os quatro ô nibuø que a gente pega pra ir voltar, isso aí já é uma dose. + Então, é isso aí, + só.

E* Como é seu relacionamento com os colegas de trabalho?

I* São são é bom, é bom. Eu eu eu me relaciono bem cum a minhas amigaø, + eu sei que todas elaø gostam de mim. Nesses deyz anoø, que eu trabalho lá, eu num tenho inimidade cum uma só pessoa, + mais de jeito nenhum. Pode chegar assim creio que ninguém vai fazer uma pesquisa. Mays se chegar assim pra fazer uma pesquisa, ninguém tem, sabe como é que é? Negócio de fofoca, de arenga, de despeito, de inveja não. Sabe como é? Só se for lá: uma coisinha bem escondidinha da parte delas, mays da minha parte. É um relacionamento ótimo, sabe como é que é? Ótimo mehmo. Sobre essa matéria de relacionamento, + pra mim tá: tudo bem.

E* E Tereza, como as mulheres são tratadas no seu setor de trabalho?

I* Bem, as mulheres são tratadaø + assim no geral por homens e mulheres (parada) eu,eu já andei perguntando aí as pessoaç se outras firmaø assim é: igual assim a essa que eu trabalho. Sabe como é, os homeø sempre dar assim uma chegadinha, sempre ficam enchiridinho, bem assanhadinho quando vê mulher. Então é assim sabe, esse jogo, né? De: + de jogar assim uma isca pra ver se a mulher pega, e tal e tal, e solta uma piada, e num sei o que. Então a gente tem que ser mais a gente, né? + Cada um é cada um. Então, a gente é o que é. Se: um um cara solta uma piada e você não gostar, de preferência ficar calada, sabe? Porque num adianta dialogar cum essa porque o homeø que é homeø ele num solta uma piada uma mulher, né? + Então um cafajeste. Se a gente vai dialogar cum cafajeste pra que? Vai gastar o latim da gente, vai perder o tempo da gente, imagina! Soltou uma piada, (risos) meu Deus do céu, eu faço que to nem aí, num to nem ouvinø. Tá perdenø seu tempo. Então, o relacionamento lá é assim, sabe? Sempre: + enchiridinhos e tal, mays é assim mesmo. A gente se acostuma e vai levanø, né?

E* O que você mais gosta, e o que menos gosta no seu trabalho?

I* O que eu mais gosto no meu trabalho? + Eu gosto muito do meu trabalho. Trabalho mehmo em si. A tarefa, sabe como é que é? Tarefa doméstica + de de de de + de encerar, de forrar, de arrumar eu adoro, eu gosto eu gosto. Olhe, eu adoro chegar assim num apartamento ele tá: bem desarrumado, e quando eu eu sair, olhar assim pra trayz, e veø tudo arrumadinho, e saber que tudo aquilo ali foi eu que fiz. E faço tudo cum muito amor, mays amor eu amo eu amo o que eu faço. Eu num trabalho assim cum mau vontade não, sabe como é que é? Eu faço cum amor cum amor. Eu faço cum amor, chega eu sinto que ficou bem feitinho, porque eu fiz com amor sabe? + Eu penso assim.

E* Se você ganhasse na loteria o que faria com o dinheiro?

I* O que eu faria com o dinheiro. Bom, se fosse po:øco dinheiro, né? eu fazia uma poupança, + e: bem, primeiramente eu faria uma poupança, aí + fazia pagava uma Unimed (plano de saúde) pra minha mãe, + porque <min-> olhe a saúde da minha mãe tá em primeiro lugar pra mim, sabe? Minha mãe tanø doente, eu fico assim: desnorteada. Num sei raciocinar, num sei trabalhar, fico aperreada da vida. Então, fazia um Unimed pra minha mãe, um Unimed que é um plano de saúde bom. E <bo-> e fazia uma poupança. Se fosse muito dinheiro muito dinheiro, né? Aí eu ampriava a minha casa, ajeitava a minha casa, gradeava, comprava televisão a cores, que é o meu sonho, uma cadeira da vovó pra minha mãe se balançaç, essas coisaø, e ajudava meus amigoø. + Ajudava meus amigoø, sim.

E* E que sonho em particular você gostaria de realizar com o dinheiro?

I* Sonho em particular. + Hum, sonho em particular assim pode ser assim viajar ou ou não. + (gaguejo) eu <viaja-> eu viajaria um mêys. + Não gastanø, eu <viji-> eu viajaria assim pra um lugar, e ficaria lá, né? Não ficava inø e vinø não, pra num gastar o dinheiro de repente.

E* E Tereza, o que você faria pelas pessoas necessitadas que moram na sua rua?

I* Nossa Senhora, eu ajudaria todos sem exceção, + até enquanto eu visse que dava, né? Purque também eu num ia dar tudo, e ficar sem nada. Tenha dó, né? Agora se eu visse que eu dava pra dividir, e dar um pouquinho a cada um, eu juro por Jesus Cristo de coração, como eu daria sim. + Dividia aquele + separava assim, né? Um um quarto. Tá aqui esse quarto aqui. Aí dividia tudo assim: “Partes igual”, e distribuía. + De coração faria isso.

E* E, em que bairros de João Pessoa você morou?

I* Eu morei no Bairro doø Novais, morei na Rua do Rio, morei no Cristo, + morei lá perto do Conjunto João Agripino na Beira Rio, + e <ago-> morei em Mandacaru, + e agora tô morando aqui, que eu me lembre, né?

E* Qual foi o que você mais gostou?

I* O que eu mais gostei de todos esseø que eu falei foi o Bairro do Novais, e esse aqui que eu tô morando agora. + Gosto demais daqui, demais demais mehmo. Pretendo sair daqui não. A num ser que acontecesse assim uma co:isa, sabe? Assim como: “Ganhou na loteria, num sei que.” Aí é claro que eu ia mudar assim, né? Ia querer morar num lugarzinho melhor, numa ruinha calçada, que acho

muito bonita uma rua calçada, + saneamento, e tal. Mais enquanto isso num acontece, né? Eu fico aqui, que eu adoro isso aqui.

E* Porque é que você veio morar aqui?

I* Vim morar aqui, porque eu morava antes eu morava lá no Jardim Samaritano no Cristo, né? + Então você sabe, né? + Cada dia que passa a gente + o pensamento da gente é melhorar, né? Que ninguém quer: então, a casinha lá era mais fraquinha do que essa aqui, então vendi lá. + Lá era um lugar assim + assim como uma gruta, sabe? Tinha que subir ladeira, descer ladeira então, eu saí procurando assim um lugarzinho plano. Eu sempre gostei de morar em lugar plano assim, sem ladeira, sem buraco, sem descida. Então, eu achei esse lugar aqui excelente, achei o máximo, né? Porque é uma chãzinha assim, ventilada, sem ladeira. Então, foi por isso. *E eu acho acho que esse lugar aqui dá de deyz a zero no de lá.

E* Porque você gosta de morar aqui?

I* Porque aqui é um lugar calmo, tranqüilo. + Eu num sei se é porque também olhe qualquer: lugar eu na minha opinião, qualquer lugar é bom sabe? pra se morar. Porque quem fayz a casa da gente é a gente, entendeu? A gente mora aqui vai fazer deyz anoø, que a gente mora aqui. A gente num tem inimidade, a gente nunca brigou, nunca discuti com vizinho, + sabe como é que é? Todo mundo gosta da gente, a gente gosta de todo mundo, serve a todo mundo, todo mundo serve a gente, nesse clima. Cada um na sua casa, e a gente na da gente, né? Então + é, eu acho bom.

E* Como é seu relacionamento com as pessoas que moram com você?

I* É bom também, é ótimo. A gente aqui em casa samoø samoø quatro. A gente samoø muito unido + muito unido eu cum a minha mãe, cum essas duas meninaø que a gente cria como se fosse filha, desde de pequenininha + então é é ótimo. O relacionamento da gente aqui em casa, graças a Deus, a gente samoø muito unido, porque a gente num tem esse negócio de dizer assim + dar uma ordem um menino e ele + revidar, ou então, sabe como é que é? Não, aqui obedece, tem que obedecer. Não que a gente bata, que a gente espanque, que deixe cheio de hematoma, que vá pros postoo de <puli->. Não, não, não. Tudo aqui dentro de casa, sem baixaria, sabe como é que é? Tudo aqui na calma direitinho, porque como pobre qualquer <proble-> pro o povo diz que pobre a pessoa ser pobre, num é defeito. Defeito é seø é seø amundiçado e sebooso, né? Então a gente fayø jeito, pra num ser nem uma das duas coisaø, sabe como é que é? Então, o relacionamento da gente é ótimo. Elas obedeceø a minha mãe, obedeceø a mim, e eu acho que onde tá a obediência, tá tudo, né? + Porque você sabe em toda em toda casa tem que ter uma pessoa assim que tenha mais pulso forte. Porque se não aí ninguém respeita ninguém, vira uma baixaria, e tal e tal, né? Então, + é isso aí.

E* Porque é que suas sobrinhas moram com você?

I* Elas moram comigo, porque: a minha mãe criou a mãe de uma, né? que é a maior. + Então ela foi embora, e deixou ela cum cum a minha mãe. + Que é Alexandra, que tá cum catorze anoø hoje. Ficou de voltar, e não voltou, e a gente foi peganø amizade a menina, e tal, e tal, e ela foi ficanø. E então até hoje tá, e + pronto. Já Maraisa, mãe de Maraisa é minha irmã por parte de mãe. Maraisa + nasceu na maternidade Cândida Vargaø, a mãe dela trouxe ela pra cá, depois passou um ano morando cum a menina lá no Geisel, + depois trouxe ela pra cá, e pronto. Ficou aqui, e hoje ta cum nove anoø, e num sai maiø daqui, pronto.

E* Como é o relacionamento com suas sobrinhas?

I* Ótimo, + pelo menos eu acho, <pur-> eu digo que é ótimo da minha parte. Elas eu num sei se elas tem alguma queixa. Mays se elas tem alguma queixa é é é uma queixa assim tão sem importância, porque eu sei o que eu faço. Só eu só quero o melhor pra elas. Se eu dou uma ordio + se, às vezes até eu dou um grito nelas, mays é pra o bem delas, entendeu? Porque, eu conheço o mundo, eu tenho trinta e cinco anoø e eu sei o que é a vida. Então, eu quero o melhor pra elas, + sabe? Eu como eu já disse uma, um dia desse, eu disse a essa mais velha aí. Porque às vezes, a gente fala cum ela, ela fica assim cum a cara grossa. Eu disse a ela, que num existe coisa no mundo mais triste do que você se sentir solitário no mundo, e não ter uma pessoa que se preocupe cum você. Se a gente se preocupa, é porque a gente tem cuidado, e quer o melhor. Então, eu acho que

elas entendeo isso divagarinho, elas vão <intenden-> vão entender, sabe? que e pra dar continuidade a vida da gente, pra gente viver cada dia melhor em em relação a família, né? Porque: na rua a gente num tem união cum ninguém mehmo. A começar do ônibuø. No ônibuø você vem todo mundo quer lhe matao pisado. Na entrada todo mundo quer lhe matar imprensado na porta. Então, eu digo sempre isso aqui em casa. Tá aqui minha mãe que num deixa eu mentir. “Minha gente, vamoø seø unido dentro de casa, porque a nossa casa, a nossa família é o nosso lar. Então se a gente não são <uni-> não somoø unido aqui dentro de casa, então na rua a gente num tem o que esperar de ninguém. + Na rua que que seja do jeito que foø, agora em casa não a gente tem que ter amor, amizade, tem que ser unido + pra gente se sentir bem na casa da gente, né?” Eu eu acho assim, sabe. E* Tereza, o que aconteceu com o seu pai?

I* Meu pai morreu muito moço, + porque ele era uma pessoa ele ele do interior, né? + Trabalhava no pesado, em engenho de cana, e ele bebia. + Ele bebia, então: teve uma vez que ele bebeu, + dormiu, quando acordou pediu água, deram água a ele, a minha irmã mais velha, + e deu uma dor nele. Que dor foi essa que foi pioranøo pioranødo, e no interior num tem assim, condições assim + bota num carro leva <de-> depressa pro hospital, né? Num posso dizer que morreu assim: é por falta de socorro {inint} eu também era tão pequena, tinha sete anos, mays a <cau-> a causa da morte <de-> dele foi essa. Foi uma dor que deu, depois que ele acordou, né? Depois de um porre grande, tomou água fria, deu uma dor e que dor foi essa, que de repente ele morreu, + sabe? + Morreu muito moço.

E* Como sua mãe criou você?

I* A minha mãe me criou até um certo tempo, porque ela também num tinha condições. A minha mãe também era do interior, uma pessoa que trabalhava muito na roça, + e depois que o meu pai morreu ela ficou desamparada sem nada, né? Assim, + sem uma coisa pra ela se agarrar, dizer assim: “Eu tenho isso pra <traba-> eu tenho isso pra criar meus filhoø”, entendeu? Aí ela ficou na casa de parente, né? Na casa de cunhada: e num podia ficar todo mundo junto, que a gente era em quatro, eu e ela, e minha duas irmãø que tá no interior. Aí então a família do meu pai muito grande, + aí falou pra gente se dividir. Aí um ficou cum um, outro ficou cum outro, minha mãe ficou na casa de outra, e tal. + Aí, só Deus sabe, né? Como é que a gente foi criado, assim. Eu digo assim, não é em matéria assim de deles mexer cum a gente, de querer fazer isso ou aquilo, não, é judiar assim de bater, sabe? Aø mulherø dos meus tioø eu pelo menos, meu Deus do céu! E, as outraø minhas duas irmãø também. Aí, a pobre da minha mãe num tinha condições, né? Coitada de de criar a gente. Trabalhaø lá no engenho como é que ela ia criar três filhaø, trabalhanøo na enxada, ganhanøo uma mixaria por mêyø? + A gente ficou cum meus tioø, aí aí foi mudanøo a vida da gente. Foi crescenøo, duas casou, eu num casei, vim mimbora pra cá. Aí, depois ela veio trabalhar aqui, também comigo, e a gente foi vivenøo assim, sabe? Sofremøo muito nós duas aqui, eu e ela na casa dos outroø, + e hoje graças a Deus a gente tá aqui. Hoje em dia a gente pra vida que a gente já teve, a gente pode dizer que somo ricoø, graças a Deus. + Porque a gente já sofreu. Eu e ela, nós duas aqui a gente sofreu muito, muito mehmo, + muito mehmo.

E* Como eram as suas brincadeiras na infância?

I* Ah, eu num me lembro. + É uma coisa que eu num, quer dizer, eu num me lembro não, porque pra mim, eu num tive infância, sabe? Porque olhe, meu pai morreu, eu fiquei cum sete anos. Então durante esse <de-> de pequena até sete anos, o que eu me lembro é assim, brincanøo no interior assim debaixo dum pé-de-pau, e tal, e tal. + E: também, meu pai arengava cum a minha mãe, né? Porque ele bebia, né? Aí arengava cum ela, às vezeø partia pra cima dela pra bater nela:, e eu ficava assim agoniada. Corria na casa da minha vó, ia chamar pra acudir, que meu pai tava danøo na minha mãe. Eu sempre fui muito pegada cum minha mãe. Eu era dessas criançaø que andava agarrada na barra da saia, sabe? Ela tinha até raiva. Por onde ela ía, eu ía agarrada na barra da saia dela, então, eu era muito pegada cum ela. Aí: + num tive infância não, tive não. Num tenho: nada de infância pra contar não.

E* Tereza, o que você mais gostava de brincar quando criança?

I* O que eu mais gostava de brincar quando criança? Eu gostava de brincar de boneca, + (hes.) gostava assim de andar assim por dentro do mato, perseguinõo passarinho (risos F). É, eu me lembro muito pouco. Da minha infância, eu tenho muito pouco muito pouco muito pouco. + Pouquíssimo pra falar.

E* Conte uma história que você aprendeu quando criança.

I* Uma história que eu aprendi quando criança? Num tenho nenhuma pra contar não. + Porque todas as <histó-> (risos F) que eu eu me lembro assim da minha vó, a mãe de minha mãe, ela era muito boazinha pra mim, sabe? + Muito boazinha, a bichinha. {inint} eu num num num num tenho não. Eu acho que o seguinte, eu nasci, + aí fiquei assim sabe uma coisinha assim neutra, assim tal. Aí:, depois dos sete a:nos, e tal + de sete anoø pra cá, eu ainda me lembro assim de alguma coisa. Agora, + põa tráys, eu num: tenho lembrança de nada não. Porque, eu num tinha assim uma coisa, aquela aquele a + interior as casas também são muito distante uma da outra. As amizadeø são limitada, né? Num tem aqueles menino pra brincar cum a gente e tal. É roça:do, é partido de cana, essas coisaø assim, sabe? Aí, + minha infância foi muito: me lembro de nada assim. + Mu:ita pobreza muita pobreza, num tinha uma roupa pra vestir, + necessidade, entendeu? Eu me lembro dessas coisaø da minha infância, + somente.

E* Como você era quando criança?

I* Assim: eu acho que + eu era impossíveø não. Minha mãe disse que eu num era impossíveø não, sabe? Eu era uma menina, eu <chora-> eu era muito chorona, porque às vezeø, mãe ia pra os cantoø, e eu queria ir atrás puxanõo na saia dela e ela brigava comigo, aí eu chorava muito. Eu era gordinha, bem gordi:nha bem gordinha, o pescocinho bem enterradinho. Apesar da dificuldade, né? Mays eu, o meu pai tinha uma vaca de leite, e: ele bebia, mays eu me lembro assim, bem pouquinho que ele era bom. Ele me botava no co:lo eu me lembro, né? E: + pronto. É só isso mehmo.

E* Tereza, o que você acha do casamento?

I* O casamento? + O que eu acho do casamento? Eu acho o <casa-> não, eu acho o casamento assim, médio sabe, médio. Porque é o seguinte: “Pra casar tem que existir dois, né?” Então, + dois gênioø pra se unir é difícil, num sabe? Eu sei que existe aí por aí casal, que são unidoø, mays é difícil. Eu acho que o casamento é é uma passagem na vida, sabe? + Que tem casal, eu + casa, aí passa assim um um uns certos tempoø, aquele amor aquela, aí depois vira vira amizade, sabe? respeito, né? E, fica junto: por amor, por amizade. Num é tanto amor, é respeito essas coisaø. Mays pra mim, eu nunca quis não. E, também num me arrependo de num ter casado não, sabe? De jeito nenhum. Porque quem sabe se eu tivesse casado, hoje eu tinha quatro, cinco filhoø, né? Tava aí acabada, derreada, né? Porque modéstia à parte, né? Cum trinta e cinco anoø, o pessoal ainda acha que eu sou muito nova pra isso, né? Mays porque, eu sou nova? Porque eu só tive um filho, só um filho. + Mays se eu tivesse quatro, cinco, aí pronto, tava eu aí derreadona, acabadona, o marido quem sabe até bebia, né? Que eu detesto quem bebe. Fiquei cum trauma de bebida, num sabe? Porque meu pai bebia, eu via ele arengaø cum a minha mãe, então eu fiquei, eu num quero um homeø que beba na minha vida <ma-> a não ser beber assim, né? Toma uma cerveja aqui: e tal e tal. Agora, beber pra chegar aqui caído, num quero de jeito num quero de jeito nem não não não não, de jeito nenhum. Deuø me livre! + De jeito nenhum.

E* O que aconteceu com o seu filho?

I* Meu filho, quando eu tive ele, eu era muito nova. Era é uma filha. + Então eu eu eu vim pra cá pra João Pessoa, aqui eu + como diz no interior, né? Ainda usanõo a mesma frase, eu me perdi, né? + Aí me perdi, tal e tal, aí engravidei. + Nessas <al-> nesse tempo minha mãe ainda tava lá no interior. Aí engravidei, fiquei aqui. Eu num tinha conhecimento assim, com uma pessoa, assim que prestasse aqui não sabe em João Pessoa. Minhas amizadeø eraø qualquer um. Eu num pensava, pra mim tava tudo bem, tava tudo ótimo. + Aí engravidei, fui pro interior. Cheguei lá, + eu nem sabia que tava grávida, sabe como é? Pra mim tava cum a barriga inchada, sei lá. Aí (risos F) aí passei um tempo lá, ainda trabalhei na roça, trabalhei na cana, trabalhanõo limpanõo cana, essas canaø nova e tal. Aí tive a menina: e fiquei lá. Eu num tinha o conhecimento que eu tenho hoje aqui. Que eu hoje

aqui, hoje eu: conheço João Pessoa de ponta-a-ponta, tenho muitas amizadeø, já trabalhei de doméstica em muitas casaø, tenho amizade cum muita gente. Então se fosse agora, é claro que eu num teria dado minha filha, né? Porque eu tinha amizadeø, e mehmo que eu num eu viesse trabalhar aqui, e num tivesse uma casa que me quisesse, eu tinha uma amiga que podia ficar pelo uns tempø até eu me equilibrar, pagar uma pessoa pra tomar conta, né? Mays nesse tempo, eu era muito nova, tinha poucas amizadeø, pouco conhecimento, então no interior cum uma filha no braço, eu num tinha condiçõeø de viveø lá. Como é que eu ía sustentar a minha filha? + No interior o que tem, só é cabo de enxada pra mulher trabalhar. Trabalhar na lavoura. Então, apareceu essa família lá, que num era tão pobre o pessoal que tinha um um gadinho, tinha umas possezinhaø, né? Se interessou pela menina, que queria criar que queria criar. Eu sem experiência, muito <no-> é claro, hoje eu me arrependo. Se eu pudesse, eu num tinha dado minha filha não. Me arrependo, já chorei. A algum tempo atrás aí, chorava e tal me conformei, né? Então peguei, dei a menina, e vim trabalhar aqui de novo. Porque se eu viesse de lá, pra cá com uma menina noø braçoø, eu ia ficar debaixo da ponte, eu ia ficar debaixo do viaduto, ela ia virar mendiga comigo, entendeu? Então <fo-> eu <pense-> + raciocinei assim, + porque se eu tivesse um canto pra ter vindo é claro que eu tinha trazido. Mays num tinha. E:, doméstica o pessoal, só quer sozinha. Hoje em dia é mais moderno, né? “Tem um filho, ah! Então venha, traga seu filho. É comportadinho? pode trazer”, mays eu coitada, sem experiência nenhuma, sem ter amizade quase nenhuma aqui, eu ia trazer um um recém nascido pr’aqui, pra sofrer, pra passar fome comigo? Não. Achei por bem deixar lá. Pronto, me arrependi, mays já desarrependi de novo. Então tá lá e pronto. E:, num tive mais não. Num tive nunca mais. Eu nem evito, e nem tive nunca mais. Às vezeø, eu penso que foi castigo, num sabe? Que Deus me castigou, porque: + depois eu penso que não porque Ele vê tudo, Ele sabe tudo, né? Ele viu que eu num tinha condições de criar. Como é que Ele é ia puder Ele <pu-> Ele vai me castigar por isso? Não, é só uma fatalidade na vida, que aconteceu e pronto. Acho assim.

E* Que história de amor lhe marcou mais?

I* História de amor? (risos F) é ruim. + Bom, + eu eu eu acredito no amor, sabe? Eu sei que o amor existe. O amor é lindo (risos). (falando rindo) Mays sabe o que é que acontece? Eu tive uma pessoa que já gostei muito na minha vida. Só uma. + Gostei muito. (gaguejo) Esse rapayz por sinal ele trabalha comigo. + Durante toda minha vida foi a única pessoa que eu gostei muito, foi esse menino que ainda trabalha comigo. Eu passei quase cinco anoø gostanø dele. Isso depois que eu já já já já sou mulheø e tudo. Agora assim: namorado assim ah! o primeiro namorado num sei que? Não não não não, eu num lembro disso não. Tive namorado e tudo, mays eu acho que eu nem sabia o que era gostar, nem deixar de gostar era uma vida assim, agoniada, num sabe? Então amor que eu sei contar é <de-> é desse homeø que eu gostei dele aqui em João Pessoa, que por sinal ainda trabalha lá comigo, que eu passei quase cinco anos cum ele, mays ao mesmo tempo me causou uma grande decepção, né? Porque quando eu tava cum ele numa boa, pensanø que tava abafanø, né? Que ele feyz? Me deu um belo de um chute no traseiro, né? E arrumou outra lá. Novidade, né? Uma mais novinha, mais sem + mais jeitosa, e pronto. Foi um <a-> foi o meu primeiro amor, porque eu posso dizer, de namorado, de marido, de amante, de tudo, foi o meu primeiro amor, e a minha primeira grande decepção. + O que eu posso dizer do amor é isso. Agora eu não desacredito do amor. Eu acredito no amor. Eu sei, + eu num sei que existe. Mays, eu sei que <ixi-> eu sinto assim, num sabe? Eu acho bonito o pessoa um casal ser unido e tal, mays pra mim no momento tá neutro, + tá neutro.

E* Tereza, como você conheceu seu primeiro namorado?

I* Meu primeiro namorado no interior. + Foi um namorado assim, um namorozinho assim rapidinho, né? Sem nenhum contato nenhum nenhum toque, né? Nenhum alisado, nenhum agarramento. Agora aqui, quando eu cheguei aqui em em João Pessoa, que eu ainda era mocinha, tadinha, novinha, né? eu conheci um rapayz que trabalhava na prefeitura, que eu num me lembro o nome dele, fayz muitos anoø, ele queria casar comigo sabe? queria mehmo.

E* Como é seu relacionamento com os vizinhos?

I* Meu relacionamento com os vizinhoø, meu <rela-> é bom. + Bom, como eu já falei antes é assim, né? Eles na casa deles, e eu nas na minha. Aí, eu preciso de alguma coisa falo, eles me arrumam, quando eles precisam de mim, eu também sirvo. É um relacionamento assim: “Cada um na sua, e eu na minha.” Também, eu num tenho tempo de viveø andanøo na casa de vizinho, né? Que eu vivo trabalhanøo. Mays, mesmo que eu tivesse, é de mim mesmo. Eu num gosto de casa de ninguém não. Gosto de todo mundo, todo mundo é meu amigo, sabe? mays todo mundo na sua casa, e eu na minha. Minha vizinhança é assim. + Tudo bem, num tenho num tenho nenhuma: queixa de nenhum, mays eles lá, e eu cá. Agora chegando aqui, precisanøo e eu tenøo, eu sirvo, sabe? Agora, nunca discuti com nenhum, nem, Deus me livre! jamais discutirei. Eu tenho muito medo de discussão, de confusão, de baixaria. Eu tenho muito muito muito num gosto não, de jeito nenhum. Isso é em casa, é na rua, é em qualquer canto. {inint} é ótimo. Eu acho que seja ótimo. Da minha parte, + cum meus vizinhoø são ótimoø.

E* Tereza, conhece algum caso de violência no seu bairro?

I* Conheço sim. Por sinal, um muito violento assim na minha opinião. É que foi de uma menininha de um ano e seis meseø, + que o o indivíduo pegou na na casinha dela, + que morava ali embaixo, e: tirou a menina de dentro de casa, levou com uma redinha e tudo, que ela tava dorminøo, e estropou a bichinha, “matoø-la”, e deixou ela no matagal, né? + Procuraram a menina {inint} uma noite e um dia quase, e vieru encontrar assim, já de tardezinha, né? No outro dia, no matagal onde ele matou a bichinha. + Um ano e seis meseø. A gente conhecia ela, ela vinha aqui, e tudo. A gente sentiu muito muito mehmo. Então, foi o caso assim de violência maior, que eu já soube na minha vida, né? Por teø sido praticado assim com uma criança inocente, né? + Então isso pra mim foi o pior sabe, de todos. Foi esse, aqui no bairro.

E* O que você pensa sobre a violência no mundo de hoje?

I* Ah! eu penso, o que eu penso é que: + é que o [pe-] o pessoal num faz nada pra se ajudar, né? Então, se num faz nada pra se ajudar, a violência só tende de de aumentar. + Muita ambição pra começar, muita ambição, muita inveja. O pessoal tem inveja, não todos, que existe muita gente boa no mundo, né? Mays a maioria das pessoaø tem inveja assim dum até dum emprego que você tem, uma roupa melhor que você veste, e por aí começa, né? + Aí a violência vem da inveja. Eu creio que vem da inveja e do despeito, dessas coisaø assim. + O cara num gosta de outro, porque ele tem estudo, porque ele veste melhor, porque ele tem uma moto ou tem um carro. “Ei, vamoø matá-lo, vamoø matá-lo, a gente num tem, ele também num vai ter ou então, vamoø roubá-lo. *Vamoø roubar, vamoø dar nele, vamoø bater, vamoø aleøjá-lo”. Então, a violência começa pur aí, pela ganâncøa. Eu eu, na minha opinião, eu acho que começa assim, sabe? Então, eu acho que + num sei, pode ser até que ainda tenha assim um jeito, né? Que o mundo fique melhor. + Mays (guaguejo) a a ambição e a ganância, não é de hoje, né? Vem de muitos, e muitos anos atrás. Então por isso, eu creio que: eu num tenho previsão não, sabe? Assim: “Ah! o mundo tem jeito, o Brasil não”, eu eu acho assim, que cada um deve procurar um jeitinho de viver, sem arenga, sem briga, cada um na sua, porque: quem procura acha, né? E o caso de eu dizer que cada um fayz o lugar onde mora. Porque, se a pessoa é arengueiro, é bronqueiro, é claro que vai encontrar pela frente também, né? Mays se sabe viver direitinho, em paz, num num num não gosta de farra, não gosta de esquina:, eu acho que: tá tá por aí, sabe? E a violência, eu acho assim muito + que parte disso assim, como eu já falei, né? + Inveja, ganâncøa, essas coisaø.

E* Tereza, quais os programas de televisão, que você mais gosta?

I* Eu gosto + eu gosto do Jornal Nacional, gosto da novela das oito, + e todo tipo de desenho que passa. Desenho animado. + Gosto de filme, né? também assim. Que passa assim depois da da novela das oito. Se for um filme bom, eu gosto também.

E* Por que?

I* Porque como eu já falei, eu gosto muito de cultu:ra, né? Eu gosto, + tenho sede de aprender. E então, eu acho que pela televisão a gente aprende muito. Aprende coisa ruim, e aprende coisa boa. É claro, que eu eu quero aprender as coisaø boaø, né? Porque coisa røim, eu num quero aprender não,

não. Deus me livre! Então, eu gosto por isso, da televisão por isso, né? Que a gente vê a notícia do mundo, sabe como é que tá o país vizinho lá do outro lado, e: tem moda, tem culinária, + tem a violência também, que a gente sabe como é que tá lá fora, se a cidade da gente tá tá empate ou se te atrás, ou se tá ficando melhor, ou se o lugar vizinho tá melhor do que o da gente. Eu acho que a televisão eu gosto da televisão por isso, sabe? E porque: olha, {inint} <-tando> muito cansada assim, quando eu chego, ligar a televisão pronto, já distrai, né? + Eu gosto de televisão demais demais demais. Televisão e ler, eu gosto demais.

E* Tereza, fale sobre o último filme que você assistiu?

I* O último filme que eu assisti, que foi assim, assisti pela terceira vez, né? Que toda vez que passar, tantas vezes reprise, tantas vezes, eu assisto. É o Feitiço de Áquila. Eu gosto demais daquele filme. Eu acho uma história assim de amor lindíssima, sabe? Então, foi o último filme que eu assisti, + que eu gostei muito, e que ainda tô lembrada dele. + E também assim, + (hes.) de noite assim, as vezes passa filme aí na televisão assim na Sessão da Tarde, agora que eu tô de férias, eu assisto. (hes.) Gosto muito de filme de karatê, né? Filme japonês, + filme de amor, só num gosto de filme de guerra. Filme de guerra eu num gosto de jeito nenhum. Bangue-bangue também, num gosto, porque tem bala, tem essas coisas. Eu gosto mais assim, de filme assim japonês ou então de filme de amor, romance, é os filmes, que eu gosto. + E: + se eu pudesse, eu tinha um vídeo cassete, né? Um vídeo cassete comprava assim, alugava aquelas fitas assim que eu gostaria de assistir mais e + pronto, eu gosto também de assistir filme assim com outra pessoa, sabe? Pra depois, eu ficar perguntando o que é que a pessoa achou do filme, se gostou daquela parte, se gostou daquela, como seria aquela parte assim assim, e tal. Gosto de assistir, depois discutir com alguma pessoa. Detesto gente burra, sabe? que num sabe dar opinião, e nem assim + olhe quer ver eu ficar com raiva de uma pessoa, a pessoa diga que num gosta de televisão, nem gosta de ler. Porque aí, pelo amor de Deus, é as duas fontes de saber que existe no mundo: “É a televisão e a leitura.” Se a pessoa num gosta de nenhum dos dois, eu num gosto. Procuo nem conversar com aquela pessoa, porque aí as opinião num vai bater, sabe como é? A pessoa num gosta do que eu gosto assim: “Televisão e ler.” Então, se eu perguntar uma coisa a pessoa, e além do mais, num vai concordar comigo, né? Em alguma coisa que eu disser. Também, num gosto de teimar não cum a <pe-> ah, é isso não. “Então, tá. É isso mehmo, tá certo”, entendeu? Pronto.

E* Tereza, qual a novela que você mais gosta?

I* A novela que eu mais gosto é agora, atual. + <Re-> Renascer.

E* Como foi o último capítulo que você assistiu?

I* O último capítulo que eu assisti, eu nem me lembro mais como foi. + <chá> ver aqui. + Eu num me lembro direito mais não. Sabe por que eu não me lembro? Porque ultimamente eu tenho trabalhado muito, e dormido cedo, né? + Aí, eu não me lembro direito não, + lembro não.

E* Tereza, você já teve algum contato com algum artista lá no hotel?

I* Já. Contato assim de pertinho mehmo, assim, de tirar foto e tudo, tive cum Roberta Miranda, + por sinal tenho uma foto dela. E os outros artistas, eu vejo assim de longe, eu num procuro chegar perto não. Eu cheguei perto de Roberta Miranda, porque ela é uma artista popular, sabe? Eu num sei se é porque ela é daqui da terra. Então, eu tive chance de de chegar perto dela. Não de de de bater papo, e tal, {inint} foi duas ou três palavras só, e a gente: tirou uma foto. Eu e uma amiga minha, tiremos uma foto cum ela. Agora, outros artistas que vem, eu só vejo de longe, eu num procuro chegar perto não. Mehmo porque, tem uns que são muito chato, né? E num gosta de, tem hora pra falar cum a pessoa, tem hora pra dar autógrafa, tem hora pra entrevista, num gosta de ser incomodado então, eu num forço a barra de jeito nenhum. Primeiro, eu boto na minha cabeça o seguinte: “Eles só têm sucesso na vida, só são o que são, por causa da gente.” Então, se a gente faz cum que ele suba na vida, então eles tem toda obrigação de dar atenção a gente. + Principalmente, os mais humildes, né? Porque, gente rico, que é rica, num num gosta assim, digamos assim: “Canto popular”. Gente rica num gosta, gente rica gosta de coisa mais fina. Então a a a classe pobre é que gosta mais dessas coisas. Então, o cantor popular, o cantor sertanejo, o forrozeiro, o

lambadeiro, ele tem mais é que dar a atenção a gente que compra os discoø dele. Se eles num dão atenção então, porque é que eu, que faço ele subir vou (risos) correr atrás? Não, de jeito nenhum. Então por isso, eu num tenho contato, só vejo de longe, sabe? O único que eu tive contato foi Roberta Miranda. Por sinal sou fã dela.

E* Como você imaginaria um encontro com Suzana Vieira?

I* Como eu imaginaria? Ai, meu Deus! Eu imaginaria assim + eu imagino assim, que: se eu tivesse um encontro com Suzana Vieira, eu num ia assim ficar encabulada, eu num ia ficar assim cum vergonha, me encolhenø num canto, que eu ia bater papo cum ela, porque eu go:sto demais dela, sabe? + Então:, eu acho que ia ser assim, uma coisa assim + porque tem coisa tem coisa na vida da gente que: digamos assim, uma pessoa assim + pronto, quando eu vejo assim, uma pessoa assim: um um uma personagem assim, + aí a gente sente pequeno assim, sabe? perto dele. Mays aí, é porque a gente num tem amizade, num gosta, num admira, sabe como é que é? Então, quando a gente gosta e admira, como eu admiro essa atriz, então, eu acho que a gente num se sente pequeno não. A gente dá valor aquela pessoa, sabe? + E, pelo que a gente já viu na televisão, já assistiu dela, a gente sabe que ela também sabe dá valor a gente. Então pur isso, a gente num se sente pequeno perto dela, sabe? Porque a gente dá valor a ela, e ela dá valor a gente, então eu acho que, ah, nossa, meu Deus, e eu tenho essa sorte? (risos F)

E* O que você ve nas novelas que tem vontade de possuir?

I* Que eu vejo nas novelaø que eu tenho vontade de possuir? + <Chá> ver aqui, deixa pensar um pouquinho, rapidamente. + (Ruído) (hes.) o que eu vejo na novela que eu tenho vontade de possuir, é assim: “Uma sala de poltrona assim bonita, sabe? assim aqueles quadroø na parede.” Quadro bonito, né esses quadrozinhoø safadoø que passa aí na porta vendenø a prestação não. Quadro da artista famoso assim. Ah! Eu tenho um quadro, mays aí, já ia ficaø cum medo que o ladrão roubasse, né? (risos F) Tem por aí nos filmeø, nas novelaø, né? “Ah, aquele quadro assim assim de de Picasso, num sei de quem mais lá, foi roubado, e foi vendido na galeria num sei tal tal”. Então, eu tenho vontade assim: “Aquela sala bonita com aquele sofá assim, que fayz um “ele” sabe, e aqueles quadroø assim na parede, aquelas cortinaø, eu queria assim.” O que eu queria da da das novelaø era isso aí. A: a: como é que se diz assim: a <paisa-> a paisagem digamos assim, né? Num é jardim, mays eu digo a paisagem, porque eu tô esquecida da outra palavra. + É só isso.

E* Tereza, porque você gosta de música sertaneja?

I* Porque a música sertaneja, eu já ouvi falanø, e eu também concordo, é uma música da gente, que fala da gente, entendeu? É uma música que toca, toca fundo, no coração da gente. É uma coisa que eles cantaø cum o coração, eles cantaø cum cum a alma, cum cum o sangue, cum vontade, cum sentimento. + Então tudo que é feito cum sentimento e com amor:, eu acho que é bom: e é bonito:. Aquelas coisaø artificial, frase feita, palavras (hes.) ao vento, como diz por aí, então eu gosto muito de música internacional apesar, de num entender a língua, né? Mays a introdução assim, aquele toque e tal, eu acho lindo. Tem muitas muitasø mehmo que eu gosto. Agora a música sertaneja, é porque ela fala da gente. + É uma coisa nossa daqui da nossa, sabe? da nossa área, digamos assim. Então por isso que eu gosto da música sertaneja.

E* Quando você lê o jornal, o que mais lhe chama a atenção?

I* (suspiro) Bem, pra ser sincera ser sincera, eu olho muita coisa no jornal. Agora, eu olho muito assim, de imediato, a página policial, sabe? Pra ver como é que tá a violência no mundo. + Que a gente que sai de casa todo dia, né? + que apanha transporte todo dia, anda por muitos cantoø então, eu gosto de saber <co-> aonde é que tô pisando, por onde é que tô indo. Se acontecer alguma coisa ali no meio do caminho, se eu posso passar por lá ou não. Eu olho logo a página policial, + (hes.) depois eu já (risos F) as dicaø de emprego, e tem culinária também no jornal, tem aquelas colunazinhaø daqueles críticoø, e tal. + É isso aí que eu olho.

E* Porque você gosta de ler Amiga e Manchete?

I* Porque Amiga e Manchete fala muito dos artistaø, né? + Fala muito dos artistaø, e tem muita reportageø interessante. Ali + tem aquela parte dos artistaø que você lê e fica por dentro da vida

deles e tal, + e tem aquelas reportageø interessanteø, daquelas coisaø que aconteceø assim com o guerra: em + no Golfo, (hes.) aquela chacina da Candelária, o menor abandonado, aquela mulheø aquela moça, (hes.) aquela Ivone que + que toma conta, que que dar apoio aquelas criançãø abandonadaø. Essas reportageø assim sabe, eu gosto de ler. Se possível, eu gostaria assim de ter uma assim um um porque nada eu num tenho assim, a casa é pequena tal, ter um arquivo, sabe?, e essaø reportageø assim, bem marcante assim, eu gostaria de ir guardanøo guardanøo guardanøo, só pra, assim quando eu quisesse assim, ir folheanøo assim, e olhanøo. Eu gosto da Amiga e da Manchete por isso.

E* Fale sobre o último livro que você leu?

I* O último livro que li foi, + o último livro que li gostei que li todinho do <come-> eu sou meia covarda, sabe? eu sou meia covarda. Eu leio leio leio, aí dou uma paradinha tal e:, eu tava lenøo ultimamente “O cavalø de Tróia”, “O Cavalø de Tróia” Mays aí comecei a ler <mui-> a história muito grande, eu lia só leio mais dentro do ô nibus, porque em casa eu fico assistinøo televisão ou então, vou pra esco:la, e dentro do ô nibus assim, eu vou lenøo, aí num me concentro muito pur caso do pessoal. Que pra ler, eu gosto de muito sossego sabe? muito sossego. De preferência sozinha num canto. Então, eu comecei, dei umas salteadaø no <cava-> no “Cavalø de Tróia”, né? Aí deixei pra lá, tá encostado. Agora, o livro que eu li todinho ultimamente + foi “Gosto de Fel”, que é de Adelaide Carraro. É uma história de guerra e tal, de um jovem apaixonado que: mays num fiquei assim triste, porque no final ele morre, né? Eu não gosto de história que a personagem morre no fim, nem livro, nem filme, eu não gosto. Eu gosto assim que a pessoa sofra sofra, mays que vença: na vida, né? + Que morra, e depois levante assim uma placa cum nome da pessoa, que faça um um colégio, não não, não. Eu <ganhe-> eu gosto de de de de de glória cum cum cum vida. A pessoa usufruir, desfrutar, né? Então, eu fiquei triste, porque ele morreu no final da história.

E* Qual a festa que você mais gosta?

I* É a festaø Juninas. São João, quadrilha, sabe?

E* Por que?

I* Porque tem muita comida de mi:lho, a gente se veste assim:, ao ao jeito matuto. Num tem assim esse luxo: “Ai, tem que ir no cabeleireiro, tem que fazer as unhaø, tem que comprar um sapato na loja.” + Festa assim, de São João, a gente veste assim um vestidinho estampado, uma sandalhinha pronto, tá pronta pra + pra enfrentar o São João. E tem muito forró, eu gosto muito de forró.

E* Porque você não gosta do carnaval?

I* O carnaval, eu num gosto pelo seguinte: porque tem muitas pessoaø + tem gente que vai brincar o carnaval cum boas intenção, + mayis tem outras pessoaø que si aproveita do carnaval pra fazer desordem, pra matar, pra roubar, pra desencaminhar as filhas dos outros, + sabe como é que é? Se aproveita assim, no meio da multidão pra roubar, + e no carnaval eu eu eu fico assim prestanøo atenção de três dia de carnaval, né? Aliáys é quatro, né? Que eles num, num perdoa. Um, mais além dos três. Então no final, eu gosto muito de assistir a <re-> a a resenha, o final, o que sobrou. E fico {inint} assim meu Deus do céu, quanta gente morreu que podia tá vivo, né? Num podia tá em casa? Se num tivesse saído pra ir brincar carnaval tava vivo, né? Porque o carnaval sempre, depois do carnaval é aquela multidão de gente que morreu. Morreu fulano, morreu beltrano. Então + eu + {inint} esse é um dos motivoø principal, eu não gostar do carnaval. Eu gosto assim, dos índioø quando tão passanøo, né? Mays nem pra olhar a gente pode, né? Sair pra olhar a passagem dos índioø, porque o pessoal mela a gente, joga pedra, joga talco. Então + saio pra trabalhar assim pelo carnaval, porque a gente tem que trabalhar. Os três diaø de carnaval a gente trabalha, e na praia a boca é quente, + o pessoal mela muito. Quantas vezeø meu Deus, num me num me molha, num me mela mesmo dentro do ô nibus? Então, eu num gosto. Não gosto do carnaval, de jeito nenhum por isso. O pessoal se aproveita da situação pra fazer mal. + Porque tem gente que num vai cum pensamento de brincar assim, sim de fazer mal os outroø. Agora, eu acho bonito assim um carnaval de clube, né? Pra quem tem condições, pra quem é só:cio, né?: Se eu pudesse, eu seria sócia também de um, é claro. E sentava lá na minha mesinha muito assim, bela e faceira, né? Ficava ali,

tomando assim um refrigerante, uma dose assim de um de um uísque, né? E aø minhas criançao, minha mãe, tudo ali tudo juntinho naquela coisa sadia, né? Porque em clube é sadio apesar, de: tem suas violênciao também, mays num é como esse carnaval de rua que o pessoal fayz o que quer. + Mays já assim, que eu num posso fazer isso, então eu num gosto.

E* Tereza, fale sobre o seu último Natal?

I* Meu último natal? Meu último Natal foi bom, porque graças a Deus a gente passou cum saúde. A minha mãe é que é <me-> meia adoentada, a bichinha. + Também, por causa dessa dessa + desse atendimento de INSS, né? Num é por falta de socorro. “Ah, ela num trata da mãe dela.” Eu trato sim. Eu levo pro médico, ultimamente eu fiz tratamento nela lá na Cidade Universitária, mays é burocracia sabe como é que é? a falta de interesse do pessoal, e tal. Então, o Natal pra mim só num foi melhor por isso, porque ela num tava totalmente cum saúde, sabe? Mays as meninao cum saúde. Eu num pude comprar roupa pra mim, nem pras meninao. Ninguém vestiu roupa nova nem calçou sapato novo, + porque eu ensino desde cedo a elas que em primeiro lugar tá a casa da gente. A gente tem que primeiro ter um teto pra botar a cabeça debaixo. Se a gente tiver um teto, uma portinha segura pra gente dormir tranqüila, então depois, com o tempo o resto vem. Então o Natal foi ótimo, + porque a gente passou cum saúde, sabe?

E* O que você gostaria de oferecer as criança pobres no Natal?

I* Gostaria de ofereçoo, + menino gosta muito de brinquedo, né? + Pros meninoo que gostasse de bola, eu daria uma bola, né? Pros que num gostasse de bola eu daria um carro, e as menina eu dava uma boneca a todas elao.

E* O que você acha das pessoas não terem o que comer?

I* Eu acho isso muito triste. + Muito triste, porque eu acho o seguinte, que: Deus quando fez o mundo ele num dividiu terra pra ninguém, sabe? + Ele deixou a terra pra todo mundo trabalhar + e todo mundo: ter alguma coisa pra comeo, né? Porque tem muita gente por aí, que eu tenho certeza que num tem ganância de riqueza. + Num pensa <al-> num sonha alto assim: “Ah! Eu queria ter rios de dinheiro”. Tem gente aí que simplesmente vive pensanoo num prato de comida, + entendeu? Aí eu acho eu acho muito triste muito triste, tenho muita pena de num podeo ajudar, + só isso.

E* Tereza, o que acha da campanha da fome?

I* Eu acho um gesto muito bonito, sabe? Mays aí escuto uma coisa daqui, escuto uma coisa dali, + se eu tivesse a certeza absoluta que aquilo tudo ia parao + na UNICEF, em outras instituições por aí, eu ficaria mais tranqüila e mais alegre, sabe? Mays aí, um diz pra mim, não aquilo ali metade eles roubam. Não, aquilo ali a metade + aí eu fico assim dividida. Mays eu acho bom, porque mesmo que eles tire algum, mays eles também dão, + sabe como é? Então eu acho bonito.

E* Como você acha que a fome pode acabar?

I* Eu acho que a fome pode acabaoo, + se o desemprego + acabar, né? + Porque e todo mundo trabalhanoo, porque tem muita gente aí qui num quer trabalhar não. + Queo não, só queo comer comer, e nem queo trabalhaoo nem quer studiaoo. Então minha gente, vamooo trabalhar, vamooo estudar, + e os empresáriooo também vamooo dar emprego, né? + Vamooo dar emprego. Se tivesse mais emprego, + quem sabe até aqueles que num gostao num gostam de trabalhar se incentivariam, e iam trabalhar, né? + Então eu acho assim, que a fome acabaria se tivesse mais emprego.

E* Se você fosse presidenta o que você faria pelo povo?

I* Fazia muita, muita, muita coisa. Primeiro, eu dava uma casinha a cada um pra morar, depois procurava empregar todos eles, mays (hes.) eu daria uma casa assim: “Dava uma casa, papel passado”. Se você vendeo essa daí, você vai preso. Tinha que pressionar, porque a maioria faz assim, ganha uma casinha, aí o que faz? Passa adiante. Aí vai morar debaixo da ponte, vai morar em em outra favela pra puder ter o pé-de-entrar, conseguir outra casa, e vender de novo. Porque tem muita gente desonesta que faz isso. Ganha num sei quantas casaoo durante o tempo todo, e fica ganhao e vendenoo, ganhao e vendenoo. Então dava assim: “Tá aqui, se você vendeo você vai preso.” Passar tantos anoos, e tanto na cadeia, viu? Não venda, não.” Aí acabaria a favela, porque aí ele tinha medo de vender. Mays eles ganham uma casinha bonitinha vende, e pronto, fayoo favela em

outro canto, entendeu? Então eu dava uma casinha a cada um, dava emprego, muita escola, muito estudo. E, no Natal assim, eu distribuía roupa, comida, sabe? + e num roubava de jeito nenhum.

E* Como é sua vida na igreja?

I* Na igreja minha vida: eu num tenho ido muito a igreja não. + Faz tempo que eu fui na igreja, mays eu eu sou católica, eu acredito em Deus, entendeu? Rezo assim, de noite quando vou dormir, + dou a “bença” a minha mãe toda vez que me levanto:, e toda vez que vou dormir, acredito na religião: demais. Mays na igreja ultimamente, eu num tenho ido não. Acho que é por falta de tempo também, né? Então por isso, eu tenho ido muito na igreja não.

E* Como é Deus para você?

I* Deus pra mim é uma luz, né? muito bonita, uma + uma coisa muito linda, né? Que ilumina o mundo, que tudo vê, tudo sabe, e que: ajuda muito. Ajuda muito a gente não, ajuda a todo mundo, e que nada no mundo acontece que num seja permitido por Ele, né? Que eu acho assim, cada um tem o que merece, né? Cada um colhe o que planta. + Então Deus pra mim Deus pra mim é tudo, tá acima de tudo, sabe? Deus pra mim tá acima de tudo. + Eu acho que sem Deus a gente num seria ninguém na vida.

E* Tereza, se você pudesse o que você mudaria no mundo?

I* O que eu mudaria no mundo? Primeiro, eu mudaria, eu tiraria a violência do mundo. + Tirava a violência do mundo, + dava mais condições as pessoas pra viver, mais atendimento médico. + Ah, eu faria tanta coisa, na hora assim, eu pensaria no que era que eu ia fazer, sabe? porque assim, agora pra me lembrar.

E* O que lhe deixa mais triste?

I* O que me deixa mais triste é ver tanta gente morrenø <a-> assim. Morrenø a míngua, né? em porta de hospital, gente que morre sem ser atendido. É: eu ir cum a minha mãe no médico, e e e num ter resultado nenhum. É fazer exame e às vezeø num não, num deu nada, e num sei que? Eles fazem pouco caso, às vezes a gente marca um exame cum tanto sacrifício, a máquina tá quebrada quando a gente vai cum um mês depois, então o que me deixa triste é isso. É a pessoa num ter condições, sabe como é que é? De: de viver + de viver.

E* Você já esteve alguma vez em uma situação em que estivesse correndo sério risco de vida, uma situação em que tenha dito a você mesmo: “*Chegou a minha hora!”?

I* Uma situação assim, + já aconteceu, mays eu nem tive tempo de pensar, sabe? Foi assim:, eu ia no carro com um rapayz, + foi ali na Maximiniano Figueiredo (avenida) fayz muitos anoø, que ia ele, deu uma batida no carro, né? Então + bateu e eu fiquei desacordada, né? Desmaiei, + e quando eu acordei, eu tava no hospital, eu: tava assim, me recuperanø. Eu só me lembrei da batida, né? Então, eu acho que se ali, se eu tivesse morrido, sabe? depois eu num ia: num ia nem me lembrar que tinha morrido, sabe? Então foi a a <ma-> a <ma-> a coisa assim, que aconteceu assim de me deixaø: me deixar assim, fora de mim, né? Eu teø desmaiado, e mays graças a Deus que eu num morri, que eu tenho muito, ai meu Deus eu num quero morrer ta:o ce:do, mays tão cedo mesmo, de jeito nenhum. Então foi essa única vez, graças a Deus. Também num procuro não, né? Eu sou uma pessoa que, Deus me livre! eu tenho muito medo dessas coisaø. Então foi essa única vez.

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* Acho, eu num acho boa a minha forma de falar, + não. Eu gostaria de falar assim a nossa língua + que o pessoal acha que não é uma língua assim, tão grande, tão boa de si falar, mays eu queria falar ela corretamente, entendeu? Como vejo muita gente por aí. Por sinal tem uma moça na televisão que eu esqueci o nome dela agora. Ela fala, mays fala tão bem explicado no mundo menina, que eu num sei como é que aquela mulher consegue não, falar daquele jeito, não! Ela fala tão bem explicado, às vezes ou, eu gostaria de falar melhor, me expressar melhor, sabe? Não assim, ter ares de etiqueta pra saber me sentar, saber comer na mesa, eu num gosto dessas putariaø. Eu gosto assim, eu queria saber falar melhor, explicar, saber o significado das palavraø, + entendeu? É, eu queria isso.

E* Você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não, porque aqueles que estudam eles falam melhor, né? Eles estudam, então eles sabem se expressar, sabe: pronunciar uma palavra, sabe o que o <si-> o que significa outras palavras:, e aqueles coitados que num tem condições de estudar, eles num sabem falar, num sabem, né? + Ainda muitos muitos ainda falam assim como no interior, né? + Então, coitados, eles num tem condições, né? + Eles num falam tudo igual não. Pra mim, na minha opinião, não, + de jeito nenhum.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Conheço sim, que fala assim mais atrapalhado, né? (risos F) Conheço sim.

E* Diga os números de um a dez.

I* De um a dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez.

E* Quais os meses do ano?

I* Meses do ano, são: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.

E* E: quais as estações do ano?

I* O outono, Primavera, Verão, + o e o Inverno.

E* Tereza, o que você mudaria na sua vida?

I* O que eu mudaria na minha vida? Em primeiro lugar eu eu eu faria um curso + pra falar assim, pra me expressar melhor + fazia fazia assim uns dois cursos, depois eu: compraria muita roupa boa, que eu acho muito bonito a pessoa se vestir bem, e: cuidaria da minha casa direitinho, e: + ia passear, ia: que eu num sou de sair nem nada. Eu ia passear, ia viver, né? Que eu não acho que a gente num vive, vegeta. Então, + o que eu mudaria era isso.

Informante 15

Informante: MJC

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 5 a 8

Sexo: Feminino

E* O que a senhora mais gosta nessa rua, porquê? *O que a senhora mais gosta nessa casa?

F* Eu gosto do tamanho dela, que'la é grande, é espaçosa, e eu- eu gosto dela por isso também, num é muito pelo ambiente não, é pelo tamanho dela, certo?

E* Certo. *Quais as dificuldades que a senhora enfrentou para conseguir esta casa?

F* Nenhuma.

E* Nenhuma?

F* Nenhuma, porque a casa foi- foi :: minha mãe que me deu, certo? era do meu pai, {inint} ficou pra herdeiros e então, é depois [que] de: dois anos que ele faleceu, aí eles- eu conseguí, eles me deram uma casa, era de presente, todos:: concordaram e fiquei com a casa.

E* Se a senhora tivesse que fazer alguma reforma nessa casa, o que a senhora faria?

F* Ah, eu fazia um terraço tipo "L", aumentava mais uma cozinha lá atrás, aumentava a- reformava o meu banheiro, que' é muito pequeno:: e os quarto também.

E* Por que a [se]- por que a senhora passou alguns dias na casa de sua mãe?

F* Porque ela estava- fez uma cirurgia de coração e precisava de cuidados, né? e como de filha mais próxima tem aqui sou eu, eu fiquei um mês com ela, deixei minha casa com minha filha gestante, barrigão! assumindo a minha casa e a dela:: e fui ficar com minha mãe, passei um mês com ela, por causa de uma cirurgia de coração que ela fez.

E* E o que a senhora mais gosta aqui nessa rua?

F* Mulher o que eu mais gosto, a vizinhança, eu gosto da vizinhança. *Eu não gosto muito é da poeira. (risos F)

E* Por que?

F* Porque a rua não é calçada:: e os carro quando passa <dá-> levanta muita poeira. Mesmo o vento, só o vento levanta *Você limpa a casa hoje, ontem passei o pano ontem, passei hoje, amanhã, é todos os dia desse jeito, todos os dias- tem muita poeira

E* E qual- e como é o seu relacionamento aqui com o pessoal da rua?

F* Ah, é ótimo, eu gosto do pessoal, a gente se dá muito bem, eu gosto do pessoal, é ótimo o relacionamento é bom.

E* E o que falta nessa rua que mais lhe incomoda?

F* Ah! é o calçamento.

E* O calçamento?

F* É o calçamento da rua, que eles só fizeram o meio- fio, <fizeram-> só fizeram um metro de cada lado, ficô a ru- o resto da rua, o meio da rua todo sem o- sem o calçamento, aí a poeira é enorme.

*Eu gostaria muito é do calçamento da rua.

E* Só isso que está faltando aqui nessa rua?

F* Só isso, só isso.

E* E o que mais lhe prejudica morando aqui nesse bairro?

F* É a poluição, é só a poluição mesmo.

E* Tem algum problema com os transporte de ônibus?

F* Tem, demais! É o bairro só tem dois ônibus e eles têm horário; e apartir de duas horas da tarde só fica um ônibus circulando de quarenta em quarenta e quatro minutos circula o ônibus. (est) *E a nossa sorte é o ôniyu de Bayeux (cidade da Paraíba) que passa aí.

E* Ah! geralmente a senhora pega esses ônibus?

F* Pego, geralmente eu só pego Bayeux. *<De-> eu pego é Ilha do Bispo. (bairro de João Pessoa) só no sábado, vou pro mercado central, e só às vei só de volta, só de ida, de volta eu venho de táxi, porque nem um rapaz <de-> que faz lotação, traz o pessoal, e outros dia [de semana]- de semana, pra trabalhar eu só pego o ônibus de Bayeux.

E* Se a senhora tivesse que mudar de bairro para onde iria?

F* Cruz das armas. (bairro de João Pessoa)

E* Porque?

F* Eu acho um bairro- eu acho um bairro muito bom, eu acho tão bonzinho ali Cruz das armas eu acho ótimo.

E* Qual a parte ali de Cruz das Armas que a senhora gostaria?

F* Ah, a principal. (risos F) *A principal, eu acho que'é a melhor área ali é a principal. *Abél da Silva também é uma rua boa.

E* Quantos anos a senhora mora aqui nesta casa?

F* É, quarenta e um anos, não, peraí, não, eu [con-] confundi; eu tou com quarenta e um anos, vim pra'que com cinco anos, então vim pra cá com trinta e::

E* Seis.

F* Seis anos, é, trinta e seis anos.

E* Trinta e seis. *Onde a senhora morava antes de vir pra cá?

F* Eu morava num- num interiozinho: (hes) numa fazenda por nome de Alagamar.

E* Quantos [an-] (hes) a senhora morava com seus pais?

F* Morava, eu vim de lá muito pequena, [mo-] toda vida eu morei, eu vim com cinco anos de lá pra cá; eu morei com eles, né? mesmo depois de casada eu continuei morando com ele; no que ele faleceu a minha mãe saiu e eu fiquei na casa. (risos F) *Eles saíram e eu fiquei na mesma casa, que eu vim do interior, pra ela: e nela ainda continuo. papai [mo-] pai faleceu, né? Mamãe:: mudou- se, num quis mais ficar na casa, eu fiquei na casa até hoje: e ganhei a casa. *É.

E* O que a senhora mais gostava na casa onde morava?

F* Ah, eu não lembro. *Eu era tão pequena, era tão pequena; que num tenho assim:: lembrança, muita lembrança de lá não.

E* E o que a [se-] pur que a senhora veio morar aqui?

F* Porque meu pai trabalhava numa, numa, num forno de cal, e <o for-> o dono do forno faleceu e o forno fechou, então o pessoal, os morador de lá, eles saiu, né? a fazenda: foi vendida e: papai veio pra cá veio pra cá antes da gente, comprou a casa depois veio- veio nos buscar, e: foi por isso que ele saiu de lá, que a gente saiu de lá. *Mais eu num vou- nunca voltei lá pra [con-] nem, é pra vê se [lem-] assim reconhece o local que eu nasci, [cri-] e fiquei até cinco anos; eu nunca voltei lá, eu tenho muita vontade de voltar lá, mais eu nunca voltei.

E* E por que a sua mãe mora tão distante aqui da senhora?

F* Ela [fi-] ela, ela sempre ela dizia: “Olhe Antônio eu num- se um dia você morrer primeiro do que eu não fico aqui na Ilha”, ela num queria ficar na casa, né? *Toda vez ele teve vontade de sair daqui, mais papai achava bonzinho o local, perto da cidade, e ele: “Não, eu não vô não Lurdes, eu” {inint} mamãe a fim de querer vender a casa, mais ele- ele nunca quis vender, e ele disse: “Pois um dia se você morrer primeiro de que eu, eu vou embora daqui, eu num fico aqui. *Ela tem uma irmã que mora aí na Martim Leitão (rua de João Pessoa) aí quando ele cum foi oito dias do falecimento dele, ela dexou, foi embora, né? foi pra lá:: e: não voltou mais, num quis mais voltar, lá comprou uma casinha e tá lá até hoje.

E* E por que a senhora veio [mo-] (hes) mora aqui e não quer uma casa assim em João Pessoa? no mesmo bairro que sua mãe?

F* Ah! de querer eu quiria, só que num tem condição, lá é o centro, né?

E* Ah, é?

F* Lá é mais caro; vou vender essa casa aqui pra comprar outra fora, ah, num dá não!

E* É realmente.

F* Dá não, a não ser que fosse outro- pronto, bem, eu {inint} outros bairro igualmente a esse, assim, bairro de pessoal mais pobre, né? mais eu num conheço nenhum bairro assim, eu num saio assim muito de conhecer e sair não. *O local que eu conheço, que eu sempre passo é- é Bayeux, que eu conheço Bayeux, né? cidadezinha vizinha, eu conheço Bayeux, não todo local, mais eu conheço Bayeux, uma parte de bayeux. * E Cruz das armas eu conheço porque tenho uma irmã que morou lá muito tempo, (hes) aquele: Mangabeira, (bairro de João Pessoa) agora Mangabeira é distante demais, eu num queria porque é- pela distância. *Valentina eu num conheço bem, mais também é muito distante, num tenho nenhuma vontade de ir pra lá não. *É, Cruz das armas eu acho bonitinho, eu [go-] Roger (bairro de João Pessoa) certo? Uma parte do Roger, uma parte do Roger, né? que tudo eu num conheço, conheço só uma partezinha do Roger. *Aí se não posso sair prum lugar melhor vou ficar aqui. (risos F).

E* Já aconteceu- já aconteceu algum fato diferente aqui nesse bairro e que lhe chamou atenção?

F* Como assim, em que sentido?

E* É algum (hes) acidente, alguma coisa, algum problema com algum vizinho?

F* Acidente já, vários, vários acidentes, :: até com uma amiga nossa, uma ex-namorada de um menino meu, do meu mais velho. *Foi um acidente de trem aí na frente, um, em um dos comícios de :: João da Mata na época,né? eles colocaram um trio elétrico muito alto, é, o som muito alto, e o trem apitou lá na:: (hes)

E* Na estação, perto da estação.

F* Aqui na estação, estação aqui, né? e a menina- num deu pra menina escutar, então quando ele, ela foi atravessar, ela foi atravessar a linha, ele pegô ela de frente, pegô ela de frente e: ela teve morte estantânea, e aí foi um- um acidente horrível e que'é- eu num esqueço; {inint} o pessoal aqui, a vizinhança nunca vão esquecer, porque era uma menina tão boa, tão amiga e teve uma morte trágica. *Num foi só a dela, também teve outro, antes dela teve um- um retardado que se abraçar com o trem. *Foi, tentou se abraçar com o trem, foi isso, e também houve acidente, de carro também aqui pertinho, aí no retorno uma criança também qui num é nem do bairro, veio visitar a

avó; quando chegou na casa da avó tinha faltado gás, aí ele pediu pra a [crian-] pra o filho ir, né? aí ele <fo-> pegou- pegou o filho dele a avó pediu, né? pra o menino ir comprar o gas, aí então o filho da- da- senhora foi com o filho dele comprar o gas e na volta um ônibus de Santa Rita (cidade da Paraíba) matou, aí pertinho. *E teve outros é porque no, no momento a gente num lembra, né? mais teve muito, agora aqui com a vizinhança não, nada assim que chamasse atenção não.

E* É, como a senhora se relaciona assim com sua família assim em casa?

F* Eu acho que bem, bem é porque graças a Deus [num-],nunca, nunca acontece assim- aconteceu assim, é, desunião, confusão assim, só bate-boca de irmão, né? um cum o outro e às vezes eu entro pra apaziguar, mais nada grave, só besteira mesmo.

E* Rotina.

F* Rotina, é. (risos F)

E* É, e os outros familiares, a senhora tem algum familiar aqui:: nesse bairro?

F* Não, não, só quer dizer, eu mesmo não, mais o meu esposo tem, tem uma prima, aí vizinha, é encostado, passando duas casas, mais é da família dele, é.

E* E em João Pessoa além de sua mãe?

F* Tenho, eu tenho, tenho uma irmã que mora em Mangabeira, e tenho sobrinhos; tenho em Mangabeira, tem no Funcionários dois (bairro de João Pessoa) tem Jaguaribe (bairro) acho que é só, né? (est) *Sim, tem também têm tias também aqui no centro vizinho a mamãe, é, têm tias aí em Jaguaribe, aqui no Centro, mais também num é muito longe não.

E* A senhora costuma visitá- los?

F* Costumo, já ontem eu fui fazer visita à mamãe, fui. *Ela está meio aduentada de novo, ela teve uma preocupação lá com um vizinho, uma discussão de dis vizinho lá e ela acordou se assustada, mais na hora ela num teve reação nenhuma, quando dois dia- quando três dias depois aí veio uma reação, aí ela foi pra hospital, foi hospitalizada, de novo, a médica quis internar, ela não [acei-] num quis ficar; ela tá fazendo tratamento em casa, num tá nem em casa, tá na casa da minha tia, voltou pra casa da [ti-] da minha tia <po-> vai passa® lá uns dias até- até melhorar.

E* Foi?

F* Hum, hum.

E* qual o problema que sua mãe tem?

F* Ela tem [pro]- agora ela tem problema de coração, aí ela fez a cirurgia de coração, e tem problema de nervo também, certo? mais não é- (tosse) sim , e ela teve foi só uma crise nervosa, porque a menina lá dizendo qui tava armada, só pra assustar a outra, né? e ela pensou qui tava mesmo, aí começou- chorou, chorando muito e depois tava tremendo, toda tensa; aí botaram ela num táxi e levaram ela pro hospital. *O médico disse depois qui tirou a pressão disse que num tinha nada a ver com a pressão, fez eletro, num tinha nada a ver com o coração, tava ótimo, foi só o nervo, né? o susto que ela teve. *Também já tá com setenta e seis anos, né brincadeira né? setenta e seis anos.

E* Ela mora sozinha?

F* Mora só, ela mora só porque (hes) os netos casou muito cedo, os filhos casou muito cedo e os neto também; mais ela mora bem pertinho da minha tia, [qual-] assim qualquer:: urgência ou problema tem uma pessoa assim vizinha muito amiga que vai socorrer, vai, vai logo chamar, né?, e ela não vem pro bairro porque aque é um bairro muito agitado, ela tá acostumada lá que já faz, quer ver, faz catorze anos que'la saiu daqui, aí já tá- já é lá outro ambiente, né? Já acostumou-se com o ambiente lá, é mais tranquilo, aqui é muito movimentado.

E* Também fica na principal.

F* É, é muito movimentado, e às vezes,:: ela diz assim: “acho qui não acostumo”, num, diz que não acostuma mais aqui, às vezes eu quero trazer ela pra cá, mais ela diz que: “mais Zezita eu acho que eu num acostumo lá”. *Agora pelo menos eu vou entregar a casa, que a casa é dela, certo? agora fez assim: com vida a casa é dela, com morte é d'uma irmã mais nova, aí ela disse: “eu acho que não vou aguentar mais viver sozinha, eu vou entregar a casa e vou pro Lar da Providência (asiló)”.

*Você num tá nem louca. (risos F) porque, é porque ela se acha assim sozinha, assim, eu digo sozinha assim, né? pra durmir, porque tem muita coisa qui'ela não pode mais fazer devido à à cirurgia, mais tá com até uma sobrinha, uma neta minha- uma neta dela, sobrinha minha, que tá [pra]- pra vim passar ficar com ela, né? ela <esse-. <o ou-> esse ano, próximo ano, em em noventa e quatro; num sei se ela vai vim, mais pro Lar da providência ela num vai mesmo, (risos F) <nu-> ninguém vai dêixar (falando rindo) *Tem que fica®, tem filhos, tem filho fora também. *Mais purque oi: ela tá bem, bem, ela passou um tempo aqui comigo, tava com [do-] tava duente da coluna, passou um tempo aqui comigo, depois quando ela melhorou foi pra casa- mais mãe não vá agora não- “eu vou {inint} eu só sei tá na minha casinha, quando eu tô na minha casinha eu tô tranquila”. *Aí vai, volta, quando um pouco, às vei dá um problemazinho, a pressão sobe, ela corre de novo. *Mais ela não acostuma na casa de ninguém.

E* {inint}

F* Ela num acostuma não, ela- ela foi pra casa da minha tia, ela foi porque tá doente, mais quando tiver uma melhorazinha, ela diz Maura: “eu vou voltar pra minha casa”- ela diz: “vai não Lurdes “-“vou, vou voltar pra minha casa, eu me acostumo em canto nenhum não”.

E* Além da senhora quantos filhos ela tem?

F* Olha, ela teve treze filhos, certo? então criou-se quatro dela, né? do casal, criou-se quatro, <do-> um morreu um <fico-> morreu um rapazs, ficou três moça, né na época, e filhos, sobrinho e filho de criação, ela tem dois também, que ela já é casada, meu pai é casado pela segunda vez, meu pai foi casada com uma tia minha, irmã de mamãe; dela teve- dela teve um casal, no segundo filho ela morreu <de-> do parto. (est) *Então ela- ele foi casou com mamãe, com três meses depois ele casou com mamãe, aí mamãe criou os dois filho dele, né? com a minha tia, com a irmã dela e dele teve treze filhos, dos treze criou-se só quatro, certo? dos quatro <mo-> faliceu um, têm três, justamente só teve um rapaz vivo, né? dos que- se criou era um rapaz e três moças. *Ele morreu, teve um acidente na vinda da escola Técnica, ele fez um- fez um curso de eletrotécnica foi pra baía, chegou na baía ele afogou-se, morreu afogado lá na baía, aí pronto ficou só três mulheres.

E* E quantos filhos a senhora tem e qual-quais as idades deles?

F* Eu tenho três filhos, tenho um com- (corrigindo-se ao entrevistador) preciso dizer nomes, não? não. Tenho um com vinte e um anos, tenho uma com dezessete, tenho um com quinze; só três.

E* Só três?

F* E basta. (risos)

E* Quantos moram aqui em sua casa?

F* Só três, é, <so-> sô eu, meu, meu esposo e meu filho mais novo, de quinze anos.

E* Como é o comportamento desse seu filho mais novo?

F* Mulher, olha, pra idade dele é normal, o que ele gosta de fazer que às vezes me preocupa, é que ele gosta de assim sair de noite, aqui no bairro mesmo. *e dar dez e meia, onze horas, onze e meia, aí ele num- num chega, né? *Eu tô na televisão, aí eu vou procurar, eu chego lá na frente ele tá na sinucazinha olhando <oh-> o pessoal, os meninos brincar, né? Tá brincando também; mais fora isso, num me dá trabalho nenhum, é normal: estuda, trabalha; estuda :: em oficina mecânica, trabalha em dois espediente e estuda à noite, aqui mesmo.

E* que série ele faz?

F* Tá na [quar-] tá no quarto ano, tá atrasadinho, (risos F) tá atrasadinho.

E* Qual o nome do colégio onde eles [es-]

F* É escola Municipal Furtoso Barbosa, é.

E* Ele já deu algum problema no colégio?

F* Não, não, não, nunca recebi queixa dele não; só em brincadeira ele machucar, tá entendendo? mais problema assim de- de bagunça, de- de <mal-cria-> não, de mal-criação, de responder, assim pra chamar minha, pra {inint} ser chamado atenção pra mim comparecer o colegio, por arte dele não, graças a Deus nunca aconteceu.

E* Algum filho seu já teve algum problema no colegio?

F* O mais velho, o mais velho, mais foi numa brincadeira lá:: (hes) o colegio é- é forrado e é bem baxinho o- o teto, então ele veio jogando, <jo-> tava jogando bola na quadra, aí voltou, saiu do colegio <com> chutando a bola. a bola pegou <no-> na lâmpada e quebrou, a lâmpada dessas florescente, né? mercúrio; aí chegou a queixa aqui- a diretora também é minha amiga, aqui vizinha. (risos) *A diretora do colégio e o esposo dela também é advogado, o pessoal {inint} Zezita olha, eu vim falar contigo pra tu aconselhar (“Nílson”) pra quando ele for pra quadra não sair jogando da quadra, <bo-> venha com a bola na mão. *Quebrou lá uma lâmpada, olha aí, ele vai ter que comprar uma lâmpada e colocar. *Eu digo tudo bem eu ajudo a comprar- disse: “não eu vô <com-> lá tem uma lâmpada eu vô <co-> eu vô botar no local. *Fora isso.

E* E em casa já teve algum problema?

F* Não, não, não, não graças a Deus não.

E* Teve alguma coisa assim engraçada que eles fizeram que a- sei lá, que hoje até hoje a senhora se lembre?

F* Mulher, eu num lembro não, acho que, sei lá, eu acho não, não.

E* Não?

F* Não.

E* E com sua filha como foi assim o casamento dela?

F* Ai! (risos F) O casamento dela, olhe ela me pregou um susto, (risos F) porque ela tava- ela tava [fa-] ía fazer quinze anos, né? quando já tava namorando com um rapaz, tava com quatorze anos ainda, com oito dias antes <do-> dos quinze anos <da-> eu tava preparando a festa dos quinze anos dela, aí ela disse- ela disse que, que tinha acontecido, né? com o noivo, tudinho, tava noiva já. *Aí eu me aperriei muito e disse que num ía mais fazer o aniversário dela, que ía cuidar era do casamento, aí o povo: “não mulher tu já fizesse tanta coisa, faz”, aí eu fiz, eu fiz um- um aniversário no dia- eu fiz o- o aniversário dela no dia quatro de março e um casamento no dia vinte e cinco de junho, (risos F) em cima do, de julho, um em cima do ôtro. *E- e quando foi pra casar na igreja o- o padre num aceitou por que nu` ela só tinha quinze anos e só podia casar depois de dizesseis anos, aí tive que esperar mais um ano. *Pra casar na igreja, depois de um ano foi que casô na igreja, ela me pregou um susto. (risos F) *Depois de tudo pronto, ter gastado tanto, (“eu disse mais é”) danado o que é que eu vou fazer agora, mais me aperriei, ah meninaØ: “menina num se aperreia não, acontece, tu faz logo os dois”, eu digo: mais num dá, tá em cima também; aí pronto, só faltava oito dias pra os quinze anos, né? já tava tudo preparado, eu disse: vai ser duas uma vizinha a outra; aí eu fiz <o ca-> fiz os quinze anos dela, logo em seguida fiz o casamento. (risos F)

E* É um neto ou uma neta?

F* É um neto e deu trabalho pra vir, viu!

E* Foi mesmo?

F* Foi, deu trabalho porque ela queria logo, né? o neném e ele também, só que, tava tudo normal, ela não engravidava e ele-ela foi pra o médico, fez ultrasonografia pra saber se tava tudo normal com ela, e então, é a médica [man-] [le-] encaminhou ele pra um, um urologista, aí ele foi o problema era com ele, foi ele passou um ano em tratamento p'esse neném chegar.

E* Foi mesmo?

F* Foi, o problema era com ele, aí depois de um ano de tratamento ela conseguiu ter o neném dela.

E* Ele já tem um ano?

F* Não, ele tá com dois meses.

E* Ah! {inint}

F* Um ano de tratamento, o esposo dela um ano de tratamento foi que conseguiu engravidar ela, ele ta com dois meses de nascido.

E* Ah! sim.

F* Tá novinho ainda.

E* O que a senhora espera para o futuro do seu neto?

F* Ai, mulher, não sei, é tudo de bom, é tanta coisa boa qui eu- que'u, que'u espero, qui não sei nem te com assim dizer. *Eu quero tanta coisa boa pra eles, aliás, pra dois, né? porque eu tenho dois, tenho um do primeiro filho e dela, dois meninos.

E* Qual a idade do seu ôtro neto?

F* Tem dois anos.

E* Dois anos?

F* É, dois anos, um tem dois anos e o ôtro dois meses.

E* {inint}

F* É

E* A senhora- o que a senhora acha da infância das crianças de hoje?

F* Rapaz, é uma infância tão agitada. *Não é aquela infância (hes) bem, da minha época, né? porque eu, eu não tive uma infância assim de- de criança, de- de- de muita coisa, de muita coisa boa, mais assim infância assim tranqüila, de poder brincar de poder ficar na rua até tarde brincando com tranquilidade, isso eu tive, uma infância tranquila, hoje não tem, você- você seu filho sai daqui ali, você fica preocupada; por pequeno que ele seja, porque eu tenho esse de dois anos, esse neto de dois anos, quando eu penso qu'ele tá aqui, ele tá lá distante, <o pe-> os meninos saia carregando ele pra brinca!, fica a preocupação, se é que alguém vem pegar, será que alguém vai machucar, porque do jeito que tá hoje, hoje ninguém respeita criança, nem coisa nenhuma. *::é a infância hoje é agitada, é uma infância que você acho pussível passa até purela, nem percebe qui tá passando pur ela porque não dá nem tempo você viver uma infância mehmo, não dá.

E* É dessa violência que está acontecendo com as crianças, o que é que a senhora pensa sobre isso?

F* O que eu penso?

E* Sim.

F* É terrível, num dá nem pra imaginar.

I* {inint}

F* É.

I* {inint}

F* É horrível, né?: já tá dizendo, a violência já, num é? já ta dizendo a violência, né? é horrível, não tem nem como, tem nem expressão pra, pra dizer como é, porque é horrível mesmo, mais é isso.

E* Como foi a sua infância?

F* Minha infância: foi muito boa. (risos F) *Aí como eu brincava! brincava tanto na rua, e a rua era pouca. (falando rindo) (risos F)

E* Qual a brincadeira que a senhora mais gostava?

F* Ah, eu gostava de: era barra bandeira, era garrafão, era corrida de saco, era pula corda, deixa eu vê ôutra, aí chama, é, academia, era toca; era brincadeira, era as brincadeira de criança mesmo, qui hoje você não vê. *Brincar de roda, brinquei muito de roda; hoje você não vê isso.

E* É não vê.

F* Não vê, você vê criança só quer brincar de bang-bang, só querer brincar de carro, quando :: quando tá maiorzinho: “Ah, mainha compra um revólver daquele pra mim”. *É diferente, né? a infância de hoje é diferente. *Eu tive uma infância assim de brincadeira, ai!quando eu lembro; as minhas [ami] eu tenho amiga de época de infância que ainda mora aqui no bairro, pertinho de mim, a gente na- a gente criou-se junta ela é só mais velha de que eu um ano, <alia-> tem uma só. *Ela é mais vela de que eu só um ano, e a gente criou-se aqui, casamos aqui, ainda tamos aqui; vizinha e amiga. *Eu às vezes se sinto assim <no-> ali na calçada dela ou ela aqui na minha calçada, lembra da época da gente em criança, quando brincava, chega im casa chegava em casa com o- o o vistido rasgado dum lado, bichado, era, brincando de toca, aí quando pegava, puxava, em casa lá ía pr'us puxavante de orelha. (risos F) *No ôtro dia tava lá de novo, mesmo jeito, não tinha jeito não, não adiantava brigar nem reclamar: “Você vai de castigo”, não porque brincava mesmo, ôtro dia essa mesma brincadeira, (risos E) É.

E* Aconteceu alguma coisa assim na sua infância que trouxe lembranças até hoje à senhora?

F* ::[Tô-] Tenho eu tenho uma lembrança aqui mesmo, aqui de frente de casa e essa eu não esqueço nunca mais. *Na época eu tava com, acho que dez anos ou onze anos, nessa faixa de idade, e essa casa, per aí, eu tava com quinze anos, ía fazer, ía fazer quinze anos, porque eu vim com cinco anos pra cá e papai comprou essa casa, com dez anos que tinha comprado a casa, a casa caiu e a ligação do poste pra ca, né? então quando a casa começou cair, elea era de taipa, ela cumeçou puxando pra trás, esticando o fio do poste, então a gente <fi> foi ligou pra saelpa (companhia de energia) e- pra cortar a anergia, né? cortar a rede de energia aí, *Quando o rapaz cortou um dos fios eu passei por baixo, aí ele me se- um fio me segurou; foi, <me> deu uma queda, me machucou muito, muito eu só pensava que eu tinha morrido, mais o rapaz disse: “Não, foi só <umanegato-> foi um- um fio negativo que pegou e me deu um [puxa-] uns- uns, umas quedas, me deu tanta lapada no chão, que’eu fiquei toda marcada, cortada mesmo, mais não chegou, não foi nada grave não, foi mais- foi mais o susto mesmo e o choque foi grande. *E aí eu não esqueci mais nunca dessa não, viu? (risos E) *Não esqueceu eu, ainda hoje tem <pe-> amigo, amigo meu que quando <apon-> apareceu aparece aqui, aí eles diz: “É, se esse poste falasse, heim, tu nunca esqueceu :: o choque que tu levou, eu digo: precisa falar não que eu nunca esqueço mesmo. (risos F) *Pessoal lembra, sempre lembra, né? foi um choque muito grande, aí foi a única coisa que assim, que me marcou ,mesmo e eu não esqueci nunca mais, foi esse, esse acidente cumigo.

E* E já lhe aconteceu alguma coisa:: alguma brincadeira que a senhora fez que seu pai reclamou?

F* Ah! uma vez ele- eu fui brincar- tem um clube aqui, o nome é o <ma> é era, era hoje não tem mais, o Maguary esporte clube, e na época eu era, pronto, na faixa de dezesseis anos, quinze, dezesseis anos, eu toda vida gostei de dançar ele dizia: “hoje você não vai”, eu ía pra missa, quando vinha, aí vinha da missa ficava lá <no-> olhando, né? na janela, aí olhava se tava o movimento tava bom, vinha pra casa, tomaha café e voltava, quando chegava em casa que ele ta- ele vinha pra missa chegava primeiro de qui eu, ele dizia: “É, você tava olhando o maguary hoje, hoje não vai pro manão vai dançar hoje não”. *Ficava por ali aí dava uma fugida. *Ô! uma veys ele me pegou lá, vei de lá até cá no meus cabelos, ah, foi. *Que ele não- ele não gostava de bater não, ele nunca bateu em filho, não gostava de bater não, mais <co-> já por isso mesmo que’le não gostava de bater que puxavante de cabelo me doeu, viu? porque dos filho eu acho que fui a <ú> eu fui a única a levar puxavante de cabelo dele, que’le não gostou de bater em filho não, ele gostava muito de castigo aconselhar mais, conversar; ele era pai e amigo, |mai| esse puxavante de cabelo me doeu até hoje. (risos).

E* Com quantos anos a senhora entrou na escola?

F* Com sete anos.

E* Sete anos?

F* Foi com sete anos, Não, com seis anos e seis mese, na época mamãe trabalhava também de merendeira na escola, aí a professora, ela não quiria <fe-> fazer matricula porque eu era muito nova, ela disse: Deixe ela aí, não vou fazer matricula dela, deixe terminar o ano aí, para o ano, que já tá na idade a gente faz matrícula”. *Eu fiquei seis meses estudando sem ser ma <ma->.

(Fim da fita lado A)

*Sem me relacionar porque eu na época, né? eu já frequentava a escola porque mamãe já é funcionária da escola. *E eu sempre ía toda tarde mamãe me levava, eu pequinininha aí levava, eu já conhecia [prof-] os professores, os alunos, tudinho né? é tanto que’eu nem estranhei o pessoal tudo já conhecia se se relacionava muito bem com eles aí pronto, <ficô-> eu fiquei estudando também mesmo sem idade, mais fiquei estudando. Purque <era-> conhecia o pessoal.

E* Qual era matéria que a senhora mais gostava de estudar? (ruidos)

F* Eu gosto muito de Ciência.

E* Ciência.

F* É.

E* Porquê?

F* Ô mulher, eu acho porque, eu acho que porque fala tanto da ciência: é do corpo humano, de animais de essas coisa, não é. * eu não gosto muito de história, não gosto muito de matemática, ô mulher, gosto muito não! mais eu gosto de ciência.

E* Ciência?

F* Gosto demais.

E* Tinha alguma brincadeira que a senhora gostava de brincar na escola?

F* Tinha muitas a gente brincava muito de de se esconder de toca, é porque lá o local era pequeno não tinha muita área pra brincar era uma escola pequena, e a gente só podia brincar assim, por exemplo, de ossinho, né? aquele jogar bola <aquela-> aquele que a gente joga, né? sentada no chão, que a gente chama ossinho, eu chamo ossinho, não sei se ainda dão esse nome.

E* Carrapeta.

F* Como é?

E* Carrepeta.

F* Pronto, isso? (risos) * só podia brincar assim num canto mais sentada porque não tinha espaço pra brincar.

E* Eu sei.

F* Pular corda tinha um espaço pra brincar de pular- de pular corda e se esconder, pra brincar de toca, não tinha pra ôtras brincadêiras não tinha espaço não.

E* A senhora já saiu- saia alguma, algumas vezes prejudicada dessas brincadêiras?

F* Não, não, não, não.

E* Nunca?

F* Não, nunca me machuquei, nunca saí, é, <ma-> machucada, não, nunca aconteceu não.

E* Qual a professora ou o professor que a senhora mais gostava?

F* Era dona Neusa, foi minha primêira professora, era Neusa, era.

E* Porquê?

F* Porque foi minha primêira professora, eu já convivía com ela assim na escola, gostava muito porque lá era turma de criança né? primeiro ano, então eu só ia mais pra classe dela; é tanto que quando eu :: quis ficar assistindo aula, quis [ma-] [fazer mamãe-] aperriava mamãe pra matricular, ela disse: “não, dêixe ela aí, dêixa ela comigo que eu fico com ela até o- o ôtro- o ôtro ano, aí já faz- faz o- o sete anos e a gente matricula ela, e eu gostava muito dela, é Neusa o nome, era <ne-> eu acho que’la ainda é viva Neusa.

E* O que a senhora acha <desse-> dessas escolas públicas de agora?

F* Ô rapaz, é, lá em baixo viu? com greve, também os professores recebem muito pôuco, não se- eu acho assim- oi, eu já tive muito em reuniões de país e mestres e eles pede muito que a gente ajude a criança em casa, porque eles dizem que são um- é uma pessoa <só> pra vinte, vinte e cinco, trinta, quarenta alunos, e não, dão vencimento, e eu já ouvi professores dizer|: Ah! eu não vôu me esforçar demais não que’eu não ganho pra isso”. *Quer dizer, pode um ensino desse ser- prestar ser bom não pode, e além do mais, tem greve, agora mesmo tá entrando em greve, entraram em greve, né? uma parte, não sei se todo o <co> todo- todo o estado, mais uma parte, tá parado, e uma parte também do município também tá, tem até (hes) colégio, ou, é, hospital parado, do município, aí prejudica aos alunos, né? além de não ter um bom estudo, um bom ensino, desse jeito, o colégio entra em greve, é, há paralisação, aí pronto, prejudica mais ainda, não é nada bom o estudo de hoje em-

E* Se a senhora pudesse, fosse presidente por um dia, o que a senhora faria pela população?

F* Eu fazia eu ía fazer tanta coisa. *Na cabeça da gente, a gente quer fazer muita coisa boa, né? no meu eu eu fazia, eu sei não, oi, eu, eu fazia :: creche pra criança pobre, porque têm creches aí que só <re-> só aceita [co-] (hes) [pe-] (hes) crianças de gente rica, e as creches qui têm criança pobre, é como uma que tem aqui, tá se arrasando.

E* É.

F* Pôucos funcionários.

E* Falta tudo.

F* Falta tudo, falta medicamento, falta, é, alimentação, falta, é, funcionário pra trabalhar viu? eu ía, <fa>- se eu fosse- se eu fosse- se eu fosse presidente por um dia (risos) eu ía pagar bem aos professores e ia vê se conseguia melhorar o ensino, que'le tá de nada pra acabôsse.

I* {Inint}

E* Por que a senhora não continuou os estudos?

F* Eu casei com dezenove anos, logo em seguida tive meu primêiro filho, e daí- meus filhos eram muito doentes, eles tinham problema de asma, que a gente chama hoje cansaço, né? *É, o primêiro teve asma até dois anos; tanto fazia eu tá agora aqui, como no mesmo momento correr pro hospital. *E depois veio a menina do mesmo jeito' aí eu digo vou parar, porque não adiantava eu- eu <traba-> estudar, faltar muito; até emprego eu consegui e não pude ir trabalhar pertinho aqui de casa nessa mesma escola que meu menino estudava, eu não *eu tinha- [cons-] não conseguia eu tinha época, tinha época que'eu chegava com um do hospital, quando chegava em casa tava ôtro do mesmo jeito; eu só fazia tomar banho trocar de roupa, pra voltar com o ôtro *Eu passava, tinha tempo que'eu passava tinha dia no mês que'eu passava o- o dia com um no hospital e a noite já com ôtro, e era <eu pe-> eu cunversava muito eu levava pra o médico e o médico dizia que- ele perguntava se tinha alguém na família que teve asma. E <o-> a avó deles por parte de pai ela morreu de asma. *{inint} era hereditária, aí eu- eles {inint} pra você curar a asma dessas crianças você vai sofrer muito viu, se você conseguir- mais você vai sofrer muito porque, num.. é hereditária se você tiver oito, dez filhos, todos eles vão herdar *Eu tive três e parei com medo, parei com medo. *Essa menina mesmo, ela teve um cansaço e uma asma tão forte que deu+ pneumonia dupla e aguda, (ruído) dupla e aguda (ruídos) e a asma. *Ela passava, ela passava duas, três horas no oxigênio, quinze minuto na nebulização, isso durante seis dias, aí eu já estava grávida <de-> do terceiro, já do último desse de quinze anos. *Eu digo: ah! eu vou consegui a ligação, não vou ter filho mais não. *Aí eu digo: aí pronto parei de estudar não fui trabalhar, fiquei {inint} que mãe aposentôsse e dava direito na época uma pessoa um filho, né? ficar no lugar mais nem trabalhar eu conseguia. *Minha vida era nuito tumultuada de doença; foi mole não. *Digo: eu vou ligar porque eu não aguento mais lidar com doença não. *Aí fiz ligação parei de estudar o ano tá fazendo dois anos qui eu voltei só- que eu <termi-> eu parei na sétima e voltei <na qu-> e voltei pra estudar na quinta série, porque colégio que'eu estudei fechou, quando eu procurei histórico para fazer matrícula, a matrícula aqui no colégio, já fazia oito anos que'ele tinha fechado. *Fui lá, secretaria de educação ele: “Olhe minha filha você vai, vai dá um- vai dá, vai nos dá uns quinze dias pra gente procurar você volta aqui quinze dias”; só que aqui o colégio não ía esperar quinze dias pra matrícula, aí eu digo peraí, as meninas: “Não mamãe faz assim, volta, faz a quinta série de novo. *Eu fui, voltei, ainda passei um ano na quinta série, quando foi no finalzinho do ano a repartição que eu trabalho mudôu-se do bairro dos estados, eu digo pronto, porque era- era aqui na, na Rudrigues Chaves alí pertinho, aí dali o prefeito, mudôu lá pra o bairro dos estados, por trás do cemitério Santa Catarina, pegar dois transportes pra voltar, chego (“já aqui”) de seis horas seis horas não, seis e meia, sete oras, porque lá eu largo de seis, aí como é que'eu estudar? eu digo: vou parar de novo e agora eu sei qui não volto mais nunca. *Porque já faz, eu digo e ôutra coisa, eu já tô dando, eu já tô dando <chan-> eu já parei também pra dar chance dos meus- da minha filha estudar e minha nora também, porque elas são novas, né? aí tem muito, tem muito pra frente ainda, tem muito, né? e eu não já tô com quarenta e um anos agora vou só mais trabalhar, cuidar da vidinha mesmo né? e tumar conta deles de noite eu fico com os dois, elas vão pro colégio.*Uma tá fazendo <a se-> a sexta série, essa de dizessete tá fazendo a sexta série, e <se-> a minha nora tá com dezenove, tá fazendo o primêiro científico.

I* {Inint}

F* Quer dizer tem mais condição, tem mais..., né?

E* {Inint}

F* Chance de ser de ter algum estudo melhor, ser mais alguma coisa. *Eu+ já tô... (risos) é.

E* O que a senhora acharia se voltasse a estudar agora, novamente.

F* Oh, mulher? ia ser ótimo, mais eu não tenho cabeça mais não. *Pra você lutar com doença, você lutar com casa você lutar com trabalho e com criança; nem que você quêira, nem que você tenha mesmo que você tenha tempo de estudar, mai você não vai conseguir :: como você quer, o estudo como você quer, purque, você já pensôu ter que fazer <uma pro-> uma prova daqui a dois ou três dias aí tem uma matéria, duas pra estudar onde é que'eu vou pegar tempo.

E* Não tem (“nenhum”)

F* Não tem, tem não, purque de mnã é uma correria dentro de casa de tarde eu vou trabalhar pego de uma às seis, quando chego em casa, seis e meia, sete horas; <já-> quando eu chego já tem-já tão-já tão saíndo: “Mainha vou dêixar os menino {inint} aqui”. *Vai embora, e eu fico com eles, não tenho e mesmo que quisesse não ia Ter tempo.

I* {Inint}

F* Pois é.

I* {Inint}

F* É.

E* O que a senhora acha desse ensino de agora é <ach-> acha que é igual ao do seu tempo?

F* Nada de jeito nenhum, é não, é completamente diferente, é diferente. *Eu acho que a- na minha época o (“<insin->”) o ensino era melhor, era melhor porque- <eu não se-> eu não sei nem lhe explicar porque eu sei que era melhor porque mesmo os professores. Na época ganhava pouco, se ganhavam pouco, ganhavam pouco, como ainda hoje é assim, mais também tinha mais escolas, tinha mais espaço, tinha mais tempo, hoje não, hoje é tudo é currido, hoje um professor não dá aula só num colegio, ele sai do colegio, terminando, correndo logo pra ôtro, já tá correndo pra ôtro. *Tem professo® aqui que o horário é de sete a onze, né isso? quando dá dez horas, dez e meia tão-<a-> as crianças já tão chegando, já tão pra ôtro colegio. *Tem uma aqui mesmo, ela mora im Bayeux, ela ensina aqui, em Bayeux e em Santa Rita, quer dizer pode se ter um ensino bom?

E* De jeito nenhum.

F* Pode não porque não é- ele não- não dá tempo, não tem tempo não.

I* Tem que {inint}

F* É. Tem não

E* Quando a senhora parou de estudar qual foi o seu primeiro emprego?

F* Eu trabalhei numa fábrica na moar, uma fábrica de confecção, não sei se você lembra? era aqui na rua da república. *É, eu trabalhava numa, numa máquina de marcar bolso, certo? Eu trabalhei só três meses, lá era muito quente eu não aguentava não; era quente era abafado, eu me sentia angustida lá dentro. *Meu primeiro emprêgo não lugar fechado, purque a porta ficava só aberto, eles colocavam (hes) uma meia porta, agora só qu'era aberto pra cima, assim, um meio metro, port'alta, era tão quente lá dentro, as lâmpadas, tudo acesa, o maior abafado do mundo, eu não aguentei não.

E* {Inint}

F* E com máquina máquina quente, aquelas máquina de esquentar, elas- aquelas máquinas a vapor, fica uma temperatura alta, eu não aguentei não, levei dois choques, digo vou sair daqui, (riso) fui embora {inint}, vim almoçar e não voltei mais. *Aí pronto, depois parei, não trabalhei mais e vim trabalhar agora depois de qua- agora faz quatro anos e é...

I* {Inint}

F* Quatro anos e três meses eu trabalhando.

E* [Quan-] quantos empregos a senhora já teve?

F* Esse é o segundo.

E* Esse é o segundo?

F* É o segundo.

E* A senhora gosta desse trabalho?

F* Gosto.

E* Gosto, é bonzinho, eu gosto do local de trabalho, lugar bom, grande, muito espaçoso tempo, a gente trabalha, tem uma hora que tem- assim, a gente trabalha três horas puxadas, mais o resto da tarde é pra conversar, é pra se distrair, é pra ir pra um- tem, um ce- tem a associação lá qui tem+ é manicure, tem cabeleireira, a gente- é.

E* Em que a senhora trabalha?

F* É na emlur. *É, empresa de limpeza urbana, é uma autarquia é é um [conv-]{inint}eu sei que é uma autarquia especial é da prefeitura ela também tem um convênio com a prefeitura. *E lá nos temos- temos <a asso-> a associação que dá direito à manicure a advogado, se for preciso, (hes) a cabeleireiro, tem muita coisa boa. *aí o tempo, que depois que <dess->, <dess-> dessa hora de serviço puxado que a gente tem um pôquinho aí o resto é lazer (risos f) é só na saída que a gente vai lá, faz ôutra arrumaçãozinha lá, porque eu trabalho (hes) como <aux-> (hes) auxiliar de serviço né? *Mais <dep-> aí depois de cinco horas a gente vai lá, vai nas salas vê cumé que tá, se tá tudo em ordem se não tive® a gente dá- faz os serviços nas salas e casa. (risos)

E* Como é o seu relacionamento com os colegas de trabalho?

F* Aí, é ótimo! eu adoro! olha é tanto que quando falta um a gente sente falta.

E* É?

F* No caso, eu tenho uma qu' é minina- é uma amiga que' u gosto muito dela, é Rosimere o nome dela; a gente anda tão junta assim, quando vái fazer um serviço: tu <va-> vai porali, eu começo- começo por aqui. (Risos E). *Tudo é combinado. *A gente já teve um <ape> <a gen-> já colocaram o apelido de fumaça e faísca. (risos)

E* Mais vocês devem bagunçar demais.

F* Não, não, (falando rindo) bagunça não, {inint} porque é uma repartição, aí- e lá dentro da repartição é um lugar muito fechado, dentro da compa- da repartição mesmo. *Porque tem um- ele tem um patio, ele tem muitas salas fora, é um lugar muito grande, é um terreno muito grande; tem- são, pace que são vinte salas dentro do prédio e tem mais umas doze fora, é, porque o prédio é pequeno pra vista daqui é pequeno, aqui é primêiro andar, <lá-> a gente foi pra lá já foi montada não sei quantas sala, mais ainda é pequeno. *Aí dentro é um lugar assim muito apertado assim: tem um- é um que tem uns corredor com umas salas, não é muito- e o ar {inint}- tem ar-condicionado que joga aquela quintura pra...

E*É.

F* Pra- pra as <sa-> não é pra's salas é pra um...

E* É onde corre o vento, né?

F* Sim, mais :: porque são umas áreas que tem, umas áreas fechadas que fica muito quente, ninguém pode, ninguém pode {inint} muito tempo não, que não dá pra ficar- aguenta a temperatura não e é coberta, têm duas coberta que é daquela telha de:

E* Brasilit.

F* Certo, agora sendo de plástico, passa toda quintura rapaz, além- além do ar-condicionado, o sol. *Aí não dá nem pra ficar muito tempo ali, a gente brinca mais fora, a gente fica mais fora, sabe, a gente fica mais à vontade na cantina, tem uma cantina, dona Luzinete também qu' é uma pessoa ótima, eu adoro ela, aliás eu- eu gosto de todos meus amigos, eu não tenho que dizer de nenhum de nenhum. *É ótimo!

E* Já- já aconteceu alguma coisa engraçada assim no seu trabalho?

F* Mulher, tem demais, (risos E) tem demais, visse? tem demais. *Uma delas foi (hes) não prédio lá não- que eles fazem o pagamento da emlur, lá mesmo na emlur, né? os funcionários lá mesmo, e tem um patio enorme que o pagamento é feito lá, é uma área coberta, um galpão. *Nessa época tava : ainda- e teve um dia que tava muito sujo o galpão, que tavam fazendo lá reforma de umas salas então o meu encarregado, ele mandôu chamar um carro-pipa; que' é da empresa mesmo, né? pra lavar o- a área de pagamento, né? o galpão; e tinha um dos funcionário por fora do galpão, embaixo fazendo limpeza, só que, o rapaz do carro-pipa, o motorista não viu e o rapaz que tava com a mangueira também não viu o rapaz; ora, foi um banho!

E* Ah, meu Deus!

F* Com lama, com areia, com tudo. *Aí essa- essa ninguém esqueceu nao, foi engraçado demais.

*E o pior que o rapaz morava distante foram esperar secar a roupa um pouco pra levar ele em casa e tomar um banho, e ficou lá mesmo nem voltô mais.

E* Coitado!

F* E ôtras coisas que aconteceu de ingraçado, de- (hes) dentro da empresa mesmo; um escorrega, um cai, quando acontece, né? brincadêira também, qu'eles tiram muito brincadêira. *Pronto, é assim, <a-> é bom de trabalho, eu adoro trabalhar ali, é tanto que quando chega sabado e domingo eu- no sábadado e domingo, aí a gente: bom final de semana, né? aquela coisa, aí no ótro dia oi, Segunda-feira não esqueça, viu? não vá faltar não, se faltar |você vê|. *E quando falta uma- que <aconte-> aconteceu alguma coisa, sempre qu'eu posso, qu'eu não posso ir qu'eu faltou eu telefono antes, aviso à menina pr'ela dá uma mãozinha, né? à Rosimery, e quando a ôutra também não pode ir, porque elas trabalha mais em sala, de fazer limpeza em sala, aí eu peço: Rosimery dá um- começa a limpeza hoje mais cedo, porque hoje eu vô chegar mais tarde, ou então, eu não vô hoje, qu'ê pra na hora tá tudo pronto- “ah, porque tu não vem?- eu digo: ah, não dá pra mim ir não. *Aí por algum motivo eu nunca- <fu> só não vô quando eu não posso ir. *Aí quando chega lá:” Oxen, cadê Zezé?!”- que lá o <peesu-> meu não é Maria José, mais todo mundo me conhece por Zezita, porque meu apelido mesmo é Zezita. *”Aconteceu alguma coisa Zezita hoje não veio”. *Sente falta, sente falta, é como fosse uma família, porque você passa a semana, todos os dias, <na-> trabalhando, convivendo com aquele pessoal; é uma ôutra família, , é uma familia que a gente constrói lá fora. *Quando um, acontece uma coisa a um- pronto eu tive uma época, na época que'eu passei com a minha mês de férias pra cuidar da minha mãe; ora menina, Rosimery disse: “oi, tanto, Tu fizesse tanta falta aqui”- que às vezes ela saia- elas saiam assim: “Ah, eu vô, Zezé não tá aqui pra conversar, eu vô sair” *Saíam, ia lá pra associação, porque não tinha com quem assim- a pessoa pra <con-> porque dona Lurdes trabalha na cantina, ela não pode sair da cantina, o pessoal trabalha em sala, a telefonista trabalha mais em sala pessoal da limpeza, que sô eu e ela, aí só vive mais junta, na limpeza, quando terminava, se fosse pra uma padaria ía junto, se fosse pra associação vai junto, tá entendendo? o pessol- a gente tá muito assim, muito, (hes) muito ligado na outra assim pra tudo pra quando for a hora de lancha a gente vai sempre junto, a gente racha o lanche quando uma tá com dinheiro, ôutra não tá a gente racha o lanche {inint} desse jeito. *Aí pronto, ela disse: “ah, Zezita não tá aqui, eu vô sair “- aí saia, <ma> porque não tinha assim, uma pessoa que ficasse com ela. *Sente falta mesmo uma da ôutra, não é só dela, qualquer um: “Ó, hoje fulano não veio, hoje dona Lurdes não veio ou Romero não veio alguém, quando falta uma pessoa o ôtro lá tá sentindo: “oxe, porque que fulano não veio hoje”. *São um pessoal unido, graças a Deus são unidos *A gente se une bem mesmo.

E* Bem mesmo?

I* {Inint} (dirigindo-se a outro interveniente)

I* Oi!

E* Já aconteceu algum fato triste no seu trabalho?

F* Aconteceu, não com um funcionário de lá mais na frente da empresa. *Um suicídio, uma moça suicidou-se na porta da empresa. *Ela estacionou um carro debaixo <d'um-> de um jambeiro, estacionou um carro abriu a porta do carro, foi pra uma (hes) uma barraquinha de lanche que tem ao lado da, da emlur tumou um refrigerante e voltou pra o carro, fecho a porta do carro; e a gente escutou foi o disparo.

E* Eita!

F* Quando chegou lá ela tava caída no banco do motorista, o revólver de um lado; aí pronto, todo mundo desisperôsse, ninguém sabia quem era a família: “Não, ela é de perto”. *Não era de lá, aí o pessoal lá telefonôu pra, pra o IML, pra polícia. e vinheram <de-> pra saber quem era, né? porque ela tava sem documento, sem nada. *Sim, aí isso foi um fato que aconteceu, não foi com o pessoal da empresa, mais que chocôu todo mundo, todo mundo só, só não fez assistir, certo? mais

escutamos tudo, e um dos funcionários foi quem socorreu, mais já chegou morta no hospital. *Mais dentro assim do {inint} da empresas já aconteceu assim, mais não dentro da empresa de funcionário, mais não- mais fora da impresa, assim, em final de semana, tá entendendo? *{inint} lá tem um rapaz que'ele tem um conjunto, conjunto de som e eles vieram, foram, viajaram pra (hes) <guarabi-> parece que foi Guarabira (cidade da Paraíba) e lá no, no <a-> no de- na h ora do show ele passou maw e faliceu. *Um funcionário lá, um fiscal, um novo, de vinte e um anos pra vinte e dois anos teve um enfarto.

I* {Inint}

F* É, mais agora, mais dentro da empresa mesmo não aconteceu.

E* E o que a senhora sentiu quando viu? a senhora viu a moça morta?

F* Vi não não vi não porque eu tinha saído, eu tinha ido na farmácia, porque também <temo-> temos direito à farmácia a gente compra e vem descontado com um mês depois e eu tinha pego uma ordem de farmácia e tinha ido pra farmácia quando eu cheguei, quando eu cheguei um irmão da advogada lá qu' é amiga nossa Fátima, foi quem socorreu ela, socorreu a moça, disse: “Olha, agora mesmo, agora o carro tava lá ainda. -” agora mesmo uma moça <suicidô-> :: suicidôu-se aí” *Eu digo: que conversa essa. **Foi, quem socorreu foi o irmão de Fátima”. *Aí ele tava chegando *Pronto, quando eu cheguei ele já vinha chegando do hospital, foi bem rápido <levô-> levô ali pro Edson Ramalho, que' é o mais próximo, né? *Aí ele até pediu alcool pra cuidar dos pes <se-> os sapatos, dedos tudo sujo de sangue, pediu alcool pra lavar as mãos e tudo mais eu não vi, só vi o carro né? Mas não vi. O carro dela estava (“cheio”) o carro ainda tava lá, mais ela não estava mais.

E* Porque a senhora acha que uma pessoa se suicida? qual o motivo que a senhora acha?

F* Olha, segundo a família dela que- a familia dela, uma tia dela, é uma tia dela ela é amiga da minha tia também, porque eles são da carismática, não sei se você conhece a carismática. *Pronto, e ela é uma carismática, a tia da moça disse que acha qui foi pressão demais da família.

E* Pressão?

F* Sim, agora ela não contou em que sentido, mais que ela disse que ia tentar suicídio, disse a familia que ía tentar suicídio, e a familia não acreditou, achou que era, pensou que era chantagem dela, né? brincadeira dela talvez, e ela pegou o carro e saiu; só que ela- o irmão não viu que ela tinha tirado o revólver, eles não acreditaram, né?

E* E nem viram o revólver.

F* E não viram o revólver. *Ela- ela saiu de manhã, a tia dela falou qu'ela tinha saído de manhã com esse carro e <a-> e provavelmente não encontrou o revólver, não encontrou o revólver, então ela olha, isso aconteceu era uma- umas duas horas da tarde, e de manhã, a mãe da- a mãe da moça já tinha batido todos hospitais pensando que já tinha- ela tinha- ela tinha ido- feito isso mesmo ela tinha se matado ou tinha sido aceita porque ela saiu neste pensamento de fazer isso, tá entendendo? *agora, o pessoal não segurar uma moça dessa em casa, era pra ter segurado em casa, né? levado pru hospital, fazer alguma coisa, né isso?

E* {Inint} alguma coisa.

F* Pronto, ela disse: “Olhe, ninguém esperava que- a gente não acreditava que'ela <fa-> ela disse que ía fazer, mais| ninguém acreditou que'ela ía fazer não”. *E {inint} foi ontem {inint} eu tive lá eu tava- eu tava, ontem eu tava conversando sobre- com tia Maura sobre isso, porque essa semana, você ouviu falar em um rapaz que suicidôu-se agora em Manaíra (bairro de João Pessoa) com um tiro- um tiro na cabeça.

E* Tô sabendo.

F* Pois ela, esse menino, esse {inint} de dezesseis anos é primo de uma funcionária de lá.

E* Ah, meu Deus!

F* De uma telefonista, ela nem sabia, ela vei saber tava trabalhando, <pediu-> entrou na cantina chorando. * “ Oxe, que' é isso ela ta chorando por que?” ela disse: “<minha-> você ouviu pela televisão um rapaz de dezesseis anos que suicidôu-se?”, “eu digo: (“foi mesmo”) isso aí eu vi na televisão”, ela disse assim: “pois não foi o meu primo, eu vim saber agora”.

E* Ah, meu Deus!

F* Ela tava até com uma roupa assim meia estampada, bem estampadona, aí disse: “ei, não tem nada de mais que ’uvá pr’u velório com uma roupa não?” -Eu digo não, pegô você de surpresa, tem nada a ver vá assim mesmo.

E* Não sabia.

F* Não sabia.

I* {Inint}

F* Isso foi Quarta-feira, se não me engano, parece que foi quarta#feira <esse-> isso aí, ou foi quarta ou foi quinta, foi... não foi isso?

E* É, foi, ou foi quarta ou foi quinta.

F* Foi quarta ou foi Quinta-fêira.

I* {Inint} agora eu não vejo porque {inint}.

F* Num passôu pela cabeça de ai- Deus me livre, entende? me defenda d’um negocio desse nunca me <pa-> nunca me passô pela cabeça fazer bestêira, nem comigo, nem com ninguém.

I* {Inint}

F* Isso é uma fraqueza.

E* A senhora acha que a melhor saída é o suicídio?

F* Que nada, não vai resolver o problema não.

I* De modo nenhum.

F* Não vai resolver não, porque se é um problema que você tem você leva com ele, você não resolveu nada, e quem fica, vê-se pela situação pior de que aquela que cometeu suicídio porque se for um problema dela, que você <em vê> que você tivesse conversado, aí tenta- tentava resolver, conversando né isso? *Aí o pessoal faz um, deixa um- uma carta- por isso ou por aquilo que suicidou aí vai deixar problema pra ôutra pessoa.

I* {Inint}

F* Não é isso? no entanto se a pessoa quisesse, conversasse, tentava duas ou três pessoas resolver a situação daquilo- daquele, mais não faz as coisas se cala, faz as coisas pensando que vai resolver alguma coisa, não vai, piora mais ainda. *No casa se fo® olha têm pais aí desimpregado que se suicidia porque têm dois, três filhos e não pode- sustentar a família, aí vai bota, corda um pescoço, ficou pior.

E* Porque não tem quem sustente

F* Porque não tem sustente, ficou as três criança sem pai, né? por causa de desespero, não tem emprego hoje, vai tentar lá fora, vai tentar ôtro dia depois de morto vai fazer o quê, não resolveu nada, não resolveu nada, piorôu a situação ainda mais; pra ele não que já tá morto”, mais pra família piorôu mais ainda.

E* Deixô os filhos.

F* Anh?

E* {Inint}

F* É.

E* O que a senhora acha que está acontecendo no Brasil para haver tanta violência?

F* Eu acho qu’ é a fome que tá grande por aí, viu, é a fome grande. *Se você vê- pode pegar um- você escuta, claro que você escuta televisão ai, né?:: menino de rua pur que ficar na rua? “porque eu- minha mãe me bate, purque em casa não tenho o que comer, aí vai pra rua, vai roubar, vai matar e violência gera violência, é você- ó porque- ó, já aconteceu comigo, não- uma vez eu vinha do mercado central tinha feito a fêira aí vinha do mercado central. *Eu subi no ônibus, coloquei as duas sacolas no ônibus e fui subir quando eu coloquei a- a sacola no primêiro degrau do ônibus, coloquei a ôutra mais em cima, fui pe- de cá- assim de lado mesmo eu peguei a ôutra sacola pra colocar, eu senti aquilo puxando a minha mão, sabe? eu pessoa até que era uma pessoa amiga qui vinha me ajudar pra colocar a sacola em cima, era um ladrão.

E* Uma criança?

F* Um <meni-> eu não se- ele podia ter assim uma faixa de uns dez, entre dez e doze anos, <não-> olha, pego esse, não era esse relógio não, era ôtro relógio, um- um pequinininho, ele deu tanta puxôu tanto, assim pra vê se conseguia que'u <bo-> eu boto apertado- botava apertado, se ele tivesse conseguido botar os dedos aqui dentro, ele tinha puxado, ele deu primêiro puxavante não conseguiu, o segundo não conseguiu, o tercêiro eu peguei ele segurei, arrastei ele no ônibus. *Eu sei que s'eu tivesse- eu errei porque eu podia ter até ter matado o menino né? o menino te® caído e o ônibus ter passado por cima do menino, mais eu tive tanta da raiva que eu segurei, eu só...

Informante 16

Informante: RAM

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 5 a 8

Sexo: Feminino

E* É Rosivânia, quais os bairros em que você já morou?

I* Morei em Cruz das Armaø, bairro doø Novais e no Cristo.

E* E por que vocês vieram pra esse bairro?

I* Porque a gente morava lá e: a gente não gostava muito de lá não que a gente briga muito por causa do bar que ele ia né? Que bebia muito né? Aí então a gente queria se afastaø mais um pouco de lá, aí eu fui e inventei de compraø essa casa aqui. A gente tava separado e: no dia que a gente veio, voltoø + pra cá.

E* Dos bairros que você já morou qual o que lhe deixa mais saudade assim?

I* Bairro de Novais.

E* Por quê?

I* Porque lá minha casinha era tão boa, era era tão tão bom de moraø lá, num sabe? Eu só num gostava muito da ladeira que tinha lá, + mays é um lugar tão calmo, sabe? Num tem essa de vizinho ficar olhanø a vida dos outros como aqui, num sabe? Era uns vizinhoø + ótimos mehmo. Aí, por isso que eu gosto muito de lá, pertinho do emprego dele né? Muito perto num precisava pegar ônibus, nem nada, tinha muitas vantagem. Qualquer coisa que a gente precisasse dava uma carreirinha lá e pronto, + muita vantagem, né? Agora aqui é: longe pra tudo. Longe demais. + A gente vai na casa de mãe é quase meia hora pra chegar lá. A gente vai de pés ou então de ônibus, no dia que tem dinheiro tudu bem. No dia que num tem vai pur aqui de pés, né? E é uma “lonjura” danada, pra ele também. Acorda tarde, perde a hora do trabalho e lá não, era trêyø minutoø, + do trabalho pra o:, pra lá pra casa.

E* Aí por que vocês saíram de lá?

I* Porque o homem pediu a casa, + foi que ele tava reformando tudinho num sabe? Era quarto, né? Aí ele tava reformanø. Aí ele pedia de um em um, né? Aí chegou a veyz da da gente. E nos outros que: ele tava reformanø, os vizinhoø os inquilinoø ia ficanø, né? Oø mehmoø né? Já voltanø pra casa dele, ele pegou e botava a pessoa em outro lugar. Aí a gente num quis mais, feyz uma casinha por tráys da casa do pai dele né? Nesse tempo eu já vendia roupa, aí peguei o o dinheiro da roupa e fiz a casa lá. Depois que fiz a casa. Aí num deu certo a gente veio pra cá.

E* Ô Vânia.

I* (Falando a um interveniente) Mêxa não...

E*(hes) Quais as escolas que você já estudou?

I* Eu estudei no Educandário São Marcos + e numa escolinha particular na casa de uma menina lá, em Terezinha, + estudei no José Américo e no Estadual.

E* Qual a que deixou mais saudade?

I* Estadual

E* Por quê?

I* Hein? Porque lá foi a época que eu comecei a estudar assim, a partir dos quatorze anoø, quinze anoø que a gente a pessoa começa a namoraø, né? Tudinho né? Aí lá vai, as amizadeø eraø toda totalmente diferenteø, antigamente, a gente criança né? Nem marca tanto né? Mays depois que a gente começa o: conhecer amiga, coisa melhoø. + Os professorø é totalmente diferente num sabe? Eu + <apa-> apesar de de + muitas coisas na minha vida hoje eu num teø evoluído mais um pouquinho, mays eu devo muito a meus professores estadual num sabe? Foram muitos bom mesmo, bom bom demais.

E* Aí, porque você parou de estudar na sétima série?

I* Porque: eu casei né? Aí no que eu casei assim, que casei engravidei logo, e meus enjôos, mulheø da <mi-> minha primeira menina. (Falando a um interveniente: “num mexa não”) Meus enjôoø da minha primeira menina: era: pra mim matar. Eu vivia da cama pra pra o fogão, fazia as coisas voltava pra cama, num podia sentir nem o cheiro duma poeira, qualqueø coisa que já tava vomitanø, + aí pronto, aí tive muito enjôo. Eu digo: “Sabe de uma coisa, eu vou desistir.” + Aí num voltei mais, ele também num quis mais. + Eu passe:i grávida, ainda passei uns dois meses estudanø. Aí depois que: ganhei ela, né? num pude mais. Foi tempo que depois engravidei logo dessa. + Aí até hoje.

E* Você acha que o estudo lhe fez falta em alguma coisa?

I* Faz, faz sim. Foi assim, porque se eu tivesse terminado pelo menos o primeiro grau eu teria tido, teria + tinha feito enfermagem né? Que era meu sonho e o da minha família né? Como lá a maioria são tudo enfermeiraø, né? É, lá em casa quase tudo. Aí: hoje talvez eu tivesse empregada, num emprego melhor, né? Seria muito mais muito mais vantajoso pra mim, hoje em dia não. A gente tem o que na vida sem estudo? + Nada, né? + Porque eu mesmo me arrependo muito, num sabe? Mays agora, eu sei que num é tarde não porque mãe aconselha muito, muita gente aconselha, mays o problema, minha filha, é que têm duas filhaø, + é fogo, né? Pra estudar.

E* Você sente vontade de trabalhar nessa profissão, ainda?

I* Sinto, sinto muita vontade. Eu ado:ro hospital, + não pra ficar interna né? Mays pra trabalhar. Ave Maria, eu <a-> eu gosto demais, eume sinto tão realizada dentro dum hospital, num sabe? Trabalhanø cuidanø daqueles pacienteø, eu gosto demais, adoro.

E* Em que você já trabalhou?

I* Bom, eu quando: eu era solteira, + eu <ensi-> eu ajudava a ensinar numa escolinha, num sabe? Lá em Mangabeira, num é? Escolinha de Geralda, a Oliveira Alves, + eu ensinava lá. Aí quando foi depois, eu comecei ensinar no {inint} Torres, ali no Baliado num sei se você conhece. É um colégio municipal, é estadual lá, né? Mays só que a gente num era contratada pelo Estado não, né? Era só assim, a diretora contratou porque saiu uma menina e num tinha mais gente, num num tinha concurso mais pra botar. Aí: eu fiquei lá, passei um ano, também. Aí depois que casei, passei um tempo vendenø roupa, depois + fui trabalhar no hospital, né? Aí trabalhei na limpeza. Quando:, agora + tô vendenø roupa de novo.

E* Como era a sua vida no tempo em que você trabalhava?

I* Mulher, + olha, era tão boa, num sabe? Minha vida era tão boa:, que eu me arrependo tanto, tanto tanto de teø deixado aquilo ali, sabe? Porque se num fosse aquela chefe:, aquela aquela imbecil que aquela aquela mulher é, sabe? Uma grossa, se num fosse ela ainda hoje eu tava lá, porque minha vida era maravilhosa quando eu trabalhava. + Apesar dos conflitoø, né? Que eu tinha a as meninaø, eu às vezes, as meninaø adoeciaø e eu ficava feito louca no trabalho pensanø nelas duas e, sabenø que tava danø trabalho aos outroø, que num podia fazer nada e chegava em casa

tinha que fazer tudo, mays eu fazia tudo com tanto gosto num sabe? Eu nem ligava, eu num num. + Acho que num sentia nem cansaço, + naquele tempo, + sentia nem cansaço, era bom demais.

E* Como era sua relação com as pessoas que você trabalhava?

I* Ave! Lá era ótimo. + Era:, olhe, primeiro que todo setor que a gente trabalha tem seu chefe, né? + Eu, já trabalhei em todos os setores dos hospitais né? Agora o que eu mais gostava, era o CTI, + mays também a chefe de lá ela era muito mandona, num sabe? Mandona demais, demais mesmo. E, eu também, eu não sei parece que veio uma testa uma estrela na minha testa, né? (falando rindo) que bota inveja neu aqui, o pessoal parece que tem inveja de mim. Que os médicoø lá gostavaø tanto de mim, ays enfermeiraø gostavaø tanto de mim que essa chefe parecia que tinha inveja, sabe? Ela implicava muito cum minha cara, + implicava muito. Eu passava o dia todinho, fazia isso, fazia aquilo, era um pra lá, e pra cá danado que chega me cansava, mais parecia que ela queria a gente fosse uma máquina, que fizesse sempre mais, sempre mais sempre mais + e qualquer coisinha que a gente reclamava, a gente num podia responder, não podia dizeø nada, tinha que engolir tudo calada, + ela logo: dizia: “Eu vou dizeø a Eduardo”. E dizenø a ele né? a gente tava com emprego perdido né? E a gente tinha que agüentaø tudo calada por isso. + Mays eu a a, meu setor eu gostava demais, + gostava muito, apesar da enfermaria dos homemø ser muito sebosa, mays eu gostava muito. Tinha nojo de trabalhaø lá porque era seboseira demais, mulher, os homeø os paciente é: Ave Maria, se fosse dependenø do do: como é que se diz? Do: + do pessoal que trabalha, né? lá da área de serviço as das enfermeiraø era tudo muito limpo, muito organizado, + mays os pacienteø que são muito sebosø, mays que é bom.

E* Como era sua vida de solteira?

I* Mulher, minha vida de solteira era: num num tinha nada demais não, num sabe? Era de casa pro colégio, do colégio pra física, da física vim pra casa, era assim, sempre assim. Chegava em casa, fazia o serviço como sempre né? E pronto. E festa, minha filha, só de ano em ano, + né? Praia também nem nem nem em sonho. + Mãe deixava a gente na praia quando fosse a turma todinha, parecia até aquele pessoal matuto, né? Namorado nem... Ave Maria! Todo namorado que eu tinha era uma pisa que eu levava, todo namorado que eu arrumava era uma pisa que eu levava, só namorava escondido. Primeiro que eu levei em casa, foi Beto, né? Aí depois, ele foi embora, + pra Brasília e: eu comecei namorar com esse. Aí pronto, também namorei o tempo todo escondida, mãe só veio saber já:, assim, porque eu saí de casa, né? Eu tive uma discussão cum meu irmão, saí de casa e <dep-> fui pra casa de minha irmã, né? Meu irmão lá no Grotão. Quando eu cheguei lá, nu outø dia eu falei cum ele tudinho dizenø que eu ia sair de casa, ele perguntou porque. Quando a gente chegou lá aí mãe disse. “É: já que num tem jeito mais mesmo, eu vou deixar vocês casar.” Agora que ela, num foi de acordo dela não, num sabe? Ainda hoje ele num vai na casa dela, nem + eles se falaø, mays ela num vai na casa dele, nem ele na dela + e nem vem na minha casa, até hoje. Mays na vida de solteiro era sempre assim, mehmo.

E* Como?

I* Num tive, num tinha diferença, + quer dizer, hoje tem diferença da de casada porque hoje em dia tem mais liberdade né? + E antigamente eu não tinha, + mays que eu eu sinto falta às veyø num sabe? + Eu sinto falta por caso briga de casal mesmo né? Às vezeø a gente se arrepende do casamento.

E* Como você conheceu seu esposo? Conte a história?

I* A gente morava de frente a frente, + sabe? Agora, assim, eu já namorei com o irmão dele, né? + foi tão engraçado, eu namorei cum irmão dele todo tempo, e eu ia lá mays num lembrava, eu num sabia que ele existia. Ele vivia dentro de casa tudinho. Nem ele me conhecia, que ele já namorou cum minha irmã, meu marido, + né? Já namorou cum minha irmã, e eu namorei cum o irmão dele. Agora só que eu nunca troquei uma palavra cum ele, nunca falei cum ele, nem nada, né? E ele também, ficou na dele, quando foi depois + quando eu comecei a namorar cum Beto, ele começou prestar atenção em mim. Aí depois que Beto foi embora eu comecei eu namorei cum primo dele ainda, Gilvanilson. E: depois aí comecei a namorar cum ele. Foi um negócio assim, muito de

repente, foi + tempo de um ano somente e a gente casou. Meu irmão me seguia muito, menina, pra a gente num namorar, a gente num podia namorar não que mãe num deixava não. É eu passava cada decepção triste no mundo. Olha, meu irmão, na hora de chegar no [cole-] na hora da saída do colégio, quando eu pensava que não já tava Cido lá no carro, lá na frente me esperanoo. Às veyzø eu: saía do colégio, pensava que num tinha ninguém, olhava pra um canto, olhava pra outro, tava Cido escondido, era todo mundo, mãe sempre mandava alguém me seguir, Quando eu chegava em casa mãe já tava sabeno, aí já era uma pisa que eu levava, ou então um um, uma discussão danada, ela só num fazia esculhambar, né? Que ela tem muito respeito pela gente. A gente também tem muito por ela, mays que: ela num queria não, + também ela via né? Os exemploø né? Hoje em dia a pessoa casa sem teø: pano pras mangaø. Hoje em dia quando você tem alguma coisa, tem um emprego, seu estudo, alguma coisa, é até bom, você tem até uma vida melhorzinha, mays você: deixaø seus estuduø, abandonar o estudo, abandonar sua chance de ter um emprego melhor, abandonar tudo por um rapayz também que ele é era sem lenço, sem documento né? Nesse tempo a gente namorava, ele num era empregado. + A família dele também a maioria dos homeø num num era empregado, nenhum tinha trabalho né? E ele:, + quando a gente falou em casamento, ele arrumou esse emprego que tem até hoje, graças a Deus, + e tá assim, vivenø assim.

E* Das, dessas decepções qual foi assim que mais lhe marcou? Me conte.

I* (Falando rindo) Fica difícil, viu? + Mulheø olhe, + das decepções que eu tive cum ele, quer dizeø, depois de casada?

E* Quando você era solteira?

I* Olhe, + decepção de solteira de minha vida de solteira, o único trabalho que eu dei a minha mãe, a única coisa que eu fiz ela se decepcionar muito muito mesmo, foi quando eu comecei a namorar cum ele, porque ela num queria de jeito nenhum que a gente namorasse cum a família dele, + sabe? De jeito nenhum mehmo, que ela num num + num tolera a família dele.

E* Por quê?

I* Mulher, porque são pessoal muito “briguento”, num sabe? + Muito briguento, muito arengueiro, ays irmãø dele gostao muito de debochar da cara de todo mundo, quer ser a dona da rua, só quer ser as gostosonaø de lá, num sabe? E: são casadaø, mays é mehmo que num ser porque: meu Deus, a vida que elas tem, eu num queria ter. + Mays, + a gente teimou e casou, né? + Agora, decepção que eu tive foi essa assim, quer dizer, num foi nem tanto minha, foi eu acho que foi mais dela, né? A decepção foi mais dela. Mays minha foi quando + assim, que eu tava eu tava solteira ainda, né? Eu num, + a gente eu, + a gente já tinha feito besteira, né? E ninguém sabia, né? Ninguém sabia, tava tudo muito bem abafado, então eu engravidei e num sabia, né? + Tão inocente era que eu nem nem imaginava, que ia passar na minha cabeça que aquilo fosse gravidez, né? + E quando pensei que não, eu percebi e num teve mais jeito. Eu comecei tomar remédio, remédio pra pra abortaø e nada, né? Foi quando eu tive o começo de pneumonia, e: com esse medicamento eu fui interna, né? Esse medicamento que eu tomei, abortei o menino, né? E justamente no hospital que minha mãe trabalha, no setor dela, e nem ela sabia, nem ninguém sabia, né? Foi uma decepção muito grande, tanto pra mim como pra ela. + E: depois de de casada eu + eu me decepciono com ele em muitas coisaø, num sabe? + Porque eu eu imaginava que ele fosse bem diferente da família, quando a gente namorava, ele demonstrava ser bem diferente, + mays hoje em dia a gente vê que num tem diferença nenhuma não, ele é igual a elas. + Mays dá pra superar, num sabe? As qualidadeø dele dá pra superar, + num é nem por gostar, é porque eu sou uma pessoa muito compreensiva, eu acho que cada pessoa tem sua maneira de ser, eu num posso mudar ele, nem ele pode me mudar. Eu também tem meus defeitoø, né? + Também num posso reclamar tanto dele, nem exigir nada.

E* O quê que você mais gosta nele?

I* Que eu mais gosto. + Olhe tem uma coisa que eu gosto muito nele, é porque: ele só tá, + qualquer lugar ele tem que tá comigo de lado, sabe? + Ele num me impata de fazer nada, e ele sempre gosta de tá comigo. Olhe, ele pode tá num bar, ele pode tá na praia, pode tá no trabalho, pode tá onde for, + o negócio dele é tá comigo. Se acontecer qualquer coisa com ele lá no serviço

dele, ele telefona pra mim: “Vânia pelo amor de Deus, venha aqui que aconteceu isso assim assim”. Eu vou, quando chego lá desenrolo, pronto, sabe? A gente sai numa boa. A melhor qualidade dela dele é esse num sabe? Quereø tá sempre comigo, + o que tem de bom é isso.

E* Oh Vânia, como você gostaria que ele fosse?

I* Mulher olhe, eu acho que: + a melhor, a melhor coisa que Deus poderia tirar nele, que eu num gosto, seria a bebida, + sabe? Eu acho que se ele não bebesse, ele seria uma pessoa altamente + eu eu gostaria muito que ele fosse assim um dono de casa bem cativo, que quando chegasse em casa me ajudasse as vezeø a fazer alguma coisa, quando eu tivesse cum algum problema ele tentasse <di-> desenrolar comigo, que ele num liga pra os meuø, eu só ligo pra oø dele, mays pra oø meuø ele num liga, sabe? + Quando eu tivesse doente ele se preocupasse. Quando eu tivesse grávida ele fosse me levar na na maternidade que nunca fo:i, sabe? Eu gostava muito que ele fosse assim, uma pessoa bem, bem caseiro, bem amigo, bem bem colega mehmo, mays ele num é, + é o jeito dele também de ser que ele é muito caladão, num sabe? A preocupação dele é só pra ele mehmo e pronto, + a num seø que seja uma cum a família dele ou cum algum problema dele, aí ele conta tudo pra mim, então, a gente resolve. Mays o meu pra ele é mesmo que tá contanøo a qualquer pessoa, + ele num tá nem liganø. + Aí pronto, eu só queria que ele mudasse nisso, né? Mays já que num pode.

E* É, depois do aborto, né? Com quanto tempo de casada nasceu o primeiro filho?

I* Eu tive: + um ano e meio, depois de um ano e meio.

E* É o que você sentiu quando percebeu que estava grávida?

I* Mulher, eu tive um medo tão grande, mays tão grande. Agora porque foi o seguinte: + em certas coisaø, cum relação a sexo, eu era muito inocente, num sabe? Era muito inocente porque eu num tinha direito a ter amiga lá em casa, ninguém tinha direito a ter amiga, + amizade: era de colégio e olhe olhe (tosse), e se mãe soubesse que a gente tinha uma amiga, que saia com ela, fazia qualquer coisa, mãe já cortava o relacionamento da gente, se pudesse mudava a gente até de turma pra a gente num ter amiga, + ela nunca quis. + Aí:, eu tinha medo, eu tinha medo de conversar cum alguém, eu tinha medo de dizer a ele e ele não querer certo? Eu tinha medo de mãe sabeø:, eu tinha medo de tudo, eu já andava assim + frustøada no mundo assim, sem saber nem pra onde olhar porque, a minha inocência era tão grande, que: eu achava que: eu num tava nem cum um mês né? quando quando eu cismeï, quando eu vim perceber que tinha faltado eu num tava nem cum um mês ainda, né? Mays eu achava que depois de um mês minha barriga ia ia aparecer e todo mundo ia saber, né? Eu tinha que agir logo, num é? E ele desempregado num sabia também nem como fazer, né? Eu também num sei se: era inocência dele também ou se: era porque ele queria que viesse aquele filho, eu sei que ele num fez ação nenhuma não, num sabe? Ainda ele quis uma vez comprar uns comprimidoø daquele “citotex”, né? Pra mim tomar, mays que num adiantou de nada, comprou mays num adiantou nada, né? Depois de um mês foi que esse menino veiø sair, + né? Aí, depois eu fiquei cum desgosto, quer dizeø, + por uma parte eu achei bom, né? Porquê eu tive aquele aborto porque: eu num queria que ninguém soubesse da rua né? Que eu era mulher dele, num é? Aí a gente ficava abafanøo, pelo menos a família lá em casa abafou já pra num passar mais decepção ainda, mais que eu já tinha dado, né? A eles. + Aí:, mays por uma parte eu fiquei tão alegre que eu <sa-> era menino, né? E era o sonho dele, eu num sabia que ia ter duaø mininaø né? Se a gente soubesse de alguma coisa, a gente num faria, né?

E* E como foi o nascimento, nascimento mesmo da, das suas filhas? Me conte.

I* Olhe de: ...

E* Toda a história.

I* (Risos) Ai, Deuø do céu. De Gleiciane, mulheø, olhe, + eu sofri muito, num sabe? Porque foi assim + a gente na terça-feira. Pode começar de tudo, num é? Na terça-feira, Gleiciane, quer dizer, eu comecei sentir dor, né? Mays eu disse: “Tita, eu tô com a barriga doenøo, será que será que já chegou a hora?” Ele disse: + “Chegou não Vânia, né assim não, é as dor mamãe disse que as dor é muito forte.” Aí eu disse: “Eu também sei disso rapayø, agora, só que: mays, porque doeu tanto ontem de noite.” Aí ele disse: “Eu num sei não.” Aí quando foi no outro dia ele disse bem assim:

“Vâynøa, vamoø pintar a casa?” *Aí eu <di-> eu disse: -“Vâmoø rapayz. “Aí ele disse assim: “ Só assim quando o filho da gente chegar a casa tá arrumada, num é?” Eu acho tão engraçado (falando rindo) quando eu conto essa história. Aí: + mays eu recebi a feira no lactário que eu fiz o meu cartão lá, num dá a feira de gestante lá, aí eu ia receber a feira né? Na quarta-feira. Ele disse: “Vâynøa na quarta-feira, né?” Isso foi na terça-feira. Aí eu fui pra o lactário, né? Mays fui com medo. Eu disse: “Tita, eu tô, eu vou pro lactário receber essa feira pra a gente num perder. Mays eu to cum tanto medo porque eu tô com tanto desse menino nascer assim na rua, e alguma coisa acontecer, vocês num saber nem notícia, não dar tempo nem de me avisar.” Ele disse: “Não Vâynøa, + fazer o seguinte: você vai, você vai de ônibuø e eu vou de bicicleta, + eu dou um tempo em casa, quando for já já eu vou comprar as tintaø, os pincelø, os negócioø assim. Quando eu chegar em, quando eu chegar em casa deixo as coisaø em casa e vou embora lhe buscar, mehmo que você venha no ônibuø, eu vou na bicicleta de lado, qualquer coisinha que acontecer você desce, eu vou levo você pra maternidade.” Aí, aí me deu vontade de comer galinha de aquela galinha matriz, né? Aí ele disse: “Vamoø comprar.” Eu disse: “Bora.” Aí ele comprou né? Eu sei que ele começou a pintar a casa, ele e o amigo dele comprou uma garrafa de cana, começoø a tomar essa cana. E eu sem queroø dizeø que tava doenø, né? Que tava aumentanø as dorø. E ele:, mays demorava, mays que tava aumentanø, né? Eu disse assim: Pronto ele ficou pintanø a casa e quanto mais ele pintava e eu limpanø ele pintanø e eu limpanø. + Sei que quando deu quatro horas da tarde o homeø tava bebo bebo, bebo de: você jogar ele assim em qualquer lugar e ele ficaø, né? Ele foi dormir. + A gente morava com o cunhado dele, né? Lá em casa, né? Que ia casar com a irmã dele, nesse nesse mesmo tempo que minha menina nasceu, ela ela casou. Aí ela:, + aí Tita foi dormir, né? Que ele foi dormir eu disse: “Tita minha barriga tá doendo”. Ele disse, + aí ele ficou calado. Eu lembro que ele ficou calado. Aí quando foi depois eu fiquei arrumando a casa mim distraínø vê o que é que, ver se passava, né? Que eu achava que num tava na hora, que, senøo que tava passanøo dos nove meseø eu já, tava com nove meseø e nove dias, né? Aí eu disse: “Meu Deus do céu é fogo, eu com essas dorø, num vou agüentaø ir pra casa de mãe sozinha, + eu num tô com dinheiro em casa, Tita foi inventar de gastar dinheiro com essas tintaø.” Pensanø, né? Sozinha. Ele disse: “Vâynøa.” Aí ele pegou no sono. Quando deu sete horaø a irmã dele chegou, eu tava lavanø a cozinha, eu já num agüentava mais. Eu disse: Meu Deus do céu é fogo. Eu disse: “Aliete, faz o seguinte, me ajuda aqui lavar a cozinha que eu tô com tanta dor, num tô agüentanø mais.” Ela disse: “Tudo bem Vânia, eu lavo.” Aí, num terminou nem tudo, num lavou nem o banheiro, né? + Eu + aí ela foi embora. Quando foi onze horas o o: o futuro esposo dela chegou e: perguntou o que é que eu tinha né? Eu disse: “ Deixa, tem nada não.” “Vâynøa, você tá sentindo dor?” “Tô mays eu num quero ir pra maternidade, agora não, eu só vou se for com Tita.” Ele disse: “Vamoø comigo” Eu disse: “Vou não.” E ficou né? Eu sei que eu passei a noite todinha no corredor pra lá e pra cá, pra lá e prá cá, + né? Quando foi uma uma veyz deu uma dor que eu num agüentava mais peguei a cabeça dele e fiquei “tuf, tuf, tuf” puxanø os cabelø dele e nada dele se acordar. No outro dia quando ele acordou, ele disse, eu disse: “Eu tô morrenø de sono.” Ele disse: “Oxe passou a noite fazenø o quê?” Digo: “Passei a noite pra lá e pra cá no corredor morrenø de dor e tu num saísse do canto.” Ele disse: “Foi mehmo, foi?” Eu disse: “Foi.” Ele disse: “Mays rapayø, por que tu num me acordou?”- “Só se eu jogasse água quente em cima de tu”, eu disse brincanø, né? “Pra ver se tu acordava porque num tinha mais jeito de tu se acordar.” Ele disse: “E agora, vamoø prá maternidade?” Eu disse: “Não Tita, num vou não, parou as dorø, eu tomei o remédio ali” Eu tomei aquele buscopan sem nem nem nem deveria ter tomado, mays tomei, né? Que tava cum muita dor, tomei. Aí eu disse assim, eu disse: “Tomei o remédio ali Tita pra dor, <ma-> aí passou, você vá trabalhar, quando você. Se aumentar as dorø eu mando lhe chamar.” Eu tava na porta quando: a minha vizinha tava conversanø “Oxe mosca chata.” Eu tava conversanø, né? Cum ela. Aí disse: “Terezinha, minha: eu passei a noite todinha cum dor.” Ela disse: “Será que tu vai pra maternidade hoje Vânia?” Eu disse: “ Sei lá, mulher.” Aí ela disse assim. + Eu e ela cunversamoø, né? ela no muro da casa dela e eu no muro da minha, quando eu pensei que não a dor foi tão forte que eu me

abaixei na porta, né? Quando eu me abaixei, ela disse: “O que foi Vâynøa? Aí eu disse assim: “Mulheø, que dor danada, eu Ave Maria, eu sei, acho que esse menino vai nascer agora.” Aí ela foi e correu, ela tava grávida também de sete meseø, ela correu e foi atrás de de: dele né? Quando chegou lá, no lugao dele vim pra casa me pegar, me buscar pra levar pra maternidade, não, ele foi pra casa da mãe dele avisar ao pessoal de lá tudinho, né? Que morava de frente a frente, ele cum minha, a mãe dele com a minha. Aí ele disse: “Mamãe, olhe, Vâynøa vai ganhar nenê, ela tá sofrenøo muito, vamu embora, vamu embora.” Aí tinha um carro da polícia lá que ele, doutora Maria Rodrigues, a delegada daí, né? Aí ele todo todo mês ia buscar água sanitária cum pai dele. Aí o pai dele disse: “Tita, vai no carro da polícia, tu pega ela, leva pra maternidade.” Aí ele levou pra chegou em casa me pegou, levou pra Frei Damião né? Quando chegou lá eu disse: “Tita, eu num quero ir pra ali não!” Disse: “mays Vânia, é a mais perto e se essa dor piorar e tu tiver esse menino dentro do carro.” Eu disse: “Tudo bem, mays eu só vou fazer o toque se ele vê que dá pra esperar eu vou pro pra o São Vicente, que eu não vou deixar de ficar com minha mãe pra ficar cum estranho.” Ele disse: “Tudo bem .“ Aí quando eu cheguei lá o médico enxerido que só, num sabe? Logo com enxerimento, parecia um bode, + disse: Eu fiquei logo com raiva da cara dele logo, num sabe? Aí ele disse ele fez: “Tá cum quantos meses? “ “Tô com nove.” “Quantos dias?” Eu disse: “Nove meses, nove dias.” Ele disse, aí mandou sentar lá fez o toque tudinho, aí depois, ele disse: “Cê tá, dar pra você vim de tarde?” Eu disse: “Dá”. “Você mora aonde?” Eu disse: “Moro aqui em Cruyø das Armaø mehmo” Mays eu morava no bairro dos Novais, mays disse que morava lá por que eu sempre dou o endereço de minha mãe, num sabe? Pra tudo eu dou o endereço dela. Aí ela disse, ele feyz “Então você faça o seguinte, num tá na hora não, você vá pra casa, quando você apertar mais as dorø aí você venha.” Aí eu disse: “Tá certo.” Aí fui embora dei graças a Deus, porque o homeø o médico era tão enxerido que me ficou fiquei cum raiva da da cara dele. E também fui muito mal atendida, num sabe? + Muito mal atendida porque eu passei uma hora sentada lá nu banco pra pudeø a menina fazeø minha ficha pra eu puder entrar, eu me acabanøo de dor. Aí a menina disse. Aí pronto foi quando Tita falou, né? Que: é Tita mays o nome dele é Edelman. Quando ele falou, Aí ela disse: “Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem.” Aí me botou pra dentro, Aí nisso né? Quando o médico disse que eu podia voltar, eu voltei fui pra casa de mãe, né? Mãe sabia que ia passar a noite comigo, ela disse: “Vânia, eu tô muito cansada que eu trabalhei de noite também, eu vou me deitar um pouquinho, depois do almoço, né? Ela ela mesmo feyz a lavagem em casa, num me deixou mais comer nada assim, disse assim: “Quando for + você fica tomanøo só leite se você quiseø, sentir fome você toma suco, só isso mesmo, e se as dorø aumentarø você me chama”. Ela se deitou, aí chegou um pessoal de Campina lá em casa, né? Que: fazia muitos anoø que num tinha ido lá em casa, chegou lá em casa, aí começou a conversar e lá vai, começou a conversar cum ela, né? Acordoø e ficoø conversanøo. Aí eu fui lá pra frente. Aí ela disse: “*Vânia, e aí?” Eu disse: “Mãe, olhe, eu acho que eu num vou agüentaø chegaø na maternidade não, que tá doendo demais, eu num agüento mais nem saiø do canto.” Mãe disse: “Por que você num avisou minha filha?” Eu disse: “Ô mãe, a senhora tava conversanøo cum esse pessoal faz tanto tempo que eleø num vem aqui em casa, que eu num queria incomodaø a senhora.” Ela disse: “Mays num faça uma coisa dessa não, minha filha, que você termina se prejudicanøo.” Aí eu fui pra:, aí ele deixou um amigo dele lá que ele foi trabalhar, ele disse: “Vânia, “Adailton vai ficar aí, quando sua mãe disser que vai pra maternidade, ele vai pegar um taxi.” Eu disse: “Tudo bem.” Mays na minha casa tem uma oficina de carro né? Aí ele <di->, aí øø meninos tava aí o meu irmão tava pintanøo o carro. Sei que eu disse: “Adailton, vá buscar um carro ligeiro que eu já vou pra maternidade.” Aí minha sogra ficou logo choranøo, né? Disse: “Vá meu filho logo pelo amor de Deus.” Só que Adailton foi procurar o carro, passou um tempão um tempão danado e nada dele chegaø. *Aí mãe disse assim: “Cido arruma um jeito aí de levar Vânia pra maternidade que Vânia num tá agüentanøo mais não.” Ele, do jeito que tava pintanøo o carro, que o o carro todo mole, mulher, do jeito que tava eu entrei e levei, aí levou pra maternidade. Quando eu cheguei lá, tinha, olhe, descansoø nove mulherø normal na minha frente, e eu morrenøo de doø que num agüentava

mais e as mulherø tudo parinøo, teve uma que pariu no quarto que eu tava, + tava lotada a maternidade. Aí mã disse: “Vânia, vamoø pra outra maternidade.” Aí eu disse: “Vou não mã, vou não porque a senhora num vai poder ficar lá, + melhor ficaø aqui mesmo.” Aí fiquei. Aí sei que: deu isso, deu três horaø da tarde, deu quatro, deu cinco, seis e nada. Quando, sei que eu vim ter esse menino faltava, né? Deyz pras deys, deyz pras deyz. Aí, + eu já não agüentava mais quando eu comecei a chorar eu disse: “Olha, doutora Suzana, se a senhora num for fazer meu parto agora eu tenho coragem de avançar em cima da senhora porque eu num agüento mais de doø e daqui eu não saio. Ela disse: “Mays Vânia, fique calma,” que ela era muito amiga da família, né? “fique calma, é assim mesmo, a gente tá venøo se você tem dilatação.” Porque eu fiz o toque três vezeø, né? E nada de dilatação. Ela disse: “Vânia você vai teø que seø cezário mehmo.” Eu digo: “Olhe, pode ser como for, eu num quero nem saber, se a senhora quiser tirar pela boca, a senhora pode tirar.” {inint} de raiva que eu já tava choranøo. Aí quando mã viu que eu já tava choranøo ela viu que eu num agüentava mehmo, ela sabe que eu num sou de chorar pur doø, aí disse “Tu.” Aí pronto eu subi pra sala quando a gente quando houve o parto, né? Eu assisti tudo, né? Porque que num tem aquela aquele foco de luz lá, aí lá em cima é inóx, né? Dá pra a gente veø tudo né? E o anestesiata era amigo da gente, também doutoø Pádua muito, muito bacana mehmo, + ficou conversanøo comigo, sempre me alisanøo, sempre me acalmanøo, pessoal tudo conhecido, tudo amigo. Aí foi depois nasceu “Gleiciane” né? Aí eu fiquei olhanøo assim, eu disse: “Tita queria tanto uma menina, um menino, e veio uma menina. Aí mã disse: “Mays a próxima vem vem um menino.” eu disse: “Tá bom.” Aí fiquei na minha, olhei ela tudinho, né? Mã botou em cima de mim, depois foi levar pro berçário. Aí na hora que a menina nasceu, aí meu irmão chegou pra levar a janta de minha mã, já era umas deyz e meia, né? Que o parto demora né? Era umas dez e meia. Aí mã disse: “Tu: aí avisou, né? Fosse avisar a Deman que o menino nasceu, que é uma menina e que Vânia tá bem, a menina tá bem, fosse?” Saiu feito louco foi pro bairro doø Novais, pensanøo que ele tava lá, mays ele tava na casa do pai. Tava chovenøo tanto, tanto nesse dia, menina, que eu num sei como eu. Sei não visse, tava chovendo demais. Aí ele disse: “Tu”. Quando ele chegou na na na casa de, lá na rua, Tita ia entranøo + né? Aí ele disse: “Tita, Tita, Tita.” Aí buzinoø o carro. Aí Tita foi e parøo, ele disse: “Vâynoa ganhou menino agorinha, agorinha, foi uma menina.” Aí pronto, aí o homem saiu como doido, num sabe? Abraçanøo todo mundo dentøo de casa, acordøo pirralho, acordøo todo mundo, mays esse homem amanheceu o dia bebenøo, bebeu tanto, tanto, tanto, que no outro dia quase que num ia me visitar de tanta bebida que num agüentava mais. Aí pronto. Foi assim, né?

E* Ai que ótimo!

I* E a outra não. A outra foi assim. + Vai saber da outra também?

E* Quero.

I* A outra não, a outra eu num num foi uma gravidez tão tão boa a dela, eu num tive enjôo, num tive nada, num tive desejo. De Gleiciane eu ainda eu tive desejo, eu tive desejo de comer manga verde, que eu quase morro de tanto vomitar cum manga verde, manguinha desse tamainho assim sem caroço. De Glaucia não, Glaucia eu num tive nada, num tive desejo de comeø nada, nem + nem caiu um negocio no meu olho, + nem desejo de comeø nada, nem tive enjôo, num tive nada. Quando ainda faltava onze dias pra nove meysø quando Glaucia nasceu, eu disse: “Tita” Isso foi na quinta-feira. Eu disse: “Tu” Eu disse: “Mã, + ontem eu tava cum a dorzinha de barriga, mays eu acho ‘nera’ ‘nera’ dor de ter menino não, porque era dor de barriga mehmo, assim aquela vontade de ir no banheiro.” Aí mã disse: “Quer ir na maternidade fazer um um toque?” Eu disse: “Não mã, vou não.” Aí ela <di-> eu disse. Depois a gente tava na rua do Rio né? A gente morava no bairro dos Novais, eu disse: “Tita, vai em casa buscar minha bata, porque, se por acaso a dor apertar, eu fico por aqui mesmo vou com mã.” Ele disse: “Oxe, Vâynia deixa de invenção, tu num tá cum nem nove meseø ainda, tu já tá querenøo ter esse menino antecipado.” Aí eu disse: “É mehmo, sabe de uma coisa vamoø pra casa.” Aí fui pra casa. Cheguei em casa, nem nada, no outro dia arrumei a casa todinha, fiz tudo num tive nada. Aí quando foi na hora do almoço eu disse: “Sabe de uma coisa, eu vou na maternidade só fazer um toque, ver o que é que o médico diz, num é? Pra

ele examinar, escutar a criança direitinho, vê como é que ela tá”. Aí, + de tarde fui levar o almoço dele no posto que tem que levaø o almoço dele lá, subi uma ladeira, eu com a barriga desse tamanho com a outra em cima, cum Gleiciane, né? Aí levei o almoço dele no posto, cheguei lá deøxei, fui pra casa de mãe, aí tomei outro banho, levei a roupa nova pra trocar lá. Aí ele disse aí eu disse, + Keka disse: “Vâynoa, tu vai pra onde?” Eu disse: “Keka, tu deixa Glaucia, Gleiciane aí que eu vou na maternidade, mays eu num vou ter menino não mulher, num se preocupe que eu num vou ter menino não, que eu num estou cum nove mesio ainda não, eu vou só fazer um toque, mãe mandou eu ir lá, eu vou.” Mays mãe tinha tava de plantão, quando saiu do plantão, né? de manhã, que ela deu plantão à noite foi pra casa de vó, eu num sabia que ela tava na casa de vó, né? Eu pensava que ela ia, vinha chegar ainda. Ela disse + Pronto eu fui, quando eu cheguei lá, menina, eu quando eu pensei que não, quando o médico feyz o toque, o médico disse: “Prepare a sala que ela vai ter menino agora.” Eu disse “Olha doutor, num diga nem num diga nem uma coisa dessa ‘pero’ amor de Deus que ninguém tá sabenø em casa não.” Ele disse: “E é preciso saber?” Aí eu disse ele fez: “Então vá fazer sua ficha.” Aí quando eu fui fazer minha ficha ele disse. Aí eu fui e inventei de telefonar, né? Aí telefonei pra Tita, aí eu disse: “Tita, olhe, o médico disse que eu vou ter menino agora.” Ele disse: “Deixa de invenção, Vâynoa.” Aí eu disse: “Foi ele disse que eu vou ter agora, ele mandou eu fazer a ficha pra ir pra sala, eu num vou sozinha não, qui mãe num tá aqui.” Ele disse: “E o que é que eu faço?” Eu disse: “Vá corra, pegue a bicicleta vá na casa de mãe e avise o pessoal de lá.” Aí antes dele ir, eu digo: “Sabe de uma coisa, eu vou ligar pra mãe que fica mais é, mais rápido né?” Aí liguei, quando liguei mãe num tava em casa, né? Que era da casa da vizinha o telefone, + mãe num tava em casa, aí Têca disse assim: “Vâynoa, mãe tá em Tibiri mays eu vou ligar pra casa de vó, que é a casa da vizinha também, eu vou ligar pra casa da vizinha de vó: pra ela ir.” Sei que ela ligou em quarenta minutoø mãe chegou no hospital + e porque foi de õniboø, de Tibiri pra pra o São Vicente de Paula é longe, né? Aí ela foi cum + quando ela chegou na sala já tava senø cortada.” Ele disse: “Edite, olha, eu tava louco que você chegasse antes dessa menina <na-> nascer.” Aí mãe disse “o que foi Dr. Leomar?” Ele disse: “Olha praqui.” Aí ela olhou, quando ela olhou assim dentro, Glaucia tava cum a cabeça dentro do meu útero, eu tava quase rompendo. Disse: “Olha Edite, eu num sei como era que essa menina estava andanø, porquê, essa menina tava cum peso nesse útero tão grande que eu num sei mais como é que ela urinava, porque + Ela pegava muito em peso?” Aí Mãe disse: “Mays, doutor, num fale não, que isso é escanchada o dia todinho cum aquela outra menina no braço: e ela tem que levar o marido o o almoço do marido dela todo dia e +” Deixa eu ver onde é que eu tava Aí o médico disse né? Que que: ela quase rompia meu útero né? Aí ele disse assim: “Ó, Diti essa menina mehmo eu sei que ela quer seø ligada que a primeira coisa que ela falou foi isso porque ela tava cum medo que eu não ligasse porquê você num tava aqui, mais mehmo mehmo se ela não quisesse, mesmo se se ela tivesse quisesse ter outro filho, ela não poderia ter porque o útero dela tá muito flácido e jamais ela poderia pegar outro menino a num ser questão de muito tratamento.” Aí mãe disse: “É melhor ainda que só assim ela fica muito mais conformada, e o marido dela também.” Aí ele feyz a ligação, pegou um pedacinho da trompa mandou pra ele de presente, disse: “Aqui é o menino que ele queria tanto né?” Aí perguntou: “Edite, o outro é menina ou menino?” Aí mãe disse: “É menina”. “Tu queria o quê menino ou menina?” Aí eu aí mãe disse: “Eu queria um menino porque o pai de o pai é tão cativo cum a outra, eu acho que cum menino ele ficava muito feliz também mays vem o que Deus quiser.” Aí o médico me perguntou. Aí eu disse: “Olhe doutor, eu num tenho preferência não, mays se fosse depender da dele ele queria um menino né? Mays o que vim tá bom.” Aí ele disse: “Então toma outra menina.”

E* Ah!

I* Aí me deu né? Pronto, + aí Glaucia era mais bem bonitinha que Gleiciane, Gleiciane nasceu feinha, + mays Glaucia nasceu muito linda, essa daí, + Gleiciane era muito branquinha parecia um ratinho, Glaucia não, Glaucia nasceu toda bonitinha, toda perfeitinha:, pronto. + Agora diga mais.

E* (hes)E por que Gleiciane não mora aqui?

I* Olhe Gleiciane num mora aqui pelo seguinte: quando Glaucia nasceu, Gleiciane tava cum onze mês, né? Gleiciane tava muito doente quando Glaucia nasceu. Eu fui pra maternidade já deoexei Gleiciane doente, ela tava cum começo de pneumonia, aí dessa pneumonia <te-> Gleiciane teve coqueluche né? Glaucia tava cum três mês quando ela tava cum seiø <me-> meys, seis já, foi sei quando Gleiciane teve coqueluche. Gleiciane, Eu fui pra casa então num tinha condições de cuidaø das duas porque Tita queria porque queria que eu fosse embora, eu morava longe de mãe, num tinha quem num tinha condições de nenhuma das minhas irmãs me ajudar + porque tanto estudava como trabalhava. Aí mãe disse assim: “Vâynøa, você deixa Gleiciane aqui, quando for depois você leva.” Aí disse: “Tá certo.” Aí deixei Gleiciane lá, quando foi no tempo de trazer, eu trouxe Gleiciane um mês pra casa, Gleiciane piorou, ela já tava cum coqueluche eu num sabia né? E <Glau-> e Glaucia tava novinha eu operada também, + aí ela foi foi <fi-> aí ela voltou pra casa de mãe de novo, ficou lá. Sei que ela passou seis mêysø com coqueluche e nada dessa menina ficar boa, aí deu problema cardíaco nela, né? Teve problema do coração, aí depois ela teve sarampo, quando assim que tava ficando boa do do coqueluche ela teve sarampo, + no que ela teve sarampo, ela teve uma parada cardíaca, ela ficou interna no “H.U.”, depois que ela ficou interna, não, ela foi pra o “Santa Paula”, depois do Santa Paula ela foi pra o “H.U.”, se internou nu “João Soares”, se internou no São Vicente, sei que se internou em vários hospitais e nos hospitais sempre o médico sempre querenø operar e mãe nunca deixou. E depois que a gente foi pra doutor Gleimberg foi que a gente veio descobrir que o problema dela era infecção doø miocárdios, né? Ela tinha uma grande infecção do miocárdio, graças a Deus, ficou boa, passou três anos tomanø remédio controlado, + sabe? Ela tomava oito remédio por dia, + num tem num tem quem acredite, era da “meopatia” e da “leopatia”, né? Ela tomava oito remédio por dia e nisso a gente gastava um absurdo. E ela foi ficanø lá, foi ficanø lá e depois mãe num deixou mais que mãe sabia que num dava pra mim dá atenção assim as duas, eu era sozinha e tinha que levar o almoço de Tita e num tinha cum quem deixasse, também a gente num tinha condições de botar alguém pra ajudar a gente, + né? E a gente ficou, + ela ficou na casa de mãe, ficou lá, depois mãe num quis deixar ela vim mais, eu levava pra passar um fim-de-semana em casa no outro dia mãe já ia buscar, né? Aí mãe até hoje ficou lá né? E também por esses problemaø porquê ela tem alergia a <[fu-> o cigarro, meu marido fuma, né? Mãe morria de medo disso, ela tem alergia a poeira, tem alergia a meio mundo de coisa, né? Ela só dorme no berço dela pra dormir bem separada dos outroø porque se ela dormir pertinho de <algu-> de uma pessoa, só só <-cê> respirar muito perto dela, ela já fica tossindo, e a a e a alergia dela é mais na parte da noite. Aí mãe nunca deixou ela vim morar mais cum a gente não, + e eu acho até melhor num sabe? Que lá ela é tão bem tratada, num sabe? Ela tem muito mais do que deveria teø. As condições financeiraø também são tão poucaø, mesmo se ela se se tivesse moranø, se fosse um uma criança sadia, tudo bem, a gente num fazia nem questão não, num sabe? Eu ela tava comigo, mays ela, já que ela é doente, lá em casa tem muito mais cuidado, tem mês de você, se por acaso adoecer qualquer hora da noite, tem como levar em em hospital, sem tá precisanø aperrear ninguém, né? Tem tem tudo. Ela tem minha <mã-> minha irmã como mãe, né? Me tem como mãe também, ela me chama de mainha, mays chama minha irmã de mainha também né? E minha irmã já que é moça velha já que eu chamo de moça velha, num casou, num tem filho é louca pur ela, eu tenho pena de tirar ela de lá, num sabe? Tenho pena que eu sei que se eu tirar ela vou matar mãe, + que mãe disse que é melhor ir pro cemitério de que vê ela sainø lá de casa. Aí eu num num trago não, eu trago pra passar o fim de semana somente. + Ontem a gente passou o dia lá, + mays é impossível, impossível, rebelde que num tem cristão que agüente, visse? Fizeru manha demais, né? que ela num pode ter raiva, + né? Qualquer raivinha quando ela tinha ficava logo roxa, + qualquer coisinha, num pode comer sal, sal ela nem vê na frente dela porque a ela inventar de comer sal, menina. + Ela teve três paradaø cardíacaø, uma foi comigo dentro do elevador do “H.U.”, eu e u médico, a gente tava descenø pøa levar ela pro CTI, a gente + ele sabia que ela ia parar né? Aí, também num me disse nada, ela parou no meus braços, eu pensava que a menina num voltava mais, e terminø voltanø, graças a Deus, no outro dia logo saiu do CTI + Deus é tão bom que: tirou ela do CTI logo cedo, + aí

pronto. Eu nesse tempo eu já foi eu já tava não, eu ainda num tava trabalhanø não, eu vendia roupa ainda. Quando foi depois com um ano ela ela passou ela passou muitos anuø doente sabe? Muito tempo doente, ela só vivia interna, interna direto. Aí quando foi numa vez que que: quando fez um ano que ela tava doente Glaucia adoeceu, a mesma parada que ela teve Glaucia teve, Glaucia teve sarampo do mesmo jeito. Aí eu tava trabalhanø, eu já tava no são Vicente, tava no São Vicente, mãe, de quando eu cheguei aí um silêncio dento de casa. “Mãe, cadê Glaucia?” Ela disse: Eu já tinha visto Gleiciane. Ela disse: “Vâynøa, olhe, tome banho, troque de roupa que Glaucia tá interna.” Eu disse: “O que foi que houve cum ela?” Ela disse: “Ela teve uma febre muito forte e Glaucia tava tossinø muito, você viu que ela tava muito, muito tristezinha, então piorou e eu levei ela pro hospital.” Quando eu penso que não chega Cido no carro choranø em tempo de de virá o carro. Eu disse: “Que foi que aconteceu Cido?” Ele disse: “Cadê mãe, cadê mãe?” Mãe tava tomanø banho. Ele disse: “Vâynøa, mãe, Gláucia morreu.” Aí se mãe começou a chorar e saiu só de toalha do banheiro nas carreiraø. Eu fiquei do jeito que eu tava, fiquei: muito fria, quando Gleiciene também adoeceu eu num botei uma lágrima + eu tinha tanta fé, sabe? Eu tinha tanta fé que ela num ia morrer que Deus num ia levar ela, que num era desse jeito que ela, que ela ia embora que eu num + eu num me me contentar. Ah! se o médico dizia as coisaø a mim tudinho que o caso dela tava grave, tava assim, tava assado, eu dizia, eu balançava a cabeça que sim, sabe? Eu dizia: “Tudo bem, doutor, o senhor sabe muito mais do que eu, o senhor sabe o que tá dizenø, eu num posso lhe dizer nada, né?” E todo mundo perguntava se eu era mãe, se eu era o que, o que é que eu era, seu era alguma amiga da família? Porque eu era tão fria, + né? E quando foi de Glaucia também foi aquela mesma frieza eu corri na casa de dona Zefinha, eu disse: “Dona Zefinha, olhe eu tô inø pro hospital agora, avise a Tita que Glaucia morreu.” Ela disse: “O que menina?” Eu disse: “Foi.” Aí começø logo a chorar todo mundo feyz aquela zoadã. + Aí eu disse: “Não Zefinha, num fique num + olhe, num se ‘avexe’ não, num fique nervosa não, que isso passa, isso é isso é só uma fase na vida de cada pessoa + né? + Saí no carro, mãe choranø e todo mundo choranø e eu tava muito aperreada, só que tava assim, não chorava, mays que tava muito aperreada, né? Aí (hes.) cheguei no hospital, quando cheguei o médico disse: “Olhe, se for depender eles tava “enturbando” ela + quando se for depender duma ambulância do hospital ela vai morreø aqui do do: do NPS, ela vai morrer aqui e a ambulância num chega, mays se você puder pagar uma ambulância particular chega dentro de trêyø minutoø” Aí eu disse: “Doutor, olhe, telefone aí, faça qualquer jeito, o que o senhor fizer tá bom, certo?” Aí meu irmão disse, aí meu irmão começou a gritaø nervoso demais, choranø, mãe também “chame, chame, chame, pelo amor de Deus deixe ela, deixe ela, num deixe ela morrer não pela amor de Deus”, aí pronto, a ambulância chegou, a gente foi, + mãe foi no carro, no chevette atrás cum Cido e eu e Verônica fui na ambulância, eu fui cum um enfermeiro atrás, um amigo nosso, fui cum ele e ela só espumanø, espumanø e chamanø mamãe, né? Aí + eu vi a hora a ambulância virã, era mais fácil a gente morrer naquela ambulância do que Glaucia morrer na do jeito que ela tava, num sabe? De tanta velocidade. Sei que a gente chegou lá eu levei pra o H.U., quando cheguei lá, cheguei na no na + eu pensava que que eu tava tão tão aflija que mãe desmaiou no meio do caminho. Eu tava tão preocupada que num tinha chegado que era pra chegar igual cum a gente sabe? Eu no lugar de de de apertar o botão do do quarto andar eu apertei o botão do terceiro, quando eu cheguei no terceiro andar a médica disse: “Minha filha, pelo amor de Deus, essa menina tá cum sarampo, tira ela daqui, tire ela daqui que você vai contaminaø os outros meninoø.” Eu digo: “Minha filha, olhe, minha menina está paranø, + certo? Eu acho que a chance a senhora tem que dar, aí tem oxigênio que eu tô vendo oxigênio.” Ela disse: “Esse oxigênio é pøa pøa menino que não tá infectado, sua filha está, tá tá contaminada de de vírus de de sarampo.” Eu digo: “Se fosse a sua filha não deixaria morrer, né? Porque é a minha, porque é pobre a senhora vai deixar” Ela disse: “Você é o que dela?” Eu disse: “Não interessa o que eu sou, o o <úni-> o único assunto que a gente tá debatenø aqui é o assunto de minha filha, se a senhora não quer tratar também não tem problema.” A enfermeira disse: “Não, Vânia a gente tá no no: no errado, é no quarto.” A gente foi pra o quarto, quando chegou lá o médico cum a maior frieza do mundo,

cuidanøo dela bem devagarzinho, nisso minha irmã tava aquela, aquele alvoroço todo, aquela gritalhada choranøo tudinho.” Eu disse: “Mays, + Verônica mulher, fica calma que essas coisas só prejudica a gente mehmo. Não adianta não.” Ela disse + aí o médico começou né? Olhanøo ela tudinho, botou na enfermaria, ajeitou lá. Quando eu penso que não chega mãe e Cido, mãe parou no São Vicente deru um calmante a ela, ela tornou, voltou, foi pra lá pro “H.U”, quando viram mãe, minha filha, aqui era tudo amigo de mãe fizeram a maior festa. “Edite pelo amor de Deus que é que você tá fazendo aqui?” Mãe choranøo na na: chegou gritanøo, né? No corredor. Aí disse: “É minha <so-> minha neta qui tá aí, minha neta mais nova.” Quando foram veø era Glauca num instante todo mundo foi o maior babado cum a menina, com a gente tudinho, num sabe? Só queria que você visse a assistência, né? + Porque a gente num conhecia ninguém no hospital, era todo mundo todo mundo diferente, todo mundo muito dificultivo + quando <quan-> na hora que mãe chegou, pronto + as coisasø melhorou né? Pra você vê como é as coisasø.

E* Ô Vânia, você já perdeu alguém muito querido?

I* Olhe, da minha família não, + sabe? Eu perdi meu sogro, + feyz um ano agora no dia treze de julho, + perdi ele. Bem, antes dele morrer, antes da gente vim pra aqui eu gostava muito dele, eu tinha ele como pai, + mays depois ele ele mim <fe-> ele fez uma uma coisa tão grande comigo, mays foi tão grave, num sabe? Foi tão foi tão grave pra mim, que hoje em dia eu não consigo mais veø ele nem como sogro, + eu num + num gosto mais nem nem de falar no nome dele porque + eu acho que uma pessoa quando gosta de outra pessoa a pessoa deve considerar, não fazer da maneira que ele fez comigo. Então eu gostava muito, mays depoiø, o tempo que morreu num era era tão querido pra mim mais não, + que tanto a gente gosta como desgosta né?

E* E você já esteve assim alguma situação assim difícil em que você disse a você mesmo chegou a minha hora?

I* Já.

E* Já?

I* Nessa situação que meu meu sogro feyz comigo, a qual eu num vou dizer, (risos) me desculpe mays eu num vou dizer não, num sabe? Que é muito: muito grave, + e mim me tráys muitaø recordações tristeø mehmo porque o que ele fez num se faz nem cum cachorro, + né? Ele ele <fe-> eu acho aquele fez tudo no mundo que uma pessoa mau poderia fazer com outra e com outra pessoa que não merece, e marcou demais, demais mehmo, mehmo hoje em dia quando eu imagino que o marido dele é que o filho dele é meu marido eu tenho até desgosto de olhar pra cara dele. + Eu vou no cemitério pro como eu fui pra um enterro dum amigo meu essa semana, + todo mundo vai olhar a cova dele, eu num tenho coragem nem de olhar porque quando eu vejo a foto dele eu me lembro do que ele fez e, chega me irrita, + pronto. + Diga outra.

E* Você já sofreu alguma violência?

I* Olhe, + houve essa violência comigo no tempo disso aí, né? do que aconteceu cum ele né? Dele né? Com meu marido, + ele quis bater em mim tudo, e só não bateu porque minha família chegou na hora. + E outra vezø foi com a uma “confusão” dentro da irmã com a irmã dele, né? Que aprontava muito cum minha cara que eu morava no quintal da casa deleø, né? Por tráys, aprontava muito, muito, muito comigo, e um dia que eu fui + fiquei com raiva mehmo, não agüentei mais fui falar, eu, infelizmente levei um tapa na cara, num sabe? + E levei tenøo toda razão do mundo que, num é num é querenøo me defender não, mays, eu tinha razão porque seu num tivesse razão não teria feito aquilo não, porque eu sou uma pessoa muito paciente, + né? Infelizmente levei, e quando eu fui + e quando eu fui reagir aconteceu de simplesmente meu marido me pegar, meu sogro + meu marido me pegou dum lado, meu sogro me pegou do outro deixou ela bater novamente na minha cara, + né? E foi quando houve aquela gritalhada e minha mãe escutou e correru tudo lá. Que se <pura-> se que por acaso, + ninguém lá de casa tivesse escutado acho que talvez eu tivesse apanhado mais, ou tivesse acontecido alguma coisa pior, porque:, eu juro e digo a a qualquer em qualquer lugar onde eu tiver + que seu tivesse oportunidade naquela hora, minha raiva era tão grande que eu teria matado ela. Eu num faria questão de tá presa hoje em dia não + sabe? Eu

também eu sou muito fria, mays, a gente tem o momento da gente de nervosismo, de loucura como todo mundo tem né?

E* Exatamente.

I* Pronto, diga o resto agora.

E* Aqui no bairro já houve algum caso de violência, de morte ou estupro que lhe marcou muito?

I* Houve, houve um caso ali em cima, uma menina com nove anos estupro a irmãzinha com quatro meses. + Eu não cheguei a veø não porque eu num tive coragem não, num sabe?

Glaucia* /Mainha, + ô mainha, + engoli o “biquete”, + engoli/

I* Engolisse o chiclete? A <meni-> mulher olhe, eu num eu num sei contar bem a história direito não, só sei que: essa menina, a mãe dela sempre saía e deixava ela cuidando dessa outra, né? Da novinha, ela lavava roupa pra fora. Então ela, + como é que se diz, ela ficou cum a menina, começou a dar banho na menina, e dizeø o os vizinhoø, né? Que quando veio notar a menina tava gritanø, gritanø muito e ninguém sabia o que era, quando ela quando o pessoal abre a porta, mandou ela abre a porta quando foi vê ela disse: “Oxem.” A menina, né? De nove anos querendo daø uma de inocente que ela já era bem sábia mehmo, num sabe? Ela já era uma menina bem inteligente mehmo. Ela disse: “Oxe, maga” Cum a o nome da menina lá de cima. Disse: “Mays, oxe” Dizenø assim assim né? Dando uma bem de abestalhada. Disse, num sei o nome da menina não. Ela disse: “Menina tá botanø sangue pelo pipiu.” Ela disse “Como?” Ela disse assim: “Eu tava lavanø ela e ela botou sangue pelo pipiu, + né?” Aí sei que viram, né? Que a menina tava estuprada, né? tava toda esfolada, agora como assim ninguém viu né? Mays eu fiquei assim cum muito medo de + Olhe, eu num deixo minhas filhaø cum ninguém, cum ninguém, sabe o que é ninguém? Nem o próprio pai, + nem meu pai, + a a num ser minha mãe, minhas irmãø, sabe? E ainda tenho medo + de deixar porque eu fiquei cum tanto medo disso aí, mulher, a gente vê tanto medo. E uma vez, num foi aqui no bairro não, mays foi lá no Alto do Mateus, um homem estupro a menina no ônibø na minha frente

E* Foi mesmo!

I* Na minha frente assim. Eu tava cum minha sobrinha que eu ia levaø ela pra receber a feira no Alto do Mateuø. Naqueles bebê, + naqueles suporte de bebê.

E* Sim

I* Eu ia, eu tava cum ela. Ele disse: “Deixe eu levar ela.” Eu disse: “Não, tá bom aqui, obrigado, num me cansa não.” Ele + mays também num me deu lugar, né? Ele foi + <pe-> a mulher cansada demais eu acho que confiou muito nele, foi e deu a menina. Ele cum a cara assim tão de gente tão tão distinta, tão boa, num sabe? (“Meu Deus”) ele começou a brincar cum a menina brincanø cum a menina, quando foi depois ele botou a menina no colo e “puf” pulou pela janela do ônibø, sem nem + de repente, ninguém sabeø nem porque. E a menina ia já chorando no braço dele, né? Quando ele que a menina tava gritanø mais, ele pulou pela janela do ônibø, no que pulou, aí viram que a menina tava estrupaørda. Aí pronto, correru atrás dele mays num teve mais jeito. Aí eu num sei se pegaram não o porque eu desci na outra, parada num sei não.

E* Ô Vânia, o que você acha dessa onda de violência que aumenta a cada dia nessa cidade?

I* Mulher, olhe, eu num sei não visse porque: as coisaø tá tá + hoje em dia ta + tão violento o mundo que faz medo até da gente sair fora, porque faz medo de ficar dentro de casa, faz medo de sair fora porque, + às vezes você tá tão tá tão bem cum o pessoal da família de onde você menos espera onde sai as coisas, + né? Você tá tão bem cum sua família, tá tão bem com seu marido, de repente uma pessoa sabe um fato, alguma coisa assim conta a seu marido ou conta a qualquer pessoa da família, aí acontece um crime dentro de casa que você num sabe nem porquê, e quem morreu, né? Que perdeu a sua vidinha. + Mulheø, olha, eu num, eu num sei nem, eu num sei nem como como + analisar direitinho essa violência toda desse mundo, sabe? Eu acho que isso é mais motivo de de: inflação, essas coisaø assim porque, sei lá eu {inint} que seja tanta ruindade que ninguém sabe nem + pra onde correø.

E* E se alguém chegasse aqui na sua porta dizendo que lhe daria o que você pedisse, o que você pediria?

I* Desliga em pouquinho pra eu pensar, se não vai gastar muita fita. + Olhe, em primeiro lugar, primeiro lugar eu acho que a coisa que: eu mais queria que eu mais queria agora era terminar minha casinha, porque eu adoro eu eu adoro ajeitar minha casinha bonitinha, veø meu piso tudo bem limpinho, num sabe? Olhe, eu podenø rebocaø minha casa, fazer meu piso e fazer minha cozinha, eu acho que pra me já pediø demais, pra mim já era mandado do céu, sabe? + E outra coisa, fora isso, eu acho que a coisa que eu mais queria na minha casa era ter um sonzinho pra escutar as musgaø de Roberta Miranda que eu adoro. + Pronto.

E* E se você ganhasse na loteria?

I* Olhe, + uma das primeiras coisas que eu fazia era ajudar minha mãe, que ela tem muita vontade de sair do lugar onde ela mora, certo? + Eu: ajudaria ela e ajudaria a todos da minha família que precisasse se pudesse, né? Porque é triste você ver uma uma família sua moranø de aluguel, paganø água, paganø luz como eu vejo agora a situação do <ma-> do irmão do meu marido + que chega aqui todo dia pra buscar alguma coisinha pá dar de comer aos filhoø que num tem mais em casa, né? fico morrenø de pena. + Eu acho que + eu acho que a melhor coisa que eu que eu podia fazer era colocar uma creche, + né? Eu + cum ajuda do governo, porque sem sem o governo hoje em a gente num é nada, porque hoje em dia a gente só vive de política, né? Porque mehmo a gente ganhanø na loteria se a gente deixasse tudo pro conta da gente, de repente a gente faria e que esse dinheiro num ia ser pra toda vida, né? Lógico, mesmo que seja milhões e mais milhões, mays de qualquer forma ele acaba que ele né fuba. + Primeira coisa que eu faria era ajudar minha família e se e se desse num é? Dependenø da quantidade do dinheiro que eu ganhasse, eu botaria uma creche pra mim, né? *Daria oportunidade de mães trabalhar e de: os filhoø ter uma vida melhor.

E* Você conhece alguém que passa fome?

I* Mulher olhe, conheço e conheço muita gente, + né? Conheço gente que passa fome assim de de como Olha a situação do meu cunhado que ele tá <rece-> esperanø receber as contaø dele do do: do emprego que botaru ele pra fora, que: se num fosse a gente, certo? Quer dizer, ou melhor, se num fosse eu, né? Né eu querenø me pabular não, porque pelo meu meu <cun-> meu irmão, ele já meu marido, ele já aprontou uma com ele aquele já tá cum raiva dele que ele num tá querenø mais ajudar ele. Se num fosse por ele eu acho que os filhoø dele num teria nem o que comer durante o dia. + Que a família dela mora longe né? São cinco filhoø, paga aluguel, pagar água, pagar luyø numa casinha dessa menor do que a minha, + e pra comprar gás e tudo. E todo dia ele chega aqui na minha porta, num sei como num já chegou já hoje. + Ontem mehmo ele me pediu quinze cruzeiruø emprestadoø eu não tinha, quer dizer, na hora eu tinha mays não podia emprestar porque também eu tinha dívida que pagar dívida naquela hora, né? Eu num ia cobrir um santo pra descobrir outro, mays que fico cum muita pena. *E esse pessoal aqui do lado aí, do outro lado que são sete filhos nem trabalha mãe nem o pai e os filho têm que roubar na feira pra poder comer se quiser comer, né? + E os os paiø meteø o pau minha filha pra poder mandar eles ir mehmo, e mandar mandar no pau e quando ele chega em casa chega cum centavo o pai toma e bebe, de bebida, + é isso mehmo. E a gente vê na feira assim eu chega fico cum: pena de veø ele na feira, quando eu tô na feira as vezeø fica tudo se escondenø de mim, num sabe? Pra gente num vê ele roubanø. Às vezes eu fico observanø e cada um pega uma coisa, pega outra, bota dentø da sacola, aquelas coisaø velha até podøe do chão, + mays de qualquer forma alimenta, né?

E* Ô Vânia, o que você acha da sua forma de falar?

I* Mulher, + olhe, pra vista de muita gente eu até que acho que sou um pouquinho desenrolada na minha voz, num sabe? Na minha fala assim + mays + pra pra muito tipo de gente assim como, por exemplo, as amigaø que eu tenho, certo? As amigaø do hospital, eu me acho uma burra, num sabe? No meio delas, + eu achei minha mente desse tamaizinho, + porque às vezeø, as meninaø falaø as coisaø assim é umas coisaø tão interessante, ela elas + elaø diø diø coisa assim, <coi-> coisa cum coisa que a gente fica assim, eu às vezeø eu fico até desorientada sem as vezeø nem nem num é tanto

+ entender o assunto, que eu entendo o assunto, mays às vezes é a resposta que eu não tenho, + tá entendendo? pra dar, às vezes acho que devo responder, tenho uma resposta correta mays acho que tô que tô que está errada e que as vezes tenho até medo de responder e, às vezes pra num magoar e as vezes porque acho que tá errada.

E* Você acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* Não, acho que não.

E* Você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Olhe, + falar, possa seø que fale, mays pensar, eu acho que pensa muito diferente.

E* Qual a diferença?

I* Hein? + Mulher olhe, porque se todo mundo tivesse a mente que eu tenho pelo menos a parte da bondade, certo? E até da maldade, porque minha maldade é o seguinte: se pur acaso eu tiver oportunidade de fazer alguma coisa de ruim + na hora, eu faço, seu não pudeø eu só faço chorar, que eu sou muito mole pra chorar. E minha bondade eu acho que seria assim seø demais assim, porque eu num sou. Como é teu nome?

E* Hebe

I* Hebe, de chegaø e negaø nada a ninguém por mais que seja meu inimigo, + sabe? Que eu, eu acho que não tem inimigo no mundo. Eu tenho uma pessoa, eu tenho duas pessoaø no mundo que eu tenho muita raiva, muita raiva mehmo, + mays na hora que chegar na minha casa só basta só basta meu marido chegar assim e dizeø assim: “Vânia, Fátima tá doente.” pra mim ficar preocupadíssima cum ela, enquanto eu num veø ela bem, eu não sossego. Eu acho que se todo mundo pensasse assim o mundo seria diferente, sabe?

E* E você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Conheço, + conheço, conheço + minha irmã, certo? Olhe, Verônica, ela é um tipo de pessoa que ela fala, olha, + ela já tem trinta e sete anos, + mays ela fala coisa, que ela num pensa nas coisaø que ela vai falar, ela num num deve falar, mays ela tem prazer de magoaø as pessoas, tem prazer, ela ela parece que se satisfayø magoanøo, dizenø coisa que num deve. A gente tá conversanøo assim, uma conversa tão sadia, às vezes a gente conversa duma pessoa.

/Mainha./

I* (falando a um interveniente) Vá pra lá, vá.

* /vou não/

I* Pra ajudar pra ajudar qualquer pessoa ela diz: + “E tu vai ajudar desse jeito? Ah, tu vai ajudar depois tu carrega tua dor nas costaaø,” sabe? Ela sempre fica reclamanøo se a gente ajudar alguém, se a gente fizer num sei o que, + ela <fi-> é o o pensamento dela, num nem tanto a voyz é o <pensa-> o pensamento dela é de outra, é bem diferente, né?

E* E o que é que você mudaria no seu modo de falar?

I* Eu acho que: a <conju-> a a conjugação verbal, + que eu acho que minha conjugação verbal tá muito errada, + muito errada, mays cum jeitinho a gente vai <contou-> consertando, né?

E* Se você pudesse o que você mudaria no mundo?

I* Eu acho que a melhor coisa que a gente poderia mudar no mundo era essa carestia, num sabe? + Só é isso mesmo, essa violência, + que a carestia ainda a gente consegue viver de qualquer jeito, num sabe? Mesmo ou caro ou barato mais a gente come, mays a violência é que o pior, que você vê pai matanøo filho, filho matanøo pai, + o pior é isso.

E* O que lhe deixa mais triste?

I* Com relação ao que, assim, a vida + ou, ou ao mundo?

E* A tudo.

I* A tudo né? + Olhe, o que me deixa mais triste + é veø essa prostituição no mei do mundo, certo? Essa essas mãeø metenøo filho no meio do mundo, sabenøo que não pode ter, que vai dar e botar no meio da rua...

I* Achasse o “carneiro”? (falando a um interveniente)

I* /Achei./

E* Tava onde, hein?

I* Viu, não, sobre a prostituição. Porque mulher, olhe, se: a maioria das pessoas pensasse mais um pouquinho, eu acho também não haveria tanta coisa no mundo não, mulher, porque: (hes.) olha a maior, o maior erro é das mulher, num é nem do homem, é da parte feminina porque, mulher, olhe, se você acha que você não tem condições de ter aquele filho, se você acha que vai ter e vai botar no mundo pra ser marginal, pra ser isso, pra ser ladrão, você sabe que vai dar a vida daquela a seu filho porque você bota no mundo, num tem tanto meio de evitar, tem tanto meio de evitar. Eu acho que a violência vem mais por causa disso, + porque se os meninos cresce, menino de rua, né? + Cresce na rua e se torna marginal, se torna isso, se torna aquilo de repente arruma uma mulher, né? + Vem outras mulheres, os filhos só pode vim na mesma maneira que eles vieram, né? Bota na rua também. Aí fica pai mata filho, filho mata pai, fulano estuprou cicrano, cicrano estuprou + aí assim se vai. A violência eu acho que vem dessas coisas, desses meninos de rua. Ham?

E* Ô Vânia aqui no bairro, existe algum trabalho feito de comunidade pela igreja?

I* Olhe, que eu saiba que eu saiba + quer dizer, que minha pessoa saiba, não, porque, + se se houver é pro pessoal lá de cima, né? Mays pra aqui pra baixo não, nunca vi não. + Agora é porque também eu num gosto de igreja, + Deus me perdoe, mays eu num gosto de igreja, apesar do pessoal lá de casa ser crente e, + três irmãs que é crente e minha mãe, né? Mays eu num gosto não. + E também num vou nem atrás de nada porque até pra batizar o menino ali, o menino me chamou a mãe dele me chamou, o menino já fez um ano e pouco, nem ela vem aqui resolver e quer que eu vá pra igreja atrás de reunião atrás disso atrás daquilo. Se ela for esperar pra mim ir, eu num vou nunca, porque isso é obrigações da mãe. Eu já comprei a roupa do menino, já mandei sapato, já mandei tudo que tinha direito. Ela num fala no batizado então pronto. Eu disse a ela que se por acaso ela num e quisesse quisesse procurar outra pessoa tudo bem, num tem problema não, num é? Mays mulher, nem a mulher decide nada, nem diz nada, tem essa igreja aí na frente que num faz batizado que num faz nada, que ninguém ver um batizado, ninguém vê nada, + que eu num sei pra que aquele negócio ali, só pra ensinar os piralhos, pra ganhar dinheiro que a gente + bota os meninos lá, os meninos passam a tarde todinha esquipando no meio da rua e os <me-> e eles ganhando dinheiro em vão, só isso, + que num é pelo governo é a gente que paga. + Faça outra, a fita tá terminando. (risos F)

E* Ô Vânia, quem é Deus pra você?

I* Mulher, olhe, Deus pra mim é o supremo, supremo demais mesmo, sei lá, eu num sei nem explicar como um Deus sabe? + Ele pra mim é uma pessoa tão importante, sabe? + Uma pessoa tão misteriosa também, que a gente nem nem entende, como é, como num é as coisas. Às vezes eu num entendo como é que Deus, se. Olhe, se por acaso, o pessoal diz: “O pecado veio de Adão e Eva.” Mays Deus não poderia ter perdoado eles? e num haver mais pecado no mundo e ter dado um um castigo + limitado, mays que não limitou o castigo dele, né? Mays também se Ele tivesse limitado, ele ia <perdo-> ele ia pecar e continuar pecando e Deus perdoando e então no dia que não perdoasse seria como hoje, a gente pensa como hoje, né? Porque que não perdoou e porque que perdoou. + Eu vejo assim, olhe, eu num vou num <se-> assim, eu num sou muito de falar com Deus não, sabe? Eu + os pessoal diz que a gente só lembra de Deus nays hora da dor e nas hora das agonia, que realmente eu acho que seja + e muita gente, né? Agora em mim, eu sou assim, eu só agradeço mas a Deus, mays, mays mesmo assim nas hora de minha felicidade porque é tão. Olhe, infelizmente eu num gosto muito de conversar sobre isso não, mays eu tenho um vida tão assim, tão frustada <arren-> eu estou tão bem cum meu marido quando a gente pensa que não o homem chega cheio de coisa, cheio disso, cheio daquilo. É tão difícil eu ter um momento de felicidade, + sabe? Por mais que eu queira demonstrar felicidade dentro de mim, mays é tão difícil eu ter um momento feliz, que quando eu tenho qualquer felicidade, às vezes eu tenho até medo de sorrir, sabe? Eu tenho até medo de sorrir porque eu agradeço tanto a Deus por <aque-> por aquela hora, e que Deus não me retribuía sabe? Não me retribuía cum cum cum + outro momento triste porque sempre que eu tô rindo, sempre qualque coisa boa que eu tenho na minha vida, quando eu penso que não, vem

vem um parece que o mundo tá desabando em cima de mim de vez, + né? Aí eu pergunto sempre a Deus: “Por que isso? Por que isso, né? Por que todo mundo tem o direito de seø feliz, eu num tenho.” Mays eu pensanø bem, eu sou muito mais feliz do que muita gente, + sabe? Porque tanta gente que ver Deus como um: um assim, como um santo, como isso, como aquilo, que não interpreta Deus da maneira que ele é. Porque apesar + de minhas irmãø ser crente, de minha mãe ser crente, eu sei que a fé da minha mãe é da minha, minha mãe é muito grande, de minha duas irmãø também que são missionárias, a fé delas são muito grande. + Mays com relação ays outraø e com relação a algumas coisaø delas, em algumas coisaø delaø, eu acho que tenho mais fé de que elaø, + eu acho que minha fé é muito maior do que a delas, é como seu tivesse uma garantia que ele faz por mim e que falar e que fará por cada um, né? + Pronto. Eu vejo ele assim como uma garantia de minha vida.

Informante 17

Informante: LS

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Feminino

E* Leoneide, quais os bairros em que você já morou?

I* Cristo, né? que é o atual, que estou moranø, (hes) Jaguaribi, e Torre. Pronto, esses três.

E* Desses bairros, qual o que você mais gostou e que mais deixa saudade.

I* Torre, eu <traba-> eu morei muito pouco tempo, foi mil <nov->- como é, eu naysci, aí a gente foi pra Jaguaribi, em Jaguaribi passou pouco tempo também, veio pra cá, aqui no Cristo. (bairro de João Pessoa) + aqui já faz vinte, vinte e um anoø, que a gente mora aqui.

E* Nessa casa?

I* Não, aqui fayz seis vai fazer seis, porque é o tempo de casado, né? mayø no na casa de mamãe faz vinte, vai fazeø vinte e um já.

E* Aí porque você veio para esse bairro aqui?

I* A gente era pequeno, né? aí: quando mamãe <tin->- como é, mamãe tinha uma casa na Torre, + aí papai pegou inventou de comprar o terreno aqui, aí pronto, construiu a casa, vendeu a da Torre, aí veio pra cá, há vinte: acho que faz uns vinte e oito anos atras, né? vinte e um anos atrás.

E* Como era esse bairro quando você chegou aqui?

I* Minha amiga, só tinha (falando rindo) mato, só tinha mato, a casa que tinha: tinha <ach-> era três casaø, tinha uma aqui perto, aonde era a antiga a Poti agora, né? era a empresa de ônibus, então a gente saía de lá, lá de perto da Ceasa, a Ceasa não existia, não existia o Almeidão também, aí tinha: duas casaø perto da que mamãe mora agora, + (hes) duas casaø, aí depois construiu outra, aí + pronto, aí foi crescenø, crescenø o bairro, tá do jeito que tá hoje, né?

E* (hes) Essa casa é própria?

I* É própria.

E* Como vocês fizeram pra construir essa casa?

I* Essa aqui, meu esposo comprou quando era solteiro ainda, né? quando era solteiro

I* /Tudo bem filha? Oi!/
/

I* Quando era solteiro, aí ele foi e comprou, né? aí pronto, com oito meses que ele tinha comprado Nós, a gente já comprou construída já, a reforma que a gente vai fazer é agora. Aí já comprou pronta já.

E* (toss) (hes) Porque foi que você não não continuou nos seus estudos, Leoneide?

I* (risos F) Primeiro eu casei, como eu tinha te falado já, né? Casei, aí pronto veio menino, né? aí pronto fiz o técnico em contabilidade, + aí não fiz vestibulaø, aí pronto, de lá pra cá, também eu não fiz, e com certeza se eu fizer e passar, com certeza eu não vou ter tempo de estudar, porque trabalhar, ou eu trabalho ou eu estudo, + uma das duas. Então não tem condições de jeito nenhum, pra mim estudar não.

E* (hes) Como é que você se sente assim, trabalhando e tendo a sua profissão, né? como técnica?

I* Filha, eu dou graças a Deus, né? + Dou muito graças a Deus, + de uma parte por trabalhar, né? tá certo que eu não conclui, né? nível superior, mays, + Deus fez com que eu fizesse pelo menoø o técnico, e hoje, graças a Deus, eu usufruo dele.

E* Como é que você você faz lá, <com-> como é a sua vida lá no trabalho, o que é que você faz lá?

I* Lá é: setor de compras, né? Trabalho no setor de compras, aí pronto é através de <agen-> compra, + é através de licitação, essas coisaø que tem, né? pronto é isso, + o dia todinho.

E* E a outra parte de contabilidade que você diz que faz também, não é?

I* É. Aí em casa, porque são honorários contábeis que eu faço, né? então, é serviço extra, tem nada a ver com meu serviço, + lá eu sou Auxiliar administrativo, + e:, cá não, lá, aqui é somente honorários contábeis que eu faço, + é (hes) contabilidade sindical, + é dos sindicatos.

E* Quais os sindicatos que você faz a contabilidade?

I* Eu tenho lojista, tenho ambulante, tem vestuário, + são doze sindicatoø ao todos.

E* Qual é o outro?

I* Enfermeiroø. Tem vários.

E* Como é que você se relaciona com seus colegas de trabalho, Leoneide?

I* Graças a Deus, ótimo, + otimamente bem, com todos, com todos em geral, né? não com os companheiroø principalmente de sala, né? mays em geral, eu me dou bem com todo mundo, tenho uma facilidade imensa de fazeø amizade. (risos F)

E* (hes) Já aconteceu assim alguma- alguma história que lhe deixou assim chateada, Leoneide, no trabalho, alguma vez, com algum colega ou com o próprio chefe?

I* Teve: teve assim, né? porque sempre empresa tem, né? essas coisaø, né? + teve com um menino que (hes) quando eu entrei lá, que era chefe, né? + Aí eu sei que trocaram ele de setor, essas coisaø, + aí: isso <me-> isso <infrus-> como é, influi muito, né? no trabalho, essas coisaø, + mays graças a Deus, a gente superou.

E* Como foi que aconteceu?

I* Ele foi transferido, né? de um setor para outro. Aí veio outra pessoa assumir, + geralmente quando a pessoa trabalha num setor muito tempo, não aceita, né? Esse menino era chefe do setor há doze anos, + né? aí entrou uma menina lá, sei + fez como fez, mayø, tirou ele do setor, aí outro menino assumiu, + aí passou esse outro, passou dois + um ano e um mês, não, um ano e seis meses, mais ou menoø, lá, aí saiu, aí agora já tem outra também, pronto, é isso que chateia, é isso, né? porque: troca de chefe sempre: altera alguma coisa.

E* Como é o seu dia a dia assim desde a hora que você acorda, até (falando rindo) a hora de você ir dormir? (risos E)

I* Virgem Maria, é corrido. (risos F) Primeiro eu acordo, + (falando rindo) escovo o dente, vou fazeø vitamina, (risos F) limpar, como é, arrumar a cozinha, que eu arrumo à noite também, né? mays sempre aparece alguma coisa pøa fazer de manhã, arrumo a cozinha, faço vitamina pøa menino, vou tomaø banho, tomo a minha vitamina, vou pro trabalho, + lá:, tem a a como é a teoria do <co-> do trabalho, né? dia todinho aquela aquela rotina, + quando chego tem <quar-> como é, segundaø, quartas e sextaø eu vou pra: a ginástica, né? fazer ginástica, + quando eu chego, vou fazer janta, aí pronto, vou jantar, botar o menino pøa dormir, e graças a Deus, <assi-> às veze, quando eu tenho tempo, assisto o jornal, quando não tenho, vou trabalhar, depois vou dormir.

E* Aí a criança fica com quem, Leoneide, durante o dia?

I* Durante o dia fica cum mamãe, + a parte da manhã ele está cum mamãe, da tarde vai pra o colégio, + eu levo ele de manhã, quando vou trabalhar, deixo ele lá e à noite, o pai dele vai pegar.

E* É uma luta não é?

I* É uma luta, menina. É o dia todinho.

E* (hes) Como é que você faz assim pra conciliar trabalho no Sesc, trabalho de- da- da serviço contábil, ser mãe, ser esposa, ser dona de casa-

I* Ser tudo, né?

E* Hum hum.

I* É preciso ter muita: + ter muito muita força de vontade pra ter tudo isso, né? fazeø tudo isso, mayø, graças a Deus, eu consigo.

E* (toss) Você você se, você gosta da sua profissão, técnica?

I* Eu gosto, até agora até hoje, eu não tenho nada + contra não.

E* O que você mais gosta ? De de o que você faz?

I* Não, eu gosto eu gosto porque eu gosto muito de matemática, né? eu gosto muito de número, + aí: isso ajuda também, né? que quando você você tem uma profissão que você não gosta, + você nunca vai aceitar aquilo, + né? mas você tenø, quanto mais você faz, mais faz com amor. Aí, + sempre dá: sempre é bom.

E* Dessas atividades todas que você faz, né? qual a que você sente mais prazer em fazer?

I* Eu acho que é contabilidade, visse? que eu adoro fazeø, + tá certo que eu agora eu gosto eu trabalho no setor de compras, + aonde eu tenho contato com muita gente, + né? muitos fornecedores mesmo, + mays acho que a contabilidade é meu + meu fraco. (risos F)

E* Em que você já trabalhou, Leoneide?

I* Olhe, eu trabalhei meu primeiro emprego foi num: lar de menor, (hes) cuidava das criancinhaø, tomava conta, + tá certo, não não era carteira assinada nadinha, né? eu ia pra lá porque os irmãoø gostava de mim, aí eu ía, aí ficava brincanø com as os meninoø, tomanø tomava conta, + aí quando deixei, trabalhei na Compel, passei dois anoø e deyz meseø na Compel, + quando saí de lá, aí fui pra o Sesc, + aí fui pra o Sesc e, não, fui pra Federação do comércio, + com um ano e seis meseø que eu tava na Federação, aí fui transferida pra o Sesc, aí até hoje, graças a Deus, ainda estou lá.

E* Como foi que você conseguiu seu emprego na Federação?

I* Eu trabalhava- meu irmão trabalhava lá, né? aí:, ele fazia um estágio, + trabalhava com a menina na contabilidade, + aí quando ele saiu de lá, aí a menina, como é saiu não, ele foi promovido, aí, assinaru a carteira dele pra ele trabalhar na presidência, né? como na secretaria da presidência, + aí:, ficou <fal-> <falt-> como é, ficou a vaga dele, né? aí a menina perguntou, né? “Itamar, você não tem nenhuma irmã pøa <tra-> pra trabalhar não?” Aí tem, né? Aí pronto, eu fui, comecei no serviço contábeis, depois fiquei no na parte financeira também, fazia tudo, né? aí fui transferida pra o Sesc, + depois de um ano e seis meses que eu tava lá.

E* (hes) Como era que era a sua vida quando você era solteira?

I* Minha filha, era de casa pra o trabalho, do trabalho (falando rindo) pra casa, + somente namorar. + Mays assim sair, porque: <antig-> hoje não, né? mays antigamente os pais eram muitos rígradoø, né? e lá em casa, ainda é, hoje ainda tenho duas irmãoø solteiraø em casa, mas é do mehmo jeito, pøa sair, pøa tá andanø com colega, tá na casa das pessoas, lá em em casa, mamãe não deixa. Então era somente isso mehmo, era de casa pro trabalho, + às vezes, era que a gente ía juntava todo mundo ía pra o cinema.

E* O que você mais gostava de fazer quando era solteira?

I* Solteira, eu acho que era ir pøa praia, visse? + ainda hoje eu gosto + de ir pa praia.

E* Aí como foi que você conheceu seu esposo?

I* Meu esposo? A tia (risos F) a tia dele mora: por trás da casa de mamãe, né? na outra rua. Aí:, ele sempre ía pra lá, né? ficava olhanø, a gente se paqueranø, se paqueranø, se paqueranø, sei que teve o aniversário dele de: dezessete anos, aí a tia pegou, chamou chamou a gente pra ir, né? aí foi eu e minhas irmãoø, lá em casa são oito, + aí, oito não são seis, + mulheres, viu? porque são seis mulheres e seis homens (risos F) são doze. A gente pegou foi, né? e lá, pronto, a gente começou

namorar, aí: passou nove anos, entre noivado e namoro, aí casou, até hoje, sou feliz, graças a Deus. (risos F)

E* Aí como foi assim o- o nascimento do seu filhinho, primeiro filho?

I* O nascimento, + quando eu casei, eu casei no <me-> mês de maio, aí minha menstruação era pra vir no mês de junho, aí não veio mais, né? aí pronto, no: no: (hes) + no período de gestante de que eu estava gestante dele, + no início eu não tive nada, né? problema de pressão, essas coisaø, eu não tive nada, + aí depois dos seis meseø eu tive eu tive problemas, com seis meses e quinze dias eu me internei, + era problema de inchação e pressão alta, + era um absurdo minha pressão, era de vinte e cinco por doze, vinte e cinco por catorze, era uma loucura, aí pronto, dele do parto dele quase que eu passava dessa pra melhor.

E* Foi mesmo?

I* Foi. Tive pré-ecrampse, mayø, graças a Deus, deu depois da operação, porque se tivesse dado no ato, né? eu tava + debaixo de sete palmoø, hoje. + E foi no HU (Hospital Universitário) que eu tive ele, pronto, eu passei + da <gest-> no nascimento dele, fizeram um exame em mim, também, delataram minha vagina também, lá, não sei se foi erro médico ou se num foi, eu sei que: eu fiquei nesse estado depois que fez uma um exame em mim, tal da porção, sabe o que é?

E* Hum hum.

I* É uma agulhas assim grande que enfia no pé da barriga: pra sabeø se a criança pode sobreviver fora do útero, + São três são três aplicações que elaø dão.

E* Como é o nome?

I* É porção. + Aí, eu tava com sete meses (hes) tava com sete meses justinho, quando inventaru de fazer, né? aí <vi-> aí fizeram o exame, + depois do exame, aí eu fiquei desse jeito, né? + aí pronto, foi que me operaru nas carreiraø, + mayø, mehmo assim, eu passei vinte dia lá, sem pudeø me mexer da cama, nem pra um lado, nem pra o outro eu poderia me mexer, + aí até hoje, fiquei com a perna dormente ainda.

E* É?

I* Morta, uma perna morta ainda, + aí eu vim pra pra você ter idéia, eu vim ver ele, pegar nele depois que eu tava com vinte dias quando ele tava com vinte dias de nascido já, + agora ele nasceu de de sete meseø, nasceu com um quilo e quatrocentos e quarenta e um centímetro, mayø, graças a Deus, não foi pra, foi pra cubadora somente no dia mehmo, né? na horinha que naysceu, mas outro dia foi po bercinho de aquecimento, depois foi pro bercinho normal, ele não teve problema, graças a Deus. + Mays eu foi que quase passava dessa pra melhor, sabe?. Aí saí de lá tava com: quase três, dois meses já que eu tava lá, foi que eu vim sair. + Hoje ele já tá com quatro anoø, tem uma saúde de ferro. (risos F)

E* (hes) Depois de casada assim em que foi que sua vida mudou, Leoneide?

I* Num mudou muito a rotina assim de sair de casa, né? porque também a gente também não tem tempo, + mayø num mudou quase nada não, + somente trabalho mehmo, que aumentou dobrado, (risos I*) que a gente tá em casa, tá solteirinha, tem a mãe, têm + as irmãø, porque faz uma coisa, faz a outra, ajuda, né? mays aqui só somente somente nós três mesmo, então eu que tenho que me virar pra tudo. (est)

E* O que é que você mais gosta no seu esposo?

I* Eu acho que é o amor que ele tem por mim, pela casa, pelo filho.

E* (hes) Da das histórias assim de namorado, você disse que gostava de namorar não é? Então me conta uma das histórias assim de namorado que lhe marcou assim, vamos dizer, marcou.

I* (risos F) Marcou. + Que marcou.

E* Ou qualquer outra história.

I* Rapayz, posso até teø, visse? mas não tô lembrada não. Foi tanto tempo que a gente, tanto tempo que a gente namorou, (risos F) tava (inint)

E* E de outros namorados, das histórias? Como foi o seu primeiro namorado?

I* Foi o primeiro, viu? ele, (falando rindo) foi o primeiro e o último até hoje, + então não tem nem muito o que contar, não é? Du foi o primeiro, o primeiro namorado foi ele.

E* Amor a primeira vista, não é?

I* É.

E* Quando você era criança assim quais brincadeiras que você brincava?

I* Ah! adorava fazer boneco de barro, (risos F) (falando rindo) aqueles bonequinho de barro, adorava fazer, a gente subia em cima da casa pra fazer, e minha mãe ficava gritando: “Desce daí que vai cair.” + As brincadeirainha que a gente gostava era essa: brincar de boneca, adorava brincar de boneca, aquelas bonequinha, fazer roupa, essas coisa pra boneca; cozinhado, que hoje ninguém brinca mais, né? (est) Hoje as criança só querem brincar com que? Esses brinquedos que tem que existem.

E* Me conte uma história assim de da sua infância que você lembra assim, dessas brincadeiras ou castigo que você levou.

I* (hes) Uma um uma esse foi castigo, mas esse a gente não teve culpa, sabe? porque eu tinha eu tenho uma irmã que ela é muito danadinha, + ela gostava de dizer umas coisa, aí pegou, minha irmã, a mais velha, pegou denunciou, como é? disse a meu pai, né? + Aí sei que meu pai pegou eu, pegou minha outra irmã, pegou (falando rindo) a outra, botou no quarto e deu uma surra, may foi a primeira e a única que ele deu na gente, foi essa.

E* Porque foi mesmo?

I* Mas, hein?

E* Porque foi?

I* É uma brincadeira que ela tinha que: (falando rindo) assombrava todo mundo. Aí minha irmã disse que era ela junto com a gente, né? + Aí essa surra, até hoje a gente nunca esqueceu. (risos F) (est)

E* E, traquinagem assim que você fez alguma, você lembra?

I* Não. Minha irmã é quem fazia muita, mais a gente num + Eu sempre fui queta. (risos F) Eu fazia assim esses negócios assim de subir na casa, né? fazer as bonequinhas pra botar pra enxugar em cima da casa, que minha mãe ficava danada, tirava o sossego dela, a gente lá em cima da casa.

E* Porque em cima da casa?

I* Hein? Porque era um lugar o lugar (falando rindo) mais alto que a gente que a gente pegava escada, botava escada e saía. (risos E) (falando rindo) Teve outro também, o sobrinho que a gente tinha, né? Mamãe tava fazendo uma casa atrás, pra minha outra irmã, aí minha irmã pegou meu sobrinho e botou, né? pendurou ele (falando rindo) no banco, pendurou ele no pau da casa e ficou balançando, + ela botou e a gente ficou balançando, né? + Daqui a pouco o menino voou, minha filha, quebrou o braço, + e faturou a mãozinha do bichinho, aí pronto, até hoje. (risos F) Outra coisa que a gente nunca esqueceu foi essa. (risos F)

E* E (hes) se você ganhasse na loteria assim-

I* Ave Maria! eu ia adorar.

E* O que você faria com- com o dinheiro, por sua família?

I* Minha família, eu acho que faria tudo, + meus amigos assim que precisassem, né? tivesse precisão, acho que eu faria tudo.

E* Hum hum. E daqui na rua assim, quem você ajudaria? Ou da da rua que você morou, né?

I* Eu acho que aqui:, nessa rua, né? eu ajudaria dona Maria, + é, que é uma pessoa trabalhadora, + muito esforçada, mais + o trabalho que ela faz lavar roupa, né? é um matar, eu sei que tirar grude dos outos + é horrível. Então acho que uma pessoa que eu ajudaria era ela, daqui da rua.

E* E que sonho seu, você realizaria com esse dinheiro, que fosse?

I* Acho que era comprar uma casa. (risos F) Que essa aqui <té-> é, tá certo, né? que é da gente, a gente não paga aluguel, não faz nada, né? não tem gasto assim, despesa, somente com energia e água, né? mais eu comprava- compraria uma casa boa, pelo menos que tivesse quintal pra meu filho brincar.

E* Essa não tem?

I* Tem quintal, mays é muito pequeno.

E* Qual a parte dessa casa assim que você mais gosta?

I* Que eu mais gosto? Eu gosto dela todinha, sabe? mays + eu trocaria ela por outra. (risos F)

E* O que você gostaria de ter aqui na sua casa, que você não tem?

I* Eu acho + não é que eu gostaria, né? que eu- eu acho que é de muita necessidade é um telefone + e um carro que a pessoa + que tem, eu acho que nunca deve dar fim nunca. (est)

E* Por que?

I* Porque eu acho de muita necessidade. (est)

E* Você já esteve assim alguma vez em uma situação difícil em que você tenha dito a você mesmo assim chegou a minha hora? Situação de morte?

I* Eu acho, já, + quando eu fui ter: meu meu menino, + eu tinha certeza que daquela eu não passava.

E* Numa situação dessa, algumas pessoas dizem assim, né? “(hes) Seja o que Deus quiser.”

I* É.

E* O que é que cê acha disso?

I* É a mesma que eu <di-> eu digo, ter muita fé em Deus, + foi o que eu fiz, tive muita fé em Deus, + tenho certeza que foi milagre eu tá aqui hoje, foi por milagre, tá certo que foi pelos médicoø também, né? mays foi um milagre. Quem me viu na época, né? a situação que conviveu comigo, sabe, + foi por milagre que eu tô aqui hoje.

E* (hes) O que é que você acha, Leoneide, dessa violência que aumenta cada dia, na nossa cidade?

I* Acho muito triste, + triste demais, + é criança passanø fome,(hes) + é uns matanø os outros, sem teø piedade nenhuma. A violência menina, não tem não tem explicação, né?

E* Você conhece alguma família assim que passa fome?

I* Graças a Deus, não. Assim, né? pra conviver, graças a Deus não.

E* Aqui no bairro assim já houve algum caso de morte, ou estupro assim que você soube que lhe chocou, lhe marcou?

I* Não, aqui no bairro, graças a Deus, não. + Nem de assalto, + nunca ouvi falar não.

E* Qual é o seu maior medo?

I* O maior, acho que é seø assaltada. + É seø assaltada mehmo. Eu acho eu não eu não sei qual é a minha reação, + acho que é o maior medo é esse.

E* O que é que você acha assim da maior da maior parte da população passando fome, sem casa não é? O que é que você acha disso?

I* É muito triste, e e culpa também dos governantes, né? nossos governantes, principalmente deles. + É muita é muita, é muita desgraça, menina, que a gente ver por aí, no dia-a-dia (hes) os jornais que passaø, hoje, a única coisa que conta é isso. (dirigindo-se a um interveniente) + Está aperriando? Tire.

E* (hes) Se você pudesse, assim, o que você faria por essas famílias?

I* Minha filha, eu acho que eu faria tudo, + principalmente daø casa, + casa e comida, que é o principal, principalmente uma casa, a pessoa não teø uma casa pra morar, eu acho que é muito triste, que eu tenho um irmã que sofre com isso, + que ela mora em casa alugada, é horrível. + Então eu faria isso eu daria casa e comida, + principalmente pra as crianças.

E* (hes) Das festas do ano, qual a que você mais gosta?

I* É Natal, + Ano Novo eu acho muito triste.

E* Porque Natal?

I* Hum? + Porque eu eu gosto, + é um + tá certo que é uma confraternização, né? mays não é assim como o Ano Novo, o Ano Novo é triste assim, têm pessoas que: lembra a família que morreu, essas coisaø. Então:, pra mim, é mais Natal.

E* Qual foi assim o Natal melhor de sua vida assim? Como foi?

I* O Natal melhor da minha vida? + Olhe, por Natal, geralmente a gente se + é muito raro a gente não até agora nunca aconteceu, né? mays geralmente, a gente sempre se reúne na casa de mamãe, + então não tem um melhor, assim, por causa + sempre é isso que a gente faz se reunir tudo na casa de mamãe vai todos os filhos pra lá, + a gente prepara, né? Comida, ceia de Natal, essas coisaø, então a gente sempre fica lá. + Todo ano, geralmente, é uma coisa só, prepara comida, bebida, essas coisaø.

E* Como é que foi o o ano passado?

I* Foi desse mehmo jeito, né? a gente feyz uma fava, + feyz a ceia, preparou tudinho, pronto passa a noite, todo mundo brincanø, + todo mundo em casa.

E* Você sabe cozinhar, Leoneide?

I* Sei. (falando rindo) Alguma coisa eu sei.

E* Então me diz me me me ensina uma uma receita de alguma alguma comida que você gosta de fazer.

I* Alguma comida que eu gosto de fazer. (falando rindo)Eu gosto de fazer bife ao molho, quer dizer, eu digo bife ao molho, né? (falando rindo) que pra mim é bife ao molho. + Você pega a carne + você pega a carne, aí pega o bife, né? aí lava, pega a verdura + tomate, cebola, pimentão e coentro, né? bota no liquidificador; bota alho, cominho, + vinagre, e colorau, e sal; passa tudinho no liquidificador, depois despeja em cima da do bife, passa de um lado pa o outro, bota no fogo, quando ferver bastante, aí você tira, aí bota pa fritar, bota numa bandeja. Menina, é (falando rindo) delicioso.

E* Bota onde?

I* Numa bandeja. + Tem <pe-> tem + Você pode botar, também, queijo ralado, ne? por cima uma rodelinha de tomate, de cebola pra enfeitar. Fica delicioso.

E* (hes) E bolo, você você sabe fazer ?

I* Sei. + Bolo é o mais simples que tem, né? pra fazer, mayø eu sei.

E* Como é que você faz, Leoneide?

I* Mas não quereø as medidas corretas não, né ?

E* Não.

I* (falando rindo) Sim. (risos F) Fazer bolo, mulher! (risos F)

E* Eu não sei não.

I* Sabe não, é? (risos F) (falando rindo) Então eu vou te dar tua receita. (risos F) + Você pega quatro xícaras de açúcar, + quatro xícaras de cinco xícaras de farinha de trigo, uma margarina de duzentas gramaø, duas colheres de sobremesa de fermento, (hes) quatro ovos, + suco de laranja, ou leite, né? fica a gosto, suco de laranja ou leite. + Aí você pega, coloca as <cla-> a <gem-> oø ovos, o açúcar e a margarina, bate, + aí depois vai acrescentanø, + acrescenta o leite, farinha de trigo + e o fermento, bate, pronto. Untou a forma, bota na forma untada, coloca no forno, tá feito o bolo. (risos F). (falando rindo) Só isso. (risos E) Eu garanto que fica fôfo e gostoso fica (risos F).

E* (hes) Como é que você diverte se diverte, geralmente, nos finais de semana?

I* Nos finais de semana, eu me divirto com a casa pra arrumar, (risos F) (falando rindo) A casa, pra arrumar, o menino pra cuidar, (risos F) mays não é toda semana também, né? e trabalhar, + tô noh livroø e na máquina. + Documento pra trabalhar, porque é quando eu aproveito, né? porque final Olhe, no meio da semana no meio da semana eu faço certo? serviços contábeis, + mays eu deixo pra fazer mais no final de semana, + porque quando eu eu já eu já chego cansada durante o dia, + né? aí à noite, quando eu não estou muito cansada, aí eu faço, mays eu faço mais final de semana. (est)

E* (hes) Qual da a praia assim que você gosta de ir?

I* Cabo Branco.

E* Cabo Branco? Porque Cabo Branco?

I* Porque eu gosto, é uma das mais perto que tem, não é? Às vezes eu vou pøa Lucena, mays a gente só vai quando vai passar final de semana, ou então Jacumã também, só vai quando vai passar assim, + tem um feriado, aí a gente vai.

E* Vocês têm casa lá?

I* Hein? não, uma colega minha tem, aí a gente junta a turminha, aí vai. + Em Jacumã também, tem uma colega + que tem, a gente junta a (inint) e vai pra lá.

E* Você foi tem tem ido ultimamente?

I* Eu fui agora nesse último feriado que houve. + A gente foi na no sábado de manhã, logo cedinho, saiu daqui era <cin-> cinco e meia, + aí voltou na segunda à tardezinha.

E* Como é que foi lá?

I* Maravilhoso, visse? + É ótimo porque, olhe, quando a gente vai, sempre tem uma turma que é boa, né? pra ir.

E* Sim. Continuando com Jacumã, né? que estava falando.

I* Sim, + aí pronto, sempre quando a gente vai não tem assim problema não, e lá, tem o que? a Praia do amor, né? que é boa, menina é ótima a praia, + a gente vai, todo mundo trabalha em equipe, faz tudo em equipe, + pronto, acorda cedo, faz comida tudinho, depois vai pra praia, e: + papos e mais papos, (falando rindo) piadas e mais piadas. Não tem melhor.

E* Você sabe piada?

I* Sei não. Nunca gravei nenhuma, memorizei nenhuma.

E* Das viagens assim que você fez, qual a que você mais gostou?

I* Eu acho que não tem nem assim a mais que eu gostei, + porque: já a como é, Lucena, eu adoro ir pra Lucena, + e Jacumã também, agora eu acho que Jacumã é melhor, + com certeza.

E* Você viajou já pra outros lugares além daqui de João Pessoa?

I* Não.

E* Não conhece?

I* Só aqui mesmo. Fui pra Recife, mays, tinha uns doze anoø, já faz maiø (risos F)...

E* Como é que foi essa viagem?

I* Faz muito tempo, lembro mais não, tinha doze anoø, + já tô com vinte e sete, né?

E* Não lembra de nada na cidade?

I* Lembro mais não, visse? porque quando a gente foi, a gente foi um primo meu que veio pra de São Paulo pra cá, + aí aqui foi eu, meu irmão, minha outra irmã: deixar ele em Recife, que minha família: toda mora lá, aqui só é somente pai, mãe e irmão, sobrinho, né? + mays a parte de tia, tios, primos, tudinho, é tudo em Recife.

E* (hes) Como é que é sua vida na igreja, Leoneide?

I* Filha, é raro eu ir na igreja, é: até pecado, eu sei que é pecado dizer isso, mas é muito raro eu ir, + quando eu vou é <po-> eu vou pra essa daqui, + porque realmente, é porque não tenho tempo mesmo.

E* Aqui no bairro, há algum trabalho de comunidade assim feito pela igreja, que você saiba?

I* Sei não, viu? + mays eu creio que tem porque dona Maria sempre fala, + assim essa como é:, eu sei que tem um trabalho em equipe que eles elas fazem lá mas eu não sei assim direito como é não. + Eu já vi ela comentanø.

E* (hes) Das vizinhas daqui você, quem você mais gosta ?

I* Tem dona Dione, + cá além de trabalhar comigo, é uma pessoa excelente também, né? tem dona Maria, aqui, + tem Eliete, aqui ao lado também, + eu gosto dos meus vizinhoø. (risos F)

E* Você se entende com eles? Já houve algum problema, não?

I* Hein? Não, nunca tive problema não, graças a Deus, nem quero ter. (risos F)

E* (hes) Se você pudesse, assim, o que é que você mudaria no mundo?

I* No mundo eu acho que é essa matança que tá, + essa violência, + com certeza era isso.

E* E, quem é Deus pra você, Leoneide?

I* Eu acho que pra mim é tudo. + Tudo que eu tenho, tudo que eu faço eu devo eu: tenho certeza que ele me ajuda, está ao meu lado. Eu tenho muita fê em Deus, eu tenho. + Agradeço, todos os dias, a Ele quando eu me acordo, peço a Ele que dê sempre saúde a mim, + e a todos + a toda minha família.

E* Você, assim, tem algum exemplo pra contar que você sentiu realmente a presença de Deus, assim, na sua vida?

I* Na minha gravidez não tem, né? não tem + como dizer que não, porque foi, com certeza.

E* (hes) Como é ser mãe, pra você?

I* É uma coisa tão maravilhosa, eu adoro, adoro meu filho, acho que é: é um pedaço de mim, + é ele, o outro é minha mãe e meu esposo, minha família todinha, né? mays assim os principais, eu acho que: que eu dou minha vida, é meu filho e minha mãe.

E* Como é a sua mãe assim pra você?

I* Pra mim é uma pessoa maravilhosa que me ajuda sempre. + Só em ela ficar com o meu filho pra trabalhar, + que é cá com quem eu confio, né? de de deixar, porque hoje em dia não tem assim mais confiança de arrumar uma pessoa pra tomar conta dos filhoø da gente, eu digo porque têm colegas minhas que sofrem com isso, + pra deixar o filho na mão de qualquer pessoa pra tomar conta. + E ela me presta este favorzão, porque não é nem um favor, é um favozão mesmo, + tomar conta dele.

E* (hes) Você você o que é que você acha da sua forma de falar?

I* Mais ou menos (risos F)

E* Você mudaria alguma coisa?

I* Não.

E* Você acha que fala diferente das pessoas daqui de João Pessoa?

I* Não, eu acho com certeza não. (risos F)

E* Você acha assim que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Falar a mesma língua, + talvez. (risos F)

E* E você conhece assim alguém que fala diferente de você ou não?

I* Ah! conheço. (falando rindo) Inclusive um ex-professor meu, mays porque ele fala, ele fala, né? com a língua sei lá, é a língua enrolada, (risos) mays é uma pessoa ótima ele.

E* Qual a diferença que você percebe assim?

I* Ele falanø ligeiro ninguém entende muita coisa (falando rindo) não.

E* Por falar em professor, qual dos professores assim que você guarda lembrança assim que foi marcante, na sua vida?

I* (hes) Eu acho que foi: (hes) um professor de contabilidade que eu tive, Mário, (hes) um professor de português também, ainda hoje eu ainda tenho contato com ele ainda, ainda falo também com ele

E* Como é o nome dele?

I* Jean, Jean Paul. + E: uma professora de história também, + é uma professora: excelente, muito competente.

E* Na sua época de escola, assim, você lembra de alguma história assim que lhe aconteceu na época de escola?

I* Não, + num tem não.

E* Quais as escolas que você estudou já?

I* Estudei no Leão Treze, estudei + no Cepac foi muito pouco tempo, + estudei no Liviosa, ainda, + no Orlando, onde foi onde eu fiz a oitava série + e no Getúlio, foi onde eu terminei o técnico.

E* Aí porque você escolheu técnico em contabilidade?

I* Porque eu já gostava, né? eu já gostava de matemática, + e: quando eu comecei estudar, aí pronto, comecei fui fazeø o técnico, gostei, continuei.

E* Tá.

I* Aí a filha dela foi e ligou pra mim, né? Disse: “ Ô, Léo, Nil tá é doente, mainha tá é doente”. Aí eu peguei fui visitar ela, lá no Geisel. Liguei pra outra colega minha, + aí nós duas fomos visitar ela.

E* Ela melhorou?

I* Melhorou, tá melhor, graças a Deus.

E* Então tudo bem {inint} saiu assim.

I* Marquei c'a minina, digo: não, mays eu vou ver Genilsa primeiro, tá? Primeiro.

Informante 18

Informante: VEF

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Feminino

E* Vânia você sempre morou aqui nos Funcionários?

I* Não antes morava lá no no Roger. Aí faz vinte três anos que a gente mora aqui. E :: sim, a gente passou um ano também :: saiu daqui uns três anos atrás passou um ano morando em Cruz das Armas, aí voltamos praqui de novo, infelizmente (risos). Táí, né?

E* Desses bairros que você já morou, qual que você mais gostou, Vânia?

I* Acho que foi Cruz das Armas, apesar de ter morado pouco tempo achei ótimo, foi um ano maravilhoso pra gente. Lá tem tudo, né? pra gente, mais :: aqui também num é ruim não, sabe, que é bom, é perto assim do centro, aqui é :: o pior daqui é :: tempo, que tem muita gente que gosta de reparar, né? a vida dos outros, essas coisaO todaO, mas aqui também num é ruim não, mais o melhor acho que é Cruz das Armas.

E* Vânia, você já discutiu com algum vizinho seu?

I* Não:: não num sou muito de trocar idéia não, de jeito nenhum.

E* Vânia, das escolas em que você já estudou, qual foi a que você mais gostou e por que?

I* Eu :: já estudei em tantos colégioO, mais o mais gostei foi do Osvaldo Pessoa.

E* Por que você gosta de lá?

I* (hes) os professores são bons, a turminha era turma legal, achei um colégio bom. Acho que é todo bom o colégio. Eu gostei muito de lá, terminei o 2º grau lá e eu sinto saudade de lá (risos).

E* E do que você mais sente saudade de lá?

I* São as amizades que:: eu consegui, né? A amizade que a gente tinha lá.

E* Vânia, como eram seus professores?

I* Ele era muito bons, eles :: todo mundo tem seus momentoO, né? (gaguejo) Eles :: época de provas eles puxavaO mais, né? Num dava tanta liberdade pra gente como era assim :: sei que ele]:: eles :: que eles separavaO a turma assim num sabe, era meio rígido, e tinha um professor nosso que ele era muito bom, Zé Marcos, por sinal até ele já faleceu, né? Num acidente de carro que houve ele faleceu, professor de Matemática. Se falava que ele era o pior (risos). Mais não, ele era super bacana com :: tinha eu e Cláudia, né, uma colega minha que ele :: num sei porque, mais ele sempre brincava com a gente tudinho, né, aí a gente gostava dele, quer dizer, a turma falava que era o pior, mais no meu ver era o melhor (risos). Puxava demais, ensinava muitíssimo bem, era professor da Escola Técnica, também. Acho que era por isso que ele puxava tanto pra gente (risos). É o mesmo método que ele tinha lá na Escola tinha com a gente lá no Osvaldo. E como os meninoO falavaO era um colégio estadual, né, e isso :: a gente estudava à noite ele devia manerar mais, mais com ele num tinha isso não. Pessoal dizia: só passa com ele quem sabe. É isso, então ele :: ele :: eu gostava mais dele. E os outros também eram muito bacanaO também. Tinha de :: de português que era Ana, uma excelente professora, ela e :: tinha de História, Dimas, e todos eleO eram muito bons. Agora puxava muito, sabe, época de prova então. Gostava demais ali, daquele colégio.

E* E qual foi o pior professor assim, que você já pegou?

I* Pior? Ah, mais num foi de lá não, foi do Osvaldo não. Foi do colégio estadual aí de Cruz das Armas. Professor Irlane, de Matemática (risos) que me reprovou (risos) foi ele (risos). Ele foi o pior pra mim na minha passagem de estudo, ele foi o pior. Eu num sei por quê, sei lá, num gostava dele. Quando a gente num gosta do professor parece que a matéria se torna mais difícil. Pra mim foi ele.

E* Ô Vânia, qual eram os seus colegas mais chegados?

I* Os mais chegados? EraO aqueles que gazeavaO muita aula (risos). Eu nunca gostei de estudar. Eu gazeava muita aula, principalmente quando :: trabalhava à tarde. Saia de cinco e meia do trabalho, pegava o ônibus super cheio pra ir pro colégio, chegava lá aí batia a preguiça e se juntava eu e mais três lá, vamoO embora, vou também, a gente saia {inint} principalmente uma colega que eu tinha, Cláudia, né? topava tudo. Fazia: vamoO embora? Ela disse: vou também (risos). É isso aí, é isso. E na época de colégio, né?

E* E como era esse teu trabalho, Vânia, à tarde?

I* Eu trabalhava na prefeitura, lá no centro, setor :: no protocolo geral :: onde dá entrada todos os documentoO, né? Ali, como diz, é o coração da prefeitura, é lá é lá no protocolo geral. Trabalhava à tarde lá. Às vezes eu ficava lá dando entrada em documentos, às vezes ia bater lá na máquina, né, os requerimentos, os processos, é isso. Tinha :: de tudo fazia um pouco lá.

E* Ô Vania, (hes) em que você acha que o estudo contribuiu pra sua vida?

I* Eu :: acho que :: coisa que você :: qualquer curso que você tenha :: acho que serviu bastante, sabe [princi], principalmente quando eu que eu fazer agora essa :: que houve um concurso dentro da prefeitura que a gente tem que fazer, né? Aí tinha que optar pra serviços gerais aqueles que não tem segundo grau completo, né? como é é dito auxiliar de serviço. Quer dizer, se eu num tivesse meu segundo grau eu iria fazer esse, né? Mais como eu tenho eu fiz pra Auxiliar de Administração. Num é muita coisa mais é um grau a mais, né? Então eu acho que valeu a pena terminar pelo menos o segundo grau. Acho que :: a influência desse no meu estudo foi essa.

E* Vânia, como você acha que teria sido se você tivesse continuado os estudos?

I* Acho que seria assim, mais vantajoso no termo, assim, de ganhar mais, né? É porque quem tem um curso superior sempre ganhava mais um pouquinho, num num é muito não, mais mais ganhava mais um pouquinho lá. Fora isso tem outras vantagem não (risos). Pelo menos termo de trabalho :: deveria ter conseguir outras coisaO, né? Qualquer :: curso que você faz hoje em dia ele sempre exige, né? Segundo grau completo, dependendo do que você queira, né? Mas lá na prefeitura no nesse setor de trabalho essas coisaO toda que realmente é melhorado, sabe, o salário, mais também num ia ser muita coisa não, dependendo do curso também, né? (risos). Dependendo do curso que eu terminasse.

E* Qual o curso que você gostaria de ter feito?

I* Educação Física (risos). Educação Física porque eu sempre gostei de esporte, né? Joguei oito anos handebol e sempre pense, né? eu eu pensava assim, sabe, em fazer Educação Física. Na época que eu jogava, meu sonho era esse, mas depois que eu parei de jogar e pronto, me desinteressei, num pensei mais. Também tentei uma vez, né? Fiz vestibular, tudo, mas só foi uma vez memo (risos). Aí num passei também num :: já faz o que? Oito anos, é, faz oito anoO já que eu parei, que eu tentei, né, fazer. Assim que eu terminei de [faz-] terminar o segundo grau aí fiz vestibular aí num passei, aí também num tentei outra vez não. E até hoje.

E* Ô Vânia, como é o jogo de handebol?

I* Jogo de handebol é numa quadra, né? Saem sete atletas, composta de um goleiro, três armadores, dois pontas e um pivô.

E* E quais são as regras do jogo?

I* Regra do jogo: você não pode pisar na área, você pra bater lateral, tem que pisar naquela linha da lateral, né?. Você pode passar três segundos com a bola na mão, não pode andar com a bola e :: faz muito tempo que eu parei de jogar também, mudou algumas coisa. Se você, você num leva mais advertência, leva logo dois minutos e assim mudou um bocado, né, desde :: depois que parei de jogar, é mudou um bocado. Também nunca mais fui assistir jogo nenhum.

E* Vânia, você gostaria de ter um emprego que desse muito dinheiro?

I* Muito dinheiro não, mas que me desse condições de ter o que eu quero, né? Ter uma vida melhor pra mim, pra minha família, que o que a gente ganha é tão pouco. A gente faz tanto planos, quando chega final do mês que a gente recebe o dinheiro que olha (risos) a gente fica desesperado, às vezes

nem dá pra pagar as contas direito, né, eu queria ter um emprego, assim, que me desse o suficiente pra mim viver bem, não muito dinheiro, sabe? Mas o suficiente pra mim viver uma vida melhor

E* Vânia, o que você acha da importância que se dá ao dinheiro?

I* Acho o dinheiro é muito importante na vida, sabe? Num é tudo não, num é tudo, mas que é importante é. Se você num tem dinheiro, como é que você vai comprar uma roupa, um, numa doença como é que você :: você vai, olhe, hoje em dia é assim: a pessoa adoce vai pra um hospital, assim, municipal, ou mesmo hospital que vai, chega lá num é atendido da maneira que você vai pra um particular, quer dizer, que você vai pra um particular com quê? Ou vai se você paga Golden Cross, ou vai Unimed, tudo isso aumenta todo mês, e é bastante caro, é bastante cara a mensalidade desses convênio e você com esses né, de de Golden Cross, pois é, né? E dinheiro tem outras vantagem também. Se você vai a uma feira toda semana, quando você chega pra fazer feira já é outros preços. Às vezes você vai com o dinheirinho contadinho. A semana passada eu levei, deu, aí quando chegar lá já num é, você faz a metade, quer dizer, que você com dinheiro você num vai se preocupar com isso, né? O dinheiro é muito importante na vida. E eu eu sou do tipo assim que eu num sou ambiciosa não, sabe, sou :: Ranieri diz que eu sou, gosto muito de gastar, que eu num paro com dinheiro nas mãoO, mas acontece que eu ganho pouco, gosto de ter minhas coisinhaO, né, então eu tendo, eu compro, eu tenho que pagar, aí recebo meu dinheiro e no mesmo dia já fico lisa, sem nada (risos). Aí ele fica dizendo: “Tu é demais. Se tu receber cem mil, tu paga cem mil no dia que tu {inint}”. Eu {inint}: é isso, meu filho, eu quero ter minhas coisa E se adquire com quê? Com dinheiro. Pronto, eu acho importante o dinheiro, que eu gosto muito dinheiro, eu só num tenho:: eu só num durmo com ele nas minhas mãoO, mas (risos) eu gosto demais e é muito importante na vida, num venha dizer que esse aqui dinheiro num num é importante, que num sei o quê, mas é muito importante. Só se compra as coisas com dinheiro, cartão de crédito, aí é cartão de crédito mais trinta dias depois você vai ter que pagar, num é mesmo? Então, tudo isso se faz com dinheiro. É muito importante na vida (risos).

E* Vânia, se você ganhasse na loteria, o que faria pela sua família e por quê?

I* Primeiro eu comprava era uma casa pra {inint}, que mora com a sogra e :: ajudaria meu irmão também lá do Valentina, compraria outra casa pra o outro, meu irmão que também mora em casa alugada, eu acho que cada um dava uma casa, com tudo, sabe, e pra minha mãe que dava melhor conforto, numa casa melhor, num bairro melhor, e :: acho que eu tirava minha licença sem vencimento e ia viver (risos). Eu ia mesmo viver de vida boa, de praia, de dormir, de rir, comer, tudo que é bom (risos), eu ia aproveitar, eu ia aproveitar o máximo.

E* Vânia, quem mais você ajudaria, como e por quê?

I* Acho que esses meninos de rua. Tenho tanta tanta pena deles, de ver assim :: não esses trombadinhaO que fica lá embaixo, mas assim, essas creches que têm assim, né? Esses que precisa de dinheiro, né? Com os :: pra alimentação, vestimento é :: são esses que eu ajudaria.

E* E que sonhos seus você realizaria?

I* Meu sonho que eu realizaria é viajar. Uma viagem para Portugal (risos). É meu sonho conhecer Lisboa. Ah! eu acho tão lindo. Meu sonho é esse.

E* E quem você levaria nessa viagem?

I* Quem eu levaria? Lógico que era Ranieri (risos). Lógico que era ele.

E* Vânia, o que você faria pelo bairro?

I* Pelo bairro? Acho que eu [fa] a primeira coisa que eu faria aqui nesse bairro era construir uma creche aqui. Tem tanta da menina por aqui que tem filho que num :: num tem aonde deixar o filho pra trabalhar nem nada. E aqui num tem uma creche, um berçário, deixar essas criancinhas que :: principalmente meu sobrinho, pra lá. Como eu falei, né, aqui mesmo teve uma garota que viajou foi para o Rio. Ela aqui ela num conseguia trabalho de jeito nenhum Teve que levar o pirralho dela porque tentou aqui, né, trabalhar, e num tinha [co] quem deixar [a] o menino. Foi na creche por aí tudinho, mas não tinha vaga. Ela foi embora pro Rio de Janeiro, eu fiquei morrendo de pena por

I* Ah quem :: a senhora daqui do lado, né ? Toda noite a gente se reunia aí na calçada dela, que a gente começava a contar estórias e tinha uma história que ela contou que até hoje eu fico me lembrando, uma história de quengo lá quengou (risos). Era tão engraçada, era ela excitava todo mundo, era contava várias estórias de Branca de Neve, desse quengo lá quengou; o quengo de um príncipe, né? que eu num me lembro bem como era, eu sei que tinha uma partezinha bem engraçada de quengo lá quengou, que o outro passava a gente chamava ele de quengo lá quengou e a mulher dele responder que era melhor ser mulher de quengo lá quengou do que ser marido de homem :: sei lá num me lembro bem, não, como é essa história, mas é bem engraçada essa história, era estória de Branca de Neve, de Gata Borralheira, ela contava.

E* Ô Vânia, qual foi a traquinagem que você fez e que lhe marcou quando você era criança?

I* Foi que tinha uma menina aqui, era tudo pequeno, né? Tinha uma menina que eu num gostava dela, a gente sempre arengava e tinha um menino também que ele sempre vinha aqui conversar comigo, aí ele disse: arengou com ela também e disse: eu arenguei com ela. VamoO pegar ela? Eu disse: vamoO. Aí pegou, aí juntou-se eu e ele, amarrou ela na num pau e (risos) deixa lá amarrada lá (risos). Aí até hoje a gente conversando aqui, mainha às vezes lembra dessas coisa que eu aprontei, né? que eu sou fogo. Vieram aqui correndo: dona Lourdes, olhe, Vânia juntou-se com {inint} e amarrou Olga ali na num pau alí, ela tá lá chorando, gritando. Aí eu vim, corri e me escondi, né?, debaixo da cama. Mainha veio, me pegou, me fez ir lá pra desamarrar, pedir desculpa. É, foi uma {inint}. Até hoje eu fico me lembrando: Meu Deus que doídice! Isso é coisa que se faça? Amarrar os outros (risos) num pé de pau? (risos) Fora disso {inint} (risos).

E* Ô Vânia, e como era sua vida na igreja?

I* Na igreja? Eu num sou de freqüentar a igreja não. Eu [go] eu vou sempre à carismática, quase toda sexta-feira eu vou pra carismática e eu me sinto muito bem, sabe? Às vezes eu saio daqui, às vezes eu tô de cabeça quente, tudinho eu vou pra carismática aí me alivia bastante, saio leve. Faz :: me faz muito bem, assim assim, conversar com Deus à noite, assim, antes de me deitar rezo, peço a ele que ilumine, né? A gente sempre, que dê sempre conforto pra gente, que nos proteja sempre, sabe, a mim, à minha família, meus amigos. E eu acho que ele atende meus pedidoO (risos). Acho que atende meus pedidoO porque tudo que eu pedi a ele e o que eu peço sempre alcanço. Tenho muita fé nele. Sou de freqüentar a igreja, sabe, todos os dias, essas coisaO, mas a minha carismática na sexta-feira eu gosto de ir.

E* Vânia, como é a carismática?

I* Carismática é o que? Você vai, você faz seu pedido, bota lá, cê abraça um amigo, cê ora, você canta, e :: só você indo é que você sabe, que você sente, né ? Com aquelas palavras bonitas, tudo falando de Jesus, de Maria, né?, e e nos faz muito bem. E um, como diz, uma terapia. Eu me sinto muito bem {inint}. Às vezes eu tô, assim, de cabeça quente, assim, às vezes eu brigo, né? Dentro de casa. Sempre tem desavença dentro de casa Aí eu saio, vou pra minha carismática, peço a Deus que ele me proteja, e que ele me ilumine. A gente pede o quê, né? Sempre que a gente vai à igreja pede o quê? Que Ele nos proteja, que nos ilumine, que nos tire maus pensamentos, que tire a inveja, né? O desamor, essas coisaO, que sempre nos dê saúde, paz, harmonia, e que proteja nossa família, são essas coisaO que a gente sempre pede, né?, a Ele. E eu acho que com isso eu eu consigo:: até agora o que eu pedi pra ele eu tenho alcançado com a minha fé :: eu também num sou muito de freqüentar a igreja, mas tenho muita fé, sabe, acredito que ele existe e tenho fé nisso:: boto fé nisso e é isso.

E* E quem é Deus pra você, Vânia?

I* Deus :: mas como desde pequeno que a gente escuta, né? Que o papai do céu (risos), né? Eu acho que ele realmente é nosso pai. Ele :: acho que ele é tudo, que é isso aqui, essa :: é a natureza, é é é o espírito vivo, né? Ele é o Espírito Santo, (risos) pra mim é isso, é uma santidade.

E* Vânia, você já fez alguma promessa?

I* Promessa? Quer dizer, eu até fiz, mas ainda num paguei, (risos). Tô pra pagar ainda nesse próximo ano aí. Já fiz sim e eu alcancei, agora eu tenho que pagar, né?

E* Cê num pode falar não como foi?

I* Não (risos).

E* Por quê?

I* Que dizem, assim, né? Que a gente faz a promessa, disse que a gente não pode falar o que foi que a gente pediu. Se a gente pede e é alcançado pra que falar? Diz que, sei lá, diz que dá azar. Eu sou muito superticiosa, num sabe, eu prefiro {inint} nessa (risos).

E* Vânia, o que você acha da existência de tantas religiões?

I* Aí como muitos dizem que um meio de [co], falam que é meio de comércio, né? E pra mim num sou de discutir religião não, de jeito nenhum. Cada um faça o seu, eu só digo uma coisa: o Deus é um só, independente de religião.(hes) E eu digo assim: os crente diz que só quem vai ser salvo são eles, né isso? E o porquê disso? Que Deus é um só, somos todos pecadores, não tem esse de santo aqui na terra. Só você em nascer já é :: está pecando (risos). Então é isso. Aí vêm os crenteO, eu num sinceramente não gosto, principalmente esses :: é :: Assembléia de Deus. Acho são os piores. Justamente é isso que eles falam, que só eles serão salvo. Eu num acredito nisso. Eu num sou muito de ler a :: ler a Bíblia, né? Num sou, mas ele diz que tá escrito lá na Bíblia, né? Que :: mas sei não eu num acho que seja assim não (risos), de jeito nenhum.

E* Vânia, conte um sonho que você já teve.

I* Um sonho que eu já tive? Eu num me lembro não. É difícil eu sonhar. Lembro não.

E* Você já perdeu alguém muito querido?

I* Já, o meu pai. Faz o quê? Cinco anos que ele faleceu, meu avô, meu avô então era uma pessoa maravilhosa pra gente.

E* Vânia, e como foram essas perdas?

I* Doença. Meu avô :: ele morreu. Meu avô já era de idade, né? E adoeceu fez uma operação, não resistiu e faleceu, né? E meu pai :: o problema dele todo é porque ele bebia muito, então teve problema de varize no esôfago dele, ele num passou sete dias interno e não resistiu, faleceu

E* Vânia, você já viveu uma situação em que você disse: chegou a minha hora?

I* Não, nunca, e tomara que eu nunca passe por esse momento.

E* Você tem medo da morte?

I* Não, eu não. Acho que a pessoa só morre no dia, no meu ver é isso, só morre no dia. Eu num tenho não, medo de morrer.

E* O que você acha que tem depois da morte?

I* Como diz, a vida eterna, eu acredito nisso (risos), a vida eterna.

E* Você já sofreu algum tipo de violência, Vânia?

I* Não, nenhuma.

E* Como você imagina que seria?

I* Bem desagradável, bem sofredor. Acho que seja assim, mas eu num posso também dizer, me aprofundar, mesmo se eu nunca passei por ele, né?

E* De que você tem medo, Vânia e por quê?

I* De ficar velha e depender dos outros. Meu medo é esse, preferia morrer antes do que ficar dependendo dos outroO pra tudo. É isso. Dar trabalho pra os outros.

E* E por que você tem medo disso?

I* Justamente por isso, pra num dar trabalho para os outros, né?

E* Vânia, como é que você vê a situação dessas crianças de rua?

I* Talvez :: tem muitos deles que é culpa dos pais, sabia, muitos deles. Acho que setenta por cento a culpa são dos pais, é isso que eu acho. Os pais são :: a maioria das vezes são os culpadoO.

E* Qual seria a solução pra eles, Vânia?

I* Evitar ter filhos (risos). Pôs no mundo pra sofrer. Se não tem condições que não tenha filho. Mas hoje eu:: ó, eu fiquei ali perto da Americana, fiquei horrorizada: um casal novo com dois filhoO, assim me pedindo, acho isso (gaguejo) eu sinceramente eu acho isso :: acho isso o fim, sabia? Pessoas novas em vez de trabalhar, fica pedindo na rua. Eu sinceramente eu num num ajudo não.

Ajudo, sim, deficiente, cego, se pedir :: a gente vê tanto cego por aí trabalhando, num é? E até mesmo pessoas deficienteO trabalhando, tudinho, por que eles jovens ainda eles, dois, né? O casal, com os dois filhos, assim, pedindo esmola? Por favor, né?.

E* Ô Vânia, você adotaria uma criança de rua?

I* Sinceramente? Não. Acho que se eu tenho condições de ter os meus, pra que eu vou adotar outros, num é? E outra, eu acho assim, eu vejo tantos exemplos por aí que adota, assim, e no final só tem decepções. A minha madrinha adotou uma criança que ela teve a maior decepção da vida dela. Ela foi pra universidade, deu tudo pra quanto não presta. Ela teve a maior decepção porque criou com muito carinho, deu amor a ela, de tudo, do bom e do melhor e qual foi o pago dela? Decepções. Então eu acho que eu poderia assim, até adotar sabe, mas se fosse o caso assim de :: ser assim, de uma pessoa até conhecida.

E* Vânia, como você reagiria se você soubesse que tinha sido adotada?

I* Como reagiria? Pela minha criação, pela minha educação, eu só teria a agradecer sempre, né? Pelo amor, pelo carinho que a minha mãe, né? me dedicou até hoje e que em tudo ela me apóia, me compreende, portanto, hoje se eu soubesse da notícia como essa, né? eu num iria ficar revoltada, não. Pelo contrário, ia até agradecer a esta pessoa que me deu, porque realmente eu fui criada numa família que tinha amor, carinho, éramos pobres, hoje vivemos melhor, né? Melhoramos um pouco, porque já trabalhamos; um ajuda o outro, mas que tinha o quê? Tinha sempre os meus pais no meu lado e tinha a família unida, isso é importante. Portanto, que é lógico que eu teria curiosidade de saber quem é a minha mãe, né? quem é meu pai, mas não pra trocá-los, de jeito nenhum.

E* Vânia, o que você acha dessa campanha contra a fome que tá sendo realizada?

I* Que que ajuda um pouco, num resolve o problema não, mas que ajuda. Eu não sou muito a falar sobre isso não.

E* Como é que você conheceu o seu noivo?

I* Eu conheci aqui mesmo em casa. Ele é amigo do meu irmão e ele chegou, a gente se conheceu, começou a se paquerar aí :: se namorar, e até hoje, cinco anos. Já (risos) já acabou já algumas vezes, já renovou e, sei lá acho que a gente se gosta memo, porque passar cinco anos, assim, com uma pessoa, num é? Eu num num, se for contar tudo que se passou entre eu e :: aí {inint} (risos) aí num vai dar não sabe, rolou muita coisa. E eu, sei lá ele é uma pessoa difícil, assim, de se compreender, eu mudei tanto por causa dele, perdi amizade, é, mas gosto dele e aceitei ele do jeito que ele é, então ta aí, a gente tá levando. Para o ano, quem sabe, a gente, sei lá, a gente pensa numa coisa mais séria, né? Que a gente ainda num conversou mesmo sobre isso, chegar e :: mas é isso. Para o ano a gente resolve é, ou morar ou casar (risos) ou {inint}. Para o ano a gente resolve essa briga nossa. É isso aí.

E* Ô Vânia, vocês já discutiram, assim, alguma vez muito feio mesmo que você achou que...

I* Já.

E* Como foi?

I* Assim, tem que contar isso?

E* Conta.

I* Mais foi por causa de uma besteira mesmo, aí por causa de uma besteira se tornou, assim, uma um caso sério, que a gente passou mais de mês sem se ver. Ele nem ligava pra mim nem eu ligava pra ele, ele é do tipo muito radical também, né? muito machista. Ele tava errado, mas num admitia isso, né? queria o que? que fosse atrás dele, só que num aconteceu isso. Eu não fui, ele também não veio. Aí voltamoO pra cá, {inint} (risos). E ele botou o orgulho de lado, tudo, e conversamos e voltamos, né? A ficar junto de novo, até hoje, né? A gente sempre tem discussão, brigamos, ficamoO com raiva um do outro, mas sério mesmo só foi uma vez.

E* Vânia, o que você acha da mulher trabalhar fora e não se dedicar ao lar, ao marido e aos filhos depois de casada?

I* Eu acho que isso num dá certo não, sabia, dá não, porque você tá se dando muito ao trabalho e tá esquecendo seus filho, esquecendo o marido. E se acontecer dele fazer disso também, como é que vai ficar? Principalmente os filhoO, né? Sem um carinho, sem um amor. Acho que isso eles se senteO até rejeitado e vai crescendo revoltado. Acho que num dá certo de jeito nenhum. Tem que haver tempo para os filhoO e o marido. Se num tiver, minha filha, num tem casamento que sustente, não (risos). De jeito nenhum! Eu num digo assim, trabalhar assim, tempo integral, né? Mas um período da manhã você trabalha, à tarde tá com o filho, né? Não :: na parte da tarde, de manhã fica com os filho, mas tem que haver tempo pra família, assim. É isso aí, a minha opinião é essa. Acho que eu num faria nunca isso, deixar meus filhoO na mão dos outros tudinho, e sem ter é o tempo que você vai ter a noite, quando chega em casa super cansada, num tem, num é a mesma coisa de você passar uma manhã com o filho. ensinar a lição, dar carinho, dar um banho, num é a mesma coisa. O bichinho até se sente até rejeitado. Não acho que tem que ser assim tem que às vezes é até por obrigação mesmo, uma pessoa tem que ajudar o marido e o quê? Tem que trabalhar de manhã e de tarde e num ter tempo, só se tiver mesmo, se num der mesmo, né? Mas se der eu acho que tem que ter um tempinho pra eles.

E* Vânia, e como você acha que deve ser a esposa, então, depois de casada?

I* Acho tem que ser dedicada (risos). Dedicada assim, se num tiver filhos, né? Tem que ter uma casa sempre limpa, tem que ter, assim, nas horaO que o marido precisar está ali. Eu num digo ser empregada, né? Mas tem que sei lá, ser uma boa esposa, ser limpa, apesar de tudo, ter a :: chegar :: ele chegar do trabalho, encontrar a casa sempre limpa, sempre a roupa limpa, acho tem que ser assim, desse jeito. E se trabalhar fora, se os dois trabalhaO, quando chegam vão dividir a tarefa, que isso é a maior besteira, acontece muito aí, né? Por que, afinal de contas, se ele trabalhou o dia todo, ela também trabalhou. Então quer dizer, tá cansada também, né? Então num custa nada ele chegar e ajudar ela. Eu acho que é por aí. Agora só que o meu num é assim não, visse, num é assim não ele. Ele? Ave Maria, é tão acomodado nesse mundo! Ele num tira um copo se ele tomar água, ele num tira um copo pra botar na pia de jeito nenhum, não! Eu digo a ele: no dia que a gente tiver junto numa casa num pense que vai ter essa boquinha não, tem que me ajudar. Aí ele {inint}: isso é serviço de mulher. É muito machista, né? Eu disse, não, meu filho, tem boquinha não, viu cê vai ver. Tem boquinha aqui porque (risos) você num tá em casa mesmo. Ele diz: num tô? Ah, casa da minha sogra é mesmo que ser minha. Aí {inint} tem homem que é assim desse tipo, né? Ele num ele num faz não. Vai ter que ser tudo comigo, é? Mas eu acho que tem que ser dividido aí.

E* Vânia, o que você acha do homossexualismo?

I* Eu sou de julgar ninguém não, mas eu num acho que seja certo. Acho que Deus botou assim no mundo: o homem pra mulher, a mulher pra homem, e acho certo é esse, sabe, mas se pode fazer se gostam, né? Então se tem prazer nisso vai em frente. Eu mesmo pra mim eu num quero isso não, de jeito nenhum e também num posso falar assim por ninguém, né? Eu falo por mim. Da minha família num :: que eu saiba não tem disso, né? Então, quer dizer que fulano ou sicrano se faz isso não me atinge nada, contanto que num venha, né? se meter comigo nem com minha família, então que faça, mas pra lá.

E* E do liberalismo sexual desses jovens, Vânia, o que você acha?

I* Hoje tá tudo tão liberal que está o nada não, visse? Eu acho que a pessoa deve viver é :: porque isso é momentos, num é? E se você {inint} o momento acho que tem mais que se aproveitar ele, né? De uma maneira ou de outra . Acho acho normal, acho (risos), eu só são certas coisaO que eu sinceramente eu num concordo não, sabe? Esse sexo muito liberal, muito como o sexo oral, esse anal, essas coisa eu num :: comigo num (risos) {inint}. Quem sabe eu possa até mudar um dia, né? Pensar diferente, mas agora mesmo eu num :: num é que eu seja antiquada não porque eu num sou, mas se você tem seu namorado e faz tudo isso, quer dizer, sem ter uma certeza de ficar com ele mesmo, num é, construir uma vida assim, eu num acho certo não, isso não, num acho memo. Agora se você tem seu marido, se você curte, ele curte, vá em frente. Porque tem garotinhas por aí que conhece o cara, na mesma noite tá tá taí, né? Transando e fazendo e acontecendo. Eu num acho que

seja certo isso não. Aí diz: é o momento, a gente deve aproveitar o momento. Mas eu sei que se deve aproveitar o momento, agora sabendo aproveitar, né? Eu num...

E* E da virgindade, Vânia, o que você acha?

I* Ah, acho isso é uma besteira. Isso é uma besteira, de virgindade já tá ultrapassado. Já faz muito tempo. Isso é :: mainha é que ainda tem essa coisa de de virgindade, de que se num for virgem num casa mais, essas coisa, isso é besteira. Eu eu num ligo pra essas coisaO não.

E* Ô Vânia, você teria um filho sem pai?

I* Teria, sim. E criaria acho que até bem melhor, né? Porque eu ia ser o quê? Pai e mãe ao mesmo tempo e :: eu acho que um filho, ah, é muito lindo, é maravilhoso, ave Maria, eu adoro criança, né? E eu cuido muito bem do meu sobrinho, quanto mais se fosse meu mesmo (risos) aí sim, aí é que eu :: num ia ser uma mãe protetora e porque às vezes até chega, até a estragar os filhoO, né? Mas eu teria, teria o maior prazer meu Deus, ave Maria, acho que até hoje eu ainda não tive um, porque num deu mesmo, mas se desse pra mim ter um filho, assim, mas eu teria na maior.

E* Ô Vânia, você alugaria sua barriga por dinheiro?

I* Ah!, nunca! Nunca eu faria isso. Acho que né nada não. Você aluga sua barriga, você tem o dinheiro, esse dinheiro, eu sei lá, chega a ser até amaldiçoado, num tem sorte, num tem, você num faz nada com esse dinheiro, pra quê? Eu não alugaria de jeito nenhum. É uma coisinha que eu acho errado.

E* Ô Vânia, com quem você acha que deveria ficar o filho: com a mãe de aluguel ou com a mãe verdadeira?

I* Eu acho que com a mãe verdadeira, com a mãe verdadeira. Por quê? Ela que fez procurou dar, alugou, né? Então se você aluga não é seu. Então tem mais é que ser :: e se entra com um acordo você vai entrando nessa sabendo. Você tá só alugando, num é seu não, está só alugada aí. Quer dizer, é como você aluga uma casa, né? Cê está morando nela, mas não lhe pertence; pertence até o dia em que você ficar. Quer dizer se você passa nove meses com a barriga no que você tira você tem o quê? Cê tem que devolver o filho pra mãe verdadeira né? Então eu acho que deve ficar com a mãe verdadeira. Se ela entrou nessa sabendo que num podia ficar e se a mãe verdadeira fez isso é porque num tem tem condições, né? de ter um filho. Então...

E* Vânia, qual foi a notícia que você viu na TV e que lhe marcou e por que lhe marcou?

I* Acho que foi agora recente, de um garotinho que desapareceu no shopping. Que duas criançaO também parece que tinha onze ou era doze anos, que roubaram o menino e mataram. Isso foi nos Estados Unidos, isso me chocou demais, por que uma criança, né? Duas criançaO. Pegar, assim, uma criança também e fazer um crime bárbaro desse. Quer dizer o mundo tá meio louco, tá meio doido mesmo, porque uma criança assim, de onze anoO que tenha um instinto desse, de pegar uma criança de dois anos assim, e matar. Num sei, eu mesmo eu fiquei muito chocada com isso.

E* Vânia, por que você gosta de ouvir Tony Show?

I* Tony Show? Sei lá, acho que é porque ele é tão sem vergonha, (risos) tão safado (risos) e também ele é tão alegre assim, tão extrovertido, que eu sei lá, é porque o programa dele é bom, é, a gente se diverte bastante com ele, é bem divertido ele.

E* Vânia, qual a importância do rádio pra comunidade, na sua opinião?

I* Olhe! se passar o dia sem escutar rádio, pra mim o dia acabou, (risos). Ontem mesmo, né? Fez o quê? Completou ano de morte da minha avó. Mainha num deixa a gente ligar rádio de jeito nenhum. Eu saio de casa que eu num agüento passar o dia sem escutar música, sem escutar notícia, sem :: sei lá, fica coisa estranha, parece que até que morreu gente (risos). Mainha num deixa a gente ligar de jeito nenhum, né? Aí eu saio de casa porque eu sempre gosto de escutar música, né? E por sinal bem alto (risos). Aí acho que o rádio tem muito a ver, assim com o dia-a-dia da gente, nas notíciaO, nas músicaO, eleva até a :: o ambiente. Acho que é importante, é um meio de comunicação, né?

E* Vânia, o que você acha da sua forma de falar?

I* Eu? (risos). Acho :: eu sou uma pessoa simples, né? Num estudei muito, mais eu sou meia, assim, cabulada pra falar.

E* E o que você mudaria na sua forma de falar, Vânia?

I* Eu acho que eu num mudaria nada não, eu me sinto bem assim, como eu sou.

E* Você acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* Eu acho que não, acho que eu falo igualzinho a eles (risos), com esse sotaquezinho nordestino, que é inconfundível (risos).

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito pra você, Vânia?

I* Não, acho que os o pessoal do Sul fala diferente, né? Carioca, paulista, tem uma certa diferença dos nordestinoO. Nordeste, sim. Acho que todos eleO falaO iguais.Mas...

Informante 19

Informante: JPNA

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Feminino

E* Idade?

I* Trinta e dois anos.

E* Qual o seu curso?

I* Direito.

E* Por que você escolheu esse curso?

I* Ah, porque na época eu achava que era o que mais se adequava a mim, como realmente é o que eu gosto + de fazer.

E* Quais as dificuldades que você encontrou na universidade?

I* A falta de incentivo pelos governantes para uma educação melhor.

E* Fale do seu tempo de colégio.

I* Ah, eu tive uma época boa. Na minha época não existia tanto problema com drogas, com outras coisas + sérias que aparecem atualmente, num é?, prejudicando: (hes.) não só o aprendizado como também a: o desenvolvimento: social e: educacional da maioria dos adolescentes que passam por este problema atualmente, num é? Nós encontramos um mundo tão cheio de de coisas más que: normalmente o lado + (hes.) pra você aprendeø, pra você [ati] (hes.) adquirir conhecimento se torna tão pequeno, + diante de tantas coisas ruins que, atualmente, andam acontecendo, não é? Mays felizmente na minha época nós não nos nos deparávamos com estes problemas. Era uma uma juventude mais sadia, (hes.) mais voltada para o estudo, para as coisas boas que a época realmente oferecia, num é? O que muitos jovens de (hes.) hoje não desfrutam destes dessas coisas salutare da minha época.

E* Qual a ou as matérias que você mais gostava?

I* Eu gostava muito de matemática, de química, + história e OSPB.

E* Fale de alguns de seus professores, algum que mais marcou você, assim, na sua época de colégio. Pode ser também na universidade.

I* Na época de colégio o que marcou foi Paulo de Tarso e: Américo. Mais falar como? Em que sentido você diz?

E* No sentido do desempenho dele se por exemplo...

I* Ah! Realmente eram professores competentes e que chamavam a atenção pela maneira de explanar o assunto, de: chegar ao objetivo que o assunto da matéria dele (hes.) [diz] (hes.) falava, né? a respeito com + a...

E* Com o desempenho.

I* Com o desempenho. Exato.

E* Teve algum professor seu que você teve alguma intriga, assim, algum desentendimento, algum...

I* Tive na época da faculdade, num é? Um professor que normalmente não costumava dar aula e: eu também tive a sorte de pegar uma turma muito boa que prezava pelas aulas na universidade e nós fomos (hes.) ao departamento de direito público denunciar um professor que [che] dava aula semana sim, semana não. E o que é que acontecia? A gente tava nós estávamos nos sentindo [pre] nos sentindo prejudicados pela falta de: de aula e o que [oc] ocorreu. Fomos ao departamento e lá: (hes.) o pessoal do departamento dedurou a turma que foi reclamar e esse professor começou a nos marcar. Chegou ao ponto de levar toda turma pra prova final e: começou a massacrar. E foi quando eu tive uma discussão com ele, não só eu, como o restante da turma. Mays, graças à Deus, chegamos a um consenso e a turma passou.

E* Você trabalha?

I* Trabalho.

E* Em quê?

I* Eu sou advogada e trabalho também na Secretaria da Educação e Cultura, também exercendo a profissão de advogada.

E* Com quem você mora?

I* Com meu marido e com meus filhos.

E* Como é o seu relacionamento com sua família?

I* Eu creio que pra: + pras famílias de hoje em dia, eu tenho um bom relacionamento. Tenho dois filhos perfeitos, sadios, inteligentes. (hes.) Procuo passar pra eles a educação que eu: adquiri dos meus pais e: com o meu marido, também, tenho um bom relacionamento, graças à Deus.

E* E com os seus pais? Como é o relacionamento com eles?

I* Maravilhoso, também!

E* Você gosta do lugar onde mora?

I* Gosto.

E* Por quê?

I* É um lugar calmo (hes.) sem poluição + e que: [a] (hes.) me sinto privilegiada de morar: num lugar desse, que muita gente num é, no Brasil, não tem (hes.) não são [nã], ou melhor, não é: dos melhores, mays pelo menos, eu creio que: pra condição em que nós vivemos atualmente no Brasil (hes.) pra mim é bom!

E* Como é a casa dos seus sonhos? A casa que você idealiza?

I* Eu acho que hoje em dia a gente não pode idealizar uma casa, lá, muito grande, né? pela dificuldade de secretária que existe (risos). O melhor mesmo é ter uma casa menor + e que atenda às necessidades da família.

E* Quando você está em casa, qual é a atividade que você costuma mais fazer?

I* Limpar a casa e cuidar dos meninos.

E* E com relação a divertimento, quando você está em casa o que é que você costuma fazer mais pra se divertir?

I* Ler.

E* Você gosta de fazer alguma coisa especial quando está em casa, mas que não tem condições de fazê-lo?

I* Gosto. Eu gosto de pintar. Só que atualmente [mi] meus meninos são pequenos e não entendem e eu tenho que dar mais atenção às crianças, uma vez que, eu passo a semana toda trabalhando, final de semana eu tenho que: me desdobrar e dar a atenção que lhes faltou durante a semana.

E* O que você faz para se divertir?

I* Em casa?

E* Em casa, fora de casa, qualquer lugar.

I* Ah! Andar sempre em harmonia com a minha família, com: os amigos pra aproveitar o máximo, num é? Ou se estiver em casa com as pessoas que [compo] (hes.) fazem parte da minha família. E se estiver fora:, as pessoas que fazem parte do meu <circu-> círculo de amizade.

E* Qual é o divertimento que você gosta mais, assim?

I* Ah, gosto muito praia, gosto de festas também.

E* Você ouve rádio?

I* Sim.

E* Que tipo de música você gosta?

I* Romântica.

E* Só essa? Você não gosta de nenhuma da parada, assim?

I* Não. Num sou muito eu eu gosto mais da música que me faz sentir bem. Num sou muito de parada, não. Pode ser uma antiga, mais desde que eu goste: pra mim.

E* Você assiste televisão?

I* Sim.

E* Que tipo de programa você gosta de assistir?

I* Eu prefiro um bom filme, um noticiário...

E* Você acha que a televisão, hoje em dia, devido a essas (hes) cenas de violência, coisas desse tipo, está dando uma má influência com relação às pessoas? Ou não, você acha que, não tem nada a ver?

I* Com certeza ela + cria uma má influência sobre as pessoas, [plin] principalmente sobre as pessoas que não têm uma formação pra distinguir que aquilo não deve ser feito. Então:, ela se utiliza dos meios de comunicação, como a televisão, para muitas vezes deturpar alguma: algum ato praticado por ela.

E* Você acha que o rádio também está indo na mesma direção que a televisão está chegando hoje em dia? Ou não, que é totalmente diferente?

I* Também. Também exerce uma influência.

E* Fale de algum filme que você assistiu e que foi muito marcante.

I* A Noviça Rebelde.

E* Assistiu quantas vezes?

I* Acho que umas quatro ou cinco.

E* Já chegou alguma situação em que você disse: “Chegou a minha hora”? Alguma situação, assim, muito difícil, que você achou que dela num passava?

I* Como assim? Não passava como que...?

E* Sim...uma situação de perigo, algum acidente, coisa desse tipo, que você achou que seria sua hora.

I* Não, não!

E* Sortuda! (risos)

E* Você já foi vítima de algum tipo de violência, coisa desse tipo?

I* Não.

E* O que é que você acha da atual situação da violência no Brasil hoje em dia?

I* Seríssima! É um problema sério e preocupante para todos nós, principalmente para nós que somos pais e mães.

E* E a solução?

I* A solução: (hes) estaria: + em nossos governantes olharem mais para a educação, para a segurança + e: logicamente a segurança aí abrangeria o policiamento, num é? e a educação. Por quê? Porque toda essa violência já é gerada pela má educação do brasileiro, certo? Aí, o que é que acontece? A partir do momento que você não tem uma instrução, você vai partir para aquele lado que está completamente errado e vai chegar ao ponto de praticar atos violentos como sequestro, como furtos, roubos etc.

E* Você acha que a atual situação do Brasil, essa situação tão difícil é culpa só do governo ou o povo também tem a sua parcela de culpa?

I* O povo tem a sua parcela de culpa, porque: (hes.) cada povo tem o governo que merece, então se nós temos aquele tipo de [go] nós temos aquele tipo de governantes, fomos nós que o colocamos

lá! Então:, a princípio, eu acho que aí também está a educação, porque, se você é bem educado, você sabe [vor] votar bem. Se você vota bem, você tem um bom governante. Se você tem um bom governante, você tem uma educação.

E* Certo. E (hes) você acha que (hes.) qual seria a solução de consenso entre o povo e os governantes pra melhorar essa situação? Você acha que teria alguma solução imediata ou...

I* Não. De imediato, não, num é? Porque nóys chegamos a um ponto que: a situação já está tão séria que: não seria uma solução imediata. + Poderíamos ter até paliativos, mays de imediato, não. Porém:, isso daí num é: pra gente cruzar os braços e dizer: “Ah, já que não tem uma solução imediata, não vamos fazer nada”. Ao contrário, já que estamos diante desta situação, então:, o mais viável seria nos preocuparmos em sanar isso e: + como a princípio disse, eu acho que seria primar pela educação.

E* Tem algum objeto, pode ser de valor, assim, de estimação ou valor material mesmo, que você não daria a ninguém. Ou alguma coisa que lhe pertence que você não daria a ninguém?

I* Tenho sim!

E* O quê?

I* Uma gargantilha que eu ganhei aos quinze anos da minha mãe!

E* E se você ganhasse na loteria, você ajudaria quem, primeiramente?

I* Primeiramente? + Agora você me pegou de surpresa, hein? Eu: a gente ganhar numa loteria e pensar logo em quem ia ajudar! (risos). Eu acho que primeiro, antes de ajudar alguém, você deve saber como empregar, certo? aquele dinheiro que você recebeu pra que: ele não suma das suas mãos de uma maneira rápida. A partir do momento que você [sou] (hes.) souber empregar de maneira correta, então, aí você vai pensar em quem você ajudar, certo? A princípio, eu acho que é uma: um uma: situação natural de qualquer ser humano procurar ajudar a família, né? E depois (hes.) nada impede que ajude também as pessoas que mais precisam, orfanatos (hes.), abrigos de velhos, + hospitais,...

E* O que você acha dessa situação, hoje em dia, da esmola? Você acha que é correto dar esmola a alguma pessoa?

I* Não! Eu sou contra! E e sou a favor. À esmola aos velhos, às pessoas que não têm condições de trabalhar, mas a crianças e a pessoas jovens não há porque dar esmola. A gente não deve dar o peixe, a gente deve ensinar a pescar.

E* Então, você acha que dando esmola vai viciar...

I* Estou contribuindo pra que ele se vicie: a: continuar pedinte e nunca se interessar por um trabalho ou por um estudo, por nada. Se ele tem mais fácil:, então, porque ele vai + querer ganhar dinheiro de uma maneira mais difícil com o trabalho, com o estudo?

E* Você tem medo de algo?

I* Tenho.

E* De quê?

I* A morte.

E* Por que da morte? O que é que você acha da morte?

I* Bem. Eu acho que ninguém acha nada, num é? Que:, nóys que estamos aqui não sabemos de nada da outra vida e é por isso mesmo que eu tenho medo. Eu: tenho medo das coisas que eu não conheço e: como aqui na terra: quando a gente não conhece alguma coisa, mays tem sempre um que conhece e chega pra gente e diz como é: eu acho que aqui na terra num tem nada pra gente temer, agora do outro lado, sim! Que ninguém veio de lá pra dizer como é, num é? Só: o: Salvador que veio dizendo que algum dia voltaria, mays: é a gente tem que eu acho que a nosso a: o nosso método ou modelo de vida deveria o quê? Fazer aqui na terra aquilo que gostaríamos que fizessem: que fizessem por nóys. Então:, pelo menos isso aí a gente fazendo aqui, eu creio que na outra vida a gente só vai ter o melhor, né?

E* Qual é sua religião?

I* Católica.

E* Você é católica praticante?

I* Atualmente eu tô um pouquinho relaxada depois que tive menino, tudinho. Eu sei que: num é nem desculpa pra gente tá dizendo isso, né? Mays + pra eu ir pra igreja com os dois meninos, aí chegam lá num deixa a gente assistir a missa direito: “Mainha, tá na hora. Vamos”, num sei o quê. Então, tudo isso atrapalha um pouquinho + e como eu passo a semana toda trabalhando, final de semana... (Ruído)

E* E qual é sua visão? Você acha que dentro das religiões a católica é a mais correta ou você...

I* Bem, já que foi a a que eu nasci e me criei, na minha ótica é a mais correta, mays isso não quer dizer que ela também não tenha erros, num é? Eu creio que: tudo que é feito pelo homem tem: um quê de imperfeito + e: num é por isso, nem porque é minha religião, eu vou dizer que ela é a mais perfeita de todas. Tanto ela tem os o seu lado imperfeito como qualquer outra. Mays como eu me criei na religião católica, foi a que eu nasci, a que eu pratiquei, então, porque + sair dela? Não há porquê.

E* Ela compreende todas as suas necessidades então?

I* Até agora, sim. E eu creio que daqui pra frente também. Porque, com trinta e dois anos se eu nunca tive a intenção de mudar é porque ela [se] está me satisfazendo, né?

E* Fale de alguma personalidade que você admira.

I* Jesus Cristo.

E* Seria até ilógico perguntar por que, né? Mays você poderia dar uma explicação a esse respeito?

I* Bem, porque Ele foi o verdadeiro homem e infelizmente os homens daqui, não o compreenderam, num é? Se se O tivessem compreendido, o mundo seria bem melhor!

E* O que é que você acha de muitas ligações que fazem entre Jesus Cristo, Gandhi é vários mártires que passaram por nossa história? O que é que você acha dessa relação?

I* É uma relação até um pouco lógica, né? Eu acho que foi (hes.) os posteriores foram (gag.) o Jesus Cristo da nossa época, num é?

E* Se você pudesse ser outra pessoa, quem seria?

I* Hum! Que coisa difícil! (risos) Se eu pudesse ser outra pessoa? Quem eu seria?

E* É.

I* Minha mãe.

E* Por quê?

I* Porque eu gosto do jeito de ser dela.

E* O que você mais detesta nas pessoas? O que mais lhe dá aversão nas pessoas?

I* Falsidade e mentira.

E* E o que você mais gosta no convívio com as outras pessoa?

I* Sinceridade + e respeito.

E* O que você acha da fidelidade?

I* Ideal!

E* Por quê?

I* Porque para (gag.) a fidelidade não só: no relacionamento a dois como também no relacionamento entre amigos é ideal pra conservação: daquele elo que existe + entre qualquer uma um [cal] qualquer um dos dois casos, né? No caso de amigos: se se for um amigo fiel aquilo dali vai contribuir pra conservar a sua amizade: e no caso da vida a dois vai logicamente contribuir para + (hes.) conservar a união até o final da vida.

E* Você pratica algum esporte?

I* Não.

E* Por quê?

I* Porque porque não tenho tempo.

E* Se você tivesse tempo você praticaria qual esporte?

I* Caminhada.

E* Mays você pretende, porque você falou previamente que tem dois filhos, num é isso? (hes) Você pretende enquadrá-los em algumas escolas em relação a esporte ou não? Você...

I* Sim! Com certeza! E quando eles tiverem maiores: eu mesma vou começar + a praticar esportes. Inclusive eu acho que o esporte é até uma forma de afastar a criança (hes.) pra + das drogas, do fumo, + da bebida, porque uma vez que você é desportista, você tem que afastar todaø essas coisas da sua frente, então você incentivando o esporte na criança, você está incentivando que ela vá pra um lado bom, afastando desse lado maléfico da vida.

E* O que é que você acha dessa ligação que as pessoas fazem do esporte com o culto ao corpo?

I* Ixi! Num tem nada a ver! O esporte (gag.) e culto ao corpo?

E* Sim, porque geralmente as pessoas fazem mais esporte para ficar em boa forma, pra ficar, como dizem hoje em dia, mais enxutinho, mais etc e tal...

I* Ah, sim! Desse lado.

E* É.

I* Acho que aí vai depender da concepção de cada um. Eu, por exemplo, se eu praticasse algum esporte seria pro pelo lado de me sentir bem, de fazer bem a minha saúde. Eu acho que você estando bem com você mesma e com sua saúde, então, o restante é o restante.

E* Você faria outro curso só pra ganhar dinheiro?

I* Não!

E* Por quê?

I* Porque dinheiro não é tudo na vida. De que adiantaria você ganhar dinheiro e estar numa profissão que não estivesse lhe satisfazendo: interiormente? Eu creio que num: vale nada.

E* Dentro do seu ambiente de trabalho, quais são as coisas que você mais gosta de fazer?

I* Aquelas que são relacionadas realmente com o meu trabalho, ou seja, com a advocacia.

E* Você exerce muito essa parte da advocacia no seu trabalho?

I* Exerço.

E* (hes) Qual seria uma outra forma que você encontraria, por acaso se você não estivesse ganhando bem no seu trabalho? Qual outra forma você encontraria pra ganhar dinheiro?

I* Poderia procurar um trabalho que se (hes.) houvesse conciliação com o meu: e que eu pudesse desempenhar as duas funções sem uma prejudicar a outra.

E* O que é que você acha, hoje em dia, das profissões aqui no Brasil? Porque hoje a situação está tão difícil que quando você termina um curso você não tem certeza do trabalho que você vai:, se você vai conseguir ou não trabalho.

I* Realmente (hes.): e: realmente e infelizmente, num é? hoje está: partindo mais pra o prisma do: monetário, num é [na] nem mais para o prisma de você gostar de uma profissão, ou de se dar bem naquela profissão. E: e isso vem ocasionar o quê? O profissional de má qualidade. Porque, normalmente, quando você faz uma coisa que não gosta, está fazendo somente + para receber o dinheiro:, aquele trabalho, eu creio que não sai bem feito.

E* Qual é a coisa que lhe irrita no seu ambiente de trabalho?

I* Fofoca.

E* Onde você trabalha mesmo?

I* No Centro Administrativo. Na Secretaria da Educação e Cultura.

E* Qual a função principal que você desempenha lá?

I* Sou advogada! A advocacia.

E* O que você acha da situação atual dos meninos de rua?

I* Deprimente.

E* Qual seria uma solução ou um paliativo pra isso?

I* A solução e o paliativo seria justamente uma conscientização por parte dos governantes (hes.) com a melhora da educação, a criação de instituições de recuperação pra essas crianças, agora, com seriedade.

E* Se você pudesse viajar o mundo, quais os países que você gostaria de ir?

I* Paris, + no caso, França, né? que Paris é a capital. França, Itália + e Grécia.

E* Porque esses países lhe chamam tanta atenção? Tem algo especial na cultura desses povos que lhe chama a atenção?

I* Sim. Eu acho romântico, num é? + E a Grécia é um pouco mística.

E* Você gostaria de conhecer primeiramente o seu o país, ou não?

I* Seria mais viável, né? E depois conhecer o mundo.

E* Se você pudesse (hes) ser transferida a trabalho, então, morar mesmo em outro local, você deixaria o Brasil e moraria em outro país, ou não? Esse é o, mesmo com todas as falhas, esse é o país do seus sonhos?

I* Mesmo com todas as falhas é o país do meu sonho.

E* Por quê?

I* Porque aqui a gente ainda encontra o calor humano, que na maioria dos países de fora a gente não vê: + essa interação que existe entre o povo brasileiro, apesar do sofrimento, apesar (hes.) das dificuldades econômicas, financeiras, mays nós ainda temos um povo muito caloroso.

E* Você gosta do carnaval?

I* Gosto.

E* O que é que você acha do atual carnaval que existe hoje em dia?

I* Um pouco violento, já não [f] se faz mais carnaval como antes. E olha que eu sou tão velha, hein! (risos)

E*(hes) [com relaç-], porque... o Brasil é conhecido como o país do carnaval e do futebol. Você acha correta essa rotulação que dão ao Brasil?

I* Eu creio que não há porque se envergonhar se realmente fazem parte principalmente o carnaval do nosso folclore, da nossa cultura. Num há porque: + vejo nenhuma: objeção contra isso, não.

E* Você acha que, se as pessoas chegam ao Brasil e têm algum comportamento com relação a preconceito, porque nós somos um país sub-desenvolvido, né? Nós somos um país atrasado, os estrangeiros que aqui chegam e têm um certo tipo de preconceito, o que é que você acha com relação a isso, a esse preconceito que...

I* Mais o preconceito em que sentido?

E* Em todos os sentidos, porque, aqui, é um país sub-desenvolvido, né?

I* Sim.

E* [Quand-] geralmente quando os estrangeiros chegam aqui, a primeira coisa que notam é o sub-desenvolvimento existente no Brasil, né? Há de certa forma um preconceito dos outros países.

I* Esse preconceito é inviável. (gag.) Eu acho que:, como nós aqui do Nordeste (hes.) já sentimos a diferença entre Norte e Nordeste, Sul e Sudeste + e o Sul: e Sudeste que são mais desenvolvidos deviriam procurar ajudar a parte menos desenvolvida, eu acho que isso deviria partir, também, de uma nação mais desenvolvida. Se são países desenvolvidos, a mentalidade mais: avançada, logicamente (hes.) deviriam o quê? + Se propor a ajudar aos países que têm: um desenvolvimento inferior ao deles.

E* Mas você acha que isso não iria contra a política atual do mundo?

I* Realmente! Iria contra a política atual do mundo. Mays se todos forem pensar somente do lado da política, onde é que vão ficar os outros ideais: da humanidade? Então tem que se abrir os olhos para isso que acima da política existe também: (hes.) outras coisas que têm mais valor. Se bem que: parece até um pouco idiota tá falando isso, né? mays: + se a gente não ver pelo outro lado também, o mundo vai terminar bem feio, né?

E* O que é que você acha da diversão dos jovens hoje em dia?

I* Um pouco extravagante.

E* Em que sentido?

I* Em todos os sentidos. Em bebida, festas, fumo, + em tudo.

E* Você acha que o jovem, hoje em dia, está deixando de lado o estudo pra o divertimento?

I* A maioria, sim. Se bem que:, dentro dessa pouca minoria nós podemos [o] nós (hes.) temos a chance de: observar: (hes.) pessoas conscientes, jovens, estudantes conscientes + que, infelizmente, por serem a minoria não têm condições de dar o bom exemplo à maioria, né?

E* Você se formou com quantos anos?

I* Vinte e: dois ou vinte e três.

E* Jovem, num é? Muito jovem

E* Como foi pra você...com..numa idade tão...você não achou difícil enfrentar o campo de trabalho com tão pouca idade?

I* Sim, foi difícil, não pela pouca idade, mais eu creio que todo profissional no início de carreira sofre os mesmos problemas que eu sofri. Principalmente se deparando num mercado de trabalho escasso e bastante concorrido, né?

E* Você se deparou com preconceitos com relação à inexperiência, a você ser uma mulher, à pouca idade etc e tal?

I* Pouca idade, sim. Me deparei com os três. Pouca idade quando terminei pra fazer um concurso de juiz, não fiz porque não tinha o mínimo de vinte e cinco anos (hes.). Quanto à experiência não tinha dois anos de exercício na profissão e: por ser mulher que: normalmente eles não + não olham com bons olhos, né? sempre botam um defeito nas mulheres, porém, esquecem que atualmente as mulheres estão se sobressaindo, não é? + Inclusive em concursos recentes de juizes do trabalho, juizes (hes.) da justiça comum, a maioria das pessoas que passaram são mulheres.

E* O Brasil é um país considerado um país onde não existe preconceito. Você acha que isso é verdade ou...

I* Não. Existe. Em todos os sentidos. Preconceito racial (hes.), preconceito: de idade, de sexo, de tudo.

E* Com relação à idade, que você falou agora a pouco, que é que você acha da situação dos velhos, hoje em dia? Dos idosos?

I* Triste! Tanto quanta a da do das crianças sem: sem lar. + Porque você veja nós somos um país de população jovem. Quando: uma pessoa na faixa etária de quarenta, quarenta e cinco anos + é uma pessoa jovem e aqui no Brasil é considerada como velha. Você num tem mais oportunidade de trabalho, você não tem oportunidade de nada. Você é escanteado, é marginalizado. Então, a situação do velho no Brasil é idêntica a: à situação das crianças que não têm lar.

E* Você acha que nos outros países os velhos têm mais oportunidades, são tratados de melhores [form-] melhor forma do que aqui ?

I* Bem melhor! Não há nem comparação. Principalmente nos países desenvolvidos, num é?, cujas populações são de maioria, (hes.) velha, não é?

E* Qual a solução que você daria pra esse problema da situação do velho, hoje em dia? Do idoso?

I* Bem, (gag.) eu acho que solução mehma como eu falei anteriormente num é? Seria o quê? O:s governantes terem maior censo de de governar o país, é dando prioridade + (hes.) aos velhos, às crianças e: daí pra frente ter o quê? O melhor, quanto à saúde, quanto à educação, quanto (hes.) à alimentação, enfim, todas as condições básicas que o velho e a criança necessitam, em ambas as idades, né? (gag.) A criança por estar em fase de desenvolvimento e o velho por estar em fase de não ter mais condições de fazer determinados trabalhos, necessitando, assim, de cuidados especiais.

E* E o que é que você acha da do problema da criança a gente já falou, né? do velho, também. Com relação ao jovem, hoje em dia, você acha que o jovem é [mar] marginalizado ou cada vez mais ele está adquirindo liberdade dentro da sociedade?

I* Eu creio que ele está cada vez mais adquirindo liberdade dentro da sociedade.

E* Mas ele não tem nenhuma forma de preconceito com relação aos jovens?

I* Não, como a gente falou desde o começo, o Brasil por si: é um: um país preconceituoso e eu creio que o jovem também entra + nesta fila.

E* O que você acha da liberdade sexual do jovem, hoje em dia?

I* É um pouco exagerada! (risos).

E* Por quê?

I* Eu creio + eu creio que tudo tem limite. (Hes.) Tudo em exagero deixa de ser normal. Então, o que acontece atualmente é o quê? Um excesso de liberdade sexual que muitas vezes ultrapassa até (hes.) o amor próprio, que o jovem deveria sentir por si mesmo. Chegando muitas vezes ao quê? A vender o corpo (hes.) pra sair em revistas ou até mesmo a praticar atos que: não condizem com a situação dele no momento e por falta de de experiência, por falta de orientação dos pais ou da família, chegam ao ponto de quê? De: fazer filhos sem ter condições de criar, quer dizer botar mais uma criança no mundo sem ter nenhum preparo (hes.), chegar ao ponto de de dar a vida (gag.), é dar [ou] criar outra vida sem nenhum preparo e que futuramente vai ter o mesmo problema que ele está tendo naquele momento.

E* Se por acaso... você tem alguma filha mulher?

I* Tenho sim.

E* É pequena, ou já é...

I* Dois anos.

E* Mas, se por acaso, quando ela crescesse ela chegasse a ficar grávida do namorado, coisas desse tipo, qual seria a sua atitude com relação a ela?

I* Logicamente iria acolhê-la. Se bem que: eu vou fazer de tudo para orientá-la nesse sentido de no caso de ela engravidar + (hes.) quando engravidar, saber o que realmente ela quer. Se engravidou é um ato de consciência da parte dela.

E*[hes] Você acha que fala diferente das outras pessoas?

I* Como é?

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas?

I* Não.

E* E o que você acha do seu modo de falar?

I* Ah, eu: acho que: igual ao de qualquer outra pessoa.

E* Você acha que todos os brasileiros falam da mesma forma?

I* Não! Lógico que não! Ninguém é igual.

E* Qual seria a diferença entre o falar de uma pessoa pra outra?

I* Sotaque, têm: vários modos. Varia de região pra região (hes.), aspecto cultural. Eu acho que existe um monte de influência nesse sentido + social, cultural, econômico, tudo.

E* Tá bom! Muito obrigada!

Informante 20

Informante: RTO

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Feminino

E* Você sempre morou nesse bairro?

I* Desde que naysci. (risos F)

E* Desde que nasceu? Por que nunca saiu daqui?

I* Porque nunca saí daqui é difícil respondeø, é <prime-> eu nunca sai daqui porque meu pai gostava desse bairro, me casei com uma pessoa que mora no Rógeø, aí fiquei por aqui.

E* Das escolas em que você já estudou, qual foi a que você mais gostou?

I* Gostei de uma escola que não existe mais (“esse nome hoje”) é Escola Experimental do {inint} hoje é Hamilton Dantas, + estudei ali, fiz meu primário lá, + gostei muito.

E* Por quê?

I* Ah! porque era bom naquela época era bom ser criança ali, a gente tinha tudo.

E* Qual foi o professor que você mais gostou e por que?

I* Marlene, + ela era boazinha pra gente, + e mora aqui no Rógeø, foi minha professora do primário (risos F) mora aqui no Róger também, mora lá perto da igreja.

E* Qual o que você mais detestou?

I* Tem nenhuma não, tem sim no no pedagógico, foi Tadeu, que ele era ruim. Mas eu era bagunceira também, + (falando rindo) eu era bagunceira que só, (risos F) Ave maria! Quando eu me lembro.

E* Você já discutiu com algum professor?

I* Ah! já, menina. Discuti quando eu fazia - quando eu fiz - que eu comecei meu curso + universitário em Campina (cidade do interior da Paraíba) não terminei, eu discuti com professor, porque eu num fiz um trabalho ele botou zero em mim. Eu já discuti com professor, com chefe de trabalho, assim eu tenha razão.

E* Com colega?

I* Também. (riso F)

E* Lembra de alguma discussão?

I* Ah! lembro u:m fato, né?

E* Conta.

I* Ah! eu num me lembro mais como foi, acho que por caso de bola, porque eu era arengueira mesmo [eu sempre sou] eu sempre fui arengueira .Ainda sou, eu reconheço. Meu marido, às vezes eu fico arengando com bichinho, ele (“tem nem”) fica calado, e eu fico falo demais, eu acho que eu falo demais, minha chefe diz que eu falo (falando rindo) demais, + ela diz a mim, sem brincadeira: (risos F) “Você é arengueirinha, né?” Eu digo: Eu num sou arengueira não, mulher. Eu gosto assim, porque: eu acho que se você tem um negócio pra dizer, diga, num fique falando por trás não, aí eu chego junto e digo: Ah! eu trabalho o sábado e o domingo de graça, né pra dizer não? Digo: “Ah! negócio de trabalhar sábado e domingo de graça num dá pra mim não.” Ela fica danada comigo. + Mays eu arengo mays eu também me intendo bem com as pessoas, eu num tenho raiva de ninguém, eu tenho essa virtude, + não tenho raiva de ninguém, + de ninguém mesmo, que raiva num leva nada, + só o momentâneo, né?

E* Das matérias que você estudava, qual a que você mais gostava? Que você mais...

I* Eu gostava de português.

E* Por quê?

I* Eu acho que é a melhor matéria, + apesar de ser difícil, mays eu ainda acho uma das melhores + e que a gente necessita mais no nosso dia a dia, né? português é {inint} pra toda vida; + e que eu detestava mais era história, + é tanto que eu fui reprovada (falando rindo) na segunda série, + por causa de história.

E* Foi?

I* Fui reprovada um ano. Já pensasse? Em história, matéria decorativa. + Foi.

E* Como foi seu tempo de faculdade?

I* Eu num gostava não, porque era em Campina, + turma lá num gostava da turma de João Pessoa aí era uma briga danada. + Sabia que os campinenses num gostam da gente? Eu num sei se ainda continua, né? Eles eles eles zonam muito com a gente; eles se acham o melhor em tudo, num sei porque.

E* E como é o curso de Estudos Sociais?

I* É difícil, + decorativo, + num gostei muito não. + Meu curso que eu queria fazer mesmo era Psicologia.

E* Por que?

I* Porque eu acho bonito, + psicologia é mais escolar. + Psicologia Escolar, eu se eu tivesse coragem eu ainda ia tentar fazer o vestibular pra psicologia, mas num tenho mais saco não. +

Depois que você casa, tem um filho, você + Estudos Sociais é um curso muito bobo, ensinar, ensinar, eu quero lá aquilo de ensinar.

E* Como foi a sua formatura?

I* Foi boazinha, meu minha família todinha.

E* Será que aconteceu alguma coisa assim de interessante na festa?

I* Não, + aconteceu não, tinha só uns namoradinho a mais. (risos F)

E* Por que você num trabalha na área do seu curso?

I* Porque eu num gosto mais de ensinar, eu ensinei seis anos, + e num vale a pena não, o salário é muito pouco. E Estudos Sociais que num tem num tem assim você num pode dá vinte horas semanais é um, + você pode pegar duas turmaø por semana, quer dizer que dá oito horas mensais, vale a pena não.

E* Você gostaria de trabalhar na área do seu curso?

I* Não, só que eu queria mesmo era: ou psicologia, ou assistente social pra trabalhar com menino de rua, + queria era isso, <tivesse> olhe, dinheiro, + é o que esses meninoø tão precisano, somente, mays a Universidade num dá. Porque num bota essas meninaø que tão fazendo o curso pøa rua, hein? Tu diz lá isso, visse, que eu dizenøo aqui. Os meninoø tudo na rua. É tanta gente na universidade, rapaz, o estado, prefeitura, psicólogo, assistente social, e os meninoø tudo aí soltoø na rua. + E quando eu for rica eu vou fazeø uma creche só de menino de rua (falando rindo) quando eu ganhar na loteria, (risos F) ai, como era bom.

E* Em que você já trabalhou antes?

I* Eu ensinava.

E* Ensinava.

I* Fui professora.

E* Como você conseguiu o seu atual emprego?

I* Eu eu assim que eu terminei o curso pedagógico, eu vim a prefeitura, + assim que eu terminei o curso, em setenta em <seten-> eu comecei trabalhar em setenta e nove, + foi bem fácil, foi tão fácil naquela época era fácil, você terminava um curso, chegava lá, pedia emprego e você tinha. Eu entrei assim na prefeitura, num foi através de padrinho nem nada, não. Cheguei lá, eu e eu e umas três colegas que terminamos tudo junto, a gente foi lá e conseguimos. Hoje é através de concurso, né? tudo, até professorø auxiliar tem que fazer concurso.

E* (hes) Como é o trabalho do escriturário?

I* (hes) No meu caso, eu trabalho com implantação de pagamento, ø mas tem têm pessoas que: trabalham com no setoø de férias, trabalha: danøo saída no processo assim como lá no meu setoø mehmo tem nove pessoas implantano só pagamento, aí já tem outras pessoas que: informa processo, é assim.

E* Como é implantar pagamento?

I* Fazeø pagamento do povo, + é é você você tem você tá entranøo agora na prefeitura, aí a gente implanta seu pagamento, seu nome, seu CPF e tudo mais, seu dinheiro que você vai receber, você vai recebeø salário, vai teø alguma gratificação, coisa assim. Eu trabalho na área eu trabalho eu trabalho com um pessoal de educação, tudo no setoø de de educação existe códigos, é através de código também.

E* É?

I* Tudo é código, + tudo é código lá, a gente só trabalha com código.

E* Fale sobre seu ambiente de trabalho.

I* Ah! é bom demais, a gente se dá bem. + Minha chefe atual, nós somos amigas, + a gente é uma família, + a gente faz tudo pra se daø bem, né? porque tem que seø, né? porque a pessoa passaø o dia todinho no trabalho tem tem de se daø bem, tem aquelas besterinhaø, né? um uns querenoø passaø perna no outro, chegar mais tarde, mays, a gente vai levando, eu me dou bem com todos da minha sala, todo mundo, + apesar que meu chefe que saiu eu peguei uma briga com ele, visse.

E* Como foi essa briga?

I* Ave Maria! foi uma briga tão feia, você nem imagina. A minha pressão ficou a vinte e um nesse dia, + vinte e um, só eu só num murrri porque as duas num tavam porque num tem que ser as duas, né? a máxima e a mínima num tava + foi. Que ele veio dizer que eu tinha: eu queria prejudicar ele mayø eu num queria prejudicaø ele não, porque ele saiu porque o secretário num queria mesmo que ele ficasse. Aí ele veio de lá pra cima de mim, comigo num tem boquinha não. + Eu gostava dele, tanto, gostava que só, todo mundo gostava dele. Mas ele veio pra cima de mim querenø, como se fosse dá em mim. + Mayø eu num ia prejudicar ele não, eu ia me prejudicar. É um código lá que, a menina eu tava de férias quando eu voltei aí esse código tava dentro + da produtividade; e eu não vi que a educação mandou errado, mandou no código duzentos falta, e o código era cento e vinte e cinco, se eu tivesse se tivesse saído isso nas folhaø de pagamento, ia sair umas cinqüenta faltas, das cinqüenta pessoas. Eu ia prejudicar ele? Eu ia prejudicar a mim que eu ia eu ia explicar o povo, porque quer dizer, falta de atenção, irresponsabilidade. E eu disse ao Secretário, digo: “Olhe, eu num ia prejudicar ele não, eu ia prejudicar a mim, e na faixa de cinqüenta funcionárioø, somente”, e eu ia teø como é que eu ia dizer não gente, porque eu eu num olhei, olhe aí. Ele foi burro demais, saiu porque quis. + Ele também ele era muito taxativo assim, ele queria um negócio era o que ele queria. Mayø a gente gostava dele, eu trabalhei quatro anos com ele, + em briga, mays sempre eu tive eu sempre entrava em atrito com ele porque ele acostumado a pisar e o pessoal. Eu num sou assim, eu num levo disaforo pra casa não. Na briga com meu marido eu digo coisa com ele, eu num vou dizer com chefe. Aí meu menino diz assim: “Mainha:, tu conhece chá de sidreira?” Eu digo: “Conheço”. “Tá bom de tomaø um chazinho, tu tá muito (falando rindo) nervosa viu.” (F) Ah meu Deus!

E* Você faria outro curso pra ganhar dinheiro?

I* Eu não.

E* Por que?

I* Eu num tenho ganância por dinheiro, + eu queria sim teø dinheiro + que desse pøa minha sobrevivência melhor, que hoje o que a gente ganha, você sabe, num dá mais pøa nada. O dinheiro desvalorizado, mayø rica mehmo eu num queria seø não, pra num teø num pudeø saiø na rua, eu quero lá dinheiro pra mim, eu queria viveø teø um dinheirinho a mais, que acho que todo mundo quer, + mayø: fazeø curso pøa ganhar mais dinheiro, pra eu trabalhar mais, Deus me livre! + E você pode fazer o curso que você quiser que hoje você num ganha dinheiro não, + num ninguém vá nessa ilusão não. Eu sei que eu tou a gente tá se sacrificanøo, paganøo colégio pra filho, e pensanøo no amanhã, como é que vai seø o amanhã dessas criançaø, que num vai teø emprego. + A máquina num deixa você emprego pra ninguém mais. Porque se hoje butaru butaru e for tudo computação lá no meu setoø, têm dezesseis pessoas trabalhanøo, vai baixaø pra umas cinco, + que o computador quem vai fazeø tudo. Olha aí, quantas pessoas vai ficar ociosas? E quem a culpa é de quem? Do homem, + que fica ajeitanøo máquina disso, máquina daquilo, eu eu sou contra máquina, tudo bem que exista computador, mas também querer demais rapaz, ficou o homem sem teø campo nenhum, que a máquina, tu vai vê, se a gente for vivo daqui uns anoø, chegaø num comprebem desse você compra, e você sozinha lá e a máquina registra e nem, você vê pela Americana, aquelas meninaø ali as bichinhaø fica ali, uma pessoa pra empacotar, e: pra registrar, quer dizer, no futuro vai seø a máquina ali fazendo tudo, mesmo que ele compre uma máquina de num sei quantos dólares, mays no futuro dele ele vai teø muito mais. É eu sou contra, + quem quiser que ache que computador é bom num resta dúvida, mays, que tá prejudicando a humanidade está, eu acho e muito, + nesse sentido assim, né? eu num digo assim, (hes.) essas máquinaø que mostraø assim o corpo, a doença que você tem, tudinho, mays no setoø de trabalho num é certo não, + tá prejudicanøo e muito. O Estado mesmo já é quase todo computado já, o setor do Estado de pagamento, {inint} tão querendo também, implantaø lá ele vai, muita gente vai dançar. + Eu agora tô com vontade de fazeø o curso de computação, + acho que eu vou fazeø. + Mays quem ficar lá, quando eles botar computador eles vai botar a gente pra fazer curso, mas eu acho que eu vøu fazer antes, eu tenho vontade de fazer, + é

o tempo também que num dá. Minha vida corre demais, minha vida é louca. + Eu sou uma dona de casa, viu? porque a vida que eu levo minha filha. + Corro demais, corro muito

E* Se você ganhasse na loteria, quem você ajudaria e por quê?

I* Olhe, se fosse muito dinheiro, eu dava uma casa pra meus irmãoø {inint} é claro, daria na hora assim, nem pensava duas vezeø. E todo mundo que eu pudesse ajudar, eu num queria só pra mim não. Se fosse muito dinheiro, eu queria botaeø assim: ou um albergue, pessoas idosas ou pra menino de rua, eu queria assim, um dinheiro pra fazer essas coisaø assim, pra eu trabalhaeø pra esse povo, sem precisar de de prefeitura nem de estado nem de + nada, nenhuma: dessas porcariæ aí que num dá nada pøa ninguém mehmo. Mayø num é bonito não você teø dinheiro e ajudar o seu próximo assim pegaø esses meninoø de rua <e>. Em Minas Geraiø já tinha, em Minas Geraiø mas num foi foi o estado que feyø num tem mais menino de rua não, + num tem não. Agora, era assim também eu queria fazeø assim: eu tinha uma casa prus meninos, num ia forçar ninguém ficar não eles vinha se aí, fosse gostanø, entendeu? eu queria assim. Mays isso é um sonho que é muito difícil se realizar.

E* O que você faria pelo pessoal do seu bairro?

I* Ah! eu faria também pelo pessoal que necessitasse, me pedisse eu dava. + Apesar que hoje esse, hoje esse bairro que eu que eu continuo moranø desde que eu nasci, num tem mais aquele pessoal do meu tempo não, sabe? + num tem ainda tem, nessa rua aqui que eu moro inda tem uma amiga minha de infância, + øinda tem uma, mays onde existe mulher o pessoal é mais afastado assim, apesar de eu me daø bem com meus vizinhoø aqui, eu gosto deles tudinho. + Mayø tem que seø muito dinheiro pra pra dividir (falando rindo) tem que seø muito dinheiro que a família é muito grande. (F)

E* Onze irmãos?

I* Ave Maria! Onze irmãoø, ainda tem + dois que num têm em casa, + aí minha mãe minha mãe também mora na casa da minha irmã, quer dizer num é dela, apesar que minha mãe num num precisa muito de casa não porque ela tem tantos filho. Se ela quiser vem hoje passar dois meses aqui ela passa, tem minha irmã em São Paulo ela passa três meses quando viaja, ela mora com uma irmã minha. Minha irmã foi morar na Bahia, aí deu a casa pra elas, aí, você sabe, se acomoda, né? Agora minha irmã que mora com minha mãe quem tem de cuidar, né? Aí eu tinha que dá uma casa ela, né? mas se eu ganhasse eu dava mehmo. + Eu me dou bem com minha família, rapaz. Eu a gente se dá bem eu + principalmente eu, essa daqui, na ora {inint} meu pai morreu, minha mãe passou um tempo minha mãe moroø + quarenta quarenta e poucos anos no Róger. Aí meu pai morreu, ela foi morar na praia passou uns quatro ano na praia, aí foi tempo que minha irmã foi embora pra Baía, ela foi morar no Cristo, (bairro de João Pessoa) aí ela veio pra aqui. E a gente se dá bem demais, a gente num arenga, + trabalha no mehmo setor, + no mehmo setor de trabalho, se dá bem com meu marido, com minha sogra, a gente se dá bem. Você tá venø que eu num sou uma pessoa ruim de se conviver. (risos F)

E* Como é seu relacionamento com os vizinhos?

I* É ótimo, meus vizinhoø são ótimoø eu gosto deles, inclusive eles gostaeø muito de mim. Vou trabalhar despreocupada, deixo meus meninoø aqui sozinhoø, quando eu tô sem empregada, deixo sozinho. Aí “Olha lá, eles tão só, visse?” Esse daqui olha, essa daí olha, eles sabe {inint} + me dou bem com todos eles, nunca briguei com nenhum, + nunca. Se menino entra. “Menino, num sei o quê.” Aí tá certo, eu num vou sair na rua pra discutir com vizinho por caso do menino que eu acho isso um absurdo, + né não? você discute com seu vizinho por caso do seu filho, quando é no outro dia o menino tá brincanø de novo. + Eu num discuto não, nem com ninguém, + eu discuto não, por caso de menino? reclamo nada, eu ficaø discutinø eu num gosto de discutir assim briga mehmo eu gosto não, {inint} assim num digam nada comigo não, mas discutir papo, esse negócio, palavirão não. Eu minha, minha chefe diz que eu sou atrevida porque e eu sou atrevida assim porque ela diz uma coisa, eu vou vou digo, sabe? Pessoa acostumada assim: + o pequeno diz um negócio, o grande

dizer um negócio o pequeno ficar calado, por quê? Ninguém é melhor que ninguém não, eu acho que ninguém é melhor de que ninguém, o povo tão muito enganado.

E* Fale um pouco de cada membro da sua família.

I* Ah, mulher é tanta gente! Que eu vou (falando rindo) terminar o resto da noite com essa fita aí ela se acaba (risos F)

E* Pode falar.

I* Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, sofrida assim que: passou. Eu tenho pena dela assim porque ela passou a vida dela todinha cuidanço de gente velho. Foi <cria-> minha mãe, eu num conheci os pais, nem os pais, nem os irmão da minha mãe não, minha mãe já foi criada + pela família Mesquita. Aí cuidou doø meus avós que eu conheci, né? conheci não, que eu era pequena nem me lembro mais. Meu pai + adoeceu tinha cinqüenta e quatro anos, + de trombose passou: dez anos sem repetir, depois de dez anos ele teve de novo, passou sete anos de cama, minha mãe cuidanço dele aí, cuidanço dele, quer dizer minha mãe passou a vida dela todinha, + casou com dezoito anoø botou pra ter filho, filho, filho, todo ano todo ano todo ano um, a prova tá aí né? onze, né? quando ela teve meu último irmão que ela pensava que “Ah, agora tô livre”, aí meu pai adoeceu, + fora os que ela já vinha cuidanço antes, né? meus avós, meus bisavós, a vida dela foi todinha assim. + E meus irmãos (hes.) um esquentando a cabeça da gente aqui, a gente vai resolve ali, o pøobrama, a gente sempre tenta resolver os pøobrama dos irmãos, principalmente os homens, meus irmãos homens são fogo, + é os que daø mais trabalho, as mulherø num dá não, e meu pai minha mãe dizia que meu pai, quando nascia uma filha mulher ele vibrava tanto, + mãe dizia quando nascia homem ele num apesar que eu tenho três, meus filhos são todos homem mays eu gosto demais deles. O pessoal: “tu taí arrependida porque num tem filha mulher?” Não! Eles três preencheø tudo pra mim, eles são carinhosoø, são bons, até o presente momento, né? + que ninguém sabe de amanhã, né? esse amanhã é que amedronta, nesse mundo que nós estamos, convivendo hoje, + eu num <se->eu num posso dizeø se futuramente meu filho vai usar droga, eu num vou dizeø que ele num vai, + né? Porque quantos pais criou aí e hoje tá: “Mas meu Deus por que esse menino deu pra tal coisa, meu Deus?” Claro que eu vou fazer o possível, tenho fé em Deus de ter saúde e viver muitos anos pra cuidar deles, é tudo que eu peço a Deus, minha saúde pr’eu cuidaø deles. + Minhas irmãs me dou bem com elas. Eu num sou desse tipo de: você me diz, aí eu vou digo a ela, não, se você, se uma vem: “Rejane num sei o quê num sei o quê. Eu digo: “E foi? tá certo.” Fico só pra mim, num gosto de conversa não. Não, que num existe, né?” “Olha Rejane fulano me disse isso.” Aí, vai diz o outø, aí o outø diz outø, aí gera aquela confusão. Minhas cunhadaø, também me dou bem com elas, + me dou bem com minhas cunhadas, meus cunhadoø, gosto demais deles, todos eles, + minha sogra me dou bem com ela, minha cunhada, a família do meu marido gosta de mim e eu gosto deleø, tudim é assim, família é isso, né?

E* Tem sobrinhos?

I* Ah! tenho, eu já vou ser tia-avó. + Sabe o que é tia-avó? Que eu meu sobrinho vai ser pai, aí eu já vou ser tia-avó.

E* Ah!

I* É:, quando você tiveø um sobrinho que for pai você vai ser tia-avó. E eu tenho o maior prazer de dizeø que vou seø tia-avó e que tenho um sobrinho dezenove anos mais velho, mais alto do que eu bem mais alto. Vai ser tia-avó, vou ser tia-avó, minha irmã num gostou não, que acha ele muito novo, ele faz universidade, ele faz Física, é + faz Física, tá terminando Computação, ela num queria por isso, minha irmã, né? porque acha ele novo, e pode atrapalhaø o casamento, né? casamento não que hoje ninguém quer casar mais, quer moraø. Ai meus tempoø (falando rindo) se fosse assim hoje. (risos F) No meu tempo tinha de casar, a catorze anos atrás, bem dizeø onteø, né? e hoje o pessoal não, é tudo numa boa, eu quero é morar, se der certo e num casa mais não. Foi a a namorada dele disse: “Casar não, né mulher? eu vou me amigar” Eu digo: Oh! mulher, pelo amor, num diga esse negócio não, porque eu acho (falando rindo) esse negócio tão feio, tão brega, me amigar, isso é coisa de favelado, + mayø né não?” (risos F) “E eu vou dizer o quê?” Digo: “Não, a gente vai fazer

um contrato (falando rindo) nem que seja de mentira.” (risos F) Não, eu queria que ele casasse, num queria que ele fosse moraø não. Eu inda tenho, acho que eu ainda sou assim no fundo, eu ainda tenho um pouco de preconceito, sabe? eu acho que é família, como você foi criado. E o pessoal: “Mas Rejane tu é muito cafona.” Eu num sou cafona não rapayø é porque: eu tento aceitar as coisaø mas no fundo eu acho que num num aceitei, sabe? + Eu num vou dizer a você que eu acho certo você: teø um filho aí sem pai, de qualquer um, quando você dá um erro, tem um filho de um caba que você gostou muito, deixou um fruto daquele amor, mayø só porque tu quer ser mãe tu vai pegar um caba aí, vai ter um filho, num acho futuro não, quem quiseø que me ache cafona. Essas meninhaø hoje aqui de dezesseis anoø, tudinho. Você pode fazer aí uma sondageø aí pra ver quem + num tem futuro não, é logo sexo, sexo, sexo. Você tira <on-> onde você estuda, que é contado de dedo, + num soø a favor não.

E* Como foi a sua infância?

I* Foi maravilhosa, foi ótima, num existia isso hoje não de: drogas, + você você num deixar sua porta aberta, a minha porta era aberta direto a gente às vezes dormia esquecia a porta sem sem tá com a chave, a gente tinha tranqüilidade, tinha paz, + num tinha <e-> esse + Meu pai num ganhava num ganhava tanto, mays a minha casa era fartura mehmo, tinha de tudo na minha casa. Por que? Porque o que se ganhava dava pra se viveø e ainda dava pra juntar, num era? um pouquinho. Hoje dá? + Hoje a gente só bota um pouquinho na poupança quando tem um aumento (risos F) + Eu acho a minha infância foi boa demais pra dos meus filhos hoje, + os <bichin-> Olhe eu tinha nove anos, + eu já ia pra banco, eu já fazia serviço de banco pøo meu pai, + era. Eu ia pra Caixa Econômica lá em baixo, no no Varadouro, eu ia ali. Meu pai mandava depositaø dinheiro eu ia, só num sabia <ti> só num fazia tiraø, né? mas depositaø, você podia. Eu quando eu fiquei de eu tinha assim uns dezesseis anoø que eu já tirava dinheiro de meu pai ele tinha cheque, aí ele me dava ele passava eu preenchia o cheque aí ia pro banco tirava. Tu num tem a praça ali, (hes) Dom Adauto? eu me sentava ali, pra contar o dinheiro. + Tu hoje faz isso? + Hoje eu nem hoje quando eu saio do banco o caøxa me dá o dinheøro, se tiver muita gente eu nem conto meu dinheiro, eu venho embora logo, nem que falte eu num eu num tem coragem de contar, apesaø que meu meus dólarø num é muito alto não, mayø de repente tem uma pessoa ali olhanø. <Mim-> minha irmã: “Rejane tu conta esse dinheiro?” Conto nada, conto não mulher. A gente já vai pro banco assombrada, <-cê> anda assim assombrada na rua. O menino tem um relógio, num vai pro colégio de relógio, + quando se lembra que tá com um relógio no braço fica aperriado pra tiraø, bota ele na bolsa. {Inint} na minha infância num existia isso não. Logo eu morei aqui no Róger mehmo, nessa rua {inint} era era uma família só, duma ponta a outra, nem: depois de muito tempo foi que passaram o muro, mas era tudo aberto assim, a gente passava dum quintal pro outro assim. Era uma família só. + São João, Natal, essas festa assim, + era bom demais, eu num num esqueço não, foi o melhor tempo da minha vida, foi minha infância.

E* Que brincadeiras você mais gostava de brincar?

I* A gente brincava de circo, brincava de balanço + brincava muito de circo, a turma de noite, eles inventavaø lá um circo + e brincava de balanço também, brincava de baliado, brinquei tanto de baleado nesse mundo, gostava de bola também. + Eu saía escondido pra jogar da minha mãe. + Eu ia jogaç em Cabedelo. (cidade da Paraíba) Eu num era eu num era impossíveø num era? (risos F) em Cabedelo e (falando rindo) Santa Rita. (cidade da Paraíba). Mamãe num queria que eu jogasse baliado não porque ela achava que: podia levaø assim uma pancada nos seios, e é um jogo perigoso mesmo.

E* Nas vezes que tu ia pra Cabedelo, <nu> nunca

I* Nunca aconteceu nada?

E* Hum.

I* Graças a Deus não! + Nada.

E* Conte algumas traquinagens que você já fez quando era criança.

E* Será que eu ainda me lembro? + Eu só me lembro que eu era tão arengueirinha , puxava os cabelo da minha vizinha assim ela tinha os cabelão grandão quando arengava comigo eu puxava os cabelo dela assim e rodava assim, eu me lembro mais disso, + e eu me lembro também um dia minha mãe queria daø em mim, + porque ela foi bater no meu irmão pequeno, aí eu num queria que ela batesse nele, porque eu quem criei ele, ela teve e me deu, aí eu cuidei dele, eu pequenininha, magøinha, ele gordo e eu cuidei dele, a ela foi dá nele eu fui em cima, aí ela veio com uma colher de pau pra dá em mim. Aí eu: “A senhora num vai dá em mim não, num vai, num vai, num vai”. Eu fazia poøco sabe, ela pegoø a colher assim jogou assim, eu pistei pøa rua. Fui pra casa duma amiga minha esperar meu pai passaø. Quando meu pai vinha, que eu vi que meu pai chegou, meu pai num gostava que minha mãe batesse na gente não, nas mulheres. Aí quando meu pai chegou, aí eu fiquei choranoø assim na: assim na: escorada assim na rua, na porta lá de casa choranoø, aí os meninoø: “Olhe Rejane tá chorando aí papai.” Aí ele: “Entre, o que foi?” Não, mainha disse que se eu entrar hoje ela vai daø uma pisa em mim. “Entre sua mãe num vai dá em você não.” Aí eu entrei, (falando rindo) aí mamãe veio pra cima de mim. {inint} “Se você bateø nela eu vou embora viu.” Eu me dava bem demais com meu pai, viu? demais, sempre me dei nunca apanhei dele. + Ave Maria! eu gostava demais dele.

E* Que história que você mais gostava de ouvir quando era criança?

I* Eu gostava de: Chapeuzinho Vermelho, Branca de neve, até os disco a gente tinha pra ouvir + gostava muito, + que naquele tempo você era infantil mehmo, né? Hoje, + umas velhinhaø que tem na rua tudo de batom, num quer saber mais de Branca de Neve, nem de nada, quer sabeø de namorar. Num é não, as meninaø de hoje?

E* Hum hum.

I* Num existe infância mais não. + Esse meu menino mehmo tem doze ano, ele gosta de desenhar ele tem uma queda pra desenho, + ele já num gosta de bola, os outros doiø, ave-maria! vai jogar bola, mays o menino num gosta de bola, + e <-cê> dá graças a Deus teø um filho intelectual hoje, quem...

I* ... sim, é que ele nunca foi reprovado, tira deyz. A coordenadora me chamou e disse, olhe, ela ligou pra mim disse: “Olhe teu menino a nota dele foi deyz.” Que ele tava com medo de história. Aí quando eu fui lá ela disse: “Rejane você tem um filho, o boletim dele é deyz, deyz e nove é muito difícil.”. Muito difícil ele tiraø nove, gosta de ler bastante e: desenhar. + É tanto que o presente dele de aniversário foi eu dei um assinatura da revista da globo, Editora Globo, que ele queria muito aí peguei, fiz um sacrificio, dei. Mayø tudo que ele me pede eu faço o maior sacrificio de daø porque eu acho muito difícil você teø um filho que goste de estudar hoje em dia, + né difícil? gosta mais de de brincaø. Ele tá ali brincanoø, mas se tiver uma matéria pra estudaø ele. Nunca me sentei assim numa mesa pra ensinaø ele, o mais velho, não, ele sempre fayz as tarefaø sozinho; nunca me deu trabalho. Os dois minoreø não, eu já também, eu trabalho os dois expedienteø, aí tem que pagar também pra eles, já pago uma pessoa pra: reforço escolar, que num dá pra ensinar de noite.

E* O que você acha de criança, você gosta?

I* Gosto demais, eu adoro criança. Acho que criança é: se num existisse criança o mundo + num prestaria de jeito nenhum, criança é a melhor coisa do mundo, rapayø. Eu o pessoal diz: “Eu que num queria teø filho” eu queria uns dez se eu tivesse condições, num tenho maiø porque primeiro que eu tive eu tive quatro cesariana, eu tive quatro filhos, o primeiro morreu.

E* E foi?

I* Foi. Era homem também. + Aí liguei porque num tinha num tinha mais condições de teø não, + foi todo cesário. + É tanto que no final de semana vem meu sobrinho pr’aqui passa, eu já tenho três, numa casa pequena dessa, mayø ainda vem mais três, e: no sábado vem essa menina da minha cunhada fica aqui, menino aqui é assim! e aqui tem dia que é cheio de menino. Já chegou aqui?

E* Hum hum.

I* O pessoal pergunta como é que eu tenho paciência. + Eles têm video-game, vão pøo quarto dele, leva os meninoø pro quarto brincar de video-game lá. {inint} Brinca aí. Eu só num gosto de

bagunça, mayø pode brincar. Que eu acho melhor eles em casa do que nas casaø dos outros, mesmo que o dos outro venha pra minha, entendeu? + eu acho melhor assim.

E* Como você ver a situação das crianças de rua?

I* Péssima péssima, + que nem a gente num sabe nem como o que falar desses meninoø de rua, + apesar que são umas pestinhaø, né? Mayø: eu tenho pena, porque é um eu acho que é lá desajustado aquilo ali, mays também às vezes é os pais que mandaø, viu? A gente fica eu tava pensanøo assim: a gente fica: “Né esse ladrãozinho safado.” Mays + teve num caso, uma menina tava contanøo, dois meninos convesando querenøo a minha colega tava conversanøo com a outra e tinha duas meninaø arenganøo querenøo tomar o dinheiro uma da outra, mas num sabe porque? Porque ela tinha de chegao em casa de noite com dinheiro do gás, + se num chegasse com dinheiro do gás, levava uma surra, + quer dizer, nessa padaria do Róger mehmo aí, você vá de seis horas comprar o pão que você tem, antigamente era um ou dois, mays hoje mehmo, tinha uns três ou quatro meninoø + pedinøo. + Quer dizer deve ser por aqui, né? dessas favelaø da gente mehmo, né? Asa Branca, por aí, deve ser daqui dessa: da periferia por aqui mesmo. É os pais que também obriga e termina o vício. E esses meninoø cheiranøo cola, homem, é triste! Ave Maria! Deus me livre. Vá amanhã é dia de eu ver, quando a gente vai pøa feira, os bichinhoø cada um com depositozim, cheirando não, aquilo ali é comendo, é como se fosse uma comida, que eles eles abrem e toma aquele + Aquilo ali dezessete anos eu acho que no máximo, né? num tem condições de viver mais que isso não, tem menino que cheiram cola, que usam drogas, toda droga deles é a cola, né? + Eu, será que eu, eu queria veø o efeito da cola, (falando rindo) sinto vontade (risos F) pra veø, porque disse que fica doidão mehmo. Uma cola deixaø a pessoa doida daquele jeito.

E* (hes) oque você acha dessa onda de violência sofrida e praticada por elas?

I* Coma é?

E* O que você acha dessa violência sofrida e praticada por elas?

I* Ave Maria! eu queria é um remédio pra isso, + mayø num tem não, + num tem não porque, pode ficar certo é dassim pra pior.

E* Acha que não tem solução não?

I* Tem não, quem já leu Apocalipse sabe. + Isso tudim tá na Blíbia.

E* O que é que diz o Apocalipse?

I* Fala desse mundo, da doença, a AIDS, essas doençaø ruim, tudo isso. + Tudo eu nunca li Apocalipse não nem quero leø, porque:, quem leu já, é de amedrontar. Tudo o mundo atual hoje + e hoje, eu eu olhe. Eu nasci eu nasci católica, eu já fiz ECC, eu já fui carismática e hoje eu sou espírita, e num num nego a ninguém que eu sou espírita, apesaø do pessoal <a-> achaø que espiritismo é é é catimbó num tem nada a veø. É uma religião belíssima, + muito boa, tá se identificanøo muito com minha personalidade, já:, domingo mehmo, a palestra que houve lá, eu chega me doeu no meu coração quando seu Texeira disse: “Esse <mun>” Falando né? do mundo a essas coisaø erradaø “e futuramente vai se comer é pedra”. Aí meu Deu do céu! + fico você tá vendo aí já a seca, a carístia que nós estamos é a seca é porque num tem nada, plantaram e num deu nada + e e vai ser mais. E Já notou que cada <tem> cada ano se passa, tá ficanøo mais seco, num tem chuva não, isso é o castigo + pros homens que queriaø querem ser melhor de que Deus mais inteligente de que Deus, + Deus é Deus e ninguém tente quereø seø mais de que ele, não. + Senøo que nós quem estamoø sofrenøo, né? todos.

E* Conte um caso de violência que lhe marcou.

I* Eu achei muito triste aquele do Rio de Janeiro, viu? Porque eu acho que por mais + ruim que você seja, você num tem direito de: de ninguém tirar a sua vida você dormindo, você de costa assim como fizeram + como da Candelária, num foi da candelária? ali foi péssimo, ai! triste, + aquilo ali marcou todo mundo. + Apesar desses meninoø quando querem lhe mataø, lhe furaø, eleø num pensa duas vezeø não.

E* É.

I* Ele num pensa não nem pense que eles pensão não, mayø: mayø por isso a gente num vai querer vai odiar e querer mal das pessoas também, né? eles também têm o lado deles também, + alguma coisa eles tão passanøo aquilo ali por alguma coisa. + E você sabia que no espiritismo (hes) eles acham assim + que as pessoaç essas pessoas hoje são pobre, esses faveladoø, um exemplo assim + na outra vida porque eles e- acreditam muito em reencarnaçã. Você acredita? + (hes) aí eles acham assim que você na na outra vida você foi uma pessoa que teve muito e num deu a ninguém, + aí você voltou pobre pra você sentir o que é a pobreza, + porque o espírito o espírito é o mesmo que foi de muitos anos, só a a carne que muda, mayø o espírito é o mesmo. Eu eu eu tenho pouco tempo, né? que eu tou nessa religiã e num intendo muito bem ainda não, mays eu acho que isso é certo mehmo, viu? que você: tanta gente rico aí rapayz que tem, gente que tem condições, mays vê se ajuda pobre nenhum, é mais fácil um pobre ajudar um pobre, do que um rico ajudar um rico o o pobre, ajuda não, + ajuda não que eu conheço pessoas que têm condições mehmo e num ajuda não e na família mehmo a gente vê pessoas que tem condições e num ajuda o irmão que tem condições e num ajuda o irmão que tem necessidade, que não que acha que cada um que tem de se fazer + não, num acho que cada um tem que se fazer, não. Se você pode ajudar ajude. + Agora eu também acho que brasileiro, viu? é muito acomodado, + mu:ito pidão, + mu:ito preguiçoso, + muito preguiçoso mehmo, + porque: a gente tem tempo que eu tou sozinha e num tem uma pessoa, e aí nesse baixo Róger tem tanta menina meu Deus do céu ali naquela favela do ES num sei de onde, mays quer trabalhar? Num quer, quer pedir, + quer pedir pedir e num querem vim fazer vim trabalhar, pra ganhar quatro cinco mil querem não, + querem não, pode ir atrás, passei um ano sem ninguém aqui, um ano sem empregada, com medo de botar qualquer pessoa, porque fayz medo, né? Minha irmã agora botou uma empregada veio de Alagoinha, ele era duma gang de Recife. Agora ela ela deu logo na vista na primeira semana ela já começou a roubar, besteira assim: tecido, + uma lata de leite que tava num canto ela botou no outro acho que quando fosse na viagem que ela ia com quinze dia ela já ia levar sabão, essas coisa assim, besteira, mays isso aí já era. Depois olha se combinava com a gang dela e num ia assaltar. E essa danada vinha morar aqui comigo trabalhar comigo, + ainda bem que me minha irmã arengou tanto comigo: “A empregada é minha é minha.” Eu disse: “Oia, tá venøo? meu santo é forte.” (risos F)

E* A TV na sua opinião contribui para os atos de violência?

I* Eu acho.

E* Por quê?

I* Televisão num televisão hoje num tem se eu pudesse, hoje, a minha casa num tinha mais televisão não eu desligava, eu nem gosto de repórter nem gosto de novela, + quando é um filme assim bozinho mayø num mays eu nunca mais me sentei assim pra dizer: “Hoje eu vou assistir isso.” Novela, o que é novela? + Novela tá ensinão o pessoal seø mais ruim ainda, pode assistir essa novela de sete horas, que eu acho um absurdo, + as novelaø hoje o sexo é explícito. Toda criança hoje sabe o que é sexo minha filha, + esse meu menino tem doze anoø ele sabe de tudo agora ele né menino de sair dizenøo o que ele sabe não ele é + mays sabe. A gente às vezes conversa, ele solta cada uma, eu digo: “Mas menino tu já sabe disso?” É é + ele diz fazer aquilo sabe? “Fazer aquilo mainha, quando eu fizer aquilo”. Eu digo: (falando rindo) “Que quilo, menino?” (risos F) “Tu num sabe mainha!” (risos F) É, mas é quem? É a nove é as novelinhaø que ensinã. Num passa mais eu eu num gosto de televisão não. A gente liga na a televisão o repórter e: ôxe! O repórter só dá notícia ruim, e quando num dá aumento de gasolina, né? que ainda é pior ainda. Num gosto de televisão mais não, gostava de televisão quando eu era pequena ficava escondida, pra assistir novela, debaixo da mesa. Meu pai num queria não viu? Olhe, aqui, olhe fayø tempo! e meu pai não queria que a gente assistisse novela, + lá em casa criança num assistia novela. Agora eu e minhas irmãs a gente ficava escondidinha, quando a gente conseguiu entraø de baixo da mesa, a gente entrava, apesar que ela naqueles tempo assim tinha aquelas mesa que tinha aquelas toalha, né ? A gente ficava por ali brechanøo, mayø pøo pai deixar assistir novela. Hoje a gente deixa, vai fazer o quê? + Num tem pra onde correr não. E têm pessoas por aí que: são: já de idade

bem avançada que num gosta de televisão não. Tem pessoas que num têm televisão e tem sim no seu quarto, trancado pra você {inint} só os adultoø assistir, + porque, olhe, aquilo que houve + domingo no Rio de Janeiro, né? ali na praia do Rio de Janeiro, foi horrível! Disse que já vão fazer aqui domingo. + Por que: eu não sei por que o pessoal copia, fica copianø o que acontece, principalmente aqui, né? fim de mundo que ninguém num sabe nem quem é João Pessoa. (hes) aquele menino mehmo, que morreu, Ulisseø Guimarãesø “João Pessoa?”, num sabe nem <on> num sabe nem onde danado fica João Pessoa, fim do mundo, + aqui tudo é tudo é tudo é ruim, + ninguém sabe nem onde é isso aqui.

E* Como...

I* João Pessoa é a cara do Brasil

E* Por quê?

I* Um Brasil veio desse, a gente tem tudo pra seø pra viver bem. Temos temos petróleo, onde tem tudo, eu tenho certeza o Brasil tem tudo, mays pobre, pobre que num entra uma pessoa que: dê um jeito nesse Brasil, e esse que tá lá agora (falando rindo) eu num nem dizeø o nome dele porque: depois chega lá no ouvido dele, (risos F) + não, Deus me livre! Piorou muito o nosso Brasil. + Eu nunca pensei assim quando eu tiver a minha infância foi tão boa, né? + Hoje eu com trinta e sete anos ainda sou jovem, né? + Mayø eu a vida é muito difícil se viveø hoje, muito difícil + muito difícil mehmo.

E* Conte algum fato ou noticia que te marcou.

I* O que me marcou foi a morte de Tancredo Neves. Eu queria tanto que ele tivesse sido Presidente da República, eu achava que ele ia dá um jeito em nosso Brasil, + eu ainda tinha fé nele, mas, num deixaram.

E* Por que você escuta Toni Show no rádio?

I* Ah! eu gosto demais de Toni Show, + ele ele eu acho ele sincero, assim, fala de todo mundo, + tem esse negócio de tá babanø ninguém, + babanø governador, babanø num sei quem, prefeito, o que quer dizer mehmo, fala de presidente da república, fala de: deputado, fala de vereador, ele fala mesmo, + eu gosto dele por isso.

E* Você acha que o rádio tem alguma importância na comunidade?

I* Tem, pra daø notícia, né? + e: também às vezes você tá num baixo astral aí você liga um raidinho sai uma musicazinha bem massa, aí você vai melhoranø, vai melhoranø. Eu gosto de música.

E* Gosta?

I* Gosto muito.

E* Qual a música que você mais gosta no momento?

I* Que eu gosto mais no momento? num tem num tem maiø não, num tem mais música assim de momento não, a gente tem música de momento quando a gente é solteiro, (risos F) que tem coisa que marca, fica marcanø. A hoje eu num tem mais música assim que...

E* E quanto ao cinema?

I* Gosto não.

E* Não?

I* Gosto de cinema não.

E* Por quê?

I* Nunca gostei de cinema, e a gente hoje tem um cinema em casa, uma televisão num é um cinema? + os filmeø que passa + no lá no cinema com poucos tempo passa na televisão, eu acho que é jogao dinheiro fora. + Eu num eu eu gosto mais assim filme de gue:rra, eu gosto de filme de de luta, de briga assim, filme que me deixa assim bem a a nervosa assim, ai! eu gosto, num gosto de filme de sexo não, e se for brasileiro pior ainda, que é tudo igual, sempre a mehma coisa.

E* Conte alguns filmes que lhe marcaram.

I* Sabe qual foi Dio como eu ti amo, já viu falar?

E* Não.

I* Um filme muito bom.

E* Como é a história do filme?

I* É um casal que se amava muito. E também Romeu e Julieta, + eu ainda foi melhor ainda, Romeu e Julieta é o mais bonito o filme mais bonito que eu já assisti. + E eu também assisti um filmizinho bom agora com meus menino que eu fui esse dos dinossauroø, eu achei bonito aquele filme.

E* Como é a história desse filme?

I* É vários tipo de dinossauro, é. Eles eles pegam + (hes) ovos de que? De bicho de bicho diferente, e vão < trans-> aí eles uma (hes) + eles usam os ovos, é um negócio que tem lá pra fazer: vários tipoø de dinossauro + é tanto tipo de dinossauro, cada cada dinossauro, eu num sei direito não, Juyno quem Juyno quem me conta direito como é. Eu assisti maiø + por causa deles agora achei bonito por causa dos bichão, cada bichão, e: de como eles foram produzidø que num foi de ovos de dinossauro não foi que eles encontraram ovos num sei de quê, e fiz foram botanø lá nesse laboratório, era um laboratório que tinha, + é tanto que eles criaram dinossauro brabo que só, né? Foi bonito que só o filme. + Só num sei contar direito a história que eu num sou muito boa de de + {inint} + minha cabeça nunca {inint}.

E* Já sei identificou com algum personagem?

I* Não.

E* Nunca?

I* Nunca.

E* Por que você gosta de ler livros espírita?

I* Eu gosto porque + é mais real, + é diferente, visse? dos católicoø, muito diferente. Eu já li a Auto sugestão, é um livro espírita, + já li Cura-te, também. + Auto sugestão ele tem cada cada coisa que você + você: nem imagina, + uma doø que você tá sentindo ele lhe lhe mostra como é que você deve agir, + porque: a gente quando tá com uma dor a gente fica: Aí que dor, aí que dor. Mas né pra gente é pra gente esquecer aquela dor tentar eles mostra que a gente não deve sentir dor, a gente deve sempre mudaø os pensamentos, num deve ficaø porque se (hes) doença, você cria, + você quem cria, eu eu sou uma pessoa muito testada assim, + eu acho que eu já sou espírita de muito tempo. Um rapaz disse a mim que desde de dezesseis anoø que eu já tenho esse sintoma + de eu passava mal dentro de casa, era, eu tive cada crise aqui dentro de casa. O pessoal: “Essa menina vai ficaø doida.” A minha família: “Ela vai ficaø é doida.” Mays mays, + eu eu num aceitava também, sabe? Que eu era carismática, católica, fiz ECC, já imaginou, de repente ter que <ispi-> ser ispírita e pra você ir se decidir é muito difícil, foi difícil demais pra mim, minha família é toda católica. A minha mãe minha mãe não, minha mãe o que eu decidir tá bom, meu marido no começo num queria não, eu eu achava que ele não aceitava não, porque: ele quando eu tava aqui cuidando dos meus {inint} ele num ficava meiø assim: “Depois isso passa”. Isso passa. + Mayø + e: tem hora que eu ficava assim, tanto pensamento ruim pra mim, de doença ruim, todo tipo de doença ruim que você imagina, e depois que eu fui eu fui pra vovozinha que lá eu participo de lá, né? eu melhorei muito, é tanto que quando vem pensamento ruim pensamento ruim são espírito ruim que estão ali fazenø com que você pense tudo isso {inint}. E a gente tem de tem tem de lutaø contra eles, se não você termina doente. Eu hoje era pra tá de cama, era eu sei mayø, olha, até minha pressão oscila, + é eu tem até problema de pressão é minha pressão, de repente {inint} meu Deus do céu. Chegava nas carismática, + eu tava na hora naqueles louvores. Já foi?

E* Uma vez..

I* É eu ia, eu sou assim, quando eu tô num canto eu me dedico mehmo, eu fui pras carismáticaø, um ano, todas as quintaø-feiras, tentanø encontraø: lá o que eu tava procuranø. + O pessoal, a primeira vez que eu fui, me viram, o estado que eu cheguei eu parecia uma doidinha com uma bíblia aqui assim ói, num soltava a bíblia de jeito nenhum eu- eu achava qu’eu ia ficaø doida mehmo, visse? Aí elas faziaø aquelas orações pra mim, mayø num dava muita atenção que eu necessitava não, num dava não, e todo mundo me conhecia porque você vai toda quinta-feira prum lugar, eu ficava na frente, eu ficava logo ali perto de Jerônimo, conhece?

E* Hum hum.

I* Ele é da universidade, Jerônimo, professor da universidade.

E* Conheço não.

I* Ah menina, tudim eu num sabia mays quando eu tava em quando eu tinha um dia que eu tava assim apavorada, eu digo: “Vai hoje eu dava vontade de correr, aí corria pra sala, aí elas já sabia, aí vinha umas umas deyz fazer oração pra mim e eu braba que só lá. + Mas quando <te-> eu ficava <bo-> eu voltava assim, elas dizia que {inint} “Você hoje se dá bem com seu marido.” {inint} isso né problema de meu marido não, nem de família não, meu marido, a gente se dá bem, me dou bem com meus filho com minha família. + E vocês sabeø que isso num é que num é uma coisa normal, isso num é normal o que acontece vem acontecenøo comigo num é normal, agora é eu sou meydia, e lá eles num aceitaø, + entendeu? E como eu num <as-> eu num sabia não ainda num sei doutrinar o meu espírito, ainda num sei doutrinaø ele que eu ainda tou fazenøo a preparação. Aí eu vou toda terça e toda quinta agora. Na terça é: eu tou fazenøo doutrinamento, mas eu tou tenøo dificuldade porque eu tenho eu tenho muita dificuldade em me concentrar, muita dificuldade, eu quero eu fico aqui querenøo me concentrar e vem o em alguma coisa vem uma coisa totalmente diferente, + por isso que sinto muita dificuldade. E lá nas vovozinha, eles não, o rapaz que me assistiu a primeira vez, que {inint} eu tava querendo dá uma agonia. “Vou chamar ele pra tu dá fazer umas + orações.” Ele mandou me chamar eu fui. Aí feyz: “Ói Rejane, você tem que fazeø um doutrinamento, isso aí é porque você é médium, se você quiser.” + Aí eu digo aí eu: cheguei pru meu marido digo: “Olhe, agora eu vou, no dia que minha irmã num for você vai me levaø e me buscaø, tem mais essa.” Porque me pegaram aqui um dia em casa eu passei duas horas manifestada. + Meus meninoø ficaram doidinhoø os bichinhoø, choraram. Eles já sabiam: “Mainha tá daquele jeito.” Eu num ia ficaø daquele jeito proø meus filhoø. Pessoas num acredita as pessoas num acredita, mas eu num ia fazer o que eu fazia, com meus meninoø que é que eu gosto adoro meus filho, eu ia fazer aquilo que eu fazia, ficava doidinha aqui dentro de casa. E lá não, lá quando eu chego lá na terça-feira, que o o minino da mesa chega, né? ele: “Rejane, você tá melhor?” Quer diceø, tem assim interesse, entendeu? Lá é todo mundo: falando com todo mundo “E e tá gostando, e tá se sentindo bem?” {inint} isso é muito importante, que na nossa na minha religião católica não existe, + num existe não <cato-> nos católicos, ele tem é + Quanto tempo que eu vou a essa igreja do Róger que eu ia {inint} esse pessoal do Róger deve ser espírita. Minha madrinha, ela é bem católica daquela que reza dez terço por dia. “Minha filha você tá naquele negócio, né?” Digo: “É madrinha.” Aí num entro em detalhe não, sabe? E se der certo se num der certo eu <do-> eu volto pra minha religião, + né? eu tou tentanøo. Agora é bonito o a religião espírita é bonito, + e eu quero me aprofundaø mehmo, eu quero ser uma espírita de verdade, não um espírita pøa pra fazeø o mal a ninguém, como existe pessoas por aí, eu quero pra fazer caridade como lá fazem na vovozinha. Eles dão almoço, dão janta num sei quantas pessoaø já vi. E é uma entidade que não é + não é assistida nem pra prefeitura, nem pro estado nem pro governo federal, por nada, eles saem pedinøo dia de domingo, + e: as pessoas que também, né? dão uma ajuda todo mês, né? a gente também leva um macarrão, um arroz, o que você quiser você leva toda toda semana, quando você quiser, ele num exige dinheiro de ninguém, num exige não, você dá o que você quiser. E você daqui essas vovozinha, é uma das entidade mais olha, desde que eu me intendo de gente que eu eu eu escuto falaø nas vovozinha, nas vovozinha, porque lá abrigava é um albergue de velhos, né? <obr-> abrigava antigamente era velha demais, é tanto que é enorme lá, hoje só tem dezenove velhinhoø, ele eles ainda têm dezenove lá, + e fora pessoas de noite que passa pøa tomaø sopa. Disse que é muito difícil você chegaø lá e ir pedir uma comida e eles num teø pøa dá. Num é bonito? você lá são caridosos mehmo, lá é amor e caridade, num é nada de ruim não nem de mal não ninguém nem pense, + porque o pessoal é ignorante, pensa que ser espírita é é ser catimbozeiro, + ignorância. Minha <co-> encontrei uma colega minha, eu fiz ECC com ela na Americanaø. “Mas Rejane vai pra festa de Róger?” Ah! mulher: a festa aqui do Róger, aquela festa já foi boa, + quando eu era solteira era boa. “E ECC tu tem ido?” aí eu disse: “Ah! agora sou espírita.” Menina, a menina quase que cai. “O quê?” Digo: “Sou, eu sou espírita agora.” Quando eu era carismática eu dizia também, oxi, eu num vou enganaø

ninguém, porque tem pessoas que têm vergonha de dizer que é espírita. Eu num tenho vergonha não; agora eu num vou sair de casa em casa: Eu sou espírita, eu sou espírita, viu? Num tem lógica um negócio desse. Agora se perguntar a mim eu sou, sou espírita e recebo e tou recebenø uma imagem de Nossa Senhora, tem uma que fayz + já faz dois anos que ela tá aqui no Róger, é Maria. Já viu falar uma santa que anda aqui no Róger?

E* {inint}

I* É + mãe rainha e três vezes admirável {inint}. E eu recebo ela todo mês ainda, + é porque: eu acho que eu só vou deixaø de receber ela quando eu: eu tiver um aviso que eu num devo mais receber porque também a gente você num pode ajudaø ou ou você é católico, ou você é espírita, né? apesar que o espírita ele eles têm coisa muita coisa da do católico muita, muita mesmo, + mays eu ainda tou recebenø ela. + Aí eu tenho medo de tá: erranø também, ainda vou procurar sabeø, porque se eu tiver erranø, aí eu vou ter que entregar a outra pessoa, né? Mayø a mulher que que toma conta ela sabe que eu vou pras vovozinhas, ela num tirou daqui porque ela não quis também e acho que ela num quer também não, porque tem pessoas que quer é briga antigamente era briga por essa Santa. Ela passa o dia todinho na sua casa, ela chega à noite, você só entrega no outro dia à noite.

E* É uma imagem?

I* É uma imagem, é é um é de é uma casinha assim de pau, reza quando ela chega, reza um terço, reza a oração de chegada, + aí reza o terço, né? que: mayø eu acho que (hes.) rezaø terço num é nada não. Minha madrinha reza dez terçoø poø dia, mulher! isso isso tem sentido uma coisa dessa? + E a gente o espiritismo num reza, né? a gente fica pedinø, a gente pede mayø é diferente, a gente se concentra e começa pedir, pede poø todo mundo, pelos desabrigadoø, pelo pessoal que ta no hospital, pede pelo pessoal da cadeia, pede assim em geral, e a gente católico não, vou rezar uma ave-maria, oferecida a alma de fulano de tal, né assim?

E* Hum hum.

I* É diferente, eu acho melhor poøque a gente se concentra ali fica pedinø por fulano fulano {inint} que afasta os os maus de nossa vida. + É bonito seø espírita.

E* Como o espiritismo começou pra você?

I* Foi há muito tempo, muita gente queria que eu fosse, poøque esse caso que eu tenho já faz, já fazem uns quatro anos que eu sinto + esse esse negócio que eu sentia. + Eu sei lá, parece manifestada, é uma palavra tão tão chata mays, + que num é manifestada; é eles usa obicedada, são os espírito obicessores que tão ali com você. + E: isso faz uns quatro anos que começou eu comecei sentir esse negócio dentø de casa.

Informante 21

Informante: IMS

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: nenhum

Sexo: Feminino

E* Nome completo?

F* É :: Isaura Maria da Silva.

E* Idade?

F* É :: Sessenta e e e um anoO.

E* Em que bairro de João Pessoa você já morou?

F* Eu morei numa granja lá no no no Geisel. É de Seu Gracia, a granja.

E* A granja era própria?

F* Era.

E* Gostava de morar lá?

F* Gostava muito, muito mesmo.

E* Por quê?

F* Porque lá era um lugar que tinha muita fruta, sabe? A gente criava alguma coisa, podia criar uma galinha e :: e isso aí tudo era era mais melhor, né? O dono da granja era muito bom, gostava da gente, a gente gostava dele também, era bom demais. Mas infelizmente a gente num demorou muito tempo lá, sabe? Porque em todo canto tem uma pessoa que sempre tem mais inveja das pessoas, sabe? Aí, eu acho que o o que era empregado da granja tinha um pouco de inveja, num sabe? Que eles queriam bem à gente, né? E :: gostava muito da gente, né, aí a gente num se deu bem, trocamos palavras com com um empregado, e a gente saiu de lá, aí quando saímos de lá, fiquemos sem ter pra onde ir, sabe? O dinheiro era muito pouco, num dava pra comprar uma casinha, a gente só encontrava uma casinha em favela :: é :: as casinhas muito pequeninhas e de taipa e :: num num dava de jeito nenhum, dinheiro era pouco, num dava pra comprar uma casinha, né? Então a gente partimos pro Rangel. No Rangel, a gente encontramos uma casinha de palha numa casa chamada Dona Nalva, ela já faleceu. Era muito boa a casinha, pequeninha mas era boazinha, a gente moramos nessa casinha, quase um ano nessa casinha. Vizinha à casa que a gente morou tinha um casarão de taipa, né? Aí era dum homem chamado Seu Seu Seu :: deixa eu ver se eu me lembro do nome dele :: eu tô esquecida agora, né? Eu vou pulá essa essa estória. Aí a gente falemos uma brincadeira que queria comprar aquela casa, se ele vendia, aí ele disse que vendia a casa, aí a gente se preocupamos muito pra querer comprar a casa, aí inventamos de comprar porco, e fizemos um chiqueiro assim de pau, um quintal, aí criamos uns porcos, aí a gente vendeu numa vez só, vendemos seis porcos, aí demos uma entrada da casa, demos uma entrada, né? Aí ficou pra outra entrada, era em dois pagamentos. Aí botamos outro bocado de porco no chiqueiro, aí fomos criando, aí vendemos, aí :: e felizmente a gente acabou de pagar o terreno e :: fiquemos com o terreno, né? Isso é hoje que, hoje nós moramos nesse terreno, a gente desmanchou o casarão velho que era de taipa e construiu uma de tijolo, aí hoje, ainda hoje nós moramos nessa casa que nós construímos. Graças a Deus. Graças a Deus.

E* Se tivesse que escolher outro bairro, qual escolheria, por quê?

F* Olhe, sinceramente, aqui já foi bom, mas hoje é um lugar muito violento, eu sou já de idade, eu sou muito nervosa, eu tenho muito medo, que é muito violento. Eu escolhi o interior, Cuité, foi onde eu morei e gostei muito e gostava muito de lá, eu podia até ir voltá pra lá, apesar que lá é meio seco, num tem água pra gente tomá, é, num num num tem chuva, as chuvas são poucas, num cria lavoura, mas eu ainda queria voltá pra lá, ainda queria.

E* Já houve algum caso de violência aqui no seu bairro? Como foi?

F* Não. Caso de violência, assim, os vizinhos ficam brigando, né? Mas isso num instantezinho acaba, num demora muito não, é briga de vizim com vizim, aí por isso, vai acabando por aí.

E* Como é seu relacionamento com seus vizinhos?

F* Olha, aqui tem, eu gosto de [muit] povo todinho eu gosto muito deles, num sabe? Mas eu gosto assim, cada qual nas suas casas, eu num gosto muito de viver na casa de ninguém não, sabe? Mas eu gosto, eu gosto de meus vizinhos. Gosto bastante.

E* Se você ganhasse na loteria, o que você faria?

F* Ah, se eu ganhasse na loteria, meu filho! Ah, meu Deus do Céu, eu tenho essa sorte?! Tanto [q] eu eu rezo tanto pra ver se eu se eu acerto na loteria. Já joguei muito nesse nesse Sílvia Santos, naquela Tele-Sena, aí eu deixei pra lá, porque não acertava nada, se eu, olhe, se eu ganhasse hoje na [lo] na loteria, olhe, o que eu [fa] o que eu fazia era, ajudava meus filhos, que tem uns que não têm casa pra morar, paga aluguel de casa e comprava uma casinha melhor pra mim passar no meu nome, só dizia assim: “Essa casinha é minha, é minha mesmo!”. Fazia isso. E ajudava aquelas pessoas que precisavam, né? Num ajudava com muita coisa não, mas uma coisinha dava pra ajudar.

E* Além de você, quantas pessoas moram nessa casa?

F* Aqui nessa casa, era uma casa só aqui. Vi essa aqui era uma casa só: a principal. Então, a casa principal, meu marido me deixou, foi embora e eu fiquei, aí dividi essa casa em três parteO. Uma parte mora uma filha, outra parte mora um filho e uma é um aluguel. Separei, é um aluguel que eu tenho alugado, a casinha alugada. Meu marido não me dá pensão, aí eu tiro a pensão desse aluguel dessa casa e essa que eu tô morando aqui eu morava sozinha, uma filha minha se separou-se do marido, então voltou e mora aqui comigo. É eu e ela aqui.

E* Fale um pouco sobre cada uma dessas pessoas que moram aqui.

F* Pra eu falar um pouco deles?

E* Sim.

F* Não, eles são meus filhoO, eles são uns meninoO muito bomO, me ajudaO, né? O que eu ganho é pouco, aí eles me ajudaO. Uns me dá feijão, outro me dá farinha, tem Lulu que mora aqui em baixo, que às vezes me ajuda também com as coisaO. É, eu gosto dos meus filhoO, são bomO pra mim, graças a Deus.

E* Como é o seu dia-a-dia?

F* Ah, o meu dia-a-dia é :: mais ou menoO. Dá pra mim ir levando.

E* Por que você não estudou?

F* Ah, meu filho, num estudei porque na época que, nos meus anos atrás, aí a gente trabalhava muito no interior, na agricultura, aí a gente num tinha tempo de estudar, só de alimpar mato. Eu tinha muita vontade de estudar, mas, infelizmente, nunca nunca tive essa chance. Hoje eu tenho uma vontade de estudar, may, eu já sou hum, hum meia idosa e tá no meio de gente nova estudando, aí o povo fica dizendo: “Pia essa mulher tão veia e tá na escola? Olha aí!” Aí eu eu tenho vergonha aí então não vou. Eu sei assinar o meu nome. Eu assinando o meu nome na época, na idade que eu tô, mesmo se eu fosse aprender e aí se eu soubesse ler alguma coisa, ninguém num ia me dar um um trabalho. A pessoa da minha idade, ninguém dá may um trabalho, pra trabalhar de carteira assinada, dá? De jeito nenhum. Dá, assim, trabalhar em casa de família, né? Ai ta certo em casa de família. Mas eu já trabalhei muito em casa de família, já tô cansada, num agüento mais não.

E* Você acha que o estudo é importante?

F* É muito importante. É importante por duas coisaO. Olhe, você quando quer mandar escrever uma carta, por exemplo, eu não sei ler, aí eu mando você escrever uma carta pra mim: você sabe primeiro do que eu dos meus assuntoO, né? E eu sabendo ler, eu sabendo escrever, ninguém sabe dos meus assuntoO, só aquela pessoa que vai ler.

E* Como você acha que seria a sua vida se você tivesse estudado?

F* Ah, se eu tivesse estudado, a minha vida talvez [tives] fosse outra, porque eu já tinha já tava trabalhando, eu já tinha é: deixado de trabalhar, já tava aposentada, porque se eu tivesse aposentada a coisa era outra, que é só pra mim só, o aposento pra uma pessoa só dá, né? O salário pra uma pessoa só aposentada dá. Num dá pra fazer muita coisa, mas dá pra ir levando a vida.

E* Que profissão você gostaria de ter?

F* Que profissão? Ah, nem sei qual era a profissão, eu queria assim, se eu fosse, tivesse pelo menos, fosse pelo menos aposentada, fosse pelo menos aposentada.

E* Como você reagiu quando soube que estava grávida?

F* Uhm, tá isso aí, isso aí foi muito ruim, pense numa coisa ruim?! Que o caba no interior, porque na época que eu tinha filho, eu morava no sertão, né? Aí aquela secona, e a gente sem condição nem de criar um filho e já tinha, já já quando eu, quando eu, o primeiro filho tudo bem, né? Aí lá vem dois, três, quatro e dez, que eu tive :: pense, a pessoa ter dez filhoO e lutar com dez naturezaO, uma pessoa só. É brincadeira? Mas, graças a DeuO, levei, ajeitei tudim e tudim, graças a Deus, eu criei. Uns criei e outros Deus levou. Isso aí é outra coisa.

E* Você acha que os jovens de hoje sabem se divertir? Por quê?

F* Rapaz, os jovens de hoje sabem se divertir e muito! Sabem ler, né? Aí sabem se divertir. Não são mais aqueleO povoO inocente que nem antigamente. Hoje é outra coisa. Hoje a coisa mudou muito pra pra o pessoal.

E* Você costuma assistir televisão?

F* Assisto.

E* Que programas?

F* Rapaz, pra mim todos os programaO eu assisto. Eu não sei nem dizer qual é :: olhe, eu assisto Ratinho, eu assisto tudo :: SBT :: assisto tudo. Assisto todos todos os programaO eu eu assisto. Desligo dum e ligo noutro, assistindo.

E* Você gosta de novela?

F* Num gosto bem de novela não. Não entendo de novela. Assisto assim, mas não entendo não.

E* Você costuma ouvir rádio?

F* Eu tenho um radinho que eu assisto. Gosto de assistir.

E* Em que emissora?

F* Ah, na Rádio Tabajara, na Rede Sonzão Sat, eu gosto muito. Tem uns programas que é bom que é medoim. Eu gosto muito de assistir aquele. É de quatro às cinco.

E* Em que horário você escuta?

F* Eu começo a assistir de quatro horas da tarde.

E* Qual a sua diversão favorita?

F* Ah, minha diversão é um São João! Ah, um São João é bom demais. Eu num São João eu gosto demaiO. Eu danço até umas horas! Visse, tem, olhe, na Lagoa, depois que tem esse São João na Lagoa, mas eu não perco uma noite não! Tô lá todo dia, gosto muito, dançar aquelas danças de São João, gosto muito! Aquele forró de São João eu adoro, adoro mesmo.

E* Conte um pouco sobre o seu último São João.

F* Meu último São João? Ano passado, né? Foi bom demais. Arrumei um namorado, até! [risos] Foi bom, bom mesmo o São João do ano passado.

E* Quem lhe ensinou a dançar?

F* Ah, quem me ensinou a dançar foi :: de mim mesmo, precisa de sem ninguém me ensinar.

E* Você já passou alguma situação de perigo em que você pensou que iria morrer? Como foi?

F* Eu passei em muitas situação ruimO, mas de morrer, num pensei não. Eu vou pensar em morrer?! Eu sei que eu morro. Eu tenho certeza que eu vou morrer, eu vou pensar em morrer?! Eu penso é em viver, é porque Deus levou um filho meu, vem uma pessoa assassinou um filho meu. Isso aí é uma coisa que a pessoa nunca esquece, né? Outra tombém, o meu marido me deixou, aí é outra situação ruim, mas eu nunca penso em morrer não, eu penso é em viver! Penso é em viver!

E* Qual a sua religião?

F* Católica.

E* Você sempre vai à igreja?

F* Num vou muito não, porque eu tenho tenho televisão eu escuto pela televisão.

E* O que você mais gosta da Igreja?

F* Da Igreja?

E* Sim.

F* A Igreja tem muitas coisaO que é boa, viu? É quando olhe:: um é quando o padre reza a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai-Nosso. Outra, quando tá é é na hora da hóstia, que tá entregando a hóstia a cada uma pessoa que tá recebendo a hóstia. Gosto muito disso aí. Eu gosto.

E* Quem é Deus pra você?

F* Quem é Deus? Deus é um senhor perfeitamente criador do Céu e da Terra.

E* Você acha que depois :: você acha que vem o quê depois da morte?

F* O que vem depois da morte? A ressurreição: hum? Eu não entendo muito daí daí não, que isso aí já é partindo pra briga, né? Aí aí eu já não sei ler e aí eu quase não entendo. Eu digo assim as perguntaO assim, quase sem entender, sabe?

E* Você acredita em espiritismo? Por quê?

F* Num acredito não. Não acredito de jeito nenhum. Ah, mas eu não acredito não!

E* Por quê?

F* Porque eu não acredito não. Só acredito no Deus no Céu e pronto! (risos)

E* Fale alguma coisa que lhe deixa triste.

F* Heim?

E* Fale alguma coisa que lhe deixa triste.

F* Pra eu falar alguma coisa que me deixa triste?

E* Sim.

F* Ah, o que me deixa triste é quando eu amanheço o dia que não tenho comida na minha casa. É a tristeza maior do mundo. É você amanhecer o dia, olhar pra dentro da sua casa e não vê o que comer. Eu tenho muita fé em Deus, mas também não tendo o que comer é uma tristeza, uma tristeza grande. Você com a sua barriga cheia, você tem tudo na sua vida, né? Tendo saúde e barriga cheia é tudo na sua vida.

E* Se você fosse presidente do Brasil, o que você faria?

F* Se eu fosse presidente do Brasil, o que eu faria?

E* Sim.

F* Mas eu dava emprego àqueles pobrezimO. Dava uma casa pra eles morar. Pra num ficar no {inint} sem ter onde morar.

E* Aqui no bairro você ajudaria quem?

F* Aqui no bairro? Aqui no bairro eu ajudaria uma mulher que mora logo ali, uma mulher chamada Nega, ota que mora ali que chama Léia, que fica pedindo aí pelas ruaO. Um dá e outro num dá. Eu ajudaria essas pessoaO aí que eu sei que são os mais necessários, né?

E* O que é que você acha da situação dos meninos de rua?

F* Ah, esses meninoO de rua, a situação é precária, sabe? Se o Presidente junto com o Governo e os governantes arrumasseO aí um centro pra colocar eles, um casarão e botasseO eles pra estudar, dava comida e dormida e era melhor, né? É triste os meninoO amanhecerO o dia na rua, como eu vejo muito ali no Mercado Central, na rodoviária, dormindo pelo chão, os pezimO descalçoO, menina com cinco anos aí pela rua, correndo no meio do povo, pedindo. É triste um negócio desse.

E* Você já foi assaltada por algum menino de rua?

F* Uma vez. Eu, um menino meu mora, trabalhava no centro da cidade, aí eu gostava muito de levar o almoço, assim, nos domingos, né? Aí outro dia eu fui levar o almoço dele, quando cheguei ali no ponto do ôniBUO, aí tava eu e uma mulher assim, eu com um prato de comida pra ir levar ao menino, aí quando o menino me viu esperando o ôniBUO, aí quando o menino me viu, eu tirando o dinheiro da bolsa, aí disse: “A senhora agora vai pagar minha passageO”. “Ah, eu num vou pagar não que eu não que eu só tenho o dinheiro da minha passageO”. Aí disse: “Você paga”. “Eu num pago não, meu amigo, eu só tenho o dinheiro da minha passageO contadinha pra ir”. Aí quando o ônibus vinha, ele disse: “Você vai pagar ou não vai?” “Pago não!”. Aí ele pegou uma pedra, uma pedra grande. Aí disse: “Eu lasco essa pedra em você”. Aí fui e peguei outra tombém. Botei o prato de comida assim num canto, aí disse: “É elas por elas, é você dando em mim e eu dando em você!” Aí segurei uma na mão, puxei outra e segurei ela no pé aí quando eu entrei dentro do ônibus, ai passei na roleta: “Vai me pagar ou não vai?” “Pago não”. Aí ele disse assim: “Quando chegar lá no Mercado Central, vou cortar você de gilete. Eu vou lhe cortar”. Aí eu cum medo danado, aí eu passei pra frente, quando chegar no Bompreço ou eu ou ele vai se descer. Infelizmente quando eu cheguei no Bompreço, eu olhei, ele já não tava mais. Já tinha se descido. Aí me passei bem.

E* {inint} Se você pudesse... O que faria pra ajudar esse menino de rua?

F* {inint} O que era que eu podia? rapaz, a única coisa que eu fazia era dar louvor porque saiu da rua, mas de ajuda, não podia dar nada de ajuda. Eu agradecia muito a quem fizesse alguma coisa por essas criançaO. Agradecia muito. Agora que eu ajudar com alguma coisa eu não tinha eu não tenho condições de ajudar.

E* O que você acha dos atuais políticos do Brasil?

F* Ah, tão sendo, tão sendo, muito ruimO. Tô gostando não. Só esse salarim vey que é congelado há quatOo anoO e agora veio dar um aumento de salário, diz que é é cinco reais. O que é que dá cinco reais em cima de de 130? Aí só botou cinco reais. Isso é ajuda de nada?! Esse presidente, ele tá sendo muito ruim.

E* Você acha que o prefeito Cícero Lucena está fazendo uma boa administração em João Pessoa? Por quê?

F* Tá, eu tô gostando de Cícero Lucena, dos serviços dele. Sim que aqui na minha rua ele não fez nada, que tá um lamaçal danado aqui na nossa frente. Aí disse que essa rua já é calçada lá no livro deles lá, num sei, né? E se é, disse que já é calçada, mas até aqui ninguém calçou nada, mas nos outros bairroO ele já fez, um dia ele chega a fazer aqui também.

E* Você gosta de cozinhar?

F* Se eu gosto de cozinhar? Gosto. Tendo o que cozinhar, eu gosto de cozinhar.

E* Qual a sua :: qual a comida que você mais gosta?

F* Mas, a comida que eu, mais da minha preferência, feijão, carne. Eu não gosto nem tanto de arroz, mas feijão, carne, farinha, cuscuy, verdura, eu sou apaixonada.

E* Como se prepara um bom feijão?

F* Um bom feijão? Olhe, um bom feijão com uma carne de charque dentro, ai! tempero seco, jerimum, maxixe, quiabo,ai!coentro verde, isso aí, isso aí, é um prato bom, gostoso.

E* Você gosta de viajar?

F* Gosto demais visse! Gosto. Se meu dinheiro fosse muito, eu, eu era viajando de instante em instante. Num faz nem um mês que eu viajei pra Cacimba de Dentro. Passei doze dias em Cacimba de Dentro. Gostei muito de Cacimba de Dentro.

E* Quais as cidades que você já conheceu?

F* As cidadeO que eu já conheci: eu conheci (eh...) Acampiu, que é Pernambuco, eu conheci é :: outra cidadezinha :: eu tô esquecida agora. Eu sou esquecida é :: conheço :: {inint} essas cidadezinhas por aqui, Cuité, essas coisaO, Araruna, Cacimba de Dentro, eu conheço essas cidadezinhas.

E* Conte uma história de uma de suas viagens.

F* Pra eu contar uma história de uma das minhas viagens? Ah, uma das minhas viagens foi boa demaiO. Quando eu vou assim dentro do ônibuO que vai assim um coroa, pra gente ir conversando, may eu, eu adoro. Porque ninguém vai calada.(risos)

E* E já aconteceu de ter algum coroa assim dentro do ônibus?

F*Ei Que é isso!! Vai me paquerando somente.(risos)

E* Mas fora assim essa história, num tem nada marcante?

F* Não não, que é isso!!! Tem nada. É só paquera mesmo, que é isso!!

E* Numa dessas viagens, qual a cidade que você mais achou bonita?

F* Só Cuité meOmo. Só a cidade de Cuité meOmo. Adoro a minha cidade de Cuité. Eu gosto muito de João Pessoa também. Gosto muito muito mesmo. Moro nela, né? Mas assim saindo da da capital, gosto muito dos interior, gosto muito. Apesar que eu sou, num sei ler, num sei ler nada nada, num sabe? Mas eu gosto de andar, eu chego assim num canto, eu penso: “Ah, meu DeuO do Céu, será que eu vou me perder aqui? Que eu num sei ler. Olho assim as pracas. É meOmo que não ta vendo nada que eu num sei ler. Aí eu pergunto. Vem uma pessoa assim, aí eu pergunto: “Ei, isso aqui é aonde? Aí a pessoa vai e ensina direitinho, aí eu vou bater em cima, até encontrar.”

E* Já teve alguma pessoa que você perguntou pra ela informação e ela lhe informou errado?

F* Não, até aqui não. Sempre me informa bem, sabe? Informa bem direitinho. Olhe, hoje eu fui hoje eu fui por sinal hoje eu fui pro hospital. Tem uma irmã minha lá no Padre Zé, que faz oito diaO que ela tá interna, né? Aí quando eu vou entrando, aí eu venho com uma bolsa, uma bolsa com roupa, aí o rapay da portaria foi e disse: “Dona, o que é que a senhora leva aí? É comida? Eu disse: “Não, meu filho, num levo comida não, eu levo aqui é roupa. Aí ele disse: “É porque aqui entra

gente com comida”. “Mas se você quer verificar, venha, eu abro a bolsa e você pode olhar”. Aí ele foi e disse: “Não, eu acredito na senhora, a senhora é uma mulher uma mulher de idade, não vai mentir. Eu digo: “Não, eu falo verdade, eu não gosto de mentira não”.

E* A sua irmã tá doente de que?

F* Disse que é uma dor assim do lado. DizO os médicos que é os rins.

E* A senhora lá no HU viu muitas pessoas doentes?

F* Vi, demais. Eu vi até uma pessoa morrendo. Eu tive internada uns anos atrás, uns 10 anos atrás, no HU. Aí com a mesma doença que eu me internei, chegou uma de Sapé. Aí botou assim igualzinha à minha cama, assim tudo junto. Que era uma doença só, aí podia ficar tudo numa enfermaria. Aí, oxente, quando ela chegou, ela não deu 10 minutos, eu vi eu vi ela se se levantando assim, se batendo, aí eu chamei um enfermeiro que ia passando: “Ei, menino, venha cá!” Ele disse: “O que foi?” Eu disse: “Venha até aqui, por favor, venha aqui ver essa paciente”. Ele disse: “Ah, agora eu num tenho tempo não”. Aí eu fiquei tão aperreada porque parece que ela tava morrendo. Eu disse “ah meu Deus do Céu, será que essa mulher tá morrendo e é a mesma doença e eu vou morrer também?” Aí fiquei nervosa, aí ia passando uma enfermeira novamente, aí eu chamei: “Ô enfermeira, venha cá, por favor”. Aí ela veio. “Olhe essa paciente aí”. Ela disse: “Olhe, não tem que você olhar não, para não ficar nervosa”. Eu disse: “Ela tá junto comigo, eu tenho que olhar, eu tenho que olhar”. Mas não deu 10 minutos, meu filho, ela morreu. Eu disse: “Eu vou ver como é que ela vai sair dali, porque ela vai ter que tirar ela dali”. Apoiø eu fiquei até a meia-noite sem sem dormir. Fiquei até a meia-noite sem dormir pro mode eu ver como é que tirava ela, que ela já tinha morrido. Aí elas cobriram ela, enrolaram ela com um pano, um lençolão branco, só fizeram enrolar, né? Eu disse: “Eu vou ver como é que ela vai sair dali, porque elas vão tirar”. May pois num, eu não sei o que foi que elas fizeram comigo que eu adormeci, quando eu olhei, já não tava mais lá. Aí fiquei muito nervosa com isso.

E* A senhora se internou de quê?

F* Hepatite. Uma doença chamada hepatite. Fiquei completamente amarela, nos olhos {inint}. Era toda amarela. Assim, aquela cor.

E* A senhora sentia o quê quando tava doente?

F* Rapaz, o que eu sentia muito era sono, sabe? Era um sono, era um sono, eu olhava assim, via aquele mundo diferente. Assim, aí eu perguntava à menina: “Menina, vem cá, por que o mundo tá diferente, que eu olho e vejo tudo diferente”. “Não, tá normal. É a senhora, é seus olhos”. “Num sei não”. Aí um menino meu chegou e disse: “Ô mãe, deixe eu olhar seus olhos”. Quando ele olhou assim, ele disse: “Mãe, os seus olhos táO amareloO da cor de gema de ovos. Aí eu fui no postim aqui, tem um postim logo aí, né? Aí quando eu cheguei lá, peguei uma ficha, aí quando chegou a minha vez, a médica olhou de longe, num chegou nem perto de mim. Ela olhou e disse: “Nossa Senhora, pode sair, saia, saia!” “Oxente, que doença é essa que não posso ficar?” “Não, o seu negócio é lá pra Jaguaribe”. Fui pra Jaguaribe, quando cheguei lá, peguei uma ficha pra falar com o médico, ele disse: “Não, num entre não, fique aí fique aí”. “Pronto, já sei que minha doença é constagiosa que num posso nem chegar perto, aí disse: “Tire! Vá [diret] vá logo imediatamente pra o HU”. Aí fui pro HU, foi quando eu me tratei e fiquei boa. Graças a Deus.

E* Quanto tempo a senhora passou no HU?

F* Doze diaO.

E* E a comida de lá era boa?

F* Era boa. Na época era uma comida boa, gostosa. Gostava da comida de lá, mas só comia insossa, né. Era pão, era tudo insosso pra mim.

E* Qual é a comida de lá que a senhora mais gostava?

F* O que mais gostava lá era de queijo e de banana. Eu gosto muito de queijo.

E* A senhora come queijo todo dia?

F* Uhm?.

E* Come queijo todo dia?

F* Se eu como todo dia? Como nada. E eu posso comer queijo todo dia?! Um quilo de queijo por 6 reais. Eu como assim uma vez no mês, sei lá. (risos)

E* Para você o que é falar bem?

F* O que é falar bem? Falar bem é a pessoa que que que [sab] que que estuda, é é formada, aí sabe falar bem, né? Num compara com uma pessoa que nunca que nunca estudou. {inint} como matuto, né? Sabe nem falar direito.

E* Você conhece alguma pessoa que fala bem?

F* Eu conheço.

E* Quem?

F* Quem? Ali no bairro tem uma menina, filha de Seu Sertão, ela fala bem. Pense numa menina que fala bonito. Fala bem. E tem maiO um filho também. Fala bem mesmo. Acho bonito.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

F* Tem. Tem. Tem gente que ainda fala mais diferente mais do que eu ainda.

E* Como assim?

F* É porque num sabe ler. Aí num sabe nem falar direito, né? Fala tudo desmantelado. Um bocado de coisa errada. Eu digo também, né? Às vezes, quando eu digo uma coisa errada, aí eu volto atrás, aí conserto pra frente. Você sabe que quem não sabe ler fala errado mesmo.

E* Você manga dessas pessoas que não sabem ler?

F* Se eu mango? Mango nada. Mango não que eu também num sei ler. Num mango não.

E* Todos os brasileiros falam da mesma forma?

F* Fala não. Fala mais diferente.

E* Por quê?

F* Porque os estudoO é :: é :: e fala diferente, né? É tem português, inglês, e daí por diante. Aí tudo é outras falaO diferente, né?

E* Você acha que o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, fala diferente da gente?

F* Fala. Uns falaO.

E* Por quê?

F* Pode ver. Eles chegam aqui {inint} eu sei o que danado eles tá dizendo!

E* O que você mudaria na sua forma de falar?

F* O que eu mudaria na minha forma de falar era se eu soubesse ler. Se eu pudesse voltar pra. Se eu fosse estudar e, quem sabe, se eu até é: aprendia a falar mais, né? Mas, assim mesmo sem estudar, eu vou aprendendo a falar. A gente só sabe falar direito também se estudar não. A gente também aprende aprende com aquele dom que Deus dá, né? Vê as pessoas falar direito e aprende, também falar direito.

E* Por que a senhora não freqüentou uma escola noturna?

F* Não, quero não. Quero não porque acho que se eu for pra uma escola noturna eu vou esquentar muito a minha cabeça. Tá bom. Fica assim mesmo. Eu sabendo assinar meu nome tá bom demaiO.

E* Atualmente a senhora tem algum namorado?

F* Ah, agora tô sobrando.(risos) Num tem ninguém agora.

E* Mas as festas de São João na Lagoa?

F* Ah, as festas de São João tão se aproximando. Pro mode eu ir se Deus quiser. Tô rezando pra chegar esse dia, pra eu ir pra abertura. Eu gosto muito da abertura. Quando diz assim: “Tal dia é a abertura”. Mas eu já tô me preparando pra ir.

E* A senhora já participou de alguma Micarande?

F* Não, não, não, ainda não.

E* Gosta de axé music? Qual o tipo de música que a senhora gosta?

F* Eu gosto de todas elas né? de forró, de pagode, tudo eu gosto.

E* Qual o grupo de forró que a senhora mais gosta?

F* O grupo de forró que eu gosto é... É somente São João mesmo. Somente forró no São João.

E* Qual a música de forró que a senhora mais gosta?

F* Luiz Gonzaga, aquelas músicaO antigaO. Luiz Gonzaga, música de Sivuca. É tudo música boa pra mim.

E* A senhora podia cantar um pouquinho a música de Luiz Gonzaga?

F* Eu: De Luiz Gonzaga?Eu posso, posso. Eu posso cantar qualquer uma, posso?

E* Pode.

F* {inint} Ai, parece que num vou conseguir não (risos).

E* Tá bom.

F* Ai meu Deus do Céu, eu tenho até uma música aí, acho que num vou conseguir não.

E* Tá ótimo, vá!

F* Tá bom aqui. (risos). Eu vou deixar por aí mesmo.

E* E as músicas de Sivuca, qual a senhora conhece?

F* Conheço algumas. Agora tô esquecido. Num vou nem cantar não.

E* Nesse Fenarte a senhora participou?

F* Não. Participei não. Perdi tudo isso.

E* A senhora gosta de museu?

F* De museu? Eu gosto de museu nada. De museu quem gosta é velho. Eu não sou velha (risos).

E* Qual o local de João Pessoa que a senhora mais gosta?

F* O local de João Pessoa que mais eu gosto. Bairro ou, ou: quê?

E* Pontos turísticos, assim.

F* Ah no Espaço Cultural. Antigamente era ali o Astrea. Era bom demais. Eu fui uma vez. Ali no Astrea gostei demais. Eu fui uma vez numa festa no Espaço Cultural, pense como foi bom! May Dancei demais.

E* Conte essa sua ida ao Espaço Cultural.

F* Hein?

E* Conte essa sua ida...

F*No Espaço Cultural?Não mayO eu dancei assim sozinha, sabe? Porque era todo mundo dançando e eu só dançando também.

E* Era show de quê?

F*Era show era de de deixa eu ver de quem era na época :: ah eu tô esquecida quem foi. Faz uns 6 anos, eu tô lembrada mais não, tô esquecida. Eu sei que foi muitos cantorO num sabe? Agora num tô lembrada quem era os cantor mais.

E* E quantas horas de show?

F*MayO começou de onze horas e foi até duas horas da madrugada.Aí de duas horas a gente tinha ido simhora. Saímos e viemos simhora. Ainda ficaram lá, a festa lá e agente viemos embora.

E* Quem veio embora com a senhora?

F* Foi eu e uma neta minha e duas colegas daqui mermo.

E* A senhora já trabalhou em alguma casa de família?

F* Já.

E* Conte como foi.

F* Gostei muito. Trabalhei na casa duma mulher em Mangabeira, na casa de Francisca. Ela é de de :: ela é de: ela morava em em Recife. Aí eu conheci ela no Hospital Municipal, Hospital Municipal. Aí lá a gente conversamos, ela gostou muito de mim. Aí eu tomava conta de uma pessoa que tava doente no hospital, num sabe? Aí ela gostou muito de mim lá. Ela disse: “Olhe, Isaura, qualquer dia você vá na minha casa”. Aí depois de um mês eu fui lá, né? Ela me deu o endereço, aí eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, ela gostou de mim e disse: “Ô Isaura, você queria trabalhar?” Eu disse: “Eu queria. Gostaria muito de trabalhar”. “Quer vir trabalhar na minha casa?” Eu disse: “Venho”.

(INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO)

F* É eu gostava muito dela, era uma pessoa boa, tinha confiança em mim. Ela tinha um, tem um rapaz, dois rapazO, uma moça, eles gostavaO muito de mim, mas lá eu trabalhava demais, tava meia cansada, aí eu saí, né? Quer dizer, eu saí por ignorância minha mesmo, num foi nem dela,

sabe? Chegou o dia do pagamento, ela me pagou, me pagou num sábado, aí quando foi na segunda, era quando eu voltava a trabalhar, retornar, aí num fui na segunda. Eu eu recebi dinheiro, eu vou [com] fazer umas comprinhaO e só vou na terça-feira. Aí isso eu fiz. Quando foi na terça-feira, eu cheguei lá, ela tava com uma cara feia, aí eu disse: “Ei, se lembre que hoje é o último dia que eu vou trabalhar aqui. Aí também fiz tudo direitinho. Fiz tudo como como era, sabe? De de tardezinha, assim, terminei de fazer o serviço, aí fiz a janta à noite, era já cinco horaO, fiz a janta, aí disse: “Francisca, eu tô vou embora, já tá na hora”. Aí ela disse: “Ô Isaura, por que você não veio ontem?” Aí eu disse: “Ô Francisca, eu num vim ontemO porque você me pagou, aí eu só tenho o dia de domingo de folga e no dia de domingo, lá em baixo, o comércio é fechado. Aí eu fui comprar umas coisaO pra mim, tava precisando, aí fui comprar. Aí ela disse: “Mas você não sabe que você não pode passar assim um dia sem vir?” Aí eu disse: “Por quê? Se eu num trabalho de carteira assinada, mesmo se eu trabalhasse de carteira assinada, eu ainda podia passar um dia, eu ainda perdia um dia, quanto mais que eu trabalho clandestina! Você não me paga nem direito, você não me paga!” Aí ela disse: “Tá certo!” Aí eu ainda disse: “É, eu num [ve], eu num vou vir mais não”. “Não, num faça isso não, venha!”. Eu disse: “Não, faça minha conta aí que eu num venho mais não”. Ainda tinha uma semana que ela tinha me pagado, mas eu já tinha uma semana dentro :: de trabalho, né? Aí eu disse: “Faça aí a minha conta”. Aí ela disse: “Eu num vou fazer sua conta agora não que eu tô muito ocupada, aí não posso fazer agora não”. Aí chamou a filha dela: “Chega Janaína, venha fazer a conta de Dona Isaura!”. Aí ela disse: “Eu também num vou fazer não, mãe, que eu vou já também pro trabalho, num dá tempo não”. Aí ela foi e disse: “Espere, Isaura, aí que eu vou fazer a sua conta”. Aí já ia dar sete horas da noite, aí eu disse: “Ó Francisca, eu num vou esperar não, porque já tá tarde e eu vou embora”. Aí ela me deu o dinheiro da passagem, me deu um real pra eu vir pra casa. Já era no tempo do real. Aí ela me deu um real, aí disse: “Depois você vem aqui pra gente fazer as contaO”. Aí eu disse: “Olhe, você quando foi me chamar pra trabalhar, você não foi na minha casa? Depois, então, você faça a minha conta e vá levar o dinheiro que {inint} pra mim e vá levar na minha casa. Você vê, já faz dois anoO, nunca ela veio trazer e eu também num fui buscar não. Que ela sabe onde eu moro.

E* Nesses dois anos, a senhora nunca teve contato mais com ela?

F* Num vi mais nunca eles não. Nunca mais vi. E mora logo pertinho, mora aí perto do hospital Santa Maria, mora logo ali, Mangabeira.

E* Dona Isaura, quais são os meses do ano?

F* Quais são os meses do ano?

E* Uhm.

F* Pra começar, aí, janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, São João, junho, julho, né? Os meses do ano, os meses do ano, né? Aí quando chega janeiro terminou o ano, né? E aí vamoO continuar o ano de novo.

E* Me diga quais são os dias da semana.

F* Os dias da semana? Todos os dias da semana? Então é: o primeiro dia da semana, diz que o primeiro dia da semana é o domingo. Não sei se é. Aí é, não sei se é o domingo ou se é a segunda. Eu sei que eu começo: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí domingo novamente. Aí continua.

E* Conte de um até dez.

F* De um até dez. Pra eu contar fazendo letra por letra ou contando, assim, um e um e dois? É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom?

E* A senhora queria dizer mais alguma coisa?

F* Não, tá bom. Até aqui tá bom. E se perguntar eu ainda respondo mais assim mesmo.

Informante 22

Informante: JRM

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: nenhum

Sexo: Feminino

E* A senhora acha o estudo algo importante?

I* Acho.

E* Porque?

I* Porque é bom né? A pessoa saber ler. Agora eu tenho desgosto, porque eu num sei.

E* Porque a senhora não estudou?

I* Eu estudei. Estudei quando era criança -- e estudei adulta mayø não aprendi.

E* Como a senhora imagina que seria sua vida, se tivesse estudado.

I* Pra mim era melhor. Eu tinha um trabalho melhor, né? Facilitava tudo pra mim. Mas como eu não sei ler, eu vou pra cozinha (riso F).

E* O estudo lhe feyz falta em alfuma coisa?

I* Demais até, em tudo por tudo.

E* Que profissão a senhora gostaria de ter?

I* Ah! eu queria eu queria um emprego, né? Quawquer um maøs que fosse bom.

E* Porque?

I* Porque acho q'ueu ganhava mais.

E* O que a senhora faøz todo dia?

I* Agora por hora? Eu trabalho nas cozinhas dos outros.

E* A senhora vai dizendo o que a senhora faøz de manha?

I* Ah! Eu quando eu chego la, eu faço cafê da [um] do povo, né? Boto cafê pra duas crianças. Pronto aí eu vou cuidar no almoço. eu vou eu vou vou arrumar a casa. Pronto de tardi eu passo a tarde desocupada. Cinco horas eu começo novamente -- a fazer a janta, seis e meia eu vou embora

E* Como a senhora é tratada no trabalho?

I* Essa casa qu'eu tou me trata muito bem. Eu me0mo não tem eu como uma empregada, tem eu como uma família, uma uma tia assim. Ele0 me tratam muito bem

E* Dos serviços domésticos qual o que a senhora mais gosta de fazer?

I* Cozinha0.

E* E o que menos gosta?

I* De arruma0.

E* Que história interessante já lhe aconteceu no trabalho?

I* Sei não.

E* Não lembra de nenhuma não? E dos outros trabalhos uma história assim que lhe marcou?

E* O que a senhora faøz com o dinheiro que recebe da aposentadoria?

I* O qu'eu faço? Eu gasto em casa.

I* / Água, luøz./

I* É eu gasto em casa. Água, luøz... E que e do do meu trabalho e pra feira --- toda semana, recebo por semana.

E* Se a senhora ganhasse na loteria o que faria com o dinheiro?

I* Nessa hora eu não tou pensando em nada. Sei não. Eu não tenho a maior idéia.

E* Que sonho em particular a senhora gostaria de realizar com o dinheiro? Um sonho assim?

I* Negociar. Tenho muita vontade de negociar. Se eu ganhasse na loteria, eu -- cuidava logo em em butar uma venda.

E* O que a senhora faria pela sua família?

I* Ah! Eu ajudava todos. Todos que -- vivessem na mal, eu ajudava qu'eu sabia que dava, né? Não deixava nenhum desamparado.

E* E pelas pessoas necessitadas?

I* Também. Se me procurassem, e eu soubesse, eu ia bater lá.

E* O que a senhora acha do seu bairro?

I* Bem, do bairro, do bairro é bom, agora sendo, que as pessoa0 que estão: o morando é que não prestam. A maior parte, não todos. [Princi] [princi] principalmente a minha rua, não e não? Principalmente a minha rua, porque tá um um um dexagero. Mais o ba0rryo é bom, agora as pessoa0 [que]- [que]- mora0 é que não prestam.

E* O que a senhora faria para acabar essas gangs de bairro?

I* Minha filha e eu posso? <Ah>, só se si juntar todos e fazer uma sindicancia. A única coisa que podia fazer. Todos todos os moradore0 se reunir e e fazer um um e levar pra pra radio; um negócio uma autoridade, uma coisa assim. [que] tá um faz até medo a pessoa dormir, né? [orque] do jeito que fizeram ali podi pode fazer até na minha casa, invadir. Num tá uma coisa séria? Acho que num é só não, acho quer todos por aqui tem medo.

E* Em que bairros de João Pessoa a senhora já morou?

I* Jaguaribe e aqui no va0jão. Só dois canto0.

E* Qual o que a senhora mais gostou de morar?

I* Aqui. Porque de0di de0de de cinquenta e oito qu'eu moro aqui. Eu cheguei aqui em cinquenta e oito, até essa data.

E* Se a senhora tivesse que mudar para outro bairro, qual escolheria?

I* Oitizeiro.

E* Porque?

I* Porque já fica perto da minha família.

E* Como é seu relacionamento com os vizinhos?

I* São bem. Os meus graças a Deu0 não tenho queixa de nenhum. Vivo na minha casa. Da minha [ca] do trabayo pra casa, de casa pro trabayo.

E* Que história interessante já lhe aconteceu com os vizinhos?

I* Eu acho que nenhuma.

E* Não tem nenhuma história assim que [mar] que a senhora fez algum...

I* Hum, hum

E* Como é seu relacionamento com as pessoas que moram com a senhora?

I* São bem. A não ser minhas filha0 --- que me aperreia. May0 a não ser isso. May0 isso aí agente dá jeito.

E* Porque é que suas filhas moram com a senhora?

I* Porque + uma faøz seis ano0, né? tava com quinze ano0 -- foi morar com o rapayz, o rapayz deixou um filho e até hoje. Ele vive na casa dela dele e ela na minha casa. Tem um menino com cinco ano0 pronto. E são separado0. E eu vou fazer o quê? Se eu boto pra fora ela num sai. Não posso fazer nada. Se é a o0tra fugiu com treze ano0 e tá aí com um filho. Sai e volta, sai e volta. Eu vou fazer o que? É filha minha não posso fazer nada, dou de comer a tudinho.

E* Como sua mão lhe criou?

I* Minha mãe me criou-me, papai me deixou mamãe, eu tava com quatro ano0. Aí mamãe me criou-me no cabo da enxada. Me levava, levava comida pro roçado. E chegava no roçado me botava assim numa moita, com a panelinha no fogo e eu ficava quando era na hora do almoço mamãe vinha almoçava mais eu. Eu ficava quando era de tarde vinha embora pra casa. Aí com oito ano, eu comecei a trabayar nas cozinhas dos otros. A primeira veøz que eu fui trabalhar eu trabalhei assim: "Treøz mese0." Pra ganhar o vestir, o comer e o calçar. Mamãe deixou. Filha do dono da fazenda. Cum trey mese0 eu derrubei a minina a mulher veio dar em mim aí num deu, né? Quis dar mai0 num deu. Aí quando foi no sábado a minha mãe veio e disse: "Perguntou porque é qui eu tava chorando." O que foi minha fia? Puquê a mulher qui dar em mim. Ela disse: "Então vamos

s'imbora." Ela comprou tamo:ncu, comprou [ves] tem vestido -- remontou uns vestido velho e me deu, mais quando eu sai ela tomou tudinho, fiquei sem nada. Vim voltei pra casa com a me0ma ro0pa qui levei, né? Aí mamãe disse: "Olha Zefinha, você num vai trabayar mais nas cozinha dos outro0 -- a num ser no ganhar um tustão. Pode trabalhar mais vai ganhar qualquer coisa mai0 pra ganha0 o vistir e o calçado você num vai não, porque você sair o povo toma. Eu fiquei quando foi cum dois mese0 a mulher foi me busca0. Fui ganhando + pra ela pagar cinco mil reis [hes] pur mei0. Ouxe! Era muito dinheiro. Mamãe disse assim: "Eu num quero um tostão." Quando completou mei eu dei a mamãe. Mamãe disse: "Não, não quero não." Vou mandar ela [fa] comprar roupa pra você, sapato, chinelo + e eu fiquei. Aí depois ela botou pra pra deiz cruzeiro0. Dei0 mirrei0. Deiz mil cruzeiros, não? Deiz mirrei0, né? Aí pronto, eu sai cum treze ano0. Eu ganhava + vinte e cinco vinte e cinco mi0 rei0. Dava pra compra0 dois, treis vistido0 tamanco. Tudinho dava pra mim fazer. Pronto eu me criei assim. E a sai das cozinha0 dos outros cum dizenove ano0, porque esse homem que morou comigo vinte e oito anos, foi quem me tirou. Aí quando ele morreu eu voltei de novo pras cozinha0 dos outro0.

E* Porque seu pai se separou da sua mãe?

I* Minha filha, eu num sei não, porque meu pai gostava muito de mulhé. Ele era pãozeiro aí [traba] morava em Caxitu e vinha buscar pão de madrugada aqui em em Gramame. Aí [quan] aí arranhou uma mulé. Aí deixou mamãe sem briga0. Mamãe nunca brigou cum ele, nunca discutiram, nuca vi. Ele levou pra bem pertinho da casa de minha mãe, ficou lá. Aí aí quando ele foi de noite la em casa, mãe disse não. Eu você quer vim pra mim eu não quero mais não. Porque você me deixou por out0a, e eu pra ser o pra gostar de você eu não quero não. Eu sou casada com você. Aí mamãe disse que não queria, e não quis mesmo não. Agora tinha baile, as [ve] tinha coco, eles ficavam lá os dois -- mais nunca se falavam assim. Onde mamãe tava, ele tava também. Mais nunca brigou com a minha mãe, nunca deu em minha mãe, nunca feiz nada com minha mãe. Aí ele [fo] com nove ano0 de idade ele foi para o Rio, e até hoje ninguém sabe sabe se ele é morto, se ele e vivo E ele foi eu tava com nove anos, eu já estou com cinquenta ecinco. Esse tempo todinho eu não sei se ele é morto se ele é vivo não. Qu'eu não se eu ver um dia, eu não conheço não.

E* Como a senhora acha que seria sua vida se tivesse sido criada por seu pai?

I* Eu acho que minha vida tinha sido melhor com papai e mamãe n'era? Mais me criei assim pelas cozinha0 dos outro0 -- e hoje ainda vivo trabayar. Vivo na minha casa esta certo, sossegada, porque estou na minha casa, may0 eu continuo trabalhar, porque o <que eu -> a minha pensão não da pra viver --- pra manter meus filho0.

E* Como eram as suas brincadeiras na infância?

I* Ah, era la-pi-nha. Brincava lapinha, brincava coco e roda, brincadeira de roda. com o tempo de [sa] de são João agente sai com o santo pedindo esmola0 pra fazer [fe] pra fazer a festa dia de São João. Agente saía com o São João e o povo daba dinheiro pra agente comprar vela0, fogo0 papel pra enfeitar, fazer andor. A minha infância foi essa. Agora trabayar de enxada eu nunca trabalhei não, mamãe não deixou. Mamãe disse que era muito feio uma moça trabalhar na enxada, aí nunca deixou eu trabalhar. Deixou trabalhar nas cozinhas dos outro0, mais na enxada não deixou não. E mamãe fazia muito meus gosto0. Tudo quanto eu queria [mama] minha mãe fazia pra mim. Isso ai, eu não tenho o que dizer dela não. Se ela num me num num me dava as coisa0 boa0, porque não tinha condições, né? A minha vida foi essa.

E* Qual a brincadeira que a senhora mais gostava?

I* Quando era pequenininha? De roda.

E* Como era essa brincadeira?

I* Era todo mundo pegado nas mão0, um bocado de criança0, né? Noite de lua no terreiro, né? Aí vinha as vizinha0, vinha um, vinha outro. As mulhere0 iam conversar, né? E as menina0 ficavam tudo a frente, aí vinha brincar de roda, brincar de pega, brincar de toca... A roda era pegado nas mão0, e cantando as musiquinha0, que tem.

E* Como era a brincadeira do coco?

I* De coco? Pra pra quebrar o coco. Coco? E não é doi0 zabumba0. Doi0 zabumba0 tocando e o povo dançando batendo palma0 e dando embigada0. Um do lado, outro d'outro. Um virava pro lado, virado virando virando e dançando, até o dia amanhecer. Quando amanhecia o dia as canela0 eram só cinza0 (risos F). Tais [brin] coco era assim.

E* O conte uma história que a senhora aprendeu quando criança?

I* História?

E* Sim. Uma historinha que a senhora aprendeu? História de trancoso que o povo contava não tem nenhuma?

I* História de trancoso, não é? Eu [se] eu sabia de tanta0, mai0 me esqueci. Eu já estou veiya (ruidos).

E* Como foi o que a senhora sentiu na sua primeira menstruação?

I* Ah, eu senti medo, senti medo e e só veio uma [ve] só veio um dia me0mo. Porque no dia que veio eu não disse a ninguém [co] almocei fruta pão. Aí acabou-se não voltou mais. Aí eu fiquei calada. Não disse a ninguém, nem a mamãe, nem a amiga, nem a ninguém. Aí quando foi com seis mese0 eu estava inchando. Amarela e inchando. Aí uma amiga foi e perguntou: “Zefinha que que tu tem?” Eu disse: “Eu não sei não. Tu já formasse? Eu disse: Já mai0 só veio uma vei0. Eu comi fruta pão não veio mais nunca. Ela disse: Mulher tu vai morrer di0 a tua mãe. Eu disse Eu não. Sei0 mese0, né? Aí ela disse a mãe dela, a mãe dela foi [dis] falou pra mamãe. Aí mamãe chegou, pegou manjirioba, torrou botou dentro da cachaça, dentro d'um vidro, comprou dois tantos de cana, [boto] e enterrou no no chão, com três dias desenterrou e me deu. Aí disse, toma! Encheu o copinho pequeno. Vá tome essa [bebi] esse esse remed'um e bai tomar banho. O rio era assim --- bem umas trinta braça. Tomei em casa e corri. Cheguei no rio tomei banho, que fui vestir a roupa já tinha já tinha visto, preto da cor de calvão. Aí, quando eu cheguei em casa, eu disse a mamãe: Olhe mamãe que aconteceu? Ela disse: E tá certo. Aí não disse mais nada. Ma0 eu não passei sei0 mese0, quase que eu morria. Não disse a ninguém fiquei inchada.

E* O que a senhora acha dos jovens de hoje?

I* Horrível. Muito diferente. Pra começar -- eles não obedecem pai, não obedecem mãe. A criação de hoje tá [ho] não é os pais que querem, né? E eles. Principalmente umas mocinha0 com dei0 ano0, já é mulher, andam tudo nua. Sai ,diz que [sai] e saí me0mo, ninguém empata. Eu acho o maior eu não acho, eu não acho muito de acordo não. Eu acho horrível essa criação de agora. Sim que não é os pai0 e a mãe, que não vai fazer isso, mai0 eles, elas, as meninas saem fogem, não obedecem. Que nem eu vejo uma menina com deiz ano0 já é mulher. Coisa que eu [nun] nunca vi na minha vida. Eu não acho de acordo não.

E* Como era o namoro de seu tempo?

I* Ah, era escondido (risos), ah minha filha era escondido, não era pra mamãe ver não.

E* O que a senhora

I* Era uma coisa muito oculta. Pra começar, com esse me0mo qu'-- eu saí com ele, passamo0 tre0 ano0 mais eu, eu não [beijav] ele não me beijava na frente de mamãe não. Era lá atray0 da [ca] lá atray0 de casa na porta da cozinha, de noite. ele ia amarrar os çavalo0, chegava lá em casa começava a conversar com mamãe. Aí ele [arrud] aí começava a brincar mais as menina0 ,[bati] com a lona nele. Batia nele ele arrudiava atra0 de mim. Aí eu quando agente arrudiava, na biqueira agente se cheirava. Ele [volta] eu voltava por uma biqueira ele voltava por outra. agente ficava bem desconfiado, bem... Pra ninguém notar. Os primeiro0, né? Os primeiro0 [nu] meu primeiro namorado foi assim, porque foi com um homem casado, e eu [tinh] muito medo. E aconteceu passei trei0 ano0, e noivei duas vezes. Fui pra Recife, duas veze pur causa dele, desse homem qu'eu- mamãe me botou pra Recife duas vezes por causa d'ele. Fui pra [arei] Brejo das Areias também. Quando a gente saía, não acontecia nada, quando eu chegava pronto, ele começava a namorar comigo de novo. E eu com medo de mamãe, e com medo da mulher dele. Eu sei que terminou depois de trei0 ano0 aconteceu e pronto. Mais eu ainda ainda inovei trei0 veze0. Mais por causa dele, os rapaze0 [dizi] o povo falava de mim. O povo dizia que a moça que a moça que

namorava cum homem casado era mulher. Aí os rapaze0 quando vinham namorar comigo perguntavam logo: “Ouxem você eu sobe que você namora com Manoel Vicente, não sei o que? Eu [diss] eu que’le disse qu’ia levar você butar você numa casa. eu digo: Eu não. Eu sou uma moça, porque eu vou morar com ele? Pronto aí eles queriam logo- querendo me carregar pra fugir. Eu digo: eu não, eu não vou fugir não, que’u não sou um eu não sou mulher eu sou uma moça. Não, mais você não esta não fala com Manoel Vicente, não sei o que? Ah, falar é um, dançar é outro, mai0 o que você estão pensando é errado. Mai0 eu fiquei falada. Se não tivesse acontecido com ele, eu acho que o eu não casava não. Porque a moça que é falada de homem casado minha filha, perde o valor. Perdi o valor, todo mundo dizia. Tiraram até coco de mim com Manoel. O coco do [Man] do [man] – coco de roda, que nem eu estava falando. Tiraram o coco de Manuel co-migo. E daí e deu certo.

E* Como é tirar o coco?

I* {Inint.}um coco e um esse povo inteligente, sabe? Ele, ele0 disseram assim: “Manuel Vicente caxitu está virando gavião, vou avisar a Quinu, se não ela fica na mão. Quer dizer, Quinu era minha mãe, num sabe? Aí o povo no coco aí mãe disse assim: “E já começaram esse homem é um gavião.” A senhora não abra seu olho não viu? Se você (gaguejo) se se perder com ele, vai ver uma coisa, que esse homem é muito enxerido. Já boliu c’uma moça lá no na Utinga, e o povo fala muito dele. Eu por mim, por mim mamãe a senhora num tenha medo. Mais o que que aconteceu. O povo falava. Falava muito.

E* O que a senhora acha dos namoros de hoje?

I* Eu acho que os namoro0 de hoje não é namoro não, é uma safadeza. Não é normal, não é pegado na mão e já estão a-agarrado0. Agente so vê- passa só ver um um duas pessoa0, só ver uma. Eu não acho, eu não acho que [se] de acordo não.

E* Como era sua vida de solteira? I* A minha vida de solteira era vestido comprido, de manga0. Nunca vesti vestido de alça, era comprido, do joelho pra baixo. Em todo canto que eu trabalhava, minha ro0pa era normal. Nunca raspei meu cangote. O povo não corta cabelo, não ra0pa qui nem cabelo de homem. Eu nunca ra0pe meu cangote. Sim cortar meu cabelo, aparar mais não cortar [di] pelado, que nem eu vejo hoje em dia não. Eu era normal.

E* O que a senhora mais gostava de fazer quando jovem?

I* Dançar, no sítio, na rua não. Na rua eu, eu moça nunca dancei, a não se aniversário de família, quando [ma] minta tia morava em em bairro dos novai0, em mares. Aí o marido dela tocava pandeiro, aí chamava agente pro aniversário. * Aí mais esse negócio de forro negócio de sede... Nunca dancei em sede quando era moça.

E* Como a senhora conheceu o seu, seu esposo?

I* Minha mãe trabalhava a ele + na agricultura, e eu empregada. Eu não conhecia ele não, só mamãe. Mamãe me deixou na Altinga, e morava em Caxitu (vilarejo). Aí, quando foi um dia faltou farinha --lá na Altinga. Aí meu avo, que era o pai de mamãe, qu’eu tava com eles. Aí eu disse: “Pai deixe eu ir na casa (hes) lá onde mamãe mora, buscar farinha na Sexta feira?” Ele disse: “É muito longe. Eu disse: eu vou de çavaļo. Aí ele disse: ta certo. Aí eu chamei o o menino da vizinha. Foi eu e o menino da vizinha -- na garupa. Aí quando eu cheguei lá ele tinha uma venda. Eu perguntei, aí a esposa dele disse: “Olhe eles estão aqui não, eles estão lá + na usina. Eu disse: É longe? Ela disse: Não. “Aí eu fui no, no çavaļo. Quando cheguei lá encontrei mamãe. Era umas umas três hora0 da tarde. Duas hora0 mais ou meno0. Aí eu falei pra mamãe, mãe disse: “Apois Zefinha, eu vou agora.” agente vai. Aí ele, ele (gaguejo) apresentou assim: “Seu Manoel eu quero que o senhor -- quando o senhor for pra casa, pra Zefinha ir com o senhor e eu pra o senhor despachar umas coisinha0 pra ela.” Ele disse: Esta certo. Aí, ele foi e me deu mamãe comprou mei0 quilo de peixe, um parece que doi0 litro0 era litro de farinha, n’era quilo não. Era litro litro de farinha+ e açúcar e café, e me deu. Aí ele ficou olhando, cubando eu assim de cima pra baixo, de baixo pra cima. Eu também nem liguei, fui embora. Aí, ele disse: “Biluca, essa aí e [tu] o nome dela é Quinu.” O nome dela é Joaquina, o povo chama Quinu, mais ele chamava biluca. Ele disse: “Biluca é quem essa

menina é sua?” Ela disse: “É, só tenho essa.” Ele disse: “E é.” Pronto por aí começou. Também não, não voltei não, né? Aí foi tempo que na Altinga, a casa do meu avô queimou-se, pegou fogo. Aí tia Ana foi trabalhar, aí eu- a dona da [ca] da terra dona Helena fei0 uma, uma - mandou fazer os trabalhadore0 tudinho, juntou fei0 uma cubriu uma casinha de repente. Agente fiquemos aí mamãe disse: “Não Zefinha, não dá não.” Aí eu vim pra Caxitu. Aí fui trabalhar aqui na cidade. Aí quando foi um dia qu’eu - eu me desempreguei, fui pra casa. Mamãe já tava na casinha dela, aí eu fiquei. Quando foi [di] cheguei da cidade, fui pro roçado onde ela estava, pr’uma horta. Aí ele estava lá. Isso aí eu já estava com quatorze, quinze dezessei0, dezessete. Estava com quatorze quatorze ano0. Quatorze, quinze dezessei0, dezessete não. Eu sei que’u passei treis ano0, foi com dezenove. Aí, ele mesmo disse a mim, que ficou cubando, eu assim olhando assim. Aí disse: Essa está na aguyia. Depois foi que ele disse a mim, sabe? Mais também não liguei não. Aí fiquei em casa. Aí mamãe disse assim: Zefinha, seu Manuel está precisando de gente pra trabalhar, pra arrancar o coentrinho, o o os matinhos dos pés de coentro0.” Aí eu disse: “Eu vou.” Aí ele pagava dois mil réi0 as mulher0, e deiz tons a a as moça0, porque as moça0 brincava0, num sabe? Aí eu fui trabalhar, aí fiquei trabalhando. Trabalhei umas duas semanas assim, arrancando, chachando coentro, e ele cubando, né? Também- aí fomos pr’um baile. No sábado teve baile, aí mãe disse: “Vamos Zefinha?” Eu disse: “Vamo0.” Aí quando chegou lá, ele começou a dançar comigo. Aí por aí começou. Começou num baile. Aí, ele apertou a minha mão eu partei a dele. {Inint} pensando eu que era como os outros. Que eu namorava com os outros, só namorava naquele dia no baile, e ali não encontrava mais. Mais ele ficou (risos F) direto. Aí quando foi um dia ele foi lá em casa. Aí mãe disse assim: “Esse homem é tão enxerido Zefinha.” Eu disse: “E é.” Todas as mulher0 que trabalhava lá, ele solta enxerimento. Só nunca soltou a mim. Eu digo eu- ta se vendo a cara dele mesmo assim. Aí por aí começou o [namo] não o o, ele ele namorava, mais eu mesmo não. Eu não gostava dele.

E* Depois de casada em que sua vida mudou?

I* Ah, eu sofri muito, depois que aconteceu com ele. Eu passei um ano e seis mese0 sem mamãe saber. Era mulher, e mamãe não sabia. Eu trabalhando não fui mais pra casa não quando aconteceu isso. Eu fiquei trabalhando nas cozinha0 dos outro0 até ele disse: “Oie Zefinha, eu boto você numa casa, mais quando eu receber- não passou a estrada a estrada de Recife. Justamente [no] por dentro do Roçado dele. Aí ele foi indenizado. Aí ele disse a mim: “Zefinha, se eu, se eu receber a indenização, eu alugo uma casa e boto você. E se eu não alugar vai custar muito porque eu não tenho condição. Eu disse: “Porque o senhor fez isso comigo?” Aí ele disse: “Não mai0 não se preocupe não, qu’eu vou botar você numa casa. Aí, quando ele recebeu eu passei uma ano e seis mese0, aí fiquei grávida de Paulo. Você conhece ele, não conhece? Aí fiquei grávida do [me] do primeiro filho. Aí com três mese0 ele alugou uma casa, e me botou aqui no Varjão, em cinquenta e oito. Aí nasceu o primeiro filho. Até aí tava até bem, mai0 depoi0 que me apresentou cinco : aí eu comecei sofrer, porque acho que as coisas foi aumentando, né? E os meninos foru0 aumentando duas casa0, porque ele nunca deixou a mulher dele. Aí pronto, aí [quan] ainda deixei ele uma uma vei0, ele foi busca0. Ele disse que [queri] que queria me matar, porque ele disse qu’eu queria deixar ele pra [arran] deixar ele que era velho pra arranjar um rapaøz novo. Eu não! Eu deixei não pensando nisso não, mais ele disse. Aí quando só passei oito dias fora, aí voltei. Aí pronto, começou. Eu sei que terminei tendo onze filho0 dele, pronto. Aí casa alugada. Depois foi qu’ele comprou esse chão aqui fizemo0 aquela casinha e pronto. Mais que não foi não foi, flor que se cheire não.

E* Como foi o nascimento de seu primeiro filho?

I* Ah, eu me aperriei muito, porque ele não estava presente. Eu comecei a sofrer no-- domingo de tarde, ele só vinha de só vinha na Segunda feira. Aí a vizinha foi na ilha buscar ele. Chegou lá disse a ele- chegou lá pra [dize] pra não dizer na frente da mulher dele- aí Marina foi disse assim: “Seu Manuel está?” Aí dona Severina disse: “tá.” “Ela disse”: “Eu queria falar com ele.” {Inint} disse: “Não se for pra sair, nem chame, porque ele [nu] chegou agora não vai sair mais não.” “Ela disse:

Não, mais eu só quero falar com ele só, porque eu conheço ele. Ela [diss] chamou: “Manuel?” Aí ele veio. Quando ele chegou disse aí ela [di] ele disse assim, olhou pra ela olhou pra Marina e disse: “Vai Severina busca0 um copo com água. Quer dizer que, enquanto ela entrou, ele [diz] ela dizia qualquer coisa a ele. Ela disse assim: “E Zefinha sofrendo pra descansar. Vai, vá lago que ela está sofrendo. Ele disse: “Vá embora qu’eu já vou. Aí aí quando ela chegou {inint}, aí Marina disse: “Se do seu Manuel, eu queria que o senhor fosse buscar + uma mudança minha. Eu fui despejada agora de tarde, e eu num tenho nenhum carroceiro conhecido. Já qu’eu conheço o senhor, por isso qu’eu vim chamar o senhor. Aí ele disse assim: “Vá andando qu’eu já vou já.” Os bichos estão soltos, eu vou pegar. Que quando ele [che] aí quando Marina chegou em casa cá, disse: “Zefinha, ele ele disse que já vem já.” Pronto a ambulância haja pra lá e pra cá, pra lá eu não sabia qu’era pra mim. E Marina esperando por ele. Aí a ambulância passando e eu nesse tempo tempo agente- telefonava a ambulância vinha. Aí eu disse: É pra mim mermo, vamos simhora. Aí eu fui embora. Eu disse: “Marina tu, eu só tinha uma porquinha. tu toma conta da porca e [quan] quando ele chegar, tu diz a ele. Aí quando eu ia descendo na ladeira do Varjão, a ambulância ía descendo. O [car] a carroça ía subindo qu’era ele. Aí Marina disse: “É é o bem que’le que te quer, não sei o que. Por isso que por isso que eu não goxto de homem casado, {inint} né? Pega deixa você buchuda aí, e vai embora pra casa dele. Olhe, na necessidade ele num tá aqui. Mais coitado o pobre correu, telefonou na portela, a ambulância veio, né? Eu a única coisa que ele podia fazer foi isso. Mais ele ainda veio, mais eu não não tava mais em casa. Pronto, {inint} também não sofri muito não, descancei no no [me] no mermo dia eu descancei -- de noite. Eu descancei de noite. Deiz horas da noite eu descancei, quando foi no outro dia ele foi me avisitar, e pronto. Aí com trei0, cinco dia0 ele foi me buscar. Passavam cinco dia0 na maternidade, hoje passa vinte e quatro hora0, né? eu passei cinco dia0, mais [tu] os cinco dia0 todo dia ele ía lá --- me avisitar. Aí com quando o menino estava com seis mese0, eu abortei um com trei0 mese0. Morreu, né? Esse nasceu morto. Aí depois nasceu outro menino, morreu com trei0 mese0 de idade. E começou. Eu sei que tive cinco filho0 homem, e trei0 mulhere0.

E* Porque a senhora acha que ele não separou da da outra mulher dele?

I* Porque eu pedi muito ele não se separava não. Porque ele era um homem não era homem de uma mulher só, era um [ho], era homem era homem de muitas mulheres. E quem quisesse ele já sabia que tinha que ser assim. E ela não ligava, ela não tinha ciumes, ela não [tin] não brigava com ele, não discutia com ele. Passava três dia0 sem chegar em casa, quando chegava em casa, era a merma cara, já eu, já eu era diferente. Quando ele chegava na minha casa, que passava, que não vinha, eu já ía logo com quatro pedra0 na0 mão0. Ele volta quando eu brigava muito ele voltava na merma hora. E ela não, a mulher dele era muito legal, era e é. Ainda hoje ela é viva. E parálitica tudinho, mais -- ela num, num, num se avechava, né? Eu não, eu sou diferente. Eu sou diferente dela? Porque se eu fosse uma mulher casada, que meu marido chegasse + que meu marido chegasse tarde, e eu- ia aceitar ele, eu dizia não! Volta de onde você, pode voltar, mais ela não. Por isso que não separou, não separou porque ela não brigava com ele. E terminou ele ficando d’uma vez na minha casa, mais de mês em mês levar -- fazer a feira levava. Só não abandonou, né? Aí não abandonou, não abandonou, ela?

E* O que a senhora mais gostava nele?

I* Eu não sei. Tinha tanta [coi] ele tinha tanta coisa boa, eu tinha tanta coisa ruim. Ele era muito carinhoso, né? Mais ele também tinha um repente. Muita ele [ta] ele tinha uma falta, que era muito ciumento. Qualquer coisinha que já tava mais ele ele era bom. Ele ele era ruim um tempo. Passou um tempo muito ruim, mai0 depois com o tempo ele melhorou, ficou ficou bom demais. Era jóia.

E* Como a senhora acha que deve ser um casamento?

I* Eu acho que o casamento deve ser muito a pessoa se amam que se amam de verdade, mais por fingimento eu acho que não prexta não. Um casamento só se si amar me0mo. E mesmo assim se for uma pessoa junto com o outro, e se gostarem, morre0 junto0 e não se separam, só se separam com a morte. Que o casamento eu acho que’ruma coisa muito séria. Pia a minha bobagem qu’eu fi0, hum?

E* Porque a senhora se separou de seu segundo esposo?

I* Mai0 não foi eu, foi ele. Por mim ele ainda estava aí. Sem gostar mesmo ela ainda tava aí. Que eu não [gosta] eu não goxtava [daque], eu não sei como foi isso minha filha. Dentro de três meses o o -- foi um casamento de repente. Também só durou um ano e nove mese0. Com um ano e nove mese0, ele mesmo foi simhora. Pque ele foi-se embora duas vezes, nas três eu disse que ele num voltava mais não. {inint} agora eu, que adiantou? Hein? Agora eu num, eu fico em dúvida. Eu não sei como foi isso? Inté eu mesmo {inint} fico sem saber. O que foi que houve não.

E* {Inint} conheceu seu esposo atual?

I* Ah, eu tava trabalhando, e tinha uma construção de frente. eu cheguei lá conversando cum o vigia, ele chegou. Aí o vigia já tinha dito a mim qu'ele era separado da [ma] da mulher, né? E Eu tava separado do meu. Aí eu chamei ele pra sair. Eu foi quem chame, num vou dizer qui foi ele qui me chamou. Eu chamei o vigia, o vigia (falando rindo) num quis ir. Não disse: "Vá mai0 seu Lui0." Eu disse: "Eu não, eu num conheço ele." Aí disse: "O senhor vai seu Luiz?" Ele disse: "Vou." Aí disse: "Vamos." Agente veio. Viemo olhar o xangô, aí de seu Miranda. Minha casa tava sozinha. Josiane tava lá embaixo, Marlene tava na casa de Marina, e eu tava só, né? [Traba] qu'eu durmia lá no trabalho, na casa de dona Luciana. Aí agente [fo] agente veio, olhem sabe. Sabe de uma coisa vamo0 ficar aqui não. Vamo0 dar uma voltinha? Vamo0. Agente saiu, quando chegou no no bar, agente tomou uma [cerve] tumamo dua0 cerveja0, trey0 cerveja0, amendois, e voltemo0. Isso era onze e meia. Eu disse: "Seu Lui vamo0 panhar o onibus?" Ele disse: "Vamos." Até aí num num tinha nada a ver. Aí deu onze e meia, doze hora0. Eu digo: "Seu Lui0, e agora cadê ônibus?" Ele disse: "Vamo0 de pés" Vamo0. Topo a parada v'ambora! Aí saimo0. Quando [agen] fumo pelo cimitério, eu tive medo. Seu Lui0 pelo amo0 de Deu0, e e e eu tenho medo de cimitério. Ele disse: "Não, mais num tem nada não, num tem nada demai0. Aí eu. Peguei na mão dele. Ai tudo foi eu (risos), peguei na mão dele. Aí ele disse: "{inint} lá vem a puliça." Eu digo: "Se seu Lui0 pelo amo0 de Deu0, s'esse carro me pegar, eu tenho trey0 [fi puliça]." S'eu tiver numa delegacia e esse minino me avisitar eu presa. Qui conversa é essa [mi] muler, qui conversa é essa. Ninguém ta fazeno nada de mai0. O povo prende quem tá brigan0o, quem tá [inint], mais você {inint} agente vai andando. E eu cum medo. Aí peguei na mão dele. Aí quando chegou lá no predu comecemos a conversar tudinho, aí agente acertou tudo. Pronto aí cumeçou. Aí eu disse aí eu perguntei, eu disse [ol] eu disse pra ele: "Olhe olhe me0mo, você quer?" Quero. Você tá vendo qu'eu sou uma mulher velha, uma mulher de idade, você é um home0 novo, pra depois quando eu ficar mais velha você num se acanhar de sair cumigo. Se você vê qui quer agora e depois fica se se rejeitando de mim pra num sair, essas coisa diga logo, purque aqui me0mo fica, acabou. Ele disse: "Não num tem esse negócio cumigo não." Então, tá ce0to. Aí eu trouxe ele na minha casa pra ver a casa. Eita o galo cantou (riso). Aí eu troxe ele pra minha casa até hoje. Já vai fazer quatro ano0. No dia vinte e nove de julho vai fazer quatro ano0.

E* O qui a senhora mais goxta nele?

I* Olhe, dele ele num tem falta. Num é porque eu [te] teja na presença dele não mais ele num tem falta. Eu goxto de tudo dele. Abaxte ser qu'ele me deu amor, me da carinho, abaxta, isso. O importante, né? Quem tem amor, tem carinho, que me da que eu num tinha de ninguém. Meus filho0 você sabe, então pronto. E goxta do0 meus filho0. Abaxta isso, pronto

E* Como a senhora criou seus filhos?

I* Eu criei meus filho0? Criei com o pai deles, né? Cum sacrificio, mais eu criei tudinho. Mais ajudava lavava roupa, fazia uma bextera, fazia out0a, pra ajudar pra comprar as bextera pou minimo, nera? Purque a alimentação não, q'quera ce0ta dele né? Mais qui eu pra negócio de uma bexteira, um vixtido pra minina, um lacinho, umas coisinha assim, né? Mais eu criei assim. Ixtudaru tudinho, o pai ele tinha muito cuidado com im ixtudo. Todos eles sabe [extu] sabe ler. Se ixtudaru, porque num quiseram. Mais ele purisso aí num tem ninhum quer burro, qui nem eu. Nenhum puxou a mim. Marlene parece qui puxou a mim purque num, num ixtudo ixtudo e num

sabe de nada. Nem da primera primera sigunda série num saiu. E é e foi purque num ixtudou? Ixtudou.

E* Algum de seus filhos ou netos, já esteve seriamente doente?

I* Muito doente, pra morrer me0mo?

E* Não duente assim?

I* Já

E* Como aconteceu?

I* Bem, Josiane teve um bucado duente. Teve uma uma vei qui se internou-se, mais era uma dor nas perna0 uma dor nas perna0 qui terminou ficando {inint} andando+ de quatro pé no chão. Andando de coca, aí internou-se Ninguém o [me] até hoje o médico nunca disse o qui foi não. Isso ela tinha oito ano0. E foi agora cum vinte ano0 deu de novo. Nas perna dela inchou e ficou assim, eu num sei o que foi isso não. E o outro meu filho adueceu negócio de num sei, ninguém sabe, nem o médico descobriu. Passou tre0 mese no hospital, Marinho. Ningué0 até o médico não descobriu, qu'eu vi a hora ele morrer, qui até di0maiar, di0maiou. Uma doençona, né? Mais ninguém sabe o que foi, qui o médico num disse.

E* A senhora já perdeu alguém muito querido?

I* Acho que a coisa mais importante, mais quirida qu'eu tenho é minha mãe Minha mãe é viva, graças a Deu0.

E* A senhora já esteve alguma vez em uma situação difícil, em que tenha dito a você mesmo: "Chegou a minha hora?"

E* Já

I* Como aconteceu?

E* Eu aqui nessa casa me0mo, eu de resguardo, e gotejan0o. Sabe o que é gotera? E eu de resguardo, e a e a minha mãe butou um práxico, pur cima da minha cama, e encheu d'agua e caiu pur cima da mim, e minino, e tudo. Eu num sei como eu num morri. Porque disseram qu'eu ía aduecer, ía ter febre, num sei o que? Mai0 num tive nada purque Jesus me- acho qui foi Jesus qui butou a minha não pur cima de mim. Porque a pessoa tá deitada e de resguardo, e cair um [bo] bem uma lata d'água im cima da pessoa. Aí [fo] foi uma situação difícil, foi não? Mais aí recebi ajuda. O padre veio aqui im na minha casa, aí n'outro dia ele deu o dinheiro o meu marido, e foi comprar as palha0 e cobriu. Quer dizer foi uma situação difícil Essa minha, dessa veiz foi.

E* A senhora conhece algum caso de violência no seu bairro?

I* E como e como tem.

E* Como aconteceu?

I* Eu num sei nem dizer, purque violência já houve muita. Principalmente agora ha pouco, né? {Inint} o mês passado né? Filho d'uma amiga [nos] da amiga minha, né? Aconteceu essa violência qui mataru o rapaiz dentro de casa. Isso aí né né violência. D'uma amiga minha. Quer dizer q'eu senti também. Eu senti muito, purque quem e mãe acho que sente. Quem [te] quem tem filho (hes) numa numa ocasião dessa, acho que [de] deve sentir também, né? Eu senti como se fosse filho meu. Qui deus a livre me Jesus, qui oh meu até num deu pra num deu pra acontecer isso não. E nem vai acontecer purque eu nem Deu0 nem Deu0 num quer. Purque eu tenho muito medo. mais, qui a violência qui tem no meu bairro tem muito.

E* O que a senhora pensa sobre violência do mundo de hoje?

I* O que eu penso? Eu acho que seja ruim, né?

E* O qui a senhora acha das pessoas não terem o que comer?

I* É trixte. Se eu pudesse eu num via eu num sabia nunca que ninguém vivia cum fome, porque do qu'eu souber, do qu'eu tenho tenho, eu parto. Pode ser onde for. Purque eu já passei fome, e sei sei o que é fome. Purque não não não podia ixistir só [ri] só rica da barriga cheia não. Divia ser tudo por igual. Eu acho assim. Purque uns têm outro0 num têm, e os que tem num dar.

E* O que a senhora sentia nesses momentos?

I* Ah, eu sentia apanheio, pensava muito, tinha vergonha de pedir, esperava em casa mesmo. Pedia uma vizinha, na o pra mim, pedia pur meus filho, enquanto o pai dele chegava--. {Inint} um sufoco! Passei um sufoco muito grande, em ver o seu filho cum chegar a hora de comer, e num ter o leite. Pedia farinha, fazia o mingau d'agua e dava inquanto ele chegava. Isso né sufoco? Tudo isso eu já passei.

E* Como a senhora acha que a fome pode acabar?

I* Eu acho qui o o governo dano serviço, né? Quem tiver um um serviço da o outo, e sair e sair um comunicando o outo, e cada um trabalhar. Qui todos trabalhasse, num existe fome não. Trabalhando não ixiste não. Mais se um trabalha outo num trabalha. Como aqui mermo, né? Eu oie meu genro tá parado, meu marido tá parado, só quem tá trabalhando aqui sou eu. Se ele arranjasse um serviço, num melhorava a situação aqui im aqui im casa? Eu acho qui melhorava, né?

E* Quando seu esposo esta sem trabalhar, como vocês se viram?

I* Eu [dan] eu trabalho. Aí eu recebo eu recebo pur semana meu {inint} onde eu trabalho, recebo pur semana e agente quebra o galho.

E* Se a senhora fosse presidenta o que faria pela povo?

I* S'eu fosse? Minha fia, s'eu subesse responder- acho que só só quem intende mesmo de pulítica, essas coisa. Eu num intendo o quer qu'eu posso dizer (falando rindo)

E* Qual o seu prato predileto?

I* Meu prato? Meu prato s'eu disser fai0 vergonha. Do q'eu goxto...

E* Mais pode dizer.

I* Feijão cum farinha, mais apesar q'eu num posso comer.

E* Porque?

I* Porque eu sou diabete. Farinha feijão, é massa. Aí eu só como arroyz cum verdura. É assim. Purê eu num posso comer.

E* O que a senhora sentiu quando soube que estava diabética?

I* Ah, eu [sen] eu sequei. Butei para secar perder peso, e faxtio, e urinando e urinando e urinando e urinando, e bebendo água, e a boca seca. Aí passei um ano sem saber disso, fiquei seca. Então eu fui pro médico. E ia, todo dia eu ia pro médico. Duas, trey0 vey0 no dia na ambulância. May0 o o médico num fazia exame de sangue, num [as] nunca descobriu. Aí quando foi um dia eu fui pro médico, e pidi um exame de sangue, aí deu diabete. Aí ele passou o regime. Tá dento de seis ano. Vim me recuperar do ano passado pra cá, tomando insulina. E vim melhorar depois de uns seis mese0 prá cá, que passarum insulina. São duas qu'eu tomo. Aí foi quando eu vim me recuperar --- um pouco. Mais vivo no regime. Qualquer ixtravagança qu'eu faço eu manheço o dia inchada boto pra morrer, da agunia, e trabalhando.. Dia qu'eu manheço aqui só Deu sabe, mais eu vou mimbora. Lá eu me deito, me levanto, e termina e termina chegando o dia, manhecendo o dia, anoitece, e eu melhora. No outro dia pioro, vou pro médico, volto e assim vou viven0o.

E* Quando a sinhora vai a fera o que compra?

I* Ah, eu compro arroy0, compro macarrão, compro manteiga, compro óleo, compro vinagre, sabunete, paxta, papel higienico, --pinho so0. Tudo isso eu de tudo um pouquinho, mais eu compro né? Quando eu recebo dinheiro. todo meys eu [rece] eu faço as comprinhas pur meyz, pronto.

E* O que a senhora acha do carnaval?

I* Bem, muita gente num goxta não, mais eu goxto. *Já brinquei, + agora num brinco ma0, não, porque eu acho muito chato pra mim (riso). Mais eu acho legal.

E* Qual o melhor carnaval de sua vida?

I* O melhor carnaval?

E* Hum. O carnaval que a senhora brincou, que a senhora gostou mais? Como foi?

I* Foi do dia q'eu sai [ins] [ins] traje de home, e Lindomar saiu ins traje de noiva. Foi nesse dia, eu nunca lembro o ano. Nesse dia eu brinquei dimai0. brinquei brinquei brinquei mermo. Acho qui foi a última veys. Aí, foi tempo que meu marido morreu, eu num brinquei may0 não. Depois qu'ele morreu eu num sai may0 nunca.

E* Como foi a morte do seu marido?

I* Foi rápido. Foi do coração. Adueceu de deyz e meia, e morreu de onze e meia.

E* O que a senhora acha que tem após a morte?

I* Depoi0 da morte? E eu sei: Depois da morte tem o que?

E* Não. A senhora que vai dizer.

I* Eu num sei não. Eu num sei responder não.

E* Tá certo.

E* Como a senhora gostaria que fosse o seu natal? I*Ah, eu quiria cum todos os meus filho0 na minha casa, mais esse goxto eu num tenho. Q'eu tenho trei0 no Rio. Tenho uma -- num sei nem do nome, que tá longe demai0, no0 Extado0 Unido0. Quer dizer qui o meu prazer, passar natal era todos aqui na minha casa, mais num vou passar.

E* O que a senhora gostaria de oferecer aos seus filhos?

I* A meus filhos? De fora? Uns cartãozinho de fexta. Eu acho qui inda vou comprar inda vou inda vou butar num sabe? prá cada cá um q'eu já ricibi.

E* E os daqui?

I* E os daqui também.

E* O que o [nata] o natal representa para a senhora?

I* Pra mim? Representa? Sei lá, alegria, todo ano ter essa alegria, né? O povo fayz umas fextinha. Eu num faço não, porque num tenho condição. Mais antigamente fazia. Todo ano, eu fazia uma fextinha, uma radiola ligada, oh meus amigo, brincava. Mais já hoje im dia, eu num eu num tenho mais esse goxto mais não. Perdi o goxto.

E* O que lhe deixa mais feliz?

I* Deixa mais feliz? Sabe qu'eu não tou [sen] num num tou sendo feliz agora por pelo um enquanto, porque eu só tenho aperreio na minha vida. Eu acho que num sei não minha filha. Eu num sei responder essa não.

E* E o que lhe deixa mais trixte?

I* É eu chegar im casa, e aí uma fia qu'eu tenho tiver fora de casa. Aí eu fico trixte porque pra mim ela [hes] num volta mai0. Só o disgoxto qu'eu tenho da minha [fi] da minha filha, é isso. De uma filha qu'eu tenho aqui im casa.

E* Qual a coisa mais importante que aconteceu na sua vida?

I* Mais importante. De bom ou de rim.

E* De bom, de rim.

I* E eu sei rapay0, diz. Teve tanta coisa boa, também teve tanta coisa ruim, também.

E* Vá dizendo!

I* Se eu num me lembro!

E* Qual o seu maior desejo?

I* Meu desejo era sair do serviço, qui trabalho na casa dos outro. Trabalhar pra mim, era o maior desejo, qu'eu trabalhava no dia qu'eu quisesse.

E* Como é sua vida na igreja?

I* Aí, na igreja, eu num tou bem indo pra igreja não, eu num tou mai0 na comunidade, sai0. Não tou indo a missa todo domingo. Eu vou de quinze im quinze dia0, de mês e mês. Quer dizer qu'eu num tou indo bem.

E* O que é essa comunidade?

I* A [comu] a comunidade? Católica. Tem reunião. Falar sobre Jesus, saber viver, [com] como andar com os povo0, com os irmão0, é isso. Eu me afaxtei, num fui mai0.

E* Quem é Deus para a senhora?

I* Ah, Deus é muito é muito importante para noys. Só ixiste um-- Sem ele agente vive? Então pronto.

E* E o Papa?

I* O Papa? E eu sei, num entendo não. Pra mim eu num entendo esse negócio de Papa não. Pra mim o papa é um é como qualquer um padre. Nunca vi, nunca falei cum ele. Sobre ele, eu num posso, dizer nada.

E* Qual a parte da missa que a senhora mais gosta?

I* Na hora qui levanta a hoxtia?

E* Por que?

I* Purque é é muito importante. É a comunhão, já qu'eu num posso comungar. Qui nem nem eu comungo, nem nem me confesso.-- Já comunguei, já me confessei, mais depois0 depois qui o meu marido me deixou- eu fui casada ele me deixou, eu vou fazer o quê? Vivo cum um home0 casado também. Noys todo0 os dois casado0. Eu num confessei mais. Num adianta eu pegar um hoxtia e [bo] e e pecar inda mais? Não. Só quando um agente ou um outo morrer, e se puder se casar de novo. Mai pra mim se confessar, num posso, + nem comungar, qu'eu sou junta, vivo no pecado, como é qu'eu posso comungar? Vou a missa né? Pidir a Deus, qui Deus me perdoe os meus pecado0, mais pra comungar, eu num posso comungar.

E* Porque vocês não casam,?

I* Porque eu sou casada e ele é casado, e ele é vivo, e ela é viva.

E* Ele não quer se divorciar não?

I* E eu sei. Eu não, eu num tenho problema não, purque eu e no padre, mais ele não, ele é no padre e no civil.

E* O que a senhora sempre pede a Deus?

I* Saúde, payz e amor dentro da minha casa. Todo dia isso aí, eu peço. Qui não há coisa melhor do que a tranquilidade.

E* E a senhora já fez alguma promessa?

I* Já.

E* Para que?

I* Oie pra ficar boa,-- E eu fiz uma promessa e inda vou pagar, e e alcancei. Era um calo no meu pé, um calo seco. Ouxem eu tava grávida de : parece qui foi de Marlene. Um ispinho furou no meu pé aqui, oh! Hum! Na casa de mamãe. Aí virou aquele negócio seco seco seco . Mais duia tanto. Eu cortava de gilete cortava, cortava e nada. No [on] cum doi0 trey0 dia tava duro de novo. Aí eu fui p0a rua fui pra rua, quando cheguei na rua o [as] a chinela bateu na ped0a, quase qu'eu chorava. Aí eu pidi a nossa Senhora das neves, a nossa Senhora de Lurdes, se ela me moxtrasse o o jeito- qui uma pessoa me moxtrasse, dissesse assim: “Dona Zefinha, você bote isso isso, e isso no seu bolso qui a senhora fica boa- Me mostre me mostre me mostre me- eu aperriada chorando no caminho. Eu vou assixtir uma missa discalça. Vou discalça e vem discalça. Aí passou-se, passou-se, passou-se, passou-se e fui [maque] numa farmácia, que ,[te] que fayz uma forma, uns remédio qui corta. Mais eu num posso butar esse remédio qu'eu sou diabética, eu tinha medo qui ai seu Bolinha foi eu, ele andava [papiando] [papiando]. O quer qui o senhor tem seu e eu tenho uns calo0 seco0 aqui, mi insinaram água forte, eu butei, arrombou. Cortou mai, né? Firiu. Mais me insanaram agora a tomate. Aí eu disse: Como? A senhora pega o tomate, corta uma banda e amarra im cima, deixa a noite todinha. Quando for de manhã, 0manhece aquele couro todo saído pra fora, a sinhora pega e corta de gilete. No outro dia a noite a senhora bota de novo. Qui isso é uma massa qui tem dentro. Aquela massa a tomate puxa, e a senhora corta. No final a sinhora fico rapando, só rapando, pra não firir. Pronto, fiquei boa. {Inint} tantos ano. Dizessei0, dizessete ano0, dizessei0, dizessei0 ano0 cu` um negôço no pé e nunca fiquei boa. E fiqui boa. Eu acho qui foi a [promes] a fê qu'eu tive. Ma0 ainda vou pagar.

E* Se a senhora pudesse o que mudaria no mundo?

I* O qu'eu mudaria?--- Essa essa pergunta, eu sei responder não.

E* Do que a senhora tem medo?

I* Dos castigo de Deus, primeramente, e sigundo dos marginal.

E* Por que?

I* Porque agente vai pelo canto, tá arriscando agente sair e num voltar. De levar um tiro assim de atacar, ro0bar, qu'eu já fui vítima, de sair assim e ali pegar o homem chegar me de o relógio, e eu da. OU dar, ou morre. O pior medo qu'eu tenho é esse. Mulher num terminou inda não não?

E* Tá terminando, tá terminando. E essa agora pra terminar.

I* Meu Deus!

E* O que a senhora acha da sua forma de falar? F* Eu eu tenho disgoxto, qu'eu sei qui falo errado me0mo (riso).

E* O que a senhora mudaria no modo de falar?

I* Mudaria? Como assim?

E* Assim, o que a senhora gostaria de mudar no seu modo de falar? Se a senhora gostaria de falar mais correto?

I* Eu quiria falar certo. Como e qui eu posso falar certo, s'eu num ixtudei na minha vida.

E* A senhora acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não. Eu acho qui não.

E* Qual a diferença?

I* Tem gente qui fala ixplicado, tem gente qui fala + sabe ler mai0 mais fala diferente. Eu tem diferença. Né tudo por igual não.

E* Diga os números de um a dez?

I* É pra contar é? Número?

E* De um a dez.

I* Um, doyz, treys, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, deyz.

Informante 23

Informante: HMG

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Feminino

E* Em que bairros de João Pessoa a senhora morou?

I* Morei em Crui das Arma, na Torre e aqui em Mandacaru.

E* Qual o que a senhora mais gostou?

I* Gostei mai da torre.

E* Por quê?

I* Porque lá tudo era mais fácil, era perto da casa da minha irmã:: e tudo que eu queria me comunicava mais:: rápido com ela.

E* Por que é que veio morar aqui?

I* Por causa de um problema que houve junto a um vizinho::, aí pra não haver morte, eu vim mimbora pra aqui. Aí, vendi minha casa lá:: e meu esposo não queria, mais eu vendi. Aí, vim morar aqui: em Mandacaru.

E* A senhora contaria esse problema?

I* Esse problema foi porque eu trabalhava e eu tinha seis filho de menor e toda a viaje que eu trabalhava, aí o vizinho:: vinha com confusão, por causa de um pé de manga que eu:: tinha:: aí, eles queria dar no meu filho::, aí eu fui e botei na polícia, passei:: quatro ano nessa [co] nessa confusão, a polícia nunca resolveu, aí, eu pedi uma abaixo-assinada:: da rua que eu morava::, aí foi:: quinze vizinha a meu ao favor e dois contra. Aí, eu tomei desgosto, aí vim mimbora pra Mandacaru. Aí, eu não quis mais saber da Torre. Agora, eu moro aqui, mais eu não gosto:: se eu pudesse já tinha me mudado.

E* Que outro bairro a senhora escolheria?

I* Eu queria ir mimbora de João Pessoa. Queria ir embora pra:: Recife, porque eu acho que lá a minha vida melhorava bastante, não seiw porque, eu tenho:: isso comigo. Já não me mudei da casa, porque meu esposo não quer deixar a casa de jeito nenhum, é:: do mesmo jeito que era da Torre. Eu pá sair da Torre, eu saí sem ele querer, abandonei o lar::, aí:: quando ele chegou não encontrou nada, aí o jeito que teve foi ele me acompanhar. Aí, eu vim pra aqui:: aí, fui morar no Varjão (Bairro de João Pessoa), quando eu cheguei lá:: aí o jeito que teve foi ele:: (gag.) vender a casa mesmo, porque a casa passou um ano desocupada, aí eu nem alugava e nem vendia. E eu trabalhando, mais lá eu tinha descanso, lá no a lá no no Cristo (Bairro de João Pessoa), né? Que eu lá no Cristo, onde eu passei um oito mese. Eu não comprei minha casa lá, porque meu esposo não quis, por causa do trabalho:: aí ele dizia que aqui era mais fácil. Aí eu cheguei e vim embora pra aqui::, mais aqui eu tenho sofrido muito. Aqui, eu perdi uma [fi] perdi não, ganhei, porque:: Jesus colheu:: uma filha com vinte e seis ano. E eu tive [se] tou com dezesseis ano de uma enfermidade:: aqui. Mais:: tenho tido vitória::, por {inint.} através da enfermidade eu tenho tido vitória. Só me aperreio mai, porque tenho um filho que bebe muito::, aí ele sai sem destino:: mais, graças a Deus que Jesus tem trazido ele pra casa sem haver nada demais. E aqui, meu esposo tem reclamado muito, porque ele bebe, porque ele joga, porque ele:: ferra demais, se ajunta com quem não presta. E a gente: através disso:: eu tenho falado muito com ele, p' ele sair desses:: desse meio, desses ambiente. E graças a Deus, Jesus já tá me dando vitória. Eu creio que daqui para o fim do ano:: esta vitória já está na minhas mão, porque:: ele já tá até deixando de beber. Tem noite que ele chega, e não sai:: de casa. Mais também já passei dias aqui, que ele passava vinte e quatro hora desaparecido. Mais graças a Deus que:: Jesus tenha acampado o anjo:: e tinha trazido:: traiz ele até na rádio-patrolha. A rádio-patrolha vem entregar ele aqui na minha porta. Táxi, a gente paga:: e até agora, graças a Deus::, a gente tem visto Jesus trabalhar aqui:: porque:: a gente tem que dar o testemunho daquilo que a gente tem passado, né? e aqui:: eu tenho ouvido muito Deus trabalhar. Os vizinho são ótimo, não tenho o que dizer dos vizinho, mais:: é pelo meu gosto, eu ir embora. Todo dia eu digo a ele, mais ele não quer ir. Eu tô esperando a vontade do Senhor. Um dia:: quem sabe, né?

E* A senhora acha o estudo algo importante?

I* Acho. O estudo deve ser a [pe], primeiramente Deus, segundo o estudo:: porque se você estuda, você tem:: conhecimento de tudo, né? Você vai se formar, você vai ter:: você sabe entrar e sabe sair daquilo que você:: vai adquirir reconhecimento, né? Porque, se eu mesmo tivesse o estudo::, meus pai pudesse ter me dado o estudo que eu queria::, hoje eu era outra pessoa. Eu acho:: que eu era um pessoa formada, não era uma pessoa:: tá certo, eu trabalhei em três emprego::, sou enfermeira::, sou eu:: sou auxiliar de enfermagem, de de serviço. Eu faço tudo, sou costureira, eu bordo, eu:: eu pinto, eu faço:: serviço de artesanato. Eu faço tudo, não tenho inveja de nada, mais se eu tivesse estudo::, eu era uma pessoa formada, né? Eu já:: eu acho que eu ganhava melhor, porque eu tinha um nível superior, e eu:: eu não tenho porque eu não tive estudo, né? Tive sim::, conhecimento pela prática, e a teoria [fo]:: eu conheci muito pouco. Mais:: tudo que eu adquiri foi através do meus esforço::, porque minha mãe não tinha condição. Meu pai abandonou minha mãe, eu com com nove com cinco ano de idade::, e a gente ficou tudo abandonada. A minha mãe me internou::, eu passei nove ano interna. Mais ali também não tinha muito apoio::, e quando eu saí:: fui me casar logo, inventei de casar::, porque num tinha quem me desse, né? era só uma irmã que eu tinha, que dependia muito dela. Aí, foi quando eu:: fui trabalhar pro meu esposo e pedi a ele pra estudar, ele nunca deixou, mais eu estudava à noite:: na marra, aí eu fi até o terceiro ano::, terceira série, mais quando chegou a terceira série eu adoeci. Que o meu sonho era ia ser professora. Mais quando eu cheguei no terceiro ano::, aí me deu uma dor, e eu não pude mais trabalhar::, não pude mais estudar à noite, estudava, trabalhava na marra. E quando eu cheguei os trinta ano de serviço, aí eu procurei logo me aposentar. Mais:: eu ainda continuo trabalhando, assim mermo dentro de casa, eu:: o que eu puder eu faço.

E* Como era esse internamento?

I* Era no orfanato. Passei nove ano interna no orfanato Dom Ulrico. Ali eu:: plantava, ali eu [culi] colhia flores, verdura, aguava, ia pa rouparia. Da rouparia ia pa:: sala de costura, da sala de [cost] toda semana a gente tinha uma tarefa. Aí ia pa rouparia, ia pa lavanderia, ia pa cozinha. Pouco eu ia para os estudo. Mais se eu tivesse a chance de ter estudado ali, eu tinha me formado::, mais como minha mãe era pobre::, eu acho que num teve muita oportunidade, né? Porque a gente tinha que fazer pas outøa.

E* O que a senhora acha das crianças que vivem em orfanato?

I* Eu acho uma boa, né? porque pelo meno num tá abandonada::, tem trato. Pelo meno as que não se forma, mas adquire trabalho manual, sabe fazer alguma coisa. Porque eu pelo meno:: não é eu me orgulhando não, mais:: eu bordei até para o governador daqui de João Pessoa, que eu:: foi Pedro Gondim, e eu fiz uma toalha pa fazer um banquete. Quer dizer que nós que é aproveitada no colégio:: a gente tem:: algo pra dar a alguém, né? Até educada, num num fala coisas feia:: e ali a gente fica na disciplina por isso não, eu achei ótimo, eu o tempo que eu passei ali interna, porque eu adquiri:: conhecimento com as irmã. Eu adquiri a minha educação, porque a educação a gente adquire através:: do povo, quando Deus dá, também::, a gente já tem certo conhecimento e a gente procura entrar, né? Né como agora::, muitos menino que é solto::, os pai não pode falar, as mãe não pode falar. E hoje em dia:: é tudo: na galera como diz. O povo hoje em dia só trata:: do povo dessas coisa, né? E é pedindo auxílio pra dar a esse povo e esses auxílio num vai resolver nada. Eu creio que isso não vai resolver nada. O que eu (gag.) eu acharia:: que isso aí o que ia resolver:: era que se fizesse um colégio, botasse esses menino pra trabalhar, pra estudar:: mesmo aqueles que tem boa vontade, que num tem chance, mais eles vão aprender uma arte, como eu aprendi. Eu bordo, eu costuro, eu faço flores, eu faço boneca, eu faço:: coisa de aniversário, eu num me [be] eu faço laço de cabelo, eu enfeito meia, tudo foi [da] dali, que eu aprendi. E a gente tudo o que vê::, já tem aquela noção, vai aprendendo cada vez mais, né? Hoje em dia, os menino é solto, os menino num têm estudo, os menino não têm nada. Aí é só se gastanøo::, e esses menino não ajuda nem a lavar prato, é tudo solto. A se bota numa casa de família num dá certo::, se bota:: no colégio, <a gente> não vê fazer nada, só pedindo, pedindo:: esmola pelo meio do mundo porque realmente::, auxílio é esmola, né? Fazer esse esses:: essas campanha de quilo de feijão, quilo de arroz, quilo de açúcar::; isso não resolve problema de ninguém. O que resolvia era pegar essa essas criança::, botar num colégio::, botar num: abrigo:: a ensinar eles trabalhar, porque:: o futuro da gente:: a mais tarde:: do Brasil:: é essas criança:: e a mais tarde como é que vai ser esse povo:: sem ter educação, sem ter nada, tudo dançando pelo meio do mundo? É tudo bem arrumado nas praia, nas rua, né ? nas cidade:: a gente só vê o povo:: os menino pedindo dinheiro: “Me dê isso, me dê aquilo”; e o povo dizendo: “Ajude, ajude!”. Mai isso não é ajutório não. Isso é desmantelo::, porque se você pegasse dez, quinze menino::, porque na época que eu tava no orfanato Dom Ulrico era cento cinco criança. De criança a adolescente, né? Mayø ali a rente bordava pra fora, a rente tinha a hora de alimentação, a rente tinha a hora de de ir pra missa, a rente tinha hora de ir pra praia, a rente também não era presa, não. Formava. Tudo ali a rente tinha. Tá certo que ali num tinha regalia, como na nossa casa, né? Na casa das mãe da gente, mais pelo meno, eu creio que quem foi interna, e passou pelo que eu passei, nem uma deu pro que num presta, não. A mesma que caiu em alguma:: dificuldade, ela cuidou em se levantar, porque nós viu::, nós fiquemo ali, nós:: forrava cama, nós lavava roupa, nós fazia tudo. Tudo dependia da gente. Hoje em dia a gente manda uma criança fazer uma coisa: “Não, num faço não”. As mãe paga colégio, as mãe bota em grupo, nada chega. E nem você:: e nem ninguém mais dá jeito nesse povo não. Eu creio que não. Esse negócio:: era pa ser um colégio::, o presidente [de] decretar mesmo: “Colégio!”. Nem pa vim pra casa:: num era pra vim de noite. Obrigava, pegava na rua:: e internava. Não, a senhora num tem [auto] autonomia pa o seu filho ele vai ficar aqui:: até ele ficar de maior.

E* Por quê?

I* Porque ia dá pa gente. Mai você só você pega aqui e solta ali na esquina, num resolveu nada. Ficou mesmo no:: no zero. Porque ele vem fazer a meõma coisa que ele tava fazendo. E se você obrigar ele ficar ali no canto::, ele vai deixar de tudo essas coisas. Porque tem o menino de rua:: e tem o menino do colégio, né? mais se o menino da rua vier:: ajeitar o menino do colégio, o menino do colégio já tá abandonando:: o colégio e cai fora e a mais tarde vai ser o quê? marginal, vai ser menino sem princípio, vai ser menino:: sem educação meõmo:: de rede rasgada::, que a gente tem vontade até de ajudar muitas veze uma criança:: a ensinar uma coisa, um:: mais a gente num pode nem ensinar::, por quê? Porque são um <pouco> errado. As mãe num quer mais que ninguém ajude ninguém. É só pedindo na rua: “Me dê, meu filho tá morrendo de fome, eu tô morrendo de fome”. Só é o que o povo fala::. O povo num fala em trabalhar. Porque:: a minha mãe ficou com nove filho:: na rua, no meio da rua. Morreram três, ficaram seis. Mais se criou tudim, num deu nenhum pro que num presta, por quê? Porque a:: os vizinho cairu em cima, ficaru com a gente. Minha mãe internou duas:: e a gente não passou fome, não. E minha mãe veio morrer com noventa e um ano e seis mês na minha companhia e da outra, da outra minha irmã. O meu pai morreu na minha companhia. E a gente nem abandonou pai, nem disse que ele num prestava, nem disse que ele era:: nadinha não a gente colheu, por quê? Porque essa é um povo sem sabedoria. Mete a cara, vai fazer, depois:: tá perdido e acha que tá certa. Agora, que é falta de colégio e de de autoridade, é:: Somente?

E* Que história marcante a senhora guarda do orfanato?

I* Do orfanato? Eu guardo:: porque ali eu acho que eu passei::, quer dizer, eu passei:: coisas ali que se eu:: tivesse junto da minha mãe, eu não passava, né? E ali eu:: teve momento:: que eu também não fui muito bem tratada::, mais:: por isso:: eu levantei minha cabeça, saí já grande, que eu já saí moça e depois de um ano::, pois saí:: com catorze anos. Com quinze ano eu casei. Porque ali a infância:: foi só trabalho. Num foi:: como eu tô lhe dizendo::, a gente ia assim nos canto, mais num tinha aquela regalia, né? e e ali a gente viu que:: em casa a gente dá mais conforto. Somente isso. Mai como pobre:: ali não faltou nada. Foi:: foi nove anos que eu passei ali dentro. Eu entrei com cinco, saí com catorze.

E* Por que seus pais se separaram?

I* Porque ele arranjou outra mulher, viveu vinte e quatøo ano com minha mãe. Aí depois de vinte e quatøo ano ele arranjou uma mulher e essa mulher foi quem destruiu o lar da minha mãe. Mais:: depois:: essa mulher aceitou Jesus::, a minha irmã já era crente também, tinha aceitado::, eu, depois de muito tempo aceitei, e através da minha:: que eu aceitei Jesus, aí a gente fez a reconciliação da família toda. Se a mulher se reconciliou-se com meu pai e:: porque depois ele deixou, né? ela. E:: ficaru separado, e aliás eu tenho até um irmão por parte:: dele com ela. E ali:: mais ela agora ela é crente, ela é uma pessoa salva. A minha mãe também aceitou Jesus::, morreu salvo o meu pai:: e a rente num tem:: num tem rancor não, a gente num guarda mágoa dela não. Qualquer hora, se for possível, que ela precisar::, a gente [po] serve a ela, em qualquer ponto da vida dela. E meu pai foi uma pessoa que morreu no meus braço. Dentro da minha casa. Muitos dizia assim: “Mais você vai aceitar seu pai?”, eu dizia: “Vou porque ele é meu pai:: e depoi ele reconheceu que minha mãe foi uma mulher sincera, nunca:: fez coisa errada, honrou ele até o fim. Nunca botou padrasto pra gente. Foi a minha mãe:: quando deixou ele::, eu tava com um ano de idade e hoje já tô com cinquenta e dois, vou fazer, né? E graças a Deus, a gente viveu feliz. Meu pai deixou a gente na rua, mai Deus foi tão bom:: que deu a cada [fa] a cada filho da minha mãe::, Ele deu uma casa::, a minha irmã tem:: tem duas casa, eu já tenho uma casa e tenho um terreno. As outøa::, cada uma tem sua casa e vivem bem, graças a Deus. E nós num:: condenemo meu pai não, nem minha mãe, nem ninguém não. A gente, graças a Deus, a gente <mais ante> juntou, né? Porque o pai a gente deve honrar, mesmo que ele faça a gente tem que perdoar, porque:: a gente tem que e pro Céu, e se a gente num fizer isso, a gente num entra no Céu, né? Tem que...

E* Antes do seu trabalho atual, o que a senhora fazia?

I* Eu bordava pra fora, eu lavava roupa de ganho e e costurava.

E* Durante quanto tempo fez isso?

I* Eu fi uma base de uns cinco anos e quando eu comecei trabalhar, aí eu comecei trabalhar em sessenta e cinco, no HPS:: (Hospital de Pronto Socorro), aí depoi::, aí em [se] em sessenta e nove, eu entrei no Protocor (clínica médica), aí passei::, fiquei no Protocor e fiquei no HPS. Aí depois eu saí do HPS::, fiquei na prefeitura e arranjei um consultório, trabalhava em três lugar, aí depois deixei o consultório, que era do doutor Ivanildo Pessoa::, aí passei a trabalhar na: Roberto Granville, aí depois me aborrecei e deixei os dois emprego e só fiquei com um meõmo. Aí pronto, fiquei até me aposentar só num meõmo.

E* Porque se aborreceu?

I* Porque acho que cansaço, né? A gente também cansa de tanto correr, corri demais. Meus filho:: eu deixava em casa seis menino, meu marido bebia muito, bebeu dezoito ano o meu marido. Mais depoi de dezoito ano Jesusis libertou. Aí eu já tava cansada::, aí só fiquei mesmo com a prefeitura. Aí me aposentei na prefeitura.

E* Quando a senhora foi enfermeira, como tratava os pacientes?

I* Tratava da melhor forma que eu podia, né? porque eu acho que eu trabalhava por amor à profissão. Eu não trabalhava pelo dinheiro. Eu trabalhava porque eu gostava da profissão. O que eu poderia fazer pelos paciente eu fazia o:: até onde eu podia eu::: o que eu podia dedicar a eles eu dedicava.

E* Alguma história interessante durante a época de trabalho?

I* Não, num tenho nada a contar assim não, porque::: o meu divertimento foi mais trabalhar, né? Eu num tinha nem tempo de olhar certas coisa, sabe? A gente ali a gente trabalhava mais::: do que::: ficar olhando, porque se a gente [en] se enterter com as coisa, a gente [de] abandona o trabalho, né? E a gente pra trabalhar, a gente tinha que enfrentar mesmo o serviço. Ali eu trabalhei muito, no Pronto Socorro. Tinha noite que eu passava até vinte e quatro hora de plantão, porque na época que a gente trabalhou ali foi a época muito pesada, num tinha muitos hospital, tudo que corria::: era logo pra lá, né? e a gente tinha que enfrentar toda barra pesada. Ali, ali a gente enfrentou muitas coisa::, enfrentemo: eu na sala de cirurgia mesmo teve noite que eu enfrentei::: uma noite muito pesada ali como a noite que::: Paulo Neto morreu. A: desastre chegava. Aí a gente num tinha tempo de correr pra nada não, era só ali. A atenção da gente era socorrer o paciente, porque se a gente num::: fosse se enterter com outras coisa a gente num tinha::: oportunidade pra essas coisa não. (gag.) A luta da gente ali era muito grande. Ali. Quem trabalhou nessa época ali, trabalhou, aguentou o repuxo::, agora hoje em dia é acho que não, né? porque::: hoje em dia há muito hospital. Quando já chega de um para o outro já tem::: já tem chegado::: a metade do abacaxi já tem caído fora, né?. Porque a gente tinha noite::: teve um domingo que a gente chegou pra uma inauguração, ali no HPS::: e: ali chegou foi quarenta e duas pessoa acidentado, e a gente botou todos os quarenta e oito nas cama limpa que ia, né? Ia ser um uma uma inauguração, mai foi uma inauguração de quê? De aperreio, né? Dois numa cama, e a gente passou por tudo isso.

E* Como era o seu relacionamento com os colegas de trabalho?

I* Ótimo. Meus colega de trabalho. Tá, só foi o que eu fiquei com muita saudade foi dos meu colega de trabalho. Inda hoje eu não posso chegar na repartição; quando eu chego::, pelo gosto deles, eu ficava lá da mesma maneira como eu trabalhava, mais num pode ser, né? a gente: já tem outros problema. Aí a gente num pode ficar, mais quando eu vou pra lá eu passo o dia (risos), que elas me empaia demais; elas diz: “Venha, venha passar a tarde com a gente”, mais num dá, né? porque se a gente for pra lá, empalha elas e empalha a gente. Aí por isso que eu não vou muito lá no trabalho. E outra coisa, eu quero tanto bem lá, gostei tanto das menina, das colega, que quando eu saio de lá, muitas vezes eu sinto um choque emocional, até adoecer, adoço.

E* O que a senhora fazia no seu trabalho?

I* Ultimamente eu fazia serviço só de mandado::: e: fazia café. Somente isso fazia lá. Ultimamente.

E* O que a senhora mais gostava no seu trabalho?

I* Ah!, das colega, né? A gente chegava lá, o ambiente:: influi muito, a gente tira muitas coisa da cabeça::, que a gente tem vez que sai tão super cheia de casa, mai quando chega lá, aí a gente conversa com um, conversa com outø e já se aliveia, né? E meømø eu saia muito para o comércio:: pra levar mandado, pra:: levar pra livraria, pa o correio, levava:: memorando, né? ia pra outra repartição. Eu andava muito, mais também eu gostava, porque eu fazia os serviço da repartição e fazia os meu:: lá na: prefeitura.

E* E o que a senhora menos gostava no seu trabalho?

I* Ah! Só não gostava de bater o ponto, porque era muito [ra] rígido e a gente tinha que chegar cedo e ficava sem:: sem ter o que fazer, né? porque o movimento só começava depois de duas hora:: lá, o movimento maior. Ah também a gente trabalhava até as seis hora da noite:: sem parar mermo. Aí era isso que eu num gostava::, porque chegava muito cedo.

E* O que a senhora faz com o dinheiro que recebe da aposentadoria?

I* Ah! meu Deus (risos), eu faço tanta coisa desse dinheiro. Eu, olhe::, eu ajudo em casa o marido, [ma] ajudo o meus filho, compro aquilo que eu quero, sabe? Compro móveø, compro:: objeto pra [ter] fazer minha casa. Do meu dinheiro eu compro comprei um terreno. O meu dinheiro é útil dentro de casa. Tanto dele como o da pensão. Eu gasto dentø de casa meømø com meus familiares, com meus filho. Muitas vezes eu ajudo até uma pessoa estranha::, que eu vejo que necessita, eu ajudo. Aí o resto é dentø de casa meømø.

E* O que a senhora acha da mulher de hoje?

I* Eu acho que as mulher de hoje elas se esforça muito:: mais do que os homeø. E muitas assume o lugar do homeø, né? porque muitas sai de casa pra trabalhar:: e os marido muitas veze:: trabalha, gasta o dinheiro fora e elas é que mantém a casa. É isso que eu tou achando nas muløer deve:: ser mai (risos) meno rigorosa, guardar o dela, porque se for entregar, eles num faiz nada, dá tudim, oye na rua, em bebida. Os homem de hoje em dia quer mais farrar do que:: assumir a responsabilidade:: e as muløer é quem tá assuminø. (hes.) Assume a responsabilidade dela, dos filho e do lar. Não tem muløer, oløye, é difícil uma mulher hoje em dia dizer: “Meu marido deu isso. Meu marido comprou isso” Num é difícil? pois é isso que eu tô vendo nas muløer de hoje.

E* A senhora acha importante a mulher trabalhar fora?

I* Acho. A mulher tem que trabalhar fora::, porque ela trabalhanø ela vai ver as duas parte: a de [ca] da rua e a do lar. Agora, se ela também não puder trabalhar::, ela: é melhor ficar em casa, esperando que ele de. Agora é bom a rente trabalhar, porque a rente tem autoritária, né? tudo o que a gente arranja:: é: nossos esforço. Porque tem homem que abandona as muløer e as muløer vai viver de quê? Ela tem que enfrentar a vida, né? porque pelo meno o que minha mãe passou::, ela só passou por quê? Porque ela num tinha um emprego, né? E hoje em dia:: as muløer, hoje em dia, quase todas têm emprego. E a que num têm, sabendo se movimentar em casa, ela [te] é mesmo que ter um emprego. Porque eu mesmo não deixei meu emprego::, num sou aposentada e num me e num trabalho dentø de casa? Se eu fosse outra eu tava, né? num queria mais nada com o trabalho, né? Mai eu tenho agonia, num sei tá parada não. Eu, ói, eu faço uma uma roupa pra um, faço uma coisa pra outø, faço um lacinho, [fa] enfeito uma meia, eu num paro. E nem tenho dinheiro. Tem hora que eu digo assim: “Oxênte, tô lisinha. Por quê? (risos)

E* O que a senhora faz todo dia?

I* Todo dia? Eu num eu num, minha filha, tem dia que eu num faço nada. Tem dia que eu passo mai o dia sentada. Agora tem dia que eu costuro muito, faço roupa, confecciono roupa e:: e ajeito aí alguma coisa no armarinho, né? Mais tem dia que eu também num dou conta nem de mim.

E* Na sua opinião, o que é passar fome?

I* Passar fome? Passar fome é a pessoa que não tem emprego, que num tem nada na vida. Agora têm muitos que não tem e nem procura::, encruza os braço . Porque eu num creio que uma cidade tão grande como essa:: ainda tenha gente que fique parada num canto sem querer trabalhar, porque até numa [can] numa casa:: a pessoa ganha a sua alimentação. Agora têm muitos que não quer, quer que a gente dê. Isso aí é que eu tô vendo aqui dentro de João Pessoa. Né só aqui não é só no Brasil

em peso. Você chama uma pessoa até pá lavar uma roupa: “Ah, num posso”, e quando quer vir, quer levar o dinheiro todo. É isso aí que eu tô vendo e de primeiro:: a gente trabalhava até pela alimentação. E hoje em dia, quem quer trabalhar mai pela alimentação? Ninguém. Tem quem queira? Eu acho que não. E agora: você veja que muitas se encosta assim numa casa:: se trabalhasse, ajudava, ainda tinha direito a estudo, porque tem casa que dá estudo, tem casa que dá veste, tem casa que dá tudo:: e a pessoa num quer. Agora quer o dinheiro todo. Pra quê? Pa passar o sábado nas [fe] nas:: seresta, nas praia nos domingo, num quiere mais:: trabalhar não, agora são tudo autoritário e acabou-se. Daí diz que é porque:: tem o mesmo direito, né? e a gente num pode fazer mais nada por ninguém não. Agora a gente tem que fazer mais:: é pedir pas autoridade botar esse povo é pa um colégio, porque se eles botare esse [po] esses menino num colégio, as mãe fica sem os filho e vai procurar trabalhar. É isso aí que eles deve fazer::, não juntar comer e levar que eles aí num sabe nem onde eles tão botando esse comer. Porque você veja vai pa: vai po: vai a merenda pra os colégi, se dá a merenda ao menino de manhã; de manhã:: ele merenda e vai simhora, fica sem almoço, né? Vai-se:: à tarde é a mesma coisa. De noite:: onde é que esse povo vai dormir? Botasse no colégi de tudo tinha, ia tudo pra ali e eles passava bem. Era isso que eles [dev]

A fome só pode acabar através de um colégio mesmo. Botando eles num canto:: e o o governo mandando a: alimentação pra eles, roupa, estudo. Aí isso aí se acabava:: essa fome, essa miséria, porque isso é como o povo diz meomo:: parece que pegou:: um atrái do outro, né? e se botasse::, acabava.

E* Se a senhora pudesse, o que faria pelas pessoas necessitadas?

I* Ah! minha filha, fazia tanta coisa. Os velhinho eu botava num abrigo::, os que fosse abandonado e as criança botava num colégi. Pronto, aí resolvia. Assim como o orfanato Dom Olrico, porque ali:: ali foi um lugar que ocupou cento e [cinqüen] cento e cinco criança, pra assim dizer, né? E se pegasse em cada lugar desse, botasse esses menino sem mãe sem [pa], mesmo que tivesse mãe, pai::, abandonado, botava ali, oxênte, acabou-se:: o aperreio. E acabava essas [mã] esse povo que vive roubando, matando::, conversando com outro aquilo que num deve conversar. Eu fazia isso meomo se eu fosse autoridade, mai eu num sou, né? (risos).

E* Falando em comida, qual o seu prato predileto?

I* Ah! o meu prato predileto é: é vitamina, eu gosto muito de vitamina. Tomar vitamina.

E* Como é que faz?

I* É banana, leite, ameixa, aveia, mamão, maçã. Aí eu faço e tomo.

E* Quando a senhora vai à feira, o que compra?

I* Compro de tudo (risos). Feijão, arroz, café, açúcar, leite, sabão, macarrão, farinha.

E* Como é seu relacionamento com as pessoas que moram com a senhora?

I* Da melhor forma. Graças à Deus meus filho e meu esposo se dá tudo certo aqui, vive bem, num há problema não. Mesmo que chegue algum problema deles, eu procuro resolver sem muito aperreio. Tá?

E* Como a senhora trata os seus filhos?

I* Trato muito bem. Do jeito que eu trato o primeiro, trato o derradeiro. Trato os neto, as nora. Tudo mora bem dizer comigo. [Tu] o que precisar de mim, o que eu puder fazer, eu faço. O povo pergunta até se eu sou mãe das nora (risos), mai eu sou [no] eu sou sogra.

E* Por que eles moram com a senhora?

I* Porque:: eles precisa, né? Tem uma que:: precisa mais que eu ajude, aí ela me ajuda e eu ajudo elas, sabe?

E* Como eraø as suas brincadeiras, na infância?

I* Boneca. Gostava muito de brincar de boneca.

E* Por quê?

I* Porque eu gostava. Fazia roupa, enfeitava, fazia aniversário. Brincava de corda, academia. Isso daí era a brincadeira da gente. Pouca:: poucas vezes eu gostava de bola, nunca gostei de bola não.

E* Como era a brincadeira que a senhora mais gostava?

I* Gostava mais de academia.

E* Como era?

I* Era riscar uma uma academia no chão e pular:: cum tijolim de de telha.

E* Que história marcante a senhora guarda da infância?

I* Lembro não.

E* Lembra não?

I* Lembro não.

E* Como foi a sua juventude?

I* Eu não tive juventude. Minha juventude foi me casar logo (risos). Passear uns dia com o marido e depois:: tomar conta da casa.

E* O que a senhora acha dos jovens de hoje?

I* Os jovem de hoje tem muita liberdade::, vai pa praia, vai pa cinema, vai:: cinema não que hoje em dia tem mais nem cinema, né? Vai pa:: vive assim de passeio. Eu acho que eles goza mais do que a gente, que antigamente a gente num tinha esses passeio não. Antigamente, de [set] ou nove hora era pa ir dormir todo mundo. Hoje em dia o povo amanhece o dia nos baile::, nos assustado. (gag.) Nos assustado, não, é como é? Nas Ponte Preta, na:: no Pé de Ouro, né? Nos baile, hoje em dia no nos:: é nos clube que ele chamam, né? E aí naquela época, nove hora:: acabou-se as moça::, tava tudo dormindo (risos) e os rapaze andando. E:ra naquela época era essa.

E* Qual a sua opinião sobre o casamento?

I* Não, eu acho que o casamento todo mundo deve casar. Arranjanø um um bom:: companheiro deve se casar e ter um lar, né? porque todo mundo precisa ter um lar, né? Porque você tendo um lar você tem:: você se realiza. Porque eu acho que o casamento não é:: num é tudo, é uma complementação na nossa vida, o casamento. Porque muitas moça acha que o casamento é tudo, mais num é não. É só uma complementação:: na sua vida. Porque você nada:: o casamento trai muito problema::, porque se a mulher num souber levar o marido, ela se descasa com três dia. Três dia o marido já tá fedendo.

E* Como foram os seus primeiros:: como a senhora conheceu o seu esposo?

I* Conheci o meu esposo. Eu:: eu namorei com meu esposo::. Ele namorava comigo e eu num namorava com ele, porque ele:: eu ia passando numa isquina::, eu andava muito com meu cunhado, sabe? o marido da minha irmã. Ele era um rapaiz, quando a minha irmã era noiva, e ali:: eu andava muito com meu cunhado, aí eles pensava que o meu cunhado era meu noivo, mais deixa que era porque eu [anda] eu [e] eu sou muito comunicativa. Aí eu andava com ele, aí depois foi que ele:: se introduziu com o meu cunhado, aí: me conheceu assim eu passando numa esquina e a gente começou a se namorar. É se encontrou assim, numa isquina, na rua (risos).

E* Como foi o namoro?

I* Ah! só assim: “Como vai? Tudo bem? Tudo em ordeø”?. Disse: “Tá”. Ele disse: “A mais tarde posso falar com você?”, eu disse: “Você num tá falando comigo?”, ele disse: “Mais tarde posso ir na sua casa?”, aí eu disse: “Não, depois”, que minha mãe não queria, né? E eu passei:: uns três mese pá poder ele levar ele na minha casa. Aí quando eu levei, mais foi um tumulto (risos), foi uma confusão, mais:: depois aceitou. Aí, quando feiz uns seis mese, aí ninguém queria mais. Aí eu findei fugindo pa casar.

E* Como foi o casamento?

I* O casamento foi na casa da minha irmã mesmo. Foi americano:: e todo mundo quis:: depois. Casou tudo em ordem.

E* Como foram os primeiros anos de casada?

I* Foi ótimo, graças à Deus. A gente passou uns uns quatø ano:: muito bem. Depois foi que ele botou pra beber, aí distorceu, né? Aí depois de dezoito ano, aí voltemo ao meu normal, graças à Deus.

E* Depois de casada, em que sua vida mudou?

I* Mudou porque tinha liberdade, né? Pa onde eu quero ir:: eu vou com meu esposo, ele vai comigo ou senão ele deixa eu ir só. Eu vou com uma:: uma colega, eu vou com uma irmã minha ou com uma filha ou com filho. Aí ele num se incomoda não. Agora ele tem muito ciúme de mim. Tem ciúme até da minha sombra (risos). Pelo gosto dele eu num passo nem:: meio dia fora de casa.

E* O que a senhora mais gosta no seu marido?

I* Gosto tudo (risos). Nele, eu gosto tudo, graças à Deus, ele num me aborrece não. Eu só num gosto quando ele não deixa eu ir pos canto, somente::, mai o resto.

E* O que a senhora sentiu quando soube que estava grávida?

I* Bem, eu achei bom, né? porque ia ter um filho:: e era meu sonho, era ter um filho. E eu quando fui mãe, eu também achei maravilhoso. E adoro meus filho, graças à Deus. Todos ele. Tenho cinco filho, porque uma Jesusis levou, né? Levou com vinte e seis anos. Vai fazer seis anos que Jesusis levou ela.

E* Como foi o nascimento de seu primeiro filho?

I* Foi em casa. Foi normal. Foi a parteira diplomada. Foi Maria dais Neve Vasconcelo. Ele foi buscar, foi de cinco hora da manhã numa:: num sábado parece. Eu tenho pra mim que foi num sábado:: que ele nasceu. Que os meu filho todinho nasceru. Cinco filho nasceu em casa, só um que nasceu na maternidade, mai era <tudo em> casa.

E* Algum de seus filhos ou neto já esteve seriamente doente?

I* Já. Teve um que teve tétó mais:: escapou, graças à Deus, está com: casou-se o ano passado:: e: o meus neto, só teve um que foi operado::, e tem outros [ne] e um que quebrou a perna também foi operado, um filho meu:: também passou bem ruim, mai graças à Deus ele teve vitória. Tá na Terra.

E* Como aconteceu?

I* Ele jogando bola. Desobedeceu. Eu disse a ele: “Num vá não, porque você for:: eu tive um sonho muito ruim, num vá”. Ele ia viajar, eu disse: “Num vá viajar não”, ele disse: “Eu vou viajar”, eu disse: “Num vá não rapai”. Eu tive um sonho entrando num hospital e fai tanto tempo que eu deixei de trabalhar em hospital. Aí ele saiu pra jogar bola de manhã, assim que ele foi jogar bola: o rapaiz pulou na perna dele, ele quebrou o fêmur. Aí ele passou: noventa dia:: engessado em casa. E o outø que teve tétó, ele: foi ele quem furou-se numa: numa frepinha de [ta] de pau de vara, aí teve tétó, mais:: escapar todos dois.

E* A senhora já perdeu alguém muito querido?

I* Já, a minha filha, né? Minha filha, minha mãe.

E* Como foi?

I* A minha filha teve: uma crise de garganta. Passou: uns dois ano doente aí operou-se:: e: da veia “mitral”, aí com sete dia Jesusis levou. Foi.

E* E a sua mãe?

I* A minha mãe passou três mese acamada aqui, mais:: a minha mãe eu já esperava que ela ia para o céu, a minha filha não. E a: a minha filha me deixou um trauma muito grande, agora é que eu tô me consolando. Mais:: tive um bocado, um tempão sem querer me conformar, mai graças à Deus, Jesusis tá me conformando. Foi a única coisa que marcou muito na minha vida, foi a partida da minha filha.

E* Qual a sua opinião sobre a morte?

I* Ah! ela tem que existir, né? porque Jesusis morreu:: e a gente também tem que: partir daqui para o outro lado. Porque se: ficasse esse povo todim aqui sem haver a morte, como seria, né? E aquilo que Deus fez, Ele fez bem feito. E nós devemos pedir muita graça à Deus para passar por tudo::, porque nós tamo aqui mais de uma hora pra outra a gente pode partir também, né? Eu acho maravilhoso. Porque muitas veze a gente quer uma solução e num encontra, né? Agora a gente num quer que vá nossa:: nossos ente querido, né?

E* A senhora já esteve alguma vez em uma situação difícil, em que tenha dito a você mesma: “Chegou a minha hora”?

I* Já. faiz dezesseis anos que eu passei muito mal. Saí do Edson Ramalho::: Quando eu entrei no Edson Ramalho eu aceitei Jesus, porque: Ele me revelou::: que eu ia partir. Aí eu: pedi ao Senhor pa criar meus filho. Aí ali eu fi uma cirurgia, passei muito mal:::, saí dali com trinta e sete quilos::: e eu acharia que Jesus num ia multiplicar meus dia, mais Ele multiplicou para honra e glória do nome dEle. Faiz dezesseis anos, que Ele multiplicou meus dias. Agora, Ele já me curou diversas de enfermidade. Agora só tem uma que Ele ainda não me curou é de uma dor::: que eu sinto:::, mais eu tô esperando que Ele::: complete a obra.

E* O que a senhora pensa sobre a violência no mundo de hoje?

I* O desespero está gran:de, só Deus pode pôr a mão:::, porque o homem da Terra num vai dá jeito não. Eles pensa que ajeita, mais quanto mais eles ajeita, mais eles entorta. É isso que eu tô achando, difícil para os homem, mais pra Deus não.

E* A senhora é contra ou a favor da pena de morte?

I* Eu sou contra. Porque a pena a: morte só pertence à Deus, né? Num acho de acordo não.

E* O que a deixa mais triste?

I * Hum?

E* O que a deixa mais triste?

I* Há momento da minha vida que eu sinto tristeza, porque::: a gente quer resolver os problema até dos outø, muitas veze, e num pode, né? Mais os meus meømo, graças à Deus, Jesus tem dado solução.

E* O que a senhora acha da televisão?

I*A televisão é um ambiente, que tira muito a vida espiritual da pessoa, mais para muitos, que assiste ela::: como: cinema, né? Mais aqueles que a gente ver assistir um: repórter, uma coisa que nos vem nos interessar, assim como::: uma notícia de um pagamento, uma notícia que como é que vai fazer a situação:::, eu num acho nada de mais não. Agora, se a pessoa se apegar a ela, assistir filme, é ouvir o que ela oferece:::, aí é mesmo que ter uma vida mundanha, né? mais se você num assistir ela dessa maneira:::, você não tem essa vida mundanha.

E* Quais os programas que a senhora assiste?

I* Eu assisto mai evangélico. É no sábado. Se num sei nem o nome da rádio, parece que é a: quem sabe mai é a menina. Eu ouço mais hino evangélico em casa mesmo, e: o repórter quando é necessário. Somente.

E* Qual a sua opinião sobre os deputados?

I* Minha filha, eu acho que ali só Deus:::, porque aqueles homem num vai ajeitar nada (risos), eles vão entortar. Agora eu acho que: vai chegar o fim, vai chegar um dia de: de ter um pára ali, viu? Ali num vai continuar assim não.

E* Como a senhora vê a situação do país?

I* A situação do país é difícil, só Deus meømo é quem pode: pôr a mão, porque o homeø mermo num vai resolver não. Ali, quando ele di assim: “Eu vou endireitar”, ele vai entortar. Porque muitos ali:::, ele num quer só pra eles. Ele num quer para o povo, ele quer pra eles, né? Enquanto eles vê dinheiro pra eles e a parte::: pa enricar, o Brasil num vai nunca pa frente. Só se Deus mesmo botar a mão e parar mesmo, parar e dizer: “Ói, vou parar, vou dominar mermo o homeø.”

E* Se a senhora fosse presidenta, o que faria pelo povo?

I* Ai, como é difícil! (risos). Eu só tinha duas duas solução: Eu::: esses preso, eu botava tudim pra trabalhar, porque eu num sei pra quê tanto homem parado, né? botava tudim pra trabalhar. Essas criança também, eu botava num colégio. Essas muløer desocupada eu botava também no outø no outø canto pra trabalhar. E: pa ver se acabava essa::: tanta da coisa, porque enquanto tiver essa arrumação, num dá certo. Outøa coisa, a gente::: não porque eu [se] eu tenho porque eu ganhei, né? eu trabalhei trinta ano, mais eu creio que todo mundo aqui no país devia ter::: um ordenado assim [de] depoi de seus sessenta ano::: pa se aquietar nos seus canto, né? Se eu fosse o presidente eu fazia isso. Outra coisa, essas historinha de hospital, eu abria para a família [do] visitar todos os dias, pa ver a situação do seu paciente. Se fosse possível até ajudar. Mais agora é é como ditadura, né?

entrou, fechou, acabou, né? quem voga é o dinheiro do homeø. É isso que eu tô vendo. A [gen] eu mesmo vou pro hospital na marra. Levo uma pessoa mesmo para o hospital na marra. {inint.} Eu tenho até medo de levar, porque di logo: “Vai ficar interna. Você:: só ver sua família de dois em dois dias”. Não. Se você tem condição leve: comida, roupa, [se] o que você puder. Mais prender a pessoa, só vê de oito em oito [di] de dois em dois dia, acho isso muito errado. Fosse o presidente eu fazia isso.

E* A senhora acha que todas as pessoas devem ter uma renda igual?

I* Deve. Deve ter uma renda igual, porque todo mundo não come daqueles mesmo:: produto. Porque eu vou ter mais e você vai ter menos? Aí você tem que ter:: uma renda certa que dê pa você se manter.

E* Qual o seu maior desejo?

I* Ah, minha filha, o meu desejo é possuir uma [tele] (hes.) possuir um: um telefone e um carro (risos), porque a casa eu já tenho, né? o marido eu já tenho e os filho. Eu só queria isso.

E* Qual a festa do ano que a senhora mais gosta?

I* Agora eu não gosto mais de nenhuma. Eu gostava muito do fim do ano que era do Natal. Mai depois que eu vi, quer dizer, que Jesus levou minha filha, levou minha mãe. Aí se eu pudesse, Natal e Ano eu passava dormindo.

E* Fale sobre o seu último Natal?

I* O último Natal daqui de casa foi:: foi bom. O ano passado aqui eu: o meus filho vieru tudinho, houve o casamento do meu filho foi uma festa, no dia vinte e sete. Foi ótimo o ano passado, agora não sei esse ano, né? espero que seja tudo numa boa. Houve muita comida> Eu: trabalhei muito o ano passado, fi oitocentas flores:: pa ornamentar a igreja, fiz o vestido da minha nora. <Fomo:> pá Recife o ano passado, comprar material lá. Dia de Natal aqui foi ótimo, todo mundo se reuniu aqui, meus filho, minhas nora. Foi bom. Minha mãe:: só num só faltou minha mãe, que minha mãe Jesus já tinha levado. Jesus levou minha mãe no dia quinze de agosto. E nós passemos sem ela o ano passado:: e este ano também, né?

E* Quando a senhora viaja, o que faz?

I* Eu sempre compro o material pra fazer arranjo, fazer::, vender: coisa na feira.

E*O que a senhora gostaria de oferecer a sua família no Natal?

I* Ainda tô pensando (risos). Esse ano:: ainda vou pensar:: nesse Natal.

E* Qual a coisa mais importante que aconteceu na sua vida?

I* Qual a mais importante? Foi eu ter me casado, ter meu lar, graças à Deus. Aí eu me senti realizada, né?

E* Como é a sua vida na igreja?

I* Na igreja? Na igreja eu vou quando eu posso. Que meu esposo também num é evangélico, ele num gosta que eu vá, mai eu vou:: na semana::, vou nas quarta: vou nas terça quando eu posso. É ótima minha vida lá, graças à Deus. As irmã se dá bem comigo eu com as irmã. Arranjei outra família, né? porque:: a gente quando é evangélico, a gente encontra:: nova família lá. Foi a vida melhor que eu achei. Foi depois que eu aceitei Jesus.

E* E a senhora acha importante as pessoas terem uma religião?

I* Acho. Porque nem todos quer aceitar Jesus, né? como o o seu salvador. E, eles quer aceitar Jesus como ele quer, né? como eles acha que deve aceitar. E nós aceitamos Jesus como nosso salvador::, a gente já sabe que nós aceitamos pra ir ter uma casa::, ter uma: um lar preparado lá no céu. Porque aqui a vida é passageira, né? Como disse Jó, né? e aqui nós (toss) fazemos sombra:: por um pouco tempo. E nós temo uma religião::, a gente já vai ouvir uma palavra, mesmo que a gente num se concretize logo, mais depois a gente finda aceitando Jesus e sabendo que Jesus é a solução e é a realidade da nossa vida.

E* Quem é Deus para a senhora?

I* Ah! Deus é tudo para mim, minha filha. Ai de mim se não fosse esse Jesus. Que Deus é aquele que tudo fez por mim. Ele [re] me ressuscitou. E, eu já estava podre, fedendo, e Deus chegou, poi a mão e eu estou aqui.

E* Quando a senhora vai à igreja, o que pede?

I* Ah, peço a salvação do meus filho, peço benção para o meus filho, para os meu conhecido, para aqueles que não me conhece::, para Jesus converter o nós e o povo do mundo, porque:: tá faltando é que Jesus converta o povo, porque o povo não quer se converter, o povo está duro. Tá mesmo como no tempo de faraó (risos). Se você botar em prática, você ver isso. A gente tá pregando e o povo não quer aceitar, muitos já tão caindo na realidade, porque:: só Ele mesmo é quem vai dar a solução.

E* O que a senhora acha da sua forma de falar?

I* Acho muito importante, sabe? Porque:: eu creio que falo aquilo que Deus me dá. Porque se Deus me dá, eu falo, né?

E* O que a senhora mudaria no seu modo de falar?

I* Nadinha. Só como Deus me fez.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Acho que não, porque muitos quere mudar até o jeito de viver, né? e eu não. Quero não.

E* A senhora acha que fala diferente de outras pessoas?

I* Acho, porque eu acho que: tudo me conforma, e tem gente que num se conforma com nada. Tem gente que: acha que falta alguma coisa, e eu acho não. Acho que tudo o que eu tenho:: é suficiente. E, eu posso receber mais, né? porque:: Deus pode me abençoar mais, entendeu? Mais:: Ele pode me dar e eu recebo::, mas também se Ele num me der, eu tou conformada. Porque tem rente que tem e quer mais, né? Eu não, eu acho que: se Ele me der um pão por dia estou bem sastisfeita, como o meu pão conformada e eu agradeço a Ele por esse pão. Já tem outra [gen] gente que não agradece, né? <Di logo>: "Ah, esse comer tá ruim, eu num quero porque::", né? e tudo.

E* Quais são os meses do ano?

I* Doze.

E* Diga.

I* Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e, Dezembro.

E* Diga os dias da semana.

I* Começa da segunda ou...?

E* Pode ser.

I* Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo.

E* Diga os números de um a dez.

I* Um, dois, três, quatø, cinco, seis, sete, oito, nove e deyz.

E* A senhora acha que fala diferente das pessoas de Rio ou São Paulo?

I* Não. Só o: sotaque, né? que nós aqui num temos, né? Que eles lá: arranja esse sotaquezinho, mais:: eu acho que isso é besteira. Você num num acha não, que é besteira? (risos)

E* Qual a mensagem que a senhora gostaria de dar às pessoas?

I* Que todos que ouvisse essa mensagem, aceitasse Jesus como seu salvador e orasse pra Ele:: resolver o problema de só o meu não, meu e o de todos, porque todos tá precisando dessa benção.

Informante 24

Informante: TOS

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Feminino

E* O que você acha do seu bairro?

I* (hes) Meu [ba] o bairro em que eu resido há tempos atrás valia a pena, mas agora está muito (pausa) diferente dos outros anos, né? A violência é grande e a gente cada vez mais se decepciona no bairro em que faz trinta e cinco a quarenta anos que eu moro aqui. Era uma coisa e hoje a violência é demais.

E* Em que bairros de João Pessoa você já morou?

I* Ah, o primeiro bairro que eu me me recordo foi em Bayeux, quando eu tinha [sei] meus meus primeiros anos um ano, dois anos. Depois passei a morar na São Miguel. Em vario em [ba] em vários bairro daqui de João Pessoa, né?

E* Qual o que você mais gostou?

I* (hes) Ah, eu [gost] e gostei muito, marcou muito a Ilha do Bispo, que eu morei na Ilha do Bispo. Foi na minha na minha nos meus quatorze ano, nos meu quinze ano que eu :: conheci as pessoas da minha idade, e eu [co] comecei a a trabalhar me pra mim mesmo, ensinava particular em casa pra sobreviver, né? E a e as criança naquela época era muito diferente das de hoje, né? Agente sabia conduzir eles, né? Então me marcou muito lhe dei alguma coisa pra pra os os menino daquele bairro e também [ap] aprendi alguma coisa na vida.

E* Porque é que veio morar aqui?

I* Ah! isso aí foi questão de família, né? Dos meus pais não tinha casa própria e veio. E lá nós morava em casa alugada na Ilha do Bispo. E aqui meu pai comprou um casebrinho de palha e nós viemo morar aqui. Eu chorei muito porque vim morar aqui. Porque não tinha água, não tinha luz, tinha nada e eu vivia, ensinava em casa, tinha uma porção de alunos e aquilo me me constrangi muito na vida, né? Mas hoje em dia já está tudo mudado. Depois passou a a remodelar a casa e aqui me casei e aqui estou.

E* Qual a sua [so] a sua opinião sobre seus vizinhos?

I* Ah, sobre os meus vizinho, acho que em todo canto tem pessoas boas, pessoas má, né? Eu não tenho o que dizer. Aqueles que me afetaram a [ante] no passado, hoje são os meus amigos porque eu eu provei pra sociedade aqui no no estou local onde eu moro que eu não era totalmente a pessoa que os meus vizinho, não todos, imaginavam que a Terezinha era.

E* Se você tivesse que mudar para outro bairro, qual escolheria?

I* Ah, (inint) se poderia te dize agora, pra Mangabeira. Eu se tivesse condição financeira de pagar um aluguel de casa, eu já teria saído daqui.

E* Por que?

I* Porque eu acho que mi muita coisa marcou aqui na minha vida. Em parte anteriormente que eu já falei e também do meus filho e a gente convivendo muitos anos num canto, o prazer é conhecer outro bairro, né? como na minha infância, né? estou morei em varro em vários bairros.

E* Você conhece algum caso de violência no seu bairro?

I* Conheço. (inint)

E* Como aconteceu?

I* Violência é estou o último caso mais recente que mataru o rapaz aí, né? na da outra rua que eu moro, não sei não sei como, mas que é uma violência. Se você se você matou seu próximo, é uma violência. Com a violência ninguém resolve nada.

E* O que você acha que deveria ser feito para acabar com as gangs?

I*:: Muito difícil, viu? agora no nesse momento a gente refletir assim e é fácil: primeiramente ter fé em Deus, pra mim, pra minha pessoa e tentar tentar desarmar essas crianças que se encontra no bairro. Cê sai aqui de eu [mo] há dias aqui que você sai, tem pessoas como sai correndo com com arma na mão. E a gente fica não sabe não sabe nem o que fazer, né? Eu acho que a violência concorreu muito devido essas criança e também ter um : uma polícia mais rígida no bairro, né?

como seja, fazer um um :: canto assim pra colocar as crianças, essas criançaø. Ter trabalho pra ele, ter desenvolvimento. Pra eles ter alguma coisa a fazer. Porque se você não tem nada a fazer, você só procura fazer o que não o que não vale a pena, né? Sem estudo, sem nada que não su não num tá não está não tá fácil o estudo pra essas crianças, né? aí concorre muita coisa a violência.

E* Você acha que o menor deve ir para a cadeia?

I* Olhe, isso aí só quem de de de minha parte, por minha parte, acho que só quem pode dizer isso são as autoridades, as autoridades competente. Porque se você prende o menor o o menor ele tem os direito dele, né? como menor. E acho quem pode resolver isso é o, é o, os que tem competência. E eu concordo eu concordo assim: que que eles não vão não vão resolver. Só em prender não vão resolver. Porque prende e não tem condição de permanecer, solta de novo e fica nisso, nessa violência como sempre.

E* Você é contra ou a favor da pena de morte?

I* Ah, eu sou contra a pena de morte. Não queria [bo] pena de morte pra ninguém porque se você tem vida é pra viver até quando quando for determinado seu dia. (barulho de latido)

E* O que você pensa sobre a violência no mundo de hoje?

I* Ah, eu ah, eu eu penso assim que que não tem não pode ser, né? que que que haja solução, mas a violência de hoje é muito difícil se se resumir ela. Só Deus é quem pode colocar a mão diante disso, porque os homens, os homem da terra, colocam mas não resolve, né? Ou por condição ou não sei porque, sei que não tem não aqui aqui aqui num num achei nada ainda que viesse abater a violência. Cada vez mais a violência se cresce dia-a-dia. É no nosso bairro é em outro bairro, é no mundo todo. A violência é horrível.

E* Você acha o estudo algo importante?

I* Acho, acho. O estudo é muito bom, só que há uns cinco anos o estudo foi ficou muito defasado. Porque ao meu tempo, o estudo era totalmente diferente de dia de[ho] da época [ago] atual, né? Porque você vê a [pe] o o a criança, o o adulto mesmo que começa, né? a estudar, tá estudano agora, às vezes a gente que estudou to até só quarto ano como eu estudei, você pergunta uma matemática pra pa pessoa, a pessoa não sabe, né? E eu com o quarto ano, eu sei fazer uma matemática melhor de que quem tem o segundo ano científico, o primeiro. Eles sabem se expressar, falar melhor do que do que uma pessoa, porque isso aí é, é evolução, né? (barulho de latido) mas que o estudo tá muito defasado pra mim.

E* O que você mais gostava de fazer na escola?

I* O que eu gostava? Ah, eu não tinha opção não, porque eu era eu fui totalmente uma pessoa não sabia definir as coisa, até hoje mesmo eu sou eu não sei me me soltar assim com uma coisa somente pra mim tem que ter uma participação de uma pessoa. Eu não sei dividir, fazer algo a sós não.

E* Porque você parou de estudar no primário?

I* Ah, eu parei pelo primeiro, pel'um e eu acho no meu hoje, eu pel' uma parte, eu financeira; segundo, meus pai pouco de ignorância na da época, né? de que eles deverium ter. Só tinha eu. Ainda pagaram uns tempo, dois ano a três, mas não tinha condição, aí eu não estudei mais. E a minha opção era ter estudado, se eu tivesse estudado bem, eu tinha estudado pra Psicóloga ou Psicologia. Eu (risos F)

E* Porque?

I* Ah, porque eu adorava e adoro ainda, admiro, admiro a psicologia, psicólogo, mas meu estudo num deu, aí ficou ficou parou aqui [ne] [ne] nesse que eu estou, mas mas eu acho que a a Psicologia, pra mim, ainda está valendo, sabe? Porque eu tenho, eu sinto que eu eu ainda da encontro um pouco dentro de mim, sem o estudo, né? que às veze o estudo influi muito, mas a mentalidade é é mais forte.

E* Como você se define?

I* Eu me defino uma pessoa igualmente como qualquer uma. A o meu conceito é esse. Eu num num num de não me separo de de a e de b não. Eu sempre qualquer um quando eu tiver no meio de um, pra mim qua de das pessoas, pra mim tanto faz ele ser alto como ele ser... Eu me defino assim.

Num tem esse negócio de eu trabalhar e e eu tá num num num no meu trabalho e meu diretor, minha diretora, eu achar que ela é melhor do que eu não. Eu me sinto que eu sou eu me sinto. Agora, problema deles lá. Agora eu que me sinto assim mesmo, eu sou assim mesmo. Sou mais eu mesmo, né? que pessoas (risos F).

E* O estudo lhe faz falta em quê?

I* ::Muita coisa, né? Porque quanto mais a gente a quanto mais a gente estuda, mais aprende alguma coisa melhores na vida, né? O estudo é bom também. Eu teria também eu teria também outra opção de trabalho, né? Porque a minha minha capacidade de estudo, meu estudo não deu pra me pegar outro tipo de trabalho, né? Ficou difícil.

E* Antes de seu trabalho atual, o que você fazia?

I* Eu [sem] trabalhei também. Trabalhei em hospital e fiz o curso de enfermagem, mas num quis seguir.

E* Porque?

I* Por questão questão própria mermo, que não num num me sentia bem (risos F)

E* Como era o seu relacionamento com os colegas de trabalho?

I* Ah, graças a Deus sempre sempre legal (risos F) Ainda hoje todos gostam de mim. Onde eu o trabalho que eu trabalhei, o outro, sempre tem amigas que ainda vem me visitar.

E* Que história interessante lhe aconteceu quando era auxiliar de serviço?

I* Ah, foi uma coisa muito importante. Rimos demais. Foi quando, num dia de chuva estiou a chuva, nós saímos tudø cansadaø do trabalho e chegamos na rodoviária, fomos apanhar o ônibus, eu e uma amiga. Cheguei lá [lev] muito cansada, levei uma queda e a minha amiga tirou a minha (falando rindo) roupa, tirou a roupa, aí e a vистiu em mim e eu fiquei dentro do ônibus toda melada de lama. Isso marcou muito. Ainda hoje a gente rir. E ela também. Foi muito foi muito importante, tão ouvindo, interessante.

E* E agora como é seu dia-a-dia no trabalho?

I* Ah, legal, né? todos gostam de mim, eu eu sei me conter com as pessoas, sei meu [rela] relacionamento com as pessoas sempre sempre foi e sempre será o mesmo.

E* E quando você chega em casa, o que faz?

I* Ah, a agora atualmente quando eu chego em casa só vou almoçar que eu tenho tenho minha nora agora que ela faz o almoço, eu vou almoçar e vou repousar um pouco. Às vezes vou fazer alguma tarefa de casa, mas sempre é mais (ruído) mais mais assim um uma coisa mais leve de que anteriormente que eu trabalhava demais, né? e agora tá menos, tá melhor pra mim.

E* Dos serviços doméstico, qual o que você mais gosta:: de fazer?

I* Comida. Ah, eu gosto muito de preparar comida, a comida.

E* O que qual o seu prato predileto?

I* Ah, eu gosto muito de um pirão de carne verde com verdura.

E* Como é que faz?

I* (risos F) Bota a carne no fogo bota pa pra [con] torrар, depois bota bastante água e bota verdura e após faz o pirão. Gosto também no no nesse pirão, chama-se, como antigamente, cozido, né? pirão, no nesse almoço sempre eu, quando meu esposo era vivo a gente tomava um vinho. Hoje em dia eu não tomo mais não que eu não tenho mais condição de beber muito. Aí eu sempre tomava um vinho. Marca também isso que a gente tomava um vinho na hora desse almoço que eu sempre gostei e gosto ainda (risos F)

E* Quando você vai à feira, o que compra?

I* Ah, várias coisas. Primeiramente a minha verdura, que eu sou diabética e compro logo a minha verdura e a carne, que eu gosto muito de carne.

E* Você acha [imper] importante a mulher trabalhar fora?

I* É muito importante muito importante mas às vezes a mulher confunde. É (hes) ela não se contém assim como uma pessoa, uma dona de casa totalmente. Ela quer criar mais um : ela quer criar mas ela quer quer ser um pouco mais, nem todas, né? mas a maior parte com a minha com o meu com o

meu conhecimento do desse tempo todo de trabalho com as pessoas que tem esposo, né? tem esposo, os casos assim eu vejo muito isso: é (hes) às vezes elas fica muito autoritária par'o par'o homem. Não são todas não né? mas

E* Como você ver a mulher de hoje?

I* Ah, a mulher a :: (ruído) as mulhere de hoje eu acho que é (falando rindo) totalmente mais diferente do do da minha época, assim há vinte vinte anos atrás, né? que era umas pessoaø mais recalcadas, umas pessoas que num, num dialogava com ninguém, umas pessoas e hoje em dia não, hoje tá mu tudo liberado, ne'? Liberaru mais a no o relacionamento da mulher e tou achando bom.

E* O que você faz com o dinheiro que ganha?

I* Ah, o dinheiro que eu (falando rindo) ganho só dá somente pra pra pra o pra p'a diária, né? do mês, p'a alimentação, alimentação, a saúde, isso água, luz, gás, só é o que dá mesmo. E não dá ainda, né? a gente tem que fazer outro virabecozinho por fora, fazer outro outra coisa pra ganhar alguma uma graninha.

E* Se você ganhasse na loteria, o que faria com o dinheiro?

I* Ah, eu eu te digo com certeza: eu não gostaria de ganhar na loteria. Sempre eu fui meus filho sempre diz A senhora diz isso mas mas eu sempre tenho comigo: eu não queria ganhar na loteria não, eu queria ser uma pessoa feliz como eu sou, a felicidade entre mim e minha família, compreensão e que Deus me deu me deu dois braço, duas perna pra trabalhar e que me dê até o final de minha vida e o que o qu'eu tenho é pouco, mas se torna muito porque é é um dinheiro do meu suor que eu lutei, lutei e continuo lutando pra mim e pra meus filhos, né? Pronto.

E* O que você acha desse jogos que tem para as pessoas tirarem dinheiro?

I* Ah, eu acho que isso é (hes) isso isso já virou já manchete aí que o que foi que os pobres ganharam? nada, né? E oh ricão tão aí, né? tudo só no só só de bobeira pra gente e a gente sem e eles sem ganharem nada, os pobe. Eu mesmo não gosto de jogar. Nunca gostei.

E* Se você pudesse que que faria pelas pessoas necessitadas?

I* Ah, se eu pudesse eu daria. Eu daria daria alguma coisa. Ou daria ou dou mesmo. Quando eu tenho eu dou. O pouco que eu tenho eu divido com o meu próximo. Que é muito é muito triste a pessoa, você saber que hoje você tem assim um prato de comer e o seu, seu próximo ali está com fome, né? Aí fica pra quem tem raciocínio isso dói muito, né? E pra mim, se eu tivesse mais condição eu daria ao meu próximo. A quem estivesse necessitado.

E* Na sua opinião, o que é passar fome?

I* Passar fome é você amanhecer o dia amanhecer o dia não ter um café, não ter não ter nada na vida e : uma mãe de família, um pai de família olha pro os quatro canto da casa e num num ter nada dentro de casa aí é [noi] amanhe anoitecer e amanhecer com fome. Como lá mesmo onde eu trabalho no onde eu negócio, um senhor que pega meu frete disse pra mim. aquilo me doeu muito ele me marcou muito... domingo, que ele disse pra mim: Terezinha, eu acho que eu vou roubar. Eu porque você vai roubar? Disse: porque eu não apurei frete nenhum. Eu disse: homem, tenha fé em Deus. O o a Deus há de estirar uma mão, nem que for um pouquinho. Nunca diga isso, que o senhor dizendo isso, eu sei que pelo momento que o senhor tá passando, mas Deus vai lhe vai lhe dar. Aí ele ficou assim. Aquilo marcou pra mim, né? Pra mim pra mim foi uma coisa que doeu em mim também porque sei dele, é um homem trabalhador e não teve não nenhuma opção, que ele sem estudo, analfabeto, pra ganhar o pão dele honestamente, ele não ganhou, a o desabafo dele foi aquilo, mas pelo o desabafo, mas eu acho que a ignorância, né? faz muito pai. A ignorância, a falta de de conhecimento. Se ele tivesse um certo relacionamento, uma posição, ele jamais ele iria dizer isso. Isso do marca muito a gente, né?

E* Você acha certo uma pessoa tirar a própria vida?

I* De jeito nenhum, jamais. A gente a gente tirar a vida do de um um próximo ou de até um bicho mesmo que nós goste. Tirar a vida já pra mim já dói. (risos F)

E* O que você pensa sobre o aborto?

I* O aborto eu eu eu acho:: negativo pra mim. Não não não dou não não aceito o o aborto. Aí sim aceito: só se for assim um medo, um negócio assim casual, mas p'a planejar não, de jeito nenhum, sou contra.

E* Como você criou seus filhos?

I* Ah, eu (hes) eu criei meus filhoø eu não quero ser mais mãe do que outras mães, mas eu trato meus fi eu, pra mim, né? não sei pra pra eles, eu acho que eu trato meus filho bem. Porque se eu não tratasse meus filhoø bem, eu eu estaria perdido ele. Se eu não fosse a mãe que eu sou que eu fui pra eles no momento difícil, eu acho que eu fui eu fui eu me tornei uma boa mãe.

E* Como você trata seus filho?

I* Ah, eu trato meus filho num relacionamento totalmente diferente desse de hoje, né? Hoje é os filhoø é tudo diferente. Uns filho criadoø eduquei com o pouco com o pouco que nós ganhava, eduquei ele até quanto o quanto eles quiseru, né? Quando eles decidiram que não queria, eu não pude fazer nada. Pra isso estão aí, todos dois.

E* O que você pensa sobre as drogas?

I* Ah, aí é as drogaø é o que mais destrói destrói no mundo inteiro. Por causa de foi o que acabou com a juventude foi isso, as drogas. Droga, a maconha, tudo. Os adultos também. Tem adultos, velho, né? pessoas idosas e quando a ignorância hoje através do jovem, conseguiram se [de] [de] demolir nessa vida, (pausa) a da droga.

E* Porque sua nora mora com você?

I* Ah, ela mora por comigo porque ela mora com meu filho, né? e eleh não tem condição financeira de pagar aluguel de casa. Ele não trabalha, já me ajuda, então, pra mim, foi uma boa ela morar comigo, porque eu era só, só tinha eles dois e eles dois era muito de farra e ele se encontrou essa mulher e mudou muito a vida dele. A vida dele mudou muito e eles vieru morar comigo. Pra mim foi foi uma um como uma estrela que que:: mudouse de um canto pra o outro. E eu me sinto feliz com eles. Há momentos na vida que a gente, né? sente meio chateado mais é a vida mesmo. Ninguém pode ser perfeito. (hes) Então é pra mim há mais felicidade do que infelicidade com eles dois. Pra mim, tudo mudou na minha vida. O relacionamento do dele comigo mudou muito. Sempre tem com o outro may são meio, aí é de família mesmo.

E* Como você está se sentindo porque vai ser avó?

I* Ah, eu estou me sentindo tão (falando rindo) realizada. Não vejo a hora (risos F). Tenha por sinal tenho uma neta, mas não não é completo, né? É uma coisa que e a gente tá vendo assim que foi uma coisa dentro de casa e eu disse que eu tenho uma neta eu re realmente ela parece com meu filho me meu filho mañh novo mas não como dificilmente ele ver ela Aí esse aí vai marcar muito.

E* [Com] como seus pais lhe criaram?

I* Ah, a criação dos meus pais foi muito foi muito rígida, há muita [co] há muita coisa a contar e tenho que (falando rindo) resumir . Foi foi muito dura a minha a minha in a minha o meu relacionamento com meus pais, porque eles era um pessoal que não tinha tinha formação, né? e naquele tempo ou ou era dissesse era pau, era pau mesmo, né? E a gente tinha que respeitar, tinha que ser aquilo mesmo, como ainda hoje respeito. Foram ótimos pais pra mim mays a ignorância deles{fo} é primeiro mais do (inint) da minha vida mãe do que meu pai. Minha mãe era muito rígida comigo. Sofri muito, apanhei muito, mays (falando rindo) valeu a pena (risos f). Soube dar de volta (inint) pra meus filho, né? criar meus filho.

E* Como eram suas brincadeiras na infância?

I* Ah, eu goste eu gostava muito de um balanço, d'uma burrica. Eu não gostava de brincadeira de menina, eu gostava de brincadeira de menino. Minha mãe quando ganhava nenêm eu eu tinha que fazer um balanço pra me balançar. Enquanto ela tava, enquanto ela estava enquanto ela estava na na [sa] no quarto ganhando nenêm, eu estava no balanço ou se não na burrica, sempre gostei disso.

E* O que era a burrica?

I* A burrica era um era um pau que ele enfiava no chão e botava outro comprido, ali botava cera, era um breu, aí fazia um buraco, colocava o pau. Aí um se sentava e o outro se sentava também aí

começava a rodar e rangir. Aquilo ali eu levava muita queda, só era o outro o outro os dois irmãos mais velho e a e a brincadeira era assim. E quando era p'a brincar de boneca, era fazer os enterro, quando tinha uma boneca de pano. Nem isso eu a gente num tinha. Quando aparecia um tio meu que trazia uma boneca de pano, aí eu matava ela e enterrava (risos f) Era são era era minhas brincadeira de infância era mais isso.

E* Que história marcante você guarda da infância?

I* Da minha infância infância é um adolescência é outro, né? É da minha infância eu não me recordo muita coisa não e sim me recordo que eu morei na São Miguel (rua) e lá tinha Festa dah Neve, (as quadrilhas a ver) e toda festa eu tava doente. Aí eu não meus pai era muito pobre na época e eu criava muitos com problema nos pés, frieira, né? Era festona na na na na frente de casa e eu chorano numa rede com os pés doendo. Aquilo me marcou muito na minha infância. Chegava aquele pessoal: Don'Maria me der um pouco d'água. Aí eu achava Minha mãe ia naquele pote que tava ali na sala e dava dava água p'o pessoal e eu com uma vontade de ver, de assistir aquela que a rua, na época aquela rua ficava cheia, São Miguel, né? aí aquilo me marcou muito.

E* Como foi a sua juventude?

I* Como assim?

E* A sua vida assim de jovem.

I* De jovem? Pra mim eu não tive juventude não. Sempre fui uma dona de casa uma dona de casa. Sempre sempre cuidei da das tarefa de casa, nunca vivi saino assim brincadeira não. Fui como quase como uma mãe pra minhas irmãs. Porque eu não tinha não tinha direito de sair, o direito era tomar conta de casa, somente. Lavar, engomar, às vezes, quando eu já tava mocinha, que meu irmão saía p'uma praia e pedia a meu pai escondido e aí eu ía pra praia escondido, sem ele saber, com meu irmão, porque ele num queria que eu fosse pra praia. E hoje é tudo diferente, né? A gente é quem quer levar os filho, as filha, né? Aí isso marcou muito.

E* O que você gostaria de ter feito quando jovem que não fez?

I* A liberdade. A liberdade que eu não tive. Foi muito dura a minha vida, sofri muito e se eu tivesse tido a liberdade que tem hoje, eu era outra pessoa. Primeiro minha mãe me criou, ela, pela ignorância dela como já falei anterior, minha mãe batia muito em mim, e :: hoje : que ela já faleceu, que Deus (falando rindo) perdoe, né? e ela fez coisas que num devia ter feito comigo e me marcou muito. Bateu muito em mim e meu por sinal meus irmão todo sabe disso e diz que eu fui uma pessoa muito sofrida, me marcou muito.

E* Como você acha que os pais devem educar os filhos?

I* Ah, se eu se eu, na época de agora, se eu tivesse, fosse mãe, eu não criaria meu Edson e Valter como eu criei. Bati tanto neles, também batia bem por motivo justo também, mas eu bati neles, mas acho que valeu, viu, foi muito mas valeu (risos F).

E* O que você acha dos jovens de hoje?

I* Os jovens de hoje são muito inteligentes, muito inteligente, a inteligência é grande mas, não todos, mas são muito egoístas, muito egoísta. Eles admite que o estudo pra eles é tudo ele não separam. Ele não não tem assim um mínimo assim de [com], não todos, né? com as pessoas assim mais velhas, com as pessoas que não não entende que você você tem um conceito de de ter uma ter um tem você tem estudo, você tem outra mentalidade e uma pessoa da minha idade que já foi uma pessoa sofrida, que apanhou muito na cabeça, que foi dona de casa, que tudo, só que as pessoa mais jovens num quer, num quer aceitar as o exato, assim as as pessoas mais idosas, como meu caso. E eu acho que as pessoa mais jovem devia pensar melhor, não todas, mas tem jovenø que só pensam em si. Que às veze, você vai p'uma festinha, se tiver assim uma festinha assim de amigas, se tiver uma pessoa mais idosa os jovem fica tudo fica tudo, não fica de não discrimina assim por palavra, mas discrimina em ficar ali ou dança ou dança eles com jovem ou com a gente não quer brincar. Aí eu acho que é uma discriminação, né? Em tudo, se se é o pai, se é a mãe, se é a tia, se é a avó, se é tudo, então vamoø brincar tudoø. Aí eu sempre olho, observo isso. Sempre, sempre onde eu chego que tem algo assim eu observo esse tipo de coisa.

E* O que você acha dos filhos que abandonam os pais em asilos?

I* Ah, eu acho eu acho que é é é muita falta de humor, porque porque se ele não tiver condição condição de de de cuidar da da pessoa, num mas num deixe num asilo, procure um um uma Instituição que vá visitá-lo, que que dê um pelo meno uma palavra de de de amor, uma uma vez no mês, ou qualquer coisa, faça qualquer coisa pelo seu pelas pessoa.

E* Qual a sua opinião sobre o casamento?

I* O casamento o momento é bom, agora a convivência é que, né? mas pra viver, o casamento num é não é não é uma coisa que eu pensava muito há anos atrás. O casamento é você conviver com a pessoa bem. (inint) Já hoje eu tava dizendo a minha nora: é a pessoa mais Terezinha teu filho tá está vivendo com essa (menina)? Está, por quê? Não casou, não é uma moça, então não tem nada a ver com isso. Ela talvez ela seja uma uma pessoa melhor assim em relação em relação ao ao casamento de que uma pessoa que vai pra igreja casar. Porque a gente vê hoje a a as casada faz o que faz; as moças também faz, então pra mim ela já veio e se torna uma pessoa ou outra pessoa, outro casal se torna a mehma coisa, pra mim não tem isso não, isso a a aceito isso.

E* Qual a sua opinião sobre a virgindade?

I* ::Hum a minha opinião é (LADO B)

E* Como era o namoro do seu tempo?

I* Ah, (falando rindo) o namoro do meu tempo era muito difícil (risos F). É meus pais não queria que ninguém se sentasse, junto ao outro, né? Eu mesmo nunca me sentei [jun] junto pra se agarrar nem nada não. Meu pai botava uma lamparina no no no sala e mandava o caçula que é o o Luís ficar lá na sala. Quando ele ia beber água: Vá Lula, vá lá p'onde tá Tereza, aí eu tinha que ir ele tinha que ficar, né? E quando a gente saía, alguma vez, era com a minha mãe. Pra gente ir pro cinema, tinha que ir com minha mãe e minha mãe ia pra sa me satisfazer. Era isso

E* Como era o cinema daquela época?

I* É o é quase a me é é diferente pouca coisa, né? mas eu também nunca gostei de cinema. Eu se alguma vez que eu ia só pra ter o prazer de sair com o namorado, né? (risos F) Não que eu gostasse meomo, né? esse filme de de logo ele gostava muito desses filmes de faroeste, essas coisa assim. Filmezinho de amor, meu pai, minha mãe não deixava a gente assistir, né? Por que assistia a o que eles quisesse mesmo, o que ela quisesse.

E* Como você conheceu seu esposo?

I* Ah, eu conheci em um um um passeio que nós fomos pra onde foi que a gente foi? foi pra São Severino dos Ramos. E tinha uma (inint) menina paquerando ele e eu nem estava aí, né? No final da história e ele falou namoro a mim. Foi foi bacana porque eu fiquei atrás mas ele num tava quereno a da frente, estava me quereno, né? Quando foi chegou num na de volta da viagem, ele disse que vinha me pe vinha falar comigo. E eu fiquei muito muito contente e ele pegou a toalha, me lembro quando ele pegou uma toalha, sacudi uma toalha, a toalha que levou, sacudi aí disse que ia falar com meus pais e falou e a gente ficou namorando. Acabouse depois renovou, terminei casando com ele e hoje sou viúva (risos F).

E* Como foi o casamento?

I* Ah, foi o meu casamento foi muito, foi muita coisa, muitos planos muitos planos e pouca co pouca pouca coisa, né? pra os plano que nós fizemos. Eu morava aqui mesmo, aí na rua São João e meu pai foi pra Campina Grande e aqui eu fiquei me arrumando, aí antes antes disso o meu pai fez os plano aí, comprou bacía, comprou tudim pra gente fazer o bolo e era, ia ser uma festa grande. E comprou peru e comprou porco. O porco roubaram, o peru deu a doença nos outros, as galinha (inint) terminou em nada e então eu fui, terminei casando em Campina Grande (cidade) me casei lá. em Campina Grande.

E* Depois de casada em que sua vida mudou?

I* Eu acho que em nada. Porque minha vida sempre era dona de casa e num notei diferença nenhuma pra mim, só o relacionamento de homem pra mulher, né? Eu era o relacionamento só mudou nisso, mas que pra casa não mudou nada porque eu já era dona de casa.

E* Como foi os primeiros anos de casada?

I* Ah, meus primeiros anos de casada foi bom. Não foi ruim, não foi mal não, sempre foi bom, apesar de ele ser um analfabeto, se tornou um alcoóletra mas nós não eu digo todo dia pra minha nora: eu nunca gostei de brincar, viver agarrado, papa vai, papa vem, mas a gente se mesmo ele sendo um alcoóletra eu respeita respeitei ele e ele me respeitava. Ele num vivia brigano não, né? era um casal normal mesmo.

E* O que você mais gostava no seu marido?

I* O que eu mais gostava? Ah, era quando ele inventava uma viagem.

A gente estava tudo feliz, tudo deitado, quando ele dizia assim: Ou Terezinha vamoø vamoø pra fazer uma viagemø? Aí mermo p'a casa de de pai. Eu digo: vamoø. A gente ele não tinha nada, eu era, na época tinha tinha Edson que esse mais velho, aí eu pegava, a gente se arrumava e ía s'embora. Passava o resto do domingo. Na Segunda-feira a gente voltava. Aquilo eu gostava muito. Ainda hoje eu falo nisso.

E* E o que você menos gostava?

I* Ah, eu eu o que eu gostava menos era quando quando quando ele começava beber, quando ele passou a beber e eu eu chamava ele p'a almoçar, que botava a comida dele, ele não comia, botava no banheiro. Aí eu não gostava, ficava tão triste, chorei muito escondido dele e das pessoa.

E* O que você sentiu quando soube que estava grávida?

I* Ah, eu me senti uma pessoa tão feliz (falando rindo). Ainda hoje eu mesmo olho pra meu filho e sinto que sou feliz com ele, aliás os doi, né? Eu, aliás o o maih novo pensa que só gosto do mais velho. Parece que tem um um sei não, sei nem definir. Gosto muito dos dois, mas (ele) parece que marca o primeiro o primeiro amor, né? o primeiro encontro do amor (risos f).

E* Como foi o nascimento do seu primeiro filho?

I* Ah, eu preparei, eu trabalhei muito, até na na véspera do de d'eu ganhar ele, eu fiz o enxoval dele eu fiz todo na mão. Ponto de aprego, bordei, minha mãe também, a gente todinho. E eu queria um menino eu queria um uma menina e então eu fiz o enxoval todo todo róseo, mas quando chegou foi uma menina e foi cesariano, mas mesmo assim nós aceitamos.

E* Você já perdeu alguém muito querido?

I* Ah, já já perdi várias pessoas queridas. Primeiro a minha mãe, segundo foi uma pessoa:: que eu que eu não gostaria de perder e perdi.

E* Como foi?

I* Porque a pessoa a pessoa que não não disse, não dizia assim que gostaria a de a de mim, de minha pessoa assim sem sem vários interesse E eu no quando eu notei isso foi foi tarde (risos f) e perdi.

E* Por que você não não quis mais casar?

I* Ah, eu eu não quis porque eu acho que devido tanto sofrimento que sofri. Eu passei por vários vários momento na minha vida e acho que não vale a pena eu num não valeu a pena eu sofrer tanto e depois passar. Todas pessoa que aparece ao redor de mim, pra mim é são pessoas que eu tenho certeza que eu era eu sofrer duas vezes. Eu prefiro estar com a minha [li] minha liberdade só.

E* Qual a sua opinião sobre o amor?

I* O amor é lindo (risos F (falando rindo) O amor é lindo, né?! bom modo que não existe amor, existe momento, é amizade, esse negócio, só existe momento, questão de momentos. São os momento que ocê tiver com uma pessoa é um amor, uma amizade é uma coisa boa mesmo.

E* Qual a sua opinião sobre a morte?

I* Sobre o quê?

E* A morte.

I* A morte? Ôxe a morte tem que ser mermo, nós não temos vida? tem que morrer. Nosso Senhor não não não sofreu, não morreu por nós? então nós temos nós temos vida e temos morte até o dia que o coração deixar de bater (riso f) parar.

E* O que você acha que tem após a morte?

I* A morte? Aí eu não sei dizer não, sei lhe explicar não. Eu sei que a gente morreu, morreu deixe isso pra lá, pronto. Tem mais nada, se tiver de fazer alguma coisa, tem que fazer aqui. Se eu tiver alguma coisa p'a fazer com o seu próximo, faça aqui porque lá já se foi.

E* Você acredita na reencarnação?

I* Não acredito não.

E* Porque?

I* Não sei explicar (risos f). Não sei, não sei se é porque eu não tenho estudo, mayø eu também não leio livro. Talvez isso se eu estudasse tivesse lido vários livros eu tinha teria a resposta certa pra você. É nisso que a gente fala: o estudo é muito importante, né? Isso aí, pra mim, faltou porque eu não tenho estudo, não não não leio, né?

E* Você acha que uma pessoa pode ler a mente de outra?

I* Se pode ler? é ler mesmo, ler mesmo não ler não, mas captar alguma coisa, capita. É disso qu'eu falo na na Psicologia. Você pode captar alguma coisa sem sem mesmo através desse gravador. Eu conversando com você sei um pouco da sua personalidade, depende das né?

E* Você já esteve alguma vez em uma situação difícil que tenha dito a você mesma: chegou a minha hora?

I* Você diz chegou a hora de quê? da morte? Já já já pedi perdão muito porque a gente só morre no dia que é determinado mesmo. A [mo] houve momentos na minha vida que eu já pedi. Mesmo hoje eu me eu me me considero, né? me peço a Deus perdão porque fiz isso. Mas é errado a gente pedir a morte. Morre no dia que for determinado.

E* Se você pudesse o que mudaria no mundo

I* No mundo? Continuo a dizer: a violência. A violência, a falta de compreensão das pessoa é muito grande. Há desumanidade, não há humanidade nas pessoas, as pessoas são mu ainda existe muito egoísmo no ser humano, eu, em você, qualquer um existe isso.

E* Se você fosse presidenta o que faria pelo povo?

I* O que eu faria? Eu eu eu tinha que fazer alguma coisa, né? Agora aí eu fazia uma, um (hes) O que é que eu faria Jesus? Eu fazia alguma coisa pelo pelo meu país e para o povo também. Que fosse dar estudo, escola, do fosse dar dar tudo melhor do que nesse que nós nós tamos agora, né? num numa fase difícil dessa que você você com o salário que você está, você não tem opção nem p'a nem p'a comprar a comida pra se alimentar. Aí eu fosse o presidente eu ía estudar esse meio pra o pra vi primeiro pra violência, segundo pra a pobreza, né? Ter mais casa, ter mais ter mais médico pr'as pessoa, assistência médica, saúde, a educação, o lazer também o lazer, ninguém só pode viver trabalhano, né tem que ter um lazer também.

E* Como você vê a situação do país?

I* Horrível, né? Cada vez mais pior, né? pra mim cada dia se a gente se decepciona, cada momento que você que você passa assim o dia-a-dia, você ganha uma decepção no nosso país.

E* Quais os programas de televisão que você mais gosta?

I* Que eu mais gosto é (ruído) eu eu go gosto muito do programa de Gugu e gosto também de assistir repórter, adoro.

E* Porque você gosta do Programa do Gugu?

I* Hum é porque eu gosto de participar daquelas coisas que diverte, a gente que [des] tira a gente da do do daquela, que às vezes a gente está até preocupado, olhou pra {tela}, vê uma coisa diferente, né? que faz a gente rir, aí caiu.

E* Porque você não assiste novela nem filmes?

I* Ah, eu assisto novela, só que não gosto bem. De filme não gosto não com esses filmeø: terror, não sei o que. Pode ter lá em casa de eu não assisto, eu não gosto, é de mim mesmo eu não gosto. Não gosto muito. É difícil eu gostar de uma novela. Só porque tá ali, tá olhando, mas dizer: eu amo, hoje eu não saio, eu não faço isso por causa de, não, de jeito nenhum. Televisão não me prende p'a nada. É uma questão de momentos de eu ter vontade de assistir, mas não que me prenda pra nada (risos f)

E* Que novela você vai assistir hoje?

I* Renascer.

E* O que você achou da novela Renascer?

I* Achei achei bacana, gostei o final dela foi gosto e era o que eu esperava, o final dela.

E* Como foi o último capítulo de Fera Radical que você assistiu?

I* Ah, eu não me recordo não. Tou lembrada não, no momento tou não (risos f)

E* Porque você gosta de ler as crônicas policiais?

I* Porque cada vez mais a gente cada vez mais (risos) a gente vai vendo a a na derrota do do do nosso do nosso do nosso bairro, do de João Pessoa ou do do mundo todo. Porque você ler jornal aprende muita coisa também no jornal, você de define muito, muita coisa. Tem histórias em que não mentirosas, né? como como a gente sabe mesmo, tem histórias que[va] vale a pena a gente notícia, dia-a-dia, né?

E* O que você vê nas novelas que tem vontade de possuir?

I* Eu acho que pra mim nada, nada é se eu sou o que eu est o que eu p o que eu o que eu tenho pra mim já é suficiente. Eu não tenho isso não. Sim se eu tivesse condição eu faria, mas dizer assim: Ah, se eu tivesse eu fazia isso, não era não. Eu admiro muito são é uma questão assim de de não é de móvel nem nada, é uma questão assim de uma roupa, d'um vestido que sai aquela novidade, se eu pudesse aí eu digo: Ah, se eu pudesse eu fazia essa roupa. Às vezes até pra pra bulir com com os filho, eu digo: se eu pudesse eu fazia essa roupa, cortava esse cabelo, mas né questão só pra para insultar os os menino na sala.

E* Quais os cantores que você gosta?

I* Os cantores Roberta Miranda, cantora e e o cantor é aquele esqueci Roberto Carlos.

E* Qual a música que você mais gosta?

I* A música? Eita! agora que eu não estou esquecida. Esqueci agora mas eu gosto vária todas as músicas de Roberta Miranda, eu adoro; gosto gosto mesmo. Assisti o show dela, gosto bastante e também gosto de Jessé, outro cantor, Jessé, que eu adoro as músicas dele também, Roberto Carlos, todas elas eu gosto das músicas deles, adoro.

E* Você poderia cantar um pouco de uma música de qualquer desses cantores?

I* Rapaz, está difícil (risos f) (falando rindo) está meio difícil agora, eu sou ruim de de de cantar, Passa essa, deixa pra outra.

E* Como você imaginaria um encontro com Roberta Miranda?

I* Ah, meu [enc] encontro cara-a-cara? Ave Maria! eu sentia bem realizada, apesar de que eu falei em o show dela inda, inda peguei uma rosa dela, e ela jogou e a outra a outra pessoa foi, avançou na rosa e no show dela e eu [ain] ainda fiquei com o talo, serviu até de de de de garlhofa lá pros meninos, mangano de mim, mas eu me senti que eu estava com uma coisa que eu que eu peguei de outra pessoa que gosto dela, que eu gosto da cantora, adoro ela, sinto em pessoas como cantora e eu gostaria de apertar a mão dela assim, dá uma braço nela.

E* Como foi o show?

I* O show foi ótimo! Brinquei muito, dancei muito e foi ótimo o show com ela, adorei, gostei bastante, muita gente, foi no Espaço Cultural e nós brincamo muito (risos f)

E* Quando você viajou, o que conheceu?

I* Quando eu viajei? A primeira vez?

E* Em suas viagens.

I* As minhas viajeø. A primeira vez foi minhas viajeø foi pra para comprar roupa, gostei, foi viajei fui comprar roupa pra pra pra revender e adorei a viajeø. Comprei roupa. Eu adorei o local onde eu fui.

E* Porque você gosta de dançar?

I* É questão pessoal. Se eu tivesse de ser, hoje, o que o qu'eu sou hoje, anteriormente eu era ma eu dançaria mais ainda, (risos f) na minha idade, pra minha idade, que eu gosto de dançar, gosto de brincar, gosto de brincar bastante.

E* Qual a festa do ano que você mais gosta?

I* A festa? É (hes) carnaval carnaval e São João.

E* Porque?

I* Porque é uma coisa que me alegra dentro de mim. E ano novo também, apesar de que a o natal é uma uma festa muito importante, mas eu me sinto mais realizada no ano novo e o São João e carnaval

E* O que você gostaria de oferecer aos seus familiares no natal?

I* Ah, e eu eu sempre gosto de oferecer frutas. Eu sempre no natal eu sempre gosto de ter frutas ali p'a quando chegar, não os meus familiare, como meus amigos, minhas amiga. E o vinho, né? com' é tradição, a champangne (eu uso), às veze uma pinga também (risos F) pra animar e brincar a noite toda (inint)

E* Como foi o seu último final de ano?

I* Meu último final de ano? Bem com em casa, eu sempre fico em casa esperano alguém na minha casa. Chegou as pessoa como eu lhe disse, sempre gosto de permanecer minha casa arrumadinha como é dia de todos, né? nós todos fazer assim e o que a gente quer melhor é esperar uma boa que você venha com um pensamento positivo pra sua casa, se você, pra mim eu tenho isso, se você chegar com um pensamento positivo pra pra tudo é bom, porque o pensamento positivo faz muita parte, né? o sétimo sentido. E oferecer qualquer coisa pode ser quem for. Pode ser uma [crian] pode ser qualquer co qualquer ser humano, eu sempre gosto de oferecer. E eu oferecer, ele chega lá e tira o que quiser, sempre fruta e um pouco da champangne (riso F)

E* Quem é Deus para você?

I* É (hes) Deus para para mim é muito importante porque eu só vivo sem ele, sem a permissão sem a permissão dele eu não não estaria aqui. Ele é tão importante que eu só vivo até o dia que ele que ele determinou a minha vida, a nossas vidaø, né?

E* Quem é o Papa para você?

I* Outra pessoa importante, mas não é tão importante assim, é um ser humano também. É importante na sabedorias, nas leituras, nos conhecimentoø, mas um ser humano igualmente a mim. É isso que eu lhe falei lá anteriormente. Eu, pra mim eu, não existe isso não, pra minha pessoa. Eu sei que posso até errar nisso que mas pra mim é assim, não tem al não só é humano, é um ser humano como igualmente eu sou. Só diferencia diferencia só a o conceito, né? Você tem seu grau de de conceituação, eu tenho o meu e mas somos igualmente um ser humano como eu.

E* Qual a parte da missa que você mais gosta?

I* A parte da missa que eu mais gosto é do quando ele tá levantando o o cálice que diz: Quem come deste, quem bebe deste vinho e come deste pão... Ah, eu acho muito importante isso aí, na na elevação da do cálice com a hóstea

E* Porque?

I* Porque um certo tempo eu não confessava aos padreø e um certo dia eu dizia diria p'a minha mãe qu'eu cheguei na igreja e disse: Ô, mãe, hoje me deu tanta vontade de comungar. Aí ela disse: Porque? comungar porque? Eu disse: Me deu vontade de comungar e não me deu vontade de confessar, mas será que isso é errado? Eu, pra mim mesmo eu dizia: Será que isso é errado? mas se eu tou me confessando o conhecimento na na época era era pouco, né? pra mim, pra outras pessoa já era mais. E eu quando foi um dia na hora que tava le celebrano a missa, que levantou o cálice e a hóstea, aí ele disse: As pessoas que que confessaru eu quiser comungar aí eu já estava com a minha cabeça já meu pensamento já: Meu Deus, eu não matei, eu não roubei, eu eu sou uma pessoa um ser humano não fiz, não sou não fiz mal ao meu próximo, eu acho que Deus vai perdoar. Eu senti que Deus tava em (me) dentro de mim e fui e comunguei e sei que não fui errado. Acredito com com fé mermo em Deus que não fiz errado. Pra mim foi uma prova tão grande que hoje em dia há há na na nossa religião católica, a confissão comunitária: Tudo assim, você vai e faz aquela oração, toma os os outros e vai e comunga. Pra mim foi muito importante isso.

E* Qual a diferença entre comungar e confessar?

I* É que eu hoje eu acho não é nada. Somente porque o padre vai e faz aquelas petições, faz aquela reza reza e vai pedir, implorar o per o perdão da gente, que a gente pode mesmo, em pessoas, você pode chegar no seu quarto e se confessar a Deus, na sala, na no ônibus, todo canto que você pra mim hoje, que antigamente não era, né? meu conhecimento era era falho sobre isso e pra mim não existe isso não. Nunca mais eu me confessei. Eu confesso a Deus somente e não me arrependo. Quando eu quero comungar, eu quero receber é o a hostea, aí eu vou, faço e também só vou quando a minha meu íntimo pede que eu faça. Não adianta você fazer uma coisa só mostrar toda semana que você está fazendo aquilo, só que dentro de si você não tem nada com Deus, né? Aí eu deixo pra fazer a hora que eu Deus me conceder : a fé.

E* O que você sempre pede a Deus?

I* Ah, eu peço eu peço pra ou mim em geral ou pra todos?

E* O que você sempre pede a Deus

I* Peço a paz pelo nosso país, compreensão e pra mim eu, pra mim e minha família e todos esses que vivem abandonado, que Deus dê dê um um amparo aqueles abandonados e a mim dê saúde, felicidade pra todos.

E* Você já fez alguma promessa?

I* Já. Já me fiz uma promessa e não paguei, não sei se não sei se não sei se foi válido porque o meu conhecimento era pouco. Eu acho que pra mim eu já até até disse, eu mesmo em mim discriminei-me porque porque o meu conhecimento era pouco e eu jamais eu uma promessa, a promessa que eu fiz, pra mim foi a maior besteira que eu fiz. E eu não paguei ainda não (risos f) (falando rindo) nem sei se pago (risos f)

E* Porque você fez essa promessa?

I* É questão de momento da vida. Você vê se vê numa aflição aí você a fé de Deus é pouca. Eu acho pra mim: Se você tiver fé em Deus, você vai pedir a Deus e não fazer uma promessa, foi o meu caso.

E* O que você pediu?

I* Ah, eu pedi pelo um pela uma menina que estava doente e e se ela se ela ficasse boa ou mesmo eu, eu mesmo fiz pra mim pra pra mim mesmo, né? comigo mesmo, mas marcou muito o da menina, se a menina ficasse boa, eu fazia uma viagem. Que a viagem era essa que eu levava (inint) nós íamos a pé e levava a família. E eu nunca fiz mas não não me encucou isso não. Me cobra, as pessoas me cobra de mim isso, mas eu não passou, pra mim é não vale de nada não, tem isso não. Valeu na época que eu não tinha entendimento, né? eu não tinha compreensão que tenho hoje. O relacionamento da vida é outro.

E* O que a deixa mais feliz?

I* O que me deixa mais feliz é eu tá aqui contigo (risos f) conversando, né? com você apesa de de eu não não ter palavras palavras do do seu modo, né? pra conversar com você, também o o estudo foi pouco (falando rindo) como continuo dizer, o conhecimento foi pouco, o meu relacionamento relacionamento foi muito [difer] diferente do de hoje e pra mim fica fica até difícil de eu de eu te explicar mais (risos f) mas que foi ótimo pra mim o nosso nosso encontro Pra mim vai ficar marcado. Porque se você um um dia na sua vida, você pode até dizer assim: Será que eu vou me lembrar de Dona Terezinha? ou Terezinha como queira. Eu vou ler aquela, eu vou passar aquela fita pra mim. E talvez eu tenha dito uma coisa que você na hora que você escutar, você você diz: Bem que ela falou isso, porque daqui, de hoje em diante, desse ano em diante, nós temoø que ter muita coisa, minha filha. A coisa está muito diferente do nosso da nossa época. Só isso.

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* Eu acho da minha forma de falar muito assim, muito [fé] (risos f) (falando rindo) muito pouco, sabe? mas eu tenho vontade, mas não tenho expressão pra falar, não sei o português, não tive estudo. O meu estudo foi chegou pouco a isso, mas eu, se eu tivesse teria tido mais estudo eu conversaria melhor com você; com você e com as pessoa.

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

I* O que eu mudaria?: É (hes) várias coisas. São várias coisa que a gente, se a gente tem o conhecimento, a gente tem, você quando você vai falar, você tem tem que prestar atenção as palavras que você fala, né? ou certo ou errado. Se eu for descrever isso, se você for descrever isso aí, quantas palavra não tem erradas aí? (risos f) eu sei, mas só que eu não não não tenho condição pra isso, né?

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Os brasileiros não, tem tem pessoas que falam fala muito bem. Não é por mim falar assim Eu mesmo admiro um irmão que eu tenho. Ele é jornalista e eu admiro ele. Eu eu a adoro, por sinal aprendi alguma coisa só em conversar com ele. Adoro conversar com ele porque ele é uma pessoa bem instruída, sabe conversar, tem estudo, né? aí não é uma pessoa leiga como eu que não tenho palavras.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Se eu conheço? Conheço. Sempre tem pessoas que fala fala pior do que eu. Eu por isso não me considero pior. (risos f)

E* Para você, o que é falar correto?

I* Olha, falar correto pra mim é primeiro: É o estudo, é nós estudar, os nossos pais, o relacionamento com com os pais primeiro, né? também. Porque se nossos pais falar errado e nós não estudar, não se não querer ter assim uma uma certa comunicação com as pessoas que fala, né? que se saiba se expressar, então a gente fica naquilo, não sabe nem não sabe nem se expressar em canto nenhum. Por conta de quê? De nossos pais já falam errado e nós vai se adptando, se nós não procurar se evoluir na educação e estudar, ter estar em vários movimentos com as pessoas aí a gente fica que não sabe nem conversar mesmo ou ou fica difícil pra gente mesmo e pra nossos filhoø também. Porque você lá hoje em dia está está tudo diferente da o meu do meu tempo, né? então se minha neta eu quer eu quero dar, vamo supor, minha neta, eu quero dar uma educação melhor pra minha neta, mas como é que eu vou dar uma educação assim pra ela falar melhor do que eu, se é que eu não tenho. Eu não tenho (inint), não fui não fui assim uma pessoa que vivesse num ambiente eu como meus pais não era umas pessoas assim, então fica difícil. Então o que eu tenho que procurar se a conviver assim num ambiente mais elevado, que as pessoas saibam conversar, saiba se expressar, né? Que o nosso portuguêyø é um portuguêyø muito bonito, mas apesar de tudo falho muito. Até os professoreø falhaø falam errado. Eu vejo professor fala, mas, às vezes fala mais errado do que do que próprio eu, que sou quase uma analfabeta. Eu fico só olhano, mas é porque (inint) todos nós falha, né? e eu acho que é uma deficiência muito grande no nosso português, e aí fica ruim da gente falar.

Informante 25

Informante: GPS

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 5 a 8

Sexo: Feminino

E* Dona Giselda, quais os bairros em que a senhora já morou?

I* [-pera] aí, eu só me lembro que morei aqui em Jaguaribe mesmo, num tem outro não, só em Jaguaribi. *Morei também na rua da Palmeira, que hoje é Rodrigues de Aquino, né, foi (gaguejo) lá e aqui em Jaguaribi, somente.

E* Aí por que a senhora nunca saiu daqui desse bairro?

I* Não, faz muitos anoø que eu moro aqui, nunca, nunca, nunca mais saí daqui. *Faz muito tempo.
*Não sei nem quantos anoø, faz um bocado.

E* Como era esse bairro quando a senhora chegou pra morar aqui?

I* Não, desdø que eu cheguei que é como hoje mesmo, com essas casaø que tem hoje, mesmo, na mesma coisa.

E* (gaguejo) A senhora gosta daqui?

I* Gosto demais daqui, gosto.

E* O que a senhora gosta mais aqui no bairro?

I* Eu gostø por [ca]- da calma, né, é muito calmo, tem tudo pertø, tem igreja, tem a feira, tem padaria perto, né? *Eu gosto por isso que é tudo pertinho, né? *Facilita tudo.

E* A quanto tempo a senhora mora aqui, dona Giselda?

I* Menina, faiz tanto tempo. *Ontem eu tava pensando com Genilda, faiz uns quarenta anos mais ou menos que eu moro aqui, é.

E* Desde [de]- criança que a senhora mora aqui?

I* Não. sim, de criança eu num me lembro aonde foi que a minha mãe morou, mais depois que eu me entendi de gente mesmo foi aqui em Jaguaribe mesmo.

E* Aí, ô dona Giselda, por que a senhora não terminou os seus estudos?

I* Porque eu me casei, cuidei logo em casaø e aí pronto, depois de casada aí num terminei.

E* Aí a senhora acha que os estudos lhe fez falta em alguma coisa?

I* Não, num notei nada não.

E* Não, né?

I* É.

E* Como a senhora imagina que seria sua vida, assim, se tivesse terminado os estudos?

I* Assim, eu neim sei neim pensaø, né, pra dize assim. *Sei não.

E* E como era quando a senhora era criança, como eram as brincadeiraø de criança?

I* As brincadeira de criança era muito diferente das de hoje, né? *As brincadeiraø sempre brincava de roda, de pular corda, de quebra-panela, [de]- de (gaguejo) de outras [brinc], era umas brincadeiraø diferente das de hoje, toda diferente.

E* A senhora teve uma infância feliz?

I* Tive, graças a Deus, muito feliz.

E* Como era [sua]- seus pais?

I* Meus pais (gaguejo) é pra dize onde ele trabalhava, é?

E* É, como é que eles eram?

I* Ele era professoø da Escola <Tecna>- {inint} antigamente quando ele era {inint} da escola de {inint} chamava não era? *Hoje é diferente, né? *E lá ele trabalhou muito e aposentou-se lá como professoø, né? *E minha mãe sempre era de casa mesmo, nunca trabalhou em nada não.

E* E seus irmãos? *Quantos irmãos a senhora teve?

I* Ah, [são quatro irmãs]- são quatro irmãs - eu soø a terceira.

E* Como é que são elas?

I* Sobre que você diz? *Como são ela como?

E* Elas (gaguejo) o que é que elas fazem?

I* São como eu, doméstica mesmo. *Em casa. *Eu tenho uma [ir] a mais velha está com [no]-oitenta e três anos, é, a segunda tá com oitenta, eu que sou a terceira tô com setenta e três e a quarta tá com setenta.

E* Elas moram aonde?

I* Moram aqui mesmo (gaguejo) as duas últimaø mora aqui em Jaguaribe mesmo, bem perto aqui de mim e uma, a mais velha que mora no bairro dos Estado.

E* Vocês sempre se encontram?

I* Sempre, sempre. *Quando eu num vou lá elas vêm cá.

E* E - a senhora acha que as crianças de hoje [é]- são as mesmas de alguns anos atrás?

I* Não, as crianças de hoje eu noto que elas são mais adiantadas e mais sabidas, né? *Que (gaguejo) antigamente eram mais tolas e hoji são muito sabidaø.

E* Me conte uma história do seu tempo de criança.

I* Ah, eu nem me lembro. *Nada, nada. *Tenho lembrança nenhuma.

E* Não, né? *E como foi sua juventude?

I* Eu me casei muito moça, ia fazer dezesseis anoø, quase nem, posso nem dizeø quase nada porque papai era uma prisão medonha porque ninguém saía pra canto nenhum, só saía se fosse com ele, né? *E num posso nem dizer nadinha. *O tempo inteiro era em casa.

E* Aí porque ele prendia tanto?

I* Que ele não queria que saísse, num queria que fosse pra casa de vizinho nem menino vindo de vizinho pra casa dele, né? *(gaguejo) só queria tudo em casa. *Só saía com ele.

E* Aí como foi que a senhora conheceu seu esposo, dona Giselda.

I* Hein, eu conheci na missa, na igreja. *Foi.

E* Como foi, assim? Me conta.

I* Na igreja me encontrei com ele, com os amigoø dele, com as meninaø, que eu morava bem em frente à igreja, né? *E dali começou conversando aí começou (gaguejo) a amizade.

E* O que é que ele fazia?

I* Ele era militar.

E* Aí (gaguejo) a senhora teve (gaguejo) uma filha primeiro.

I* Foi, a primeira que é aquela que eu tava lá na casa dela, né? *E a segunda é a mãe de Giuliano. *Só tive elas duas mesmo.

E* Aí por que hoje a senhora mora aqui na casa de Giuliano?

I* Não, eles é que moram comigo, a casa é minha.

E* Ah, é?

I* É. *Eles moram comigo. *Moravam já. *A mãe de Giuliano morava (gaguejo) desde que casou-se morava comigo, viu, porque o marido dela viaja muito e ela disse pra tomar casa ficava ruim aí morava comigo. *E depois que eu enviuei ela disse que num ia me deixar mais sozinha, né?

E* Faiz tempo que a senhora enviuvou?

I* Quinze anos.

E* Quinze anos, né?

I* É.

E* Quando a senhora ainda era moça, assim, o que a senhora mais gostava de fazer?

I* Sabe que eu nem tenho lembrança, tô esquecida. *Tenho lembrança não, minha filha.

E* Nem festas, nada?

I* Não. *E iø assim às festas só ia com meus pais, num sabe? *Eu solteira só ia com meuø pais, somente. *Sozinha ele num deixava não.

E* Não deixava, né? *Como era que era seu esposo, dona, dona Giselda?

I* Você diz como, sobre que?

E* Como era (gaguejo) a pessoa dele, como é que ele era?

I* Ele era uma criatura ótima, tanto pra mim como pra aos estranhos (gaguejo). *Minha mãe adorava ele, para os netoø, tudo ele era uma criatura ótima. Num tinha defeito nenhum, nem eu tenho queixa dele de nada. *Foi um bom esposo até o fim.

E* Ele faleceu de que?

I* Coração. *Foi um colapso que ele teve.

E* Como foi?

I* Foi em casa mesmo. *A gente tava em casa ele já andava adoentado, mais num tava doente pra morrer não, num sabe? *E de repente deu esse colapso, ele morreu de repente. Foi uma surpresa pra todo mundo, pra família toda. *Meu cunhado tinha acabado de sair daqui, falado com ele naquele instante, eu acho que num deu tempo nem ele chegar na esquina.

E* O que a senhora mais gostava nele?

I* Hein?

E* O que a senhora mais gostava nele?

I* Era o gênio dele, que era calmo, muito (gaguejo) era bom em tudo, sabe? *Era tão bom que Deus levou.

E* E por que que a senhora nunca trabalhou, dona Giselda?

I* Porque nunca houve necessidade, num sabe? *Meu pai num queria e depois que eu me casei eu ainda tive vontade de tirar um curso aí e ele também, meu marido, num deixou, meu esposo num deixou de jeito nenhum. *Eu queria ser parteira, num sabe? *Como minha irmã essa mais velha que ela foi tiræ o curso, cansou pra eu ir fazeø (gaguejo) com ela mais ele num deixou. *Ele disse assim: “*mulher é dentro de casa, né pra rua não”.

E* Aí por que parteira?

I* Porque eu [apre] (gaguejo) gostava, né? *Via minha irmã e aí eu queria (gaguejo) também ir.

E* A senhora sentia vontade.

I* É, vontade de ir, é.

E* E o que é que a senhora (gaguejo) sabe fazer hoje?

I* Hoje eu acho que eu num : em casa eu [fazia]- tomava conta da casa e depois que as minhas filhaø cresceram elas tomaram conta, pronto, eu num faço mais nada, num sei, gostava muito da cozinhaø, de cozinhar eu gostava. *Gostava demais. *Hoje eu num posso fazer nada. *Elas é quem fazem.

E* Me ensine uma receita, assim, das da senhora que a senhora fazia.

I* Assim de cabeça eu num sei nadinha. *Gostava de fazer bolo, hoje a meninaø faz bolo, faz tudo. *Eu hoje eu num sei fazer mais nada.

E* [Nem]- nem lembra de um bolo?

I* Nada, nada, tô toda esquecida.

E* Pena, né? Hunhun! *E aqui na casa, assim, com quem a senhora se relaciona melhor?

I* Com todos de casa, com todos de casa, é, num teim exceção, é todos de casa.

E* E se a senhora ganhasse na loteria, dona Giselda, o que é que a senhora fazia com sua família?

I* Ah, eu distribuía cum todo mundo.

E* Distribuía o que?

I* Heim? *O que eles quisessem eu distribuía o que eu ganhasse o que viesse eu distribuía cum tudinho, porque eu quando eu tenho o que eu tenho eu distribuo cum todos. *Eu distribuía cum todos.

E* Distribuir o que, assim?

I* Eu num sei o que (gaguejo) na loteria se eu (gaguejo) recebesse em dinheiro eu distribuía o dinheiro, se fosse em objeto eu distribuía também.

E* E e que sonho da senhora a senhora realizaria com esse dinheiro, se fosse o caso?

I* Ah, aí só eu pensando direitinho. *Sei não. *Só pensando. *Sei não. *Tenho nem o que dizer. *Sei não.

E* E a senhora já esteve alguma vez, assim, em uma situação difícil, em que tenha dito assim a senhora mesmo: “*chegou a minha hora”?

I* Não, nunca chegou não, graças a Deus, nunca chegou essa-

E* Nunca {inint} essa situação?

I* Não. *Só (gaguejo) a pessoa <com-> tive, mais [contrari] foi na morte do meu esposo, né? *Que eu fiquei muito aperreada, contrariada mais com o tempo as minhas filhaø foram me conformando e o tempo foi dando a conformação. *Foi a única vez que eu me aperreei.

E* Como a senhora imagina que seria uma situação dessa?

I* Assim, se eu não tivesse filho era pioø, viu? *Muito ruim. *Eu sofria bastante, mais como eu tinha as minhas duas filhaø são ótimas filhaø, pode ter igual, melhor acho que num tem não. *Todas duas são ótimaø, num tem o que dizer de minha, nenhuma das duaø, me adoram, todas

duaø. *Essa daqui diz que eu quero bem a de lá, a de lá diz que eu quero bem a daqui, eu num sei.
*Mas a minha casa é aqui mesmo. *Eu moro aqui.

E* Por que a senhora vai todo final de semana pra lá?

I* Eu vou porque ela me leva (gaguejo) pra eu me distrair mas um pouco que eu vivo aqui de casa, num saiu, aí ela vem me buscar pra me distrair que ela anda, ela passeia e daqui num sai pra parte nenhuma. *Aí ela me leva pra passear cum ela, somente por isso, que ela diz que eu vivo muito de casa. *Na semana que eu digo que num (gaguejo) vou ela vem: “*vamoø, vamoø, vamoø, vamoø” e eu tenho que ir.

E* O que é que a senhora mais gosta lá?

I* Lá, na casa dela? *Eu gosto de passear, que ela me leva (gaguejo) vou mais para o passeio, num sabe, que aí vou me distraindo, ela vai mostrando: “*Mamãe, isso aqui assim, isso assim, assim”, aí eu gosto. *Me leva pra praia, eu gosto muito de praia, é, me leva pra praia, pra passear, pra olhaø a praia.

E* Qual a praia que a senhora gosta de ir?

I* É Ponta de Mato. *É perto de Cabedelo, sabe onde é?

E* Não.

I* Conheci não?

E* Não.

I* É (gaguejo) Cabedelo, sabe onde é Cabedelo?

E* Sei.

I* Pois é. *Ponta de Mato que a gente vai. *Tem Formosa, Ponta de Mato. *A praia Ponta de Mato foi uma praia que nós veraneamos muitos anoø cum meu pai, minha mãe quando era viúva desde menina, né? *E aí essa praia que a genti sempre vai. *Essa minha irmã, essa última, (gaguejo) tem casa lá, veraneia lá todo ano. *Fica perto de Cabedelo. *Nós tínhamos casa também, mas vendemos, né? *Vendemos a casa, era muito grande, muito herdeiro, aí “*sabe de uma coisa, vamoø vender”, aí vendeu-se. *Hoje a gente tá arrependida depois que vendeu. *Agora num tem mais jeito.

E* Como é a praia Ponta de Mato?

I* É uma praia igual (gaguejo) como toda praia. *Tem aquelas casaø, o mar na frente, né? *Casas muito boas, é uma praia bonita.

E* Ela é calma?

I* É, (gaguejo) calma pra quem quer descansar é uma praia, nem é agitada como Tambaú não.

E* Ô, dona Giselda, aqui no bairro já houve algum caso, assim, de morte que, ou estupro, assim, violência que lhe marcou muito?

I* Aqui não. *Aqui faiz uns quatro anoø que houve um crime aqui defronte aqui de casa, né? (gaguejo)*Dum clube que tem ali mais foi uma coisa tão rápida <quando a gente> ouviu a zuada, num se (gaguejo) aí parou (gaguejo) depois de tudo calmo se abriu a porta já tinham levado o homem tudo (gaguejo) a vizinha foi quem presenciou tudinho, a vizinha, mais nois num vimoø nada, só a zuada, viu, só foi essa vez.

E* A senhora não sabe nem como foi?

I* Não.

E* O que é que a senhora acha dessa violência que invade essa cidade, dona Giselda?

I* Ave-Maria, eu acho horrível, eu tenho às vezes eu tenho medo: será que vem para {inint} lado de cá? *Tenho tanto medo porque eles ainda hoje eu vi no jornal que invadiram a casa, né, e prenderam a empregada e prenderam o dono da, a dona da casa e roubaram tudo, tudo, tudo que tinha. *Eu disse: “*Meu Deus, será que vem isso por aqui”? *Mais, eu acho que num vem não, Jesus guarda a minha casa.

E* A senhora conheci alguma família que passa fome?

I* Não, num conheço não.

E* E se a senhora pudesse, o que é que a senhora faria por essas famílias?

I* Ajudava, eu ajudava, tinha que ajudar que a gente [Deus]- num diz, né?: “*Dá de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede”, né?

E* Exato. *O que é que a senhora acha dessa campanha contra a fome, que tá acontecendo aqui no nosso país?

E* Eu acho muito bom porque isso é uma coisa muito séria, né? *A fome é horrível, né? *A gente vê que em casa a gente tem tudo, né? *E pensa, assim, às vezes eu penso como é esse povo que num tem nada, né? *Como é que passa, né? *Eu acho muito boa essa campanha, muito boa.

E* A senhora acha que vai fazer alguma coisa, essa campanha?

I* Eu acho que sim.

E* Ô, dona Giselda, das festas do ano, qual a que a senhora gosta mais?

I* Do ano todo?

E* Sim, [da]- das que tem no ano, né?

I* Eu gosto muito da entrada do ano novo, gosto muito mesmo, que eu até digo assim: “*A festa, o povo só fala na festa, a entrada de ano o povo esquece. *Mais eu gosto mais da entrada de ano.

E* Por que, dona...

I* Porque eu quero ver se vem melhor o outro ano, sabe? *Sempre eu (gaguejo) espero uma coisa melhor.

E* Me conte, assim, uma entrada de ano que a senhora gostou muito.

I* Todas eu eu gosto. *Depois da morte do meu marido foi que fiquei mais assim mais sempre gosto, sempre da entrada de ano - sempre gosto - sempre, todas elas eu gosto, num tem uma separada, não, todas eu gosto.

E* Como foi, assim, a (gaguejo) última entrada de ano da senhora, do ano passado, me conte.

I* Do ano passado mesmo ou (gaguejo) logo depois da morte do meu marido?

E* A senhora escolhe.

I* É (gaguejo) da morte do meu marido foi muito triste, viu? *Porque (gaguejo) ele gostava muito dessa do ano, da entrada de ano, e a entrada de ano depois da morte dele foi triste para todos de casa, todos, que ninguém, sabe, num parecia nem que era dia de ano, parecia que era um dia como outro qualquer. *Aí ficou muito marcado, num sabe? *E (gaguejo) por isso é que a gente ficou assim, se lembrando todo ano a gente fica se (gaguejo) lembrando, toda festa a gente tá lembrando isso, que ele era muito animado, fazem quinze anoø, mais a gente num esquece. *Quando chega aquela data a gente fica lembrando.

E* E a do ano passado, como foi?

I* A do ano passado, eu passei lá na casa dessa minha filha, né? ela dorme muito cedo e a gente foi se deitar cedo (gaguejo) adormeceu e no outro dia foi que a gente acordou, foi. *Agora, aqui em casa (gaguejo) as meninaø fizeram uma festinha aqui e veio minhas primaø pra cá mais eu lá, na casa de Gisele, num houve nada, foi um dia como outro qualquer.

E* E o que é que a senhora espera do (gaguejo) do ano novo, desse ano?

I* Desse ano eu espero que : as coisaø melhorem um pouco, num sabe, que tá muito ruim, muito (gaguejo) preta mesmo as coisaø, muito ruim mesmo.

E* Ô, dona [Gisele]- Giselda, como era sua vida na igreja?

I* Eu vou na igreja, num vivo muito na igreja não, eu vou assim: assistir à missa e faço sempre na igreja, mais num sou católica mais num sou dessas que num sai da igreja, não. Vou assim, num vou muito muito não.

E* Como a a senhora conhece assim aqui algum trabalho de comunidade que é feito pela igreja?

I* Conheço não. Conheço não

E* E quem é Deus, assim, pra senhora?

I* Deus pra mim é uma pessoa (gaguejo) é uma pessoa muito (gaguejo) alto, que a gente tudo que quer se vale dele, né? *Vala-me Deus, por tudo vala-me Deus.

E* A senhora acha, assim, diferente do tempo (gaguejo) da senhora quando jovem?

I* Sim, pra hoje acho demais, muito diferença muito mesmo, muito diferente.

E* Qual é a diferença, dona?

I* Eu acho assim, que no outro tempo era coisa mais calma e hoje eu acho muita violência, num sabe? *A violência tá grande : e a pessoa aí estranha, né? *Que agora não, porque (gaguejo) a mocidade de hoje é diferente, né? *Mais antigamente, né, era tudo mais calmo, muito muito mesmo.

E* Como era , assim, no seu tempo, me conte alguma coisa, dona Giselda, do seu tempo, assim?

I* A gente, assim, cum essa essa idade, assim, a gente fica esquecida, sabe o que esquece.

E* Num lembra de nada?

I* Muito, nada, quase nada. *Você vê, a gente (gaguejo) veraneava todo ano na praia, ficava essas casaø aqui a gente ia ninguém tinha cuidado em nada. *Hoje ninguém pode deixa a casa sozinha não, porque se deixaø quando é no outro dia arrombam.

E* Tem que ficar alguém, né?

I* É, gradeada e tudo, mais num tem jeito. *A da casa da minha filha, aquela que eu estava lá, foi assim: arrombaram, quebraram o cadeado, grade e tudo, levaram tudo que tinha dentro. *Deixaram pelada a casa.

E* Nesses veraneios, assim, como eram os veraneios que vocês iam?

I* Como, você diz como, sobre o que?

E* Como é que [cês] faziam lá na (gaguejo) praia?

I* Brincava, as meninaø brincavam, se reuniam, né? *E brincavam muito, tinha muitos assustados, é, tinha. *É, e brincavam, se reunia, era quase uma família só, se unia muito que as casaø tudo juntinhas, né? *É, e toda noite tinha uma brincadeira, toda noite uma brincadeira. *Quando era [aniversário] de uma pessoa, pronto, aí fazia uma surpresa pra levar. *Cada um levava um prato, uma coisa pra fazer a surpresa pra brincarem.

E* Nessa época a senhora era solteira?

I* Era, solteira.

E* A senhora lembra de alguma amiga, assim, da época?

I* Lembro umas já morreram, né?

E* Já?

I* Já. *E outras moram longe, num moram mais aqui, mora no Recife, mora no Rio. *Aqui eu num tenho lembrança mais, nunca mais encontrei cum ninguém aqui. *Nenhuma.

E* Como é a casa, ainda existe lá?

I* A de lá existe. *É de frente para o maø, é uma casa muito grande, com alpendre de frente muito grande, lá (gaguejo) nós quando mamãe morreu nós num queríamos vender, mais papai tanto insistiu, tanto insistiu, tanto insistiu e disse que ia morrer logo e num queria deixar a casa pra num servir de questão, de aborrecimento, {inint} se vendeu. *É uma casa enorme, dentro de casa são cinco quartoø que tem, é grandes, salas, muito grande, o quintal muito grande, cheio de coqueiros. *Quem comprou foi doutor Onildo : doutor Onildo, num lembro não do sobrenome dele. *{inint} pera aí {inint} sai.

E* Quando a senhora vai lá, assim, que é que a senhora sente?

I* No princípio ninguém passava não. *Na porta num tinha quem fizesse passaø. *{inint} fazia um arroteio muito grande pra num olhar pra casa. *Hoje a gente já passa, mais no princípio quando papai vendeu logo ninguém passava não, num tinha quem quisesse passaø, porque era uma lembrança muito grande.

E* Os meninos conheceram a casa? Ou não?

I* Não, conheceram não, porque eram muito pequenoø quando mamãe morreu, num sabe? *Só (gaguejo) quer ver? *<pera> aí não, quando mamãe morreu, não, num tinha Genilda, já era casada, mais os meninos eram pequenos só tinha Gilmar, esse o mais velho, mais era muito pequeno, acho num dá pra ele lembrar, não, que ali tem retrato com ele noø braços, antes de um ano, lembra não, lembra não, nenhum deles.

E* Aí hoje vocês veraneiam ainda?

I* Não, (gaguejo) depois eu comprei outra casa mais a casa era muito quente, nós vendemos e nunca mais a gente foi, nunca mais.

E* O que é que lhe deixa, assim, mais feliz, dona Giselda?

I* É a amizade dos meus netoø tem a mim, né, que todos são ótimos, que eu num tenho o que dizer de nenhum e por isso eu me sinto feliz por causa disso. *Meus minhas duas filhaø, também muito boaø pra mim, todas duas e assim (gaguejo) eles - qualquer um deles - todos eles gostam muito de mim e eu gosto muito deles.

E* A senhora se relaciona bem cum todo mundo?

I* Todo mundo. *Meu genro que mora comigo (gaguejo) todos eles aqui. *Mora aqui comigo a minha filha casada, a minha neta casada também mora comigo.

E* Aí porque (gaguejo) esse pessoal todo mora aqui?

I* Porque não querem me deixar sozinha, porque essa casa é muito grande pra eu ficar aqui sozinha. *Aí ficam comigo. *Essa minha filha, a mãe de Giuliano, disse: “*eu já morava cum (gaguejo) você, mamãe, e agora que eu não lhe deixo sozinha. *Pronto, aí fica. *E a outra irmã de Giuliano trabalha. *Ela sai de manhã de seis horas e só chega de seis.

E* Giuliano tem irmã?

I* Tem, uma irmã. *De mulher só tem ela, né, e dois mais dois irmãos. *Ela trabalha na aldeia SOS, você sabe onde é?

E* Sei.

I* Ela trabalha lá. *Sai de seis e só chega de seis, todos os dias, de segunda a sexta, é.

E* (gaguejo) Ô [dona]- dona Giselda, o que é que a senhora acha da sua forma de falar?

I* Num sei nem dizer. *Você nota alguma coisa?

E* Não. (risos) *Mas a senhora acha que fala diferente das pessoas daqui de João Pessoa?

I* Não, não, acho que é a mesma coisa.

E* E o que é (gaguejo) se a senhora pudesse, o que é que a senhora mudaria no seu modo de falar?

I* Acho que eu num mudava nada, ficava no mesmo, na mesma, é.

E* A senhora acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Uns falam (gaguejo) do mesmo jeito e outros mais diferente, né? *Querem se exhibir mais, num é?

E* Se exhibir?

I* Sim, tem uns que gostam de se exhibir, né?

E* *(gaguejo) a senhora conhece alguém que fale diferente da senhora?

I* Não, conheço não.

I* {inint} os professor e o da (gaguejo) UFPB, é, ali e os bancárioø é mais pra diante.

E* É, eu moro no início dos Bancários, ali pertinho.

I* Fica perto, do início fica perto.

E* A senhora gosta do Bancários?

I* Eu [nun] nunca vou pro lado de lá, só fico ali na casa de Gisele, dali ela faiz a volta do carro, a gente vai pela frente, eu nunca volto pra banda de lá, nunca : ela passa por ali, é muito difícil ela ir por ali.

E* A senhora gosta de seus vizinhos, dona Giselda?

I* Gosto muito. *Teve um vizinho que morou aí defronte de mim, passou, morou uns cinco anoø, senti a falta dele. *{inint} eles tão morando aqui nessa outra avenida de lá. *É uma falta tão grande que eram uns vizinhoø ótimos. *ainda hoje eu convivo com ela quando eu vou receber dinheiro, num sabe? *Que eu recebo minha pensão, eu (gaguejo) telefono pra ela e vou cum ela, ela vai comigo, é mesmo que uma filha pra mim. *Elas me adoram. *São duas irmãs, num sabe? *Ave-Maria, são loucaø por mim. *No dia que elas saírum não quiseram nem vim se despedir de mim. *Foi. *{inint} só em dizer que ia se mudar ficaram logo com os olhoø [chei] d’água e disse que num se despedia não, que ia embora e num depois a gente se via. *Eu disse: “*tá certo”.

E* Dos seus vizinhos aqui de muito tempo, né, ainda resta alguém aqui?

I* Não, (gaguejo) de muito antigo num tem mais não, tudo é novato esse daí vizinho que tem agora é novato. *Esse menino daí de frente mesmo e das duas casinhaø iguais são novatoø mesmo. *Mais já se relaciona já falam comigo, já têm relacionamento comigo, vê ainda hoje o vizinho veio pedir o jornal pra ver o vestibulaø pra ver se a esposa dele tinha passado os nomeø, né, no vestibular, fala outra vizinha também que mora sozinha, uma senhora já de idade também,, muito boazinha ela...

E* Como eram seus vizinhos aqui na sua época de de ...

I* De mocinha?

E* Sim.

I* Num sei, porque quando eu vim morar aqui com papai eu já era casada.

E* A senhora morava com seus pais, então?

I* É, já era casada.

E* Aí porque a senhora morava com seus pais?

I* Porque minha mãe não queria se apartaø de mim.

E* Ah, coisa linda.

I* E assim mesmo eu ainda tomei casa, ela chorou muito, disse que eu ia mataø ela, que se ela morresse eu era assassina, que depois eu voltei pra aqui, fiz essa casa aqui juntinho que era esse terreno daí que era a casa dela. *Aí ela ficou mais satisfeita.

E* Como foi que a senhora fez pra construir essa casa?

I* Como foi?

E* Sim.

I* Eu construí pela Caixa Econômica, né? *Papai, esse terreno era todo do meu pai.

E* Isso tudinho?

I* Tudinho. *Ele aí dividiu pra cada uma filha, deu um terreno pra construir, só quem construiu fui eu e a outra : minha filha, minha irmã mais moça. *E as outra venderam o terreno. *Aí daqui meu marido construiu.

E* Pela Caixa?

I* Não, construiu pelo Montepio e terminou pela Caixa, num sabe?

E* Montepio?

I* Sim, pelo Montepio do Estado, foi.

E* Como era isso, dona Giselda?

I* Antigamente eu num sei, ele lá (gaguejo) num sei. *Era militaø, viu {inint} depois pela Caixa Econômica ele terminou, porque nós fizemoø assim: mamãe muito vexada que que a gente viesse, ele construiu, rebocou toda por dentro e nós viemoø {inint} a gente em casa terminou, num sabe?

E* As meninas eram pequenas?

I* Eram pequenas, é, tanto Genilda como Gisele, tudo pequenas. *Terreno era grande, tinha aí oitenta de fundo, {inint} toda qualidade tinha aqui, é. *E depois que eu fiquei aqui foi a uns dois anoø, <eu fiz um> acertei com o homem que comprou aí o terreno, ele queria comprar o terreno, disse: “*Olhe, eu cedo, a senhora me cede a metade do terreno que eu remodelo sua casa. A senhora aceita?” *Eu disse aceito.

E* Foi?

I* Foi. *Ele aí ficou que o terreno dava muito trabalho, muita terra, era mato, tinha até medo, juntava até ladrão aí, se acumulava aí no terreno. *Era mato mesmo.

E* Era de ponta a ponta, de uma rua à outra?

I* Não, num era outra rua não, mais pega oitenta de fundo. *Ele aí fez esse contrato {inint} passou o muro, aí eu disse: “*Deixa um pedacinho pra estender roupa e o resto - *Ele aí remodelou a casa todinha: botou lage, cerâmica.

E* Na sua casa?

I* Sim.

E* E quando tinha o Castelão aqui, como é que a senhora fazia?

I* Toda vez, hoje, por exemplo, vai teø : festa no Castelão, é aquela menina de minha irmã filha de lá vem me buscar pra eu, por causa da zoada vou pra lá.

E* (gaguejo) ainda existe?

I* Existe. *Ainda (gaguejo) olhe, sábado feiz quinze dias que houve aí festa, ela disse: “*Mamãe num fica aqui não, pra fazer zoada, vamos embora, se não a senhora num dorme. *Aí me leva. *Eu nunca passei uma festa aqui - daqui do Castelão. *Num sei nem dizeø nem como é.

E* Ainda bem, num é, dona Giselda?

I* É. Mais Genilda diz que num incomoda não, muita zoada mais num incomoda muito não.

E* Muito alto não?

I* Não. *Senti mais é somente uma noite, ela sente só uma noite, né? *E ela diz: “*uma noite se passa, né?”

E* Ela é nova ainda, é, {inint}?

I* É. *As meninaø vão para aí, a irmã de Giuliano que gosta muito vai cum marido pra ír, brincam

E* Ela é casada?

I* É.

E* Ah.

I* É casada. *Ela tem já uma filhinha, essa minha bisneta que fica aqui já tem oito anos, ela : a menina.

E* A senhora tem quantos bisnetoø?

I* Bisnetoø eu só tenho duas, somente.

E* É essa.

I* É essa e a filha do do irmão de Giuliano, mais velho: Natasha, tem seis anos. *É Natasha de seis anoø e Maria Luíza com oito.

E* Maria Luíza é a que mora aqui?

I* É a que mora aqui, é.

E* Pois é, dona Giselda. *A senhora, é sua mãe gostava de contar estória quando a senhora era criança?

I* Não, quem gostava era minha avó.

E* Era?

I* Era, minha avó que gostava muito de contar história, mas a gente era (gaguejo) pequeno, eu nem prestava nem atenção direito, num sabe? *Era minha avó, que ela passava tempo na casa (gaguejo) de cada um filho ela passava uma temporada. *Quando chegava lá em casa ia contar história, a mãe de meu pai.

E* Conversava muito?

I* É. *Contava estória, meu pai gostava muito de contar história, meu pai tocava muito violão, cantava e a gente ficava ali apreciando. *Quando chegava o sono ia dormir?

E* A senhora gostava de cantar também?

I* Não, ele nem tem nenhuma filha que gosta {inint} de tocaø violão nem de cantao.

E* A senhora acha que naquela época, assim, havia mais respeito?

I* Eu acho.

E* Dos pais, dos filhos para com os pais?

I* Dos filhoø, é. *Eu acho muito [respei] - havia muito respeito.

E* Como era, mais ou menos, assim, o comportamento de vocês?

I* Alí a obediência era grande, viu, porque ali quando dizia: “*Não faiz, não faiz. *Nem ninguém pedia pra fazer mais não. *E hoje se diz:” * Ô, fulano, você num faiz - *Por que? *Deixe fazer, [dê] por que? *Mais a gente lá num tinha por que não. *Tinha que [fa] obedecer. *É.

E* O tratamento também era assim mesmo?

I* Era assim mesmo. *Era.

E* A senhora tem algum exemplo, assim, de de (gaguejo) que a senhora lembra de seu pai de ter sido, assim, {inint} castigado?

I* Não, ele era ótimo, num castigava, nunca ele castigou. *Nunca [de] nunca me lembro que tenho (gaguejo) apanhei, nem dado nadinha. *A gente obedecia ele, ele falava, a gente obedecia. *Às vezes até no olhar a gente já entendia o que era que ele queria, né?

E* E sua mãe também?

I* Mamãe, sim, também. *Mamãe era também. *Nunca bateu em filha, nada nada. *Também ninguém era desobediente pra ela. *Eu vejo hoje os meninoø de hoje são muito desobedienteø, demais, as criançaø.

E* Exato. *A senhora estudou aonde, dona Giselda?

I* Eu estudei no Colégio Nossa Senhora das Neves.

E* Aqui?

I* Aqui.

E* Como era? Como era?

I* De freiras, assim, de freira, né, que são freiras, né? *É. *Lá a gente estudava hoje só tem um espediente, né? *Lá a gente fazia assim: ia pela manhã, aula de sete, onze horaø vim almoçaø, voltava, começava de uma até às quatro.

E* Era os dois espedientes?

I* Era.

E* Aí como era? *De manhã fazia o que?

I* De manhã estudava e de tarde e fazia e de tarde fazia os deveres, né, da, da - do outro dia. *Aí tinha.

E* De tarde fazia os deveres da escola?

I* Da escola, é.

E* E como era as normaø na escola, heim, dona Giselda?

I* Era como é hoje mesmo. *Era de tudo igual assim: se ia pra lá (gaguejo) <que> em colégio de freira tudo é diferente, né? *Tinha que, tinha que obedecer, tinha {inint} vamoø pra capela rezaø. *Aí seguia tudo em fila, forma a fila pra ir pra capela. *Rezava, rezava, vinha pra classe. *Quando tinha uma menina desobediente aí voltava : “*Vamoø pra, vamoø pra capela rezar”.

E* O castigo era a capela.

I* É.

E* Como era a farda? *A senhora lembra?

I* Me lembro. *Era [far], era saia [azu-] toda de prega cum abaixo do joelho quatro dedos, manga comprida (gaguejo) a blusa maga comprida e bem folgadinha, golinha bem em cima.

E* Como é que a senhora era quando era novinha? *Assim, era magrinha?

I* Era magrinha, era. *Eu me casei muito magrinha. *Depois que eu engordei depois que me casei, tive a primeira filha, pronto, aí engordei. *Na gravidez engordei muito aí continuei gorda. *Mais eu era muito magrinha, que eu num precisava nem de sutiã, tão magra eu era, né? *{inint} vá, Cida.

E* Aí como foi o nascimento da sua primeira filha? *Foi.

I* Normal, tanto a primeira e a segunda, todas duas foram normal.

E* Como a senhora sentiu, assim, quando, quando sobe, como a senhora se sentiu sabendo que ia ser mãe, num é? *Tão novinha.

I* Foi, eu (toss) eu senti eu fiquei muito contente, muito satisfeita. *Minha mãe ficou radiante. *Eu morava cum minha mãe.

E* As, ela lhe ajudou.

I* Foi. *Minha mãe e uma tia que (gaguejo) me criava.

I* Gisele.

I* É Gisele? *(gaguejo) foi que você disse a ela?

I* Ela disse quer falar cum a senhora.

I* Diga a ela que eu tô tão ocupada (gaguejo) (tosse) diga ela que aquela moça que foi me entrevistar naquele dia tá aqui comigo. *Depois ela ligue mais tarde, viu? *É Gisele.

E* Sim. (ris)

I* É o dia todinho. *Dá cinco, seis telefonemaø durante o dia

E* Gisele?

I* É.

I* {inint}

I* Que ela ligue mais tarde, ela ligue mais tarde. *Olhe, cinco e meia, seis horaø começa ela telefonando. *aí Genilda fays: “*Mamãe, sua filha tá telefonando.

E* (risos) *Será que ele entendeu?

I* Entendeu, acho que ela entendeu.

E* Sim, a gente tava falando o que mesmo, dona Giselda?

I* Sabe que eu tô, eu tô tão esquecida.

E* Era na na (gaguejo) na na farda, né?

I* Sim, na farda, foi, que eu disse, né?

E* Não. *Quando a senhora ia ser mãe, aliás.

I* Sim, foi, em ser mãe, que todos de casa ficaram muito contenteø, né? *E aí...

E* E o início, assim, a senhora teve muita dificuldade de cuidar do nenê?

I* Não, não, senti não. *Parecia que eu já tava acostumada mesmo. *Todos ficaram muito contenteø. *Em casa tudo a minha tia que me criou, Ave Maria, ficou contente demais. *Todos, finalmente todos ficaram muito contenteø.

E* A senhora tinha uma tia que lhe [cri-] teve uma tia que lhe criou?

I* É, que me criou.

E* E a sua mãe?

I* Também. *Era tudo em casa. *Ela que tomava conta de mim, a minha tia.

E* Como era a sua tia, dona Giselda?

I* Era magrinha ela. *Ela morreu vinte diaø depois da morte de minha mãe com choque. *ela tomou um choque muito grande, né, que num era mais criança, já tinha mais de setenta anuø, né, e o médico disse que foi o choque muito grande, que ele era muito unida cum mamãe.

E* Ela sentiu falta, né?

I* Foi.

E* A sua mãe morreu de que, dona Giselda?

I* Mamãe morreu, foi tanta [comple-] foi fígado, foi rins, foi - e ele era diabete mais o médico disse que a diabete num faiz ela morrer não, né? *Foi muita, tanta complicação, tanta coisa. *Foi no ano que ela morreu foi em em dezembro dia vinte de dezembro, num tô lembrada o ano. *Foi um Natal horrível que a gente passou.

E* Foi no Natal? *{inint}.

I* Foi no vinte de dezembro, né, há pertinho, né?

E* Pertinho.

I* Foi no ano da formatura de Gisele, no mesmo ano. *E por causa da morte dela, ela ainda viu os retratoø da formatura de Gisele, né, mais (gaguejo) num houve nada, nada, nada, nada. *Ia se fazer uma festa por causa da formatura de Gisele mais ninguém fez nada, por [ca] da morte dela.

E* E a sua tia?

I* A minha tia morreu vinte dias depois dela.

E* Assim {inint}.

I* De repente, de repente. *Boazinha, num tava sentindo nadinha.

E* Será que foi saudade, heim?

I* A gente atribui que foi, né, que quando as meninaø, porque a casa era aí a casa grande, a gente chamava casa grande gritaram eu pensei que tinha sido papai, porque vinte dias que mamãe tinha morrido eu {inint} mais foi ela.

E* Era uma casa grande aqui?

I* É.

E* Ainda existe a casa?

I* existe não, botæ abaixo tudinho. *Quando nós vendemos aí botæ abaixo, aí só tem o terreno aí onde é o Castelão hoje.

E* Ah, tá. *Como era a casa, heim, dona Giselda?

I* Era antiga, (gaguejo) como um chalé antigo, num sabe, cum cum terraço dum lado, outro de outro, e a entrada dos ladoø. *Desse tempo, antiga mesmo.

E* A senhora sente saudade da casa, assim...

I* No princípio eu senti, viu, mais [de-].

E* Sentiu falta?

I* Não, depois passou. *Que muito pioø foi perder a família que morreu do que a casa, né? *A casa tava muito velha e precisava duma reforma muito gran. *Ninguém ia gastar dinheiro em vão, porque era uma coisa em vão. *(gaguejo) conserta uma coisa, aparece outra, né? *Apareceu esse senhor, quis comprar, a gente vendeu.

E* Um local bom, né?

I* É.

E* Aí a sua tia fazia o que? (gaguejo).

I* Num fazia nada.

E* Doméstica também?

I* É, é.

E* Vivia pra cuidar das netas?

I* É.

E* Das sobrinhas?

I* Das sobrinhaø.

E* A senhora tem, assim, lembrança dela?

I* Tenho às vezeø.

E* Da da de ela como ela fazia, como ela tratava vocês?

I* É, tenho lembrança muito dela, a gente tem muita lembrança dela, muita mesmo. *As minhas meninaø se lembra muito dela, que já eram grandeø, né, tanto a mãe de Giuliano como Gisele se lembra muito.

E* A mãe de Giuliano terminou alguma coisa, algum curso?

I* Terminou não. *Saiu também pra casar. *Já tava já na parece no terceiro ginásial, foi. *Nas Lurdinaø, estudaram nas Lourdinaø todas duas.

E* Todas duas?

I* É.

E* Colégio de freira também, né?

I* Foi de freira, é. *Gisele continuô. *Não tinha o científico nas Lourdinaø no ano que ela estudava aí [vei-] terminar aí no Lyceu Paraibano. *Ela terminou aí.

E* Gisele?

I* O científico, é. *E de lá ela feiz o vestibular e passô e hoje (gaguejo) já tá já vai se aposentar, ela.

E* Gisele?

I* É, em Janeiro ela já vai requer a aposentadoria.

E* Ah. *Ela terminou que curso, Gisele?

I* (gaguejo) qual é o curso que você diz?

E* Na Universidade.

I* Na Universidade foi Farmácia e Bioquímica.

E* Ah!

I* É.

E* Hoje ela é professora?

I* É professora, é.

E* Como foi que ela fez, assim, pra conseguir o emprego na Universidade?

I* Ah, ela teve que fazer um estágio, minha filha, fora. *Feiz o estágio, quando chegou foi nomeada.

E* Coisa boa, né?

I* É, já vai se aposentæ já faiz muito tempo. *Ela tá doidinha, disse que num agüenta mais não. *Tá cansada já.

E* São quantos anos de sala de aula?

I* Eu num sei cum quantos anoø se aposenta. *Eu num sei se é vinte e dois ou é mais de vinte.

*Eu num sei quantos anoø. *Já faiz muito tempo que ela já vai se aposentar, né? (buzina de carro)

*Cida :, ô Cida :, é Genilda. *É a mãe de Giuliano.

E* Mãe de Giuliano?

I* É.

E* Aí como é o seu dia-a-dia aqui na casa, como é a sua vida aqui? *A senhora acorda de manhã.

I* Acordo de manhã mais tá vexada, acordo de manhã, tomo meu banho, tomo meu café, me sento ali na cadeira e fico passeando daqui pra lá, pedindo pra fazer alguma coisa e [Genil-]: “*Vá se sentar, mamãe, que a senhora num tem o que fazer não. *Vá ali senta.” *E eu fico pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. *Vou no portão, às vezeø vou na [ca-] da minha irmã que mora aí perto e venho.

E* Vai sozinha?

I* Vou sozinha. *Ontem eu fui cortar meu cabelo, a empregada: “*A senhora num vai sozinha não, eu vou cum a senhora”. *Aí me levou que ela é muito boazinha. *Me levou, mas a volta eu vim sozinha

E* Foi?

I* Foi. *A prima do rapaiz que corta o cabelo me trouxe até ali a esquina. *Mais eu ando sozinha, tem nada não.

E* Sim, aí à tá almoça.

I* É, almoço, descanso um pouquinho.

E* Dorme?

I* *Me deito mais num durmo não. (tosse) *Me deito um pouquinho porque fica um silêncio muito grande [den-] de casa, eu aí me deito um pouquinho, às vezeø vou ler o jornal (tosse) mais num durmo não. *Agora tenho muita insônia, num sabe? *Agora é por [ca-] do remédio que eu tomo pra reumatismo que dá muita insônia.

E* Aí esse é o único problema que a senhora tem é reumatismo?

I* É, somente, num tem mais nada.

E* Colesterol, nada?

I* (tosse) *Nada, tenho nada. *Você já conhece ela, a irmã de Giuliano?

E* Conheço, a mãe, né?

I* É, a mãe, é. (tosse) *Pegou a tosse : seca.

E* Quer uma aguinha?

I* Quero não. *Num gosto de tomar {inint} água não. *Olha ali a menina, minha bisneta é aquela, ó... *O que foi, heim, Genilda?

I* {inint}

E* {inint}

I* Como, minha filha? *Você suspendeu, foi? *Saio sangue?

* / Saiu não. *{inint} tá conversando cum essa menina pra que, heim?/

I* Porque ela disse que queria um canto que tivesse silêncio.

* / Se tivesse um canto bem arrumado./

E* Tem nada não.

I* Tem nada não. *Ela disse tudo no silêncio.

I* Só tem troço.

I* Que num fizesse zoada.

- * / Eu passei em seu Hamilton, viu?/
I* Passou? *Sim, o que foi que ele disse?
* / Foi cinco milhas./
I* Cinco? *Êita.
* / Cinco milhaø. *Foi não, foi um. (ris) *Mais eu tenho./
I* Que uma soldinha de nada na cadeira {inint}
* / Tá ligado, tá?/
E* Tá.
* / E eu tô falando./
E* Nada não.
* /Êita, mulher, nem me lembrei. *Acho que vai sair./
E* Vai, tem nada não.
I* Depois você me diz.
E* Eu ajeito, viu?
I* Depois [cê-] diz. (ris)
* / Então num falo mais não. (risos)/
E* Sim, ô dona Giselda, qual as, a parte do jornal que a senhora gosta mais de ler?
I* A parte policial que eu gosto de ver (gaguejo) que aparece os crimeø que vem. *Eu fico falando:
“*Meu Deus do céu, o povo agora só leva a vida em matar os outroø. *É o que eu gosto *Vou logo
pra parte policial pra ver.
E* Por que a parte policial?
I* Que eu gosto de ver logo o que foi que aconteceu.
E* A senhora leu algum caso, assim, que que lhe deixou, assim...
I* Não, eu leio.
E* Lê?
I* Pronto, pra mim acabou-se. *Eu num num fico pensando o que foi não. *Só gosto de ver, mais
depois passa.
E* E das novelas, a senhora gosta?
I* Das novelaø gosto gosto, (ris) delas todinhaø. *Da de ais seis, da das sete, das oito, gosto todas
elas.
E* Como foi o capítulo de ontem na novela?
I* Agora, [cê-] pensa, eu gosto mais num gravo não.
E* Num grava não, né?
I* Nadinha.
E* Nem o nome das da {inint}?
I* Não, só na hora que tá passando aí (gaguejo) me lembro, mais depois eu num gravo não.
E* Tá bom. (gravador desligado e religado)
I* * {inint} que eu quero. (ris) *É, eu quero tudo de um jeito.
E* Quer tudo de um jeito?
I* Só tem Maria Luísa, essa minha bisneta que é Maria Luísa e a outra é Natasha, que eu reclamei
muito do irmão de Giuliano quando botou o de Natasha. *Eu disse:” *Meu filho, porque você, não,
vovó, que eu queria sempre esse nome, achava esse nome tão bonito. *Aí botou o nome de
Natasha. *A esposa dele é Maristela e ele é Gilmar.
E* No g?
I* É no g, é o primeiro neto.
E* É?
I* É. *ele é dentista.
E* O irmão de Giuliano?

I* Sim. *Ele trabalha em Santa Rita e Cabedelo. *Hoje ele tá em Cabedelo. *Ele foi de manhã pra Santa Rita, voltô, almoçô, aí ele chega e: “* Ô, meu Deus, eu só tenho tempo de engolir e sair.”
*Foi almoçando e foi saindo.

E* {inint}

I* Ele agora, é, só chega lá pras seis horas, isso diariamente.

E* E Giuliano?

I* Giuliano tá nessa pesquisa, né, somente. (risos) *Tem dia que vai, dia que não vai (risos), pra sair é um entra e sai um entra e sai. (risos)

E* É estudioso, Giuliano?

I* É, estuda muito ele. *Agora, o outro tá tendo umas aulaø de noite, é tão ruim pra Genilda levar ele de noite. *Quando chega deiz e meia da noite, ela sozinha cum ele por aí a fora, que daqui pra pra Universidade eu acho tão perigoso.

E* E longe, né?

I* É.

E* Pois é.

I* Hoje é dia dele iø, é terças e quintaø, hoje é dia dele iø. *Ela sai daqui de seis e meia, só chega ais deiz e meia.

E* Ela é quem vai deixaø?

I* É.

E* É assim, né, a luta, {inint}.

I* É. *Ela é pra tudo aqui, é quem faiz tudo. *Quem dirige (gaguejo) o esposo dela dirige, mais ele viaja muito também, num pode. *O marido de Gitana, da irmã de Giuliano também também sai de seis, só chega de sete, de oito, que ele trabalha na Antártica, também chega tarde. *E é ela aqui pra tudinho é ela mesmo, a mãe de Giuliano.

E* Aqui é uma festa, né, nessa casa?

I* É, quando tá tudo reunido, é. *A família é grande.

E* É. *São quantas famílias aqui dentro?

I* Aqui tem...

E* Assim...

I* É, eu sou sozinha, né? *Tem a mãe de Giuliano com os filhoø e o marido e tem a minha neta que é irmã de Giuliano com o marido e a filha. *Tem um bocado de gente.

E*É uma família, é; são várias famílias, né, numa só?

Informante 26

Informante: IFS

Faixa etária: mais de 50 anos

Anos de escolarização: 5 a 8 anos

Sexo: Feminino

E* A senhora sempre morou no Roger?

I* Sempre morei no Roger..

E* Sempre?

I* Desde mil novecentos e quarenta, viu?

E* E por que a senhora nunca saiu de lá?

I* É casa própria, né? *Agora passei dez anos aqui em Manaíra sabe? *Mais em casa alugada.

*Aí vem aquele negocio de casa é, por é é imobiliária, né? *Aí quando chega fim do contrato pede

a casa pra fulano moraø, um tio moraø, um pai moraø, um irmão. *E assim num dava certo. *Voltei pra minha casa, que é própria, né? *Ai ninguém pede, né?

E* Exato.

I* É.

E* (toss)

I* E de lá só [sai-] agora na partida. *Pelo gosto de Caidi eu já tava por aqui também, né? *Caidi num gosta do Roger, não. *Num sei porque, que nasceu ali, criou-se ali, né? *E num sei porque ela num gosta não. Mais vivi lá eu não pretendo mais sair, pode seø, que o dia de amanhã só pertence a Deus, né, aí pode seø qui eu até saia, mais eu tenho fé em Nossa Senhora do Carmo que dali eu num saiu mais não. *Pagar aluguel de casa. *Deus me livre, poøque é é uma exploração, aluguel de casa é um rôbo, é é é um canalhismo essas essas como é o nome? *Essas imobiliáriaø. *É um povo sem palavra. *Nós moramos aqui na Maria Rosa e Limeiro pagou a casa no dia vinte e cinco. *Quando foi no dia vinte e sete ele recebeu o despejo. *Quer dizer, que já tava pronto o despejo, né? *E receberaø o dinheiro. *Aí a casa minha tava alugada, eu vim pra aqui pra minha [ca-] da minha filha, Cida, e Caidi foi pra casa do sogro, pai do Mineiro, lá no:, ali no Espaço Cultural, perto do Espaço Cultural. *Eu: Caidi tinha uma amiga, Caidi contou, ela disse: “*Se você quiser, Caidi, [cê-] vai passar um ano na casa sem pagar.” *Eu mesma eu tinha feito isso, sabe? Eu tinha feito isso, mas Mineiro é muito acertadinho, num sabe? Muito puritano:, aí chegou: deixou: “*Não, deixa pra lá deixa pra lá.” *Mas eu num tinha ficado? *Eu tinha ficado um ano: (gaguejo) na casa, viu? *Mesmo por causa da robalheira, da safadeza do pessoal. {inint} sair assim, sem, nas carreiraø, menina, sem ter uma casa pra morar, como que fosse um um uma pessoa que num pagasse, né? *Que se num pagasse tava muito certo:, mais a pessoa pagando? *Não, minha filha. *Aquela aquela imobiliária: aquela imobiliária Radier, eu num quero mais uma casa cum imobiliária nem que a casa <vala> [va-], assim, cem mil e ele diga: “*Vou lhe alugar por cinco.”, que eu num quero. *Então tu fica no meu Rogerzinho, né? Tranqüila:, ali né? *Só paga mesmo a água e a luz e pronto, né isso?

E* Exato. (toss) *Das escolas que a senhora estudou, dona Ivonete, qual foi a que a senhora mais gostou?

I* Eu só estudei em uma escola. *Naquele tempo era escola normal, onde é hoje o tribunal. *Somente ali, né? *Porque quando {inint} a mãe da gente desarnava em casa aquelas primeiras letraø do ABC pra o dia das mãeø, aí depois ia pra leø, pra studiaø, era lá naquela {inint} (gaguejo) um uma escola. *Era escola modelo, mais a gente chamava escola normal. *Estudei ali até chegar pru exame de admissão, foi o tempo que eu perdi meu pai. *Meu pai era muito enérgico. *Se meu pai fosse vivo penso que eu era alguma coisa na vida, num sabe? *Meu pai era, a minha mãe era sabe? Tudo pra ela era bom. *Minha mãe nunca foi numa numa loja escolher uma roupa, nem um sapato, nem nada. *Meu pai quem trazia em casa, desse pessoal, assim, que num sai. *Eu quando meu pai morreu aí: “*(muxoxo) poiø eu num vou mais estudar, não.” *Num fui mais não, pronto. *Mais é porque o pensamento de criança é um, né? *E uns tem o pensamento positivo, né? Vão pra frente mesmo, e eu num sei porque deixei de studiaø, pronto. *Mais num tô arrependida, não, sabe? Tô arrependida, não. Pronto.

E* É das disciplinas que a senhora estudava, dona Ivonete, qual a que a senhora mais gostava ? qual a que...

I* Eu era a primeira em Matemática, era, em Matemática eu era a primeira. *Agora, eu era a primeira em Matemática, mais quando chegava na hora de fazer uma fração eu ficava pe:rdida, sabe? Pe:rdidinha aí. *Eu penso que cum eu num se era {inint} mais eu penso que cum sete anoø eu eu eu eu tinha uma, eu tinha fazia conta de dividir por três, quatro letras, eu fazia. *O vizinho ficava assim olhando na calçada eu fazia com aquelas pedraø que tem brancaø, aí eu fazia as contaø ali, aí tinha um vizinho ficava olhando assim. *Foi no dia {inint} ele chamou meu pai: “*Essa sua menina, viu, na Matemática é parada.” *Pronto. *O meu pai trabalhava no saneamento, que hoje é a Cagepa, né? *Aí lá abriu uma aula à noite, meu pai levava toda noite eu pra lá, pra aí tinha uma

professora [é]- dona Merentina Coelho. *Parece que ele era professora de lá. *Eu ensinava a aqueles “homão”, sabe? era tão pequena que eles me botava no colo (risos). *Naquele dia num tinha essa essa hoje que se a um [omi-] botar uma menina no colo leva logo na maldade, né? *Naquele tempo num existia maldade, não, era um povo puro, (ris) mais hoje! *Aí eu ensinava aquele povo pronto. *Eu me lembro é tanto que quando foi no fim do ano eu {inint} eu ganhei um cordãozinho de ôro com uma medalhinha de Nossa Senhora, foi. *Eu era, a como que se diz hoje, a professora mirim, né? *Ensinava a todo mundo lá, é. *{inint} era um tempo bom aquele, assim minha filha, mais hoje hoje é um mundo cão, sabia? *Hoje é mundo cão, num sei porque não, ninguém tem mais respeito, num existe mais respeito pra nem de pai pra filho, nem de filho pra pai, nem de de empregado pra patrão, tudo quer ser uma coisa só, o que num pode ser, sabe? num pode ser, não, mais hoje em dia é assim.

E* E dos professores, dona Ivonete, a senhora lembra de alguma, assim, gostava?

I* A minha primeira professora chamava-se Beatriz, ela era tão magri:nha. *Agora eu num acho num sei se ela era casada, ou se era num sei {inint} era beim magrinha, Beatriz. *A minha segunda professora chamava-se Severina Guimarães, sabe? Ela era bem autêntica assim aí pronto. *Já a outra foi Amélia, dona Amélia (buzina de carro) e tinha também dona Maria da Luz, {inint} mais essa dona Maria só vivia doente, sabe? *Aí então dona Amelia ela substituíu ela. *E a minha professora de trabalho manual que naquele tempo se fazia bordado na escola, né? Fazia croché pra eu me lembro é tanto que o primeiro trabalhinho que eu fiz de labirinto foi um galo (risos), mais ficou pareceu uma perna, mais eu fiz o bendito do galo. *Aí era dona Égida Leal sabe?, era uma professora muito boa, era um tempo bom aquele a a a escola começava eu penso que (latido) de sete e meia, a era até as duas e meia da tarde, o intervalo era de parece que era de onze horaø o lanche e nas quintaø- feiraø não tinha aula, tinha não. *Tinha segunda, terça e quarta, quinta não tinha, sexta e sábado tinha. *A pessoa saía, aprendia , mais hoje num aprende, não, aprende não, que eu vejo lá como é meus netoø. *(gaguejo) eu tenho eu tenho [um] neto que estuda em escola particular e outros que estudam em escola de governo. *Às vezeø eu fico assim se eu soubesse mesmo, assim, me expressar eu ia saber porque o ensino do estado é um e o do pago é outro, porque a minha neta é (gaguejo) parece que tem doze matériaø, ela terminou agora o primário, doze matérias, e o meu neto tem se num me falhe a memórøa é sete ou seis matériaø no ginásio, né? Como é que pode? *Se uma pessoa dessa for pra faculdade, se chegar, num sei como é que como é que pode chegar, num é isso? *Então ele acha que o ensino devia seø igual ou daø um basta nesses colégioø particularø, dar um basta mesmo, sabe? Porque eles meu neto mesmo eu tenho um neto que tem oito anos, André tem oito anoø, aí chega lição de de [paroxíto], proparoxítona, eu: “*Caidi, esse menino num é {inint}.” “*É, mamãe, tem que aprender .” “*Como é que essa criança pode aprender isso, menina? *Aí quando chega no ginásio que é que ele aprendeu? *Num sabe de nada, não, que aquilo só foi, assim, passado, né? Num é como no tempo da gente que estudava, num sabia da lição. *Não descia para o recreio, ficava dentro da classe e a professora ficava ali. *Hoje não, a professora dá graças a Deus quando o aluno sai pra iø fumaø e conversaø e palestraø, né isso? *É isso que eu vejo é. *{inint} ficava ali cum a gente. *Lanchava dentro da classe, aí estudava aquela lição, se não desse certo no outro dia não ia [recre-] (gaguejo) enquanto não desse a lição certa, né? *Mais hoje a professora fica olhando no dá graças a Deus quando o aluno num sabe da lição mesmo e pronto. *Eu acho o estudo de agora bem entendido. *Pra o estado muito fraco. *(gaguejo) num é num é por conta do governo, que eu num vou botar culpa em governo não. *É por conta dos professores, sabe? Dos professores. *Eu num acho ou ou eles num são aptoø ao ao a ao ensino ou num sei o que é, não. E o do do colégio pago eles eles como é o nome que diz puxam muito pela criança num tempo indeterminado, né não?

E* A senhora já discutiu com algum professor ou colega, dona Ivonete?

I* Eu não tenho nenhum professor é professor, sou analfabeta, né? *Aí professor é professor, é. *Os meninoø daqui mesmo são, olhe, eu não sei não, mimha Nossa Senhora, é tanto do livro, tanto tanto que eu fico assim: menina. *E {inint} como é? *É xerox, é? *E {inint} xerox, é num sei o

que, menina, eu num sei que desperdício de dinheiro é esse. *Um [estu-] um [es-] uma estuda no PHD, a caçula, o outro estuda no CA e uma há tá na faculdade, né? É Ana Carolina, sabe? Ela faz faculdade. *Eu penso que é a que menos livroø tem. *(gaguejo) hoje mesmo eu tava falando a Cida: “*Mais Cida, minha filha, eu acho isso um desperdício de tanto dinheiro, tanto livro, num sei não, vocês deviam falar, reclamar, porque (gaguejo) lançar tanto do livro sem precisão, menina. *Pode não, minha filha, é é uma cabeça só pra tanta coisa, né? *Eu heim! Sei não.

E* Dona Ivonete, é de que forma o estudo contribuiu pra sua vida?

I* Como assim?

E* Se - se a senhora ter estudado ajudou a senhora em alguma coisa.

I* Ajudou porque eu sei eu sei assinar meu nome, né? Eu sei lerø minhas orações, sei lerø o jornal, a revista sabe e graças a Deus eu tenho setenta e quatro anoø mais eu tenho boa memória, me lembro de tudo, sabe? lembro do meu tempo de que eu estudava. *É às vezeø os meninoø lá de casa pergunta: “*oito vez nove?” *Eu respondo na hora. *Rebeca ri é muito, a minha neta, sabe? “*mais vovó, a senhora sabe de tudo?” *Agora, sobre [negó-] de de português eu já num que tudo muda, né? *No meu tempo era era como é o português era um - farmácia a gente estudava (gaguejo) como é se num me falha a memória era "ph", era? Farmácia; era fósforo, não era? *Hoje em dia é tudo [abreviado], mais, assim, mais ligeiro e muitas muitos nomeø dá - (gaguejo) eu ainda essa semana passada tava procurando um nome no dicionário aí Cida disse: “*mamãe, deve ter.” “*Mais num tem não, já é dicionário, né, passado. *tão eu gostei do meu estudo, foi pouco mais aproveitei. *Trabalhei - num trabalhei, assim, em repartição, né? Mais trabalhei num armazém muito tempo e devo ao meu estudo, né? (latido) pouco mais aproveitado. *E desejo que todos que estude seja assim também, né? (latido) *Embora hoje a pessoa termina, sai de uma faculdade e fica implorando caridade pra arrumar um emprego, né? *É, porque tem tanta gente aí que terminou - tem uma nora que faz seis anoø que ela (gaguejo) terminou psicologia. *Coitada, se ela num fosse casada ela tava aí nem sei no no fundo de uma loja, né? *Fez o concurso pra pra na prefeitura, mais já fez um ano num chamou. *Essa menina é formada em em em Educação Física, fez o concurso do estado eu acho que ela trabalhou num sei num interior aí, mais trabalhava sem reajuste, somente porque gosta de trabalhar, né? E ia dar aula, mais num era contratada ou num sei não como era não. *{inint} agora trabalha numa Academia aqui e abriu uma pra ela mesmo, sabe? *Mais se num fosse isso. *Olhe a pessoa termina a faculdade e fica implorando caridade, né? *Eu tenho um filho que ele terminou o terceiro ano no Getúlio. *Entre os seis que eu tenho é tem dois que vive numa vida financeira boa e ele é o terceiro, que ele só fez [é] num num terminou o ginásio, né? *Talvez se ele tivesse (gaguejo) terminado uma faculdade ele tava aí cum a mão no queixo, sem um emprego, né? *Tão {inint} o estudo é bom, mais a sorte é melhor, né? *É.

E* E agora, dona Ivonete, que é que a senhora faz em casa?

I* Em casa? *Nada, leio em casa meømo às vezeø ajudo, assim, a menina aqui (gaguejo) ou tô em casa ajudo, mais passeio, vou pra minha missa, que num falto ela - pronto.

E* Como é seu dia-a-dia?

I* Como assim?

E* O que é que a senhora faz todo dia:, de manhã até a noite, de segunda a sexta?

I* De manhã eu me levanto é pronto, lá em casa, a menina só chega a menina que trabalha só chega sete horaø, seis e meia. *Quando chega eu me levanto mais cedo que (gaguejo) quando dá cinco horaø já tô, sabe? Cinco horaø eu já tô rezando meu teøço, saio, tomo meu banho, faço meu café, boto a mesa , sabe, preparo tudinho, a boto a mesa e a sala, viu Cida boto a mesa e vou aguardar minhas plantaø, sabe? *Agora, depois de negócio de almoço eu num, sabe? Faço não, {inint} almoço. *Às veziø que eu lavo uma loucinha pra ajudar a menina, às vezeø, nem é toda vida não. Aí me sento, assisto televisão (gaguejo) às veziø, sempre á tarde, quando, vou pra missa. *A missa da {inint} à tarde, num sabe? todo dia eu vou. *Aqui não, aqui é muito longe a igreja, fica muito distante. *Aí {inint}.

E* Dona Ivonete, se a senhora ganhasse na loteria, como a senhora ajudaria sua família?

I* Olhe, eu eu só tenho dois filhoø que não tem casa. *(latido) É eu dava uma casa a cada um e os outroø tem nada que ajudar, que todos eles tem, sabe? *Eu penso que eu dava assim eu dava uma parte pra minha pra minha ordem, que eu sou carmelita da ordem terceira, sabe? Dava uma parte boa pra lá, né? E a outra parte eu dava pra o hospital de Padre Padre Zé, sabe? Porque ali é uma penúria. *É, ali é uma penúria mesmo. *Ali é digno de todo mundo todo mundo levar uma siringa, levar um esparadrapo, um um um um mercúrio-cromo, o que for levar pra ali. *Num precisa levar uma dúzia, nem nem uma caixa, um vidrinho porque tudo serve, né? Pronto. *Um pacote de comprimido, um pacote de algodão, de gaze, que ali é digno, aquele hospital. *Enquanto Padre Zé Coitinho foi vivo, o pobre era assistido, mais agora num é mais não, de jeito nenhum, porque num sei se é porque o pessoal – enquanto a pessoa tá viva é uma coisa, né? Depoiø de morto - é, eu fazia isso. *Só dava mesmo essas duas casaø: ao [fi-], que aliáis ele tem uma casa, mais desquitou-se e deixou pra mulher porque eu não deixava, eu tenho esse gênio assim. *Eu repartia na hora, sabe? Vende a casa, a minha parte e a dela. *Num queria saber se tinha filho nem que deixava de teø, mais a minha eu queria, mais talvez o coração dele seja melhor do que o meu, né? *Ele deixou pra lá, mais eu num deixava não, não deixava de jeito nenhum. *Pra tá pagando [ca-] aluguel de casa? *Ela numa casa e eu pagando aluguel? *Deixo nada, minha filha.

E* Dona Ivonete, o que é ser carmelita? *O que é isso?

I* Carmelita é a pessoa entrar numa ordem é ali você reza, você tem que cumprir a ordem da Igreja, num sabe? tem que cumprir todo todo mês, terceiro domingo, você tem aquelas reuniøes, não pode faltaø. *Pode faltar em caso de doença, né? Porque isso aí é indispensável, viu? *Tem que andar na ordem, num você num pode ser carmelita e viver num bar. *Pode assim, numa festa íntima que a sua família for fazer de um aniversário, você compartilhaø, né? E um jantaø, assim, mais num pode viveø em baø, nem nem viveø fazer coisas erradaø, né? *É [prici-] que você seja casada, viu? Casada, é preciso que você seja casada no civil e na igreja, né? E que quando a você entraø na ordem (gaguejo) [cê-] [cê-] [cê-] quer entrar na ordem, você vai lá, fala cum a Piora, a Piora (gaguejo) passa você pra mestra de noviça, então quando você tá ali você num sabe. *Vai uma sindicância pra o bairro que você mora pra sabeø qual é o seu comportamento. *Então se tiver dois votoø contra e um a favor você num entra, viu? *Eu num sei se é preciso todos três votoø seø (gaguejo) favorávelø, num sabe? mais eu acho que oø dois, porque sempre tem uma pessoa, assim, que num gosta da pessoa, né? aí bota uma terrazinha. *É preciso ser assim. *Eu quando entrei mesmo eu fui quase barrada, quando eu quis entrar. *A mestra de noviça era muito autêntica mesmo. *Aí ela me falou pra: “*Porque [cê-] num vai seø é Franciscana?” *Eu disse: “*Olhe, eu sei o que é uma Franciscana e sei o que é uma carmelita. *Eu freqüento aqui há muitos anos, desde a idade que eu morava aqui perto. *Eu tinha uma tia que era carmelita e queria entraø, mais casamento é pra num aborrecer marido, né? Porque tem aquelas reuniøes, aquele aí pra num haver confusão, né? Deixei. *Quando eu fiquei viúva aí entrei. *Aí ela disse: “*Não, pode ser que eu {inint} ser Franciscana”. *Eu disse: “*Não”. *Aí depois ela falou cum um que era da mesa, ele chegou, disse: “*Ave-Maria, Ivonete? Aquele é gente fina, pode ingressaø lá na ordem terceira que ninguém vai se arrepender não.” *Um mesário lá, aliáis esse já morreu. *Aí ela foi lá em casa, me pediu mil desculpas, a mestra de noviça, né? *O nome dela é Da Paz, me pediu mil desculpas, eu disse: “*Olhe, eu só vou lhe garantiø uma coisa: eu vou entrar na ordem de cabeça erguida e vou sair quando chegaø meu meus últimos dias de cabeça erguida.” *Num pense você que eu vou falhaø não porque eu sempre fui uma pessoa pensada, né? Toda vida eu fui muito pensada, muito muito mesmo. *É.

E* Dona Ivonete, ainda falando da loteria, que sonho seu a senhora realizaria, se ganhasse na loto?
*Seus sonhos?

I* Como assim? *Num foi isso que eu disse?

E* Seus sonhos?

I* De comprar uma casa pra meus dois filhoø, né? Que eu (gaguejo) [cê-] sabe de uma coisa? *Eu eu nunca tive, assim, ganância por dinheiro, sabe? *Quando eu fiquei viúva eu recebia parece que

era quarenta e sete, eu num sei quanto era não. *Aí as [meni-]: “*Mais mamãe!” *Eu digo: “*Dá muito, que eu num trabalhei, tô recebendo sem trabalhar.” *Eu nunca cobicei assim, para ter mais, nem nada. *Eu tendo meu dia-dia então dou graças a Deus. *Pronto, (gaguejo) aí se eu tirar na loteria ou na loto, o que for às vezeø eu faço a Sena, compro esse esse negócio, como é? Esse Tele sena, né? *Ainda hoje eu tava dizendo a Cida: “*Ah, se eu tirasse - (gaguejo) vou comprar esse que recebe a casa, né? para dar uma casa a a Caidi, sabe? A Caidi, mais num fico rezando pra poder tirar não. *É se no acaso acontecer, sabe? É. *Também num ficava cum um tostão pra botar em poupança. *Olha, eu eu eu (gaguejo) tem poupança eu num tenho. *Eu uma vez eu botei um dinheiro na poupança num sei nem por [qua-] motivo. *Isso me sewøviu muito. *Foi quando meu filho deixou a a mulher e foi morar cum a outra, que essa outra num é uma mulheø: é um anjo de guarda que ele tem, sabe? É um anjo de guarda. *Não menosprezando outra, mais a outra era mais era muito gananciosa, compreendeu? *E qualquer coisa era só era só assim, pesando assim, deixar mesmo, era os planoø dela. *E aí o o dinheiro tava na poupança, eu cheguei comprei um (toss) uma geladeira e dei a meu filho. *Aí de lá pra cá aí faz bem uns quatro anoø, assim, num num boto dinheiro em poupança não, gosto não. *Pego o que eu recebo eu gasto logo: dô a neto, dô auxílio. *Se eu gastar vai dar mais dinheiro, {inint} eu tô no fim da vida, heim? Deixar nada pra ninguém. *ó: o dedinho, de jeito nenhum.

E* Dona Ivonete, quem é Deus pra senhora?

I* Tudo. *Deve ser pra mim e pra todo mundo. *A gente vê esse universo lindo, né? Feito por ele, que por outro não foi, né? *E as plantas aí hoje em dia tem esse negócio de fazer (gaguejo) como é o nome? [be-] (hes) é bebê de (gaguejo) proveta, né? *É. *Mais Deus disse: “*Faça a tua parte que eu te ajudarei”. *Mais quem há foi que plantou uma plantinha? *Tem alguém, né? *Num tem que [di-] assim: “*Essa planta fui eu que criei”, né? A natureza. *Quem é que já preparou, assim, uma rocha, uma pedra? *Num tem quem prepare. *E mesmo assim minha minha minha avó dizia que Deus deixou dito que quando os homens quisessem saber mais do que ele mudava os tempos. *E é por isso que ele acha {inint} esse mundo uma corrupção. *É, esse mundo tá uma (gaguejo) num sei não. *É uma ganância pelo poder, é uma ganância pelo dinheiro, é uma ganância pelo estudo, que (gaguejo) àø vezeø chega tá tá na já no no no no [cientí-] científico não ainda tem científico, tem? *Científico, sei que, a pessoa pergunta, assim, um número: “*Num sei”. *Mais que num sabe mesmo, sabe? *Num sabe. Sabe? *Portanto eu vejo que Deus Deus é pai, Deus é tudo. *Eu (gaguejo) creio muito em Deus e Nossa Senhora. *Eu sou religiosa mesmo ardente mesmo, é de mim mesmo. *Toda vida foi assim. *Olhe, eu vô lhe contar um negocio. *Eu passei, na minha vida, eu num sei não. *O que eu passei mais nunca me desesperei e nunca saí do meu do meu eu, nunca nunca nunca nunca. *Quando eu tava muito aperreada assim às vezeø eu chorava um pouco, mais trocava de roupa, entrava na igreja da Catredøal, ia pra capela do Santíssimo rezar meu terço lá. *Parece que eu vinha mais confortada e venci. *Venci venci mesmo, sabe? Foi. *Porque a pessoa o negócio é a pessoa confiar, né? mulher? É, confiar.

E* A senhora já fez alguma promessa, dona Ivonete?

I* Eu fiz. *Eu fiz uma promessa quando eu era menina. *Toda vida fui gostei de religião. *Eu me trepei num pé de cajueiro que tinha em frente a minha casa e esse cajueiro me arranhou. *Aí nem disse nada a mamãe, nadinha né? *{inint} a gente passa assim, né? *Aí quando foi cum uns trêsø diaø aquilo tava inflamado. *Quando mamãe olhou tava inflamado. *Aí mamãe botou remédio, mais num tinha jeito de cicatrizar. *Aí quando foi um dia a vizinha chegou, disse: “*Dona Regina, bote uma lâzinha de iodo aí. lave e bote iodo”. *Sabe menino como é astucioso, né? *Aí eu peguei lá em casa tinha um daquele vidro grande, um vidro até azul, tinha um cum iodo, o outro cum ácido fênico. *Eu peguei o o algodão, aquela aquele chumaço de algodão assim, botei na mão, botei o ácido fênico e espremi assim na perna, olha. *Menina, olha, eu gritei tanto no mundo.

I* Aí (gaguejo) aí pronto, ficou no lugar de uma cicatriz ficou ficaram duas. *Aí [per-] lá de casa foi morar um enfermeiro, foi morar um enfermeiro -psiu- {inint} ele falou assim: “*Ai, dona Regina, tem que fazer uma raspagem aí na perna.” *Aí eu eu chorava tanto tanto tanto tanto. *Aí

eu disse: “*Minha Nossa Senhora, se eu ficar boa da minha perna eu vou passaç muitos anos de branco.” *eu sei que esse aí mamãe me levou pra por acaso, né? Minha minha tia foi na no médico chamado doutor Lauro, aí mamãe eu fui cum mamãe aí ela ele [mo-] ela mamãe mostrou a perna, ele disse: “*Olhe, pegue a banha de porco, bata bem batida, tire todo sal, bote uns pinguinhø de ácido fênico e bote em cima”. *Foi um santo remédio. *Pra você ver como os médicoø era de primeira, nera? *Sei que eu usei muito tempo branco. *Pra ver como era os médicoø de primeiro. *Hoje se um médico é da perna num trata o braço. *Se é da cabeça, num trata o pé, né? E num sei que como é isso, né? *Os médicoø era pra tudo, agora num é pra nada, num é não. *Ficar (gaguejo) olha, eu tive doente agora a o ano passado por esse tempo eu tava entre a vida e a morte. *O que o médico passou de remédio que o médico passou de remédio [cê-] não queira nem nem saber quanto. *Pra uma pessoa só, {inint}, pode não, é incalculável.

* /Tudo bom?/

I *Tudo.

I* É. Pois é minha filha, é isso aí.

I* Sônia, tem gente falando. *Tá bom já?

E* Não. *Dona Ivonete, qual a sua opinião sobre o Papa?

I* Sobre o que?

E* O Papa.

I* O Papa? *Eu acho que o Papa é uma é uma pessoa que deve ser respeitada por todos, num é? Porque ele só dá bons exemplos, só pede, nas suas orações por todos, né? *Embora o povo num queira aceitaø, mais ele pede por todos: pelos pobreø, pelos ricoø, pelo por todoø. *Pelos que fazem mal, pros malfazejoø, por todos ele pede. *Então é uma pessoa que nós devemos respeitar em todos momentos da nossa vida, num sabe como é? e confiar nele, confiar porque ele num só pede por quem tem dinheiro, nem não, ele só quer a paz do mundo inteiro. *Agora, o povo é que são desajustadoø, sabia? *O povo hoje em dia tá desajustado. *Agora, eu acho assim, eu sou eu sou {inint} ignorante, mais a desgraça do mundo só [vei-] depois da televisão sabia? Só [vei-] depois da televisão. *Sei que o mundo o mundo não, o mundo é o mesmo, o povo ficou assim na rebeldia, num num tem religião, ou quando tem é muitaø religiões aí somente pra sabe? Pra dinheiro. *Mais que a televisão é a chave de tudo isso, é. *Eu eu acho, num sei.

E* Dona Ivonete, como foi a sua infância?

I* Minha infância foi boa, boa porque era uma infância pobre, mais de fartura, sabe? Muita fartura. *Num tinha esse negócio: “*Será que amanhã não tem?” *(gaguejo) é certo que amanhã pertence a Deus, mais eu nunca passei necessidade, nem nadinha não, *Meu pai era muito enérgico, mais era muito dono de casa, sabe? Muito dono de casa, muito querido doø meus tioø, do meu avô. *Eu num conheci avó materna, conheci avó paterna, muito querida deles tudinho. *É tanto que quando meu pai morreu o tio mais velho (gaguejo) o irmão dele mais velho pediu logo pra ficar comigo, sabe? Maø mamãe num deixou não. *Mas mesmo assim às vezeø eu passava um mês lá, sabe? Porque era a primeira sobrinha, né? *Aí primeira sobrinha, primeira neta, tudinho, né? Era muito muito {inint}, sabe? *É, (gaguejo) minha infância era ótima, graças a Deus.

E* Quais as brincadeiras que a senhora mais gostava?

I* No tempo da gente? *Era cozinhado, nera? brincar de boneca, muito cozinhado, fazia, aí ia pra aquela fazer aquelas brincadeiraø de boneca, aí ia passear naquelas caixaø de charuto, botava as bonecaø ali pra passear cum meus meus tioø. *Eu tinha tio da minha idade e tinha tio menor, num sabe? Que meu avô era muito aí ia passear pela lagoa. *Ali onde era a "Mesbla" naysci e me criei por ali mesmo. *Aí nesse tempo era tudo mato, ali mata.

E* Que brincadeira é essa, dona Ivonete, cozinhado?

I* É a gente fazia cozinhado é é feijão cum [arroi-] fazia no quintal, né? Panelinha a gente pedia a mãe da gente, juntava três, quatro (gaguejo) vizinhoø, nesse tempo a casa era mais cerca, aí cada [qua-] dava um bocado. *Quando era aí fazia aquele almoço. *A gente mesmo que cozinhava, né? Botava as bonecaø, tudo arrumadinhaø, boneca de pano, sabe? Num é boneca bonequinha de pano,

tudo arrumadinhaø ali aí fazia feijão, fazia arroz, era fartura {inint} carne. *Meu avô viajava era muita fartura [den-] da minha casa, graças a Deus. *{inint} as vezeø (gaguejo) as tiaø da gente já moça minha tia que é professora, tudinho, aí vinha, almoçava cum a gente debaixo do pé de cajá enorme que tinha no quintal, sabe? Aí almoçava cum a gente, fazia tomava vinho, era, tomava vinho.*(gaguejo) chamavam sangria vinho de vinho tinto cum água e açúcar. *A gente tomava aí tinha (gaguejo) um tio meu que tocava violão, a gente dançava, brincava, isso era quase todo domingo era esse cozinhado, sabe? *Pronto, brincava de corda, de cademia de tudo. *{inint} aquelas mangueiraø dali da lagoa todinhaø, sabe? *Brincava pra pra tiraø manga, oliveira até {inint} nas tamarineiraø {inint} no pé de tamarindo a gente ia, agora tinha muito muito como é o nome? É aquele bichinho abelha, acho que era abelha que tinha. *A gente tinha um medo, mais assim mesmo botava um pau, ia subindo, catucava, mais! A bicha caía pra comeø as bicha tão verde. *Mais comia tudinho. Foi uma infância boa né? *Tenho que me queixaø, não.

E* A senhora lembra de alguma histórinha de da infância que a senhora gostaria de ...

I* Minha linda, isso aí eu num me lembro mais de nada.

E* Não?

I* Não.

E* Como era os jovens da sua época?

I* {inint} eu tinha meus tioø, né? era moça, rapayø era assim num saíam, só iam à missa ou cinema, mais quando ia pro cinema ia o irmão mais velho, né? o irmão mais velho vinha pra [ca-] que num tinha esse [negó-] de <ta> acompanhado cum outros nem cum nadinha não, era vivia [den-] de casa, estudando, ajudando [den-] de casa, num era essa corrupção de hoje não, de jeito nenhum. *Era um povo comportado, minha filha, era, era um povo comportado. *Que pena. *Ninguém via esse [negó-] de jantar fora, ir pra num sei pra onde, viver dançando nesse nesses forróø, bebendo, não. *{inint} era era uma vida de sadia sadia, mais hoje eu num acho não. *Mais num acho mesmo. *Quem que se viu uma filha fumar na frente de ninguém? *Heim? *Nem Nem (gaguejo) nem a minha avó fumava cachimbo, mais repara que uma da das netaø ia fumaø o cachimbo na frente dela? *Nem fumava nem cachimbo, nem cigarro, nem nada. *Eu penso só quando fosse dona de si mesmo, né? e se mesmo se visse botava logo um escondia, né? Pra não pra não fumaø. *Eu acho eu acho (gaguejo) aquele tempo bom. *Hoje eu num acho não. *Hoje é muita baderna baderna.

E* Como a senhora conheceu seu marido, dona Ivonete?

I* Olhe, eu conheci ele é eu parece que eu tinha negócio de onze anos, sabe? *Aí mamãe foi visitar uma uma uma parenta dela que tinha descansado aí eu conheci ele. *Mais ele tava jogando bola, tudinho, sabe? As pessoaø vai olhaø, né? *Depois de muito tempo que eu já tinha me casado mais o (gaguejo) meu marido era do exército, só tinha casado na igreja, né? *Aí eu cum antes de vinte e um anoø eu fiquei viúva, poøque ele deu um uma virada lá aí num teve jeito: morreu. *Aí quando foi cum aí eu fui morar no Roger, né? *Aí ele começou a namorar comigo e casou. *Em quarenta a gente casou. *Mamãe ainda foi naquele que ainda foi assinaø pra poder eu me casaø no civil. *É, quer dizer que ele esperou, né? *É, casei bem casada, graças a Deus. *(gaguejo) casei em quarenta e ele morreu em setenta. *Deixou seis filhoø: três [omi-], três mulheres.

E* O que é que a senhora acha, dona Ivonete, da mulher, depois de casada, não se dedicar à casa, ao marido, aos filhos?

I* Errado, erradíssimo, porque é por isso que há tanto né? Os filhoø “*Meu filho tava fumando isso assim.” *Acho que a mãe deve ter atividade. *Tá certo se ela vai arrumaø um emprego, se é uma pessoa de confiança, né? De confiança. *{inint} essa minha filha trabalha, essa que entrou aqui, [ó-]. Tem um escritório [den-] de casa, tomou conta dos filhoø, tá todos dois formados. *Pronto. *Essa daqui fez faculdade também, tudinho, mais num perdeu a energia, sabe? *Os filhoø tudo obedece, pronto, tá tudo bem encaminhado. *Há tem uma na faculdade e os doiø já chegando. *Mais num deixava os afazeriø dela pra pronto, estudava, vinha pra casa, pronto. *Tinha as horaø dela trabalhar e as horaø dela ficar em casa, né? Como dona de casa, pronto. *{inint} eu acho que pode

trabalhaø, mais ter a sua responsabilidade de dona de casa, né? *Não abandonæ o laø assim não. *É.

E* O que a senhora acha dessa campanha contra a fome que tá sendo realizada, dona Ivonete?

I* Eu mesmo num dou um quilo de sal eu num dou um quilo de sal. *Se eu tiver de dar, como eu dô, dô a pessoa que eu vejo que necessita, vou lá e dou. *Mais pra campanha num dou nada, nada nada. *{inint} pra você ver esse feijão tá podre. *{inint} porque tá um pouquinho bichado, bota fora. *Dê ao pobre que ele come. *A gente num compra na venda (gaguejo) às vezeø (gaguejo), né? Bota de molho e num num bota fora. *Precisão de daø feijão pra entraø num negócio. *Tem tem que levar dois quiloø de feijão, dois quiloø de arroyz. *Não, eu mesmo num dou não. *Eu acho cada [qua-] pensa um jeito, né? Mais eu num sou de de dar, não. *{inint} tem muita gente oportunista, né? *{inint} (buzina de carro) pronto, tem muita {inint} oportunista: “*Esse é meu, esse é meu, esse é teu”, né? *É.

E* Dona Ivonete, e dessas crianças de rua, o que é que a senhora acha delas, da situação delas?

I* (gaguejo) ao culpadoø são os pais são os pais. *Primeiro: as mãeø num quer ficar em casa. *Vai varrer a rua e deixa os filhoø. *Então se ela vai pra o prefeito pra uma prefeitura pra procuraø um emprego e ele pergunta: “*Quantos filhoø tem?” “*Tem tanto”. “*Qual é a idade?” “*Tem doze, tem treze?” “*Então eles vão varrer a rua e a senhora fique em casa cozinhando”, né isso? *Mais não, nenhuma quer ficar [den-] de casa e os meninoø ficam soltoø aí, ficam soltoø. *Num pode não, é é botar os meninoø pra trabalhaø e as mãeø ficaø em casa, cozinhando, lavando, né não? *É, pronto.

E* A senhora já sofreu algum tipo de violência?

I* Não.

E* Não? *De que a senhora tem medo?

I* Medo? *Eu num tenho medo nem dos castigoø de Deus, que eu num erro, né? (gaguejo) de nada na minha [vi-] vida. *Se for de um bichinho sabe que eu tenho medo? *Duma rã e dum sapo, eu corro as léguaø, sabe? *Mais de outra coisa tenho medo não. *Nem dos castigoø de Deus, porque ele num me dá não, que eu respeito muito.

E* Dona Ivonete, por que a senhora assiste Hebe Camargo?

I* Olhe, eu às às vezeø assisto, num sabe? Mais agora deixei de assistio, porque ela devia, assim, chamar uma pessoa média, de classe média. *Chamar um pobre pra se sentaø ali. *Só chama gente famoso. *Gente famoso gente famoso, né? Pronto. *Poiø num devia fazer isso não, devia um dia chamar como aquele aquele da como é? Aquele Programa Livre. *Às vezeø chama gente né não? Chama até detentos pra ali, né? *Mais Hebe só chama status pra ali. Então deixei até de assistir, pronto. *{inint}e dos programaø que eu assisto mesmo, assim, eu num troco dia de domingo por nada na vida é sair do programa de Sílvio Santoø. *Ave Maria, só aquele sorriso dele, né?

E* Do que a senhora mais gosta do programa dele?

I* Todos todos todos todos, é. *Somente a presença dele já é tudo, né? *É.

E* Qual foi a notícia que a senhora leu no jornal que lhe marcou, dona Ivonete?

I* Me marcou?

E* Uma notícia que a senhora leu no jornal?

I* Essa agora desse desse desse esse governadoø {inint} fazer essa maldade cum Burity. *Essa foi essa foi eu num sei não, meu Deuø, porque quando um pobre [fai-] é porque é ignorante, né? E uma pessoa letrada no poder, heim? Fazeø uma maldade dessa? *Um, uma pessoa dessa, cum um ser humano, um [home-] tão bom como é Burity! *Porque ele é uma boa pessoa ele é boa pessoa. *Mais como a pessoa tem um um momento de loucura, às [vei-], né? Disse que a pessoa as vezes {inint} tem um minuto de loucura. *Ele teve esse minuto, né? de loucura. *Mais Deus perdoa. *Eu rezei muito pra ele e pra o que foi agredido.

E* E qual foi a reportagem que a senhora leu na “Veja” que a senhora achou muito interessante?

I* Eu nunca nem leio a Veja. *Às vez assim .

E* Qual é a parte da Bíblia que a senhora mais gosta de ler, dona Ivonete?

I* Olhe, pra ser franca eu num leio Bíblia. *Eu ainda sou daquele tempo antigo: de adoremø, num sabe? *{inint} mais eu num num [lei-] a Bíblia não. *Eu digo lá em [ca-] eu digo lá na Igreja: eu num boto uma Bíblia debaixo do braço. *Eu num nasci cum Bíblia (gaguejo) do braço. *Hoje porque o [pess-] os protestanteø bota, os católicoø também bota uso não, Bíblia não. *Nunca abri uma Bíblia pra ler. *Eu fazia um grupo de oração quando eu tava aqui é “A Chama de Amor”, aí todo mundo era comprando a Bíblia. *Aí a coordenadora mandava comprar a Bíblia. *Eu disse logo: eu não compro. *Aí: “*Vamoø fazer, assim, correr um dinheirinho pra comprar”. *Eu disse: “*Não, né por [ca-] de dinheiro, não”. *Naquele tempo num era nem cem cruzeiroø, num sabe? *Eu disse: “*Né por [ca-] de dinheiro, não, é porque eu não compro a Bíblia, porque eu num fui acostumada na Bíblia e eu eu sou católica de nascença mesmo. *Eu eu eu vou pra eu vou à missa, eu nunca rezei o Pai Nosso cum aquelas mãoø pra cima. *Toda {inint} só rezei como eu rezava de primeiro: cum minha mãozinha posta. *Eu penso que o pessoal tudo fica olhando: (ris) “*Ela é antiquada demais, né?” *Mais eu nem ligo. *Pronto.

E* E o que é que a senhora acha dessas outras religiões, dona Ivonete? Espiritismo, essas coisas?

I* (hes) Eu num desaprovo nenhuma, né? num desaprovo nenhuma. *Quando eu morava aqui nessa rua é veio três moças: uma cum violão, outra cum a Bíblia e outra tinha nada não. *Aí pediu licença pra conversaçø comigo. Eu digo: “*Pode entrar.” *Aí ela disse: “*Nóis somos do Betel, aí viemoø fazer, assim, uma uma palestra aqui cum a senhora.” *Eu disse: “*Pode fazer, minha filha.” “*Posso entrar?” *Eu digo: “*Pode, sente aí.” “*Podemos cantar?” *Eu digo: olhe, aqui pode cantar xangô, macumbeiro, toca bumbo tudo. *Toda religião pode entrar nessa sala e tocaø. *Agora meu terço e minha Nossa Senhora é. *Aí ela começou, que a mãe dela teve num sei quantos filhoø, deixou a religião que era católica. *Eu digo: você achou pouco a pessoa ser católica, teø doze filhoø tudo vivinho tudo vizinho e você num rendeu graçaø a Deus, nem a Nossa Senhora? “*Minha mãe viu o erro que fez seø católica”. *{inint} quando foi uns três diaø ela chegou cum uma Bíblia bem bonitinha pra me entregar. *Eu digo: “*Você recebe meu terço?” *Ela disse: “*Não”. “*Então leve sua Bíblia”. *{inint} passava pra lá e pra cá num foi mais. *É, que eu num ia ser comprada cum a Bíblia, né? *Nunca mais. *Ela passava sempre cum violãozinho dela.

E* Dona Ivonete, pra onde a senhora costuma iø quando viaja a passeio?

I* Minha filha, nunca mais viajei, mais {inint} por esses cantoø todoø. Onde tinha igreja sabe? Eu ia. *Eu só não fui em na Bahia, em Nosso Senhor do Bomfim, mais eu eu penso que anteø de morrer eu ainda vou, sabe? mais já fui em [No-] Senhora Aparecida, {inint} no Rio (gaguejo) aquelas igrejaø quase todas. *Eu só num entrei na Candelária porque era [vés-] de [Se-] de Setembro e tavam lavando a igreja. *Mais aquelas igrejaø do Rio a tarde todinha eu andei entrei quase todas. *Em Recife, em Lagoa Seca, onde tem a igreja, sabe? É na {inint} eu tô esquecida agora em Patoø, lá pra banda de Rio Grande do Norte eu já fui, fui {inint} muito canto visitaø muitas igrejas.

E* Mais dessas que a senhora já foi, qual a que a senhora mais ficou encantada?

I* A igreja de São José, no Rio de Janeiro linda linda linda linda. *Todas igrejas são lindaø. *Mais porque? *Por trás do altar eu acho que é a igreja São José por traz do altar aí tem o pessoal passa aí (gaguejo) as meninaø disse: “*Dona Ivonete, a senhora vai ver como é lindo: tem Jesus, Maria e José”. *Mais uma coisa que você parece que eles tão vivoø, essa menina. *Olhe eu fiquei que num pode passar muito tempo, num [sa-]? mais eu fiquei assim: meu Deus, que coisa linda! *Num sei não eu pensava foi o momento mais lindo que eu vi na minha vida foi conhecer lá. *É. *As igrejaø lá são muito bem ornamentadaø. *Tem as igrejaø daqui (gaguejo) às vez tem um raminho de flor, num sei se é porque num tem zeladora, porque por economia, né? {inint}. *Mais essa igreja foi mais de todas a que eu acho mais linda é minha [orde-] terceira: a igreja de [No-] Senhora do Carmo, né? É linda ela.

E* O que lhe deixa mais feliz, dona Ivonete?

I* Meus filhos, né? Meus netoø, minha família pronto. *Isso é <tu-> o importante. Meus amigos que eu num tem inimigo, graças a Deus. *Eu num tenho, não. *Eu sou uma pessoa que [eu me]- eu me considero querida de todo mundo, sabe? Querida de todo mundo.

E* Fale um pouquinho, dona Ivonete, de cada um da sua família.

I* Como assim?

E* Falar um pouquinho de cada um dos seus filhos, assim...

I* Eu num todos eles são casadoø nas suas casaø, né? Tem Paulinho que tem três filhoø, a {inint} esposa dele é psicóloga, essa que num tem emprego. *Ele vive muito bem também, graças a Deus. *Tem João Pedro que é bem empregado. *A esposa dele só tem uma menina. *Ela também é psicóloga tem uma neta só. *Tem esse de {inint} que é desquitado esse é mais mais humilde e é o mais sabido, que ele tem oito filhoø, né? Sete da primeira e um dessa agora pronto. *Aí pronto, os [home-] eu já falei, mais tem Lucinha, minha filha, a mais velha das mulhereø. *Tem dois filhoø: um já terminou a Escola [Técna-], mora no Acre, e a outra é terminou Medicina, mora aqui pertinho pronto. *Tem Caidi, que é casada cum mineiro, tem quatro filhoø, tudo colegial ainda pronto, e tem esse aqui, Cida aparecida. *É casada, tem é professora de Educação, tem três filhoø: duas meninaø e um menino. *Vive tudo em união, é uma família unida, né? *Todos são religiosoø, num tem nenhum que tenha saído da igreja Católica.

E* E o que lhe deixa mais triste, dona Ivonete?

I* É quando eu vejo uma criança pediø auxílio. *Num gosto, sabe? *Se eu eu se eu tivesse, assim, a certeza eu tenho oitenta e quatro anoø que eu vivia dez anos eu ainda criava umas cinco meninaø, assim, numa faixa de cinco anos, porque deixava já mocinha, né? Tomava conta direitinho como criei minhas filhaø. *Mais no regime daø minhas filhaø, num sabe? {inint} regime antigo {inint}. *Mais eu criava se se eu tivesse condiçõeø, assim, {inint} viveø mais dez anos eu tomava conta, porque eu tenho muita pena de ver uma criança é uma criança e uma pessoa na minha idade estendendo a mão, né? *Eu tenho muita pena é dos preso, num sabe? *Eu tenho muita pena de ver esse pessoal preso. *Olhe, eu num me dou em casa assim é lajeada. *Agora, aqueles pobreø ali, né? *(gaguejo) o povo devia ser mais humano, sabe? Porque o rico {inint} o rico (hes) róøba televisor, é num sei o que, e aquele pobre fica ali feito um uns bichoø. *Num tem uma pessoa uma pessoa que tenha um coração de bondade. *Num tem um que tenha o coração de bondade: em Juiz, (gaguejo) só faz malhaø cada vez mais. *Então eu acho isso.

E* O que a senhora acha da sua forma de falar, dona Ivonete?

I* Analfabeta né? É .

E*O que a senhora mudaria na sua forma de falar?

I* Mudaria? *Eu {inint} continuar falando assim, do jeito que eu toda vida eu falei, né? *Num falo muito alto, só quando necessário, né? E quando eu dou um grito num num menino meu mais sempre foi assim. *Agora, quando eu levantava a voz ela já sabia que tava errado e num fazia mais não, porque num dava certo é, embora nunca dei uma surra num nunca, mais também num brincasse não que ali era só vera. *Principalmente quando eu fiquei viúva, fiquei aperreada, porque (gaguejo) só tinha uma casada o resto tudo solteiro, né? *Aí, [ó-], eu disse: “*tenho que tocar o o barco pra frente pra nenhum se destruiø”, né? *Mais eu disse logo: “*quem quiser acompanhar no regime do pai quando era vivo, fiquei quem num quiser, saia, que aqui vai ser como era antes”.”

E* A senhora acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* É o que?

E* A senhora acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* Eu num sou de João Pessoa? *É não, falo a mesma coisa.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito que a senhora?

I* Todos o que?

E* Brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Eu não, eu acho assim: cada Estado fala um sotaque, né? Diferente, é.

E* A senhora conhece alguém que fale diferente da senhora?

I* Não, conheço não, aqui não.

E* Se alguém chegasse aqui, dona Ivonete, dizendo que daria o que a senhora [qui-] quisesse, a senhora pedisse, o que a senhora pediria agora, nesse momento?

I* Dar, assim, em que? *Em dinheiro, em que?

E* No que a senhora quisesse. *Que é que a senhora mais queria agora, nesse momento?

I*A payz do mundo, né? A paz do mundo que todo dia eu rezo e peço. *Pela paz do mundo, principalmente a do Brasil, né? Principalmente a do Brasil. *{inint}Pra lá eles já gostam de brigaø, deixa eles pra lá no mesmo, né? *Mais o povo do Brasil, não, é um povo ordeiro. *Então quanto mais payz é o que num tá havendo, sabe? Tá havendo não. *Num é porque é desemprego, né nadinha não: é maldade. *E se você hoje não tem o que comeø, [cê-] chega na casa de um parente, dum vizinho passa o dia e come, né? Enquanto arruma um emprego chega na casa dum amigo passa o dia, ajuda a lavaø uma loucinha, um um negócøo. *Quando você vier você num é bem recebida? *{inint} que é bem recebida, porque fulana vem, traz necessidade, mais ajuda, né isso? *Mais (gaguejo) você porque num tem um emprego você vai assaltaø, vai se desviaø? *Isso é errado, minha filha, num num culpo negócio de emprego, não. *Assim, os grandãø que tem que ter emprego e faz (gaguejo) errado, né? E faz errado. *Nem culpa goveøno nenhum: nem Federal, nem Municipal, nem Estadual. *Todos eles são boas pessoas. *O que é preciso é se você ganha um salárøo você num pode [ga-] gastar salário e meio. *[cê-] tem que viver dentro de seu salário, viu? *Meu marido era do Estado, mais ninguém nunca passou fome porque era aquilo mesmo e era aquilo mesmo, pronto. O Natal ia chegaø: três meseø antes já tava preparando a roupinha pra um, roupinha pra outro. *Ele era aøfaiate. *Costurava muito pra fora, muito muito mesmo. *Aí {inint} roupinha pra um, pra outro, chegava Nataø já tava tudo bonitinho, dinheiro (gaguejo) das compraø de Natal.

Informante 27

Informante: CP

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Feminino

I* Cleonísia Peres, sessenta anos, segundo grau completo.

E* Quais os colégios que a senhora já estudou?

I* É :: eu passei a minha infância, estudei no no antigo colégio que era Epitácio Pessoa.

E* Qual é a matéria que você mais gostava e por quê?

I* Eu gostava muito de Ciências porque eu acho que as ciências as ciências biológicas, falava muito na na é no no no organismo, na pessoa e eu gostava muito, nisso.

E* Qual é a matéria que você menos gostava?

I* A menos :: Inglês (risos), Inglês, eu acho. Eu tinha dificuldade, Inglês.

I* Fui sim, é fui reprovada quando quando ainda na na primeira fase porque o professor pediu é dez ilhas. Não, o professor pediu é cinco ilhas e eu fui filando, botei dez ilhas, não tinha nada a ver (risos), aí tirei um zero (risos).

E* Como era essa primeira fase?

I* Era era a primeira [fra] fase do primeiro grau, que já dava Geografia, né?

E* O que você mais gostava no seu tempo de estudante?

I* Eu gostava muito de brincar, mais brincar no intervalo, certo? Porque é, eu sempre brinquei muito, a minha infância foi brincando, é eu sou filha única, então eu tinha aquela coisa toda que

filho único tem, né? De brincar, de se divertir, de gostar demais das colegas porque já que era sozinha, então eu adorava a escola porque tinha muita colega e tal, e eu brincava muito.

E* Fale sobre o professor ou a professora que você mais gostou.

I* Ah, os meus professores eu gostava de todos, de todos mesmo, sem exceção.

E* Já que você gostava muito de brincar, os professores [chava] chamavam muito sua atenção?

I* Não, porque eu brincava mais no intervalo, num era em classe, certo? Eu brincava no intervalo, então eu nunca fui chamada atenção, por sinal.

E* Vocês brincavam de quê?

I* Ah, naquele tempo era, pra você vê, brincava de roda, brincava de adivinhações, brincava de de anel, aquela estorinha do anel, né? Botava o o anel na mão pra o outro colega saber. Onde é que está o anel? E tal. [na] Naquela época era assim.

E* E o que é que você menos gostava no tempo de estudante?

I* Ah, era o as prova, né? As prova sempre me deixava (risos) as prova sempre me deixava assim, é um pouco de medo, né? Podia ser que eu num tirasse boas notas.

E* Realmente, todo mundo.

I* Num é isso? (risos).

E* Por que você não cursou a universidade?

I* É. A universidade foi o seguinte: eu fiz meu primeiro Vestibular, mais fiquei doente, então não podia continuar. Eu fui ao médico, então ele proibiu, por sinal, na época, ele disse que eu não podia estudar que [di] ia passar um certo tempo sem estudar, então eu deixei tudo e deixei tudo, né? Depois foi que eu continuei, mais já estava um pouco tarde, aí num consegui mais.

E* A senhora pode falar sobre essa doença que a senhora teve?

I* Posso. Eu tive sabe o quê? Foi é :: tiróide, tiróide, né? A tiróide é uma doença é que tira a a mimória da gente, ela ela era, o nosso organismo fica muito debilitado, por sinal, fiquei pesando na época quarenta quilos. Foi. Então eu num tinha mais condições de estudar. Então foi por isso que atrapalhou o meus estudos, foi a tiróide. Eu passei é :: uns cinco anos tratando da tireóide. Tratamentos, não [fo] não fez cirurgia, foi um tratamento de cinco anos. Um tratamento muito rigoroso, mas que eu, num é? Fiquei curada, depois de cinco anos.

E* É um tratamento doloroso?

I* Não não é um tratamento assim: com comprimido, num [sé] um tratamento com é :: com palestra, um tratamento assim de ir pra praia, tomar muito iodo. É é é uma doença tão, é horrível porque a gente até desmaia. A pessoa tá conversando assim com você, de repente, você desmaia num sabe nem o porquê.

E* Mais você gostaria de ter feito faculdade?

I* Gostaria. Eu tentei, né? Né isso? Eu tentei. E não consegui.

E* Se tivesse feito, qual o curso que você queria ter feito?

I* Medicina.

E* Por que Medicina?

I* Porque Medicina? Eu adoro é :: eu adoro assim - cuidar das pessoas. Tendeu? Curar, curar, consultar, eu acho isso magnífico.

E* Qual a profissão que a senhora exercia?

I* Quando eu trabalhava, né?

E* Hum, hum.

I* Bom. Eu era secretária lá na minha repartição. Trabalhei em colégio, passei é :: eu passei treze anos sendo secretária no colégio que eu trabalhava, né? Gostava muito do meu trabalho, gostava muito da das minhas colegas, dos professores, de todo mundo. Então, quando eu me aposentei agora, num deixei nada nada (risos) de raivinha, nem de historinha, todos gostavam de mim e ainda gostam.

E* E agora que a senhora num trabalha mais, que função exerce?

I* Agora eu estou na minha casa só :: [exe] exercendo os trabalhos de casa mesmo, de dona-de-casa, de esposa e de mãe.

E* Como era no seu tempo de trabalho?

I* No meu tempo de trabalho, eu trabalhava é :: porque o [secre] o secretário trabalha sempre os dois expedientes. Então, eu ia, fazia meus dois expedientes assim: um pela manhã e outro à noite, num é? Mais eu adorava o meu trabalho.

E* Como era seu relacionamento com os amigos no trabalho?

I* Muito bom. Por sinal, eu até hoje sou orgulhosa disso (risos), certo? Muito bom.

E* Se pudesse teria escolhido outra profissão?

I* Sim.

E* Qual?

I* De médica.

E* Ah, queria fazer Medicina né?

I* É.

E* Você tem filhos?

I* Tenho.

E* Quantos?

I* Eu tenho um rapaiz. Um filho único que é o meu tesouro, né? (risos).

E* Como é o seu relacionamento com ele?

I* É muito bom. O meu relacionamento com o meu rapaiz. Ele é amigo, nós conversamoO muito, num é? Ele conversa muita coisa porque você sabe, hoje, ele tem vinte anos, é jovem, então hoje é diferente do meu tempo né, mais eu entendo ele, tudo que ele me fala eu eu compreendo, eu aceito da [ma] mas, eu aceito sim, as coisas certas; e ele é um menino que teim a cabeça muito bem feita, ele não não me dá trabalho em nada, até hoje, num é? Ele já tá mais ou menos assim um menino, já está caminhando, assim. Já serviu o Exército, num é? Já tem o segundo grau completo, que vai fazer o Vestibular agora. E eu amo muito meu filho.

E* Você conversa com seu filho sobre drogas?

I* Sim. Conversamos conversamos sobre drogas. E ele é, ele tem a personalidade muito forte. Ele acha erradíssimo a droga, porque ele acha que a droga é a perdição de todos os jovens. Porque realmente é mesmo.

E* A infância do seu filho foi igual a sua?

I* É :: o meu filho também foi foi foi filho único, mais eu brinquei muito mais do que ele (risos). Ele brincou muito também, teve tinha liberdade, é, sempre eles o que ele queria, ele tinha assim, num é? Se ele escolhesse uma coisa, eu queria uma coisa, ele queria outra, então [eh] prevalecia aquilo que ele queria. Até, assim, nós quando [ia] íamos pra, comprar coisas: , no comércio [eh]: as coisas: ele dizia: mainha, eu quero é este daqui. Eu falava: e esse aqui num é melhor não? Não é este aqui e eu quero esse, então tem que ser aquilo e ainda hoje é isso mesmo. Ele num é desse que, assim, que vai pela cabeça dos outroO, não. Ele tem a cabeça dele, as vontadeO dele e a personalidade muito forte, é aquilo que ele quer e que ele acha certo e realmente o que ele acha certo é certo mesmo.

E* Que bom num é?

I* É. (risos).

E* Fale sobre a sua infância.

I* A minha? Eu sou filha única, ainda tenho meus pais, graças a Deus, e eu brinquei muito e tinha sempre o que eu queria. Agora eu era uma menina é assim, que eu era muito meiga, carinhosa. Meus pais ainda hoje dizO isso, né? Carinhosa com todo mundo, muito meiga, carinhosa, brincava demais, tinha muitas colegas, sempre o que eu queria aO minhas colegaO faziaO, quando eu pedia uma coisa, pronto. Todas elas faziam. Tudo que eu queria. A minha infância foi maravilhosa.

E* Como eram as suas brincadeiras?

I* AO minhas brincadeiras? É, eu tinha muitas bonecas, tinha casas de boneca. É, só que tinha uma coisa - que a minha mãe não gostava muito que eu saísse. Então, eu chamava as colegaO pra minha casa que era casa grande e a gente enchia a casa de bonecas, bonecas, é, [aqui] casa mesmo de boneca, de guarda-roupa, de tudo tinha. Então a gente ia preparar aquelas comidaO, aqueles aniversárioO, as bonecaO. Cada um tinha o seu nome, era maravilhoso, eu passava o dia todo brincando, com as minhaO colegaO na minha casa. Porque a minha mãe num queria que eu fosse pra casa das outraO e nem brincasse assim nas ruas.

E* Você teve a melhor amiga?

I* É. Eu tive a melhor amiga, mas já na minha, é, adolescência. Porque na minha infância todas [eh] eram a mesma coisa, eraø eraø todas iguais. Agora, na minha adolescência, a minha mãe sempre me prendia mais, né? Porque eu era filha única, você sabe? Naquela época, aquele cuidado que as mãeO tinhaO. E eu tinha umas umas amigas, mas eu tinha aquela que era mais a minha irmã, num é? Eu tive essa amiga que era mais a minha irmã do que as outras.

E* Como filha única, você nunca teve vontade de ter mais um irmão ou uma irmã mais nova?

I* Tive demais. Eu tinha muita vontade de ter mais irmãos, porque a gente, filho único, você sabe, é aquela coisa, é muito carinho, é muito, é muito cuidado. Então, eu queria ter mais irmãos que era pra a gente brincar mais e ser, ter mais liberdade. Porque naquela época a gente não tinha liberdade que hoje :: o jovem tem porque que vou dizer: hoje, sim, eu acho que hoje é que tá mais certo do que na minha época. Porque, olha na minha época a gente não falava em sexo, num é? Por sinal, era era uma inocência tão grande que a gente num ligava pra isso e hoje você vê as meninas adolescentes têm toda a liberdade de falar de sexo e e, num é? Fala de sexo até com rapazes mesmo, fala de sexo. E eu acho que isso é muito bom, hoje, num é?

E* Você ficava muito de castigo?

I* Não. Eu nunca fiquei de castigo, agora a minha mãezinha querida gostava muito de dar umas tapinhaO na minha cabeça, sem necessidade. Ela, hoje, acha graça e diz assim: é hoje é que eu vejo que minha filha num fazia nada pra [be] pra eu dar aquelas tapaO na cabeça dela. (risos).

E* Você colocava seu filho de castigo?

I* Meu filho? Ele, :: não. Ele nunca precisou de ficar de castigo não, certo? Meu filho sempre foi uma criança assim, calma, é. Quando ele fazia o jardim, quando ele fazia o jardim, até que eu não gostava, porque a professora quando quando eu ia lá, a professora [diz], a professora falava: “mas o seu filho é tão calmo que ele fica lá no cantinho. Eu digo: não, mas eu não quero isso. Bota ele pra frente, pra se movimentar. Então ele era a mesma coisa em casa, brincava, então num precisava de botar de castigo.

E* O que você fez pelo seu filho, que seus pais não fizeram por você?

I* Não. Nada. Meus pais fizeram tudo pra mim. E é como eu faço também tudo pra meu filho.

E* Puxa, que bom!

I* Num ficou nada.

E* Como era seu relacionamento com seus pais?

I* Era maravilhoso. Meu pai, nem se quer meu pai brigava comigo, agora minha mãezinha sempre [bri] brigava, porque você sabe como é, né? A mãe, às vezeO, é mais brabinha um pouco, meu pai era muito calmo e e minha mãe era quem mais me disciplinava, né? Aquela coisa de mãe: “menina num faça isso!” (risos).

E* Fale sobre a sua juventude, o que você mais gostava de fazer?

I* Assistir filmes, na minha juventude. Eu adorava cinema. Eu achava que o cinema era era uma coisa maravilhosa naquela época. Pronto. Só tinha isso mesmo pra mim, cinema. E outra coisa que minha mãe num deixava eu participar de mais nada. Tinha que ser o cinema mesmo. E eu ia com ela, que minha mãe era nova, né? Bem jovem, bem cheia de vida. “Minha filha eu vou com você”. Só pra mim num ir só com as colegas. Eu dizia: então vamoO, minha mãe. Pronto. E a gente ia.

E* [Co]- como você gostava muito de cinema, qual o filme que ficou marcado?

I* Eu gostava muito daquele artista. É Victor Mature. Achava ele lindo, bellissimo. É engraçado, né? Quando a gente é adolescente. (risos)

E* Você namorava?

I* Bom. Sobre o namoro, eu só tive um namorado na minha vida, foi o meu primeiro namorado e que é hoje meu marido. Que eu acho isso muito errado, hoje. Se eu tivesse minhas filhas, eu num queria que ela namorasse [desse] um só homem; eu queria que ela namorasse mais, num é? Porque pra saber como é os outroO tal e tal. Eu não. Eu só namorei um e com este mesmo me casei, até hoje ainda estamos casadoO.

E* Como era o namoro de vocês?

I* Era muito inocente na época. Era um namoro inocente, que ninguém nem nem falava em sexo, nem nada porque eu namorei com meu marido toda vida, né? E eu era bem novinha e ele também, ainda fui, olha lá, eu ainda fui esperar que ele fosse ao Exército, como você vê, como eu namorei com ele eu era menina ainda, né? E que ele terminasse e tal pra poder a gente casar. Era um namoro inocente. Eu achei eu achava uma besteira. Quer dizer. Hoje é que eu acho que era besteira.

E* Como a senhora conheceu o seu marido?

I* Eu conheci é, eu passando no [co] pra o colégio, num é? Eu passava pra o colégio com minhas colegaO, né? E ele ficava assim num num lugar lá, numa casa lá. UnO rapaizinhos, uns garotos, num é? Foi assim que eu conheci e no meio daqueles garotos, lá estava ele, né? Todo enxeridinho, tal. Eu começava passar ali, todos os dias com aO minhas colegas. Sabe como é mocinha, né? Aí, “ah, aquele gordinho num sei quê, tal”. Aí pronto, eu fiquei achando o gordinho muito simpático e terminamoO namorando e casamos. (risos)

E* Como foi o dia do seu casamento?

I* O dia do meu casamento? É foi um dia assim, foi maravilhoso pra mim, né? Mais ainda cheia de medo. Aquele medo, num é? Porque na época foi, eu me casei em cinqüenta e seis. Olha lá! Faz um bocado de tempo, num é? Naquele tempo as moças, cê sabe que que as moças eraO inocenteO mesmo, era virgem mesmo, num é? Com aquela coisa toda, aquele protocolo todo e a gente é, ficava meio intimidada no no dia do casamento, né? Então me casei, tive meu meu meus padrinhos, tiramos aqueles retratos, num é? Que é de praxe, tal. Na na na época, hoje ainda é, né? E disseram que eu fiquei muito bonita, em traje de noiva e tal. Foi muito bom meu casamento. Meu pai, minha mãe é, eles num gostaram muito não, porque achavaO que ia me perder. Olha. O resultado é que eu fiquei morando com meus pais, entende? Fiquei morando com meus pais. Eles num me, num me deixaram sair.

E* Deu certo a vida de casada junto com os pais?

I* Bom. Deu certo. Mais se fosse hoje eu num queria mais, assim, porque a gente fica, é, fica [ca] quase como solteiro mesmo, e a mãe da gente é que fica com a responsabilidade. E isso hoje eu acho muito errado. E o marido também, ficamos assim: nós dois, meu pai e minha mãe. Então eles era quem [no] nos orientava e tal, e isso é errado, mais vimos isso muito tarde, num é?

E* Ficaram acomodados, né?

I* Fica acomodados, é. E eles quem fica quem fica sendo [re] o responsável pela gente. E isso hoje num existe mais, num é?

E* E a vida de recém-casada?

I* Sim. A vida de recém-casada foi muito boa, porque quem até recém-casada, eu ainda brincava de boneca, certo? Brincava de boneca dento de casa. Pode crer. (risos).

E* Você sabia fazer os trabalhos domésticos?

I* Quase que não, quase que não, porque a minha mãe é, como eu era filha única ela num, nunca se importou assim de me ensinar, de fazer as coisas, certo? Ela quem fazia. Eu, só vim mesmo, é eu só vim mesmo tomar conta da minha casa, depois que minha mãe, que separamos. Meu pai foi morar, num é? fora de mim, então foi aí que eu me senti dona-de-casa. Olha o trabalhão aí que me deu, num é? Pra eu fazer tudo direitinho, organizar tudo, e que eu num sabia. Fui, eu soufri pra aprender. E foi mesmo.

E* E a senhora sabia cozinhar?

I* Bom. [Cozi] (risos) saber cozinhar mesmo, não, né? Fazia o necessário, num é? E todo mundo tinha que gostar, o que eu fazia.

E* O que é que a senhora mais gosta de fazer em casa?

I* Olha. Eu faço de tudo um pouco na minha casa, porque eu não tenho empregada, num é? Eu faço a cozinha, mais a cozinha, eu acho muito pesado cozinhar. É pesado demais, até hoje eu não me acostumei com a a tal da cozinha. Eu faço, eu cozinho, faço bolo, faço tudo, mais eu não me acostumei ainda com a tal da cozinha. Então eu acho melhor a outra parte da casa do que a cozinha.

E* Você sempre morou na mesma casa?

I* Sempre morei na mesma casa.

E* A senhora [ga] gosta da sua casa?

I* Gosto da minha casa, gosto dos meuO vizinhoO, gosto do ambiente, gosto de toda vizinhança, gosto de todos.

E* Por que veio morar aqui?

I* Nós viemoO morar aqui, porque construímos a casa aqui, então tivemos que vim morar aqui onde eu moro hoje, né?

E* Fale sobre sua vizinhança e como é seu relacionamento com os vizinhos.

I* Sim. A minha vizinhança é muito boa, meus vizinhos. Agora eu num sei tá em casa de ninguém, mais precisando de mim, eu estou pronta a qualquer hora, a qualquer momento e gosto de todoO meus vizinhos pra bater um papo sadio. É isso que eu gosto. Eu num gosto de tá assim é, em esquina com aquele papinho de rodinha, eu num gosto, nunca gostei.

E* Já aconteceu alguma coisa na sua rua que a impressionou?

I* Ah! É o seguinte: impressionou assim - caso de mortes repentinaO, num é? De pessoas jovenO que morreO assim, de [re] de repente. É. E outra coisa me chocou bastante que ainda hoje eu não esqueço, num é? É a morte da minha vizinha.

E* A senhora pode falar sobre sobre isso?

I* É, vamos ver, né? Porque essa minha vizinha, eu, nós queríamos muito bem a ela, muito mesmo. E a morte dela foi assim tão :: foi de repente pra gente, foi um choque muito grande. Ela é uma vizinha muito querida, o nome dela é Edinete.

E* Já aconteceu alguma coisa engraçada na sua rua? Um fato engraçado, alguma coisa...

I* É. Quando nós viemos morar aqui onde eu moro. Pelo carnaval era muito engraçado, no carnaval, porque as pessoas é, folia de carnaval, cê sabe como é, né? Aquele banho, aquela coisa toda no meio da rua, aquela [le] aquela alegria toda. Então a gente saía molhando os vizinhoO, os vizinhoO vinhaO nos molhar, aí a [gen] ficava todo molhado na rua, brincando e era muito bom. É, e por sinal, foi muito engraçado é, as pessoaO faziaO aquela farra, bebia, né? E aqueles que bebiaO mais até subiaO nos posteO. Isso (risos) era muito engraçado (risos).

E* Compare o carnaval de hoje com o carnaval da sua época.

I* Ah! Tem muita diferença, porque o carnaval da minha época era tudo inocente. Era uma brincadeira sadia. Todos brincavaO, sem nenhuma maldade, sem a droga, num é isso? Sem [a] essa loló. Sem. Era uma brincadeira maravilhosa, que num acontecia nada de violência, num acontecia mortes, não acontecia. Era só brincar mesmo. Brincadeira sadia. E hoje você vê aí a violência, a droga, é morte, é tudo quanto, num é? Muito ruim hoje, o carnaval. Uma diferença grande grande grande.

E* A senhora brincou carnaval na juventude?

I* Eu brinquei o carnaval quando era na juventude não, mais quando era assim [eh] dez anos, eu brincava com meu pai só, né?

E* O quê que a senhora mais gosta nessa rua?

I* Na minha rua?

E* Hum.

I* Olha, o que eu mais gosto na minha rua é o silêncio na minha rua. A minha rua é uma rua muito boa, muito silenciosa, num tem problemas, num tem brigas, num tem essa história de é, de ‘tar pessoas discutindo, não, não tem. Eu gosto muito da minha rua, porque é uma rua silenciosa, calma.

E* Se a senhora pudesse se mudaria daqui?

I* Não, não, não, não, de jeito nenhum.

E* Se você ganhasse na loteria o que faria com o dinheiro?

I* Ah! Aí era um caso a pensar, num é? Porque ganhando na loteria, é muita coisa. Então eu ia dividir meu dinheiro, ia investir, ia ajudar, num é? Ia ajudar, ia fazer tudo que tinha direito. (risos)

E* Se a senhora tivesse condições, o que faria pelos meninos de rua?

I* Ah! É. [Fa] faria muita coisa. É :: eu tinha que, assim, montar uma casa grande é muito [gran] uma área muito grande e colocar esses meninos lá pra estudar, pra trabalhar, com uma boa alimentação, porque talvez assim, não é? Num não houvesse tanta tanta violência na rua com esses meninos.

E* O quê que a senhora, é, qual a solução que a senhora daria pra diminuir o índice de violência?

I* Aí como é difícil isso aí, porque eu vou dizer. No mundo que nós vivemos, num vai mais, num vai mais existir nada que combata essa violência. Não vai mais, não vai mais.

E* A senhora já presenciou algum caso de violência?

I* Graças a Deus, não. Não, não, graças a Deus.

E* Qual a sua religião?

I* Eu sou evangélica, graças a Deus!

E* Como é a sua igreja?

I* A minha igreja :: é :: eu sou do Betel Brasileiro. A minha igreja é o Betel Brasileiro. A minha igreja é uma igreja muito boa. É uma igreja que é disciplina. É muito boa, é a igreja que ensina o amor, é a igreja que prega o amor, que prega o amor de Cristo, que prega é :: a amizade, a fraternidade, a humildade :: prega todoO, é os mandamentos que têm na Bíblia, né? E eu gosto muito da minha igreja, do meu do meu pastor, é do do meus irmãos em Cristo.

E* Como são as festas em sua igreja?

I* As festas da da minha igreja é são reuniões, é reuniões, é é vamos louvar o senhor com hinos, cânticos, tem o batismo, num é? Festa do batismo é, têm as festinhas dos das aniversariantes, a festinha dos jovens. São tudo festinhas dentro do evangelho. Temos tudo, mais tudo dentro do evangelho.

E* O que é que você mais gosta na sua igreja?

I* O que eu mais gosto na minha igreja, eu num posso nem dizer assim o que eu mais gosto, porque eu gosto de tudo da minha igreja, das reuniões, os cultosO, é, os cânticos. Tudo da minha igreja eu gosto.

E* Você foi criada no protestantismo ou escolheu essa religião?

I* Não. Eu fui criada [eh] no Catolicismo. Só fazem, é quinze anos que eu sou evangélica, quinze anos, mais antes era católica, minha família era católica.

E* O que a levou a escolher essa [profi] essa religião? A seguir, né?

I* É, sim, é. É o seguinte, né? Eu tinha uma eu tinha uma colega de [reparti].

I* No retiro, numa época de carnaval. Eu num sabia nem o que era isto. Então eu pedi permissão em casa, né? Que tinha que pedir permissão em casa pra ir. Então eu fui a este retiro. É foi numa fazenda, era muito bonito. Então eu chegando lá, eu via as pessoas muito felizes. A gente via na fisionomia daquelas pessoas a alegria estranha, uma alegria diferente, uma felicidade diferente. E eu me perguntava: por que é que esse povo é tão feliz, esse povo não tem problema? Eu não entendo porque tanta felicidade. Era os jovens tudo tocando violão, cantando hinos, foi lindo. Mais a pessoa que me convidou, me deixou pra lá, não ligou não, num é? Me deixou pra lá. Disse: “é você fica por aí, tal.” E eu fiquei. Eu digo: oxente, ela me chamou e me deixa assim. Mais mais foi maravilhoso. Então no no primeiro dia eu assisti o culto, achei muito bonito, no segundo dia também. E aquelas pessoas muito felizO? E eu me perguntando por que era que elas eraO tão

feliz. Então no terceiro dia é, quando o pastor, num é, perguntou quem queria aceitar a Cristo, eu saí do meu lugar correndo e cheguei lá disse: eu quero. E até hoje eu sou evangélica. Para honra e glória de Jesus eu sou feliz, porque sou evangélica. Então eu fui entender o porquê daquela felicidade no rosto daquelas pessoas. Porque se a gente não é não experimentar, num sabe num sabe nem explicar o porquê. Porque é maravilhoso a gente ser protestante. Agora, ser protestante num é só você pegar a Bíblia e ir pra igreja não. É muito mais, é algo muito mais. É sério. Pra você ser evangélica, você tem que ser, é uma coisa séria, é uma coisa maravilhosa; porque é [su] [su] o senhor toca no nosso coração. Você pode ter o maior problema na sua vida, mais você tem paz, tem segurança. Que só ele pode nos dar essa segurança. Depois que eu fui eu aceitei a Cristo é que eu vim entender o porque daquela alegria, no rosto daquelas pessoas. E eu que eu tenho pra dizer, um recado assim, pra quem quiser ser evangélico, é dizer que Jesus te ama muito e que você deve seguir a Cristo, porque eu já fui [evangé] eu já fui católica, e nunca senti o que eu sinto depois que eu sou evangélica, no Catolicismo. Isso que eu tou falando é verdadeiro, é de coração.

E* Poxa, que bonito! O marido da senhora também é evangélico?

I* Não. Ele não é evangélico, mais com a minha fé ele ainda vai ser.

E* Mais ele aceita a religião da senhora?

I* É. Ele aceita, ele respeita a minha religião. Às vezes, eu também falo pra o meu filho. Meu filho fica só me escutando, porque ele também não é evangélico ainda. Mais ele vai ser. Pela minha fé eu vou ver os dois evangélico, na igreja como eu vou. Não sei quando, mais vai acontecer.

E* Como é seu relacionamento com as pessoas na igreja?

I* É. O meu relacionamento com o meu irmão em Cristo, é bom, num é? Graças a Deus.

E* Que tipo de livros a senhora lê?

I* Livros evangélicos. Principalmente a Bíblia, porque a Bíblia é a espada do do evangélico. A Bíblia é o livro mais precioso que tem, não só para o evangélico, para todo mundo. Porque se você pegar a Bíblia, você vai lendo a Bíblia, você vai ver a riqueza que tem na Bíblia, porque a Bíblia tem tudo quanto você procurar, tem todas as [res] respostas para as perguntas que você fizer. Agora, infelizmente as pessoas num entendem e nem acreditam, num é isso?

E* Fale sobre algum algum livro que a senhora tenha lido e que gostou muito, um livro que ficou marcado.

I* É. Eu li um livro é :: “O Controle da Mulher pelo Espírito Santo de Deus”. Porque a mulher controlada pelo Espírito Santo, olha isso é uma coisa muito profunda, que eu só posso falar um pouquinho só porque muita gente não vai entender. Porque o controle da mulher pelo Espírito Santo de Deus é o seguinte: digamos, a mulher tem um esposo que ele não é evangélico, é um homem assim digamos, um homem do mundo que ele faz tudo, que ele tem amantes, que ele é, é num corresponde com a esposa, né? As obrigações. Então, pra esta mulher viver com este esposo desta maneira, é preciso que ela tenha o controle do Espírito Santo. Então ele controla. Porque, às vezes, o esposo chega da casa da amante, então a esposa quer fazer quer dizer alguma coisa, quer falar, quer fazer até uma briguinha. Mas ela é tão controlada pelo Espírito Santo de Deus que ela não diz nada. Ela só fica calada, aquele esposo chega, da casa da amante, ela sabe. E ela não diz nada. Vai preparar o jantar dele calada, viu. Vai, às vezes, até conversar outras coisas, que não tem nada a ver, com a o acontecido. Então aí que se chama a mulher controlada pelo Espírito Santo. Agora isso é uma coisa muito profunda.

E* A senhora lê jornais?

I* Sim, às vezes, eu leio jornais.

E* O que é que a senhora mais gosta de ler no jornal?

I* É. Os classificados. (risos).

E* Qual a notícia que você gostaria de ler na primeira página do jornal?

I* Ah! Era que todo, a notícia era que o mundo inteiro fosse evangélico.

E* A senhora gosta do Natal?

I* Gosto.

E* Por quê?

I* Eu gosto do Natal. É :: o Natal é uma festa assim tradicional, num é isso? Todo fim-de-ano as pessoas é, comemoram o Natal. E nós evangélicos também comemoramos o Natal, temos peça na nossa igreja, a respeito do Natal e eu gosto do Natal.

E* Como é o seu Natal?

I* O meu Natal é, a minha casa com oO meus familiares, num é? Ou então, na minha igreja, porque na igreja o Natal é antes, não é, porque o dia do Natal reunimoO na nossa casa, né? E um dia antes do Natal é na igreja, o culto, não é, a adoração ao Senhor e os cânticos. O Natal fizemos em casa mesmo, nós, a família, ou jantar ou ou como queira, né? Com champanhe pra quem toma champanhe, num é? Porque eu mesmo não tomo champanhe. Num é por nada, é porque eu acho que não devo tomar, num é proibido, mais eu, minha pessoa não toma champanhe, eu só tomo refrigerante. /Também não gosto muito de tomas champanhe não/. Pois é, então, o meu natal é com refrigerante. Agora, meu esposo, que não é que não é evangélico ele faiz ao modo dele.

E* Qual o [pre] o Natal que você mais gostou?

I* Não. Eu gosto de todos. Num tem:

E* Num teve nenhum?

I* É. Num teve nenhum assim, é, todos iguais pra mim

E* Até hoje, qual foi o presente que [voc] o presente de Natal que você mais gostou de ter ganhado?

I* É. Também num tem, porque é, tudo bem, todos presenteO pra mim tá bem.

E* Você já esteve diante de uma situação em que dissesse para si mesma chegou a minha hora?

I* Não. Não.

E* Você já esteve diante da morte de uma pessoa querida?

I* É, parentes, né?

E* Qualquer pessoa que a senhora quisesse muito bem e que perdeu.

I* É. A minha avó, num é? A minha avó porque eu fui criada também com a minha avó. Porque eu ainda tenho pai e mãe. Então a pessoa assim mais próxima, mesmo, num é, foi a minha avó.

E* Como você se sentiu?

I* Eu senti muito na época, né? Eu senti triste, eu senti assim é, que perdi [mui] perdi muita coisa, porque a minha avó era apegada demais a minha avó. Eu achava quase que a minha avó era a minha mãe, tendeu? Porque neto, né? Sempre parece que os netoO querem mais bem a avó, porque a avó parece que é, adula mais, tem aquela coisa.

E* É mãe duas vezes?

I* É mãe duas vezeø. E eu fiquei muito triste quando perdi a minha avó. Passei um bocado de tempo até meio assim doente.

E* Você já fez algo de que se arrependesse depois?

I* Não. Às vezes é o seguinte. Num é um coisa séria. Mais se eu perceber que ofendi a meu irmão, aí eu me arrependo e peço perdão aquele irmão. Eu sou assim. Se eu me se eu fizer qualquer coisa assim com irmão e achar que eu ofendi, então eu peço imediatamente perdão àquele irmão.

E* O que que mais lhe magoa?

I* O que mais me me magoa é vê uma mãe ter a coragem de abortar um filho.

E* O que a senhora [a] a senhora acha que o aborto deve ser legalizado no Brasil?

I* Não. Não, eu acho que o aborto não deve ser legalizado de maneira nenhuma, porque é uma vida. Essa vida tem essa vida tem que vir ao mundo, porque foi Deus que fez e ninguém tem o direito de tirá-lo, nem matá-lo nem nada, tem que vir ao mundo, esta vida.

E* Qual o sonho que ainda não foi realizado?

I* É. A conversão do meu esposo e do meu filho, mais que vai ser realizado. Não foi, mais que vai ser, pela minha fé.

E* Se a senhora fosse o presidente, o que faria pelo Brasil?

I* É, (gaguejo) a pergunta meio difícil essa, né? Porque se eu fosse o presidente, o que faria pelo Brasil era acabar essa violência, essa fome, tirar esses meninoO de rua e e fazer tudo diferente, fazer tudo bom.

E* O que a senhora acha da sua forma de falar?

I* Poxa! Isso aí, num é? Bom, a minha forma de falar o que eu acho mesmo que eu estou falando certo quando eu falo de Jesus. Então é quando eu estou falando certo, correto. Porque falando de Jesus, a gente tá falando de tudo, de todo o universo, de tudo quanto é bom, de tudo o quanto é maravilhoso, de tudo quanto é perfeito, porque só ele é perfeito. Então aí é que eu digo que ‘tou [a] falando certo.

E* A senhora acha que todos os brasileiros falam da mesma forma?

I* Não.

E* Qual a diferença?

I* Porque há aqueles brasileiroO que não acreditam em nada, há aqueles brasileiros que que falam de violência, que até apoiam a violência, num é isso? E há brasileiros, muitos brasileiroO que são evangélicos. Então esses são diferenteO de todos, porque se todos brasileiros fosse evangélicos, então não teria nada de violência, não teria nada de drogas, não teria nada de bebida, não teria nada de morte.

E* Você conhece alguém que fale diferente de você?

I* Conheço. Conheço sim.

E* Quem é? Como é que essa pessoa fala?

I* É. Porque têm pessoas que falaO diferente, têm pessoas que nem acredita em Deus, num é isso? Têm pessoas que, é, dá muito valor a coisas erradaO, a bebida, têm pessoas, num é? Diferente mesmo, que a gente sente até pena, se a gente pudesse, a gente a gente transformava aquela criatura. Pra num falar aquelas coisa que num deve falar. Porque a pessoa só deve falar, eu acho, coisas positivas e não negativas. E pra que a pessoa tem que falar positivo, tem que ter a fé.

E* A senhora acha que a juventude de hoje tá se apegando mais a Jesus?

I* Bom, é o seguinte: tem uma parte da juventude de hoje que pega a Jesus, se apegando a Jesus. Mais tem outra parte da juventude que diz que se apegando a Jesus mais não, não se apegando, não. Só diz, mais num é verdade. Se fosse verdade, seria bom, porque se fosse verdade essa parte da da [juv] juventude que fala em Deus e que se entregasse realmente a Deus, aí sim, era era muito bom.

E* O que a senhora achou de ser entrevistada?

I* (Risos) Eu achei bom, viu? Num sei se se (risos) se preenchi os requisitos, não sei, mais eu peço desculpa, né? Porque, não se valeu, sim, porque eu falei muito em Jesus, isso aí eu sei que valeu, mais o restante eu num sei.

E* Conte de um até vinte.

I* Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte.

E* Jóia.

E* O que é falar correto para você?

I* Pra mim, falar correto é as pessoas falar explicado.

E* Você mudaria alguma coisa na sua forma de falar?

I* Não. A minha forma de falar me agrada, não mudaria.

Informante 28

Informante: EBC

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Feminino

E* Por que você parou de estudar?

I* Eu parei de estudar porque eu fiz um curso profissionalizante, então eu sou assim uma pessoa que me satisfaço com o mínimo, mais se fosse na época de hoje creio que teria continuado.

E* Que seria diferente hoje se tivesse continuado os estudos?

I* Bem, se eu tivesse continuado os estudos, eu acho que teria uma vida uma vida assim financeira melhor, teria mais alguma coisa pra dar ao futuro dos meus filhos.

E* Cê sente falta por ter parado de estudar?

I* Não. Não sinto tanto, mais [acho] mais tenho certeza que deveria ter estudado, porque oportunidade não me faltou. Apenas questão própria, ter deixado de estudar mais, eu não devia ter deixado.

E* Fale um pouco da atual atividade de ensino que exerce.

I* Eu exerço a função de professora primária, eu ensino tarefas em casa, gosto bastante do meu trabalho, tenho umas alunas que estão bem desenvolvidas e outras que não estão, apesar de ser um curso que poucas pessoas dão valor, porque é um curso primário, mais eu creio que é um curso mais [impor] tão importante quanto a universidade porque dá base é que vamos subindo, pra chegar o alicerce da universidade se ele não tiver um bom aproveitamento num curso primário iniciante ele não consegue chegar.

E* Como você vê a importância dada ao educador no Brasil?

I* Eu acho que educador no Brasil, aqui no Brasil, ele não tem muita vez né? Principalmente tanto Governo Federal como o Governo Estadual e Governo Municipal. Ele só quer do professor, mais ele não faz nada pelo professor, ele faz o mínimo, ele faz mais propaganda na televisão, no rádio, no jornal, mais no real mesmo cê num vê nada ser feito pelo professor.

E* Que fazer então para ser um bom educador no Brasil?

I* Para ser um bom educador, primeiro ele tem que ter sido um bom aluno. Se ele num foi um bom aluno, ele num pode ser um professor. Tem que ser exigente, porque se ele num for exigente, ele não consegue nada da criançada, né? E segundo, ele tem também que estudar, apesar de ter terminado seu curso, ele tem que sempre estudar, tem sempre renovar com seu (inint) desatualizado e assim por diante.

E* Apesar dos baixos salários, o ensino no país está evoluindo com novas fórmulas, como você explica isso? Como acha, o que acha disso?

I* Não, eu acho que num tá num tá evoluindo muito não, porque eu acho assim, o aluno hoje em dia ele vai pro colégio, sai de casa, vai ao colégio, chega lá, greve, ele volta, num é? Que dizer que a evolução tá só o professor dizendo, o colégio por o ensino tá evoluindo, nós (inint), o governo não ajuda, tá a mesma coisa, agora cada um é que se evolui, procura pegar um livro, procura estudar, procura comprar, procura fazer pesquisas, mais ensino mesmo tá a mesma coisa :: no real mesmo tá na mesma estaca.

E* Teria algum outro curso para ganhar mais dinheiro? Por quê?

I* Não, porque se eu [tiv] beim agora eu vou cair numa contradição, faria e continuaria, assim eu fazia Letras ou fazia Pedagogia, não por questão de dinheiro, somente por questão de vocação, que eu sinto vocação pra o magistério.

E* Se ganhasse na loteria a quem ajudaria? Por quê?

I* Primeiro ajudaria os meus familiares, em seguida ajudaria aos amigos, e depois aos mais necessitados.

E* E que sonhos realizaria?

I* Que sonhos eu realizaria? Deixe-me pensar mais. Não, eu não tenho sonhos a realizar não, eu sou uma pessoa que me sinto realizada :: eu tenho assim, coisas a galgar na vida, mais sonhos mesmo eu não tenho não, porque eu me sinto realizada.

E* E o que faria pelos seus vizinhos? E por quê?

I* Pelos :: o que eu faria pelos meus vizinhos? Eu acho :: beim se os meus vizinhos precisassem de mim, eles me procurariam e diriam alguma coisa [que esta] e se eu notasse alguma coisa que eles tavaO precisando, eu ajudaria, mais agora nesse momento eu não posso dizer a você, porque eu não sei o que se passa entre cada um, me dou beim com eles, temos uma relação de amizade muito forte (inint), mais num tratamos em assunto assim de necessidade financeira, então eu não sei a quem ajudaria e por que.

E* Fale como é o seu relacionamento com os vizinhos?

I* Ótimo. Meu relacionamento com os vizinhos são ótimo, tanto com os vizinhos [pro] mais próximos, como os mais distantes.

E* E o relacionamento com a família?

I* Excelente. Não tenho problema com nenhuma pessoa da família, nem com da família (inint) mais neim também com os próximos da família, como seja concunhados, cunhados :: parente de de família minha, pessoas que entravam, que passavam a pertencer à minha família, porque entraram na família e não tenho problema, não tenho de jeito nenhum.

E* Fale um pouco dos seus filhos?

I* Ah! Se eu for falar dos meus filhos essa fita não vai dar não (risos), toda mãe é coruja, não é? Mais eu vou falar um pouco das boas qualidades das boas qualidades, beim toda toda mãe vê boa qualidade dos filhos, né? Num tem essa que não veja, mais eu, falando sinceramente, eu tenho dois filhos, são jovens ainda, tenho uma com dezenove, né? Tenho um garoto com dezesseis, são estudiosos, cada qual é responsável nas suas tarefas escolares, não me dão trabalho não :: meuO meuO filhoO não pensam, também ainda em sair em grupinho, num sai, não tenho com que me preocupar, quanto a eles não, são obedientes, respeitam os pais, ótimos filhos, não sei de amanhã em diante, mais até hoje.

E* E como é ser mãe pela primeira vez?

I* Eu acho que ser mãe, cada vez que a pessoa vai ser mãe é um um, é assim, é um algo diferente, nunca é igual, nunca é igual, acho que cada vez que [voc] a pessoa vai ser mãe, a alegria é a maior. Ah, porque [a], como as pessoas dizem, ter um filho, tem dois, só tem um filho num presta, cada filho é um filho, é um filho único por isso que que eu digo: ser mãe, tanto pela primeira vez, pela oitava, pela quinta, num importa, é mãe, é mãe e acabou-se, alegria é mesma igual com todos.

E* Conte alguma estória marcante envolvendo teus filhos?

I* Uma estória marcante, envolvendo meus filhos? :: Pronto, primeira coisa marcante é o primeiro dia de aula, quando eles vão pro colégio, vão todo satisfeito, tudo primeira vez pro colégio, quereO ir pro colégio com sua lancheira nova, com seu material escolar novo, seus livroO, seus cadernos, todo enfeitado, quando eles chegaO, a gente (inint) corre pra mamãe, vai pegar aquele dever, aquele caderninho, folhear, ver aquelas tarefaO, se estão se estão feitaO e aquilo pra gente é uma alegria muito grande.

E* E a sua infância, como foi?

I* Ah, minha infância foi maravilhosa, minha infância foi uma beleza. Fui criada numa casa de pais unidos, família pequena, só éramos três, mais tínhamos uma vida em família muito divertida, passávamos assim, a época de estudo passava na cidade, quando chegava a época de fim-de-ano, a gente vinha pra praia, época de junho a gente viajava para o sítio, passava as férias de junho no sítio, então lá era vida bastante toda criança só gosta assim de vida livre, quer dizer que eu tive sempre uma infância boa, era livre na época de de de meio de ano, porque tava no sítio, e na época de fim-de-ano, porque tava na praia.

E* Brincadeiras gostava mais quando criança?

I* Ah, de esconde-esconde, brincar de esconder.

E* Que estória gostava mais, gostava de ouvir na infância?

I* Ah, Branca de Neve e os Sete Anões.

E* Carrega alguma frustração da infância?

I* Não, nenhuma [nem], não carrego nenhuma frustração da infância e neim até hoje, porque todas as minhas etapas de vida foram todas realizadas.

E* O que acha das crianças?

I* As crianças são coisas são coisas lindas e interessantes, pela sua inocência, suas trelas, suaO malcriações, [su] tudo isso que a criança faiz é lindo, porque ela faiz tudo sem maldade, faiz tudo na simplicidade da infância mesmo.

E* E como é vê a a situação das crianças de rua?

I* A situação das crianças de rua :: a situação a [situaç] das crianças de rua eu vejo da seguinte maneira :: eu acho assim, eu acho que as crianças de rua só teriam só teriam jeito só [con] conseguiria melhorar um pouco essa situação delas se eles voltassem para as instituições e ficassem lá recebendo uma educação uma educação tanto uma educação doméstica como uma educação religiosa e uma educação assim que tivesse escola pra elas como antigamente tinha. Resolveram deixar eles na rua, libertar [liber] vivendo em liberdade não adianta porque se se eles não têm a quem temer eles não vão se corrigir nunca :: você vai à rua, eles tocam em você, quer roubar alguma coisa de você, se você for [pa] partir pra dizer que não faça aquilo, eles dizeO logo: eu sou de menor, bata em mim, você não pode, né? Então eles deveriam voltar pra uma casa de correção, porque ali eles iam aprender o que era o certo e o errado. Se não tem quem ensine a eles o certo, eles só procuram ir, a tendência do ser humano só fazer sempre o errado, se não tiver quem esclareça.

E* Conte uma história de violência que marcou.

I* Eu acho que uma história que marcou bastante não só a mim como toda humanidade foi essa última agora da Candelária, porque aquilo foi uma traição feita pelas crianças apesar de ser umas crianças assim de rua, mais elas eram humanas (inint) e sempre ela tem uma parte ali de inocência, elas estavam dormindo, foram traídas e aquilo não deveria ser feito.

E* A televisão, na sua opinião, contribui com a violência? Porque?

I* Contribui, contribui e muito, porque os filmes hoje em dia são todos assim agressivos, com violência, se você liga a televisão pela manhã para que a criança assista, passa os trailers dos das violências, aqueles filmes com as partes piores que tem, passa no horário que criança está acordada, em todo, até nos próprios desenhos animadoO, você tem que tá escolhendo qual o tipo de desenho que você deve deixar sua criança assistir ou não, cê não pode controlar que até nos desenhos infantis existe a parte da violência.

E* Que programas você assiste na televisão e por quê?

I* Olha, eu só gosto de assistir na televisão os programas que são informativos :: gosto de assistir os os telejornais, gosto de assistir esse programa de entrevista que tem na parte (inint) Boca Livre, só o que eu gosto. Fora novela, não gosto de assistir novela, não gosto dos programas de Sílvio Santos e assim por diante, eu não gosto.

E* Conte algum fato, notícia ou entrevista que lhe marcou na televisão?

I* Na televisão, uma uma entrevista que eu assisti na televisão e gostei bastante foi a última que que eu assisti foi sobre foi sobre as [cri] os [pov] pessoal aidéticos, sobre os aidéticos que eles tavam sendo rejeitados, as pessoas não entendiam, outras pessoas, muitas pessoas não queriam aceitar, inclusive até uma uma creche que um certo, uma certa criatura fundou, mais ficava perto de uma umas praçaO que tinha muitos casarões, o pessoal dali juntou-se pra que aquela creche fosse retirada dali, no entanto era uma creche de crianças e a AIDS não é não é uma doença assim contagiosa :: ela é transmissiva.

E* Quais os lados ruim e bom da televisão?

I* Bom, porque a televisão, o lado bom é que ela nos nos [trans] nos dá a notícia, né? Ela transmite, agora ela tanto educa a gente, como ela também instrui e também deseduca e também traz um pouco de mal pra dentro do lar.

E* E no rádio, que programas escuta? Por quê?

I* Somente jornal.

E* Qual a importância do rádio para a comunidade? Entre nós.

I* Porque o rádio é um meio de comunicação mais :: que chega mais ao [pop] popularismo, que nem todo mundo tem uma televisão, nem todo mundo pode comprar um jornal, então o rádio é um aparelho mais acessível pra pessoa possuir, né? Então a classe [ma] [me] menos favorecida tem o seu raiozinho e é bom.

E* Num jornal por que você não lê a parte policial?

I* Porque num gosto do policial, aquilo me fere, me deixa abalada, num gosto de de daquelas agressão, você abre o jornal aqui de João Pessoa, cê só vê coisas assim, cenas horríveis, você fica com medo até de sair, você se se você for demais uma pessoa que vá dar atenção aquilo tudo que passa na parte policial, você tem tem nojo até de mim, porque tá uma coisa séria, as pessoas matam por besteira, mata hoje por um tênis, por uma camisa, por uma grife, coisa triste, num gosto muito, num gosto de jeito nenhum de parte policial, não.

E* Que parte da revista você mais lê? Por quê?

I* Das revistas o que é que eu mais leio, deixe-me ver :: eu gosto muito da parte que tem a parte de medicina, medicina e saúde :: gosto muito da parte que fala um pouco do :: de educação, gosto daquela da parte que fala :: de [com] como da política exterior e só.

E* E para você, todo tipo de leitura tem a sua utilidade? Por quê?

I* Na minha opinião? Tem, depende de quem lê.

E* Por que no Brasil pouco se lê?

I* Por que o quê?

E* Por que no Brasil pouco se lê?

I* Pouco se lê? Eu acho que depende do nível de instrução, o brasileiro não é muito instruído, alguns, né? E além do mais, o preço do livro num é pra todo mundo, não é um preço acessível. É um preço muito alto e o mais barato que podia ser pra gente assim era o jornal, se um jornal custa cinquenta cruzeiros, não dá, o pessoal não tem condição.

E* O que acha do cinema em geral?

I* O cinema é uma boa diversão :: um bom filme é uma boa diversão. Um bom lazer também.

E* Que tipo de filme mais gosta?

I* Drama.

E* Por quê?

I* Você já fez a pergunta? Porque nele me identifico.

E* Que filme mais lhe marcou? Como foi esse filme?

I* “(...) o Vento Levou” :: é um filme um filme de uma família de uma [fam], eu digo os nomes dos artistas logo? Como é? Baixa, para aí (risos) :: “E o Vento Levou”, com Clark Gable e Vivien Leigh é, um filme de uma família aristocrata sulista dos O’Hara, do tempo da guerra civil americana, que vê seus valores destruídos pela chegada das novas idéias sociais vindas do norte, e pelo crescimento da burguesia urbana, depois tinha é, e também fala é :: com a saga de Scarlet, uma jovem de temperamento forte e agressivo, que encantou várias gerações, é um filme muito bom, que prende o [telesp] telespectador por quatro horas, é um longa metragem.

E* Qual o seu [per] o personagem mais marcante?

I* Clark Gable.

E* Em que papel? Qual o filme?

I* De “E o Vento Levou”.

E* Que outras diversões você pratica, além dessas?

I* Praia.

E* O que faz de segunda a sexta?

I* Bem, de segunda a sexta eu desempenho [meu] minha tarefa de dona-de-casa, né? Cuido das [cri] cuido dos trabalhos domésticos na parte da manhã, na parte da tarde, dou minhas aulas particulares.

E* E em final de semana?

I* Final de semana, curto um filmezinho em casa mesmo, nós num somos de sair, ficamos todos em casa, assistindo televisão, então vamos à praia, às vezes vamos ali à sorveteria, uma distraçãozinha assim, mas é mais curtir meu, o fim-de-semana em casa.

E* Como brinca o carnaval?

I* Não brincamos o carnaval.

E* O que acha do carnaval de João Pessoa?

I* Olhe, quando eu era criança, eu já gostava do carnaval porque era aquele carnaval gostoso de que ali na Duque de Caxias, que tinha aqueles carros alegóricos, que tinha aqueles blocos carnavalescos, aquelas brincadeiras, aí as famílias se reuniam, faziam curso, juntava a criançada da rua todinha, faziam fantasias, grupinhos e assim era muito [bo], tinha lança-perfume, então o carnaval [da] daquela época era bom, agora o de hoje não, o de hoje eu não posso dizer, porque o de hoje eu não participo, né? E vejo que o carnaval hoje é mais nos clubes, num teim mais carnaval de rua, né?

E* Gostaria de passar o carnaval no Rio?

I* Não, eu não gosto de carnaval.

E* Tem alguma história de carnaval para contar?

I* Teim da minha infância, quando eu era pequena, ia assistir, ia assistir [carna] ia assistir o carnaval lá na Duque de Caxias todo ano, então como eu era a filha mais nova, papai tinha maior prazer de me levar nas costas pra assistir aquele curso todinho ali, com a lança-perfume, bem fantasiada, bem elegante e então pra ele aquilo não representava nada pra pessoa dele, porque ele não estava se divertindo, tava apenas com a responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele se sentia feliz, porque me levava pra eu assistir aquilo que eu queria, agora depois que a gente cresce, a gente vê que não é nada carnaval, era só para criança, porque teim aquela brincadeira e tudo, mais quando a pessoa quando fica adulto vê que é besteira.

E* Como devem as pessoas fazer pra se divertir?

I* Procurar um divertimento que lhe seja sadio da maneira que acha possível, né? Ou num ou num a festa de num fim-de-semana na casa de um amigo, ou a praia ou no cinema ou mesmo indo assim a uma peça de teatro, a maneira que lhe ache conveniente.

E* Por que os jovens de hoje não sabem se divertir?

I* Porque os jovens de hoje só só pensa mais na mesa de bar. O jovem de hoje, ele não é mais capaiz de sair em bloquinho, de um um grupinho, de amigos para ir para casa de outro coleguinha brincar de jogar não, ele hoje só sabe se juntar pra sair pra uma mesa de bar. Pra chegar em casa alta hora da noite, não é distração isso não é saber se divertir é saber [estrag] tá estragando a vida aos poucos fumando, antes não, quando os jovens saia pra brincar era pra brincar, era pra se distrair, hoje em dia não, ele quando sai, sai na finalidade de beber.

E* E como você vê a atual juventude em geral?

I* Beim, a juventude em geral, a gente observando assim, a juventude em geral tá mais tão mais eles teim mais são mais inteligentes, isso aí, eles são mais inteligentes, eles conquistam mais o espaço deles e na época nossa não tinha espaço, das da minha época de adolescente, ele era limitado, a gente [ro] circulava em volta dos pais, num tinha aquela liberdade, só ia até ali e acabou, e hoje em dia não, o jovem já teim um campo amplo, ele é inteligente, ele galga pontos que um adulto daquela época talvez não conseguisse.

E* Por que há muitos jovens alienados hoje em dia?

I* Falta de formação.

E* Como você vê as gangues de bairro?

I* Eu vejo a [gan] gangue de bairro como uma falta de educação doméstica, também falta de (inint) dos pais serem enérgicos, os filhos hoje não respeitam mais os pais, os pais não teim mais autonomia, teim pais que sabe que os filhos são de gangue e num podem ir deixa, e se você for um grupinho assim de bairro contra bairro e for reclamar, os pais ficam contra a que for reclamar e ficam a favor do filho que está errado :: não todos, né? Teim aí exceção.

E* Como vê o papel da educação na formação dos jovens?

I* A educação é muito importante, a [pri] o primeiro, e acho que o primeiro passo do do jovem ser [educ] ficar educado teim que partir de criança, ele aprendendo a obedecer em criança, ele aprende, ele aprende a obedecer quando ele tiver na [adoles] adolescência e aprende a obedecer sendo um adulto.

E* O que acha da liberdade sexual dos jovens?

I* Eu acho que os jovens hoje em dia tá com a liberdade :: teim muita liberdade sexual, agora responsabilidade nessa parte, ele não teim nenhuma, porque antes um rapaiz, um garoto namorava a mocinha, respeitava, hoje em dia não, ele namora, a menina quando parte para a parte sexual, pronto, ele abandona, então fica a responsabilidade voltada para os pais e para a família.

E* O que acha do homossexualismo?

I* Beim, eu acho o homossexualismo merece todo respeito, porque é uma opção de vida :: só que eu acho o seguinte, que eu não queria uma coisa dessa neim para os filhos meus, neim pra minhas filhas, mais já que é uma opção de vida, cada um siga aquilo que acha certo.

E* Você teria algum amigo, amiga nesses casos, homossexual?

I* Teria, teria.

E* Por quê?

I* Porque um ser humano merece ser respeitado, é digno de uma amizade simples.

E* O que você faria pelos jovens se fosse presidente do Brasil?

I* Beim, se eu fosse presidente, pelos jovens eu cuidaria da educação.

E* E pelo país em geral?

I* Pelo país em geral eu cuidaria da economia.

E* Acredita que o Brasil tem solução?

I* Tem :: solução.

E* Por quê?

I* Resolveria todo problema do Brasil se mudasse todo toda o a bancada do Parlamentarismo todinha, tudinho tirasse todos e começasse com políticos novos :: tudo novo, idéias novas :: tudo novinho, então seria o novo Brasil.

E* Cê é uma pessoa esperançosa?

I* Sou.

E* Por quê?

I* Porque enquanto há vida, há esperança.

E* O que você acha de quem só acredita na sua religião?

I* Beim, eu acho, aí eu acho que religião é como gosto, discutir é ignorância.

E* E como você vê as seitas fanáticas religiosas?

I* Eu acho eu acho as seitas fanáticas umas umas chamadas aberrações.

E* Como católica, cê acredita na fé? Por quê?

I* Acredito e tenho.

E* Acredita no amor verdadeiro?

I* Acredito, o amor verdadeiro existe porque o amor persiste.

E* Como cê definiria o amor e a paixão?

I* Beim, o amor, o amor é o amor é infinito e a paixão é finita.

E* Conte uma história de amor e paixão em que viveu?

I* (Risos) Paixão eu acho que num tenho :: pra contar mais amor eu tenho o meu marido. Foi o meu primeiro, foi o meu primeiro namorado, passamos seis anos, noivamos, nos casamos, já vai fazer vinte e três anos e ainda hoje persistimos o mesmo amor.

E* O que acha do casamento?

I* Eu acho o casamento ótimo :: onde existindo compreensão, amor os dois pensando [no] nos mesmos ideais, trabalhando trabalhando os dois para o mesmo fim, sabendo educar os filhos também, os dois juntos, então o casamento não teim trabalho.

E* O que mantém um bom casamento?

I* Um pouco de renúncia :: de ambas as partes.

E* Quê que acha casamento que mantém as aparências?

I* Num é casamento :: já passa a ser tormento.

E* Como você vê o casamento homossexual?

I* Beim, [o] eu num vejo nada num casamento homossexual. Primeiro eu também nunca parei pra pensar, eu acho que o certo seria homem e mulher.

E* Como vê a situação dos aidéticos?

I* Com bastante bastante penalizada, porque apesar de tanto esclarecimento, eles ainda caem e tornam-se aidéticos.

E* Cê tem medo da morte?

I* Tenho :: pavor da morte.

E* Por quê?

I* Porque eu num sei :: é uma coisa que eu só penso é em estar debaixo da terra, o medo que eu tenho é de ficar enterrada, é morrer :: eu amo a vida, num queria morrer nunca.

E* Já passou por alguma situação de perigo de morte?

I* Já.

E* Como foi?

I* Foi quando fui ter meu primeiro filho :: que eu tive pré-eclâmpsia, então fiz a primeira cirurgia e cheguei a perder meu filho, do segundo também, tive pré-eclâmpsia, outro perigo e do terceiro foi mais forte, então aconselharam que devia ligar as trompas e conformar só com os dois que eu fiquei.

E* O mundo está morrendo, como você vê os problemas ecológicos?

I* Beim, porque [o] pelas devastaçãoO tão devastando muito as matas, tão colocando [su] sujando muito o universo e eu creio também que muita coisa que tão jogando lá pra cima também, isso tudo influencia :: e a ecologia do jeito que vai se não houver uma pessoa, uma pessoa que cuide desse problema, vai acarretar várias catástrofes mesmo, teim muitas secaO, muitas enchentes, tudo isso é proveniente da ecologia.

E* O que acha do senso de preservação dos brasileiros? O senso de preservação dos brasileiros, o que é que você acha?

I* Preserva nada, não preserva nem a raça, mistura-se muito e além do mais, desde criança que ele começa a aprender a não preservar, até na escola, por mais que os professores tentem, mas eles não conseguem, [estrag] é estragar, é sujar, é riscar, aquilo é dele mesmo, ele destrói de pequeno até grande.

E* Você tem vontade de deixar o país?

I* Tenho não.

E* Por quê?

I* Porque tenho muito medo, acho que o meu é o melhor que teim, apesar de tudo o Brasil é Brasil, né?

E* Que lugares tem vontade de conhecer?

I* Ah, são tantos os lugares, eu vou dizer, tenho vontade de conhecer o Brasil todo.

E* Qual a importância da língua inglesa no mundo?

I* Porque ela é uma língua universal, né? Então ela sendo universal, facilita pra qualquer pessoa que saiba o idioma se comunicar com qualquer país.

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Não, acho que não, acho que eu falo igual.

E* E do resto dos brasileiros?

I* Claro, falo, porque cada um fala de acordo com sua história, né?

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

I* Procuraria falar mais devagar, eu sei, eu sinto que eu falo muito apressado.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não, cada um teim um sotaque.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Conheço tantas pessoas.

E* O que torna o seu falar diferente do das outras pessoas?

I* Porque eu falo apressada (risos).

E* O que significa falar bem para você?

I* Beim, falar beim pra mim não quer dizer falar muito, falar beim pra mim é a pessoa que pode falar pouco, agora correto e claro.

Informante 29

Informante: AAM

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Feminino

E* Como é o bairro que você mora?

F* Em que sentido você pergunta como é o bairro. É no sentido o que? De de movimentação, de tranqüilidade é um bairro tranqüilo, um [bai-] um bairro central, num é? Fica no centro da cidade praticamente. Está bastante assim, já movimentado, é : : já se constitui numa área comercial.

E* Você gostaria de morar em outro bairro?

F* Gostaria.

E* Por quê?

F* Eu queria assim, mais (hes) menos menos poluição sonora, mais tranqüilidade. Como eu disse, é uma questão que já está assim com movimentação comercial, e isto incomoda bastante.

E* Como era o bairro que você passou a infância?

F* Era como como faz alguns anos era um bairro assim, como toda cidade: que tá que no que vai avançando devagarinho, era muito tranqüilo: muito tranqüilo mesmo. Quase como assim, cidade de interior, era também no Centro, era Jaguaribe. Praticamente, né? No centro.

E* Porque você foi morar no centro?

F* Não, eu num fui morar, eu num quis, eu (hes) meus pais. Eu num fazia [opi-] nenhuma dava nem uma opinião. Seguia : : num foi era criança e acompanhava eles.

E* Como foi a sua infância?

F* Minha infância, foi uma [in-] foi uma infância um pouco agitada : : de certa forma, porque meu pai casou três veze, viuvô duas, e casou três veze. E de qualquer maneira é um [com-] é uma convivência com (hes) com irmãos, com, vamos dizer assim, com duas mães diferente, mas fomos felizø, porque meu pai era muito respeitado. Mas de qualquer maneira, como se diz, quando entra madrasta, né? aí, sem querer por mais que queira conciliar, ai tem aqueles [trans-] transtornoø, né? Mas o pai da gente sempre nos amou bastante e era severo, como próprio na época. E muito autoritário, severo, que era próprio de uma época. Mas de qualquer maneira, era uma uma infância que se brincava, que se comia bem. Bastante comida boas, né? Comidas mais puras do que as de hoje. Então o [tra-] e se brincava muito, principalmente.

E* Qual a [su-] qual era a sua brincadeira preferida?

F* Eu brincava [mu-] eu gostava muito de brincaø de de de academia, gostava de brincaø de esconde esconde e de cozinhado.

E* Como era essa brincadeira?

F* Ah, dizeo como era, num da pra dizeo não. Academia é aquela que faz um risco, né? e e a pessoa sai jogando um um um uma um caquim de telha ou qualquer outra coisa semelhante e vai pulando. E tem uma umas várias modalidades, hora com as duas pernao, hora com as duas pernao, outra com a perna esticada, outra com com arrasta, outra hora (hes) arrasta. É arrastando os pés, outra hora é pulando mesmo. Um ou dois mais pulo. Esconde era correndo, se escondendo pra dizeo onde era que a gente se encontrava. E a outra cozinhado era a gente dando uma mesmo de de de da mamãe, né? de de cozinhar, de chamao o povo pra almoçar, {inint} festejo.

E* Da sua infância, qual a melhor história de sua vida para ser contada?

F* Eita! aí já fai um pouco já fai já fai bastante tempo. Eu diria que o melhor a melhor coisa pra ser contada era as brincadeira mesmo. Mais eu ainda digo hoje, que eu só tenho saudade da alimentação. Se você tivesse, eu [gosta-] eu achei bom [te-] você ter perguntado isso. Porque eu sempre digo em minhas conversaø, que a coisa que dá mais saudade na minha vida as brincadeira davam, mais eram as era: era a alimentação era alimentação.

E* E qual a pior?

F* A pior era: era a pior coisa eu eu era eu num era bem comportada na aula não. Eu ia (gaguejo) eu ficava muito de castigo. Todo mundo saía quando terminava a aula e eu ficava. Não por dever, mas porque eu conversava muito.

E* Você acha certo o professor colocar o aluno de castigo?

F* Olha:, eu diria a você, o castigo, a punição ela deve existir:, eu eu defendo. Agora o que deve ser diferente é: a forma do castigo. Por exemplo, no meu tempo já era um castigo assim, de ficar escrevendo, de ficar sentada. tá intendendo? de num ir pro recreio, coisa que num traumatizava não. Num era como palmatória, num era como se ajoelhar, apesar que ainda peguei um pouco o joelho, mas num já já meus pais já pegavam assim, já pegaram aliás (hes), milho, palmatória num- meu pai falava muito a palmatória, né? Mas eu acho acho que concordo. Depende como como este castigo é formulado, é dado.

E* Das escolas que você estudou, qual a que mais gostou?

F* Instituto de Educação da Paraíba.

E* Por quê?

F* Porque era um estudo eficiente:, bons professores. Lembro-me que os professores, que davam aula na Universidade Federal da Paraíba. que tinha se iniciado a pouco:, eram os mesmo professor do Instituto de Educação na área da Ciência, da Biologia, da Psicologia, da Filosofia. Os mesmíssimo da Universidade Federal, do curso de Filosofia, de Letras. Então, do curso de Medicina. Nós [chamam-] meu professor de Biologia, era professor : : um grande médico, professor de de Medicina da Universidade Federal.

E* Que história marcante você guarda do instituto?

F* Eu acho o relacionamento : : com as colegas:, as festas que a gente fazia.

E* Como eram essas festas?

F* Eram assim: eram festa pra comemoraø determinadas datas, e ao mesmo tempo assim, para entrosar a turma. E a gente e eu era {inint} lembro-me que eu era naquela época, a gente chamava kronei. Era a gente fazia um: a gente a gente [nó] aliás, nós construímos uma <pequena> um pequeno conjunto um pequeno conjunto, só com piano, vilão, e um eu num tô esquecida de um instrumento musical que bate. Num sei se era atabaque, bangô. Num sei qualquer coisa assim, num me lembro bem. E eu me lembro que eu cantava muito, cantei muito, muitas músicas bonitas. E isto fazia a gente na no na adolescência (hes) se situar melhor no problema existencial.

E* Como foi sua adolescência?

F* (hes) Foi um pouco inquieta, inquieta, mas a a infância num foi tanto, mas a adolescência foi porque (hes) eu peguei um período que... dos Beatles. E justamente foi na grande mudança de valores. E a gente (hes) foi uma uma fase de muito conflito:, muitos conflitos [a-] aliás. Eu estou emocionada. Muito conflitos e e isto (hes) como toda mudança, em termo de valores, a gente fica

com pé fora e outro dentro. E as pessoas mais inseguras: inseguras por por (gaguejo) formação sofriram mais. As pessoas sofriram mais.

E* Você acha que o jovem de hoje é parecido com o de ontem?

F* Olha:, é uma pergunta que eu não gosto de responder assim, que parecia, porque ninguém pode todas comparações são odiosas. Eu num acho que comparar o jovem eu poderia dizer o seguinte: Que houve uma mudança muito grande, muito grande mesmo nos valores. Então, hoje os jovem se caracterizam ele eles apresentam: um perfil bem diferente: de outros, dos outros jovens da minha época. Mas em termo de angústias somos parecido. Nós temos jovens altamente angustiados, conflitivos: ixistencialmente. Então naquela época existia, nesse sentido. Agora, em termos de de de procedimento, num é? (hes) eu costumo dizer: “As moças que num tinham um [comporta] que eles achavam que num tinha uma conduta moral pra casar, hoje seriam as santas as santas e... diante da mudanças dos valores, né?” Então, a sociedade cobrava mais. Era muito rígida moralmente. A gente num podia sair só de noite. Isso há trinta anos. Num é tão distante assim; só trinta anos. E a gente num podia:, é:: sair à noite a gente eu costumo eu me lembro que meu pai só deixava eu ir pro cinema, se fosse acompanhada de uma de uma colega bem mais velha, que morava em frente, e que ele admirava muito. E eu mesmo já universitária, eu saía pra, às veze, pra os encontro universitário a noite, mas ele só deixava com ela porque confiava. Ele num deixava a gente sair sozinha.

E* Como era a sua professora preferida?

F* Olha, a gente amava os professores:, porque eles eram representavaø assim, a figura do pai ou da mãe. Mas no fundo, às vezes, a gente temia mais, do que admirava e queria bem.

E* Quando você era pequena, o que queria ser quando crescesse?

F* Professora, sem sombra de dúvida.

E* Por quê?

F* Olha, eu sempre fiz (gaguejo) essa pergunta a mim mesma. Hoje com a crise na educação, como em todo (gaguejo) outros segmentos, eu [di-] eu [di-] dizia assim pra mim, aliás, eu digo sempre pra mim. Estou sempre dizendo que não sei seu [go-] se eu escolheria ser professora. Agora que e que ainda ser professora me dar prazer, dá. Dá sofrimento, mas me dá prazer. Eu acredito que eu sinto a relação a única pergunta que eu que eu que eu posso a resposta que eu posso dá à você, é o seguinte: Naquela época (hes) o que definia mais a profissão da mulheø, era mais o que os pais valorizava e a sociedade. Então, meu pai dizia: “Filha minha estuda, mas não vai trabalhaø fora. E se for, vai ser professora”. E eu via isto e também eu sempre gostava de mandar, assim. Toda vida eu gostei de tá na frente comandando. E parece que professor : : ele passa num é questão, que liderança não é isto. Mas pelo menos ele tem um pouco de prazer, ele parece que gosta de conduzir. E por temperamento, num sei se foi aprendido errado. Aí na aprendizagem e eu eu gosto de conduziø. E eu me sinto bem conduzindo uma turma. Quer dizer, isso num significa sou autoritária, não, eu tenho princípios. E considero uma pessoa não tradicional, no sentido de clássico. Porque, o que é clássico (hes) deve ser conservado. Num é o tradicional, no sentido de de obsoleto. Mas no sentido de que são princípios (hes) que resiste ao tempo. Então, eu considero isso princípio que resiste ao tempo, eu considero, assim, uma postura clássica. Então, eu me considero assim, clássica. Eu [resi-] meus princípios, que eu aprendi, eu resisto. E de vez em quando, eu vejo assim um me vejo assim um deslize, mas eu acho que é até normal. Porque se se eu num desse esse deslize, também era já partiria já partiria assim para até um caso assim (hes) de morbidez da pessoa num abriø, num quereø não, então, mays o que eu considero (hes) aqueles princípios de grande valor (hes) que representam princípios que representam assim (hes) bom pra mim, pra minha estabilidade, pra minha vida eu conservo, poøque eu também acredito.

E* O que você mais gosta no seu trabalho?

F* De sentiø quando um aluno, ele muda, assim, evidencia. Eu num vou dizeø muda mais que ele evidencia, na prática, num é? no relacionamento, na conversa, na comunicação e na própria atitude, na sua reação, (hes) mudança de um estágio para outro. Que eu diria uma palavra muito comum, que eu sinto cresceø interiormente. Ele começa dá aí ele começa a dizeø: “Eu percebi professora.

Agora eu entendi o que você queø disseø. Entendi, deu aquele clique.” Isso me gratifica muito, essa passageø, essa sabe?

E* E o que menos gosta no seu trabalho?

F* Ah, é que às vezeø, eu sou obrigada praticamente num é que ninguém me obrigue, mas que aí quando uma estrutura é tão forte, que: eu tenho que eu num diria assim, seø cúmplice de alguma coisa que eu num que eu num gostaria de fazeø, mas que que eu gostaria de evitar : : e num consigo. Exemplo: por exemplo: Eu se eu tenho uma postura na sala de aula, assim como também na minha noutro tipo de relacionamento, e que eu num [gos-] eu gostaria de teø de iø até o fim, e as veze, eu sinto que num é possível, num é? Num é poøque tenha- a coisa mesmo que num é possível. É uma questão até de sobrevivência do grupo, do coletivo. Então, aí eu sinto, que também tem uma ceøta rigidez [po-] de minha parte.

E* O que você acha necessário para ser uma boa professora?

F* Acima de tudo, (hes) na minha opinião, é o conhecimento e a coerência ideológica.

E* O que você sempre ensina a suas alunas?

F* Olha, eu num vou disseø que eu ensino. Eu num nem vou disseø assim que não se ensina, poøque a não diretividade muitas veze é é é camuflada. Num existe uma ação neutra. Não existe. Nenhuma ação é neutra. Então, toda a toda ação, ela subjacente ela nela existe uma intencionalidade. E... qual foi mesmo a pergunta? O menino tá falando aqui eu...

E* O que você acha necessário para ser uma boa professora?

F* Sim, eu já respondi, num é? Aí, a outra que: eu disse que era é o conhecimento. Primeiro tem que conheceø, tem que dominaø o o conhecimento e saber transmitiø, sem sombra de dúvida. E ao lado disso uma uma uma teø uma postura [ideo-] ideológica, fazeø uma opção consciente. Pra mim o o a coisa primordial é fazeø uma opção consciente daquilo que você vai defendeø. E isto naturalmente, só pode aconteceø se você tem conhecimento; sem conhecimento você num é capaz. Você sempre tá reproduzindo o que os outro- imitando, tá intendendo? e num é capaz de reelaborar a tua própria prática, num é? a a tuas ações. Sempre tu [is-] sempre a pessoa que não reelabora, ela tá é sempre utiliza duma prática repetitiva.

E* Que tipo de professora você é?

F* Bem, eu num sei se você [per-] me pergunta assim, que é? Eu digo, profissionalmente, poøque poøque você dizia poøque aí:, vamos dizer: Como eu sou como professora? Eu me acho uma professora relativamente dentro do do do domínio do domínio da minha disciplina, eu [so] eu sou estudiosa. Eu não vou disseø nem que sou uma professora altamente competente, mas eu sou estudiosa. Eu pesquiso, eu busco e renovo. Vou aø raízes das questões. Então, eu sou uma professora estudiosa. Num foi essa pergunta que você como você acha?

F* Conte como foi o seu primeiro dia em sala de aula?

F* Bem, eu num sei, olha, o primeiro dia de sala de aula, eu num me lembro. Eu só tenho o a primeira lembrança quando eu fui dá aula, eu tinha eu ia fazer dezoito ano. Quando eu terminei o cuøso pedagógico, eu era gordinha e : : assim baixinha, com rabinho de çavaļo. Eu cheguei na sala de aula, e peguei a pioø turma que a diretora me deu. E ela me apresentou. Ninguém queria. Era uma turma que tava faltando professoø, e e justamente esse professoø fui eu, que cheguei nessa nessa escola. Era uma escola padrão, que hoje num existe mais. Era do estado, mas tinha um comportamento elitista, porque o ensino era elitista naquela época. Poucas mas ela já tava assim [infri-] [infi-] já estava chegando uma nova clientela, então essa parece que toda essa clientela mais (hes) abaixo da classe média, tinha ficado nessa turma. Era muita gente repetente, mais pobre. E e ninguém queria ficar com aquela turma. E quando eu cheguei lá a professora me apresentou, aí o menino perguntou para a diretora, se eu era uma aluna que vinha estudar. Ela disse: “Não, é a professora”. Porque eu tinha assim uma eu era como se diz, moreninha, baixinha, rabinho de çavaļo, cinturinha fina, mesmo num é? As perninhaø grossa. E cheguei lá com jeito de menina, né? Eu eu ia fazeø dezoito anos. Mas naquela época a mulher de dezoito ano era meninona mesmo, poøque ela num se pintava, num num exagerava, usava uma roupa mais infantil, Então, por isso foi a única

coisa. Aí eu parti entrando com gosto (hes) meõmo, botei pra valeõ, (hes) com [to-] aí era autoritária mesmo. Eu me lembro que eu era autoritária, que eles tinham medo de mim, poõque disse que eu ficava com uns olho arregala (gaguejo) arregalava os olhos pra eles, e eles disse: “Olha, professora eu tenho tanto medo dos seus olhos. Parece que a senhora vai pegar a gente.” Então, eu me lembro a única lembrança que eu tenho. Mas aula como tal, eu não me lembro não.

E* Conte uma história marcante que aconteceu em sala de aula?

F* Ah, foi interessante, muito interessante. Isso aí foi quando eu passei um ano em Belo Horizonte. Eu fui fazer o cuõso de aperfeiçoamento de professores de escola normal, no antigo <Babai> (hes) Era um programa naquela época, aliança para o progresso. E vinha muito dinheiro dos estadoõ. E isso e eu fui pra Belo Horizonte. Era um laboratório. Era o que tinha de melhoõ, no Brasil, em termo de técnica de ensino. Então eu vim. Aí quando eu eu eu tinha ido eu trabalhava em Santa Rita que foi minha primeira escola normal a- como professora de escola normal. E quando eu voltei me entregaram uma turma, né? Eu fui dá aula nessa turma, e as alunas tavam empolgadíssima, com o meu trabalho. E uma uma pessoa, uma aluna, que depois eu soube que era uma pessoa que tinha uma vida muita agitada, muito atrapalhada com o marido, e meio [me-]um tanto quanto escandalosa, ne? apanhava, dava. Tá intendendo, como é? e como é? Então, olha olha os trejeitos mesmo, né? Então, (hes) a aluna, quando fui fazeõ a prova e entreguei a prova, ela se empolgou e disse: “Quem não tiræ dez nessa prova ou nove de Adeilda, é [bu-] é porque é burro”. E as meninhas mais tímida ficaram calada e amedrontada. Aqui quando eu fui entregar a prova exatamente ela foi a pessoa que tirou a nota mais baixa, que foi seis. Que quando ela pegou sim, antes as meninas disseram: “Professora, tá um clima terrível. Eu num quero que ninguém diga- a senhora diga minha nota alta não”. Já por conta do que essa menina tinha falado, pra num sentir-se humilhada, né? sentir-se burra. Aí eu atendi. Não disse poõque eu perguntava sempre: “Vocês querem que eu diga a nota?” Sempre eu eu questioneei isso. Quando o aluno dizia, não quero, eu respeitava. Aí quando eu entreguei num disse a nota de ninguém. Ela simplesmente, na hora que eu tava teõminando de entregaõ, ela pegou a prova dela- foi a primeira aluna que agiu: desta maneira. Ela picou todinha e quando eu cheguei, [le-] chega me assombrei, levei um susto assim pra trás. Ela jogou picadinha no meu rosto. Aí a turma, a maioõ parte assim, caiu num choro e ficou tudo apavorada, nervosa. Eu disse: “Tenha calma.” E ela se retirou. Eu num mandei se tiraõ. Ela jogou e foi embora e me chamou de abacaxi e : : foi embora. Ela que tinha elogiado, que tava empolgada. E então, a diretora chegou, disse: “Não, tenha calma.” É isto mesmo. Ela frusto-se, porque justamente essa observa essa esse julgamento saiu dela, e ela foi [a-] justamente a nota mais baixa. Então já pensou, uma coisa que ela disse caiu pra cima dela. E isso foi uma frustração e ela a reação foi normal. Agora nunca ninguém (hes) usou de tal de tal grosseria. Aí a diretora perguntou se eu queria daõ o que é que eu iria que eu iria daõ suspensão nela. O que era que queria. Eu disse: Nem suspensão, nem nada. Eu já estou de saída, não quero que ela leve nenhuma suspensão. Agora quero que diga que você perguntou, diretora. Que: eu (hes) que ela só não levou essa suspensão, porque eu acho que num é por aí. Agora o interessante é que dezessete anos quando eu tava ensinando na classe de [pedago-] do cuõso de pedagogia, numa instituição superiorõ esta aluna estava na minha classe. Dezessete ano depois. Mas já tinha passado muita coisa. Ela já tinha feito outros cuõsos, inclusive até Direito. E: ela ficou toda retraída e eu no me aproximei de bum! de maneira brusca assim. Não não num digo brusca não. Eu num quis causæ impacto pra ela. Ela ficou com medo de que eu agora de revidasse. Eu então, ao contrário, fiquei me aproximando devagaõ dela, divagaõ. Entrando, conveõsando. E fui me entrosando com ela. Final, colocamos aquele assunto. Eu perguntei como é que ela estava me vendo, que eu sabia como ela me viu naquela época. Ela disse: “Mas não mudou nada na exigência. Na competência pra melhoõ, na exigência, na nos princípios, nos valores. Séria como foi. Tá mais séria, mais exigente do que antes”. E foi muito gratificante eu sabeõ, que todo esse tempo também, eu não me corrompi. E depois me deu até o livro dela de presente. Que disse que num queria mais nada a saber com curso de Pedagogia, que ia seguir a área de direito mesmo, e foi isso mesmo. Eu achei um caso inédito, inédito. Poõque depois de dezessete

anos, essa mesma menina que me deu uma [bu-] poøque isso aí, foi uma bufetada, num é? Esta menina se apresentou, e e e eu num guardei nenhum rancoø. Eu também já era outra. Já me situei noutra patamaø, ela também, naturalmente. Então, foi um caso que eu conto sempre como como uma coisa assim inédita. Depois de dezessete anos, essa aluna. É muita coincidência, tá bom?

E* Como você vê a educação brasileira?

F* Um caos. Pra mim não existe ensino na educação brasileira, simplesmente. Pelo menos no público. E num é só pelo aspecto ideológico não. Nem mesmo a classe que tá no poder, as as elite elas se preocupam em fazeø uma uma um ensino. Mesmo dentro da de puxando (hes) dentro do do pensamento liberal ou neo-liberal, como agora estão falando, eu considero que num existe ensino, num existe educação. Existe uma improvisação. Todas as medidas são superficiais, então não existe valorização do magistério:, não existe. Não existe nenhum interesse, porque há um : : olhe, quem pode, pode pode mandaø mandaø a seus filhos para as boas escola na Europa, nos Estados Unidos. Sim, eu acho. Acho a escola muito disassociada da da realidade. Desassociada, no sentido assim, de que ela: a ela num interessa: aprofundaø as questões. Só professores assim:, casos isolados. Porque de qualqueø maneira uma articulação, uma um projeto de educação ele num é fora de um projeto histórico da sociedade. Então, mais poø mais se esforça se esforça ele tem que se esforçar. Eu me lembro, como a história do passarinho lá do do beija-flor de Betinho. Num é porque ninguém está é que haja uma crise dessa, que eu não não vá como como o beija-flor botar aguazinha pra apagaø o incêndio. Agora que na veødade: é bonito, mas num é um caso individual. É vontade, é política, é uma questão coletiva. Num é né caso só de interesse individual de professorø, só não. Agora, passa por aí. O professor ele sabe que ganha pouco. Ele tem que ao mesmo tempo que que dá aula o aluno não merece ser enganado por ele, mas também ao lado, pra ele num [sen-] se sentir-se injustiçado, ele tem que ir à luta. Mas não. Não ir à luta e dizer: Agora eu também num dou aula boa não. Você vai à luta, você enfrenta, mas você tem que dá uma uma boa aula. Uma greve discordo um professor que eu conheço mesmo. Até na Universidade Federal e também aqui onde eu estø. {inint} professores que a greve, e num {inint} sim, e no ensino secundário, escola pública. Começa [bo-] a preencheø o assunto, sem teø dado. E.. porque tava em greve e pronto. E o aluno faz de conta que recebeu. Não, você tem que fazeø a qualidade. Ver o que pode salvar, recuperar e compensar.

E* O que você acha do movimento grevista dos professores?

F* Quando bem estruturado, organizado:, eu acho que : : não eu ainda acho que num país como nosso, cheio de contradições:, eu num descarto que num que num não num deva haver greve eu acho que agora essa greve deve seø responsável. Num é a [tu-] a toda besteirinha tá fazendo greve. Desgasta, ninguém acredita. Principalmente, na área de educação. Poøque os bancos se num num agüenta muito dias de greve. Mas eu já vi um ex-presidente dizer: “Por mim as univeøsidades pode passaø um mês, dois, num altera em nada o ritmo do país”. E aí tem muitas até governantes que gosta. Poø que diz que gasta menos papel, (hes) menos menos materiais, e pronto. Agora, eu sou a favoø da greve. Agora responsável, e no momento certo e muito bem organizada e estruturada. Não fazer uma uma meia dúzia de gente faz a greve, e e a maioria fica (hes) passeando, indo pra praia. Num tem sentido. Inconseqüente e uma greve deve ter quem tá fazendo deve sabeø, porque está fazendo. Compreendeø toda a situação. E não iø com uns os outro. Simplesmente, poøque o meu vizinho foi pra greve, eu vou também. O que é? Poøque tão brigando? Não, poøque estamos brigando? Consciência teø uma compreensão, tá entendendo? Estudaø até em cima debateø até em cima de determinados problemas, que têm a veø com uma greve.

E* Quais são os seus objetivos profissionais?

F* Não, os objetivos são este mesmos. Eu acho que pela minha fala você já deve ter percebido, que eu cumpro meu papel. Eu trabalho uma disciplininha que : : é : : uma disciplina assim vamos dizeø assim: (hes) Muito prática, que é a parte da didática, a prática de ensino. E : : eu tento (hes) trazeø para os meus alunos: uma: uma compreensão do que seja a educação:, certo? E aí isso é muito amplo.

F* {inint} Eu quero que eles entendam o que é essa prática pedagógica brasileira.

E* ...das Universidades?

F* Olha, é um assunto: aí você me pegou. Eu não gosto de falaø, quando eu num eu num estou lida, muito lida para o assunto. Mas de antemão eu num vou dizeø das univeøsidades. [A privi-] a privatização pela privatização não resolve. Tem algumas coisas que [poderi-] poderão seø revista. Mas eu acho que esta foøça, aí é quando eu entro assim. Olha, o queø que vem acontecendo nos países parecido: Como Aøgentina:, o México:, que tá esta onda de privatização? Como se privatizaø, pronto! fosse um cãnceø, um tumoø que retirou, resolveu o problema. Eu lhe digo: Não falo, não adentro, porque isso requeø um conhecimento mais de causa. Um conhecimento econômico, é político etc. E como eu estou empenhada noutro trabalho eu tô fazendo uma monografia. E eu num estou muito mais eu escuto rádio, escuto palestra, leio alguma coisa. Num estou tão alheia. Eu não concordo com a privatização. Por natureza, eu me considero uma pessoa que eu tenho mais simpatia pela questão estatal. Agora, claro que a estatal já noutro estágio, noutro nível. Não vamos ficar naquilo que foi do passado. Aí explicaria esse nível, pessoas entendidaø na economia, na política. Deixo pra elas. Mas de antemão, minha opinião é esta. Que eu não concordo com a privatização. Com essa onda de privatização. Principalmente do [in-] do da univeøsidade.

E* Como você acha que deve ser a avaliação no vestibular?

F* Outro assunto também que eu não tenho dados (hes) mais é que eu (hes) referências que eu segure que me assegurem a fazer um julgamento com responsabilidade. Mas eu acho que como está aí:, alguma coisa pela pelas [in-] pelas encrencas, que hora são de origem política, que a gente vê e que tem, num é? E [mai-] hora tem a universidade por exemplo: No caso aqui, dessa Universidade, a gente vê que há um [exe-] um exagero nas denúncias. Coisa assim, mais pessoais, particulares, políticageø. E mais que se existe um certo conflito? Existe. Eu acho que: que deve é é necessário uma revisão. Pronto! a minha resposta é essa. É necessário uma revisão. Agora num posso opinar : : Desculpe, que eu tô com problema de audição:, e eu tô cortando:, trocando, sabe? Eu queria até dizer isso no que eu estou com problema de audição, e tô cortando, cortando palavras, trocando a por e:, tá entendendo?

E* Você gostaria de ter outra profissão?

F* Agora agora: agora lhe digo: Eu queria que minha profissão fosse digna. Fosse (hes) uma profissão, que se respeitasse o professorø, o pesquisadoø. Que eu gostaria muito- coisa- uma coisa que eu gostaria muito na minha vida, que eu num consegui fazer, foi me envolveø com pesquisa, me preparaø para isto. Porque também fazeø pesquisa num é dizer assim dá um [vocabulá-] um um aliás, eu tô trocando. Dá um questionário e simplesmente, não. Eu gosto muito de [tra-] de de observo muito a questão do rigoø científico. Não na visão positivista. O rigoø científico que eu tô falando aí é dentro da da ciência mesmo. {inint} ou da da num é só da lógica formal.

E* Como você vê a emancipação feminina?

F* Outro problema você tocou num problema muito sério. É bom: é bom:, que haja essa emancipação. E eu acho agora a questão (hes) me faz lembrar a questão da da reforma agrária. Olhe, a reforma agrária num é pegar e e que num tem terra e (hes) entregar, e ele é patrão vai fazer a mesma coisa:, tá intendendo? Bem, eu agora num tenho terra: bem, eu num sou nem eu num tenho nenhuma num tenho terra, num tenho nada de bens materiais. Eu agora não tenho terra. Então, vou lutar por uma terra, conseguir. Aí eu vou cometer as mesmas injustiçaø sendo proprietário. Então, a questão que você- num é questão de de da emancipação. De dizer assim: “Agora eu vou topaø parada com os homem. Agora eu vou ocupaø os homem {inint}” não não não. Eu acho que num é num é num é por aí. Eu acho que eu diria assim: O respeito do ser humano. Talvez a mulheø não não não foi respeitada até como ela ela deve deve ser. Então, pra mim a mulher liberta junto do homem num é aquela que tá naquele grupo. É necessário também. Eu num estou mas também tem sempre tem aquelas que gosta de tá liderando, tá fazendo aquele grupo, se organizando, tudinho. Mas isso não é não é seø (hes) esse grupo (hes) feminista. É [femi-] o grupo feminista, né? num é? Então, isso só num diz pra mim num diz muita coisa não, sabe? É como uma pessoa que quer

formalizaø a dialética. Usaø de de uma teoria dinâmica, pra formalizar o que num pode ser formalizado. Num sei se você tá me entendendo. Eu tenho um discuøso, que eu chamo progressista, e e todo meu comportamento é de aplicaø isto. Num se trata, ninguém pode aplicar. É questão de dizer assim: aprendi, tendo isto aqui eu vou aprender ou ou vou fazer uma uma tese dialética. Num existe isso, de a pessoa dizer assim: Vou fazer uma dissertação, uma tese dialética. Eu vou aplicar esse [mé-] não, num existe, num é por aí. Num num existe essa aplicação. Quando você diz assim-querendo botao numa forma, você já entrou no pensamento formal. Então, você negou aquilo que você afirmou. Isso é meio complexo, eu não vou entraø, e subjetivo. Eu não vou entraø nessa questão. Mas mesmo assim, eu eu sou pelo respeito à mulher, pela emancipação. Então, o fato de você dizer assim: “Bem- ah! mas aí tem a opção” opção bem, eu como num casei, eu eu sou um pouco maxista. (hes) Eu valorizo, eu sou contraditória. Eu valorizo, gosto da do do homem que se impõe perante à mulher. Mas ao mesmo tempo, eu num quero que ele mande em mim, eu num quero que ele me deørespeite, que ele num me escute, certo? Mas eu num vou dizer, eu gosto um pouco da proteção. Porque eu fui criada dentro de uma consciência assim. Mas ao lado meu conflito é esse: Que ao lado disto, que quase sempre não acontece, os homens que assim protegeø as mulheres, ao mesmo tempo eles não querem respeitar. Respeitar o seguinte: A sua vontade, os seus direitoø. Porque eles se se colocam na posição de porque são os protetores das das mulheres. Isso [na-] e hoje (hes) na verdade a proteção num é por aí, num é? O carinho, o afeto significa atenção, que isso é uma proteção que alguém mas é como se diz: É você fazeø um campo de relação, é você estabelecer uma relação. E isso é muito bom. No momento, eu também coloco: Competindo com o homem, fica meio difícil o relacionamento. Como ficaria também competindo com a mesma colega de profissão. {inint} veja! E num é possível e isto é possível competir, porque? Porque a gente nasce numa sociedade competitiva. Então, o que eu vejo é que o homem na verdade, há uma competição entre a classe masculina e feminina. O que muitas veze chama emancipação. E num é por aí. Agora eu acho, que a emancipação traduzida como respeito, respeito à à mulher eu concordo. E* Porque você decidiu não casar?

F* Eu num decidi. Não decidi e detesto essa essa frase que as pessoas escolhe seu destino. Eu num optei. Eu num optei por isso, foi [ci-] foi circunstancial. Contingência da vida, história da vida:, certo? Então, num sei se a época também, num é? (hes) leva [a-] a gente: ficar um pouco amedrontada, meio insegura, outras mais afoita. Realmente na época as minhas amigas que casaram, eram mais [afo-] as afoitas. Aquelas mais danadinhas foi as que casaram, e as mais santinhas foi a que ficaram (riso). Mas eu num optei.

E* Você acha que a mulher deve escolher ser mãe ou não?

F* Sim acho, acho. A maternidade aí vem o respeito, acho. Então, vamo supor: Se você embora que veja: a quem diga que na maternidade é uma coisa instintiva. Mas às vezes também, uma pessoa que veja bem, eu não casei e num [te-] e num fui mãe solteira. Quer dizer, se o instinto tivesse falado mais alto:, tinha acontecido. Mas : : aí é que eu digo: Até onde vai a questão [in-] o instinto maternal existe, sem sombra de dúvida. Seria um absurdo eu dizer que não. Mas eu quero dizer que o ambiente, o meio, a história de vida pode levar uma pessoa... por exemplo: Se você agora, eu gostaria de ser mai, mais naquela época, eu num: num [gost]. Agora eu {inint} porque agora? Porque a sociedade teria teria mais tolerante, eu num me sentiria: ovelha negra, porque eu era insegura, tá intendendo? Então, hoje uma moça que chega seus trinta anos e achou que tem dificuldade de manter um casamento na forma tradicional. Ora, ela será muito dignamente respeitada. Eu tenho aluna que são mãe solteira, duas ou três. E me lembro de uma frase que a menina perguntou: “Professora, você tem filho?” Não minha filha, eu num sou casada. “ô professora, e pra se casar e pra ter filho precisa casaø”. Eu fiquei morta, morta, porque tinha duas mãe solteira na sala de aula. Aí eu automaticamente usei uma [prese-] minha filha, você está coberta de razão. É porque meu tempo já viu, né? Aí dei uma desculpa pela num sentir-se tão tão [des] assim, como como se eu tivesse colocando uma discriminação, num é? um preconceito. Que na verdade foi, né? (hes) Inconscientemente, mas tava dentro de mim, e saiu.

E* Você é contra ou a favor do aborto?

F* Ah! sou contra. A isto aí num precisa literatura. E lhe digo: Num é por motivo cristãos. Num é pela Bíblia, não. É por uma questão, o seguinte: Olha, quem se eu tenho capacidade: e meios para eu escolher:, quando chega na questão você fez uma pergunta anterior, num foi sobre a maternidade? Ora, se eu digo a você que eu acho que a mãe pode dizer assim: “Eu num quero ser mãe.” E ela num seø num seø mãe. E eu quero seø mãe, certo? Então, veja bem: Isso num queø dizer que ela esteja preparada. Já é outra coisa. Agora no momento que eu dou essa resposta e digo à você que sou a favor, eu tô me contradizendo. Então eu continuo a dizer: Há meios de toda maneira. Olhe, existe vários meios para que você possa evitar filhos. Se você acha que tem condições, que não pode ter filho então porque depois que você [ge-] gera você mata. Agora se não existisse se não existisse meios, e se você não fosse uma pessoa consciente. Você num escolhe outras coisas. Você num se afasta do que é desagradável. Vamo supor que ser mãe nesse momento pra você seria uma tarefa desagradável. Como outras tarefa já : : você num se se retira de um de um ambiente que alguém tá lhe agredindo, se você num quer confusão. Você num escolhe, num procura escolher o melhor para você. Então porque que você espera irresponsavelmente [gra-] engravidar para matar. Veja que a minha questão aí, num é questão de dizer assim: É pecado, num pode tirar uma vida. Bem, isso tá implícito, porque ninguém pode tirar a vida de ninguém. Pra mim matar matar fazer um aborto é mesmo que você chegar ali na esquina fazer o que o ladrão faz: Assalta. Na minha opinião. Eu num vejo diferença. Pra mim agora que o ladrão tá assaltando, e você não, tá se desfazendo duma coisa. Mas você tá matando. Então, qual é a diferença? É porque é uma coisa que eu num estou vendo, propriamente já formada. E num me impressiono, porque num tô vendo. Penso até que num tem. Penso que é que é alguma coisa, não. Eu acho que não há razão pra : : eu sou eu e outra coisa, sem encontrar sem sem adentrar na questão política e ideológica que tá por detrás. É muito fácil para os países subdesenvolvidos, ou melhor os países (hes) vamos dizer assim, de terceiro mundo é mais, a linguagem é mais, né? É mais comum atualmente. (hes) Num enfrentaø os problema gerados pela injustiça social. E vamo vamo vamo num dêxar nascer gente, porque fica é mais fácil controlar, certo? E é por aí.

E* Se você pudesse o que faria para diminuir a violência no mundo de hoje?

F* Eita! essa é uma pergunta se eu pudesse. Olha, a primeira coisa que eu diria: Se eu tivesse condições de trabalhar em cima da justiça social da injustiça social. Eu acho que a estrutura num vou dizer que a gente num num necessite de de que as contradições existe. Num existe esse negócio de igualdade. As contradições existe. Olha, o que eu quero te dizer, é o seguinte: Eu faria tudo, se tivesse ao meu alcance, se eu tivesse condições pra isso, era para diminuir a injustiça social. E e isso é a partir da da distribuição de renda : : mais justa. Dando educação, sabe? Principalmente educação. Condições de [so-] de sobrevivências digna. Se espera dignidade: como é que pode se esperar dignidade e não violência do (gaguejo) de pessoas se num se a elas não são oferecidas o mínimo de de de condições digna. Então pronto, a violência tá aí.

E* Você já esteve alguma vez em uma situação difícil, em que tenha dito a você mesma: “Chegou a minha hora?”

F* Não não não. Nunca tive.

E* Como você acha que se sentiria, numa situação dessas?

F* Mais eu num eu num sei que [se-] situação, porque se você chama : : eu tomei aí a palavra difícil, tomei assim como um diante de decidir é... entre você dizer assim: Da tua da tua decisão depende a vida. Como é aquela questão? de morte, né? De [dis-] [di-] desligar aparelho: Não, eu por exemplo, eu eu me, eu só vi uma situação um pouco que no fim num num foi pra eu decidir. Meu pai teve um enfarto , e o primeiro monitor que chegou da Alemanha, que hoje ele já tá caduco, já tem outras coisas altamente moderna. E ele preferia que levar um choque do coração. Aí o médico disse pra meu cunhado: “Olhe, combine pra família assinar.” Você vai- tá respondendo pela família. Você que lidera aí. Você assina que pela [fami-] chama os familiare para assinar. Porque se o eu o paciente aqui se ele não deø esse choque no coração, ele morre provavelmente. E se ele der poderá

morrer ou não. Aí meu cunhado eu num passei por uma situação difícil como meu cunhado. Meu cunhado olhou ele num é de oscilar, disse: “Não, eu assino pela família.” Aí chegou junto de mim, disse: “Olha, vamo dizer, mas eu já assinei.” O que é que vocês acham?” Aí a gente depois disse: “Ave Maria! foi ótimo você ter falado, porque do jeito que a gente é sentimental, ficava sem saber nem responder ao médico.” Mai já que ele colocou essas duas hipóteses. Então você fez bem fez bem mesmo em assinar. E ele assinô. Quer dizer, foi uma situação difícil. Eu nunca passei por uma situação difícil, apenas concordei. Mas eu num passei de uma situação assim: De sim não, não. Num passei não. Que coisa corriqueira, num é difícil, né? De ir, de aceitaø um convite, de de querer trabalhar, de num de perder um uma chance. Não, isso num isso pra mim, eu resolvo. Num é difícil. Difícil seria isso. Nunca passei.

E* O que aconteceu com o seu pai?

F* Tem aí a pergunta ou não? Não, ele fi- ele num morreu não. Aí ele foi noticiado o primero paciente que usou o monitor no nordeste. Aí saiu no rádio, na televisão, no jornal, tá intendendo? E aí ele ficou marcar pra ir [fe-] como se diz: [fe-] tem anotado na foi no Prontocoø. tem anotado na na no histórico do Prontocor, que hoje já é outra coisa. Começou uma [ca-] era uma casinha pequena, ali na Monsenhoø. Hoje é um hospital excelente. Tem suas falhaø lá, mas realmente foi quem primeiro deu o choque no nordeste : : e na Paraíba.

E* Você tem medo de alguma coisa?

F* Ah! eu sou muito medrosa. Pela minha entrevista você ver coerência até o fim. Eu sou medrosa, eu sou insegura, também. Eu tenho minhas inseguranças. Eu tenho medo do desconhecido.

E* Você tem medo da solidão?

F* Não, eu num tenho medo da solidão não. Eu me [in-] ela me incomoda.

E* Por quê?

F* Ah! porque a gente se distancia da gente mesma. Num num num é não, a gente num se distancia dos outros. A gente se distancia da gente mesma. E num existe coisa pior do que você se distanciar de você. Aí você cai no vazio. E isto se for em em alta de de pode levar a um estado de loucura, né? Claro que a solidão, num significa que você tá (gaguejo) pensa que muitas vezes você está acompanhada, e esta só. A a solidão é algo estrutural. É uma coisa que : : de você para com você mesma, tá? E isso num é bom. E isso desmotiva a pessoa. A gente perde um pouco o prazeø. Então, isso incomoda. O que não dá satisfação incomoda, né?

E* Como é seu relacionamento com os seus amigo?

F* Muito franco. Eu acho que pela pelo meu pronunciamento muito franco. Comigo ou é ou não é. Eu num sou muito chegada (hes) a Bíblia não. Assim: De ler a Bíblia. Mas tem uma frase eu num sei quem é Até- que você é evangélica me diga. Se eu num me engano é mais ou menos isto: “Quem num está comigo, está contra mim.” Porque num sei parece que Cristo disse: “Quem num está comigo, está contra mim.” Ou é contra mim. Então quem num está comigo é contra mim. Num existe meio termo, tá intendendo? Agora, num quer dizer que eu vou submeter ninguém, nem que eu não. Simplesmente pra mim, num sei porque eu cheguei assim na plenitude, num é? Num sou apesar de ser quem ouvir essa entrevista até pela voz pode achar: Não, sou uma coroa enxuta, bacaníssima. Eu me me acho. Ta entendendo, mas eu lhe digo com toda sinceridade, eu (gaguejo) num não me interessa não me interessa as pessoas que não têm a ver comigo. Mas é a plenitude que me faz isto, viu? Não me interessa, pronto.

E* Como é que você se diverte?

F* Bem, eu [que-] divertimento pra mim é o que dar prazer, é interessante. Por incrível que pareça eu num gosto de falar, de dá entrevista, [po-] porque minha voz é um pouco assim sei lá, espelha que eu sou um pouco assim também deprimida e ela [es-] espelha um pouco de cansaço, e eu num gosto. Eu achava um pouco- minha voz sai, acho que sai feia. Também num gosto de ser fotografada. Mas eu tô me divertindo aqui com você, porque tudo que atinge o meu interior me causa prazer e [diver-] pra mim é uma diversão agora. Se você fala no no social, eu gosto de tá assim em em grupos de amizades. Assim, em festa de aniversário, em restaurante. Mas em si, é

mais pelo grupo e a conversa mesmo. Aí me dá prazer e eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de de de passeio assim, nesse de tá com colegas passeando assim. Gosto de tomaø um vinhozinho etc.

E* Como é o seu fim de semana?

F* Olha, meu fim de semana é um fim de semana é assim, muito pacato. Eu logo eu sou eu sou um pouco enfadada, eu sou acomodada, num gosto de de de muito movimento, não. Eu sou um pouco devagar. Se eu sair na sexta, dificilmente eu saio no sábado, se eu sair no sábado, dificilmente eu saio no domingo. Então, fim-de-semana sempre eu estou assim, com com minha família sabe, na praia, no restaurante. Às vezes eu passo até dois, três fim de semana em casa mesmo. Ajeitando minhas coisas, lendo, botando as coisa em dias, organizando, planejando minhas atividades.

E* O que você acha da sua forma de falar?

F* Eu num gosto não! Quer dizer, (gaguejo) do conteúdo não. Me agrada, porque sou eu. Representa muito em mim. As minhas : : que eu sou contraditória mesmo, então, mas eu acho assim, e eu quero que você passe isso para quem ouvir e para o seu professor. Que eu observo, que eu deviria falaø melhor. Eu engulo s eu troco as palavras, tá intendendo como é? [In-] porque isso e vício de linguagem eu tenho muito. Mas isso num pode num poderia de ser num poderia Deixaø de ser diferente. Se a minha convivência social e esta. Eu vivo com a maior parte das pessoas são pessoas que falam é apesar de eu ser formada, eu convivo com gente que fala mais como e que se diz fala errado {inint} errado. Veja, culturalmente falando errado. Num tô dizendo assim errado o professor vai entendeø. Eu digo: Culturalmente a minha interação é esta.” Nós falamos nordestinos nós falamos a entonação, a gente não percebe, mays quando a gente outros percebeø, acha que a gente fica cantando, fica aquela intonação pesada como na novela que até exageram. Mas até aí num é muito mas é que a gente realmente fala vamos dizer mesmo sem medo. Culturalmente a gente fala por causa da da da nossa cultura errado. Eu erro muito, às vezes até me surpreendo na concordância. Eu engulo muito s, eu troco (hes) sabe, eu noto. Eu acredito que [de-] que errei muito aqui e falei muita coisa que poderia ter concordado, feito uma concordância melhor, sabe?

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

F* Olhe, eu queria ser mais devagar falar com mais pausa, com menos ansiedade. Quando eu comecei achei péssimo, tô melhorando agora. Mas eu achei péssimo, que eu fiquei nervosa, assim ansiosa, sabe. Porque mais não e num foi agora que eu notei que num e nem [pe-] porque tá sendo gravado. É que eu fico (gaguejo) como se diz: Isso aí é até um egoísmo minha parte. É que eu fico muito exigente comigo mesma. Eu não quero (hes) fazer feio, sabe? É vaidade, (hes) é egoísmo mesmo, sabe.

E* Você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

F* Bem, se você diz que todos os [bra-] não. Porque os brasileiro se você diz intonação, gíria, etc., não, acho não. Que a o cada região tem o [se-] (hes) o o a sua forma de se expressar. Agora claro quer na língua portuguesa, com exceção das tribo, etc., né? e dos índio. Mas nós não temos aquilo que tem nos países da Europa, alguns que ele chamam eu tô esquecida. (hes) Que às vezes até país tem num sei quantas dentro da do próprio país. Lá

E* Dialeto

F* Dialeto, né? Então aqui a gente não : : o que se fala no Rio Grande do Sul, a gente {inint}. Agora, há uma mudança assim, em termos assim de de alguma coisa regional, característica regionais. Então, ele não eles não (hes) eu chamava muito Friso. Aí quando a minha colega, num sei de qual era a região, num curso que eu fiz, que foram muitas pessoas de varias vários alunos (hes) de várias regiões do Brasil. E eu chamava friso, ele achava graça, porque pra ele chamava birilo. (hes) eu eu eu chamava escaøcela, ele ele num falava escaøcela, ele falava {inint} que hoje a gente ver, num sei porque escarcela. Na verdade agora, o povo tá chamando colecionador. (hes) Ombreira, ah ombreira é outra coisa, sabe. E tem (hes) tinha gente que nunca falava em pote. Eu falava em pote. Lá se falava muringa. Então há quem fale de certa forma diferente.

E* Para você o que é falar correto?

F* Virgem! você agora agora, olha, virgem! vou dizer mesmo:, eu eu concordo com o pensamento de Paulo Freire: Falar correto, num e falar de forma erudita não:, certo. Então:, veja bem, eu posso colocar o correto em termos acadêmicos. Então, em termos acadêmicos falaø correto, é você fazer a concordância verbal, nominal, do gênero etc. E e falaø numa languageø, (hes) vamos dizeø assim, se é uma languageø que você vai fazer um trabalho, né? de literatura, fala dentro de uma linguagem literária, um trabalho assim científico, fala dentro da linguagem científica, na linguagem técnica. Então aí, poderia se falar uma linguagem correta. Com a ortografia (hes) própria e correta. Mas o fato de de se eu consigo dizeø que alguém fala errado, no sentido nesse sentido: então, eu posso dizeø que esse levando em consideração a escolaridade as pessoas pode-se dizeø: Fala errado, fala correto. Mas eu num posso dizeø que uma pessoa que quer passar passar uma idéia de alguma coisa, e ela passa essa idéia sem a concordância concordância, num é? Sem a concordância, mais que exprime, e a gente sabe o que ela está dizendo. Então, uma coisa é ela num saber academicamente de forma erudita, (hes) se expressar. E outra forma é ela passar a mensagem dela de modo que a gente entenda. E isso muito fica claro a a proposta de [pie-] de de de do construtivismo, num é? [po-] pós-piagetiano. Que o aluno que a professora tem que saber leø, interpretaø (hes) o [significan-] o significado. Quer dizer, você tem ali para você diz para o aluno círculo, ele pode até entendeø o que o o o significado, mas ele tem o [si-] o o o significante como roda, e não círculo. Então, se ele no lugar de botar círculo, botou roda, num quer dizer que ele tá errado, tá entendendo? Então, dá no exemplo concreto, o que eu quis dizeø. Então, [so-] e so e certo se você naquela linha geométrica botar a palavra círculo, o aluno falar círculo. E de repente ele diz, que aquilo ali é uma roda. É uma figura quer uma roda. Bem:, veja bem, colocando aquilo que eu falei anteriormente. Mas dentro do do do sentido do do [si-] do do significado tá correto. Então é muito difícil quando se foø por aí pela aquela concessões, então é errado. E é o a gente julga. E como diz que fulano fulano (gaguejo) e porque num é formado é um ignorante, porque num tem curso superior é um analfabeto, é um ignorante. Num num e por aí, num é? {inint} o sentido.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

F* Não. Eu conheço pessoas que têm uma que são mais calma, menos ansiosa do que eu, e que tem uma e que tem assim faz pausa, fala bem explicadozinho. Eu até que eu gostaria falar igual. Eu conheço gente que fala nesse sentido melhor do que eu. Eu acho que eu eu tenho riqueza eu mesmo me julgo. Eu tenho riqueza sabe interior, no sentido assim de de conhecimentos. Troco até um pouco [de-] dentro do meu limite é claro (hes) Troco até de vocabulário mostro até um enriquecimento. Mas eu gostaria de falar melhor, explicitar melhor as coisas.

Informante 30

Informante: RCRA

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Feminino

E* Por que nunca saiu desse bairro?

I* (hes.) Questão de casa própria:: e ser um bairro muito próximo da cidade e: o os meus filhos estudavam aqui [a] colégio das Neves, no Pio Doze, no Sagrado Coração de Jesus, que antigamente era aqui. E: todas essas comodidades::, né?

E* Hum. Hum. Como era o ensino, na época que a senhora.. de ginásio, que a senhora fazia ginásio?

I* A minha época de ginásio:: era um ensino, que podia se chamar de ensino. Eu estudei no Liceu Paraibano. Naquela época os melhores professores renomados da Paraíba. Então era um ensino de primeira qualidade. Quando o professor tinha amor pelo que fazia que não:: não ensinava [vi] visando somente o dinheiro. Então, foi um um um estudo de primeira qualidade, eu posso [ca] classificar.

E* Hum. Hum. Qual era a disciplina que a senhora mais gostava?

I* Sempre eu gostei muito de: Matemática, Portuguêss,...

E* Por quê?

I* Por quê?

E* Hum, hum.

I* Matemática por ser uma uma ciência exata, né? aonde a gente quando a gente diz: “Dois mais dois são quatro”, e são quatro mesmo. E portuguêss por ser a nossa o nosso idioma e que a gente sempre prima:: por saber se se comunicaø com a linguagem adequada, né?

E* Hum. Hum. E a que menos gostava?

I* Na minha época de ginásio, nós dávamos, (hes.) além do Português, Inglês, Francês e Latim::, então eu achava o Latim uma: língua muito difícil de se aprendeø com aquele monte de declinações que tinha. Então, eu sentia que: era uma das matérias mais: mais difíceis.

E* A senhora já discutiu com algum professor ou colega?

I* Ah, discutiu assim, em em que sentido?

E* De discordar, de...

I* Bom isso no tempo que:: que eu ainda estava na ativa, né? sempre a gente: tinha debates assim de professor professor:: no: debates assim no bom sentido, né?

E* Hum. Hum. Como foi o seu tempo de faculdade?

I* Olha, o meu tempo de [fa] faculdade foi a um: um tempo assim, porque eu não fiz faculdade na adolescência, eu já fiz faculdade na:: meia idade. Então (hes.) essa faixa etária é bem diferente de quando a pessoa faz uma faculdade quando é mais jovem, né? Então é uma coisa, é é um: pode se dizer é um estudo de mais:: com mais responsabilidade, com mais dificuldade também, que aí a pessoa já é: profissional, já é dono de casa. Num é como o adolescente que: ele quando tá nessa fase de faculdade é só estudo, num é? Então o meu foi meio diferente aí.

E* Hum. Hum. Quais foram as maiores dificuldades que a senhora passou?

I* As maiores dificuldades? É justamente nisso aí de conciliar o tempo:: de: trabalho, que eu na época ensinava, por sinal era diretora de escola, tinha que dar os dois expedientes na escola::, era atender ao expediente de escola, estudar à noite e ainda ter que ter um tempo pra o marido e para os filhos, né?

E* Hum. Hum. O que a senhora acha do curso que a senhora fez?

I* Bom, pra mim, eu achei muito bom, porque eu já: já tinha o o curso pedagógico e entrei nessa área de de e fiz pedagogia, justamente porque era diretora de escola e queria:: me aperfeioaø mais:: no meu setor de trabalho. E então, eu fiz Pedagogia, e e a minha habilitação foi Administração Escolar::, justamente pra melhorar (gag.) o o [co] os conhecimentos e: o nível de trabalho, né?

E* Hum. Hum. O que a senhora acha que mudou na Faculdade durante esse tempo?

I* O que mudou, como assim?

E* De quando a senhora estudava pra agora?

I* Bom, eu:: num posso nem lhe dar assim uma informação precisa, porque depois que eu:: terminei num tive mais contato assim:: com a universidade, só escuto os estudantes, né? Que eu ainda tenho::, agora já são meus netos que que estudam. Os filhos já todos:: já são formados, mais eu sempre escuto as queixas, né? que:, sei lá, às vezes, falam do professor, que o professor quase que não dá aula, que se limita mais à à apostila, que joga a apostila lá e: o o aluno que se vire. É greve também, que: tudo isso é influencia muito na vida, né? do do estudante.

E* Hum. Hum. Das escolas em que a senhora lecionou, qual foi a melhor? E por quê?

I* (risos) Por incrível que pareça:: eu comecei a assumir meu emprego de professora numa escola e me aposentei nela. Foram trinta:: trinta e: trinta e cinco anos: no não, trinta e cinco somou porque juntou com as licenças prêmio, mai vamo dizer, trinta e dois anos mesmo ou trinta e três de: exercício só numa escola, comecei nela e me aposentei nela. Passei deiz anos em sala de aula e vinte:: vinte e poucos na direção da escola. Então, eu só posso falar da realidade desta escola, né?

E* Hum. Hum. E dessa escola, o que a senhora mais gostou de ensinar ou de ser a diretora do colégio?

I* Olhe, eu gostei muito de de sala de aula. Eu gostava muito de sala de aula, tanto que meomo:: quando assumi direção, muitas vezes, quando faltava o professor, eu assumia as salas pra não:: colocar os alunos pra casa, né? Agora que:: a pessoa ser regente de uma classe depois seø diretoø de toda a escola, aí muda assim, a responsabilidade, o trabalho, é bem diferente, né? Mais tanto eu eu gostava de ser regente de classe como da direção, eu:: achei tudo bom.

E* A senhora gostaria de ter seguido outra carreira?

I* Não. Eu sou:: mesmo: sendo uma classe muito desprestigiada que é o professor::, que:: num (hes.) o erro já vem de atrás mesmo são todos os governos, entra um e sai outro e: a classe de professor sempre é a menos vista, mais mesmo assim eu ainda seria professora. Hoje se dissesse: “Você::, vai recomeçar tudo de novo”, eu ainda continuaria sendo professora.

E* O que a senhora prefere: trabalhar fora ou ser dona de casa?

I* Ser dona de casa é bom. É gostoso, né?

E* Por quê?

I* Porque a gente tá::, como é que se diz, dentro da casa da gente, a gente manda, desmanda, faiz como a gente quer, faiz como gosta, né? E o trabalho público, você:: mesmo como diretora de escola, mais você tem as suas restrições, né? porque você tem:: tem que: obedecer tudo aquilo que vem de lá:: das secretarias, aquelas aquelas ordens emanadas de secretaria, dessa coisa toda e que você tem sempre que obedecer. Muitas vezes, você acha que fazendo de uma maneira seria bem melhor, mais tem que fazer daquela maneira porque são as normas que vieram de lá. E na sua casa é diferente, você faiz:: o que você acha conveniente, acha o que é certo e o que é conveniente fazer, né?

E* Hum. Hum. A senhora acha que a sua aposentadoria faz jus aos anos que a senhora trabalhou?

I* Não.

E* Por quê?

I* Acho que não, você fala isso aí (hes.) se referindo a a: proventos?

E* Isso.

I* Não, acho que não, porque:: eu me aposentei com trinta e cinco anos de trabalho e: e posso lhe dizer:: mesmo assim sem nenhuma falsa modéstia foi trabalho mesmo de:: [se] de ir pra:: pra o expediente::, os dois expedientes de cumprir direitinho. Tenho certeza que:, modéstia a parte, que o meu trabalho foi bom. E: depois desses anos todo, a pessoa com nível superior, porque na escala da de de de: pelo Estatuto do Magistério, eu fui aposentada no último grau num tinha mais pra onde iø::, o meu nível chegou ao último nível e a remuneração não condiz::, sabe? Não condiz mesmo.

E* Se a senhora ganhasse na loteria ajudaria a sua família como?

I* Dependendo da necessidade de cada um, certo? Eu tinha que ver, primeiramente, começaria pelos meus filhos, né? Tinha que ver de um a um::, aquele que tava mais precisando, o que ele tivesse mais precisando, então eu partiria pra:: uma ajuda dessa maneira.

E* E pelo bairro, o que a senhora faria?

I* Pelo bairro?

E* Hum hum.

I* Aí tinha que se fazer um estudo mais detalhado pra ver:: aonde havia mais necessidade de uma ajuda, se numa creche, se num asilo dei velhos, se num hospital, se na própria igreja. Aí teria que fazer uma averiguação pra ver aonde seria mais empregada aquela ajuda.

E* Hum. Hum. A senhora ajudaria alguém especial?

I* Que não fosse alguém da família?

E* Hum hum.

I* Poderia ajudar.

E* Tem alguém especial que a senhora ajudaria?

I* Olhando agora, no momento assim:: Minha filha, a gente pensando assim, dentro da amizade mesmo, que a gente fez:: durante o tempo que é morador do bairro, durante o tempo de as pessoas que a gente trabalhou com elas teriam tantas que é:: que é pra ajudar::, que era preciso muito dinheiro de loteria, viu? (risos)

E* Como a senhora vê a situação das crianças de rua?

I* Acho uma situação muito difícil de se resolver::, porque:: fica aquele jogo de empurra: uns acham que toda a culpa é: do governo, que existe isso porque o governo quer::, outros:: (hes.) a culpa são dos pais. Então, isso precisa uma análise muito profunda pra gente poder dar uma opinião, [ce] certa, né? A gente sabe que nesse:: nessa época que tamos vivendo de [f] de: de crise, de falta de emprego, de recessão, disso tudo, muitas vezes, o pai de família não tem como:: conseguiu o sustento da sua família::, pelo um lado a gente vê isso, por outro lado, vê o descaso também da: do de quem toma conta das verbas destinada pra determinados setores, o que é que tá acontecendo. E tudo isso junto também:: se vê (hes.) a falta de interesse também de muitos pais. Porque a gente sentia isso na pele no tempo que:: que eu era diretora de escola e que a escola oferecia vaga [o]:: mesmo com toda:: com toda a coisa de se dizer: “Ah, porque...”, mais eu ainda acho que o governo ainda dá muita coisa para o aluno, né? Pelo menos tem a merenda escolar, tem distribuição de caderno, tem livros, lápis, borracha:, que num seja isso um uma: uma ajuda efetiva, mais que durante o ano se recebe. Então, muitas vezes, com todo esse recursos e os pais ainda deixavam de mandar os filhos escola. Também, entra aí a falta de responsabilidade dos pais com os filhos.

E* Hum. Hum. E qual seria a solução pra essas crianças de rua?

I* Isso seria, na minha opinião, (hes.) que elas fossem mais assistidas:: pelos governos tanto federal como estadual, como municipal. E:, também, a ajuda dos pais:: concorrendo pra que: esses meninos, num porque:: a gente vê mesmo que têm deles que num num tão nem aí. Então teria que se:: todo mundo de mãos dadas, fazendo um trabalho:: assim com essas crianças: pra ver o que o que é que se conseguiria delas, né?

E* E o que a senhora acha dessa campanha contra a fome, que tá sendo realizada?

I* Minha filha::, eu mesmo já tenho ajudado muito nessas campanhaø, poøque passa nas porta aqui, pedindo, né? alimento, roupa. Nós fazemos a nossa parte que que cooperamos, agora:: vamos veø se aqueles que tomam conta das campanhas, se realmente, o que arrecadam:: se vai pra isso mesmo, porque:: hoje a gente já é descrente de tudo. Até de um pobre, que [pe] que [pe] chega na porta e pede uma esmola, pede um copo d'água, você entra pra iø buscaø quando volta:: a pessoa já tem entrado na sua casa e já tem:: até lhe roubado como a gente escuta muito dizeø, né? Mais eu acredito que cada um fazendo a sua parte::, tendo a intenção de pediø e o que recebeø::, entregar pra aquele fim, que podia ser muito útil essa campanha, né? Poderia ser muito útil mesmo.

E* Como foi a sua infância?

I* Minha filha, a minha infância, graça à Deus, foi uma infância feliz porque:: (hes.) foi na companhia de meus pais, que já vim perdê-los eu já era casada, mãe de filhos. Infelizmente chegou o dia deles, né? mais:: já morreram assim nas na na faixa de sessenta e poucos, setenta e poucos. Então, sempre tive muita assistência de meus pais::, frequentei:: escola na no tempo: normal::, tive minha minhas minhas amigas, minhas brincadeiras. Tive uma infância muito feliz.

E* Hum. Hum. Quais eram as brincadeiras que a senhora mais gostava de brincar?

I* Ah, naquele tempo, ainda se gostava de brincar de boneca. Brinquei muito de boneca, (hes.) brinquei muito de: de joguinho de pedra, aquelas pedrinhaø que a gente jogava assim:: na mão e ficava apanhando, até apanhaø a última sem aquela que a gente levava caiø no chão, que hoje em dia num se ver mais isso. Brinquei muito, (hes.) que hoje chamam amarelinha, no meu [tem], num é

amarelinha aquela que faz a aquela roda no chão? No meu tempo chamava aquilo academia::, brinquei muito daquilo. Mais eram umas (gag.) eu noto que as brincadeiras da minha época de criança eram umas brincadeiras inocentes, né? Mesmo que [ti] que se brincava menino e menina, mais era tudo:: brincadeiras inocente num:: eu observo hoje a as crianças naquela idade:: pelos meus neto mesmo, hoje criança pequena num se interessa mais por boneca nem por nada. Também tem:: já tem a televisão, que na minha época num tinha, né? Então as brincadeiras hoje são outras.

E* Hum. Hum. E quanto a historinhas, quais eram as historinhas que a senhora ouvia e gostava mais de ouvir?

I* Historinha de trancoso, como se chamava, né? Meu avô sentava assim numa rede na sala me botava de um lado, meu irmão:: mais velho do outro e ia contar aquelas histórias. E a gente ficava:: embevecido de: de escutar [acha] [e]:: era uma eles contavam com tanta ênfase, que a gente:: era mesmo que tá vivendo aquilo ali::, aquelas história de trancoso como eles chamavam, né? Aí, depois, quando eu aprendi a leø, já pegava aqueles livros de historinha pra ler, já gostava.

E* A senhora lembra de alguma história de trancoso, que o seu avô contava?

I* Ele gostava muito de contar aquela d'“A Gata Borrallheira”, daquela da:: “A Gata Borrallheira” era ela que: que trancou os meninoø pra engordar pra depois ela::, né? e os menino terminaru:: foi quem trancar a velha. Me lembro dessa d'“A Gata Borrallheira”, ele contava muito essa historinha d'“A Gata Borrallheira”.

E* Hum. Hum. Qual foi a traquinagem que a senhora fez, que mais lhe marcou?

I* Olhe::, isso foi na casa do meu avô, no interior (hes.) tinha uma:: um depósito, que chamavam de jarra, feito de barro, né? Acho que você conhece jarra, ainda hoje, aqui mesmo:: no Mercado Central vendem aquelas jarra que é:: uns chamam jarra, outros chamam forma. E tinha um jarrão enorme daquela numa arezinha assim do quintal, debaixo de uma biqueira, que era pra quando chover, encher d'água. E eu me lembro que: a essa jarra tava com pouca água:: e eu fui com uma lata pra tirar água da jarra, aí como tinha muito pouco e eu era pequena, me debrucei duma maneira:: que caí dentro da jarra e fiquei de perna pra cima, batendo, a minha sorte foi que: alguém foi chegando e me puxou senão eu eu eu tinha era morrido afogada (risos):: dentro de uma jarra.

E* Ah, Dona Rita!

I* Isso foi o que mais me marcou.

E* Hum. Hum. E como foi a sua juventude, o seu tempo de mocinha?

I* A minha juventude:: foi: foi muito boa também, agora já foi como estudante, né? Porque eu fiz o o:: o curso ginásial, e:: foi aquela juventude de colega, de estudo, de:: foi uma juventude muito boa. Agora só que eu casei muito cedo, que casei com dezoito anos, né? Aí pronto, depois que casei::, aí já começou outra etapa da vida, né?

E* Hum. Hum. Como eram as festas naquele tempo?

I* Festas era:: pode-se dizer que era essas festas de:: mais assim, festas de casamento, né? carnaval, festa de Natal, festividade de Natal, ano Novo, (hes):: festas em clube. Era mais assim num [te] esse negócio de de:: de show, dessas coisas, na época não, porque isso é coisa mais:: pra cá, num é? Mais tinham festas boas também. Tinha (hes):: bailes, essas coisas, muito embora que eu num:: nunca frequentava não era mais:: É.

E* E dessas festas do ano São João, Natal, Carnaval, qual a que a senhora mais gosta e por quê?

I* Pra mim é a festa de Natal. É um significado muito grande, né? porque é uma festa:: basta ser que é é:: uma comemoração mundial o nascimento de Jesus, né? É muito marcante. É uma festa muito marcante eu acho:: a festa do Natal. Porque:: a gente nota mesmo assim: alegria no no nas pessoas, (hes):: em tudo você nota muita alegria:: na movimentação do povo, na euforia de de: de compras de tudo. Todo mundo quer ter sua casa bem limpinha, né isso ? Então é um uma época assim de muito movimento, de muita agitação:: e também de muita reflexão, num é isso ? Então eu acho que num tem:: das festas do ano, pra mim, a [m] a:: que marca mais é o Natal.

E* Hum. Hum. E como foi a sua última festa de Natal?

I* A minha última festa de Natal foi com toda a minha família reunida aqui em casa. Assistimos a missa:: e depois da missa, ficamos todos aqui reunidos::, houve troca de presentes e: (hes.) tomou-se aperitivos, salgadinho, essas coisa, né?

E* Hum. Hum. E o que a senhora acha dos jovens de hoje. O que mudou do seu tempo pra hoje?

I* O que mudou. Eu acho que os jovens de hoje, eles têm mais liberdade de:: liberdade, assim, de expressão, (hes.): são mais independentes::, têm mais vontade própria, entende? E na minha época era bem diferente. Era bem diferente.

E* Como era a sua vida de solteira?

I* Como era:: a vida de solteira? De casa: para o colégio:: e do colégio pra casa. E final de semana:: me lembro muito que tinha uma [mati]. LADO B

I* No sábado tinha a matinê escolar:: ali no “Rex” e eu sempre:: ia pra essa matinê escolar, mais era assim, era era mais de:: só mais estudo do que:: do que diversão, né?

E* Hum hum. Como a senhora conheceu o seu marido?

I* [A]:: aqui mesmo na minha casa. Ele: veio: servio ao Exército e: já tinha um [sobrin] um tio dele, que era muito amigo de meus pais:: e por intermédio deste tio dele, ele veio aqui:, e a a gente se conheceu e depois de uns dois anos desse [conhe] acho que:: de um pra dois anos desse conhecimento é quando:: a gente começou a namorar.

E* Hum. Hum. E como foi o seu casamento?

I* Meu casamento? Meu casamento foi o seguinte: Ele era do exército:: e: a gente já estava noivo, mais não tinha data:: marcada ainda para o casamento, que eu ainda estudava:, eu fazia o ginásio na época. E: aí tava em plena guerra, que foi em quarenta e quatro, que eu casei, então, veio aquela coisa do eles:: tavam mandando gente, os soldados, pra pra guerra, mais o o que fosse:: eles tavam:: (hes.) escolhendo só os solteiros. Então, por isso ele:: falou com meus pais pra antecipar o casamento, porque:: se ele tivesse casado não ia ser mandado:: pa Força Expedicionária, né? Aí, tanto que a gente:: casô:: no mês de junho:: junho de quarenta e quatro:: e foi justo por isso que aí eu interrompi os estudos, porque casei. Aí vim:: eu num disse a você que:: já fiz faculdade na meia idade, aí vim retornar é aos estudos já:: depois de:: já tinha [n] num sei quantos filhos quando eu voltei pra universidade.

E* Hum. Hum. O que a senhora acha da mulher não se dedicaø ao lar depois de casada?

I* Da mulher não se dedicaø? Eu acho um ponto muito negativo. Eu acho que a a pessoa a mulher depois de casada::, tudo bem que ela trabalhe, eu não sou contra a mulheø trabalhar, agora, que ela deve conciliar o trabalho, o seu trabalho a:: também ela seø a dona da sua casa, eu acho que é uma obrigação de toda mulher.

E* Hum. Hum. E a senhora gostaria de morar numa casa com menos gente?

I* Eu não gosto de solidão. Eu gosto de viver mesmo: com:: como com convivendo com muitas pessoas. Agora, não gosto assim de confusão, de muita zoada, de confusão, mais desde que seja um um clima de paz, de tranquilidade, eu prefiro viver com mais gente do que viveø solitária.

E* Hum. Hum. Fale sobre cada uma das pessoas que moram nessa casa.

I* Falar sobre cada uma?

E* Hum. Hum.

I* Bom, meu marido que é uma criatura muito pacata:: com quem eu convivo já a quarenta e nove anos e meio::, já vamos completar bodas de ôro em em junho, se Deus quiser:: e permitir. É: um bom companheiro, um bom pai, um bom avô e um bom amigo. Depois dele vem: a minha filha mais nova, que ainda é soltêra, (hes.): uma criatura muito:: muito boa de se conviver::, muito amiga, a gente vive em plena:: união com ela, em compreensão. É a [no] é: a minha companheira de: de compras, de supermercado, de loja, de sapataria. E: também é com quem: é a:: quem [di] quem dirige pra gente, né? que meu marido não dirige mais, pra todo canto que a gente vai é com ela::, então, é uma criatura excelente. E: a minha tia, essa criatura, que você tá vendo aí, já com oitenta e poucos anos (hes.) morreram todos os irmãos dela, né? primeiramente os pais, aí ela: ficô:: ficaram três irmãos:: todos três soltêros, ela, uma irmã mais velha do que ela e um irmão que não

casou também, então, morreram os dois e ficou ela. Era no interior que ela morava::, então, depois, ela veio pra: pra nossa companhia, minha e de uma irmã que eu tenho que mora em Campina Grande (cidade da Paraíba), mais em Campina Grande, ela passou um:: pouco tempo, aí:: veio pra minha companhia:: e é aqui com quem:: mais é uma:: é inofensiva, só: dá o trabalho de eu ter que cuidaø, né? porque é mesmo que ser uma criança. Eu tenho que dá banho que ela num: num atina mais pra ir pra um banheiro, pra tomar banho, eu tenho que levar, tenho que daø banho, tenho que trocaø de roupa, cortaø unha [cor]:: toda [es] é como que seja:: uma criança. Mais, Deus tá me dando:: tem dia que ela tá [a] assim bem quietinha, mais:: tem dia que é meøa agressiva quando num queø tomaø banho, quando num queø cortaø unha. Mais a gente:: Deus há de me dar força pra levar até o fim.

E* Hum. Hum. Como é a sua vida na igreja?

I* A minha vida na igreja eu eu faço parte do: do “ECC” (Encontro de Casais com Cristo), num sei se você conhece. É um serviço da igreja, né? Então, eu faço parte dele:: e na igreja eu gosto de iø à missa, (hes.) todo o sábado eu gosto de ir à missa:: e e ir a alguma solenidade:: que tenha assim: eu gosto de compareceø. E qualquer: movimento que tenha, qualquer coisa eu gosto de:: de participar:: da igreja.

E* Quem é Deus pra senhora?

I* É o Ser:: poderoso::, que nos faz tudo de bom. É em quem a gente pode ter inteira confiança. E aquele que segura na mão de Deus::, chega lá.

E* Hum. Hum.

I* É um Ser supremo.

E* A senhora já fez alguma promessa?

I* Eu não sou muito de fazer promessa, não. Eu peço:: a Deus, à Virgem Maria:: e dependendo (hes.) do meu merecimento::, então, eles me concede aquilo que eu peço. Quando eu peço, que não:: alcanço, então é poøque eu num tinha merecimento pra alcançar ou num tava na hora ou aquilo num era bom. Eu encaro dessa maneira. Ou aquilo não vinha me trazer:: nenhum resultado positivo e por isso Deus desviø aquele meu pedido.

E* Hum. Hum. Qual a sua opinião sobre o Papa?

I* Sobre o Papa?

E* Hum. Hum.

I* Eu acho:: que o Papa é uma criatura infalível (buzina de carro). Eu acho a a figura desse Papa eu acho:: eu [po] posso dizer assim um um homem santo, uma criatura santa.

E* Hum. Hum. Do que a senhora mais gosta na missa? Por quê?

I* Como é?

E* Do que a senhora mais gosta na missa, a parte que a senhora mais gosta? E por quê?

I* É ali a parte da:: (hes.) da consagração, né? que é justamente quando o pão:: se transforma na na carne de de Deus, de Cristo, e os e o vinho se transforma no no Seu sangue.

I* Olhe, vovó...

I* A parte da consagração que é quando:: o pão se transforma no corpo de Cristo:: e o vinho no Seu sangue. Então, é a parte mais importante:: da missa é aquela:: quando Cristo:: está realmente ali no altar.

E* Hum. Hum. Qual foi a melhor missa que a senhora assistiu? E por que... foi a melhor?

I* Criatura, eu acho que todas as missas têm o mesmo valor:: desde que você vá com aquele (hes.) comprometida mesmo pra assistir aquele ato. Eu acho que todas são iguais.

E* Hum. Hum. A senhora acredita em vida após a morte?

I* Eu tenho minhas dúvidas.

E* O que a senhora acha dessa [campan] A senhora adotaria uma criança?

I* Acredito que não.

E* Por quê?

I* Criatura, porque nosso Senhor já me deu nove:: e eu já criei nove. Então, eu acho que: não daria mais pra eu adotar. Primeiramente, porque:: a idade já tá meio avançada, eu já tô na faixa dos sessenta:: sessenta e sete anos, né? Já num tenho mais aquela:: aquele pique mesmo:: e hoje se criaõ uma criança é uma responsabilidade muito grande.

E* A senhora já sofreu algum tipo de violência?

I* Só um acidente de carro:: quando um sujeito bêbado:: eu ia atravessando com uma cunhada a rua e ele bêbado entrou numa contramão. Quase eu morro nessa ocasião. Fiquei com costelas quebrada, foi uma coisa séria mesmo. Corte na cabeça. Mais graças à Deus recuperei.

E* Hum. Hum. De que a senhora tem medo?

I* De que eu tenho medo?

E* Hum. Hum.

I* Da violência que anda pelo mundo.

E* A senhora tem medo de morrer?

I* É uma coisa que a gente tem tão certo na vida, né? Num num resta dúvida que a gente tem aquela cisma, né? Tanto é que quando a pessoa adocece::, procura logo uma medicação::, quer dizer, pra quê? Pra ficar bom e num morrer, né? Mai num sou desse apavoramento de:: porque, se é uma coisa que a gente tem certa na vida é a morte. É a única coisa que a gente tem ceõto.

E* Hum. Hum. Das novelas que a senhora assiste, qual a melhor no momento?

I* Criatura, a gente terminou de de de:: dessas que estavam passando e que terminaram:: eu gostei daquela “Renayscer”, né? Muito embora que: essas novela num deixam muita mensagem, não. Às veze, a maioria das mensagens são negativas.

E* Hum. Hum.

I* É só mais:: pelo uma questão de de de:: não sei, da pessoa teõ alguma coisa pra:: pra se distrair um pouquinho. Mais num acho que::, em geral, as novelas num deixam muita mensagem não.

E* Hum. Hum.

I* Deixam mais mensagem negativa do que positiva.

E* O que a senhora acha do tema abordado na novela das sete “Olho no Olho”, que é a paranormalidade? A senhora acredita?

I* Não gosto daquilo não. Aliás, eu num tô nem assistindo essa novela. Mais, num dou muito credito não àquele tipo de coisa não.

E* A senhora acha que tem alguma coisa a ver com o espiritismo?

I* Olhe, eu [a] num sei eu eu já lhe disse eu num tô assistindo a eu num posso nem:: fazer uma análise assim, que eu num tô assistindo não. May não no no:: em “Renayscer” tinha umas partes assim, que:: (gag.) [ten] a tendêncõa era muito para o espiritismo, né?

E* Hum. Hum. A senhora já ouviu alguma história desse tipo de espiritismo?

I* De de pessoas que morreõ e ficam:: já já escutei falar muito nisso.

E* A senhora lembra de alguma história?

I* Quando eu era mais jovem:: eu já escutei dizer de uma mãe morreu e deixou uma criança novinha:: e: que ela:: vinha balançar a rede da criança.

E* Hum. Hum. Porque a senhora assiste o “Fantástico” e “Hebe”?

I* Porque assisto o “Fantástico”?

E* Hum. Hum.

I* Porque às [ve] às vezes o “Fantástico”:: traiz umas reportagem:: até boas, viu? Eu gosto mais dessa parte assim, de notícia, de reportagem, então é a parte que eu gosto mais do “Fantástico”. E “Hebe”, às vezes, o programa de Hebe tem uma tem:: umas entrevistas muito boa. É.

E* Qual foi a reportagem do “Fantástico”, que a senhora mais gostou?

I* Criatura, no momento eu num tô lembrada não, sinceramente.

E* Hum. Hum. E alguma entrevista em “Hebe”, que tenha lhe marcado.

I* São tantas que pra gente:: Essa última dela ela:: eu até assisti, ela entrevistando casais um um deles era até:: da da:: repórtes, todos dois, né? e ela querendo saber a vida profissional deles,

trabalhando juntos, como era a convivência deles na em casa e tal. Foi uma reportagem até bem interessante essa:: de Hebe. Essa última.

E* Qual foi a notícia, que a senhora assistiu no jornal que lhe chamou mais atenção?

I* Criatura, essa:: toda essas notícias:: dessa agitação, que a gente tá vivendo de:: política, de:: (hes.) começou com aquele de Colloø, da “impitchiman”, depois (hes.)::: esses horrores que tá acontecendo no Congresso::, no Senado, essa coisa toda últimamente aqui:: esse:: que aconteceu agora com o nosso Governador, né? Tudo isso:: marca muito a:: a pessoa vive num clima, assim, muito:: apavorante, eu sei. Tudo isso marca muito.

E* Porque a senhora ouve a Rádio Tabajara?

I* Eu raramente ouço ráydøo, sabe? Eu vejo mais televisão, mais noticiário da da televisão do que rádio.

E* A senhora acha que o rádio tem alguma importância pra comunidade?

I* Eu:: como como:: (hes.) veículo de comunicação é muito importante. O rádio:: deixa as pessoas bem informadas, né? É um veículo muito importante de comunicação, o rádio. E que você queø veø a importância é se você for numa cidadezinha do interior, lá dos confins, do Cariri, do Sertão, aí você vê aquele pessoal que mora em sítio, assistir as missas pelo rádio, saber o que é que está se passando nas grandes capitais, né?, no mundo inteiro. É é de grande importância (gag.) É um veículo de comunicação de grande importância, tanto o rádio como a televisão, né?

E* Hum. Hum. Dos artigos que a senhora já leu no jornal, quais foram os que a senhora mais gostou? Lembra de algum artigo que a senhora achou...

I* Criatura, eu eu leio tanto artigo, eu, oøi, eu gosto muito dos artigo daquele Abelardo Jurema, daquele F. Nóbrega:: são artigos bem importantes eu gosto de de ver. Agora, no momento, eu me lembrar aquele “um”, assim, que me chamou bem a atenção.

E* Hum. Hum. Qual foi a reportagem mais interessante, se a senhora lembrar, que a senhora já leu na revista “Veja”? Ultimamente, alguma que tenha chamado a atenção.

I* Homeø, desse desse dessa revista “Veja”: essas reportage sobre PC Farias, essas coisa toda:: e aquelas, sempre aquelas reportage das páginas amarela::, da revista “Veja” sempre são reportage que chamam bem a atenção, né?

E* Porque a senhora gosta de resolver Palavras Cruzadas?

I* É um passatempo divertido. Porque (hes.) desenvolve muito:: o raciocínio da pessoa, né?, enriquece também muito o vocabulário, né isso? Pois é. Além de divertimento serve também:: para aperfeiçoar os conhecimentos da pessoa, o vocabulário, né?

E* É. Como foi a história do último filme que a senhora viu no cinema?

I* O último filme? Faiz muitos ano, que eu num vou ao cinema, eu {inint.} assisto mais na na fita em Vídeo Cassete.

E* Qual foi a história do último filme?

I* Qual foi, meu Deus, a última que eu assisti? Deixa eu me lembrar. Assisti um muito bom, “Meu pé esquerdo.” Foi esse filme parece que é até baseado numa história verídica. É de uma família que teve muitos filhos, então, um deles era:: deficiente, e: este:: esse rapaz com toda essa deficiência, tornou-se uma uma uma pessoa ilustre. “Meu Pé Esquerdo”, ele escrevia com o pé esquerdo.

E* Como foi a sua melhor viagem?

I* Minha melhor viagem?

E* Hum. Hum.

I* Eu acho que foi quando eu fui para:: Limeira, no estado de São Paulo:: pra casa:: de um filho meu, que mora lá:: em Limeira. E eu passei cinco meses lá e de lá: nós viajamos muito, fomos até:: Santa Catarina, que a família da esposa dele é de Santa Catarina. Fomos até Santa Catarina:: e: aquelas cidades ali, por perto de Limeira, todas é:: ele levou nos levou pra conhecer. Foi uma viagem que marcou muito, nós passamos cinco meses lá.

E* E como foram esses cinco meses?

I* Criatura, esses cinco meses foram maravilhosos! Com: a minha nora que é uma criatura eyxcelente. Tivemos tratamento de hotel cinco estrela. Todo o final de semana:: sempre se viajava pra aquelas:: quando não podia ser uma viagem mais longa, aquelas cidade mais perto ali de:: de Limeira, como é Piracicaba, é: Campinas:: e outras mais, a nós conhecemos todas. Ou então, quando não se ia viajaø, na própria cidade:: sempre se ia pra o Shopping ou:: ia se jantaø fora, nos restaurantes, nas pizzarias.

E* Hum hum

I* Às vezes na casa dos amigos deles lá, das famílias amiga. Foram cinco meses de:: de alegria mesmo.

E* Hum Hum. O que a senhora acha do seu modo de falar?

I* Simples::, verdadeiro::, sem ardeios:: e: franco.

E* O que a senhora mudaria no seu jeito de falar?

I* Eu acredito que nada.

E* Hum. Hum. A senhora acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* O sotaque de voyz?

E* Hum. Hum.

I* Acho que não, acho que é:: é o sotaque da voz do do do paraibano mesmo, é.

E* E todo os brasileiros falam do mesmo jeito, pra a senhora?

I* Não.

E* Não?

I* Não. De região pra região, você nota diferença de de de de sotaque de voiz, por exemplo, lá: em São Paulo, naquela região de São Paulo, o povo:: puxa muito pelo r (erre). É interessante aquele pessoal que nasceu e se criøø ali::, você (gag.) escutaø aquela pronúncia, poøque o (erre) r eles pronunciam mesmo pra valer. É. Já em Santa Catarina é completamente diferente, também. Eu acho que cada Região tem:: tem seu sotaque diferente de voz.

E* Hum Hum. E qual comida que a senhora mais gosta?

PROJETO

VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA

NO ESTADO DA PARAÍBA

MASCULINO

Coordenador:

Dermeval da Hora
(UFPB/CNPq)

Idéia
João Pessoa
2005

VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA - PARAÍBA

MASCULINO

Código: I = informante
E = entrevistador

Informante 01

Informante: AFD

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: nenhum

Sexo: Masculino

E* Por que o senhor não estudou?

I* É: num estudei pu0que num, num deu, sabe? num quis, sabe? num gostava mesmo. Pu0que só, só queria trabalha0 mesmo e brinca0: + e minha mãe era do interio0 + ficô0 grávida, <ela> ficô0 grávida de mim, né? Aí: veio pra cá, p0a capital, né? A, a gente <a> era era era (gaguejo) do Catolé do Rocha. E: nasci, né? Quan0o eu tinha nove anos ela morreu. + Aí sô0 criado [po], fui criado na família como, como se da família mesmo {inint} onde eu moro lá. Gente muito boa lá, muito boa p0a mim.

E* O que seria diferente se você tivesse estudado?

I* + É: + conhece0: + pode0 trabalha0 em outro luga0: + Assim, já que eu sô0 bem dize0 da família, fala0 [corre-] mais correto, te0: uma noção melho0 da vida. É, só isso mesmo, may0 eu num qui0 estuda0. + Só quero trabalha0 mesmo, pronto.

E* Você sente alguma falta por isso? Você sente falta por isso, ter estudado, ou não?

I* Eu não, nunca estudei, num: sinto nada não.

E* Como é o seu dia-a-dia nesse trabalho, com essa família que lhe criou?

I* [Assi-] Ela manda varre0: a ca:sa, às veze0, + é: varre0 um quinta:w, faze0 compra {inint}. Às veze0 eu dirijo, com ela a + bem dize0, posso dize0 minha mãe, né? que me criô0, né? depois que: + a: minha + mãe verdadeira morreu, né?

E* Se lhe oferecessem um emprego pra ganhar mais dinheiro, você deixaria esse povo?

I* Não, não, não deixaria. + Gosto muito deles.

E* Se ganhasse na loteria, a quem a quem você [ajuda-] ajudaria?

I* Ajudaria a eles, em primeiro lugar, que me criaru0.

E* E que sonho realizaria?

I* É: + O que eles quisesse0, é: + Abri0:, da0 uma + da0 uma ca:sa maio0:, dinhe0ro, ajudava finance0ramente, bem assim, cada um.

E* Sonho, assim, pra você mesmo.

I* Pra mim é te0 minha próp0ia casa, + um carro, + [se-] se0 independente, assim, mays sempre visitá-los, né? Já que são bem dize0 minha famílh0a, né? [Mi] é minha é minha famílh0a agora.

E* E como é o seu relacionamento com os vizinhos?

I* Bem. + Da + Di eu conheço desde criança, né? + Bem dize0 eu me nasci, eu me criei lá, sempre: me conheceu0.

E* Você ajudaria os vizinhos com dinheiro?

I* Eu emprestaria, may0 ajuda0 eu ajudaria melho0 a minha minha famílh0a mesmo, + aos que me criaru0.

E* Como é os, o relacionamento com esse pessoal que lhe criou?

I* Muito: é normal. <é como se fosse> é como já disse, né? eu sô0 como, como se fosse da famílh0a mesmo, né? como fosse + o filho da, da, da, da dona da casa, como se fosse meus irmão0, + como se fosse filho dela. + Me dô0 muito bem cum eles.

E* Fale um pouco sobre cada pessoa dessa família.

I* Bem, começa0 po0 seu Aluísio. + Ele é um bom, é bom, pai de famílh0a, trabalhadô0, gosto, gosto [mui-] gosto muito dele. + Ele, ele me aconselha muito. + A dona Diva também, + a: esposa dele, que: é como a minha mãe agora. + Me: ela me aconselha muito, como disse, {inint} me trata como se eu fosse um filho dela, de verdade, né? + Tem também Geralda <minha>, é como se, é minha irmã, né? minha irmã, tem, + tem Vinícius, meu irmão. <a gente> arenga, may0 é normal, né? may0 é meu irmão, né? pô! A gente sabe, né? Viníciu0 te:m dezessete, sete anos. Também te:m o out0o que tem quinze ano0, + Flávio, + esse é é [mu-] eu me dô0 melho0 cum ele, sabe? A gente sai junto, p0a festa.

E* E como foi a sua infância?

I* Minha infância foi mais, como eles estudavam, eu não + Apesa0 que eles + de veyz em quan0o, falava0 assim: “Cê num me corrija”, may0 eu continuei sempre erran0o às veze0. + [no a-] isso [so-] estudava, eu ficava em ca:sa , brincava, trabalhava, + varria o quintal né? pintava, + ia faze0 compra, compra0 o pão, apanha0 o lixo.

E* E que brincadeira você mais gostava, na infância?

I* Subi0 no pé de goiaba. + Pé de goiaba, joga0 bola, joga0 time de botão.

E* E que história você gostava mais de ouvir? Você ouviu alguma história, assim, que lhe contavam?

I* Quem, os meus [pa]?

E* O pessoal lá {inint} Você ouvia alguma história?

I* [U-] uma história é aquela, que eu ficava muito com medo é aquela do papa-figo. Ficava cum um medo danado. + Falava, eu num conseguia dormi0 à noite, não. + Inventava uma história que: quando tinha um vizinho, um filho do vizinho doente + catapora, sarampo, e tu, tu vai pega0, num sei o quê, eu ficava cum medo.

E* Conte alguma aventura da infância, uma coisa bem marcante, assim.

I* Marcante + quan0o eu fui: + há muito tempo atray0:, quan0o eu fui: + de bicicleta + pra Jacumã cum eles, né? cum

meus dois irmãos, a gente se perdeu, na volta, passô0 um bocado de tempo procurando, aí, mays num conseguiru, sabe?

Dei umas carreiras {inint} cum medo, tava + esquisito. Aí chegô0 + saiu de manhã e chegô0 de noite. Todo mundo já

tava preocupado, tudo doido da vida já + pensando que a gente tinha morrido.

E* Você carrega alguma frustração da infância?

I* Frustração é minha, minha mãe te0 morrido + quando eu tinha nove ano0.

E* Praticava algum esporte ou pratica na infância , praticou na infância?

I* É: Joga0 bola mesmo.

E* O que acha do futebol, essa grande paixão nacional?

I* Todo mundo [go-] todo mundo gosta, né?. + É bom. + É, se exercita, se diverte, né?

E* Por qual time você torce?

I* Flamengo, flamenguista.

E* E de onde veio esse paixão pelo Flamengo {inint}. Quem, quem lhe indicou, através de quem?

I* Quando eu era mais novo, sabe? cada um:, um veio dize0 que era vascaíno, o outro disse que era Flamengoista. Eu:

“tá! Eu vô0” + eu gostei do [jo-] do jogo, né? <Era:> tinha Zico jogando na época, + ganhô0 o jogo, eu sô0

flamenguista, escolhi.

E* Conte um jogo inesquecível do Flamengo.

I* Inesquecível foi quan0o o Flamengo tava jogan0o com o Vasco, no Maracanã, casa lotada. + O Vasco + tava, tava pressionan0o muito o Flamengo, né? mays + tinha {inint} o Flamengo tinha Zico, + feyz um gol lá, um golaço + e ganhô0 o campeonato + carioca, [may-] mais uma vey0.

E* E o que acha da seleção brasileira, dessa seleção do Parreira?

I* Uma droga! Tem que tira0 o + técnico. A seleção tá boa, tem que tira0 o técnico mesmo. Num num precisa nem sê0 sê0 Telê Santana, só basta tira0 o técnico mesmo. Só num, menos Parre0ra e Zagalo, o resto tá bom.

E* Quem você escalaria na seleção, que não tá nessa seleção?

I* Escalaria + [Romá] Roberto Carlos, + do Palmeira0, + Escalaria també:m, + aquele goleiro do Vitória, é muito bom, + pa reserva. + Botava també:m + que: + Viola, do Corinthians, Leonardo, nã:o, tem muito jogado0 já tão.

E* E tiraria algum dessa seleção?

I* Tirava Rai:. + Tá muito fraco.

E* Qual o melhor jogador brasileiro, na sua opinião?

I* Romário o primeiro e Bebeto o segundo.

E* E o melhor do mundo é um deles dois?

I* É Romário mesmo.

E* Que acha do voleibol?

I* É bo:m o: voleibol, gosto. Acompanhei o [ba-] é: o as Olimpíada0, né? de Barcelona, + vibrei muito quando o Brasil ganhô0.

E* E como você vê esse geração de de ouro aí, ganhou a medala

I* Tem que: + mante0 a a bola, né? Num pode deixa0 a bola cai0, não. + Senão perde de novo, né? + Mostra0 que o Brasil é bom, né? No esporte pelo meno0.

E* Qual a importância do esporte para o homem?

I* Ajuda a: + a desenvolve0, né? o corpo físico, + é: relaxa, + de0xa mais + calmo + É bom.

E* E como você vê a violência no esporte em geral hoje em dia?

I* É: inevitável, pu0que: + quan0o, <outro dia> quan0o eu tô jogan0o assim, às veze0, + cum a pressa de de ganha0, fay0 uma jogada perigosa, né? Aí se torna violentos, mays tem muitos que: + devia0 sê0 punidos que são muito violentos, machuca mesmo.

E* Conte um caso de violência que lhe marcou, assim, pode ser no [is-] qualquer lugar, qualquer caso de violência.

I* Aqui perto de casa. Um [as-] foru0 assalta0 um rapayz ali: e: [ale-] além de te0 assaltado, deru0 uma surra nele. Acho que ficô0 cego de um olho. Deru0, meteru0 um chute no, um “mucado” de chute no olho nele, quebraru0 as + as costela0 dele, + só num, só num furaru0 pu0que, com a [fa] pe0xe0ra que a gente chegô0, eu e meus amigo0.

E* Onde estaria a solução pra esse problema da violência, na sua opinião?

I* É educação mesmo. + Que: + muitos filho0 aí que tem tudo na mão e: + de0xa cai0, num qué0 nada. Pu0que: + não qué0 dize0 que: + a pessoa num estude e: seja violento, não é? É pu0que: + vai no mal caminho pu0que qué0, né?

E* A televisão contribui, na sua opinião, com esse negócio de violência?

I* Às vezes.

E* Por quê?

I* Quando mostra + aquele, aqueles programas, assim, que até eu gosto de assistir, sabe? Documento, parece que é documentos especial, é um negócio assim, mostra muito, sabe? + o mundo da violência, + o baile funk. Odeio funk.

E* Que tipo de música você mais gosta?

I* Um forrozinho, um reggaezinho, uma lambadinha, um house, + Tudo que é de mi agradar eu gosto. {inint} gosto de tudo, bem dize.

E* E o que, o que acha das novelas?

I* Eu gosto às vezes, + may ultimamente tá: tá muito fraca. + Uma novela que eu gostei foi aquela: + que trabalhô + os primeiros capítulo, aquela é: + é: de Leonardo. + Seu + seu como é a novela? Me esqueci o nome, + novela das oito.

E* Renascer.

I* Renasce, é essa mesmo.

E* Inocência.

I* Seu Zé Inocência.

E* Qual o lado bom da televisão e o lado ruim?

I* O lado ruim... + Num passa + novela, filme, {inint} jornalismo. O lado ruim é que: + como eu disse, né? como passa um + umas propaganda aí que é meio violenta, sabe? Assim. + É:, é isso mesmo, + assim como + pra o programa político, por exemplo, num era pa pa passa na televisão, eu eu acho, né?

E* Qual a importância do rádio para o, a comunidade, o pessoal?

I* É bom o rádio porque: + é um meio de comunicação. E: tem as música, né? a gente pode escuta uma musiquinha, de vez em quando.

E* O que acha do cinema, cinema de filme?

I* Gosto muito de cinema.

E* Que tipo de filme você mais gosta?

I* De ação.

E* Conte <me> conte um filme que lhe marcou, que lhe, os filmes que você mais gostou, assim.

I* Qual que é:, Duro de mata. + Duro de Mata, Difícil de Mata. + Filme cu:m aquele Conan, o Bárbaro.

E* Como era o como, me fala um um pouco do da história desse filme, Duro de Matar. Só um pouco, resumindo.

I* É: que ele + tava no + no no prédio, né? Dentô do prédio, numa festa lá, né? os terrorista foram lá, tumaru o prédio, + p0a rouba:0. + Aí tinha um um [pulia-] um policial só lá. Num tinha nada a ver com a história, a mulhe dele <também> tava lá no meio, + tava como refém. Ele foi lá:, <como era o mocinho, né?> + aí conseguiu vence o terrorista e matô tudinho.

E* Que outras diversões você pratica?

I* Vô:0 p0a festa. Gosto de dança, + né? + Conversa com os colega, né? meus irmão, a gente vai. I:0 à praia.

E* Como é o seu dia-a-dia, de segunda a sexta?

I* Segunda a sexta é: fico em casa, + limpo a casa, de minha mãe, né? Dona Diva. Seu Aluísio vai trabalha, + ele manda + às vezes lava o carro, dá0 banho nos cachorro.

E* E no final de semana, que é que você faz?

I* Eu fico em casa às vezes, às vezes eu saio, + nada planejado, não.

E* Como você brinca o carnaval?

I* Geralmente em praia. A gente viaja, né? vai p0a: + vai p0a Lucena, p0a Jacumã. <Aí> May0 como, tá sem dinheiro, eu e Luciano, talvez + fique por aqui mesmo.

E* O que acha do carnaval daqui de João Pessoa?

I* Tá: melhorano. Aqueles Muriçoca do Mirama é muito bom, muita gente boa, eu gostei + fui lá + muita gente mesmo.

E* Gostaria de passaro um carnaval no Rio algum dia?

I* Preferia i: im: + não, não, preferia i:0 a Bahia.

E* Prefere o da Bahia? + Que [mu-] o conjunto da Bahia você mais gosta?

I* Eu gosto de, eu gosto mesmo é mai0 de Chiclete cum Banana, + Banda Banda Beijo, Banda Cheiro Cheiro, Cheiro de Amo0, + Reflexo.

E* Você tem alguma aventura de carnaval pra conta0?

I* Te:nho. + Eu tinha um + foi a primeira + a primeira veyz que eu saí. + Inexperiente, tal. + Conheci uma menina lá, né? + Aí, prime0ra veyz, né? a gente foi lá, foi dançô0, né? se engraçô0 prum lado, aí fui dá0 uma voltinha na praia. + Aí + pinteí e rolei, né? deitei e rolei, como di0 a história.

E* Na sua opinião, o jovem o jovem de hoje sabe se divertir?

I* Sa:be!

E* Que é que ele faz muito mais, o que é que o jovem mais <curte>?

I* Vai p0as festa0, + conversa direitinho, namo:ra, da:nça, + bebe um pouquinho + may0 tem uns que: bebe + fica0 bebo, né? aí começa a briga0, o que é normal, sempre.

E* E o que acha das gangs de bairro?

I* Odeio. + Num pode mai0 anda0 sossegado hoje de [noi-] de noite não.

E* Como você vê a educação, o papel da educação na formação do jovem, o papel da educação? Qual a importância da educação para o jovem?

I* Fundamental. E se os pais forem, + num forem rígido0 mesmo, + é: num vai sê:0 + num vai sê0 depois que, de maió:0 que:, + com uma certa idade que: eles num vão, num vão faze0 o certo. Tem que proibi:0, tem que dizê0, na hora de dize0 sim e a hora de dize0 não, + definitivo.

E* E o que acha da liberdade sexual [entr-] entre os jovens hoje?

I* É bom, é bom hoje em dia. + Cada um na sua, ninguém: m se me:te. [Tu-] Tudo prevenido, né? camisinha. + Tem esse lance da da AIDS também, né?

E* O que acha do homossexualismo? Dos gays, esse negócio, desses viados?

I* Acho que: + eu, eu num conheço alguns, né? may0 + qué0 dize0 que, eu, eu [con-] conheço, falo, respeito, + mays ele me respeitano0 tudo bem, agora num tá eu fico na minha, eu num me meto. <Ele> eles que: querem dá:0, eles dê.

E* E você teria algum amigo assim, teria preconceito de algum amigo?

I* Eu não. Ele ele sabendo que eu num que eu num gosto, né? + num tirano0 liberdade, tudo bem.

E* E como você vê a situação do pessoal que tem AIDS, sabe que vai morrer e...

I* É: um problema, pu0que: sabe que vai morre0 e passa AIDS pra o pra pra os ô0t0o0, né? + Tá nem aí.

E* O que você faria pelo jovem, se fosse presidente?

I* <Da:v> Melhorava, melhoraria o + como eu num estudei, né? + tem muita gente [reclaman] do estudo, colégio estadual, acho que: em breve eu vô0 faze0 um supletivo, + faze0 pelo meno0 estuda0 o [pri-] [pri-] faze0 o primário. + Então eu sonho em faze0 o supletivo. Que aqui o pessoal tá já, o pessoal tá insistino0 já, vô0 + vô0, vô0 entra0 nessa. E: + melhora0 o, [me] melhoraria o ensino, né?

E* O que você acha, assim, do dos políticos? O que você achou da saída de Collor, importante?

I* Eu, a [saí] foi bom! Ele era pa tê0 saído antes, não somente ele como muitos outros, né? Que só fay0 ro0bá0. Conversa0, conversa0 e nada, só fay0 ro0bá0.

E* Você acredita que o país ainda tem solução?

I* Te:m! Solução é: [ess-] é acaba0 cum os político0. Tira0 tudinho e bota0 um de vergonha. Num tem um de vergonha.

E* Você é esperançoso? Por quê?

I* Se eu num tive0 esperança, eu, num adianta eu tá viven0o aqui, né? Viven0o aqui a gente qué0 o de melho0, né?

E* Como católico, você acredita na fé?

I* Acredi:to!

E* Você tem algum santo protetor?

I* Meu santo, rezo, eu rezo muito p0o anjo da guarda.

E* Você acredita no amor verdadeiro?

I* Acredi:to!

E* O que é o amor verdadeiro pra você?

I* Sinceridade. Num tê0 vergonha de: + dá0 a uma pessoa que gosta + e a pessoa que gosta num tê0 vergonha de mim, no caso. + É isso mesmo.

E* E o que é paixão pra você?

I* <Querê0 vê0 sempre> É quere0 uma coisa e: + de todos os jeitos, de todo, todo o, todo jeito quere0 uma coisa e conseguiu0. E fica0 cum aquela coisa. + Com alguém, no caso.

E* O que acha do casamento?

I* Casamento hoje tá mu0tcho + tem uns que se dão certo, outros dão errado, + casamento hoje num é, hoje em dia tem que sê0 na: <fase de>, na base de vinte e cinco a + a trinta anos.

E* Você tem medo da morte?

I* Morrê0, todo mundo morre um dia, né? Acho que ninguém tá preparado p0a morrê0. Esse é um, é um problema, esse é o problema, pu0que quan0o <justamente quan0o a gente é> quan0o a gente sabe, assim, que tem uma doença incurável, né? + que vai morre:0, + fica é assustado, ou senão ou se fo0 cabeça fria, se conscientiza0 que vai morrê0, né? se conforma0.

E* Você já passou por uma situação de perigo de morte, assim, que você disse: “Chegou a minha vez”, você pensando que ia morre0?

I* Já:! <Foi cum>, esse lance aí de violênç0a mesmo.

E* Como foi assim, a situação que você achou que ia morre0 um dia?

I* Foi muito, <foi> muito, são muitos.

E* Conte uma só.

I* <Foi um> Eu fui cum colega meu, né? na + e a namorada dele e mais ô0o colega de0xa0 + na casa dela, né? e volta0, né? Eu vi uma turminha assim, uma gang né? gangzinha de bairro. [vamo] eu chamei p0a desvia:0. Ninguém quis desvia:0, num sei quê, num sei quê, conversan0o p0a lá e tapeando. Tá certo. Dobrô0 assim, “Vamo0 dobra0 aqui, que <tinha> + o pessoal sentado, sentado próximo, aí desviô0. + Quan0o a gente deu as costa0, eles chamaru0 a gente, gritô0 assim, + Eu “pronto! vai sê0 agora!” + Aí pediru0 um cigarro. + Aí deu + aí disseru0 que: + tava doido p0a fuma0 o + tal, pu0que tavam queren0o mata0 um hoje, num sei o quê, de todo jeito. A gente deu o cigarro, deu tudo, fumo0 simhora. + A turma já tava preparada pa corre0, já.

E* Você tem vontade de deixar o país? Por quê?

I* Como eu disse, né? + Num tenho estudo. + Num tenho noção. Se tivesse estudo até: + poderia pensa0 nisso, may0 eu gosto daqui.

E* [Vo] você acha que fala diferente das outras pessoas daqui de João Pessoa?

I* Não!

E* E do resto dos brasileiros?

I* Também não!

E* O que você mudaria no seu jeito de falar?

I* <Como> quan0o eu estuda0, né? começa0 a estuda0, aí aí eu vô sabe0 direitinho se eu, se eu num [fa-] se eu falo, + o (Gaguejo) eu sei que eu erro muito, + muito, tenho uns cacete0, né? may0.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não.

E* Por quê você acha?

I* Tem uns que: + tem aquele pessoal do interior0, né? que [so-] sotaque, + aqueles problemas de sotaque, regional, né? região né? tem um, eu tenho um sotaque predominante.

E* Conhece alguém que fala diferente de você?

I* Conheço! Um colega meu + que tá aqui, {inint} ele ele é de São Paulo, ele tá aí, tem um sotaque + sulista.

E* E o que torna o seu falar diferente de das outras pessoas?

I* Meu meu meu + meu sotaque, aí no caso, eu num percebo, mays eles percebem.

E* O que significa falar bem para você?

I* Fala0 corretamente, sabe0 tudinho direitinho, + tê0 estudo, né? sê0 bem bem instruído + Fala0 + sem sem medo de erra0. Fala0 cum + cum calma, num tá nervoso.

Informante 2

Informante: SVS

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: nenhum

Sexo: Masculino

E* Por que parô0 de estudar?

I* Porque minha famílh0a, sabe é muito pobre aí: eu tive que t0abalha0 no matadô0ro pra pega0 dinheiro pra cuida0 da0 de comida pro meus irmãozinho0 e + lá em casa são sete. São sete tem -- Sandra, + Paulo, Sebastião que sô0 eu né, aque eu aque, aí tem: Roberto, Antônio e Firmino. Firmino é o caçulinha, pequenininho, sabe?

E* E o que seria diferente se você tivesse continuado os estudos?

I* Bem, mai0 eu nunca nem comecei! Eu num cheguei a xtuda0! Eu nem sô prá - só chegava na frente do coléj0o porque minha mãe trabalha de: limpa0 chão, ali + lá na frente do coléj0o + ela trabalha na Prefeitura, sabe? Aí eu chego p0a da0 o almoço dela. Aí ela tá lá aí: só cheguei no coléj0o por casa disso. Só sei o que é coléj0o por ca0sa disso.

E* Você sente alguma falta por isso, por não ter estudado?

I* Eu acho que vivia melhó0, né? Estuda0 porque dizem que: que: quan0o a pessoa tem estudo a pessoa ganha mai0 dinheiro, aí + mai0 eu vô0 eu acho que para o ano que vem + o ano para o ano que vem eu tô estudan0o.

E* E como é dia-a-dia lá no matadô0ro?

I* É sayngue! Tem muito sayngue. A gente só vive matan0o boi. É boi + boi boi boi boi. Só isso, é mata0 boi, só vê sayngue, só isso.

E* Você faria algum curso sem gostar só porque ganha mais dinheiro, para ganhar bastante dinheiro?

* Trabalharia sem gostar para ganhar dinheiro?

I* Eu já trabalho! sem gosta0! Eu num gosto de mata0 boi! Que: os bichim0 lá, sabe, tudo vivim0, cumen0o aquele negocim0, aquele aquela grama, aí te0 de mata0 os bichinho0 prá: + me0mo eu num gosto não.

E* Se ganhasse na loteria, a quem você ajudaria?

I* Eu me0mo. Eu me0mo, num dava a mai0 ninguém. Só p0á minha famílh0a. Po0que são + eu já falei que são sete, {inint} pra minha famílh0a. May0 {inint} eu num ajudava ninguém. Ninguém (gaguejo) merece! Ajudava só eu me0mo.

E* E que sonho você realizaria?

I* Fica0 rico! Ficaria rico. Ficava ri:co, saía do matadô0ro, abria ô0t0o matadô0ro prá mim, contratava aquele0 peão0 tudim0 que tem lá. E pronto. Pagava a me0ma coisa que paga, uma miserinha de dinhe0ro.

E* E o que faria pelos seus vizinhos, ajudaria algum vizinho?

I* Só: eu acho que ajudaria o o o seu João pu0que ele: é cotó. Ele tem tem um + num tem uma perna, só tem uma perna. Ai o bichinho eu acho que compraria uma cadê0ra de de royda prá ele.

E* Como é seu relacionamento com a com a sua família?

I* É mei0 chei0 de briga, sabe? Às veze0 chego em casa cheio de sayngue, aí: de todo jeito ali onde eu moro é sujo may0 + aí minhas irmã0 tá passan0o pano na casa, que aí eu chego [pas] chei0 de: chei0 de sayngue, ela começa a reclama0, may0 + é a vida que Deus [de] vai dan0o p0á gente então, xa levano0.

E* Como foi a sua infância?

I* Infância? Eu comecei logo quan0o eu, parece que eu tinha uns + sete ano0. Eu comecei logo lavan0 carro, é: vô0 dize0 logo p0á você aqui, que isso vai fica0 só prá gente me0mo + rô0bei um pô0quinho, ali no Centro Administrativo, ali sabe? E agora tô nisso. Comecei a trabalhá0.

E* Que brincadeiras você mais gostava na infância?

I* Futebol.

E* E que estória você mais gostava de ô0vir? Contar estória de: que pessoal mais velho contava?

I* Ah! Era de umas vaca0, umas vaca0 que tinha0 lá, umas vaca0 + umas vaca0 que tinha uns bezerro0. Fay0 tanto tempo, may0 era uma coisa de uma vaca aí que tinha uns bezerro0 aí de repente + o bode queria também mama0 na vaca aí aconteceu um bocado de coisa aí, may0 fay0 tanto tempo.

E* Conte alguma aventura da sua infância.

I* Ah! Foi quan0o eu rô0bei a prime0ra veyz. Le:vei uma carre0ra + Foru0 me de0xa0 quase em casa, a polícia ainda deu umas pancada0 em mim, sabe, porque eu me0mo, eu me0mo cheguei cheguei, aí a senhora + vô0 dize0 mai0 como foi. Eu cheguei, a senhora tava passan0o, eu fui e peguei a bolsa dela, saí corren0o. Aí o policial + saiu0 corren0o atray0 de mim, meteu o cacete na minha boca que quebro0 meu dente. Aí: foi a pió0 aventura. Pió0 aventura que eu [tamb] passei foi essa.

E* Carrega alguma frustração da infância?

I* Que é que é isso?

E* Alguma coisa na sua infância que lhe dê tristeza?

I* Nasce0 pob0e.

E* O que acha do futebol, a grande paixão nacional?

I* É: é bom, um [es] um esporte bom. A gente fica corren0o, se divertin0o + Eu ainda vô0 joga0 na seleção brasile0ra. Vô0 joga0 na seleção brasile0ra, meu sonho é esse + que eu joga ali num time + dali da minha rua, sabe, aí lá: tem fica haven0o (gaguejo) campeonato por lá de bairro, aí joga na minha rua Nô Costa lá contra ô0t0o bairro aí, às veze0, a gente termina jogan0o num time bom aí pronto, termina jogan0o na seleção.

E* Qual o time que você torce? * Por que?

I* Bem, aqui?

E* Aqui. No Brasil

I* Eu sô0 flamenguista + só flamenguista.

E* Porque essa paixão pelo

I* É porque + é um time raçudo, bem raçudo e: + e porque todo (gaguejo) mun0o torce por esse time, aí eu também tô torcen0o.

E* Conte um jogo inesquecível do Flamengo.

I* Quan0o ele perdeu do Botafogo. + Quan0o o Flamengo tava ganhano0 no campeonato lá: carioca, aí o tal do Violino, Viola sei lá, feyz um gol lá aí ganhô0 o campeonato.

E* O que acha da seleção brasileira?

I* Uma porcaria. + O Técnico era prá se0 sabe quem? Telê Santana. Ele num sabe po0que + esse técnico agora num sabe faze0 uma seleção boa não. Eu me0mo colocava, colocava aquele Ronaldo, do do Cruzeiro que joga p0á caramba.

E* E quem mais você escalaria se fosse o técnico? Quem você botaria para jogar?

I* Eu me0mo. Que eu + eu me0mo. Se esse futebol (gaguejo) + Eu vô0 dize0 uma coisa, esse bicho coloca0 o time daqui, da minha rua, joga melhó0 do que essa seleção.

E* Qual o melhor jogador brasileiro na sua opinião?

I* Zinho.

E* Por que você acha o Zinho?

I* Porque ele já foi do Flamengo, + só por isso. Porque quem joga no meu time, no time que eu torço, é bom.

E* E o melhor jogador do mundo? (risos)

I* Romário. Porque o ba0xinho é raçudo, vice! O ba0xinho é raçudo num pode fica0 fora não.

E* O que você acha do voleibol?

I* Num gosto. É negóç0o pra: desmunhecado, sabe? Negóç0o de fica0: (risos) negóç0o de fica:0 + baten0o lá, negóç0o de mão, negóç0o de de0munhecado.

E* Como você vê essa geração de ô0ro do vôlei?

I* Rapay0 + eu num: + /num é bom?/ num é: num é bom pra + Eu num num assisto, eu num num sô0 muito chegado a isso não po0que às veze0 a + a dona Encrenca chega lá em casa, eu tô assistin0o: vôlei aí: ela vai pensa0 que eu também sô0 da laia, sabe?

E* Qual o importância do esporte para o homem?

I* Ganha0 dinhe0ro. Que eu tenho p0á mim que isso aí é: um: p0á mim que isso aí é uma: + é um ganha-pão também né? E quan0o eu <ga> entra0 <no> na seleção brasile0ra, eu vô0 ganha0 dóla0. Aí: o tal do dóla0 parece que é bom, né?

E* E como você vê a violência no esporte?

I* Aquilo são uns perna0-de-pau, rapay0, que bate + num tá falan0o de futebol? Aquilo são uns perna0-de-pau que num sabe0 joga0, aí fica baten0o, may0 + O negóç0o é: bate0, leva também.

E* Conte um caso de violência que lhe marcô0. * Pode ser qualquer caso, não é obrigado ser do futebol não.

I* Ah! Foi uma facada + de: de um senhó0 que levô0 lá na rua, porque ele tava sain0o cum a mu0yé0 do ô0t0o. Aí começaru0 a chuta0, a mu0yé0 do ô0t0o + a mu0yé0 do ô0t0o começava a pisa0 também, levô0 tapa. Aí sei que o cab0a puxô0 + o cab0a lá puxô0 a faca e meteu na barriga dele, no bucho. Sei que foi coisa mai0 horrível só vi sayngue. Pensei logo na0 vaquinha quan0o mata, sabe?

E* Onde estaria a solução para esse problema da violência?

I* É: mais emprego, né? Eu acho, porque quem tá fazen0o essa violência são os pobre0 coitado0, que num tem o que faze0, como eu também que já rô0bei. + Eu acho que é cu0pa daquele + dos governadô0, do governadô0 por aí, de Ronaldo, só de Ronaldo.

E* A televisão contribui, na sua opinião com essa violência? Por que?

I* É po0que esse negóç0o que [pa] + Contribui sim porque aquele negóç0o que passa na televisão + num sei, é um tal de 'Aqui Agora', passa um bocado de negóç0o aí violênç0a, ao vivo parece. Aí contribui cum aquele tal de Gil Gomes, ele passa muita coisa muito pesada aí: contribui.

E* O que acha de novela?

I* Taí ô0t0a coisa p0á: descaído, vice? Eu num assisto. Num tenho nem o que fala0. Eu num assisto.

E* Por que você não gosta muito de televisão?

I* Bem, prime0ro po0que eu num tenho lá em casa. Eu assisto [na] na: assim, num bá0: + Quan0o eu assi:sto, aí: só + tá passan0o negóç0o de + é um ve0y lá, aí num assisto nada que preste, po0que o ve0y só coloca negóç0o + que num presta prá mim, por isso que num dá prá mim assisti0. Por isso que eu tam0ém num gosto muito não.

E* Qual a importância do rádio para a comunidade, para as pessoas?

I* No rádio? É: no rádio. No rádio + No rádio também + agora também toda hora só tá passando música, música, música, música, música. Num passa mais aquele programa jornalístico, político. A turma agora, o pessoal agora só vê música aí. Só o que vê é música, só o que vê é música, agora num tem mais + importância não.

E* O que acha do cinema?

I* Pôá fala a verdade, eu só fui no cinema + trêz vezes, trêz vezes. Que eu fui lá com + assisti um filme, + é bom viu? É bonzinho, mais + tá muito caro.

E* Que tipo de filme você assistia, que mais gosta?

I* Eu assistia aquele aquele filme que eu gosto mais é aquele filme de muóyê nua, sabe, que passa muito, aí: + filme

bom.

E* Que outras diversões você faz? pratica?

I* Eu pratico, rapai, de0xe eu vê, jogo bola, é: namoro, né, cum minha + cum minha magrela. Mais o que? De0xe eu vê, é: jogo butã:o, só.

E* Como é o seu dia a dia de segunda a sexta?

I* Mata0 boi. Só mata0 boi.

E* E no final de semana?

I* De manhã: eu vô à praia da Penha, toma0 aquela velha cachaça. Aí de noite, no domingo, eu vô p0o Veterano, cum minha magrela, aí: a gente dança uns {inint.} fãnk, sabe? aí pronto, somente é isso.

E* Como você brinca o carnaval?

I* Como eu brinco ô0 onde eu brinco?

E* Como você brinca, aonde...

I* Prime0ro eu brinco aí no Veterano. Brinco no Veterano, lá no Palácio do Forró. E brinco só biritano, beben0o cana, beben0o cana, beben0o cana, beben0o cana. Aí quando amanhece o dia eu vô prá casa, cum aquela velha ressaca.

E* O que acha do carnaval de João Pessoa?

I* Bom. Bom porque eu só vô aí p0o + p0a onde eu disse já, <p0o> p0á esse clube aí, aí é bom. P0á mim carnaval, só brinco aí me0mo.

E* Gostaria de passar um carnaval no Rio?

I* Rapay0, eu queria porque parece que lá, passa na televisão, já vi uma vez + tem aquelas – aqueles clube0 lá, né, tem aquelas mulhe0, aquelas mu0yézinha0 lá, aí eu queria uma vez0 passar lá. Mais o dinheiro tá curto, sabe? Só se Silvio Santo0 me desse.

E* Tem alguma aventura de carnaval aí para contar?

I* Foi que eu tava lá no mai0 amasso lá cum minha magrela, aí: o [se] lá atrays do som, aí o segurança0 lá do do: Veterano me pegaru0, me botaru0 prá fora, eu só fi0 gasta0 meu dinheiro, aí num de0xaru0 mais entra0, porque é: disseru0 que era local proibido. Nunca vi te0 local proibido prá: te0 amasso!

E* Na sua opinião o jovem sabe se divertir?

I* Eu num sei se o jovem sabe, só sei que + eu sei me diverti0. Que eu fico cum minha magrela, bebo as minha, gasto o meu dinheiro + e pulo o0 meus fãnk0. Pronto

E* E como você vê a atual juventude?

I* Vejo muito violento que tem muita violência aí, a gente vê, escuta, a gente me0mo vê + Po0que, lá onde eu moro, sabe, na Noel Costa, todo dia é um tiroteio. Todo dia é um tiroteio, todo dia é um tiroteio, todo dia é um tiroteio ali. Aí é muito violento lá. A juventude é muita errada.

E* O que acha dessas gangs de bairro por aí?

I* Eu num vô falar porque + eu vô dizer aqui, que eu moro ali na Noel Costa, eu [par] eu só também da turminha lá, sabe, da Noel Costa que: a pi0 a pi0 turminha que tem me0mo eu acho

que é a da gente pu0que eu quero ve0. Se essa fita (gaguejo) se esse negóci0 aqui fo0 prá qualque0 canto eu quero ve0 alguma turminha ba0xa0 lá. Pi00 coisa que tem é Noel Costa é o terro0.

E* Como você vê o papel da educação para o jovem?

I* É importante, né? a pessoa extuda0 pu0que cum estudo a pessoa arruma um bom dinhe0ro, um bom emprego. Pode se0 até dono de matadô0 lá ô0 alguma coisa parecida. É bom estuda0, eu queria estuda0.

E* O que acha da liberdade sexual entre os jovens? Essa liberdade, assim, não tem mais proibição, o jovem tem mais liberdade para fazer. Como você vê isso?

I* É: eu [vej] + é bom né? Bom pelo que (gaguejo) pelo meno0, aí eu posso fica0 onde eu quise0, faze0 a hora que eu quise0. Até em casa eu tô fazeno0! É bom isso, may0 + só a pessoa tem que te0 cuidado, né, p0á num pega0 doença, né? Se não dança.

E* O que você acha do homossexualismo?

I* <Omo> -- qué qué isso?

E* É desse + pessoas como você diz: dismuecada0, dos gay0.

I* Ó0i, vô0 dize0 uma coisa um dia que um bicho desse chega0 perto de mim, ô0 me0mu olha0 prá mim, eu meto a lá facada. Pu0que eu tenho uma [fa]+ eu an0o com uma faca, vô0 lhe amostra0 aqui. Eu ando co0 a [fa] eu ando co0 a faca que num é brincade0ra. Eu juro a você que eu meto a facada no bucho dele, p00que eu num gosto de fresco, num gosto de fresco não.

E* Você teria algum amigo gay? (risos)

I* Não. Negativo.

E* O que você faria pelos jovens se fosse presidente?

I* Primeiro eu dava + eu dava + coléj0o e muito t0abalho.

E* E pelo país, no geral?

I* Dava, como eu disse, muito trabalho, dava muita casa p0o pessoal e pronto, p0á ninguém passa0 fome com eu.

E* Você acredita que o país tem solução?

I* Tem, 0credito. Só muda0 + o presidente. Muda0 os presidente0. Se PC + que PC + eu vi na televisão, sabe, que esse tal de PC é uma boa pessoa assim, eu escutei por alto assim que ele tem muito dinhe0ro, aí eu acho que ele + só escutei por alto, assim, o que ele tava passan0o.

E* Você é esperançoso? Por que? Você tem muita (gaguejo) tem esperança?

I* É, eu tenho esperança de fica0 ri:co. Matan0o esse boi, eu tenho esperança de fica0 ri:co, pelo meno0 é: te0 uma casa cum minha magrela, te0 um carro, te0 filho, te0 + passa0 <do meu> passa0 da minha famílh0a p'eu te0 + Tem sete, tenho sete irmão0, vai te0, vão te0 oito + lá casa.

E* Como uma [pe] Você que é uma pessoa espírita, você acredita na fé? você que é do candoblé?

I* Ó0i, Oxum me disse que + que é bom a pessoa acredita0 uma fé, porque + a fé é de toda religião, mays + o céu é p0á todos.

E* Você acredita no amor verdadeiro? Por que?

I* Olhe, prá mim o amo0 verdade0ro é daquele vé0y, dos vé0y0, que já são casado0, sabe? já fay0 muito tempo. Amo0 verdade0ro prá mim é esse.

E* E o que é paixão para você?

I* Ah! Pa0xão é a gente olha0 assim, como eu sô0 apa0xonado por minha magrelinha lá + Vô0 dize0 o nome dela, posso? Jussara. Pode chama0 ela de só Sara. Aí: pa0xão é porque a pessoa chega dela assim, tem aquele negóç0o subin0o, é uma pa0xão, um ardentão, {inint} fica arden0o. Pa0xão prá mim é isso.

E* O Que, o que acha do casamento?

I* É bom, casamento é bom, né? Casamento bonito, numa igreja (gaguejo) daquela, deve se0 bom.

E* Você tem medo da morte? Por que?

I* Óy, <eu> meu espírito já tá + porque eu falei lá cum cum meu pai de santo, pai de santo João, ele disse que meu es + que eu <sô> tenho um espírito muito forte. Por isso meu espírito já tá, já tá feito, num tenho, num tenho medo de nada. Eu num tenho medo morte, tenho medo de nada, num tenho medo de negócio de: espírito mau, que o meu espírito é muito forte, que me fica me seguindo. Então, a morte p0á mim é: é como se fosse vive0.

E* Já enfrentô0 alguma situação de perigo de morte, (gaguejo) numa situação assim que você (gaguejo) pensô0: é a minha vez? Você já teve perto da morte? Como foi?

I* Já. O boi. Quando eu ia mata0 a vaca, aí eu ia te0 que tira0 <da> do: do local dela lá, aí o boi veio e me deu uma chifrada aqui:, pegô0 me0mo, bem no meu peito aqui, pegô0 também o ô0to0 pegô0 na boca do meu estômago. Aí parei no hospital, aí fiquei lá um tempão. Aí, quase que morria.

E* Tem vontade de deixar o país?

I* Eu não. Já bateu já na minha cabeça: um tempo desse, may0 de: de tenta0, sabe, de tenta0, po0que meu patrão tinha + ia viaja0, ele ia de caminhão, que ele é fazende0ro, ele ia leva0 uns gado0 + lá prá o exterior + Aí eu ia cum ele prá ve0 se ele arrumava alguma coisa prá mim, may0 + é melhó0 fica0 no Brasil me0mo, que o Brasil é me0ó0 + que todo paí0 que tem.

E* Você acha que fala diferente das ô0tras pessoas daque de João Pessoa?

I* Que eu falo diferente? Eu me0mo não. Num acho não.

E* E do resto dos brasileiros, você fala diferente?

I* Não. É mai0 me0ó0 fica0 falan0o do que fica0 sen0o mudo, fica0 calado.

E* O que você mudaria no seu jeito de falar?

I* Eu? Eu num + num mudaria nada. Minha voyz é bonita, eu acho minha voy0 bonita + só.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Fala0. Fala0, eu acho que fala0. Fala, brasileiro é brasileiro.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Não, ãh. ãh.

E* O que é falar bem para você?

I* Fala0 bem? Fala0 bem é a pessoa fala0 direito cum as pessoa0, fala0 bonito. Fala0 educadamente.

E* Se você pudesse mudar de profissão, sair do matadô0ro, você gostaria de sair de lá?

I* Hum: gostaria. + Queria: é: se0 médico que: eu vô0 ali no Sandu + ganha muito dinhe0ro aqueles médico0 lá, aí eu queria pega0 mai0 dinhe0ro p0á faze0 uma casa p0á mim mora0 cum minha magrela e: ve0 se, como eu já disse, comp0ava um carro e compava Tele Sena prá: ve0 se ganhava mai0 dinhe0ro, pu0que puxa mai0 dinhe0ro, comp0a mai0 uma televisão, uma televihão colorida. + aí: e: é: abri0 uma + uma + até um matadô0ro eu abria prá mim. Abri0 uma uma farmá:cia prá vende0 algumas coisa0, abria um bocado de coisa prá mim. Uma loja + ganhan0o dinhe0ro? Queria só ganha0 dinhe0ro.

E* E ajudá0 aos pobres?

I* Hi! Rapay0, ajuda0 a pob0e? Eu sô0 pob0e, a pessoa que é pob0e tem que luta0. Ninguém me ajuda, pu0que eu vô0 ajuda0 aos ô0to0? Aí fica difícil. Eu vô0 gasta0 meu dinhe0ro com os ôto0? Gasta0 comigo e minha magrela, rapay0. Eu vô0 gasta0 com ninguém! + Aí eu ia da0 uma bicicleta p0á cada um dos meus irmão0, p0á o mai0 vé0yo eu te0 que da0 + comp0ava uma moto, ajuda0 meu pai, meus avô0, pu0que meu avô tá precisan0o de uma de uma cade0ra de roda0, minha avó tem que te0 + uma cade0ra de balanço, que a dela tá cain0o os o ferro tá torado aí: + tem que da0 isso tudinho e compra0 minhas coisa0, né? Mai0 p0á ajuda0 ninguém? Hum, Deuh me liv0e.

E* Você tem alguma ô0to0a história interessante para contar aí na sua rua? Aconteceu algum crime?

I* Ah! Ah, pu0que tem um maconhero lá, aí foru0 inventa0 de fuma0 maconha lá no campo, a puliç0a chegô0. Mays antes de a puliç0a chega0, um cab0a tava passan0o aí foi assaltado. Eu me0mo vi. Aí eu fiz “Rapay, é mai0 me0ó0 vocês arrudia0 por ali, por tray0 do muro e espera0”.

Po0que eles me davu0 a metade do do rô0bo, sabe? May0 fica entre a gente aqui. Aí a puliç0a foi e chegô0 + antes, quan0o a puliç0a vinha, o cara num qui0 da0 o negóc0o, aí foi e deu uma facada no cara, po0que a gente lá só mete cum faca me0mo, po0que só anda com faca me0mo, ró0bava só com faca pu0que revólver é muito caro, até agora. Aí foi o cab0a deu uma faca, o cab0a caiu lá, eu olhei, eu saí corren0o. Aí a puliç0a chegô0, foi um tiroteio, a gente sem faca, a gente só cum faca e eles cum revólve0, meteru0 bala, bala, bala, bala, aí a gente meteu carre0ra, meu amigo, may0 o cab0a lá ficô0 esturricado no chão, com a facada.

Informante 03

Informante: FS

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Masculino

E* É:, Fernando, quais os bairros em que você já morou?

I* Morei na Torre.

E* Na Torre? É:, por que você veio para esse bairro?

I* Porque, como se diz (risos) gosto do bairro (risos) + aí + sei não pu0que eu tô ali, né? no bairro e, amizade aqui também dos pessoal e + aí eu gostei bastante.

E* O que é que você mais gosta nesse bairro?

I* Olhe, esse bairro aqui, como se diz + é o clima pra pessoa mora0: + é calmo aqui. Eu tenho [tenho] tem um campinho ali pra gente se divertir0 um po0co.

E* É:, quando você chegou aqui nesse bairro, como era esse bairro?

I* Quando eu cheguei aqui pra mora0 aqui + como se diz, antes de vim mora0 aqui, né? [Aqui era uma] {inint} uma favela aqui + aí pronto, aí, com'é que se diz, Wilson Braga, decidiu construir0 essas casenha0, aí deu pros pessoal mora0 aqui.

E* É:, da torre o que que lhe deixa mais saudade?

I* Da torre (risos) o que me deixa mais saudade, com'é que se di0 + é: com'é que se di0, que deixa mais [saudade] é: meus amigo0, com'é que se di0, tem uma quadra lá na Torre, jogava [de] bola todo dia na quadra.

E* Só?

I* Só. Eu acho que só (risos).

E* É:, até que série você estudou?

I* Fi0 até a quarta séri0.

E* Aí por que você parou de estudar na quarta série?

I* [Passei] Eu parei de estudar até a quarta série, pu0que, comparação, eu + [como se di0], minha cabeça não dava + [como se di0] pra estudo mai0, eu tentava, me fo0çava may0 num + Aí eu fui e {inint} o estudo de mão eu. Aí, com'é que se di0, comecei trabalha0, fazen0o biscayte, aí não me incomodei mais pros estudo0 + só trabalhan0o, trabalhan0o, may0 meus pai0 sempre dava em cima de mim. + Hoje em dia, com'é que se di0, tô arrependido muito, né? Pu0que não continuei os estudo0, era pra eu tá cum emprego melhor, hoje em dia.

E* Você acha que teria sedo diferente em que, se tivesse estudado?

I* Eu acho se eu tivesse estudado eu + continuado meus estudo0, se tivesse se esforçado mais um pouco, [eu acho que eu] [sei] eu acho que eu tava cum emprego [mais], acho milhó0, não tava riscan0o minha vida, porque nesse serviço da gente, a gente risca a vida também, sabe? A gente

trabalha + assim, no andaøme alto lá em cima, trepado. A gente bota o cinto de segurança, mayø com esse cinto de segurança num segura nada, não. + A pessoa despenca lá de cima, [tora], acho que tora tudo. E: acho que se tivesse continuado meus estudoø, acho que eu tinha, acho, um emprego, acho melhoø.

E* Aí o que que você faz, hoje?

I* É:, hoje em dia?

E* Hum.

I* [Faço] Trabalho de pintura, na cidade, oficina escola. Vivo disso, desse empreguinho qu'eu tenho.

E* Como é essa oficina escola?

I* Oficina escola são + são sete + sete [pro] é:, com'é que se diz, profissão, cada uma turma faz um negociø, tem uma que jardinageø, tem ôto que alvenaria, tem ôto que é pintura, é: maøcenaria, cada um tem [um] uma profissão lá. Eu trabalho de pintura, esse moreno trabalha de jardinageø ele. Só nóys doiø aqui mehmo qui trabalha, só nóys dois + nessa oficina escola.

E* É: você, você restaura, né?

I* Também, aí [pronto] {inint} Nesse momento, a gente também, também, fazemoø a pintura, né? Embora estamoø trabalhanø de restauração, a gente. + Tamøø restauranøo lá o: São Bento + restauranøo o altar de São Bento, aí tudo indica que vão butaø a gente lá <po> pá Igreja de São Francisco, prá gente restauraø lá também.

E* Como é heim?

I* A gente trabalha com restauração é, como se diø: + Restauração é pra gente proveitaø aquele negóçøo, com'é que se diø, tá estragado, aqueleø negócios antigoø, a gente trabalha cum cola, pó de serra, mistura pra protegeø também, como se diø, o cupim, sabe? Puøque o cupim acaba com muita madeira, a gente aplica o veneno pa mataø o: inseto, aí depois a gente entra com a solidade.

E* Com quê?

I* Solidade.

E* O que isso?

I* É uma cola que tem, uma cola bem misturada, ela é: misturada com cola branca com álcool; mistura pra fazeø o preparo, pra apricaø pra seguraø, que é uns negóço antigo, dizø os pessoal que é ôro esse negóçøo antigo, eu acho que é banhado só a ôro, então a gente tem que trabalhaø cum muito cuidado pra num + pra num rancaø ele, que lá uma vez, como é que se diz, logo no começo, o menino arrancou um pedaço + o professøø da gente pegôø deu uma bronca lá + puøque ele rancôø pedaço do ôro, la vai bronca, num pode não, a gente tem que trabalhaø como maior cuidado com isso. Isso eu acho que uma história, né? desses [na] tempo antigo, essa Igreja de São Francisco mehmo é a coisa maiø bonita que tem lá dentro, o forro da capela + coisa maiø bonita que tem + Pra mim eu achei bonito, sabe? lá, muito bonito mehmo, a gente intremo lá dentro tudinho pra gente olhaø, muito bonito mesmo esse negóçøo antigo.

E* E como é que você se relaciona com seus amigos de trabalho?

I* A gente, comø é que se diø, a gente fica tudo reunido, sabe? Aí o professøø chega, da aquela tarefa pra gente, então a gente + comparação, vamos supoo, o mais [sem] o mais, o mais inteligente, aí vai fazenøo, então os ôtoø também vão olhanøo pra aprendeø bem devagaøzinho, o que num sabe, a gente já ensena os ôtoø, pra ele num fazeø errado pro professøø num daø bronca na gente. Assim eu acho, comø é que se diø, acho um barato, acho, acho ótimo, é uma profissão que a pessoa tá aprendenøo mais ainda.

E* É:, me conte assim alguma história que já lhe aconteceu assim [ness] nessa [quan] quando você tava restaurando [a] alguma coisa.

I* Assim (Risos f) [ess] essa restauração? + O qui a gente ensena ao ôtro, a gente fayø [tem a] impressão que a gente faz certo. Mayø: já tem ôtos qui a gente quéo ensenaø, ele diø “Não precisa me ensenaø não que eu já sei”. Aí, [a gent], a gente quéo, como se diø, ensenaø eles pra eles aprendeø mays ainda, mays eles não quéo, são, comø é que se diø, tem uma cabeça dura pra fazeø

sem sabeø fazeø. Tem ôtos que, comparação, ele enche, comparação, tem um buraco no no altar, ele enche <de> com massa, pra ele deøxaø a massa mais baøxa um pouco da madeøra + aí ele deøxa cheiø demais, aí a gente “vamoø lá, orientaø ele”. Ele dá esporro na gente [começa a], diz que sabe mais de que a gente, aí o professoo vem reclamaø com a gente o professoo, que a gente somoo mais velho já, eles são novatoø.

E* Já aconteceu isso com você?

I* Não, não, comigo, comparação, aconteceu comigo uma vez, sabe? eu era novato eu, aí, comø é que se diø, eu fiø errado um pedaço + aí quem reclamoø comigo foi o professoo. Aí eu expliquei pra ele "Professoo o seguinte é esse, o senhoø não deve reclamaø, o senhoø tem que chegaø pra gente e explicaø tudo direitinho, que a gente somoo novatoø, quando tiveø mais entendido mais ainda, aí tudo bem. Aí também, também infriø a cabeça e foi explicanøo devagaøzinho, direitinho. Hoje em dia, comø é que se diø, já tem sete que já sabe <tudo> fayz tudo restauração, tudo certinho já, mas tem um novato que: inda não sabe ainda, aí tamo ensenanøo a ele, tudo direitinho. + Tem, tem uma menina que trabalha com a gente, uma moça.

E* É?

I* Fayø dois anoø que ela já tá nessa restauração, dois anoø.

E* E como é que vocês se relacionam com ela?

I* Com ela? é maiø velha, sabe? Ela é maiø velha, então ela é representante, ela. Tem vez que + tudo que ela manda a gente fazeø, a gente fayø puøque ela é maiø velha, a gente faz o que ela manda fazeø, que ela é mais velha, dois anoø de casa já. + Boa pessoa, num grita, respeita tudo direitinho, também. Professoo quando sai, ela é que fica encarregada, ela.

E* Em que você, em que você já trabalhou, Fernando?

I* Em que eu já trabalhei?

E* Sem.

I* Já trabalhei de pedøeøro, numa obra puø trayø do Røgeø. Essa turma era de Campina Grande, também, com'é que se diz, achei um barato também trabalhaø qu'essa turma sabe? Campina Grande. + O rapayø tudo arretado + só tinha só um que era [mei]fechado, meio encabuloso. + Eu também trabalhei, é: comø é que se diø, numa transportadora também, Dom Vital, dois anoø + também.

E* Em que você trabalhou na Dom Vital?

I* Trabalhava de: fazeø entrega, assim, no comércio, na cidade. A transportadora fazia entrega de tudo, televisão, geladeøra, essas coisaø, sofá. + Achava ótimo também. Tinha vez que a gente viajava também, passava três, quatro diaø fora, + fazenøo entrega. + Achei ótimo também.

E* Aí porque você saiu da Dom Vital?

I* Butaruø eu, butaruø, butaruø eu e mais uns cinco pa fora dizenøo que a gente tava fazenøo escoramento de seøviço, fazenøo moleza no seøviço. Puøque, comparação, a gente pegava de sete e meia, até onze meia, aí comø é que se diø, a gente saímoø de sete e meia, chegamoø de doze horaø, aí comparação, se eu cheguei de doze horaø, era pa mim pegaø de, pegaø de, comø é que se diø, de duas horaø, se eu cheguei de doze horaø. Então, o encarregado da gente queria que fosse pegaø no seøviço, eu respondi pra ele que eu tinha meia hora dentøo, que eu cheguei de doze horaø então ía pegaø de duas horaø. Ele disse "Não, você pode pegaø no seøviço de uma e meia mesmo". Eu disse que num pegava. Aí a gente discutimoø lá dentøo né? Aí ele foi [su] subiu lá pra cima e faløo cum gerente, disse que eu tava fazenøo moleza no seøviço, aí ele entregøo meu aviso breve. Aí butaruø pra fora. Trabalhei dois anoø nessa transportadora. Aí, com'é que se diz, eu achei ótimo, sabe? todos trabalhadoreø igual a mim, era tudo arretado comigo.

E* Nessa sua vida de trabalho assim, já lhe aconteceu alguma coisa, assim, que você corresse risco de vida, alguma coisa assim?

I* Não, aconteceu, nessa transportadora aconteceu comigo, lá em Cabedelo; é: com'é que se diø, eu e maiø uns dois, sabe? Puøque o motorista, não sei se ele tava um poøco bêbado nesse dia. A gente saímoø do moinho de Cabedelo, quando a gente vamoø atravessanøo a linha do trem, aí o trem num, o trem num buzinøo, o trem. Aí faltøo mais ou menoø assim uns, uns três palmo po, com'é

que se diø, pu trem pegaø esse caminhão. Não faltôø nada. Aí os meninoø ficaru tudo zombanøø dentøø do caminhão “Mayø rapayø, a gente ia deixaø a viúva pros outro” (risos). O motorista chega ficoø branquinho! O motorista também ficoø reclamanøø com o menino que vinha na porta, porque o menino não olhøø se vinha o trem ou não, mays também ele não foi culpado que o trem não deu senal, não [buzi], não apitou nem nada. + Não faltou uns trêys palmo pro trem pegaø o caminhão.

E* E aqui na restauração agora, já aconteceu alguma coisa assim?

I* Não, nessa restauração já, mays, não foi, com'è se diz, tão grave, sabe?

E* Sei.

I* A gente trabalhanøø lá em cima no andaøme, aí comø é que se diø, o menino com cachorrada, a gente com copo de plástico descartável, que é a cola, um pincelzinho, umas trinchaø, aí o menino com cachorrada, a gente subindo com cinto de segurança, aí sorte porque [comparação] eu tava com cinto de segurança num ferro amarrado. Aí ele com cachorrada aí, me empurrou, quando ele me empurrou, eu despenquei do cinto, aí fiquei ispindurado do andaøme, aí me segurei com esse braço assim, o copo caiu, quebrou o pincel. Aí o professorø chamôø tudo a atenção, dizenøø que na hora de trabalho é pra trabalhaø, não pra cachorrada. Aí eu expliquei a ele que quem tava começanøø com as cachorradaø foi ele, então eu sem tá brincanøø, ele pegoø e me empurroø. Aí, eu me segurei ainda no andaøme, sorte minha também foi o cinto, puøque o cinto tava travado no ferro, mays se ele não tivesse travado no ferro, eu tinha descido com tábua com tudo, a gente.

E* É alto?

I* É alto, é + Tem sete metroø de altura + a restauração que nós fazemøø.

E* Você gostaria que sua profissão fosse outra?

I* Bom, (risos) eu gostaria que fosse ôøa minha profissão, eu gostaria, sabe? Mayø [comparação] eu penso assim, meus estudoø num dá, comø é que se diø, pra ôøa profissão melhoø. Aí, comø é que se diø, eu tenho que me viraø com essa minha profissão mesmo, que eu sei fazeø esses negóçøø. Comø é que se diø, pra mim sobreviveø, tem que fazeø isso mesmo qu'eu sei.

E* Se se você tivesse que escolher Fernando que profissão você escolheria?

I* Bom a profissão que eu escolhia assim, a profissão assim, motorista, uma profissão. Acho bom a pessoa ser um motorista.

E* E por que motorista?

I* Eu acho bom assim, vamos supøø, né? motorista, que eles são pessoaø, motorista de ôimbuø, ganha bem, tudo bem, mayø também, comø é que se diø, ele fica ali com rasco de vida também, muito cuidado <com> de vez em quando, olha pro espelho, pra frente, <falt> muito, muito cuidado ele. Mayø acho pra mim, é uma profissão boa, eu acho + Assim, vamos supøø, assim uma profissão que não tem muita leitura, mays uma profissão boa, {inint}. Uma pessoa que tem uma uma boa leitura é um um médico, um engenheøro, um advogado. Isso é pra quem tem alguma leitura, boa inteligêncøa. Comø é que se diø, eu não tenho muita [in] inteligêncøa pra sêø esseø negóçøøø, não. Tem não. + <Aí tem> comø é que se diø, eu tenho que me viraø nesse negóçøø mesmo, que eu sei.

E* Por que é que você acha que não tem muita inteligência pra isso?

I* Puøque acho que minha cabeça não dá pra essas coisaø não. + Assim, eu já tentei, comparação, amigo meu chamoø pra gente fazeø um curso aí, pra políçøa, pra PM, aí eu disse a ele que não ia puøque não tinha muita leitura. Ele disse que arrumava <um> parece que tinha uma peøxada lá dentøø, mayø fiquei pensanøø, digo “Não, mayø não quero não, puøque mais tarde”, comø é que se diø <sempre> de veyz em quando aparece umas provaø pra pessoa passaø, assim pra cabo, sargento, essas coisaø” /Os exames/ Aí não quis não. Eu acho difícil, tem essas provaø pra fazeø, a gente fazeø e num passaø. Eu num quiø não + eu desesti de fazeø. + Aí eu disse a ele “Prefiro tá nesse meu seøviço meømo que eu tô”. Acho ótimo, acho bom + acho um barato, eu + acho bom, sabe? essa restauração, que teve muito amigo também que trabalhøø com a gente aqui, foi embora pa Bahia, trabalhaø na Bahia, eles trabalhaø <na Bahia> de veyz em quanøø eles mandaø uns telegramaø pra gente. /É?/ contanøø lá as históriaø de lá pra cá. + Acho bom que essa restauração, comparação, o professorø [diss] se mais tarde a gente aprendenøø tudim, aí mais tarde a gente:,

comø é que se diø, a gente se interessanø: mais tarde, a gente vai ganhø muito dinheøro, trabalhanø cum isso, cum essa restauraçã. É um negócøo muito importante.

E* Das histórias de criança, Fernando, quando você era criança, qual a que mais lhe marcou assim, qual foi a história mais triste que lhe marca ainda hoje?

I* <onde é que eu estava> De criança? (risos) + de criança o seguinte é esse, puøque eu nunca: quando era criança eu nunca precisamø [vamos supøø] nunca: tive, assim, nunca tive liberdade, sabe? Qu'essas criançãø hoje em dia tem, meu pai era sempre em cima de mim. Trabalhaø, fazeø, nunca tive essa liberdade. Hoje em dia essas criançãø tem muita liberdade, brinca muito, e no meu tempo eu nunca + tive hoje em dia o que essas criançãø tem. Eu, comø é que se diø, <fay> cum nove anø até dezessete anø eu segurei minha família. /Foi?/ Eu e meu irmão, o ôtoø maiø novo de que eu, tem um ano. Até nesse papelzinho aqui, que o rapayø veyz, foi ele, foi ele que falemø, nós dois. Ele tava aqui nesse dia, ele perguntanø as coisaø e a gente respondenø. Aí, comø é que se diø, hoje em dia, eu já tenho {inint} minha família. Então, tenho que trabalhaø pra sustentaø minha família. Aí, comø é que se diø, eu disse pra meu pai que não dava mais pra sustentaø mais ele, porque minha família, eu tinha que (gaguejo) sustentaø minha família, hoje em dia. + Mayø pra mim, negócøo de criança, pra mim foi muito triste, nunca tive essa liberdade não, nunca tive mesmo.

E* Você trabalhava em que pra sustentar sua família?

I* Trabalhava aqui no mercado da torre peganø fêøra, um chegava com quilo de farinha, ôtoø chegava com quilo de feijão e assim... Meu pai, nesse tempo ele era parado, não não tinha emprego, aí com uns tempø eu fiø um exame de vista, aí um tal de coronel Calixto perguntou se ele queria ou um óculø pra mim ou emprego. Aí eu respondi pra ele que ele pegasse o emprego que mais tarde ele podia me dá um óculø. Então esse doøtoø, coronel Calixto, foi arrumø esse emprego pra ele. É: ele trabalha de vigia no estado. Hoje em dia ele é funcionário do estado. Com um tempo, uns três meseø mais ou menoø ele comproø oø óculø pra mim, mais eu não quiø usaø oø óculø não, achei oø óculø [fei] (risos), aí não usei não. Aí pronto, hoje em dia ele mora lá no Valentina, vive a vida dele pra lá e eu vivo a minha. Eu [ganhe] sou dependente de mim meømo hoje em dia. Por isso que eu digo, negócøo de criança eu nunca tive essa liberdade não.

E* Quando você era menino [na, na] aconteceu alguma história na sua vida, você trabalhava quando criança, aconteceu alguma história engraçada?

I* Aconteceu assim, digo essa história é engraçada que só assim: que a gente ia pra feira, tinha <uns mais> uns moleques mais arrengueiro queria tomaø o dinheiro da gente + Comparaçã, a gente, tinha eu e meu irmão, eu se foøçava muito pra ajudaø a mãe, os paiø dentøo de casa. Aí já tinha os ôtoøøø que tinhaø raiva, <queria> quebrava o carro da gente, tomava o dinheiro da gente, a gente era mais pequeno, né? Aí começava a chorar (risos) com medo deles; aí pøonto, teve um tempo que [um ra] um frangote maior tumøø o dinheiro do meu irmão, o meu irmão foi pra casa (risos) choranø. + Aí pronto, aí [um] uma vez o velho foi pro mercado pastoraø esse rapaz, “quem foi esse que tumøø o dinheiro”, aí de lá pra cá ele não foi mais pro mercado, acho que com medo. A turma avisaruø. + Aí pronto, a gente ia sempre com medo, a gente fazia arrumaçã, tudinho, mais com medo, desse pessoal.

E* Com você também aconteceu isso?

I* Não, não, comigo não. Só aconteceu com meu irmão.

E* E brincadeiras de rua assim, você brincava?

I* É, a gente, comø é que se diø, a gente brincava na rua assim, mays, comparaçã, [a gente tinha ot] eu e meus irmãoø tinhaø medo, sabe? do meu pai, porque, comparaçã, a gente brincava no meio da rua, quando ele apontava na esquina a gente corria com medo dele, que ele não queria a gente no meio da rua. Comparaçã, ele queria assim, que a gente, assim desse [pa vid] pa gente, mais tarde. Então ele butava em cima da gente, a gente tinha medo. Aí é por isso que eu digo que a gente não tinha essa liberdade que hoje em dia essas criançãø tem.

E* Vocês brincavam de que?

I* A gente, como se diø, brincava de bola no meiø da rua, tinha veyz que brincava de trinta uma létra.

E* Hum?

I* Trinta uma létra (risos).

E* O que é isso?

I* É uma brincadeira de:, comø é que se diø, de: trinta uma létra, comparação, feito de se esconder, sabe? todo mundo corria, aí ia po poste, batia trinta uma letra fulano, {inint} o nome da pessoa. A gente brincava mays desses negóçooø.

E* Você era brincalhão, trabalhoso, como é que você era?

I* (Risos) Homiø, eu era muito, comø é que se diø, eu era muito medonho, muito trabalhoso, sabe? Comparação, só queria <viver> tá no meiø da rua, no meiø do mundo, mays meu pai sempre dava na gente, aí eu já tinha minha avó que me apunia, ela dizia “Deixe ele brincaø, que ele é criança”. Mayø ele não queria saber disso. O véi é um bucado chato. Acho puøque no tempo dele, nos interioø, que ele nunca brincoø, acho que ele não queria que a gente brincasse dessas coisaø.

E* E quando você ficou um rapazinho, que é que você mais gostava de fazer?

I* Logo quando fiquei maióø um pouco assim, comparação, olhe primeiro uma coisa, até dezessete anoø, <a gente> eu ainda não tive essa liberdade todinha que eu queria teø, não tive. A gente queria i:ø pro cinema, a gente não podia + i:ø uma praia, a gente também não podia + Aí, eu vim conheceø um cinema, depois de dezessete anoø foi que eu vim conheceø um cinema, puøque ele não deøxava i:ø, ele queria prendeø a gente de casa feito umas (risos) mocinhaø. Aí não dá. Eu tive raiva e saí dentøo de casa, com dezessete anoø eu saí de dentøo de casa.

E* Foi? Você foi pra onde, Fernando?

I* Eu fui, comø é que se diø + Eu morei uns tempoø na casa de um amigo meu. Ele trabalhava comigo nessa transportadora, morei na casa dele um tempão. + Morei na Torre, <aí na> morei, na Torre aí, com ele. A gente trabalhava junto. + Depois fui moraø lá em, como se diø, no Mutirão em Bayeux (cidade da Paraíba) + na casa de uma tia minha + Aí depoiø, comø é que se diø, ainda voltei, sabe? ainda moraø dentøo de casa ainda, mays vi que não dava certo. Aí sai de uma veyø de dentro de casa. Aí butei a cabeça pra pensaø, pra funcionaø, que tava grande já, tava de maióø, tinha que trabalhaø pra sobreviveø. + Aí pronto, hoje em dia ele vevi pra lá e eu vivo pra cá.

E* Aí você ia a, a festas?

I* Aí pronto, depois já tava de maior já, eu mehmo + <ia pra> eu mehmo quiria bem entendeø, sabe? Conheceø, negóçooø. Quando era mais pequeno nunca tive essa chance. Chegava os amigoø lá “Vamoø Fernando pa tal canto”. Eu não ia que ele não deøxava + Minha vó deøxava, mays ele como pai, não deøxava.

E* E como era assim <a> as suas, suas diversões, nessa época, quando você saiu de casa?

I* (risos)

E* Você tinha?

I* Não, <eu> muito difícil + Tem assim, hoje em dia, quando os amigoø vem aqui, me chama pra i:ø pra uma praia, bateø uma pelada lá <no> na praça, é somente isso é, minha diversão, só é mais isso.

E* Como foi que você conheceu sua esposa?

I* Eu conheci, comø é que se diø, eu conheci na casa do meu pai. Fui passaø uns diaø lá em casa (risos), fui pra lá, a gente se conhecemoø lá.

E* Como foi? A história? (risos) +

I* Comø é que se diø, não, comparação, conheci atravéyø da minha mãe + quando fui passaø, comø é que se diø, uns diaø lá, né? A gente se conhecemoø lá no Valentina.

E* Onde?

I* Lá no Valentina, a gente se conhecemoø. +

E* E aí?

I* (selêncio)

E* Bom, então o que é que você mais gosta nela?

I* + Mais gosto nela?

E* Hum.

I* + Gosto, gosto dela <como se diø>, toda, o jeito dela + Como se diø, que ela sabe, como se diø, respeitaø, sabe cuidaø da minha roupa. +

E* E como foi o nascimento da sua filha?

I* Nascimento foi ótimo, ela nasceu lá no Valentina.

(vozes de outro informante)

E* Só isso ?

I* Só, acho que só.

E* Fernando, o que é que você gostaria de ter na sua casa, mais você não tem?

I* + Eu gostaria de teø, comø é que se diø, televisão + Um rádio a gente já tem pá (riso) escutaø uma musequinha. (vozes de outro informante) A gente também tamøø [traba] tamøø trabalhanøø pra compraø um bujão, sabe? Não tenho bujão.

E* E se você ganhasse na loteria? É, o que você faria por sua família, com o dinheiro?

(vozes de outro informante)

I* Bom, o seguinte é esse, se eu ganhasse, é: comø é que se diø + Com esse dinheiro todo, o seguinte é esse, eu + {inint} esse pessoal assim, mais pobre que não tem as coisaø, sabe? que tem muitos pessoal que eu vejo necessidade, querenøø um objeto e não tem dentro de casa, fica aperrado. Vamos supøø, como aqui + aqui esse pessoal precisa de um bujão e num tem. A gente tamøø trabalhanøø pa juntaø pa compraø esse bujão. E eu digo assim, na casa do meu pai minhas famíliaø não precisaø de nada disso, sabe? eles já tem tudo isso. + Então eu comprava assim, primeiramente assim, um objeto pra quem está precisando, pra esse pessoal, e primeiramente os ôøtøø pessoal que precisaø mais nessas favelaø. Vejo muita gente aí passanøø muita necessidade mesmo. Ajudaø esse pessoal mais carente + que, assim, muito sofrimento pra esse pessoal.

E* Você conhece alguém que passa fome?

I* Conheço [um], nessa favela mehmo aqui na + precisa mehmo de uns pessoal aí que eu cunheço, sabe?

E* Como é, heim, [ca] que eles vivem?

I* Assim, um bocado sem, sem teø a comida certa pra se alimentaø. Chega lá numa casa “Fulana, eu to precisanøø disso e isso”. Tem pessoal que dá, tem pessoal que não dá. Acho que tem, mais esconde, num quéø daø.

E* O que é que você faria por esse povo, se você <tivesse> ganhasse na loteria?

I* Bom, cê diø se eu, se eu ganhasse, né?

E* Hum hum.

I* Eu, comø é que se diø, <cada um> saía nas portaø da casa do pessoal, danøø um negóçøo a um, um negóçøo a ôøtøø + Sei lá, é um barato, já ajuda, mayø já ajuda esse pessoal, que tão precisanøø, necessidade.

E* O que é que você acha desse povo assim todo passando fome, Fernando?

I* Eu acho, comø é que se diø, passanøø fome acho que é: + acho falta de emprego + Acho que essa Paraíba aqui tem pôøco emprego pra esses pessoal, <são muito>. + Tem uns que tem vontade de trabalhaø, mayø tem ôøtøos que num tem vontade de trabalhar, prefere tá aí malocando aí, malandrageø.

E* Você já esteve alguma vez em uma situação assim, em que estivesse correndo sério risco de vida? Uma situação em que você tenha dito, você tenha dito assim “chegou a minha hora”?

I* Não, não cheguei nesse momento ainda não. (risos)

E* De morte assim.

I* Não, não, ainda não. (risos)

E* Como você imagina que, que seja isso?

I* Não sei, acho <se> sei não, comø é que se diø, essa pergunta aí, eu num sei nem responder, viu?

E* Hum hum {inint}

I* Nunca, aqui ainda não.

E* O o que é que você acha assim, da maioria das pessoas não terem o que comer, Fernando?

I* Não teø o que comeø eu acho assim, comparação, tem gente que + trabalha <pra> se força pra teø uma coisa dentøo de casa, tem os ôøtøo que já num quéø se forçaø pra teø uma coisa [den] de casa, pa se alimentaø:..

E* E aí?

(Interrupção da fita)

I* Acho que João que não se interessa pra nada, não quéø nada com a vida.

E* E tem?

I* É, isso + e tem, né?

E* Se de repente chegasse <alg>

(A entrevista é interrompida pelo fim do lado da fita)

E* Porque uma casa?

I* Pedia uma casa porque, comparação, essa casa aqui não é minha, comø é que se diø, a casa é da mãe dela, e:, comø é que se diø, é muito chato, sabe? a pessoa assim, comø é que se diø, fazeø já uma família e viveø na casa dos ôøtøo. Aí diz o ditado, né? cada macaco no seu galho (risos). Então eu gostaria de teø meu cantinho.

E* Aí porque você mora com a sua sogra?

I* Eu moro com ela puøque, comparação, o que eu ganho [é muito] eu acho muito pôøco, sabe? não dá para mim compraø assim um cantinho + Comparação, se desse, o dinheiro que eu ganhasse eu já tinha comprado um cantinho, já tinha saído daqui. Acho muito chato a pessoa moraø assim na casa dos ôøtøo, acho muito chato.

E* como é que você se relaciona com o pessoal aqui da casa?

I* Como se diø, vamos supoo, <acho> cum tudinho aqui eu [minha] se dá bem, sabe? só não se dá bem cum aqui (risos).

E* Com quem é?

I* É cum pai dela .

E* Porque?

I* É puøque ele bebe, comø é que se diø, enche aí o bafo de cachaça, aí quéø desfazeø dos, dos ôøtøos pessoal aqui. Aí, comø é que se diø, eu não fico calado também, sabe? eu respondo também, eu sei que ele é meu tio, mayø respondo.

E* É seu tio?

I* É (risos).

E* Ah:. Já aconteceu assim alguma, alguma confusão <com> entre vocês dois?

I* Não, a gente não discute não, a gente não, é muito difícil, sabe? comparação, quando ele tá bebo, eu gosto sempre de tiraø umas brincadeiraø cum ele, sabe? Mayø até aqui a gente num discutimoo não.

E* E quando você tá desempregado, como é que vocês se viram aqui na casa?

I* Comø é que se diø, quando <a gent> eu, quando eu não tava empregado, aqui é o maióø sufoco (risos). Comparação, quem ajudava mais aqui era a mãe dela. De veys em quando, esse ôøtøo irmão dela, que trabalha de jardinageø, só só os dois, somente, só eles doiø. Que por ele não trabalha, é deficiente de trombose.

E* É? E bebe?

I* Bebe. Tem ôøtøa aqui, ôøtøa irmã dela qui também num quéø nada cum a vida, se interessa em nada, só quéø, comø é que se diø, <eu digo tá logo> + só vadiaø no meio do mundo aí, não quéø nada com a vida + é já mãe de num sei quantos filho aí. Tava moranøo com um camarada, e tá pa lá, tomanøo conta dos filhoø dela, ela voltoø pra qui pra dentøo de casa pra atanzar mais ainda.

E* Hum hum. + É: Você, você, onde é que você costuma jogar sua peladinha?

I* A gente bate lá, uma peladinha, lá na praça Dependente, lá.

E* Você joga sempre?

I* De vez em quando, é de vez em quando, que eu não tenho muito tempo não, sabe? eu gosto de brincar uma peladinha, meu tempo é muito pouco, que eu saí de manhã, chego mais ou menos de cinco hora, <cheg> chego cansado aí não gosto de brincar muito não. Agora só no sábado e no domingo, assim, que a gente bate uma peladinha.

E* Aí qual é seu time preferido de futebol?

I* Meu time preferido de futebol +

E* Que você mais gosta. Qual o seu time que você torce?

I* Eu torço pelo Flamengo, sou flamenguista.

E* Você já foi a um estádio?

F Já fui no, aqui no Almeida, agora, como é que se diz, eu fui uma vez pro Rio de Janeiro, mais eu não cheguei a chegar no Maracanã, não. + Eu <fui> no tempo que eu fui, [tava lá em] tava em reforma. No tempo que caiu, teve um jogo lá um tempo, foi Flamengo e não sei quem; caiu o estádio com bucado desses pessoal. Aí eu fui, tava em reforma. Eu fui passar uns quinze dia lá, {inint}

E* {inint} Passear?

I* Fui conhecer, né? o Rio de Janeiro. Achei bonito lá, <lá> só que é muito grande. Lá, o crime de lá é diferente do daqui; lá é muito agitado + pra vista do daqui. Agora acho que emprego lá, mais fácil de que aqui.

E* Aí você foi fazer o que lá?

I* Como é que se diz, eu fui com uma senhora. Ela foi + negócio d'uma + aposentada, <eu disse> negócio de aposentadoria, sabe? Fui com ela, ela me chamou + Aí a gente fomos. Passei lá um uns quinze dia. Aí ela resolveu os negócio dela, ela foi me mostrar lá, como é que se diz, o Rio de Janeiro, conhecer. Eu fui até na sede do Flamengo, ainda vi a sede do Flamengo, sede do Botafogo, como se diz, ainda vi a Rede Globo ainda, mais só não vi, como é que se diz, nenhum ator, nenhum artista de cinema eu não vi não, televisão. Agora eu vi a Rede Globo, é muito bonito também.

E* Lá? Como é?

I* Lá, como é que se diz, lá é um negócio bem grande, feito um sítio, uma floresta, acho bem pra gravar alguma coisa, filmar alguma coisa, feito uma praça também, um bucado de banco pros pessoal se sentar, conversarem. Achei bonito, lá é um barato, muitas coisas que tem lá, aqui num tem não, em João Pessoa. Eu fui também no Cristo, também fui, não cheguei subir não, só pu debaixo mesmo, só pra ver, que ele é muito alto, <eu> pra subir é o maior sacrifício.

E* É: <quando você tava> já foi aqui no Almeida, né? Você já viu alguma briga, alguma coisa?

I* Já (risos), eu vi uma briga, meu, como é que se diz, eu corri com medo (risos), eu saí logo de perto, eu. Como é que se diz, eu sei que não gosto de violência, eu saí logo de perto, pra ser testemunha se aconteceu alguma coisa, eu não gosto não.

E* E como foi a briga?

I* Foi lá, ele tava, comparação, foi Botafogo e Cruzeiro. + Aí o cara que tava tocando pelo Cruzeiro, ele veio pa tocar do Botafogo. + Aí discuti lá, aí a multidão do Botafogo, a tocar pegou o pobre do rapaz e: começou a meter o pau. Aí eu tava no meio da tocar do Botafogo, eu saí de perto, <sab?> a polícia chegou e começou a meter o pau nos pessoal, aí eu saí de perto, corri, com medo, de perto :: pra não apanhar também. Que se tivesse também no meu, assim parado, mesmo assim, a polícia não quer saber, vem logo com cacete, metendo logo numa pessoa, aí eu corri com medo. O pobre do rapaz ficou todo machucado no chão.

E* <Quais> além dessa viagem do Rio que você foi, Fernando, que outras viagem você já fez?

I* Fiz umas, como é que se diz, fui, essa outra fui só a passeio, essa do Rio. Mas as outras que eu fui, foi só a trabalho. Já fui no Recife, Campina Grande, tudo a trabalho, sei lá. Fui também na Bahia, na Bahia a gente fomos conhecer lá uma igreja, sabe? Uma igreja muito bonita essa igreja, que a turma daqui foi pra lá restaurar lá. Eu num fui nesse tempo trabalhar lá não, fomos só conhecer, ver os sei lá deles, os trabalho + Acho o máximo, como se diz, é trabalhoso, mais

ocê tem que teø calma, muita paciêncøa, é um negócøo muito + cê entraø muito devagao, tem que teø muita calma.

E* O que você gostou lá da Bahia?

I* Achei muito bonito, comø é que se diø, a igreja, muito bonita a igreja. + É achei um pouco grande, sabe? A praia é muito bonita, também achei bonito. A gente fumoø lá num restaurante, foi pra um restaurante muito bonito também. <uma> <esse pessoal fosse> esse povo de fora assim, muito bonito também.

E* Como foi [a sua] a ida, na viagem? Foi todo mundo junto?

I* Fumoø, tudo aluno, fui no ônibus, mayø do do Rogeo. A a oficina alugou o ôinbu, a gente fumoø. Ah, comø é que se diø, foi os alunoo tudinho, maiioø barato, a gente brincanoo dentoo do, dentoo do ôinbu. + Eu acho ótimo essa viagem (risos). Eu acho assim, sabe? comparação, esses passeio aí tudinho com a gente feio, essa oficina escola, acho ôtøa chance dessa a gente num tem não. + puøque nessa oficina escola a gente trabalha até um ano, a gente trabalha. Puøque não é de cartøera assinada, é só uma oficina escola. <A gente tamoo só> eles tão só ensinando a gente, aí, comparação, agora em Junho, a gente sai pra entraø ôtøos alunoo novatoø.

E* Ah!

I* Aí esses alunoo novatoø vão aprendeo as ôtøas coisaø, os professorø já vão ensinar a ele. Aí uma moça prometeu um seøviço pra gente. Ela mora, comø é que se diø, até aí, comø é que se diø, onde a senhora mora, como é o nome? É em...

E* Bancários?

I* Sim, no Bancário. O nome dela é Piedade. Então ela prometeu esse seøviço pra gente também, de restauração, e o tempo que a gente saio desse serviço, a gente vamoø pra lá, pra igreja de São Francisco ficaø restaurando lá, seis anoø, e esse é de cartøera assinada.

E* Ótimo.

I* Aí eu tava dizenoo, <falanoo cum> eu e meu primo, esse moreno, disse a ele “o tempo que ele butao a gente pra fora, eu tenho que caçao logo um emprego devagaozinho, puøque qualqueø seøviço que primeero que eu pegaø eu fico com ele, devagao”.

E* Fernando, como foi que você você soube dessa oficina escola, heim?

I* Eu søube dessa oficina escola que: já foi um amigo meu que faloø pra mim. Ele, ele mora aqui nessa rua, ele faloø pra mim, expricoø pra mim e, comø é que se diø, ensinoo uma mulheø chamada Joselha. Aí pronto, fui lá, né? falei com ela, ela <disse> perguntou que profissao é que eu sabia, eu disse que sabia de + trabalhaø de alvenaria e pintura. Ela perguntoo qual é a profissao que eu escolhia; eu disse a ela que escolhia pintura. Aí a gente fizemoø um teste lá, apresentaruø o professoo lá, o professoo mandoo pegar numa massa, no rolo, na tinta, [mand] misturar ela, pra ver se eu sabia mesmo, então passei lá o negócøo lá, o rolo na parede. Peguei a desempenadera, passei na parede. Aí foi sete alunoo, não, foi dezessete alunoo pra ficaø dois alunoo. Aí, comø é que se diø, eu não, eu não fiquei de primeera não, comø é que se diø, teve peøxada, teve dois alunoo que era conhecido do professorø. Então o professorø butoo esses dois, os dois cumeçoo a trabalhaø. Quando foi cum uma semana, aí mandaruø me chamaø.

E* Foi ótimo!

I* Fui lá, aí o professorø disse que eu não <sabia>, que eu não precisaria mais fazer o teste, eu já tinha passado no teste, já comecei trabalhaø.

E* Como foi que você se sentiu quando você foi chamado?

I* Eu, comø é que se diø, eu senti um, eu senti ótimo, sabe? fiquei muito contente. Eu tava desempregado, tava precisanoo de trabalhar mesmo. Eu tava, comø é que se diø, antes de i:ø pra esse emprego eu fazia biscoite por aqui, vira-beco, ajudava a um, ajudava a ôtøo. Que eu não gosto de, assim, de i:ø pra casa de família, ficaø :: “Fulano, eu quero que você me arrume isso e tal”.

E* Exato.

I* Eu não gosto, puøque em qualqueø tempo <eu> se pegaø uma discussão, a família vai passao em rosto aquilo que deu, aí eu não gosto, aí eu prefiro trabalhaø, me manteø. Esse emprego eu achei

muito ótimo mesmo, de teø me arrumado. Eu [tô] vai fazer [se] oito meseø que eu já estou nesse emprego.

E* E a a as viagens de Recife e Campina, como é que foram?

I* Essa viagem, comø é que se diø, <foi> quando eu trabalhava nessa transportadora, a gente: todo final de semana a gente tinha essas entregaø pra gente fazeø. Aí a gente ia, fazia as entrega todinha, aí depois das entrega a gente ia conheceø o bairro. Tinha veyz que era um motorista até legal, a gente tumava uma cervejinha pra conhecer o bairro, tudinho. Tinha tempo que o motorista também encostava o caminhão, comø é que se diø, num posto de gasolina, fechava. + A gente já levava o dinheiro suficiente pra gastar, que a empresa dava. Eu achei ótimo [esses ano] também nessa transportadora, achei o maior barato.

E* O que você acha mais bonito em Recife?

I* Acho bonito pøa se: + é bonito, entendeu? mays tem muito prédio, muito apartamento, mair de que aqui em João Pessoa. É, acho bonito <muitcho> a praia também, é muito bonita também, a praia.

E* O Fernando, das festas do ano, qual a que você mais gosta, ou quais, se [fo] tiver mais de uma?

I* Sei, sei (risos) sei nem responder essa. + Eu gosto, sabe? mais, comparação, eu gosto, e ao mesmo tempo, eu não ligo pra essas coisaø, sabe? Natal assim, Ano Novo, eu não me incomodo; agora sempre tá, como se diø, a mulher é que gosta dessas coisaø, sabe? Têø que compraø rôøpa nova, sapato, (risos) essas coisaø, e eu tanto faz. Eu, como se diø, passando com saúde, fico satisfeito. Mayø tem gente que se não compraø uma rôøpa, um negócøø, aí fica logo com raiva (risos). Eu já sou diferente eu, com tudo eu fico conformado.

E* Porque que você não gosta, não liga?

I* <Comé qui sei diø> puøque eu já fui, comø é que se diø, fui criado assim, sabe? Desde de criança eu nunca, todo final de ano eu nunca + meu pai nunca me deu uma roupa nova, minha mãe também nunca me deu, aí por isso que eu nem me incomodo, me acostumei já assim, (falando com outro informante: "pode ligaø não, viu?")

E* Você lembra de alguma festa assim que foi muito boa pra você, dessas festas?

I* (falando com outro informante: "Desliga isso, menina, deøxa de seø teømosa!") Comø é que se diø, eu, comø é que se diø, falar nisso eu só brinquei uma vez, + final de ano, na casa de um amigo meu. Assim eu comprei uma rôøpa, mayø com meu dinheiro, sabe? Trabalhei, me forcei + mayø eu fiquei muito cabuloso (risos), eu não gostei da, da roupa. Eu brinquei só um pedacinho e saí no mesmo tempo, fui pra casa, tirei a roupa, aí minha mãe ficôø recramando: "Arigó, nunca usa uma rôøpa nova e tira logo". Eu não gostei.

E* Ah, o que?

I* Me chamaø de arigó (risos) que vesti a rôøpa e no mesmo tempo tirei a roupa. Porque é de mim mesmo, eu não gosto, eu +.

E* O que que lhe deixa assim mais feliz?

I* Deøxa mais feliz (risos), comø é que se diø + assim + saúde, assim, quando eu tô, comø é que se diø, em meu emprego trabalhanø, eu fico muito contente, fico lá com meus amigoø lá, conversanø, batenø um papo. O professøø sai, de veyz em quando ele dá uma folga a gente. A gente fica conversanø lá, falanø lá umas besteirada lá (risos), acho ótimo, sabe? Comø é que se diø, quando eu falto assim um dia de emprego eu fico logo aperreado, fico logo sentindo falta do seøviço lá + eu não sei ficaø [den] de casa sem fazeø nada, eu fico logo aperreado, é o costume já + Acho ótimo lá, maióø barato.

E* Lhe deixa, lhe deixa feliz isso, estar lá, né? + É:, Fernando, como é a sua vida na igreja?

I* Hã: como se diø, minha vida na igreja é: Eu não vou pra igreja, sabe? + Eu, eu não gosto de, de i:ø pra igreja. Eu, como se diø, mayø eu sempre, não vou pra igreja, mayø eu sempre rezo; eu, comø é que se diø, me pégu muito com Deus, só em casa mesmo, eu num gosto de i:ø pra igreja. Sempre quem vai pra igreja aqui é a mãe da menina, vai pra igreja, mayø eu não gosto não.

E* Quem é Deus pra você?

I* Deus pra mim só ixiste um, Jesuys. Aquele lá de cima, somente, e já esse negóçoo de igreja, pra mim + eu acho assim, <o que eu quero eu> tem que, comø é que se diø, rezaø, pégaø cum Deus, aqui em casa. Pøa i:ø pra igreja eu não gosto não. Aí tudo qui eu quero, rezo, peço a Jesus, e consigo. Pra mim + teve até aqui um negóçoo que eu rezanøo, pedinøo a Ele + tudo que eu quis, eu consigo, pra mim, né? não sei pøos ôøtøo. Se pessoal que não confia em Jesus, que não crê nEle, diø que Jesus num ixiste + pra mim Ele inxiste, que eu também quando tava desempregado, nesse seøviço + nesse dia eu rezei muito e pedinøo a Ele que aparecesse um emprego pra mim + Mais ou menoø com uma semana apareceu esse rapayø cum essa notícia aqui, “Fernando, tais desempregado, <eu> se quiser tem um emprego”. Aí fui lá e falei com a moça, fiø esse teste, como eu tava falanøo, consegui esse emprego, [já devi] assim, [devido a] devido a Jesuys e esse rapayz quem trouxe essa informação pra mim. Fico muito grato, como se diø, deles doiø.

E* Aqui no bairro, sabe dizer se há algum trabalho de comunidade que a igreja faz?

I* Não, eu não sei dizer, que, como se diø, eu não eu não frequento a igreja.

E* Fernando, se você pudesse, o que você mudaria no seu modo de falar?

I* + (risos)Sei nem respondeø essa (risos).

E* É o que?

I* Não sei respondeø essa (risos).

E* E o que você acha da sua forma de falar?

I* Eu não sei.

E* É o que?

I* Também não sei nem <se> respondeø essa.

E* E você acha que fala diferente das pessoas daqui de João Pessoa?

F Não, eu acho que, acho que não. Acho que tem gente, aqui em João Pessoa, que fala milhóø, <acho que> estuda milhóø do qui eu, não tem vergonha de falaø, chega assim meømo e fala, tem muito modo de falaø + Tem gente que tem muito modo de falaø. acho que, não sei se é vergonha. Eu mehmo, comø é que se diø, eu mesmo não tenho muito modo de falaø não. O professøo chega pra gente, pergunta as coisaø, eu fico calado, não respondo nada.

E* Porque você não responde?

I* Não respondo, comø é que se diø, eu tenho vergonha e ao mehmo tempo tenho medo de respondeø, e posso respondeø algumas perguntaø errada, eu não respondo nada, os meninoø é quem responde lá tudinho.

E* Você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não, eu acho que não.

E* [Fa] que, que diferença você vê?

I* Eu acho que, assim, comparação, acho que os brasileiro, tem pessoa que sabe falaø com a pessoa, tem modo de falah. Já tem outros que não tem modo de falaø.

E* Como assim, Fernando?

I* Quero dizer assim, comparação, né? tem jeito assim de falah:, puxaø cunveøsa, assunto, né? e já tem zøto que, comparação, vamos supor, [no] no modo de falar assim, sabe falaø c'a pessoa numa calma, chamaø pra cunveøsaø, jeito de falaø na ::: na bøutalidade, [na igno] na ignorância. Quero dizeø, é isso assim.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Eu conheço, mayø, comparação, [já es] mayø não é, esse pessoal não é brasileiro (risos).

E* Não?

I* Comø é que se diø, é do Rio, é carioca esse pessoal, já fala diferente da gente. <eles fala> eu não entendo bem a fala deles, sabe? Faz um tempão que eu conheço esses pessoal.

E* O que é que você acha diferente assim?

I* Eu acho diferente assim as vøyø dele, que eles falaø tudo bem delicado, tudo certo, tudo...Eu já tentei um pouco, sabe? Faláø assim, as falaø dele mays não consigo:::

E* Porque você tentou falar a fala deles?

I* Puorque eu fui uma vey (risos), como se diø, [tava] fui pro Rio, né? aí os pessoal tudo falanø diferente da gente, ai eu fiquei pensanø “como é que esse pessoal consegue faláø <igual> diferente da gente”? Aí, nesse dia eu fiquei tentanø assim, falanø, né? Um pouco, mayø + acho, pra mim isso é: besteira, acho bobageø isso.

Informante 04

Informante: JN

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Masculino

E* Qual a sua opinião sobre o estudo?

I* Bom, a minha opinião sobre o estudo é que o estudo, é uma das coisas mais é: eficazø e uma coisa que trayø muita coisa boa para o ser humano hoje. Nóys tamø num tempo que sabemoø que sem estudo o ser humano hoje não consegui praticamente nada. Infelizmente muitas pessoas, no caso da minha pessoa, é: por não dá:ø tanto é: assim me esforçáø tanto para o estudo eu estøø passanø por uma situação difícil, porque existem muitas pessoasø hoje que por estudareø e por dáø devido valøø ao estudo hoje vivem numa boa condição.

E* Porque você parøø de estudáø no primário?

I* Ah! porque eu nunca <fu> eu sempre fui uma pessoa que nunca tive assim apoio de pai, de mãe e sempre fui um moço que me dediquei muito a a as brincadeiras de jovem e me deixei me leváø por essas brincadeira com colegas, com amizade, grupo de amigo e isso me prejudicøø muito. Hoje eu sinto o prejuízo sinto e sinto o o a grande perca do meu de’u têø deixado de estudáø no primário

E* Quais as escolas que você frequentøø?

I* A primeira foi o Américo Falcão, depois foi a Estadual de Jaguaribe e terminei no coléjoo José Lins do Rêgo.

E* Quais as dificuldades que você encontrava na escola?

I* Dificuldade para mim não existia que é quem às vezeø criava dificuldade devido a minha conduta, a minha maneira de sêø, e uma pessoa que nunca me dediquei assim ao estudo. Então, pra mim nunca høøve <di> dificuldades para o estudo, as dificuldades que havia era a minha pessoa que colocava.

E* Como era a professora que você mais gostava?

I* Havia uma chamada Fátima, no coléjoo José Lins do Rêgo, que era uma professora que eu tinha muito assim dedicação. Inclusive até na sua aula eu nunca: bagunçava, brincava, porque eu sempre tinha o maiøø respeito porela, então, isso fazia com que eu sempre respeitasse tanto a pessoa dela como a aula que ela estava ensinanøø que era a professora Fátima.

E* O estudo lhe faz falta em que?

I* Bom, fayø falta, porque hoje: existe coisas que, øø melhøø, situação que eu quéøø é obtêøø empregos e hoje me dificulta por isso, porque se hoje eu fosse um moço que tivesse <dedi, dedi> dado total valør ao estudo, tivesse me dedicado para o estudo, tivesse me esforçado, tivesse é::: estudado muito como as minhas ismãø <fi> fizeram, hoje eu garantia que estava num bom emprego, porque o estudo tinha me dado condição pra isso, mas como num trøøxe, então, hoje para mim eu me sinto prejudicado por isso.

E* Que profissão você gostaria de têøø?

I* Bom, uma profissão que eu gostaria de têøø é motorista. Eu não sei porque, mas sempre tive vontade de sêøø motorista assim de caminhão, de ôniøø. Porque, eu sempre tive essa essa essa

impolgação. É tanto que quando entro assim num num veículo que eu vejo os homens dirigindo que eu viajo mesmo eu fico na maior atenção como passa marcha aquela coisa toda, porque eu sempre tive vontade nesse sentido, mas infelizmente até agora não obtive condição para isso.

E* Você já trabalhou?

I* Já: trabalhei. Trabalhei é na Citex (fábrica) como abastecedor de máquina, trabalhei no O Norte (jornal) como zelador e trabalhei na papelaria Tambaú. Já tive esses certos empregos e trabalhei também num mercadinho aproximadamente um ano, e: espero e que creio que daqui uns dias vou começar a trabalhá-lo de novo no próximo que eu conseguir.

E* O que você fazia no mercadinho?

I* No mercadinho eu era balconista, tanto eu despachava, como limpava, fazia serviços gerais. Porque era um mercado que era pequeno e só trabalhava eu, a minha pessoa, e o dono. O dono muito pouco ia então, mais que sim quem estava lá era eu pra me esforçar e eu era como um serviços gerais nesse mercadinho.

E* Como você era tratado no no setor de trabalho?

I* Bom, pelo por algumas pessoas porque sempre que a gente a gente que trabalha lidamos com pessoas, existe muito tipo de gente: Um compreensivo, outro incompreensivo, um que respeita outro que não respeita. Então, por algumas pessoas eu eu era bem tratado, eu era bem aceito, já por outras eu não era bem tratado, eu era bem aceito, já por outras eu não era. Mays assim eu ia levar a vida, o dia-a-dia do trabalho, até: chegado o ponto que passei mais ou menos um ano lá, e creio que se não agradei a todos, mas pelo menos a maioria eu agradei.

E* Por que você saiu?

I* Saí, porque eu estava trabalhando já fazia mais ou menos um ano. Aí chegou o dono, ele tem uma irmã que morava em Recife, ela precisava vim pra João Pessoa, então, como ele queria colocar a irmã dele no meu lugar, colocou a pessoa dela e me retirou. E isso foi o motivo, mays até hoje eu graças a Deus que eu fui fiel lá, como pobre, mays fui fiel. Só que, ele colocou a irmã dele eu não ia começar trabalhá-lo num serviço que não pertencia a mim.

E* Que história interessante aconteceu no seu trabalho?

I* Bom, a única história [inter] interessante que aconteceu no meu trabalho era a maneira que eu + pra mim uma história boa essa foi a maneira de eu trabalhá-lo lá, porque eu sempre gostava assim de tratá-lo bem as pessoas, de recebê-lo bem as pessoas, é: de despachá-lo bem as pessoas e pra <mim> isso pra mim a coisa mais interessante que havia era isso, porque eu me sentia bem no ambiente de trabalho, infelizmente que não tive condições de tá lá até hoje, mas tempo que passei eu me sentia muito bem. Então pra mim isso foi uma história muito interessante da minha vida foi em termo desse trabalho. Uma das histórias importante da minha vida interessante foi o meu trabalho nesse mercadinho.

E* Se você tivesse condições o que faria por sua família?

I* Bom, uma das coisas que eu <fazi> que eu faria pela minha família era ajudá-lo a minha mãe, os meus irmãos, porque hoje eles é <sã> são pessoas pobres e infelizmente devido a minha condição financeira que não tenho, não posso ajudá-lo, mas se eu tivesse, uma das coisas que eu faria era comprá-lo uma casa para dá-lo a meus pais e deixá-lo eles viverem bem à vontade, porque eu acho que existe coisa hoje em dia que não é vaidade, é necessidade. Então, eu gostaria muito de fazer muitas necessidades da minha família, que infelizmente não posso devido minha condição financeira.

E* E pelas pessoas necessitadas?

I* Olhando o meu quadro assim da minha pessoa que eu sou uma pessoa muito necessitada também, eu, se eu pudesse, ajudaria todos necessitados. É tanto que às vezes quando eu vou ao centro, ou qualquer coisa assim, que eu passo por uma pessoa que não tem condição que me pede uma esmola, quando eu não tenho condição de ajudá-lo, eu fico assim um pouco sentido, porque não pude ajudá-lo aquela pessoa, não é porque eu não quis, mays é porque eu não pude. E infelizmente, existe muitas pessoas hoje em dia que podem, mays não ajuda porque não dá valor, acha que já tem muita coisa e num dá nenhum valor àquela pessoa aqui não tem, mas eu sei que muitas passam,

porque também eu passo por esse processo, então, se eu pudesse eu ajudaria muito a: parte pobre do nosso Brasil.

E* Na sua opinião o que é passáø fome?

I* Bom, passáø fome é uma coisa que é como se diz a história agente (hes) chega numa residência, ôø mesmo passa por frente de algum restaurante e você, às vezeø sente aquele cheiro, aquele sabôø daquela comida, mays devido a sua condição financeøra, você não tem condição de obtêø aquela alimentação, quéø dizêø você está passanøo uma necessidade. É como se você quisesse obtêø alguma coisa e não tem condição. Hoje eu queria sêø uma pessoa formada, eu não sei por quê? Porque não estudei. É: queria sêø um motorista. Por que não sôø motorista? Porque não tenho condição de sêø motorista. + queria sêø algo importante, por que não sôø? Porque não tenho condição para isso. Então, a meøma coisa é a fome, às vezeø você sente ela e por devido você não têø condição de <mant> é: de substituíø aquela sua condição física, você não tem condição, por isso qu'eu acho que a fome é a coisa mais infeliz na vida do ser humano.

E* Como você acha que a fome pode diminuir?

I* Bom, a fome pode diminui:ø, se nóys tivéssemos pessoas que estivessem a frente do nosso Brasil, que desseø muito apoio a esse sentido e olhasseø para esse lado. Porque, hoje em dia existe pessoas que como o Presidente da República, Governadôeø, é: Deputado Estadual, Federal e etcetras. Pessoas que tem condição, até demais, de ajudáø a classe pobre, mays infelizmente é como diz a o ditado "O que tá no podêø só olha para + o seu lado". E ôøtra só quéø ajudáø os seus familiareø. Então, existem muitas hoje passanøo por pobre, passanøo necessidade ôø fome, porque infelizmente nos temos um um representante no nosso Brasil, que não dá o mínimo valôø para a pobreza, mas só olha para a riqueza que há ao seu lado + condição financeira.

E* Qual a sua opinião sobre o governadô da Paraíba?

I* Bom, a minha opinião sobre o governadô da Paraíba, é que nóys temos um bom governadô, só que se ele fosse uma pessoa mais dedicada ao governo do Estado da Paraíba, nóys teremos coisas melhores, porque infelizmente nos temos um governadô que: você veja que passamos agora pelo um quadro que o nosso representante do Estado ele feyz que não tava de agrado, eu creio, para a toda humanidade, porque um homem que tem o podêø, um homem que tem uma autoridade sobre é: vamo dizêø assim, uma polícia e comete um ato, como ele cometeu um ato criminoso esse é um homem que não dá condição para que o Estado tenha um certo respeito ôø atenção sobre a sua pessoa. Então, infelizmente o nosso governadô da Paraíba não está danøo condição para que nóys o respeitamoø cada vez mais.

E* Você acha que ele deveria sêø punido?

I* Com toda: razão, porque se um pobre pode sêø punido da mesma forma também o rico deve sêø punido. Eu acho que pra o a lei vim pra o pequeno ela tem que começáø pelo grande, porque assim se o grande fayz, eu também vô fazêø. Porque hoje em dia nos <vam> vamoø botáø o seguinte. Se um policial atiráø em qualquéø pessoa, ôø fazêø qualquéø ato criminoso, jamais é: o governadô vai têø condição de puni-lo, porque ele tem toda condição de apresentáø essa culpa que o governadô feyz também que foi um crime contra um ser humano.

E* O que você acha do seu bairro?

I* Bom, foi o bairro onde eu nasci, o bairro do Rangel, e tô agora já com vinte e três anos de idade, e é um bairro que pra mim eu acho bom, infelizmente existe algumas pessoas, como em qualquéø bairro, que não se valorizam. Não é que ele não valorize o bairro, ele não se valoriza a si própøio. E o bairro fica um bairro assim um pôøco discriminado. Um bairro é sem tanto valôø, pessoas que não quereø moráø, porque existeø pessoas que não dá condição para isso, mays o bairro que eu moro é um bairro bom, e eu gosto até de moráø nele.

E* O que você mudaria no seu bairro?

I* Bom, uma das coisas que eu mudaria no meu bairro é o que eu sempre tive vontade de <moráø> de mudáø, não só no bairro, mays em todo mundo, que era esse negóçøo de som, é: acabáø com esse negóçøo de serestas, essas coisas, que muitas das vezeø o ser humano, por não sabêø, é levado

para esses devidos locais, e quando chega lá começa uma briga, discussão e então ali morre gente, mata gente, gente vai presa + queó dizêø, era uma das coisa que eu mudaria com urgência era esse negoço de som, de seresta e etcetera. Coisas que acabam com a <populidade> e com o pessoal é do bairro onde eu moro.

E* Você conhece algum caso de violência no seu bairro?

I* Se fôø contáø caso de violência, eu conheço vários. Vários <bairr> é casos de violências, inclusive aqui na rua que eu moro existe existe existiu há pôøcos dias agora, é cinco rapazes chegaram um pôøco drogado e <assassi> atiraruø na rua que eu moro, desceruø pra ôøtra rua, atiraruø é num rapayz dentro de casa na frente de sua mãe, queó dizêø isso foi uma coisa que chocôø muito, não só a rua onde eu moro, mais sim todo o bairro do Rangel. queó dizêø é uma coisa que deixa até um pôøco assim, um pôøco dramático a a situação do bairro do Rangel, porque ôøtras pessoas que moram longe ficam tenø nóys até chega ao ponto de dizêø: Aquele é indíø. E discriminação até devido ao bairro do Rangel, não é que o bairro do Rangel seja um bairro ruim, mas infelizmente as pessoas como eu já falei eles discriminam muito o bairro do Rangel.

E* Como você acha que essas gangues podem acabar?

I* Se existisse é: uma condição ôø melhóø, se hõøvesse, assim, uma uma uma lei. Porque hoje em dia nóys vemos que as gangues de bairros ela é muito feita por joveø de: abaixo de dezoito anos, ôø mesmo, acima de dezoito anos, que diz que tem registro, que são de minoreø. Então, essa lei que veio agora para a juventude <te> <dis> é defendenø muito, hoje eles estão com muita condição para isso. Então, o que <tava> o que tem que acontecêø hoje é: uma autoridade, uma lei judiciária, para que possa puni:r, era a única forma de acabáø com essas guangues era essa maneira, porque aí o policial, ôø mesmo qualquéø pessoa que estivesse trabalhanø contra esse esse povo, eles iáø têø condição, iáø teø autoridade contra um jovem desse para que pudesse prendêø e têø condição de trabalháø com ele [den] do do do do <quadrão> do padrão judiciário que fosse dado pelo juiz.

E* Como é seu relacionamento com os vizinhos?

I* Bom, antes é + hoje eu tenho um relacionamento muito bom, porque devido a minha vida têø mudado um pôøco, então hoje eu sai:ø, faláø com qualqueø vizinho meu, porque eu dôø condição para isso, como pobøe, mas dôø condição, então hoje eu tenho bom relacionamento com os meus vizinhø, gosto muito deles, vøø a casa deles a hora que quiséø. Não tem nenhum impecilho, como também aonde eles me vêø faláø comigo e me consideraø, porque como pobøe, mas eu procuro dáø condição para isso.

E* Porque você nunca saiu daqui?

I* Primeiro, porque eu num tive é é assim condição. Vontade sempre tive de i:ø pra ôøtro Estado, mas não tive condição, por isso que inda estôø por aqui. <mais> porque eu creio que aonde eu nasci aonde Deus vai me abençoar, porque às vezes existe assim, às vezes nóys pensamos que sainø para ôøtro local é uma forma de resolvermos o problema não. Às vezeø se torna uma solução pacífica, mas não é a forma de resolvêø, por isso que eu ainda tô por aqui, porque eu creio que Deus vai me ajudáø muito e me abençoáø.

E* Como é seu relacionamento familiar?

I* Bom, meu relacionamento familiáø é um relacionamento razoável, porque eu vivo no meio de uma famílhøa assim, um pôøco complicada. Minha mãe me teve muito nova com quinze anoø de idade, é: então meu pai me deixôø eu estava com um ano e oito meseø quando ele deixôø minha mãe. Até hoje eu não o conheço, apenas conheço a minha mãe, mas nunca convivi com ela, ela mora em ôøtro bairro, e morei com meus avóys + Passei um tempo na casa de meu tio. Então, queó dizêø é um um relacionamento razoável, bom, e às vezeø, não se torna bom, porque uma pessoa que não convive com seus pais, vive do apoio deles, é jamais pode dizêø que tem um relacionamento bom, porque as famílhøas sempre estão em pensamento negativo ôø mesmo, um pensamento oposto das pessoa que convive com eles.

E* Como você acha que sêøia sua vida se tivesse sido criado por seu pai?

I* Bom, se: eu tivesse um pai compreensivo, um pai que realmente desse valôø ao filho, um pai que realmente é: considerasse + Eu tenho certeza que hoje eu tinha um bom relacionamento ôø meømo, teria uma vida muito boa, porque por não <ter:> criado pelo meu pai, eu sempre fui um moço que dependi de mim mesmo, ôø por ôøtra da ajuda de algumas pessoas que eu tenho a maiôø aproximação. Porque eu sempre trabalhei pra mantêø a minha pessoa, sempre fiø muito as coisaø pra mim. Tudo em geral eu sempre fiø pra mim, quéø dizêø hoje, é: se eu tivesse um pai eu tinha um bom relacionamento, como não tenho + um bom, uma boa vida, eu acho, podia não têø também, mas optava pelo lado de têø, mas como não tenho pai hoje passo por algum processo, porque não conheço o meu pai.

E* Como eram as suas brincadeiras na infância?

I* Eu sempre gostava de brinca:ø devido a, a, a algumas é <di> dependenø da brincadeira, porque sempre eu gostava de brincáø assim de, de, de pega, essas coisas, coisa de criança mesmo, coisa de gente infantil que: pra infantilidade é uma coisa muito boa, porque hoje quem é o jovem que não gosta de brincáø hoje. Uma das brincadeiras que eu mais gostava de brincáø era de bola. Eu sempre fui um moço que muito ôø mehmo criança, sempre me dediquei a jogo de futebol e sempre gostei de bola. Então, era uma das brincadeiras que eu mais gostava era essa.

E* Conte uma história marcante que você guarda da infância?

I* Quanø eu tinha assim dois anoø de idade, eu fui comitado por uma doença, é: lesão no pulmão, e cheguei a sêø hospitalizado, no hospital. Passei ali alguns dias, ôø melhóø, alguns meseø internado, mays graças a Deus, Deus me recuperôø e: fiquei bom de saúde. Depois, aos deyz anos de idade, me apareceu uma glângula, é: no pescoço, e devido esta glângula eu tive que fazêø uma ciruøgia, passáø alguns meses interno e: quase que eu morria, mas aí eu creio que Deus ainda queria coisa comigo, e øinda me libertôø desta enfermidade, que foi muito grave na minha vida e que foi uma das enfermidades que mais me marcôø na minha vida, pois hoje ainda me encontro prejudicado, com essa cicatriz no meu rosto, devido essa cirurgia que fiz. Tinha aproximadamente deyz anoø de idade e: foi uma das histórias mais marcante também da minha vida como infantil.

E* Para você o que é o amôø?

I* Bom, o amôø eu creio que ele é progressivo. Ele nunca é momentâneo, porque existeø pessoas que diø “eu amo à primeira vista”. Eu num acredito assim. Eu acho que o amôø ele é uma coisa progressiva. O amôø aos pôøcoø é que você vai + sentinøo ele e tenøo [den] de você. Então, eu acho que o amôø, ele é progressivo, num é momentâneo.

E* Dos namoros qual o que mais lhe marcôø?

I* Bom, dos namoros que eu tive, o que mais me marcôø foi + é: o que eu tive com uma moça é chamada Josemar. Conheci na igreja, pois sôø evangélico, e ao conhecê-la senti algo por ela, ela sentiu por mim começamoø namorar. Passei aproximadamente dois anos, namoranøo com essa moça, e nesse namoro eu posso dizêø que senti o verdadeiro amôø, pois me dediquei muito por essa moça, é: sempre fui um moço + sempre gostei sempre de dáø atenção a ela, e infelizmente com praticamente dois anos de idade, já noivo é já próximo ao casamento ela desistiu. Então, hoje eu sinto o <su> muito isso, porque o amôø realmente que eu sentia é me fez sofrer muito e até hoje eu me sinto prejudicado por esse <sentido> por esse sentimento que sentia por essa joveø.

E* Porque vocês têøminaram?

I* Bom, nóys têøminamoø porque: até hoje eu eu mesmo não consigo explicar. É tanto, que quanø algumas pessoas chegaø pra mim e perguntaø: “Porque cês acabôø o noivado?” Eu não consigo explicar, porque foi uma coisa que eu não entendi. Estávamos próximo para o casamento, faltava aproximadamente oito diaø pra o casamento, já estava tudo comprado, os conviteø já estava tudo entregue, a papelada do civil já tava tudo pronta, enfim, tudo o que o ser humano pensa pra um casamento já estava tudo organizado, pois faltavaø oito dias. Mays, infelizmente, ela simplesmente pelo mérito de acháø que num: querêø casáø mais, chegôø para mim e disse que não queria casar. Então, eu não podia forçáø jamais uma moça casáø comigo que não queria. É tanto, que hoje eu posso chegáø na frente dela e na frente <de> da famílhøa dela e perguntáø se foi algum mal, não.

Simplesmente ela achôø que não queria casar, eu não ia forçar, então, o jeito que teve aceitãø terminãø o noivado.

E* Qual o momento mais marcante do namoro?

I* Bom, o momento mais marcante do nosso namoro, que me tocôø muito, que eu me senti muito bem entre mim e ela, foi uma viagemø que fizemos a Natal, onde passamos ali três dias com alguns amigos, e ali foi uma coisa muita boa. Ficôø muito marcante na minha vida, porque: é tanto eu <dei> demooø tant'a atenção um ao ôøtro, como ela me deu. Então, foi uma coisa muito boa na nossa vidas.

E* Quais os lugares que você já conheceu?

I* Tive já em São Paulo, tive em Campina Grande, Natal e aproximadamente uns treze interiores aqui do estado da Paraíba. Esses foi os lugarø que eu já fui e conheci.

E* Quanøo você foi a esses lugares o que você visitôø?

I* Bom, se fôø em relação aos interiores aqui do estado da Paraíba, eu já conheci, é: cheguei a i:ø a Alhandra, Pedras de Fogo. Cheguei a i:ø a Pitimbu, a Caaporã, a Solânea. Conheci Areias, Arara, e Araçaji, Guarabira, é: Alagoa Nova e ôøtøos. Pitimbú, Cupiçura, é: e ôøtros e ôøtros que às vezes não tô me lembrãø no momento.

E* Nessas viagens o que você faz?

I* Bom, como evangélico, que sôø, então sempre eu viajo com o intuito de i:ø para a igreja, porque, às vezes, há algumas festividade lá, e sempre eu vôø, passo dois ôø três dias lá, devido as festividades que há na igreja. Então, sempre viajo nesse + nunca fui assim de viajãø pra passeãø, pra brincãø não. Eu sempre viajo com o intuito de i:ø pra igreja, porque lá nóys nos reunimos, não só a minha pessoa como alguns jovens que vão de João Pessoa mais também os de lá para juntos nóys agradecermos a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Por isso que o meu intuito é esse. Eu sempre viajo para i:ø em relação a trabalho evangélico (hes) cuja tal igreja eu faço parte.

E* Como foi a sua estada em São Paulo?

I* Bom, eu não foi uma estada assim não muito boa, porque eu fui já resolvêø algum problema com minha avó do meu tio. E lá cometeu um crime lá e então, por necessidade eu tive que i:ø, e também era um desejo qu'eu tinha demais de conhecêø São Paulo. Então, devido a uma coisa com ôøtra, juntôø, e eu tive lá em São Paulo. Passei lá aproximadamente uns três meses, mays não foi boa a minha estadia. Porque cheguei, não conhecia a minha cunhada e meu irmão estava preso, então fiquei na casa dela não tive uma boa assistência. Então, minha assistência em São Paulo foi muito negativa.

E* O que você mais gostava na sua ex-noiva?

I* Bom, o que eu mais gostava na minha ex-noiva, e até hoje eu admiro é a sua maneira de sêø, o seu porte. É uma pessoa assim que ela sempre teve condiçãø que qualquéø rapayz, não só a minha pessoa, mas como qualquéø rapayz a respeitã-la, porque ela sempre teve uma conduta de uma moça de moral + é: uma moça de respeito, uma moça que se dá valôø, isso aí é uma coisa que eu admiro e jamais posso dizêø ao contrário, porque ela é uma moça que se dá valôø. E pra mim isso é uma coisa mais importante na vida do ser humano ôø mesmo, da moça quanøo ela se dá valôø e que dá condiçãø de não só seu noivo, ôø seu namorado, ôø seu esposo, mais qualquéø rapaz, ôø qualquéø pessoa respeitãø ela pela sua conduta. Então, essa é uma boa qualidade que ela tem não sei se vai mudar, mas até o ponto que eu conheci, ela sempre teve esta condiçãø e esta moral.

E* E o que menos gostava?

I* Bom, o que eu menos gostava era uma coisa que infelizmente ela tinha, ôø aliás até hoje ela tem, pois sempre ela foi uma moça muito insegura, uma moça muito duvidosa. Ela nunca foi assim uma pessoa segura do que queria. É tanto que hôøve <pre> ôø foi prejudicial pra nosso relacionamento, porque existiaø momentos que ela dizia pra mim “Eu lhe quero. Eu te gosto”. E existiaø momentos ela dizia “Eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu vá”. Então, essa insegurança e essa incerteza trôøxe muito prejuízo tanto pra ela como pra mim. E mais pra mim, porque chegôø um ponto que ela achôø que num queria mais, então foi um ponto muito, já tarde, que me trôøxe prejuízo, porque

o sentimento que eu sentia por ela era muito forte e fiquei <prejudi> prejudicado por isso, porque ela devido a sua condição (e além) de sê uma moça com <cer> segurança e com firmeza me trôxe prejuízo muito, pra mim até hoje eu me encontro prejudicado.

E* Você já perdeu alguém muito querido?

I* Bom, olhanø pra o lado assim de morte já, o meu avô que foi que me deu toda assitência, assim, desde pequeno. E olhanø pra o lado normal eu destaco a minha noiva, porque ela é uma pessoa muito querida pra mim e uma pessoa que eu sempre a amei eu posso dizêø que amei. Então, pra mim foi a única das duas pessoas mais queridas que eu perdi.

E* Qual é a sua opinião sobre a amizade?

I* Bom, uma amizade senø constituída com respeito, com sinceridade, eu acho que é uma coisa muito boa, porque inclusive tem até um verso na Bíblia que diz que, é: “Na angústia + Em todo tempo tem o amigo e na angústia nasce o irmão”. Então eu acho que um verdadeiro amigo ele não se constitui só, em momentos não. Mas ele é sempre um amigo, porque no momento mais que você precisáø dele é que ele está ao seu lado. E muitas das vezes nóys precisamos de uma pessoa que às vezes não encontramos até em nossa famílhoa, mas por termos constituído um verdadeiro amigo naquele momento mais necessitado que nóys estamos, como um momento de angústia, de tristeza, de dor, ôø mesmo de alegria. Porque o amigo ele não é só no momento de alegria. O amigo mesmo não é só aquele que vê você com dinheiro e chega perto de você. O amigo é aquele que chega perto de você tanto com condição como você sem condição. Então, a amizade constituída com sinceridade e com respeito pra mim é uma das coisas melhores que existe aqui na face da terra.

E* Você já esteve alguma vez em uma situação difícil em que tenha dito a você mesmo. Chegôø a minha hora?

I* Já. E como sempre já destaquei duas vezes, vôø destacáø de novo, o relacionamento do meu noivado. Isso pra mim até hoje foi um dos momentos mais difíceø que eu passei na minha vida, porque é: quanø eu sempre moço assim joveø ôø melhóø dizenøo um moço pobre então sempre quis é obtêø algo de importante na minha vida e pra mim o mais importante na minha vida era o meu casamento, por isso que como pobøe, mais me dediquei, me esforcei, é doeí toda minha vida, todo condição financeøra que eu tinha eu dediquei todo para esse casamento. Então, quanø eu cheguei próximo de realizáø como se fosse um sonho da minha vida a joveø não quis maiø, então, quèø dizêø, pra mim foi o momento mais difícil da minha vida. Nem a morte do meu avô ôø mesmo de alguns familiareø pra mim não foi momento difícil. Mais difícil da minha foi esse momento porque não só pelo casamento mais sim pelo sentimento que eu sentia muito forte por ela quanø ela chegôø a dizêø que não. Cheguei o ponto de me trancáø só na residência que nóys ia morarmos e lá pensei até em fazêø uma lôøcura comigo mesmo, pensei até em me matáø é: mays depois eu comecei pensáø + você veja que o sentimento era tão forte que eu sentia por ela, que quanø eu pensei em fazêø isso na hora me veio o pensamento, mas se eu chegáø o ponto de me matáø aqui ôø fazêø uma lôøcura qualquèø, possa sêø que minha famílhoa ôø mesmo meus amigos mais íntimos é vão cair assim em cima dela de pau, ôø mesmo assim vão recrimináø muito a pessoa dela, e jamais pra ela sofrêø eu num cometi essa lôøcura. Então, pra mim foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu comecei pensáø e dizêø assim “Ah, pra mim não tem mais jeito, pra mim não tem mais condição”. E até hoje eu ainda penso assim. “Eu jamais eu vôø conseguir amáø uma pessoa, é jamais eu vôø conseguir gostáø uma pessoa tanto que eu gostei de Josemar”. Então, pra mim esse foi o momento mais difícil da minha vida e espero nunca passar. E nem pra uma pessoa que se diz seø meu inimigo que eu não tenho inimigo, mas se a pessoa disser que seja meu pior inimigo nem

pra essa pessoa eu espero que ele passe por esse momento, porque só eu e Deus sei o que passei neste momento.

E* O que você pensa sobre os jovens de hoje?

I* Bom, hoje em dia nós temos um grande número de jovens se formos olharmos para o mundo todo. Muitos infelizmente existem muitos jovens que são levados pela juventude, pensam que a droga, a prostituição, o álcool, o sexo, essas coisas muito que hoje atraem os jovens, pensam que é uma coisa muito boa, mas só que não é, porque existem pessoas que vivem iludidos por isso e quando eles chegam a realidade dessa situação, eles sabem que verdadeiramente isso é só um passatempo, porque muitas das vezes o jovem ele se ilude por um momento assiste um show, se droga, se prostitui e quando passa aquele momento ele vê que foi só uma coisa passageira. Volta, vem o vazio dentro dele e por isso que hoje em dia existem muitos jovens desesperados, jovens que se levam até pelo mundo da droga, porque acha que isso é a realidade, a vida para o ser humano, mas só que não é, porque pra mim como jovem, eu acho que o melhor é: a melhor coisa que o jovem deve fazer hoje era aceitar Jesus. Existem muitas pessoas que não aceitam, que não dão crédito a Jesus. Eles acham que o verdadeiro caminho é esse mundo, mas tem um verso na Bíblia que Jesus disse “Eu sou o Caminho, a verdade e a Vida”. Então, infelizmente por muitos jovens não sabem disso se deixam se levar por condições que estão certas.

E* O que você pensa sobre a violência no mundo de hoje?

I* Bom, a violência no mundo de hoje é uma coisa que produz muita desgraça, e, o melhor dizendo, tristeza na vida de muitas pessoas, porque nós vemos que há esse esse fato que até hoje reputa muito mal pra nosso Brasil, como o caso daquela atriz no Rio de Janeiro juntamente com aquela atriz que matou ela. Quando dizem, foi uma coisa muito dramática, uma violência muito grande e se formos falar sobre violência eu <gargalo> eu tinha certeza que só uma entrevista dessa não daria porque existem milhões e milhões de de violência por dias, não só por anos. Mas por dias, existem muitas violências cada uma mais pior do que a outra. E então, se nós formos enumerar uma com a outra jamais temos condição de comparar, porque cada dia é uma pior, uma pior e vai ficando cada dia mais difícil para a humanidade viver nesse mundo que estamos vivendo.

E* Você é contra ou a favor da pena de morte?

I* Em certos pontos eu sou a favor e em certos pontos contra, porque eu acho o seguinte que a pena de morte ela inexistiu, ela deveria existir para a toda humanidade. Eu sou a favor da pena de morte se ela fosse tanto para o pobre como para o rico. Porque inexistiu uma pena de morte com discriminação de pessoa é melhor não existir, porque é como hoje em dia nós temos vivendo que pobre, ele assassina uma pessoa vai preso e naquela cela suja, enfim, fica naquela situação. O rico, quando comete um crime, porque é rico, porque tem dinheiro vai numa cela especial, às vezes não vai nem preso, fica respondendo em liberdade. Então, hoje em dia eu aceitava a pena de morte nesse sentido. Se fosse tanto para o pobre como para o rico. Se o pobre matou, pena de morte, vai pra cadeia elétrica, se o rico matou a mesma forma, porque tudo é ser humano, não existe. Só existe uma diferença entre os dois, porque um tem mais condição do que o outro, mas se cometeu um crime, todos os dois são criminosos. Então, todos os dois têm direito a mesma punição.

E* Que outro tipo de punição você acha que deveria existir para diminuir a violência?

I* Bom, uma das punições que eu acho que deveria existir para a violência era, se houvesse hoje um um desempenho, o melhor um despertamento do nosso das nossas autoridades como: Presidente, governadores e etcetra. Para que pudesse constituir hoje é: escola, os meios de ajudar essas pessoas, porque hoje em dia nós <vemos> nós temos vivendo que existem muitos jovens, moças e rapazes, com aproximadamente treze e quatorze, quinze anos, dezesseis anos que já entram já se cria no mundo da violência. Então, se essas pessoas fossem pegadas não para matar, ou para prender, mas para colocarem é: em um certo setor para ensinar a verdade para ajudá-los. Eu acredito que diminuiria muito a pena de morte, porque hoje em dia existe pessoa que: o melhor (hes) desculpe, é: diminuiria muito a criminalidade no nosso Brasil, o melhor dizem, no nosso mundo,

porque existêo pessoas que por não têo uma certa realidade da vida + se leva muito. Por isso que existêo pessoas que quanoo chega a idade já adulta, que começa a sentir a realidade da situação da vida então ele começa a chegáoo um ponto e dizêo: “Mas por que eu perdi tanto tempo? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo ôotoo?” Então, quéo dizêo era uma forma muito adequada para o nosso Brasil, se os nossos governadores ele fizeste isso criasse colégios, é: criasse meios, recursos para ajudáoo a toda essa <infantili> essas pessoas infantis que estão se crianoo no munoo da violência e da droga.

E* Você criaria um menor de rua?

I* Bom, olhanoo pra minha condição, jamais eu falaria isso, porque eu não tenho condição de dáoo assistência a um moço, a um joveoo de rua, mays se eu tivesse condição e tivesse esse meoemo pensamento eu fazia, porque existêo muitas pessoaoo que dizoo “Se eu fosse rico eu fazia assim, se eu fosse rico eu fazia daquela forma”. Mas é so porque a pessoa pobre, porque existêo muitas pessoa rica que não faioo. Então, eu digo o contrário, se eu tivesse condição e tivesse o mesmo que tenho como pobre, é: com toda certeza eu ajudaria, não só a um, mais quantos tantos aparecesseoo na minha residência.

E* Qual a sua opinião sobre a televisão?

I* Bom, a televisão, hoje em dia, ela é um meio de grande comunicação. E eu gosto muito de olháoo os dois lados. Ela é um meio que trayz é: uma grande utilidade para o ser humano, mays também trayoo um grande prejuízo, porque nóys vemooo que atravéyo da televisão existêo muitas pessoas que: até mesmo quanoo é: <se> apresentado na televisão uma cena de violênçooa. Então, existêo esses marginais que eles já começa até olháoo é como assim a rôobáoo, forma de você atacáoo o ser humano. Então, isso <num> são coisas que não traioo nem um a validade. Hoje em dia, as crianças hoje em dia, você vê que a televisão ela tá trazenooo, como se fosse já o cinema pra dentro de casa. Filme pornográfico + é: com as as exibiçõeoo mais simples que tem entre o homem e a mulher + já tá passanoo, na televisão. E existêo muitas criançaoo que, hoje em dia se você perguntáoo é: algo a ele + eu meoemo por exemplo, tenho uma prima minha, que ela tem aproximadamente seis anooo de idade, e eu que cheguei na casa dela a semana passada, e ela disse assim: “Eu tenho um namorado”. E eu disse: “Eu quero cê” E eu falei assim pra ela “Eu quero você com namorado, menina, você deste tamanho”. E ela falôoo pra mim “Eu vôoo sêoo bem uma sapatáoo!?” Você vê + Porque? porque ela assiste:: é televisão e começa a vêoo esses esses ponto. Então ela falôoo pra mim “Eu vôoo sêoo bem uma sapatáoo, vôoo bem ficáoo me infreganoo com ôotôooa mulher!?”. Você vê a situação que trayz o prejuízo tanto pra criança. Trayoo a sua utilidade, como é um meio de grande comunicação é pra o povo, pra o mundo, mas também tem o seu grande prejuízo, porque <dis> traioo muita coisa que não tá certa para o povo e, principalmente, para as crianças de hoje em dia.

E* Qual a festa do ano que você mais gosta?

I* Bom, a festa do ano que eu mais gosto, como já é normal, é o final do ano, porque é como se fosse a passageoo de um ano para o ôotoo. Como se fosse não, é uma passageoo de um ano paro o ôotro. Então sempre trayz alegria, sempre trayz assim novidade, sempre trayoo é, é, é: sempre as pessoaoo ficaoo assim com aquela, aquela atençãoo já querenoo que chegue o <pro> o próximo ano pra fazêoo aquela festa, aquela <alegr> + então, pra mim é uma das festas que mais marca durante o ano é essa.

E* Qual o melhóoo Ano Novo de sua vida?

I* Bom, o melhóoo ano novo da minha vida é: se eu fôoo olhar (hes) entre as pessoas, eu não vôoo é, é: eu não vôoo assim: se eu eu fôoo olháoo (hes.), porque eu não sei nem dizêoo. Sempre fui um moço que nunca tive assim um ano bom. Agora em relação aos anos, que eu posso me lembráoo, foi o ano passado. Porque foi um ano que eu passei junto, é: tanto dos meus familiareoo, como dos meusamigooo e ainda tava muito bem com a minha ex-noiva. Então, pra mim foi ano muito bom, porque passei ao lado dela, passamooo juntooo, eu passei muito feliz. Então pra mim foi o melhóoo ano que eu já passei até agora.

E* E esse final de ano como foi?

I* Bom, esse final de ano pra mim foi um pióø, porque o ano passado eu passei com a minha noiva, esse ano, devido a a a nossa separação, né? não passei com ela. Então, o sentimento que ainda sentia por ela, que não era uma só uma brincadeøra e não era só um passatempo, sempre foi verdade, então me feyø muito relembráø øø momentos que passamoø juntoø. É tanto, que eu não passei é em João Pessoa, nem passei no Rangel onde eu moro. Fui passáø no interiøø do Estado da Paraíba, em Pedras de Fogo, pra que lá eu pudesse assim tomáø assim um um um pique que é conhecer novas pessoas, é sei lhá. têø um clima diferente. Porque eu tenho certeza que se eu fosse passáø aqui em João Pessoa, talvez eu num passaria não sei nem dizêø como. Talvez dorminøø ôø [tal]

(GRAVAÇÃO INTERROMPIDA)

I* Foi muito bom! pra mim foi bom passáø fora, não foi bom (inint.), foi bom passáø fora puøque passei sem vê-la, sem teø contato nenhum com ela, mas olhanøø pra mim não boi bom, porque: não era assim que eu pensava. Eu pensava esse ano talvez até já tá casado e tá muito bem ao lado dela, mas infelizmente num deu. O que é que eu posso fazêø, é só lamenta:ø e aceita:ø a realidade da vida.

E* Como está sua vida amôøosa atualmente?

I* Bom, hoje eu estøø uma pessoa assim um pôøco é é é prejudicada, porque eu inclusive em mim tá nascenøø agora um um uma coisa assim (inint) uma coisa que eu num tô entendenøø, porque tá difícil pra mim agora gostáø de ôøtøa pessoa. É como se eu não quisesse aceitáø um uma coisa que eu não quis porque porque eu nunca quis acabáø o relacionamento com a minha noiva, então eu me tornei uma pessoa muito confusa. Olho pra uma moça, já fayz aproximadamente nove meses que nos têøminamoø, mas eu olho pra uma moça e fico pensanøø. sêøá que dá certo? Inclusive eu comecei um relacionamento com uma moça + moça de bem, uma moça + muito bacana, mays infelizmente [den] de mim criøø aquela coisa, aquela confusão: meu Deus sêøá que vai dáø certo? sêøá que eu vôø conseguiø? + Então, é uma coisa que eu tenho que me libertáø, porque se não me libertáø disso, eu jamais vôø sêø feliz. Pu: entráø essa confusão muito tremenda [den] de mim, eu fui obrigado a acabáø o relacionamento com essa moça para que depois, amanhã ôø depois não fizesse ela sofrêø. Então, eu preferi acabáø e ficáø uma vida assim:, mays só que eu tenho certeza que eu meømo tenho que me ajudáø, poøque se eu fôø ficáø sempre vivenøø dessa forma, jamais eu vôø sêø feliz. Possa sêø até que amanhã, essa minha ex-noiva consiga namoráø com ôøtøø rapayz, seja feliz, e eu ainda fique me iludinøø com uma coisa que não tem um fundamento. Então eu tenho que tiráø de [den] de mim isso, para que eu possa sêø feliz.

E* Se você fosse presidente o que faria pelo povo?

I* Bom, como eu já falei no início da gravação uma das coisas que eu mais gostaria de fazêø pelo povo era ajudáø a humanidade, porque: o presidente + é a força maióø do nosso Brasil. Olhanøø assim o lado material, como o ser humano, é a força maióø. Então, só ele tem condição de ajudáø a humanidade, mays infelizmente é um homem que não dá valøø para isso, não olha para esse lado, e <nós> por isso que existeø muitos joveøø hoje e muitas pessoas pobreø e, senøø discriminado pela humanidade, porque nos não temoø um apoio total do nosso Presidente, apenas ele chega diante d'uma televisão, ôø mesmo danøø entrevista no jornal e <com> promete promete promete promete mays <nã> na realidade ele não cumpre nada, só fayz aquilo que lhe aprayz, tanto pra ele, quanto pra sua familhøa.

E* Qual o seu maióø sonho?

I* Bom, um dos meu maióø sonhoø, ôø melhóø, o meu maióø sonho, falanøø assim como ser humano, é obtêø uma coisa que eu nunca tive que é um la:ø, uma residência, uma esposa, uma companheira, uma amiga, que fique do meu lado, para que juntos nóys possamos constituiø uma familhøa, porque hoje em dia é muito difícil conseguiø é: uma pessoa <dê> que dê pra você convivêø com ela. Então, o meu maióø sonho é têø o meu emprego fixo, é têø <mim> minha residência, têø minha esposa. E juntoø têø:mos uma familhøa até o dia que Deus permiti:ø.

E* Qual a sua opinião sobre religião?

I* Bom, a religião pra mim é uma coisa que, porque eu não vivo <na> eu não vivo religião, eu não me baseio em religião (inint). A única religião que <tem> pra mim é Jesus. Porque a Bíblia fala muito bem a respeito de Jesus, quando naquele momento dramático da sua vida, ele chegou diante daquela cruz morto, abriu os seus braços, que ele dizê, aceitou toda a humanidade. Infelizmente existem muitas pessoas hoje que se baseiam em religião + Um tem a sua religião, o outro tem a outra religião. Eu sou evangélico, não me baseio em religião, pra mim o importante é a salvação em Jesus Cristo. E eu creio que vou obter um dia, se eu for fiel a ele até o fim, porque ele diz na sua palavra que os seus olhos procuram os fiéis da terra. Então, o importante é não me basear numa religião, o melhor numa denominação. Eu que eu aceitei a Jesus como Salvador, então, independente de religião o importante pra mim é Jesus.

E* E sobre essas coisas que estão surgindo?

I* Sobre essas coisas que estão surgindo, hoje em dia nós, nós vemos pela Bíblia também, porque quem lê a Bíblia e crê na, na Bíblia, vemos que o próprio Jesus disse que, nos últimos dias é levantarão muitas pessoas, muitos falsos profetas. Hoje em dia nós vemos que existem muitas <peço> muitas coisas que estão se levantando, é: olhamos muito a lado financeiro. É: pessoas que criam uma denominação, criam uma <re> uma, uma, uma igreja, para que possa usufruir da, da, das pessoas simples, pessoas que não tem conhecimento, pessoas que não tem nenhuma noção daquilo que está convivendo, daquilo que está entrando e: é: se ilude por isso. Então hoje em dia num existe é: aquela realidade da religião. Não. Tá existindo hoje é muitos aproveitadores, muitas pessoas que estão se aproveitando da simplicidade, de muitas pessoas que não tem nenhum: sabedoria, nenhuma assim é é é experiência e hoje sofre por isso. Por isso que hoje em dia pra mim muitas coisas que estão se levantando não é realidade, não é a verdade, porque o importante pra mim é o fundamento. Coisas que criam sem fundamento, coisas que criam sem raiz, pra mim não tem prosperidade. Pra mim uma coisa certa que deve, que nós temos ter firmeza é aquilo que nasce com raiz, com firmeza. E infelizmente existe muita [religi] religiões hoje que são criadas simplesmente por criação. Pessoas que acham que o meio evangélico, o mesmo um ajuntamento de pessoas, traz pra ele recursos, dinheiro, e se baseiam nisso e criam uma religião e colocam o nome de uma religião, uma denominação, e hoje existe muitas pessoas prejudicadas por não terem um certo conhecimento nesse sentido.

E* Você tem medo de alguma coisa?

I* Bom, a única coisa que eu tenho medo + é: de morrer e ir para o inferno. É a única coisa que eu tenho medo, porque sabemos que o inferno não é nada bom. Então, uma das coisas que eu tenho medo é só isso. E como tenho medo de morrer e um dia ir para o inferno eu procuro a é enquadrar o meu caminho, a minha vida diante da vontade de Deus, porque sabemos que um dia, quando Jesus vier + buscar a sua igreja, o seu povo + que ele escolheu um povo seu aqui na terra, eu quero participar também no meio desse povo. Então, o que eu tenho medo é de morrer e um dia ir para o inferno. Porque a gente não tem uma boa vida aqui na terra e ainda ter no inferno uma vida eterna é uma coisa muito ruim. Porque existe pessoas que dizem que o inferno é aqui na terra, eu concordo, mas o inferno é aqui na terra pra pessoa que não tem Cristo. Pra aquele que não tem Cristo e não tem Jesus na sua vida realmente já é uma vida de inferno aqui na terra.

E* Como é sua vida na igreja?

I* Bom, a minha vida na igreja é uma vida (hes) boa, porque eu me intrego bem com os irmãos. É: gosto muito de trabalhar pra Jesus. É: me dedico a religião que eu faço parte que é a Igreja Evangélica Assembléia de Deus. E lá sou tido como um moço assim, até como auxiliador, eu coopero no trabalho, enfim, faço muitas coisas que creio que não agradam só aos homens, mas também agrada a Deus. Por isso que eu acho é <que> e acredito que tenho um bom relacionamento no meio dos meus irmãos evangélicos.

E* Quem é Deus para você?

I* Bom, Deus pra mim não é como muitas pessoas é: classificam como um ser, como uma criatura. Existe pessoas que infelizmente discriminam muito a pessoa de Deus, diz: Ele é um ser,

ele é árvore. Pra mim Deus é uma pessoa soberana; para mim Deus é uma coisa incomparável. Não existe é: nada, nem qualquéo coisa que compare a Ele porque Ele é uma, uma criatura incomparável, porque todo podêo Ele tem. nóys vemoø que pela Bíblia que tudo foi criado por ele, o céus, a terra, os reptéis, é as aves do céu, tudo tudo foi feito por Ele, nóys que somos sereø humanoø, tudo, tudo foi feito por Deus. Então, pra mim Deus é uma coisa incomparável, não há o que se comparáø a Ele.

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* Bom, da minha forma de faláø + se eu tivesse é, é, é (Gaguejo) estudado, tivesse entrado assim mais em um meio de comunicação eu acho que hoje eu <fa> eu falaria melhóø, em termo de, de, de pronúncias, mays a medida do possível vôø me esforçanøo e creio que: não sei faláø tão assim intelectual, mays pelo menøo vôø cheganøo é: ao ponto de faláø com algumas pessoas sem passáø por tanta discriminação ôø mesmo vêøgonha.

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

I* Bom, uma das coisas que eu mudaria no meu modo de falar é: às vezeø algum-as pronúncias. Porque nóys tamøo vivenøo num tempo muito desenvolvido, um munøo desenvolvido demais. Hoje em dia, se a gente pronuncia uma palavra errada ôø faltanøo algum-a coisa, sempre tem pessoas que, por não entendêø, nos, nos discrimina. Então, jamais eu queria sêø discriminado, porque eu acho que ninguém quêø sêø discriminado por ninguém. Então, uma das coisas mudaria no meu modo de faláø é algum-as pronúncias, que eu sei que falo errado porque não tive assim aquele estu:do, é: aquela condição, ôø melhóø não me dediquei tanto para isso, hoje me sinto prejudicado. isso, é um dos pontos que me prejudica nesse sentido, mas eu vôø me esfoøçando, procuro faláø uma palavra certa, e aquela que eu erráø, se alguém me corrigiø eu aceito, porque eu sei que é pra meu bem, e procuro sempre me esfoøçáø nesse sentido.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não, não porque uns falam com uma expressão melhóø, ôøtros falam com ôøtras expressão menóø. Enfim, uns falaø + Você vê que no interiøø você encontra muitas pessoaø falanøo palavras que não tem nem: sentido. Uns falaø: Ácolá, ôøtros pru via, ôøtros pru mode. Ôøtros já falaø d'uma forma mais é é adequada, é um é como se quêø dizêø assim já fala mais polido, já fala uma uma fala melhóø. Então, jamais todos os brasileiros falaø da mesma forma. Uns um fala pra um, um (Gaguejo) pra uma uma popularidade mais, por exemplo, uma pessoa que: simples, em termo de estudo, jamais ele tem condição de chegáø diante do, do (Gaguejo) de pessoas se alto nível para dáø um discurso porque porque ele tem aquele aquela aquela, <aquel> aquela (Gaguejo) fala, não é o termo de voyz, nóys estamos falanøo aqui sobre a fala é: ôø melhóø as pronúciáø de, de palavras das pessoas. Então, jamais todos os brasileiros eles falam igual. Porque um fala com pronúncia diferente, ôøtøo fala com ôøtøa diferente, mays infelizmente é: a realidade da vida, e o que temos que fazêø hoje é só aceitar. Eu sei que não falo para agradáø a todos. Porque é: conversanøo com algumas pessoas, tem pessoas que por educação possa sêø até té que não me corrija, mais eu sei que falo palavras que não está certo, mas aquele que ôøviø eu falanøo errado, pode me corrigiø que eu aceito, porque eu sei que é pra meu bem.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Várias pessoas. Eu conheço e tenho contato, eu vôø destacáø agora. Eu tenho contato com, eu conheço uma dôøtora que é muito amiga minha, como pobøe, mais ela é muito amiga minha e ela fala (hes) muito bem. A seu pronúciáø, a sua forma de de distinguiø as palavras muito boa. Como também a minha ex-noiva. Uma moça formada, em Contabilidade e ela tem uma pronúncia de palavra muito bonita. É tanto que, às vezeø, quanøo eu estava conversanøo com ela, às vezeø eu falava uma palavra assim que não estava certa, ela “olhe Joselito é assim”, mas aquilo não me doía nada, porque eu sabia que ela estava me ajudanøo. E também conheço pessoas do interiøø que falaø muito errado, pessoas que pronunciam uma palavra que não tem nada a vêø. É: pronuncia: “Você vai aonde? Eu vôø acolá.” Quêø dizêø é uma coisa que não tem nada a vêø. Em veyz de dizêø: “Eu vôø ali. Eu vôø um pôøco mais distante” + Mas pronuncia palavra que não está certa.

E* Para você o que é faláø correto?

I* Bom, faláø correto é: Pra mim é uma coisa muito boa, porque jamais + quem quéo faláø errado hoje? Ninguém quéo faláø errado. Por mais que o ser humano seja pobre, mas jamais ele quéo faláø errado, ele sempre quéo faláø a palavra correta, porque quanø a gente falamos uma coisa correta jamais nos somoø discriminados. Isso <até> ajuda até nesse sentido, porque quanø nós falamos é: pronunciamos algo, ôø conversamos com pessoas que tem um certo conhecimento em termo de de palavras, então, quanø nos começamos fala:ø, e a pessoa começa a observáo esse sentido, é: começamos até a sêø aceitado, às vezeø por até <pel> por algumas pessoas. Quanø a pessoa entende a pessoa e não discrimina é bom, mas quanø ele não entende e discrimina prejudica muito. Então, faláø correto para o ser humano hoje, não é só necessário, mas é obrigatório. Porque estamos vivenø num munø muito desenvolvido, num país desenvolvido e <que> bom seria que todos os brasileiros, não só brasileiros, mas toda a humanidade falasse corretamente, porque não é só necessário, mays é <tão> tanto é bonito, como é necessário.

E* Todos os <brasi> você acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* Bom, se se eu acho que falo diferente das pessoas de João Pessoa? Bom, é como eu acabei de dizêø agora. Existeø pessoa em João Pessoa olhanø sotaco da palavra? Não, porque nós pessoenseø falamoø tudo num sotaco só. Tudo é, como diz a história, tudo fala nordestino mehmo, quéenø ôø não mas tudo é nordestino. Então, existe só a diferença em termo de de de de pronúncia de palavras, mas em termo de sotaco tudo se baseia numa só. É como se chegáø em Recife é existe coisa diferente daqui. Em Recife o pessoal tem um sotaco de de todo munø dizêø “é ruim” Você fala uma coisa “É ruim eu fazêø isso”. Vá fazêø aquilo “é roim eu fazêø aquilo ôøtro”. Já João Pessoa não. João Pessoa é tudo um sotaco só. Só existe diferença de pronúncia de palavra, mas o <sotaco> é o mesmo.

E* Você acha que fala diferente das pessoas de ôøtros Estados?

I* Sim. Acho que falo diferente, porque já existe é: Estado que: fala uma pronúncia diferente do nosso. O nosso fala é como eu disse há pôøcos momentos fala uma pronúncia nordestina. Já existe ôøtro por aí que não fala. Existe já a sua pronúncia diferente. Como eu acabei de dizêø agora o Recife tem a sua maneira de faláø, de palavras diferentes, meøma coisa como qualquéo Estado, porque nenhum é comparável ao ôøtro.

E* Que curso universitário você gostaria de têø?

I* Bom, um dos cursos universitários que eu gostaria de têø, que é uma coisa que num jamais eu tinha condições (inint) condições eu tinha, né? Só se eu tivesse me esforçado, mas como não me dediquei para isso era medicina, porque aí eu tinha condições de de de de ajudáø a a as pessoas e a muitas pessoas que às vezeø + hoje nos estamos vivenø num tempo que o médico ele se forma, e quanø tem a sua formatura jamais ele dá valôr. Você chega pra sêø atendido pelo médico ele passa aquela receita correnø e não dá nenhum mérito a a a sua pessoa, mays um do, da formação que eu queria têø hoje era medicina para ajudáø a muitas pessoas que infelizmente por não têø condições não pode <participar> não pode i:ø a um médico particuláø é desprezado, ôø mesmo, mal atendido por um muitos médicos de hoje.

Informante 05

Informante: GHSS

Faixa Etária (Anos): 15 a 25
Anos de Escolarização: 5 a 8
Sexo: Masculino

E* Como foi o seu primário?

I* Foi: i + bom: . Teveø algumas dificuldadeø, mays consegui: é: + consegui o meu objetivo e conclui o primário que eu tanto gostava.

E* E quais dificuldades [ago] encontradaø no ginásio até agora?

I* As dificuldades são + porque eu abro por causa da minha idade, porque eu sôø muito atrasado aí: + principalmente a área de matemática eu sôø bastante + tôø bastante nota baøxa, aí acho que talvez eu num conclua o primário esse ano.

E* Quando concluir a oitava sériø pretende continuar os estudos? Por que?

I* Pretendo porque sem o estudo + n:ós num garantimos um emprego bom.

E* E quais as as maiores dificuldades na vida para quem não tem estudo?

I* <A mai> As maiores são + <os> o emprego e: + que mais? + o emprego só.

E* E como você vê a educação no Brasil?

I* Educação no Brasil é: + boa. /apesar de/ apesar de <mui> tantas coisaø que tão acontecendo, é: razoável, boa.

E* Você faria algum curso só porque ele dá dinheiro? E por que?

I* Não faria, porque há tantos pessoais que + tantas pessoas que é: têm curso, é formado e que num trabalham, num num <fa> faria póa perdêø tempo.

E* Se ganhasse na loteria a quem você ajudaria e por que?

I* Se eu ganhasse na loteria (risos) aí eu + principalmente ajudaria a minha família, né, que é o mais importante.

E* E que sonhos você realizaria?

I* Realizaria, eu comprava: meu principal sonho é compráø uma casa prá minha família e: + butáø um dinheiro no banco e tiráø minha mãe do emprego, só.

E* Faria alguma coisa pelo pessoal do bairro?

I* øpayz, + na hora eu + eu faria alguma coisa, pensava na hora, mayø...

E* E pelos vizinhos mais próximoø?

I* Pelos vizinhos mais próximoø eu faria. Dava uma colaboração, + não tão pouca e: só prá + alegrar.

E* E como é o seu relacionamento com os vizinhoø?

I* Bom. /Se dão bem, num tem/ Se dão bem, num tem nenhum:, nem um: tipo de: briga, nada, são tudo lega:l.

E* E o relacionamento com os colegas, como é? E o que mais gosta de fazêø?

I* Meu relacionamento com os colegas são + é bastante bom. A gente gosta de: muito jogáø bola, andáø de bicicleta.

E* Com a família? O relacionamento também é bom?

I* Com a família é ótimo.

E* Fale um pouco sobre cada pessoa da sua família.

I* É: minha mãe + trabalha, trabalha, sai de manhã de cinco horas, vem de [cin] cinco horas da tarde. Minha irmã + trabalha também + mesmo horário. É: meu pai é aposentado, mays tem um virabecozinho, ele fayz. É: minha: duas irmãø, tenho duas irmãø casadaø. + E: tenho ôtro irmão, ôtro irmão casado, dois irmãoø casados + e: dois irmãoø solteiroø aqui, que vivi cum a gente, em casa.

E* Como foi a sua infância?

I* Minha infância foi <foi bastan> foi, foi boa.

E* Que brincadeira ocê mais gostava na infância? E como era?

I* A minha infância:, a minha infância eu gostava de: + é porque eu morava no sítio, aí eu gostava de brinca:ø no sítio, eu num tinha essas brincadeøraø desse menino de anda:ø de bicycle:ta. Na minha infância só era sítio, brincando, correndo, /se escondêø/ escondê:ø.

E* E que história você mais gostava de ouvi:?

I* A história do Lobo mau.

E* Lembra mais ou menos como era?

I* Dá prá lembráø mayø, uns trechoø assim que: + Era o Lobo Mau que: comia a a Vovó, matava a vovó e matava Chapeuzinho e o caçador matava o Lobo Mau, era mais ou menoø assim.

E* Conte alguma aventura vivida na infância, uma bem marcante.

I* Aventura, aventura mesmo? Vêø: + foi quando: um dia meu irmão me chamou prá a gente tiráø jambo na casa de um vizinho. Num foi aqui nessa rua, foi em ôøtra casa que a gente morou. Aí: o vizinho chegôø, brigôø, aí eu + pulei prá cima da casa, meu irmão correu, aí ele ficôø (risos) cum a arma (risos) apontada e eu escondido em cima da casa. Aí foi embora, aí eu descí e fui prá casa. (risos)

E* Você carrega alguma frustração na [infân] da infância?

I* Frustração + é de: não têø aproveitado muito a minha infância, porque eu morava no sítio aí num tinha muita opção, opções de brincadeøra e tal.

E* Você teve algum problema de relacionamento com professor na [infan]?

I* Professor? Não, num me lembro não.

E* Que matérias você menos gostava na infância? Por que?

I* Matéria sempre foi matemática, porque: num entra na minha cabeça muito.

E* Que esporte você prático na infância?

I* Sempre futebol.

E* Qual a importância do esporte para o homem?

I* A importância do esporte para o homem é: + é é: tanto física e: mental, né? E: favorecêø bastante é: + como é que se diz? [fa] o esporte favorece bastante: + /saúde/ bastante, bastante saúde, bastante energia, bastante coisa. O esporte é tudo.

E* Por qual time você torce? Por que?

I* Flamengo, Flamengo.

E* Como foi que começou essa paixão?

I* Desde pequeno que a gente assistia jogo, aí: Flamengo, Flamengo, meu irmão só: Flamengo, Flamengo. Meu irmão tinha a camisa, me levou um dia prá assisti:ø um jogo do Auto Esporte, aí eu pensei que era Flamengo. Aí ficou assim, ficôø +. Aí a gente + só gosta do Flamengo, aqui em casa.

E* O que acha do futebol, essa grande paixão nacional?

I* Futebol é legal, porque há muitas + há muitas [diver] há muitos divertimentos que: + não há <lá>, não é bom de curtí:ø, mayø o futebol é bastante legal.

E* Conte um jogo [inesque] inesquecível do Flamengo.

I* Flamengo fo:i o ano passado, a decisão do campeonato brasileiro, Flamengo e Botafogo, e o Flamengo ganhôø de, se eu num me engano, foi dois a um e: no final Flamengo levôø um sufoco danado.

E* O que acha da atual seleção brasileira?

I* A atual seleção brasileira + prá mim tá boa mays o técnico é que num sabe escalar direitcho.

E* Como você escalaria a seleção se fosse o técnico?

I* Eu escalaria: /do goleøro ao um/ do goleøro ao um, aí eu escalaria: Tafarel, <Tafa> eu só modificava só é: o goleøro {inint.} é: nunca butava é: + como é que se? Zete no lugáø de Tafarel, puøque Zete é frangueøro demaiø e o resto, tá tudo bom.

E* E Raí?

I* Raí: Raí:, Raí: é um jogadôø muito bom maiø puøque agora ele tá numa fase muito mal, mayø é um grande jogadôø.

E* Qual o melhor jogador brasileiro na sua opinião?

- I* O melhor jogadôø brasileiro na minha opiniãõ é: + Bebeto.
 E* Bebeto? Tem Bebeto, tem Romário (risos), os dois.
 I* Bebeto. Bebeto (inint)
 E* Se bem que eu sou Romário, os dois. E o melhor jogadôø do mundo?
 I* Do mundo? + Do mundo é: + Maradona.
 E* Como você vê essa onda de violênciã no esporte? {inint} povo vai pra brigãø.
 I* É: a violênciã no esporte é: sempre, sempre comum, porque + porque tanto fayz a pessoa: perdêø como ganhãø, mays tem pessoas que num <se quéø> [nun] nunca quéø perdêø. Aí fica cum raiva e briga, mayø é normal, natural, a briga.
 E* Como você vê a violênciã sofrida pelas crianças no Brasil?
 I* A violênciã sofrida pelas crianças é uma coisa, né? Que: devemos nos nos se conscientizãø, mays <no> nóys num damos jeitos. Quem dá, deveria dar + um jeito eraø os políticøø.
 E* E a violênciã que as crianças praticam em ôøtras pessoas, elas sofrem e também fazem?
 I* A violênciã, a violênciã vira, gera violênciã, porque + essas crianças que praticãø violênciã contra os adultos já sofreruø violênciã, já sofreruø <violênciã> violênciã + delas com, com os adultos, com própøios pais.
 E* Conte um caso de violênciã que lhe marcou.
 I* A morte de Daniela Perez, por exemplo, foi um crime muito bárbaro.
 E* Aonde estaria a soluçãõ prá esse problema, (inint)?
 I* Os políticøø, né? E: quem sabe + só os políticøø mesmo.
 E* E a televisão, na sua opiniãõ, contribui com esses atos de violênciã? Pur que?
 I* Não, não contribui, porque: cada um fayz o que + o que quéø, né? Nada influi em, em você mata:ø, em você róøbãø, nada influi:.
 E* Quem já tem, é ruim mesmo?
 I* É ruim mesmo.
 E* O que você acha da: das novelas?
 I* Das novelas? As novelas são + bastante interessantes, né? Às vezes, às vezes <ar> as novelas é: + tem muitas cenas de: que num devem passa:ø porque tem muitas crianças, aí influi um pôøco, né? na relaçãõ das famílhøø, mays é normal. Novela + brasileiro num vive sem novela, né?
 E* Fale um pouco das novelas que atualmente você assiste.
 I* A novela que eu assisto é: essa que tá passando agora, Olho no Olho + /Das sete/ das sete. É mentira que só a píula, mayø dá prá assisti:ø.
 E* Quais seus artistas preferido?
 I* Artista de novela, né? (inint) agora é Tony Ramøø /Boa tarde! Ri, olhe, tome conta da casa que eu vôø sai:ø, viu? {inint}/, Tony Ramos, é: + Glória Pires, né? Marcos Frota, é: Lima Duarte, Débora Duarte, tem muito, muitos ôøtros aí.
 E* Conte um fato ou notícia que lhe de de repórter que lhe marcou.
 I* Um fato + /uma notícia/ Um atual agora, a: é: esse incêndio que tá [haven] havendo lá nos Estados Unidos, um incêndio imenso que tá devastando todaø as mansões <do> dos artistas famosos lá.
 E* O que você gosta de ler na revista da TV?
 I* As partes do + as partes dos, dos filmes que vai havêø no mêys, na semana, no no mêyø + só isso. /Das novelas/ Daø novelas também, pode sêø.
 E* Para você toda leitura tem a sua utilidade? Por que?
 I* Toda leitura + toda leitura tem a sua utilidade, porque: várias pessoas lêø o que deseja, né? Influi bastante n:a educaçãõ, na [info] informaçãõ, é bastante interessante, (inint) a leitura.
 E* Por que no Brasil poucos, o povo pouco lê?
 I* Porque a: há muitos é: há pôøco interesse do governo com, com o ensinamento profundo, assim, <dos> dos mais necessitados, do ensino públicø é muito + é muito pouco.
 E* E o + e o rádio, que importãnciã tem tem ele para a comunidade?

I* O rádio tem toda a importância, porque: quem, a quem não tem televisão tem sempre um rádio em casa prá sêø + [t] tá sempre informado, né?

E* E do cinema em geral, qual é a sua opinião?

I* O cinema? O cinema é, é um: + é um lazer + é um lazêø de poucos, né? Puøque várias, há + há muitas pessoas que: nem, nem <esp> nem pensa em, em, em i:ø ao cinema, porque não pode, né? Mays o cinema é muito bom prá quem tem dinheøro prá i:ø.

E* Que tipo de filme você maih goxta? Por que?

I* Eu gosto de terrêø. Porque eu acho que prende muita a atenção, assim, da gente, fica muita expectativa.

E* Policial, gosta?

I* Policial também é bom.

E* Eu gosto de terror também. Conte algum filme que lhe marcêø.

I* O Exorcista. Porque: é um filme, é um filme de: bastante terrêø, que se trata do demônio, né? que: pode + é: se apoderáø de, de pessoas e fazêø ma ma (gaguejo) maws terríveis, + isso aí.

E* <Cê> já se identificou com algum personagem desses filmes?

I* Não, (risos) não.

E* O que acha do cinema nacional?

I* (risos) Cinema nacional? Cinema nacional, rapayø é, é é razoável, porque: a languageø, porque + eu num assisto muito cinema nacional, porque + o cinema nacional tem uma languageø muito, muito vulga:r. Mays é: dá prá assisti:ø.

E* Que ôøtras divêøões você pratica?

I* Ôøtras diversê:es? Pratico, awtuaømente agora eu tô praticanêø o: chamado Bicroys, agora lá na: Manaíra.

E* Como é o seu dia-a-dia de segunda a sexta?

I* Meu dia-a-dia é bastante comum, né? Bastante comum, assim, bastante comum cum, bastante comum p'uma pessoa que: num trabalha, num é? que só vivi em casa, <só vivi> vivêø em casa assistinêø televisão + à noite conveøsanêø cum os amigoø, é bastante normal. Aos finalø de semanas é que eu saio pra [pra] praticáø um esporte, que é o Bicroys, que eu já tinha dito.

E* E como você brinca o carnaval?

I* Eu brinco o carnaval: de forma + de forma bastante comum, como todo todo mundo brinca, em clubes, na rua, qualquéø canto é carnaval, agente tá lá.

E* O que acha do carnaval de João Pessoa?

I* O carnaval de João Pessoa: agora, agora o carnaval de João Pessoa está bom, né? Porque: há bastante lugares prá gente i:ø, bastantes opções. Isso aí, tá muito bom o carnaval.

E* Você gostaria de passar <al> algum carnaval lá no Rio? Porque?

I* Ah! Gostaria, porque no Rio + as escolas de samba + bastante + boni:ta, né? A gente vê na televisa:o. Há, há muitaø mulhereø bonitaø, principalmente, aí a gente [di] gostava de táø lá prá vêø pessoalmente, né, aquelaø mulheres. (risos)

E* Tem alguma aventura de carnaval que se lembra, assim pra contar?

I* Aventura de carnaval + aventura de carnaval há + uma aventura, uma aventura de + um dia, um dia de carnaval a gente, a nossa turma + Eu tinha uma turminha aqui da rua, aí a gente saiu pra: festejáø o carnaval, né, no clube. Aí quanêø chegamos lhá, aí a Ponte (Clube de João Pessoa) tava: tava fechada, o: portão. Aí a gente “como é que a gente vai entra:ø aí nesse clube?” Aí, “Rapayø, é: o jeito é a gente puláø.” + Aí a gente, todo mundo pulêø. Aí, chegêø minha veys de pula:ø, quanêø eu fui pula:ø, aí minha calça engalhêø no grampo lá, aí rasgêø:, rasgêø a calça. Aí teve que <vim imbo> voltáø prá casa com a calça toda rasgada, aí (risos) voltei prá casa e num fui mais, de calça toda rasgada.

E* Na sua opinião o jovem sabe se divêøtir?

I* Os jovemø sabem se diverti:ø, alguns, né? Porque há ôøtros jovemø que procura só o divertimento prá si e não se preocupanêø cum os ôøtro, aí se torna violento.

E* E como você vê a atual juventude?

I* A atual juventude do + a atual juventude do Brasil está + tá bastante involuindo, né? Por causa, por causa, poø causa da da televisa:o + televisão, do cinema. Tá bastante evoluída porque há há muitoø fatores a assim, que infui.

E* Porque no Brasil á muitos jovens alienados?

I* Alienados por causa, por causa + d' outra vez da televisa:o, de filmes que eles assistem. Exemplo, exemplo é: nos Estados Unidos há esse negoço de gangue, sei o que, aí eles queroø fazêø aqui também, arrastão, num sei que, aí + é um fator muito que influi aí ficam todos alienados, fica tudo +

E* E o que <cê> acha <de> dessas gangues de bairro?

I* Gangui de bairro é conseqüência de: é conseqüência disso que eu já tinha lhe dito, né? [De] dessas influênciãø que vê na televisão, Estados Unidos, por exemplo, aí querem fazêø a alguma coisa.

E* Como você vê o papel da educação na formação do jovem?

I* Na formação do jovem...

E* (Inint) o que a educação devêøia fazêø

I* Repete aí essa pergunta que eu num

E* Assim, o papel da educação, como é, assim, prá na formação do jovem, na evolução

I* Papel da + educação + eram + educação do jovem é: deviam havêø bastante escolas mais públicaø prá + havêø mais gentes estudanøo, o governo se preocupar a: mais ao ensino + e: se preocupãø mais cum o menorø abandonadoø prá que não haja analfabetos na: no Brasil.

E* É é: prá mudãø esse quadro <que> quais (gaguejo) os principais pontos do governo?

I* Os principais pontos é o governo, como eu lhe disse, né? Os principais pontos é o governo se preocupa:ø em, em menøø abandonado e: e fazêø mais esses tipoø que ele chama de Febem, empregãø esses meninos e ao ensi:no, esses + prá num ficãø analfabetos, pra num serem depois um mau elemen:to. É isso aí: + se preocupar mais com o ensino.

E* O que acha da liberdade sexual entre os jovens?

I* A liberdade sexua:l, rapa:yz + é bastante comum, né? Bastante comum prá todos, prá todos. Agora, o que: + a:, a: Aids vem aí, aí, tá, tão, tá bastante influinøo em: nessa relação aí sexual. Puøque os joveøos agora tão cum medo de praticãø o ato.

E* E o que você acha do homossexualismo?

I* O homossexualismo, rapayø + esse esse tal de homossexualismo aí é: + Eu vôø dizêø sinceramente, é negoço de cabøa safado. (Risos) Eu num gosto de: desses + Quando eu vejo na rua assim, detesto. Eu viro até o rosto, assim, prá num vêø.

E* Você teria algum amigo homossexual? Por que? (risos)

I* Não, teria não porque (risos) eu num teria porque eu acho muito feio, um homeø querêø, sei lá + Sêø, ser duas (gaguejo) sêø, sêø, querêø sêø as duas coisaø ao mesmo tempo. Não! Isso num, num, num vai prá mim, não! Dá prá mim não.

E* O que você faria pelos jovens se fosse presidente?

I* Fosse, se eu fosse presidente e:u: + dedicaria aos jovens mais contribuição ao esporte prá o: jovem praticãø [mai] mais o esporte e: me dedicaria muito a os menores carentes, ao máximo que eu pudesse, eu me dedicaria aos menores abandonados, prá tirãø da rua.

E* E pelo país em geral, o que é que você faria?

I* Pelo país é pagãø a dívida externa.

E* <Cê> acredita que o Brasil tem solução? Porque?

I* O Brasil tem solução, porque há muitos políticos e num são corruptos.

E* Você é esperançoso, uma pessoa esperançosa? Por que?

I* Sim, porque a esperança é a última que morre, né?

E* E, como católico, você crê na fé verdadeira?

I* Creio sim, eu acredito muito em Deus.

E* Como você [vê] a essa seita fanática de pastores que reúne multidões?

I* Essas seitas é: é: é como se diz “religião não se discute”, né? Porque cada um tem a sua vocação prá religião. + Por exemplo, os crenteø, essas religiões que você falô:ø, é muito comum entre + agora o: população do Brasil, cada um sabe o que fayø.

E* Você acredita no amor verdadeiro? Por que?

I* Amor verdadeøro acredito, porque: cada um: cada um: tem que um dia amáø o seu próximo e: + oh, o amor é é uma coisa muito bonita que quando chega não dá pra esquecêø, né? não dá prá agüentáø. Acredito no amor e sempre [acredi] acreditarei no amor verdadeøro.

E* E como você definiria o amor e a paixão?

I* Definição do amôø e a paøxão /{inint} amor e paøxão diferente/ Amor é, amôø: é você amá:ø o próximo e paøxão + é: + a paøxão que você tem: pelo, por uma mulhé:ø, assim de formáø famí:lhøas tal, isso aí.

E* E você, no caso, já já teve namorada? Como foi a, como foi a, o primeiro namoro?

I* Rapayø, o primeiro namoro foi + foi muito complicado, porque: a minha namorada num num me intendia, eu num intendia ela. Aí foi muito complicado. Era iniciante, né? aí ela já havia namorado muito menino. + Aí eu era muito ciumento, aí atrapalhøø foi tudo.

E* Mays você já se apaixonôø alguma veyz?

I* Apaxona:ø, apaxonáø mesmo não. Acho paøxão mesmo não.

E* Só curtir.

I* Só curtir.

E* O que você acha do casamento?

I* Casamento (tosse) desculpa aí. /nada/ Casamento: casamento é um ato de responsabilidade, né? Que: muitas pessoas não não tem o casamento como ato de responsabilidade. Se casa e: descasa como se fosse uma coisa muito comum e isso não é certo.

E* <Cê> tem medo da morte? Por que?

I* Da morte, eu num tenho + Não, eu num tenho medo da morte, porque eu sei que: + nóys <samos> [som] somos feito prá um dia chegáø nossa hora, né? e morrêø. Aí eu me conformo + já me conformei já com a morte.

(INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO)

E* Já passou por alguma situação de perigo de morte? Como foi [assi] uma situação que “chegou a minha veyz”?

I* Fo:i + a situação de perigo de morte fo:i + quanøø eu tava cum a minha bicicleta: + aí a [gen], o grupo da gente foi pra + pra pista de bicicroys, né? Aí o:, um do + os meus amigoø atravessaruo a rua. Quanøø atravessaruo a rua, fiquei pelo último. Aí quanøø eu atravessei assim +, aí a moto passôø assim na minha frente assim, aí eu pulei assim. Quanøø eu vi a moto, assim, na minha frente assim, aí eu + a única solução era fazêø alguma coisa, né? Puláø, fazêø alguma coisa. Cheguei assim: Agora é a minha <veyz> de morrêø. Aí eu pulei assim, cum a bicicleta. Aí a moto ainda chegôø a bater na traseøra da bicicleta assim. Ô rodei assim, caí no chão, mays graças a Deus num sofri nada. + Só amassôø a bicicleta e tudo bem.

E* ‘O mundo está morrenøø’, aí + morrenøø. Como você vê os problemas ecológicos?

I* Problemas ecológicoø + é: (gaguejo) <o grande> a grande contribuição pra esses problemas ecológicos que tá havendo no mundo todo é essas usinas que jogam lixo nos rios, polui o ar. + A principal, a principal é: causadora + da:, da:, da natureza estáø vivenøø uma crise, é essas indústrias.

E* O que acha do senso de preservação dos brasileiros?

I* O senso de preservação dos brasileiros é + é muito bom, né? Porque os brasilêøroø se preocupao muito com + com: a natureza, o ve:rde. É: muito, muito + bom essa preocupação.

E* Você tem vontade de deixar o país? Por que?

I* Não, nunca deøxáø o país, porque é aqui que eu naysci e aqui que eu vôø morrêø.

E* Que lugares você tem vontade de conhecer?

I* Vontade de conhecê:ø o Rio de Janeiro. Aqui mesmo no Brasil, porque dizeø que lá é muito bonito, né? E por causa de <tamém> da <dessa> desfile das escolaç de samba, desses + dos grandes jogos que aconteceø lá, enfim, tudo lá, né?

E* Qual a importância do inglês, para quem viaja + pra fora?

I* Importância o <inglê> o inglês é: é uma língua muito, muito difícil, né? Mays + pra quem vai viaja:ø pra fora tem bastante influência, porque pra comunicação com ôøtras pessoas. + Sinão, (Gaguejo) se a gente num <søubéø> inglês im ôøtro país como é que a gente vai se [comu] comunicáø? Aí o inglês é um, um fator que influi muito, né? uma língua que influi, uma língua que influi muito. Aí por isso que a gente deve sempre + estudáø, estudáø muito o inglês. Até em casa mesmo, estudáø inglês.

E* Você acha [que] que fala diferente das ôøtras pessoas de João Pessoa?

I* Não, num me acho não, <que eu> eu falo, falo igual a todas as ôøtras, né?

E* E do resto dos brasileiros?

I* O resto dos brasileiros + o resto dos <bra> + Cada um, um, um estado, né? fala <a sua ling> linguajar um pôøco diferente. Exemplo: aqui a Paraíba + o Rio de Janeiro já é ôøtra, ôøtra língua, né? Ôøtro, outøo sotaque deles lá.

E* O que você mudaria no seu jeito de falar? Ou num + ou não mudaria?

I* Meu jeito de faláø: no <mo>, no momento num mudaria nada não, porque num gostaria [q] mudasse nada.

E* [cê] conhece alguém que fala diferente de você?

I* Diferente: quem fala diferente de mim + é: uma vizinha que morava, morava na frente de casa e agora tá moranøo agora mais lá pra cima. Ela <vêø> da Bahia, aí ela fala um linguajar meio estranho.

E* O que significa falar bem para você?

I* Faláø bem, faláø bem é uma pessoa que: que: pronuncia o Português + é: pronuncia o, o, o Português corretamente, né?

E* O que torna o seu fala diferente do das ôøtras pessoas, do de algumas ôøtras pessoas?

I* Linguajar: + O que torna meu [linguaj] diferente de ôøtras pessoas é: porque eu, eu falo muito ligeøro, eu acho. Isso aí.

Informante 06

Informante: GSN

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: 5 a 8

Sexo: Masculino

E* Quais os bairros em que você já morôø?

I* Só o Cristo + Fayz doze anos, são doze anos que eu tôø moranøo no Cristo. Desde que meu pai se mudôø pra cá, primeøro ele morôø em Mandacaru, depois foi pru bairru bairro do Novais, aí depois veio pra cá e aqui permaneceu até hoje. Tãø, são doze anos são doze anos que'u moro aqui.

E* Aí, pôø que você nunca saiu daqui?

I* Ah, pra mim é um bairru calmo. <Nunca gostei> pra mim eu achava diferente, assim ôøtøo bairro, chega num, num gosto. <Prefiro> + desde que eu cheguei aqui, me acostumei aqui e aqui fiquei. [Des] desde o: (hes) os quatøo anoø de idade que'u estôø aqui num quero sai:ø tão cedo. Quanto tempo ficáø aqui pra mim melhóø.

E* O que você mais gosta nesse bairro?

I* Bem, quando eu era solteiro, né? que agora eu me casei, ficou mais difícil as coisas, quando eu: era solteiro gostava muito de ir a assustado, festa, né? Que muitos amigos meu fazia e reunia uma turminha, vamos brincar, em tal canto. Aí a gente ia. Num tinha hora pra chegar. Então era todo final de semana. Tinha, era sexta, sábado e domingo. Tinha dia a gente ia pra: + cada dia a gente ia em três assustado. A gente ia pra festa muito. Num gostava de bala, porque eu num gosto de beber, num gosto de fumar, certo? Pra mim é um um local mais tranquilo, uma festa onde tenha muito movimento e jovens.

E* Hum hum.

I* Agora, depois que eu me casei ficou tudo mais difícil. Mulher, eu me apeguei demais a mulher e fiquei em casa mesmo <que era>, pra mim era melhor, né? que os assaltos hoje em dia. Depois que eu vi a situação, né? Como é que tá os assustado, num gostava não; depois de um bom tempo, né? Começaram a bagunça, aí eu me afastei, definitivamente. + A última vez que eu fui + com meu irmão (inint), deu até uma briga, uma confusão + meteram bala no meu amigo, aí nunca mais eu fui não. Graças a Deus. Só uma festa de casamento com Givaldo, né? meu irmão. Pronto, nunca mais eu fui não + até agora. <a últi> tem festas programadas, né? mais + pra mim o melhor divertimento era festas somente que eu num gosto de bala, serestas, som, num gosto não.

E* Hum, hum. É: como vocês fizeram pra construir essa casa?

I* É uma história uma história longa, né? Quando a gente começa a morar aqui, eu era pequeno, como você sabe, né? <a maioria> só tinha os mais velhos era Gilvan, Adriana, Givaldo e Gilmar. Os menores era eu e Messias (inint); Givaldo num era nascido ainda. A gente começa a morar aqui, pai foi “Qual o preço do terreno?” Aí queriam despejar a gente daqui, porque aqui queriam fazer uma área movimentada, né? mais valorizada [disse] disseram a meu pai que iam fazer prédios, aí queriam botar a gente lá pra Água Fria, aí pai disse que num queria, porque pagam as hipotecas daqui, do terreno, né? aí num queria sair daqui, porque pagam tem o direito, né? Aí pai comprou os materiais, aí fez a casa, casa de taipa, né? casinha de taipa durou dez anos, né? Aí: ele fez a de trás, lá de Vó, né? Antes de tudo, mãe queria ir pro Rio, porque a família toda de mãe é lá, né? Porque quando os pais de mãe morreram queriam que os filhos ficasse juntos, aí foram tudo pra lá. Aí mãe queria ir, aí pai num queria por causa de: meu avô e minha vó, né? Porque num tinha <que> ninguém que sustentasse ele. Aí pai foi e ficou, né? Mãe pra num deixar ele, ficou, né? Aí, pai construiu a casinha dele + lá atrás, né? aí ficaram convivendo com a gente. Aí, chegou um dia, época de inverno + meu avô tava dentro: dentro da casinha, né? e a gente tava: aqui em casa, na casa da minha irmã assistindo televisão. + Aí a gente:, eu já tava deitado, eu e Messias, na cama de mãe; quando a gente escutou os distúrbios, né? caindo, caiu todo pro muro de Dona Teresinha, a parede, né? E o velho tava dentro. A gente pensou que a casa tinha caído do lado de cima dele. Todo mundo correu, mas não, ele tava sentado e a parede caiu pro lado, derrubou o muro de Dona Teresinha quase todo, né? Aí, pai teve que comprar material, tudo, né? pra levantar a casinha da velha e derrubar o resto, né? levantam de tijolo e pedras, levantam o muro de Dona de Dona Teresinha. Quando foi desapercebido, né? <aí foi> a gente passou passageiro de ano com a casa metade de tijolo, metade de taipa. + Aí <a gente foi> derrubava uma parede, construía a outra, derrubava uma e construía outra, e assim ia. Passou dois anos + dois anos para construir <aí foi> foi graças a Deus, né? construíram de tijolo, né? Mais com muito esforço, também a ajuda de + a mulher de Wilson Braga, Lúcia Braga. Que mãe + foi naquela época do Projeto João de Barro, né? Aí mãe pediu um material a ela, aí ela cedeu: um caminhão de barro a um, um caminhão de areia, vinte sacas de cimento, um milheiro de tijolo, e um caminhão de pedra + Na época, né? ela cedeu. Aí com essa ajuda, né? a gente terminou de construir. E sempre foi indo foi indo, graças a Deus + pai depois que desapercebido mais, né?) conseguiu um emprego na casa de doutor Rui, o juiz. Aí foi, começou com aquele fiteirozinho, aí depois que o fiteirozinho foi dando lucro, foi dando lucro, ele foi e comprou uma barraquinha maior. Aí ali pronto, botou um estabelecimentinho, <aí botou seus> (inint) montou um bar, um bar e uma mercearia. Graças a

Deuø hoje ele lucra com isso, né? melhóø pra ele, num precisa ficáø mais trabalhanøø, bem dizêø, pros ôøtøø, que muita gente hoje em dia apelava, né? Poøque pai, pra família Rui Bezerra Cavalcante, né? Pai trabalha há doze anos <fazendo> vai fazêø treze já, né? <São> vai fazêø treze anoø que pai trabalha pr' aquela famílhøa de: finado Madruga, né? que morreu. Trabalha treze anoø, vai fazêø treze anos que pai trabalha pra eles. <Aí depois> o último último emprego que pai pegôø, né? Foi o que desapertôø mais ele + que ele trabalhôø quase oito meses na casa do juiz <que é o fi> era o filho do finado Madruga, né? que morreu. + Aí depois que pai trabalhôø lá, aí até agora ele num: arrumôø um emprego, mas também ele num: tá apertado, porque tem a barraca e já dá um lucruzinho bom pra ele. Graças a Deuø a gente vive bem; aí depois que eu + me juntei ele ficôø aí, quase nunca mais eu + nunca mais eu vinha, tinha vindo aqui, mays + de veyz em quanøø. É porque quanøø a gente se casa aí dá saudade dos paiø, lá vai a gente voltáø também. Quando dá saudade a gente volta ligeirinho.

E* Por que você nunca mais tinha vindo? Aconteceu alguma coisa?

I* Não era muitos conflitos. Como você sabe, com aquele meu irmão, Gilmáø <aquele>. Teve uma época que ele se estranhôø com meu pai, aí eu...

E* Foi?

I* Fiquei muito chateado com ele, né? Eu só: não, meus irmãoø todoø ficaruø com raiva, revoltadoø com ele, né? Ele quanøø se juntôø com aquela Berlânia, né? aí mudôø totalmente de personalidade. Aí <uma veyz> um dia que ele queria discuti:ø lá (inint). A última discussão pai disse que era melhóø ele se afastasse daqui. Pai num queria isso não, mays ele se embreagôø e quis fazêø desordem na casa de pai aí aí eu tentei evitáø, né?

E* Aí por que que foi o motivo dessa <disor> dessa confusão?

I* Foi na época que a gente tava trabalhanøø na casa de Dôøtôø Rui, eu num sei se você sôøbe. Ele tava lá com com, com Gilmáø, né? moranøø com Berlani lá na casa do Dôøtôø que tava moranøø lá. <Aí: ela> quando Gilvan ia cá mulhéø pra lá, ela dizia que mãe, viu? ela dizia “Olha, Célia”. Ela dizia a mulhéø de meu irmão “Olha, Célia. Dona Terezinha pela frente de tu é uma pessoa e por trás é ôøtra. Fala mal de você, certo? Diz que você num presta, diz tanta da coisa <qui você> só você imaginanøø, e eu provo isso”. E minha cunhada escutôø, minha cunhada no dia estava lá, né? <mi> Meu cunhado, meu concunhado sempre ia lá, ele sabia que eu trabalhava lá, aí minha cunhada presenteôø isso, né? e eu perguntei a ela pra vêø se era verdade, e ela me confirmôø. Quando a mulher de Gilvan mim confirmôø eu num acreditei tanto assim, eu acho que num é possível não. Berlani, depois que mãe feyz com ela. A gente botôø a a aquela mulhéø dentøø de casa, acolheu mais de dois meseø, e ela fazêø um negoçøø desse pelas costáø de mãe. Aí eu perguntei a minha cunhada, minha cunhada confirmôø, né? “Isso foi verdade, eu escutei, certo? mays num quero me metêø na briga de de da sua famílhøa não. <Isso eu tôø> o que eu tôø dizenøø é que + que foi verdade”. <Aí + ela chegôø, né?> <quanøø eu sub> <quanøø eu vi> sôøbe que era verdade, eu fiquei <meio> chatiado, né? com ela, num gostei do que ela disse, né? + Aí minha mulhéø era muito amiga dela <aí foi se> minha mulhéø ficôø + muito amiga dela, né? aí ela foi dizenøø + disse a minha mulhéø um dia que eu tava cum ôøtra. Aí foi dizêø que eu tava trainøø ela, aí minha mulhéø se se chatiôø comigo, né? Aí quase a gente se separava, nesse dia. Aí eu sôøbe porque ela tinha conversado, né? aí agüentei a primeira veyz, a segunda ela disse de novo, disse que eu tava com uma menina lá na frente da Liliosa Leite Paiva. Agüentei a segunda, quanøø foi na terceøra eu num agüentei mais, aí contei pra mãe, né? abri o jogo; eu já tava tentanøø <evi> evitáø a confusão, né? Mays quanøø eu num agüentei mais eu cheguei pra mãe “Mãe, o seguinte, é esse, olhe, Berlânia é uma pessoa, pela frente a senhora vê ela assim, a senhora acolheu ela dentro de casa, ela tá falando mal da senhora <po> por trás aí, dizenøø as coisáø e ôøtráø não”. Aí mãe num acreditôø, aí quando foi de noite ela foi dizêø a Gilmáø que eu tava inventanøø isso, né? Gilmáø chegôø pra mim, tentôø têø uma conversa comigo, aí tentôø esquentáø a cabeça comigo. Eu disse “Olhe o seguinte é esse, se você tem sua mulhéø, eu nunca se meti na sua vida, no dia que você bateu na cara dela na frente de todo mundo, certo? de seus amigoø, quando você tava bebo, eu nunca se meti na sua vida não, então

por favôo num se meta na minha não”. Aí ele foi, chegôo aqui na frente de casa, né? Aí eu <tinha> tava discutinôo cum minha mulhéoo porque Gilmáoo chegôo pra mim e disse que eu tinha batido na cara dela, né? Eu fui perguntáoo a Cleide “Cleide, tu dissesse isso a Gilmáoo?” Aí, Cleide disse “Eu num disse isso, certo?” + Aí quando Cleide começôo a choráoo, quanôo tava conversanôo comigo, aí ele foi e chegôo e pegôo na minha mulhéoo e empurrôo ela pra dentro. Aí eu esquentei minha cabeça, aí empor’rei ele, aí Galo veio, segurôo ele, aí ele queria batêo em mim, aí Galo num deixôo não. Aí Galo segurôo, e ele foi deu um empurrão em Galo, Galo caiu por cima daquelas cadeiráoo de balanço, por cima das pedrao, aí pai chegôo, agarrôo, ele ele deu um soco em pai, né? Aí Galo foi e esquentôo a cabeça com ele, aí bateu nele, Galo bateu nele. Galo até no ôotro dia amanheceu machucado. Aí desse dia pai disse “Eu num quero nem você, nem sua mulhéoo mais aqui”. Com ele, né? com ele e Berlânia, aí eles foram dizêo pra mãe de Berlânia que a gente tinha expulsado eles daqui, sem vê de quê <tendeu?>. Aí pai encontrôo a mãe de Berlânia um dia, um dia foi + foi domingo. Encontrôo a mãe de Berlânia domingo na feira, aí perguntôo a Bernadete se eles tinháoo contado alguma coisa a ela, né? Ela disse: “Não, num me contarúoo não, só disserúoo que vocês expulsarúoo eleo de lá sem vê de quê”. Aí pai contôo a verdade, abriu o jogo com ela. + Aí, sei que ela disse “Não, num me contarúoo nada não, só disserúoo que vocês expulsarúoo eleo de lá sem vê de quê. Eu num fui lá porque tinha medo do senhôoo, o senhôoo esquentáoo a cabeça comigo, né? já porque eu sôo mãe dela”. Pai disse: “Não, isso aí num tem nada cum a, cum a situação dela não. Porque sua filha num tem o que fazêo e foi + inventáoo estorinha, certo? + Aí foi que deu nessa confusão, intrigas de irmãooo. Aí quanôo eu fui apartáoo, aí acabei levando a pióoo” + que até pai machucôo o braço e até hoje é doente do braço. Aí nunca mais + eu vejo ele assim, certo? mays também eu sinto mágoa dele, porque uma vez ele disse na cara de mãe que mãe num prestava. Isso me magoôo <você> a gente se sente retraído, né? Um irmão dizêo isso, apesáoo de minha mãe têo sofrido tanto. Porque foi o único filho que deu trabalho de nascer foi ele. Mãe disse quase morria, né? com enclampse. Mãe disse que quase morria, num queria perdêo o filho, né? Aí + o troco que ele dá a mãe é esse, né? Sei que sempre foi o filho que mais dá trabalho, né? no parto, dá o troco a mãe; e mãe num teve culpa não, certo? Porque uma vez disse que ele se juntava + porque Berlânia, quando ele se juntôo com Berlânia, Berlânia já tinha sido mulhéoo de ôotros, né? tudo bem que num era isso <mays ela era> andava muito em farráoo, né? andava com muito muito macho, né? Eu tenho nada vêo com a vida dele não; <ele que vá> certo? sêo feliz no canto dele e me deexo em payz. Eu num eu num nego a fala pra ele, né? mays também aceitáoo o que ele diz coma minha mãe, isso eu num aceito não, digo a qualquéoo um. Que isso aí ele errôo muito, certo? Ele disse que mãe num prestava + que qualquéoo rapariga da rua era melhóoo do que minha mãe. Aí desde desse dia todo mundo ficôo revoltado com ele, meus irmãooo. Aí o magôo, o magôo Gilvan, né? disse que se tivesse no dia tinha botado o crioulo no caminho certo + tinha botado ele no: no canto certo pra ele i:oo mesmo; porque isso num é coisa que se faça, não. Aí desde desse dia ele nunca mais foi lá em ca:sa. Pai disse também que num queria ele mais aqui aí aí nessa discussão, né? Eu também me afastei um pôoco + pra evitáoo, né? (inint) que sôobe que pai estava machucado, né? eu vôo evitáoo de i:oo lá um tempo. Quando passáoo eu + eu volto lá.

E* Hum hum

I* Poôo isso que eu me afastei um bom tempo. Também, às vezes, conflitos com a mulhéoo poôo causa dela mesmo. Ela está querenôo se entrosáoo com a minha mulhéoo de novo, tá inventanôo história. Quanôo eu chego tarde em casa a mulhéoo fica reclamanôo. Eu num dôo ôovidos, né? deexo ela faláoo que eu sei o que é mesmo. Deixo ela fala:oo, quanôo ela vêo que tá errada, ela + me pede desculpa.

E* Como você conheceu a sua esposa?

I* Foi no coléjoo que eu estudava. No coléjoo José Lins do Rego. + (ruídos) Quanôo a gente se conheceu ela tava muito pruma parede, escorada numa parede com duas amigáoo dela, né? Eu vinha saindo, eu ia na biblioteca pegáoo um livro de ciênciáoo prá fazêo um trabalho que a professora tinha pedido. <Aí quando eu saí> que eu saí da primeira grade, primeira pessoa que eu avistei. Avistei

assim, <aí eu digo> quanø eu olhei pra ela, <eu digo> que menina linda, né? Pensava, viu? que menina mais linda; e ela tava com amiga minha. Aí quanø eu ia passando eu falei com a minha amiga e eu num conhecia ela, né? + Aí, falei com ela, assim + aí: ela perguntô a a Andreia, né? que era a minha amiga: “Quem é esse menino?” Aí: essa Andreia, justamente, ela gostava muito de mim, né? Era como se tivesse um ídolo. Um namorado se tivesse se ser, seria eu. Ela disse: “É: Gilson, agora cuidado que ele é meu”. Aí disse: “Não, depois você me apresenta ele, num tenho interesse com isso, não”. Aí foi ela me chamô, né? na mesma hora assim que ela acabô de dizê aí me chamô eu já ia já entrã na biblioteca. Aí eu voltei, aí me apresentaru a ela <aí ela> <na época a gente era menino, muito menino> que são seis anos, né? quea gente está junto. Aí quanø eu conheci era garotinho. (Inint) quando a gente começô namoro de criança, aí nesse namoro de criança foi se aumentanø, cada ano que se passava aumentanø aumentanø, aí virô isso. <Aí quanø a gente> eu conheci ela, no primeiro dia, eu achei assim, pra mim, né? eu vi ela tão bonita eu + aquilo mi simpatizô, né? eu gostei, né? dela. Mas achava que era bobageø + de criança, né? aí deixei, mays <no ôøtø dia> dormi pensano nela, no ôøtø dia que a primeira pessoa que eu tinha avistado foi ela. Aí continuei lá. Fiquei só pensanø. No ôø:tø dia, chega numa Sexta-feira, eu perguntei se ela tinha namorado, ela disse que num tinha, né? Aí depois desmentiu aí disse: “Eu tenho”. Aí eu disse: “Quem é teu namorado?” Justamente era um amigo meu, né? Mays depois que ele sôbe que eu tava a fim dela ele ficô intrigado, né? por besteira, né? que ele ele era era era menô que eu. Eu tinha doze anos e ele tinha deyz, né? ele era mais novo do que ela. Num era namoro, era + bobageø deles. Aí, eu perguntei se ela namorava há muito tempo. Ela disse: “Não. Namoro há duas semanas com ele”. Aí a essa menina, a minha amiga disse: “ele nunca beijô ela”. Eu digo: “Tá! Isso num é um namoro!”. Aí, falei namoro a ela. Ela disse: “Não, mays eu gosto dele”. Pra mim tudo bem. Aí n’ôøtø dia ela pensô bem, né? + Aí aceitô namoráø comigo. Aí a gente ficô namoranø, foi se passanø o tempo, e tempo. A gente brigava muito, ela reclamava porque na na época era muito menina a fim de mim, que gostava de mim, muitas amizadeø. Aí isso acho que toda adolescente tem ciúme.

E* É.

I* Fica com intriga. Como eu tinha dela. Ela quando ia pro sertão passava uma semana. Eu ficava chateado, mas <num> num podia dizê nada. Namorava escondido, eu namorava com ela escondido de escola. Quanø chegava final do ano a gente só se via no ano que vinha. <A gente> vamoø supô, a gente de férias, a gente passava quase três meses sem se faláø. Eu num podia ligáø pra ela que o pai dela + diziam, né? que o pai dela era muito brabo, em Catolé do Rocha. Eu digo “Ah! num vôø me metêø nem com isso”. <Numa> justamente um um irmão dela, Josenilson, <ele gosta muito de mim> estudô comigo três anos seguidos, na 2º, na 3º e na 4º sériø: ele estudô comigo. + E é irmão dela + eu num sabia, né? <aí começô> depois que a gente passô o primeiro ano né? passô o segundo + ela era uma menina muito cabecinha + só pensava em se diverti:ø e fazêø coisa errada. Eu como já tava [mêys ant] meio apegado a ela, eu manei mais um pôøco, eu digo “vôø namoráø você em casa”. Aí o pai dela prometeu pra ela + que com os seus quinze anos ela tinha o direito de namoráø, né? justamente ele feyz uma fes:tona pra ela, de quinze anos, aí ela me convidô e eu disse que não ia. + Aí, quanø a gente: + foi se passanø o tempo, ela era + <queria muito que eu>na época ela queria muito que eu bulisse com ela + me chamava de mole + eu digo “Não. Você tá pensanø que eu vôø fazêø um a besteøra por caøsa que você quéø?” Aí foi se passanø o tempo, foi se passanø o tempo + e ela + tentanø e e:u seguranø. Quanø chegô os quinze anos dela, três anos de namoro da gente né?, namoro escondido, mays a gente namorava. A gente acabava e voltava, acabava e voltava, mays nunca deixamos de ficáø junto + só: no: na época de férias né? Aí quanø chegô os quinze anos dela + eu não fui pra festa dela, né? porque justamente na época eu tinha uma viaçø pra i:ø pra Natal + era uma excursão que uns amigoø meus fizeruø. + Aí eu resolvi entráø e fui + Sei que eu fui + Aí não fui pro aniveøário dela, quem foi pro aniveøário dela foi meu irmão + Messias, né? foi Messias e Claudemi:ø (ôøtø amigo meu) aí foruø pra festa dela, aí disseruø que foi boa a festa. + No ôøtø dia né? ela reclamô, eu dei os

parabéns a ela de madrugada eu disse a ela que esperasse. Ela esperô e eu liguei uma hora da manhã liguei pra ela dei os parabéns pra ela + ela perguntô se eu vinha, eu disse “Vô não” que’u tava querêo viajá, né? não podia i:ø pra duas coisas ao mesmo tempo, né?. Que se eu fosse pra festa eu tinha que chegá cedo pra arrumá as coisas ainda e não podia deixá pronto que eu tinha que fazê tanta da coisa. Aí eu num fui pra festa dela, né? mays cum quinze dias depois resolvi; o velho estava tava, tava doente, porque ele não podia bebê, era doente do coração e foi bebê + no aniversário dela + adoeceu. E ela já tinha dito que ia levá o namorado dela lá, né? Mays eu não acreditava não, eu achava assim não vai dá certo não. Mays de todo jeito eu fui, como gostava muito dela, eu fui, resolvi arriscá. Quanô cheguei lá ele:, o velho ele me tratô bem, queø dizê, ele não me tratô bem não, disse que ele não queira que ela namorasse, certo? Gritanô (ruído), disse nenhum cafajeste namorava com ela não. Aí + esse irmão dela mandô eu i:ø embora “Rapayz vai embora que ele tá ali e não pode tê raiva não porque é doente do coração”, aí eu disse a ele “Olhe é o seguinte, tudo bem, <ele> eu vô mimbora, agora isso não vai ficá assim não, certo? eu gosto da sua irmão e não vô perdê ela por causa do sua pai não” aí só sei que por isso ele adoeceu mais ainda, ficô preocupado cum: + uma semana depois eu fugi com ela a primeora veyz, fugi com ela e deixei ela lá em Mangabeira na casa de uma amiga minha + aí o irmão dela veio aqui em ca:sa preocupado veø veø pra mim levá de todo jeito, né? queria me botá preso, num sei o que, <que eu tinha carregado> + aí Galego disse “Não tem nada a vê, porque eles são jovens, de menores, certo? e não tem nada a vê + você não tem nada vê de colocá a polícia de meio não, que isso aí se resolve em casa + eles são apenas um casal de adolescentes que tão namoranô, certo? agora se meu irmão fizer alguma coisa + ele não vai deixá sua irmã pra tráys, não”. + Quanô eu fui lá, né? quanô eu cheguei em casa, mãe tava preocupada + eu tinha muito medo de preocupá mãe, que mãe era preocupada, maiø também eu não tinha bulido com ela, né? aguentei, deixei ela do mesmo jeito, aí o pai dela + quando eu vim no ôtro dia de noite né ai eu fui ligá por pai dela dizê onde ela tava né por que ela tinha me procurado o irmão dela bateu na cara dela, aí ela não queria ficá em casa, queria i:ø pra qualqué canto + não em casa. + Aí: também aqui em casa eu não podia botá por que era um, muito cheio de galo, né? ia dizê logo que eu tinha bulido com ela + aí eu liguei por pai dela e disse a ocasião, né? “olhe, bateru na cara dela, que isso ela me disse, ela não menti pra mim, não. Bateru na cara dela, certo? que isso ela, tudo bem, que ela é uma pessoa de menô, mayø cês têm que compreendê:, certo? que toda, toda: moça a parti:ø dos seus 15 anô ela: + eu acho que ela tem o direito de namorá, certo? não de fazê coisa errada, mayø de namorá acho que todas elas tem o direito de namorá em casa”. Aí disse: “Não, vamoø fazeø o seguinte:” o irmão dela, aí disse assim “amanhã você encontre + vamoø marcá um encontro nóys dois, lá em frente do José Lins prá gente buscá ela, aí a gente conversa com ela diretinho”. Eu digo “É, tudo bem” + Fui trabalhá, né? aí de nove horá da manhã eu pedi permissão a pai prá i:ø + aí fui, a gente pegô o carro + foi lhá, né? fumo lá e conversamoø com ela e eu convenci ela a voltá + aí ela disse “Eu volto, mays se acontecê de novo, eu saio e não volto mais nunca”. Tudo bem, isso se foi, né? Aí o pai e dela queria levá ela a força na vistoria pra vê se eu tinha bulido com ela, aí deu uma confusão danada, aí eu <diss> “O seguinte é esse “{inint} se eu <buli> tivesse bulido com ela eu tinha dito na sua casa não era obrigado a lœ escondê, não” Só sei que ele num levô, né? num levô ela. + aí voltaru a prendê ela, né? dentro de casa + prendê mesmo, queriam amarrá ela + ela se revoltô tanto + aí fugiu a segunda veyz, nem eu sôbe pra onde ela foi. Sei que recebi um bilhete, mandando i:ø encontrá ela + aí mãe mandô acabá a namoro com ela, aí eu disse “mãe é o seguinte, eu gosto muito dela, certo? eu num posso fazê coisa errada, agora, certo? mays que eu gosto dela e gosto e deixá ela por ninguém eu não vô deixá não. Me desculpe, a senhora é minha mãe, eu num quero <bri> discutí cum a senhora, mais eu gosto dela e a senhora tem que entendê esse meu” + ela ficô meio por ali, porque eu fui encontrá com ela, né? aí vinheru aqui em casa de novo, os pais dela, pra sabê se ela tinha vindo aqui, né? que ela num tinha nem passado por aqui + num sei como foi que ela foi, foi pará lá no Geisel. Aí marcô um encontro comigo lá, um cara veio deixá um bilhete pra mim, eu fui. + Cheguei lá ela <me> disse que num tava aguantanô a

pressão dos pais, que num queria fi-cáø em casa, porque os pais tavam tratando ela mau demais. + Aí eles eles mesmo recorreram a justiça, né? porque + aí eu + pensei bem no caso, né? e gostava muito dela + ela quanø dormia na casa de uma amiga minha também que ela conhecia, aí quanø eu fui lá + quanø fui lá, né? Aí: ela queria que eu dormisse lá, né? Aí eu dizia que não, porque deixava mamãe em casa preocupada, né? Aí eu dizia “Não, Cleide, isso num dá certo, não. Se eu ficáø aqui, aí mamãe fica preocupada, né? e eu só vôø dá preocupação a ela, então é o seguinte: eu vôø pra casa, eu vôø pra casa amanhã eu venho de novo”. Aí vinha + meia-noite, um hora, eu vinha. Aí no ôøtøø dia eu voltava. Isso, sem isso mãe sabêø. Aí quanø chegôø um dia + pensei bem, aí buli com ela, não aguentei a pressão e buli com ela + aí: cheguei pra mãe + “Mãe, o seguinte é esse: aconteceu um coisa, num vôø negáø pra senhora não, buli com Cleide + aí não posso fazêø mais nada”. Aí mãe “você é lôø:co como você fayz um negócio desse com um menina (hes) moça!?” + Não aguentei né? Os pais dela era pressão demais nela, né? Quanø eles recorreram a justiça, aí pediruø pra gente i:ø lá + Aí a gente foi, né? A gente foi lá, aí ela apelanø <que eu bu>, <já tinha bu> queria que eu bulisse com ela há muito tempo atrás. Aí quanø eles recorreram a justiça, a gente foi, né? E eles queriam que eu namorasse com ela de + fosse simbora de lá + ele quiria que eu viesse embora, né? fosse namoráø, mayø viesse embora de sete horáø + Aí a psicologa disse “Nã:o, <eles tem que iø> ele tem que i:ø de sete e voltáø de deyz e meia ôø onze hora, que esse é o horário”. “Não porque lá todo mundo dorme cedo” Aí eu disse “Não, senhôø”. Aí minha mulhéø (minha mulher, né? hoje) disse “Não, a gente dorme lá é de onze horaø, ele tá mentinøø”. Disse na cara dele + Aí, sei que ele disse que eu não prestava, que eu usava drogas, inventôø de tudo pra mim separáø dela. Inventou tanta da coisa, que eu não prestava, que era um marginal. Aí vieruø mim perguntáø, né? aí fizeruø os exames em mim se eu já tinha consumido drogas, fizeruø exame se eu já fumei se eu bebia, né? fizeram tudo

(INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO)

I* quanø a gente + que eles concordaram, né? a gente ficôø namoranøø aqui na casa do irmão dela, aqui nessa ôøtra rua Frei Luyz de Pádua {inint} a gente ficôø namoranøø + <pass> foi se passanøø o tempo, foi se passanøø o tempo, e o pai dela pressionanøø ela pra mandáø ela i:ø pra São Paulo pra tentáø me esqueceø, porque ele sabia de toda história. Ele pressionanøø, pressionanøø, pressionanøøø + Aí um dia + Cleide resolveu, né? vomitáø na minha frente + enjoôø, né? Aí eu: “Menino, tu tá grávida!” Aí ela disse: “Não, tô não!” “Tá! Certo? Eu não sôø tão experiente nisso não, mays isso aí eu sei o que é”. Aí ela se aperriôø + Mayø realmente tava grávida. + Aí ela mesmo disse “Quero i:ø pra São Paulo”. Eu digo assim: “Se você quiser i:ø, <pod>, eu não vôø + proibi:ø você de nada não, que eu num mando em você não, agora depois que você fizé:ø besteira lá eu não tenho nada a vêø com você mais não”. Aí sei que ela + pediu a mim pra i:ø (hes) “se você quiséø i:ø, vá. Cê quiséø i:ø, vá” né? Aí quando ela falôø com o pai dela pra i:ø, né? Aí o pai dela “Vá: + que depois eu mando ele” Pra tentáø + {inint} ela + <acreditôø e eu saben> o pai dela não sôøbe que ela tava grávida não, ela foi sem ninguém sabêø, só eu, mehmo. + Aí o pai dela foi e comprôø uma passageø. No ôøtøø dia viajôø. + Aí: ela tinha pedido remédio a mãe dela pra enjoôø porque ela disse que não gostava de andáø de ônibus e realmente ela andava de ônibus ela enjoava. Aí, nesse dia ela + nunca enjoava + como enjoôø, assim na minha frente + a gente namoranøø <queria que> foi alguma coisa que engasgôø na garganta dela, num foi! (Risos) Aí ela foi pra São Paulo, passôø + foi do dia vinte e um de junho e voltôø no dia + sete de setembro, no dia da (hes). Aí, só sei que + quando + eles mandaruø ela voltáø, porque sôøberuø que ela tava grávida <d>, ele não gostava de mim de jeito nenhum, o pai dela, num gostava de mim de jeito nenhum, mays de tanto ele num gostáø, acabôø gostanøø, aceitanøø logo tudo, né? porque viu + Aí intrigas pra lá, discussão para cá, discussão pra lá aí foi deu o caso. A gente resolveu se juntáø mesmo, né? Que a gente num: + quanø eu boli com ela, a gente não dormia junto, cada um na sua casa, a gente era tipo namorado, né? cada um na sua casa. {inint} a promotora disse, né? “você não tem o direito de i:ø dormiø com ela nem, enquanto você não resolveø assumi:ø ela”. Aí eu disse a promotora: “Cavalø bem, enquanto eu não tivéø um emprego, eu num chego a esse ponto não, agora depois que

eu arrumáø um emprego, eu vôø resolveø botáø ela dentro de casa”. Aí foi o que deu quanø eu cheguei um certo ponto de me + assumi:ø mesmo eu consegui um emprego, fui na casa do dono da Antarctica, né? aí fui trabalháø lá + sei se você sabe quem é Ricardo. Ricardo, ele sempre vem aqui atrás de pai. Aí: só sei que ele foi + a gente foi trabalháø lá e eu resolvi assumiø mesmo, né? Aí ela começø durmiø uma noite cá, ôøtøo noite ela dormia lá, ôøtøa vinha de novo, ôøtøo dia, no ôøtøo dia dormia lá.

E* Isso ela grávida?

I* Ela grávida. Aí foi {inint} e nada de barriga aparecêø e: só enjoø e desejo, né? que isso tinha. Aí a mulhéø <foi se> dano seis meses e <cá na> barriga não aparecia. Aí eu digo “Pronto! Sei como é essa gravidez não”. Oito meses e barriga não aparecia + Eu digo: “Pronto!”. Tava, tava, a gente tava esperanø pro dia dois de fevereiro, né? passøø o dia dois de fevereiro, passøø o dia deyz e foi se indo tempo, e foi se indo tempo, eu digo “Pronto, o menino não sai mais não, não vai nascer mais não, ele imperrøø lá dentro”. O menino foi nascer no dia vin:te e oito, no último dia do mês, né? Dia vinte e oito de fevereøro. Eu achei até estranho pro dia dois pro dia vinte e oito, vinte e sete diáø de diferença vinte e sete não, vinte e seis dias. Eita, exagerado já, mays aí graças a Deus que <nad> e a barriga dela? Num tinha barriga não, era mesmo coisa de uma mulhéø normal botáø um mês de barriga. Ela não tinha, todo mundo estranhava, né? “menina esse menino táva colado nas tuas costas, que tu não tem barriga não, né?” Graças a Deus a menina nasceu saudável, né? com três quilos. Pra vista da barriga dela eu achei um peso enorme + num: foi ta:o elevado não o peso dela mays também pra quem tinha uma barriga de um mês de gravidez de uma mulhéø normal. Se bem que ela tinha dezesseis anoø. Mays pra aquela barriga dela (hes) eu achava estranho demais + Nã:o. Aí o menino nasceu, aí eu tava trabalhanø, graças a Deus. Aí eu comecei a trabalháø, assim que eu sai de dôøtøø Ricardo + fui logo pra dôøtoø Rui + Aí foi se passanøo o tempo, resolvi assumiø logo, né? Registrei a menina no meu nome. Daqui pra lá a gente num teve conflitos, né?. A gente tem assim discussøø como (hes) acho que qualquéø casal, né?, tem. Qualquéø um. Num tem esse + de hoje que não tenha uma discussão pra lá, né? Brigas, que todos eles tem, né? Discussøes a gente já teve muitas, agora separáø a gente nunca chegøø não, graças a Deus, né? Separáø de sêø assim “O seguinte é esse: eu vôø mim’bora, vôø deixáø você e pronto” Nunca fui dormiø fora de casa, certo? sem dizêø a ela, nunca fui + Quando eu tava no serviço que eu não tinha condições de vim, né? que eu ia de bicicleta e vinha, lá pro Bessa, perto do Conví:vio, que era muito distante, né? Aí quando eu num, num vinha pra casa, eu telefonava pra ela e dizia que ia ficáø fazenøo serãø, no ôøtøo dia eu ia. Ela nunca reclamøø não. Mayø também, desde desse dia que: + depois que eu saí de lá nunca mais arrumei um emprego. Tôø esperanøo um amanhã + vôø têø que i:ø lá no Bompreço resolvêø um um missão lá de emprego.

E* Como é que vocês estão se virando em sem emprego?

I* Tenho meu sogro + por enquanto ele tá ajudanøo, meu sogro e meu pai, um pelo lado e ôøtøo por ôøtro, ajudanøo os dois. + A gente mora lá no, nos quartinhoø, no quartinho, né? que tem lá atrás da casa do meu sogro, a gente mora lá atrás e a despesa é dele, né? eu <enquanto> durante o diáø tento arrumáø um emprego + quanø {inint} tempo, né? como hoje, hoje pai tava precisanøo de mim tive que vim pra cá, né? amanhã já tem ôøtøo compromisso, lá no Bompreço. Depois + Sexta-feira + aí vai têø que i:ø lá no Sesc, <oit e> se eu não consegui:ø o do Bompreço, vôø têø i:ø lá no Sesc, pra tentáø arrumáø um + tem um lá que Val disse + tem um emprego lá + eu digo “eu vôø lá, pra vêø se dáø alguma coisa”. Por enquanto cada um ajuda de um lado, né? Graças a Deus, <nunca fui> meu pai nunca foi de + mim negáø nada, né? e nem o velho + {inint} nunca foi de mim negáø nada + Agora porque também há pôøco tempo que o filho dele bateu no carro, né? que øcabøø com frente do carro toda, aí ele teve muita despesa e o cara que a gente bateu, né? não tinha condições de pagáø, né? a dianteira do carro dele, né? porque era carro novo + você sabe como é, as peças tudo mais caro + Aí seu Zé que sofreu todinho com a + batida do carro, só foi ele que tirøø só do bolso dele e botøø todo peça nova, sorte dele que num tinha atingido o motøø, né? só atingiu só paralama, o capøø do carro e graças a Deus num, num aconteceu nada, nem comigo, nem com o filho dele

não, que a gente tava no carro na hora da pancada. Mayø num aconteceu nada não, só com o carro mesmo. O cara também, da Brasília, também não se machucôø não. Levôø uma pancada na testa, no supercílio, abriu + o supercílio é muito sensível, qualquêø pancada, abre, né? aí começôø a sangrar + botôø gelo. Parôø de sangráø e graças a Deus não deu nada pra ninguém. Aí o cara não tinha condiçõeø de pagáø + aí pôde fazêø nada + seu Zé não ia foøçáø ele a pagáø + aí.

E* por que você parôø de estudáø na 6 série?

I* Justamente por causa disso da mulheø, certo? porque pra mim era o seguinte, certo? pra mim ficáø estudanøo e trabalhanøo como eu trabalhava com pai, né? que eu saia de cinco da manhã + e chegava de sete da noite, né? aí eu acho que ficava muito <can> pra mim ficava muito cansativo, né? e tinha que teø + pelo menoø + pra mim duas ôø trêys horáø pra estudáø, né? porque quanøo a gente pega um trabalho, tem + porque tem dias, às vezeø, que, pra mim já teve, né? quanøo, na época que eu estudava, trêys provas num dia + e pra gente têø cabeça pra estudáø trêys prováø + <pra> tiráø nota boa, que não é toda veyz que você vai + têø a sorte de tiráø uma nota boa, então você tem que estudáø, tem que têø aquela hora pra você se concentráø mesmo no estudo, né? se você num + se concentráø, ficáø de cabeça pesada + com certeza você num + consegue pensáø em nada. Você acha que estudôø + quanøo mete a cara no livro, estuda, olha prá lá, olha prá ca, mayø <no> finalmente, você não fayø nada. Cê tem que tá no canto, sozinho, quieto, ninguém lhe aperrianøo, certo? sem zuada, sem nada + É como Messias + Messias (hes) ele fica na Barraca o dia inteiro, mays também <quando> enquanto não vem ninguém compráø nada, ele fica estudanøo o dia todo + aí se' u tivesse um, um, uma chance dessa, né? {inint} agora que eu tenho essa menina, aí + tinha que batalháø pra <log> criáø ela, né? Mays se um dia + porque esse emprego do Bompreço é o seguinte você estuda num meio horário e trabalha meio horário. Aí eu tava apelanøo pra esse, né? Porque se eu conseguisse, estudava meio horário e <trabalha> trabalhava meio horário, né? Nem que chegasse tarde em casa, mays era melhóø pra mim, né? estudava de manhã e trabalhava a tarde ôø senão fazia o contrário, eu trabalhava de manhã e estudava a tarde, como lá o meu concunhado fayø, aí fica bom pra você assim, porque você trabalha de manhã e estuda a tarde, porque se você fôø estudáø de manhã, você comø' é, você sai muito tarde, né? Aí você se cansa muito e você, trabalhanøo de manhã e estudanøo a tarde, você sai + muito melhóø pra você, porque quanøo tem uma prova lá no Bompreço, né? você tá estudanøo + se você dissêø "Olhe, hoje tem uma prova pra mim". Eles dispensam + duas horas antes + de termináø seu expediente você tá livre, entendeu? você pode estudáø + se quiser até estudáø + ali pro centro, que eles mesmo fayzø sua transferência. Aí melhor, né? vôø vêø se, se eu consegui:ø o do Bompreço eu volto a estudáø. Aí se eu não conseguiø eu + também não posso fazêø nada + só se eu resolvêø arrumáø um + se um dia eu arrumáø um emprego + um melhozinho do que o do Bompreço, né? ôø se não, menos um pôøquinho + eu tento estudáø um supletivo, né? que adianta mais + Aí fazêø o supletivo é: se estuda, né? aí, você adianta muito mais do que você um, um ano de: na 6ª série como eu tava, né? um ano na 6ª série você fazenøo o supletivo, você adianta muito, né? cê já estuda + 6ª, 7ª, se você quisêø (inint) enquanto você tivêø estudanøo ali, você tá lucranøo pra você + cê (inint) pelo menus tá com seu estudo ali + e ali você + supletivo é bom por uma parte: você estuda, cê <stud> pega o livrozinho, né? cê estuda, ali você fayz tudo, né? e vai fazêø a prova quanøo você quisêø + aí já ajuda muito, né? quanøo a gente tá ocupado numa hora, aí desocupa na <ôta>na ôta, aí fica melhóø.

E* Você acha que o estudo lhe fez falta em alguma coisa?

I* Feyz muito. Muita coisa. Olhe principalmente no num emprego faz muita falta. Hoje quem deixa de estudáø é lôøco, certo? eu porque eu sôø uma irresponsabilidade, certo? isso eu nego, eu fui doido, certo? Mays também como se diz, o amôø é cego, né? eu gostava tanto da minha mulhéø que depois que eu buli com ela eu num pensei mais nada + pensava nela, aí + (inint) eu tava estudanøo, né? com ela mesmo eu consegui buli com ela eu tava estudanøo ela também, né? mays quanøo ela engravidôø + aí que eu endodeci + agora como é que eu vou + aí ficava estudanøo, ficava estudanøo, ficava estudanøo, quanøo ela foi pra São Paulo, aí o pai dela disse "agora você tem que paráø de estudáø, certo? tem que paráø de estudáø, pra pelo menos tentáø batalháø logo um

emprego, né? porque se esse menino + se Deus quisêø ele nascêø, aí você já tá previnido pra alguma coisa” que tem enxoval de criança, né? tem tanta da coisa. Aí lá vai + aí eu parei de estudáø, aí continuei, né? a batalháø pelo emprego aí fui + arrumei emprego + aí trabalhava, trabalhei seis meses numa casa de um mulhéø lá no + Miramáø, depois fui pra casa do dôøtôø Ricardo, depois pra casa do dôøtôø Rui, né? tudo isso em obras + <que ele> depois que eu saí da Antartica, né? depois que eu saí da Antartica + lá a gente tava fazenø um galpão, uns escritóriø que ele queria que fizesse lá, né? principalmente pra esse meu irmão Gilvan, que lá, agora tem um escritório dele. É por isso que pedi, né? pra fazêø, A gente feyz o escritório, aí depois que saímø de lá, né? num voltamø mais pra lá + fomos trabalháø com o irmão dele, né? com o irmão dele, depois foi pra ele de novo. Agora pareci que pai tá + pra pegáø ôøtøø, com ele de novo. sempre <q> alguém quebra o galho de pai é ele. + Mays nunca mais eu + até agora, né? fayz, fayz muito tempo já, desde agosto que eu tôø desempregado, desde o dia 30 de agosto, é 31 de agosto que estôø desempregado, certo? Faço esse trabalho só que um dia, dois, né? trabalho pôøcos dias, né? uma semana + Mays nunca aquele emprego certo. É bem por isso, né? Justamente <o emp>, o estudo aí fayø falta, né? se você tivesse assim, vamos supôø o 1º grau, porque tem muitos emprego aí: “tem 1º grau?” não tem, num posso, né? quanø não tem o 2º grau, emprego bom pro 2º grau. Não tenho, pronto. Como na escola técnica, abriruø cursos, vários cursos, né? pra motorista, vigilante, ajudante de professøø, auxiliáø de professøø, né? abriruø pra: enfermageø + agora tudo com o 2º grau, 2º grau completo + quem não tinha? Aí fica ruim por causa disso, né? O estudo influi muito se você não estudôø você não tá, tá como seu futuro não. Você com seu estudo, você num é, num é toda hora que você tem, tem sorte de um emprego, né? Mays quanø você + de repente suøje uma vaga assim de repente, você tem 2º grau você pega, pronto! tá com o seu futuro ali garantido. E sem estudo você num: é nada. Sem estudo você num é nada, ninguém. + Eu lhe digo uma coisa, é por isso que o estudo tem <q> a pessoa deve tratáø o estudo, certo? como se fosse a vida, porque sem estudo + ninguém é nada, hoje em dia, né? poøque antigamente quase não existia isso, né? eu na época dos meus pais + meu pai mesmo deixôø de têø um emprego bom, de sêø alguém na vida porque não tinha a 5ª séri:ø do 1º grau. Aí segunøø ele <estudo> tava estudanøø a 4ª séri:ø. Aí quanø se casôø com a minha mãe aí parôø de estudáø, aí [con] concluiu, né? a 4ª séri:ø + ia entráø pra 5ª aí + se casôø da minha mãe, parôø de estudáø, teve que assumi:ø a responsabilidade. + Aí foi parôø de estudáø, pronto. Aí não arrumôø um emprego que não tinha + Um emprego ótimo, mãe disse na época, era um emprego muito bom se ele tivesse a 5ª séri:ø do 1º grau, {inint} era <bom> bem de vida .

E* Como você imagina que seira sua vida se você estivesse estudado Gilson?

I* Pra mim seria 70% melhóø do que eu vivo hoje, certo? Uma vida mais desapertada, né? uma pessoa mais livre um pouco + certo? Porque você estudanøø, certo? Você: desenvolve muito, certo? você pen:sa muito, você tem cabeça pra tudo, você quanø não estuda, certo? + a gente assim, quem é hoje em dia analfabeto, né? cê leva uma vida do quê? de escravo, bem dizêø. Muita gente hoje em dia, meu primo tem: a profissão de motorista, mays é analfabeto. Aí, ta venøø? Ele disse que nunca estudôø, nunca estudôø, mays sabe assináø o nome dele. Mays na época que ele tirôø identidade, os documentøø dele, era analfabeto, né? ele tem a profissão de motorista. Aprendeu a dirigi:ø, dirige, né? Agora é analfabeto, t’ái, ele já é: + vamoø supôø de: de 100% ele já cai 50%, né? aí fica ruim. A pessoa quanø tem seu estudo, a vida você tem mais garantia a você mesmo, você não é uma pessoa baøxa, você é uma pessoa já, no nível, né? no nível ótimo, pra você, você se sente assim, já pensôø a pessoa dizêø assim “você tem estudo? Tenho”. A pessoa já fica ma:is alegre né? justamente isso. M:eu cunhado, que casôø com minha irmã, ali ali que é um: ali gosta de estudáø + que [mi] minha irmã reclama com ele <porq> “Não só sabe metêø a cara nos livroøø, tu é cego por isso”. Se eu tivesse a chance que ele teve, hoje ele é o que? Ele é bancário. Ele tem condiçøes, várias coisaø que ele quiser, certo? Hoje o que? Ele tem carro, tem moto, tem sua casa própøia, tem tudo que ele quéø dentøø da casa dele, certo? não esquenta a cabeça com nada, certo? Uma pessoa que não tem: um: estudo pra tentáø arrumáø um emprego ótimo, né? Porque você arrumáø um emprego ótimo, vamoø supôø, você com estudo, 2º grau completo, você já pega um emprego, num

pega um bom, ó:timo, né? mayø você já pega um emprego que dá pra garanti:ø você sua mulhéø, certo? + sua famílhaø, né? certo? filhos tudo. Você quanøo não tem, você fica:ø + têø que moráø o quê? De casa alugada, certo? Depende de tanta da coisa, porque quanøo a pessoa não tem estudo, como eu, parei de estudáø, tenho uma menina pra cria:ø. Repara, aluguel + aí vem gás de cozinha, leite da menina, água, luz, vem fêøra, vem muita coisa, depois que a pessoa quanøo tem um estudo, que <a> você, você tenøo o 2º grau você já tem condições de ganháø dois salárioø, entendeu? Você sem + estudo, você num tem + essa é a mesma coisa de tiráø 50% de você, certo? você perde o valôø, você tenøo o 2º grau, você: ganha os seus dois salárioø ôø mais, certo? <se você não> dependenøo <dos> do seu grau de estudo, né? de: que colégio você estudôø, certo? se você tem mais algum cuøso. Galo, Galo hoje o que? Galo hoje tem cuøso de computaçãø, datilografia, né? tem o 2º grau completo + e hoje o que? Galo o que? Galo trabalha de Gaøçon, mayø ele ganha o que? mais de + três salárioø-mínimo, trabalha de Gaøçon. Não é o empre:go pra muita gente acha que isso é um emprego ruim, né? Muita gente não dá um valôø a um emprego desse, né? Mays ele o que? ele só trabalha sexta, faláø a verdade, ele me contôø que só trabalha Sexta e Sábado. E tira, comø é, três salárioø-mínimo só nesses doiø dias. Então ele ganha muito bem, certo? porque ele não sabe se controláø, uma pessoa muito gastada, ele <s> pensa em bebêø, farráø, isso {inint}, certo? Ele ele tem aquela casa ali, mayø daqui uns dias ele vai têø que pensáø nisso, que aquela casa não é dele, que ele mora. Ele comprôø pra um amigo enquanto um amigo tá em são Paulo, né? ele tá moranøo lá e quanøo o amigo resolvêø vim ele vai têø que sai:ø de lá. Então ele tem que pensáø nisso. Tentáø compráø um terreno com esse dinheøro que ele + ele <junt> junta um dinheiro, né? tenta compráø um terreno, tenta butáø uns materiaizinhøø <porq> tá ganhãøo bem, enquanto ele tá ganhãøo bem, ele tem que se controláø porque depois que ele fôø baøxãøo de nível, pronto, aí ele perde tudo + aí lá vai se preocupáø, esquentáø a cabeça, né? poøque muita gente <esque> esquentava a cabeça hoje + num tem estudo, fica pensãøo, fica pensãøo a noite todinha, como eu penso, certo? Minha mulhéø “volta a estudáø”. Eu digo “Se eu voltáø a estudáø a menina vai morrêø de fome”, certo? então o melhóø é fazêø o seguinte cuidáø da menina certo? nem que seja no aperto mays a gente tem que cuidáø dela, né? Ela + suøgiu em emprego pra ela numa creche, ela quer i:ø trabalháø, eu não vôø empatáø, “Vá trabalhar” + se surgi:ø alguma coisa pra mim fica pelo menos os dois, ela leva a menina pra creche, né? e eu fico trabalhanøo. Aí fica os dois aí eu acho que melhora, né? cai, sai de setenta pra cento e deyz por cento, né? Aí já melhora mais, aí eu quero [iss] + se esse emprego dela déø certo, tudo bem. Ela vá: se diverti:ø, vá fazêø o que ele gosta, né? porque ela sempre foi uma, foi uma pessoa que gosta de se diverti:ø muito, né? Então eu não posso empatáø nada dela, se ela gosta de se diverti:ø + Eu gostava muito quanøo eu era solteiro, eu gostava de sai:ø com ela, mays os pais, os pais dela proibia ela de sai:ø comigo, mesmo depois da gente junto, aí ficôø briganøo, o pai dela proibiu muito. Aí <a gente> eu discutia com ele mesmo, certo? Discutia “Rapayz eu (inint) já buli com ela, meu amigo, não tem mais nada que a gente fazêø não. Certo? Que o que era de errado a gente já feyz. Tem mais o que esquentáø a cabeça não”. + Todo jeito ele num queria, certo? todo jeito eu ia, certo? que eu tinha o direito. A, a psicologa disse “Olhe, qualquéø coisa que ele quiséø proibi:ø vocês, vocês telefoneø pra aqui que a gente dá um jeito nele”. Eu não já não + num telefonava, que eu sabia, né? ele ia se alteráø, e podia um dia ele, Deus o livre, né? ele morrêø, aí a culpa toda era minha.

E* Gilson o que você acha de sua forma de falar?

I* Como assim? A:

E* Sua maneira de falar. O que é que você acha?

I* Eu acho normal, né? eu num: esconøo nada não. Eu sôø uma pessoa pobre humilde certo? Não tive chance, né? Poøque quanøo você estuda você desenvolve mais, né? Você tá desenvolvẽøo pra você mesmo. <Vamo sup> como pra você, como prá muita gente hoje em dia. Pra mim: <minha> meu modo de faláø eu + eu acho normal. Não sei pra muita gente, porque tem muita gente que é metida, certo? Quéø sêø o que não pode. Então não, eu só uma pessoa, certo? Sôø pobre, humilde, certo? sempre disse isso, pobre humilde, não tenho que escondêø nada de ninguém.

E* Você acha que fala diferente das pessoas daqui de João pessoa?

I* O que?

E* Você acha que fala diferente das pessoas aqui de João Pessoa?

I* Fa:lo, muito, certo? Que, olhe às vezeø, mays de <q> de níveis mais alto que o meu, né? são mais, quer sêø mais elegante, né? que toda pessoa o que? + Pessoa hoje em dia + vamoø supôø, suposição, se o pessoal daqui mesmo, certo? querem sêø ma:is + maióø que a gente, querem tentáø pisáø em cima da gente, isso eu não concordo, certo? <Um> uma pessoa que eu admiro muito nessa rua, eu admiro muito ele, certo? Eu achava, eu achava que ele era uma pessoa muito, mayø não, me enganei, ele é uma pessoa muito excelente, ca:lmo, entendeu? {inint}, certo? Ele é muito [im] paciente, um cara que + pra você vêø ele tem duas filhas, entendeu? eu nunca vi Galileu dizêø a aquelas meninas que é proibido elas namorareø. Como você vê, ele não tem orgulho desses pessoalø daqui, porque aquele Josinaldo que tava aí na frente. Esses pessoalø todinho. As filhas dele conveøsa com a gente aqui como se a gente fosse, entendeu? [alg] pessoaø bem: ligadas a ela que eu mesmo comecei a conversáø com a filha dele num fayø nem duas semanaø. E ela tem a maióø intimidade comigo, certo? Gosta muito de mim e eu num + Se ele fosse um pessoa tipo + que o nível dele é muito alto o que o da gente aqui. Senøø que ele é uma pessoa alta, se ele quisesse, se proibi:ø aquelas meninas de faláø com agente, não procure uma pessoa de seu nível. Mayø não, ele é uma pessoa super + super calma, sincera, né? Ele é + Pra mim ele é uma pessoa excelente, gosto, gosto do tipo dele, entendeu? ele não nega nada pra ninguém.

E* Oh! Gilson você acha que todos os Brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não!

E* Qual é a diferença que você vê?

I* Os brasileiros + no modo de falar?

E* Sim.

I* Os brasileiros pensam uma coisa que os ôøtros não pensam, certo? Os brasileiroø que: certo? ele acha + tem deles que discute por modo de faláø, modo de agi:ø, certo? Um quéø sêø melhóø do que o ôøtro. O Brasil hoje é o que? Um país pobre, por causa de que? De deputados, entendeu? Presidentes que róbam muito. Isso é um erro, certo? Como você diø esse: João Alves, esse deputado, encontrarø um a, descobrirø uma conta no banco, não sei se foi no banco, uma conta milionária, certo? ele disse que: <acertava> acertôø cinqüenta e seis vezes desde o começo do ano na loteria, comø é que isso tem condições? a pessoa que acertáø cinqüenta e seis vezes, não, perai. O cara disse que a mesma sorte que você tem de acertáø na loto, é a mesma a sorte dum a estrela do céu cai:ø na sua cabeça. Vamoø supôø, um a estrela pra cai:ø no máø é o maióø mila:gre, né? Imagine uma estrela cai:ø na cabeça da gente? Será que:? Aí tem truta, certo? Pra mim isso é tudo uma + diferente + num modo do brasileiro, tem deles que é muito egoís:ta, entendeu? Quéø sêø mais que os ôøtøø, que agi:ø, entendeu? porque tem deles que: + vamoø supôø, né? eles colam, colam mesmo, colam no modo dele agi:ø, certo? Eu acho se ele rôøbôø, se ele não rôøbôø, que eu num posso prováø isso, né? eu não nego pra ninguém não, <mays ele ó> se ele feyz uma coisa, certo? que ele não quis reparti:ø com o irmão dele. Aí o irmão meteu a língua nos dentes, abriu a boca, entregôø ele, entregôø PC Farias, entregôø todo mundo. Isso eu acho errado. No Brasil a gente tem um modo de faláø, certo? + muito + tem deles deputados, certo? prefeitos, governadores, presidentes, todos eles mentem.

E* Você conhece alguém que fale diferente de você?

I* <Alguém que fala diferent> de mim. + Hebe eu nunca, nunca encontrei não, mays eu sei que há muita gente, né? que fala diferente.

E* E o que você mudaria no seu modo de falar?

I* Em mim nada. Certo? Que eu gosto de sêø a pessoa que eu sempre fui, sempre fui assim não quero mudáø nada, certo? O nível do eu sogro + é muito melhóø que o meu, certo? Mays o que ele é? uma pessoa simples ele tem nível mais alto que meu pai, minha mãe, <meu> a gente aqui. Até que Biu mesmo, mays ele é uma pessoa normal, os filhos deles ageø do mesmo jeito que eu ajo,

(inint) agora eu entrei lá depois + tudo é irmão. Eu achava que eles eram mais, entendeu? O modo deles de falar era diferente, sotaque diferente, mais não. Tudo igual, porque eu achava assim, na época que era mais menino, né? eu achava “Não rico, rico num come: + num come o que a gente come, feijão, arroz, rico só almoça fora. Não, isso é errado. Eu imaginava [dem]

Informante 07

Informante: HBC

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Masculino

E* O que você está achando do segundo grau?

I* O segundo grau é: tá sendo uma grande perspectiva, né? no meu futuro profissional. E como falam os professores o segundo grau é assim, o primeiro passo para você se dar bem na universidade. Se você fizer um bom segundo grau, você com certeza vai se dar muito bem na universidade e: vai saber se expressar, principalmente, né? se expressar, vai aprender a gostar também, por incrível que pareça das matérias da universidade. Minha irmã diz que num simpatiza muito com algumas matérias, mais espera, né? Espera pra ver aí o que que vai vim na na faculdade, e:

E* Vai fazer Vestibular para que curso?

I* Vou fazer Vestibular pra Engenharia Civil?

E* Por que? Por que?

I* Porque eu simpatizo muito com o ramo de Engenharia sabe. Eu adoro Engenharia. Desde de criança eu sempre disse que queria fazer Engenharia. Comecei <cum> sonhar fazer Engenharia Naval, mais depois eu sinto o grau de dificuldade que tinha, aí desisti desse sonho, aí tô pretendendo fazer Engenharia Civil ô aqui na UFPB mesmo ô se não na UFPE.

E* O que você acha da faculdade em si?

I* Bom, da faculdade, pelo que me minha irmã me relata, a faculdade: é boa, né? Apesar, de ter certas coisas que os alunos em geral, não simpatizam muito lá, e procuram reclamar. Mais o o que a universidade tem a oferecer pra gente e pra o nosso futuro é bom muito, a gente tem que esperar muita coisa, né? E, eu acho que + ela prepara a gente pra ver mesmo como é duro a situação no futuro.

E* Você faria um curso só porque lhe dá dinheiro? Por que?

I* Não, porque eu acho que, eu acho que, a gente deve fazer uma coisa que a gente gosta, não o que vai render mais pra gente. Que a gente fazer uma coisa que num simpatiza, num adianta, a gente num faz com gosto, num faz com vontade, num faz cum a, cum a determinação. A gente faz só assim um curso, mais num, faz por fazer mesmo, num, num adianta, eu acho num adianta de nada.

E* Se ganhasse na Loteria a quem você ajudaria, e por quê?

I* Eu ajudaria a meu tio Marcos. É, porque, ajudaria ele, eu dava um carro pra ele. Porque eu acho, que ele é um + dos filhos, irmãos do meu pai, eu acho que ele é o, o que mais se preocupa assim, cum a minha avó, ele está sempre lá, quando ela está doente, ele num sai de lá. Eu dava um carro pra ele, porque se ele, se ele tivesse um carro bom, eu acho que ele faria várias coisas [pe] ajudava ele também a a cuidar da minha avó.

E* E que sonho você realizaria?

I* Eu acho que era de: de fazer o meu mestrado fora.

E* E o que [de] e pelo pessoal do seu bairro faria alguma coisa?

I* Não, eu acho que não. Eu acho que o bairro, quem tem que, o povo, o pessoal do bairro é que tem que consegui:ø as coisas, né? Tem que reivindicáø pra consegui:ø melhoras, ajuda necessária, eles que tem que reivindicáø. Eu acho que num ajudaria, não. Eu acho que se o pessoal também aqui ganhasse na loteria, eu acho que ninguém ia me ajudáø.

E* E algum vizinho? Ajudaria algum vizinho?

I* (Risos) Acho, acho assim, no caso se um vizinho meu tivesse com um grande problema financeøro por causa de uma doença assim, que num tivesse condições, se eu tivesse condições pra ajudáø, eu ajudaria sim. Ajudaria, porque acima de tudo, eu sôø humano, né? Num é só porque é meu vizinho, eu ajudaria. Não. Eu ajudaria.

E* E, como é seu relacionamento com eles, com os vizinhos?

I* Eu num tiria com todos, né? Mas, eu tenho com alguns vizinhos eu sôø bem amigo, eu sôø bem amigo deles, né? A gente sempre sai, é: bate pelada, joga vôlei, vai pra festa. A gente sempre, a gente sempre procura se diverti:ø bastante.

E* E com a famílhøa, é: como é o relacionamento com a sua famílhøa?

I* Com a minha famílhøa o relacionamento é ótimo. É quanøø tem festa, as brincadeiras, né? É muito bom o relacionamento com a minha famílhøa. Eu acho que com a famílhøa, com a famílhøa, eu acho que a [gen] que nosso relacionamento com a famílhøa é muito melhóø do que com qualquéø amigo, qualquéø um, com certeza.

E* Fale um pôco de cada membro da sua famílhøa.

I* Bom, começáø pelos meus pais, né? O relacionamento com os meus pais é bom. Eu acho que: nunca é excelente, porque os pensamentos dele é sempre diferente dos nosso. Cada geração que passa, uma é [diferen] o pensamento é diferente do ôøtro. Com a minha irmã meu relacionamento é bom, porque eu acho, é: compatível o nosso pensamento, é igual. Com os meus primos também é igual. A gente sempre, nóys pensamos sempre de uma mesma forma, de uma maneira ma:is aberta. Procuramos sempre observáø o que vem por aí, né? Os pensamentos são bem parecidos. Os meus tios são parecidoø com os do meu pai, e da minha mãe. São sempre mais diferente, né? Nunca são compatíveis. Só com alguns assim, que: a gente pode dizêø que andôø, né? Bastante, participa muito da da juventude. Diz assim: “Tá com uns quarenta, mais parece que tem dezenove.” É sempre bem diferente, bem solta.

E* Como foi a sua infância?

I* A minha infância foi boa. É, eu eu acho que eu num tenho nada de de de ruim na minha infância não. Eu acho que a minha infância, eu acho que foi a melhóø possível, a melhóø é, dentro dos limiteø, eu acho que foi a melhóø possível a minha infância.

E* Que brincadeira você mais gostava, e como ela como era na infância?

I* Era a brincadeira que eu mais gostava + garrafão, é garrafão. Pegava, fazia um formato de uma garrafa, aí ficava todo munøø correnøø em volta e entrava na garrafa, aí o pega entrava e tinha que sai:ø, sai:ø da garrafa sem que, sem que o pega <lhe> lhe prendesse. É garrafão.

E* E que história cê gostava mais de ôøvir?

I* Era, era história de Chapeuzinho Vermelho (risos). Eu acho que essa é a, eu acho que é a que mais prende as criançaø é a história de Chapeuzinho Vermelho, né? E a agora a gente vê que as históriaø de Chapeuzinho vermelho é uma lição pra quanøø a gente tiver maióø, pra num desobedecêø aos pais, né? A história de Chapeuzinho Vermelho.

E* Conte alguma aventura vivida na infância, inesquecível assim.

I* Foi, foi com meus vizinhøø. Foi com Guilherme e Sabrina. <A gente i> a gente ia pro Altiplano, com os pais dele, lógico, né? A gente tinha é, um morro lá no Altiplano, a gente subia, e dizia que tava escalanøø lá no Altiplano. Era, a gente ia de manhã cedo e passava até uma, duas horaø da tarde, subinøø naqueles montezinhøø e achava que era uma montanha imensa. Era, era uma brincadeøra gostosa.

E* Carrega alguma frustração da sua infância?

I* Não, nenhuma, nenhuma frustração. Como já disse minha infância foi muito boa. Acho que dentro das medidas do possível ela, ela foi a melhor. Acho que eu num podia têuma melhóø do que essa não.

E* Teve algum problema de relacionamento com professor na infância?

I* Não, acho + não, não, certeza não. Eu sempre procurava me relacionáø com os professoreø da melhóø maneira possível. Eu sempre procurei respeitáø o professôø até, acho, sei não, até a quinta séri:ø, né? Tem tempo que a gente num reclama nada, o professôø fala a gente diz que tá correto, sempre. Até a quinta séri:ø, eu sempre achei que os professores sabiam muito. Agora, eu vejo que, que eles num sabeø nada. Só nas matériaø dele mesmo. Na juventude mesmo eles num sabeø de nada, não.

E* Que matéria você menos gostava? Por que?

I* A matéria que eu menos gostava + é: Geografia. Sei lá, porque a aula de Geografia, num é uma aula assim, que nóys aprendemos, né? É uma aula mais decorativa. Geografia é uma matéria decorativa. É uma matéria que se o professôø num lhe explicáø nada, você chega em casa, você lenø, você entende, fayz uma prova, tira nota boa. Eu acho que matéria num é assim. A matéria deve sêø como Matemática. <A matéria> Você tem que presta:ø atenção, você tem que raciocináø muito, você tem que estudáø bastante pra entendêø. E, pra chegáø a uma, a uma resposta certa, você tem que erráø bastante pra aprendêø. Num é como Geografia. Geografia é muito decoreba. É uma matéria decoreba.

E* Que esporte você praticôø na infância?

I* O esporte que eu pratico ainda é futebol de salão. É o, acho que é o esporte que eu, que eu mais simpatizo, né? É o esporte que eu espero tudo. Eu acho que que eu que eu vôø tentáø, né? Leváø o leváø o futebol de salão, e os estudoø. Eu vôø tentáø carregáø os dois, né? Pra leváø o mesmo nível, do futebol de salão e o estudo.

E* Por que essa escolha futebol de salão + salão + salão. Assim, fale um pôøco sobre ele, alguns pontos.

I* Bom, a escolha futebol de salão, surgiu na, na primeira séri:ø. Foi na primeira série no [co] na Løurdinas, quanø eu estudava na Løurdinas ainda. É: as irmãs chegaruø lá, perguntanøo quem queria praticáø algum esporte. Aí feita a relação, deu futebol, né? Aí, então futebol, futebol de salão, como é isso, hein? Eu num tinha nem idéia. Aí, me inscrevi lá, comecei a treináø, gostei. Daí, por diante é: tive, vamos dizêø assim, destaque, futebol de salão, aprendi a jogáø futebol de salão. Treinadores me viruø treinanøo no coléjøo, e me convidaruø pra praticáø, no Esporte Clube Cabo Branco, futebol de salão, pratiquei futebol de salão lá na escolinha do, na escolinha do futebol de salão do Cabo Branco. É: novamente me destaquei, e fui pra seleção do do Cabo Branco. Participei do Campeonato Paraibano, pelo Esporte Clube Cabo Branco. Depois, ganhei uma bolsa no coléjøo IPEP por causa de futebol de salão. É: fui destaque do, da, da Paraíba joganøo futebol de salão pela ASSUFEP. Foi quanø a ASSUFEP me convidôø pra participáø, eu aceitei, era um desafio novo pra mim jogáø num ôøtøo canto, que num fosse o Cabo Branco. Um desafio, é: o pessoal num tinha muita experiência com futebol de salão, meus colegaø de equipe. Só tinha + com experiência mesmo tinha eu e o goleøro que também veio do Cabo Branco, era um ano mais novo do que eu. A gente teve que repassáø a experiência pros nossos colegas. O nosso treinador também era bastante experiente, Nivaldo, <jo> ele até foi embora do Estado, joganøo <fut> futebol de salão, tá joganøo no {inint} de Fortaleza. É, tanto fayø, futebol de salão pra mim é o esporte preferido e por mim tava, tá acima de, de qualquéø esporte, futebol de salão.

E* O que você acha do futebol essa grande paixão nacional? Futebol de campo.

I* Futebol de campo é assim um atrativo, né? Mays eu gosto de assisti:ø futebol, qualquéø tipo de futebol, pode sêø até futebol americano. Eu gosto de assisti:ø, mayø o futebol de campo pra mim é: é um: já teve a sua alta, acho que hoje em dia o futebol de campo deixa muito a desejáø, porque o que impera no <futeb> no futebol hoje é a violência. O jogadôø num pode têø mais aquela habilidade é: que mostrava em sessenta, setenta até o início de oitenta cum a Copa da <Argen> a

copa da, do México, com Maradona mostrava aquela habilidade toda, né? Ia pra cima dele, ele passava, driblava, jogada bonita, individual. Eu acho que hoje no futebol de campo não tem mais isso. São pôocos os jogadores que tentam fazêo jogadas individuais, sem leváø pancada. Porque sabem sai:ø da da marcação, sabem sai:ø da pancada forte, sabem puláø na hora que vai leváø uma entrada forte, sabem até desistir de [jo] de jogadas, que antigamente num desistiam, eles sempre iam atrás; num queriam sabêø. Levasse a maióø pancada, e tal, corriam atrás se esforçanø bastante pra alcançáø a bola, pra fazêø a jogada.

E* Se você fosse convidado pra um time de futebol, um grande time de destaque, você aceitaria o convite?

I* Eu acho que ia sêø uma eu acho que ia sêø uma experiência nova pra mim, né? Porque futebol de campo eu só bato pelada, né? Eu, só faço mais batêø pelada. Pelada de manhã com os veteranos lá da, que jogaram já, futebol de campo aqui na Paraíba. Jogo com uns meus colegas no campo mesmo, mays eu nunca participei do campeonato de futebol de campo. Eu acho que pra mim ia ser uma experiência nova. Eu, eu acho que eu ia, eu acho que eu ia arriscáø muita coisa, eu ia me esforçáø bastante pra consegu:ø uma vaga nesse grande clube, nessa grande equipe. Eu, eu acho até que poderia consegu:ø alguma coisa.

E* Qual o time que você torce? E por quê?

I* Eu torço pelo Flamengo. Porque a gente num sabe, né? Eu sempre fui assim.

E* Surgiu, né?

I* É, surge de repente. A gente tá olhanø aquele time, simpatiza com um ôø ôøtøo jogadôø, aí fica. Aí, o time vai ganha, você fica gostanø, espalha “Ah, meu time ganhôø. Ah, meu time foi campeão brasileøro, meu time foi campeão do Estado, teu time num é de nada, num sei o quê”. Aquelas brincadeiraø vão, fica. Aí pronto, a gente fica, fica gostanø daquele time mesmo. Até: até o dia, eu acho que num: eu acho que a gente num esquece nunca desse time. O time vai ficáø até o, o resto da vida com a gente, o time que a gente gosta.

E* Conte um jogo inesquecível.

I* Bom, assim que eu me lembre mesmo foi: + inesquecível pra mim, né? Campeonato brasileiro de noventa: noventa e: um, noventa e dois, Flamengo e Botafogo. Final, primeøro jogo da final. Flamengo três e Botafogo zero. Eu num vôø esquecêø nunca [fo] foram jogadas que demonstraram novas habilidadeø, como antigamente. Voltaram, fayø muito tempo que eu num via um jogo que marcasse tanto, como Botafogo e Flamengo, [Camp] na final do campeonato brasileøro.

E* O que acha [da] dessa atual seleção brasileira?

I* Bom, a, essa atual seleção brasileira deixa muito a desejáø, né? A começáø do técnico. O técnico num tem palavra, é um técnico sem, vamosø dizêø assim, sem moral. Os jogadores fazem o que quêø. Num é assim, um um time de seleção brasileøra deve cumpri:ø o que o técnico manda. Esse técnico Parreøra é: ele é muito fraco. Se fosse um técnico mais exigente, esse time tinha se classificado logo na primeira fase, com o time da Bolívia, né? Tinha conseguido várias vitórias logo na primeira fase, e tinha se classificado logo, num tinha deøxado a gente com o coração tão na mão. Num tinha tanta gente ido pro hospital por causa desse time de seleção brasileøra.

E* Como você escalaria essa seleção se fosse o técnico?

I* Primeøro, desde o inicio eu, essa seleção eu acho que os jogadores que têm de melhóø no Brasil foruø pra seleção. Agora eu [deixa] eu deixaria desde o início Romário. Eu num tiraria Romário, e nem levaria Taffarel. Taffarel foi um um jogadôø desacreditado. Até na equipe dele do Parma, ele já era terceøro goleiro do Parma, e foi convocado por time de seleção brasileøra. Veio sem preparo, participôø do sul-americano, levôø um peru, um tremenøo frango, e e deixarø ele novamente na seleção. E eu acho que isso tá errado. Isso não deve sêø assim. Se o goleiro falha e num tá assim desacreditado no time dele, eu acho que pra uma seleção brasileira ele ele num deve num devia nem têø sido convocado.

E* E o que você acha do jogadôø Raí, que tanto falaram mal nesse (risos).

I* O Raí é um jogadôø que sabe jogáø bem, ao lado do Telê Santana. Porque Telê Santana sabe a maneira que Raí joga. Eles, Telê Santana e Raí, ficaram quatro anos juntos no São Paulo, né? Foi Telê só + tanto foi, que Raí só veio se destacáø mesmo no campeonato [brasi] no campeonato paulista de noventa e dois, no brasileiro de noventa e dois e agora, só. Na seleção brasileira, ele num rendeu nada, porque num existe esse negóçø de má fase. Isso num existe. Ele jogôø mal, porque o treinadôø num sabe como ele gosta de jogáø. Esse negóçø de gosto de jogadôø jogáø mais pela direita, jogáø mais pela esquerda, gosto de jogáø mais pelo centro. Isso num existe. O jogadôø é pra sêø universal. É pra jogáø onde botáø ele. Lá ele tá excepcional, jogáø bem, sempre. Sempre se esforçaø ao máximo, de: procuraø sempre se superáø naquela posição. Num existe aquele negóçø na direita, na esquerda, no centro não. Pra mim isso num existe, não. O jogadôø sabe jogáø quanøo ele chega na seleção brasileira, ele prova que sabe jogáø. Ele é um jogadôø universal, ele tem que tá em todo canto, onde botáø. Até no gol, ele tem que jogáø bem.

E* Qual o melhóø jogadôø na sua opinião :: do Brasil?

I* Do Brasil, e:

I* Mesmo que já teja joganøo fora, mais brasileiro?

I* Bom claro eu acho que num é só, a minha opinião, eu acho que todo munøo, são dois jogadores: “Bebeto e Romário.” Porque Bebeto [se] sempre se destacanøo. Sempre que ele foi pra seleção brasileira se destacôø. Foi artilheøro sempre. Onde jogôø ele sempre foi artilheøro do Flamengo, do Vasco, agora do La Coruña. É: na seleção brasileira, ele sempre foi artilheøro. Romário também jogôø + no Vasco sempre foi artilheøro, jogôø no: PSV da Holanda, sempre foi artilheøro. Joga agora no Barcelona, é artilheøro. Artilheøro no campeonato espanhol, já. Bebeto foi artilheøro também do campeonato espanhol. Eu acho que são os os dois jogadores universais da seleção brasileira. Tem vários, claro, né? Mays eles são os melhores, porque são jogadores universais. Jogam em qualquêø lugáø, e sempre jogam bem, e e inøo pra cima, sempre pra fazêø gol.

E* E qual o melhóø jogadôø do munøo? Seria algum brasileiro [atu] na atualidade?

I* Bom, na atualidade, brasileiro. Pra mim o melhóø jogadôø do munøo + que teje joganøo agora mesmo é: Baresi, né? que joga na Itália. Excelente zagueøro, joga muito, joga demais. Ele pra mim é o melhóø jogadôø do munøo na atualidade?

E* Como você vê a onda de violência do esporte em geral? Principalmente futebol?

I* A violência tá grande, né? O pessoal tá deixanøo de i:ø pros estádios por causa disso. Todo munøo tem medo de de i:ø pra estádio, por causa de violência. Não só no futebol, como quadras de basquete, de vôlei. O ano passado, teve final do do campeonato de basquete feminino, né? Saíram arrastanøo o [joga] um torcedôø pela camiseta. Da arquibancada saíram puxando ele pela arquibancada. Ele, degrau em degrau puxando ele pela blusa, ele + todo cortado, chutaruø, violentaruø ele. Isso num acontece só no futebol. Em todos os esportes acontece muita violência. E no futebol se destaca mais porque são bem maiores as dimensões da torcida, né? E, quanøo o pessoal vai, vai em gale:ra, vai em gangue, e isso sempre termina em violência a a + e nunca dá certo. Inclusive quanøo há velho xingamento, né? Os jogadores chegaø, a torcida fica um xinganøo a ôøtra. Apesáø da polícia tentáø intervir, mays num adianta de nada. Eles passam por cima de policial, mete bandeøra. Não sei da onde eles arrumam pedra, jogam no ôøtro. Bombas. Eles levam bomba pra dentro do estádio, bomba + levaruø já bomba de gás lacrimogênio pra jogáø dentro, em cima de ôøtras torcida. Bomba + bombas é: bombas de fogo, jogam ácido uns nos ôøtros. A violência tá muito grande, e num tem jeito não. Eu acho que só pra ajeitáø isso ia sêø, ia sêø necessário muito tempo. Eu acho que com o tempo o brasileiro vai deixáø de tanta violência nos estádios, né? Num [acon] apesáø de num acontecêø só no Brasil, mays o o Brasil se destaca mais na violência, nos esportes em geral.

E* E, como você vê a violência quéø [so] sofrida, e também praticada pelas crianças? Pelos menores.

I* Bom, eu acho que as, essas crianças que que são violentadas, né? Não só pelos pais, mas como também ditos grupos de extermínio. Eu acho que essas crianças sofrem muito, porque isso vem logo

de casa, né? Elas não dormem + muitas dela tem casa. Não dormem em casa, porque apanhaø dos pais. Os pais num têm paciência com as crianças, porque a criança chora de noite ôø porque a criança tá com fome, os pais vão e espancam. Aí as crianças pra evitáø a violência em casa vão pra rua. Quanøo chegam na rua, apanhaø também. Não só de policia:is, mays como também de cidadãos. Dos próprios cidadãos apanham. O cidadão vai passanøo, o menino pede esmola. Vai e [chu] empurra a criança, chuta a criança. E, em certas horas, é necessário, a gente empurráø uma criança. Quanøo uma criança dessa vem assaltáø a gente, que elas são + a gente pode dizêø assim, são marginais, né? Mini-marginais. Elas assaltam, elas violentam, elas sem, sem motivo nenhum tentam é: esfaquiáø, cheøram maconha, loló. Tudo que tem de ruim elas + voltanøo a violência, elas apanham, apanham, porque eu acho que essas pessoas, que matam essas crianças, eu acho que elas tentam ajudáø ao Brasil de uma maneøra errada. Eles acham + eu acho assim que eles pensam que assassinanøo crianças, eles tão tiranøo um peso a menos das costas dos ôøtroø. Mays eles não, estão mostranøo que o Brasil é um país violento. Num adianta de nada essa violência com as criançaø não. Eu acho que isso + a violência que há com os menores, só deve sêø resolvido com a polícia, com a polícia. A polícia deve [pe] recolhêø as crianças, pra tentáø educá-las. É: acho que a educação com essas crianças ia diminui:ø muito é: esse tipo de violência.

E* Conte um caso de violência que te marcôø.

I* Caso de violência. Foi a da Candelária agora, marcôø muito. Butaram crianças no + que pode se dizêø assim, no paredão. Pegaruø a metralhadora da, de guerra do, do Vietnã, butaruø bá-bá-bá, meteruø bala em tudinho. Eu acho que essa violência + marca muito qualquêø pessoa + qualquêø pessoa, que seja assim mais informada, sobre o que pode acontecêø com com você mesmo. Você pode tá passanøo assim uma e alguém te pegáø. É: muito perigoso. Isso assusta qualquêø um. Eu acho que: que essa foi a violência que mais marcôø, até hoje.

E* E, onde estaria a solução para esse problema da violência, na sua opinião?

I* Bom, taria no pessoal tomáø consciência que num adianta fazêø isso, né? Adiantava a gente fazêø + a gente fazêø não, nós pedirmos providências ao governo, aos homens que dominam o país, né? Sobre esse tipo de coisa educação é + eu acho, que se ele desse educação e alimentação, e <estad> moradia pra essas crianças, desse mais infra-estrutura, condição de salário, emprego, principalmente, pros pais dessas criançaø, eu acho, que num teria tanta violência, assim não.

E* A televisão na sua opinião contribui com [ess] com a violência? Por quê?

I* Contribui + contribui, porque a televisão mostra que: o munøo todo tá violento. <Pod, pod> Por exemplo, esses filmes de violência, essas reportagens que passam na televisão também. Bom, o passôø um filme de violência que o homem + que o homem pegava uma faca, e ficava degolanøo o pescoço de pessoas. Bom, num deu nem uma semana teve o mesmo caso, a mesma coisa, um [ho] um rapaz pegava a faca, e passava nas pessoas, nos pescoçoø das pessoas. Matôø muita gente por causa disso. Também passôø ôøtro filme, que o [ra] o homeø jogava ácido no rosto de gente. E ate hoje tá aí. Tem caso de gente que que sofreu crime de de pessoa joganøo ácido nelas, né? Joga ácido na perna, joga ácido no rosto, e por aí vai. A televisão. Até reportageø, Globo Repórter "Assalto de tênis." No ôøtro dia, já tinha gente senøo assaltado aqui em João Pessoa. Rôøbanøo o tênis dessas pessoas, <ro> tênis caro + e, isso num adianta de nada, essas reportageø. Se mostrasse reportageø sobre é: o país de primeøro munøo, como vive, como o pessoal procura vivêø bem, como a polícia age lá, tentanøo diminui:ø os assaltos. Aí sim, era era uma reportageø construtiva, e não uma reportageø destruytiva como essas que [mar] que mostram aí, de assaltos e assassinatos, e crimes bárbaros.

E* O que você acha das novelaø da televisão?

I* Com as novelaø são ôøtra maneøra de mostráø a coisa errada, né? A primeøra coisa que novela mostra é: traição. Esse negóçøo de traição, essas novelaø ensinaø muita coisa errada. É traição + o dia eu passo com esse, a noite eu durmo com esse, no ôøtøo dia eu já tô com ôøtro. Não [adian] é troca de marido em novela, coisa fora de sério. O pessoal pensa, que a vida é como a novela. É, troca de marido diariamente, troca de: + todo dia, tem que têø um um, vamos dizêø assim, um

amante novo. Todo mês tem que mudáø de de namorado. Toda semana tem que têø um marido diferente. Essas novelaø num + na minha opiniãø num num mostram nada de construtivo. Nada que possa deixáø assim, um recado. Também são sempre a mesma coisa, né? Uma história de de felicidade. Começa a felicidade aí, no meio da novela vai pra infelicidade, troca de marido, troca de casal. Aí, termina tudo do jeito que começôø. Na maióø felicidade, num muda nunca. Eu acho, que a novela deve sêø uma coisa assim, sempre sátira, novela pra mim sempre devia sêø coisa sátira como a “Que Rei Sôø Eu?” É, retratava o Brasil é: no tempo de Sarney, é: essa séri:ø de problemas que hõøve. E, era uma sátira engraçada, o pessoal gostava. Teve um grande IBOPE. Foi uma coisa construtiva pro povo, né?

E* Por que você não lê jornal?

I* Bom, porque é ôøtra forma de mostráø muita violênciã pra mim é o jornal. Eu num não simpatizo com o jornal, né? Não é que eu num goste de lêø, é que eu num simpatizo. Pra mim jornal mostra muita muita violênciã. O jornal mostra muita miséria, no jornal mostra, vamos dizêø assim, o jornal é muito realista. É por isso, que eu num simpatizo muito. Eu + eu procuro: (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO)

E* Para você toda leitura tem a sua utilidade? Por quê?

I* Pra mim vai ficáø meio difícil pra dizêø isso, porque olhe, eu num, eu num eu, num gosto muito de lêø não, mays se, eu acho que sim. Se toda [leitu] se a gente lêø bastante, se todo trechinho que a gente ler, quanøø a gente começáø a lêø muito, né? todo trechinho, toda frase, você vai tiráø alguma coisa pra gente. Tiráø sempre alguma coisa, sempre alguma mensageø. De: + pode sêø até de uma revista. Se você lêø e soøbéø entender bem o quê que tá escrito, você interpretanøø + você vai tiráø alguma coisa pra você.

E* Na sua opiniãø, por que no Brasil pôøco se lê?

I* Ah! Eu acho que é por falta de de divulgaçãø + que pôøco se lêø. Por falta de mais bibliotecas públicas, por falta de infra-estrutura, por falta de até, de condiçãø de vida. Porque aqui na, aqui só, aqui só tem dita mesmo duas bibliotecas, a do Espaço Cultural, e a da Univeøsidãde. A da Univeøsidãde <pra certas> para muitas pessoas têm que sêø + tem que sêø pego dois ônibus. Do Espaço Cultural pra muitas pessoas fica longe, muito longe.

E* E o rádio que importãncia tem ele para a comunidade?

I* Ah, o rádio é: um meio de comunicaçãø que todo munøø ôøve, né? Porque é um, vamos dizêø assim, é o mais barato. Todo munøø pode compráø um rádio. Quase todo munøø pode compráø um rádio. Então, no rádio a gente escuta notícias, no rádio a gente escuta atualidade, no rádio nóys escutamos música, no rádio + até hora sai em rádio. O rádio, o rádio é fora de séri:ø. O rádio pra mim, o rádio é mais importante do que a televisãø.

E* E do cinema em geral, qual a sua opiniãø?

I* Bom, o cinema + no geral, a gente só pode faláø do americano, porque o cinema brasileøro só tem pornografia. <A gent> dos filmeø brasileøroø a gente num tira nada + nada de útil a gente tira dos filmeø brasileøroø. De de alguns filmes americanos nós tiramos alguma mensageø, aprendemos com [algu] alguma coisa dos [fil] de alguns filmes americanos; história de alguns filmes americanos, é: geografia de muitos países. E o cinema a cada ano que passa o que vai contanøø é: é a indústria, né? O cinema indústria. O cinema indústria é: é aquele que se fayz propaganda. Por exemplo, tem filmes que um ator vem andanøø, aí a câmera vai abrinøø o foco, aí tá lá. Hollywood, tem lá Panasonic, tem lá Sony, e por aí por diante. É sempre o cinema indústria é o que tá falanøø mais alto, do que o cinema arte.

E* Que tipo de filme você mais gosta? E por quê?

I* Eu gosto do do filme que eu disse que era destrutivo. Eu gosto de filme de violênciã. Por incrível que pareça, eu eu acho que o filme de violênciã é aquele que mais me atrai, aquele que eu mais fico fixo lá na tela, é aquele que eu fico paranøø, parado lá. Paro, olhanøø assim, feito um abobalhado, olhanøø um cara i:ø e matáø o ôøtro, o cara i:ø e esfaquiáø o ôøtro cara e jogáø ácido em ôøtro. Por incrível que pareça, eu acho interessante esse esse esses tipo de filme assim violento. E também

filme de de terror, né? Aquele filme que a gente + filme de terror, eu gosto de incorporáø. Os ôøtroø filmeø de violênciã, filme de aventura, filme de amor, eu num eu num procuro incorporáø o que o atôø tá passanøo. Mays um filme de terror, eu procuro incorporáø o que tá assim o que tá ocorrenøo. Porque num filme de terrôø o que vale é você têø susto, né? É: o susto é sempre bom num filme de terrôø. É por isso que eu gosto. Filme de terrôø é um filme violento.

E* Conte algum filme que lhe marcôø bastante.

I* Filme que me marcôø. Num importa sêø terrôø, aventura?

E* Qualquéø coisa.

I* Qualquéø filme?! Um filme que me marcôø muito foi: + bom de terrôø foi: “Brinquedo Assassino”, né? Todos eles, todos trêys. O melhóø é o dois. O um e o dois são os melhores filmeO. Ôøtro filme que me marcôø muito foi: de aventura foi: “Indiana Jones” Eu [gos] eu gostei muito. Eu gosto muito de filme de aventura. Filme de violênciã, o que me marcôø foi, deøxe eu ver, de violênciã foi “Platoon”, né? Apesáø de sêø um documentário, “Platoon” é muita violênciã. Mostra a guerra mesmo, mostra gente sem braço, gente sem sem perna, mostra a realidade de uma guerra, né? É um filme propriamente dito de violênciã, “Platoon”.

E* Já já se identificôø com algum personagem de [fi] de [fi] de algum filme? Por quê? Alguma coisa.

I* Não, não. Porque eu num, eu num procuro incorporáø o que, com, com nenhum artista, entende? Eu acho que cada um é do seu jeito, e num deve procuráø sêø como artista nenhum ôø como ninguém. Cada um deve sêø sempre ela mesmo.

E* Prefere cinema ôø vídeo? Por quê?

I* Eu prefiro vídeo, né? É, porque vídeo a gente a gente pode dizêø assim, que a gente fica mais à vontade, do que num num cinema, né? O cinema o cinema já foi o tempo que cinema era, foi bom. Porque, hoje em dia em cinema rola qualquéø coisa, fayz barulho, chama-se palavrão. E vídeo não, a gente senta, fayz pipoca, fica olhanøo, aí pára, ó o tempo que cê fica olhanøo, olhanøo, aí lembra, come pipoca. Quanøø a parte do filme tá chato, você vai, pode se levantáø. No cinema não, se você sai:ø, você num [sa] num num quanøø voltáø num vai têø nada. No vídeo é bom a gente pára, sai:ø, for atendêø telefone aí dá pra dá <pa> dá stop, aí volta assiste de novo. E, cinema não. Cinema e além de que, cinema você gasta muito dinheøro, né? Com passagem, com com você for compráø, lá. Num adianta você i:ø pro cinema só pra olháø, você tem que comêø também. E em [ca] em casa, a gente fica bem mais à vontade.

E* Que ôøtras diversôes você pratica?

I* Eu gosto de jogáø [pra] qualquéø esporte e praia. Eu adoro praia e qualquéø esporte, qualquéø qualquéø ele. Pode sêø até tênis, eu eu gosto.

E* Como é o seu dia-a-dia, de segunda à sexta?

I* É o dia-a-dia de de um estudante que vai chegáø logo na faculdade, que tá doido que chegue logo o vestibuláø. E, rezanøo pra que num seja esse o (Gaguejo) o tipo de vestibuláø num seja peneørão. Eu espero que quanøø eu for fazêø vestibuláø, volte ao sistema antigo, porque eu acho injustiça esse sistema de peneørão. Muita gente se esforça, estuda muito, aí no peneørão é marcáø xis ainda. Aí, tem gente que por sorte no peneørão passa por ponto, você estuda, aí num passa. No peneørão o <aluno> o cara vai e passa. E esse negóçøo de prova pra você respondêø, o tempo de vestibuláø num vai dáø. Mas minha vida de estudante é a é a seguinte, acorda cedo, vai pro coléjøo, chega do coléjøo morto de cansado, almoço. Aí almoça, dá aquela velha preguiça, né? Pra você tomáø a disposição pra estudáø, aí dá de noite, já. Quanøø você tá bem empolgado, aí escurece, aí você vai dormi:ø. Aí chega ôøtro dia + mesma coisa e assim consecutivamente.

E* E o seu final de semana, como é?

I* Meu final de semana, eu posso dizêø que é assim, pra butáø em dia o que eu num estudei na semana. Final de semana, eu procuro sempre fazêø os trabalhos e exercíçios que os professoreø passarø durante a semana que eu num, que eu num, eu num faço exercíçios, eu num faço exercíçios, eu faço durante o final de semana, eu tenho mais tempo. E pra mim eu quase nunca saio. É difícil eu

sai:ø. Eu só saio mesmo nas férias ôø se não, quanø vem algum primo meu passa por aqui. “Vamos sai:ø? Bora”. Aí vai, volta, pra voltáø de tal hora.

E* Como você brinca o carnaval?

I* Ah, o carnaval, se eu passáø em casa: o carnaval, eu saio à tardinha e volto assim, nove e meia, deyz horas. Agora, se eu num tivêø em casa, não, eu passo o dia fora, com meus primos de preferência, né? Quanø eu saio com eles, a gente passa o dia fora. Passo por aí. Sempre inø à praia, inø a clube, batenø pelada, inø na casa de colega, inø pro, po Bahamas, brincanø bastante, inø pra boate assim.

E* O que acha do carnaval de João Pessoa?

I* O carnaval de João Pessoa é muito fraco. Um um um o carnaval de João Pessoa é pra sêø uma coisa mais animada. O + aqui a gente tem a gente tem muito espaço. Tem tem o Bahamas, podia fazêø muita coisa ali no Espaço cultural. Podia sêø uma coisa bem di-versificada. Mais não, é sempre a mesma coisa. Vai Turma do Bobô, vai Muriçocas do Miramáø, vai as Virgens, aí acaba. Pronto num tem mais nada. Num é uma coisa diversificada. Num é como o carnaval de Pernambuco, num é como o carnaval da Bahia, num num. E por aí afora. Num é como o carnaval do Rio, que é um carnaval bem animado. Aqui num tem escolas de de desfile, num tem aqui num tem desfile. A gente podia ter. Tem espaço, tem muita coisa, tem lugáø demais até pra fazêø esses desfiles, mays infelizmente aqui num tem, ninguém aqui tem iniciativa pra fazêø nada. Se num fôø cópia, aqui ninguém tem iniciativa.

E* Você gostaria de passáø um carnaval no Rio? Por quê?

I* Gostaria gostaria. Porque o carnaval de lá é bem animado. É uma coisa + você i:ø para, pr aaquela passarela, e olháø o pessoal lá desfilanø, o pessoal [mos] é: mostranø o empenho de um ano todo, mostranø dedicação, mostranø o que eles gastaruø naquelas coisa toda pra pro pessoal se diverti:ø. E também ia lá também pra conhecêø o Rio, né? As parteø mais bonitaø do Rio, que o Rio é lindo!

E* Tem alguma aventura de carnaval para contar?

I* Aventura de carnaval? Não, porque olhe, quanø o meu carnaval num é aqui em João Pessoa é em Natal, na casa de uma tia minha. O carnaval de Natal é idêntico ao daqui, num tem quase nada. É num tem quase nada. Acho que aqui eu acho que eu que eu passo o carnaval mais monótono, que tem, sôø eu que passo. Eu e minha famílhøa.

E* Na sua opinião o o jovem sabe se diverti:ø?

I* Na minha opinião, não. Porque diversão pro joveø é: i:ø pra: sai:ø pra bebêø, sai:ø pra fumáø, sai:ø pra fumáø maconha, cheøráø loló. Muito eu [tem] eu tenho colegas eu tenho colegas que com dezesseis anos + eles saem à noite, dizem ele pra se diverti:ø armados, armados. <Jov> e são colegas, pode-se dizêø jovem, né? Dezesseis anoø, sai armado já. Ja levaruø até tiro, já assaltaruø, e pra eles eles acham que isso é diversão. E ôø sexta-feøra, eu perguntei até pro colega meu se ele achava que sai:ø pra beber era divertimento. Ele disse que era. Pra ele bebêø, era divertimento. Aí, fiquei na minha.

E* Como você vê a atual juventude?

I* Eu vejo uma juventude alienada. Porque a juventude de hoje só pensa em bebêø, fumáø, é: transáø, sai:ø de noite pra chegáø de manhã e essa essa juventude tá tornanø-se cada dia mais + cada dia que se passa mais alienada, por causa de de um de uma música que eles dizø que diverte, chamada rock. Rock pra mim é uma alienação, num adianta de nada. O rock só ilude a você a ficáø doidão. Você vai acompanhanø o ritmo da música, começa a dançáø, aí vai bate em ôøtro, o ôøtro vai num gosta, também dançanø num gosta que bata em você. É como baile funk, a mesma coisa. Aquele tipo de dança funk, leva a pessoa a sêø alienada a pessoa a brigáø. Termina em briga + todo baile de funk termina em briga.

E* Mais é todo tipo de de rock ôø só aquele mais pesado mesmo?

I* É o dito rock pauleøra. O rock pauleøra é aquele que mais aliena. O rock do Guns'n'Roses, o rock dos de algumas música do Guns'n'Roses, né? Porque tem ôøtras do Guns'n'Roses que são

bem assim + suaves. Ratos de Porão. Essas músicaø desses grupos assim, são bem pauleøras. Do e de vários ôøtros grupos de musicais de rock que a gente num escuta nada, só escuta aquele barulho. Da da bateria e da guitarra, somente. Num escuta mais nada. Num escuta nem ele cantáø.

E* E, conjuntos como assim: “Engenheøros do Havai, Legião Urbana, Cassia Eller”?

I* Não, não.

E* Desse tipo?

I* Porque os o grupo Legião Urbana tem a tem umas músicas que são instrutivas. Por exemplo, tem + eles tiram as músicas de textos literários, como Luís de Camões, e vários ôøtros ôøtros escritores famosos.

E* É, e e como próprio deles.

I* É isso.

E* Eles fazem adaptação também.

I* Fazem algumas adaptações. E fica uma música gostosa. A música que você + escutanø você começa a entender bem a música, aí você o que você entendeu da música você coloca em seu dia-a-dia. Aí, você começa a entender. Como Pais e Filhos, aquela música de Pais e Filhos. Aquela parte que você diz que seus pais num entendeø, mays você num entende seus pais. É a mesma coisa. Nós num entendemos eles + eles também num entendeø, porque eles no não nos acompanhaø. E a gente, acha que eles são atrasadoø. Mays eles tiveruø uma uma maneøra de de dizêø assim, de educação diferente da nossa. A gente tem uma uma coisa mais aberta. Eles não, foruø mais fechadoø, mais presoø, né?

E* O que fazêø na sua opinião, para mudáø esse quadro de alienação do jovem?

I* Eu acho que a tendência é é o o rock se o rock pauleøra a gente o pessoal começáø a esquecerø mais, né? For só assim um período como samba-reggae. Samba-reggae foi um período, passøø. Foi vamos dizêø assim, um ano só, acabôø. O: mais o rock pauleøra ele num num tá senøø como o samba-reggae, não. Ele cada dia mais

E* Lambada.

I* É como a lambada, como e cantores: “Beto Barbosa, Daniela Mercury.” São coisa do passado, a gente nem liga mais. Agora o rock pauleøra não. A cada dia que passa, eu acho que o pessoal tá compranøø mais disco pauleøra, mais músicas, ficanøø mais alienados, né? Música que num num dizem nada, num num transmitem nada pra gente.

E* O que acha da liberdade sexual, entre os jovens?

I* É, o jovem tá tá cada dia ma:is esquisito, né? A liberdade sexual tá muito tá muito grande, grande demais. Tá passanøø dos limites. Eu acho que o jovem acha que todo fim de semana tem que sêø com uma pessoa diferente. O jovem, o jovem, o jovem dito, né? Assim dos dezenove, até os vinte três anos o: pra ele só existe, [do] duas coisa, né? Pra pra uma boa parte existe drogas e sexo.

E* E o que você acha do homossexualismo, em geral? Jovem.

I* Eu acho que o homossexualismo é fraqueza da pessoa. Porque eu acho assim, se você é homem, você num tem porque querêø gostáø de sêø mulhéø. Num tem nada a vêø. Num é nada genético, num é nada psicológico. Porque é falta de, vamoø dizêø assim, numa languageø bem rasteøra, é falta de porrada mesmo. Eu acho assim, se quanøø o cara começa + os pais notaø que os filhos começam a têøuma pequena queda pro lado homossexual, eu eu acho que num adianta o pai pagáø psicólogo, num adianta, num adianta isso. Isso num adianta nada. Isso uma boa camada de pau ajeita ele.

E* E você teria algum amigo desse tipo? Por quê?

I* Eu tenho um, num é amigo é colega, né? Porque eu procuro + bom, e é assim, ele já tentôø conversáø comigo, mays eu vôø me afastanøø. Porque eu eu acho o seguinte, que se um cara desse viesse tiráø liberdade comigo, podia sêø o dobro da minha altura, eu metia a porrada nele. Eu num queria nem sabêø. Viesse com besteøra pro meu lado ia pra mãozada.

E* O que você faria pelos jovens se fosse presidente?

I* Se eu fosse presidente? Pelos jovens? Eu acho, se eu ia, eu ia sêø, eu ia me chamáø de mal presidente. Ia baøxáø um decreto de lei, que jovem num pode chegáø em casa mais tarde do que

uma hora. Ninguém ia gostáø de mim. Pra mim, joveø num é aquele que sai pra chegáø de manhã. Aí, eles ficam se esnobanø. Ah, eu tô muito jovem, né? Eu manøo em casa, eu sôø liberal. Jovem é aquele que se que tá [dis] tá amadurecenøo pra sêø adulto, pra chegáø à idade adulta. Então, é aquele que tá amadurecenøo pra têø assim, vamos dizêø até um bom pai. Se eu fosse presidente eu baøxava esse decreto, ninguém ia gostáø de mim. Iam mandáø + iam querêø todo munøo ia querêø meu impeachment. Ia procuráø qualquéø coisa pra baixáø o impeachment em mim. (risos) Ninguém ia gostáø de mim como presidente não.

E* E, pelo país em geral, o que você faria?

I* Bom, primeøro eu ia tentáø aumentáø o grau de cultura do brasileøro, né? O grau de cultura do brasileøro é baixo. Eu ia procuráø abri:ø várias bibliotecas, escolas, mais escolas profissionalizantes. Ia abri:ø escolas profissionalizantes de uma maneøra tal que você num tinha que fazêø teste pra entráø nela, entendeu? Ia abri:ø uma escola profissionalizante pra qualquéø pessoa sem muito grau de instrução. Por exemplo, pra você entráø na Escola Técnica Federal da Paraíba, você tem que têø um certo grau de instrução pra fazêø as provas. O que é mais carente num ia têønum tem condições + o mesmo grau de instrução que eu posso dizêø assim, que eu tenho. Por exemplo, eu tenho condição de compráø um livro + de compráø um bom livro pra estudáø. Eles não, ele num tem. Oh, o professor deu, no caderno dele anotado, ele tem que estudáø por ali. E muitas coisas que tem no programa da [es] da da prova de seleção, eles num tem nos livros, nem nos cadernos anotados. Livro de todo professor, ensinôø pra eles. Eu acho que eu ia abri:ø também mais bibliotecas, ia abri:ø mais com ia procuráø dáø mais condição de emprego pro povo, ia dá:ø + ia acabáø com muita coisa. E num ia acho que [si] num posso dizêø qui num ia existi:ø fraude, né? E até em país de primeøro munøo, como os Estados Unidos, é: Holanda, Alemanha, eles ainda descobrem hoje fraudes. Eu ia procuráø assim, amenizáø esse problema, eu ia procuráø uma solução que fosse boa para todos, eu ia procuráø diminui:ø os problemas que há no país.

E* Você acredita que o Brasil tem solução? Por quê?

I* Bom, eu acredito, né? agora a gente + bom, os jovem, né? Essa nova geração que vem aí, ia precisáø de quê? Ia precisáø de mais livro de [es] de mais um grau a mais de instrução. Num num há grau de instrução no Brasil que: num há grau de [instru] se hõvesse um grau maióø de instrução, eu acho que muitos problemas seriam resolvidos. Eu acredito no país, porque há muitas pessoas que eu posso dizêø assim, são conscientes dos problemas que há. E, eles procuram soluções pra resolvêø isso. Agora não, porque agora quem quem tá no podêø são os jovens de vinte, vinte e cinco, trinta anos atrás. Quanøo fõø a juventude que a vinte e cinco, <trinta e cin> trinta, trinta e cinco anos à frente, eu acho que vai têø algum jeito assim, o eu acho que o Brasil vai chegáø um dia, a sêø [um] uma grande nação, próspera e: e unida. E num há união entre todos, é igual, igual, né? Num há igualdade, principalmente igualdade num há no país.

E* Você é uma pessoa esperançosa? Por quê?

I* Sôø, porque eu eu acredito que a esperança é a última que morre. Eu acho assim, se todo brasileøro tivesse um pôøquinho de esperança, e de vontade, esse esse país já tinha + eu num ia dizêø [tan] tava ajeitado totalmente, tava totalmente em ordem, do jeito que a [gen] todo munøo quéø, né? Ele tava melhóø, com certeza, ele tava melhóø. Já tinha pelo menos mais igualdade social.

E* Como você vê as seitas fanáticas religiosas?

I* Bom, muitas seitas religiosas, né? Elas são assim, vamos dizêø, os [tá] os ditos, né? Pastores como eles se se proclamam. Eles são alienadores. Ah, o tipo de música que eles tocam lá, aliena qualquéø um. É como o rock pauleøra, vai alienanøo. A pessoa fica alienado, e tudo o que ele manda fazêø, a pessoa fayø. Começa no mudáø mudáø o tênis, da +

(INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO)

E* Como católico, você [acre] você crê na fé, acredita na fé? Por quê?

I* Eu eu acredito, né? Eu como Católico Apostólico Romano, apesáø de num sêø praticante, eu acredito na fé, sim, porque a cada dia que se passa, a gente tem mais prova, né? E que Jesus

realmente existiu, e que alguém criou o, que criou o universo, que criou o planeta + o caso aí na Somália teve uma tempestade de areia e nos assim cento e cinquenta, cento e cinquenta não, foi muito, muito mais. Foi assim, trezentos metros de altitude formou-se um rosto, e os soldados dos Estados Unidos prostaram-se de joelhos e começaram a rezar. Ah, eu acho que isso é sinal de fé, eu acho sinal de de de de que cada dia que se passa, o mundo tem mais crença em Deus, em Jesus.

E* Você acredita no amor verdadeiro? Por quê?

I* Acredito sim. Eu acho que amor verdadeiro é aquele que num acaba nunca, e tá sempre com a pessoa. Por quê? Porque se uma pessoa diz que, se uma pessoa casa com outra pessoa vinte e cinco, trinta anos, e quando perde essa pessoa aí é que essa pessoa sente que sem a outra num seria nada. É, e eu acho que um prova de amor verdadeiro é esse. A pessoa passou vinte e cinco, trinta, trinta e cinco anos, as vezes até cinquenta, sessenta anos de casado, sempre com aquela mesma pessoa. Eu acho que num tem prova de amor maior que essa não.

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Eu posso dizer assim, que eu falo diferente das pessoas que num têm o mesmo grau de instrução que eu. Porque eu garanto que uma pessoa + um aluno que só estudou até a quinta série e o pai num tinha mais condição de [estu] de ajudá-lo lá, deixá-los no estudo, ele num tinha mais, num tinha como: estudou mais, ele num tinha mais até dinheiro pra: pro colégio, tinha que trabalhava pra ajudar os pais, com certeza, eles num eles num vai falar, num vai expressar-se igual a mim. Ele vai de uma maneira mais rasteira, uma maneira mais puxado, usando palavras bem esquisitas.

E* E dos restos dos brasileiros?

I* Eu acho que eu falo diferente do resto dos brasileiros. Eu acho que a cada cada região fala diferente uma da outra. O carioca fala diferente do do paulista e fala diferente do pessoal que mora no Sul, fala diferente dos pernambucanos, fala diferente dos paraibanos, fala diferente de quem mora no Ceará, e por aí vai. Eu acho que esse negócio de fala é: depende muito da região, depende muito do de como o pessoal começa a falar.

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

I* Eu acho que eu num mudaria meu o meu modo de falar não. Porque eu já me acostumei, né? Eu podia: pra qualquer canto, ia falar desse jeito. Eu, na minha opinião ninguém muda o jeito de falar não. Eu posso chegar muito bem no no Rio, aí dizem “Oxente, oxente, num sabe?” Essas coisas assim, bem rasteira, né? E o pessoal lá achou “Hê, Paraíba, num sei o quê: Num, num sabe nem falar direito”. Mas pra mesma região, eu falo bem, pra mim é o que importa.

E* Todos os brasileiros falam mesmo jeito?

I* Não, não, não, porque num pode ser que não, num fala do mesmo jeito não. Não só a maneira como também o significado de algumas palavras, né? Aqui e muitas vezes de alimentos. Macaxeira aqui, no Rio num é macaxeira tem outro nome. É: ninguém fala igual a ninguém não. Por região, de acordo com a região, ninguém fala igual a ninguém não.

E* Conhece alguém que fala diferente de você?

I* Aqui no, aqui na no Estado? Eu conheço muitas pessoas, conheço sim.

E* O que torna seu falar diferente das outras das outras pessoas?

I* O que torna o meu + meu modo de falar diferente das outras pessoas é é justamente isso. Da onde ela, da onde ela veio, o grau de instrução dela, isso varia muito de acordo com com a região, e com o grau de instrução, o modo de falar das pessoas.

E* O que significa falar bem para você?

I* Pra mim falar bem, num é a maneira como a pessoa se comunica com as outras, e sim como ela consegue expressar o que ela tá sentindo. Pra mim, falar bem é isso. Eu eu acho que + perto de um um uma pessoa que num tem muitas condições, acho que eu falo razoavelmente bem.

E* Como você definiria amor e paixão?

I* Ah, a paixão é um: eu definiria assim que a paixão é um sentimento que a gente tem pela pessoa, mas que com:

Informante 08

Informante: VLB

Faixa Etária (Anos): 15 a 20

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Masculino

E * Valério, como foi sua infância?

I * Rapayz, a minha infância foi bastante tumultuada, sabe? Mays eu aproveitei bastante, entendeu? Apesar que hõve problema só de famílh0a mesmo, mays foi boa pu0que foi uma época assim que a famílh0a da gente tava passan0o uma certa dificuldade, mays sempre a gente pegava pro lado da harmonia e tal, sempre, foi legal.

E * Como é que eram as brincadeiras naquela época?

I * Ah, as brincadeira0 naquela época (risos), as brincadeira0 naquela época era + bem diferente da de hoje, né:? A gente quando a gente quando é criança, a gente num pensa como vai sê0 amanhã, então a gente brinca de <num> <num> qualque0 novidade pra gente é bom, entendeu? + Tem tanta coisa que eu gostava de brinca0 naquela época, mays eu num me lembro, não.

E * Num lembra não. E aonde é que vocês moravam antes?

I * Em cruz das Armas.

E * E como é que era a vida lá?

I * Era legal, era uma vida simples, era legal.

E * É? Como é que vocês vieram pra cá, morar aqui nesse bairro?

I * Ah, isso aí (risos) fayz fayz tempo já:. A gente saiu de lá, alugamos um apartamento aqui: e moramos aqui.

E * Hum, hum. Quais os colégios em que você já estudou?

I * Já estude:i no cole:j0o José Simões, já, um coléj0o estadual, lá em Cruz das Armas + também estudei num coléj0o de um município que foi o: o: o Castro Alves e então na Escola Técnica.

E * Na Escola Técnica. Qual deles é o melhor?

I * A Escola Técnica (risos).

E * Por que?

I * Porque o ensino lá é: é mais puxado, entendeu? É um dos melhores ensino, eu acho assim, que a Paraíba hoje tem, é a Escola Técnica. Inclusive tem tanta gente de coléj0o0 particulares, eles hoje tão saindo pra i:0 pra Escola Técnica. Os professores lá puxam mesmo do aluno. Lá, sem dúvida, é o melhor.

E * Você pensa em fazer vestibular?

I * Penso, até penso.

E * Pra quê?

I * Ah, isso aí eu tô indeciso ainda.

E * Mas tem alguma idéia?

I * Eu queria fazê0 engenharia civil, entendeu? Mais como eu também gosto de terra, daí fico em dúvida, num sei.

E * Sei. Você disse que antes não gostava de futebol, por que é que gosta agora?

I * Porque eu comecei é assisti:0 mais, entendeu? I:0 a campo, essa coisa, aí eu comecei a gostar mais.

E * Com quem é que você vai ao campo?

I * Sempre com meu pai.

E * Seu pai. E o que é que tu achou dos jogos da seleção?

I * Rapayz, no começo foi brabo, viu? Mays: + mays os jogadores se empenharu0 e: conseguiru0 ganhá0 a classificação pra ir, né?

E * Tu acha que eles têm chance nessa copa 94?

I * Rapayz, ter tem, [só basta] [só] agora é responsabilidade do técnico, treina0 a seleção.

E * Tu acha que o técnico que tá é o ideal pra ir pra copa ou deveria trocar?

I * Ah, isso aí eu num, num preciso dá0 opinião não, que eu acho que ele entende mais do que eu (risos).

E * E a seleção de vôlei?

I * Ah, o vôlei foi o máximo, né? Pu0que foi um momento assim que o futebol tava + decaído mesmo, né? Então acho que o vôlei <tem> tá com seu momento aí, todo mundo qué0 agora jogá0 vôlei. É uma boa, porque como aconteceu já o futebol já, o Brasil já foi um dos melhores futebol0 do mundo e tal, então vem o vôlei agora e [tu] vai tê0 tudo a sua época, tudo renovando, entendeu? Um dia ganha, outro dia perde, assim vai + certo.

E * O que você achou sobre o Impeachment?

I * Foi um movimento bom pro Brasil. Foi um movimento assim que: + é: tem muita gente que ia mais por brincadeira, tal. Mays foi bom assim porque houve uma conscientização mais dos alunos, entendeu? Foi muito bom sim. Nós mostramos o que a gente tinha a capacidade de mudar mesmo, nesse país.

E * Mas você acha que o povo aprendeu com esse Impeachment ou continua na mesma?

I * Teve alguns, acho que eles aprenderu0, mays o resto assim eu acho que eles deixam ainda assim, é: vão muito pelos político0, entendeu? Eles eles compram o voto, entendeu? Acho que tem que tê0 uma conscientização mais aí da população. Isso aí.

E * E esse problema do PC, o que que tem a dizer?

I * Eu acho um absurdo a a a, de0xa eu vê0, a política do país, porque é o seguinte, se ele ro0bô0, ele deveria pagar tudo, entendeu? Eu acho que a polícia num prendeu porque num quis. Como é que <um> vai decretar a prisão de um cara de manhã e vai atrás dele à noite? Se fosse eu, lógico que eu fugiria. Tava na cara, né? Agora, eu acho que isso aí é coisa deles mesmo lá.

E * Você acha que o PC ainda está no Brasil?

I * É possível + Eu acho que é possível.

E * Aonde?

I * Ah, aí (risos) sei não.

E * Hum, hum. Como é que é o incentivo do governo pra Arte no país?

I * Rapayz, pelo que me falaru0 e pelo que eu sei é péssimo. O governo deveria incentivar mais, entendeu? Essa essa área de Artes, porque tem muita gente, entendeu? É uma área bem ampla, então eu acho que se o governo {inint} ia tê0 um bom retorno, porque tanto fornece trabalho pra muita gente.

E * Hum, hum. Como é que anda a programação cultural em João Pessoa?

I * Rapayz, muito boa. Ultimamente tá boa assim demais, sempre tem opyção em teatro, show, tem festa, entendeu? Sempre tem alguma movimentação, então em termo de cultura, João Pessoa tá bom, entendeu? Espero que melhore mais.

E * Quais são as peças mais recomendáveis, atualmente?

I * Rapayz, atualmente, eu assisti “Um Sonho de uma Noite de Verão”, é muito boa, são duas horas, muito bom mesmo. “Val da Sarapalha”, quem assistiu gostou, quem não assistiu vai ser difícil assistir, que eles não tão aqui; “Anayde”, eu também gostei. Agora atualmente, deixa eu vê0, Sonho de uma Noite de Verão, Consertadô de Brinquedo, que um é do colégio do Pio Décimo, que vai tá tudo agora no festival, esse mês, e acho que: + o que vem na minha memória é isso. Acho que bloqueou agora (risos).

E * E como é que foi, você poderia contar uma dessas peças, como é a estória de uma delas? “Sonho de uma Noite de Verão”?

I * Bom, o “Sonho de uma Noite de Verão” é muito interessante, porque tem um um punk, que é o que {inint} fayz o personagem assim como um duende, ele mistura <a> tipo assim: tipo uma mágica, entendeu? bota em pessoas erradas que se apaixonam errado, entendeu? Depois ele vai e fayz ao contrário, fayz as pessoas dormirem, pra é: acaba0 o encanto. É bem interessante, entendeu? É de William Shakespeare, trabalha uma obra dez, né?

E * Hum, hum. E as outras? Val da Sarapalha, por que é que é tão importante?

I * Rapayz, Val da Sarapalha + quem assistiu <e quem fô:0> se um dia, quem fô:0 assisti:0 deve presta0 bastante atenção, po0que eu acho que você só vai entende0 aquilo ali mesmo, quan0o você lê0 o livro. Eu num cheguei a lê0 não, mays deu pra entende0 a mensagem, porque vem mostrando uma famílh0a que [mo] que: é: morava assim numa área deserta, entendeu? e <tinham a> vamo0 dize0 os primos, é: eles tinham uma doença, se eu não me engano era malária, eu não tô lembrado, eles tinham, e eram apaixonados por uma pessoa só, é bem interessante.

E * Hum, hum. Por que é que “Programe-se” é a parte que mais lhe interessa no jornal?

I * (Risos) Porque eu gosto de tá informado assim na área cultural, entendeu? Programe-se tem assim falando sobre cinema, teatro, entendeu? Tudo isso, é: as {inint}, por aí, eu gosto mais do “Programe-se”, pu0que pro final de semana isso aí é bom, pra sair informatizado.

E * E no cinema tem algum filme bom em cartaz?

I * Rapayz, eu num posso assim garanti:0, pu0que eu nu:m assisti nunca mais, nunca pisei no cinema. Ô0vi falá0 que o: filme do: Arnold Schwazenegger, se eu não me engano ta passando no shopping, se eu não me engano, é muito bom.

E * Sim, e qual foi o melhor filme que você assistiu atualmente?

I * Rapayz, atualmente + eu acho que não tão, não tão assim atualmente, mays “Sociedade dos Poetas Mortos”, um dos melhores filmes. “Telma e Louise”, também é muito bonito. De0xa eu vê0 um filme que eu gostei também é: + de0xa eu vê0, tem é: Retratos de Vida.

E * Como é esse filme Sociedade dos Poetas Mortos?

I * Mostra um coléj0o interno, onde <as> a lei lá é muito braba, entendeu? E muito0 tempos atrás, muitos anos, tinha um grupo que se chamava o: Sociedade dos Poetas Mortos, aonde um professô0 volta a ensina0 nessa escola e fala aos alunos, os alunos ficam bastante curiosos, tal, e tentam forma0 isso, é: um grupo que se reúne pra cantar, o0 então recita poesias e tal, e um deles qué0 fazê0 uma peça, qué0 sê0 atô0, mays o pai dele num de0xa de jeito nenhum, diz que isso num serve pra ele e até a peça é Sonho de uma Noite de Verão, essa peça, e ele acaba morrendo no final.

E * Hum, hum. Como é o seu relacionamento com teu pai?

I * É bastante bom. É legal.

E * Hum, hum. Dá pra falar um pouco sobre ele?

I * (risos) {inint} é uma pessoa um pouco assi:m + Acho que é uma pessoa um pô0co tímida, entendeu? Num é uma pessoa que gosta muito de conversá0.

E * Sei. Qual é a sua diversão favorita?

I * Minha diversão favorita é: eu gosto de i:0 ao teatro.

E * Ir ao teatro. Mas pra tá como ator ou na platéia?

I * (Risos) Eu adoro assisti:0, entendeu? Agora interpretá0 também é: é bom, é gostoso.

E * Hum, hum. Você acha que a televisão superou o rádio, em cem por cento?

I * Rapayz, em cem por cento eu acho que não. Mays uns noventa por cento, sim. Que hoje você chega em casa, a prime0ra coisa que você fayz eu acho que é ligá0 a televisão. Eu mesmo faço assim, quan0o eu ent0o ligo logo a televisão. Acho que rádio é um pô0co difícil, po0que hoje em dia, as rádios antigamente era0 música tudo selecionada, né? Era uma hora disso e disso. Hoje em dia não. Hoje em dia passa um, passa: uma [mu] música baiana, depois passa uma sertaneja, depois um rock, tudo misturado, qué0 dizê0 é uma coisa, né? Confundida.

E * O que você acha de música sertaneja, baiana? O que é que você acha desses movimentos culturais que tão surgindo?

I * É uma boa, entendeu? É uma boa porque seguinte, eu adoro música baiana, entendeu? Adoro mesmo. Sertaneja eu num sôo tão chegado, ma:ys, ah, eu acho que aqui no Nordeste música sertaneja num pega, entendeu? Eu acho que pega mais pro centro, pra lá no centro-sul, pra lá, porque aqui Nordeste, eu acho que uma área mais quente, então é uma coisa mais agitada.

E * Sei. E você gosta de música baiana por quê?

I * Por causa do ritmo. O ritmo é bom demais p0a dançá0.

E * Você já foi pro carnaval [em] [em] na Bahia?

I * Não, na Bahia não. Se Deus quisé0 ainda vô0 a ele.

E * Em Recife?

I * Em Recife eu já fui, já fui dois anos, foi muito bom. Apesar que o carnaval de João Pessoa também num tá tão ruim, não. Esse ano foi + muito bom.

E * Como é que é o carnaval de Recife?

I * Eu acho assim, o carnaval do Recife só tem o “Galo da Madrugada”, o: de0xa eu vê:0 + e: algumas noites assim, se fô:0 em Boa Viagem. Mays o resto acho que num, num é tão bom, não. No Rio, já no Rio, eu passei já um carnaval no Rio, carnaval lá só presta no Sambódromo, porque carnaval de rua aqui dá de dez.

E * Quantas peças você já fez?

I * Ah:, eu fiz po:0cas. De0xa eu vê0, e: + fiz umas cinco, já. Mays eu fiz cinco, assim, agora sendo + mais é: de escola.

E * Sei. E como o teatro lhe ajuda na realização do seu trabalho, seu futuro?

I * É o seguinte, eu eu faço teatro mais assim porque eu gosto mesmo, entendeu? Pu0que é um lazer, tal. + Aqui em João Pessoa num dá tanto, entendeu? Assim, é: vamo0 dizer, p0a uma pessoa sobrevive0, entendeu? Dinhe0ro, entendeu? <É uma> Tá expandin0o agora, tá abrin0o agora, tá su0gin0o alguns espetáculo0, tal, mays aqui em João Pessoa num dá assim p0a gente pensa0 no futuro só fazem0o teatro; aqui em João Pessoa num dá pa pensa0 isso não.

E * Hum, hum. Qual a peça que você mais mais se envolveu assim pra...

I * Pra faze0?

E * Sim.

I * A que eu mais me envolvi assim pra faze0? Rapayz, eu me envolvi mais pra faze0, eu acho que foi - eu fiz uma encenação na escola pro coral, e foi uma banda e foi gente, que foi uma encenação que foi no final de ano, o nascimento de Jesus Cristo. E agora, que eu vô0 me apresenta0 agora, que é o papel de uma bicha, é uma coisa assim super engraçada, chama-se Monólogo {inint}

E * Sei. Como é que foi a tua primeira apresentação em público?

I * [F] Foi bastante assi:m cum aquele [ne0vosis] aquele nervosismo assim, não só na primeira como na segunda e tal sempre sinto isso, pu0que sempre são um0 público0 diferente. Mays foi supergostoso, depois que terminei eu falei assim, {inint} fica com medo de errá0, tal. Mays <eu num> eu sou assim, eu faço, mays eu num gosto de fazê0 aquela coisa decorada, entendeu? Aquele negôç0o + Eu gosto mais de fazê0 algo de improvisação. Por exemplo, a gente tem um um ponto, do ponto vai seguindo todos os atos. Eu acho melhó0.

E * Sei. Qual foi o teatro que vocês se apresentaram?

I * <Eu já> eu me apresentei no Lima Penante. O resto foi na escola.

E * Hum, hum. E como é:, como você? é: Como é que você foi convidado pra fazer teatro?

I * Foi o seguinte, eu comecei a fazer em escola, né? e: eu coloquei um u:m grupo lá na Escola Técnica, que eu tinha, então tinha um menino que fazia um cu0so, aí tava faltando uma pessoa que era o personagem principal que ninguém queria fazê0, porque ele fazia: ele: chegava, conve0sava prime0ro cum público pra depois começá0 a peça. Ninguém queria faze0 e tavum com vergonha e tal, aí o diretô0 pergunto0 se eu queria, aí eu aceitei. Foi uma peça indígena.

E * Hum, hum. E o que é que você teve que conversar com o público?

I * Eu chegava e dizia assim: “Boa noite, senhores e senhoras. Esse é mais um drama indígena” fazia um pequeno resumo da peça.

E * Você podia contar <qual foi> como é que foi esse resumo?

I * Foi assim: “Senhoras e Senhores, + esse é mais um drama indígena da Amazônia, + precisamente do Estado de Roraima. + Vocês vão assistir a um drama de amor, paixão e ódio. O homem e a natureza entrelaçados; a ingenuidade, a observação e a sabedoria de uma nação indígena. Esse é mais um espetáculo que conta uma lenda, + onde é explicada a chegada de <o>”, eita, “a chegada de Órion”, não + Ai, não tô lembrado do restante + “Sei que Órion, {inint} e Esplendis, e que é também + uma dança da tribo Tauepã. {inint}” Começava assim, aí eu saía, entrava os meninos dançando, aí eu já ia pra cabana, já coisas assim.

E * E você tem todas as peças decorada na cabeça?

I * Não. Quer dizê0 em algumas. Tem uma que eu fiz o papel de mágico, de0xa eu vê0, foi + a bruxa entrava, ria e tal, e eu dizia assim uma parte, num tô lembrado, é assim, mais ou meno0 assim: (risos) “Quantas maldade0 fayz as bruxas no seu laboratório! Só fazem, cada veyz mais, acrescentar o CFC na camada de Ozônio” e aí ia, entendeu? Era eu, uma bruxa e um palhaço.

E * Sei. Interessante. Qual artista que você mais admira?

I * Que artista eu mais admiro? São vários, entendeu? Assim + hoje em dia tem muito artista bom, agora o que eu admiro mesmo assim, que mais trabalha bem, eu gosto do Antônio Fagundes, (Antônio Fagundes) eu acho que trabalha bem, assim.

E * E mulher?

I * Atriz? Claro, atriz tem várias aí. Eu assisti Renata Sorah, que ela arrasa assim, entendeu? Eu acho que: trabalha bem e + é muito difícil, po0que antes você fazia oficina, entendeu? E hoje o Brasil forma muitos atores bons. Eu acho que: + Renata Sorah é [uma] muito boa.

E * Hum, hum. Mas é a única?

I * Não, que nada! Tem Fernanda Montenegro, que eu adoro, tem + tem a Regina Duarte, entendeu? Tem essas grandes estrelas aí:. A Cláudia Raia, também + trabalha superbem, eu assisti: agora há pouco um + Existe aí vários, vários e vários.

E * Você conhece alguma delas, desse pessoal que você falou?

I * Assi:m, eu já: fui no camari:m, conversei com eles, peguei autógrafo, já. Tenho o autógrafo da Cláudia Raia, tenho da Renata Sorah, tenho da Maria Zilda, tenho foto e tudo com eles, entendeu? + Sempre quando eles vêm aqui, eu sempre vou lá e peço.

E * <Você tem> consegue falar com eles pessoalmente?

I * Consigo, consigo, é fácil. É só você chega0 lá, dizê0, pu0que geralmente eles atendem, entendeu? + O Os funcionários que trabalham no Espaço, que geralmente é no espaço, eles dize0 “não, eles num querem atendê0”, mays eles num sabem, porque: é: os atores é quem diz se qué0 atender ou não as pessoas.

E * Geralmente eles atendem?

I* Geralmente eles atende0. Só veyz ô0 ô0t0a não.

E * Até que nível você pretende chegar como ator?

I* Rapayz, eu num sei. Se eu num morasse aqui:, eu eu diria que eu ia segui:0 essa carre0ra, entendeu? Agora eu num posso dizê0 assim “ah! Até:” mays eu pretendo, sempre, quando eu pudé0 eu + está lá fazen0o, entendeu? Participan0o + Sempre quando eu pudé0.

E * E como é essa vida de ator e ser paraibano e estudar, tudo ao mesmo tempo?

I * É uma coisa muito boa, porque é: você: cê tem que sabê0 trabalhá0 com as coisas, por exemplo, eu estudo e faço teatro, certo? Então, tem o horário de estudo e tem o horário de fazê0 teatro. Quan0o é horário de fazê0 teatro, <eu vou fazê0> eu faço teatro e quan0o é o horário de estudo, eu estudo. Os menino0 chegam pra mim e pergunta0, né? “o que tem a ver Escola Técnica com cum teatro?”. Eu digo “rapayz, num tem nada a ver, não, mas a opção que a gente tem aqui é essa mesmo, entendeu? A gente tem que sabê0 dividi:0. É uma coisa boa {inint}, compensa.

E * Mas se você fizer vestibular pra Engenharia Civil, como é que vai ficar a sua carreira de ator?

I * Minha carreira de atô:0. Eu num sei, <eu tenho> aí eu tenho que vê o horário na entendeu? Mays eu num quero deixar nenhum de jeito nenhum, embora que eu tivesse fazendo ô0t0a coisa, mays eu sempre quero tá fazen0o. Tem gente que arruma um horário, por que eu num arrumo?

E * Como é que você acha que é seu desempenho? Bom, regular, ótimo?

I * Eu, eu acho assim, <eu> às vezes quando eu tô fazen0o uma coisa digo: “ah, isso aqui tá horrível, vou tê0 que melhorá0”, entendeu? Mays, eu acho que assim [nu:m] nunca ninguém chegou pra mim e disse “Ah Valério, tava horrível”. Agora como um dia que eu fiz e tava em campo com a peça indígena. Teve um dia que eu fui péssimo, eu fui péssimo mesmo, eu disse “hoje eu tô, hoje eu tô horrível”, mays tem dia que se fayz bem e digo “ah, hoje eu fiz bem, hoje ninguém tem o que falar nada contra”, entendeu? Eu sempre <procurô> procurô assim melhorá0.

E * Hum, hum. Quais as possibilidade de se tornar famoso nacionalmente?

I * Minha, nenhuma (risos).

E * Por que?

I * Não, porque o seguinte eu, eu num, eu num (Gaguejo). Eu queria só fazê0 teatro, entendeu? Eu num queria fazê0 assim, qué0 dizê0, fazê0 novela, assim, num queria. Eu acho bonito tal, é uma coisa assim + o cenário sê0 mais bonito, entendeu, quan0o é gravação interna, é uma coisa + tenho a maió0 curiosidade, conhecê0 e tal, tudo bem. Mays acho que é uma coisa mais assi:m é controlada entendeu? Tem tudo alí na ponta, tal e tal. No teatro não, no teatro você já tem uma liberdade, já assim, acho que se você vai trabalhá0 com o texto, mesmo assim é ma0s fácil, entendeu? se você esquecê0 pode improvisa:0, já na televisão né tanto isso, entendeu? + No palco você pode olhá0 de lado, pode olhá0 pra qualqué0 luga:0 e na televisão cê num pode, tem que olhá0 nu:m direção só, po0que as câmara0 pra te pegá0 de frente, aí num dá.

E * Mas você acha que a técnica da televisão num ajuda não?

I* Não. Ajuda. Que ajuda, ajuda, entendeu? + Porque é um, é um trabalho novo, uma experiência nova. Em algumas coisa0 ajuda, mays + isso aí. Tem gente que <trabalha> fayz televisão mays nunca feyz teatro, como Glória Pires, por exemplo, nunca feyz teatro.

E * Qual é o mais fácil: fazer televisão ou fazer teatro?

I* Acho + eu num sei, eu acho que a televisão tá mais fácil, porque se você erra:0 você pode volta:0 e teatro você não tem isso, não.

E * E qual é a melhor coisa pra se fazer quando a gente esquece um texto?

I* Improvisação. Com certeza. Cê tem que improvisa:0. Contan0o assim: se você tá falando de uma morte, se você esqueceu do seu texto sobre essa morte, você vai tê:0 que improvisa:0 dent0o dessa morte, entendeu? Num pode fugi:0 tanto o texto assim, que senão o: companheiro lá vai tá perdido.

E* Você já viu alguma situação em que seu companheiro esqueceu o texto, improvisou e <você> deu um pouco de choque?

I* Deu, já, já. Foi: a minha mulhé0 que foi Eulália, <ela> uma veyz a menina que chamava Antônia, <ela> uma veyz ela errô0, ela improvisô0 e eu num peguei, entendeu? Mays eu aí continuei, po0que eu sabia meu texto, entendeu? Eu continuei, mays foi uma coisa assim um po0co chata.

E* Sei. E depois, ela se desculpou, como é que foi?

I* Não, ela desculpô0 também, entendeu? Já aconteceu comigo assim de uma veyz, por exemplo, a gente tava brincan0o antes de, de, de começar a peça, aí quando olhei pro menino, ele olhava para mim, que fazia o papel do meu irmão, olhava pra mim, eu olhei tanto para ele assim, eu não agüentei, comecei a rir, virei o rosto e ele ficô:0 + perdido, aí depois eu pedi: desculpa, porque isso acontece.

E* Hum, hum.

I* No palco, isso é ruim, pu0que quem tá, quem tá assistindo é: quem entende muito, observa tudo.

E * Sei. Essa coisa de ser paraibano tem alguma influência negativa para você, nessa sua carreira?

I * Eu acho que não. Não pra mim assim, mays como pra muita gente. Uma veyz, eu escutei aquela Arlete Sales, que ela é de Recife, ela tava falan0o que ela teve muita dificuldade quando chegou no Rio, pur causa do sotaque + entendeu? Quem chega no sul hoje para fazê0 teatro e tem sotaque

nordestino você sabe que é discriminado, porque eles num quere0. Agora, eles pegam os atores lá do sul, bota pra aqui, fazê0 novela no Nordeste e quem é que fala arrastado assim, num sei o quê. + Aqui a gente num fala daquele jeito. Aquilo dali é ridículo, assim, aquela novela, por exemplo, fala muito arrastado. É uma coisa [ridícu] ridícula, porque a gente num fala desse jeito. A gente num fala de jeito nenhum. + É uma coisa assi:m constrangedora pra quem é: + paraibano, principalmente quem é do Nordeste. + É uma coisa chata.

E * Hum, hum. Mas o pessoal da Bahia fala meio como carioca, né? O sotaque.

I * Si:m. É, é. Mays se cê repara:0 aquela novela você num sabe se tá falan0o baiano, se tá falan0o carioca, cê num sabe o que tá falan0o ali. + Quem já viu falá0 daquele jeito? Na Bahia <eu acho> Eu garanto que as pessoas num falam daquele jeito na Bahia, de jeito nenhum. Eu já conheci já muita gente baiana, Dermeval mesmo é baiano e ele num fala desse jeito.

E * Qual ator que você se espelha quando tá fazendo peça?

I * Rapayz, eu nunca: nunca reparei não. Eu nunca: tentei assim imitar não. Nunca. Agora assim, {inint} parece tal cena, eu faria assim, entendeu? Por exemplo, uma bofetada que teve aqui, foi num ótimo espetáculo, um Espetáculo Deyz + uma comédia, você ria do começo ao fim. Teve uma cena, agora quan0o eu tava passan0o lá cum os menino0, eu tava dizen0o “ah, eu vô:0 fazê0 assim”. Agora na gozação, mays nunca pensei nô0t0o atô0, não. Penso em mim mesmo.

E * Mas você tem algum ator que você olha e diz “gostaria de ser esse ator”?

I * Hum! (hes) Qué0 dizê0, que já passou já pela minha cabeça isso, entendeu? Ma:ys + é: um pouco assim, acho que é um pouco chato, entendeu? Eu já, eu já pensei. Eu ia dizer que não, mays já pensei.

E * Por que é que é chato?

I * Porque eu acho o seguinte: se você: qué0 sê0 um professor + eu vô0 dizê0, um bom professô0, você vai fazê0 tudo pra um bom professô0. Você num vai copiá:0 aquilo que seu companheiro tá achan0o pra sê0 professô0. Então, você deve segui:0 pro seu lado, entendeu? Então, se eu quero sê0 um bom atô0, eu vou trabalhá0 pra sê0 um bom atô0; eu num vô:0 dizê0 “ah, ele feyz isso, ah então eu vô:0 fazê0 isso também”, de jeito nenhum, po0que ele ali, ele tá, ali ele tá mais avançado do que eu, ele já feyz oficina, já trabalhô0, tal, e eu não. Eu vô:0 ficár, tal, na minha.

E * Como é que tem sido esse <essa> esse percurso? Você antes me falou que já fayz quatro anos que você já fayz teatro. E aí, o que você tem pra me dizer sobre teatro?

I * É muito difícil a gente definir. Eu acho assim, como um amigo meu diz, teatro é uma ca0xa mágica. Num tem lado, num tem fundo, num tem teto, num tem fundo. Num tem nada, tem nada, tem nada. É infinito. Que: o teatro é uma coisa muito difícil. Eu acho que [nin] <quase> [ne] (Gaguejo) nem todo mundo consegue responde0 isso. Já perguntei já a muita gente assim, a principalmente atores já, do sul e tal, a Renata Sorah mesmo num soube dize0 isso. É uma coisa muito mágica o teatro, é u:m uma coisa. De repente você pode fazê0 dois personage0 quase quase ao mesmo tempo, entendeu? Numa peça “o Mistério de Irma Vap” o Marco Nanini troca de roupa assim em segundos, entendeu? E aí vai e volta, vai e volta no personagem. Aquilo ali é incrível.

E * Hum, hum. Mas, que estória marcante do teatro, algum embaraço, alguma situação de tropeçar em palco... Você tem alguma? Sua ou de algum companheiro seu?

I * Ah, minha. Rapayz, eu tenho uma. Foi essa do, justamente do indígena. Eu peguei o, o, (Gaguejo) o: foi as frutas e coloquei no lugar errado e o menino ia pegá0 e chegô0 lá procurô0 e num achô0. Aí ele ficô0 doido (risos). Foi isso já, mas também os companheiros já, também já, feyz uma no: dia da estré0a da gente. Um amigo meu, ele era meio gordo e: o palco chovia quando ele morria, o palco chovia. Aí ele escorregou feio (risos). Todo mundo riu, sabe, mays a gente tentô0 segura:0, mays como ele fazia o papel de menina e tava brincan0o, né? Mays aí a gente num agüentô0, não. <A gente> Quando a gente se encontra a gente conve0sa hoje, a gente morre de rir sobre isso.

E * Existe alguma relação entre o Valério estudante da Escola Técnica e o Valério ator de teatro, ou num tem diferença? Como é essa coisa?

I * Rapayz, eu acho que diferença {inint} porque eu sou uma pessoa é: que, tanto na Escola como no teatro, eu adoro brincar, converso, entendeu? São uma pessoa só. Agora claro que interpretamos outros personagens eu sou totalmente diferente, né? Mays + normalmente eu sou uma pessoa só. Gosto de brincar na sala, gosto de brincar fora, gosto de brincar em qualquer lugar.

E * Como é que, como é que você se definiria quando tá interpretando?

I * Como me definiria + Uma pessoa que não existe.

E * Uma pessoa que não existe.

I * É. + Pra mim não, né? Quer dizer o meu convívio, agora + pras pessoas eu, eu, como é? Pras pessoas existe. Eu estou vivo, né, naquele momento, agora pra mim é como um personagem, quando eu saio acaba o personagem.

E * Hum, hum. Quer dizer que o Valério personagem se limita somente à existência no palco, quando você sai ...

I * É, quando eu saio. Agora depende, por exemplo, <essa> esse que vou fazer, essa comédia, próxima comédia de bicha, é: uma comédia + claro que os alunos quando eu fô me apresento amanhã na Escola, claro que quando termino os menino vão começar a zoner e tal, vão pedir pra mim fazer, tal, como já aconteceu já. E é:, por exemplo, quando eu fiz o:, o:, quando eu fiz a peça ainda o mágico, que eu era o mágico, às vezes eu encontro a bruxa, ela diz uma frasezinha ainda, se eu me lembro tá? A gente sempre assim, + mays é coisa {inint} eu acho.

E * Sei. E como é que é, como, você convive com seus amigos de trabalho lá na Escola?

I * Convivo. Ah:, deixa eu ver, ah: o curso e estradas e o curso de processamento, é processamento, estradas e edificações, é o curso que tem mais gente ligado ao teatro na Escola. A gente é que tá agora formando essa peça aí. Só tem gente de Estradas, Edif e Processamento de Dados.

E * Como é que é o relacionamento entre vocês?

I * De brincadeira (risos). <A gente> Quando é o momento de falar sério a gente fala sério, entendeu? Quando é: momento de brincar, a gente brinca. Por exemplo, quando eu tô falando sério e tal, de repente pra quebrar <aquela> aquele negócio ali, eu vou e brinco. Ontem mesmo eu tava dizendo aos menino, eu tava, quando a professora entrou, {inint} eu tava dizendo aos menino + “gente, vocês tem que trabalhar. Porque eu num vou ficar sozinho, não”. Aí eu comecei a brincar com meu personagem, + comecei a dizer meus dizeres e tal, aí eles começaram a rir. Mays + a gente sempre brinca, quando necessário a gente briga mesmo assim, entendeu? Na sala, briga mesmo assim. Fica com raiva um dia. No outro não, já volta a se falar, normal.

E * Sei. E como é que é o financiamento das obras de vocês, porque vocês tem que alugar teatro, tem que ...

I * Rapayz, a Escola é ruim. A Escola num dá tanto apoio à gente. Eu acho que é porque a gente <nu:m> justamente isso, porque eu acho que a escola nunca teve um grupo, entendeu? E a gente tá mostrando agora que a gente quer fazer alguma coisa que: a gente quer que ele invista na gente, entendeu? É difícil, a gente vai mais assim no teatro. É: a gente pede à direção e tal, mais acima das dificuldades que a escola impõe bastante, mais a gente tá indo aí. Acho que a gente vai indo pro Pio X {inint} eu acho.

E * Mays um grupo da: um grupo da Escola Técnica ajuda o grupo do Pio X ou é o mesmo grupo, como é que é isso?

I * Não, o grupo da Escola é um grupo só, entendeu? O grupo formado pelos alunos da Escola. Inclusive o que eu acho que o grupo de Escola num dá certo assim é que tem gente desinteressada, isso tem em todos os lugares.

(Interrupção da gravação)

I * Eu já vi uns assim muito: “[cê vai pro] ah não, vou ao teatro porque hoje é sábado e hoje eu tenho que: marcar a presença lá” {inint}. Mays não, mais a gente conhece assim o pessoal do Pio X, eu conheci o pessoal do Objetivo, conheço gente da escola normal que faz teatro, também conheço o pessoal do Liceu, da Academia e aí vai. Eu conheço muita gente assim que faz. São de grupo diferente.

E * Sei. Quanto tempo você leva para decorar um papel?

I * Aí depende. + <Eu> o ‘Tabecama’ eu passe:i + o ‘Tabecama’ eu passe:i seis dias pra decorá0. Apesá0 que não era grande, may0 também num era pequeno. Eu decoro rápido. Isso é: + O segredo de você decorá0 é lê0. Lê0, lê0, lê0, lê0, pronto. Ce num instante cê pega. Por isso eu já gosto assim de: fazê0 improvisação, po0que se cê sabe o tema, cê sabe falá0. Se cê sabe falá0 sobre o que é uma á:vore, alguma coisa cê sabe do seu texto, né? Aí é fácil.

E * Hum + Quanto tempo você leva os preparativos para uma apresentação? Quanto tempo vocês tem que ensaiar, quanto tempo vocês tem para se reunir?

I * Bom, isso aí <a gente> é: essencial isso. A gente tem que sempre encontrá0 [tod] no máximo assim umas quat0o + quat0o vezes por semana, assi:m. A gente deve sempre passá0 o texto. Fazê:0 exercício, isso aí é indispensável para um atô0. + Fazê:0 exercício de concentração, fazê:0 exercício de toque, fazê:0 exercício de: postura, fazê:0 exercício de:, de: voyz. Tá entenden0o? E tal. Isso é muito bom. Sempre a gente vai decoran0o, vai passan0o o texto, a gente vai ven0o como é que a gente imagina o nosso personage0, como é que a gente imagina o do companheiro e assim vai.

E * E aquela preocupação em fazer pesquisa pra algumas pessoas que você tá fazendo...

E * Uma oficina assim pra você sabê0 como é que deveria sê0 o seu personage0.

E * Isso.

I * É muito interessante porque veja só, <no> em ‘Val da Sarapalha’ tem um menino que fayz o cachorro. Num tô lembrado o nome dele agora + ma:ys ele passô0 acho três meses no mercado central olhan0o ali os cachorro0 e tal. Ficava lá de madrugada mesmo, ele ali estudô0 muito mesmo. <Até que o> na escola tinha um vé0yo {inint} ia fazê0 o papel de um bêbado. Eu disse a ele: “Rapayz vai + vamo vê se você arruma um bêbado pra fazê0 um bêbado direito, + um bêbado bom” + Assim, bom assim, interpretá0, né? “Valério, eu num tenho tempo de i:0 atrás disso não, num sei o quê”. Digo “Então pronto, você num invente de fazê0 as coisas, porque olha só” + <Eu> é bom você pesquisá0, entendeu? + Você + tentá0 melhorá0 o seu personage0, po0que fica mais interessante, fica mais fácil pro atô0.

E * Hum, hum. Sei. Mas você sempre encontra pessoas assim que num tão dispostas a colaborar, num tão disposta a ter paciência pra fazer uma pesquisa e querem fazer a coisa de qualquer jeito?

I * Não, isso aí eu acho o seguinte, sempre existe aquelas pessoas preguiçosas, + entendeu? Mays eu acho que: o grupo, por exemplo, que eu trabalho tem muita gente boa, interessada. Agora vamo0 fazê0 {inint} e tal, eles me escutam, entendeu? Assim, quan0o eu falo todo mundo: <ou> + ontem eu fiquei com raiva po0que ontem os menino0 tava0 tudo brincan0o, eu disse “olha, eu num vô0 mais me preocupá0 com o de ninguém aqui, pu0que eu vô0 fazê0 meu papel. Eu já sei o meu papel, se vocês num trabalhá0 eu vô0 rouba:0 a cena de vocês”, eu disse a eles, eu ameacei. Qué0 dizê0 se eles num trabalhare0 eu vô0 rouba:0 a cena de todos”. Eles ficaru0 chateado0, digo “mays é verdade, que eu quero trabalhá0 e vocês num quere0”.

E * Como é esse negócio de roubar a cena?

I * Rouba:0 a cena é, por exemplo, se você vai fazê0 um, um + vamo0 dizê0 um ponto, você fay0 + tem um ponto da minha peça e você vai fazê0, entendeu? um personage0, eu posso sê0 mais engraçado do que você. Se você num procurá0 fazê0 bem a tua cena, se eu fô0 mais engraçado do que você, claro que todo mundo vai gostá0 de mim porque eu tô fazendo todo mundo ri:0. + Já se a pessoa num fô0, ficá0 na dele e tal, falá0 pouco, tê0 uma postura de voz muito ba0xa, então +

E * Como é que é esse negócio de postura, porque na televisão a gente já tem os recursos de microfones altamente potentes e tudo mais, e no teatro? Como é que você tem que impor a voz?

I * Rapayz, impô0 a voyz, você tem que sê0 bastante claro + falá0 devagá0 e alto, você tem que tê0 uma boa dicção, entendeu? Tanto a postura, assim, no que a gente fala, tanto na postura, assim, como {inint} o personage0 vai entra:0, entendeu? como <na> em voyz, entendeu? Po0que se tipo, a última pessoa lá no finalzinho tem que escuta:0, entendeu? É uma coisa bem interessante.

E * E você podia daqui pra frente falar como se eu tivesse se tivesse é: [ce] <na> em cena? Como é que é a sua voz lá? É a mesma voz a sua só?

I * Ah! Não, depende. + Bom, se fô0 para fazê0 a bicha, aí muda, né? (risos) Agora, depende cara, porque você tá num:, num teatro, você tem uma acústica melhor, entendeu? você fala, claro que isso tudo vai mudar a sua tonalidade de voyz, entendeu? + Depende já no meu personagem0 agora, né? a gente já fala mais assim, né? e tal, então. (risos)

E * Mays você já feyz algum papel onde você teve que colocar <forç>, puxar muito da voz?

I * Já, foi <no> justamente lá no campo, quando a minha mulhé0 cortava minha perna eu tinha que gritá0, dizê0 “Ai, ai!” entendeu? E: logo no começo foi estranho, tal, mays aí eu fui falan0o alto, alto, alto + tinha que puxá0 mesmo.

E * Vocês têm que fazer algum exercício pra voyz?

I * Tem, tem sim, tem exercício de dicção, tem é: + Até que lá no teatro, lá tem assim, é: exercício de dicção. Aí tem. A gente fala “aaah:” até, entendeu? “miii:” e assim vai. Depois fala cinco palavra0 que tenha muito ‘A’, entendeu? Por exemplo.

E * Interessante! + Qual o tipo de peça mais difícil de se fazer: comédia, drama?

I * Rapayz, eu acho que: uma comédia é um dos mais difícil, porque num é todo mundo que tem assim o dom de fazê0 as pessoas rirem, entendeu? É muito difícil, porque você tem que trabalhá0 muito, entendeu? Quando a pessoa nasce pra fazê0 comédia, é comédia, apesar0 que drama também é muito difícil, porque se cê fô0 prá chorá0 é: é fogo viu? Agora eu acho que a comédia é mais difícil. Eu acho.

E * Você já fez alguma comédia?

I * A comédia que eu fiz + não. Eu tô fazen0o essa agora. Tô adoran0o.

E * É?

I * É! Tem uma cena lá que:, + é quando eu subo no palco, escolhambo com o ponto. Aí vem uma velha, né “Ah, meu filho, isso não é:”. Aí escolhamba, diz que num é pra mim tomá0 esse caminho e tal, aí eu venho pra ela “Vó-ó, por favor, viu, Vó?” Aí {inint} eu começo a ri:0 e todo mundo começa a ri:0, entendeu? Sempre existe isso. + Comédia eu acho que é melhó0.

E * Você podia falar um pouco dessa peça que você tá fazendo como é que tá?

I* (hes) Tá, tá + tá legal, entende:u? É um ponto, o cara + ele vai começa:0 assim, ele vai tá numa sala, entendeu? ou então num quarto, então ele vai começa:0 a lê0 o jornal. + E ele lê uma manchete assim, vamo0 dizê0 “Abre as inscrições0 para o festival de música!”. E isso vai sai:0 da platéia, ninguém sabe, vai sai:0 da platéia + duas pessoa0 que <são> que cantam, entendeu? Um vai imita:0 é: o Edson Cordeiro, ele fayz o papel do Edson Carneiro, ele: vai gritá0 mesmo. Tem um ô0t0o companhe0ro com ele, né? que vai fazê0 o Cássio Ele, e já o ô0t0o é o brega. O brega vai interrompê:0 ele. Vai dizê0 que ele não canta nada, vai dizê0 que parece uma galinha gargarejando, e tal, etc. Aí depois <e:u:> depois que termina ele pede à produção do teatro pra tirá0 + essas pessoas. Quando sai, aí ele pede descul::pa, {inint} no programa, tal, e ele volta a lê0 o jornal. Quando volta a lê0 o jornal, ele lê assim “olha que absurdo ‘prostituta tenta seduzi:0 homem da nossa sociedade.’ Isso é uma vigarista”, aí começa a escolhambá0 cum ela. E ela levan:ta e: começa a dizê0 coisa com ele, entendeu? Ela alisa os cara0 na platéia, entendeu? Vai envolven0o o público em geral, né? Até chegá0 lá no palco onde a gente tá lá também e assim vai + todos os personagem0, até o final. O final é assim + é: quando ele lê assim pronto: “O mundo tá preste a pari:0”. Quando ele diz isso <vai te0 o> a velhinha vai tá com a neta e a neta vai tá grávida, então ela vai pari:0 ali, entendeu? no palco. Aí tem um cego no meio da platéia que quando: a menina pari:0, ele diz “pronto, mais um pra [terminar min] pra atrapalhá0 minha peça!”. Aí o cego diz “até fim que achei o luga0 pra assisti:0 a peça”. Aí senta, aí termina, entendeu? É um negóç0o assim, mais ou meno0.

E * Quer dizer que a peça vai <ser do> sair da platéia <do> da platéia.

I * Da platéia pro palco.

E * E você também vai tá na platéia?

I * Eu tô na platéia. Inclusive que quando eu tivê0 no teatro, eu vô0 tê0 que assisti:0 a uma seção antes, porque vai sê0 um festival estudantil de teatro, então no dia da minha apresentação aqui, que

será no dia 29, vão sê0 duas apresentações, então eu vô0 tê0 que tá lá cedo, po0que vô0 tê:0 + ninguém pode sabê0, entendeu? Então, qué0 dizê0 que eu vô0 tê0 que tá lá junto, com todo mundo.

E * Mays vestido a caráter já?

I * Vestido já: a [cará] pra entrá0 em cena já. Tudinho. Sô0 eu + Eu ando com uma menina que ela faz o papel de uma lésbica, uma sapatona, né? E: o cantô0 também vai tê0 que tá lá, vai tê0 uma mendiga também, [tud]. + Todo mundo vai tê0 que tá junto.

E * Interessante. Quando é que vai sê0 essa apresentação?

I * No: Santa Rosa, no dia 29, acho que é às 8 e meia da noite.

E * Hum, hum. Qual, Qual desses tipos de peça, drama, é comédia, você já sentiu mais prazer em fazer?

I * Rapayz, eu acho que a comédia. Acho que: comédia é muito bom assim, entendeu? é bonito assim, quan0o você fayz ri:0, entendeu? Eu adoro comédia. Eu assisti inclusive assisti “A Bofetada” duas vezes, <foi> sei do começo ao fim.

E * Mas e drama, como é que é fazer drama?

I * Rapayz, ê eu acho assim o o drama é mais difícil, po0que você tem que tê0 muito traba:lho, cê tem que fazê0 de tudo pra {inint} aquele personage0 não envolvê0 tanto você, né? Na comédia não, na comédia você pode brincá0 tal, mays no drama é uma coisa muito mais séria, entendeu? Eu acho bonito sim, claro, ‘Romeu e Julieta’ é lindíssimo, um drama + muito bonito mesmo. Então acho que: depende de cada pessoa, entendeu? Eu mesmo gosto mais de comédia.

E * Você já fez algum drama?

I * Drama também não. Eu fiz assi:m + qué0 dizê0, já fiz já, o drama que foi o Tabecama que morria e tal, uma coisa assim bastante {inint} foi bem excitante. (risos)

E * Você podia falar como é que foi essa peça?

I * O Tabecama foi a época que eu falei do: + é: assim era uma: um: grupo indígena, entendeu? Só que a minha mulhé0 gostava do meu irmão + né? E: ela chamava ele pra i:0 pra o mato caçá0 tal, e ele num queria i:0, ia eu. + E ela com raiva, ela cortava a minha perna. Aí como era uma lenda, eu ia p0o céu, num morria, eu ia p0o céu, entendeu? Virava a constelação de Órion. E: meu irmão, futuramente, ele {inint} tê0 prevenido, tal, matava também. Só que ele matava assim, dent0o de um, dent0o de um: é:, ‘xô’ vê0, dent0o de um assim + duma água, entendeu? tinha um mel, eu matava, ela virava um tatu. Depois virava um arau-águia.

E * Um o que?

I * Arau-águia.

E * Que é isso?

I * Num pergunte o que é não <Risos> num me pergunte que a gente quando você fazia isso, ninguém sabia o que era um arau-águia. Aí o diretô0 disse “Ah, acho que deve sê0 um animal assim parecido com um cachorro”. E a gente até hoje num sabe mesmo o que é um arau-águia. Na lenda existe, may0 a gente num sabe o que é.

E * Hum, sei. Você recebe alguma coisa por essas apresentações, não?

I * Quan0o fô0 estudantil não, né? Agora quan0o fô:0 {inint} recebi sim. + Agora nesse festival agora, como vai sê0 dividido em todos os, em todos os espetáculos, vai vim pro grupo, entendeu? Acho que:, eu num faço tanta questão de recebê0: + Assim na escola eu num faço, né? Po0que é po0 prazê0, agora po0 fora, entendeu? Assim, por exemplo, eu tava num grupo agora eu ia fazê0 um um comissário, era ‘A Menina e o Vento’ o nome desse espetáculo, eu ia fazê0 o papel de um comissário, era uma comédia, eu ia assim trabalhá0 <com> eu ia assiná0 contrato tudinho, mays por motivos superiores eu tive que deixá0 esse personage0. Esse ano.

E * Você pode contar o que é que foi?

I * Não (risos). Foi esse ano, entendeu? Mays, num sei se você reparou, né? eu acho que vô0 fazê0 um adulto. Assim essa peça era infantil, eu acho que eu vô0 passá0 pro adulto. Rapayz, + se dé0 (risos) vontade de espirrar? Espirra e continua. Por exemplo, é: uma coisa interessante, se eu dissé0 alguma coisa errada, quer queira, quer não, você vai tê0 que continuá0, entendeu? + Aquele cara

uma vez tava dan0o uma entrevista na televis0o e: o: o: Osmar Prado + ent0o ele uma vez <tava> foi fazê0 um teste e, sem querê0, derrubô o cinze0o. Ele segurô e continuô rodan0o a cena, entendeu? Ele disse que o diretô disse assim “Cê já ta!” po0que a pessoa tem que tê0 segurança. + Se a pessoa espirr0, foi o personagem que espirrô, ent0o tem que continu0. (Risos)

E * Sei. Você pretende sê0 outra coisa que não ator?

I * Claro. {inint} Como eu já disse <a gente aqui num tr> a gente aqui num tem, em João Pessoa, aqui na Paraíba, num tem toda segurança, ent0o a gente tem que tê0 ô0ta profiss0o.

E * Você já decidiu que profiss0o seria essa?

I * Eu acho que tá mais pra engenheiro civil, como eu faço estradas é mais pra essa área.

E * O que é que você sabe de engenharia civil?

I * (Risos) eu tô começan0o agora, entendeu? Eu sei pouquíssima coisa. Pouquíssima mesmo. Porque eu num sei nem mexer no: nem no levantamento ainda porque eu tô no primeiro ano. Sei pouca coisa.

E * mays <qual é> que tipo de informação você tem, para tê0 escolhido engenharia civil?

I * Você tem que tê0 bastante segurança quan0o vai fazê0 alguma coisa, entendeu? Cê tem que:, até quanto:, <pronto> quantos kilos de cimento cê tem que us0 num prédio, cê vai tê0 que sabê0. <Que> antes de tá pronto, cê tem que sabê0 isso. Quantos tijolo0 vão sê0 necessário, quantos ferro0 vão sê0 necessário, tudo isso assim tem que sabê0. A coisa é: bastante complicado, tem que sê0, tem que tá muito bem física, em matemática eu num sô0 tão bom assim não. Vô0 tenta0 melhor0.

E * mays você gosta mesmo de engenharia civil ou é só porque é na escola técnica?

I * Não, eu sempre tive vontade, entendeu? de fazê0 engenharia civil. Eu tenho, quando eu era pequeno eu pensava em sê0 médico e tal, mays acho que pra mim num dá tanto não. Mays depois que eu entrei na Escola me deu mais vontade assim de opt0o por essa área.

E * Sei, como é que é seu relacionamento assim com os amigos de teatro, que o que é que você falou, você parece que coordena eles, né?

I * É: É legal. Eu, quan0o num tinha professora ou quando a professora falta, eu coordeno eles. + É: antigamente, era, era bastante estranho, pu0que é o seguinte, eu era amigo dele0 durante a semana, chegava no Sábado, eu ia sê0 professores deles. Era uma coisa totalmente estranha, mays muito interessante, entendeu? É um relacionamento normal, eles me chamam de Valério mesmo, é uma coisa tudo + entendeu?

E * Hum, hum. E como é que é essa história, existe alguma diferença assim propriamente dita entre ator de televis0o e ator de teatro?

I * (hes) Eu acho assim que existe, existe. + Ator de televis0o, cara, ator de televis0o ele é muito: controlado, entendeu? Tem tempo pra [tu] pra tudo que você fô0 fazê0 tem. E teatro não, teatro quan0o você tá ensaian0o, cê erra, cê pode volt0o e tal, você pode passa:0 a cena todinha. + E eles não. Teatro não, cê erra, + cê pára, pode dá uma olhada no texto, + o diretor tá lá, + ele pode falar + te dizê0 qual a fala dele, tudinho. É uma diferença muito grande, e no teatro não, o que você fizê0, fez, num pode volt0o mais atrás, você errou num pode volt0o.

E * Hum, hum. Você pensa em se apresentar ao lado de alguém famoso?

I * (Risos) <Eu acho ass> Eu acho que é:, eu acho que isso é o sonho de todos os atores assim mesmo daqui da Paraíba. Quem não queria se apresenta:0 ao lado de:, vamo0 dizê0 assim, de uma Fernanda Montenegro? Quem é que não queria? Acho que todo mundo queria. Deve sê0 o máximo assim, aprendê0 com quem já sabe.

E * E você acha que: Como é que ia sê0 o seu desenvolvimento lá na hora, tendo a responsabilidade de tê0 Fernanda Montenegro, lá?

I * (Risos) Ia sê0 uma coisa muito constrangedora. Assim, constrangedora não, ia sê0 uma coisa assim de muito ne0vosismo, entendeu? Po0que você vai tá com medo de err0, po0que você sabe que aquela pessoa ali + é um: uma pessoa assim, trabalha muito bem, é uma das melhores do país, e tal. Vai sê0 uma responsabilidade e tanto pra você, ent0o qué0 dizê0, é uma coisa de bastante responsabilidade.

E * Hum, hum. Certo. Deixa eu parar um pouco de teatro, pra entrá0 numa pergunta meio pessoal. Você gosta muito de teatro. Mays como é que é? Como é que é a tua vida sem o teatro assim, como é que você é como pessoa?

I * Normal. Eu gosto <de> assim, eu vô0 pra escola, eu gosto de estudá0 também, eu converso com os meninos :: isso daí é normal, é normal, :: vô0 pro ba0zinho, vô0 <p' um> pra boate e tal, então é uma coisa normal.

E * Você sempre sai no final de semana?

I * Sempre.

E * Pra onde?

I * Geralmente eu vô0 a ba0zinho, assim vô0 aos bares. Quan0o num é bá:0, é: vô0 ao teatro, vô0 ao bá:0, sempre assim.

E * Qual a importância que a sociedade dá ao teatro em geral?

I * É o seguinte + até que agora, assim, até que a sociedade tá mais in0o ao teatro, entendeu? mays + antigamente o: a sociedade ia mais ao teatro se fosse assim uma, uma peça de fora, fosse uma peça que viesse do Rio e tal, com atores de grande nome. Ma:ys + local eles num davu0 tanto não, mays agora tá até dan0o, entendeu? tá dan0o assim, tá um público assim, tá até razoável. + Não da sociedade, sociedade mesmo, po0que eu tenho um amigo meu que, por exemplo, que nunca foi ao teatro e: a famílh0a dele também nunca forum, entendeu? Vão mais para coisa em jorna:l, entendeu? Essas coisa0, tudo coluna, tal, essas coisa0.

E * Sei. Você nunca pensô0 em se profissionalizar como ator?

I * Rapayz, já passô0 pela minha cabeça, entendeu, mays num: num foi coisa assim, tâ:o, entendeu? assim tão + <por tant> por muito tempo, entendeu? Pensei + tal, ma:ys eu vi que tava aqui.

E * Por que tava aqui? (risos) O que você qué0 dizê0 com isso?

I * (risos) Porque é como eu disse a você, aqui é muito difícil fazê0 teatro aqui em João Pessoa. Tem <muitas> que tem muita peças e existe muitos atores aí trabalhando bem, tal, mays é uma coisa bem + bem +

E * Hum. Tem alguma coisa a ver com a localização dos teatros de João Pessoa?

I * Bom, eu acho o seguinte, que o teatro, os teatros de João Pessoa são muito bem localizados. O teatro Santa Rosa no centro que todo mundo passa ali, entendeu? e quem passa ali vê que é {inint} o Teatro Santa Rosa. O Paulo Pontes também é bem centralizado, que já fica pro lado de cá. Tem o: só o Lima Penante, que é um pouco escondido, que ninguém sabe <a, a> assim direito onde [fic] ele fica na João Machado. + Mays o, já o do Colégio Pio Décimo, também tem teatro, é também bem localizado, todo mundo sabe onde é o Pio Décimo, então, são bem localizados eu acho.

E * Você acha que num é difícil o pessoal sair, por exemplo, do Bessa pro centro da cidade, pra assisti:0 uma peça no Santa Rosa e voltar? Acha que isso num é empecilho?

I * Eu acho que não, po0que quan0o vem um: por exemplo. Vô0 dá um exemplo, + se viesse um: um:, vô0 dá um exemplo mais longe: se viesse, por exemplo, um cantô0 internacional cantá0 no Almeidão, todo mundo iria. Por que num iria no teatro numa noite? Digamos assim, principalmente quem mora no Bessa. Quem mora ali tem carro, porque mora distante e tal. Num teria nada pegá0 o carro e i:0 no teatro, i:0 lá assisti:0. Eu acho que num mataria ninguém uma veyz na vida.

E * Sei. Os estudos atrapalham você, na sua carreira assim, não?

I * Não, não. No começo assim eu achava que ia atrapalhá0 tal, até que meus familiare0 pensavam que tava atrapalhan0o, assim batia em cima. Às veze0 dizem que tá atrapalhan0o, mays num tá atrapalhan0o não. Eu tô saben0o dividi:0, eu acho que a pessoa tem que se organizá0, dividi:0 o horário pra tudo.

E * Você se acha uma pessoa organizada?

I * Em algumas coisas (Risos), em algumas coisas eu sô0 [ogan] organizado, entendeu? Mays em termos de assim em casa, de tá guardan0o as coisa0 eu num sô0 muito, não. Agora assim de organizar horários pra isso, pras coisa0, eu acho que eu sô0.

E * Você sabe dividir o tempo pra cada coisa?

I * Eu acho que eu sei.

E * Como é que fica a divisão do seu tempo durante a semana?

I * De manhã eu estudo, à tarde eu faço Educação Física, depois da educação física eu estudo. Quando tem ensaio de cinco e meia, como tá senão agora, aí eu, e:u: vô0, ensaio até, vamo0 dize0, até sete, sete e meia, quando chego em casa às veze0 não dá tempo estudá0, eu num estudo, mays eu estudo já depois da Educação Física já por causa disso. Sempre assim. De Segunda + à Sexta de manhã aula; Segunda, Terça e Quinta à tarde a Educação Física, eu estudo e faço o ensaio, e no Sábado à tarde vô0 ao teatro mays volto cedo.

E * E no domingo, o que é que você geralmente faz no domingo?

I * Domingo eu vô0 assim à uma praia, não pra ficá0 muito tempo, entendeu?. Domingo eu gosto muito de tá em casa, entendeu? Domingo, assim, à tarde é que, vamo0 dizê0, se fô0 um, se fô0 no comecinho da tarde, pá pegar um cinema, entendeu? Ainda vai. Agora à noite, eu + faço questão de não sai:0 de casa.

E * Hum, hum. Você disse que gostava de basquete também, né?

I * É.

E * O que é que você acha daqueles jogos da NBA, basquete brasileiro também?

I * Aqueles caras são fantásticos, né? Eles não existe0, assim, mesmo não, porque eles voam com a bola, eles fazem mágica, é uma coisa assim: que vai durá0 por muito e muito tempo aquele basquete dos Estados Unidos. Vai sê0 por muito e muito tempo um dos melhores do mundo.

E * Você viu aquela reportagem que um dos jogadores mais famosos Barckley, né? teve problema, teve início de paralisia, devido ao esforço no esporte? O que é que você acha disso?

I * Hum, hum. Eu acho o seguinte, eu acho que deve tê0 sido algum:, algum, assim esforço físico demais assim, alguma coisa assim, eu num vi direito, mays eu tô sabendo, entendeu? Eu acho que foi esforço físico demais. Tem médico pra isso, tem {inint} pra trabalhar.

E * E Magic Johnson?

I * É uma coisa bem: bem lô0ca, né? que foi uma pena, a gente {inint} dizê0 assim a gente, porque eu gostava muito dele, assim como jogadô0 + tê0 saído do basquete + uma pena, mays, é verdade, então +

E * Você acha que foi justo o que algumas seleções fizeram, boicotaram, disseram que não jogariam contra os Estados Unidos se [Ma] é Magic Johnson jogasse, por causa da Aids?

I * Não, eu eu acho assim que:, eu acho que essa história assim <eu num se> eu num: eu num sei nem dizê0 direito porque eu acho o seguinte, como ele era um dos melhores, entendeu? do mundo, claro que acho que todo mundo queria jogá0 pelo menos uns cinco minutos com ele, então eu acho que isso é mais assim de imprensa, porque você sabe que a imprensa vive disso, de inventá0 coisa, mays eu acho que, claro que tem gente cheia de frescura, mays sobre isso eu acho que + não.

E * Hum, hum. E namorada <o que é> você já teve alguma namorada que trabalhava no teatro também?

I * Não, não, nenhuma.

E * Mays você já teve alguma namorada que sabia que você era do teatro.

I * Já, já.

E * Como é que você conheceu essa...

I * Aí, eu num me recordo, num me lembro, mays já, entendeu? mays eu acho que geralmente o seguinte: quando você gosta de uma pessoa, quando você conhece eu acho que essa pessoa deve aceitá0, entendeu, eu acho que essa pessoa começa a gostá0, entendeu daquilo, então você <dev> deve dividi:0 em dois tempo.

E * Existe algum tipo de preconceito na sociedade, eu num sei de nenhum, contra a sê0 ator?

I * Ah, existe e como existe + há sim, porque o seguinte + muita gente pensa o seguinte assim o teatro, “ah, só quem faz teatro é homossexual” + Nesse aspecto, entendeu? Também pensam assim “ah, só quem faz teatro é quem não tem o que fazê0” e etc., etc., entendeu? Mays eles num olham que hoje o: o: muita gente vai ao teatro e assiste, paga ali e fica olhando. Mays num sabe o trabalho

que tem montar aquilo, num sabe o trabalho que o atô0 tem de decorá0 aquilo, num sabe o trabalho que a gente tem, entendeu? + mays muita gente vai só por i:0 mays num dá a menó0 importância. Existe muito preconceito sim, na sociedade.

E * Você já foi vítima alguma vez assim abertamente desse preconceito?

I * Rapayz, a mim assim diretamente não, mays um dia se a pessoa vié0, acho que essa pessoa vai perdê0 o tempo, porque eu num ligo não. Se a pessoa diz “Valério, eu num gosto de você”, eu num sei, “eu num tô lhe pedin0o pra gostá0 de mim, só gosta de mim quem quisé0 gostá0, quem não quisé0 + se [afa]”. (Risos).

E * Como é que é mays mas se essas pessoas têm preconceito, como é que eles todo dia assistem televisão, com muitos e muitos atores que tem?

I * Porque assim eles assiste0 a televisão, + mays olham mais pelo personage0, não olham pelo ator. + Mays que há discriminação há, entendeu? por exemplo, é: ele, por exemplo, no dia em que aquela menina morreu, a: a: Daniela Perez, quan0o eu escutei <a> uma mulher tava dizen0o pra outra: “Ah, o Bira matô0 aquela menina” Aí eu fiquei Bira? Eu fiquei, né? todo mundo tava o que? Pensan0o no personage0 dele. Ninguém tava pensan0o na figura que ele era.

E * Tava pensando no personagem?

I * No personagem, não no atô0, no nome dele.

E * Hum, hum. O que é que você acha da sua forma de falar?

I * Rapayz, a minha forma de falá0? Eu num vô0 dizê0 que eu sei falá0 bem, po0que falá0 bem eu num sei, eu só sô0 desenrolado, entendeu? Agora assim, tem algumas palavras que eu tenho dificuldade assim às veze0 de falá0, mays eu acho que eu falo bem.

E * O que você mudaria então nessa sua forma?

I * De falá0?

E * Sim.

I * Acho que por enquanto nada. Entendeu? Assim eu falo, entendeu? sei chegá0 nos canto, sei sair {inint} Mays acho que por enquanto não, mudaria nada não. Tô bem com ela.

E * Hum, hum. Você acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I * Não, eu acho que não, entendeu? Eu acho que eu num falo diferente não. + Claro, que às veze0 eu falo melhó0 do que alguém. (risos)

E * Você fala igual a todos os brasileiros? Todos os brasileiros falam a mesma coisa?

I * O português sim, agora em termo de sotaque não. No Rio já fala “né, carioca, qual é meu”, num sei o quê, sulista já puxa mais, entendeu, e varia assim de região, entendeu? Tem essa diferença do puxá0, ô0t0o não puxá0, entendeu?

E * Hum, hum. Como é que é esse puxar, assim?

I * Bom, os do Sul puxam muito o S, né? já eles dizem que a gente fala um pouco matuto, arrastado, entendeu? Coisa assim. Coisas que eu num vejo isso, <num> a gente entendem0o o que a ô0t0a tá falando.

E * Você conhece alguma pessoa que fala diferente de você?

I * Aqui em João Pessoa?

E * Hum, hum.

I * Assim + se fô0 de fora eu conheço, né? Uma pessoa do sul eu conheço.

E * Qualquer pessoa.

I * Conheço. Conheço gente do sul que <fala>, conheço gente que morava no Rio e mora aqui, fala diferente.

E * Como é que é essa diferença?

I * Nem fala carioca, [ne] (Risos) eu num sei, nem fala carioca, nem fala arrastado, entendeu? Agora po0que assim, ele tenta prese0var o modo dele de falar, entendeu?

E * Hum, hum. <O que> só pra terminar, o que você acha de William Shakespeare?

I * Um mestre! Acho que foi um dos melhores escritores que o mundo já teve já. Foi realmente demais mesmo. Ele faz assim as obras dele são muito boa mesmo. Foi um cara assim que faz {inint} fosse existiu:0 ô0t0o daquele.

E * Qual das obras dele você conhece?

I * Assim, eu conheço “Romeu e Julieta”, eu conheço o: “Um sonho de uma noite de verão”, conheço também:, Eita num tô lembrado agora, eu conheço várias obras que ele tem eu conheço. Assim filme já assisti, já fui vê0, entendeu? Eu num tô lembrado agora, mais já assisti já um bocado.

E * Qual delas que te impressionou mais?

I * Romeu e Julieta.

E * Por que?

I * Porque aquilo ali é magnífico, cara: um morre pelo outro, né? {inint} um tá morto, o ô0t0o num tá. O ô0t0o vai e se mata, uma coisa assim. “Romeu e Julieta” é uma coisa fantástica.

E * Você acredita <naquele> que ainda hoje há aquele amor? Ou se já houve?

I * <Pod> acho, existiu <já exist> já existiu já, agora que hoje possa + pode existir, mais é muito difícil. Muito difícil mesmo.

E * Hum, hum. Existe algum país assim onde o teatro é super valorizado, ou seja, tem o valor que merece? Você sabe?

I * Eu acho que Londres. + [Lon] Londres, a Grécia, eu acho que alguns nos Estados Unidos também, vão muito ao teatro. Principalmente, a Grécia principalmente, que o teatro é de origem grega, né?

E * Tá certo. Valério, muito obrigado pelo seu tempo.

I * Nada rapayz, nada!

E * Dispor do seu tempo.

I * Nada, tudo bem, oxe, que isso!

E * E, qualquer coisa a gente volta a te procurar, mais eu acredito que acabou.

I * Vocês precisam0o, eu tô aí às ordens, qualquer coisa.

E * Tá certo. Obrigado.

I * [Nad]

Informante 09

Informante: FPMF

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Masculino

E* O que você acha do curso de Educação Física?

I* Bom, + meu curso eu acho muito importante. Eu + acredito que: ele contribui muito assim pra pra sociedade, principalmente pras pessoas que gostam de praticá0 esportes, né? E: gostam de cuidá0 do seu corpo. Eu gosto muito do curso e: acho de: uma grande importância, dent0o da sociedade.

E* Quais seus planos em relação a essa, a sua profissão?

I* Bom, + eu pretendo:, ao término do curso, + é: me aprofundá0 mais + principalmente nas cadeiras assim que + eu + gostei mais no curso, né? como por exemplo o voleibol, foi uma matéria que eu gostei muito e: + tô trabalhando atualmente como técnico de uma equipe de de de voleibol +

e: vôø me aprofundáø muito nessa área, mays não esquecendo das ôøtras, claro que: <se> é: fayz parte da Educação Física, né? É: como no caso, + por exemplo, o futebol de salão, <que> eu também gosto, também sôø professor. É: Anatomia, que eu vi no no no segundo período ou terceiro período, gostei muito, Anatomic:a. E ôøtras cadeiras que: se identificou assim, melhóø comigo.

E* O que fazer para ser um bom profissional de Educação Física?

I* Bom, eu acho que: antes de tudo [cê] deve se dedicáø aos estudos, né? você tem que chegáø e: + leváø a sério + o: que os professores + nos aconselham na na (gaguejo) sala de aula, é: procuráø se atualizáø, não tá, não ficáø estagnado, né? nos assuntos. <A sep> Sempre que um professôø passáø um um assunto você não ficáø só com aquilo, você i:ø mais além, procuráø + é: + mais + é: poderia dizêø, + um assunto bem mais profundo do o que o que ele passôø, + porque ele ali ele apenas + dá: tipo uma introdução. Você é quem deve chegáø e procuráø o desenvolvimento + da coisa. É: eu acho + que: é por aí: você tem que estudáø, tem que sêø um cara forte, é: corajoso, porque é uma [ma-] é uma área, a Educação Física que:, + como acho que muitas ôøtras + num num tem um bom rendimento, + é, levando pra relação do do do lucrativo, né? você num ganha muito bem, num é muito valorizado, infelizmente.

E* E como você vê a importância que é dada hoje em dia, a esse curso?

I* Bom, como eu acabei de faláø, + eu acho que:, + pôø parte + das autoridades, né? de de + até mesmo da sociedade. + É: eles num leváø muito a sério não. Quando fala de Educação Física leváø muito assim, apenas a esportes, a jogos, a brincadeøras, eles têm assim, eu vejo + o pessoal tem uma imagem de um professôø de Educação Física apenas um um, como se fosse um juiz, um um [me-] uma mera pessoa assim, que num tem <uma> mínima importância, mays tão muito enganados. E:u também, até + posso dizêø que + no início do cuøso assim, quanøo escolhi fazêø vestibuláø pra Educação Física, <pensando> pensava que era um cuøso fácil, e: a moleza, mays que a, a partir do momento que eu entrei + e vi como era a coisa assim + bem lá dentro mesmo eu + vi que aquilo ali era mais sério, e: ela: cuida assim, a Educação Física, ela cuida do do corpo, da mente, e: eu acho que: ela deveria + sêø, + assim, + têø mais prestígio. O pessoal deveria valorizáø mais.

E* Você faria algum ôøtro curso para ganhar mais dinheiro? [Por] e por quê?

I* Bom, + eu penso em fazêø um ôøtro cuøso assim, até mesmo + que: tenha o melhóø, tem o maióø valôø + pra sociedade, né? Mays + isso devido a: a: eu está presente, fazêø parte, né? de uma a + sociedade capitalista, né? Dá pra desligáø um pouquinho pra eu tiráø isso daqui?

E* O que você faria se ganhasse na loteria?

I* (Risos) Bom, essa é + uma pergunta muito difícil, assim da gente respondêø, mays eu acho que: + pelo meu conhecimento, já que eu num tenho mu:ito conhecimento econômico, + eu acho que eu procuraria logo uma pessoa que entendesse de economia. Aí:, depois disso eu aceitaria os conselhos dele, + isso teria que ser uma pessoa de confiança, claro, né? Eu sei lá, eu acho que eu iria aplicáø + é: + [nes] no banco, na, eu acho que imóveis + e: também + acho que + iria abri:ø alguma coisa assim voltada pra Educação Física. + Uma academi:a, + alguma coisa assim desse tipo.

E* Faria alguma coisa pelo pessoal do bairro?

I* Bom, + sinceramente + eu acho que:, eu acho que não. + Vôø sêø sincero, porque + primeiramente eu num tenho muito contato cum + com as pessoas do bairro, aqui. E: dos, assim que eu conheço ainda, muito pôøco, num tem aquela intimidade, entã:o, eu acho que: + num sei, isso aí só na hora assim eu poderia lhe respondêø.

E* E pela sua família, o que é que você faria com o dinheiro?

I* Bom, aí eu iria ajudáø bastante, né? principalmente a a de casa, né? meus familiares. + E: aí:, aos mais distantes, primos, tios, né? também iria procuráø ajudáø de alguma forma. + Mays principalmente aos de casa.

E* Fale um pôøco da sua infância.

I* (Risos) Bom, a minha infância, eu acho que ainda fui um dos privilegiados que teve infância, sabe? Hoje:, a gente vê + as crianças hoje já + na ru:a. É: fazenøo algum tipo de comérçøo, né?

Vendenø bala, chocolate, frutas, e isso aí, graças a Deus eu + tive a oportunidade de não fazêø, né? Não precisei disso, brinquei bastante na minha infância, foi muito boa, e: não tenho + o que reclamáø assim de infância. A a não sêø:, com deyz anos, eu tive a separação de meus pais, sofri um pôøco, + mays é: graças a Deus deu pra + é: superáø isso aí, e:, em resumo, foi muito boa, muito boa mesmo, a minha infância.

E* Tem alguma aventura marcante na infância que você lembra?

I* Bom, + lembra:ø assim uma aventura, é: um pouco difícil. + Maysø + uma veyz, teve uma veyz que: + eu: + fui passeáø com minha irmã, + é: a gente sempre tinha essa mania de de + de: exploráø lugares que a gente não conhecia, já + isso quanø a gente morava em Tambaú, ali, na {inint} de Manaíra. Aí, + na volta me perdi:. Não [sa-] a gente não conseguia encontráø o o o lugáø de volta, né? o caminho de volta, + e: foi aquela lôøcura assim, começôø a chovêø:, parecia + aquela coisa assim de filme de terrôø. Começôø a chovêø: + e já tava escurecendo e: num tinha ninguém assim pra gente pedi:ø ajuda, até a gente encontráø uma casa lá, uma casinha assim, bem humilde. Aí chegôø lá, foi, perguntôø se ele conhecia nossos pais, ele disse que não, mays, pelo menos eles mostraruø + é a estrada, a gente pegôø e conseguiu chegáø em casa, já isso a a umas sete horas da noite. Eu acho que isso: ma:rcôø assim bastante é + essa aventura que eu tive.

E* E na infância, que esporte que você mais gostava?

I* [Sis-] Rapayz, com sinceridade, era do futebol. Sinceridade. Hoje, hoje não, maysø, o futebol era meu esporte predileto.

E* Hum-hum. Qual a importância do esporte para o homem?

I* Bom, o esporte, + ele + ajuda de várias formas, né? o homem. + Principalmente, assim, um motivo, no caso, em geral, é: de lazer, né? porque você trabalha a semana toda, chega final de semana [cê] podêø jogáø um voleibol, na praia, depois tomáø uma ceøvejinha, né? e geralmente o pessoal fayz isso; é: aquela: tradicional pelada, né? no final de semana, de futebol. É: quéø dizêø, ele + fayz com que o homeø + é: volte a sua mente pra ôøtøa coisa, deixe, esqueça os problemas, né? É:, sem aquilo, sem o esporte, eu acho que: seria uma “moiotonia” na vida do homem. Ele é muito importante, não só nisso, em ôøtros casos. É: num tal, é: u:m maióø [perfe], comø é que se diz? é: um melhóø: + rendimento. É: no que se diz assim na saúde. É: também ajuda no no desenvolvimento da massa musculáø + e: por aí vai, tem muito que [impo-], é: muita importância assim que, que ele tem.

E* Você, que pratica vôlei, fale um pouco sobre esse esporte.

I* Bom, o vôlei, + ele suøgiu + por volta de mil e oitocentos e noventa e cinco, né? na América do Norte + e: ele tinha + como principal finalidade, né? + era: + sêø um esporte + praticado + por toda uma clientela de de jovens, crianças, mulheres, adultos e principalmente idosos, que era um esporte que não exigia muito. Até hoje + [não exi-] exige, né? se fôø voltado pro alto nível, né? Mays, é um esporte recreativo que não exige muito dos praticantes, né? Até mesmo por, pela, uma grande característica dele é que não existe aquele + contato direto, é, das equipes, + [de-], [die-], devido à: divisão da quadra, né? sêø dividida por uma rede. + E: + foi um esporte que evoluiu muito, evoluiu muito, desde a sua criação até, até os dias de hoje. É um esporte que é praticado + muito aqui no Brasil + devido a a a a várias conquistas da nossa seleção, né? Hoje, é quase equiparado com o futebol. E: + pra mim, é um esporte muito bom pra saúde, muito bom mesmo, ele é, ele ajuda de um modo geral, a você desenvolvêø + o seu físico, o organismo, né? + Melhora + a sua: + capacidade de + de comunicação, até, com as pessoas. Você, + que pratica um esporte como o voleibol, dificilmente é capayz de pegáø um “stress”, alguma coisa assim. Quéø dizêø, é um esporte que trabalha o físico e a mente, é muito bom, o voleibol.

E* E como você vê a atual geração do vôlei brasileiro?

I* Bom, isso aí é: + sem dúvida: brilhante. O voleibol, hoje em dia, + posso dizêø que é o esporte que mais evoluiu nos últimos tempos, foi o foi o voleibol, + principalmente aqui no Brasil, né? e: + a + como se, como dizem, né? “os meninos de ouro” + do nosso voleibol, realmente + merecem essa fama que tão tendo aí porque jogam bem, jogam com amor, não é como o futebol que, + a

gente nota que cada um quéo, + quéo um passaporte pra pra Europa, né? + [sua-] jogam individualmente. + Enquanto que no vôlei num acontece isso, o pessoal joga + pra caramba, + jogam bem, se dedicam. É: é um esporte ótimo e realmente + essa, + essa juventude, [e-] esse pessoal, esses jogadores que tão aí: na atual seleção merecem toda essa fama que tão tendo.

E* E o que você acha da atual seleção brasileira de futebol?

I* Rapayz, (riso) pelo pôoco que eu já falei, já deu pra notáø, né? que: + num anda bem não, né? Se fôø leváø direitinho + é: + você vê que o Brasil se classificôø pra Copa do Mundo num maióø aperto, né? Nunca [acon-], assim, + que eu saiba nunca aconteceu isso. + O Brasil sempre + foi o maioral aqui na na América do Sul e em ôtros países também, + América do Norte, isso aí, + é: + coisa que todo mundo sabe. Mays hoje em dia já tá ficanø + muito + relapso, o nosso futebol. Até mesmo porque não acompanhôø, né? não tá, não tá acompanhando o desenvolvimento do do futebol, + que: já existe na América do Norte + u:m trabalho mais sério na Europa, na Ásia, na África, principalmente. Quéo dizêø, + o:: nosso futebol tá ficanø: estagnado, e: nossa seleção, realmente + num + num merece + num merece nem configura:ø + no meio destas, destas que + têm um melhóø + papel dentøo do futebol. Mays, até: pelo seu passado, ela, + assim, passa a: + a sêø uma [e-] uma equipe: + de: + que de alguma forma, + de alguma forma, assim, merece tá, fazêø parte de uma copa, mays, mais pelo passado, porque, pelo presente, num merece não. E o futebol, + nossa seleção realmente num, eu num, num tô gostando . Se fôø leva:ø, assim, do meu ponto de vista, acho que deveria sêø trabalhado + bem mais coisas assim, principalmente a parte física dos jogadores.

E* O que você acha de clubes-empresa, no caso como o Palmeiras?

I* Isso é uma coisa que é difícil a gente vêø aqui no Brasil, né? tá começanø a surgi:ø, + quéo dizêø, surgi:ø, + vamos dizeø, novamente, porque antigamente + é: + já existia + aqui no Brasil isso. A gente pode acháø que não, mays já existia. + Só que: + o: nosso querido presidente, eyx presidente, Collor, acabôø, + acabôø e muito + com com o nosso esporte, + e feyz com que: + o: + o clube empresa, né? como você falôø aí, + é: sumisse + e tá começando a surgi:ø agora + com o Palmeiras, né? que tá <uma> uma super-equipe é + podemos apontáø, apontá-la como uma uma equipe de alto nível, que:, aqui no Brasil, eu acredito que só tem duas, que é o + que é o São Paulo e o Palmeiras + E: + eu acho + que: [se-] só é beneficiável, se: esse apoio fosse, se estendesse pra ôøtras + é: ôøtros clubes, seria ótimo, eu acho que a gente só teria a ganháø o [es-] no esporte, né? + e seria: muito bom.

E* Que esportes você acostuma assistir na televisão?

I* Voleibol, + futebol, + e às vezes basquete.

E* Fórmula Um, não?

I* Não. Não gosto de Fórmula Um.

E* E que ôøtros programas, além de esportivos, você assiste?

I* Bom, + gosto de assisti:ø programa + como National Geographic, né? É: Globo Ecologia. É: + filmes interessantes, + é: [fuc-] programas musicais. + É: jornal, também, + como o Fantástico, né? Jornal da Manchete, às vezes o 'Aqui e Agora', também assisto. + E: acho que só. Tô me lembranø agora, não tô lembrando {inint} ôøtros não.

E* Na sua opinião quais os lados ruins e os lados bons da Televisão?

I* Bom, + começar pelo lado + ruim, <pelo lado ruim>. O lado ruim, né? que: + a televisão, + acho que muita gente sabe, seria bom todo mundo soubesse disso, ela é uma máquina alienadora. + Ela, se ela quiséø alienáø um povo, ela aliena, tranquilo. + Porque + esse pessoal + que tem uma cultura + inferiôø à nossa, + é: o que vê ali acredita, + certo? devido a a isso mesmo que eu falei, uma cultura inferiôø. Não tô dizenø que eles não têm cultura. Cultura eles têm, mays + não como a nossa, + que já é bem mais esclarecida, né? + e: + infelizmente, pessoas que: + manipulam + as televisões, né? as redes de emissoraø, + elas num, num ligam prá isso + prá: consegui:ø o que elas quereø, elas fazem de tudo. Um grande exemplo tá aí, a eleição de Collor, né? todo mundo sabe que: + que a Globo foi responsável pela eleição dele + foi ela quem + feyz dele uma estrela + como

muitas ôøtras. Como por exemplo Daniella Mercury. + Hoje é aquela estrela toda, porque a Globo quis fazêø e <f> quem ela <fa> e quem ela quéo, fayz mesmo. Tô citanøo a Globo, porque é, é, acho que é a única emissora que + você, onde você vai ela ela está presente. Você pode vêø que Manche:te, SBT:, + Bandeørantes, quase + Você vai no interiô:ø, você num encontra, é difícil. Mays a Globo tem, em qualquéø casa, qualquéø buraco, você acha a Globo. Então, + ela: consegue, de uma forma, ôø de ôøtra, é: alienáo o povo. + Até mesmo os, às vezes, os mais esclarecidos. + E o lado bom da Televisão, + qui ela informa, né? [na-] + você fica por dentro de de de coisas que acontecem a milhares de quilômetros daqui. É: principalmente programas [e-] educativos, como a TV Educativa, que passa muita coisa boa. É: + os programas que eu já citei antes, né? de esporte, de música. Quéø dizêø, + ela é muito boa. Se, eu acho que sem a [televi-], se não existisse a televisão, seria, a nossa vida seria muito monótona.

E* Que revistas você mais lê?

I* (Risos) É (risos) ‘Caminhos da Terra’, eu gosto muito de lêø ‘Caminhos da Terra’, a revista de aventura, de ecologia. É uma coisa bem interessante, assim. + Ôøtra, é a SuperInteressante. Também tem matérias + bem + assim /Interessantes, né?/ É, bem interessantes, né? e: + bem importantes. São matérias que:, + assim, + lhe dá um alto conhecimento. + Também gosto de: + de lêø ‘Boa Forma’, que já é uma revista mais levada pra minha área, né? Educação Física. + Gosto também + de lêø Placar, também já é uma revista voltada pro esporte. É: + pode falar em Revista de Quadrinhos?

E* Pode, eu ia falar aqui {inint} na próxima.

I* É, porque também, né? Eu gosto de lêø [gi-] alguns gibis, né? É: depois eu vôø aprofundáo mais nisso, nisso aí. E: + tem muitas ôøtras aí: a ‘Veja’, também, eu gosto de lêø ‘Veja’. A ‘Isto É’. + E: gosto e lêø a ‘SET’, ‘Playboy’. + Acho que, no momento, que eu lembro é só.

E* E o que você acha dos gibis?

I* Bom, gibis.

E* É na sua opinião.

I* É: eu acho interessante, eu + antigamente eu não gostava, né? assim de gibi de Super-Heróis. + Eu comecei a lêø já fayz um, acho que foi em oitenta e nove, noventa, por aí, comecei a gostáo. Antigamente não gostava, eu gostava muito de lêø gibi da Mônica, é: do de de Walt Disney, né? O Mickey, Tio Patinhas, + e: depois eu comecei a a a lêø revistas de Super-Heróis, por intermédio de minha irmã, que ela compra e gosta de lêø. Comecei a lêø e achei interessante e o + eu acho assim, que + é: é uma realidade que você não pode vivêø. Se são são pessoas, né? são figurantes que você gostaria de sêø, na realidade assim, lá no fundo + se você pudesse sêø como eles, assim, ajuda:ø a uma população, têø poderes especiais assim, + é interessante, é legal assim, a gente mexêø um pôøco com essa, esse nosso lado, até mesmo de, um pôøco de criança, né? Poøque, + acho que a gente nunca deixa de sêø criança. A gente cresce, tudinho, mays nunca deixa aquele lado, sempre tem + alguma parte da gente que é totalmente criança. E: + uma dessas [par-], uma [da-], uma dessas coisas assim, que fayz mexêø com essa parte é o [gi-] são os gibis, + e muitas ôøtras coisas, né? que essas, [brinc-] brincadeøras, né? ôøtras coisas mais. Eu acho interessante demais o gibi. Eu gosto.

E* E o que a gente pode dizêø que se ganha com esses gibis, em termos de conhecimento, até os temas assim abordados [né-] nessas histórias?

I* Ganha, ganha e muito. É: o pessoal, infelizmente, assim, as pessoas que + não lêem, né? + não entendem, + ficam criticanøo, né? Acham que é, aquilo ali é, como eu falei, assim, eles acham que é tipo uma coisa pra criança. Em resumo é isso, o pessoal que não conhece, né? Mays tão muito erradas, assim. Você lê, eles têm, + trayz várias informações, principalmente de, + assim, de ôøtros países, né? Você passa a conhecêø coisas, é: lugares, + costumes, né? que você não conhecia. E é através [de-] dessas histórias você passa a conhecêø, porque + é: eu acho que a a leitura ela deve sêø universal, né? Não pode ficáo apenas, você lêø, vamos dizêø, a ‘Veja’, + né? uma revista de

atualidades, ficáø lenø só aquilo. Você tem de lêø + de tudo um pôøco. E eu acho que, + ela trayz um um um lado + é: benéfico pra gente.

E* Descreva alguns desses heróis. Um deles que você mais gosta. Um ôø dois.

I* Bom, o que eu mais gosto é o Wolverine. + É: porque o Wolverine é + ele não tem muita coisa a vêø comigo assim, porque ele é um + um super-herói assim bem violento. Aí, eu não gosto muito de violência. Mays, é assim, eu acho que ele é justamente o meu contrário. Eu queria, assim, têø um pôøco dele assim. Aquela cara de pau assim que ele tem. É: aquela coragem pra tudo. Num, ele num tem medo, assim, da morte. Eu acho legal assim esse esse lado dele. E tem muitos ôøtros, é: Colossos, que fayz parte dos X-Man, né? Juntamente com Wolverine. + Gosto também de: + é: Batman, + Homem-Aranha, + é Thor, o deus do trovão, né? Hulk, e por aí vai, são, tem muito assim heróis que eu gosto, mays, principalmente o grupo de mutantes X-Man.

E* E o próprio Homem-Aranha mesmo é o típico trabalhador brasileiro.

I* É:! Pronto. Exatamente!

E* {inint}

I* É.

E* [com-] como você vê a adaptação dos heróis para o cinema? [E-] Essas adaptações recentes? Batman.

I* Bom, + eu acho legal, agora + seria bom se fosse igual ao gibi, né? Infelizmente não é, eles mudam muito, assim. É: eles têm uma certa preocupação de de de mantêø a a imagem assim de bonzinho mesmo, assim. Porque todos os super-heróis, é: + a maioria, né? Quêø dizêø, quanø eu falo super-heróis, quero dizêø o lado dos dos mocinhos, né? + E: eles + é: pra população, [ss-] eles são os heróis, né? E o nome já diz. + E + eles têm que vencêø no final, tal, toda aquela + aquele lenga-lenga que já existe há muito tempo. Só que + no gibi num num existe não. No gibi a gente, às vezes a gente lenø, um herói morre, chega assim, como foi o caso, mais recente, o Super-Homem, né? A morte do Super-Homem.

E* {Inint} vai sair até em novembro, né?

I* É:, sai em novembro aí, vôø até compráø a edição. É: + ele chegôø numa batalha e: + morreu, né? Já no cinema + é dificilmente acontece, [i-] iria acontecêø uma coisa dessa assim, eles, eles passam no, como eu assisti o filme Batman, né? o um e o dois. É, o Batman, já no gibi, ele [na-] não é, não é, eu acho ele, podemos dizêø assim, até + não é tão bonzinho como no filme, né? Ele é um pôøquinho assim mais cruel. E: + a única coisa que eu tenho assim contra é isso aí; deveria colocáø como o o herói realmente ele + é: atua no gibi. E não + modifica:ø assim muito, como o o The Flash, passava a mini-série, né? Aquilo ali, o o The Flash no gibi já num, num é daquele jeito. Quêø dizêø, eles mudam eu acho até pra piøø. É uma imagem assim boazinha, pra sociedade, né? mays + é: em relação ao ao herói , prejudica.

E* Eh, que tipo de filme você mais gosta?

I* Bom, posso dizêø + quais, né? os estilos, né? É: Gosto de terrôø, + aventura, + é: + comédia, alguns de comédia, né? + e: drama, assim, também eu gosto.

E* Qual o filme que lhe marcou, independente do gênero? E como foi?

I* Bom, um que me marcôø, deixa eu pensáø um pôøco aqui. Tem vários, né? agora + se fôø escolhêø assim um um filme, + acho 'Dança com Lobos'. + Foi um filme ótimo e: além, + acho que até, + aliás, eu podia até dizêø um melhor + que 'Dança com Lobos'. Fo:i: + 'O Pequeno Grande Homem'. Foi um um tema, foi [se-] foi o mesmo tema, né? de de 'Dança com Lobos', praticamente. Só que foi feito numa época + bem mais + atrasada, né? Quêø dizêø, o 'Dança com Lobos' tá bem atual e: naquela época já o cara já tem o pensamento de fazêø um filme bem + bem mais produtivo, assim, bem mais crítico. Gostei muito do, do 'Pequeno Grande Homem' + e: foi baseado até no + (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO)

E* Você acha que fala diferente das ôøtras pessoas de João Pessoa?

I* Não, acho que + mesmo jeito.

E* E do resto dos brasileiros?

I* Ah, aí eu falo. Eu acho que aí já, o sotaque já + muda, né? Deve sêø bem {inint}

E* E o que você mudaria no seu modo de falar? Mudaria alguma coisa?

I* Não, eu eu acho assim + Bom, eu acho bonito assim a fala do do carioca, algumas palavras, né? É: do paulista também. Assim, às vezes eu tenho vontade assim, né? de de de faláø como eles assim, algumas palavras, né? Mays + não, acho que que a minha voyz tá boa demais, tem que mudáø não.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Conheço, conheço e muitas + é: principalmente pessoas + de ôøtøos estados, né?

E* O que torna o seu falar diferente do das ôøtras pessoas?

I* (Risos) Rapayz, é uma perguntinha + assim, de gaveta. Bom, + sinceramente, + eu acho que num sei lhe respondêø não, mays, + se fôø + relacionáø com pessoas de ôøtro Estado, né? + no caso, + sei lá, acho que: + seria um tipo assim, na formação que [cê-] teve, da sua famílhøa, né? É: da sua famílhøa, do do meio que você convive, né? e que levou você a ficáø assim, né? você faláø desse jeito, mays + é: num posso lhe dizêø isso com certeza não, + essa, essa resposta, eu acho que é isso.

E* E o que significa falar bem na sua opinião?

I* Bom, faláø bem é aquela pessoa que + que: + sabe + usáø as palavras corretas, né? no momento conveniente, é: aquelas pessoas que + sabem conversar + em qualquéø recinto que estejaø, né? num chega falanøo alto, gritanøo e, essas coisa assim, eu acho até vulgáø. E: + eu acho que só, eu acho que + [cê-] faláø bem é você têø + educação pra chega:ø assim e faláø + em qualquéø lugaø, em que você esteja.

Informante 10

Informante: MV

Faixa Etária (Anos): 15 a 25

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Masculino

E* O que você acha do curso de ciências contábeis?

I* Bem, foi o curso que escolhi para <fa> me realizáø [profissi] profissionalmente, né? E: depois de tanta expectativa foi o que eu consegui entráø na faculdade, e (tosse) ele é um curso que me ajuda: no meu traba:lho, eu faço a conta, faço a contabilidade da minha locadora. Financeøramente, me ajuda também, né? Eu exercito muito isso: [contábil] fazendo a contabilidade:, o balancete: [e] e escrituração, é: imposto, esse negóçøo né? Me ajuda a a [dáø uma con] fazêø uma continuidade, né? Do meu trabalho, {inint} tanto no [cole] tanto na faculdade quanto no trabalho, eu eu eu sempre tô usanøo contabilidade, então, por isso [q'eu] que eu faço contabilidade. É um curso que tô venøo diariamente, né? Tanto <no> tanto em casa, no trabalho, tudo, então eu eu escolhi contabilidade.

E* O que fazêø para sêø um profissional da área?

I* Para sêø um bom profissional na área? Eu acho que a pessoa tem que exercitar, né? Estudar, é: procuráø se aprimoráø mais ainda, fazêø estágioø em empresas estatais, empresas é: públicas também, particulares, né? E [sa] fazêø auditorias fiscais e fazêø sempre congressos pra vê <se> se atualizáø cada veyz mais.

E* Quais seus planos em relação a sua profissão?

I* Que eu pretenøo abri:ø uma firma pra meu <trabalhar> trabalháø num num: tribunal de justiça, sei lá, utilizanøo a contabilidade, num sei se se vai: futuramente eu vou continuar, né? Nessa área, porque é difícil, têm muitos contadores soltos e é um ramo difícil, mays por enquanto, eu (gaguejo) eu pretenøo continuar.

E* Como você vê a importância que dão a esse curso?

I* É um curso muito importante porque é: + como é que a gente diz? + é um curso meio que: + que pra que quando você quer saber se tá tendo algum rônbo numa empresa, numa estatal, você precisa de um contador pra fazer auditoria, você precisa é: saber <se> qual qual qual qual a importância, o que que tá dando certo, o que que tá dando errado, é: se se tá tendo algum problema financeiro, um [pro] <um> qualquer probleminha que tem você precisa de um contador, então, ô um fiscal, um fiscal de INSS e tudo, então você precisa sempre + tem uma importância muito grande porque sem um contador, quem é que vai fazer isso? Ninguém, né?

E* Fale do mercado de trabalho desse curso.

I* O mercado de trabalho do curso de contabilidade é eu estou um pouco: por [fo], vamos dizer assim, por fora, num [tem] num tenho tantos dados assim, sei que é um <tipo> que ô você trabalha por conta própria ô você espera concursos, e os concursos são muito escassos, pelo menos aqui em João Pessoa.

E* Você faria um outro curso para ganhar mais dinheiro, por quê?

I* Faria outro curso para ganhar dinheiro, porque apareceu oportunidade, né? Um curso <tipo> hoje em dia que o pessoal <fazem> que tá fazendo Direito, tá tendo <vários> várias oportunidades, né? De emprego como juiz e tudo, e é uma coisa que leva até a ter dinheiro, então eu acho que eu deixaria, tenho oportunidade para ganhar mais dinheiro, me sustento sozinho, tem uma condição financeira estável como eu tenho ô melhor do que tenho, eu deixaria contabilidade ô faria os dois cursos, num é? Se fosse possível, se não, se o outro me me me propusesse até financeiramente melhor, eu deixaria contabilidade, se não, ficaria nos dois.

E* Se você ganhasse na loteria a quem você ajudaria e por quê?

I* Eu ajudaria ajudaria meus familiares, né? Ajudaria porque + ajudaria minha mãe, porque foi ela que me criou, minha irmã que é uma pessoa que tenho, que eu tenho convivência, + que eu tenho convivência diária, entendeu? Ajudaria as pessoas [pesso] minha avó, ajudaria, porque são pessoas da minha família, são do meu sangue e eu ajudaria a eles.

E* E que sonhos você realizaria?

I* Sonhos? Eu acho abririria pra mim um shopping, um shopping, talvez, não sei se vai ser um shopping tipo o Manairá ali, um shopping. Abriria um mercado de trabalho para mim, faria uma viagem pra Europa, pra i: para: vamos dizer, ter mais cultura e deixar de de ver tanta coisa feia que a gente vê aqui; pessoas mal educadas [sem edu] (risos) sem educação que nós vemos, né? então eu acho que faria uma cultura pra mudar talvez, quem sabe, é: entender um pouquinho a cultura dos outros e tentar compreender essas pessoas que a gente vê aí, que tem gente que não sabe se comporta em certos lugares, entendeu? É, gente grossa. É: Então eu tentaria <um> eu mudô entendeu? {inint} fazem outros cursos, fazem vários cursos, curso de inglês, de francês, alemão, italiano (risos), para eu num ver tanta grosseria quanto eu vejo, porque eu vejo pessoas super mal-educadas, principalmente esses caras, (risos) esses caras aí <que> esses garotos que mal terminam os cursos dele e tudo, e eu acho que: só.

E* O que você faria pelo pessoal de Jaguaribe, seu bairro?

I* Que que eu faria? se eu ganhasse na loto? Pelo <meu> pessoal de Jaguaribe? Eu [da] Eu faria <um> uma, vamos dizer, daria uma cesta básica pra todo o pessoal de Jaguaribe, faria uma festa pra todos meus vizinhos que são pessoas maravilhosas, são pessoas educadas, finas, que eu gosto muito, me dão muito bem com todo mundo de Jaguaribe porque afinal de contas, como você sabe, você me viu {inint} eu tenho uma locadora em Jaguaribe então eu tenho que <tentar> (ruídos).

(INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO)

E* E pelos seus vizinhos o que você faria?

I* Meus vizinhos? Eu procuraria saber deles, o que é que eles precisasse <de> com mais urgência, né? Mas eu acredito que o que eles precisasse eu [aju] tentaria ajudô o máximo possível, que são pessoas bondosas, caridosas, pessoas que gosto muito, e tentaria fazer o possível para conviver

melhor, mesmo eu, ganhanø muito dinheøro eu tentaria ajudáø o máxímo porque eu adoro meus vizinhos, são pessoas que eu realmente amo de verdade, de coração.

E* E como é o seu relacionamento com esses vizinhos? Fale um pôøco.

I* Eu acabeø de faláø. Meu relacionamento com meus vizinhos <são> o melhor possível. É um relacionamento como fosse de de de irmão para irmão com as pessoas da minha rua. É: a minha vizinha é uma pessoa maravilhosa, me dôø muito bem com ela. É como se ela fosse uma tia para mim, os filhos delas eu amo como fosse os meus própøios filhos, eu adoro eles. São pessoas que passam muito tempo comigo na locadøøa e eu realmente tento fazêø o possível para agradáø todos. Então, no, no, minha convivência com meus vizinhos é excepcional, é maravilhosa, como você comprovôø já aqui, com certeza.

E* E como é o seu relacionamento com a sua famílhøa?

I* A minha famílhøa... melhor [possí] melhor não poderia sêø, entendeu? E <eu> minha mãe é minha melhor amiga, me dôø super bem com ela, é uma pessoa que converso todo, todos os meus problemas, meus relacionamentos amorosos, né? É: meu pai, me dôø bem com ele, é um senhor pacato, sério e me <dôø> minha [mã] minha irmã e meu irmão, me dôø muito bem, e com meu cunhado também que é meu vizinho, que é casado com minha irmã, lógico né? Que também pra você vêø é: eu esqueci de dizêø que meu <melhor> meu melhøø + meu vizinho é meu cunhado e minha irmã. Então, eu tenho que me dá muito bem, que são pessoas que amo realmente.

E* Por isso que você dizia que amava tanto seus vizinhos, né?

I* Pois é, por isso digo que amo tanto meus vizinhos, porque eu amo a minha irmã e gosto muito do meu cunhado, que é uma pessoa super legal.

E* Como foi a sua infância?

I* Minha infância foi uma infân:cia excepcional. Eu acho que tô repetinøo muito essa palavra. Porque eu acho, fui uma pessoa muito bem criada, com carinho, com um estudo perfeøto, uma boa alimentação, [privi] [privile] [privile]

E* {inint}

I* É. (Ruídos) {inint}.

E* Bem voltamos agora, que tava falanøo da sua infância que teve uma interrupção. Continue.

I* Como eu disse a você minha infância foi muito privilegiada, né? Foi com com carinho, com amôø dos meus pai, dos meus avós, da minhas avós, né? Que eu nunca conheci meus avós, tanto materno quanto paterno, né? E eram as pessoas que tinha um bom relacionamento e foi foi ótimo. É, <foi> passei minha infância estudanøo no no coléjøo Instituto Lassalis, num seø se cê já ôøviu faláø de dona Dalra Santiago Rangel.

E* Já.

I* E de lá eu fui pøa o: Instituto Sete de Setembro, né? {inint} passei minha infância lá, depois fui pra ôøtros ôøtros

E* Que brincadeøras você mais gostava e como eram na infância?

I* Andáø de bicicleta. Eu andava muito de bicicleta na minha infância; era uma coisa que gostava é jogáø de botão, fazêø campeonatos, né? Campeonatos, é: de bairros, campeonato de: de times, então, era coisas que fazia muito, jogos de palavras, jogo da memória; então eram as brincadeøras que mais usava e adorava brincáø de médico com a minha prima que depois até nóys nos namoramos.

E* {inint} que estória você mais gostava de ôøvir? Conte como era.

I* Estória? Eu acho que nunca gostei muito de escutáø estória não. Talveyz estória já pronta, em discos, né? Mays eu nunca gostei muito de estorinha não. Ah, num tinha a estória, contava história, tinha a história do... do Chapeuzinho Vermelho?

E* Conte essa história.

I* De Chapeuzinho Vermelho? Certo. Va:moø lá. Bem a estória de Chapeuzinho Vermelho era assim, mais o menos, né? Chapeuzinho Vermelho, uma garota que foi na casa da sua vovozinha leváø uns bolinho, né? Bolinhos, docinhos, pra ela ficáø bem gordinha, a pobre vizinha. (Riso) E a

Chapeuzinho quando chegou lá perto da casa da avó, aí {inint}: “Pra onde você vai Chapeuzinho?” Apareceu um rapaz simpático, todo de verde, né? E perguntou: “Pra onde você vai, Chapeuzinho? Que é que você quer Chapeuzinho?” Aí Chapeuzinho “Não, eu vou levar doces para minha vovozinha e {inint}”. Então, Chapeuzinho chegou, chegou na casa da avó e chegou disse, chegou lá: “Vovó, eu cheguei com meu bolo”, num se o que. Aí a avó pega, diz: “Entre minha filha, pode entrar, que aqui você vai ver o que é bom pra você.” Chegou lá, Chapeuzinho Vermelho pergunta “Vovó, como a senhora tá com os olhos grandes, vovozinha”. “É, minha filha, é pra lhe ver melhor, enxerga você”. “Vovó como a senhora tá com o nariz grande, vovó!” “É pra lhe cheirar melhor, minha filha, que você tá com cheiro muito gostoso!” Aí por último, vovozinha <pega>, aí Chapeuzinho pergunta: “Vovó, como a senhora tá com a boca grande, vovozinha! O que é que a senhora vai fazer com essa boquinha?” (risos) Aí vovó pega e diz: “É pra lhe comer, minha netinha”. E aí vai, né? A história foi aí. Aí chegou um caçador, que era um pai de Chapeuzinho Vermelho, pega, mata: o lobo e tira a [Cha] a pobre da Chapeuzinho e a vovozinha de dentro da barriga e termina a história. Chapeuzinho termina feliz com a vovozinha e com seu pai, com sua mãe e a família toda.

E* Conte algumas aventuras da sua infância. Pelo menos uma vivida.

I* Aventuras da minha infância + Aventuras. Quando eu era mais jovem, né? Eu gostava, como eu disse a você, gostava muito de de bicicleta, então era coisas que que (gaguejo) aconteceu de eu pegar uma bicicleta do meu irmão e eu ando por por bairros que nem conhecia, e aconteceu de quebrar uma uma catraca da bicicleta, né? E eu num sabia ajeitar, então foi uma: experiência, uma aventura que ficou. Que eu fiquei acho umas duas, <cheguei> quando eu cheguei em casa, eu tinha saído umas cinco hora da tarde, eu cheguei em casa meia noite e meo, minha mãe ficou preocupada, já tinha tinha acho que tinha ligado pra tia, avó, é: amigos e tudo, procurou. Então foi uma coisa que <não> que marcou, essas aventura. E outra foi dos botão, como eu disse a você, que era {inint}. Tinha vários campeonato de botão, então o que me marcou foi que tinha esses campeonatos e um certo dia, que eu me dava muito bem com um ex-namorado da minha irmã, e quando ela acabou o namoro <dele> <ele> (gaguejo) a gente fez um campeonato, jogou ele, jogou minha irmã, jogou meu pai e tudo, e terminou tudo legal. Marcou, porque a gente se dava super bem e quando acabou o relacionamento <a gente>, ficou a brincadeira.

E* Carrega alguma [fru] frustração da infância?

I* Nenhuma frustração, porque eu acho que {inint} é: aconteceu alguma coisa que marca e tudo. Então eu sou uma pessoa que graças a Deus, que eu creio muito em Deus, não tenho nenhuma frustração na minha infância, nem agora + na minha fase adulta.

E* O que você acha das crianças em geral?

I* Bem eu acho as crianças <um> eu adoro crianças, eu acho que são seres maravilhosos; que eu pretendo ter vários filhos. Então, são coisas que eu acho que as pessoas têm que ter muito amor <por> pelas crianças que são super carinhosas, são pessoas inocentes. Então, eu acho que todo mundo tem que ter amor, respeito e carinho pelas crianças, que criança é: vida, né? Criança é: é amor. Então eu eu adoro crianças e pretendo ser um pai, entendeu?

E* E Como você vê a situação das crianças de rua?

I* Eu acho péssima, a situação dessas crianças. Eu acho que todo mundo devia se unir, tentou abrir <um> assim, uma, uma instituição de caridade pra essas crianças; ajudasse todas as famílias do do do Brasil + se juntasse, desse uma uma cesta, + uma lata de leite, uma, uma lata de leite, um mantimento, pra ajudar essas crianças, essas crianças iam se recuperar. Dá um caderno, um lápis, qualquer coisa que desse, entendeu? Iria ajudar essas pobres crianças, que são crianças super maravilhosas, entendeu? Eu acho que todas as crianças têm recuperação. São crianças que merecem ajuda, uma ajuda, um apoio, entendeu? O Governo tem que apoiar essas crianças que são pessoas maravilhosas. Então, eu acho que todo mundo tem que dar um pouquinho de carinho. Se você der um pouquinho de carinho, você vai ver que essas crianças tem recuperação.

E* E como você vê a onda de violência que essas crianças sofrem e também praticam?

I* Eu vejo eu vejo terrível essa onda de de crimes que acontecem, mas veja bem, se elas recebem violências, elas só podem dáø violência. Se você déø um carinho pra ela, ela vai dáø um carinho pra você, mas se você dáø violência pra essas crianças, elas só podem retribui:ø com violência. Então eu acho que como eu disse a você, o governo tem que ajudáø essas crianças tem que dáø apoio, entendeu? Se todo munøo tem que tentáø ajudáø, fazêø uma corrente para ajudáø essas crianças, então, elas não tem culpa, e nem as pessoas tem culpa. Então, eu acho que tem que têø um um comum acordo com a sociedade, o governo, pra ajudáø essas crianças que são pessoas inocentes e não sabeø o que tão fazenøo. Então, eu acho que elas merecem uma oportunidade para consegui:ø uma vida melhor, que elas não têm. Elas não têm no Dia da criança, que vai sêø na próxima terça-feira, elas não vão ganháø presente enquanto a maioria da crianças já têm o presente. Acho se você tivêø um sobrinho ôø filho, não seø o que você tem, seu filho, sua sobrinha vão {inint} devem tá com presente e essas crianças não têm. Não têm amôø de um pai, não têm o amôø de ninguém; então por isso, acho que elas são pessoas revoltadas que merecêø uma oportunidade.

E* Onde estaria a solução para esse problema na opinião?

I* Eu acho que eu falei. A <situação> a solução para esse problema teria que sêø <um> teria que sêø uma junção do governo com a sociedade, eu <acabei> eu já faleø, eu acho que você não prestôø atenção, mais já tinha acabado de faláø.

E* Tá bom desculpa. Vôø passáø. (risos) + Na [su] a <tevê> a televisão, na sua opinião, contribui com esses atos de violência? Por que?

I* Eu acho que a: televisão contribui entendeu? A <culpa> a a televisão, ela mostra coisas muito boaø, mas também mostra partes ruins. Aquele programa sensacionalista, o ‘Aqui e Agora’, mostra partes de: é: criança se matanøo. Teve um suicídio de uma adolescente, que a televisão mostrôø barbarosamente; quéø dizêø, acontece isso, mostra, o pessoal vê, então as crianças pegam, tentam fazêø algumas brincadeøras que acabam mal. Então, pra mim tem algumas coisas que a televisão influencia demais. Esses horários políticos, esses políticos corruptos que mostram, mentem e róøbam e ensinam isso. Eu acho que devia sêø até num horário mais nobre pra passáø, pra não mostráø tanta hipocrisia, porque o Brasil já está cheio de tanta hipocrisia. Então eu acho que a televisão influencia, às vezes pra pra coisas boas, mays tem muitas coisas más.

E* Que programas você assiste na televisão e por que?

I* Eu gosto de programas <de> jornalísticos e gosto muito também de entrevistas, porque são são programas que informam, mostram coisas boas. O Jô Soares é <um> poø é: por exemplo, é um grande entrevistador. Mostra entrevistas inteligentes, debates e todo tipo de assuntos, tanto econômicos, entrevistas com atores e tudo; e a parte de novelas, realmente, da TV Globo, é o melhor, que <são> mostram coisas atuais, é: minisséri:s, também muito boas, faladas, escritas. Eu acho uma <o> essa obra mesmo, esse ‘Agosto’, que <você> acho que <você> não sei se você viu, uma obra uma obra que mostrôø com intensidade o problema que Getúlio passôø, aconteceu {inint}. Então eu achei <muito> eu <acho> tem os seus lados bons, programas bons na televisão também.

E* Conte algum fato ôø notícia que lhe marcôø bastante.

I* Alguma coisa como eu disse, eu eu eu faleø a você, que me marcôø, eu acho que foi a morte da atriz e bailarina Daniela Perez, filha da grande novelista [glo] Glória Perez, que foi uma coisa muito marcante, que foi no final do ano de noventa e dois, né? Que foi um ano que eu também estava tenøo um envolvimento com uma pessoa <com> parecido o nome. Então foi uma coisa que me chocôø. Era uma novela que eu <via> acompanhava, quanøo eu tinha tempo, porque eu chegava tarde da faculdade e às vezeø chegava cansado do meu trabalho. Então, foi uma coisa que chocôø, que marcôø a brutalidade. Foi uma pessoa {inint} você trabalha com a pessoa, convive com a pessoa, mays você não conhece a pessoa: + profundamente, entã:o isso: acontece, entendeu? Mostra que você <tem> que em todo <munøo> você convive com a pessoa durante quatro, cinco meses e você não conhece a pessoa. Depois disso, cai a carapuça, mostra, porque o Guilherme de Pádua, ele mostrôø como + era uma pessoa meiga, aparentemente {inint}.

E* E no rádio, o que você ôve? Por que?

I* No rádio eu escuto muito: é: músicas músicas é: <pa> <para> mais pra me distrai:ø, entendeu? Eu gosto de escutáø a Lídêø, eu gosto da Rádio Cidade, que deøxa nóys informados com as coisas é: atuais. Então eu eu gosto de escutar rádio porque também transmite notícias rápidas, né? Foi pela rádio escutei várias notícias boas e máys. E eu gosto de escutáø música, eu eu [leø] eu escuto rádio mais por causa das músicas, porque eu gosto muito.

E* E qual a importância do rádio para a [comuni] a comunidade?

I* Veja bem, nem todo mundo pode têø uma <te> uma tv, nem todo mundo tem um telefone. Então o rádio transmite + às vezes tem pessoas que moram no no no interiøø, mora numa: caiçara, então tem <o> pelo menos o seu raydinho, entendeu? Então com o raydinho vocês pegam + é: está informado do que tá acontecenø no no Brasil, no munøø. Então o rádio tem uma grande importância, porque antes da televisão, a rádio já mostrava + já mostrava tudo o que estava acontecenø, mays ele teve uma grande importância, tanto cultural, quanto: política.

E* E no jornal que partes você ler e por que?

I* Bem, no jornal escrito eu leio <todo> eu leio tudo possível pra me tornáø bem informado. Eu leio a parte política, pra vêø o que os políticos estão pensando, a parte financeøra, porque como eu faço contabilidade, eu tenho sempre que está por dentro da economia brasileøra; o dólar tava aumentando, o ôøro tá aumentando, o overnight, os juros. Eu gosto de também dessa área da tevê, tem que tá informados, porque eu trabalho e em [loca] em locadora; então eu tenho que tá [semp] por dentro dos filmes, de cinemas, e ler cada veyz mais. Então eu aproveito tudo no jornal.

E* Que revistas você ler? Por quê?

I* Bem, eu leio a: Veja, eu leio a Interview, eu leio a Playboy, eu leio a Placáø, eu leio a Ele e Ela, eu leio todas as revistas que possa ler para eu me entreter. Eu leio a: eu também leio a a Jornal do Vídeo, porque é uma revista que preciso tá por dentro; mostra os filmes que estão atuais, porque eu trabalho com isso, {inint} a Set também, né? E a Playboy, porque mostra as gatinhas mais bonitinhas do Brasil, a Ele e Ela também, a Interview mostra as entrevistas picantes que gosto; a Saú:de que mostra {inint} uma alimentação melhóø {inint}, a Placa:ø, o que que os <times> como é que os times estão, o melhóø jogadøø, ôø o melhor artilheøro, o juiz que tá apitanøø melho:ø, é: o melhóø técnico e aí vai, entendeu? Então, a gente tem que tá bem informado. E a Veja, porque é uma revista que contém tudo; informação cultural, informação política e tudo.

E* Para você toda leitura tem sua utilidade? Por que?

I* Para mim toda leitura tem sua utilidade, porque qualquéø leitura, se você lêø um um livro de literatura, entendeu? Tipo Lucíola, ôø você lêø <uma> um gibí, então você tá exeøcitando. Exeøcitando você está aprendenøø, você está venøø o seu erro, você está <e> evoluinøø na sua leitura, na sua gramática, entendeu? É, você lembra, principalmente se você pudéø lêø em voyz alta, você tá testanøø como é que você escutanøø a sua voyz, pra você vêø como é sua a sua: + temática. Então você tem que tá por dentro, tem que tá lenøø sempre. Qualquéø coisa, se você pudéø lêø <uma> um pedacinho de jornal, uma leitura, uma oração {inint}, um jornal você lê + com certeza você deve têø uma bibliazinha, e você tá se exeøcitando, entendeu? Você está aprimoranøø a sua leitura. Então todo munøø tem que aprendêø a lêø, para podermos faláø melhóø, porque o problema do brasileøro é que ele mal sabe faláø, ele mal sabe faláø por quê? Porque ele não lê. Então nóys precisamos de homens que saibam lêø bem, entendeu?

E* Por que no Brasil pôøco se ler?

I* Pôøco se se lêø, porque os políticos não ajudam, os governadores não tão interessadøø, ele tá + eles tão querenøø que tenham muitas pessoas <se> pessoas analfabetas. Se você fôø pro interiøø você vê quantas pessoas não sabeø lêø, entendeu? Então para eles é lucro saber que tem pessoas que não sabeø lêø, porque é fácil enganáø, é fácil consegui:ø um voto dessas pessoas, é fácil eles tarem por cima. Então, o Brasil num tá interessado que ninguém saiba lêø. Os políticos tão interessados só que a: a pequena massa, as pessoas carentes, pobres, essas pessoas que não podem têø aquele: aquela feøra, entendeu? Aquela que tem uma carne todos os dias como nóys comemos, têø o seu

doce, tøm o seu quindim, entendeu? É: consegui:ø crescêø. + Então para eles é lucro essas pessoas não saberem é: é lêø, entendeu? Pra mim é isso.

E* Do cinema em geral, qual a tua opinião?

I* Eu adoro cinema. Você quéø sabêø sobre cinema em geral ôø vídeo também <tá> pode tá incluído?

E* Opinião sobre cinema, filmes.

I* Filmes. Filmes <eu> cinemas eu vejo, <eu> quanøø (gaguejo) comporto i:ø pøa o cinema, tenho um tempinho, eu vôø, porque: é uma cultura, porque o cinema é aquela tela grande, entendeu? É uma é uma arte, pra mim é a oitava arte do mundo, mostra o som. Aquele filme Dança com lobos, pra mim ele é excepcional no cinema. Ele é muito bom em vídeo, mas no cinema, pra mim foi <um> foi uma obra de arte, entendeu?

E* Você assistiu no cinema também?

I* Assisti no cinema, assisti em vídeo, porque é uma obra.

(INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO)

E* Que tipos de filmes você mais gosta? Por que?

I* Eu gosto muito de filmes é: romances, dramas, que são filmes que eu me identifico muito, porque eu søm uma pessoa muito envolvente. Quanøø eu conheço, eu me envolvo muito com as pessoas, entendeu? Então são filmes que têm uma cultura, mostra o sofrimento. Esse filme, (inint) não seø se você assistiu, o filme Amigas para Sempre. É um filme que mostra o relacionamento de duas pessoas, desde a infância até a fase a: adulta delas, entendeu? Uma das amigas fica está em fase terminal, então é uma coisa super: bonita. Então, eu me envolvo muito com romances. Eu adoro filmes tipo Perfume de Mulhé:ø, Tomates Verdes Fri:tos, é: Para Eles com Muito Amôø, que é um filme supêø envolvente. Eu søm uma pessoa muito romântica, eu acho que søm um dos últimos românticos vivos, eu acredito. Por isso que é difícil você hoje em dia se relacionáø com as pessoas. E o filme, né? Nos ajuda a aprimoráø isso.

E* Conte um filme que te marcôø. A história do filme?

I* Um filme que marcôø muito foi Em Nome de Deus. É uma história de amôø, entendeu? É a história de Abelard e Elôøise. Abelard era um professôø de filosofia formado em Letras e <esse> ele naquela época, no início do século dezessete pra século dezoito, professores formados, ele ele nessa nessa área, ele não podia têø relações sexuais. Ele era como um padre entendeu? Tinha que <sêø> fazêø o celibato e ele se [conhe] Eloøise que é filha de um grande político de lá, filha única e tudo, e ele <com> se apaixonou por Elôøise e tenta rezáø, fazêø caridades e tudo, mays o amôø deles carnal é muito grande e eles começam a ter relações e tudo, porque é uma paixão muito lôøca, entendeu? E tudo. Quanøø <um> os padres, no Vaticano, ficam sabenoø isso, <po> perseguem o Abelard e Elôøise. O tio <de> o pai de Elôøise, o tio de Elôøise se juntam e mandam castráø Abelard. Abelard pega pra: se se purificáø, se torna padre. Elôøise, pelo amôø a ele (gaguejo) grávida, tem um filho, se torna freøra. Então é é uma história [ve] verídica, baseado em fatos reais. O corpo do- dos dois estão enterrados em: Paris, eu não [ten] não seø assim a cidade, entendeu? Agora foge à memória, e eles tiveruø um filho mays [abe] Abelard, pelo grande amôø que ele tinha a Elôøise, ele se tornôø padre em nome de Deus, e <no> o amôø dele foi [ma] maióø a Deus. Mays, Elôøise nunca esqueceu, ela ficôø uma pessoa muita revoltada. Então ela pega, antes do do leito de morte dela, ela pega a cruz de Jesus e joga, morre, mays joga longe, entendeu? Que ela se <dedicôø> o amôø dela foi tão grande que o último pedido que ela feyz, a: antes de morrêø, foi que o corpo dela <ficasse> seja enterrado é: lá em Paris, um ao lado do ôøtro, tanto que todos {inint} na primavera tem uma excursão no no cemitério, que me foge à memória, lá em Paris, o <pessoal> <a> as pessoas vão vêø o corpo de Abelard e Elôøise. Então, é um filme muito bonito, um filme que os padres assisteø, que todo munøø deve assisti:ø, que é um filme muito rico de literatura e tudo.

E* Pena que o final é triste, também søm muito romântico!

I* É, pois o final é triste, mays o final é real, num pode mudáø, né? A arte é essa.

E* O amor é linøø e eu...

I* {inint}

E* Já tava quase chorando. Já se identifico com algum personagem? Por que?

I* Eu me identifiquei muito com: eu não me, eu me lembro da história, não me lembro do personagem, eu me lembro da história. Eu me identifiquei muito com com Amigas para Sempre, essa história de amizade, entendeu? <Pelo> pela pessoa que nós tínhamos amizade grande, nós somos capazes de i:ø muito funo, então <me> personagem de Betty Miedle, eu me identifiquei muito com com ela, entendeu? Q'eu, que eu sôo uma pessoa muito amiga e já aconteceu <uma> alguma coisa parecida com: com uma amiga minha. Então, eu me identifiqueo bastante com esse personagem, no sentido da amizade, com carinho que nós temos um pelo ôtro, entendeu? É uma coisa supeo fraternal, de coração, sem nenhuma maldade. É uma coisa super + ingêua até, uma amizade pura, de mais de deyz anos.

E* Prefere cinema o vídeo? Por quê?

I* Eu prefiro vídeo, porque eu recebo uma grande <com> remessa de filmes diárias, poø semana uma média de uns deyz a: cinco títulos por semana, entendeu? E no cinema eu vejo: um. Então é uma coisa que vejo mais à vontade, é o vídeo. Eu vejo <do> da comédia pø o suspense, romance, todos os {inint}. Só num gosto muito é o terror. Então, mays eu + gosto mais do do vídeo, porque é uma obra:. Não deøxa de sêo uma grande obra de arte essa tecnologia do do vídeo.

E* Que ôtras diversões, além destas, você pratica?

I* Eu gosto muito de praia, eu adoro praia, entendeu? Eu adoro adoro baøzinho, eu gosto super de dançáø, eu adoro rock, adoro, adoro é: uma discoteca, eu adoro um bole:ro:, gosto de todos os tipos de músicas que me envolvam. + Gosto de cantáø também bastante, entendeu? Eu acho que eu poderia têo <si> se eu tivesse uma: aqui tivesse uma escola talvez de: pøa: powdáø mais a voyz, entendeu? Mays eu acredito que hoje em dia não dá mais, poøque minha voyz já tá mais formada {inint}. Então eu tenho uma {inint} o grave e o agudo muito desafinado eu sôo. Mays eu queria ainda, quem sabe, um dia teria sido um cantôo.

E* Como é o seu dia a dia, de segunda à sexta?

I* Meu dia a dia de segunda à Sexta? Bem, <meu dia> a primeøra coisa que faço de manhã, eu às sete e meøa, eu limpo a locadora, toda de manhã, abro a <minha> a locadora de oito, fecho, quéo dizêo, eu fico até às cinco e <me> seis horas, né? E depois de de seis horas até às onze horas fico na faculdade, e isso segunda à Sexta, que é meu dia de trabalho. Trabalho dois expedientes na locadora, de noite vôo pra faculdade. <Quando eles> na Sexta-feøra vôo pra ôtro baøzinho, dôo uma volta, distraiu {inint}, a não sêo esse meu [di] minha rotina diária é essa, dia de trabalho.

E* E no final de semana, como é?

I* Final de semana, no sábado trabalho na locadora o dia todo {inint}. No domingo, às vezes eu vôo pra praia, às vezes assisto uns filmes, às vezes vôo fazêo uma visita a algum amigo meu, amiga minha, uma namorada pa variáø um pôøquinho, né? E aí vai, é um: corriqueo.

E* Como você brinca o carnaval?

I* Bem, o carnaval eu gosto de passáø mais na praia. Eu sôo mais calmo. Eu gosto de ficáø só com o sol, conhecêo umas gatas. Mais calmo, super calmo, não gosto muito de agitação, apesáø de eu [se] têo nascido no sábado de carnaval, mays eu sôo uma pessoa calma, não sôo muito agitado não. Sôo do tipo de puláø o carnaval não.

E* O que você acha do carnaval de João Pessoa?

I* O carnaval de João Pessoa tá crescenø, cresceu bastante. Eu acredito que para o ano deva melhoráø, <me> mais ainda com esses blocos, a organização, [o] orla marítima, com trioø elétricos, o Bloco das Virgens, o: das Muriçocas {inint}. Esse negóçoo tá melhorando bastante + entendeu?

E* {inint}

I* Só.

E* Você gostaria de passáø o [car] um carnaval no Rio de Janeiro? Por que?

I* Eu já passei um carnaval no Rio de Janeiro quando eu era...

E* Brincôo?

I* Não, não brinquei, porque eu era muito novo, na época eu acho tinha uns onze, deyz anos.

E* Mays gostaria hoje?

I* Gostaria hoje sim. Gostaria sim, pra conhecêo o carnaval como está lá, entendeu? Num deøxaria de sêo uma experiência nova. Se realmente é aquilo que mostra na televisão, uma + aquela festa, aquelas coisas maravilhosas, muitas mulheres belíssimas, pessoas super educadas, desfile, e também pøa sai:ø numa escola de samba, que eu sôo da Beøja Flor, de corpo e alma.

E* Conte alguma aventura vivida por você, num carnaval.

I* Uma aventura minha? no carnaval, deøxa eu vêo. De oitenta: carnaval de oitenta e oito. Eu tinha acabado um relacionamento que durôo mais ôo menos uns oito meses, e uma <ex> ex-namorada minha, eu encontrei lá, que foi a grande: paøxão da minha vida, entendeu? E nóys passamos nossa última noite juntos. E foi <um> muito bom o carnaval de oitenta e oito pra mim. (E a você também.)

E* Como deve as pessoas se divertir?

F Eu num sei como as pessoas deveø se diverti:ø. Eu só sei como eu devo me diverti:ø. Eu devo me diverti:ø powdadamente, entendeu? Eu não sei se: <eu> não gosto de dizêo como as pessoas, eu só gosto de me ver divertinø. Eu num sei sugeri:ø como + eu me divirto venøo um filme, inøo pro cinema, namoranøo e tudo. Então, num sei se essas pessoas gostam dessa mesma diversão. Tem gente que gosta de agitáo mais, de [ôøt] têo ôøtras viagens, eu num sôo {inint}.

E* E o jovem, em geral, por que não sabe se divertir?

I* Eu acho que o jovem sabe se diverti:ø, entendeu? O jovem é: lêo, ele às vezes são muito policiados pelos pais, entendeu? Então alguns jovens, eles ultrapassam isso aí, bebendo, pegando carro, dirigindo sem carteøra e tudo. Então, às vezes, eles se confundeø, mays eu acho que a maioria dos joveøo são um pôoco, tão ficando mais consciente, estão procurando (gaguejo) o <seu> a sua direção.

E* E como você vê a atual juventude?

I* A atual juventude pra mim, tá cada veyz, tá crescenøo, tá tenøo um: uma: cabeça mais aberta para <todas> o que está acontecenøo no Brasil sobre os políticos, procuranøo o seu ideal, um realismo super exacerbado, entendeu? Exacerbado e: + e eu acredito que que seja bem pra frente a juventude.

E* E por que há muitos jovens alienados?

I* Porque são jovens que não procuram, não tão atrás de de: de aprendêo, entendeu? Não vê uma televisão, são jovens que que quanøo quéo vêo televisão só quereø vêo jogos, entendeu? <Alguns> tem jovens que <um> quanøo vê o jornal, muda de canal pra vêo jogo, tipo Palmeøras e Santos, entendeu? Jogos que alienam o jovem. Tem jovens muito alienados. Em veyz de de pegáo, lêo um, lêo um bom livro de cultura, pegam vão pegáo é: vêo uma, uma fotonovela, entendeu? Não procuram coisas que enriqueçam mais, entendeu? a sua cultura. Não procuram pegáo, sabêo do seu futuro, então ficam pessoas com a cabeça meio oca, entendeu? Ignorantes.

E* Como como você vê as gangues de bairro?

I* Eu vejo como pessoas desajustadas, que não tem o que fazêo não [pro] não sabem fazêo nada, então se juntam {inint} jovens desocupados, alienados e: que procuram pegáo, fazêo algazarras, picháo, matáo, feri:ø e róøbáo as pessoas trabalhadoras.

E* E como você vê o papel da educação na formação do jovem?

I* A educação no Brasil está muito falha, entendeu? Então eu acredito que o governo deveria se esforçáo mais para mostráo a esse jovem que eles tem que aprender a se orientáo mais (ruídos) é a: como se orientáo mays estudáo, a: têo uma alimentação melhor, porque um jovem que num tem uma alimentação boa em casa, ele não vai consegu:ø é: aprender, aprimoráo mais o seu conhecimento, tá [in] me entendenoø?

E* O que fazêo para mudáo esse quadro?

I* Esse quadro, eu acho que que os, o governo teria que fazêo uma estrutura com o governo Estadual, o governo Federal, se juntáo com pessoas que tinhaø condição, os grandes empresários

para fazêo uma instituição forte, filantrópica para ajudáo esses jovens que merecem uma uma educação bem mais digna.

E* Fale da liberdade sexual entre os jovens.

I* Eu acho a a a liberdade sexual entre os jovens uma coisa ótima para nóys jovens, que somos pessoas que fomos [privile] privilegiados, que na nossa época conseguimos uma liberdade muito melhóo (gaguejo). É lógico que também pegamos ôotra praga que é a AIDS, entendeu? É: a AIDS veio para, + veio pra <pre> nos nos alertáo nos alertáo para usarmos camisinha, termos cuidados com nossas parceoras sexuais. Então, eu acho que a liberdade sexual tem que sêo uma coisa super é: orientada também, vivida com cuidado.

E* Qual a sua opinião sobre o sexo?

I* O sexo é melhóo coisa, que eu acho que Deus feyz e botôo na terra. É uma (gaguejo) é momento <de> sublime entre duas pessoas, entendeu? É um momento puro, acho, que é melhor coisa que temos, que fazemos.

E* O que <acha> (ruídos) o que acha do homossexualismo?

I* Eu acho o homossexualismo uma opção de vida. Cada pessoa tem o direito de fazêo o que quisêo, entendeu? Eu acho que a parti:ø do momento que o homossexual, ôø feminino ôø masculino, procura o seu ideal e se encontra nesse quadro, entendeu? Eles merecem respeito, até que ele não invada a nossa privacidade porque tem uns que, como você sabe, tem algumas pessoas que não sabe se contêo, vê um cara e tudo, e acha que porque é homossexual tem que pegáø chegáø lá e pegáø, tentáø dáø uma gracinha. O cara pega se esquiva, num quéø e o cara insiste, e quanøo o cara (gaguejo) num quéø, ele pega quéø leváø essas essas essas julgos bichas, né? Gostam de pegáø, leváø a: as pessoas que não são, pra sua [entida] entidade, entendeu? O homossexualismo, então, às vezes eu acho eles <muito> Tem os bons homossexuais e também tem os maus homossexuais. São pessoas que achaø que todo munøo é o que eles são. E o homossexual feminino, são pessoas que hoje em dia, eu acho que tá crescenøo muito. Eu não sei o que é que leva um à homossexualidade, eu acho que talvez uma formação errada <do> religiosa, entendeu? Eu sôo uma pessoa que jamais teria <com> condições de têo um relacionamento homossexual, porque eu acho uma coisa impossível, pra minha cabeça. Eu não teria essa essa idéia, entendeu? Mays eu respeito a opinião de qualquéø homossexual. Ele não tentanøo nada contra mim, eu respeito, entendeu?

E* Você teria algum amigo homossexual? Por que?

I* Eu tanto teria como eu tenho um amigo homossexual. Eu acho isso um <re> uma opção de vida que a pessoa escolheu, e eu tenho uma amiga que também é homossexual, né? E eu acho que a gente tem que respeitáø a [opi] a opinião do <meu> e a opção de vida dele, entendeu? Ele seno uma pessoa íntegra, que trabalhe, não fira a moral, porque pra sêo homossexual não é obrigado você pegáø sêo uma bicha escrota, quebráø punho + quebráø punho, gay, tudo, entendeu? Então acho que a pessoa pode sêo um que for, senøo comportado, seguinøo a sua linha, entendeu? Eu nã:o não incentivo, também não atrapalho.

E* E o que você faria pelo jovem, se fosse presidente desse país?

I* Eu tentaria + é: fazêo um {inint} que a educação deles fosse bem melhor, abriria mais universidades gratuita, porque temos pôocas universidades no Brasil. Tentaria ajudáø o máximo possível os jovens, danøo alimentação pra esse jovens que trabalham. Quanøo chegam na faculdade não tem <uma> estão cansados de passáø o dia trabalhanøo, não come, às vezes não jantaruø, não almoçaruø, não tomaruø café, estão fracos, e ajudáø também eles na compra de material escoláø que é muito caro pra os jovens do nosso Brasil.

E* E pelo país, em geral, o que você faria?

I* Eu tentaria fazêo, para o nosso Brasil, [abaix] que a nossa inflação tentasse diminui:ø. Tentaria crescêo o número de trabalhos, é: aumentáø, pra não têo tanto desempregado no nosso Brasil, que o Brasil é uma os países que que tem maióø [dese] número de desempregados, entendeu? É um Brasil, é imenso, o Brasil tem dinheoro, então o Brasil pode crescer. É só o Brasil querer crescêo.

E* Você acredita que o Brasil tem solução? Por que?

I* Eu acredito, porque eu sô brasileiro e todo brasileiro é um <pôoc> é: otimista. Então, o Brasil tem sim solução, é só o pessoal, o povo brasileiro, trabalhá, tê força e i:ø em frente e que

E* {inint} okay! Você é uma pessoa esperançosa? Por que?

I* Todo brasileiro é esperançoso, tem esperança e eu tenho esperança que o Brasil vai crescê, vai em frente e vai consegui o seu ideal, uma nova abertura política e social.

E* E o que você acha das pessoas que só acreditam na sua religião e nada mais na vida?

I* Eu acho que todo munø tem que acreditá em tudo. Eu acho que são pessoas que: que não, não, que leram pôoco. Então acho que tem que acreditá não só na sua religião, mas acreditá nas ôøtras, tem que sê uma pessoa espiritual, uma pessoa muito espírita, muito Deus, muito amizade. Então eu acredito em tudo. Eu sô católico, mays eu também eu acredito no espírito, na ôøtra reencarnação, em tudo, entendeu?

E* Como você vê as seøtas fanáticos-religiosas?

I* Eu acho que são seøtas com fins [lucatri] [luca] lucrativos, que só pensam em consegui:ø o dinheiro do do seus discípulos, que deøxaø as pessoas alienadas, fanáticas, históricas, é: alucinadas, entendeu? Lôocas. Eu <acho> sô contra totalmente essas seitas seitas [reli] religiosas que deøxam as pessoas muito é: celibatas.

E* Como católico, você crê na fé?

I* Como católico eu creio em fé, em todos os sentidos. Eu creio em Deus, eu creio em tudo. Eu creio no Espírito Santo, na santíssima santidade e tudo.

E* Você acredita no amor verdadeiro? Por que?

I* Eu acredito no amôø verdadeiro, porque eu já me apaøxonei, então quanø nós temos um relacionamento e amamos alguém, nós acreditamos no amor. E não existe só o amôø é: carnal, pode existi:ø o amôø também + que transcende o amor, como uma amizade, entendeu? Que pode sê uma coisa pura, casta e sincera, que é difícil de acontecer, mays eu tenho uma pessoas amo muito, e são amores fraternais e, então, pra mim é um amor eterno.

E* Como você definiria o amôø e a paixão?

I* O amôø é uma coisa eterna, que fica. Paøção é uma <coisa> é uma coisa lôoca, é uma coisa que você tem num momento, é uma coisa desesperada, é: sem razão. Você fica doido, num consegue racioná, você fica com com o vício, entendeu? O vício lhe come, você tenta, se mata, se fere e você tem que têø cuidado, porque paøção mata.

E* Você acha que fala diferente das ôøtras pessoas de João Pessoa?

I* Eu acho que falo igual a todas as pessoas de João Pessoa. Eu acho que o paraibano fala como paraibano, sulista fala como sulista, nordestino fala, a [maiori] a maøoria na sua maneøra, entendeu? Na sua origem, entendeu? Então eu acredito que eu falo da mesma origem da minha da minha cidade, do <meu> da minha região. Eu sô paraibano, eu sô nordestino, então eu falo mesma maneøra que eles.

E* E do resto dos brasileiros?

I* Como antes eu falei, eu acho que cada região fala de uma maneøra diferente. Eu acho que que o gaúcho, o pessoal do sul ele fala de uma maneøra diferente, com chiado, o pampa, entendeu? O pessoal do norte fala de uma maneøra também diferente do pessoal do sul. Cada região (tosse) tem uma maneøra diferente de faláø (gaguejo) e ele segue os seus costumes, as suas origens, a sua essência.

E* O que você <monari> o que você mudaria no seu modo de falar?

I* Tanta coisa (tosse) que eu mudaria no meu modo de faláø. Eu repito, às vezes, muitas palavraø. É:, tá:, que: + (tosse). Às vezes eu me acho repetitivo, tentaria [mo] mudáø algumas coisas {inint} aprendêø a faláø melhor.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeøto?

I* Lógico que não. Todo brasileiro fala de modelo diferente, toda região, como eu falei, às vezes, na mesma região tem deyz pessoas [q] fala diferente.

E* Você conhece alguém que fale diferente de você?

I* Conheço várias pessoas que falão diferente de mim. Tenho amigos meus do do: do Rio. Minha [famí] tenho vários parentes no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, todo Brasil, eu tenho [pes] pessoas que falam diferente de mim. Então, até aqui, tem gente que fala diferente.

E* E o que torna o seu falão diferente do das ôøtras pessoas?

I* O meu falar diferente do das ôøtras pessoas? Porque vem de mim, vem do meu interior. Então eu acredito, eu acredito que é uma coisa que vem de cada pessoa, entendeu? Então cada pessoa fala de sua maneøra diferente. Então nóys temos que respeitáø. Se você <per> se você:, como eu falo, é: + a minha voyz, as minhas pronúnciaø é diferente das ôøtras pessoas. Então aquilo vem de mim, vinha da minha formação, da minha origem, entendeu? Então eu acredito que seja isso, meu falão difere das pessoas porque vem da minha origem. Cada pessoa tem a sua origem. Você tem a sua origem, tem o seu falar que é diferente do meu, porque somos de origem totalmente diferente.

E* O que significa falar bem para você?

I* Falão bem é têø uma: boa estrutura de ligação das palavras, têø um falar corretamente, que é uma coisa difícil <do> de nóys, brasileøros, falarmos corretamente, pausadamente, fazermos é: uma temática bem organizada. Então eu acho que falão bem pra mim é falar certo e eu [fa] acho falo muito errado.

E* Como foi o seu primeøro namoro?

I* Meu primeøro namoro? sério?

E* Não qualquéø namoro.

I* Qualquéø namoro? Deøxe eu vêø + Eu tive umø namoros, deøxe eu vêø, um que me marcôø: quanøø eu era criança: + Eu acho tinha uns onze anos. Eu namorei uma menina chamada Jaqueline. Acho que a gente namorôø uns dois anos, dois anos e pôøco. Então foi coisa de criança, mays foi coisa que a gente acabava, voltava, acabava. Então foi legal, porque eu pedi pra namoráø com ela, ôøtra pessoa pediu e foram três dias de expectativa “Será que ela vai querêø, será que ela vai querêø”. Então começôø o: nosso relacionamento, que durôø dois anos.

E* E como foi a sua melhor história de amor?

I* Minha melhóø história de amôø foi com minha grande, grande paøxão, talvez <meu> um amor, né? Foi uma grande mulher importante pra mim. Foi quanøø eu tinha dezoito anos. Ela era mais velha do que eu uns deyz anos e foi muito importante pra mim, porque ela me ensinôø ôøtros meios de vida. Que a gente podia se dar bem, entendeu? Então, foi uma pessoa que me marcôø. Foram oito meses maravilhosos de um: relacionamento super íntegro com respeito, lealdade, mays talvez por imaturidade da minha parte na época, não durôø. E pra mim ela foi muito marcante.

E* E o que você acha do casamento?

I* Casamento pra mim é uma instituição que tá meio falida. Eu acho, só não sei que seja uma coisa que eu acho, que é amôø e tudo, se eu me apaøxonáø é: se exige:ø, se ela quiséø entendeu? Mays pra mim num é: necessariamente se nóys nóys casarmos de papel passado. Pra mim é uma instituição já falida.

E* O que deve mantêø o casamento? Por que?

I* O que deve manter um casamento é o amôø, entendeu? É o respeito, integridade em ambas as partes, porque sem isso não adianta <você> casamento, é melhóø cada um pra sua parte, segui:ø seu caminho, seu rumo, a sua vida.

E* O que você acha do ca...

Informante 11

Informante: JM

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: nenhum

Sexo: Masculino

E* Por que você nunca estudou?

I* Porque eu nunca tive oportunidade. Porque é: onde eu moro é já favela. Aí sei lá, [fica-] ficava ficava ruim de acordar cedo, :: eu tinha preguiça também e e :: e e mesmo assim eu não gostava de :: de [assist-] assisti aula; eu <ainda> comecei, mayø depois saí :: saí :: do colégio. :: Pronto, num gosto não.

E* Você sente falta disso, de não ter estudado?

I* Num sinto falta não, acho, apesao que eu num gosto, nunca :: nunca :: nunca me interessei por isso, :: num gosto não; sinto nenhuma falta.

E* O que você acha das pessoas que estudam?

I* O que é que eu acho? Acho que: :: o que pra elas é :: têm um [fu-] têm um futuro mais próximo né? né? Do que do do que a gente, <a gente é > analfabeto, a gente é é.

E* Como é o seu dia como é o seu dia-a-dia lá no trabalho?

I* Rapayz, o meu serviço é muito pesado, sabe? {inint} carrega muita pedra, é::, [tra-] trabalho muito, recebo pouco, é muito diferente dessas pessoas que que têm o estudo e no, trabalham em banco, esses :: repartições e ganha muito dinheiro. A gente não, a gente que é burro, :: nunca ganha nada. :: Aí [vey-] eu acho muito diferente, pois pois a gente a gente que não estuda, num tem estudo bom a gente agente esforça muito. Eu pego pedra, areia, ferro, <subo> subo, desço escada, é: :: carrego :: carrego {inint} areia no carro de mão, vô vô pra lá, vô pra cá e num ganho nada. :: É diferente desses pessoas. :: Sabe que: quem quem num fayz nada é os que ganha muito.

E* Você trabalharia numa profissão que não gostasse só por causa do dinheiro?

I* Eu : [la-] rapayz rapayz, eu trabalharia. O [cer-] o [cer-] o [cert-] acho apesar que :: que eu num gostasse da profissão, né? (E* é) E ganhasse e ganhasse muito dinheiro, eu acho que eu trabalharia porque eu acho, aí é que tá: acho o bom o bom é ganhaø dinheiro.

E* Se ganhasse na loteria, você ajudaria quem? Por quê?

I* Como é? Repete aí a ...

E* Se ganhasse na loteria a quem você ajudaria?

I* Rapayz rapayz, a ninguém não. E: eu ficava pra mim esse dinheiro todinho :: até eu :: enricaø, compraø {inint} umas terraø boaø :: e :: no interior pra mim, fazeø uma fazenda, :: e pronto.

E* Faria alguma coisa pelos seus vizinhos?

I* Fazia nada fazia nada porque ninguém fayz nada por mim. (risos I**)

E* Como é o relacionamento com os seus vizinhos?

I* É muito mau, é cheio de briga, é eles :: num gosta da gente, chama a gente muito de burro, de analfabeto. :: Acho apesao que :: que noys somos analfabeto, sabe? mays :: mays também num é preciso muito :: muito humilhaø não, né?

E* E o relacionamento com a sua família é bom?

I* Rapayz, às vezeø é, às vezeø não. Às vezes sai uma confusãozinha lá em ca:sa, sai briga, :: um um joga pedra no outro, um (risos I**), um fica querendo meteø o facão um no outro (risos I**). Aí pronto, a:í a a a a gente {inint} fica em payz, :: fica {inint} pra descansaø mayø às vezes <sai> aquela confusãozinha dentro de casa como sempre, né?

E* Como foi a sua infância?

I* Rapayø, minha infância :: bem, :: bem, pra mim foi divertida, porque eu nunca estudei, eu fazia só brincaø só brincaø só brincaø e nada de :: e [na-] nada de me interessaø até hoje também e [so-] e só tô só nesse trabalho só: :: é só pra ganha acho um dinheirinho porque :: eu num tenho estudo :: num [estu-] num tenho estudo, porque você sabe, né? Acho que a pessoa sem estudo só :: fica só fica nesse trabalho: pedreiro, guarita, esse, tal esse esses negócioø.

E* Que brincadeiras vo- você mais gostava na infância?

I* Era de era brincaø de bola, :: era brincaø de bola e e e bola de gude. (risos I**)

E* Que história você mais gostava de ouvir? Que tipo que tipo de história você mais gostava de ouvir?

I* (risos I*) De de Branca de Neve. (risos geral)

E* E como é mais ou menos essa história da Branca de Neve? Conte mais ou menos.

I* Ah! Acho eu num sei. Sei que ela [e-] ela ia pra uma casa :: aí tinha uma bruxa a dava uma maçã venenosa a ela, :: aí tinha os sete anões que ajudavaø a ela, aí chegava o príncipe e dava um dava um beijo na boca dela e ela acordava.

E* Conte alguma aventura vivida na infância.

I* Rapayz, uma aventura :: rapayz, tenho várias.

E* Conte várias.

I* {inint} Rapayz rapayz, vô contaø uma: a gente roubava cana :: [a-] aqui, na Mata do Buraquinho pra pra ficaø a noite toda chupando. Roubava também bicicleta pra vendeø pra ganhaø dinheiro. :: Até teve um teve um dia que eu levei um tiro :: um tiro num sei como num pegou em mim, :: mayø isso, apesa de hoje eu :: eu me consertei e tô direito agora.

E* Carrega alguma frustração da infância?

I* Não não, num carregø não.

E* Praticava algum esporte na infância?

I* Só: :: rapayz, pra se sincero eu eu já joguei bola mays mays saí. :: Anteø eu num gostava não, eu só gostava de vagabundaø mais.

E* Qual a importância do esporte para o homem, na sua opinião?

I* Rapayø, acho a importância que ele é: a gente cuida do seu corpo, [gan-] ganhaø também muito dinheiro :: e: e fazeø vários negócioø que eles gosta, sei lá, um monte de negócio.

E* O que acha do futebol, essa grande paixão nacional?

I* Rapayø, eu acho eu acho esse esporte bem bom, sabe? de se jogaø. (risos I*) [rapay-] eu acho eu acho eu eu acho é tampa porque eu passei um tempo também jogando, é bem arretado, bem divertido. Mayø, hoje em dia eu parei mayø, só gosto mayø de assistioø :: Olhaø na tv.

E* Por qual time você torce? Por quê?

I* Eu sô São Paulo. (risos I*) Eu eu sô sô São Paulo.

E* Sempre foi São Paulo ou só agora por causa da <fama>?

I* Não, sempre sempre eu fui São Paulo.

E* Só São Paulo?

I* Só São Paulo e pronto! Pode viø Flamengo, Vasco, pode vim tudo.

E* Como foi que começou essa paixão pelo São Paulo?

I* Rapayz, começø desde muito tempo. (risos I*) Desde de :: de: desde de quando era criança, acho {inint} guri, gostava muito, gostava quando :: quando ele ganhava aquelas festaø, tudinho, acho apesaø que todos fayz festa, mayø eu gostava maiø da festa do São Paulo.

E* Conte um jogo inesquecível.

I* Foi: São Paulo e :: Barcelona. (risos I*) Barcelona. Ali foi um jogão.

E* O que acha dessa nova seleção brasileira?

I* Rapayø, acho uma porcaria. Esses jogadoø num joga nada :: é: :: sei lá, acho que eleø joga mais acho é com interesse ao dinheiro, né? Acho que apesaø de tudo também :: é bom, :: mays mayø aí acho que num dá :: num dá não pra ele iø pra Copa não, essa seleção não.

E* E como você escalaria se fosse o técnico?

I* Eyta! Eu escalaria :: pra seleção :: mays mays é preciso dizeø?

E* Não, alguns jogadores só.

I* Rapayø, acho que eu botava Cafu, botava Renato, botava :: é: Mülleø. Mülleø botava Raí, Bebeto, botava :: Romário :: e os outros muito mais, certo? Edmundo...

E* Quem é o melhor jogador brasileiro, na sua opinião?

I* Brasileiro? É Cafu.

E* E do mundo, quem é o melhor?

I* Do mundo é: :: [Ro-] Romário.

E* Como você vê a violência no esporte?

I* Rapayz, eu vejo a violência muito bom, sabe? Sabe, acho apesao que eu gosto um pouco também de violência, de veo brigas, :: de veo esse negócio, até acho emocionante. Parece maiø, parece maiø parece maiø que o caba tá no cinema.

E* E como você vê a violência sofrida e praticada pelas crianças? Tanto elas sofrem como praticam, também.

I* Rapayz, :: rapayz eu rapayz, eu acho ela praticaø é eu acho é ruim, mayø se ela sofreø é bom, sabe? É bom, sabe? Daø nas criançaø. Acho tão bom! (risos I*) Tão ótimo! [Ma-] Mays isso só mesmo com aquele cheira cola. Aquele cheira cola vai roubaø {inint} eu pego ele pelos cabeloø, meto-lhe a tapa no (risos I**) no pé do ouvido, ele cai no chão.

E* E como você vê a situação das crianças de rua?

I* Rapayz rapayz, ela também :: ela também devia studiaø, né? pa seø [dig-] não [ach-] acho alguém na vida, não se não se {inint} vagabundo. Acho é pouco mesmo, eles eles eles num estuda. (risos I*). Fica aí fica aí <vadeando> pela rua, acho é bom.

E* E o que acha das gangs de bairro?

I* Rapayz, acho arretado, sabe? Bicho, que tô [pra-] porque, que eu tô hoje em duas gangø. É bem massa, bicho, é bem arretado, o caba :: o caba pulaø funk, brigao, é horrorø, é arretado.

E* Conte um caso de violência que lhe marcou bastante.

I* Foi quando :: foi foi quando :: foi quando um [che-] um caba, sabe? Um caba veio mexeø cum a minha comade, um tal de Roberto, aí só sei que ele foi, eu [che-], daø um beijinho nela, aí eu cheguei, eu peguei dei um murro. Eu peguei também um tal de :: um tal de Chininha Chininha, de Jaguaribe. Eu meti a faca nele e corri. Aí quando eu fui puxaø minha namorada, minha namorada num quis iø, eu meti o pau de novo em Roberto e: :: e puxei a comade pra fora, a gente correu junto :: até: :: até as canelaø :: ardeø.

E* Onde estaria a solução pro problema da violência?

I* Rapay, essa violência :: a violência num tem [so-] :: num tem solução não. Em todo canto eu :: em todo canto tem violência. É, se acaba mais não.

E* A televisão contribui com a violência, na sua opinião?

I* Como é de novo? Repete aí.

E* A televisão

I* O quê?

E* Contribui com a violência, na sua opinião?

I* Rapayz, ela :: eu acho que sim, certo? Eu acho que e e também sai muitas violência na [televisa-] a na televisão. Acho o povo se empolga assistindo aqueles filmizinhoø de herói, de Jaspion, esses negócio tudinho, o povo se empoga pa brigao.

E* O que acha das novelas?

I* Eu acho uma porcaria. Eu num assisto não.

E* E o que é que você assiste na televisão?

I* Rapayø, eu <assisto> às vezes só :: esporte total, <difícil> tamém jogo jogos,

E* Manchete Esportiva.

I* Manchete Esportiva, esse negócio, mays :: /pode falar também (risoI)/ mays novela, tela quente, esse negócio, eu num gosto muito não.

E* Qual o lado bom e o lado ruim da televisão?

I* Rapayø, eu acho o lado bom é quando passa :: quando quando passa mulher nua, eu eu começo a assistio, da, Afe-Maria! Fico doido em casa. E: e também quando passa esporte, só isso.

E* E o lado ruim?

I* O lado ruim é o resto: novela, é filme, é é tudo.

E* O que você mais ouve no rádio?

I* Rapayz, :: eu ovo aquele programa (risos I*) :: “love night”. {inint}

E* Manda recadinho, é?

I* Rapayø {inint} às vezeø eu mando pa minha comade, sabe? Mayø mayø mays ela num ouve.

E* Qual a importância do rádio para a comunidade?

I* Rapayø, eu acho é bom que o rádio se comunica cum qualqueø um :: Cum qualqueø pessoa, se tiveø {inint} alguma pessoa perdida por aí :: a [pe-] a a pessoa só é um telefonaø e mandaø {inint} pra rádio, a rádio diz ao :: ao povo.

E* Que outras diversões você pratica?

I* Rapayz, só: :: é: :: brincaø na praia brincaø na praia de futebol, é: :: frescobol, esses negócio, só. Nadaø um pouco. Bebeø.

E* Como é o seu dia-a-dia, de segunda a sexta?

I* Rapayz, :: e eu vô te falaø, escuta só: é muito trabalho. [Fe-] Maria! de [se-] é de segunda a sexta, de manhã :: de manhã de oito horaø eu me acordo, vô po trabalho, só saio de :: de oito da noite. É trabalho demaiø, bicho, {inint}. E o dinheiro: :: pequenininho, curto, danado! E àø [ve-] e àø [ve-] e ainda àyz vezeø à noite quando eu eu chego muito cansado ainda vô roubaø coco na casa da vizinha, pa tomaø.

E* E como é o final de semana?

I* Rapayø, acho aí que tá o bom. Final de semana é :: eu vô pra o som, :: eu vô curtiø aquele funkizinho, vai eu e a comade :: e: a gente pula até o amanheceø ali no ali no Nova Querência. :: Afe-Maria! Ali é bom demaiø, bicho! Num tem num tem canto melhoø do que aquele ali.

E* E como é que você passa o carnaval? Como você brinca?

I* Rapayz, rapayø, eu num saio não. :: Eu saio, sabe? Eu [gost-] de eu gosto de saiø com a minha família aqui por :: aqui por :: Veteran, aqui em Jaguaribe. É muito bom, bicho. Ôxe! ôxe, num tem mais canto mais melhoø do que aquele ali.

E* E o que acha do carnaval de João Pessoa?

I* É, rapayø, acho mais ou menos, sabe? [ta-] um também eu acho eu gosto muito de melaø ônibus, esses negócioø :: com bomba, :: é é bomba, esse negócio. Eu gosto muito de e cheiraø cheiraø aquele lolozinho, é bom.

E* Gostaria de passar o carnaval no Rio de Janeiro?

I* Rapayø, acho que eu gostaria de veø aquela turma, tudo enfeitado, tudo tudo colorido, tudo bonito. Realmente, acho muito lindo. Eu acho :: eu acho não eu acho que é mais melhoø do que passaø aqui. Aqui você vê esses blocoø véi estiado, num tem uma mullheø bonita que se preste:: é tudo nega feia, :: num vale um :: num vale uma moeda furada.

E* E gostaria de passaø o carnaval em Salvador? na Bahia?

I* Rapayø, acho eu gostaria, sabe, bicho? Eu gostaria porque lá tem muita mulheø bonita! Muito :: muito :: [mui-] cada morena :: encantadora, ôxe, é a terra da música :: é: do reggae :: do reggae, do afroxé, esses negócioø tudinho, aí eu gosto.

E* Conte uma aventura de carnaval.

I* Rapayø, acho aventura foi:; de um :: de uma eu assisti uma escola de samba, bicho. Veio uma morena po meu lado requebrando, com um traseirão, Afe-Maria! Fui daø uma olhada debaixo da saia dela, :: ela me deu foi um chute na na cara.

E* Na sua opinião, o jovem de hoje se [di-] sabe de divertioø?

I* Rapayz, sabe sim, sabe? Ôxe, é muita cachaça, é :: é mulheø que só o danado! É bom, sabe? Hoje hoje em dia :: hoje eu acho mais melhoø do que :: de que esses tempos atráyø. Tempos atráyø no tempo tempo no tempo dos coroaø ninguém :: ninguém mal saía de casa, ficava mais preso.

E* Por que [tá-] por quê hoje em dia há tantos jovens alienados? Alienados assim, ignorantes, que num sabem de nada?

I* Como é? Repete repete de novo que eu num que eu num entendi não.

E* Por quê há muito jovem hoje em dia {inint} que não sabem das coisas, tão por fora de tudo?

I* Rapayø, bicho, esses :: é não, é esses otárioø que num gosta de saiø de casa, sabe? Sabe? eu acho que é tudo um bando de mané, véi! Eu acho {inint} muito curtiø a vida! {inint}.

E* E como você vê a atual juventude?

I* Rapayz, rapayz, é massa véi, a juventude de hoje em dia. O caba sai pra onde quiseø com a :: com a comade, o caba :: o caba dança a noite todinha. :: É arretado!

E* E como você vê o papel da educação na formação do jovem? Qual a importância da educação?

I* Rapayz, :: a importância da educação é :: é :: do dinheiro! :: do dinheiro! hoje a pessoa também num sabeø falaø, porque a pessoa hoje :: hoje em dia sem educação num :: num vale nada. :: É um é um :: senhoø ninguém.

E* O que acha da liberdade sexual entre os jovens?

I* É, repete aí repete aí que eu num entendi não.

E* A liberdade, /sim/ o que é que você acha dessa liberdade sexual entre os jovens de hoje?

I* Ah!, acho hoje :: eu acho muito avançado, sabe? É, acho muito avançado, mayø apesao que é bom mesmo, sabe? Tem muita mulheø aí, poxa! :: Por isso que às vezeø dá uma quebradinha. O caba mal :: o caba mal conversa, [oia-]: psii! Bateø o cartão! (risos I**).

E* E o que acha do homossexualismo?

I* O que é isso?

E* É os gays!

I* Ah! Ôxe é gay, rapayø, {inint} saía cum um, saía pa daø uma voltinha :: um cum outro, a gente conversava, ele me dava dinheiro, oxe, é bom demaiø! Pra ganhaø dinheiro só no mole! Oxe!

E* Ganhar dinheiro fácil, no mole como assim? O que é que você fazia pra ganhar esse dinheiro?

I* Rapayø, a gente conversava, ele me dava beijo no meu pescoço, é: :: é: :: me acariciava e pronto. Oxe, ele me deixava em casa, me dava dinheiro, óia! (ruído)

E* Você seria amigo de de um cara assim?

I* Deus me livre, rapayø! É só de longe, mesmo. Eu quero lá coisa com gay!

E* O que você faria pelos jovens se fosse presidente?

I* Como assim? Como assim?

E* Fazia o que é que você faria pelo jovem se fosse presidente?

I* Rapayø, bicho, eu faria :: rapayø eu sei não bicho eu faria :: mais mais casa de som, mais mais clube, esse negócio, pra o jovem hoje se divertio. Oxe! Oxe, mais cana, cachaça, tudinho de graça pra os jovens.

E* E pelo país, faria alguma coisa? No geral?

I* Faria nada, rapay! :: Num vale :: nu vale num vale uma roela furada esse país. E a mesma coisa continuava se fosse {inint}.

E* O que você achou da saída do presidente Collor?

I* Rapayø, bicho, deu no mesmo! :: no mesmo. {inint} continuaø roubando muito, o país :: é! Eu acho eu num ganhei nem perdi nada cum isso. Dá no mesmo.

E* E o atual presidente, que é que você acha dele?

I* Rapayø, acho ele :: eu acho ele mais melhoø, sabe bicho? Sabe? Do que o outro. Eu acho eu acho eu acho esse mais melhoø porque ele é mais bom, mais legal. Sabe? Ele que: :: foi ele que...

E* Você acredita que o país tem solução?

I* Rapayz, num acredito não, bicho, porque é :: porque cada mais presidente que entra maiø mais roba. :: A [gen-] a a eu acho eu acho {inint} tem mais não.

E* Você é esperançoso? Por quê?

I* Como é?

E* Você é [es-] é uma pessoa esperançosa?

I* Não, não.

E* Por quê?

I* É porque: :: porque todo mundo rouba, :: é: :: mata, :: briga, :: é! Certo!

E* E você que num tem nenhuma religião, acredita na fé?

I* Rapayz, eu acredito é mais no dinheiro, :: na fé não, é no dinheiro. No dinheiro, porque: :: porque [cê-] sabe, também num tem o dinheiro também num tem fé não. Pra mim é assim.

E* Acredita no amor verdadeiro?

I* Acredito nada, isso é tudo fantasia. :: Mayø, e eu, é só pegaø mulheø aqui e lá e cabô-se!

E* Como você definiria amor e paixão?

I* Rapayø, bicho rapayø, bicho, deu no mesmo também. :: É, porque eu nunca :: eu nunca senti isso, nem amøø, nem paixão, mayø é tudo fantasia, num existe isso não. Mayø {inint} só quero sabeø de curtiø e :: e caiø fora: meu irmão,tô fora. Só isso.

E* E o que acha do casamento?

I* É uma bobagem! É uma bobagem! Tô: só acho que a pessoa se juntaø uma cum a outra, moraø junto, teø filho e cabô-se. (risos I*)

E* Você tem medo da morte?

I* Tenho nada, rapayø, e oxe, eu num tenho o que perdeø não. {inint} eu dei já uma facada e a polícia a polícia tá atrás de mim! Ah! Mayø eu mayø isso foi só uma brincadeira, eu brinquei cum ele.

E* Já passou por alguma situação de perigo de morte naquelas horas que você pensou assim: “chegou a minha vez?”.

I* Rapayø, já bicho! Já, acho que foi no clube. :: Eu tava dançando cum a comade de outro caba, ó! Um tal de China. Pronto! foi esse China de Jaguaribe. :: Eu tava dançando, sei que ele puxô a espada. A espada é uma peixeira, sabe? {inint} eu digo. :: Aí quando foi enfiãø, oxe eu joguei a comade em cima dele. Aí bateu na comade dele, eu peguei e corri. Ele chamô, oxe a gang dele vinha atrás de mim. :: Aí quem veio na frente [fo-] foi mais Roberto. Eu joguei uma pedra na cabeça dele! :: Aí pronto, eu [sa-] :: aí eu abri correndo. Aí oxe até hoje: :: até hoje até hoje, graças a Deuø, num aconteceu nada.

E* Você tem vontade de deixar o país?

I* Rapayø, tenho bicho. Eu tenho vontade de moraø sabe aonde? Nos Estados Unidos (risos geral). Nos Estados Unidos e ganhaø muitoø dólares, dólares lá, sabe bicho? Porque aqui o Cruzeiro num vale nada.

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Como assim?

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Acho que não. A eu acho que tudo, eu acho que tudo, dá dá no mesmo.

E* E do resto dos brasileiros, você acha que fala diferente?

I* Mais ou menos. :: Mais ou menoø, te:m um um que fala mais direito, um que fala mais pioø. Eh!

E* E o que você mudaria no seu jeito de falaø?

I* Como é? Num entendi.

E* Você [muda-] o que você mudaria no seu jeito de falar?

I* Rapayø, nada não! Eu num mudaria nada não. Esse é o meu jeito de falaø e pronto!

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Acho que não, não! :: Acho que não. Tem acho alguns que falam, tem outros que num falaø não. Esse essas pessoas que estudaø [fa-] a falam falam mais melhoø e mais bonito. A gente não, a gente que é analfabeto fala mais feio. :: É isso, tudo dá :: dá no mesmo. Era era pioø se fosse mudo.

E* Conhece alguém que fala diferente de você?

I* Deixa eu veø :: Conheço um tal de u:m um tal de um deputado chamado Roberto de Oliveira. Ele fala mais direito que todo mundo aqui na rua. (risos I*)

E* E o que é que torna o seu falaø diferente do das outras pessoas?

I* É não, sabe porque é? É: :: é: :: é sotaque, é ginga. É ginga. Tem esse, tem essas pessoaø que têm :: que têm estudo num tem ginga, num tem num tem sotaque pa falaø : “Meu irmão, esse negócio, a parada” Entendeu? A gente não, a gente fala :: do jeito que queø. Eu acho mais bonito falaø assim.

E* O que significa falar bem pra você?

I* Hã, um, falaø bem acho que é a pessoa :: falaø mais [ex-] :: mais explicado, mais direito, :: num seø enrolado. Hu:m sabeø falaø mais, né? A gente não. A gente :: nóys :: nóys mesmo nóys somøø enrolado :: nem <eles> num sabeø nem falaø direito. May! Imagine o resto!

E* E o que você acha da das drogas entre os jovens?

I* Rapayø, bicho, aqui pra gente, mayø eu já fumei um charuto um charuto porque a gente, é chamado da da da erva. O nome vem dela aquela maconha [maco-] [maco-] [ma] maconha, né? Afe-Maria! É bom demais, menino! Eu achei melhoø que uma lapada de cana. (risos I*) {inint} foi sabe onde? Foi lá no :: foi lá no fundo do do quintal de lá de casa. Afe-Maria, fui eu e um colega meu. Ele me chamô pra gente fumaø um Praza, um Plaza, Afe-Maria! ó o Plaza! Tamanho do meu dedão! (risos I*) Tamanho do meu dedão. Rapayz, sei que a gente fumô a noite toda e nóys e nóys ficamoø tontoø. Eu num entendi por isso, mayø é bom! É gostoso.

E* E nunca teve problema com polícia não?

I* Rapayø, bicho. Rapayø, comigo não, mays cum meus colegaø já. Já foram presoø, já foram soltoø de novo, :: mais mais eu acho que isso futuramente vai seø normal. Fumaø uma, duas, é legal.

E* E é difícil de conseguir?

I* Rapayø, pra seø sincero :: no início num era não, mays depois bicho,a [gen-] a [gen-] a gente gastava dinheiro demais, vice? Mays! haja dinheiro haja dinheiro e [poquin-] e [poquin-] :: e pouquinha maconha.

E* Assim, vocês faziam alguma coisa errada pra conseguir o dinheiro pra comprar?

I* Oxe! Roubava que só, rapayø! Oxe, roubava, oxe, roubava sabe quantas bicicletæ por dia? :: Roubava treys bicicletas três bicicletæ. Vendia sabe por quanto? :: Vendia por deyz mil, :: quinze mil tudinho, só pa compraø pra mim.

E* Tomou alguma outra droga ou só essa mesmo?

I* Só essa mesmo :: Por enquanto. :: Por enquanto só essa.

E* Na sua casa todo mundo é analfabeto?

I* Rapayø, bicho, :: tem uns, sabe? Que estuda. Tem acho meu irmão de vinte anoø que ele tá fazendo a quarta série, :: tem outro de vinte e dois, tá na primeira.

E* Você tem irmã mulher?

I* Rapayz, tenho. Tenho {inint} logo duas, mayø é burra, {inint} duas cavalæ, :: num fayz nada em casa. Oxe, eu num gosto delaø não. Elaø só fayz só :: só: lavaø {inint} roupa pros outroø, entregæø roupa, {inint} uma caninha, um coquinho, elas sobe no pé de côco.

E* Você num tem vontade de começaø a estudar mais não?

I* Rapayø, rapayø bicho, tenho mais não porque num adianta nada. :: é, hoje em dia num adianta mais nada estudaø porque eu já tô véi. :: Meu negócio só é :: só é u u [tra-] trabalhaø agora.

E* E a vida na favela onde você mora é barra pesada mesmo?

I* Rapayø, bicho, é viu? Oxe, eu moro ali é :: Bola na rede. :: Rapayz, todo dia é, todo dia tem uma morte ali, bicho. Tem oxe, um tal de :: de de, porque Fucinho de Porco morreu. Aí [fĩ-] tem outro também chamado é :: u Fucinho de Boi. Mayø rapayø, bicho, ele mata gente :: ele mata gente pela uma dose de cana. Oxe, eu mandei ele mataø, oxe, um amigo meu, bicho, eu dei uma carteira de cigarro, ele matô! Mayø rapayø, bicho, e o o só deixou só o :: só os picadinhoø cum ele, dele.

E* E tem briga assim de grupos lá dentro?

I* Mays! Rapayø, bicho, quando o som acaba:: é tiroteio, é gente brigando, se agarrando, :: é um matando o outro, é divertido, bicho, é divertido mesmo, arretado, é arretado de se olhaø.

E* A polícia chega lá ou nem liga pra...

I* A polícia nem chega perto, porque se a polícia chegaø ela leva bala, leva tudo. Num fayz nada! Fayz nada aqueles caraø.

E* E nas outras favelas que você morou, na a última favela era pior do que essa ou era a mesma coisa?

I* Era não, era :: era mais mansa. Era mais mansa. Lá eu acho que era mais um pouco calmo, era era treys morteø por meys, por meys. {inint} aí não, aí {inint} quase :: quase vejo uma morte quase todo dia. Aí tem...

Informante 12

Informante: JS

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: nenhum

Sexo: Masculino

E* Nome?

I* Jerônimo dos Santos

E* Grau de escolaridade?

I* Eu sou analfabeto, né? Nunca estudei, não.

E* Em que bairros de João Pessoa você já morou?

I* Eu morei:: eu morei aqui em Mandacaru, morei na Cidade Padre de Zé, em Cruz das Armas e em Bayeux.

E* Qual que você mais gostou?

I* Padre Zé. A cidade de Padre Zé.

E* Por quê?

I* Oh! Porque lá foi aonde eu eu me entendi por gente, fui crescenø e arrumei muito quer dizer, né? Muito conhecimento, né? Com o pessoal e gostei bastante.

E* Porque você foi para outro bairro?

I* Aí, foi necessidade meømo, né? Teve que se tirar as nossas casaø, então a gente saímoø do do bairro que a gente morou, Padre Zé, e fomoø noutra bairro alugado, né? Noutra casinha, foi, a gente foi pra Bayeux, morar numa casinha alugada. Então, eu aí agora pouco eu voltei de novo Padre Zé, né? Tô continuando, lá né? Fiz uma casinha e tô lá. Mas problema meømo de que a minha vida sempre foi trabalho, né? Só trabalhar. Eu nunca estudei, sempre me minha vida com sete anoø, cinco ano, comecei a trabalhar e aí meu pai também num tinha condiçõeø para botar a gente, numa escola, então eu só [me de] me dediquei ao serviço, e em setenta e cinco me casei, aí comecei trabalhar né? Comecei a trabalhar em construção, em obra, né? E daí por diante eu fui maiø me entendendo de gente e num tive tempo para o estudo. Comecei a só trabalhar.

E* Como você acha que seria sua vida se tivesse estudado?

I* Aí a [ago] seria melhor, né? Eu tinha mais uma vida mais tranqüila, tinha estudo, podia arrumar um emprego melhor, né? Mas apesar que eu num levei sorte pra o é problema de estudar. Hoje em dia, eu vivo, mas trabalho, mas se for assinar o nome, dizer: “-Sabe assinar?” Eu: -Num sei. Só botar o dedo, que num tenho como estudar.

E* Se você tivesse que mudar para outro bairro qual escolheria?

I* Eu eu gostaria de morar é na Torre, é um bairro muito:: que sempre eu gostei de morar na Torre, né? Mas num tem condiçõeø de morar lá não. De jeito nenhum.

E* Por quê?

I* Ora, lá as casa são caraø e eu num tenho condiçõeø, né? De morar lá na Torre de jeito nenhum.

E Como você conseguiu essa casa que você mora?

I* Ah, eu consegui através, através do meu emprego. Eu pedindo ajuda a um e a outro, e consegui construir. Num é uma casa, mas é uma casinha pequena que dá pra mim morar com a mulher e os

meninoø, né? Mas sempre no sufoco, pedinøo aos outroø, né? Que pra mim comprar com meu dinheiro meømo, tinha condiçõeø, não.

E* Como é seu relacionamento com os vizinhos?

I* Ah, meu relacionamento com os vizinho é ótimo, que onde eu chego eu sei fazer amizade e todo mundo gosta de mim bastante, né? Eu gosto de respeitar. Sou muito respeitador. Gosto também do respeito. Então, todo mundo gosta de mim. É uma maravilha meus vizinho.

E* Você já teve algum problema com vizinho?

I* Se eu já tive? Tive uma vez um problema com um vizinho, através é de chuva. Quando chovia muito, sempre a água passava no beco lateral da casa e fazia um buraco muito grande, né? Aí então, eu fechava esse buraco pra num correr água, mas quando era de noite o vizinho abria. Às vezeø eu tornava a fechar. Aí um dia houve um desentendimento comigo e ele. Ele abriu a porta logo cedo da manhã, a minha mulher saiu fora, ele chamou a mulher de puta, e lá vai, e eu tive que reagir. Então na caso aí, foi o único problema que eu tive cum vizinho. E eu saí de perto dele, me mudei, né? Por causa dele tive que vender a casa, pra sair de perto dele.

E* O que você fez pra resolver a situação?

I* O que eu fiz, eu eu consegui um terreno um outro terreno e saí maiø meu sogro. Fomoø tirar madeira de mangue pra fazer outra casa, noutro bairro, né? Então isso isso aconteceu que eu tirei o o madeiramento, eu fui pra Cruz das Armaø pra construir uma casinha lá através desse vizinho.

E* Se você pudesse ajudar algum vizinho seu, quem você ajudaria?

I* Ah! Eu ajudaria um compadre meu que eu tenho lá. Ele é muito bom pra mim, ótimo. É Inácio. E ele tudo o que eu preciso ele me ele me serve, né? Então, eu acho que esse único vizinho, se eu pudesse, eu ajudaria ele.

E* Você acha que através do estudo você poderia conseguir alguma coisa? Mudanças em sua vida?

I* Eu creio que eu eu conseguiria, né? De mudar. Porque através do estudo é: alguém que estuda consegue consegue uma melhora de vida. Porque o estudo é o quê? O estudo ajuda muito as pessoaç, né? A conseguir emprego. Emprego bom, pra ganhar mais, ter mais um ter mais uma vida é é uma vida tranqüila, né? Então, e a gente analfabeto vai fazer o quê? Trabalhar de construção, obra. Na rua ou no campo. Então isso a gente num tem como ajudar ninguém, né? Num tem condiçõeø.

E* Que profissão você gostaria de ter, hoje?

I* Hoje, eu gostaria meømo minha profissão é é eu gostaria mesmo de ser:: um mercânico, né? Um mercânico. E e pra gente ser um mercânico tem que ter estudo, né? Então eu- mas eu num posso conseguir essa profissão, porque apesar eu eu num tenho estudo.

E* Que profissão você desejava para seus filhos?

I* Ah, pra meus filhoø eu gostaria outro tipo de profissão. Não que ele seguisse a minha profissão, né? Um assim, mais ou menoø de ser um doutor pra frente, um engenheiro. Então, isso aí era o que eu desejava pra meus filhoø, né? Não seguir o mesmo caminho que eu segui na vida, né? Trabalhando no campo pra os outroø, dando duro. Eu acho que isso num é vida não.

E* Você trabalha em quê?

I* Eu trabalho eu trabalho na EMLUR, tomo conta de um pessoal na rua, e:: já faz faz cinco anoø que eu trabalho no campo, com o povo na rua, é limpando rua. Então isso, eu já consegui através de amigo meu que conseguiu pra mim, né? Tomar conta de um de um bocado de gente na rua. Porque se fosse pra mim conseguir conseguir estudo, eu num conseguiria. Porque ia precisar de estudo, fazer curso e lá vai. Então eu num tinha chance nenhuma de arrumar esse emprego. Através de amigo foi que eu consegui.

E* O que você mais gosta no seu trabalho?

I* Ora, o que eu mais gosto no seu trabalho é meus amigoø, minha amizade, minha minha turma de serviço; pra mim é importante. Eu gosto muito de sempre sempre tá é na rua dando duro, trabalhando com ele. Ah, isso eu pra mim é importante. Eu gosto muito.

E* E, o que menos gosta?

I* O que eu menos gosto? Ah, o que eu menos gosto só tem muitas coisaø que a gente num <de> que a gente vê e não gosta, né? É de ver hoje o a gente venøo gente aí na rua, analfabeta, sem ter estudo, sofrenø, sem ter o que aonde dormir, aonde comer, né isso? Pra mim eu vejo, mas é uma tristeza. Isso aí, eu não gosto não, de jeito nenhum. Se eu fosse uma pessoa que tivesse tivesse condiçõeø na vida, eu acho que eu ajudaria muita gente. E mas eu num posso fazer isso, que eu também num tenho como ajudar.

E* Conte uma estória marcante que aconteceu no seu trabalho?

I* Ora, no meu trabalho? Lá no meu trabalho aconteceu, eu trabalhava numa numa fábrica, numa indústria, aí então quando eu cheguei pra trabalhar, eu pegava de dez a seis da manhã. Então meu encarregado num [go] eu acho que ele num gostou de mim, né? Ele num foi bem com a minha cara, então ficou me marcanøo no serviço. Eu trabalhava pra morrer, minha camisa suava e ele chegava perto de mim e dizia que eu era era ruim de serviço, num gostaria de trabalhar. E eu morrenøo no trabalho, mas quando foi um dia eu fui me aborrecenøo com ele, né? Todo toda noite toda noite ele me aborrecia. Então, nessa nessa noite eu perdi a cabeça, tive que partir com a pra violência com ele, e foi um reboliço. Sei que botaram pra fora, né? Do emprego. Pra mim assinar uma carta. Sai sem direito a nada. Eu num consegui assinar. Eu num assinei. Então, isso pra mim foi a foi a coisa mais marcante <de> do meu trabalho foi isso. Eu reagi contra fui partir pra violência com a com meu encarregado de serviço, mas porque ele me abusou, né? E eu eu tive que fazer isso. A a aí é um problema. Se eu tivesse estudo, fosse um cabra bem bem dilogado que pensasse direitinho. Não, isso vai que o cabra aí, acho que ele é ignorante. Então, eu podia ter tirado de menø, né? Mas tudo analfabeto, tudo na ignorância. Eu parti pra ignorância com ele. Então, isso pra mim foi o mais marcante na minha vida, meu trabalho.

E* Sua mulher trabalha?

I* Minha mulher trabalha não. Ela é doméstica, mas só trabalha em casa, né? Ela num tem como trabalhar, porque tem tem menino pequeno. Então, ela num tem chance de trabalhar. Se ela for trabalhar hoje os meninoø vai ficar com quem? Num tem com quem deixar. Então, ela num tem condiçõeø de trabalhar.

E* O que faz com o dinheiro que recebe?

I* Oh, o meu dinheiro que eu recebo é só pra pra minha casa. É pra dar de comer a meus filhoø. Só dar pra dar de comer mesmo, né? E manter minha casa. Isso pra mim é importante.

E* Você recebe ajuda de alguém? Ajuda financeira de alguém.

I* Ah, num recebo não. Se eu tivesse uma ajuda de alguém financeira pra mim, isso já era uma ajuda que que já me ajudaria bastante, né? E nu eu num tenho com quem ninguém me ajuda de jeito nenhum.

E* Como seu pai criou você?

I* Ora, me meu pai criou a gente, na época, a gente puxando agave no motor de agave, nos interiorø. Aí então, o que acontecia? O meu pai, final de semana ele recebia o dinheiro. O nosso e o dele, né? Ah, o que ele faria? Ele ele perdia o dinheiro todinho no jogo. E a gente ficava a semana todinha novamente com fome e na segunda a gente voltaria o trabalho de novo. Ele fazia a mesma coisa. Então a gente quando na época a gente sofreu muito e trabalhou muito. E meu pai, eu acho que aí ele errou muito com a gente. Que ele ganhava o dele e o da gente, e [gasta] e gastava, perdia no jogo.

E* E a sua mãe o que dizia?

I* Ah, minha mãe se aperreava muito. Ia pedir os vizinhoø. Pedia a um, a outro, pra num ver a gente com fome. Então, a gente fomoø passando assim com ela, sempre ela dava a maior força pra gente, à noite, ia na casa de um vizinho pedia. Os vizinhoø via a situação, tinha pena. Aí então eles ajudaria muito a gente. Mas dependesse do meu pai tinha morrido de fome tudinho.

E* Para você o que é passar fome?

I* Ora, passar fome é a gente acordar de manhã e num ter que comer, um café pra tomar. Dá hora de almoço a gente num ter o que comer. Chega em casa à noite, num tem o que comer. Isso aí pra mim é passar fome.

E* O que você sentia nesses momentos?

I* Ah, eu acho que isso aí pra um pai de família assim como eu, isso aí é muito triste, né? Na vi na um pai de família chegar à noite e seu filho num ter o que comer. Isso aí é de cortar coração, ninguém agüenta. Eu acho que isso aí a é aí, que às vezes a gente faz besteira, né? Alguém pega pega um revólver e sai no mundo roubanço. A::cho quer através disso, né? Da fome, né? Isso aí num isso aí é que é:: é o que é passar fome. Então, é isso.

E* E, quando você veio pra cidade com cinco, quatro anos quatro, cinco anos <come é> como foi a sua vida?

I* Ah! Minha vida quando eu cheguei aqui com cinco ano, eu fui pra rua vender jornal. Comecei vender jornal com cinco ano. E o ruim que eu num sabia passar troco. Eu comecei vender jornal. Então, eu saía com dois, três jornal do Correio da Paraíba. Então, aqueles aqueles freguê que me dava um dinheiro, eu perguntava quanto ele queria; de quanto era o troco dele, que eu num sabia. Então aí, eu fui aprendendo passar o troco, né? Então eu passei dos cinco até os doze ano vendendo jornal. E aí, eu já me mantinha. Comprava roupa, ajudava em casa com a comida. E assim, a gente foi passando e foi crescendo. Depois a gente começou a arranjar um serviço melhor e tá dando pra viver, né? Mas a gente teve no sufoco que num é vida, não. Apesar pra quem é analfabeto, né? Quem num tem estudo. Eu acho que a pessoa que tem estudo eu sei que o estudo hoje em dia num vale muita coisa, não. Vale e num vale, né? Porque eu conheço muita gente aí que é desempregado que num tem feyz passou feyz vestibular, se formou-se, mas num tem emprego. Mays mays a pessoa com estudo sempre é melhor. Já pensou a gente, a gente chega num cartório, aí diz assim: “-Você assina?” A gente responde: “-Não, num assino não”. E só dizer o não, isso já é uma palavra muito triste, né? Então é é muito triste pra quem num tem seu estudo.

E* O que você mais gostava de brincar quando criança?

I* Quando eu era criança, eu gosta gostaria muito de jogar bola de gude, né? Jogar pinhão. Mas às vezes <eu num> a gente nem pra comprar bola tinha condição, nem pinhão. A gente ficava só olhando os colega jogando, e ficava olhando os meninoh jogar pinhão. E a gente sempre sentia aquela vontade de comprar um pinhão, bola de gude, mas num tinha condições de comprar. E outra que o pai da gente deixava, também, né? A gente jogava escondido, né? Isso aí o que eu mais gostava quando eu era criança.

E* E seu relacionamento com os irmãos, como era?

I* Ah, meu relacionamento com meus irmãos, eu a acho que a gente foi muito bom. A gente era muito eu era unido um com outro. A gente nunca brigou, não. Dento de casa tudo unido. Se um passa dormia com fome o outro dormia também, may num tinha briga dentro de casa, era tudo unido.

E* Você lembra de alguma estória marcante da sua infância?

I* Da minha infância? Eu me lembro. Eu me lembro quando eu era eu tinha uns quatro ano, às vezes eu ficava olhando mas com quatro ano já era sabido. Já sabia o que era sofrer. Eu olhava pra meus irmãos. Meus irmãos, mais velho mas num tinha coragem de pedir. E sempre eu saía, ia no mercado. Então arrumava eu arrumava é feijão, arroz, farinha, carne, pra os meus irmãos comer e eu também, né? Porque eu achava que passar fome era coisa muito triste. Então, isso é uma coisa que eu ainda me lembro na minha infância de pequeno.

E* Você apanhava do seu pai?

I* Ah, apanhar, nós apanhava muito. Meu pai era muito ignorante. Aquele tempo antigo dos ano dos anos trinta, quarenta, era meu pai batia muito na gente. Desse cinco horas e a gente num tivesse em casa, e a [gen] entrava no a gente já começava a apanhar. Agora, ele dava de todo jeito. Num precisava de de procurar dar nas perna. Era onde pegasse, era de mão, era por cima de cabeça, por cima de tudo. A gente sofreu muito na mão de meu pai. Mas a gente dissimula que é pai. Hoje em

dia a gente ainda tem contato. Meu pai é vivo, né? Mas somo desligado um com outro da minha mãe. Mas eu ainda vou lá, e a gente a gente perdoa porque é meu pai. Agora só que por causa disso, a gente nunca deixou de respeitar ele não. Toda vida nós respeitamos nosso pai. É por um exemplo: “Hoje eu tô cum trinta tô com trinta e oito ano, mas eu ainda num fumo na frente do meu pai, através <do> da ignorância que ele tinha com a gente, na época. Eu chego lá na oficina; ele trabalha na oficina mercânica. Então, se eu se eu tiver cum a carteira de cigarro no bolso, eu escondo pele num ver, que eu nunca fumei na frente de meu pai. Então, apesar dele ser muito ignorante, a gente tem o maior respeito por ele ainda.

E* Você lembra de alguma surra:: que lhe marcou.

I* Me lembro. Eu me lembro que um dia a gente morava em Tambaú, na praia, numa favela que tinha, e a gente chegou uma época de São João, todo mundo soltando bomba, fogo, lá vai. Tinha uma barraca. Sei que eu e meu irmão, a gente foi tirou tiremo duas bomba escondido do dono pra sortar. Então, quando a gente chegou em casa, aí meu pai soube, que a gente tinha pegado essas duas bombaø. <Aí então> aí o que a gente fez? A gente, eu e meu irmão, né? Um já morreu, né? Com dezessete anoø. Um morreu <ele> na época <ele> a gente era novo, e ele se matou com dezessete anoø. Então meu pai soube, né? Dessa dessas bomba. E o que a gente fez? Nós subiu num pé de caju, dormimoø a noite todinha num pé de caju atrepado. Então, no outro dia quando a gente se acordou, meu pai pegou a gente, mayø a gente num escapou da pisa não. Ele bateu, bateu muito. E então achava que era melhor a gente ter se entregado logo no primeiro dia, de que ter dormido no pé de caju. Já sabia que ia apanhar, então era melhor ter apanhado logo, de que passar a noite todinha no frio, no pé de caju. Riscado a cair, quebrar um braço, era pior. Mas assim mesmo a gente num escapou da [pi] da pisa do meu pai não. Terminemoø apanhando.

E* E seu irmão, por que ele se matou?

I* Ora, meu irmão se matou na época, em em setenta em setenta e cinco. Ele trabalhava no posto Aquário, ali no Miramar, e na época ele era muito tolo ainda, bobo. <O dono do carro> o dono do posto mandou ele lavar o carro. Então, na hora que tava lavando o carro, ele pegou o revólver do homem e levou pra casa, né? Então ele ele acharia se ele fosse lá no posto devolver o revólver, ele ia sentir vergonha, o dono iria chamar ele de ladrão, e ele num queria aceitar isso. Aí ficou em casa com esse revólver, né?. Tinha uma namorada. Amanheceu o dia dano tiro nos tamborø, lá atrás de casa. Ele tinha uma namorada, aí foi tomou banho foi namorar à noite, né? Aí chegou lá, começou brincar com o revólver. Lá vai e disse que ia ia tá preso, ia no outro dia ser preso, que lá vai. E sempre rodava o tambor do revólver só com uma bala, né? Mas ele quando rodou o tambor que apertou o dedo, aí se matou-se, a bala saiu. Eu ainda levei ele pro hospital num jipe, e chegemoø no e chegemoø no no Pronto Socorro, ali na Epitácio Pessoa, ele num resistiu a operação. Foi de nove e quinze da noite, ele morreu as as doze e dezessete, doze horaø e dezessete minutoø. Ele num resistiu à operação. Então aí, no caso, eu me lembro que eu peguei na arma hora, né? Que eu tomei o revólver da mão dele aperreado joguei joguei na casa da da sogra dele. Então nisso aí me acusaru que eu tinha matado meu irmão, né? Que eu peguei na arma do crime, né? Aí foi meu cunhado, apareceu advogado. A gente passou a gente passou uns quinze diaø nesse sufoco. Mays depois chegou a uma conclusão que eu era inocente, que eu num tinha feito isso. Meu cunhado foi no Correio da Paraíba mandou pagou lá um jornal. Na época tinha muito amigo da gente: aquele era Cardivando de Oliveira. Ele deu a maior força pra gente, né? Que ele acharia que eu num tinha coragem de fazer isso. {inint} disso que deu deu lá, acusou na arma era mentira. Então, depois de quinze diaø a namorada dele deu depoimento que num foi eu, foi ele mesmo com as mãoø dele meømo. Então eu me eu me escapei. Eu dou graças a Deu porque num ter pagado ia pagar um crime que num tinha feito, né? Num tinha cometido. Então foi isso que aconteceu. Ele teve medo de integrar o revólver o homem, o dono do revólver.

E* O que você sentiu nesse momento?

I* Ora, o que eu senti? Ah, eu senti muita coisa de perder meu irmão naquela hora. Muito sangue, e eu sabia que eu que ele num escapava. Mas mas é assim meømo, deu pra agüentar, que a gente ve

que um irmão. A gente suportou, passamos uns dias abalado, mas foi coisa da vida. E aí tinha de acontecer, né? Aconteceu, né? A gente num pode fugir. Sei que a gente sente muito que é irmão. A gente sente um estranho, quanto mais um irmão, né? Então a gente ver um irmão perdeno sangue, pra gente é muita tristeza naquela hora, naquele momento.

E* E a sua mãe, o que aconteceu com ela?

I* Ah, minha mãe ficou muito louca. Minha mãe omanheceu o dia na porta do hospital tomando calmante a noite toda. Foi aquele maior desespero. E passou dois dias sem vim em casa, na porta do hospital direto. {inint} ela pensava que ele ainda tava lá, que ia voltaria pra casa ainda. Eu sei que foi o maior sufoco pra gente, e pra minha mãe, nessa hora.

E* Sua mãe ainda é viva?

I* Minha mãe ainda é viva, graças a Deus! Ela sente muito ainda. Inda fala muito nele. Isso pra ela ela num tem como esquecer. Aliás, nós todo da família, todo irmão, a gente ainda se lembra, né? E pra mim foi hoje ainda faz vai fazer vinte ano, mas a gente pra gente inda parece que foi ontem.

E* E o seu relacionamento com os filhos, como é?

I* Ah, o meu relacionamento com meus filhos eu eu [go] eu só gosto mais de educar. Não deixá-lo ele correr na rua, não se juntar com amigo, com amizade muito de de menino. Depois só dá só dá o que num presta. E...então, eu gosto de sempre tê-los em casa. Na hora brinca, dou bicicleta pra correr, faz, mas eu num quero com amizade com amigo, com menino de jeito nenhum. Porque hoje em dia as [ami] a amizade da num é mais aquela amizade antigamente, né? Que a gente que nós tinha. Hoje a gente solta mesmo os filhos da gente se junta com quem num presta, vai fazer o que num deve. Isso é o da gente num fayø mas aquele tá fazendo, tá aprendendo. Então, no caso, vai fazer também a mesma coisa. Então eu gosto de educar sempre meus filhos. Apesar que a gente nunca foi educado. E num sou mais educado, mais ainda porque eu num te eu num tenho condições, né? De botar numa escola melhor, botar pra aprender, pra aprender aquilo que eu num aprendi que eu nunca aprendi antes, né?

E* Você bate nos seus filhos?

I* Não, bater nos meus filhos eu num bato não, mas sempre eu dou grito, né? Eu falo alto, pra eles ver se obedece, né? Mas bater mesmo, eu num bato não.

E* Como você conheceu sua esposa?

I* Olhe, essa minha esposa essa minha esposa a primeira, a mãe do meus filhos, eu não vivo com ela não. A gente passou treze anos junto. Então, eu nunca deixei ela trabalhar. Aí depois ela foi trabalhar. Ela errou, aí eu vi que num dava mais pra mim continuar com ela, então a gente se separou. Hoje em dia eu moro com outra mulher, né? Então, a gente temo duas filha. E os meus filho com a primeira mulher sempre se daru muito bem, né? Então os dois mais novos [ve] mora comigo, com a minha segunda mulher. Agora eu tenho doi dela e mais dois da [pri] da minha ex-mulher. Então, pra mim é é muito bom, né? Que os dois meninoø se deu com a minha segunda esposa, ela também se deu com eles. Num tem dor de cabeça, aborrecimento nenhum.

E* Você não gosta que a mulher trabalhe fora?

I* Não, num é que eu num goste que a mulher trabalhe fora, né? Por mim a mulher é pra trabalhar mesmo pra ajudar o homeø. Sempre dois trabalhando é mais uma força pra dentro de casa, né? Agora só que a minha num trabalha meomo, porque ela num tem condições, né? Tem duas meninaø pequena. Tem uma menina com um ano um ano e seis meseø, tem outra com cinco meseø, né? Então ela num tem condições de trabalhar. Pra sair de casa, ir trabalhar pra deixar a criança sozinha. Num pode pagar a ninguém pra tomar conta. Então, eu num sou eu num sou contra da mulher trabalhar fora de jeito nenhum não. Pra mim duas duas duas pessoasø trabalhando numa casa é um a força já. Já num passa tanto sufoco.

E* O que você mais gosta na sua esposa?

I* Mais que eu gosto dela é. é atenção, é cuidar do meus filhos bem, manter a nossa casa limpa. Pra mim é o é o importante. Não não deixar os meninoø sujoo, nem a casa abandonada. Isso pra mim é muito importante. E isso aí eu gosto muito nela.

E* E o que você menos gosta?

I* O que eu menos gosto? O que eu menos gosto dela, é quando ela começa a falar alto dentro de casa. Eu num gosto. Eu num gosto, porque sempre na calma, dentro de casa se resolve tudo. E no grito num se resolve nada, né? Isso aí é o que eu menos gosto, né? Só isso mesmo.

E* O que você sentiu quando soube que ia ser pai pela primeira vez?

I* Pela primeira vez que eu fui pai em setenta e seis. Eu pra mim eu pra eu fiquei muito a muito contente que sabeno que a gente é pai, tá lembrano, tá lembrando do no da nossa da nossa juventude, né? Antigamente, tal. Que a gente já é um homem, já é pai de família. Então já muda já muda a convivência no mundo, né? Porque um pai já é já tem mais responsabilidade de dizer: “Eu sou um pai”, e manter a responsabilidade de um pai. Isso pra mim é importante.

E* Como foi o nascimento de seus filhos?

I* O nascimento dos meus filhoø foi foi ótimo, foi foi muito bom. Tudo eu sempre trabalhei pra manter eles. Nenhum, graças a Deus, até agora passou fome. Que eu passei muita fome, né? Mas meus filhoø não. Isso pra mim é importante.

E* Você criaria um filho de sua esposa com outro homem?

I* Não. Isso aí, eu num faria eu num faria não. Criar outro filho da minha esposa com outro homem? Isso aí pra mim é impossível. Num tem condições não.

E* Por quê?

I* Ah, porque isso pra mim {inint} aí já é demais, né? A gente pegar um filho de outro homem com nossa esposa e criar. E manter os os três ali dentro de casa. Olhe, num tem como, isso num pode não. Num pode de jeito nenhum. E pra mim, eu num aceitaria não.

E* Vocês brigam muito?

I* Não. A gente num briga não. Porque se um casal se briga muito, então é sinal que num vai conviver os dois juntoø. Então pra [vi] pra viver duas um casal tem que ter união. A gente num briga não.

E* É. Conte uma estória marcante de seu casamento?

I* Um estória marcante do meu casamento? Eu ainda me lembro. Eu fui casar eu fui me casar, então todos casamentoø têm uma festa, né? Tem aquela festa todo casamento. Então o meu casamento foi o seguinte: Foi só a minha mãe num queria esse casamento. Ela num queria de jeito nenhum. Então a gente foi, a gente foi pro cartório pra casar, minha mãe foi, a gente foi na frente, minha mãe atrás. Então [Lauri] fez o casamento, a gente casou. Então quando a gente chegou o meu padrinho de casamento foi que me deu uma cerveja pra [co] comemorar o casamento. Isso pra mim foi muito marcante, que eu num tinha condições de fazer uma festa de casamento. Então o que houve foi uma cerveja, num casamento. Isso pra mim foi muito marcante. Eu ainda me lembro.

E* Porque sua mãe não queria o casamento?

I* Porque ela acharia que esse casamento um dia num ia dar certo. Então, eu acho que ela tinha razão mesmo. Num deu certo de jeito nenhum. Às vezeø...

I* Às vezeø a mãe sente, né? Que um filho vai se dar bem. Quando num vai dar certo a mãe sente. Ela num num diz <a> sente no coração e diz. Então realmente, se a gente for pensar direitinho é verdade. Tudo que uma mãe falar e o filho escutar, eu acho que no fim ele num vai se arrepender não. Ela tá certa. Porque se na época eu tivesse tomado os conselhoø dela, o que passou na minha vida de de eu cum eu cum dezessete até meus trinta e três anoø, eu acho que isso num tinha acontecido comigo de jeito nenhum. Ela tava ela tava com a razão, tinha toda certeza.

E* Quando você se separou, o que sua mãe disse?

I* Ah, nesse quando a gente se separou ela avisou. Ela disse: “Eu num naquela época eu num avisei você que num ia dar certo o casamento. Eu num lhe avisei que isso ia acontecer? Que essa mulher depois, sempre ela ia ela num da num era mulher pra você. Porque você num num escutou”. Aí eu fui embora pro Rio. Eu fui embora, deixei tudo aí: a casa uma casinha que eu tinha eu deixei meu sobrinho morando. Passei eu passei quase um ano em Santa Cruz, no Rio. Mas sempre eu tinha saudades dos meus filhoø, né? Aí voltei, voltei, mas depois eu num que num dava pra conviver mais

com ela de jeito nenhum. Eu num tinha mais coração pra aceitar ela. Aí foi época que eu arrumei outra mulher. Então meu filho começou dano contato comigo. Ela num queria, a mãe dela não queria que meus filhoø viesse, tivesse contato comigo. A gente ainda foi parar num juiz. O juiz me deu toda cobertura, me deu razão. Disse que eu tinha todo direito. Teve um caso eu tenho uma filha, ó, eu tenho uma filha com ela, com quatorze anoø. Essa minha filha já é perdida, já é mulher. Agora através de quê? Através da mãe que deu que deu, ela deu mau exemplo pra pra menina. Então fui parar parar com ela na delegacia das mulherø. Os meninoø disseram que sempre ela de noite pulava o muro. Pulava um cabra do muro pra casa dela. Aí lá vai, essa coisa toda. Aí chegou no meu conhecimento. Aí quando eu soube que a menina era mulher, eu fui eu pra delegacia das mulherø. Conteí a delegada, então ela disse: “E o que é que tem a ver?” Aí a delegada disse: “Tem muito a ver, que você tá errada dano mau exemplo aos seus filhoø”. Então ela me deu cobertura. Então [ne] (gaguejo) a partir desse (“período”) aí a delegada pediu que ela num se aproximasse mais de mim, da minha pessoa, né? Então se desligou-se. Hoje em dia eu passo por ela assim, é a mesma coisa que passar por uma pessoa estranha que eu nunca vi. Num sinto mais nada, graças a Deuø! E pra mim foi muito bom.

E* Você tem amigos?

I* Não, num tenho amigo não, num gosto de amigo. Desde de menino que eu nunca gostei de amigo. Porque amigo num amigo pra pessoa ter um amigo, já tá dizendo: amigo. Então, amigo é o que? É um irmão. [Te] a pessoa tem que considerar como irmão. Então, eu num gosto de amigo não, porque amigo só bota a pessoa no mau caminho. Então desde de eu pequeno que eu nunca gostei de amigo. Hoje em dia eu tô sou homem, mas minhas amizadeø é só opa, oi oi, tudo bom! Tudo bom! Mas de fazer amizade, eu num gosto não. Com ninguém.

E* Como você se diverte com a sua família?

I* Eu me divirto com a minha família às vezeø quando eu tô em casa folgado final de semana. Eu saio, pego os meninoø vou pra praia; passo meio dia. Isso pra mim é importante. Chego em casa ligo um som ou uma televisão. Então pra mim é é todo divertimento com a minha família. Pra mim foi bom demaiø. Vou pra uma festa. Tem festa, a gente saí junto. Então isso pra mim é é minha festa com minha família. Eu me divirto o meu divertimento com a minha família é essa, somente. Negócio de casa de amigo, eu nunca gostei não.

E* O que você faz todos os dias?

I* Ora, o que eu faço [to] todos os dias é a mesma coisa. É acordar e ir pro meu trabalho. Me acordo de quatro e meia da manhã, cinco e meia tô no serviço. Saio com o pessoal. Saio com pessoal pra trabalhar. Sete horaø tô trabalhanø, onze e meia onze horaø, como você viu mesmo, a gente pára pra almoçar. Pega de uma. E à [noi] e quatro e quarenta, cinco hora, tô em casa. Então isso é o que eu faço todos os diaø. A minha vida inteira.

E* Você gosta de futebol?

I* Olhe, eu a eu adoro futebol. Eu a eu adoro futebol, agora num tenho condições de ir pra o campo. Eu tem uma partida de um de um futebol num campo. Aí eu vou pra um campo. Vou pagar dez, cinco reais. Aí, isso aí já vai fazer falta em casa. Aí, eu num posso. Então, tem que me conformar com assistinø o jogo no rádio mesmo. E futebol eu nunca fui de jogar bola. Eu gosto de dar minhas carreirinhaø. Dou minhas carreirinhaø final de semana. Mas às vezeø mas só dá prejuízo, né? Sempre sai com uma perna inchada. Aí noutro dia já é ruim pra trabalhar. Então eu já parei com esse negócio de jogar futebol. É só mais trabalhar.

E* Qual o seu time preferido?

I* Ah, eu gosto muito do Botafogo daqui, né? Apesar, tô até contente, que ele ganhou ontem do Esporte. E é o único time que eu gosto, desde a minha infância do Miramar que eu sempre eu convivi com o pessoal do Botafogo. Então, eu conheci lá os cozinheiroø, Zeza, tinha aquela turma antiga do Botafogo: Odon, era Capelense, o finado [Nuni] o finado Nininho que morreu numa operação. Então tinha aquela turma é era Vandinho. Então, eu fui crescenø no meio daquela turma. Então, é o meu time preferido é o Botafogo.

E* Conte um jogo emocionante do Botafogo?

I* Ora, o jogo mais emocionante que eu assisti do Botafogo, eu me lembro foi numa decisão: Botafogo e Auto-Esporte. Eu fui pra o campo, aí o Botafogo perdeu pro Auto-Esporte, de um a zero. Eu num me conformei. Então, nessa época, a gente pegou um ônibus, então, eu eu subi no ônibus. Escolhambeí com o time do Auto-Esporte, né? Então, eu num sabia que todos os atletaø do Auto-Esporte tava naquele coletivo. Eu me sentei e escolhambeí o [al] tava tava mordido mesmo, que meu time tinha perdido pro Auto-Esporte. Então, se [levan] veio um um goleiro do Auto, ver se eu me lembro o nome dele é:: num sei. Era:: ver se eu lembro do nome do do goleiro. Eu sei que ele tomou ele veio reagir, né? Porque, eu tava escolhambando. Aí ele disse que eu ia descer do ônibus na porrada, sei o que? Aí disse: “Sabe de uma coisa, eu não vou bater em você não”. Vou chamar a polícia. Aí então, quando ele saiu, que ele desceu, pra chamar a polícia, eu peguei outro ônibus e saí. O Motorista mandou mandou eu embora. Então, pra mim foi mais emocionante a partida do Botafogo. No dia que ele perdeu por Botafogo, eu quase perdi a cabeça. E eu gosto muito do a do Botafogo.

E* Quais os programas de televisão que você assiste?

I* Eu assisto muito o Faustão, no Domingo, né? Não todo, mas assim um umas quatro, cinco parteø. O final até aquele (hes) a hora da da da é:::naquela hora que ele é da cassetada que ele fala lá. Eu gosto muito daquilo, né? Então, só é aquilo mesmo (gaguejo) eu [go] eu gosto de assistir do Faustão. E às vezeø e as vezeø o Domingo Maior, né? Na depois do do do Fantástico.

E* Conte um filme que você nunca esqueceu.

I* Ora, eu eu tem um filme que eu assisti, que eu nunca esqueci. Eu ainda me lembro. Foi até com uma namorada. Foi Lagoa Azul. Começava com um menino e uma menina e o avô deles, né? Então o [a] o avô deles morreu na beira da praia. Então, eles foram crescendo junto, dentro de uma ilha. Então, daí a partir que eles foram crescendo, foram pegando amizade um com o outro. Só os dois. Então ali virou virou marido e mulher dentro da selva, né? Numa lagoa azul. Então, eu ainda me lembro. Porque eu tava com uma namorada, aí esse filme, num deu pra mim esquecer. Inda até hoje ainda me lembro.

E* Você acha que a televisão ajuda aumentar [a aumen] aumentar a violência?

I* A televisão ensina muito a violência, a partir desse desses assaltoø, desse desses crimeø que tá havendo muito e é através da televisão. E eu vamos supor: “Tem muito vagabundo aí”. Então eles começa assistir televisão. Eles têm medo, mas a partir daqueles filmeø que ele tá assistinøø aí ele perde todo o medo. Diz : “Ah! É muito fácil de matar”. Então matar e roubar. Então aí acontece muita violência. A partir da da televisão.

E* Você já foi vítima da violência?

I* Já já me aconteceu uma vez. Eu tava no Rio de Janeiro, quando a gente fechou um restaurante, ia sainøø assim umas duas horaø da madrugada. Então, chegou um um menininho nu da cintura pra cima, né? E pediu um um refrigerante no bar, né? A gente despachou, então eu perguntei pra ele; “Menino, tu mora tu mora aonde?” Ele respondeu: “Eu moro aí pela rua”. Mas num falou aonde morava, né? Disse que morava na rua. Então, a gente fechou o restaurante e saimoø: Eu o gerente e mais um amigo meu de trabalho. Então, ele se aproximou de uma de uma calçada. Então, esse mesmo menino disse que era um assalto. Na frente da gente, nu da cintura pra cima. E eu comecei a rir. Pensei que era brincadeira do menino. Daqui a pouco apareceu mais dois caraø e disse que o assalto era de verdade. E veio logo em cima da gente, pegou logo o relógio. O menino escondeu o cheque, dinheiro na barguilha, mas eles arrastaram cum tudo. Então aí, eu corri atrás dele, dos cabraø, né? Numa favela, pra ver se a gente conseguia o dinheiro, né? Então, quando eles entraram numa favela, tinha um vigia numa casa gritou: “Num entre não”. Aí eu parei. Eles começaram a atirar. Então, pra mim, aí já foi eu já fui vítima de uma de uma violência. Que eu poderia ter recebido uma bala, né? Mays graças a Deuø, isso num me aconteceu não.

E* Você acha que bandido tem que morrer?

I* Na minha opinião, olhe, bandido bandido que, olhe, às vezes tem muito bandido que, às vezes vira bandido, porque às vezes a cidade obriga, né? Vamos supor, um pobre mesmo ver uma família passando fome, aí ele se vê doido. Bota uma faca e sai roubando. A aquele agora roubar, ele rouba pra comer. Pra dar de comer a família. Eu acho aí que ele pegou aí o quê? Pegou um feijão, uma farinha, um pacote de leite, pra dar de comer a uma um filho. Aí eu num sou contra não. Mas esses bandido que saí por aí roubando e matando. Eu acho que esse daí é deveria morrer, todos ele. Que eu num sou eu num sou a favor que eles viva no mundo cometendo esses crimes.

E* Você já esteve alguma vez em uma situação difícil em que tenha dito a você mesmo: “Chegou a minha hora?”

I* Não. Assim pra chegar a minha hora nunca, isso nunca me aconteceu, não. Mas eu a uma vez eu tive numa situação muito difícil. Eu com a eu com minha primeira filha, teve um final de semana que faltou o leite dela. Faltou o leite, então eu tenho um irmão que <trabalhava> trabalha de garçom, então eu pedi o dinheiro pra comprar uma lata de leite. Ele disse que num tinha. Então, ele gostaria de beber muito. O dinheiro dele só era pra beber. Então eu eu lembro que eu botei a porta dele abaixo e tomei o dinheiro pra comprar a lata de leite pra minha menina. Então, isso aí, a gente se se acha numa situação muito difícil. Foi [is] foi isso que me aconteceu. Eu até bati nele, pra tomar o dinheiro do leite da minha menina. Pra comprar uma lata de leite.

E* Você tem medo de alguma coisa?

I* Bom, medo de alguma coisa, quer dizer medo mesmo, eu num tenho não. Porque eu num eu num mundo roubando, nem matando. Então aí acho que eu num posso ter medo de nada nesse mundo. Então só eu só tenho medo é que Jesus um dia possa castigar nós daqui da terra, né? Que isso aí, é claro, que um dia ele vai castigar. Que tem muito pecado nesse mundo. Então, da terra mesmo aqui, eu num tenho medo não. Eu num faço por onde fazer medo de ninguém.

E* Você pratica alguma religião?

I* Não, não. Eu sou eu sou católico. Eu que pra mim a religião que tem só é uma igreja católica. Que quando Jesus chegou ao mundo ele fez só uma igreja, só deixou um a igreja no mundo, que foi a Igreja Católica. Então, essas outras igreja: Assembléia de Deus, esse negócio foi tudo inventado pela mão do homem. Pela mão do homem que pisa na terra que nós pisa, né? Num foi Jesus que inventou essa igreja Católica. Que Jesus quando veio o mundo batizou a gente num rio corrente, quer dizer, o povo dele num rio corrente, num foi nem igreja, foi num rio. Então, pra mim, a igreja, só a igreja Católica mesmo. Que foi que eu tenho certeza que foi ele que fez essa igreja, a igreja do batismo. E outra eu num eu num eu num creio não.

E* Quem é Deus pra você?

I* Ora, Deus para mim é o homem é o homem que que é da terra e do céu, né? Ele dá força pra nós trabalhar. E pra mim, toda hora Deus dá cobertura pra gente, né? Quem merece, ele tá sempre estendendo a mão. Que ele acha que merece, né? Então isso pra mim é eu pra mim é saber que existe Deus é assim.

E* O que você sempre pede a ele?

I* Olhe, eu peço todo dia a Deus que ele que ele me [aju] que ele me mostrasse um:: meio de viver melhor com a minha família, né? De [man] dar mais uma alimentação melhor para os meus filhos. Todo dia todo dia, nunca deixasse faltar o pão dos meus filhos, nem de manhã, nem à noite. Sempre eu manter sempre mantenha com uma essa comida que ele que ele nos dá todos os dias. Isso é o que eu peço a Jesus todo dia.

E* Qual o seu maior sonho?

I* Olhe, o meu maior sonho, olhe, eu penso muito de ganhar na loteria e ajudar a quem a quem a quem num tem, né? Que eu sou pobre, eu tenho certeza, um dia se eu ganhar na Sena assim, na loto, eu vou ajudar muita gente carente. Que eu vou me lembrar que eu já fui pobre também. Então, o meu sonho é esse. Um dia acertar na loto e dividir esse dinheiro com com meus companheiros, que merecem, né? Que num tem condições?

E* Se você fosse presidente, o que você faria povo?

I* Se eu fosse presidente eu [fari] eu faria muitas coisaø pelo pobre. Eu num ia deixar ninguém passar fome, nem viver na rua sem ter onde morar. Eu tenho certeza que eu ia eu ia dar casa pra todos ele morar. E eu ia ter certeza que isso num ia me fazer falta. Que o que a gente pra os pobre é comida e dormida, isso num fayø falta pra ninguém. Pra que tem, né? Então, no caso se eu fosse o presidente, eu ia ter condições. Então, isso eu faria. Tirava o pessoal da rua, do sofrimento. Ia dá mais escola pra esse pessoal mais analfabeto, que num tem estudo. E então, eu ia eu ia acabar mais com o sofrimento do povo na rua. O rico não, né? O rico já tem muito. Ele num precisa de mais nada, né? Que já tem, já é o suficiente, né? Pra viver. Já basta o que tem. Eu ia olhar mais o eu ia olhar mais esse pessoal pobre.

E* Você acha que se falasse melhor você teria um emprego? Um outro emprego?

I* Ora, se eu tivesse uma uma linguagem melhor, eu soubesse me me é: me apresentar melhor, eu tinha certeza que um pouquinho de estudo eu tinha eu tinha um um emprego melhor.

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* A minha o que eu acho da minha forma de falar é isso mesmo. Que eu eu aprendi só falar assim mesmo. (gaguejo) e pra mim é importante, né? Eu falar assim mesmo. Foi Jesus que que deu esse esse dom. E eu acho que vai sempre assim mesmo. Num tenho como melhorar mais.

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

I* O que eu mudaria no meu modo de falar? Era procurar é falar as palavra mais mais completa, mais é uma uma palavra mais que eu (gaguejo) minha linguagem. Que eu chegasse, assim, em qualquer lugar e falasse e alguém entendesse tudo direito o que eu falasse. Então, pra mim é [importan] era importante. E o que eu o que eu mudaria o que eu gostaria de mudar na minha linguagem era isso. Falar melhor, né?

E* Você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Todos os brasileiro fala. Eles fala do mesmo jeito. Eles num num pode mudar o o tom de fala, né? É brasileiro, então tem que falar do meømo jeito.

E* Para você o que é falar correto?

I* Ora, correto é a pessoa ter se seus idioma, né? Chega já pensou, a gente sai daqui vai pra outro país. Vamoø supor, vamoø pra vai pra Argentina, chega lá num sabe falar uma língua. A gente vai daqui falar nossa língua, e eles num tá falando nada. Eles nos entende. Num tá entendendo nada o que a gente tá falando. Então pra mim, isso aí é é ter um idioma melhor, né? A pessoa saber falar, estudar e ter saber falar várias língua, né?

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Se conheço alguém, conheço muita gente, né? Que fala melhor, é fala as palavraø correta, se explica mais mais é muito melhor, né? Então, isso é é importante. A pessoa ter uma um tom de língua melhor, né? Saber se explicar com as pessoa.

E* Se se chegasse alguém aqui dizendo que daria o que você pedisse, o que você pediria?

I* Se chegasse alguém e me [fala] e me e me falasse o que eu queria? Olhe, o que eu queria, olhe, o que eu queria na minha vida era só era só ter a minha casinha com meus filhoø em pra em paz, e ter a minha alimentação todos os dia. Eu num queria mais nada nesse mundo. E ter é com pra num me faltar, e eu puder ajudar os outro também. Era só o que eu queria na vida. Mas num me interessava carro, nem andar bonito. Isso num me interessa não. É tá com minha barriga cheia, minha família e tudo cum saúde. Isso pra mim é importante.

E* Quando você vai a feira o que você compra?

I* Quando eu vou a feira, o que eu compro? O que eu posso comprar: é mais farinha, feijão, arroz, macarrão, açúcar e o leite da o leite das criança, né? Sabão, fósco, bombril. Às vezeø o dinheiro num da nem pra comprar carne nem verdura. As vezeø, quando vai se lembrar de comprar isso, já é tarde demais. O dinheiro já tem acabado. E às vezes, fica nesse sufoco, né? O nosso dinheiro num da pra gente comprar carne, verdura. Tem que comprar mais o grosso.

E* O que você gostaria de oferecer a sua mulher?

I* O que eu gostaria de oferecer a [mi] a minha mulher era um meio de vida melhor. Pela num se preocupar tanto com menino, é tá todo dia lavano roupa numa lavanderia. Se matando lá na cozinha. Procura eu procuro uma uma coisa melhor pra fazer, e num tem condições. Então, o que eu gostaria era de ter a minha vida e da minha esposa, uma vida melhor, né? Que isso pra mim o que ela (gaguejo) a gente somo pobre, num tem o que oferecer. Então, a mulher tá ali se matando todo dia. Lavando roupa, se acabando, varrendo casa, todo dia. Todo dia aquele montão de roupa suja. Um dia tem sabão, outro dia num tem. Vai acumulando roupa suja. Então, isso pra gente é triste ver uma pessoa assim, né? E principalmente, aquela pessoa que a gente gosta, né? Então, o que eu gostaria é ter uma vida melhor pra ela, né? Eu pude eu pudesse manter ela melhor. Mas a gente finalmente a gente num pode fazer isso.

E* Se você pudesse o que você mudaria no mundo?

I* Se eu pudesse o que eu mudaria no mundo? A primeira coisa que eu mudaria no mundo, se eu pudesse, era acabar toda essas violênciaø. Acabava com a fome, acabava com essas acabava com a (gaguejo) essa estória de analfabeto. Eu ia botar todo mundo pra estudar. Pra acabar com a o [ana] os analfabetoø, todo mundo ia aprender a ler, a escrever e a ler. E ninguém ia mais passar fome.

Informante 13

Informante: NPL

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Masculino

E* É, Seu Nivaldo, quais os bairros em que o senhor já morou?

I* Bom, sou filho natural de Bayeux, nasci Bayeux (em cidade da Paraíba). Com um ano vim morar na Torre (bairro de João Pessoa). Com vinte anos saí da Torre, fui morar no Rangel (bairro de João Pessoa), no Cristo (bairro de João Pessoa), do Cristo passei um ano vim morar aqui no Castelo Branco (bairro). Nisso já vai com vinte anos que eu moro aqui (est).

E* É, e por que o senhor veio para esse bairro?

I* Bom, porque primeiro tirei uma casa pela Ceape, aí achei melhor, certo? Achei melhor, achei melhor vim morar num- numa casa que praticamente tinha qui ser minha, né? E como está seno minha graças a Deus, né? E até hoje eu acho que vô morrer nela, nunh sei eu posso mudar de idéia um dia, nunh sei, mays porinquanto não.

E* E nesses bairros que já morou qual o senhor mais gosta e mais sente saudade?

I* Torre.

E* Por quê?

I* Porque é um bairro mais próximo (gaguejo) ao centro, próximo a tudo, afinal de conta, muito bom de morar. Nunh sei, acho qui praticamente nasci lá, né? Sou filho natural da Torre praticamente. Fui morar cum ano, com ano acho que ninguém conhece mais nada, né? Aí ninguém, então, é isso aí.

E* É- é como era esse bairro que quando o senhor chegou?

I* Á, era matão, isso aqui quando eu cheguei- vim morar aqui tinha realmente o primeiro o segundo, aí foi construído o terceiro, né? Isso aqui era a Granja São Rafael, antigamente, <ess->- esse lado aqui do terceiro pra cá tudo era Granja São Rafael, aí acabou cum a Granja e fizeram o conjunto Castelo Branco terceiro. Quando foi pra completar o pedacinho do- da Granja, aí fizeram ali aquela favelazinha (hes) bem aqui em baixo, né? São Rafael, né? (est). Purisso que pra- pegou o

nome da Granja, com é? (hes) baixo São Rafael, né? que Hoje- antigamente era Granja São Rafael (est).

E* É, aí por que o senhor parou de estudar na segunda série seu Nivaldo?

I* Bom, eu, simplesmente só apareceu <proble-> me casei, começou a aparecer família; não ligava muito pra o o estudo, lavarei a minha vida mais em brincadeira, em trabalho. Desda idade de dez, onze anos que eu trabalho pra ajudar meus pais; tempo que é bom nunh tinha praticamente naquela época pra estudar. Até chegô o ponto de me casar e ficô puraí; cumeço aparicer família; trabalhano a noite, trabalhano o dia pra subviver, porque naquela época se ganhava muito pouco por mais que você ganhasse, não tinha condições de manter o lar da su- seu lar de jeito nenhum; e família e mais família vem apariceno; (inint) você fica sem ter a como fazer aquilo que realmente vai lhe prejudicar no futuro (est). Eu (inint) sô uma pessoa praticamente prejudicado nesse ponto devido- por causa disso; qu'eu me dediquei a vida mais ao trabalho para manter o meu lar armado, entendeu? E hoje eu tenho um- praticamente mais um pôco de tempo, mays já tem aquela dificuldade de conseguir um tempinho também ainda pr'u outro lado para estudar mays cum jeitinho ahente talvez chegue lá, né? (est) não pra muito longe, mays que dê pra quebrar o galho.

E*E o senhor acha que o estudo lhe feyz falta em alguma coisa?

I*Á! feyz tudo! feyz falta tudo (ruído), <pre-> me prejudica muito, muito, muito mehmo ainda, ainda hoje me prejudica muito, porque, afinal de conta, é como diz- (ruído) muitas coisas você ainda fica ainda gaguejano (gaguejo) pra puder chegar lá , quer dizer um- uma letra bem rápida, você tem qui ler, você vai demorar mais, e se você nunh quiser demorar - eu tenho qui perguntar à uma pessoa que sabe ler: Rapay que nome é aquele ali? “Bem ligêramente aí qu'eu tô apressado”. Pá, quer dizer qu'isso aí prejudica a gente, né? (est). Pur tudo e pur tudo prejudica muito as pessoas.

E* É, como senhor imagina que seria a sua vida se tivesse estudado?

I* Bom, eu creio que nunh- nunh vai tod'essas coisas dimais não (est), porque <naque-> (gaguejo) naquela época- ainda hoje temo gente do tempo que estudava cumigo, também tá cum- tá uns tá melhor, ôtros tá igual, ôtros tá pior, quer dizer, {bom} até agora eu num cunheço nenhum formado pra primêro dizer, né? Tudo gente qui realmente está ond'eu istô praticamente, com seu imprego, sua casa, sua família, tal. Talvez isteje melhor im condições de que eu, porque istudô mais, nunh resta a menor dúvida. Eu tiro pelo meu irmão, ele istudô muito mais cedo de que eu, era muito priguçoso para fazer serviço im casa; ajudar uma pro- é, a própria casa do pa- dos pais, né? (est) Então se dedicô-se mais o istudo. Esse daí realmente, ele teve como levar mais a vida dele mais diante. Foi uma pessoa mais privinida im relação à família, pegô uma curta família, se previniu <ma-> bastante e... Eu acho qui o estudo prejudica o indivíduo im tudo pur tudo, aí nesse ponto de vi- quando ele nunh procura estudar, porque ele não vai procurar saber a vida, o dia-a-dia, com'ê qui está o lado deles (est).

E* É, como foi o seu primeiro emprego? (ruído) o trabalho?

I* Olha, minina, eu trabalhei, sei lá, desde a idade de deyz anos, onze anos qu'eu luto, carregano água de ganho para (est) ajudar os velhos, catar ah latas grandes de <lu-> litro, lata de querosene (est) (inint) de litro. Eu pichotitim, tamanhi de nada. Hoje eu tenho uma cavícula aí dihmintida pur'casa do peso qu'eu carregava; muito piqueno (ruído). Tão, carregava de ganho pra ajudar o velho, intão quando eu dêxei de carregar água de ganho, fui trabalhar im pensão, carregar ahmoço, marmita pra casa dos pessoal (est). Daí pur dianti eu parei, sirvi ao exército, não fiquei, aí fui trabalhar com o velho meu pai, trabalhar im calçamento; com- eu- antes d'eu trabalhar im calçamento eu já vinha trabalhano bicicleta, im conserto de bicicleta, qui toda a vida eu fui uma pessoa muito chegada a trabalhar pra mim mehmo (ruído), até quando eu me casei e dêxei, cunh tempo dêxei o calçamento, me dediquei à oficina de bicicleta (est). Já acho qui até pra contar a istória da oficina de bicicleta nunh tinha condição comprar ferramenta, material, ferramenta, né? (est) Então eu montei um raydiola, comprei um raydo de quatro faixas, comprei um passa-disco (inint) (est), hoje é tudo é compreto, antigamente era só- eu mehmo montei uma caixa, comprei uma

- arrumei caxa de- de- caxote de carregar, cum'ê? tumate, sabão, e montei uma caxa e me dediquei, ajêtei todinho, botei os auto-falantes, em baixo também butei o raydo; em cima butei o passa-disco, butei a tampazinha, fechar tudo dereitinho, e dessa raydiola, (inint) (est). Intão eu cheguei (hes) a trocar essa raydiola nun- numa ferramenta comprêta; como o (inint) de bicicleta, peguei, quando eu vim- vim morar aqui, aí montei minha oficina, certo? Então foi como ajudô mais a-a levar adiante a minha família, porque pra depender do imprego, desde de setenta qu'eu sô impregado, minha filha, sinceramente eu- oje eu- ô era disimpregado, ô estava corrido de casa, tinha saído fora, purque o disispero era grandi; você nunh tinha condições de sus- sustentar a sua família de tudo e por tudo- tudo por tudo, ô até nada pur nada, como diz'intão eu tinha mais era qui (ruído) cair fora, mays eu levei diante e pegava uma coisinha dali, ôtra coisinha da culá; durante o dia trabalhano cunh calçamento, à noite chegava ía trabalhar na repartição; no dia pro {calçamento}, quando eu chegava de meia-noite, de folga, tinha uma bicicleta pra ajeitar, eu ajeitava. Aí final de semana, passava o final de semana agarrado cunh bicicleta, aqui ajeitano tal. Até qui levô (inint) eu levar a minha vida em bicicleta. Lutei em merciaría, essas coisas, barraco, pau, peças dos carros vendi tombém. S'eu tivesse levado pur c'de - levado a minha vida <nunh-> em conserto de bicicleta eu acho que hoje eu já estava praticamente bem- bem- bem de vida, tava bem de vida. Mays eu com- comprei um carro (tss) de praça, achei que minha vida estava praticamente muito presa, vivia diariamente dentr'de casa; pessoa já nunh tem boa leitura, já nunh tem bom cunhicimento, vive preso, {intão fica} uma pessoa praticamente afastado de tudo (est). Intão eu pensei: s'eu tenho condições de apanhar um carrinho de praça e movimentar minha vida lá fora, eu vô acabar cunh iss'aqui. Intão foi o qu'eu fi, comprei um carro de praça, me dediquei à praça; aí já vai cunh uns doze anos, já.

E É, nessa sua vida de de praça, num é? Já aconteceram muitas histórias, né?

F Eu não tenho quase nada a contar.

E Não?

I* (Inint)

E Nem engraçada, histórias engraçadas?

I* Bom, piada se acha im- de dia-a-dia, né? (hes) Im relação até o próprio fregueys conta; você conta para o fregueys, seus colegas de praça. Mays poblemas de acidentes qui acontece com seus proprios colegas, é, assalto, morte, eti <ceta>, eti <ceta>, mays graças a Deus cumigo nunca aconteceu nada.

E Já aconteceu- me conte uma istória ingraçada já aconteceu cunh você nessa- nesses doze anos.

I* Como assim?

E De praça que...

I* Cê sabe qui tem munhta gente qu'ê cuidadoso cunh seu, seu patrimônio, (ruído), o seu patrimônio de dia-a-dia (est); tem ôtros são relaxados, tem ôtros qui é mais cuidadoso de que ôtros cuidadoso, né? Tem ôtros qui sonha mais relaxados de que própro quem é relaxado; intão o qui ocorre: duas senhoras pegô uma corrida cumigo no posto noventa e nove para a praia (est), no meio do caminho uma começô olhar pra mim do carro- no meu carro, né? Cumeçô olhar (inint), olhar pr'um lado, olhar pro ôtro, tal. E eu veyz'quando capitava pelo retrovisor, né? E ela olhava pr'um lado, olhava pra ôtro, tal, tudo bem. Até qui (inint) disse: "Mays fulano, vô te contar uma coisa, olhe seu moço, senhor pode ôvir também". Eu digo: poih não. Intão {saiu}, disse: "eu peguei um- um dia desse peguei um carro d'um cidadão, um senhor, olha, pra falar a verdade, peguei numa isquina, saltei na ôtra". Eu (inint) bem curioso perguntei qual o mutivo qu'ela- Ela disse: "Qu'eu nunh sei qual dos dois fedia mais, s'era o carro ô era ele." (risos F). Cê entendeu agora? (falando rindo porque o carro tava tão seboso d'um lado para o ôtro qui ela olhô para o motorista e notô também qui o motorista tava mais seboso de que o carro, intão {ela} nunh sabia qual dos dois qui tava mais seboso, s'era o motorista ô era o carro, do mau chêro qui tava dentr'do carro; ela pegô numa isquina, saltô na ôtra. Aí eu caí na risada {brincano}. Quer dizer, são munhtas piadas. Ôtra veyz eu peguei um oficial da puliça, ali em frente a delegacia (gaguejo) tercêra digital (est), na Epitácio Pessoa, (tss) e disse: "Amigu, mi dêxa im Manaíra (bairro de João Pessoa). Eu digo: Poih

não. (ruído) Fui imbora, chego im Manaíra a residência dele. Dissi: “Amigo quanto deu?”, aí eu puxei tabela, (inint) afinal qu’eu nunh gosto nem de olhar a tabela sozinho, eu gosto qui o passagêro me acompanhe a olhar a tabela, pra nunh suspeitar di alguma bestêra, alguma coisa coisa, nunh sei que; eu nunh gosto disso (est). Acho qu’eu nunh tenho nada na vida, nunca, pur causa disso, não, inrrolada nunh é cumigo. Aí ele chegô, olhô, quando ele- eu disse tanto, ele já foi cum a mão no bolso, eu: {meus senhor tem- tem troco {ainda}, ele disse: “Não, não, não. Eu gosto di ver o ome’assim. Si eu pudessi toda veyz pegar um táxi, eu- o senhor tá vendo a minha- a garaji?” Digo: tô veno. “Nunh tenho carro?” Tem. “Aquele carro é meu, mays eu gosto di andar di táxi, eu nunh gosto de andar no meu carro. Intão s’eu pudessi pegar toda veyz um taxista e ele fossi (gaguejo) cara certo, fiel qui nem o senhor, eu istava tranquilo, nunca tinha poblema entri eu e o taxista”. Eu digo: Já ôve problema com senhor professor? Ele disse: Á já, já ôvi, incrusivi aqui, uns quinze dias atray, um sacana achô di querer passar a perna im mim, e- mays si deu mal”. Aí digo: may rapay foi mehmo? “Foi”. (inint) já sabi? “Tem”. Aí ele cumeçô a cunversar. “No táxi, no mehmo cantinho ondi eu peguei cunh o senhor; quando eu chegô aqui cobrô o dobro. Quer dizer si o senhor a cota hoji dava vamonhqui fossi trinta e treys qui era- deu trint’e’cinco; era trezentos e trinta, n’era? Vamos pur trezentos e cinquenta, nunh quis o trôco; intão ele chegô, cobrô seiscentos e oitenta e cinco cruzêro, e disse: “Só pagui só seiscentos e oitenta”. Mays meu amigo fiquei pa- puraqui. Eu digo: Momentinho qu’eu vô apanhar o dinhêru lá dentro, fui lá (inint) liguei pra oh mininos, eleh vinheru, aí o cara feyz carrêra, o cara- oh mininos butaru o pé atrays, {depois} pegaru ele, truxeru praqui, aí eu dei uma lição di moral, é, neli, inclusive paguei os trezentos e cinquenta, como istô lhe pagando agora, lhe paguei; e mandei oh mininos levar ele lá pra- lá pra central e procurar saber di quem era o carru e dar uma lição di moral a ele, sabi? insinar a ele com’é qui si trabalha.”(est) Mays rapay foi mehmo? ele disse: “Foi. N’é maih bunitu ser amigo do (inint)?” Realmenti é maih bunitu. Ôtra veyz também- intão, inhxisti munhtos pobremas qui você já incontra dia-a-dia im praça, entendeu? Ôtra veyz- eu- eu- eu tenho um carru oitenta e treys e eu até vinha da praia, aí um cidadão deu com a mão, parei, mandô eu voltar, incostei na residência deli, desceu a sinhora deli, tudo bem arrumado e tal, no duminhu à tardi, negoçu di cincü e meia pras seis oras da noitji, aí disse: “Meu amigu, olhe, não sei pra que tão inventano essi negoçu dessa impresa raydu táxi, só foi-” Foi quando começô aparicer logo o raydu táxi. “Não sei por que”. Digo: o que companhêro? “Porque, rapayz, eu liguei agora pra raydu táxi, poih me mandaru um carru velhu, caínu, mays só o senhor venu; ele saiu daqui ind’agora acho qui o senhor der may um- puxar mais pôquinhu vamos passar purele, pro senhor ver mehmo o carru; tem aqueli carru, tem quem consiga rodar minha nossa sinhora! Agora, veja só, eu todo vistidu de ternu brancu, minha sinhora toda bem arrumada, minhas filhas, vô entrar nunh carru daqueli, meu amigu? Será que a genti vai pra uma festa numa sociedadadi ô vamos pr’uma poycaria di poycu, xiquêru di poycu; ninguém vai pru xiquêru di poycu. Quer ver? o senhor vai ver”. Eu cheguei na ladêra realmenti encontrei o cara; uma brasilha velha, caínu os pedaçu, pó, pó, pó... fazia mais zuada do que andava. (inint) Meu amigo {nunh} tem condição di si-tem mais aqueli raydu táxi (gaguejo) assim qui o raydu táxi entrô logu, é qui nem essi ligue táxi agora, tá pegano tudo, tá intendenu? intão é o calso deli, pegô tudo, ele {saiu} selecionanu os carrus, carru novu, nunh sei o que, pá, pô, só tem mais carru novu. (est) É- é essas graçazinhas qui apareci.

E* (hes) Além disso em que o senhor já trabalhô? (ruído) Disso tudo.

I* (ruído) Você ainda quer mais ainda. (tss) Bom, trabalhei munhito di serventi di pedrêru cunh meu tio, trabalhei- também era pichoti tinha uns dozi anos, trezi anos, sei lá; carreguei munhito carlvão. Não trabalhei, mays morei na casa de minha tia; eu achu qu’les quiria mais qu’eu morassi lá para tomar conta d’umas poycarias qui tinha lá, um bucadu di poycu, era quasi trinta poyco (inint) bem uns treys’anos lá ô dois anos, lutandu dia-a-dia, carregano cumer pra poycu, eti cetra, eti cetra. (tss) Trabalhei im sirviço d’incanação com o cara até qui hoji ele é- somos até rival um com o ôtro ainda, nunh sei por que, eu nunh me lembro a- a- a confusão, porque ele é munhito mandão e eu nunh gostu- nunh gostava di ser munhito mandado, eu achu qu’era isso. (est) Eu gostava- eu gostu di

mandar, nunh gostu di ser mandadu não, viu? pra ser sinceru eu nunh sô munhitu chegadu a ser mandadu não, mays eu gostu di mandar> (risos I*)> (inint) qui foi mais meu Deus? Bom, di eleticidadadi trabalhei uns treyh meses ô foi quattru, aprendi alguma bestêra também, purissu qui munhitas coisas hoji na minha casa quem fay mehmu sô eu, pôco eu pagu pra fazer. Issu é ah bestêra.

E* É, como o senhor se relaciona com seus colegas de trabalho?

I* Á bem! munhtu bem! Graças a Deus hhoji eu tenho vinti anos- vinti e treys anos na universidadi, (tss) completei agora no dia quinze di ôtubru vinti e treys anos; não tenhu um intrigadu na universidadi, nunh tenhu um inimigo, não tenhu mau companhêru não, todu gostam di trabalhar cumigu, gostu di trabalhar cunh todus, tem alguns qui ahenti tem algum receio di trabalhar cunh ele, porque às vey eu {gostu} das coisas, {ahenti} quer e às {vey} taveyz a genti quêra, ele nunh quêra também, ahenti às vey mais tjirô dissu e trabalhô cunh ôtru normalmenti, sem nenhum problema (inint)

E* E o senhor tem chefe aqui?

I* Tenhu, tenhu chefi, aliays, hhoji quem nunh tem chefi, né? E olha comu são os chefi, né? bronquêru, boca quenti, tal, mandão.

E* Já houve algum problema com seu chefe?

I* Já, umas- umas bestêras

E* Como foi?

I* (hes) Eu simprihmenti- tão provadu qu'leera munhitu ixigenti, qu'le achô qui aqui era o quartel militar, qu'le era coronel reformadu da puliça, munhitu ixigenti, e vei pra'qui tumar conta da vigilança, da sigurança aqui na universidadi e achava qui aqui podia ele fazer igual com'ele fazia lá no quartel; mandar do jeitu qu'ele quisesse, pau. Intão ele si deu mal cunh- não só cumigu, como cunh quaji todus companherus lá, ainda hoji tem companhêru nosso prejudicado, dêxô a universidadi pur casu deli. (est) Ôtrus quiria puxar revólver pra ele. "S'ele descer du carru eu atiru neli (gaguejo)". A própra mulher, uma pro- a filha d'um- d'um- d'um pró-reitor- d'um vici-reitor da universidadi porque butô ele pra fora, e é bronquêru, ele é um cara munhitu- tá intendenu? (est).

E* E com o senhor como aconteceu (inint)?

I* Ele quiria qu'eu fizessi coisa qu'eu- Bom, eu toda vida gostei di bigodi, gostei, não gostei totamenti di bayba, tô usano bayba agora, mays nunca gostei não (inint) e incrusivi me cabenu- - Queru não filha obrigadu-

I* Quer?

I* Cê quer um cafezinho, quer água?

E Quero não.

I* Bom, intão, incrusivi eu (arh) na quintura trabalhanu ali no biotêru (gaguejo) sabi ondi é o bitêru, sabi? aqui na universidadi?

E Não.

I* Sabi ondi é o departamentu di Química...

E Hum, hum.

I* Sabi ondi é? {prontu} No final do departamentu di Química, ao ladu, à isquerda é o bio- o bioteru ondi tem os bichus, os animais.

E Áh?

I* (ruído) Intão eu tiru um serviçu ali, dentr'de uma mata, um negoço só di bichu, ninguém olhi, ninguém vai- ninguém podi tumar conta di bichu, nem di mata; lugar di mata é di bichu mehmo, é prá ficar lá, não bota os filhos, negoçu pra tumar conta di bichu, bom, tudo bem, eu sô mandadu, vamos tem qui ir, né? Intão, istô lá di camiseta, eu to fardado, {inint} di camiseta, calça, sapatu, revolve; istô um cara praticamenti fardadu, dentr'd'um- d'um brocu qui quazi ninguém vai ali, qu' é o biotêru; quer dizer, eu sentadu, eu me- a- a camisa qu'era uma tunga, aquele negoço de quartel qu'ele mandô fazer, aquelas tungas bem grossona, aquelas camisas, aquela rôpa cáqui bem grossa, até um tempo dessi eu tinha umas duas dei, mays dei pru meu pai p'ele durmir qu'era munhitu

quenti; intão as calças rasguei, pareci (inint) discretu. Bom, intão dêxa pra lá. Eu sei qui eu istô lá assim, aquela tunga qu'ele arrumô, né? Á, ele chegô logo cunh piada, ele e o- o- o sargento, nunh sei o nome do sargentu, era o prisidenti da impresa, da Ocarra, antigamenti era Ocarra, primêra impresa da vigilância qui ôvi na universidadi foi Ocarra. Intão, ele chegô, perguntô cunh piada: “Olha, cê sabi mi informar aqui ondi é qui tá o vigilanti? Cê viu o vigia puraqui?” Não, com aquela jeitu de falar deli, bem... Digo: olha meu amigu, o vigia tava ali, saiu, passô pur'ali, eu achu qu'ele pegô aquela caminhu, devi tá lá no ôtru ladu; si o sinhor der uma pressinha, o sinhor vai pegar ele lá do ôtro ladu. Ele deu ar e ficô brabo, deu a mulesta. “Nunh gostu di piada não, vô lhe suspender purçasu dissu, você tá cunh- sotanu piada a mim, cê tá (gaguejo) cunh mi disconsideranu, cê tá nunh sei o que”. E o sinhor tá o que cumigu? quem qui istá na sua frenti aqui? O sinhor iscalô quem praqui? O sinhor chegô cunh piada, “ondi é qui tá o vigia?”, assim eu tô lhe respondenu. “Cadê a sua farda?”. Eu digu: eu istô cunh ela, si o sinhor tá perguntanu pur'essa- pur'essi palitó, tá aqui (ruído) Sei qu'ela ele chegô, cumeçô a ficar brabu, tal, dissu: “Quero você amanhã di manhã lá no setor di- na seção queru falar cunh cê”. Digu: amanhã nunh vô não, eu possu ir adepois di amanhã qui tem (inint) ô intão hhoji a tardi, nunh tenhu tempu a perder cunh o sinhor não. Com aquela confusão, ahenti discutia munhиту im relação a issu; intão eu cheguei, nôtru plantão fui, tava di serviçu fui lá. Aí ele chegô dissu: “É, eu lhe peçu desculpa pelu mau acontecimentu”, tal, tal, tal, aquelas bestêras qui leva, né? Cunheceu qui tava erradu e eu achu qui o- o sargentu lá deu im cima deli, tal, e mais umah bestêrinhas im- im relação a bayba, essas coisas, cabelo, tal, sabi com'ê qui é; munhita i exigência do quartel, ele quiria bu- {munhtar} o quartel dentr'da universidadi. Ahenti somos funcionaru públicu, nunh somos civil, nunh samo militar, nunh é?

E Um, um.

I* Somos do governu federal, nunh somonhdo co- governo istadual. Tem essas coisas, né? (est) ahenti tem qui manter (gaguejo) como devi ser, né? O regulamentu.

E E com os colegas di trabalho já houvi algum disintendimentu?

I* (ruído) aquela bestêra im relação a o camarada revoltadu com a- o problema da casa deli; tem henti qui carrega seus problema di casa pra repartição, pra descarregar nos próprios colegas. Ú, bestêra, munhиту simplis, {munhитus a genti} podi resolver ali na ora, sem precisar di- atritu (inint) não, nunca houvi nada (est).

E Seu Nivaldu, si o sinhor ganhassi na loteria (ruído) o qu'ê qui o sinhor faria cunh o dinhêro co-- para sua familia?

I* Im relação di quantu, né? porque si for pouquinho, eu achu qui só vai dar pra manter mehmo o (inint) di casa mehmu (est). Mays munhиту ô pôcu?

E Munhиту.

I* Opa! (risos E) intão tá mais pertu agora (ruído) (risos E). Bom minina, é o siguiinti, s'eu ganhassi na loteria bastanti dinhêru eu ía fazer todos {os meios} ía ampliar primêramenti para os meus filhos; pudessi da uma casa a cada um, eu ía dar, imhora qu'eu butassi no meu nomi, né? E quandu casassi passava pro nomi delis (est) certu? Com vida é no meu nomi. E pudessi comprar um- um lazer pra mim um- (ruído) uma granjzinha, uma fazenda, um- dependi (inint) botava, fabricava o que realmenti-

E E qui sonho?

I* Ahh! o sonhu-

E O senhor realizaria cunh essi dinhêru? Um grandi sonhu.

I* É issu mehmo, (est)0 nunh sei, eu pudessi dêxar meus filhos e minha familia qui fossi mais nicissidadi lá im cima, imhora qui nunh ficassi igual a minha, mays pelo menos eu sabia qui tava tranquilo, fossi si aperriar, nem isquentar a cabeça cunh issu, nem cunh aquilu ôtro. (inint) s'eu pudessi ver minha familia ô não só minha familia, mays todo mundo bem, eu achu qu'eu istaria maravilhosu, qu'eu sabia qui nunh ía precisar delis, elis também nunh via precisar di mim porque elis tava bem. O pior di tudu é essi aí, é você viver a precisar um du ôtru; e é o mal di todus, e é o caminhu di <no->- todus noys, é precisar um du ôtru, {senhor} acha qui ninguém podi viver nu

mundu sem precisar um du ôtru, né? Mays eu achu ocê podia precisar mays di ôtra manêra, né? Im parti di financêramenti você istaria mais tranquilu, que o bom é você ir durmir di cabeça fria, saber qui nunh tava devenu nada a nunguém, e saber qui vai amanhecer o dia, ter o qui você cumer <su->- não o suficiênti, mays qui dê pr'ocê isperar até meiu-dia, issu é munhitu bom, {exessu} na casa da genti (est).

E É, nu seu tempu di criança, seu Nivaldu, que istórias mais lhi marcô.

I* (risos I*) É, você sai cunh cada uma, né? (falando rindo). Mays como assim? Sonhu, im palestra cunh os colegas? É preciso você-

E Anh?

I* É pr'Ecisu você istá bem tranquilu pra puder cê si lembrar da vida du- <sua voca->- quandu você era novu, quandu você era criança, (inint). É precisu você istá bem- (suspiro) É, eu tinha bastanti amigu quandu era piquenu; ahenti brincava munhitu di bandidu, di brincadêra artista, <di ban-> aquelah brincadêra di filmi, né? Qui ahenti ía pru cinema, assistia, tal. Intão somenti aguma brincadêra qui agravô dentr'da genti. Eu tinha um amigu quandu eu era soltêru, qu'era rapayzoti já, né? E intão- ahenti era munhitu amigu mehmu; hoji pareci qu'ele tá pru ladu di São Paulu (inint). Uma veyz ele chegô lá im casa: "Nivaldu, vamos sair". Rapayvô não {João}. "Mays por que?". Rapay eu tô lisu, eu tô sem dinhêru. Ele disse: "Eu tenhu aqui cem cruzêru, dá pra genti (tss) comprar cigarru i ficar cunh dinherinhu ainda". Rapay e você? "Não rapay bora, você tem eu nunh tenhu, dá a mehma coisa". Intão bora. Intão ele comprô uma cartêra di cigarru pra, comprô uma cartêra di cigarru pra mim, (inint) saímos, e repartiu o restanti du dinhêru, du trôcu, duys cem cruzêrus, repartiu pra mim. Eu ficar lisu na ora qu'eu quisessi comprar um bombom, um chicleti pra namorada, uma coisa; quer dizer, issu aí grava munhitu na menti da genti, né? (est). Ôtra veyz eu tava juntu cunh uns omi, um colega qui morava im frenti à casa da minha tia, Edilsu; uys colegas dali, né? (tss) i a genti mininoti, dozi anus, trezi anus, cumeçô a pensar im- bem altu, né? sonhar (inint) <si ca->- quem casaria- casaria cunh'a mulher'bunita, mulher feia, tal, aí um (inint) eu casaria cunh'a mulher bunita. Pur quê? Porque muler bunita é inteligenti, é issu, é aquilu ôtru, tal, pô rapay! Sei lá. Outru disse: "Eu casei cum mulher fêa, porque mulher bunita vai butar cangaia na genti". Aí é aquela coisa, tá intendenu? (falando rindo) Quer dizer, qu'ê brincadêra di adolescenti, ali tá só batendu papu, cunversanu aqueles assuntu.

E* I comu eram as brincadeiras di criança?

I* Antigamenti?

E Sim.

I* É quasi a mehma coisa do hoji, iexistia- hoji tem a garrafão, qui a turma chama (gaguejo), quem tiver dentru nunh saia pra fora, sei lá, pinhão-

E (inint)

I* O garrafão, cê fayz uma- um riscu nu chão (est), {vem} pra cá; o tipu d'uma garrafa. Cê só podi passar pra dentru daqueli riscu pela aquela boca da garrafa, tá intendenu? I quem chegassi lá dentru, você fazia jeitu di impurrar o ôtru pra fora, não dêxar você pegar você lá dentru, cê saía pela boca di novu, nunh podia pular, si pulassi é o lixa qui levava (risos I*). Cê intendeu? Fazia o a- tipu d'uma garafa (est), intendeu agora? (est), Olhi, as {pessoas} tinha qui entrar puraqui i sair puraqui, cê nunh podia pular o riscu.

E Á bom!

I* Eu tinha um pinhão, né? Qu'ê aqueli qui joga, bola di foni, coruja, aquelas coisas, brincadêra di hoji, mays é tudu a mehma coisa.

E Qual a qui o senhor mais gostava?

I* (tss) Pinhão. Uma veyz, uma veyz eu tava cunversanu nunh dia di duminhu di tardi, qui ahenti tava peganu as pessoas na rua, né? Issu tem {tudu a ver} cunh criança, né? Peguemos um pau, comecei a inventar briga, né? (inint) Foru inventar di butar briga aí, tal. Eu pego} um- vamo butar aquilu pau melad'di porcaria ali, di- né? I tal.

E Di que?

I* Cocô, (gaguejo) largô como tava ali, tal, tal. Certu, (inint) você é safadu, cê nunh presta, eu só (inint) cunh você, você vei, pá! Dá um murru nu ôtru, pá! i di brincadêra, aí a- si agarranu, começaru (inint) lá vem aquelas véias, aquelas- aquelas pessual já idosu: “Mininu acaba cunh issu mininu”. O pessual antigu nunh quiria ver uyh mininus brincanu. “Mininu acaba cunh issu”, aí “Eu vô pegar essi pau”. O mininu: “Nunh (inint) pga aqui Dona Maria”. Quando a mulher pegava qui puxava, ficava a porcaria na mão dela. Mays a genti fazia carrêra, tudinhu, maior cachorrada du mundu, tá intendenu agora? (risos) Aquelas brincadêras assim, issu grava munhitu a genti, sabi? (est) Inclusivi a pessoa brincanu a genti si lembra daquilu ali (est).

E Comu era a sua família?

I* Á, <pro->

E* Sim, mays comu era a sua familia?

I* É, bem, tranquila, graças a Deus! Meus pais munhitu trabalhador, minha mãe ótima dona di casa, apesar qui-- meu pai gostava munhitu di farrar, Ela ficava meia, é, {assim} di toda mulher mehm, bem.

E E quando era solteiru comu era a sua vida?

I* (tss) É, eu achu qui nunh era igual a hoji não, viu? Achu qui hoji Era melhor, hoji tá senu melhor du que minha vida quando era soltêru. Qui só você curtir uma familia qui você podi elugiar essa familia, hoji, na época di hoji-

E É

I* Eu achu qui im relação à minha familia i meus pais, minha vida, hoji, tá senu munhitu bem mehm, munhitu bem, graças a Deus nunh tenu- só tenu umah lembranças quando era soltêru, i dessa parti acabei di dizer a você, im relação-- aquelah brincadêra di namorada ali, namorada aculá, bá, bá, {issu é munhitu bom} a vida da genti é qui prejudica também, né? O futuro munhita genti, pur cas’ di diabu di namorada i u danadu namoradu, qui sempri pinta na vida du ser humanu; mays tiranu issu.

E U qui u senhor mais gostava di fazer?

I* Comu assim?

E Quando era solteiru.

I* (ruído) Im relação à festa, eu era piolhu di- di- di festa, eu gostava munhitu di {farra}, certu? Para a- a minha diversão mehmo comu eu cheguei alegar a você um dia dessis (ruído) Eu quando era soltêru era piolhu di cinema, dediquei minha vida mais a cinema i di isporti, né? Agora, im diversão mehmu, para eu mi divirtir assim, ao vivu, só era mais parqui, eu era piolhu di parqui, eu gostaria- eu gostava munhtu, munhtu, munhtu mehmu di parqui. Toda noitji quando saía da- da casa dah- di alguma namorada qu’eu tivessi, curria pru parqui, ficava lá; i nissu jogar petecazinha nah moçinhas qui passava, aquelas coisinhah, ouvia aquelas gravação qu’era oferecidas à genti, tal.

E Como era?

I* Bem, uma amplificadora qui tinha nu parqui, né? Aqueli autu-falanti lá im cima (inint). (ruído) Você chegava, gostava du rapay achava bunitu, tal, você ía lá i quando nunh iscrivia, mandava o cara iscrever, oferecenu aquela música a fulanu di tal, cunh {toda} consideração, nunh sei que, pá, admirador, nunh sei di que, (inint). Essas cozinhas; cê ficava só na iscuta: “olha, atenção, atenção, uma gravação para fulanu dital, tal, mandadu pur falanu i tal”. Ô intão, uma vey nunh ident- identificava, mays dizia qui tava i tal, i você ficava (inint) procuranu a rôpa daquela pessoa qui- era pra você, você ficava procuranu. era munhitu importantí i interessantí, era munhitu ingraçadu mehmu issu aí.

E Já aconteceu cunh você alguma veyz?

I* Á, munhitus, munhitus, munhitus, munhitus; {purtantu} essa {daqui} qu’eu namorava cunh ela eu- doida pra ir pur lá da Torri (bairro de João Pessoa); eu digo, não. (tss) Qui na Torri tinha um parqui munhitu faladu, ali na- ondi é a Bêra Riu (rua da cidade) (est); antigamenti era Dorci, aquela rua, nós (inint). Intão o parqui ficava Barão di Mamanguapi, aquela du mercador da Torri (est) cunh a Bêra Riu, atravessar ali, u parqui ficava ali nu- nu- qu’era a {Dolfu Cirmi} antigamenti (inint)-

E Comu Era u nomi?

I* {Dolfi Cirmi. Era u- u nomi da rua mais- mais falada qui tinha nu bairro da Torri (bairro de João Pessoa), intão hoji é Bêra Riu, né? (est) (inint) asfaltar, butaru Bêra Riu (ruído). Intão, muitas vezes Ela quiria ir, eu digu: não, vai não, lá nunh presta não, qui tem muito mulequi i tal; ivitiva dela ir, porque tinha algumah namoradas pur lá, tal, i pra nunh butar terra, né? (risos I*), tá inhtendenu, né? (falando rindo).

E* Mays aí, mi conti alguma- algum uferecimentu qui já lhi fizeram.

Á, minha filha, mi lembriu não, não mi lembriu não porque era tantus, i pra você si lembrar assim, realmenti, vai puxar muntu pela memória i eu vô <de->- vô demorar um pôcu. Tá, tem ora qui você neym taí, tal, podi ate encontrar a pessoa i si lembra imediatu (est), mays, dessah minhas namoradas antigamenti, hoji são tudu casadas, tudu são donas di si, têm seus maridus, tem seus filhus, são suas donas di casa; i eu achu qu'e muito difícil- eu até às vezis (inint), eu {mehmu} tenhu um carru di praça, andu muntu, nunca m'incontru cunh ninhum; pra você ver com'e as coisas; não, nunca m'incontrei. Uma vey qu'eu tava nu hospital, aqui nu HU (hospital universitário), cunh'a minha minina, iextraínu um denti i tal, apareceu uma, i ela nunh mi reconheceu, nem eu reconheci ela; cê veja com'ê as coisas, né? (ruído) É, são as coisas da vida. Você passa tempu, tempu todú, tal, (inint) aquela lembrança, às vezis você- olha, você- (gaguejo) você tava falanu da- di- da minha infância, agora, di falandu du- da repartição. Onti eu tava di serviçu daqueli setor qui cê foi lá i fayz u quê? Fay uns dozi a uinhzi anus- uns quinhzi anus qui um amigu meu si aposentô-si velhu, seu Antônio, num sei o que, di melu, (inint) isposa ainda. I então eli- -- lá vem eli, tá, eu "cumecei" (inint), num é pussivi, (inint) melu. Eu fui si aproximanu, si <aproxi->. Olhô pra mim: "meu <ami->". Você é Melu? Dissi: "Sô Melu". Rapay, qu'É qui cê tá fazenu puraqui. Aí foi aqueli papu. Eli já- olha, fay uns deyz anus, muito mais di deys anus, qu'eli vei aquí, dexô (inint) issu tudu, eu nunca fui porque num tenhu tempu, ("muita vey") u tempu é muito pôcu p'essi negoçu. Quer dizer, intão, aquilu pra mim foi uma honra, você veja, né? (est) Você trabalhar cum colega a tantu tempu, tantu tempu, mais di cincú, seis anus, oítu anus. Eli sai, si apusenta, deyz anus (inint), aí passa uns quinzis anus, você avista eli, quanu avista, é aligria, foi uma festa onti entri eli, i eu di manhã (inint) dêxar você emocionadu até, tá intendenu? Essas coisas, você ser uma pessoa beym quista, uma pessoa qui todú mundu gosta di você, bom, é muito bom. Respít'a infância qu'eu lhi falei, né? (est) Qu'eu num possu mi recordar, mi lembrar di nada agora im piquenu di aguem ter ofiricidu aguma- alguma coisa para mim lá- lá nu parqui vey. Têm muitus, muitus, muitus.

E I comu u sinhor cunheceu sua isposa, seu Nivaldu?

I* Foi atravey dessi colega meu, qu'eu lhi falei qu'eli comprô a cartêra di cigarru pra mim (inint). Foi atravey deli, aliays eu já tinha vistu ela, qu'eu trabalhu na pensão, né? Antigamenti, nessa época.

E Sim.

I* (toss) Eu vistei ela, ahenti foi morar vizinha a casa dela mays nunca levei importácia não. Por pôcu tempu lá, aí saímos, ahenti foi para u- pra <jagua-> ("tinha") u Jaguaribi mehmu i-

E Pra ondi?

I* Im Jaguaribi (bairro da capital), trabalhaha im Jaguaribi, lá nas Coremas (rua de João Pessoa) i ela morava na Conceição (rua da capital), nu Edifiçu Sabará i agente morava vizinho ao Edifício Sabará, quer dizer, à Dona da pensão. E a gente morava lá porque trabalhava o dia todinho, só ia pra casa de noite. {inint}. Intão a essas altura, um dia Ronaldo arrumou uma namorada lá, nu Edifício Sabará e eu arrumei tambem uma namorada mayh na dozi di ôtubru. Intão noys saiu juntú, eli diss: "Nivaldu, passa pur lá a mais tardi, Nivaldu. Tem uma galeguinha lá, tal, baxinha i tal, (ruídos) assim, Ela tem ninguém, vai dá pra tu". Ela vai mehmu? "Vai". (riso E) I pra incurtar a cunversa, a genti- eu fui lá ondi taha a criatura, aí tivi lá cum ela um pedaçu, d^xei, sai i fui pra lá, quandu cheguei lá, lá tava ela, batenu um papu i tal. Digu: rapay, eu vô ali ao cinema, vô lá nu Santo'tõi, olhar qui filmi tá passanu, tal. Vô assistir u filmi. Dissi: "Vai, vai, Nivaldu?" Vô. "Vai lá". I Ela ficô lá cum elis dois, i eu- ela tava ("pru ladu- dentru du muru, né?")

E Sua isposa?

I* É, minha isposa. I eli i a namorada deli, Lindalva, pelu ladu di fora (toss). Intão fui lá im- lá nu cinema, olhei uys filmis voltei. Já era tardi, novi oras, já tinha cumeçadu u filmi i já- voltei. Quand u chegu na isquina, aí ela tava cunversanu cum elis dois. “Lá vem eli ali”. “Eu vô entrar”. Aí eli pegô nu braçu dela. “Você num entra não, isperi qu’eli chegui, qu’eli num é bichu, (inint)”. Aí Ela isperô, quand u isperô, qu’eu cheguei, aí eu mi sentei na- nu <ba->- nu colu da bicicle- chamei ela i cumecei a cunversar, ela tinha um namoradu, era colega di (inint), lá di Jaguaribi, Trezi di Maiu- primêru di maiu.

E Era u quê?

I* Cobrador

E Sim.

I* Da linha du- du coletivu, né?

E Sim.

I* (tss) iii vai fazer uns dozi dias ô quinze qu’eli vei falar cum ela i ela disse: “Só possu namorar cum você si calsu <eu i-> eli aparicer i eu terminar u namoru cum eli i tal”. Eu digu: não, assim fay u sirviçu (inint) prus dois. Quand’eli aparicer você iscolhi um ô ôtru. “É”. Quand’eli aparicer. A (“sinhora”) isculheu eu, tamu aqui até hoji, né? Prontu (est).

E I u qui o Senhor mais gosta nela?

I* Tudo. Não tenhu u qui dizer. Issu na presença, na ausência.

E I comu o Senhor si relaciona cum seus filhus?

I* Bom, di mim pra elis tudo beym, graças a Deus, muito beym, si dão muito beym, ninguém briga um cum u ôtru, num tem palavrão, num tem briga, num tem tapa, num tem nada, nada, nunca bati num filhu meu, não, tenhu seti filhu, nunca puxei a ureia neym di uma, são seti- seis filhas i um filhu. Essa noiti mehm u televisão tá dihligada porque u rapay tá discuidosu du istudu. Digu: olhi, a parti da manhã você só quer si dedicar au- (ruídos) você só quer si dedicar (gaguejo) a assistir televisão, num tem mais televisão a partir d’amanhã, durante u dia ser dihligada i você vai istudar, i hoji a noiti só vai istudar, i hoji a noiti só vai sair quand u fizer seus dever todinhos. I realmenti hoji mehm u num pricisô d’eu mandar, eli já foi diretamenti pru quartu (inint) Intão é assim, eu gostu di- di- qu’elis (inint) qui dê pra elis, qui- (inint) universidadi boa, eu num queru preudicar a vida di ninguém, também num queru qui amanhã alguém diga: “Olha, eu fui burru só porque meu pai dexô minha vida só im trabalho”. Pra issu eu num queru qui ninhum trabalhí, i trabalhar, completô seus dezoitu, vinti anus, vá trabalhar. Ô vai trabalhar ô vai istudar (est). As duas qui tão- uma- tem duas na (“acadimia”) di letras. É, disse a elah já essa semana: Olha, as coisas tá ficanu mei difícil, cada veyz mais tá pioranu, hoji ninguém podi isperar pur nada bom, num vai cair nada du céu não. A genti tem qui nu dia a dia lutanu i vai pioranu as coisas> Vamus lutar. Ocêys vão trabalhar. Falei cum ôtra irmã dela qui trabalha na (gaguejo) Mesbla, eu digu: Você arrumi um trabalho pra suas irmã. Elah vão trabalhar, di lá vão pra u- pru coleju i eu vô buscar à noitji, di deyz oras eu tô nu coleju (inint) num queru neym saber.

E Muito bem!

I* Agora, eu queru qui vão trabalhar, istudar pra poder mi ajudar, pois issu aí vai ter alguma coisa melhor, porque si for isperar só pur mim ahenti num vai ter nada na vida nunca. Porque u di dia a dia u qui a genti tá arrumanu só dá pra cumer, viu? Pur mais qui você arrumi, pareci quantu mais você arruma, mais oumenta tudo.

E É

I* (inint) mais?

E I com seus vizinhos, comu u senhor si relaciona, seu Nivaldu?

I* Mehma coisa du impregu da repartição. Cada cá nu qu’é seu. Si dão muito beym. Num tenhu u qui dizer di ninhum. As vey pinta umah besterinhas, m’ é águas-beym rapidazinha, beym ligêrim. (inint) também.

E Já ôvi algum problema assim? Já aconteceu?

I* É, uma piquena bestêra, mays eu achu qui issu é questão di mentalidadadi, se a gente pensa direitim volta tudo ao normal sem precisar de de saber qui num precisava acontecer u qui aconteceu, du qui dEixô acontecer. Inclusivi cum essa minha vizinha aqui ao ladu isquerdu, ao ladu direitu di quem entra, né? (est) Ela é pessoa muito boa, gostu muito dela, (inint) separada, (inint) cum dois filhus. Pessoa muito ótima, muito boa mehmu. (tss) Mays pur questão di serviçu di casa, eu- uys aparelhus du vizinhu, pau. I u pedrêru tá quasi danu <preu-> coisa errada i você vai recramar (inint) Aléym di você aceitar a usar us quer seu, intenda beym? (est) Você vai recramar i si torna ruim pra você i u resultadu sempri (“sobra”). Mays eu achu qu’ela si arrepende-si i até eu já uvi dizer qu’ela só quidissi (“num”) precisava eu fazer aquilu, qu’ela tinha ficadu cum raiva di mim, qui ia falar cumigu i tal. Ela fala cum todú mundu aqui. Ela veym até aqui, já entrô aqui uma- cumigu Ela fala, eu tambéym sô uma pessoa muito. é, sei lá eu achu qu’eu (inint), sei lá, num seiu falar cum quem num fala cumigu. Se houver orgulhu, issu aí é um, eu tenhu cumigu. Mays eu tenhu nada contra ela, é uma pessoa muito ampla, muito boa, boa vizinha. Nada trayz, também daqui nada vai, quer dizer, di boca, Essas coisas, neym di palavrão (inint), baxa, eu num gostu di baxaria, essas coisas. Essi ôtru vizinhu, são muito amigu, eli si dá muito beym. U di lá é meu cumpadri, u padrinhu di uma filha minha. U ôtru di lá, de frenti, tudu beleza! (est)

E Ô seu Nivaldu, u senhor já isteivi im alguma situação- numa situação im que tivessi correnu sériu riscu di vida i tivessi (ruído) ditu a você mesmu, assim: chegô aminha hora?

I* Já.

E Comu aconteceu?

I* Eu istava di serviçu na universidadadi i ôvi um acidenti lá im- im relação di prova lá, us- uys istudantis quiria invadir u computador. Issu foi im setenta i dois, mais ô menus, foi i setenta i dois. (est) Intão ôvi um- um balaçuzinhu prá lá, ôtruh pra cá. Nessa ora você fica meia- (hes) Si num for dessa vey, vai demorar a ir, qui, afinal di contas, chega uma ora sua, viu? Você fica pensanu muita coisa (est), i só qui na ora você também num pensa, corrigir issu, porque você tá <o->- tá pra ir ô pra levar. É. Intão, ôtra veyz também, ôtra veyz aconteceu também, u camarada entrô aqui cum arma na mão, atiranu im todú mundu.

E Aqui?

I* Na universidadadi. (inint) na universidadadi. Cum arma na mão, atiranu im todú mundu. Aí a genti foi chamadu imediatamenti, peguei uns quatro omi lá nu setor i entramus di mata a dentru atrays di bandidu (inint). Todas essas coisas é riscu di vida, né? Mays só qu’essi direitu ninguém dá a genti (est). Eu sô uma pessoa muito sofrida na universidadadi. A parti vigilantanti é uma parti muito sofrida. Você istá ali para <lhi prote->- u vigilantanti istá ali para lhi proteger, proteger us- uys diretoris, reitoris, istudantis, entendeu? us- u civil qui vem di fora, visitanti. U vigilantanti istá ali tumanu conta du patrimoniu i obiservanu tudus i tudu i mais tudu, mays só qui ninguém- uys- uys- com’ê qui si dá essi nomis- uys ôtoritárius, (gaguejo) uys grandis, uys reitoris, guvernú, ninguém, ninguém olha pra essa crassi. Primeiro, nunca num temos risco de vida. Sigundu, num temus pericosidade. Telcêru, num temus direitu ora extra i trabalhamus mais di que todus uys funcionárus, tá intendenu? Ahenti trabalha dia sim, dia não curridu, diáru, nóys damus centu i oitenta i duas oras pur meys; funcionáru só da centu i sessenta. Nóys num temus direitu a seis oras (est). Já puxa prum ladu, puxa pra ôtru, mays num tem comu conseguir. Tem uys direitus sim, oitenta ora puranu i achei a maor baxaria essi anu na universidadadi ter pagu quatro vezis essas oitenta oras. Foi pagu im quatro vezis i quasi na última vey não <tinh->- não tinha u dinhêru pra pagar, maor safadeza qui pintaru, fizeru com u contra-chequi. Agora nóys tamu aí para julgar, olhar i obiservar i fazer purondi não aconteça nada cum ninhum sirvidori, com <visi-> visitanti, istudanti i us propius funcionárus grandi, qui ahenti tá di olhu neli quand’eli sai, quando entra, <quan->. Quando você chega na reituria têm dois, treys vigilantanti aculá, obiservanu tudu, quando você tá entranu já tá olhanu di ladu, si tem algum bandidu, (“mim”) incurrala (inint) pra você. (“Quer dizer”) tudu issu aí é atenção du vigilantanti, mays ninguém olha issu aí não; neym bom dia dá quando passa pur você. Cê vê ali, naquela ária qu’eu trabalhu ali, todah mocinhas qui passa ali qundu eu tô di serviçu, eu (ruído) vá puraquí procuri a

cercazinha du muru, não passi puraqui não, porque eu istô aqui, lá na frenti podi passar um bandidu aí na mata i lhi puxar. Tud'issu é atenção qui você tem com- com quem passa pur você ali toda ora, tá intendenu? Quer dizer, mays issa'aí, nóys somus desconhecidu da repartição. A genti num- num tem- só temus direitu aquilu mehmu qui todus têm. É quem diviria <ma->- ganhar beym, ganhar mais, ter direitu a tudu, era u funcináru qui toma conta da UFPb, quer dizer, da repartição, seja ela qual for, tá intendenu? U motorista, o mecânico é quem deveria ganhar bem {inint}o repórter, não porque o motorista ganha trezentus i noventa i doih mil, aondi tem professor, tem médicu, dôtor, tal, ganhanu u quê? Vinti i trêys vinti <cin->- vinti i oitu, trinta, sessenta, setenta i oitenta mil, ceym mil cruzêrus. Mays meu amigu, tudu beym, só qui, aqueli professor tem ali duas, trêys oras di aula pra dar, só que, aqueli médicu só tem ali duas, trêys oras di trabalhu pra dar, qund'eli sai dali vai diretamenti pra ôtru nego'lá fora ôtra- i você tá presu ali dentru, i dia-a-dia, você só tem dali mehmu, cê num tem di ôtru cantu não. U médicu ganha ceym mil cruzêrus aqui- vamos qu'eli ganhi aqui na universidadi, u- u mais baxu ganhi ceym mil cruzêrus, certu? Mays eli vai ganhar centu i cinquenta lá fora, eli vai ganhar duzentus lá fora, eli vai ganhar duzentus lá num sei aondi, vai ganhar trezentus num sei aondi. Quand'juntar tudu, quantu dá? Um milhão i danôssi. I um pobri du funcionáru, um motorista, um vigilanti, um sigurança, um- um mercânicu ganha quantu? Eu tô ganhanu quantu hoji im tornu di quantu? Meu saláru tá ali, meu contrachequi, cinquenta i seti mil, brutu, xis, cum tudu, qui u <meu li->- u líquido só dava trinta i pôcuh mil, trinta i novi mil i um quebradinhu. Quer dizer, juntanu tudu dá cinquenta i seti mil. Aondi qu'eu vô, mi diga ond'é qu'eu vô parar i puder sustentar minha família, trabalhar sastifeitu na repartição, ganhanu essi dinhêru. Si você tem telefoni pra usar, qu'é um patrimonu di- É muito útil na sua residêça, cê paga quantu? Trêys, quatu mil contus. Eu pagu quantu daqui di água i luy, quagi oitu mil contus. Um- a- a casa tudu beym qu'é poquinhu, num dá neym mil cruzêrus, mays im compensação tudu é dinhêru. Agora, coleju pra mininas, só di coléjiu. Uma prestação qu'eu comprar pra dentru dessa casa (inint), num podi comprar pra dentru dessa casa (inint), num podi comprar à vista, quantu cê num paga pur meys. I quand'for tirar pra cumer, u qui foi qui sobrô? Eu ía entrar di licença agora, num possu entrar, puder possu, mays se'u entrar eu percu u vali refeição, i u vali refeição tá mi ajudanu muito. Quer dizer, si eu percu u vali refeição, minha família vai- vai- vai sofrer muito mays. Eu vô gozar uys trêys mesis, num resta a menor dúvida, qu'é um direitu qui mi assisti mays eym parti eu ficu prejudicadu, qu'eu venu minha família si prejudicanu, eu tô mi prejudicanu tambéym, é lógico; a não ser uma pessoa irresponsável, qui num ligassi pra nada, aí essi dinhêru sobrava, (est) eli num só dava, eli sobrava, até p'eu dar a quem quer- (gaguejo) quem quer qui fossi, purqu'eupegava cinquenta i seti i butava nu bolsu i ía pra u forró, pru cabaré, pru (inint) chegaha lá, eli ía ficar à vontadi, embora que só desse prum dia lá {inint}eu nun tinha cum quem gastar <na-> maih nada. Mayh n'é cinquenta i seti mil, (ruído) ainda quand'disconta nas, disputa issu, disputa aquilu, só dá quarenta i cincü mil, tá intendenu? (barulho) É pra tudu issu qu'eu lhi falei. Eu possuo um carinhu velhu, num sai nada du impregu pra eli não, sai meu suor di dia-a-dia im cima deli, pra dar aguma coisa a eli. N'é carru particular, cê tá venu, n'é carru particular, (est), é um carru di praça, assim mehmu velhu. Para ver si consigu aguma coisa pra eli, qui pra mim não istá di péys. Quer dizer, (hes) s'eu fossi usar um carru <da-> particular, eu num tinha condições, a repartição num dá. (est) Você ("fayh")- trabalhar vinti i trêys anus na repartição, entrar im setenta, sofrer qui neym u diabu sofreu na cruy, para hoji ganhar cinquenta e seti mil. Pensi direitjinhu. É mehmu quando você hoji entrar <nu-> ganha u saláriu mínimo, cê <gan-> entrô- entrô muito beym, cê entrô muito beym; ora s'eu entrei hoji, tô ganhanu u saláru mínimo iguá a quem tá cum trinta i seti (hes), cum quasi <trin-> trinta i cincü anu ali, omi, falta só (gaguejo) um meys pra si apusentar, tá intendenu agora? (est) Você num sofreu nada.

E* (hes) Aqui nu bairru já ôvi algum casu di morti ô istupru, assim, qui muito lhi marcô, seu Nivaldu?

I* Olha, Hebi, né?

I* Diga mor, tudu bom?

E Olha, Hebi, é u siguinti- -- bom, n'ê Hebi, eu- ouvi agum- alguns pobremas própru mehmú da universidadi, aqui nu Castelu Brancu mehmú. Não, nunca ôvi, já ôvi assim di morti, di istupru, (“dissu”) qui você tá falanu, mays (“com”) u pôcu cunhecimentu meu, (“né?) cum u pôcu cunhecimentu meu ainda tava rolanu, com u pôcu cunhecimentu meu (vozes), entendeu? Foi im relação pessoa qui num conheçu (est) certu? Ôvi- morti ôvi d'um- agum colega meu, tambéym num foi aqui, foi lá fora.

E* Certu.

I* Aqui, graças a Deus, tudu beym,ê batidazinha, umah besterinhas, umas pancadinha, né? Muito simplis.

E Ô seu Nivaldu, u qu'ê qui u senhor acha da sua forma di falar?

I* Eu num sei lhi responder. (risos I*)

E É, u senhor acha qui fala diferente das pessoas daqui de João Pessoa?

I* Creio qui não. (est)

E U senhor conheci alguém qui fali difErenti di você?

I* Conheço e não conheço, porque conhecer di vista (hes) é inatural, né? (est). Agora você conhecer mehmú, diretu (inint) não, não, só genti mehmú qui- di fora, genti qui veym istudar aqui na universidadi, você teym mais um pôcu di cunhecimentu porque convive cum elis ali, né? mays...

E I todus us brasileiro falam du mesmu jeitu, (“seu Nivaldu”)?

I* Não, creiu qui não, tem um- algum tem um sutaquizinho di ôtra- di ondi mora, di um local, di um lugar, tal, (“é pur muito”), né? Doh lugarir, né? (est) Eu achu qui aqui a Paraíba, sei lá, é quasi tudu igual, né? Aqui eu (inint) qui um pessual qui gosta di uma besterinha maih, né? até, tá intendenu? U paulista, essas coisas, é, tud'ê brasilêras, mays tem seus...

E* I u qui senhor mudaria na sua forma di falar?

I* Sei não. (vozes) Não, até recordação (inint) gravadu (inint) (esto sem maios semana, e tem coisa boa, comu si diz, nu Rio, qui cê falô, tem coisa ardenti. Com certus (inint) você fica, sei lá, as vey cê pára pra pensar, é, i pensa qui realmenti issu é muito feito do ôtra manêra, sei lá, tal. A genti (“infeita a cuca”) u qui passô tá passadu i segui adianti.

E* Pois é.

Informante 14

Informante: NPN

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Masculino

I* O meu nome? Natanael Roque Nascimento.

E* Grau de instrução.

I* Quarto ano primário.

E* Quais os colégios que você estudou?

I* Isabel Maria das Neves, e no ::Grupo Mateu Ribeiro.

E* Qual o que mais gostou?

I* Isabel Maria das Neves.

E* Por que?

I* Porque o ensino era melhor, outra coisa é, além do ensino ser melhor é, as professoras eram mais competentes na minha época.

E* Qual a matéria que você mais gostava?

I* História do Brasil.

E* Por que?

I* Porque a gente passava a conhecer muitas coisas que pouco, hoje em dia mesmo pouca gente dá aí é, é, esses conhecimentos gerais assim do Brasil, né? Porque de primeiro era o que era mais exigido na minha época.

E* Como era o professor que você mais gostava?

I* Professora, a professora que marcou a minha infância foi dona Grivalda.

E* Por que?

I* Porque ela é mais gentil com as crianças e, e ela [si] assim se empenhava quando, enquanto o aluno era mais, mais travesso, mais rude assim, ela se empenhava mais para que o trabalho dela fosse reconhecido né? E obviamente, né?

E* No seu tempo de estudante, tinha castigo?

I* Tinha, tinha, quando eu iniciei a estudar, eu tava com é, nove anos de idade, por causa da ignorância, né? Que o país era muito atrasado, é nove anos de idade, e ali o professor que se ele ensinasse duas vezes um, uma letra a gente e a gente não conseguisse decifrar, é, botar no, na mente aquela letra ele o que era que ele fazia? Ia pra palmatória; três bolos em cada mão, meia dúzia de bolo, no mínimo.

E* Você acha certo, o castigo?

I* É horrívi! O castigo é uma tortura que só faz mesmo deprimir a pessoa e a pessoa com tanto tanto naquela depressão a pessoa passa a aborrecer qualquer pessoa, até mesmo o pai da gente ou alguma família porque o, a, a como é que diz? A, a melhor saída pra, pras coisas é o diálogo. Se não houver diálogo, como é que castigo vai resolver vida de ninguém.

E* Você acha o estudo algo importante?

I* Demais. Hoje eu vivo sofrendo porque num conheço o outro lado da [vi], do saber. Porque também num tive condição de estudar, porque meus pais eram muito pobres. Tive que parar de estudar logo, ou, ou, ou, ou viver ou viver ou morrer. Aí eu tomei a opção de viver. Como analfabeto, mas estou vivendo.

E* Que curso universitário você gostaria de ter?

I* É ser hoje um cientista, no mínimo, porque eu acho muito lindo a pessoa descobrir outras, outro, outra, outras coisas e outras e, outras coisas, né? O saber num tem fim.

E* Você trabalha?

I* Trabalho.

E* Em quê?

I* Corto carne. Foi o que restou da vida pra mim.

E* Você gosta do que faz?

I* Adoro o que faço, faço com jeito, delicadeza, às vezes até eu me emociono, porque eu adoro trabalhar e principalmente cortar carne.

E* O que você mais gosta no seu trabalho?

I* O que eu mais gosto no meu trabalho é servir bem, porque a pessoa que num, na, na, não nasce pra [ser], porque a pessoa que nasce pra servir, serve pra viver.

E* E o que menos gosta?

I* O que menos gosto é me acordar de madrugada e isso já é pra mim uma tortura, eu considero isso uma tortura, porque desde pequeno que tive que me acordar cedo pra ir à luta.

E* Alguma história interessante já, algo, já aconteceu alguma história interessante onde o senhor trabalha que lhe marcou, que você lembra?

I* Se já aconteceu? Vou tentar ver se me lembro. É, aconteceu várias história, né? Interessante assim, interessante, interessante mesmo, me aconteceu uma que por sinal eu tava até errado, porque também eu tava com a cabeça é muito filtrada no trabalho e tem, às vezes chega aproveitador assim que diz que pagou é uma carne que a gente tá naquela luta trivial da vida, aí fala que pagou a carne e às vezes a pessoa recebe e nisso num pagou e porque já, você sabe como é que se diz o velho ditado, né? “Gato escaldado sente medo de, de, de água fria, né?”. Então aconteceu que depois de

um eu, eu, eu, eu entrei numa, numa luta assim, só em palavra com a senhora e ela dizendo que tinha pago, e eu tinha certeza absoluta na hora, mas foi uma luta tremenda, ela saiu chorando, depois eu refleti, refleti, eu deveria ter perdido dinheiro, embora que ela num tivesse pago mesmo, mas depois, eu não sei, eu fiquei em [dú], eu fiquei em dúvida, aí fui, chamei ela, depois de seis anos eu vim ver essa senhora, por sinal ela tá viúva, e eu fiquei com aquele pesadelo na minha cabeça; depois, quando eu encontrei ela já em outro setor e eu passei eu citei o fato pra ela e disse que eu tava completamente errado, até eu quis dar o dinheiro a ela, ela disse “não, deixe pra lá! Isso passou-se”, e eu fiquei muito abatido, mas graças a Deus ela me perdoou, houve, houve, houve, houve um mata-borrão na história.

E* [Vo], você é daquelas pessoas que perdoam fácil?

I* Demais, eu acho que, só Deus tem, é só Deus perdoa, né? Mas eu acho que a pessoa, o ser humano é, é muito imprevisível, ele hoje diz um negócio e amanhã diz outro, num existe assim uma, eu acho que o ser humano é fraco demais, ele num tem uma personalidade assim de dizer “eu num vou fazer isso” e segurar a palavra, porque os tempos mudam e a pessoa tem que mudar com o tempo. Nós somos germes da terra, então é o seguinte quando você hoje diz que num faz mais aquilo, amanhã tá fazendo e eu acho que a pessoa muda como assim, como uma força de lua porque os mais velhos já dizem e isso é comprovado porque todos os, os vermes se movem né? na lua cheia. Então mesmo assim é a pessoa, é germe da terra é, somos frágeis demais.

E* Como é o seu dia-a-dia?

I* Meu dia-a-dia é bom demais, eu vivo em paz com a minha família, formei uma casa, quer dizer, uma família, vivo em paz e o dinheirinho que eu ganho é apertado, sabe como é que anda o país, esse país nunca teve jeito, que é o Brasil é conhecido como o país do jeitinho, mas eu vivo bem, com feijão e arroz, lutando pra ver se educo as minhas filha, tá tudo em paz, vivo bem.

E* Você tem vontade de morar em outro país?

I* Não, sou muito patriota, eu gosto muito do Brasil. E o que eu posso fazer para ajudar o país, eu faço, porque a melhor coisa do mundo é a pessoa promover a paz, eu sou um homem quieto, não sou de briga, não sou de violência, e eu gosto muito do {pa}-, do nosso país porque é o seguinte quem promove, quem promove a paz, como diz a Bíblia, é considerado verdadeiramente filho de Deus, procuro ajudar, se a pessoa vem com fome, procuro dar um pouco que eu tenho, aquelas pessoas, não as pessoas que fazem da vida um círculo vicioso de pedir, que eu num engulo isso de jeito nenhum, tem que trabalhar, mas se a pessoa precisa, a gente vê a necessidade do próximo, e eu gosto, eu sou muito, eu sou muito é patriótico, eu gosto muito do meu país. Qualquer eventualidade lá fora, tanto esportiva, como trabalho ou qualquer outra coisa, eu me emociono demais, sou muito emotivo, que eu gosto muito do meu país.

E* O que você acha do atual presidente?

I* O atual presidente ele tem mostrado, aliás de eu num ter estudado, como você disse, ter estudo, como eu disse na, nas minhas primeiras palavras, eu num ter estudado, mas eu acho que o país, esse que tá agora, que ele vai conduzindo o barco bem, ao meu entender. Ele vai conduzindo o barco muito bem. Se existe é porque, se existe alguma irregularidade ainda é porque o país num é feito dum dia pra noite nem o presidente só pode consertar tudo no, botar no eixo tudo isso é um processo de medida, de, é muita coisa que rola pra uma pessoa só, uma cabeça só, e todo mundo quer tirar vantagem em cima do presidente, do presidente pra se promover. Todo, porque esse negócio de greve, com outros partidos ficam oprimindo as pessoas, jogando as pessoas contra o presidente. Mas o presidente tem até aqui tem mostrado que veio pra, veio pra ver se consertava. Porque em tudo o que ele tá fazendo, a gente tá vendo resultado. Porque eu digo a você porque eu trabalho com uma classe muito pequena que é em feira, muito pobre, é [ma], é as camadas mais carentes, e nunca tinha visto o povo encher a sacola e levar pra casa e tão enchendo a sacola e levar pra casa. Construir o país aí isso é primeiro mundo, aí tem muito dinheiro que empresta dinheiro a outros países como a gente mesmo depende de outros países, mas, aqui mesmo ele tá fazendo o que o povo mais queria, era matar a fome, porque um homem com fome, um homem com um país com

fome, um país sem educação, é um país pobre de Jó. E ele tá lutando tamos vemos o interesses desse e empenho dele. Não sou, não, não sou como é que se diz? é fanático por ele, de jeito nenhum! Apenas eu tenho que dizer a verdade porque até com um inimigo, quando ele tá certo, a gente tem que dizer o que ele acertou.

E* Você acha que o presidente deveria promover mais lazer para os pobres?

I* Lazer pra pobre não, mas pelo menos comer pra matar a fome ele tem promovido demais ele tá empenhado justamente como eu acabei de dizer nessa casa, porque é o seguinte o pobre já tá dizendo é pobre, nasceu pra trabalhar, pobre nasceu pra trabalhar. Quem viveu, quem [a], quem anda de lazer é quem tem as coisas. E toda a vida vai ter que existir pobre, começou o mundo com pobre, vai terminar o mundo com pobre. Só quem pode ter lazer já é rico. Lazer bom porque é, agora um dia, dois na semana pra descansar todo mundo tem, até porque as máquinas cansam. E tamos aí, tamos na luta.

E* O que você faz no, nos fins de semana? Fim de semana

I* A semana não, eu vivo empenhado, né? No meu trabalho, eu trabalho, pra mim mesmo, é um trabalho de segunda ao a segunda num, a segunda à segunda. Num ser que eu tire um dia assim pra sair com a família ou ir pra um evento que eu gosto, um esporte acabou-se.

E* Como você era quando criança?

I* Era uma pessoa muito tímida, em primeiro lugar, porque a gente veio de uma família muito pobre, muito pobre pra, pra, pra, pra, pra você ver o pai de meu pai, o pai de meu pai já foi ventre livre, mas o meu bisavô era escravo, escravo mesmo, e a gente veio de uma família muito pobre e eu como criança, eu era um menino que só fazia ter vontade de isso, daquilo, eu num vivi, eu num vivi a minha infância e a minha adolescente, a minha adolescência, foi uma coisa que eu num sei o que é isso. Tô vendo agora na, na idade média, né? Quarenta e dois anos, vou fazer agora, tô vivendo, que eu posso dizer tô vivendo porque a gente veio de, de, que se tinha de comer fruta do mato pra não morrer de fome quer dizer não, num tinha infância, pra escapar a gente tínhamos de comer naquela época, muito atrasada, além de morar no escuro aqui no Varjão aqui no centro. Cidade, mas era considerado como interior o Varjão, pra gente num morrer de fome a gente tinha que sair pra comer fruta do mato, é caça do mato, na época ainda tinha e, vinha aquele, aquele burro dos Estados Unidos, o fubá dos Estados Unidos, a manteiga dos Estados Unidos, então quando aquilo chegava aqui na nossa terra, dos Estados Unidos amenizava a situação quer dizer, eu num tive uma boa infância, me criei no clube do menor trabalhador, sempre escutando dona Rute Burity, que é assistente social, dona Gláucia Burity, é dona, dona Lúcia Burity, que fazia [assisten], assistência social, dona Rute Burity ainda faz até hoje e outras e outras que me ajudaram muito na minha vida pra eu num me tornar um bandido, ou marginal. Tô aqui, graças a Deus, contando a vitória.

E* O que você fazia lá, nesse centro?

I* O que eu fazia nesse centro, era um Centro de Apoio ao Menor Carente pra ele num desviar a mente pra tá num no, é roubando e matando e fazendo coisa errada, então o Clube do Menor Trabalhador na minha época, hoje é o, no, naquele tempo ele era Clube do Menor Feireiro, que eu, que eu pegava frete no Mercado Central, vendia verdura lá também bóia de verdura essas coisas, mas hoje é considerado é Clube do Menor Trabalhador, na minha época era Clube do Menor Feireiro, dona Rute é uma pessoa pra mim ela é,:: ela num é como minha mãe, ela é como uma pessoa educadora na minha vida, quer dizer, minha bússola a qualquer hora que eu precisar assim numa opinião, de um conselho, que ela é uma pessoa é muito simples, ela é uma coisa fantástica.

E* Qual a brincadeira que você mais gostava quando criança?

I* A brincadeira que eu mais gostava como criança, vou lhe dizer, fora de brincadeira, era comer, porque eu num via comer. Aí depois a gente sente falta como criança de tudo, né, em geral na minha, na minha infância, num sei se foi diferente das, dos outros, mas a, a brincadeira que eu mais tinha vontade de fazer era comer, porque a gente vivíamos é muito oprimidos, era uma pobreza triste, mas é claro como criança né? a gente sente falta de comprar um carro de lata por exemplo,

que ninguém tinha condição um carro plástico. Naquele tempo era carro de sirilóia, né? Hoje é de plástico tudo, aí a gente sentia também, né? Porque toda criança sente uma coisa a natureza é a ordem da natureza que manda.

E* Conte uma história marcante que você guarda da sua infância?

I* Uma história marcante que eu guardo da minha infância? ::Eu tenho uma história muito triste da minha infância. É história triste que eu, a história que eu tenho da minha infância é tudo triste. Chega traz melancolia pra mim mesmo, traz uma melancolia profunda porque quando meu pai veio do interior, nós já estávamos aqui na capital, e meu pai veio do interior. Quer dizer, nós já estávamos aqui na capital e meu pai inventou de trabalhar de novo, voltar pro interior aí nós viemos na frente que senão ia morrer de fome no interior. E, quando nós chegamos aqui meu pai ficou aguardando lá seis meses pra colher alguma coisa, que tinha plantado. Ele chegou aqui e ia fazer quatro meses que a gente já tinha vindo na frente, e quando ele chegou numa noite eu tava com muita fome e eu fui dormir sem me alimentar, porque quando a gente pedia comer minha mãe dava um pouco de água, melava o dedo no sal, botava a panela no fogão, foi uma história muito comovente que eu num gosto de entrar muito em detalhe porque me emociono muito. E quando ele chegou do interior naquela noite era oito horas da noite, a gente tinha ido dormir sem jantar como era de costume. Quando ele botou o saco no chão, que ele chegava do interior naquela hora, quando eu ouvi a voz dele, quando ele tirou a uma faquinha que ele tinha na época, um trinchê de cabo de pau, bem amoladinho, eu fui no saco, cortei o saco, e essa história marcou que eu comi quase uma jaca toda que veio em cima do saco, e ele como, e ele como crente que toda vida foi, que ele é evangélico, ele levantava naquela hora as mãos pro céu, porque eu tava com o corpo quente, já tinha dormido um pedaço e eu comi quase a jaca toda pensando que ia dar uma congestão, né? E graças a Deus ficou tudo bem, mas eu guardo muito essa história na minha vida.

E* Como seu pai lhe corrigia?

I* Meu pai me corrigia, hoje eu dou muitos [gra], eu dou muitos graças a Deus ser filho dele apesar de tanta luta que nós passamos::, é com vara, com vara pesada mesmo porque ele ainda trazia além da ignorância, que, que cobria ele, ele ainda trazia a correção da bíblia, como se fala que a criança tem que ser corrigida com vara, então ele num perdoava nada, sempre ele batia muito.

E* Você namorou muito?

I* Namorei muito pouco porque eu fui, eu fui uma criança de muito pobre namorei muito pouco, agora depois que me tornei adulto é virei minha cabeça pra vida boêmia, então quer dizer que eu brinquei um pouco de tempo.

E* Como você conheceu sua esposa?

I* Minha esposa eu conheci através da, que da minha profissão mesmo que a mãe dela na época é, que chegou do interior, botou um comércio lá junto da minha tarimba de carne, [po], posso dizer assim, açougue e, ela me comprava carne, nós fizemos uma amizade muito grande e na época a filha dela sempre ia lá no, no, no barraco da mãe dela, ia pra igreja, a minha família toda crente, minha irmã, minhas irmãs se davam bem com ela e a gente se conheceu.

E* Como foi seu casamento?

I* Meu casamento graças a Deus foi muito bom. Na época foi muito bom, quando eu me casei porque as coisas estavam melhor, muito melhor do que hoje, peguei uma fase muito boa e me casei numa igreja evangélica Assembléia de Deus, situada na primeiro de maio, celebrou a cerimônia foi o pastor Antônio Fernando das Chagas, minhas testemunhas de casamento foram Josué Martins e [Roge], e Rocivaldo Sabóia, que faz parte do corpo da igreja e fui muito feliz graças a Deus, até hoje sou feliz com meu casamento.

E* O que você mais gosta na sua esposa?

I* O que eu mais gosto na minha esposa é ela me tolerar porque eu também num sou:: eu sou meio rebelde né? Assim, falando matrimonialmente, falando porque num é querendo ser machão, é porque o homem já nasce educado pra isso. {Pe}, {pe}, já é educado, infelizmente o homem, por

mais que ele use o seu lado feminino ele é a instrução, é a ordem que manda, é assim mesmo, o homem já é educado de berço pra isso.

E* E o que menos gosta?

I* O que eu menos gosto no meu casamento? É as filhas que às vezes tortura a gente, por mais que a gente se entregue um filho e, e, e o filho mais tarde num reconhece a gente fica às vezes até brabo e fica com aquela mágoa dentro que num pode ajeitar um.

E* O que você sentiu quando soube que ia ser pai?

I* Eu senti uma emoção profunda porque só a pessoa que num assimila bem num sente isso porque quando a gente sabe que tá vindo um fruto que parte da gente, né? A gente fica contente, contente e emocionado e naquela ânsia de ver aquela [inint] aquela pessoa chegar ao mundo.

E* Como você trata suas filhas?

I* Eu trato minhas filhas muito bem, graças a Deus. Muito bem, muito bem mesmo. Melhor do que isso eu num posso tratar. E se, e se erro é porque eu sou humano, né? Mas, eu trato bem.

E* Como você orienta suas filhas?

I* Eu oriento pra ela estudar porque eu acho que nada paga o estudo da pessoa porque é, é uma herança que o pai pode dar a um filho que ele carrega pra o túmulo. Não deixa pra ninguém, ninguém tem ganância no saber. É pra aquela pessoa mesmo então, é isso aí.

E* Você dá orientação sexual às suas filhas?

I* Muito pouco, porque infelizmente a gente vive num, num país muito selvagem. Sei eu por, por acaso, for falar disso, for falar um, um negócio desse outras pessoas até estranham pelo convívio que eu vivo, né? Principalmente porque elas participam de, de, da igreja e eu num, eu acho constrangedor partir de mim. Mas sei que é uma necessidade profunda de um pai e uma mãe educar sua é, sexualmente qualquer filho. E eu acho que isso é comum, eu acho isso, eu acho isso comum porque a mais tarde o choro é grande, né? Quando se faz isso, mas infelizmente ainda existe preconceito.

E* O que vocês fazem para se divertir?

I* É, a, quer dizer, a minha família infelizmente eu num tou mais na igreja hoje, mas ela se diverte bastante porque a pessoa que tem Cristo na sua vida já é uma pessoa divertida. E eu às vezes vou a, vou a eventos esportivos.

E* Você acha que a televisão orienta as pessoas?

I* Em parte. Pequena parte mas eu acho que orienta. Porque ela joga mais atrocidade nas, na, no raciocínio da, das crianças hoje em dia e das pessoas, é, depois que a censura liberou é, é, tudo e ficou um, ficou um mundo, um mundo muito, muito, muito nojento, sexualmente, a televisão tem trazido coisas muito más pras pessoas, porque a televisão porque é liberal, porque é liberal, mas eu acho, ajuda a educar assim, como se prevenir duma doença, como, como aquele, aquela, onde é difícil o médico, aquelas [pe], a quer dizer, as pessoas que estudam, quer dizer, preparam aquelas pessoas, o pouco que elas podem fazer, fazer em casa pra prevenir uma doença ajuda demais. Mas é com, é, é às vezes faz até nojo a gente ligar uma televisão.

E* Quais os programas que você assiste?

I* Eu gosto muito na televisão, eu gosto muito de repórter em primeiro lugar, é porque a gente fica atualizado. Foi isso que eu acabei de falar. E o futebol um evento, qualquer modalidade em outros países a gente se sente bem, tá vendo é o nosso Brasil ser bem representado lá fora, esse tipo de coisa que eu assisto. Novela pra mim é um, é um saco, a não ser uma novela bem trabalhada, como as novelas do SBT, que num tem pornografia, num tem sexo, como é história isso é gostoso.

E* Para que time você torce?

I* Eu só torço pelo Brasil, que é meu time de coração. E mais nada, que tudo é dinheiro. Você tem tudo é dinheiro tudo é feito em dinheiro. Então quando o Brasil se veste de amarelo e azul e branco, para representar os nossos valor lá fora, é claro que todo brasileiro, quando é patriota, se emociona, tanto na vitória como na derrota porque perder faz parte do jogo.

E* O que você sentiu quando viu que o Brasil foi campeão?

I* Eu senti já por duas vezes né? Porque eu, eu quando foi tricampeão o Brasil eu já tinha 16 a 17 anos e eu senti uma emoção profunda saber que no meio de todo, de, de, no, no meio de todas equipes, porque num é só uma, uma pequena parte mas sim, o, é o mundo todo competino, saber que o meu país são os melhores, aí agora no tetra foi uma especialidade que minhas filhas também sentiram isso e nós ficamos muito emocionados e foi bom demais, foi bom demais, gostoso demais ser tetra.

E* Você tem alguma preferência, você tem preferência por algum jogador?

I* :: Não, não, não eu acho que todo ele que vai do, do, do [se], do, do, do, do roupeiro a ao técnico, incluindo todo mundo, todo mundo é um conjunto ali num existe a parte jogador que marque, que deixe de marcar, não, se ele fez um gol difícil, tá ali pra isso. Se o cara defendeu um gol no último minuto da partida, salvando a sua pátria, tá pra isso. Se ele fez um gol contra, mas ele só queria acertar. Eu acho que se a pessoa tá numa competição, é pra perder e ganhar e num existe esse negócio de melhor nem pior. Todo ele, do roupeiro a, a, ao o melhor jogador, a aquele que geralmente se destaca, mas eu num, eu num, a minha cabeça graças a Deus é, é uma formação, é um conjunto. Eu acho que se a pessoa vai pra ali, vai defender, num quer saber como né? Porque ali é um conjunto, num é uma pessoa, ali é um conjunto de pessoas. E é isso aí, num existe melhor nem pior nem não. Pra mim significa um, um, um todos eles significam um e um significa todos eles.

E* Você ouve rádio?

I* Muito, gosto mais do que a televisão

E* Por que?

I* Porque eu acho que o, pelo menos o rádio informa, eu acho que o rádio hoje, hoje informa melhor do que a televisão, porque a televisão, por exemplo, é uma mídia, a Globo é a mídia porque só bota propaganda. E o rádio não, o rádio tem as propagandas dela, mas é dez por cento de propaganda e noventa por cento se aproveita. E a televisão já é seu inverso: noventa por cento de propaganda e dez por cento de que possa se aproveitar.

E* Você acha que a televisão [influ], [influen], influencia as pessoas na hora do voto?

I* Demais, influencia [dema], é isso que eu falei pra mim, eu mesmo considero a televisão como um veículo muito bom, quer dizer, mas eu só acho isso é dez a vinte por cento no máximo. Porque força, vira a cabeça dos do povo, quando o político quer mentir, ele faz e acontece e a pessoa vendo, aí passa a acreditar naquele cara. Pelo rádio talvez a gente não acredite muito porque num tá vendo a fisionomia, porque televisão é, é, é como é que se diz? É brilho é luz, é, é boniteza e muita gente se vai disso. Se vai por isso e eu num gosto muito não.

E* Você acha que a pessoa deve votar no partido ou no político?

I* Eu acho que a pessoa deve votar no político. Partido não. Quem tem partido é senhor de engenho, a gente tem um partido de cana, deve votar na pessoa, eu gosto muito quando a pessoa tem uma personalidade forte, muito boa eu, e fala em homem sério, a gente deve votar num homem sério. Partido num influi, apesar depois que a gente vota, ele é dominado pelo partido, e é aí onde vem a sacanagem da [poli], da política.

E* Quais os programas que você gosta de ouvir no rádio?

I* Eu gosto da nossa terra aqui. É, a Correio eu gosto muito da Tabajara, pois eu gosto mais da Tabajara [Taba], eu assisto todo ele, cada um de noite, tem vários programas, tem o programa evangélico, tem o programa de Spencer Hardman e tinha outro programa muito bom depois da zero hora, tiraram do ar, que era com a cadeia do nacional, é com Sabino Maí, e muitos programas eu gosto de assistir.

E* Que músicas você gosta de ouvir?

I* Primeiro lugar, música sacra, porque eu nasci no, numa [inint] espiritual né? Eu nasci no evangelho, mas eu gosto das outras músicas, quer dizer, música pra mim tem que ser uma música boa. Num se-, saia do [po], venha donde vir né? Pode ser brega, pode ser clássica, pode ser popular, roque qualquer coisa. Eu gosto de uma música boa.

E* Você tem alguma, tem alguma música que marcou sua vida?

I* Não, tenho uma porque nós éramos muito pequeno naquela época e o rádio tocava demais, dava sucesso, foi quando meu irmão partiu pro Rio de Janeiro, foi com Agnaldo Timóteo, mas aquilo é coisa de criança, já passou, num hoje num existe mais música pra tocar minha vida, a num ser uma música evangélica.

E* Qual é o seu cantor preferido?

I* Meu cantor preferido, por incrível que pareça é qualquer um vindo cum repertório bom, eu gosto, num existe esse negócio de “esse é meu cantor, essa é minha cantora”, não. Eu admiro muito Ângela Maria, Roberto Carlos, Nelson e outros e outros cantores, mas esses cantore de hoje são tudo descartado, porque se num for descartado a televisão não faz sucesso.

E* Você tem [al], preferência por alguma atriz?

I* Eu tenho até eu admiro, eu admiro umas duas ou três atrizes, como é Paulo Gracindo e, e Lima Duarte e, é essa menina é, Fernanda Montenegro, eu gosto muito dela e, é essa outra, é esqueci o nome dela, esqueci o nome dela, é, é, não, não, não, tá bom, só isso mesmo.

E* É, você lembra de algum filme que você assistiu que você a lembra até hoje?

I* Lembro. Foi aquele, quer dizer, quando eu fui pro cinema eu já tava quase me formando de adulto, eu era adolescente, mas eu lembro do filme é Teixeira que eu assisti, e aquilo marcava a minha vida demais porque a gente era muito, muito, muito muito, num é esclaredo, na verdade então aquilo me emocionou muito. É Coração de Luto, com Teixeira.

E* Como era esse filme?

I* Esse filme era dum menino sofrido que perdia a mãe, é numa casa que foi queimada, mais ou menos assim eu num me lembro muito que posso contar mas é, é mais ou menos assim a história aí ele venceu na vida, depois de muitas atrocidades que aconteceram na vida dele.

E* Como era o cinema daquela época?

I* O cinema daquela época era bom porque num existia pornografia, é, num existia sexo, nudez, é pessoa explorando o corpo pra sobreviver como muitos artistas hoje, que eu considero essas artistas como classe A, é, é prostituta classe A, porque elas vende o corpo dizendo que isso é trabalho, isso é profissão, profissão é muito diferente da pessoa se tá, se, se, se, ficar exposta, vendendo suas carne até se preciso for pra dizer que é profissão, profissão, então eu considero isso como prostituta classe A, e na época o, o, a, o cinema era muito gostoso, era com Mazarope, era com com, Marlon Brando naquela época já atuava, Toni Scuti e outros e outros artistas muito bons, que era bang bang, filme de amor mas com muita sinceridade, se insinuava detrás, é, de, de, de panos e mais panos, que se sabia tava fazendo a cena real. Hoje não, hoje é aos olhos nús e eu num gosto muito disso não. Quer dizer, pra, pra, pra os adultos é bom mas é que atrás da gente vem outra geração, né? Vem outras gerações que isso num vai ficar bem, como é que vai raciocinar esse povo? Quer dizer hoje mesmo eu estou, estou vendo que a, a, mocidade tá, tá crescendo deformada, tá crescendo deformada por causa disso, que hoje tudo é um bom, é normal, é natural. Eu estou com a ...

I* sexual, é contra o pudor, né? Porque eu vou dizer, eu acho um absurdo um negócio... o homem nasceu pra mulher, a mulher pra um homem, não o liberalismo sexual, casamento de homem com homem, mulher com mulher, eu acho isso muito nojento, se a pessoa é doente, se não gosta de mulher, tem nojo de mulher, então ele vá viver a vida dele sem gostar de mulher, não se casar com outro homem, eu acho isso isso o fim. Uma mulher não gosta de homem, tudo bem, então ela vai viver como, como uma pessoa doente, sem gostar e não ter amor por mulher, isso eu acho, eu acho sacanagem porque até agora a [cia], a medicina não provou isso doença. Isso eu acho que é uma sacanagem, se a pessoa tem nojo de uma pessoa que é de outro sexo, então num pode abraçar aquela pessoa e se casar, eu acho, eu acho isso muito, muito, muito chocante.

E* Quais os jornais que você lê?

I* Muito pouco, eu leio muito pouco, mas eu sempre leio. O Correio da Paraíba e o Norte.

E* O que mais gosta em um jornal?

I* O que eu mais gosto em um jornal é que quando o, o, o, o, o, a pessoa que, que escreve o jornal, tem sua coluna, ela faz uma coluna muito boa é, coisa séria que edifique. Num gosto de besteira, de

fantasia, eu num vou nisso, eu gosto quando o, o, o cara que escreve, o jornalista, é o jornalista que se fala, né? Que escreve a sua coluna e, e consiga dizer, se empenhar ao máximo em, em uma coisa que a pessoa aproveite, tenha algum conteúdo.

E* Qual é a notícia que você gostaria de ver na primeira página de um jornal?

I* A primeira notícia que eu gostaria de ver na primeira página de um jornal? É a paz, e que a violência tá muito que, ó, acabou, acabou-se com ó, [aca], porque nós vivemos na guerra. E a sociedade vive em guerra. Hoje você num pode sair de casa porque isso é uma guerra, né? Eu considero que a gente vive numa guerra, a [Bo], a [Bo], a [Bo], a Bósnia tá aí com guerra e outros países a, é, né? União Soviética, mas eu acho que nós vivemos pelo menos numa guerra muito grande, agora uma guerra comodista que todo mundo se acomoda, quer dizer as pessoas num se-, perderam o amor um pela, pelo, por si próprio, quando se perde o amor por si próprio, se perde o amor por outras pessoas. Então a violência é triste, era a primeira notícia que eu no [ca], a, que eu gostaria ter, o povo se conscientizar que vivemos num mundo civilizado. Porque você vê aí a informática, a evolução é demais, e todo mundo tá no computador hoje, todo mundo tá bem querendo ser civilizado, e com a ignorância do mesmo tempo do, do, dos meus arau-, da, dos meus antepassados. Então, então é isso que eu queria ver.

E* Que notícia marcante você lembra de ter visto na televisão?

I* Ah, tem muitas, tem muitas, tem muitas que a gente marca uma depois desmarca e, é muitas, é muitas, é muitas. Notícia marcante que eu vi na televisão foi, a tem muitas, tem muitas, eu num vou, porque tem muitas, se eu for contar, aí vai tirar o dia.

E* O que deixa você triste?

I* O que me deixa triste é ver uma [cri], uma criança com sete anos de idade, cheirando cola, tira a cola e bota o bubu, tira o bubu e bota a cola, isso me deixa agoniado, agoniado, é uma pessoa com fome, num, num, num país tão avançado, podemos dizer hoje no, da minha época, quando eu era criança pra hoje, eu ver uma criança com fome, uma criança cheirando cola na rua, me dá fobia e eu fico desesperado. Eu acho isso chocante.

E* E o que o deixa mais feliz?

I* Deixa, me deixa feliz é quando eu vejo é, a, uma pessoa sem ganhar nada como já [pa], já passou, de milhões de vezes no, no, televisão e a gente vê também, é uma pessoa sem ganhar nada, sem ganhar nada podemos dizer porque a enfermeira num ganha nada, um, um, professor num ganha nada, se dedica às vezes vai até chovendo sem poder comprar uma sombrinha porque o vencimento mensal só deu pra pagar é, é a mercearia e o açougueiro e ela tem aquele prazer no que faz, em defender a vida daquela pessoa, em ensinar [aque], aquela criança carente, como [je], eu já vi muita gente no interior dizer que num ganha nem meio salário mínimo e deixa sua casa, vai ensinar aquela pessoa porque num, num aguenta ver tanta é travessura.

E* Um sonho que não foi realizado

I* Um sonho que não foi realizado? É, eu num ter estudado num ter estudado, eu fico constrangido quando falam no saber, porque o saber é uma coisa, eu acho que é uma coisa divina. A pessoa conhecer o outro mundo, que eu não conheço, que é o saber. Isso, isso me deixa é abatido, arrasado, eu me sinto muito humilhado.

E* Se ganhasse na loteria, o que faria com o dinheiro?

I* Em primeiro lugar, eu faria aqui no meu bairro, um exemplo aqui no bairro onde eu moro, aqui no Rangel, é procurar ajudar o mais carente que eu conheço, porque se você for ajudar a todo mundo, muita gente vai tirar proveito disso. Ia muita gente entrar de moleta mais que você. Então é o seguinte eu bancaria colégios e creche e lutava pra o bem estar do meu povo, que é a coisa mais linda do mundo, eu num vou levar nada, é a coisa mais linda do mundo, eu acho que é o amor. A gente deve ajudar uns aos outros. E ainda existe isso.

E* Se você tivesse condições, o que faria pelos meninos de rua?

I* Ave Maria, num fale isso não que me choca, eu fico muito [emo]::, eu fico muito emocionado quando vejo as crianças na rua. Muito, muito emocionado porque eu também fui um menino de rua,

na época que eu passava o dia na rua, claro pra sobreviver no meu tempo, mas eu como eu disse a você eu tinha um apoio, ali que era o, o, hoje é o Clube do Menor Trabalhador. Na época era o Clube do Menor Feireiro. Quando eu vejo uma criança na rua [com], dormindo, eu fico muito constrangido, num gosto nem que falar nisso, porque eu sou muito emotivo e me traz uma agonia profunda, uma melancolia, e eu preferia num falar mais nem nisso.

E* Você adotaria uma criança?

I* Se eu tivesse condição, não só uma mas muitas e muitas crianças, por exemplo, que a pessoa, porque é muito lindo adotar uma criança, que eu já vi numa reportagem um, um, um, um menino que foi adotado na, na favela do Rio de Janeiro, ele vir da Suíça com a, com, com a mãe e com a, a mãe adotiva e o pai adotiva, numa família de classe média alta, ele vir conhecer a mãe genética dele, né? A mãe genética dele e emocionar-se, e olhar onde ele nasceu, e olhar o, o, o menino que ia ser amigo dele, tudo [nu], numa miséria profunda que eu vou dizer uma coisa a você: eu acho que num, num tem pagamento a pessoa que pega uma criança pra criar, pra educar, não que faz movimento, negócio com aquelas crianças eu num gosto muito não. Aquilo a, tipo, eu diria assim até, até existe uma pena muito grande pra esse tipo de gente, [ma], é que, pessoa que tem amor pela, pelo próximo eu aplaudo, tiro meu chapéu, num sei [com], nem explicar o que é que se deveria ter feito pra pessoa que só fez o bem uma criança, porque a criança de, de, de rua, ela precisa de muita coisa e quando a pessoa é [tra], apanha naquela imundície e dá estudo, carinho e dá conforto e dá uma vida boa, aquela criança eu acho que já fez a, já fez o que tinha que fazer aqui, aqui na Terra.

E* O menor deve ser punido por seus crimes?

I* O menor? O menor aí eu num estudei essa legislação porque é o seguinte eu vejo que existe crianças de menor pra umas coisas e de maior pra outras coisas, então eu num vou me aprofundar nisso.

E* O que você acha que o governo deve fazer para acabar com a violência?

I* Em primeiro lugar a injustiça social, isso não vai se acabar nunca. Porque ela num [ti], ela num tem justiça social, a violência vai continuar, porque a gente só vê violência praticamente na classe mais carente, porque enquanto a máquina do Estado tá inchada de trabalhador [fanta], biônico, fantasma, quer dizer, aqueles que trabalham num têm o direito de comprar um quilo de carne pra comer, quer dizer, enquanto um, um trabalhador ganha um salário mínimo pra sobreviver, outro, outros que é empregado que não é trabalhador ganha trinta salários mínimos pra, pra jogar fora com, com prostituição e bebida e jogo.

E* Você já esteve alguma vez em uma situação difícil, em que tenha dito a você mesmo: “chegou a minha hora” ?

I* Chegou a minha hora como? Você quer dizer assim de, como é que você chegou a minha hora?

E* Uma situação difícil. Você achou que ia morrer...

I* Ah, já tive uma situação muito delicada.

E* Como foi?

I* Foi uma situação muito delicada assim porque uma pessoa me abordou sem e, e, eu, eu num discuti com essa pessoa, num foi assalto num foi nada, só pra ele mostrar o heroísmo dele, a vontade, mas graças a Deus eu me humilhei e pensei até que eu ia me embora na naquela hora, mas graças a Deus foi tudo contornado bem, muito, é foi tudo contornado bem.

E* Você já presenciou alguma cena de violência?

I* Já presenciei uma cena de violência, até hoje esse menino meu é, é um companheiro até de, de, de, de profissão e eu hoje [e], hoje ele tá no, na, no presídio e eu às vezes num vou nem lá num é nem, nem por ele, eu sei que ele sente minha falta, que ele já perguntou a outras pessoas que foram no presídio, é, mas por aqueles detentos, porque eu acho que a pessoa estando preso é, é, é a mesma, num é a mesma coisa da pessoa morrer, mas a rotina eu acho que tortura muito, tortura, o que mais tortura o homem numa prisão é a rotina. Então eu presenciei uma cena de violência e, porque eu tive que presenciar mesmo que foi dentro de um açougue que eu tinha e esse menino pra também pra num morrer ele teve que, que, que, que executar esse cara, e o cara pediu no socorro a

mim, e eu também, eu comecei passar mal naquela hora, porque se tratava de dois conhecidos e eu vi essa cena de violência e ele matou esse rapaz, também pra num morrer, por sinal eu fui até testemunha desse caso, somente isso.

E* Você é contra ou a favor da pena de morte?

I* Olha, é o seguinte em parte, eu sou contra. É uma, é uma coisa que deve ser bem estudada porque vamos supor: olha, filho de deputado erra, num erra? Mas num vai, num existe pena de morte. Filho de juiz erra, mas num vai pra pena de morte, que dizer, eu acho que existe uma pena de morte no Brasil, que é o dinheiro e o poder, porque você vê um, um, um, um se um pobre, se um cara de um, de classe baixa, mata, elimina é um cara de classe rica, é ele é punido, existe pena de morte pra ele porque num, o crime num fica assim. Mas se um cara de [cla], da classe rica mata de, uma pessoa da classe pobre, quer dizer, existe a pena de morte. Que vem vem a vingança, né? Aí vem a vingança. Se eu vamos supor: a gente somos pobres, mata uma pessoa da classe rica, pronto, existe pena de morte pra gente. Mas se um rico mata um pobre num existe pena de morte. Quer dizer, nós temos uma pena de morte, nós temos aqui uma pena de morte no, aqui no Brasil porque muitas vezes [inint] então, é o seguinte é ter que estorcer muito, estudar esse negócio de pena de morte porque os filhos dos caras ricos erram, nem tem pena de morte. Se o filho de um cara pobre erra tem pena de morte. Quer dizer, é uma coisa muito delicada e precisa ser analisada, agora do jeito que vai as coisas tem, tem, tem por exemplo tem situação que deve ter a pena de morte. A pessoa estuprar uma criança num é brincadeira e matar. Tem que existir a pena de morte. A pessoa, um ancião, uma criança, uma senhora vai pra rua e chega lá é assaltada e às vezes até morta por uma facada, a pessoa passa uma navalha uma gilete na cara da pessoa, a pessoa morre, quer dizer, um cara desse é num pode viver na sociedade. Tem que ser eliminado, agora precisa muito estudo nisso, eu fico em cima do muro, sobre a pena de morte.

E* Você já perdeu uma pessoa querida?

I* Demais. Eu já perdi várias pessoas queridas, com relação à minha irmã, né? Perdi era uma pessoa que era um espelho da família e ficou uma lacuna muito profunda não só pra mim mas às pessoas que rodeavam ela, ficou uma coisa, um vazio profundo que, uma cicatriz grande que vai, vai, vai, vai, vai, vai ainda levar, vai continuar por muito tempo porque ela era uma pessoa fantástica não, não só como, não só como é, educadora que ela era material, ela era uma professora polivalente, foi uma educadora muito, muito exemplar como educadora espiritual, ela trabalhava em prol da, da, da, dos outros, pela palavra, porque ela também era crente e ela se dedicava, muito fervorosa e eu, como ela era minha irmã, eu acho que, pra nós, pra família foi uma lacuna, uma cicatriz muito grande que vai continuar por muito tempo.

E* Que história marcante aconteceu entre você e a sua irmã?

I* História [mar], história marcante que aconteceu entre a mim e a minha irmã é, foi, graças a Deus em primeiro lugar e graças a ela o casamento da gente num foi desfeito, porque quando minha esposa estava desesperada, que eu sempre saía pra tomar uma cerveja, uma coisa e trabalho mesmo, e eu às vezes atrasava e chegava em casa e, e, isso é um, um, uma [raza], isso é um dever da mulher se preocupar com o marido e um dia minha esposa tava muito agoniada e chegou a ela, e desesperada e foi pedir um conselho a ela e ela como, ela era fantástica, não querendo idolatrar, porque só se idolatra a Cristo, mas ela, ela falou, ela deu um conselho à minha esposa e graças a Deus o [ca], o casamento da gente num foi desfeito porque já tava à beira do abismo e graças a Deus até hoje a gente somos bem casados.

E* Quem é Deus para você?

I* Deus é um ser que a gente pode ver ele tanto pelos olhos da fé como pelos olhos carnal. Deus é, sem Deus é, a, a gente tamos é, num barco sem direção porque Deus a gente vê ele pelos olhos da fé porque a gente sente no coração, até de olhos fechados nós sentimos Deus. Dormindo, em qualquer coisa, no sonho, qualquer coisa nós sentimos Deus. E pelos olhos carnais também porque a gente vê uma flor [ch], quem botou perfume? Quem botou o açúcar numa água de côco? É, a criança quando nasce ela ri, ela chora e com tudo isso a gente vemos Deus, Deus pra mim é isso. Tem, tem gente

que pensa que Deus vive num trono de branco, é castigando, não, Deus é amor, Deus é Deus é isso aí.

E* O que você sempre pede a Deus?

I* O que eu sempre peço a Deus que ele, em primeiro lugar prolongue os meus dias de vida, com muita saúde pra mim e pra os que me cercam. Então é isso o que eu peço a Deus. Riqueza eu num peço porque eu sou rico, não financeiramente, mas, materialmente eu sou, como é? Não, [empr], não, não de dinheiro, porque as pessoas dinheiro é um complemento na vida todo ser humano tem que ter ou pouco ou muito dinheiro ninguém vive sem dinheiro, mas [inint] eu peço a Deus isso que ele me guie, me ajude e me guarde de, de, de coisas do, né? de gente muito travesso e é isso o que eu peço a ele.

E* Você tem medo da morte?

I* Por incrível que pareça, eu temo a morte, mas num tenho medo não, que é a coisa mais certa que um homem pode ter debaixo do céu, é a morte. Num tem pra onde correr. Quem num vai moço vai velho mas vai de todo jeito vai, então é uma coisa que num adianta a gente, a gente finge que ela num vem, a gente [si], mente pra gente mesmo, “pô eu tou moço ela num vem nunca, pois eu estou”, a gente fica mentindo isso porque sei lá é, é, é uma educação já que a gente vem trazendo aos povos, mas a morte é a coisa mais certa, como vai anoitecer já, já e a gente vai, vai ter que se agasalhar pra enfrentar mais um dia de batente. Eu encaro a morte com muita naturalidade apesar de todo mundo temer a morte. Todo mundo teme, agora um dia “ah, num queria ir agora não”, tenho outro que pede, não eu não, eu num estou pronto, ninguém tá pronto pra morrer, mas quando ela vem, tem que aceitar e daí? Tem que, tem que morrer mesmo, num tem pra onde não, então eu tenho a morte como certeza.

E* Se você fosse presidente, o que faria pelo Brasil?

I* Pelo meu ver, na minha ignorância, eu acho que esse presidente aí vem agindo certo, ele tem o meu raciocínio. Quer dizer que eu num conheço ele, é como [vos]-, que eu moro, eu [mo], moro distante eu não, eu num sou da família dele, quem conhece ele é, é, é os amigos dele é o raciocínio. Mas eu acho que o que ele fala e o que a gente vê, as ações dele ele tá agindo certo. Eu acho que ele tá agindo certo, procurando é de, de, de, é, procurando da, da, da, da, dar vida melhor o, os mais pobre. É isso que eu estou vendo nele.

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* A minha forma de falar é, quer dizer, pelo, pela, pelo o padrão de, de, de estudo que eu tenho eu acho que está dentro dos conformes.

E* Você mudaria alguma coisa na sua forma de falar?

I* Mudaria

E* O quê?

I* A educação de falar, que eu sou muito estridente, num é de mim, quando eu me dou por, quando eu, quando eu [si], quando eu só vou ver isso já, já estou estorando pra falar e eu sou muito estridente, que num pode falar alto, minha família todinha fala alto. Isso é muito ridículo eu acho, mas eu quando eu vou, quando eu, quando eu vou me dar, me dar por conta eu já, já tou, já tou longe.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não, tem pessoas muito educadas, tem pessoa muito educada, e às vezes num é nem educação, é, é criação mesmo. Tem gente que muito mal fala. Eu num sei, eu num sei, isso é tem, é assim mesmo. Tem gente que muito mal fala, muito mal se se dirige a uma pessoa, é tímida. Eu não, eu desde pequeno que a gente somos assim.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Demais, conheço muita gente que fala diferente de mim. Muitas e muitas e muita gente fala diferente de mim.

E* O que é falar correto, na sua opinião?

I* Falar correto na minha opinião, pouca gente tem, em português, porque no mínimo a pessoa pra falar correto ele tem que ter o curso de português. Primeiro lugar, e a maioria das pessoas vive naquela correria e fala do jeito que vivi e fala do [já], aí assim. Eu acho que todo mundo pra falar bem tem que ter um curso de português. Dum modo geral, incluindo analfabeto com que, que eu vejo todo, tanta gente da alta e me decepçiono.

E* Se chegasse alguém aqui dizendo que daria o que você pedisse, o que você gostaria de ter?

I* O que eu gostaria de ter? É uma formação pras minhas filhas, uma formação melhor do que a que eu dou. Eu acho que eu vendo minha, minha família é bem, eu estou bem demais.

E* O que achou de ser entrevistado?

I* Achei bom, achei bom, achei bom, porque a gente desabafa um pouco. Bom demais essa entrevista.

E* Diga os números de um a dez

I* Os números de um a dez, como assim?

E* Um, dois...

I* Sim,

E* Seqüência

I* Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.

Informante 15

Informante: JS

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 5 a 8

Sexo: Masculino

E* Quais os bairros que o senhor já morou?

F* Eita! Rua do Rio e Mangabeira. Somente. Não {inint} Torre também. Torre eu passei uns seis meses lá.

E* Aí porque que o senhor veio pra esse bairro aqui? Para Água Fria.

F* Aqui foi um um lapso meu sabe? Eu estava a fim de de ta [mu-] tava morando na casa da sogra, a mulher começou a me aperrear pra eu aluga um luga pra mora , no sei o quê e eu saí procurando. Saí procurando, saí procurando aí encontrei aqui esse quarto. Aí fiz o maior sacrificio pra mim aluga, aí eu conversei com ele direitinho, terminou alugando. Aí eu vim morar aqui pensando que aqui era bom, mais só é bom na época que tem sol. Nenhum tem sol, é chuva, enche, bate acima {inint} quase na cintura a água dá.

E* Como é que vocês se viram quando a água entra?

F* A cama, a gente bota em cima dos tijolos, está alta aí. E na hora que está subindo mesmo, a gente vai lá pra cima e fica só olhando a até onde a água vai, pronto. Como eu não sei nada, saio correndo {inint} (risos).

E Dos bairros que o senhor já morou, qual o que o senhor gostou mais e que deixa mais saudade?

F* É Mangabeira eu gosto mais [man-] onde eu nasci, me criei e tal. É bom . Agora eu não gosto muito de lá porque na época que eu morei era muito marginalizado, polícia diretor tudo mais {inint}. Agora agora em mangabeira não. Mangabeira cheguei há, cum meus quinze ano e tô cum [dizer-] cum doze, moro lá. Gosto. Todo todo dia eu to lá, se for possível ,eu só morava lá. Porque não tem lugar pra aluga lá nem nem eu quero voltar o caso a família. Quero morar só. Eu gostei de morar só porque a gente que arruma namorada ou senão arruma un uns amigo, que traz pra casa pra dormi : “dorme aí, meu irmão, joga aí em qualquer canto”. Ou uma namorada {inint} altas hora0 da

noite que vim pra dormir lá em casa. “Quero”. Traz numa boa, não precisa se mulher de de sexo não, precisa se uma namorada que o cara confie e goste , traz. Pronto, é a liberdade total. *Chego em casa, quero dormir de roupa, eu durmo, quero dormir no, eu durmo, não tem ninguém pra dizer: Ei , isso aí está errado, isso aí num sei o quê.”Não tem e é bom isso . Por isso que eu não quero mais voltar a morar cum família. E o bairro que eu gosto mesmo é Mangabeira. Bairro bem agitado, num sabe? Não em tanta violência não.

E* Além da das chuvas aqui na vila, o que é que o senhor não gosta mais ?

F* Não gosto é é porque e parede e meia sabe ? Aqui é parede e meia . *A gente num pode [da-] dizer um atchim que o vizinho já ouviu, né? O ruim é isso . É outra coisa que num eu num gosto . Num gosto também porque as pessoas quando bebem, tem a mania de vir nas porta0 da pessoa tirar a pessoa de tempo. E eu sou assim: Eu bebo; sabe? Mas eu tenho ódio de bêbado. Eu tenho ódio até de mim. {inint} “eu tô bêbo, que me olho no espelho, que [-tô] bêbo , fico cum raiva de mim”. “Bicho, tu já ficasse bêbo, otário?” Chamo logo de otário . É o cabra que é bêbo que vem vem na minha porta, eu também não também num aguento não.

E* Já aconteceu alguma vez com o senhor?

F* Já, já.

E* Como é que foi?

F* Foi um pouco chato. Eu tive quase eu também cheguei na hora que eu cheguei, cheguei também meio chumbado também, fui logo querer agressão, sabe? Porque eu sou assim: eu depois que eu tô esquentando a cabeça Eu sou calmo, calmo, mais depois que eu esquento eu faço e aconteço”.

E* Ô, seu Josias, por que o senhor deixou de estuda na sexta série?

F* Eu deixei por causa do trabalho. Porque eu tinha uma uma azarzinho nessa parte, sabe? Toda vez que eu arrumava em emprego, era sempre à noite. À tarde eu, por exemplo: eu estudava à noite, né? O dia, saía pra arrumar emprego num arrumava. Aí os amigo meu trabalhava, a maioria, à noite, aí arrumava emprego pra mim à noite. Eu num ia dizer que não ia. A parte que eu trabalhava ? Pronto. Eu todo emprego que eu arrumava era à noite, então tinha que trabalhar, eu o problema meu era mais dinheiro; estudo, eu tava até levando bem. *Então tinha mais que trabalhar e o primeiro emprego foi à noite, o segundo tava [tra-] tava {inint} estudando, pintô à noite de novo. Eu digo: “Vou de novo.” E cheguei até a pedi ao professor pra fazer uma prova pra tirar nota pra cair na minha nota boa, de última hora que disse a ele que ia voltar à trabalhar de noite, podia se que eu num viesse mais estudar. Aí ele disse : “Então faça a prova sozinho .” Eu fiz sozinho trancado numa sala lá, tirei até nota boa, mais tinha que votar a trabalhar. Porque a família minha também é [me-] meio ignorante e tinha que e por aí. Porque a gente tem que sair é disso: “da família .” Porque a família é boa, boa enquanto você num chega a uma idade que dê pra trabalhar. Depois que você chega, a família já fica no <cocanhá>, principalmente família de pobre como a minha. {inint} pessoa do anterior que num num entende nada.

E* Nessa época, seu Josias, aconteceu alguma travessura assim que lhe marcou na escola?

F* [a-] aconteceu.

E* Conte pra gente.

F* Aconteceu que eu todo todo durante o ano tem muitas coisa0 que faz a gente fica sem estuda, né? Num tem assim por exemplo: “Tiradentes, é dia sete de setembro, dia do professor, dia né? Então chegou o dia dos estudante, sai meio mundo de aluno de dentro da sala Aí eu digo : “meu amigo, hoje é dia do estudante, porque a gente tá estudando hoje? (risos e) Vamo0 fazer aqui uma reunião aqui a gente aqui e vamo0 passar de sala em sala esse assunto porque tá foda. Hoje é hoje tem jogo da seleção, hoje tem seresta, né? Tem namorada pra e pra casa dela e a gente tá aqui preso nesse colégio. Vamo0 fazer assim? Vamo0. Aí saimo0 de sala em sala chamando os presidente0 de sala. {inint} tudinho e tal. “Rapai, é mesmo, tu tá certo”.Aí eu digo: “Vamo0, vamo0, vamo0”. Aí chamamo0 a galera todinha pra o meio do pátio. Quando chegamo0 no pátio, tava tudo lá conversando, o diretor chegou bravo : “Que é isso?” Que ele é muito gritalhão, que o diretor era demais. Quem foi que inventou essa palhaçada aí? Aí eu digo: “palhaçada não, viu?” Aí

abri a boca e fui pra cima dele. Foi você, seu safadinho?”Aí eu digo fui eu mesmo. Como é que você faz uma coisa dessa, a gente já prestes de começar as aulas?” Aí eu digo : “Hoje é dia de quê ?” Aí pegou e disse: “Dia do estudante “ Então pronto, é o dia da gente. A gente tem direito a sair agora, que a gente que curtir o jogo, que curtir a seresta, quer curtir namorada, aula pra gente agora só segunda. Que isso era numa sexta-feira. Aí ele: “Mais num pode!” Aí a turma disse: “Pode! pode! pode!”Aí pronto, ele disse: “Ganhou a maioria. Pode e todo mundo embora.”Aí eu saí cheio de moral. Aí foi meu a melhor coisa que eu já fiz dentro de um colégio foi isso aí . As outra0 eu num vou nem contar que é meio tá sem vergonhice.

E* Conte. Num tem nada não.

F* Meu Deus do céu! A outra foi, é coisa feia. A outra é já arenguei cum professores, já [bu-] quase que botei o professor fora de do colégio.

I* {inint} ia caindo aqui, olha! (“cum escada, cum tudo.”)

F* Hum hum. Botei a a o professor pra fora de colégio pra outro colégio. Porque é chato você chegar a gente a gente que é aluno já chega cum problema de casa, né? Chega no colégio, ainda tem que agüentar do professor! Aí num dá, num dá mesmo. Porque o professor chegô, era de matemática ele. Ficava na sala, pegava assim o o apagadô e “bá!” Em cima da mesa. Batia cum uma força danada, aí assustava a gente tudinho, né?. Olhava pra ele assim: “Olhe a chamada!” Num sei o que, num sei o quê, num sei o quê, começa a chama. {inint} eu fiz ele repetir duas vezes. “Professor, eu não entendi, me repita aí, por favor!” Você parece que é burro! Num está vendo que eu já expliquei. Um negócio fácil desse!”. Eu digo professor, o senhor aqui é pra ensinar, num é pra gritar não. O senhor num acha que tá gritando demais não?”. Tá achando ruim, saia de sala”.Eu digo: “Saio”. Agora o senhor falou uma coisa bonita. Vou sair agora”. Aí saí. Fui diretamente à coordenadora. Falei, falei, tal, expliquei, aí ela disse: “É, a gente vai fala cum ele, certo? Volte pra sua sala, diga a ele que eu mandei você voltar e que quando terminasse a aula dele, ele viesse aqui fala comigo”. Eu disse: “Tá certo”. Fui, chegou conversou com o professor, aí depois, terminou a aula dele, conversou cum ele. Aí ele tinha a terceira aula na mesma na mesma sala. Quando ele chegou, ele chego mais calmo, pediu desculpa. {inint} Quando [fo-] no outro ano foi a professora de português. Tava tudo mundo dentro da sala, ela só chegava brava, cum ignorância. Aí escreveu um negócio lá, uma letra lá, essas letra que às vez o professor botar uma letra bem invocada no quadro, que a gente tem que advinha que letra é, né? Aí o menino lá atrais, né? Num foi nem eu, o menino lá atraz perguntou: “Professora, que letra é essa?” Ela cum raiva, ela olhou pra traz e disse disse mesmo assim: “aqui aqui num tem aqui eu num tô ensinando a burro não, se você é burro, num posso fazer nada.” Aí eu me levantei. Eu me duí, sabe? Eu digo: “sabe de uma coisa, a professora só quer ensinar a quem é inteligente e como eu sou burro, eu vou sair”. Aí peguei minha bolsa e meus cadernos, botei embaixo do braço e (ruído). Quando eu olhei pra traz, vem mais três. Eu digo: “Ô beleza!” Quando a gente chega quando a gente chega lá fora, o diretor tá na janela: “Que é isso, hein?”. Eu digo: “Nada não. A gente que e embora, a gente vai embora. A gente vai pro pasto agora”. Eu sempre fui [bu-] falador demais (dentro do colégio). Ah, a gente vai pra o pasto agora. Aí ele disse: “Entre, e entre aqui que {inint} vai convesar comigo o que é que tá acontecendo”. Converesamo0 cum ele, aí ele disse:” Qual o problema é que a professora disse que num tá ensinando é a burro não, tá ensinando é a a pessoas inteligente. Aí eu peguei disse: Aqui eu num sou inteligente eu num estava nu colégio, eu estava dando aula como ela, o senão tava fazendo outra coisa mais importante de que dando uma aula. Por exemplo: “eu tava melhorando o Brasil. aí ela aí ele disse: “Tá, eu vou fala com ela. Num saia daqui não”. Aí chamou a professora. Lá vem ela. Na frente da gente assim, que ele sempre foi desse jeito, o diretor. Hoje em dia eu trabalho cum ele é mesmo. Eu já fiz dei tanto problema, hoje eu trabalho cum ele. Que ele é chato mesmo. Ele é daqueles que quando pega no pé, sai debaixo. Chamou a [pro-] ela na frente da gente e disse: É, tô sabendo que você todo dia chega na sala é cum ignorância, tá, tá, tal e quando os alunos faz uma pergunta, você solta a as suas bala em cima dele. Olhe, vou resolver seu problema, viu? Já que você não gosta de dá aula aqui, é esse o problema, fique tranqüila que eu vou resolver seu problema, viu?

E você pode ir pra sala. Fui pra sala. Pegou, chamô uma psicóloga e disse: “Vá pra sala tal porque essa professora aqui, eu vou resolver o problema dela agora. Num é a primeira vez que eu recebo [co-] é reclamação de aluno por causa dela, né? Aí tirou a professora do colégio. Ela foi pra outro colégio. Foi transferida. Só porque ela é muito ignorante. [to-] era todo santo dia. E chega um dia que um se dói. Um se dói, num é? E eu me duí nesse dia. Nesse dia eu tava querendo assistir aula e tava querendo entendê também porque era tava próximo das prova. Aí quando ela disse que tava ensinando a inteligente, não a burro, aí eu disse “Não gostei”. Porque o vocabulário dela tava meio avançado já.

E* Ô, Josias, seu Josias, o senhor acha que o estudo lhe fez falta em alguma coisa?

F* Fez. Fez porque eu num sou um totalmente educado, num sou. Sou um pouco analfabeto mesmo. Tem coisas que eu num sei nem pra onde vai, sabe? Tem palavras que eu num digo correto, entendeu? Faz falta sim, faz muita falta. Agora o que eu aprendi tá dando pra mim levar, sabe? Aprendi pouco, mas que dá pra passar em qualquer {inint} Aprendi. Uma coisa que eu aprendi: “A escreve, a ler, pouco, mas leio. Passou passo posso um, uma base de uns deiz ou vinte minuto0 lendo uma folha deste tamanho, mais to lendo. Tô lendo algo, to puxando a letra pra um canto e levando pra outro e pra! E posso até acertar o que tá perguntando pra mim responder um. Por exemplo eu vou me inscrever num trabalho, o caba dá uma folha desse tamanho que dois, encheu os dois lado. Tem que saber o que é que vai botar {inint}. Se não souber num bota. Porque esse meu pouco minha pouca leitura e [es-] escrita, eu num arrumei um emprego pra mim, mais arrumei pra um cara que tava fazendo ficha igual comigo. Porque ele é analfabeto geral e eu sabia um pouco, sabe? Então ele num sabia nem por onde começar a ficha. Então ele era mais forte do que eu, né? *Mais num sabia nem por onde começar a ficha. Eu tinha terminado a minha, olhei pra ele, ele fazia assim, fazia assim, {inint}. Aí ele só tinha colocado mesmo os garrancho do nome dele, aí eu olhei assim, eu digo: “Rapaz. me dá essa, me dá pra cá. Vai dizendo aí me dá teus dados. Peguei os documernto0 dele e pra, pra, pra, preenche tudinho, né? Quando enchi a ficha dele todinha, a gente foi pra psicóloga. A psicóloga olhou pra mim e disse: “É , essa ficha tá boa tal.” Olhou e disse : “É mais eu acho você tão maguinho pra pegar o serviço aqui ...” Eu digo “Que serviço é?” Porque eu trabalho já trabalhei é em ajudante de cozinha, né? Já sabia o rodete como é que era. “É, aqui você pega saca de sessenta quilo, descarregá um caminhão de de mercadoria, é num sei o quê é pega lata de manteiga, bá, bá, ba”. Eu digo: “Eu sei. Ajudante de cozinha é pra isso mesmo”. Aí ela: “mais eu to achando você tão maguinho. Olhe, aguarde, viu? Eu num vou [de-] dizer nada pra você não, mais aguarde, fique aguardando”. Eu digo: “Aí, esse eu já num peguei”. Que eu sou assim: “ou você diz um, {inint}o nada.” Aí eu: “tá certo”. Fui pra fora e entrou o menino. Quando entrou o menino aí eu fiquei esperando ele sai só pra saber o resultado. Ele ficou lá conversando cum ela e sentado. Quando ele saiu, ele disse: “Ela mandou eu vim amanhã.” Eu digo: foi mesmo? Então valeu! Apertei a mão dele assim e disse: “Boa sorte pra você no seu emprego. Fui me embora. Agora diga onde? Na Toália, né? Eu queria ia se muito bom pra mim se eu tivesse entrado. É isso . Não entrei, me ferrei.

E* E você gostaria que sua profissão fosse outra?

F* Tem muita profissão que eu queria, viu? Que eu acho bonita e queria, mais eu queria mesmo, eu não, desde que eu me entendi de gente, a primeira coisa que eu queria era te ficado no exército, não fiquei. Me inscrevi na polícia militar três vezes, não passei. Não [pas-] passa, eu passei, não tinha um peixe pra me botar lá dentro, entendeu? Porque a primeira vez que eu fiz as prova0 da polícia militar, tinha que te a quarta série e eu tinha a quinta. Fiz a prova, tinha certeza que o que me embananou foi os - o ditado que foi muito rápido ele não repetia, era muito rápido demais e tinha um nomezinho de um (“osso”) lá que levava dois te e eu só botava um na rapidez, sabe? E eu tenho certeza que não eu passei na primeira prova, mais num tinha o peixe pra me empurrar ,né? Eles bota0 mais por amizade. Isso é uma verdade e eu já já vi que é. Na segunda prova, eu fui fazer logo a [apresen-] minha inscrição aí o chefe lá disse : “Você ficou. Só pela sua altura.” Isso eu tava treinado alteres aí tava em um portezinho físico até bonzinho. Ela olhou pra mim assim, eu tava até

de camiseta. Ela olhou pra mim assim e disse: “É você já ficô. Tem altura, tem tipo, tem moral, tem um bigodão danado. É, você fico, viu? Pode ter certeza. Pode fazer a prova, que você ficou. Eu digo: “É vou fazer”. Paguei no banco, tudo mais. Fui fazer a prova. Cheguei lá na prova, fiz tudinho, mais deu por água a baixo também. Aí na terceira vez eu peguei nu banco, mais quando cheguei lá na porta lá, o negócio me deu um desengano assim. Eu digo : “Essa porra num tem um peixe pra me botar lá dentro. Eu num vou fazer não”. Aí desisti na boca da urna assim, na hora de meter o pau {inint} mostrar como é que é o negócio, desisti.

E* Você gostaria de ser militar?

F* Sempre quis. Ainda tô correndo atrás. Eu acho que se se eu conseguir arrumar um peixe pra me botar pelo menos na polícia civil, eu entrava. Porque é um emprego, por exemplo, fixo e é um emprego que você onde chega , você sabendo trabalhá, você é bem recebido. Eu, também meu mau meu pensamento em entra na polícia militar é mostra como é que se trabalha. Que eu acho chato o jeito que ela chega, metendo a mãozada, “tá preso!” Pra! Pro povo sai no na na... Que eu acho que tem outros modo. Eu sou um cara analfabeto praticamente que eu não tenho estudo, mais eu acho que a pessoa que tem que trabalha nessa função, ele tem que fazer amizade, não inimizade. Simplesmente ele tem que fazer o que a cabeça dele manda, num a embora que a depois seja repreendido pelos seus, seus dono0 lá, né? Os seus chefes. Mais eu acho que o cara tem que usar a cabeça: “Bicho, meu chefe tá mandando eu te prende e tu vais comigo”. Eu acho que o certo é isso. Não adianta tu querer dizer que num vai comigo tu com aquele ou com aquele outro, porque se tu não vai comigo, tu vá cum outro ou cum deiz ou vinte que vem te pega. E eu tô te levando sem sem te obriga a ir. Tô te chamando pra tu vim comigo. Agora tu num que vi comigo não? “Não”. Então vou chamar reforço, vou fica aqui contigo e tu tu tenta corrê, aí eu vou te que agir de outra forma, porque eu já recebi a ordem de te prender. Agora qué ir comigo ou não? Você indo comigo, você num vai levar porrada nem mãozada de ninguém. Tá preso, tá preso, num precisa bater. Agora se você agi, aí é cum meu sargento. Aí o sargento é que quem vai resolver cum você. O que ele disser: “bata”, eu bato. Agora eu to lhe pedindo de outra forma. Eu acho que o certo era esse, sabe? O cara fazia amizade, o cara via que chegou {inint}, mais num é assim. Hoje em dia a polícia civil e militar tá muito ignorante. Está de você não puder nem conversar nem [mos-] mostra o problema. Aqui mesmo nessa minha porta aqui veio polícia aqui. Veio por causa da bronca que eu tava cum a mulher, aí veio essas esses. É por isso que eu num gosto de vizinho perto demais, num gosto. Os, eu tenho ódio de vizinho. Eu vou vou na casa do menino aqui, bato uns vinte minuto de papo e corro pra casa pra dormir, que eu num gosto de fica dentro de casa de ninguém. Num gosto. Então eu estava brigando cum a mulher aí.

E* Brigando?

F* Brigando, discutindo mesmo, aí a vizinha lá perece que ela ouviu a mulher dizer um ai! Que eu foi um puxavante de orelha, que eu num gosto de bate em mulher não. Dei um puxavante de orelha pra se ligar. Se eu batê em mulher, eu acho perco a cabeça, sabe? Se eu perdê a cabeça pra [ba-] chega a da uma tapa, eu acho que eu dô mil. Então ela feiz um ai, né? Esse aí deu pra mulher que lava roupa aí, uma tal de Rosa, ouví, né? Aí subiu pra lá, foi chama o patrão dela. O patrão dela não veio fala comigo, veio cum a polícia. Chegou aqui, eu conversando cum ela aqui dentro de casa aqui, que olhou pra porta, tá a [pu-] tá sargento na minha porta. Quem lhe chamou aqui? Fui logo do meu jeito de cidadão logo. Quem lhe chamou aqui? “Fui fui (“cogitando”) pra estar aqui.” Eu digo: “Ah! Quem lhe cogitô pra estar aqui, está precisando de polícia. Eu não estou precisando de polícia. Porque eu não lhe chamei, minha mulher não lhe chamô, então o senhor tá aqui, está equivocado. Pode sai da minha porta. Aí ele: “Rapaz, tenha mais calma”. Eu digo: “Calmo eu istô. Se eu tivesse nervoso aqui , eu ia bate a porta na sua cara. Porque eu não lhe chamei, tá intendendo?” Aí ele foi pra ali, perto do pé de bananeira ali, aí fico olhando pra mim: “Saia aqui fora pra gente conversa”. Eu digo: “Entre, sente, que agora eu to lhe convidando. Entre e sente que a gente conversar “. Não, num posso. Num vou entrar não. Eu acho que você num matô nem roubou, tá cum medo da gente porque? Eu digo: O senhor tá cum razão. Nem matei nem roubei, mais num vou falar cum o senhor

aí fora não, porque de hoje em diante a polícia militar não esta mais agindo agindo cum educação. Tava procurando a falha do caba pra mete o pau.” Aí ele disse: “Não, mais a gente quer conversar cum você.” Aí chamou minha mulher, a mulher foi. Foi fala cum ele, mando ele e embora: “Vá embora que eu resolvo os meus problema com o meu marido, eu resolvo”. Aí ele olho pra o patrão dela e disse aí feiz o patrão dela feiz: “Venha cá, Graça!”. Aí Graça foi. Chego lá, olhô ela todinha assim. Aí eu disse: “É médico agora, meu amigo ou é advogado dela ou delegado? O que é que o senhor é?” Aí ele: “Não, eu quero sabê se em hematoma. Se tem hematoma, você amanhã se ferra!” Eu digo : “Tá cheio de hematoma nela aí. Procure direitinho que tem, viu? Seu ignorante, imbecil. Como é que você traz polícia na minha porta, rapaz? Seu safado!” Chamei logo ele de safado, aí entrei. Aí o [delega-] o homem disse: “Venha cá, rapaz, seja mais calmo, venha cá!” Aí eu fui. Diga, bem pertinho dele: “Diga”. “Olhe, Vamo0 agir isso aqui cum calma que você está nervoso”. Eu digo: “Estou. Estou, que nunca veio polícia na minha porta, por que veio agora? Por causa desse ignorante, esse imbecil. Ele briga cum a mulher dele lá, eu num vou lá buscar polícia pra ele não. Minha mulher chegava aqui dizendo que ele tinha que é é dado meio grito nela lá e eu nunca cheguei”. Eu disse: “Vou lá buscar buscar a polícia pra levar na porta dele”. Nunca fui. Esse enxirido, metido, ignorante, aí trazer. Que ele ele pra ter um estudo, ele tinha que chega aqui. Eu eu, né? Eu soube de um problema, o que é que tá havendo? Se eu posso ajuda, Josias, o que é que tá havendo? {inint} Aí eu conversava com ele legal, que ele é do meu signo, sabe? Então eu deduzi logo quando eu vi a polícia, eu deduzi logo. Porque ele é do meu signo, então eu mesmo sou o tipo de pessoa: “Num gosto de me envolver cum problema de ninguém. Então mais ele erro numa parte. Ele além de mandar a polícia, ele veio cum a polícia. Ele deu presença que foi ele que foi buscar a polícia. Então se fosse eu, no lugar dele, {inint} temos quase o mesmo pensamento, eu tinha [tra-] chamado a polícia, porque eu não queria me envolver, mais num tinha vindo não. De jeito nenhum. Porque a - eu ia ficar pensando quem foi que foi chama aqui dento. Mais eu vi ele no meio do reduto, por isso que eu acho achei que foi ele mesmo. Até hoje a gente num cortei amizade cum ele, cum a família dele, porque eu não fui cum a cara dele desde o momento que eu [a-] fui apresentado a pessoa. Quando eu num vou cum a cara da pessoa, o vai acontece alguma coisa, o ele vai se meu grande amigo o ele vai se nada pra mim, sabe? Foi o que aconteceu. Que eu num vou cum ele, cum a cara dele nem da mulher dele, de jeito nenhum. E foi esse emprego dessa mulher que feiz eu manda ela embora. Porque adepois dessa confusão, ela voto a trabalha lá, ela veio, né? Eu digo: “Olhe não volte pra trabalhar nessa casa não”. Aí ela saiu, eu arrumei um emprego no shopping, aí ela saiu. Perdi o emprego no shopping ela votou de novo pra lá. Eu digo: “Num tinha outro lugar pra você e não?” “Não, tinha não”. Eu digo: “Tá bom”. {inint} Faça o que eu to lhe dizendo: “Venha dormir em casa”. Não, ela continuô dormindo lá. Passou a semana dormindo lá. Quando ela voltou, eu mandei ela ir embora. “Vá embora, num que fazer o que eu tô pedindo, num dá”. Que eu num gosto de emprego. Por exemplo: “Eu moro cum você, eu quero você em casa. Chego em casa cansado do trabalho ou senão de procurar emprego, que eu tava desempregado, num tem ninguém pra conversar, num tem ninguém pra dizer nada.” (“Pronto”), eu chego hoje em dia eu chego, num tem ninguém. Eu vou ali, converso um pouquinho aí dá sono, eu venho embora, entendeu? Tô atraí de comprar uma televisão pra ve se melhora mais o meu meu convívio na minha casa, que eu num gosto de e na casa dos outro não. Casa dos outro pra mim é só de: “Oi!, Bom dia!, Boa tarde!, Oi, tudo bom?” Já conversou e pra minha. Na minha casa, eu quem grito, eu quem faço e aconteço.

E* Ô, seu Josias, em que o senhor já trabalhou?

F* Eu já trabalhei ajudante de mercante, ajudante tudo é ajudante. Ajudante de lanterneiro, pintura, ajudante de cozinha que até aí até cheguei até [au-] auxiliar, né? De cozinheiro, e porteiro e agora tô de porteiro e inspetor lá no nesse colégio que eu tô agora. Esses foi os emprego que eu... esses foi os os os serviço que eu já fiz, né? Os emprego0 que eu já arrumei.” Isso foi de de meus quatorze anos até meus vinte e sete, só foi esses por aí que eu já trabalhei.

E* Auxiliar de cozinha, é... cozinha? Já ou não?

F* Auxilia cozinha e já dá uma uma força maior ao cozinheiro. Por exemplo: ele já tá pra aprender, entendeu? O ajudante, ele tá pra limpar, certo? Limpar e pegar o peso, né? Agora, quando ele chega a auxiliar ele é o cara que já vai auxiliar mesmo. Ele vai ali tenta aprender. Ele tá ali pra aprender ele tá ali pra fazer e aprender a cozinhar. Eu fui trabalha no shopping agora há pouco tempo, eu entrei como ajudante, então eu num mostrava meu lado de aprendiz de jeito nenhum. Sou ajudante é ajudante. Eu tô ganhado como ajudante, eu sou ajudante. Pra que eu vou me meter a mostrar que sei alguma coisa? Porque se eu disser que sei alguma coisa, eu vou te que fazer meu papel de ajudante e meu papel de auxiliar. Fazer dois papel e na carreira. Um um desses dois sai errado. Tá entendendo como é o problema? Então eu digo: “Também num mostro”. Se um dia disser assim: “Você agora vai pra vai pra ali, olhe, ajudar aquele cozinheiro ali. Se tudo que ele mandar você fazer, você tem que deixar no grau”. Certo, agora eu vou. E mostro como é que se faz, né? Tanto é que uma um dia assim chego uma [mu-] uma cozinheira e disse: “Josias, frita aqui empana esse esse frango aqui e e frita ele pra mim. Agora deixe ele no grau”. Eu: “deixe comigo”. “Rapai, empaneie lá vai”. Quando ela veio olhar, disse: “Pôxa, tá legal! gostei, Josias. Você disse que - se você tivesse dito antes que sabia fazer isso, eu tinha já mandado você fazer muitas vezes”. Eu disse: “Não, eu sou aqui ajudante, num sou auxiliar não”.

E* Como é que faz pra empanar o frango?

F* Ô, é fácil demais, homem! Olhe, [-cê] pega-

E* Então ensine a gente.

F* Você você bota no na farinha de trigo, certo, no ovo e na farinha de rosca. Ele cozinhado, viu? O frango cozinhado. Cozinha o frango no molho, ele, por exemplo, pedaços grandes, depois bota na farinha de milho de trigo, no ovo batido, um pouquinho d’água, farinha de trigo, aí frita ele no óleo.

E* Farinha de rosca!

F* De rosca.

E* No final.

F* No final é farinha de rosca, aí você (ruído) no forno.

E* Frita no óleo quente.

F* Passa no óleo. Fica no grau!

E* Bom mesmo. O “parmegiano” é do mesmo jeito, viu?

E* O quê?

F* “Parmegiano”

E* É?! Como é?

F* Só que tem uma diferença, que ele leva o queijo por cima depois que tá pronto, levou o molho tomate e o queijo por cima e o molho de tomate (ruído) molhando pra derreter o queijo. O molho quente. Prato. Conhece o queijo prato, aquele bem quadradinho? Pronto. Esse mesmo.

E* Como era o seu relacionamento com os clientes nessa época de trabalho?

F* Pouco, que eu trabalhava mais escondido, saca? Onde eu tinha mais relacionamento com os cliente foi no Rango, que eu trabalhava de ajudante de garçon, então eu tinha mais, sabe? Intimidade com os cliente, eu me divertia um bocado mesmo ali, sabe? E ainda bate um pouquinho de saudade desse emprego porque tinha você você conhece o ator Piacó? O o tem Piacó e tem o rapaz que faz o papel de Zé, Zeca Paraíba Zé Paraíba. Então eles frequentava esse ambiente, então aí me divertia mesmo. Quando eles chegavam lá, ele divertia legal. Piacó contava piada que né brincadeira e ele também, né? E eu sempre me envolvi. Teve um show de Piacó lá no no Rango que eu té me meti no no no no ensaio, né? Ele cantava uma coisa, eu repetia daqui ei tal, era o tipo do embola, né? Então ele dizia uma coisa lá, eu dizia de cá, aí tinha uma garota que tinha ido cum ele pra assistir o ensaio, né? Que ela num quase morri de rir cum a gente. Ele dizia uma coisa, ela dizia uma coisa de cá, aí buteram um uma peruca de palhaço em mim, um um nariz de palhaço aqui também, pronto. Eu fiquei sendo o palhaço da da da da história, né? Mais foi bom demais. A menina riu de um jeito, que eu vi a hora ele engolir o mar. Eu disse: “Você vai engolir é o mar, viu? Desse jeito. Pega, segura a menina senão ela vai engolir o mar. Ô, ela abrindo a boca aí. É bom

demais. Foi ótima aquela época que eu onde eu tive mais intimidade com os cliente, foi naquela época. Já nesses outro emprego tem {inint-} tem que ter, nesse agora, atual, tem que ter aquela amizade, aquela responsabilidade de botar moral cum a galera dos de estudante, mais tá difícil, porque são pessoas adultas que a cabeça dele é um mundo, né? Que é difícil corrigir. São desobedientes, são daqueles que faz uma coisa quando quer, embora que você diga a ele o que é que tem que fazer, ele: “Peraí, meu irmão, né assim não e tal”. E já leva na gíria e pra quando de última hora [-cê] tem que da um grito bem, sabe? Alto e dizer assim que vai botar pra casa, vai suspender, aí é que eles vai bem devagazinho mais vão, sabe? Cumprir o que cê tá dizendo. “Mais assim você vai fazendo amizade”. O homem já chegou a me me me demitir, tal, aí eu fui na sala, dei um rela lá cum a turma de adulto, que essa turma é adulta da oitava série. Escrachei cum eles, eles baixaram cabeça, quando o diretor entrou na sala lá, eles se responsabilizaram pelo que tava fazendo, disse que eu já tinha ido lá mais a gente num deu nem a mínima sabe como é que é o negocio, né? {inint} a pessoa faz amizade a tomar que a gente olhe uma coisa séria mesmo pra pessoa, a pessoa- Fui na quinta série reclamar também, a quinta série feiz um abaixo assinado maio do que {inint} “aí derrubou o diretor na hora da entrada lá no dia da quatro e meia dá aula também lá.”. Iche! menino, foi uma coisa de louco, aí o diretor ficou todo sem jeito pro meu lado, voltou atrás, né? Esse mês deu outro problema comigo mais o pai do menino já telefonou pra ele, dizendo que o menino é que num obedeceu, pra, {inint} que num fizesse nada contra mim não porque o menino se aproveitou da primeira fraqueza que eu dei, dei uma saída pra e resolve um problema, aí o menino “chi”, emburacou. Que ele não queria que o menino entrasse. Agora, isso foi marcação com o menino, né? E ele viu também que num tinha nada ver. Como é que eu sou [profe-] diretor e vou te raiva dum menino que tá de cabelo grande, né? Nada a ver. Pegou, (“disse”) que suspendeu o menino por causa do cabelo grande. Aí não vi o menino, fui fazer o serviço, né? Organizar os aluno pra fazer a prova. Quando eu olho dento da sala, quando vê, ele chega, que ele entra na sala, encontra vê o menino, que eu num vi o menino de jeito nenhum. Que ele disse: “Vou ficar atrás”. Eu digo: “Pronto, ele tá lá atrás, num dá num deu pra mim ve nem dar pro diretor ver. Porque eu eu mesmo num num vi, entregaram a prova a ele, mais eu não vi, eu tava noutra sala. Quando o diretor chegou, que eu tava cum prova pra entregar ainda, o diretor disse: “Esse menino aqui! Eu num disse pra ele num entrar!”. Eu digo: “E eu num vi ele entrando não, que eu estava ocupado e ele já tava agora que eu tô vendo ele, que o senhor tá me amostrando”. É, venha aqui na [secre-].

E *Como é o seu patrão, como é o que que é o relacionamento?

F* É pacato, sabe? o relacionamento cum cum eu e ele é meio meio assim: “Hoje tá rindo, daqui a pouco tá cum cara feia”. Ele é um cara que imprevisível. O patrãozinho que eu estou ou cum ele no momento, ele é assim, imprevisível e num sabe o que é que ele quer. Eu acho que todo funcionário dele ali não sabe bem o que é que ele quer. Hoje ele tá dizendo uma coisa, amanhã já acha ruim a que ele disse: “Não, né isso não, né assim não”. Na mesma hora ele tá vendo uma coisa que na mesma hora ele: “Num gostei, é assim”. E foi ele que mandou fazer, sabe como é que é? Ninguém sabe o que é que ele quer. Por exemplo: ele manda tirar um negócio na parede aqui, então se ele mandou: “Te- tiri esse- esse negócio preto que tá na paredi”, que por exemplo ele era uns uns grampo. Então tem dois grampo três grampo em cima e um embaixo como um um- uma presilha, né? Então, eu tiro os grampos e claro que eu tenho que tirar as presilha, ele num num me disse que era pra tirar o não. Ele disse que era pra tirar o que tava na parede. Tirar aqueles negócio que tá ali na parede. Então eu tirei o negócio . Quando foi no - no outro dia ele perguntou: “Cá eu mandei você tirar o negócio dali, mandei? Era pra você te tirado as presilha, não o negocio que tava lá”. Eu disse assim: “Eu num tenho advinhão no bolso, {inint} e recibi a ordem de tirar o que tava na parede, então o que tava pro perto que era a presilha, tirei”. Então é difícil entender o que é que ele quer. Se eu deixo aquela presilha, ele diz: “Eu num mandei você tira, porque você deixou aquilo? Ainda tem uma ali, tá vendo não? Você num faz nada certo”. Aí fica difícil sem entender cum ele, então o meu relacionamento cum ele é dessa forma. É é pacato demais. É uma hora eu tô rindo cum ele na mesma hora eu tô cara feia pra ele, sabe? Que dá vontade de dizer coisas que a gente tá novato no

emprego num pode nem fala, né? Porque já tá tentando passar na na lei do (“coro”), do teste, porque ainda posso dizer que tô no teste, dois meses. Apesar que ele só me deu um mês de experiência e eu gostei, que eu tenho experiência. Agora quando uma pessoa quebra minha ordem que me dar, eu num fico sem experiência. Eu perco a minha experiência todinha nisso aí. Eu quero ter experiência. Mais se você me dar uma ordem e na hora você me dar um grito porque num mandou dizer aquilo, eu sabendo que você mandou eu eu te que ficar calado porque você é meu chefe, é triste, viu? Tê que engoli uma coisa na garganta e que eu sei que você vê que eu gosto de falar, gosto de me abri mesmo, é mesmo que tá cum a [ga-] cum um osso de galinha aqui, olhe, no meio da garganta querendo falar. Eu sai de perto. Só isso.

E* Já aconteceu nessa sua vida de trabalho, né? É alguma história assim que deixou muito chateado?

F* Já.

E* Como é que foi?

F* Deixou eu chateado foi esse foi por exemplo: “ Eu trabalhava numa cozinha, aí o um dia de pagamento aí, eu tinha as [frito-] passado uns frango lá, né? Aí eu fui tirar os frango pra botar na na cuba pra desce pra os [fun-] pra os fregueses, né? Aí ficou uma [fe-] uma frepa de frango agarrado na na bandeja de assar. Fui, arranquei a frepa e botei na boca. O o dono tava lá embaixo, aí disse que eu tinha comido frango. E eu não comi. Comeu. Aquelas confusão de comeu e num comeu, comeu e num comeu, {inint} aí eu saí de perto dele e vim mais pra cá pele num falar de mim lá debaixo, falar de mim ficar falando pra mim lá debaixo, eu num vou ficar aqui em cima dizendo pra ele não, né? Ele subiu pra reclamar comigo. Eu na hora que ele subiu, eu tava cortando o frango. E ele dizendo que eu comi. Eu: “Rapai, eu num eu num tô dizendo que eu não comi. Eu peguei uma frepa que ficou agarrado no no na bandeja de que de assar. Você comeu foi um inteiro! Diga que comeu um inteiro! Eu digo: “Olhe, eu num num peguei, barquei a faca, eu digo: Olhe, eu num comi porra nenhuma. Aí ele desceu {inint} (ruídos). Eu num comi porra nenhuma! Me levantei cum raiva mesmo, sabe? Aí ele viu que eu ia perder a cabeça, aí. Foi a única coisa que aconteceu comigo no trabalho, que eu não gostei. Pronto. Não gostei mesmo. Foi até decepção, né? A gente tava se dando bem no emprego, fazendo amizade e tudo mais e o patrão vai e despede a gente sem a gente nem esperar, assim, chega e despede sem ter motivo nenhum, a gente procura motivo não tem. Não, a gente vai despedi você porque tá dando fraco. Como é que [-cê] {inint} eu quero que você me diga, você acha que no shopping o movimento é pouco?

E* Hum hum.

F* Então, aí Vinícios veio dizer que o movimento tava fraco e tudo mais. Eu fiquei chateado. Eu digo: “Tá bom”. Me deu uma carta de referência, dizendo que eu era um bom funcionário e tudo mais. Aí eu passei mais um mês parado ou foi dois: Um mês ou foi dois parado. Aí pintou esse colégio, o diretor me conhecia, tal, aí eu levei. Tô levando agora e na pindura ainda. Mais tô querendo passar. Tô querendo passar pelo menos um ano aí porque pra pegar mais experiência e outra coisa, lá eu tô pegando livro, esses negócio, que tá me abrindo mais a a cabeça. Biblioteca eu pego pra ler. Lá em casa mesmo, eu tô com um dicionário de palavras afins, né? Bom mesmo de entender, sabe? Ele é bom mesmo. A gente pega, que fazer uma carta e tal, pega ela, abre as página na palavra que cê que colocar e fica fácil, né? E compreendido pela gente. Não escrever a coisa porque acha bonito o nome e pra, coloca e não sabe o significado, entendeu?

E* Exato. Muito bem!

F* Tô lendo divagarzinho. Chego chego em casa, num tem nada pra fazer, pego ele dou uma lidazinha pra botar as idéias aqui numa boa.

E* Hum hum. Como é que o senhor fez pra entrar nesse emprego, hein, seu Josias?

F* Minha sobrinha estuda lá, sabe? Aí houve uma confusão lá, aí ele gritou como ele grita comigo: “Você está despedido! E pra. Aí minha irmã disse que minha sobrinha chegou, disse: “É, [Josa-] vai despedir a menina que deixou a gente sair pra lancha fora”. Aí eu digo: “ Eu vou lá. É agora que eu vou falar cum ele”. Aí fui no dia dez fala cum ele. Conversei, conversou que só a piula, tal, aí ele

me pediu o documento, eu mostrei o documento umas três vezes a ele, ele me explicou o que era pra mim fazer e pra, pra, pra, eu já entrei sabendo o que era que eu tinha que fazer, né? Aí disse: “Venha segunda-feira de manhã”. Que era o dia onze. Eu digo: “ Tá certo, vou”. Cheguei lá, ele disse sentei, pra passou, disse: “Depois eu falo cum você”. E de repente mandou a secretária mandar eu fazer serviço. Ou, manda ele fazer isso, manda ele fazer aquilo, manda esse menino que tá sentada aí fazer isso , fazer aquilo, pra, pra. Pronto. Eu saí desenrolando, ele gostou do meu trabalho no primeiro mês, no segundo mês aí já começou a aparecer alguns problema, que eu espero que porque os pai não estava acostumado cum uma pessoa barrando ou segurando o aluno na hora que chegasse cum bronca, né? Num tava acostumado, né? Então chegava lá tudo bravo, tudo virado no traque, aí ele começou cair lá na palavra, aí me embananou. Eu tô no meio de campo sem saber se chuta gol ou se segura bola, boto na mão e o juiz de: “Falta! Tá espulso!”. Eu num sei. Eu tô no meio de campo como se fosse o juiz de de num sei se dou penalte se deixo {inint} a bola rolar. Pronto.

E* Se o senhor ganhasse na loteria, o que é que o senhor faria assim por sua família, por você?

F* Olhe, por mim eu fazia por mim eu fazia muita coisa, que primeira coisa que eu fazia era compra uma casa e mobiliar ela pra mim, que meu sonho é tê minha casa, certo? Pra minha família, eu só tenho pra mim, eu num ajudava muito não porque minha família é muito ignorante e num praticamente não me ajuda não em nada não, sabe? São pessoas que não me ajuda em nada. Meu tio mesmo tem condições de me ajudar a melhorar ou a compra um quixozinho pra mim morar, entendeu? Ele tem condições de me ajudar. É pra eu paga a ele devagarzinho, ele num não que me ajudar dessa forma, ele não quer. Eu acho que pela minha família que eu acho que eu fazia alguma coisa é pela minha avó, certo? Eu fazia alguma coisa pela minha avó. Minha avó é a única pessoa que me dá a mão, sabe? Apesar que ela tá cum noventa e três anos, mais ela sabe o que qué e diz o a coisa certa mesma assim e seguro. Trouxesse o passado. Um mês eu cheguei e : “ A senhora num me deu isso ,vó?” Dei. Sabe, ela num esquece das coisa que deu nem nada não nem que falou não. Então tem vinte e três ando, é uma velha super legal, e eu peço a Deus todo dia, jogo todo todo mês eu jogo no Papa Tudo e peço a Deus todo santo dia pra acertar. Porque se eu acertar, eu compro uma casa, coloco minha avó comigo, rumo uma pessoa pra cuidar dela enquanto eu trabalho, tá intendendo? Pronto. Vou dar uma vida a ela que ela nunca teve, né? Eu meu sonho é esse, ajudar mais a minha avó. Minha família posso ajudar também uma pessoa que é muito [inh-] muito é complicada, que é meu irmão. Tem cinco filho0 mais ele é muito complicado. Ele é uma pessoa complicadíssima. Não sei como é uma pessoa daquele jeito não, agora é inteligente, sabe? Num estudou muito não mais é fera na na leitura. Ele é tampa. É um cara inteligente. Se você ensinar uma coisa aqui a ele, ele desenrola na hora, sabe? Ele é inteligente mesmo mais é complicado ele. Ele é muito complicado de se entender. Eu também dava uma força a ele porque ele tem cinco filho pra dar de comer, certo? Eu dava uma força a ele legal. Apesar que eu sabia que ia dar a ele e ele ia jogar fora, sabe? Se eu comprar uma casa e der a ele, eu sei que em qualquer problema que ele tivesse, ele jogava fora, vendia a casa, vendia vendia móveis, vendia até a “mulher” {inint}, que ele é assim, ele num dura cum nada, meu irmão. Eu dava uma força a ele mais num dava uma força materiais não. Já dava logo em dinheiro porque eu sabia que ele ia comer logo, ia querer. Eu dizia: “Ô, {inint} tá aqui o dinheiro, acabou, [-cabou], num me procure mais não. Dava um dinheiro bom mesmo pra ele passar pelo menos um ano sem precisar ter sufoco. “Mais que ele teria tentar se organizar, né? Também se não se organizasse a culpa é dele.

E* Qual o seu maior desejo?

F* Olhe, eu tenho muito desejo, sabe? Mais meu maior desejo mesmo era um que eu tive desde pequeno é ser profissional de futebol, sabe? Sempre quis passar por essas [açõ-] essas emoções aí de entrar num campo [che-] lotado e eu te que mostrar meu lado de de jogador. E outro e outro também é meu desejo é te uma uma família unida, uma mulher gentil e educada, limpa, que é muito difícil encontrar. Uma mulher nota deiz é muito difícil encontrar, viu? A que eu estava cum ela era

boa nisso tudo mais tinha um probleminha cum ela. Sempre tem uma pessoa quando é boa demais em alguma coisa tem uma coisa nela que num num se encaixa.

E* O que era?

F* Ela sempre foi muito ignorante, certo? E nunca puxou saco pro meu lado, sempre era po lado da família. Por exemplo, um exemplo muito aqui que você vai ver se num era da dessa forma. Eu trabalhava e morava na casa da sogra, então eu dava o dinheiro da feira pra ela fazer quinzenal. Se eu desse a grana, eu sabendo que só é eu e ela de de que tinha responsabilidade só cum ela, né? Eu sempre só tive responsabilidade cum ela. Então se eu desse um uma grana que desse pra fazer uma feira de de que desse pra mim e ela e mais duas pessoa0, ela dizia: “Esse dinheiro num dar pra nada. Como é que você vem me dar tantas essa micharia pra fazer uma feira? Num tá vendo quantas boca tem aí pra comer não?” Aí eu olhava pra ela e digo eu digo: “Pelo amor de Deus! Num vou nem falar nada que eu tô dentro da casa da mãe dela, posso nem fala nada”. Muitas veze0 eu conversei cum ela, eu digo: “Graça, puxo saco pro meu lado pra gente melhorar de vida, que né toda vez que a gente vai morar dento da casa de tua mãe não. A gente tem que saí daqui cum dinheiro suficiente pra gente se manter sem precisar de de aperrear família, mas ela sempre puxou o saco pro lado da família. Até que mesmo morando comigo aqui mesmo, se eu comprasse, por exemplo quato quilo de feijão, quato quilo de arroz, quato de macarrão, é dois quilo de carne, podia tê certeza que a família vinha almoçar aqui e ou senão ela ia tirar alguns quilozinho pra levar pra família, sabe? E se eu reclamasse, ela dizia: “Essa aí dá pra gente passar um mês, menino. Deixei de chatiação, ôche! Porque eu vou levar sem e acabou-se, sabe?”. Eu digo: “É é uma forma de tá certo, uma vez a gente deixar, né? Mais isso já era corretivamente direta, só bastava tá melhorzinha a coisa, sabe? Num tinha um final de semana que num tivesse uma pessoa da família pra num almoçar aqui cum a gente. Tinha que vim e quando vinha, vinha um, dois, três. Isso eu percebi bem, sabe? Mais era um desfalque era um desfalque, que eu no momento eu estava parado, estava tirando daqui pra num deixa [falt-], sabe? Tirando de onde num podia pra fazer isso por ela. Então ela era muito boa em como eu lhe digo, tá difícil a encontrar a mulher nota dez pra viver novamente comigo. Apesar que eu tenho mulheres por aí, mais eu estudo todas elas e vejo aquela que dá pra vem morar comigo e aquela que num dá. A única que deu pra morar comigo e dá pra morar comigo, se ela voltasse por exemplo a falar comigo, a única que dava pra morar comigo, querendo morar comigo é a que já morou. Apesar da ignorância, apesar de ela se puxada puxar muito o saco pra família.

E* Graça?

F* É. Ela era a única mulher que veve comigo tranquilo, porque além de dela se uma pessoa carinhosa, é limpa, sabe? Cozinha bem, lava roupa bem {inint}, se diverte conforme eu me divirto. Se eu disser assim: Vamo0 hoje dançar quadrilha, ela dança; vamo0 dançar forró, ela dança; vamo0 vamos é [fo-] pra folia; vamo0 [fu-] forrozear por aí? Vamos! Sabe? É a pessoa que faz o que eu faço, curte o que eu curto, agora é mais ignorante do que eu, sabe? O único erro dela é esse: não puxa o saco pra mim, por exemplo, sempre puxa pro lado da da família dela, certo? E ser ignorante. Quando ela solta os bicho dela tem que ficar seu for esquentar a gente arengava [san-] todo santo dia. Tem dia que ela se acorda um anjo e tem dia que ela se acorda o o cãozinho, sabe? É desse jeito.

E* Como é que você conheceu?

F* Rapaz, quando eu conheci ela, eu tinha quatro mulher. Na época eu era muito raparigueirão, sabe? Vivia todos finais de semana eu saía, eu conheci ela na casa da minha noiva. Eu tinha uma noiva, minha noiva era muito erradona também, mais eu já noivo cum ela tudo e ela era amiga da minha noiva aí só porque ela pediu a mim pra dançar comigo a minha noiva disse: “Vá falar cum ele”. Eu tava brigado cum a noiva, né? Mais tava lá na casa da noiva, aí ela veio falar comigo. Disse: “Eu quero falar cum você”. Eu digo: “Comigo?”. Ela disse: “É”. Eu queria que você me ensinasse a lambada”. Eu digo: “Eu num sou professou de lambada, eu danço lambada porque eu gosto, mais eu num num sou professor”. Ela disse: “É porque eu já vi você dançando e acho [arreta-] acho massa você dançando. Eu queria que você me ensinasse”. Eu digo: “É eu tô brigado mesmo

cum a [na-] cum a noiva, apareça domingo aí no cento comunitário que a gente dança.” Só que quando eu cheguei lá no centro comunitário tinha muita menina querendo dançar comigo, então ela ficou ali pedindo, fazia assim e tal e eu só dando {inint} as menina só pegando. Eu soltava uma, a outra já entrava pra pegar e tal {inint}. Aí teve uma hora que parei de dançar cum a menina assim, olhei pra menina aí disse: “ Olhe, eu vou dançar cum aquela menina ali que faz horas que ela me pede”. Quando eu peguei pra dançar cum ela aí saiu música lenta, aí eu digo: “ Olhe, já que você dançou lambada comigo, vamo0 dançar música lenta”. {inint} Quando eu agarrei ela pra dançar, ela começou a a me alisar demais. Eu olhei assim, eu digo: “ Pôxa, a menina quer é mais alguma coisa. Peguei, mandei ela sai pra fora, a gente deu uns beijinho, a gente saiu, deu uns beijinho, tal, aí disse: “Vou deixar você em casa”. Não por que num sei o quê e pra, ela foi, saiu cum uma [mo-] cum um cara lá numa moto. Aí eu olhei assim. Ôxe, ela tem namorado?! “Quando eu chego na casa da noiva ela tá lá na casa da noiva. Ôxe, tu já tá aqui! Tu anda demais, visse, menina! Aí: “Posso deixar você em casa agora?”. Ela disse: “Não, que sua noiva vai achar rim”. Eu disse: “Que nada, menina. Deixa ela achar rim!”. Quando eu fui descendo a {inint}, aí a minha noiva chamou ela. Aí eu deu uma arengada cum ela, aí eu digo: “É eu num vou deixar você em casa não, depois eu procuro tua casa”. Comecei fazê amizade cum ela, comecei, uma semana, na segunda a gente já tava namorando, cum um mês a gente já tava tendo um caso, aí ela foi mais forte do que as outras. Chegou e me chamou pra uma conversar e tal, disse que num queria ficar de encontrozinho, tal, aí comecei a morar cum ela, indo dormir lá e tudo mais. Já vai isso foi entrando pra um ano, dois, três, aí saiu pra aqui a gente passou um ano [mo-] quase um ano um ano morando aqui, eu e ela, dessa forma. Mais eu gosto dela, sabe? A gente arenga, tudo mais, mais eu gosto {inint} eu noto também que também sente alguma coisa por mim quando ela me vê. Ela me observa muito. Faz dois meses ou é três que a gente tá separado. Ela disse que não volta mais, diz pa todo mundo que não volta mais. Eu digo: “Também num vou atrais”. Eu digo mesmo e num vou. Eu vou na casa da mãe dela, chego lá me bato cum ela, a gente se conversa assim mais num chamo mais ela pra vem pra aqui. Eu acho que já que ela num quer, num adianta eu forçar, né? Deixe ela mesmo procurar. Ela já veio aqui ontem querendo fala comigo sobre um negócio numa festa lá casa do meu tio, né? Aí eu não estava. Hoje eu cheguei, cheguei cum a outra namorada, aí eu digo: “Pronto, se ela tivesse aqui, agora ela tinha morrido do coração”. Aí a menina disse: “Que nada, ela tá noutra”. Eu digo: “Deixe ela noutra”. Ela tá noutra, eu também tô noutra. Vamo0 ver até onde vai o o o outro dela, onde é que vai até a outra. A outra já tem cinco ano cum ela, né? Mais é.

E* É?

F* É mais eu nunca.

E* Cinco anos?

F* Cinco anos, vão fazer seis. Mais nunca morou comigo não. Só assim de namoro, de se encontrar, tal. Mais num num tem rock pra morar comigo não, que ela é muito divagar. Em tudo, num é só sexualmente não, é em tudo, certo? Ela é em tudo mesmo Eu noto que ela é divagar em tudo. E eu eu já sou divagar em tudo. Você pode ver que minha casa é uma bagunça. Porque o homem só tá o pensamento em andar e e nasceu pra isso mesmo. Num sabe fazer muita coisa em casa não, apesar que eu sei, sabe? Mais quando eu chego, eu quero é dormir, eu quero é descansar pra sai no outro dia. Trabalhando a no dia todo, só chego de noite. Aí isso aí eu num tenho rock rodete pra fazer serviço de casa não. Mais eu sei. Eu acho que eu faço serviço melhor do que certas mulheres, viu? Eu sei lavar roupa, muito bem não, mais dar dar pra sai legalzinho.

E* Como é que você tá se virando?

F* Às veze0 eu peço a uma vizinha pra lava minha roupa, é mandei consertar o fogão agora pouco pra trazer pra aqui pra puder cozinha. E eu sei cozinhar bem, tá ? Tô só esperando o fogão ficar bom, pra eu me virar melhor aqui dentro de casa sem precisar e pra casa do meu tio.

E* Hum, você tá indo pra casa de seu tio?

F* Tô e não, lá almoço lá, janto e venho me embora. Só é as doas coisa que eu faço lá: jantar e almoçar. Compro pão assim e manteiga, faço aqui um lanche cum suco, que num tenho o fogão

ainda pra fazer café, eu também não gosto muito de café, num sou muito apaixonado por café não, sabe? Tomo de veneta. E pronto, é desse jeito. Levo a vida desse jeito. Quando eu tô cum ela não, quando eu tô cum ela, tem que fazer feira, tem que compra detergente, tem que compra essas coisa, tem que se organizar todinho, né? Tô cum mulher, tem que pensar primeiro no que tem em casa. Mais eu estando só, penso mais é curtir. Eu ajudo lá em casa em alguma coisa assim que falta, mais dinheiro voa ligeiro demais, principalmente quando a gente tá ganhando pouco ,né? Aí é que ele voa ligeiro mesmo. Esse mês passado, se a senhora ver como meu dinheiro vai voar ligeiro, tô devendo cinquenta mil, já. Então se eu receber setenta vou ficar cum vinte e esses vinte já é pro aluguel. Pronto, fico liso. Aí tem que se lá na casa do meu tio mesmo. Só me organizo mesmo quando eu tenho uma cabeça dentro de casa a mais do que eu, aí eu me organizo, porque eu tenho que pensar primeiro na cabeça que tem em casa. Mais como a cabeça é só eu, onde tiver eu lancho e faço conta, tudo mais e assim vai indo. Aí quando eu vou olhar, pego o dinheiro vou sair [de-] pagando. Deixe que gastei mais que quando eu tava cum a mulher dentro de casa. É sério.

E* O senhor já esteve alguma vez assim numa situação difícil em que tenha dito ao senhor mesmo: “Chegou a minha hora. É o meu fim.”?

F* Caso assim de morte assim?

E* Isso!

F* Já. Foi aqui mesmo aqui mesmo no bancário agora, num faz nem um mês num faz.

E* É?!

F* Faz nem um mês. Houve uma confusão cum amigo meu no campo, ele chegou perto de mim e disse, chegou [per-] eu já tinha visto, né? Aí ele chegou perto de mim {inint} aí disse: “Rapai, você foi pra perto do rapaz, deu duas tapa na sua cara, você num fez nada, rapaz? “Aí ele fez: “Não, deixa isso pra lá, depois eu [conve-] depois eu pego ele”. Eu digo: “Rapaz, quando a gente vai pegar, a gente pega na hora”. Aí eu saí andando assim, aí o menino perguntou o menino disse: “Goleiro!”. Eu era no gol, né? Disse: “Goleiro, aparece sempre aqui, a gente às veze0 tá sem goleiro aqui, rapai. Aparece aí que to pega uma bolinha até bom”. Eu digo: “Rapaz, eu num vem aqui não, que a gente não pode falar em momento do jogo, em tempo de jogo que o cara mete a tapa na cara do do do cara, não venho aqui não”. Aí o cara disse: “Eu dei na cara dele porque ele apontou o dedo pra mim”. Eu digo: “Mais rapaz, isso é o jeito dele falar é de apontando o dedo. Ele fala é o cara veio do interior e só fala assim, apontando dedo. Num é preciso você mete a tapa na cara dele não”. “Meti na dele e meto em qualquer um que {inint} apontá o dedo pra mim”. Eu digo: “Só num vai mete na minha, que eu num vou nem apontar o dedo pra você e nem vou falar cum você, certo? Porque no dia que eu levar tapa na cara, o cara também só dá uma mesmo. Ele num sai contando que deu não, viu?” Aí ele pegou e ele pegou e disse: Quando eu vou andado assim ele diz: “Ei, mago safado, perá que eu quero falar cum você”. Eu digo: “Eu fingi que num tava ouvindo”. Ele: “Tá ouvindo não? Seu mago safado, bunda murcha!?”. Aí eu parei. Parei e disse: “Cê sabe cum quem cê tá falando?” Eu digo: “Eu tou falando cum você, rapai”. Aí parei já pra brigar mesmo. Eu ia dar ia mostrar a ele que era um magrinho, mais que num ia brigar o homem dava dois de mim. Vou mostrar a ele que ele vai levar na lata também, pra ele senti na pele. Aí quando eu olhei pra traz assim, que dei um passo pro lado dele assim, ele abriu a bolsa e puxou um punhal. Ele puxou o punhal, eu dei uma carreira eu corri igual a um menino de dez ano. Eu digo: “Pronto, se ele me pegá , eu tô morto! Meu Deus do céu. Do jeito que eu sou mole!”. Eu tenho um problema comigo, tenho um problema muito sério e é é nervoso, sabe? Eu sou nervoso. Se eu ver sangue demais saindo de mim eu acho que eu morro, sabe? Que se eu vejo uma [fura-] se eu levar uma furada no dedo, eu apertar o sangue começa a pingar, olhe daqui um minuto eu tô branco e tô já caindo. E é [che-] tem que cheirar álcool, tem que, a minha pressão vai embora. Então se um dia eu levar um uma “putucada” doma faca, eu acho que eu morro. Morro do nervosismo, certo? Então eu corri que nem um doido. Foi a única vez que eu vi que meu momento se eu num tivesse perna pra corre, eu morria ali. Porque o cara dava dois de mim, tinha as perna maior que a mesma, quando eu olhei pra trás assim, o cara faltava poucos metro pra mim pega. Faltava uns dois ou três metro pra me pegar.

Eu dei uma carreira, parecia meu Deus do céu, ele vai me pegar! Eu dei uma carreira, ôche! Eu num gosto nem di lembrar, fico logo nervoso.

E* E como foi que

F* Porque minha primeira mulher morreu de de furada, né? Eu digo: “Pronto”. Aí me lembrei logo da minha filha, aí digo: “Pô, minha filha perdeu a mãe porque morreu furada, agora perder o pai do mesmo como”.

E* Foi?

F* Do mesmo gesto! Ah, não! vai me pegar não. Dei a carreira mais feia do mundo pro lado do posto ali.

E* Como você se virou então? Se [salv-] ficou aonde?

F* Eu corri pra aqui. Ele parou, né? De de correr atrás de mim, mais, ele viu que eu tava correndo pro lado do posto, aí ele parou. Quando ele parou, aí eu desci pro lado de cá. Chamei ele de marginal: “Ó, seu marginal {inint} (ruído) vou pegar você”. Ele disse: “Vá lá!”. Aí eu vim pra aqui, peguei minha faca, botei aqui e fiquei olhando pra ali pra aqueles lado dali. Porque eu disse: “Se ele vem por ali, dessa vez quem bota ele pra correr, sou eu”. Fiquei nessa ansiedade aqui e trêmulo ainda, né? E cansado. A língua ah,ah,ah! Cansadão! Eu digo: “Meu Deus do céu, carreira mais feia!”. Passei uma semana cum dores nais pernas. Nais duas perna, cum dores nais perna0 duas semana. Andava, sentia uma dor na coxa maior do mundo, da carreira que dei.

E* Ô seu Josias, o que é que o senhor acha da sua forma de falar?

F* Eu sempre achei ela meia ligerinha demais, sabe? Principalmente quando eu começo a bater um papo, eu acho que só quem pode falar sou eu (risos) e vou me embora batendo papo, se a pessoa num me pedir uma pausa, eu acho que, enquanto ele puxar assunto eu tô falando e se aquele assunto num terminar, pronto.

E* E o senhor acha que fala diferente dais pessoas de João Pessoa?

F* Nem de todas, sabe? Eu acho que a pessoa quando tem pausa na na sabe falar cum pausa, dando {inint}, dando paradazinha e tudo mai na na voz, no [bati-] papo, é porque ele chegou a um grau de estudo que deu pra mostrar a ele como é que se deve deve conversar, entendeu? Que eu num vejo, desse tempo tudinho que eu ando, eu num vi ainda uma pessoa que estudou até a oitava série, uma pessoa que já estudou até o primeiro ano, tendo pausa. Num vi.

E* E o que é que o senhor mudaria na sua forma de falar ?

F* Eu acho que eu tenho eu tenho que entrar num num curso de de línguas, sabe? Principalmente portuguesa, que me indique o meu modo de falar vai ser enquanto eu num entrar num num numa especialidade dessa forma, eu sempre vou se desse jeito, falando desse jeito, apressado. E eu acho que tenho que mudar é meu jeito de falar assim, num deixo ninguém falar. Por exemplo, eu sou uma pessoa mal educada nesse nesse assunto. Porque se a pessoa me chama pra um assunto, eu começo a falar até dizer assim: “Entendi, entendi, entendi”. Agora me diga isso aqui também, entendeu?

E* O senhor acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

F* Não, falam não. Eu acho que não.

E* E qual a diferença que o senhor percebe?

F* Pronto, eu percebo assim: “Uma pessoa que é carioca fala de um jeito assim meio meio assoviando, né?”. Já o o o guiando, o para é o guiando, o Bahia, né? Esse pessoal de fora assim tem uma voz diferente, tem um sotaque diferente, tem a pausa diferente. Tem coisas que ele diz aqui, que lá eles falam de outra forma, que é a mesmas coisa, muda somente o nome, sabe? Minha irmã passou um tempo em em Arapiraca quando chegou aqui, chamava din-din de “frau”. Que bixiga é frau? Din-din? Ela disse: “É isso que você tá chupando”. Eu digo: “O quê, din-din?”. Ela disse: “É, lá é “frau”. Eu digo: “Então tá bom demais assim. Eu num sabia nunca. Eu chegasse lá ia pedir din-din”. O caba disse: “Não, aqui num tem din-din”. Ela disse: “É coma aqui aqui eu cheguei ali pedindo “frau”, a mulher num tinha frau”. Eu digo: “E o que é frau”?.

E* o senhor conhece alguém que fala diferente do senhor?

F* Conheço. Conheço, até fiz amizade cum eles tudo. Uma voiz muito diferente mesmo. Apesar que eu já passei seis anu convivendo cum uma pessoa que falava totalmente diferente, né? Vá fiquei era coroinha, passei seis anu ajudando um padre que ele era alemão e ele puxava. O meu nome ele puxava de um jeito e o nome de outra pessoa de outro. Ele falava uma palavra é o nome jornal, que a gente chama jornal, ele falava: “Vai comprar um jornal” mais rasgado, ou jornal sei lá mais rasgado.

E* o quê?

F* Jornal por exemplo.

E* Ele chamava como?

F* Ele falava: “Vai buscar um jornal”. Dava um jornal, um negócio bem rasgado. Que ele dizia querendo puxar o Português, né? É só assim, eu fui olhando, observando, eu acho que tem muita gente que fala diferente. Muito diferente mesmo. Falar português é a palavra também é meia diferente. Ele falava muito puxando o erri ou no esse, né? Eles capricham mesmo na palavra. Então é dessa forma que eu já trabalhei com muita gente assim. E agora a pessoa que com quem eu tô trabalhando eu acho que eu nunca vou mudar o meu jeito de falar, sempre apressado, e quando ele começar a fala num deixa ninguém mais falar: “ bu bu bu bu”. E pra ver ele falando, ele é um cara formado, né? Um diretor, tudo mais, ele é igual a mim. Se eu for falar, eu num deixo ele falar de jeito nenhum. E pê pê pê pê pê tem que mandar eu parar. Se ele num mandar eu parar, eu num paro. A mesma coisa é ele... Quando ele foi falando, só quem fala é ele, que num dá uma chance.

Informante 16

Informante: LGP

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 5 a 8

Sexo: Masculino

E* Gravação com Luzinaldo. Entrevista com Luzinaldo Gomes Pedro. Luzinaldo, quais os bairros que você já morou?

I* Em Valentina e Roger.

E* E Roger? Aí por que você pra, para o Roger?

I* Eu nasci e me criei no Roger, aí eu tirei uma casa no Valentina, passeis uns tempos morando lá e depois eu voltei pro Roger de novo, tá alugada a casa. Por uns dias.

E* É, e por que cê nunca mais, depois que foi pro Roger, saiu de lá?

I* Porque eu gosto muito do Roger, um local muito bom de se morar.

E* Desses bairros que você já morou, qual é o que você sente mais saudade?

I* É o Roger, onde nasci.

E* Hum, hum. Quando você chegou aqui no Roger, como era esse bairro?

I* Era, era muito é esburacado, isso quando eu nasci, né? Assim, quando eu me entendi de gente. Aí, com dez anos era um esburacado tudinho, hoje tá mais, é como é que se diz? Ta mais é urbanizada, né? Saneada e tudinho, calçamento, feito o calçamento, tudinho. Melhor ainda.

E* Era povoado, bem povoado?

I* Era.

E* Aí, por que é que hoje você mora com sua mãe?

I* Que num é, sou solteiro ainda.

E* Ah!

I* Sou pai solteiro.

E* (Risos) Sei. Como é sua família?

I* De bem. Meus pais, é meu pai me deixou quando eu tava, me deixou, deixou a casa quando eu estava com nove anos, comecei a trabalhar com dez, e hoje, graças a Deus, minha mãe criou todos os, todos os filhos, cada um tem sua profissão, graças a Deus, e teve tudo bem. Uns casados e outros ainda, um solteiro ainda.

E* Hum, hum! E por que seu pai deixou sua família?

I* É quando ele achou outra, ah! Como a turma diz, achou outra melhor, e, e, foi embora e deixou tudinho, e, [de-] deixou pra lá, num deu, deu nada, num dava nada.

E* Qual foi o seu primeiro trabalho quando criança?

I* Meu primeiro trabalho foi esse que ainda hoje eu estou: a Prefeitura. É, é, trabalhando na, trabalhando com máquina, eleográfica, mimeógrafo, é xerox, encadernadora. Primeiro trabalho, eu comecei e até hoje estou nele ainda.

E* Mesmo quando criança? Já mexia com isso?

I* Já, quer dizer, quando eu cheguei eu era, apenas eu ajudava. Hoje eu comando o setor.

E* Você tinha que idade, quando chegou aqui?

I* Cheguei aqui com 11 anos, com dez pra onze anos.

E* É, das histórias de criança, das suas histórias, é qual é a que você, a que mais lhe marcou?

I* A história de criança? É quando, antes de eu trabalhar, eu, eu, gostaria muito de, eu pensava assim, eu queria ter uma bicicleta, queria ter um dinheiro para me, é para eu comprar as coisas que eu pretendo, e foi, foi isso que até aí realizei todos os os desejos que eu queria, realizei. Até agora, o que eu queria a, quando era criança, consegui.

E* Você era traquino?

I* Como assim?

E* Você era brincalhão, trabalhoso?

I* Não, eu gostava muito de estudar, mas depois, é, na época que meu pai saiu de casa aí eu tive que parar mais o estudo eu perder mais o estudo, sabe? Eu gostava muito de estudar, aí tive que trabalhar, pra ajudar minha mãe. Aí parei mais o estudo e tornei a estudar, passei a estudar à noite, aí fui atrasando, atrasando, depois terminei com, com um esforço danado consegui terminar o primeiro grau, entrei no segundo grau, mas aí parei de vez. Me dedicava só ao trabalho mesmo.

E* Da escola do seu tempo de, de, de criança, qual a [pro-] a professora que você mais lembra hoje ainda?

I* São, são duas, é professora Lourdinha e professora Carminha.

E* Como eram elas?

I* Era pessoa bacana, elas se davam, elas gostavam muito de mim, até os outros alunos diziam, diziam até assim: “É a senhora só gosta mais de Luzinaldo, num sei por quê!” . Ela chegava, dava, quando chegava me abraçava, dava um beijo em mim, tudinho. Aí os alunos sentiam ciúme.

E* Hum, hum. Quando você era mais jovem, o que você mais gostava de fazer?

I* Gostava de jogar.

E* De jogar? E festas?

I* Festa, festa eu gostava muito de ir, porque, de primeiro a gente saía do Roger, ia pra Jaguaribe, no Assex. Hoje num pode mais, hoje a gente num pode nem sair de casa, assim quando dá sete horas da noite, é, é, dezenove horas à noite, nós num pode mais sair de casa. Antes a gente rolava até a noite, vinha, brincava sabe, pronto, vinha brincando pelo meio da rua, não acontecia. Hoje, é que é essa violência.

E* Conte-me algumas dessas histórias, da sua ida a uma festa.

I* Não, a gente ia, a gente ia, um grupo de pessoas, a gente ia, brincando, ia até de pés mesmo, num esperava nem por ônibus nem nada. Ia, chegava lá brincava, se divertia, e voltava de novo, muitas vezes a gente voltava até de manhãzinha, o dia clareando. A gente voltava, e tudo numa boa. Hoje nós num pode fazer mais. A gente saía, saía com, naquele tempo com uma garrafa de vinho, aí saía tomando. Eu disse assim: “Vamos fazer assim: a gente, cada um vai tomando, aí cada, de, de dois

em dois postes daqui pra lá, que a turma falava, eu fiquei [com-] vai contando os postes, né? E cada um de vocês de dois em dois postes, um pára e toma um pouquinho de vinho e canta uma música.” Até que um colega meu cantou aquela música de Raul Seixas, né? Aquela que é: “Eu sou a mosca”. Ele cantou a gente ainda hoje se lembra quando a gente se encontra.

E* É, e por que você parou de estudar na oitava série?

I* Eu parei porque tinha muita dificuldade, a gente trabalhava no trabalho que eu agora como chefe de setor de reprografia, aí eu trabalho os dois expedientes, quando chego à noite em casa já e às vezes até passa da, das dezoito horas, que a pessoa com, com chefia, aí a pessoa [preci-] tanto precisa de gente aí a pessoa fica. Aí, pra ir [pe-] chegar na escola, na, no colégio atrasado e muitas vezes eu chegava quando chegava em casa pra tomar banho, num tinha nem condição de, de sair mais tava cochilando. Aí, eu ia perdendo aula e terminou eu parando de uma vez.

E* Você acha que esse seu segundo grau, que você não fez, lhe fez falta em alguma coisa?

I* É claro que faz, né?

E* Em quê?

I* Em muitas coisas porque eu, agora eu mesmo [na proci-] na profissão que eu a, que eu tenho, dá pra mim, dá pra mim muito bem, sabe? Mas, às vezes a pessoa com o, é, terminado o, o segundo grau, é muito melhor, a gente faz muito mais coisa, porque muitas pessoas, a pessoa vai fazer algum curso, a turma precisa de segundo grau.

E* Hum, hum! Como seria, você acha que seria a sua vida se, se você terminasse, tivesse terminado o segundo grau?

I* Eu estaria, eu [esta-] eu estaria formado como uns colegas meus está formado, em engenharia eletrônica.

E* Hum.hum, muito bem. Você gosta dessa área?

I* Gosto.

E* E você tem vontade de ter outra profissão?

I* Não, as que eu tenho já basta, sabe a pessoa tem vontade de ter mais do que uma profissão, né? É como a turma diz comigo que eu, eu, de tudo eu sei um pouco. Aí a turma pergunta porque e, assim quando e, eu, eu faço várias coisas, sabe? Agora, de tudo assim eu chego lá e consigo fazer. Aí, eu, eu tenho, a turma diz que eu tenho, eu tenho você é um gênio, a turma me chama de gênio, porque eu tenho várias profissões.

E* Quais?

I* Tem muita, é porque vem na minha cabeça, quando chega um negócio pra resolver assim, uma coisa [inint] eu dou um jeito lá. Eu chego lá e me concentro um pouco aí dou um, aí termino dando um jeito, consertando.

E* Hum, hum! E em que você já trabalhou, além disso?

I* Eu espero [fa-] eu sou topógrafo, num exerço não. Eu, eu faço estofamento, faço muito bem, de, eu, eu com meu irmão, deixo o sofá mesmo que é [meio] é ele melhor do que um novo a gente deixa, mas a gente o tempo num num num como uma, um, num dá não pra gente fazer não, que pessoa, deve se dedicar só a uma coisa mesmo.

E* Hum, hum! E dessas atividades todinhas que você faz, qual a que você gosta mais?

I* É esse trabalho que eu eu exerço. Porque é um trabalho que a pessoa tem que ter muita concentração e nem, nem todo mundo sabe é, é manusear a máquina. Porque eu é o operador e o técnico ao mesmo tempo. E tomar conta de [uma] de quatro máquinas, sem esquentar a cabeça.

E* Como é que você se relaciona com seus colegas de trabalho?

I* Ah! Eu sou, eu aqui na, na, na repartição, eu sou, eu sou, eu sou o mesmo. Eu sou igual ao servente. Eu num tenho essa coisa comigo não, porque eu sou o chefe, chefe de seção, tudinho, que eu vou, é, os serventes, porque, ele é servente que eu vou, num vou rebaixar ele não, eu sou igual a eles. Às vezes até eu ajudo a ele aqui, quando ele chega aqui, precisa, eu até dou uma força a ele. Isso é igual: tanto eu trato o, o servente bem como eu o secretário. Trato tudo na [me] é igual.

E* Já houve algum desentendimento com você?

I* Não, a turma aqui, maioria nos vinte e três anos que eu tenho de repartição, muitos deles aqui, quando chega aqui é, é, eles já vêm já, já, os que vão chegando, eles já traz um, um, a, as pessoas que já passaram por aqui, é, os [che-], os chefes de seção, diretor, tudinho, eles já vêm, eles já, já, os que vão chegando, eles já trazem um, uma, as pessoas que já passaram por aqui, é, os [che-], é chefe de seção, diretor, tudinho eles já vêm, eles já, já vêm com um certo dizer que é uma, eu sou é uma pessoa bacana, uma pessoa, eles já, eles já dão um, é, como é que se diz? Um, um, eles já dá um bom exemplo, sabe? Ele vem dando, dizendo que eu sou uma pessoa boa, [ad-], é, trabalhador que a gente [pre], que precisa muito, a repartição precisa muito.

E* Mas nunca houve não, nenhum desentendimento com ninguém?

I* Não, não. Eu procuro fazer mais amizade, porque é importante.

E* Como é o seu dia-a-dia? Me conte detalhadamente.

I* Ah! Eu, é aqui na repartição, durante a semana, final de semana, é eu, me divirto, eu me divirto muito com o meu pirralho. Saio pra se pra se divertir com ele, que a, a uma das coisas que eu mais adoro, é o meu pirralho.

E* O que é que você faz?

I* Saio com ele, vou pra o parque, vou, vou a um circo, uma praia, dando, dando os exemplos, mostrano os lugares bom e os ruim, mostrando a ele pa, pra não, quando, quando ele crescer, não ser um menino como os outros, como a gente vê, nós vê muitos, os que as, as crianças quando crescem o pai num, num dá aquele a, é, aquela educação, eles cria a, à vontade mesmo. Aí quando cresce, aí pronto, num respeita pai nem mãe. O meu está com sete anos, e eu só em falar com ele, só eu falar com ele assim, quando eu vejo já tá ele, eu falar com ele uma coisa errada, pronto, ele já fica se tremendo, e eu nunca bati nele.

E* Como é ele?

I* É um menino bacana. É atencioso, é brincalhão, ele é educado. Até que muita gente se admira com ele, com a, a idade dele e a, o tamanho dele, sabe? Que é, parece ser um menino com de oito a dez ano0.

E* O Luzinaldo, e a mãe dele? Por que não, não está com vocês?

I* Porque não deu certo. Aí a pessoa quando, quando uma coisa não dá certo no início, é melhor cortar logo pela raiz, pra futuramente não dar problemas maiores.

E* Como foi que você conheceu ela?

I* Eu conheci no Roger mesmo, de colégio. Que eu morava no Roger num colégio, aí entrei naquele de vim pra casa, tal tudinho, terminou a gente se conhecendo, aí pronto, aí terminou nascendo ele e, e, então nós fomos morar juntos. Não deu certo, então cada um pro seu lado, hoje somos amigos hoje. Porque muitos, depois que separam quando acaba tudinho, é o maior inimigo. Mais nós não, nós somos grandes amigos. Toda a família dela gosta de mim, chego lá, e chego lá, quando eu estive doente, rezaram muito por mim, pá, porque tive muito mal, aí eles são, são muito amigos.

E* Você teve doente do quê, que teve tão mal?

I* Eu tive uma, devido uma máquina que eu trabalhei, que usava amoníaco, aí essa máquina é deu, deu, varizes no esôfago, causou varizes no esôfago, aí eu me internei uma primeira vez. Na segunda vez, com um ano e meio depois, deu úlcera no duodeno. Aí, nessa quase que eu ia. Cheguei à beira da morte. Mas, graças a Deus, com o conhecimento que eu tenho, na, no meu, no meu trabalho, muitos chega muita gente, eu faço muito favor a médico, a engenheiro, a tudo, porque nessa nessa nessa repartição a gente trabalha muito com, com essas pessoas, né? Chega pra o - me procurando, a gente atende ele e disse, aí ele pergunta quanto é, aí nós diz: “ Não, futuramente eu posso lhe precisar.” Aí pronto, foi quando cheguei, chegou a hora de eu precisar. Cheguei, tinha três médicos, aí: “Diniz, esse rapaz aqui eu conheço, esse aqui é meu, é meu”. E se não fosse isso eu tinha morrido, já tinha, já num tinha voltado mais não.

E* Como é se sentir assim, à beira da morte, hein, Luzinaldo?

I* É uma coisa que nós num é nem pra se [pens-], num é nem pra se pensar mais, viu? Porque, é uma coisa que a gente fica assim, sem, aí fica {inint} aí vê tudo sumindo. Eu cheguei à beira

mesmo, fiquei no balão de oxigênio até o, o relógio que tem, ele se diminuiu, diminuiu, mas graças a Deus é que eu passei por essa.

E* E:, se você ganhasse na loteria, o que você faria por sua família?

I* Eu já ganhei uma vez na loto, fiz a quadra já, aí eu [rece-] quando eu recebi o dinheiro perguntei se a minha mãe, o que ela tava devendo, ela tava devendo muito no comércio, eu também estava devendo muito no comércio, eu quando eu, quando eu comprava fiado, que eu saí de fiado, fui, uma promessa que eu fiz e graças a Deus hoje eu num, num devo, devo muitos favores, mas é, é, esse dinheiro eu num fiquei com nada dele não. Paguei toda a despesa que, toda a- o que eu devia, tudo o que eu devia, paguei o da minha mãe e, e, das minhas irmãs. A, o dinheiro eu gastei todinho, mas também ninguém ficou devendo eu fiquei satisfeito.

E* E hoje, se você ganhasse, o que você faria?

I* Ajudaria de novo a família. Na, aqueles que, aqueles que viessem pedir, eu num, eu num, eu, eu ajudaria depois, sabe? Mas eu, primeiro [aque-] aqueles que não teve, como quando eu ganhei ne, nenhum pediram nada. Teve deles que mandaram eu colocar dinheiro no banco. Aí, não, aí eu ajudei tudinho. E ajudaria, não [den-] só da minha família, mas uns que eu, o, outros colegas, a, que tem muito [po-] são muito poucos colegas mas, ainda existe. Eu ajudaria também.

E* O que você faria por eles?

I* Eu, eu ajudaria, né? O, eu com- eu não, eu não dava dinheiro, eu compraria um, uma coisa pra eles, eles se manterem. É, é, se manter, uma coisa que desse pra ele- um- pra ele ter um lucrozinho. Futuramente, pra daí ele, se ele- se é- se manter né? Ter um, um, uma vida razoável.

E* E da sua rua, quem você ajudaria?

I* Da minha rua? E:, da rua que é difícil, eu moro há muito tempo lá na rua, mas, eu num conheço muita gente da rua não. Moro há muito tempo, há vinte e- trinta e seis anos, mas ainda - o meu negócio é, com vizinho é mais: “oi, oi”. Num gosto de estar na casa de vizinho e, tem - eu tenho muito agora da rua mesmo que eu ajudaria, que eu conheço, quando eu estava doente de duas horas da madrugada, foi ele que me levou, deu uma força danada, é, é, Zé Maria. Chama-se Zé Maria, mora lá em frente de casa. É uma pessoa fora do comum, é da família.

E* E:, [co-] o que você sentiu, quando você soube assim que tinha ganhado na loteria?

I* Eu conferi a, eu conferi o cartão umas dez vezes e, [quan-] e quando fui na, pra Caixa Econômica, eu só, eu só fiquei [se-] só fiquei mesmo é, sabendo mesmo que ganhei quando recebi o dinheiro. Aí eu, pronto, eu confiei, que a, a gente fica assim, tão assim. Será que eu, será que, será que foi mesmo, será que foi? Eu conferi, eu conferi, eu conferi aí depois eu fui na Caixa Econômica, aí cheguei lá, aí foi, eu tinha um com- eu tinha um colega que trabalha lá, aí ele disse assim: “Mas tu ainda passasse um dia pra vir receber?” Eu disse: “Foi ó, eu fiquei tão assim!”. Deu um trocado bom, sabe? Deu pra, pra resolver os problemas, e da minha família.

E* Deu quanto?

I* Deu na é: na, na, foi na época deu dois, foi dois, deu uns dois milhões e pouco, um negócio assim. Um trocado um trocado assim.

E* E:, o que você gostaria de Ter na sua casa mas você não tem?

I* Era, era um vídeo cassete, que me falta, é, eu tou pra comprar.

E* O que você mudaria nela?

I* Na minha casa? Eu vou voltar a morar no Valentina pra reformar ele todinha. Agora tô tô fazendo botando pergolado, aumentando a sala, o terraço, fazendo outro quarto, um quarto pra o pirralho, que, se ele [qui-], quando ele, se ele quiser, que ele quando crescer a mãe dele disse que vai querer morar comigo, e eu já tou construindo um quarto pra ele e pronto!

E* A mãe dele?

I* Disse que eu ia morar porque eles, ele, tudo é, tudo é, até ele dormindo ele, ele fala o meu nome, é “meu pai, meu pai”. Tudo é meu pai!

E* Então quer dizer que ele não mora com você?

I* Não, mora com a mãe dele. Pego ele no final de semana.

E* E, e:, o que você achou da classificação da seleção brasileira para a copa?

I* E:, a seleção brasileira tem, nós temo0 nós temos muitos jogadores, como a outra tinha o rei Pelé, né? Nós temos muitos jogadores, agora, naquela tem, no, na, na época que o Brasil ganhou a copa do mundo, ele jogava com amor à camisa. Agora ele joga, ele joga pensando no dinheiro. Porque nessa, nessa, nessa, nessa copa agora, na é,, fizeram uma reunião, perguntaram assim: “ Quanto nós íamos ganhar?” . Quer dizer assim ele num tá defendendo o Brasil, ele tá [defen-] ele quer é o dinheiro. Ele disse aí que nós temos muito jogador pra ganhar a copa do mundo, tranquilo, agora, porque ele, ele num joga com amor à camisa. Ele joga pensando só na, no dinheiro.

E* O que você acha de Romário?

I* Ali, ali é, é, é um ídolo. Ali é demais. Um jogador exemplar. Mostrou que, mostrou que é craque.

E* Se compara a Pelé?

I* Não, Pelé não. Ele, ele é [no-] ele é novo, ele pode, ele pode até chegar, sabe? Ele pode até chegar lá, com a humildade dele. Que ele é uma pessoa muito, muito humilde, como Pelé. Pelé foi e ainda é. Que é um, que é um dos mais ricos do, do mundo e tá- e sempre ele simples. Como Romário, Romário ele você vê que ele se deitava, sentava em cima da bola, é um cara simples. É, fazendo gol, sabe enche- sabe driblar, sabe tocar a bola e é um cara amigo. Como ele, ele e Bebeto, né? Eu dou o maior valor a eles dois, porque é, é uma amizade danada, né? Tanto no futebol como fora. Ele pode até ser, ser um rei.

E* Você sempre vai ao, ao estádio?

I* Vou sempre.

E* Já houve alguma briga por causa de time, lá?

I* Não, comi - eu já, já houve em Campina Grande, quando eu fui assistir Botafogo e Campinense. Nós, nós é [fret-] é fretamos um ônibus, nós fomos um dia saindo do estádio, é quebraram o vidro todinho do ônibus e, e, nós ficamo0 lá, numa confusão danada. Aí, eu sei que era pra gente chegar aqui de oito horas da é, é, dezoito horas, viemos chegar de uma hora da madrugada. Porque tinham quebrado o ônibus e ele não podia vir assim e pegaram um dos que quebraram, e colocaram na polícia e ficamos lá este tempo todinho. Foi a única confusão que eu...

E* E quebraram o ônibus por quê o ônibus?

I* É porque em Campina Grande eles são, eles se dedicam muito a, aos jogos, porque é o único divertimento deles que eles têm. Aqui não, aqui que tem praia, tem tem muito divertimento. E lá, que é só de- aquele divertimento deles. E eles num querem perder. Aqui quando eles, quando eles vêm, quando eles vêm pra cá, eles chegam lá, nós damos a maior força. Num briga nem nada, separa a torcida, tal. E eles não, eles, quando chega lá, eles jogam até fu- até aqueles foguetões eles jogam assim pra cima da pessoa mesmo. Isso é, eles são demais, é, é, é até uns pessoal um pouco ainda atrasado.

E* Onde é que você joga as suas peladinhos?

I* Eu jogo no Roger mesmo, no campo do Onze e no campo da Cptran.

E* Como você se acha é:, como jogador?

I* Eu, eu gosto de, eu gosto de jogar o que eu acho de num, pra divertir, num é perder - o pra perder o perder um - é fazer esportezinho, né? Eu gosto de jogar.

E* Como você se sente numa peladinho?

I* Só é querer ganhar, né?

E* E o que é que vocês fazem depois da pelada?

I* É, [na-] muitos deles vai tomar uma cervejinha. E, eu, que num - eu não estou bebendo, eu não bebo, eu vou, tomo uma guaraná com ele, pá discutir o que nós jogamos. A gente a gente, até arenga assim, mas nós num é briga não. Arenga assim, dizer assim:” Não, porque tu visse aquele traço que eu dei, aquele outro que eu dei, e o que tu levasse?” e tal, aí pronto, é só aquilo.

E* Mas, já houve confusão?

I* Não, houve confusão só de boca assim mesmo, a gente dizendo assim:” Mas eu dei um traço em tu, é porque tu é ruim e tal”, mas nós vir brigar, não.

E* Você é considerado um bom jogador, lá?

I* Razoável.

E* Olhe! (Risos)

I* Na minha condição de ponteiro esquerdo, é razoável.

E* É, é, das festas do ano, Luzinaldo, qual a que você mais gosta?

I* É ano novo e carnaval.

E* Por quê?

I* Porque o ano, o nascimento de Cristo, é final de ano, as pessoas, as pessoas se sente mais é, mais irmã, humana, a pessoa pensa mais, né? Em rezar tudinho, pra vê que, pá vê se melhora. É, melhora um pouco a, a, esse, esse Brasil né? De, de tanto sofrimento. E carnaval, porque é uma alegria, é [pa-] eu gosto muito de, do carnaval, a folia só num gosto da, do mela-mela, mas da, do, do clube, a, no clube é muito bacana.

E* Como foi o seu melhor carnaval?

I* O meu melhor carnaval foi, foi, é, era quase todos anos, que agora há uns três anos atrás, eu num tô saindo mais, porque tem uma charanga e essa charanga ainda hoje sai, e é todo ano era, era bom pra gente, porque cada um ano a gente saía melhor, e eu num tô mais podendo, eu num tô mais podendo é tocar, por causa do, do, do peso do instrumento, mas meu irmão tá comandando, e a madrinha, que é a minha mãe, ela é que comanda também.

E* Ah, e como foi que surgiu?

I* Ah, ele surgiu assim: eu e mais três colega, nós vamos fazer um batuque, aí nós fizemos. Compramos os instrumentos, já faz já dezesseis anos. É, agora, é, o nome, o nome é “Iniciante do samba”, porque é que nós somos sempre iniciantes. O nome da batucada é Iniciante do samba, fundado em quinze do dois de setenta e sete.

E* Me conta alguma história engraçada desses anos todos.

I* A história engraçada foi, aí nós quando fomos pra Forte Velho saímos, aí quando, é, daqui, daqui pra lá quando se nós fomos, um teve um menino lá que ele comeu picado antes de nós ir, e no meio do caminho deu uma disenteria nele que ele mandava o caminhão parar quase de metro em metro. E a gente riu pra caramba.

E* Como é a charanga?

I* É a gente, reúne os colegas e durante o ano eles vão, ficam dando uma parte aqui todos os mês, o mês, pra quando chegar o final do ano nós num é, que a PBTUR, a, o, as [cha-] as charangas, eles num dão verba não. Aí nós, nós faz - nós fazemos bingo, os, os, os colegas vai ele dá uma taxa, é uma taxa em dinheiro, que quando chega no fim do ano, é pra comprar a fantasia e comprar as peles, o, os, algumas coisas que pra fazer a faixa, pra colocar no caminhão e pagar o caminhão.

E* As peles?

I* As peles dos instrumentos.

E* É, e ano novo, qual foi o melhor de sua vida?

I* O ano novo? O ano novo foi, foi em [out-] eu, eu estava em casa, porque eu gosto sempre de passar em casa, e quando eu passo o ano novo eu tome - eu fui tomar banho, disse assim: “Eu tenho que tomar banho antes de romper o ano novo”. Aí, eu tava tirando o sapato, num quis sair o sapato, eu peguei terminei, quando tava rompendo o ano novo, que [-tavam] soltando os fogos, aí só foi eu - “pronto, vou tomar banho com tudo”. Aí, tomei banho com roupa e tudo. Tava com roupa branca, os sapatos saiu um, o outro não. Tinha tomado já uma champanha. Aí, eu peguei, tomei com roupa e tudo, sapato e tudo. Aí, minha mãe ficou rindo pra caramba.

E* Já houve algum ano novo triste?

I* Já, quando eu passei internado.

E* Como foi?

I* Esse problema meu que: aconteceu, a varizes do meu esôfago.

E* Como é passar o ano novo internado?

I* É:, a gente [so-] a gente vê, a gente escuta de longe [aque-] aqueles fogos, tudinho, e nós lá, um olhando pra o outro, rezando, pra ver se nós sai [da-] sai daquela, dentro do hospital.

E* Para que lugares do Brasil você já viajou?

I* A:, viajei um bocado. Já fui a Recife, muitas vezes em Recife, Natal, Aracaju, Salvador, São Paulo, e o Rio. Rio de - Rio mais de passagem. Parou, parei assim pouco tempo. São Paulo eu, São Paulo eu passei mais tempo. Na, em Salvador que eu viajei mais. Tem um, tem uma, uma faixa de umas dez viagem a Salvador.

E* Como foi a viagem que mais lhe marcou?

I* É:, tem a de São Paulo, quando eu fui com minha mãe, que nós quando chegou lá, a gente, a, o, foi bom demais. A gente daqui pra lá, logo no começo, nós quando sai, é cada um na sua. Depois, quando passa a noite [com-] passa um dia, aí a gente, nós fica mesmo que ser uma família. O que faltar um o que faltar o outro tem, isso tudinho, a gente, é um brincando, um já senta na cadeira do outro, vai bater papo com o outro. Vai passando o tempo, porque são três dias e meio de viagem, aí tem que ser tudo amigo, porque aqueles que for acanhado, eles vão sofrer. E na [vo-] aí o ônibus também que a gente pegou também na volta, eu tinha comprado umas banana lá muito bonitas, coloquei na, coloquei na, é no lugar ao lado assim da, da poltrona, mas quando chegou em Salvador, as bananas tava tudo preta. Já tava entusimado de comer banana. Terminou eu jogando tudinho pelo vidro. Minha mãe ria que só a piula. Pra mais nunca eu comer banana. E a de Salvador é que é a primeira vez quando nós fomos, fomos pra, [ad-] adorei que nós vamos passar no “ferro-boto”, é um navio, chama “ferro-boto”. Atravessei pra ilha de Itaparica. É uma coisa muito bacana. Aí [quan-] toda vez quando eu vou, aí pronto aí eu me lembro logo de ir. Passar pra ir na na ilha. Se num, se a pessoa como diz assim, se não, não - foi em Salvador, no Senhor do Bonfim e não ir na ilha de Itaparica, a pessoa, é, é, se - não, não foi em Salvador.

E* Como é a ilha?

I* Um local muito, é um local bacana, a pessoa a travessia, lá tem as praias, praias bacana, tem locais muito [bacan-]

E* ... Das últimas em Recife, qual foi a melhor?

I* Foi quando nós fomos em Águas Fina, nós primeiro fomos na, na em, na praia de Boa Viagem, quando chegou lá tinha, é, tinha uma macumba lá que a turma fizeram lá. Aí, nós quando chegou tinha dinheiro, tinha, tinha galinha, tinha, era, tinha, é, [du-] duas garrafas de pinga fechada. Eu sei que uns cara lá pegaram a pinga, eu peguei e disse assim, aí a turma tava com medo, aí eu disse assim:” É o seguinte: com a mão direita é ruim, eu pego com a esquerda. Bota o, bota o pé esquerdo na - bota o pé esquerdo na frente e a mão esquerda, quando acabar tira o dinheiro”. Aí eu tirei o dinheiro. Aí depois que eu tirei o dinheiro, aí pronto, ele fez assim: “Se tiver que pegar, pega nele”. Aí tiraram as pinga, tudinho, aí foram, foram lá terminaram eles beberam as pinga. E a gente foi pra Águas Fina⁰, quando chegou lá aí, uma menina lá que era, tava me [tiran-] me paquerava e eu num tava nem aí. Quando chegou lá na piscina foi que era, ela veio me chamar pra [ba-] bater um papo, tudinho, aí foi quando eu saquei que ela tava querendo é, tava me paquerando. Aí nós, nós pegamos saímos e fomos conversar.

E* E aí?

I* Aí viemos né? É, namorando dentro do carro, na volta.

E* E no Rio, como foi no Rio?

I* No Rio, no Rio tem não porque eu passei muito pouco tempo no Rio. Tem uma história em São Paulo. Que quando eu cheguei lá, aí eu tenho família na chama, na rua “Um” e rua “Quatro”. Nós ficamos na rua “Quatro”. Aí tinha, eu tinha um primo na rua “Um”, que tinha um, um, tinha botequim, aí eu peguei, saí era umas, era umas dezoito horas, eu saí pra, da rua “Quatro” pra rua “Um”. Quando eu ia caminhando assim, chegou um, aí um cara assim me encarou, aí olhou pra mim assim, aí eu aí eu tive que, tive que que me desenrolar. Aí eu disse assim:” Oi, ô meu” , aí eu fui logo na gíria, na gíria paulista. Aí eu saquei pra ele assim e disse:” Ô meu, você, se você for esperto, eu sou esperto e meio”. Porque esperto lá é ladrão. Aí eu disse pra ele se ele for esperto, é,

eu sou esperto e meio, aí ele olhou pra mim - sim eu disse mais assim: “ eu sou esperto e meio e eu sou mais do Norte, olha aqui, quer ver a faca?”, Aí ele se picou, saiu bem ligeiro. Quando chegou lá, aí quando chegou lá na, na rua “Um”, eu disse lá pro meu primo, meu primo caiu na risada. Ele disse: Daqui a pouco ele passa aqui. É um, é um esperto mesmo”. Aí com um pedaço ele passou assim, aí, aí meu primo pegou e, pra gozar com ele e disse, chamou ele assim e disse : “Olha aqui o meu primo do Norte aqui olha, aí, é esperto também”. Ele pegou e se se picou, nem parou.

E* Você já esteve numa situação assim que você tenha dito pra você mesmo, assim: “Chegou a minha hora” além daquela?

I* Chegou a hora assim de...

E* Que você tenha dito pra você mesmo: “Chegou a minha hora, né?” situação difícil...

I* Assim de tá. Como assim? A gente tá, chegar a hora assim de de... a

E* De morrer, ou o que!

I* Não, isso aí já pense, eu eu pensei nisso quando eu tava internado. Quando eu tava internado, que tava no balão de oxigênio, que eu cheguei lá antes de quando eu, quando me levaram, eu já tava virando os olhos, quando fui [le-] pronto, aí depois quando eu fui tornando mais, tornei mais um pouco, que os médicos lá que me deram a maior força, e comecei assim, aí eu, e voltou, quando deu a reação de novo, aí eu disse: “Pronto, agora se daqui num num [vo-] eu num volto mais não. Dessa vez agora eu vou”. Mas, graças a Deus que deu tudo certo, com a ajuda de Deus e as promessas que fizeram pra mim, eu estou aqui ainda contando a história.

E* É:, lá no seu bairro já houve algum caso de violência, de estupro, de morte e que lhe marcou muito?

I* Não, houve, houve um acidente com dois, dois [meni-] dois filhos-de-papai, como se diz. Eles num mora nem lá. Tinha na esquina lá de casa, tinha um barraco e a, os pessoal gostava muito de – o barraco era fechado, vive fechado, aí a turma, a os pessoais, gosta muito de sentar na calçada, que é bem ventilado, e esses dois [gu-] é, dois guris num carro, é drogado, do jeito que vieram entraram assim, aí, aí, sobraram na curva, aí subiram lá e [ma-] e matou duas pessoas. E teve um que jogou bem distante assim que pediu socorro a um de lá e ele, e ele num socorreu, e e aí os dois [mo-] um perdeu um braço, com, depois de um dia morreu. E o outro morreu na hora. Eu fiquei chocado porque na [ho-], a pessoa com, com um carro e não não não socorreu.

E* Como é que você essa violência, que tá, Luzinaldo?

I* Isso aí, é, isso, essas violência é isso é devido a, a esse é é que que [ens-], que ensina aí essas violência toda é a televisão. Era pra, pra ensinar mais [violên-] [estud-], é pra ter mais estudo. Mas tem não, tem mais filme a, ensinando a pessoa a, a como é, é, é como é, como fazer a violência. Que era pra ser era pra haver mais, mais educação. Mas não, é ao contrário.

E* Você conhece alguém que passa fome?

I* Conheço.

E* Como é a vida dessa pessoa?

I* É não, é a pessoa chegar em casa e não ter nada, não ter nada pa comer. E: a pessoa fica dependendo, dependendo dos odo, assim até, é até lixo assim a pessoa come. Assim a pessoa catar o catar o lixo pa comê. Mas é é eu agora é um, é um ditado que a pessoa diz: se a pessoa não puder, a pessoa não [pu-], se não puder [ajud-] é, se, se você tiver pena e não poder ajudar, não tenha pena. Que, se for ajudar um, tem que aí, a [gent-] tem aí vai, aí só vai dar pra aquele? Não só, não é só um que, que, que está nessa situação. Isso aí é pra aqueles que estão no poder, o Presidente {inint} mas ele num olha não, ele só olha pro bolso dele. É como está acontecendo aí, isso tudo no Congresso que tá acontecendo, que cada um quer ganhar mais. E deixano, e, e, só quer sair, e só quer saber deles, e deixar o, os outros brasileiro, num quer nem saber.

E* O que é que você acha disso?

I* Isso devia ser uma, fazer uma limpeza geral. Tirar todo mundo, começar o, colocar, colocar tudo novo, num, nem um é, é é, político colocar tudo novo. Tirar todos, não deixar um. E, eu acho do jeito que vai, era melhor entregar ao Exército de novo, às Forças Armadas. Que pelo jeito, as Forças

Armada por, por ruim que foram, mas eles combatiam muitas coisas. Num acontecia o que tá acontecendo hoje.

E* Você acha que era do mesmo jeito de hoje, na época das Forças Armadas?

Não, num era não. Era, era uma rigidez, mais rigidez, tinha, tinha muita, tinha, era, era ainda mais, era mais rigidez, que a turma num gostava no tempo de, eu num era na -, eu num era nem nascido ainda, era Juscelino Kubistchek. Foi, ele, Juscelino Kubistchek teve, outros que, que teve que, se ele ainda, se ele ainda, se ele ainda tivesse que morreram, se ele ainda, se tivesse um [da] daqueles, ele num tava nessa situação que tá hoje não, o Brasil. Que nós somos ricos, nós tem de tudo, agora [-tamo] devendo a todo, a todo mundo. Eles - e vem de fora, chega aqui, enriquece e aí - nós aqui agora [-tamo] trabalhando pra eles, porque os daqui, eles, o que eles pegam é pra deixar no exterior.

E* É, como é tipo “se você pudesse, o que você mudaria no mundo?” nesse mundo aqui, o Brasil?

I* Eu, eu botaria era um, que [te-] é assim, a pessoa ganha [mui-] uns ganham muito, e outros ganham um salário, vamos dizer um salário é de miséria, porque um salário de, de doze mil pra uma família num, num dá não, se a pessoa, a pessoa num, com doze mil, o salário que tá agora, a pessoa num, num veve não, a pessoa vegeta. E tantos daqueles ganhando num sei quantos bilhões, e tem mais todos, é tem todos os conforto0. Tem carro, tem feira, tem tudo, e esse dinheiro serve só pra eles, é só pra eles luxar. É por isso que esse, esse, esse, se eles, se eles pensassem mais um pouco, eles [seri-] é que eles, eles têm tudo, ele não, não gasta com gasolina, é por isso que sobe, sobe, eles haja dar aumento e eles bota lá do jeito que vier, que os empresários coloca e eles, eles assinam os aumentos. E num quer nem saber da gente. Ele, que ele num gasta gasolina, que eles têm os carros, os carros do, deles [particu-] é, cume, particular não, carro da, da, da, da nação. Aí com isso aí, ele num quer nem saber, num vai sair do bolso dele, o, a, o, aumento da gasolina. Nem, nem da, da cesta básica, nem nada. Aí ele tá. Tá pouco importando. Se ele ganhasse a metade do, do se, se ele ganhasse saí que a, o salário dele fosse cortado a metade, se ele desse, esse Brasil tinha jeito. A pessoa trabalhava, trabalhava com mais, é, com mais gosto, e esse Brasil ele melhorava. Porquê tem tudo pra melhorar, agora depende deles.

E* Se você pudesse, você faria o quê, com isso tudinho?

I* Se eu, se eu chegasse assim, o que é muito difícil, a gente num chegar lá não, se eu fosse um Presidente, eu vou dizer que, eu [fa-] eu fazia como, que você [pa-] aí eu num sei pra quê tanto, tantos senadores, tanto deputado estadual, tanto deputado federal, eu num sei pra quê tanto, e, eu resumiria. Cada um estado se o máximo é ter aquele o mínimo, pra essa , é pra, só pra aquele estado mesmo ter o mínimo mesmo. pra num ter isso é, tanto, tantos deputado estadual, tanto vereador, tanto coisa pra, é só pra comer dinheiro da nação, que num faz nada.

E* E com as favelas, você fazia o quê?

I* Com as favela, é muito difícil, num é, é, é acabar com a, com a favela, porque a pessoa quando, é, tenta querer acabar, é aqueles mesmo que, que, a pessoa ajudaram, que deram uma casa, deram um emprego, eles pegam por trás, eles vão, faz, vai morar é, faz casa noutra local de novo pra vender as casas, que muitos deles, eles faz isso, muitos que a favela ele, vai numa aqui, aí quando acabar pega outra, aí vende aquela casa faz na [out-] já em outro canto. Porque diz assim, se for morar, se for morar em, se for morar num, num bairro, num canto tudinho, ele num paga, ele num paga luz, é, ele vai pagar luz, vai pagar água, vai pagar imposto, tudinho. Aí ele já cai na favela, e ainda, e ganha mais dinheiro ainda. É por isso que é difícil acabar com a favela.

E* Se chegasse alguém aqui, dizendo que daria o que você pedisse, o que era que você pediria?

I* Se chegasse o que, o que eu quisesse pedir?

E* Sim.

I* Eu nem sei no momento. Que num tem, eu num tenho, eu num tem [exi-], é, eu num sou - eu num tenho é, olho grande com nada não. Eu sei, sou, sou uma pessoa simples e se eu tivesse muito [dinhe-] um dinheiro assim muito grande eu era o mesmo. Eu nem, eu nem na hora eu nem sei o que é que eu pedia. E se - acho que eu num pedia nem pro, pra mim, eu pedia [po-] pra os outros.

E* Para quem?

I* Para os mais necessitados. Os que tão precisando mais do que eu.

E* Qual é o seu maior sonho?

I* É, é, meu sonho é eu, meu sonho eu já realizei, porque eu, é que eu gostaria de, o que eu gostaria de ter eu tive, o que eu gostaria de fazer já fiz, que é [gos-] gostava, não gosto muito de viajar e viajo sempre. Que eu queria uma casa, minha, com meus móveis, tudinho e tenho um filho, solteiro ainda e tenho um filho e tenho a- tenho a minha casa e tenho minha mãe.

E* Como é a sua vida na igreja, Luzinaldo?

I* Eu num, e - eu num vou muito à igreja não. Eu, eu, minha igreja é em casa. É em casa e no trabalho, quando eu chego eu tenho, eu tenho muita oração, ando com oração, e quando eu chego, quando eu chego toda pela manhã, eu rezo as é: minha oração e peço pra mim, pra minha família e pra todos aqueles que, que gostam de mim, pra e pra todos. Eu peço.

E* Quem é Deus, pra você?

I* Deus é, é o é o maior, é o maior de todos assim. É o que, aquele que, que, é o Deus mesmo.

E* E na, e no Roger, existe algum trabalho na comunidade feito pela igreja?

I* Existe. Agora eu num participo não. Porque esse, essa, esse, essas comunidade assim eles, eles não fazem como fazia antes, não eles só querem, eles só querem se aproveitar é, é pegar, é pegar aquele [desfi-] é desvio de, de, pede mas aquilo ali é desviado.

E* Mas o trabalho que é feito lá, como é que é feito?

I* A eles sai, vai pedindo nas casas pedindo que às vezes eles pedem a: é, uma roupa que, uma roupa é, semi-nova, como se diz, pra fazer, pra vender assim por mais barato, pra botar um, um, uma exposiçãozinha pra vender mais barato. Pede, pede [din-] é, dinheiro, a quantia que a pessoa puder dar, e várias coisas, que se pede, comida também, pra ajudar. Às vezes nem, nem sempre eles nem sempre chega na, na, na mão daqueles que: dos que precisam, a, a, os que precisam mesmo é, quando chega, chega o mínimo.

E* É, o que você acha da sua forma de falar?

I* Eu, que eu sou, é, minha forma de falar é mais agitada, é se: como se fosse é um pessoa nervoso. Eu tem um pouco de nervosismo. É, como se diz assim? A pessoa quando, aí, quando eu tô bem tranqüilo, é, eu, eu falo mais, sei, mais, mais tranqüilo, sabe? E quando, assim, eu, eu, num gosto muito de agitação. Eu só gosto mais de uma coisa mais tranqüila. Quanto mais tranqüilo melhor ainda. Eu me sinto mais à vontade. Agitação pra mim parece que, é, é, eu tenho um pouco de nervosismo, aí eu fico mais agitado ainda, e, se eu tiver de fazer alguma coisa, ou, ou falar, se eu for falar com uma pessoa assim, aí o meu modo de falar é é assim, um modo assim, que a pessoa [chen-] pensa que eu tô falando grosseiro, mas num, num, num, mesmo num é, eu tô, falo, falando tô falando é simples mesmo, agora sai aquele jeito, a agitação.

E* Você acha que fala diferente daqui das pessoas de João Pessoa?

I* Não. Eu (gaguejo), eu falo é o normal. Aqui eu falo, aqui eu falo o linguajar, como se diz, o linguajar daqui. Se eu chegar em Salvador, já é outra coisa, em São Paulo, já é outra, que muda muito. Aí nós, aí nós, é como se diz? A gente dança de acordo com a música.

E* Qual é a diferença que você percebe?

I* É no falar, que é muito, aqui tem, tem muito, a pessoa, é, é assim, um, por exemplo, aqui em João Pessoa, que os baianos, pra João Pessoa, eles, eles, aqui em João Pessoa, ele diz muito “visse”. É, vai falar uma coisa, ele “visse”. “Visse o quê?” Que a pessoa tá dizendo, e lá é, a pessoa “é?” É, é, “tá certo!” , “é?”. Aqui é “visse, visse”. Aí nós, nós quando chega lá tem que falar é, a, o linguajar dele, porque senão é malhado.

E* Deixa o “visse” de lado?

I* Deixa o “visse” de lado!

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Eu conheço, né? É gente de fora, gente que vem de outro estado. Eles falam é, a, é o o costume. É a, a língua da, de, é a de um estado pra o outro muda muito.

E* Como é que você percebe a diferença?

I* É o, o nosso jeito de falar pra o jeito deles falar.

E* Só no jeito?

I* É, que o, que o já o mineiro é “uai”. É ele já puxa o “uai”. O baiano, ele, ele, tem aquela “hum-hum”. Que ele que aqui, nós aqui mesmo em João Pessoa, nós se é, quanto menos a gente falar, melhor. Que a, nós acha que melhor, a gente corta até a metade da palavra, a gente vai fazer, vai falar um, uma coisa pra dizer tudinho. É “fulano de tal”, que lá num se usa muito, é “o fulano ou a fulana”, lá a gente diz é, é, “fulana”, é “tu”, é, é, a gente resume o quanto possível. E é errado.

E* O quê?

I* Nós, aqui a [fa-] é, nós aqui se é fala, nós é, é [reso-] resume muito. E lá eles falam é, é, ele fala completo. Ele faz falar uma palavra, eles fala toda completa, nós aqui resume muito.

E* Você acha que é errado?

I* É errado!

E* Tá bom, muito obrigada!

Informante 17

Informante: EEL

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Masculino

E* Por que parou de estudar?

I* Bom, porque eu tive que casar e a vida tava muito difícil, eu tive que procurar emprego, aí não dava pra eu continuar estudando e trabalhando ao mesmo tempo, aí eu tive que deixar os estudos para procurar os emprego.

E* E o que seria diferente hoje se você tivesse continuado os estudos?

I* Bom, eu não sei mais talvez se eu tivesse continuado os estudos, eu tivesse me formado, estaria num emprego melhor do que eu estou hoje, né?

E* Você sente alguma falta por ter parado de estudar?

I* Bom, eu acho que não, se beim que se eu conseguisse algum emprego melhor, eu estaria beim de vida hoje, não é? Por causa do estudo.

E* E como é o dia-a-dia de um funcionário público?

I* É normal. Muito trabalho, às vezes a gente fica lá sem fazer nada, às vezes tem muito trabalho, e assim é a vida do funcionário público, né?

E* E por que você deixou a profissão de auxiliar administrativo?

I* Por que eu deixei? É porque eu vi que não tava muito a ver comigo, né? Tava ganhando pouco e não dava muito certo não, tinha que manter a família, essas coisas todaø.

E* Você faria um curso só para ganhar mais dinheiro? E por quê?

I* É eu faria porque se eu fizesse um curso e tivesse certeza que fosse ganhar mais dinheiro eu faria, porque o que importa hoje em dia é a gente ter dinheiro, né verdade?

E* Se ganhasse na loteria a quem você ajudaria? E por quê?

I* Bom, em primeiro lugar eu ajudaria a minha família, né? E situaria ele beim de vida - eles beim de vida e também alguns amigos mais próximos de mim, eu também ajudaria.

E* Por quê?

I* Por quê? Porque eu gosto de ajudar às pessoaø, e tendo condições, eu faria isso com muito prazer.

E* E que sonhos cê realizaria com o dinheiro?

I* Bom, eu compraria algumas coisaø que eu gostaria de ter como fazendas, carros, investiria muito dinheiro, talvez até fizesse uma micro-empresa assim, né? E viajaria pelo mundo.

E* E o que faria pelo pessoal do seu bairro?

I* Aí, já é meio difícil, né? Fazer pelo pessoal do bairro, mais sei lá, na hora eu veria o que fazer, se sobrasse dinheiro, não é?

E* E pelos seus vizinhos faria alguma coisa?

I* Também. Eu ajudaria alguns desses que fosseø mais próximos de mim, né? Que estivesseø precisando mais. Mais na hora que a gente veria isso.

E* Fale do seu relacionamento com seus vizinhos.

I* Ah, é muito bom meu relacionamento com os vizinho. Nós quando precisamos um do outro, nos ajudamos assim mutualmente e: é isso, nós sempre fomos bons vizinhos, nunca reclamamos uns dos outros.

E* E com a família, como é o relacionamento?

I* Também beim. Todos nós nos damos beim.

E* Fale um pouco de cada membro da sua família.

I* Bom, minha mulher é uma pessoa incrível, super sincera, gosta muito de mim, dos meus filhos, e ela é uma pessoa muito boa. Eu gosto muito dela . Meus meu filho ele também é um garoto incrível, muito inteligente, eu acho que puxou ao pai. E minha mãe é aquela mãezona, ela faiz tudo que eu quero, minhas comidaø, essas coisaø toda assim, e gosta muito de minha mulher também, do meu filho .

E* Como foi a sua infância?

I* Minha infância foi normal, né? Não tive muita grana, também não fui muito pobre, e nós vemos uma infância legal, com muitas brincadeiras, muitos amigoø, muitas festaø, essas coisas todaø de infância.

E* Que brincadeiras você mais gostava? Como eram?

I* Era [brin] era o futibol, é claro, né? Que eu me juntava com meus amigoø e a gente ia pro campo batê uma pelada aí era bom demais, quando nós - eu era o centroavante do time, gostava muito até de fazer gol, fazia uns quatro por partida.

E* Que estórias cê mais gostava de ouvir na infância?

I* Ah, estória? Eu gostava muito de estória de terror, quando contava estória de drácula, de lobisomi, eu lia muito essas estóriaø também. Eu não gostava muito de estóriaø infantis demais não.

E* Conte alguma aventura da sua infância.

I* Oh, aventura? É, uma vez que eu fui jogar futebol com a turma lá em Jacumã, né? Aí nós - a bola foi pro mar e eu tive que ir correndo atrás, e a bola cada vez que ia mais longe, eu nadando, eu vi a hora eu morrer afogado, até que eu consegui trazer ela de volta, mais foi uma aventura muito perigosa.

E* Carrega alguma frustração na infância?

I* Não.

E* Teve algum problema de relacionamento com professor durante a infância?

I* É, só quando eu tinha uns treze anoø, eu acho que eu fazia a sexta ou sétima série. Tinha meu professor de Física, que ele não ia muito com a minha cara , e eu também não ia com a dele, mais coisa de criança mesmo, de colégio, assim de [prima] de ginásio, né?

E* Que matérias você menos gostava? Por quê?

I* É, Matemática, como todo brasileiro geralmente não gosta. Matemática, porque eu nunca conseguia me dar beim em Matemática, eu tenho uma certa dificuldade, ainda tenho, de resolver problemas matemáticos. E Português eu não gostava porque eu achava muito chato, aqueles professores, aquela disciplina; eu não gostava também de Português.

E* Que esportes você praticou na infância?

I* É, vôlei, futebol, né? Que é o melhor que eu gostava e maratona.

E* Por que a escolha pela maratona?

I* Bom, porque maratona eu sempre fui - gostava muito de correr, assim quando era criança, na praia assim, com os amigoø, arrodiaava muitas - arrodiaava assim também quando eu no campo, né? Dava muitas voltas no campo, aí eu fui me dedicar um pouquinho à maratona. Eu também gostava muito, dava muito pra isso, além de futebol, é claro.

E* Conte uma corrida inesquecível.

I* Uma corrida inesquecível? É, eu não basicamente eu não me lembro de uma corrida inesquecível não. Foram tantas assim, que não teim uma assim que eu não - inesquecível.

E* O que acha do futebol, a grande paixão nacional?

I* É, realmente é uma paixão nacional. Acho que de cada ceim brasileiroø, noventa gosta de futebol, né? E atualmente nós - apesar de nós estarmos em baixa, mais classificamos pra Copa, né? Graças a Romário, e é isso. Hoje em dia também o melhor time do Brasil que dizem que é o São Paulo, mais pra mim é o Palmeiras, é lógico, Palmeiras e o Corinthians. Palmeiras teim mais craques como Edmundo, Evair, Zinho ou Edílson e outros mais. São Paulo pegou muita fama do da imprensa paulista e eu tenho muita raiva disso, que dizem que ele é o melhor time do Brasil, seim ser, né?

E* Por qual time você torce? Por quê?

I* É, deu pra perceber que eu sou palmeirense, né? Porque desde que eu sou criancinha que eu gosto do Palmeiras e também gosto do Fluminense, do Rio. Meus dois timeø preferidoø.

E* Conte um jogo inesquecível, envolvendo alguma dessas duas equipes.

I* Ah, aí teim do Fluminense, né? Primeiro foi a decisão do Campeonato Brasileiro de oitenta e quatro contra o Vasco da Gama. Aquele jogo jamais me esquecerei . Que o Fluminense ganhou o meu seu primeiro título, né? Brasileiro, em cima do Vasco. Foi muito bonito. E agora do Palmeiras. Fazia muito tempo que a gente não comemorava um título e ganhamos em cima justamente do Corinthians, e de goleada. Eu quase que não dormia no dia. Nós comemoramos bastante, muita bebida. Foi demais. Adorei.

E* O que acha da atual seleção?

I* Bom, fora o goleiro e Romário e Bebeto, a seleção está um lixo, não teim jogadores à altura do nosso futebol. Que ficaram por aqui vários jogadoreø bom e o Parreira e o Zagallo não convocaruø, né? Como o Denner, o Edmundo e outros mais.

E* Como você escalaria a seleção se fosse o técnico?

I* Ah, aí é fácil. Eu escalaria Taffarel, Jorginho, Ricardo Gomes, Márcio Santos e Roberto Carlos, Mauro Silva ou Dunga, é:: Bebeto, Edílson, Edmundo e Romário e Bebeto.

E* Bebeto de novo?

I* Como?

E* Bebeto de novo?

E* Não. No lugar do Bebeto, no meio campo, é o Zinho, eu me esqueci, troquei.

E* Qual o melhor [joga] jogador brasileiro na sua opinião? Por quê?

I* Bom, não teim o melhor, teim os melhores, né? Romário, Bebeto, Edmundo, Denner, Edílson, todos eles estão no mesmo nível.

E* E o melhor do mundo?

I* Ah, aí sem dúvida está entre o holandêis Van Basten e o nosso Romário.

E* O que acha do voleibol?

I* Ah, está subindo bastante na cotação do brasileiro, né? Com nossas últimas conquistas, aí das Olimpíadas e do Campeonato Mundial. Nosso time teim tudo pra ser campeão novamente da Olimpíada e do mundo, né? Se continuar com esses mesmoø jogadores.

E* Como você vê os meninos de ouro do vôlei?

I* São a geração sensacional, só teim jogadores bom. Se bem que a outra que foi prata de Renan, William e Montanaro, também era boa, mais essa é mais unida, né? Por isso que conseguiu os títuloø.

E* Qual a importância do esporte para o homem?

I* É muito importante porque afasta os maus pensamentos do homem, né? Como assim: ficar sem fazer nada, beber, usar drogas, essa coisa. O esporte afasta isso e além do mais é bom pra saúde, né?

E* Como você vê a violência no esporte?

I* Ah é uma coisa que está afastando muito os torcedores de todos os esportes, principalmente do futebol que está incrível a violência, gerada mais pelos cartolas e pelos árbitros incompetente que apitam ruim, e a torcida se revolta e começa a violência.

E* Conte um caso de violência que lhe marcou?

I* Foi numa decisão do Campeonato Brasileiro entre Grêmio e São Paulo. Que o Serginho Chulapa, não sei se cê se lembra, ele - o goleiro do Grêmio, Leão, estava caído no chão e o Serginho foi lá e chutou o rosto dele. Foi uma coisa absurda.

E* E um caso de violência fora do esporte? Um caso de violência qualquer.

I* Caso de violência qualquer. Foi aqui o nosso caso de Cris, né? Foi muito marcante ali, e o criminoso até hoje está solto.

E* Onde estaria a solução para o problema?

I* Da violência?

E* Hum.

I* É estaria numa educação melhor, né? Do povo de explicando as coisas e com a educação já seria uma grande coisa, e também o povo receber mais dinheiro, essas coisas, porque o país do jeito que tá vai caminhando mais pra violência.

E* A televisão, na sua opinião, contribui para com a violência? Por quê?

I* Eu não acho porque o a televisão só mostra o que acontece de verdade, né? Eu não acho que contribua para a violência não, apesar de muitas pessoas acharem que contribui.

E* O que acha das novelas?

I* É, algumas novelas são boas, né? Mostram alguma realidade do Brasil. E outras são péssimas, só mostram o lado negativo do país, mais no geral, acho legal, a novela é um bom divertimento.

E* Por que você não gosta muito de televisão?

I* Bom, eu não gosto muito, mais também não deixo de gostar. Gosto dos esportes, né? Ouço jornais que passam do da Bandeirantes, da Globo. Eu não [go] assisto muito porque eu não tenho tempo pra ver, né? É :: eu chego em casa cansado, não me ligo muito em televisão não.

E* Quais os lados bom e ruim da televisão?

I* O lado bom é mostrar a realidade da vida, né? Da dos :: coisas que passam aí na televisão. E o lado ruim também que mostra o lado muito, só negativo, como por exemplo as novelas, né? Teim aquele programa Aqui Agora também. É um lado ruim.

E* Que jornal você lê? E por quê?

I* Bom, eu leio o Correio da Paraíba, porque eu lia O Norte mais depois que O Norte começou a sonegar informação e botar notícias mentirosas eu deixei de ler, hoje em dia eu só leio o Correio, né? E alguns de fora como O Globo e a Folha.

E* Que parte do jornal você [pre] mais prefere? Por quê?

I* Bom, como bom esportista, eu prefiro a partir dos esportes, né? Porque é o que é o que está mais de acordo comigo, mais eu leio o jornal todo, né?

E* Para você, toda leitura tem a sua utilidade? Por quê?

I* Claro, toda leitura é útil, né? Por quê? É porque a pessoa cada vez que lê, aprende mais. É isso.

E* E por quê no Brasil de hoje pouco se lê?

I* Porque parece que os interessados estão fazendo nós brasileiro deixar cada vez mais de ler, porque pelo preço que estão as revistas, jornais e livros, eles não querem que nós leiam. E se nós não lermos, não ficaremos sabendo das coisas e aí ficará tudo do jeito que está.

E* Por que você ouve muito Luís Otávio e o Bernardo Filho?

I* Bom, Luís Otávio é o melhor programa de Rádio AM que teim aqui, né? Mais correto que fala as coisas certas e não é um cabra safado, é um cara legal. E o Bernardo Filho também, eu comecei

ouvindo o programa dele esportivo e às vezes ouço o programa dele também dos dias que não teim jogo, né? Que são às [se] às segundaø, às terças, às quintaø e às sextas à noite, e ele é uma boa pessoa.

E* Qual a importância do rádio para a comunidade?

I* Ah, o rádio é muito importante porque a comunidade que não teim muito dinheiro pra ter outro acesso à informação se se serve do rádio, né? Que o rádio é um meio de comunicação de massa, né? E abrange muitaø pessoas.

E* E do cinema em geral, qual a sua opinião?

I* O cinema também, como toda forma de arte, eu acho válido, se bem que o nosso cinema está morto, né? O cinema brasileiro. Só temos filmes bons praticamente filmes americanos e alguns filmes xaponeses, mais, no geral, eu [a] eu acho legal como forma de arte.

E* Que tipos de filmes você mais gosta? Por quê?

I* Bom, eu gosto de filmes de ação, aventura, policial, de terror, eu gosto mesmo desse filme, não sei assim explicar por quê. É porque eu me acostumei com esses filmeø desde criança, e hoje em dia é o que eu mais gosto.

E* Conte um filme que lhe marcou.

I* É :: um filme que me marcou? Puxa, difícil, heim? Mais vamos ver se eu digo um. Foi O Exorcista Um, marcou muito, foi um dos melhores filmes de terror que eu já assisti, na época que se fazia bons filmes de terror.

E* Já se [iden] já se identificou com algum personagem [de] desses filmes? Por quê?

I* Não, eu nunca me identifiquei com nenhum personagem de filme, não que eu :: eu separo beim assim os filmeø da vida real, né? Nunca me identifiquei não, com nenhum não, até agora.

E* Prefere cinema ou vídeo? Por quê?

I* Hoje que eu não tenho mais tempo de está indo pro cinema, eu tou preferindo o vídeo, né? Que além de ser no conforto da casa nós podemos escolher o filme que quiser assistir, é beim mais prático.

E* Que outras diversões você pratica?

I* É, eu gosto muito de ouvir música, ler, jogar, fazer esporte, sair com os amigos assim pra beber, né? Nos fins de semana; com a mulher também, é claro. É, essas coisaø.

E* Como é o seu dia-a-dia, de segunda a sexta?

I* Meu dia-a-dia é a rotina do trabalho de segunda a sexta, né? Eu saio de casa pro trabalho e do trabalho pra casa, e não teim muita coisa não, é essa rotina mesmo.

E* E no final de semana?

I* É, aí no final de semana nós procuramos variar, né? Teim dias que eu fico em casa com a mulher, assistindo televisão; no domingo levo as criançaø pra passear; em outros fins de semana eu saio com os amigos, pratico algum esporte e vou assim variando.

E* Como você brinca o carnaval?

I* Bom, geralmente o carnaval eu passo em casa com a mulher, né? Porque nossa, nós não temos muita disponibilidade financeira, né? Pra brincar os carnavalø, mais de vez em quando nós saímos pra brincar assim em Jacumã, Lucena, essas coisaø.

E* O que acha do carnaval de João Pessoa?

I* Tá melhorando, né? O ano passado foi até razoável, mais espero que ele melhore mais, não é lá muito bom não, porque eu, tá mais concentrado lá nas praiaø, né? Jacumã, Tambaba, essas coisaø. Aqui não teim muito legal não, mais tá melhorando.

E* Gostaria de passar um carnaval no Rio de Janeiro? Por quê?

I* Ah, o Rio de Janeiro? É legal! Gostaria de passar, né? Mais se minha mulher ouvir, ela me mata. É, as mulhereø de hoje em dia são demais.

E* Tem alguma aventura de carnaval para contar?

I* Não, não, não.

E* Na sua opinião, o jovem sabe se divertir, por quê?

I* É, eu acho que os jovens sabem se divertir, né? Que eles escolhem bem suas diversões, né? Alguns gostam de ir pra boates, outros vão pra bares, restauranteø, outros praticam esportes e é, eles sabem os lazerø que lhe convém.

E* Como você vê a atual juventude?

I* A atual juventude eu acho muito legal a atual juventude, a mais nova do que a minha, não é? Uma turma bem esperta, sabe o que quer. Eles eles teim uma noção até razoável do que seja a vida.

E* Por que há muitos jovens alienados hoje em dia?

I* Bom, eu acho que é falta de cultura de nosso país, né? Que os jovens crescem sem saber, alguns jovens crescem sem saber o que acontece ao seu redor, e são mal-informados pelo meio de comunicação existente, né? E não procuram saber também o que acontece ao seu redor, aí esses são alienados. É isso.

E* O que você acha das gangues de bairro?

I* Essa gangue de bairro eu acho uma grande palhaçada, é isso que tá acontecendo aqui e no resto do Brasil, né? Querendo imitar os americanoø, mais lá a coisa é diferente. Esses aqui querem só aparecer mesmo. Eu acho que deviam todoø na cadeia. A polícia devia agir com mais rigor.

E* Como você vê o papel da educação na formação do jovem?

I* Educação é fundamental para a educação do jovem, né? Porque sem educação eles serão o que esses marginais de gangues e essas coisas. Isso com uma boa educação, eles teriam melhor noção das coisas e não cairiam nessas marginalidadeø, nessa alienação, né?

E* O que acha da liberdade sexual entre os jovens?

I* Acho legal, legal, isso desde que eu da minha juventude também já houve essa liberdade. Eu acho legal.

E* O que acha do homossexualismo?

I* Bom, eu não sou contra neim a favor, eu tenho alguns amigos gays que me dou muito bem com ele, agora só não gosto desses gays exageradoø, né? Que querem por fina força atacar a gente, essas coisaø. Esse eu não gosto, detesto, por mim deviam apanhar, mais os gays que ficam na deleø, eu não sou contra não, cada um [go] faiz da vida o que quer, né?

E* Você teria algum amigo homossexual? Por quê?

I* Se eu teria um amigo? Eu tenho alguns amigos gays, né? É porque, porque eles eles são boas pessoas, só porque são gays não vou deixar de ser amigo deles, eles me respeitam e eu respeito eles.

E* O que faria pelos jovens se fosse presidente?

I* Ah, uma pergunta difícil, mais principalmente daria educação pra o jovem, né? Que a educação é a base de tudo.

E* E pelo país em geral que é que cê faria?

I* O que todos esperam de um bom presidente, né? Educação, saúde, transporte, melhoria de vida, bons salários e acabar com essa miséria que basta querer, né?

E* Você acredita que o país tem solução?

I* Bom, só se entregasse o comando do governo a algum japonês ou americano, porque com o brasileiro não vejo solução não.

E* E por quê?

I* Porque aqui no país só teim político corrupto, que isso num num teim num teim interesse em acertar o país não. Eles só pensam neleø; cada vez levar mais. Teim o caso agora desse roubo no orçamento, isso é imoral. Qualquer país do mundo esses homeø já estariam presoø e até fuzilados, mais aqui não acontece nada.

E* Você é esperançoso? Por quê?

I* Ah, esperançoso em relação ao país não, em relação a mim eu sou, né? Porque eu espero melhorar de vida ainda, daqui pro futuro. Quem sabe.

E* Como espírita, você crê na fé? Por quê?

I* É :: eu não creio na fé não, eu sou muito realista, né? É :: porque no espiritismo assim não sou muito de ligado em religião não. Acredito mais nas pessoas.

E* Como você vê as seitas fanáticas?

I* Horríveis. Essas seitas fanáticas que as pessoas existem ainda pessoas alienadas que aceitam ser conduzidas por um louco como ou algum espertalhão como o o Bispo Edir Macedo. Só em países subdesenvolvidos que acontece essas coisas.

E* Acredita em amor verdadeiro? Por quê?

I* Oh, acredito no amor verdadeiro! Porque é uma coisa legal, sentimento muito bom que existe, e eu acho que eu acho que eu [go] amo a minha esposa e ela também me ama.

E* Como definiria amor e paixão?

I* Puxa, perguntinha, heim? Bom, amor é o que você sente por uma pessoa assim e que não acaba logo não, e paixão é só fogo de palha.

E* O que você acha do casamento?

I* Casamento eu não acho acho que a pessoa quer se casar, deve se casar, também se não quiser, se junta, né? Tudo beim. O que importa é ficar feliz junto.

E* Você tem medo da morte? Por quê?

I* Eu não. Até pouco tempo se pensava que o jovem tinha medo da morte, mais nós não temos medo da morte, queremos é viver muito, enquanto a morte não chega, e ficar feito como Raul Seixas disse, né? Ficar sentado, com a boca cheia de dente esperando a morte chegar, não é boa, nós temos que viver.

E* Já enfrentou alguma situação é :: de perigo de morte? Você disse: chegou a minha vez.

I* Ah, já enfrentei umas várias situações dessa, como desastre de carro, já sofri dois, acidentes assim. Uma vez eu ia me afogando no mar. Já senti várias vezes a morte chegando perto.

E* Como é essa sensação?

I* É horrível. A gente pensa que vai morrer, né? Aí quer fazer de tudo pra se salvar, fica pensando em tudo na nossa vida num de repente assim passa como num filme, coisa horrível! Mais ainda beim que eu estou vivo.

E* O mundo está morrendo. Como você vê os problemas os problemas ecológicos?

I* Isso é outra coisa que os governantes do mundo inteiro deveriam colocar consciência nas pessoas, né? Se acabar com a ecologia nós acabaremos também, porque o mundo é um ambiente que vive em harmonia, se uma parte quebra essa harmonia, então nós sobramos pra gente, se no futuro, mais também não deveremos acabar com as espécies animais, vegetais, indiscriminadamente assim, só por ganância, isso é isso é um crime. Acho que as pessoas deveriam ser mortas também.

E* O que acha do senso de preservação dos brasileiros?

I* Tá muito pouco ainda. Os brasileiros realmente não se preocupam muito em preservar a sua natureza não. Teim que botar mais coisas na cabeça, ensinar mais, dar maior educação sobre a ecologia. Que se não, vai ruim. Querem acabar com nossas baleias, com nossas onças, tudo, nossas praias. Isso é um crime.

E* Tem vontade de deixar o país? Por quê?

I* Ah, claro! Primeira oportunidade que eu tiver eu deixarei esse país e só voltarei um dia se melhorar, que ir morar aqui só por necessidade. É um país que me dá vergonha de ser brasileiro.

E* Que lugares tem vontade de conhecer?

I* Vários lugares bons, né? Como a Suíça, Suécia, Holanda, Japão, Dinamarca, Estados Unidos, Alemanha [Ociden] Alemanha, já que hoje não existe mais Ocidental, nem Oriental.

E* Qual a importância do inglês para quem viaja?

I* Ah, muito importante até pa quem não viaja, porque o inglês é a língua universal. Você sabendo inglês muitas portas serão abertas no futuro para você, na sua vida profissional.

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Como é? Eu não entendi.

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Não, as pessoaø que eu conheço, eu acho que falam igual comigo, não falam - não vejo diferença não.

E* E do resto dos brasileiros?

I* Também assim a gente no dia-a-dia nós não vemos muita diferença de região pra região, mais assim quando a gente vê uma pessoa falando na televisão nós - a gente nota alguma diferença, né? De sotaque, jeito de falar, essas coisaø.

E* O que você mudaria no seu jeito de falar?

I* Só alguns alguns algumas gíriaø que eu tenho, alguns vícios, eu tentaria melhorar, né?

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não, de jeito nenhum. O sulista fala de um jeito, o nordestino fala do outro, né? Assim teim esses negócioø de tipo oxente, essas coisaø todaø.

E* Conhece alguém que fala diferente de você?

I* É, conheço algumas pessoas que moram no Sul, né? Que puxam muito pro esse. Eles falam teim esse sotaque assim, o carioca, paulista, que fala assim, né?

E* O que torna o seu falar diferente do das outras pessoas?

I* Bom, eu num num sei assim dizer o que é que torna diferente o meu falar não, né? Ah não sei não sei, tenho noção não.

E* O que significa falar bem pra você?

I* Falar beim é falar um bom português, com uma boa entonação, né? Boa postura de voz, falar firme, sem medo de errar, né?

Informante 18

Informante: GG

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Masculino

E* O que você mais gosta nessa casa?

I* O que mais gosto na casa, o que eu gosto mais na casa é a [tran] agora é a tranquilidade, né?

E* A tranquilidade.

I* É.

E* Em quantas casas você já morou e o que mais gostava em cada uma delas?

I* Em quantas casas já morei? Morei em duas, três. Duas, três casas, certo? O:: lugar mesmo sempre, sempre o lugar.

E* Sempre o lugar?

I* Sempre o local.

E* E se fosse reformar esta casa o que você gostaria de reformar?

I* Ah! Toda ela, tinha que demolir e fazer tudo de novo (risos).

E* Por quê?

I* É que ela já faz tempo, né? Casa casa antiga.

E* Ah, sim. E há quantos anos você mora nesta casa?

I* Ah, já faiz uns trinta anos por aí.

E* Trinta anos? E antes de vir morar aqui você morava aonde?

I* Morei na rua de frente, certo?

E* É aqui no bairro mesmo.

I* É aqui no mesmo bairro {inint}. Rua da frente.

E* E fale um pouco sobre seu relacionamento com os vizinhos?

I* Êita! Coisa que eu não gostaria (risos). Então:: Regular, certo? Dá pra fazer média.

E* Dá pra fazer média.

I* É.

E* Conte algum fato diferente, curioso que aconteceu nessa rua e que lhe chamou atenção?

I* <Aqui mesmo> na rua:, na rua <mesmo> só acidente, viu? De grave só acidente mesmo.

E* O senhor poderia contar algum?

I* É um colega:: meu aí, que saiu de casa na moto e:: ficou por baixo do carro, né? (risos) Que eu me recorde só.

E* O que você gosta e o que você não gosta aqui nesta rua?

I* Eu gosto:: é sempre acontece em todos os locais, né? Determinados elementos, né? Mais isso já tá:: proliferado mesmo.

E* Em todos os lugares têm, né?

I* Exato.

E* O que mais lhe prejudica morando aqui neste bairro?

I* Eu não posso nem falar o bairro é tão bom. Tudo:: tem ao alcance, entende? [tu] tudo tá bem, nada a reclamar. Nada, nada.

E* E se você fosse mudar desse bairro para outro, para qual iria?

I* Num tem muita opção não. Gostaria (gag.) de terminar aqui mesmo.

E* Aqui mesmo.

I* É.

E* E tem algum bairro aqui de João Pessoa que você, fora este, que você gosta, que você admira?

I* É tem diversos, né? Escolher um assim:: Bairro dos Estados é um bom bairro::, Miramar. É.

E* Se você fosse o prefeito da cidade, o que você faria por seu bairro?

I* Êita! Tem até tem uma tem uma porção de coisas ainda. Têm quadras. Têm que fazer quadras, entendeu? Pelo menos do meu conhecimento por aqui não têm, né? Quadra {inint.}

E* Alguma coisa com transportes, calçamento.

I* Não, transporte não, porque tudo:: tudo é próximo, né? de:: É dá pra fazer aqui uma uma:: uma linhagem de ônibus aqui (risos).

E* E em geral o que você faria pela cidade?

I* É difícil de responder assim visse? [Deixa]

E* Alguma coisa.

I* Deixa pra ele, eu não tenho muito tendência pra político não.

E* Não?

I* Não, não.

E* Não é muito chegado a política não?

I* Não.

E* Fale do seu relacionamento aqui com sua família.

I* Com minha família? Bom, eu moro com minha mãe, certo?, um primo... O relacionamento aqui é:: cem por cento:: pra num passar um:: pra num quebrar (gag.) o {inint.} do do:: do silêncio (hes.) é ótimo. Bom.

E* Algum fato ocorreu assim na sua família ou você poderia contar algum fato, alguma coisa diferente que aconteceu em sua família e que lhe marcou?

I* Aconteceu recentemente um acidente que eu perdi um tio meu, uma:: tia minha e um primo. (hes.) marca porque {inint} era:: um irmão chegado a:: ao meu pai, entende? Apesar de que foi o último::, né? do meus tio a morrer de acidente. De qualquer maneira eu lembro e marca, né.

E* O que você pensa sobre a falta de convivência hoje nas famílias?

I* Êita! Isso aí é meio...

E* As principais.

I* É (risos). Pula (risos).

E* O que você acha que falta nas famílias atualmente?

I* Eu acho que num tá faltando nada, eu acho que só:: integridade, entendeu? Consciência, eu acho que mais consciência mesmo.

E* Alguma coisa com diálogo?

I* É, eu acho que o da consciência mesmo.

E* Você acha que as crianças de hoje tem uma infância igual a que você teve?

I* Não, não.

E* Pôr quê?

I* Não, porque:: na minha idade mesmo, no no meu tempozinho de novinho, certo? Eu eu tive infância porque realmente eu tive liberdade, certo? Não, não vi os fatos que tou vendo hoje. Até porque eu andava, eu chegava::, virava o dia pela noite e nunca me aconteceu nada, e não via mesmo, hoje eu vejo, certo? Vejo de dia vejo à tarde, vejo de noite e se puxar pela madrugada vejo [du] duplicada, né? (risos).

E* Hoje a situação está meio difícil.

I* Tá muito difícil. Minha infância foi muito bem aproveitada, graças a Deus. Nada a reclamar. Foi boa.

E* Você poderia falar assim alguma coisa, alguma coisa a mais sobre sua infância.

I* É, posso sim. É pra mim foi boa. Foi boa a oportunidade, né? Meus pais me compreenderam. Tive:: o que quis:: como pobre, mais tive o alcance da das coisas::, certo? Tive oportunidade:: se não cheguei porque realmente:: não quis, não tenho nada a:: a reclamar do casal, certo? E tudo:: como pobre foi:: foi satisfatório. Bem aproveitada mesmo.

E* Qual a brincadeira que você mais gostava?

I* Ah! Era moleque. Gostava de atirar nos outro, visse? (risos).

E* De atirar...

I* Gostava de maré. Gostava de atirar mai de [bala] baladeira, né? [Bale] é baladeira ou baleeira. Sei lá, como é que chama.

E* Baleadeira.

I* Baleadeira. É gostava de maré, que sempre ia, né? de andar de barco, pescas, {inint.} Sempre gostei de aventura, tomar banho de poço, roubar cavalo de de de um sítio pra...

E* De vizinho.

I* De vizinho passar pra o outro. Foi bem, (hes.) foi bem aproveitada.

E* Essas brincadeiras (hes.) chegaram a causar algum problema, algum prejuízo?

I* Não, nunca houve problema não, apesar de de:: grandes travessuras mesmo, mais:: acho que naquele tempo a: a consciência valia e deixava bem à vontade.

E* Você falou sobre maré, rio em que lugar foi?

I* Rio Sanhauá (rio de João Pessoa).

E* Rio Sanhauá?

I* É saía daqui, tinha tinha tempo que a gente saía:: aqui: do porto do capim mesmo pra aquele lugar: aterro::, certo? de barco, pelo meio de maré entre quatro, cinco horas de viagem. Passava o:: o final de semana por lá. É foi bem, bem divertido, né? Caçando, pescando, bebia naquele tempo era muito:: {inint.}, certo? Bebida, aliás, naquele tempo era muito pouca, mais sempre:: existia, né? Eu tinha esse problema de risco {inint} grupo de rapazinhos sempre tem que ter um poste no meio, né?

E* É.

I* E naquele meu tempo não tinha.

E* Naquela época não tinha.

I* No meu tempo não existia isso não. Existia, mais pelo menos a parte do meu grupo mesmo num num:: não tinha esse capeta no meio não.

E* E nessas brincadeiras, nessa caça e pesca aconteceu acontecia alguma coisa engraçada?

I* Ah! Foram tantas, que se eu for te falar eu vou passar a <noite>... (risos).

E* Só uma. Só uma.

I* (Hes.) o barco virar, certo? No pé do canal da maré e todo mundo perdeu o que realmente levava: espingarda, matulão, cantil, certo? Cada qual se virava. Uma parte pra lá::, que foi pra:: chama-se a proa, né?

E* Sim.

I* Outra parte voltou, teve que ir pra ilha e:: depois [re] resgatamos o resto quando apareceu o jangadeiro lá, né?

E* Hum. Hum.

I* E nada, nada de acontecimento forte.

E* Certo. Onde você nasceu e o que você mais gostava neste lugar?

I* (Hes.) Eu nasci na [ci] (gag.) em Itabaiana. Num posso falar muito do {inint.} porque realmente eu me transporte de lá pra cá era na idade de quatro anos, certo? Aí num... Vaga lembrança.

E* Certo. E porque você saiu de Itabaiana e veio morar aqui?

I* Ah, isso aí foi:: problema de minha mãe, exatamente, não querer a gente na cidade::, cidade do interior, certo? Pra que <a gente realmente> tivesse oportunidade na capital, entende? Lá não tinha nada o que dar mesmo, como hoje também não tem, né? Apesar de que faiz anos e:: nada de:: de:: desenvolveu, né?

E* Certo. E das escolas, (hes.) em quantas você estudou? O que você mais gostava nessas escolas?

I* Ah, de quando eu estudei pra:: fazer o alcance agora é difícil, certo? Posso dizer os nomes dos colégios?

E* Sim, pode não tem...

I* (Hes.) primário {inint.}, Dona Natália, aqui perto da padaria. Depois, estudei no Getúlio Vargas, [estu] estudei no Pio Doze, certo? Na época houve um colégio aqui na Avenida Duque de Caxias com o nome de:: <Abelurde>::, Pio Décimo. Pronto. Parei por aí.

E* E desses qual o que você mais gostou?

I* O que mais gostei? É o melhor mesmo foi o Pio:: os dois Pio Décimo e Pio Doze. [Fo] foram os melhores. Realmente, foram os mais:: acentuados, né?

E* Hum. Hum. E o que você mais gostava de brincar no colégio?

I* {Inint.} na época exatamente.

E* Na época primária.

I* Não, eu acho que eu sempre eu:: eu já já nasci um pouco sério, entendeu? Num gostava muito de brincadeira, não (risos). Eu era meio encabulado. Eu num tinha muita brincadeira não. Eu brincava com os menino assim mais de passeio, de conversar mesmo.

E* Certo.

I* Brincava mais aqui com:: meu grupo mesmo, entende? No colégio não. Fazia amizade, mais não pra:: muita brincadeira.

E* E como era seu relacionamento com os colegas de turma?

I* Eu nunca tomei inimizade com ninguém não.

E* Não?

I* Não. Até hoje não. Nunca tomei inimizade com ninguém.

E* E o relacionamento com os professores?

I* Era bom. Como acabo de falar. Num tomei inimizade com ninguém.

E* Hum. Hum. Qual a disciplina que você mais gostava e a que não gostava também?

I* Eu acho que toda ela era normal era que:: pelo menos na época {inint.} eu entendia, né? Pouca pouca idade a gente:: tinha alcance das coisas, pensava que tudo era difícil, mais hoje a gente passa a compreender:: ter uma melhor visão e tá vendo que era aquilo mesmo. Então::, é isso aí mesmo.

E* O que o levou a não entrar para Universidade?

I* A busca de...

E* {inint}

I* Respirar um pouco melhor, né? (risos). Atrapalhou, aí eu perdi meu pai. Na época eu perdi meu pai, certo? Eu tinha que enfrentar exatamente esse esse lado aí. Dificultou a coisa.

E* Dificultou, né? E exatamente (hes.) o que aconteceu, desculpa a pergunta, com seu pai?

I* Você fala::, aconteceu como assim?

E* O falecimento dele.

I* Ah, não. A morte foi natural mesmo. Coração. (hes.) Enfarte.

E* Hum. Hum. E o que você pensa sobre o ensino atual?

I* Sobre o atual?

E* Sim.

I* Num sei se posso falar muito bem, que eu não conheço, né?

E* Não assim de um...

I* De um modo geral assim. Não eu acho que...

E* Que você tem conhecimento.

I* Não, acho que:: não tem oportunidade quem não quer, né? Pronto eu acho que o ensino:: se ele passa hoje a:: ser mais fácil ou ser mais::, mais de leve::, mais pelo menos eu acho que ele ele é um só. Vai quem quer, né? Aprende quem quer::, quando a pessoa tem boa vontade, ele aprende e chega lá.

E* E sobre essa defasagem no ensino?

I* Isso é uma questão social, né?

E* Hum. Hum. Se você fosse o presidente do Brasil o que você faria pela educação?

I* Essa pergunta tu quase não me respondestes viste (risos). Não, sei não isso aí:: olha, é o seguinte a gente a gente:: pra falar:: é muito fácil, entende? Agora lá a coisa é muito difícil. Mais eu acho que existe verba pra isso mesmo, acho que dá pra (gag.), eu acho do meu do meu ponto de vista mesmo que o governo num quer ninguém muito intelectual não, certo? O governo não quer que ninguém aprenda muita coisa não.

E* Porque senão acaba...

I* É. É derrubando o...

E* Derrubando o...

I* O painelão deles, né?

E* É.

I* É, isso aí eu acho, eu entendo por esse lado.

E* E quando você parou de estudar você trabalhou em que?

I* Eu trabalhei sempre em:: escritório de contabilidade, certo? Trabalhei em fábrica::, trabalhei no:: depois no ramo de medicamentos, entende? Pronto. E hoje:: sou autônomo, né?

E* Nesses empregos que você teve o que mais você gostava de fazer?

I* Quando saía do do do local de trabalho (risos). Dava minha carga horária tava com minha liberdade pra fazer o que queria, né? Sem responsabilidade pra empregador, né? [Ningué] porque (gag.) eu pelo menos nunca tive patrão não, certo? Tive empregador, porque patrão quem tem é:: doméstica.

E* Ah!

I* Né isso?

E* Empregador?

I* Empregador.

E* E agora como você se sente sendo seu próprio empregador?

I* Ah! Melhor pelo menos tenho alcance do que:: posso limitar em em em ganhar e o que posso limitar também como gastar, entende? {Int.} Tenho um espaço pra mais coisas. Tá bom dá pra [en]:: num dá pra enriquecer não, mais dá pra levar melhor do que se tivesse em certos trabalhos. No emprego eu acho que emprego é quando a pessoa tá realmente bem remunerado, né? que são poucos.

E* É.

I* Se for concursado e tá em emprego federal tá bem remunerado. Aí tudo bem, tá com emprego, porque trabalho...

E* Todo mundo tem.

I* Todo mundo tem.

E* Mais emprego.

I* Emprego não.

E* E como é sua rotina de trabalho?

I* É tão fácil, eu nem sequer me preocupo, entende? Às vezes até me esqueço de trabalho (risos).

E* Assim, conte só...

I* Não (gag.).

E* O que você faz durante a semana.

I* Não, durante a semana:: quando eu:: paro pra trabalhar pego direto, certo? Quando eu não quero eu paro também direto, vou descansar, exatamente, com uma margenzinha de lucro que aparece::, certo? Dá pra ir tapeando por aí.

E* Certo.

I* Em busca de uma coisa melhor, entende? Até quando aparecer, [enquan] enquanto não aparecer é isso aí, tá melhor do que certos...

E* Hum. Hum. E o que você acha da situação do trabalhador brasileiro?

I* Sempre foi péssima, né? Vai ser boa quando? Deixa essa interrogação aí no ar.

E* E o que você (hes.) o que você pensa que é necessário para melhorar a vida dos trabalhadores?

I* O que é necessário pra:: pra recuperar você recupera nunca, né? É isso mesmo, eu acho que quem nasceu pobre vai levar:: levar fumo fumo toda a vida (risos) É isso aí não:: num tenho muito ânimo pra falar disso não. Acho que quando:: se o governo quisesse, eu acho que ele até:: amenizaria a situação, entende? O problema é do governo. É questão social, também.

E* É isso aí. Você apoia ou critica as medidas tomadas pelo governo federal?

I* Apoio umas, críticos outras, certo? Quem tá de fora pode criticar, mais:: talvez não tenham alcance de de:: realizar.

E* Fica só...

I* É, fica só, exatamente na na na:: na <penumbra>, né? Quando as nuvens se dissiparem, talvez um dia ela volte a brilhar, né?

E* Hum. Hum. E sobre essas revisão constitucional que tanto se fala, o que você pensa sobre?

I* (Hes.) Isso tudo (hes.) é furto::, safadeza. Agora é só pra correr dinheiro e esconder mais.

E* Falcatrua.

I* É falcatrua, exatamente.

E* E sobre esse caso desses deputados envolvidos com essa lavagem de dinheiro, (hes.) loto, sena, esse caso desse deputado?

I* Exatamente não tem um homem no Brasil pra chegar e fuzilar::, ou então mandar fechar o congresso. Tinha que ser feito isso aí::, correto? Na minha meu [pon] no meu tempo de vista é isso aí.

E* Você é a favor da volta da ditadura?

I* Não, não, não. Não, não porque, exatamente, eu acho que:: vai haver muito massacre, principalmente, das pessoas que realmente não tinha nada a ver. A perseguição, exatamente, é:: é implacável, entende?

E* {Inint.}

I* Não::, não deve haver isso também não.

E* Hum. Hum. E você acha que a televisão influencia essas campanhas políticas?

I* Demais. Tem o que renegar sobre isso? Televisão é:: um canal um canal de de de ilusão. Tá tudo:: o que é bom {inint.} que pouca existe em televisão e, noventa por cento do que é ruim, exatamente, todo mundo copia.

E* Hum. Hum.

I* Os cabeças oca, né? Pronto. Imitam (risos).

E* E como você acha que essa (hes.) que deveria ser essa programação para que não influenciasse tanto a cabeça das pessoas?

I* <Na verdade> eu acho que eles poderiam fazer aí:: é onde poderia ter uma revisão, certo? de horário certo? E alertassem os país pra que realmente não:: não cedesse:: espaço pra criança exatamente:: ter tempo pra:: certo tipo de programa de televisão, certo? E por aí é o [co] é o início, né? É isso aí.

E* E você é a favor da volta da censura?

I* É:: concordaria.

E* O que você acha desses programas infantis?

I* É melhor que:: [cer] certos, né? Pra criança é o ideal, né? Pelo menos:: não tem não tem:: visão de muita coisa:: da [rea] da realidade triste, né?

E* Hum. Hum. E agora sobre (hes.) essa cantora Madonna, você acha que a televisão está influenciando muito a cabeça dos jovens?

I* Ah! Influencia, lógico. Por aí você vê, eu acabei de assistir agora na televisão que uma:: se despiu, né? Influencia demais (hes.) canal canal de televisão é um canal de de:: prostituição, de roubo e assalto, certo? Induz, induz muito.

E* E o que você mais gosta de assistir?

I* A notícia me interessa quando e um bom filme, entende? Noticiários e um bom filme::, num são todos não. Eu me interesso também quando:: tou bem assim descansado pra que possa assistir, entende? Gosto de fazer as coisas quando estou bem preparado.

E* E qual o noticiário que você mais gosta?

I* Eu qualquer um, exatamente, desde que realmente ele venha com mais fatos reais.

E* Mais informações.

I* É. Passa:: eu pelo menos em num num num me baseio de:: notícia pela [pa] pela matéria, entende? Sei:: que sempre por trás existe:: um algo diferente, mais a gente faz a:: mais ou menos a a idéia, né? Dá pra se concluir.

E* O que você acha desse jornalismo dinâmico do “Aqui Agora”? Assiste?

I* Não, num:: muito [sensa] sensacionalismo, entende?

E* Hum. Hum. E qual a notícia, esse ano, que você acha que mais assim lhe impressionou?

I* Todo ano sempre tem uma <notícia> que me impressiona, entende? Agora esse ano deixa ver, são tantas assim. Me diga uma pra ver se:: chega aqui a minha mente.

E* (Hes.)

I* O desastre de Ulysses [Guima] do: Guimarães, certo? (gag.) São tanto, né? (Hes.) Gente matando gente, certo? Pra que:: realmente não seja descoberto exatamente, termina sempre por <último>, entende? E vai por aí a coisa (risos) não dá pra impressionar não, porque é verdade.

E* {Inint.} alguma coisa, né?

I* É. Sempre tem.

E* E quais os tipos de filmes que você mais gosta?

I* Um bom romance eu gosto, entende? Quando um filme é bem assim::

E* Feito?

I* (Hes.) ele é bem policial mesmo::, mais ou menos baseado em fato verídico mesmo assim, entende? Quando ele é bem: encenado mesmo, eu gosto.

E* Qual o filme (hes.) qual o romance que você assistiu e que você mais gostou?

I* Casablanca.

E* Casablanca?

I* Gostei.

E* Tem algum trecho do filme que até hoje você se lembre e que você goste?

I* (Hes.) Começa assim (hes.) há o encontro, certo? deles e: há: há um desencontro, né? Pelo menos se: se tiveram um bom início, certo? É {inint.}:: sentimento:: puro, entende? E se: retornam algum tempo, mais não continuam.

E* Tem algum filme de romance atual que você goste, que você gostou de ter assistido?

I* Não, por enquanto não.

E* Por enquanto não.

I* Não, não. <Eu assisti>:: cinema pelo menos pouco eu tenho ido, entende? (Hes.) até perdi um filme que eu gostaria de assistir “Perfume de mulher, tá entendendo? Perdi. Dizem dizem ter sido muito bom.

E* Hum. Hum. E qual o filme policial que você mais gostou?

I* (Hes.) São tantos assim::, tipo “Cobra”, apesar de ser violento. Eu gosto assim de de:: Espera aí aquele da {inint.}

E* Schwarzenegger?

I* Arnold (gag.) Schwarzenegger. É não faz muito meu estilo não, mais dá pra:: fazer:: dá pra assistir.

E* Dá pra assistir.

I* É. Gosto de uma coisa mais real, entende? Muito muito avantajado não.

E* Hum. Hum. E desses filmes, de todos esses filmes que você assistiu o que você gostou mais foi Casablanca?

I* Você diz ao longo ao (gag.) de todos, de todos?

E* De alguns. Sim.

I* É, me despertou mais um: uma: uma atenção. Não sei porque, mais achei muito bom. É tanto que eu assisti várias vezes, entende? Gostei.

E* E quanto a cinema, qual o filme que você assistiu no cinema que você mais gostou?

I* Rapaiz::, de [to] foram muitos aí eu não me recordo de nomes assim de título::, mais tem uma porção deles aí.

E* Tem uma porção.

I* Tem.

E* E o que, quanto tem faz que você foi ao cinema e qual foi o último filme, se você se lembrar, qual o último filme que você assistiu?

I* O último foi um pornô (risos). Um pornô <xoxada> aí que eu assisti. É foi isso mesmo, (hes.) eu não gosto não, certo? Não faz não faz (hes.) minha índole não, entende? Pornô <xoxada> só presta a:o vivo. Gosto de copiar as coisas dos outros não.

E* Certo. Quais os programas de rádio que você mais gosta?

I* (Hes.) nenhum.

E* Nenhum?

I* Nenhum. Não tem. Aqui em João Pessoa eu desconheço. Não vou ligar:: rádio pra assistir um programa como Tony Show, certo? Não vou pra assistir Boca Quente, Anacleto (programas policias) isso aí, eu acho que é [ne] negócio periférico::, periferia de beira de linhas, esse pessoal que não tem::: visão da da realidade da coisa.

E* O que você desses programas tipo esses cronistas, desses cronistas policiais?

I* Eu não acho nada.

E* {Inint.}

I* Eu não acho nada. Eu acho que: isso seria até bom se eles tomassem conhecimento da da visão das coisas, se eles realmente:: se conscientizassem de que:: que o fato realmente tinha acontecido da maneira que tivesse visto. Chegasse a um programa de rádio e: abrisse:: o que ele realmente poderia ter conhecimento. Não [con] porque alguém telefona diz é isso aí, ele vai::

E* Hum. Hum.

I* E uma coisa errada.

E* {Inint.} copiada também.

I* Pois é. Isso é muito errado, isso aí eles copiam exatamente::, ouvem uma coisa que não tem visão e:: jogam no canal de [te] de de rádio pra dizer que é o tal, dizer que é:: e não andam só porque têm medo quando vêem exatamente a pessoa que falou. Covarde. Eu se fosse de:: pelo menos assim::, o diretor de de uma emissora dessa, eu acho que eu faria uma forma diferente, entende? Seria uma matéria mais:: curta e mais:: mais sensata.

E* Mais objetiva.

I* Mais mais objetiva, mais sensata, entende? Eu condeno isso eu nem ligo o rádio, apesar de que a última radiozinha que eu tou ligando aí, enquanto eu [es] se eu estiver em casa é o:: rádio Liberdade que tem o programa de Roberto Carlos, porque gosto do cantor.

E* Ah! Gosto também.

I* Somente.

E* Só tem mais músicas, né?

I* É, só músicas, certo? Tem pouco imbecil falando. Eu posso falar assim a isso aí, é? (risos).

E* Tem problema não.

I* É.

E* E nesta rádio Liberdade qual o programa que você mais gosta?

I* Não, só esse de Roberto Carlos mesmo. É porque realmente tem pouco comercial e não tem:: (hes) radialista, não, aquele só:: locutor de rádio mesmo, falando besteira não, entende? Só esse horarozinho que eu tou em casa, assim de de uma às duas. Somente, uma, duas e meia. Só isso e: tchau (risos).

E* E dessas músicas assim de Roberto que você escuta qual a que você mais gosta?

I* Toda ela. Toda ela é boa, entende? A que eu mais gosto é difícil, entende? Que sempre tem alguma coisa que faiz me faiz lembrar:: do e outro lado faiz outra coisa lembrar e se eu juntar eu não sei exatamente:: edificar a coisa não. Gosto. Gosto porque gosto, aliás gosto de de: eu gosto da música, entende?

E* Sei. E você gosta mais do Roberto Carlos na época da Jovem Guarda ou esse agora mais romântico?

I* Agora mais romântico, né? Eu sou romântico, né?

E* Um romântico a moda antiga?

I* É, É. Pode ser (risos). A idade faiz com que também, né?

E* Hum. Hum. Qual o tipo de música que você mais gosta, é essa música romântica?

I* É. Exatamente. Coisa que:: passo a compreender. Gosto de música internacional::, passo a ouvir, (hes.) gostar exatamente, mais num entendo o que é que tá:: se passando, né? Tem nada a ver tem tem:: conteúdo não. Pra eles talvez. Pra pra mim mesmo não.

E* E o que você acha dessa, dessas músicas sertanejas?

I* Eu não condeno, mais:: num é:: num é meu estilo.

E* {Inint.}.

I* Não, pra mim não. Só algumas dá pra:: dá pra passar, dá pra se ouvir, enquanto eu não estou chato, entende? Se estiver nada feito.

E* E qual os cantores que você mais gosta, além de Roberto?

I* Eu gosto de Júlio Iglesias::, já falecido, Altemar Dutra::, eu gosto também um pouco da música brega, quando ela tem:: ela tem sentido assim eu gosto. Gosto de ouvir. Depende do momento também, entende? Tem que tá:: bem a vontade também, tá bem criativo, passa a ouvir:: agrada. Mais, num é o brega, aquele brega que:: também muito:: desapareceu do brega, não.

E* {Inint.}.

I* É.

E* Aquele não.

I* É, aquele não. É esse:: esse dá pra se ouvir. Pronto.

E* E quanto a jornais, quais os jornais que você mais gosta de ler?

I* Olha, eu volto a dizer, se aqui num tem:: emissora de rádio, jornal piorou, viu? {Inint.} a <luiz> chega aqui em casa, Correio, O Norte::, são os dois mesmo que circulam na cidade né? Esses demais aí num num num é do meu conhecimento não. Carta, esses esse:: combate, esses negócio, se é que ainda existe, eu num:: quer dizer a Carta eu sei que sai semanalmente, né? Combate, Tribuna esses negócio.

E* {Inint.} num mais não. Qual a parte do jornal que você mais gosta de ler?

I* A parte que mais gosto de ler? Como sempre, sempre a página policial, né?

E* Por quê?

I* (Hes.) Porque geralmente sempre revela uma uma coisa que <a gente> sempre:: se surpreende, né?

E* Hum. Hum. Houve algum fato marcante essa semana em algum jornal que você leu e que até agora você se lembre?

I* Não, não. Que me recorde, atualmente, não. Sempre tem, mais, sempre:: mais só porque questão de a gente: num esperar, assim às vezes a gente:: sempre chega de uma pessoa conhecida, né? Sei lá, acho que os que são sempre oriundos, né? Muda os personagens, o local, mais sempre o o:: homem <em si é um só>, num é isso?

E* Hum. Hum. O que você pensa sobre essa violência que está aumentando agora, a cada dia?

I* Não, eu acho que:: o governo isso é tão fácil saber, pelo menos, eu ando na rua, sei que isso é tão fácil, exatamente, {inint.} sei porque:: eu sei. Eu acho que <o que passa logo ao condenado> são direitos humanos, entende? Não concordo com isso.

E* Não concorda?

I* Não. Não concordo porque eu acho que:: aí foi o que desgraçou tudo.

E* E esses direitos dessas crianças, desses menores?

I* Não, eu não condeno criança, porque criança exatamente não tem a cabeça que nós temos, entende? Adultos, entende? Mais eles poderiam:: ser bem:: bem vistos::, entende? Pra que realmente não tivesse dessa maneira. Problema de governo::, num é:: num é o social? É por aí, eles não têm nada a ver com isso não. Agora ele poderiam pagar pela pena que realmente andasse fazendo, entende? Pelo menos eu (hes.) ouvi:: e vi na televisão aqui (hes.) sexta feira, certo? Dois menores em Liverpool, na Inglaterra, né? Né na Inglaterra Liverpool? Pronto, vão a julgamento, exatamente por um: crime.

E* Mataram uma criança de...

I* Quatro anos.

E* Quatro.

I* Se não me engano quatro anos. Pronto eu acho que seria aquilo ali o correto, entende? Se já não tem condição exatamente:: tem que pagar pela pena.

E* Hum. Hum. Você acha que essas crianças que matam...

E* O que você, o que você acha (hes.) o que você acha que deveria ser feito para combater a violência?

I* Ah, a violência! A polícia na rua, certo? Se pega marginal é com policiamento na rua, né? dentro dos quartéis, certo? É isso também tem que <ter>:: o poder aquisitivo do governo com melhores (hes.) os veículos, né? Se fosse mais motorizado e: melhores salários. Realmente os salários é baixo pra um policial. <Tivesse> uma seleção também. Tinha que ser feito uma seleção, que os policiais daqui hoje num...

E* É.

I* A mesma coisa é a mesma coisa da da da no <corpo> geral a mesma coisa. Certo? Uma seleção.

E* E o material utilizado seria também?

I* O material utilizado seria de armamentos?

E* Sim. Automóveis do governo.

I* Não, não automóveis, tudo bem. Armamento eu acho (hes.) eu cheguei, quero concluir exatamente do meu ângulo, do meu conhecimento, que realmente:: seria feita uma seleção, correto?

pra fazer exatamente uma melhor polícia ostensiva::, certo? Que se pudesse realmente dar:: dar armas a: a bons policiais, dar armas a [la]

I* {Inint.}.

I* Oi, Eudes! Dar arma a ladrão é mais assalto (risos).

E* Porque os assaltantes andam bem armados enquanto a polícia...

I* É. Mais a polícia exatamente que cede a mesma coisa, rapai, assaltante e polícia e polícia e assaltante é uma integridade. É uma comunidade, uma integridade, certo? Tem que ser feito uma seleção, entende? E e: uma devasta:: tem que ser feito uma devasta se que:: se quer realmente recuperar:: a tranqüilidade do cidadão::, que realmente você resgata voltar:: a andar nas ruas com tranqüilidade. Ao meu tempo, pelo menos com quando eu andava na rua, que bebia e que dormia em bancos de praça e nunca me roubaram uma carteira::, tá entendendo? Hoje::, se eu for chegar a dormir pelo menos sem a carteira {inint.} amanheço [punha] apunhalado, né? (risos). Né difícil não, é só:: questão de governo::, tá entendendo? Chega chega...

E* {Inint.}.

I* É.

E* Ter consciência.

I* Usar da consciência. A violência tá [general] generalizada::, a violência cresce::, o tóxico:: (hes.) a droga é, exatamente, é fácil. É muito fácil::, tá entendendo? E eu acho que:: quem conhece esse lado, não conhece o lado da verdade só conhece o lado da maldade. Só é: tende a ser mesmo marginal::, criminoso. E acho que pra concluir por aí, mais também eu acho que:: a minha filosofia tem que:: se fez pagaria pelo mesmo:: pelo mesmo fato.

E* Olho por olho, dente por dente.

I* Olho por olho dente por dente. Como esse caso agora, recente em Juripanga. (município da Paraíba). Aquilo ali foi correto.

E* Da velhinha?

I* Sim. Foi correto aquilo, eu achei correto. Num matou, num teve o instinto de fazer o que eles fizeram, então, deixa o pessoal fazer porque pelo menos::, aquele que tem vontade de fazer ali num vai fazer naquela cidade mais, vai fazer em outra, mais ali não volta acontecer.

E* Morreu?

I* Mataram, não? Num sei, eu soube assim (gag.) eles foram linchados, né?

E* É, linchados.

I* Mais se tivesse chegado a morrer se morreram, mais:: o certo. Já que realmente num tem mais jeito, num tem mais cabresto pra isso. É isso aí, feiz, estрупou...

E* Tem que pagar.

I* Estрупou uma criança:: se realmente (gag.) <esse> direitos humanos não. Estрупou uma criança::, certo? Seria estрупado em praça pública pra quisesse ver ele em determinado local, certo? No [me] da mesma forma. Pegava (gaguejo) o pênis dele jogava na boca dele:: que ele num fazia mais com criança nenhuma:: se isso acontecesse. Outro não:: levantaria o pênis pra fazer estupro com uma criança::, tá entendendo? É indefesa uma criança::, porque mulher entende mais, {inint.} o [home] acho que o homem formado:: digo formado exatamente na na idade dele, eu acho que ele a [mu] ele consegue a mulher que ele quer. Fazer os instintos carnis dele ou esses bestais dele. Esse aí são os bestais, né? Porque os carnis é o correto, né? (risos).

E* Você é a favor da pena de morte?

I* Sou, seria. Agora ele (gag.) também existe detalhes. Seria a favor se realmente:: fosse pego exatamente::, sendo ele o autor. Pra deduzir, apontar de que foi Fulano ou Cicrano, não. Aí:: pagaria gente inocente, né? Porque::, por exemplo: a polícia pegasse ou qualquer pessoa mesmo que realmente visse a situação do crime do estropo, seja lá do do negócio:: que realmente:: auto afirmar-se::, que seria a pessoa então, ele realmente:: tinha que ir pra:: pena de morte. Sem inocentar não, certo? Pagar pelo que realmente ele fez. Que aí a pessoa faz um crime, aí, não foi Fulano, foi Fulano, mais aí ele pode se defender, tudo bem, agora o (gag.).

I* Se for provado mesmo.

E* Provado. Provado, provado ele ele:: ele tinha que que:: se acontecesse {inint.} tá difícil, mais:: por isso mesmo que cresce (hes.) a marginalidade. A violência tá crescendo. Eles têm apoio, né? Certo? Também (gag.) eu discordo dependendo da de um::; elemento fazer o que ele:: anda fazendo e ter condição de advogado. Feiz ele ficar ali numa cadeia, sem punição. Advogado para outras causas::, não pra punir bandido. São as relações, exatamente, porque se ele tiver dinheiro::, se ele tiver::; família e se alguma coisa exatamente que tenha relacionamento com:: com a própria justiça::, que ele seja liberado, tá entendendo? Sei que a justiça é cega, mais:: é incorreta. Se é cega é muito incorreta.

E* Hum. Hum. E quanto (hes.) ao nosso sistema penitenciário, o que você pensa sobre a situação dele atualmente?

I* Você faz a pergunta (gag.) o sistema de que maneira assim (gag.) inclusive a...

E* A situação das cadeias.

I* Se são boas, se se eles vivem...

E* A segurança.

I* (Hum) (func) (gag.) Em relação ao termo Brasil, eu acho que:: num existe segurança pra:: pra bandido não. Já hoje até que você vê que você::, às vezes, você até quer ajudar a polícia exatamente assim numa numa:: numa discagem de de de coisa, mais você vê que exatamente:: num adianta, porque ele vai: três, seis meses, ele tá na rua, então você:: se se apresentou exatamente você não vai ter segurança da própria polícia pra que realmente:: e você num é polícia, num deve dedurar ninguém não.

E* {Inint.}.

I* É. Correto.

E* Valeu. Mudando um pouco de assunto, qual o tipo de revista que você mais gosta de ler?

I* Revista? Veja, Isto É, num interessa.

E* Por que justamente essas?

I* Não, são mais (hes.) informam melhor. As notícias mais:: chegam em primeira mão, entende? Também não leio, (gag.) eu falei que não leio exatamente a notícia, exatamente, me baseando pelo que eles tão escrevendo, certo? Pra ter conhecimento do que realmente tá acontecendo, mais:: eu também posso me programar pra:: pra ver minha formação de palavras e idéias.

E* Hum. Hum. Quando você está com seus amigos em conversas o que você geralmente gosta mais de conversar?

I* Olhe, em conversa de homem saí tanta da coisa, né? Principalmente, é em termo de mulher, né? Sai pra valer, né? {inint.} sempre problema. São problemas. Mais sai, sai política, certo? Sai:: sai isso aí realmente em resumo o que você:: fez perguntas aí. {Inint.} a gente discute com uma amiga {inint.}:: num diálogo diferente, já lembra da infância, né? Já lembra exatamente do tempo de colégio, já lembra do tempo de de de de viagem, de passeio, certo? De namorada, se realmente. É sempre lembra. Sai tudo, é diversificado.

E* Que tipo de ambiente você prefere para se reunir com seus amigos?

I* Eu gosto de um lugar tranquilo, pacato, entende? Não gosto muito de barulho, apesar de gostar da música, eu, pelo menos, eu me ausento até de:: determinados lugares pôr:: questão exatamente <dessa>:: quando eu conheço que o o o ambiente é muito freqüentado pôr:: por eles, que realmente eu:: passo a conhecê-los:: finalmente <eu me interesso pôr este lugar>. Lugar pacato, lugar sombrio, lugar:: (gag.) os lugares que eu sempre freqüento são esses lugares que me:: que me interessam.

E* E qual o lugar aqui em João Pessoa que você mais gosta de estar?

I* Olha, gosto de tá na praia à noite::, certo? Quando não estou na praia, gosto de estar na lagoa, apesar de que: é perigoso, mais:: sempre estou (hes.) que é a verdade. É são esses lugares que eu sempre freqüento: cinema::, um barzinho mesmo, entende? É isso aí. São as opções que:: realmente a cidade passa a nos oferecer é isso aí. Num tem mais:: opção não.

E* Quanto ao carnaval, o que você pensa sobre o carnaval atualmente?

I* Que penso?

E* Sobre o carnaval, as festas carnavalescas.

I* Sobre em relação do que foi antes e o que é hoje, não?

E* É.

I* É isso aí?

E* Isso.

I* Ah! O carnaval desapareceu, né? Não existe mais carnaval, pelo menos, ao tempo de de meu meu no tempo que eu conheci o carnaval, eu conheci o carnaval, né? Meus antecessores já conheceram melhor::, certo? <Éntão, o carnaval é um passeio assim>. A liberdade essa integrada, né?

E* Agora tá muito...

I* Não, desapareceu é porque (hes.) realmente:: você não tem segurança em sair de casa hoje. Pra dizer: “Vou brincar o carnaval”, você tem medo, exatamente::, o mascarado é realmente se aproveitam disso aí {inint.} pra fazer uma:: uma tragédia, né? E a pessoa que quer segurança, apenas teme e não sai::, prefere ir às praias, que você vê hoje que exatamente o carnaval:: rola mais na praias, entende?

E* Exatamente.

I* (Hes.) Algumas pessoas fazem retiro. Outras viajam, mais é desapareceu.

um passeio, é um dia exatamente com a liberdade de ação::, mais;; sem ser um carnaval. O que foi carnaval no tempo do nossos avós, né?

E* Hum. Hum. E onde você costuma passar os dias de carnaval?

I* Em viagens porque realmente têm:: opção aqui que realmente eu sempre faço carnaval, que eu não sou folião de de:: de me exaltar, entende? Por isso eu vou passear. Vou pra Camboinha, Lucena, Jacumã (litoral paraibano). Jacumã já não me interessa mais, que já me desagradou, já não é mais:: ou Lucena ou:: lá e aqui mesmo:: nas praias.

E* Hum. Hum. E onde você gostaria de passar o próximo carnaval?

I* O próximo carnaval? É eu acho que vou pra Maceió mesmo.

E* Maceió, por que Maceió?

I* Não, porque eu passei um lá e gostei e:: marcou alguma coisa e:: tô pretendendo voltar (risos). Vou ver se resgato (risos), talvez, né? Depende.

E* E o seu último carnaval, o carnaval desse ano, como foi e onde você passou o carnaval?

I* Ah, o carnaval desse ano foi:: foi aqui em João Pessoa mesmo, certo? (gag.) [Aca] Acabei de falar: um passeiozinho pela praia mesmo. A noite, clube::, <clube> uma noite só::, geralmente <que eu>:: já não tenho mais esse pique pra beber como bebia antes. Brinco um dia, no outro eu tô:: (risos) desgastado demais. Pronto. São dois dias, né? Brinco um, descanso o outro e o terceiro queimo queimo os cartuchos, né?

E* E por qual escola de samba você torce?

I* Aqui num tem nada, aqui tem um...

E* Do Rio.

I* Ah, do Rio! (hes.) eu num torço:: A que ganhar tá bem.

E* Qualquer uma?

I* Qualquer uma que ganhar tá bem::, certo? Sem preferência mesmo. O carnaval bonito, mais num tem {inint.}. Tá ótimo.

E* O que você pensa sobre a situação: o país, o [pes], o povo passando fome e são milhões e milhões de dólares [dispen] (hes.) dispensados só ao carnaval, na época?

I* Milhões e milhões despejados só no carnaval da época, mais os milhões e milhões exatamente é muito fácil, certo? Esses milhões e milhões, alguns se preparam durante o ano, e milhões e milhões exatamente (hes):: são frutos de de de de de quê? de tóxico::, de banqueiro, né? De assassinato, de roubos. É fácil, dinheiro fácil.

E* País do carnaval.

I* O país do carnaval, mais o dinheiro é fácil. O dinheiro (hes.) é do é de comando de de de:: de gang mesmo de de:: quadrilhas. É fácil dinheiro muito fácil. É tanto que eles fazem bonito porque realmente:: chega fácil.

E* Hum Hum. Que outra festa popular você mais gosta aqui na Paraíba?

I* Outra festa popular?

E* São João, Natal.

I* É Natal. É uma festa bonita. Festa mais social.

E* Hum. Hum. Gosta do São João?

I* Não, passo por passar, porque tô vivo, mais num é: num é lá: sou fã. Fã do São João, não. Gosto das bombinha. Fazer:: zoadinha.

E* E em geral o que você acha dessas festas populares no Brasil?

I* Quais delas? Me aponte aí pra ver se eu...

E* Tem Natal, tem o São João, o Carnaval.

I* Só, o que é a melhor?

E* {nint}.

I* A melhor é que você quer...

E* Não, o que você acha dessas festas todas?

I* Olhe, se eu gosto do Natal, gosto do carnaval, tem gente que num gosta do do carnaval, gosta do Natal, certo? (Hes.) são ruins não::, pelo menos dá pra animar mais exatamente o stress do do do:: do povo brasileiro.

E* Gosta de praticar algum tipo de esporte?

I* Hoje mais não, mais eu gostava de todos. Natação, principalmente, gosto de andar de bicicleta, certo?

E* E porque você não pratica nenhum agora?

I* Não, (hes.) eu acho que:: um pouco acomodado mesmo. Sinceramente me assumindo, (hes.) é [como] é comodismo mesmo. Mais eu eu sempre faço:: faço diariamente *cooper*. Eu sempre faço. Sempre faço.

E* Hum. Hum. E você participa de... é adepto de algum tipo de religião?

I* Não, religião pra mim é dinheiro. Não acredito em religião, acredito em Deus, certo? mais sem religião, sem fanatismo. Detesto fanático::, entende? Tirou dinheiro num existe padre, num existe [re] num existe religião. Tá certo através de {inint.} tudo vem:: do ciclo do do do dinheiro, entende? Mais eu acho que:: sei não, tenho muita fé em Deus::, mais sem fanatismo, É. Sem fanatismo. Mais num sou:: num sou ateu de dizer que tenho fé e critico não, certo? Eu critico o que eu acho que:: eu:: eu acho que já te levei à igreja, né? Por duas vezes aqui:: {inint.} dessa entrevista e dali eu exatamente eu:: sou ali, estou estou ali, sou dali, mais:: por curiosidade. Sem fanatismo e num é que eu sempre freqüente assim:: em faixa de dizer:: que quem esteja me vendo ali, esteja dizendo: "Olha, ele é muito católico", não. Eu tô numa igreja eu:: O lugar de Deus é em toda parte::, entende? Num é só dentro da igreja não.

E* Sim. E caso você freqüentasse algum, alguma igreja qual [esc] religião que você no momento freqüentaria?

I* Eu freqüento a igreja católica mesmo.

E* A católica?

I* É. É.

E* E o que você...

I* A [cari] a carismática, deixe eu concluir aqui, a carismática a carismática, certo? Já é um negócio exatamente [mei] já:: já não é de muito agrado a carismática. Muito fanatismo, muita besteira, certo?

E* Parece a igreja universal.

I* Parece [exa] idêntica a a coisa, porque:: eu sou curioso e participo (hes.) de certas de certos eventos, entende? Mais tem nada a ver não. Acho que uma missa de meia hora, trinta minutos é o

suficiente pra você se chegar lá e assistir uma missa exatamente você:: se compenetrar sem precisar também você:: passar horas e mais horas com besteira não, sem essa.

E* Quais os lugares para onde você costuma viajar?

I* É acho que depende. O que eu, o que eu mais gosto né? Você vai querer saber sobre o que eu mais gosto? Gosto de Maceió, gosto de Natal, tá intendendo? Gosto de ficar aqui mesmo::, e qualquer viagem, né? Que:: estando bem bem:: bem do bolso é que vale.

E* E em que período do ano?

I* Não, pra mim não existe época não. Qualquer época é boa.

E* E qual foi a sua última viagem? Para onde?

I* (Hes.) foi Maceió mesmo.

E* Maceió? Conte (hes.) daria para você contar algum fato diferente que lhe aconteceu nessa viagem a Maceió?

I* Fato diferente?

E* Sim.

I* Sempre uma viagem é uma aventura, né? Sempre é uma aventura. Ah, acho que é uma coisa de diferente, que você se empolga mais, você se solta mais::, você se sente mais:: à vontade, né? Fora de costume em cidade em que você vive::, tá intendendo? Sempre acontece porque geralmente você circula em barzinho, você vai conhecendo melhores opções, né? Mais amizade, né? Sempre pinta. Um algo diferente?

E* E para, e qual lugar que você visitou que você mais gostou até hoje?

I* Eu {inint.} já morei em Santos (São Paulo). Santos é bonito. Gostei:: da praia de Santos.

E* E caso você pudesse viajar para um outro país, qual país escolheria?

I* Êita! Tem muita opção não, entende? Apesar de que eu tenho colegas que sempre faiz:: esse tipo de viagem e me convida. Mais:: Estados Unidos mesmo, acho que pelos:: pelas viagens que eles realizaru, Estados Unidos é.

E* Estados Unidos.

I* Hum, hum.

E* Qual a cidade que você iria? Que você conhece?

I* {Inint.}

E* É, qual a cidade dos Estados Unidos? Se tem alguma...

I* Posso falar assim, né. Porque eles fizeram um pacote assim foram tantas: Los Angeles:: é bonito, falaram que era muito bonito. Causou-me curiosidade, né? {inint.} Los Angeles, (hes.) Miami::, muito bonito, entende? (hes.) Num pacote se conheceria isso aí.

E* Certo. É tem algum sonho que você já realizou ou que deseja realizar?

I* Sonho::, que eu ainda não realizei, né?

E* É, ou que deseja realizar.

I* Ou que deseja? Acho que fundamental, entende? É me estabelecer. Casar não, que eu não pretendo (risos). É me estabelecer mesmo. Me preocupa me estabelecer, a gente vai ficando:: com mais maturidade, né? Só preocupa exatamente estabelecer. A velhice abandonada é coisa péssima.

E* É horrível! (hes.) o que você acha do seu modo de falar?

I* Você que tá me ouvindo, você pode me me me me responder essa.

E* Não, você é que tem que responder. Você é o entrevistado.

I* Eu não. Eu não posso falar aquilo que realmente:: (gag.), sei lá, acho que:: normal. Num sei se agrada as pessoas não, entende?

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Eu acho que eu falo.

E* Como você acha que é esse, esse seu jeito diferente de falar?

I* Eu acho que:: com mais consciência de minhas palavras, entende? Acho que mais consciente::, acho mais assim integrado::, tá intendendo? Num gosto de deixar exatamente a conversa por meio do caminho, não. Gosto de dar sinceridade mesmo, {inint.} eu sempre gosto de de cair na real.

E* O que você mudaria no seu jeito de falar?

I* Eu gosto de ser o que eu sou mesmo.

E* Não mudaria nada?

I* Nada, nada, nada. Simplesmente eu sou eu mesmo.

E* E você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não. Isso (hes.) fácilimo, diversifica, tem pessoas que imita, gosta de imitar, né? Num, num:: sai do original::, sempre, sempre cai::, cai fora da real, sempre cai::, alguém sempre cai.

E* Tem sempre alguma diferença?

I* Tem. Isso até a gente a gente nota, pelo menos, eu conheço pessoas exatamente que basta ir ali no Rio que vem chiando.

E* Você conhece alguém que fale diferente por aqui?

I* Conheço. Conheço.

E* (Hes.) Sabe me dizer assim, como ele fala?

I* (Hes.) Gosta de imitar, gosta de imitar um cantor::, tá entendendo? Gosta de imitar por falar fanhoso, aí vai [fa] vai falando fanhoso.

E* Chiando.

I* Chiando, num sei o que, gosta (gag.) de imitar, né? Num é original. É irreal. Um ser humano irreal:: num sabe:: ser o que é. Num sabe.

E* E o que você acha que é falar bem?

I* Falar bem:: é falar agradável. Falar consciente.

E* Falar o português correto?

I* Não, o português correto é difícil, né? Mais pelo menos você tenta.

E* Você acha que você mesmo fala o português correto?

I* Não, eu não falo o português correto não. Tá muito longe::, mais pelo menos as palavras exatamente não num:: se se se {inint.} se passa a ouvir alguém::, aí vou dar uma de de de não ser original. (risos) Mais se me a me me:: interessa até mesmo eu vou ao dicionário exatamente:: posso me lembrar daquela palavra e preencher com a determinada frase. Mais isso é uma evolução:: do português.

E* Hum. Hum. Conte de um a vinte, por favor.

I* Já contei tanto Sandra (risos).

E* Então conta de um a vinte.

I* Agora, por que de um a vinte, hein?

E* É não. É só pra saber como é que você diz os números.

I* Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze treze, catorze, já errei, né? Quatorze, já errei, quinze, <tantos> eles falam quatorze, catorze, [Qua] quatorze [Qua].

E* Catorze.

I* Catorze? Quinze, se errei, bom bom, tá concertado, né?

E* Tem problema não.

I* Quinze, dezesseis, (falando rindo) dezessete, dezoito, dezanove, vinte.

E* Brigada!

Informante 19

Informante: ALA

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Masculino

I* Antônio Limeira Andrade Filho

E* Grau de escolaridade?

I* Ah, terceiro grau, tô fazendo o curso de economia, no quarto período noturno, né?

E* Em que bairros de João Pessoa você já morou?

I* Eu só morei em um bairro, até agora, Bairros dos Estados, onde até agora, eu moro.

E* Você gosta do bairro onde mora?

I* Sim, eu acho agradável. Bem agradável.

E* Se você tivesse que mudar para outro bairro, qual escolheria?

I* É talvez o Jardim Luna, né? Seja o pessoal é muito legal lá. O ambiente, né? É tem tem quadras, né? Tem tem tem mais cantos de lazer pra pessoa morar. Até quer dizer morar assim tô falando, você perguntou onde eu gostaria de morar. Eu gostaria de morar, quando casar, ter uma futura casa, prá já pensar em em futuros planos, né? Pra um ambiente melhor, né? Entendeu? [Me] menos barulhos. Lá o Jardim Luna realmente, eu vejo lá tem um pessoal, tenho conhecimento do pessoal lá por perto lá. E, vejo, né? Um a pessoa tem área de lazer e muito tem muita área de lazer.

E* O que você gostaria que tivesse no seu bairro?

I* Como eu falei antes: Uma praça, num é? Como agora a prefeitura tá tá tá mais nessa nesse nesse programa aí, de de adote uma praça, né? Porque realmente é importante isto que ele tá fazendo, aí. Porque {inint} esse negócio de uma praça, ficou uma praça já resistente. Mas ele criando mais praças, entendeu? pra ter área de lazer pros meninos tudinho. Como um condomínio fechado em cidades grandes. Isso é ótimo. É a coisa mais [ma] é coisa maravilhosa.

E* E seu relacionamento com os vizinhos, como é?

I* É complicado. É complicado, porque:: pela pela faixa de idade, né? <Até agora> porque vamos supor: Eu sou jovem, né? E os vizinhoø realmente principalmente esses vizinhoø que eu tenho, tanto de um lado e do outro, são pessoas mais adultas, né? De de que quer viver na dela assim. A gente, sempre faz uma festinha, né? Bota um sonzinho mais alto, é... conversa mais tarde da noite, essas coisaø. Aí, reclama. Se se coloca algum fazer [algu] alguma construção, eles são contras: “{inint} vai prejudicar a a o vento”. Sei lá, um bocado de coisa. Tem quem prejudique eles. Quer dizer: Eu num num minha opinião gostar de vizinho. Esses que eu tenho aí, num gosto não.

E* Você já teve algum problema sério com vizinhos?

I* Eu não, mas minha minha família minha família já teve sim. Eu era pequeno, né? Meu pai mesmo já teve problema sério. Justamente isso de fazer reforma, de num mexer, ele num podia mexer nem no muro do lado de lá, do lado esquerdo, nem do muro do lado direito. Quer dizer, ia mexer em que muro? Tinha que fazer uns quatro muros, pra num mexer em canto nenhum. Quer dizer, eles teve lá problema. Eu era menor tinha mais ou menos assim uns dez anoø, doze anoø, mais me lembro ainda. O único problema sério foi esse.

E* Se você tivesse que ajudar algum vizinho seu, quem você ajudaria?

I* Teria que dizer o nome da pessoa?

E* Se você quiser.

I* Ah, ajudaria. Se tivesse numa posição bem melhor do que eles. Se eu tivesse condições. Como vamos supor: Condições mesmo. Amplas condições, né? Que além de de ter condições de ajudar a mim e a família, de ter como também ajudar, né né dando dinheiro não. De ou de outras formas, né? Ou até mesmo, vamos supor, se fosse um futuro empresário, até mesmo colocando um um assim ajudando, né? Até os filhos dos vizinhos, dos meus vizinhos. De ser empregado, alguma coisa. Ajudando mais na forma social, né? Do que assim.

E* É, você acha o estudo algo importante?

I* Não entendi.

E* Você acha o estudo algo importante?

I* Fundamental o estudo, né? Eu acho sem estudo a já as coisas aqui são mais difíceis né? aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. Sem sem o estudo a gente se torna praticamente impossível se

conseguir uma coisa na vida. É tá certo assim: mesmo com estudo sempre é difícil você conseguir [algu] algum emprego, até mesmo assim alguma colocação, num é? Na sua vida pública. É difícil, mais sem ele se torna praticamente impossível. Assim [me] pra aquelas pessoas que que têm a visão assim bem ampla de quer crescer. Num quer cair de comodismo, né? Quer crescer, quer quer e eu quero eu quero um ter uma visão de ser um empresário ou de de ser alguém importância no futuro. Então o estudo é fundamental. Até mesmo até mesmo de de de às vezes você faz um curso, que no futuro você nem vai usar aquele curso, mas aquele curso que você fez, você tanto estudou, você tanto batalhou, te deu uma idéia a mais, deu uma experiência a mais de vida. Então, vale a pena. Mesmo você entrando no curso errado, mas sai, termine, sai entre no outro, que a vida é longa. Então, o estudo pode ser longo também. Até você morrer.

E* Como você vê o estudo de hoje?

I* Tá realmente cada vez mais caindo. Tá precário mesmo o estudo. Principalmente na eu mesmo tô na universidade, e vejo que se o aluno tiver interesse de estudar, de procurar hoje o ensino os professores de hoje num tão nem aí, entendeu? {inint} se possa dizer que problema é de de de de de salários, né? A gente pode a gente mexe logo logo com salário, porque pesa no bolso. Aí eles num têm mais vontade, nem nem determinação de ensinar nada. Então, pode ser [pront] problema de salário não, problema de governo, né? Porque se o governo fosse sério e desse condições aos professores de ter ou na pública ou na na privada de ensinar, eu acho que a qualidade de ensino ia aumentar, sem dúvida, né? Então, eu acho que o ensino hoje hoje tá precário. Hoje num tão ganhando o que deveria ganhar os professores. Aí ficam naquela: O o os professores faz de conta que dão aula, os alunos faz de conta que aprende, e no final é tudo um faz de conta.

E* Das escolas que você estudou, qual a que mais gostou?

I* Da Escola Técnica Federal da Paraíba. Eu terminei lá. Uma uma é um grupo mais assim uma [equi] tipo uma equipe, né? Mais organizada. A escola técnica os professores, realmente se apegam com os alunos. A coordenação, a diretoria fica em cima dos professores. Isso é importante. Isso na universidade num existe. Existe sim, pra quem começa o curso. Que pode vê hoje que hoje começou as aulas ontem. Hoje mesmo, na na universidade, só tem aula pra quem tá iniciando. Quer dizer, pra dar incentivo aquelas pessoas que tá entrando. Mas quem tá lá dentro há muito tempo, no quatro, quinto, sexto período morre, os professores morre. Praticamente morre. Num aparece, num existe. O aluno tem que procurar. E na escola técnica, eu não, eu desde quando eu entrei, quando eu saí os professores sempre dão apoio, até até mesmo pra pessoa arranjar um emprego. Dá uma força moral mesmo pra pessoa. Mesmo aqueles alunos que num queriam nada, mesmo eles davam uma força. Quer dizer, ficam preocupados. Quer dizer, eles lá se eu num sei, eu num tenho num tenho dados aqui de de se eles ganham mais do que a universidade. Mas deve ser o mesmo a mesma categoria. Mas eles lá são eu acho que a a coordenação funciona. Quer dizer, a a coordenação pra mim se se se pra mim tem que funcionar do jeito que funciona na escola técnica, é claro, tem os seus defeitos, mas tá melhor do que a universidade. Então, foi lá onde eu gostei.

E* Conte você lembra de alguma estória marcante vivida na escola técnica?

I* Alguma estória assim, de que? De que me aconteceu.

E* De sala de aula.

I* A respeito de que? {inint}.

E* Assim, você lembra de alguma estória marcante que aconteceu na escola técnica. Tipo brincadeiras que você foi punido ou não?

I* Ah, é! Sempre logo no primeiro ano, né? De escola, né? são aulas extensivas mesmo. Extensivas no período da manhã, tarde e noite, né? Então, no primeiro ano, você faz o científico e faz o técnico, né? É por isso que é puxado demais. E a gente fica o dia todinho, num é? Aí tem aquelas horas de lazer tudinho. É como eu te falei é uma equipe os professor fica os alunos se os professores ficam muito agrupados com os alunoø, imagine os alunos com ou alunos e alunos, né? Quer dizer fica realmente aquele aquela turma mesmo, né? de de do começo ao final do curso. Então, aquilo ali fica um entrosamento entre entre a gente mesmo. Aí acontecem é piadas, até bagunça mesmo, num é?

Mas isso é isso é faz parte do colégio, faz parte da vida, sim. Isso é até até melhor entendeu? Isso é até assim, vou te dizer assim. Isso pode ser até:: alimentador, né? Até a pessoa a pessoa fica realmente é, isso funciona. Tem que ser assim. Num pode num pode ser um quartel. Tem que ser assim. Isso funciona.

E* Você teve algum professor especial?

I* Sim, tive. Tive, ele é um professor ele hoje é um empresário e professor também. Nunca deixou de de ser professor, porque se ele se ele quisesse, deixasse pela vida que ele leva. É um empresário, mas ele gosta de ensinar. É por isso que tu diz que na escola técnica eu sempre gostei melhor, né? Quer dizer ele realmente ele dá um um exemplo, né? De de de gostar de [es] de ensinar. Ele é muito bom:: na área técnica mesmo, né? Tanto na área técnica, na área moral de de passava pro aluno, né? E realmente ele foi um dos professores que eu mais que eu mais gostei

E* Você acha os cursos os cursos técnicos mais válidos mais válido?

I* Tem que existir [cur] curso técnicos. Tanto como cursos superiores, como cursos técnicos. Porque um um uma nação, né? Um estado, e a a vamos supor: Ela num pode existir só de técnicos, e nem de doutores. Tem que ter as classes divididas. Isso isso tem que tem que existir. Classe de nível nível médio, nível superior ou PHD ou tudo, doutorado. Aqui é doutorado. Então isso tem que ter uma uma de de [degra] degradação de de classes, né? Então, eu acho bárbaro o curso técnico. Porque como é que você vai um um vamos supor: Um exemplo, uma empresa, como é que a empresa vai vai ter só o quê? Funcionários e supervisores ou ou até cargo, ou pessoal, vamos supor, doutores? E os técnicos, num é? Isso é importante. Tem que existir. Isso não pode, num é?

E* Como foi que você conseguiu entrar na escola técnica?

I* Ah, na prova, né? No exame de de lá do prótécnico, né? Desde o prótécnico, né? Entrei desde o prótécnico. Quer dizer que, é como num vestibular, você faz um é um minivestibular que tem. Até hoje tem. Você faz a prova tudinho como eu passei.

E* É como vê a decisão de fazer esse curso na [esco] na na universidade? O seu curso atual, como veio a decisão?

I* Como eu cheguei a a ...

E* Sim

I* Eu eu sempre né? sempre eu gostei, né? Eu tenho interesse de política. Simplesmente política. Minha família eu tenho uns:: cinco pessoas dentro da minha família são políticos. E sempre gostei, né? Até meu pai mesmo, tem uma tendência de político. E, eu sempre gostei de política. Então, o curso que eu que eu tô fazendo de economia é certo que é um curso difícil, porque num tem área. Mas eu acho o seguinte: O pessoal bota na cabeça que curso tem que ser Medicina, curso tem que ser Direito, curso tem que ser Engenharia. Mas num é bem assim. Um curso bem feito, seja ele qual for, a pessoa se sai bem. De todo jeito vai se sair bem. Porque o melhor num vai ficar de fora, não. E e num adianta você ser fazer um curso de medicina, e num saber de nada. Terminar o curso vai, termina matando gente aí. E como hoje tem, né? A operação mata um, a outra operação mata outro. Quer dizer, termina acaba com a com a carreira de tantos anos que ele tentou fazer, sem a sem ser da vocação dele. Então, sendo o melhor, eu acho que é válido.

E* Quais as dificuldades que você encontra no seu curso?

I* É como eu já falei anteriormente: É do ensino. Principalmente economia é escasso os professores. Quase não existem, né? Então é por por também o curso ser muito difícil. Hoje mesmo, {inint} do do início, <o> os alunos que terminam hoje economia, entram numa sala de cinqüenta, cinqüenta e cinco, até sessenta alunos, hoje entra na universidade, fica numa sala, e termina no final do curso, três, quatro alunos; e daí se começa a escassez dos professores. Quer dizer, só quem pode ser professor é quem e é aluno de economia. Isso é óbvio. Então se tem se já começa nos alunos o curso tá muito pesado. Quer dizer, o curso eu olhando assim eu no quarto período já sinto o curso pesado, imagine no sétimo, no oitavo período. Quer dizer, se tá começando daí, tem algum erro aí. Se se um chega se se matriculam cinqüenta pessoas numa numa determinada sala, chega no final do curso três pessoas se forma. Chega lá na na fica lá no quadro dos formantes, né? Então, isso então,

começa daí. Quer dizer, dos alunos. Quer dizer pra chegar aos professores. E pra ser professores quer dizer, são três que se formam num semestre. Dois vai ganhar a vida, se sobrar um é pra fazer um um mestrado, pra tentar ensinar ou até um doutorado. Quer dizer, você pode você pode olhar ir lá em em economia. Tô falando economia, porque eu faço economia. Se for lá em economia você vê lá um professor de de mestrado, dando um aula de um aluno. Dando uma aula pra um aluno. Quer dizer, esse aluno vai precisa trabalhar, então vai ter que trabalhar, então deixa. E isso, quer dizer, em do em dois anos, eu acho que em dois, cinco anos, aparece um professor de economia. E isso numa área determinada, numa área que ele escolheu, específica. Quer dizer quer dizer, cadê os outros professores? Cadê aquele rodízio de professores. Tem professor de economia de setenta anos na universidade. Ele vai lá com uma preguiça de ensinar. Sabe, eu sei que sabe. Setenta anos de de vida, e mais estudando, lendo, principalmente lendo, tem o que ensinar, né? Mas ele tá perto de aposentar, num tá com aquela preocupação, não. Então, hoje o a dificuldade do curso de economia é essa. É que não têm professores nenhum. Então o problema vem de baixo, vem da base, vem dos alunos. Tem que fazer alguma coisa, que incentive mais os alunos. Ou na área abrir mais comércio, pra os economistas {inint} entendeu? Ou ou mesmo facilitar mais, ou até incentivar mais mais os professores de de de ensinar a... ensinar os alunos, né? De do curso de economia. Porque se num for assim, a tendência é o quê? De de diminuir, cada vez mais. Se for esperar daqui a dez anos pra [acon] pra isso, quer dizer <num> principalmente aqui na Paraíba mesmo, num vai ter professor, num vai ter professor que ensine pra os alunos. Vai terminar o curso acabando, né? E um curso nesse Brasil. O Brasil é um país mais mais político do mundo né? Isso é conhecido no mundo inteiro. E mais democrático, o político do mundo. Que é muito até nos Estados Unidos tem gente que vem aqui estudar a política do Brasil. Como é quer dizer, como é que a gente consegue viver tanto com uma inflação alta, depois baixa, depois zera. Quer dizer é é uma coisa que só aqui no Brasil mesmo tem. Experiência, né?

E* Se você tivesse que escolher outro curso, qual escolheria?

I* É Engenharia mecânica, que eu terminei técnico mecânico na escola técnica. Eu fiz pra primeiro vestibular foi Engenharia mecânica. Só que pela pela é mesmo pela necessidade, né? Porque engenharia mecânica é um curso diurno. É uma coisa que você tem que fazer pagar passar o seu tempo todinho na universidade. Então, pela família da gente. Até mesmo a minha, né? Uma família pobre, então, tu tem que ajudar, tem até mesmo me levantar, né? Então, eu escolhi um curso que fosse à noite. Então, ou é Administração que eu gosto muito ou Contabilidade que eu num gosto, e Economia. Acontece que eu escolhi economia, e pretendo terminar. <Caso> tomara que num aconteça nada, né? Porque ninguém sabe do destino, ninguém sabe o futuro. Então tomara que num aconteça nada ou pelo contrário que me incentive mais e de entendimento, uma nova oportunidade de terminar o curso, né?

E* Você acha o vestibular uma seleção correta?

I* Acho. Acho que no Brasil tem que ser tem que ter vestibular. O pessoal fala: “Ah, o Brasil devia ser igual ao Estados Unidos que num tem seleção, num tem vestibular.” É claro, porque lá tem um estrutura já montada. Aí é diferente. Quer dizer, é a coisa coisa mais social. Quer dizer num da pra fazer um parâmetro entre Brasil e e Estados Unidos. Lá é lá, aqui é aqui. Vamos supor, lá o ensino é assim, mas começou isso de longe, isso de de muito longe. Isso de muitas décadas atras, né? Do ensino lá é [tu] as universidades são as maiores universidades lá são particulares, são pagas, num é? E são os melhores ensinos porque tem estrutura pra isso. Aqui no Brasil se não tiver vestibular, aí sim, aí que vai acabar com tudo. Que já aqui tá é uma desonestidade maior do mundo. O pessoal tudo tomando, um tomando proveito do outro. Amigo tomando proveito do amigo. Quer dizer, se aqui não tivesse uma seleção, seria pior. Tem que existir vestibular porque quem vai acreditar em médias em colégios. Porque se não tiver vestibular vai ser por média, num é isso. Então, quem vai acreditar? <Quem> cadê a fiscalização, se num num tem nem fiscal pra pra fiscalizar a receita, o fisco estadual, imagine pra fiscalizar o ensino que é eu acho que é deve ser a a dá de da d, deve ser a nona preocupação do do governo do estado. Então, tem que ter a seleção. Pela minha opinião num

tem que deixar. Até enquanto num mudar a estrutura [do bra] do país, né? Que a gente tá falando do Brasil. Então tem que ter a seleção. Não tem outro caminho não.

E* Você é contra ou a favor da privatização das universidades?

I* Olhe, isso aí realmente eu tô indeciso ainda. Depende. Porque aí depende muita coisa. É claro que o governo, privatizando, vai deixar de de de quer dizer, num é que vai deixar. Vai tirar aquela aquela aquele peso enorme, né? Aquela receita que o governo tem que bancar, né? Tem que quer dizer pra o governo é excelente a privatização, né? Vai pro cofre deles, né? Vão num vai sair dinheiro. Pra gente é como eu tô falando. Eu vou eu vou eu vou do lado do ensino. Uma privatização talvez melhorasse o ensino. Talvez ia melhorar o ensino. Porque eu digo isso? Porque se privatizar a uma empresa particular, uma empresa. Um vamos supor: Comprar a universidade federal agora da Paraíba, se colocar os professores, selecionar bem selecionados, né? aqueles [pro] e tivesse um uma federação, como eu falei um fiscalização freqüente de de de pra ele dá do ensino, né? De de dar aula, ta la tá lá presente pelo menos pra [incenti]. O professor presente todo dia na na em todas em todas as em todas aulaø, né? É um incentivo pra o aluno, os professores dando aulas. Quer dizer, se o professor começar a faltar duas vezes por semana os alunos [falt] faltam quatro, tá entendendo? Quer dizer, na minha opinião se privatizassem, ia melhorar o ensino. Quer dizer, talvez melhoraria o ensino. Mas eu num tenho muita certeza não. Agora porque porque se um professor hoje hoje da universidade (gaguejo) até diz se é eu acho que é até um insulto a um professor desse. Mas a mentalidade de professor hoje é coisa pública, é do governo. Eu vou aonde quero. Eu assino o ponto trinta dias [depo] adiante. Quer dizer, eu assino, eu pego o ponto o professor chega lá, pega o ponto, e assina trinta dias. Quer dizer tá lá garantido trinta dias, quer dizer, é assim se é do governo, é do povo do governo, num é de ninguém. A mentalidade num é só do do da pessoa não do aluno do professor também. Tem professor que pensam desse jeito. Que isso até dói. Isso dói mesmo. Mas tem professor que pensa assim desse jeito. Quer dizer, se fosse privatizado, num ia pensar assim. Tá lá ó, marcado. Todo dia tava lá, entendeu? Dando aula. Pelo menoø tava lá aprendendo. Podia assinar logo se tivesse de num dá aula a noite, mas tava lá, incentivando os alunos a comparecerem {inint} as aulas. E não aí essa pouca vergonha aí, já começou segunda feira. Eu tô falando hoje hoje é vinte vinte e três, né? Hoje é vinte e dois hoje é vinte e dois. Depois do dia vinte e um, ontem, né? Até até agora, eu num tive aula. Quer dizer, num tive professor ainda pra uma cadeira aí. Quer dizer, eu já já paguei o básico todinho, vou começar agora o curso de Economia, mesmo. Até agora num num sei de nada de economia, vou começar agora as cadeiras de Economia. Paguei o meu básico, né? E justamente, a primeira cadeira que eu que ia é de Fundamentos da Economia II, né? Que eu realmente ia saber o que era economia, que ia começar a estudar gráficos, essas coisas, análises de gráficos, essas coisaø, oferta, demanda essas coisaø; começar a [ensin] começar a aprender do curso que eu vou fazer, que eu tô fazendo num tem professor. Quer dizer, cheguei na coordenação cheguei lá: “Olhe, num tem professor pra essa turma, mas na outra semana eu vou vê se eu consigo, eu vou ver se eu consigo”. A própria coordenadora dizendo isso. Quer dizer, isso é uma esculhambação, isso é [falta de] é uma desordem. Falta de coordenação, num é? Coordenação precisa ter lá um coordenador e um vice-coordenador que fazem nada. Falta coordenar isso. É por isso que você falou a privatização pode ser boa, pode ser ruim. É claro que vai afetar só a faixa etária aos pobres, né? Vão vão afetar, porque num vão ter condições de pagar a universidade. Mays a privatização melhora o ensino. Eu acho que num tenho dúvida não. Porque lá no nos Estados Unidos é assim. A a universidade são tudim privatizadas, universidade são pagas e e e ótimas, né? Isso pra conseguir uma bolsa é maior dificuldade. Tem que ralar muito lá. Então quer dizer, fica uma competição bem mais gostosa do que assim. Até é fácil demais. Hoje entrar na universidade Federal é fácil. Até pra Medicina, Direito hoje, é, fácil, entendeu?

E* Você já pensou em deixar o Brasil?

I* Deixar o Brasil (risos) [depen] depende. Com muita, muita grana assim, eu deixaria o Brasil. Né deixar, de visitar, né? Deixar o Brasil, não. Eu acho que o patriotismo da gente, eu acho muito forte. Quem é brasileiro sabe o que é isso. Deixar mesmo não, porque nasci nasci aqui, né? E mesmo com

dinheiro, ficaria aqui. Agora claro que ia visitar, né? ter experiência lá fora. Aproveitaria fazia curso lá fora, mas deixar o Brasil, eu acho que não.

E* Você trabalha?

I* Eu tô estagiando {inint}. Eu tô estagiando na Caixa Econômica. É um estágio, né? Que a pessoa. Concurso tem nada a ver, mas experiência de trabalho {inint}. Eu já já trabalhei já, assim com carteira assinada, e tudo mais e hoje eu tô estagiando, né? Já prá compartilhar com o curso que to fazendo, e cum estágio que são seis horas. Dá tempo estudar, da tempo de de ir à universidade tudinho.

E* O que você faz nesse estágio? Como é seu trabalho nesse estágio?

I* Atendimento ao público em geral. Eu tô num setor de cobrança. É um dos setores mais delicados, né? Você tem que ter uma boa conversa assim É mais a coisa [psi] psicóloga, né? Você é um verdadeiro atendente, mas um psicólogo ali, tá ali danø danø danø assim incentivo, né? Eu tô na parte de habitacional, é incentivo assim: num faça isso, porque vai vai prejudicar lá na frente, é o pessoal vem com dificuldade de comprar de de pagar, né? Setor de cobrança. E a gente tá lá pra falar, conversar, até desdobra tudo de e e Ás vezes a pessoa chega assim cum dinheiro, né? Pra pagar aquela aquela prestação, e e se você não conversar muito, termina aquela pessoa num pagando. Quer dizer, ela ela vem conversar com [vo] contigo, né? E termina vamos supor, te conquistando, tu tu resolvendo o problema dela, sem ela pagar, né? Quer dizer, você tá na função de de arrancar arrancar cada vez mais, né? Porque isso é pra Caixa, né? Quer dizer isso a gente somos orientados num digo treinado, somos orientadø de de conquistar cada vez mais, de arrancar cada vez mais, até conseguir dinheiro mesmo do povo.

E* Já aconteceu algum fato interessante que você lembra?

I* Lá lá na Caixa?. Já sim. É como eu tô eu já falei, né? Chega chega chega pessoas lá chorando mesmo dizendo que não tem dinheiro, que com medo de perder a casa, essas coisa, que a gente conversa tudinho. Agora a gente dá um prazo. É aí o pessoal mesmo pensa que eu tô ajudando. Mas não, eu tô trabalhando no eu tô trabalhando assim, na determinações da chefia. Eu tenho eu tenho aquele prazo pra dar o mutuário, né? E, ele pensa que eu que tô dando. E eu atendendo, sou diferente dos outros. Então, essa pessoa, ficou alegre demais. Tava chorando, chegou, saiu rindo. Até voltou noutro dia pra dar um presente, dizer que foi bem atendido. Quer dizer, é um trabalho, né? Quer dizer, a pessoa eu tô eu tô enganando aquela pessoa. Eu num fiz aquilo de coração, porque eu num pude. Eu sou um estagiário. Nem se eu fosse chefe, eu poderia fazer. <Mas ela> eu fiz cum que aquela pessoa pensasse que eu tava ajudanø ela, quer dizer, isso foi importante, por isso eu achei interessante.

E* O que você mais gosta no seu trabalho?

I* É de fazer tudo. Tudo eu faço lá. Quer dizer, isso é bom pra mim, né? Experiência. É tudo: É telex, passar telex, passar fax, sobe pra lá, faz isso, abre essa conta aqui, essas coisas. Faço isso, vá, monte um processo.

I* Tô gripado aqui. Vai sair. Ainda vai pegar gripe esse gravador aí. Como antes eu falei, né? De fazer um monte de coisas. É de de ser o faz tudo da {inint} lá, né? Então isso é importante. Quer dizer, é desgastante, mas é importante, porque é um estágio ao tempo. É uma coisa que que em dois anos. É um período, né? Então, pra pra vamos supor: Se fosse minha função, se fosse meu trabalho, seria desgastante pra mim, né? Se eu passasse vinte anos trabalhando desse jeito, num poderia. Então pra mim, eles tão me explorando, mas pra mim tá sendo bem gratificante. Eu sei que futuramente, eu vou precisar. Mesmo que eu num trabalhe na na área de de cobrança, mas tudo é experiência, na vida é experiência.

E* E o que menos gosta no seu trabalho?

I* Tem muita gente (gaguejo) assim tem muita gente metida a a chefe, né? Tá certo a pessoa subordinada tem que agüentar, mas de gente assim tem gente que num tem você nota que que eu acho que tem eu num vou dizer assim:: pessoas que quer mandar em você, sem ela ter nem um nem um argumento {inint} ela ela pra começar, ela é de outro nível. Quer dizer, né nível superior, não.

Eu tô falando nível de vida, né? Nível de conhecimento, de estudo. Lá tem gente lá, de nível lá embaixo pra mim, <eu acho> {inint} eu me sinto bem bem mais humilde, do que muitas pessoas de lá. E são os meus chefes. E quando [man] manda manda fazer alguma coisa, eu sei que tá errada. Que coisa, que serviço sem sem lógica, pra pra num ficar parado. Realmente eu fico fico cum raiva, né? Num posso fazer nada, mas fico cum raiva. Quer dizer, pessoas que num tem sei lá, num tem gabarito de tá lá, né? A Caixa antigamente tinha ela selecionou, né? Pessoas de segundo grau, né? Realmente de nível tem muita gente de nível lá, de segundo grau. Num passa de segundo grau, não. Pode ser isso. Também pode ser também que ele num tem gabarito num tem gabarito. Eu vejo que num tem. Aí, só por ter só por tá lá ser uma pessoa que sem ser [esta] estagiária, sem um funcionário (gaguejo) um funcionário já determina, já manda algum serviço pro estagiário. Só o fato de ser um um auxiliar, um substituto de nível superior, sem sem sem gabarito nenhum, e fazer e ordenar coisas sem sem anexo, sem sem sem lógica, né? Isso eu fico revoltado cum isso.

E* Quando você era criança, o que pensava ser?

I* Mudança em? Vixe! Quando eu era criança, o que eu pensava ser? Olha, jogador de futebol. Nada a ver, mayø eu pensava assim.

E* Como foi a sua infância?

I* Minha infância num foi muito assim: de brincar, brinquei muito. Como qualquer criança normal. Mas assim de de...

/Menina!/
E* Eu?

/Bem aí mata, num vai morrer não./

E* Ele vai fazer lá fora.

I* Minha minha infância foi muito boa assim nessa parte, né? Mas é foi bom pra mim que eu eu como é que se dizer: Virei homem mais bem mais cedo do que uma criança poderia virá assim se fosse bem manhosa, né? Ter tudo nas mãos, né? Eu acho que isso tudo isso tudo é experiência. Isso isso vem de infância. Vamos supor: Se aquela pessoa [na] nasceu numa família de classe média baixa, ela ela tem uma dificuldade até de estudar, de ter as coisas na vida. Mas quando tem, é uma coisa glorificante. Num é num é num é igual a uma criança da classe média alta, né? que com tudo o que sonhar tem nas mãos, né? Então, até pra ela ela na vida vai dificultar isso. Vamos supor: Se se um pai num quer mais, morre, aí a pessoa fica independente, e tem aqueles costumes anteriores, isso vai prejudicar no futuro essa essa pessoa. Então, pra mim foi gratificante. Foi uma lição de vida, foi importante pra meu futuro, né?

E* O que você mais gostava de brincar quando criança?

I* Andar de bicicleta e jogar bola.

E* Por quê?

I* Ah, é o que mais eu fazia, né? Corria muito de de bicicleta, né? Tinha um preparo bom, e bola eu sempre gostei de bola. Já joguei em seleção e tudo mais. Sempre gostei. Por isso, que eu queria ser jogador de futebol, mays num consegui não.

E* Você admira algum jogador de futebol?

I* Se eu admiro? Admirar mesmo assim, não. Isso é eu sou mais assim eu acho tudo tudo iguais, entendeu? É claro que todo time uns tem um detalhe diferente dos outros, se destacam mais do que os outros, né? Questão de sorte ou questão mesmo de talento. Mas [admi] admirar algum assim, num admiro não. Nenhum time também num admiro, nenhum time. Eu gosto daquele time que tá sempre organizado, né? É como eu digo: A vida, um grupo ou uma empresa organizada, ela sempre vai vencer. Desorganizou-se, eu acho que num vence né? Num chega lá no objetivo.

E* Você lembra de alguma estória marcante da sua infância?

I* Hum, não. Assim, que marcou na minha vida? Não, não lembro muito não. {inint} da minha infância me lembro pouca coisa. Mas marcante mesmo aconteceu no coisas normais. Foi uma infância normal.

E* Você namora muito?

I* Se eu namoro? Desde de pequeno (risos). Ah, desde de dez anos eu já tava namorando lá na casa. Sempre quis, tô cum vinte e anos ainda num noivei ainda. risos {inint} tá na hora de casar, mas não, namorar é melhor.

E* O que você pensa sobre o casamento?

I* Ah, casamento? É coisa séria, né? É claro que isso se hoje mesmo nesse dia, nesse mundo de hoje, né? Você pode casar com uma infantilidade sua ou até mesmo da namorada. A {inint} morreu, você {inint} casar ou até mesmo cedo demais. Mays casamento eu acho se se se é realmente casamento, já tá dizendo: É uma união de duas pessoas. E essas duas pessoas de melhorar a vida. Não continuar a mesma coisa ou piorar. Se hoje, eu pudesse casar, ia casar com uma pessoa que eu vejo que vou melhorar de vida. Tanto comigo, tanto cum ela, né? Quer dizer, ela tem uma vida padrão hoje, eu tenho uma vida padrão hoje. Então ela tem que melhorar. Quer dizer, ela vai sair da vida padrão, eu vou continuar sendo a mesma vida ou melhorar. Cair, aí num é casamento. Pra mim, num acho que é casamento.

E* Como você conheceu sua namorada?

I* Em show, em show. Saindo {inint} em show, né? Eu acho que é o *point* agora nesse nesse show. Show, sorveterias, essas coisas. Eu acho que trabalho é muito difícil. Em trabalho é difícil de encontrar uma pessoa. Por quê? Em trabalho, ninguém confia no outro. É todo mundo é de segundas intenções. Então, mais assim nos *points* mesmo das das das noiteø. Nos shows, casa de shows, sorveteria, shopping. Eu acho ainda é assim, ainda. Eu acho no trabalho é é claro que encontra no trabalho, num é? Até até jogando bola. Qualquer canto se encontra uma pessoa, mays eu acho, que é mais em em noitadas, entendeu?

E* Como você se diverte?

I* Olhe, estando bem. Eu [sô] a pessoa sendo feliz. Ah, é a primeira diversão, que eu queria ter, era ser feliz, né? É...pra ser feliz hoje, a pessoa tem que tá bem financeiramente, tem que ter um padrão de vida bom, né? Principalmente, aquelas pessoas que têm visão futuras, de sempre ter aquele sonho de crescer, de ser um um alguém na vida, né? Alguém que que que que pessoas que te viu lá atras, né? diz: “Puxa, você tá assim! Você já é essa essa pessoa?”. Então, quem tem essa visão eu acho só só vai ser feliz quando quando conseguir. E têm pessoas que são acomodadas, né? São bem incomodadas de de de ficar naquela de de de até mesmo num trabalhar, num se esforçar. De viver aquela vida humilde. Eu acho que pra mim viver eu num sou assim, eu num quero ser assim. Mas tem pessoas que ficam felizes assim, sei disso. Então, isso é é uma pergunta delicada que você fez aí. Porque hoje, na minha concepção mesmo, eu só só vou ser feliz na minha vida quando eu conseguir, meus objetivos todinhos, todos meu sonhos, que eu quero. {Inint} todos os objetivos que eu tenho em mente, se eu num conseguir, num vou ser uma pessoa feliz. É isso que eu tenho na minha cabeça.

E* O que você faz nos fim-de-semanas?

I* Eu tento eu tento é é me divertir, sair {inint} Até shows continuo indo, né? Cum minha namorada. Mays quando tem alguma coisa pra fazer, né? De ajeitar lavar casa, ajeitar casa, ou até mesmo o carro assim. Se for pra ajeitar ou casa, carro. Então, primeiro os deveres, né? Depois as diversão. Pra mim é importante se divertir, né? Você tem praticamente dois diaø da semana. Tem gente que só tem um dia, mas é importante a pessoa ter se divertir. Tem que ter reservar uma hora uma hora pra se divertir, né só trabalhar. É importante divertimento.

E* Como é seu relacionamento com a família?

I* Com a minha família? É o mais normal possível. Eu sou muito na na eu sou muito na minha. Ninguém se intromete, né? na minha vida particular. Isso é até bom que ajuda. Mas a a eu acho mais normal. É assim, num tem num é aquilo que tá aqui. Eu num sou bem apegado assim: “Meu filho cê vai pra onde?” Fica naquela preocupação. É a coisa mais liberal, entendeu? Eu vou pra onde eu quero, né? Porque? Porque [se] sempre eles confiaram em mim, né? Sempre eu tive aquela vida difícil, né? E como como eu tinha falado antes, um filhinho de papai, hoje, ele tem a vida tudo fácil então, a a preocupação dos pais hoje é do é assim cuidar mais, né? De de de ter mais

preocupação cum os filhos. Porque sabe que eles tão num círculo num círculo de amizade muito perigoso, né? Sempre porque os filhinhos de papai sempre têm algo mais, né? A oferecer. Então, eu nunca fui filhinho de papai, tomara que meu filho seja, mais eu nunca fui. Mais por isso por eu ter essa essa liberdade, por ninguém se intrometer na minha vida particular. Por isso que pronto, você falou na minha entrosamento com os me com a minha família é essa. É a mais normal. Bem normal mesmo. Só.

E* Seus pais lhe orientavam lhe orientava quando você era adolescente?

I* Não não não. Só aquelas preocupações, né? Meu filho não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Mas orientar mesmo assim, ser orientado, não. Num teve preocupação, porque eu acho depende mais da pessoa, né? Eu minha [pre] eu mesmo, meu irmão, minhas irmãs, nunca foram orientadas e nunca tiveram problemas também não.

E* Você gosta de televisão?

I* Gosto um pouco. Eu gosto de televisão. A única coisa que eu gosto é filmes, jogo e jornais. São as três que eu mais gosto na televisão: Filme, jogo e jornais. Jornais do SBT, principalmente do SBT, fala bem franco. A globo também é bom. Noticiários, essas coisas é o que eu mais gosto. Fora isso, novela, ave-maria! Eu não quero nem ver na minha frente. Nem filme prolongado, nem seriado, porque é a mesma coisa de novela. Filmes tem que ser duas horas, e pronto.

E* Você lembra de algum filme interessante que você já assistiu?

I* Meu filme é mais policial. Então, interessante seria se se eu já assistisse assim um filme de de drama, né? De estória, né? Eu teria o que contar, mas policial é aquele aquele mesmo, aquela ação, né? O sujeito tá lá, assim, são são são os mesmo, mas de maneiras diferentes, né?. Então, interessante mesmo são os melhores. E foi o melhor eu to assistindo.

E* Você gosta de ir ao cinema?

I* Eu gostava de ir ao cinema, mas nós temos agora cinema em {inint}.

Cinema da gente agora é em casa, né? Então, isso acabou mais, né? Antigamente cinema era era era pra todo mundo. Todo mundo [nun] ninguém tinha televisão, imagine vídeo naquela época. Então o cinema tá acabando, e eu acho que vai vai chegar um tempo que vai acabar, né? Porque a gente tem um cinema dentro de casa. É só colocar a fita lá e assistir, né? Então quer dizer, ao cinema mesmo não, mas o filme a gente gosta. Eu gosto muito.

E* Você acha que a televisão influencia as pessoas?

I* Influencia e muito. Não não só [influ] não só influência, como como como vicia também as pessoas. Principalmente, as novelas {inint} são são as que lança modas, né? a as vida conjugal de um casal também. E isso como isso vai ao vício, né? A pessoa tá lá assistindo. Tem gente que assiste as novelas toda, todos todos em todos os canais. {inint} de hora, né? Porque eles mesmo, eles [pro] programa de ter novela de de de um canal tem novela tanto de tal hora. Aí noutro canal tem uma novela e tal hora. Quer dizer, tem gente que passa o dia todinho assistindo novelas, e passa pra vida real. Então isso fica influencia, e vai influenciar a cada vez mais, porque vai passar o tempo. Vai influenciar pra pra mim influência muito. Influencia assim, as partes que eu gosto. Quer dizer, você às vezes tem tem que acreditar naquilo que você tá vendo ali, porque se você num acreditar, de ter autocrítica também, tudo bem, tá certo. Mas você tem que acreditar. Você tá assistindo ali um jornal você tem que acreditar aquilo ali, oh! Você tem que ser influenciado, tem que ter alguma influência.

E* Você acha que influencia as pessoas na hora de falar?

I* Falar assim de que? Falar alguma coisa, argumentar alguma coisa?

E* Sim, de [ma] na maneira das pessoas falarem, cê acha que ela influência?

I* Do jeito da pessoa copia. É uma cópia. Claro quem quem assiste um programa assim todo dia diário diário, né? Muda. A pessoa muda o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de correr, de se vestir. Tem até um cabelo. Muda, né? Cópia do do dos dos artistaø, né? Dos atores também.

E* E o que você acha da sua forma de falar?

I* Como, do jeito que eu tô falando aqui? Ah! Horrível, né? Sei lá, eu tenho uma voz horrível, maneira de falar horrível, sou muito tímido e num gosto muito de falar (riso).

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

I* Eu queria mudar muito. Eu acho que a a pessoa falando bem, é você ler bem. O segredo tá na leitura. Se você se você é uma pessoa que lê muito, que que porque sua mente é um vocabulário de palavra, né? Se você lê, você vai tá arquivando as palavras, quer dizer, isso facilita, e como facilita você falar pra os outros, expressar. Isso é importante. Então, você lendo, você tem mais tem mais, tem mais argumento, tem mais vocabulário de de de falar, de dizer alguma coisa.

E* Você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Falar do mesmo jeito, fala mais, age mesmo jeito, age, mas falar do mesmo jeito não. Como é teu nome {inint}.

E* Luciana.

I* Luciana, né? Então, Luciana, num fala do mesmo jeito, não. Sempre brasileiro é diferente. É um povo de raça misturadas, né? [va] você lendo alguma coisa {inint} as pessoas têm os mesmos hábitos, né? Fala [algu] as mesmas, até o mesmo mesmo sutaque. E os brasileiros são tão são tudo doidos, falam diferente, entendeu? Eu acho pra mim falam diferente. Agora, agem da da mesma forma, né? Sempre age da mesma forma. Como de chegar no trabalho na mesma hora, de de agir no trabalho na mesma hora, de de vamos supor: A inscrição de um concurso tal, tal, o pessoal deixa pra última hora, último dia. Quer dizer, agem do mesmo [je] pensam da mesma forma, agem da mesma forma. Quer dizer, que que eles falam do mesmo jeito, eu acho muito difícil ser assim. Agora, que de agir as mesmas coisas age, age.

E* Você conheceu alguém que fala diferente de você?

I* Não. Vários, né? São vários, como eu falei num são iguais. Eu acho que todo mundo fala diferente. É claro, tem uma exceção tem alguma pessoa falar mais eu acho muito difícil. Até mesmo no modo de você pensar. Você pra falar você tem que pensar mil vezeø antes de falar. Que a sua mente tá pensando bem bem bem mais rápido do que você tá falando. Então então, isso é uma maneira que vai vai diferenciar entre uma pessoa e outra. Então é como eu falei: Se a pessoa tem mais leitura, mais argumento tem pra falar.

E* Para você o que é falar correto?

I* Falar correto é ler correto. É você ter ter ter uma boa leitura. Você você lendo muito, <sendo> ter um bom orientador, você sem dúvida vai falar bem. Eu hoje, eu num sou um eu num num leio muito, eu vou ter que ler muito pra falar bem melhor. Eu hoje mesmo, eu num falo essas coisas. Eu falo o que todo mundo fala. Mas eu acho, eu acredito que daqui uns quatro ou até mesmo antes, três anos, quatro anoø vou falar bem bem mesmo. Eu vou me esforçar pra isso.

E* O que deixa você mais feliz?

I* (gaguejo) O que me deixa mais feliz? É de eu conseguir, vamos supor, se eu se eu pretendo de de com se eu pretendo fazer um um um projeto e e conseguir que esse esse projeto seja bem visto, se seja aplaudido, né? seja aprovado, já me deixa feliz. Então, isso pra chegar a isso, então é o quê? Você tendo uma boa vida financeira, uma boa pessoa de lado, uma boa companheira pra você, (essa parte em destaque está apagada na fita devido a algum problema)

entendeu? até mesmo uma boa família conjugal, né? Isso tudo deixa isso tudo se torna isso tudo se forma uma felicidade completa. Então, pra te pra me deixar feliz hoje, falta muito e muita coisa. Eu tenho que [con] [con] eu tenho que conseguir muita coisa pra eu ser uma pessoa feliz. Só Deus mesmo sabe que é muita coisa, num é pouca coisa não, é muita coisa! Pra eu ser feliz pra eu um uma pessoa feliz {inint} hoje, eu teria que conseguir muita coisa. Eu tô conseguindo aos poucos, tô notando que tô conseguindo aos poucos, mas se Deus quiser, eu chego lá! Como você também, Luciene, né seu nome?

E* Luciana.

I* Luciana. Você mesmo, você pode, você querendo, você chega lá. Tendo fé, você chega lá.

E* Quais os projetos que você tem em mente?

I* A respeito de quê? [Pro]

E* Projetos de vida.

I* Não, projeto mesmo, eu num tenho nenhum não. Da minha vida, é conseguir tudo o que eu quero. Tudo que eu quero é que eu mesmo, eu sou uma pessoa trancada, né? Eu tudo que eu quero, eu nunca disse a ninguém, entendeu? Mai o que eu tô dizendo aqui são coisas que eu quero, né? futuras. Quer dizer, em que eu só vou me tornar feliz, quando eu conseguir essas coisas. Então são os objetivos todos que eu falei, anteriormente, de conseguir.

Informante 20

Informante: RVA

Faixa Etária (Anos): 26 a 49

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Masculino

I* Ricardo Veras de Araújo.

E* Anos de escolarização?

I* Nível superior completo.

E* Endereço?

I* Condomínio residencial Parque dos Ipêis Um.

E* Como você vê o estudo de hoje?

I* O estudo de hoje, o nível mesmo tá muito baixo, né? Colégio estadual :: não tá servindo muito, mal teim aulas e só os particulares, que a gente vê o nível lá em cima, né? O restante tá muito baixo.

E* Como era o estudo da sua época?

I* No meu tempo, eu estudei :: iniciei em colégio estadual, né? Mais no meu tempo, pelo menos estadual, ainda ensinava alguma coisa. Não é em relação a hoje, né? Hoje está mais fraco do que antigamente.

E* Do seu tempo de estudante, qual a matéria que você mais gostava?

I* Educação Física.

E* Por quê?

I* Porque eu sempre gostei de esportes.

E* Você acha que :: essa matéria deveria ser mais valorizada?

I* Ah, isso deveria sim! Mais só que não existe campo pra isso aqui no nosso estado, né?

E* Qual o seu curso?

I* Administração de empresas.

E* Você gosta :: você [go] gostou de ter cursado?

I* Gostei sim. Pena que a gente não teim :: é :: não teim campo de trabalho aqui, né? Todo :: pra quem tá iniciando se torna muito difícil porque eles :: todo emprego que você procura, teim que ter experiência.

E* Como veio essa escolha?

I* A escolha veio mais, assim, por por querer entender mais de alguma coisa. Ver como é que se :: como é que se trabalha em empresa.

E* Que dificuldades você encontrou na universidade?

I* Nenhuma. Pra mim, não encontrei nenhuma.

E* Como foi o curso?

I* O curso, no início, pra :: no início, a gente não vê quase nada. Em termo de administração, a gente não vê nada. A partir do quinto período é que a gente vem ver alguma coisa sobre administração. É a partir daí que a gente começa a se interessar pela pelo próprio, pelo próprio curso, não é?

E* Você exerce sua profissão?

I* Pouco, mais exerço.

E* Se você tivesse que escolher outra profissão, qual você escolheria?

I* Medicina.

E* Por quê?

I* Porque medicina é um emprego já garantido, né? Dependendo do do do profissional, né? No caso, se você é um bom estudante, você automaticamente, você já é aproveitado, né?

E* E a sua infância? Como foi? Como era a sua vida de estudante na infância?

I* Como assim?

E* Quando você era criança, como você se relacionava com os estudos?

I* Estudos mesmo, assim, eu nunca gostei. Criança, meu negócio mais era brincar. Mais teim, de todo jeito, a gente tinha que estudar, né? Não podia deixar de estudar. Mais fui uma criança como outra qualquer, né? Brincava e tinha o tempo de estudar, né?

E* Você teve preferência por algum professor?

I* Não, não. Não tive nenhuma, não.

E* Quando você era criança, qual a brincadeira que você mais gostava?

I* Jogar bola. E hoje continua sendo.

E* Como é :: são essas peladas? Como você sai, joga?

I* De início, pequeno, a gente teim o pessoal conhecido, né? Do mesmo bairro, então a gente dava o horário, a gente se reunia e saia pra jogar. Mais quando você vai crescendo, já vai jogando em times, formando os campeonatos, torneios aí.

E* Como sua mãe criou você?

I* Criou normalmente como como outro outro menino. Dando educação, mostrando o que era certo, mostrando o que era errado, pra gente seguir a vida completa, né?

E* Você tem alguma estória marcante da sua infância?

I* Não. Que eu me lembre, assim agora, não! Mais sempre cada um teim uma coisa marcante, que são muitas coisas que a gente, assim, fica difícil de dizer, né?

E* Você tem filhos?

I* Tenho filhos. Um menino.

E* Como é seu relacionamento? Como você trata seu filho?

I* Ah! Trato muito beim. Meu filho :: acho que é tudo o que a gente teim é o fi é o filho, né?

E* O que você sentiu quando soube que ia ser pai?

I* Pra minha idade, assim, a gente fica um pouco, assim, chocado, que a gente não sabe a reação, como é que vai ser. Mais depois, com o tempo, a gente vai vai vendo, né?

E* Como você conheceu sua esposa?

I* Na universidade. Estudando na universidade.

E* Como é o relacionamento de vocês?

I* O relacionamento da gente é beim aberto, né? O que um tá sentindo, fala pra o outro e vice-versa.

E* Você já foi infiel à sua esposa?

I* Não, não. (risos) Não.

E* O que você acha da infidelidade?

I* A infidelidade? Eu acho que é o seguinte, se você se você escolheu uma companheira pa tá ao seu lado, então, não teim que procurar ninguém, né?

E* O que você mais gosta na sua esposa?

I* A maneira dela me tratar .

E* E o que menos gosta?

I* Quando eu quero sair com ela e ela tá cansada, não quer sair. É isso. Quero me divertir e às vezes não teim tempo.

E* Como você vê a mulher brasileira?

I* Pelo menos em nosso estado, se você tiver :: só basta você ter um automóvel ter um automóvel é o que elas querem. Tá saindo, gastando dinheiro, é o que elas pensam é isso, né? E na realidade não pode ser isso, não pode existir isso.

E* Você acha que essas mudanças que aconteceram com as mulheres, que está acontecendo, é bom ou é ruim pra o homem?

I* Eu acho que é bom! É mais uma oportunidade, né? Eu acho que isso aí tá melhorando pra gente.

E* É :: você é contra ou a favor do aborto?

I* Eu sou a favor, porque neim todo mundo neim todo mundo teim condições de sustentar uma criança e se :: se a criança naisce pra sofrer, então é melhor que ela não naisça, né? Não chegue a sofrer.

E* Você adotaria um menino de rua?

I* Claro que sim, tendo condições, é o que é importante. Eu acho que ele vai ser um garoto igual a um outro qualquer, como se fosse seu filho normal.

E* O que você acha do do programa Criança Esperança que é feito pela Rede Globo?

I* Eu acho que aquilo é uma farsa. Porque, você vê, em nosso estado é muito difícil a gente ver aquela festa toda, daqui que o dinheiro chegue, chega [ma] chega mais ligeiro na mão deles do que naO própriaO dais criança, nais próprias mãos dais criançaO, né? Então, eu acho que isso é mais uma farsa. É alguém ganhando dinheiro através dais crianças.

E* Você acha que a televisão influencia a violência?

I* Muito, muito. Ela ensina ela ensina a violência. Ela passa a transmitir a violência.

E* Você vai deixar [se] seu filho assistir filmes dessa maneira? O quê que você vai fazer pra evitar isso?

I* Não. Eu acho correto você mostrar o caminho correto ao seu filho, né? Então a gente não pode a gente não pode desligar uma televisão. A gente teim que deixar, agora, sempre mostrando o caminho correto pra ele.

E* Quais os filmes que você gosta de assistir?

I* Eu :: aqueles filme de faroeste de antigamente é o meu predileto.

E* Conte um filme marcante que você assistiu e nunca esqueceu.

I* É :: Tubarão Um.

E* Como foi essa estória?

I* Não. É um filme é um filme que chamou mais atenção, né? Que ele no tempo :: os filmeO que a gente :: não tinha não tinha cinema não passava esses filmes assim, então, foi um filme que chamou muito a minha atenção, pela forma, a forma tão verdadeira que o filme apresenta, né?

E* Você acha [que] que agora com o vídeo as pessoas estão deixando de freqüentar o cinema?

I* Não, não, não. Eu acho que não. O cinema continua vivo e taí, né? Nem sempre :: porque com o vídeo com o vídeo só com determinado tempo é que vai chegar pras pessoas em casa, né? Por enquanto os lançamentos, o pessoal assiste em cinemas mesmo.

E* Como você vê o cinema de hoje?

I* O problema é por que nosso estado é muito atrasado. Daqui que cheguem os filmes boins é :: a demora é muito grande, então, o cinema da gente é muito fraco é falho, né? Não dá. Quando o pessoal não quer mais assistir os filmeO é que chega no nosso estado.

E* Qual a sua atriz preferida?

I* Vera Fische.

E* Por quê?

I* A maneira dela ser. A beleza dela.

E* Você acha que Vera Fische realmente teria que ser punida pelo que ela fez, pela Rede Globo?

I* Não, não! Eu acho que não. Isso aí :: cada um teim seu jeito de ser e a gente teim que respeitar.

E* Você namorou muito?

I* Namorei, sim. Namorei. Gostava de sair. Sempre gostei de namorar.

E* Como eram seus namoros?

I* Depende, isso vai pela menina, né? Vai pelo jeito da menina. Cada uma é um namoro diferente.

E* Como como você conheceu sua primeira namorada?

I* Ela estudava no colégio. No mesmo colégio que eu estudava, foi aí :: na mesma sala, e aí que a gente se conheceu.

E* O que você pensa sobre o amor?

I* O amor? O amor é muito importante. Eu acho que é a coisa :: uma das coisas melhores que existe é o amor. Cê ter esse sentimento, né?

E* Você acredita em amor à primeira vista?

I* Não, não! À primeira vista, não. Não acredito, não.

E* Por quê?

I* Porque nem sempre, às vezes às vezes é porque cê tá na solidão, e às vezes você pensa que aquela aquela pessoa é a pessoa certa pra você. E às vezes tá enganado, né? E aí você pode bater com a porta na cara.

E* Antes da sua esposa, você viveu uma paixão arrebatadora?

I* Sim, sim. Passei :: tive sim.

E* Como foi?

I* Ah! Foram sete anos de namoro e: é como eu falei, né? Neim sempre é aquilo que a gente pensa. Às vezes a gente pensa que é o amor mesmo e quando vai ver não é isso que a gente tá pensando.

E* Por que vocês terminaram?

I* [Por] Eu acho que foi por causa disso: porque a gente parecia mais dois irmãos de tanta convivência, a gente parecia dois irmãos. Então eu acho que era isso que tava segurando mais a gente.

E* Você acha que a rotina é :: acaba o amor?

I* Exatamente! Eu acho que sim. Se não tiver renovação, termina acabando.

E* Que tipo de mulher você gosta?

I* Eu gosto de uma mulher sincera, né? Que chegue pra mim e seja aberta, converse é é é :: prefiro é essa.

E* Você tem medo da AIDS?

I* Eu não tenho medo porque porque a gente se previne, né? Mais medo, mesmo, aí acho que não. Acho que, de qualquer jeito a gente teim que acreditar em Deus, né? Acho que cada um que contém essa doença, eu acho que alguma coisa de errado feiz pra poder ter esse castigo.

E* Como é o seu relacionamento com Deus?

I* Não sou católico [protes] é é é pra tá todos os dias na na igreja, né? Mais sei que existe um Deus :: e rezo muito por Ele.

E* O que você sempre pede a Deus?

I* Sempre um bom emprego e pessoas amigas que ajudeO pessoas que estão necessitando, como eu também, e olhar pra aqueles que precisam mais do que eu, né?

E* O que você acha que tá causando esse desemprego tão grande no Brasil, apesar da inflação estar estável?

I* Ó, a inflação, acho que está estável pra eles, né? Porque, como eles falam, deflação, mais olhando direito nada disso tá acontecendo, né? E o desemprego :: só existe desemprego pra quem não teim condições financeiras, né? Pra quem teim sempre teim um lugarzinho pra eles, lá.

E* O que você acha que o Governo deve fazer para dar mais emprego ao povo?

I* Emprego existe, agora resta só o Governo procurar escolher as pessoas capacitadas, né?

E* Como você vê esse novo presidente?

I* Como outro qualquer. Outro que está bitolado às grandes empresas, né? Tá :: ele é governado pelas empresas e não por ele mesmo, né? Como todo como todo presidente já foi, né?

E* Se você fosse presidente, o que faria pelo povo?

I* Acho que a primeira coisa era emprego. Dar emprego para o povo. E segundo: para poder se empregar tinha que ser capacitado.

E* E se você ganhasse na loteria, o que faria com o dinheiro?

I* Eu ajudava, primeiro, a minha família. Depois eu procurava ver as pessoas amigas e ajudaria tanto as pessoas amigas como outras que a gente vê que podia fazer alguma coisa por elas.

E* Que sonho particular seu você realizaria?

I* Eu acho que é :: ajudar crianças, né? Que você, quando sai, você entra na favela, você vê as pessoas sofrendo, né? E sofrendo não por causa deles, né? E sim pelo Governo, né?

E* Para você o que é passar fome?

I* Passar fome? É quando chega a hora de :: que todo mundo teim de comer e aquela pessoa não teim nada pra comer. Eu acho que é isso que é passar fome. A pior coisa que é, é isso. Que ele sabe que nas outras casas teim comida e na dele, quando ele chega a hora, meio-dia, que é a hora do almoço, na dele não teim nada.

E* As pessoas dizem que os favelados têm culpa de estarem lá. Você acha isso?

I* Não. Eu acho que não.

E* Por quê?

I* Porque não. Porque isso aí não não não :: eu acho que faiz parte de de de de de, acho que de qualquer qualquer um. Não não acho que não não não existe, não, isso.

E* O que você acha que o Governo deveria fazer por essas pessoas?

I* Acho que deveria incentivar, né? Primeiramente estudo, né? Dar o estudo correto e depois aproveitar, né? Dando :: você dando estudo direito e: com tempo só entraria [da] daria um emprego às pessoas capacitadas. Eu acho que se houvesse isso todo mundo, acho que estudaria sabendo que futuramente ia ia ter alguma coisa na vida.

E* Você acha que a sociedade é culpada?

I* Não. Eu acho que a sociedade acho que não teim nada a ver não. Os culpados são eles, que tão no poder. Como todos que entram. Que cada um que qué entra, que quer só colocar as pessoas de casa no poder também.

E* É :: você você acha :: o que você pensa sobre a violência?

I* A violência é consequência, é uma é a revolta, é a revolta. Isso é consequência da educação, que não existe em nosso país.

E* Você já foi vítima de violência?

I* Não, não! Violência, mesmo, assim, não. Nunca fui.

E* Como você acha que agiria num momento como esse?

I* Como um outro qualquer, né? Se :: você tentaria se se defender, né? Mais, na hora, você olhando direitinho o culpado não são eles, né? Eles tão ali porque tão precisando.

E* Você já esteve alguma vez em alguma situação difícil em que tenha dito a você mesmo: “Chegou a minha hora”?

I* Nunca passei por isso, não!

E* É :: você é contra ou a favor da pena de morte?

I* Eu seria a favor se houvesse justiça em nosso país. Aí, eu seria a favor. Mais, como não há justiça correta muitos :: no nosso país muitos iam pagar por coisas que não tinham feito.

E* Você já perdeu alguém muito querido?

I* Já. Perdi minha avó. Era a pessoa que eu gostava muito.

E* Como foi?

I* Ela tinha câncer de mama. E, aí, ela chegou a falecer.

E* Hoje muitas mulheres sofrem disso, né? O que você acha que deve ser feito para evitar?

I* Acho que deveria procurar procurar os postos de saúde e pedir mais informações, já que naquele tempo, quando aconteceu com minha avó não existiria como hoje, né?. Hoje a televisão tá mostrando como deve ser feito, né?

E* O que o que você acha que tem após a morte?

I* Eu acho que [a] após a morte, eu acho que um dia um dia você vai voltar. Acho que existe outra vida pra você.

E* O que deixa você mais feliz?

I* Eu acho que ter de ter saúde e que minha família :: ter meus pais ao lado, todos com saúde.

E* E o que deixa você mais triste?

I* Saber que um dia :: a gente pode perder a família, né? Tanto perder antes ou então a gente deixar primeiro a família.

E* Você tem irmãos?

I* Tenho. Dois irmãos.

E* Como é seu relacionamento com eles?

I* Beim beim apesar dele ser casado, quando era solteiro a gente tudo junto. É diferente. E agora, casado, a gente só se vê assim, final de semana ou então final de mês, dificilmente. Cada um trabalha, então fica difícil.

E* Você lembra de alguma estória marcante que aconteceu entre você e seus irmãos?

I* Lembro sim. Lembro. Desentendimento com meu irmão. Brigas, como qualquer um outro briga.

E* Conte uma que você não esqueceu de jeito algum.

I* Eita! Quando :: (risos) quando eu fui, quando eu tava brigando com meu irmão e minha mãe chegou pra dar em mim eu me ajoelhei com medo, pedi perdão e ela ficou rindo na hora. No lugar de dar em mim ela ficou rindo.

E* Você é uma pessoa que perdoa fácil?

I* Não, não, não. Sou não.

E* Por quê?

I* Não. Eu continuo o mesmo. Não perdi não. Sempre fui a mesma pessoa [nu] nunca deixei de ser o que eu era.

E* Como é o seu relacionamento com os amigos?

I* Amigos mesmo é difícil a gente contar, né? A gente olhando direitinho do jeito que tá teim amigo pra tudo que é coisa, né?. Teim amigo de bar [te] não teim é, você olhando direitinho, você não teim amigo sincero. Você conta a dedo, né? Quantos você teim. Mais no relacionamento com esses, esses que dizem que é amigo, eu acho que é o melhor possível.

E* [Quis] É...que sonho seu você gostaria de realizar?

I* Arranjar um bom emprego pra poder ajudar minha família.

E* E como você se diverte?

I* Hoje, depois de casado se tornou mais difícil, né? Porque a gente teim que dar mais atenção à família. Então, o único divertimento, às vezes é final de semana, quando eu tenho que jogar bola, me acordo de cinco horas pra ir jogar. Pronto. O único divertimento é esse. E sair com a esposa e filho.

E* Se chegasse alguém aqui dizendo que daria o que você pedisse, o que pediria?

I* Um bom emprego pra mostrar minha capacidade.

E* O que você faz todos os dias?

I* Cê fala é ::

E* Segunda, terça...

I* Tudo a mesma coisa, sempre, no caso eu trabalho na mercearia, então, minha rotina é chegar aqui de sete horas, sair de sete e meia. Tudo a mesma coisa. Despachar as pessoas que vêm.

E* E a sua esposa? O quê que ela faz?

I* Ela tá :: atualmente ela está estagiando no Banco do Brasil e estagiando no TRT.

E* É :: você gosta do bairro onde mora?

I* Porque :: do bairro mesmo em si :: não tenho nada a falar porque eu praticamente, eu não vivo lá. É só final de semana, só chego no sábado de cinco horas :: e eu moro em apartamento. Apartamento, você só conversa com as pessoas que tão dentro do seu apartamento.

E* Como você [com] comprou esse apartamento?

I* Foi através de um carro que meu pai me deu, a gente, quando eu me casei, a gente vendeu pra poder comprar o apartamento.

E* Moradia, hoje tá difícil, né? Como você acha :: o que o Governo deveria fazer pra ter mais moradia?

I* Facilitar o financiamento, né? Dar oportunidade às pessoas que não teim essaO condições todas para poder comprar casas, apartamentos. Aí o Governo deveria baixar mais o :: já que uma pessoa assalariado hoje em dia não teim condições de morar em casa própria, né?

E* [Vo] você pretende ter mais filhos?

I* Não. Por enquanto não. Pelas condições que eu tenho, não teim condições de de ter mais.

E* É :: você :: faz serviços domésticos pra pra ajudar sua esposa?

I* Faço. Ajudo. O que tiver pra fazer eu faço. Isso aí, não tenho :: isso aí eu sempre ajudei e ajudo.

E* Como [vo] como você vê o machismo de hoje?

I* Eu acho que hoje em dia existe, né? Mais acho que muito pouco. Isso aí tá mais nas pessoas mais mais adultas, né? Que ainda existe, mais acho que o pessoal mais novos, na faixa etária de até vinte e cinco, trinta anos, o pessoal tá com outro pensamento. Acho que não tá existindo tanto como antes, né?

E* Como você vê o jovem de hoje?

I* Acho que o jovem de hoje menos pensativo, né? O jovem tá muito solto, teim que manter a cabeça no lugar. E o jovem hoje não pensa muito.

E* Você é contra ou a favor do divórcio?

I* Sou a favor. Se você tá com uma pessoa e não deu mais certo, então é melhor você deixar aquela pessoa.

E* Você já tomou droga?

I* Não. Nunca!

E* E como você vê o jovem que faz isso? O que você acha que leva um jovem a fazer isso?

I* Às vezes a situação pelo que ele tá passando, o que ele tá veno, o que os amigos têm e o que ele não teim, muitas vezes é o desespero. Ele faiz isso pra vê se esquece, né? Isso aí é um erro que todos fazem, né?

E* O que você faria se tivesse um filho nessas condições?

I* Eu cho que procuraria conversar com ele, mostrar que o caminho certo não é esse, não é? Cê teim que procurar mostrar a ele :: vê o que ele tá precisano pra vê se você pode chegar e dar aquilo que ele tá precisando.

E* Você acha que a televisão influencia os jovens a fazer isso?

I* A televisão influencia muito. Muitas vezes, filmes que você passa, às vezes a pessoa nunca tentou, mais quando vê uma coisa dessa vai vê o que é que vai acontecer com ele. Acho que isso aí influi muito.

E* Quais os programas de televisão que você assiste?

I* Jornal, os:: Jornal Bandeirante, Jornal Nacional, futebol é :: final de semana é só esporte que eu assisto.

E* Qual seu time preferido?

I* É o Fluminense.

E* Por quê?

I* Porque desde pequeno aprendi torcer por ele e até hoje eu gosto muito.

E* Conte um jogo inesquecível.

I* Foi Fluminense e Flamengo, agora, em noventa e cinco, quando o Fluminense se tornou campeão. Apesar do time do Flamengo tá superior, não é? E o Fluminense não teim as contratações que ele teim e terminou sendo campeão.

E* Qual o seu jogador preferido?

I* Eu acho que meu jogador preferido :: cê fala que me marcou, assim o o :: se é jogador que me marcou é Edinho, quando jogava de zagueiro no Fluminense. E jogador, apesar de não ter conhecido, mais através de de de de fitas é o Garrincha.

E* Você acha que hoje o jogador ele joga porque ama a profissão ou pelo dinheiro?

I* Existe jogadores que escolhem aquela profissão, né? Existe hoje que tá ali só pelo dinheiro. É o caso de muitos que a gente vê aí que o que importa pra ele é o dinheiro e não o time que ele está, né? Não é amor à camisa.

E* Você assumiria uma profissão só pelo dinheiro?

I* Não. Eu acho que isso não adiantaria pra você. Eu acho que isso aí [não é] não é a saída correta porque futuramente você vai cair, né? Então você teim que procurar o que você gosta.

E* Você ficaria com uma mulher que lhe sustentasse?

I* Não. Eu acho que jamais ficaria com uma pessoa :: você se torna inútil.

E* Por quê?

I* Porque acho que cada um, ser humano teim que mostrar sua capacidade e não tá tá se sentindo inútil. Eu acho que isso não deve existir.

E* Que notícia você viu na televisão que mais :: que mais você mais gostou?

I* Assim, não dá pa lembrar beim assim. Que às vezes são tantas notícias que a gente :: que agora não dá pa lembrar mesmo. Não tenho, por enquanto :: eu não tenho nenhuma, assim, que chamou minha atenção.

E* E a que você menos gostou de ter assistido, de ter visto?

I* É :: que eu assisti e às vezes assisto é quando o Brasil é derrotado pela Argentina. É o único país que eu acho que o Brasil não deveria perder.

E* Você acha que você acha que Maradona deve ser punido? Deve [te] [se] deixar de jogar?

I* Não! Eu acho que não, porque ele :: eu acho que a culpa não é dele, porque ele se envolveu com drogas, né? E alguma coisa errada ta, acontece com ele. Então, a gente não deve excluir ele, né? Pessoa que teim capacidade a gente teim que dar oportunidade, agora, também, teim que ter um acompanhamento com ele.

E* É :: [fu] por quê que você não quer que o Brasil seja derrotado pela Argentina nunca?

I* Pelo jeito ele...

I* Não é :: jogar futebol e sim dar pancada. E isso não é futebol. Futebol é uma arte, né?

E* Como você vê [as] a violência nos estádios?

I* Isso isso são pessoas, é um grupo :: são pessoas que eu acho que são treinadas pra isso. Isso aí não faiz parte, eu acho que isso não é uma torcida organizada, isso são rebeldes, né? Isso aí são pessoas que estão ali só pra fazer a violência. Então, isso, eu acho que isso não é torcida organizada. Torcida é aquela que vai aplaudir seu time.

E* O que você acha que a polícia deve fazer pra evitar?

I* Eu acho que é fazer o que eles tão fazendo: não deixar o torcedor ir uniformizado pra o campo, pra poder ter aquela maior união, né? Se o torcedor tá seim a camisa do seu time, então ele pode ficar ao lado de outro torcedor. Então, isso não vai fazer com que ele queira agredir porque ele vai ter medo do seu próprio companheiro que tá ao seu lado. Então :: e ele tando em maior quantidade, isso aí já vai diminuir, né? Porque ele tá lá confiando nos seus próprios amigos.

E* É :: se você fosse pra um estádio e acontecesse isso com você, o que você faria?

I* No caso de confusão eu deixaria o estádio. Eu procuraria sair pela :: qualquer saída. Não me envolver com a confusão, né? Procurasse me esconder pra não me envolver em confusão. Porque :: isso aí só traiz conseqüências pra você, né?

E* Daqui de João Pessoa, qual o seu time?

I* Botafogo.

E* Por quê?

I* É por que é o time da capital, aí :: é o que eu escolhi pra torcer :: e continuo torcendo, apesar de não ter :: do futebol ser muito fraco, né?

E* Você lembra de algum jogo inesquecível do Botafogo?

I* Foi Botafogo e Santos. No tempo que o Flamengo :: em oitenta que o Flamengo foi até por sinal foi campeão do mundo. E quando o Flamengo veio jogar aqui, Flamengo apanhou, Santos, o único time que deu foi o Santos, e que tirou o Botafogo do Campeonato Brasileiro.

E* O que você acha que deveria ser feito pra valorizar mais os times da da terra?

I* Eu acho que deveria dar mais incentivo, porque os dirigentes que entram, a intenção, apesar do time não ter condições, eles ainda entram com intenção de retirar mais um pouco do time. No lugar de colocar, eles entram com a intenção de retirar. Então, isso vai afundando, a cada vez mais o o time, não é? No lugar de ter incentivo eles fazem isso.

E* O que você sentiu com a morte de Senna?

I* É um impacto :: foi um impacto muito forte. Apesar de tá triste, ao mesmo tempo fiquei alegre, por que no dia que Senna morreu, por causa dele nasceu o meu filho.

E* [Voc]

I* Foi pelo susto que minha esposa teve com a morte de Senna que meu filho nasceu.

E* É :: você :: é :: você acha que a :: as corridas têm ainda o mesmo valor, mesmo Senna tendo morrido?

I* Não. Pra mim perdeu o valor porque :: ele ele ele :: Ayrton Senna era demais. Ayrton Senna dificilmente o Brasil vai ter uma pessoa como ele, né? Porque :: era uma pessoa muito humilde. Então, isso :: depois disso não assisto mais corrida, né? Quando eu eu mudo, mudo porque a gente não teim mais aquela mesma vontade.

E* Das corridas que você assistiu, é :: com Senna, qual a mais marcante?

I* A que ele ganhou o Grande Prêmio do Brasil pela primeira vez.

E* O que você sentiu?

I* Ah, a gente fica um pouco emocionado, até pelo jeito que ele que ele gritava, então, a gente :: parece até que é você, também, que tá ganhando, né?

E* Você acha que foi acidente?

I* Foi. Por parte foi, né? Agora, não culpa dele, né? Foi culpa do do :: se é parte mecânica do carro, né?

E* O que você acha que deveria ser feito pra evitar esses acidentes nas corridas?

I* Eu acho que devia ter o limite da velocidade, né? Chegar ao ponto que cada carro não poder mais passar daquela velocidade. Então, eu acho que isso daí deve ficar dependendo dos pilotos como existe na [Fo]. Quem for o melhor é que vence.

E* Por quem você torce na Fórmula Indy?

I* Eu acho :: eu ultimamente, eu tou torcendo pro Cristian Fittipaldi por por ser uma pessoa nova e ter a família que teim, de vencedores, né?

E* O que você acha de Rubinho Barrichello?

I* Ele é um corredor muito bom, só que não teim equipe boa pra poder levar e mostrar suas vitórias, né? Teim que existir uma equipe boa. Por enquanto que ele não tiver essa oportunidade ele vai continuar seno um simples corredor como outro qualquer.

E* Você acha que no Brasil esporte é valorizado?

I* Não. Esporte no Brasil de jeito nenhum. Não, nunca foi valorizado.

E* Por quê?

I* Por falta do do do do patrocínio, né? Cê vê, hoje em dia, cê vê o vôlei, o vôlei só tá valorizado por uma empresa que é o Banco do Brasil, que tá patrocinando, né? Porque nenhuma empresa quer botar dinheiro nas mãos assim e perder, né? Ela só quer botar dinheiro se ela ver se vai ter retorno imediato e no Brasil, o pessoal não dá valor a isso.

E* O que você sentiu quando o Brasil foi tetra?

I* Ah, isso aí é :: gostei. É como todo mundo sente, emoção, né? E por ser a primeira vez que eu tou assistindo o Brasil ser campeão mundial.

E* É :: você gosta de carnaval?

I* Gosto, gosto muito.

E* Por quê?

I* Porque é :: é o tipo é o tipo de brincadeira que você você bota suas energiaO pra fora.

E* Qual foi o melhor carnaval de sua vida?

I* Não sei o ano assim, mais eu acho quando eu tinha dezoito anos, quando saía no carnaval, acampava em barraca. Acho que esse aí foi o melhor carnaval que eu já passei.

E* Como foi?

I* Se juntava um grupo, dois, três, a gente saía com a barraca, levava pra praia. No tempo, a gente levou pra praia de Lucena, e eu acho que isso é :: só em você tá longe da família, por você tá assim, pela primeira vez longe da família, brincar sem ter ninguém pra falar, dizer nada, eu acho que isso é que é.

E* O que seu pai sempre lhe ensinou?

I* Ele sempre ensinou, sempre mostrou o caminho correto pra gente, né? Mostrou as condições dele :: pra poder a gente não querer ultrapassar aquele limite, né?

E* E qual o seu tipo de música? Que tipo de música você gosta?

I* Forró, apesar de não não dançar direito, mais eu gosto de forró, lambada e essas músicas de carnavais que tá aparecendo, surgindo hoje - músicas baianas, né?

E* Você já [pa] foi passar você já passou algum carnaval na Bahia?

I* Não, Bahia nunca. Nunca passei, não.

E* Cê tem vontade?

I* Vontade tenho, mais não tenho condições.

E* É :: essas duplas que estão aparecendo agora, você gosta?

I* Duplas sertanejas, sim. Sertanejas existe músicas bonitas e e duplas boas, né?

E* Qual a música que marcou sua vida?

I* É :: não sei se é :: eu acho que é a de Leandro e Leonardo, aquela :: parece que é “Tire os seus olhos do meu dos meus :: acho que é o nome da música mesmo eu não sei, não. Eu sei que é assim, mais ou menos.

E* Por quê?

I* Não. Porque eu acho :: eu gosto de música romântica, também, aí eu achei bonita.

E* Qual sua dupla sertaneja preferida?

I* A preferida é Leandro e Leonardo, é Zezé de Camargo e Luciano. As mais tocadas né? São essas.

E* Você acha que todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não, não. Sempre sempre muda um pouco a languageim.

E* Qual a diferença?

I* É o sotaque, né? O nordestino teim um sotaque, o sulista teim outro sotaque. Cada um são culturas diferenteO e isso às vezes até dificulta, né?

E* Por quê?

I* Isso deve ser pelos seus antecedentes, né? O [nordesti] o pessoal do Sul é o pessoal às vezes é o pessoal europeu. Mais então, isso aí às vezes termina até mudando sua própria cultura do país.

E* O que você acha de sua forma de falar?

I* Não tão boa, não, mais também não é tão ruim, né?

E* O que você mudaria na sua maneira de falar?

I* Se eu pudesse :: ser ser mais extrovertido na hora de falar.

E* Para você o que é falar correto?

I* Falar correto que eu acho é ter uma boa languageim, né?

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Às vezes sim. Teim gente, pessoas que teim mais pessoas que teim mais facilidade de falar, né?

E* Você acha que a televisão influencia as pessoas na hora de falar?

I* Não. Eu acho que a televisão, não. Acho que não influencia, não. Eu acho que isso depende de cada um.

E* Qual o seu livro preferido?

I* Nenhum. Porque eu não leio muito, eu não tenho livro preferido.

E* Diga os números de um a dez.

I* Escolher um ou dizer?

E* Não. Pra contar.

I* Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.

E* Diga os dias da semana.

I* Segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado.

E* E os meses do ano.

I* Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Informante 21

Informante: ACS

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: nenhum

Sexo: Masculino

E* Seu Arlindo, por que o senhor não estudou?

I* Eu num estudei <por causa de> por causa da pescaria. Aí inventei de pescar, aí num quis estudar. Meu tempo num dava pra pescar e estudar, né? Aí fiquei pescanøo direto. Na idade de doze anoø, eu saía, papai saía pra maré três horaø, quatro horaø da madrugada, saía escondido. Nesse tempo jangada era, num era que nem hoje em dia, bote, era jangada de rolo. Eu chegava lá na jangada, ele arrumanøo a jangada, aí eu pegava e entrava dentro do samburá (risos) aí saía no escuro, [num vi] num me via, quando chegava lá fora eu saía. “-Mays rapaz, {inint} que é que tá fazendo aqui?” eu digo: “não, é que me deu vontade de ir pra maré”. “Mays rapayz, num faça mais isso não”. Fui me acostumanøo, assim, lá vai lá vai lá vai, até que ele num importou-se mais e começô a me levar direto pra maré. Aí também:: eu num quiseo mais estudar. Tanto fazia ele dizer mais mamãe: Vá meu filho estudar e coisa. Digo: (tss) Vou não, mãe! Num adianta não, a professora:, naquele tempo já minhas professoraø num era garapa, qualqueø qualqueø coisinha levava puxavante de oreia, era castigo em cima de caroço de milho. Eu digo: “ homeø num vou me passaø pra isso, não”. Não pensanøo que ia perder o meu tempo, né? (est) Perdi minha infância. Homeø, comecei a pescar, lá vai, lá vai, com doze anoø meu pai num num me sustentou mais. (pausa) Com doze anoø já o sustento de dentro de casa quem dava era eu, e até uma data dessa do dia de hoje. Meus pais morreram, eu me casei, {inint} filho, + e continuei pescanøo. Vale, porque a pescaria: é bom, porque o camarada num é cativo, vai no dia que quer, no dia que num quer, num vai. O dono da navegação num vai dizer assim: “Não, você vai pra maré”, não! Só acontece isso em navegação de empresa, porque serviço de navegação de empresa ganha o salário. O salário aí é obrigado o camarada ir, mayø produção, o camarada vai se quiser pra maré. E:: a pescaria da lagosta também, pesca de lagosta, [você] também eu nunca fiz, também é muito perigosa a pesca da lagosta. Eu tenho um filho que ele pesca lagosta, mas é muito perigoso, já foi bater em Natal, na base de Natal

<pra> pegou ar, foi obrigado passar oito horaø debaixo d'água pra soltar, tirar o ar. E isso quando é em lugar fácil, né? se não for em lugar fácil fica aleøjado.

E* Como é que é essa pesca da lagosta?

I* É:: um anzol de compressor, é um motor, agora eles desceø com uma mangueira. É o compressor quem dá o ar pra eles descereø. Aquilo quebrou-se, levou um furo numa mangueira, uma coisa, aí a pessoa pega o ar pega ar. Se subir pra cabeça, num tem mais jeito. Se chega sim pro corpo, braço ou a perna, ainda é fácil de de tirar, mas na cabeça num tem mayø jeito, não. Quando num mata, fica doido. Aí ele pesca, mays ele num gosta muito não. Ele gosta mais de mergulhar no peito, porque no peito num acontece isso, ele mergulha maiø no peito. Aí então eu fiquei, né? fui pescanø, é:: agora, cum meu sessenta e três anoø, tô aqui mais os meninoø, lá vai, um dia ganha bem outro dia ganha mal e assim vou levanø a vida, né? (est) Até quando Deus quiser. Mas eu só vou porque::, como é que se diz, o salário é um salário de fome, num dá pra manter minha família, mas senão eu também num tava mais pescanø não. Tenho a minha idade e {inint} operado, num dá mais pra eu pescar.

E* O senhor foi operado de quê?

I* De uma hérnia de disco e um caroço.

E* Como é que foi?

I* Ah, é as costa, <a coisa> uma coisa passei passei dois anoø arriado de cama. Tá vendo, ó? (est) Passei dois anoø arriado de cama cuma dor + que num podia, até:: pra ir tomar um banho era obrigado minhas filhaø ir me levar no banheiro; comer, eles <botaru> botavaø o comer na minha boca. Eu vi a morte na na vista, mas graças a Deus eu tô aqui ainda. (risos F)

E* Como é que foi a infância do senhor, o senhor tem irmãos?

I* Só tenho dois.

E* Como é que era quando vocês eram meninos?

I* Não, só a gente {inint} andava muito. Porque: eu toda vida fui pegado a minha mãe e o outro, o outro era muøto louco, muito doidão, queria dominar, manobrava a minha mãe, eu num achava aquilo bom, ia dar conselho a ele ele num queria, a gente só vivia brigando. A a irmã toda vida foi uma pessoa muito boa pra mãe dela e pra mim. Mora lá:: no bairro São José, até é uma casinha que a velha comprou, aí [uma] um dinheiro, do negócio de um terreno que ela morou, o cara deu, naquele tempo deu dez mil a ela, aí pegou cinco, deu a ele e ficou com cinco. Ela veio me dar, dividir {inint}. Digo: “Eu num quero não, mãe. Quero não, que eu tenho minha casinha {inint} mais meus filho. A senhora compre uma casa pra senhora”. Foi, comprou, deu cinco cinco mil a ele. O dele ele comprou carroça, andou se aprumanø, lá se vai, depoiø o homeø começou a tomar cachaça e lá vai, foi, com uns tempøø minha mãe morreu, aí queria tomar, largar minha irmã, eu digo: “Aí você num toma nada.” E até hoje nós somoø assim que nem o gato atrás do rato, num se damoø bem não. Graças a Deus ele só aparece aqui em casa tempos em tempo, tem ocasião que ele vem, até me esconde dele, porque só vem aqui quando tá bêbado, quando tá bom num vem de jeito nenhum, agora quando tá embriagado, vem pra aqui me abusar. (pausa) Agora, a gente era eram doze irmão, mas só vive três.

E* Que que o o resto morreu de quê?

I* Morreu de doença mesmo de criança, de criança. Era tudo criança meømo, na base de de oito anoø, seis anoø, sete anoø. Criança, num morreu assim velho, não. Agora tem um irmão por parte de pai, que morreu já velho demais. Quer dizer, aqui não, lá de Pitimbu. (est). Aí aí foi isso. Em pescaria o problema o problema é que eu tô vivendo é [a gente] muita gente aqui chega no lugar quando topa o peixe é muito bom, pega o peixe é muito bom, a gente pesca, tem ocasião pra tratar o peixe, daí daonde a gente incora a gente vem embora, pega cem, duzentøø, trezentøø quiløø de peixe. Mas tem ocasião que a gente incora num encontra nada, passa quase cinco diaø lutanøø, com a vida, que a pescaria da gente é que nem pescaria de índio (risos). E quem tem a pescaria certa mesmo é o japonêyø, agora o japonêyø tem a pescaria certa, porque é equipado de tudo. O governo num olha pra gente, o governo só olha <pra> pras firmaø grandeø, num olha pra gente. E não e:: ele

num tá venø que a gente que dá:: que a gente também sustenta a nação, né? No peixe, né? Que o peixe mais querido daqui do povo da Paraíba é o peixe nosso, que é um peixinho limpo na hora, num é peixe que vem chega aqui com [oi] setenta, oitenta, noventa dias, no gelo. Pega um peixe novo a gente pensa que tá novo, mas tá congelado. E é tá no frigorífico, pegô, jogô o peixe lá, dentro da da da câmara, pode deixar, ele já vai pra dia ele no duro, parece que quando ele chega nos portoø, parece que foi morto naquela hora, mas deixe que tá com noventa diaø.

E* Como é que tá agora cum cum a colônia de pescadores?

I* Ah, a colônia de pescador agora que é outra coisa, colônia agora possa ser, possa ser que:: se:: o presidente e:: os membroø da colônia num num der pra tráyø sei que agora vai avante, se levar direitinho, se não levar vai cair de novo. Agora que eu só sei que bonita tá demais, tá muito bonita a colônia e aliás já tem, foi gravado por muita gente, que uma das colônias mais organizadaø que até aqui com esses projetoø que têm aparecido foi a de Tambaú, de fato foi isso que a colônia tá muito bonita, muito dividida, bem dividida: salão pra peixe, salão para pra reunião da gente, salão pra médico, tudo, tudo, tudo, escritório pra tudo, tá tudo organizadozinho, num falta nada, parece que é dois balcão de frigorífico, tá com + todas essas coisas, parece que tem duas ou três balança, tá muito bem organizado agora.

E* (est). E o que que o presidente da cooperativa tem feito por vocês, assim, tem melhorado:: salário, trabalho de vocês?

I* Ah, sobre o salário ele num ele num num pode ele num pode fazer nada, né? Aí eu num vou reclamar dele não, num vou reclamar dele que ele num pode fazer nada, o que ele pode fazer é quando os barcos tiverem, os barcos que chegar, aí vamoø ver o que ele vai fazer com a saída de peixe, o preço do peixe que ele vai pagar à gente, o preço que vai sair nos balcõeø. Aí tudo isso a gente vai ver, né? Porque isso aí vai ser com a base, por mês pra o pescador pagar um barco desses é na base de um de uns quinhentø a seiscentø real por mês. Tem pescaria que dá e tem pescaria que num dá, é um bocado duro pra tirar, né? É um bocado duro pra tirar esse dinheiro.

E* E vocês mesmos que vendem o peixe, não?

I* É.

E* Lá no mercado.

I* É, a gente entrega no mercado, agora tem o a revendedor, né? também pescador, porque a reunião, pescador também. Num dá não, tem uma taxa aí, né? Pra que eu mesmo num queria ir-me não que lugar de eu tá- (gaguejo) me meti a tirar não, quem tirou foi meu filho.

E* (est). O senhor já trabalhou em outra coisa na vida?

I* Não. Nunca gostei de trabalhar não.

E* Só pescar.

I* Só pescanøo (risos)

E* Isso é bom. Já aconteceu alguma coisa assim no trabalho, é... um acidente com alguém assim que o senhor se lembre?

I* Já, já tem acontecido muito.

E* Conta uma aí pra mim.

I* Já tem acontecido muito, mas foi negócio em cima de barco mesmo, às vezes entra o ferrão do peixe, a gente tem um pedaço de pau desse tamanho com um anzóø na ponta, a gente chama bicheiro. O camarada vai embicherar o peixe dentro d'água, erra, embichera a perna do cara. Nunca <com> é com besteira aí que vai corta o nylon, deixa o anzóø e vem tirar em terra, agora vem tirar em terra.

E* Hum. O senhor já teve, já aconteceu com o senhor?

I* Comigo não. Nunca houve nada não. Comigo só houve navio passar tirando fino na gente, porque é muito perigoso, {inint} no inverno lá fora com navio é muito perigoso. Ele acusa, mas ele num faz isso não, ele num tem pena do outro, o brasileiro num tem pena do outro brasileiro não. O estrangeiro, o estrangeiro quando ele vem, ele vem arruma um barcozinho desse, quando vai dar a

curva ele tira logo de rumo. Mas o brasileiro não, (gaguejo) deixa passar por cima. Diz que o pequeno é que deve sair da frente dum grande.

E* É?

I* É.

E* O senhor já perdeu algum colega de trabalho assim, na pesca?

I* Não.

E* Sabe de algum acidente que já aconteceu de grave?

I* Não. Nunca aconteceu isso comigo não. (est).

I* Agora já aconteceu, aqui aconteceu com um rapaz do norte, cu::m, faltando três diaø pro carnaval, isso em mi::l novecentos e cinqüenta e:: cinqüenta e quatro pra cinqüenta e cinco. Colega nosso, todo ano ele vinha pra aqui tirar as safraø aqui com a gente. Uma vez, faltando três ou quatro dias pro carnaval ele saiu com um compadøe, uns amigos dele. Inclusive pescava até:: um compadøe com ele aí desistiu nesse nesse dia ele não quis ir disse: “-Vou não, seu Pedro”, e cunhado dele: “-Num vou não pra maré hoje não”. Aí saiu com os dois pescadorø. Aí ele foi, o outro rapaz num quis ir, (pausa) aí um “bartegero” também, pescava num bote lá com o velho, o “bartegero” também saiu. Tava tudo incorado junto, já incorado tudinho. {inint} passamoø três dia na maré, quando cheguemoø em terra e nada do Seu Tito chegar, nada do Seu Tito chegar aí botou-se a navegação pra ir atrás, num encontramos. “Oh, e aí? Já olhamos tudo, não encontrou-se”. Até a data de hoje, até a data de hoje, ele num apareceu, nenhum dos três.

E* Morreu no mar?

I* Morreu no mar.

E* O senhor já perdeu alguma pessoa querida aqui na família?

I* Ah, eu aqui perdi. (est)

I* Mas em terra, né? Perdi a família em terra, né? Irmão tem esse, tenho um irmão que morreu faz uns dois anoø, eu mesmo considerava ele, mas era irmão por parte de pai. Eu respeitava muito ele, ele me respeitava, eu gostava muito dele.

E* Como é que foi, ele morreu de quê?

I* Ele morreu do coração.

E* Foi? + E a mãe, os pais do senhor?

I* Meus pais tão mortos.

E* (est) E o que foi?

I* Mãe, pai. Mãe foi coração também, meu pai foi foi o coração também, trombose, trombose os dois.

E* O senhor já perdeu alguém da família de um acidente, alguma coisa assim?

I* Não, não. Nunca perdi não.

E* E o senhor já passou algum aperto assim de pensar que: “Já chegou a minha hora”?

I* Ah, pelo menos nessa doença que eu tive agora.

E* Hum.

I* Tô dizendo que eu fiquei numa disposição que eu eu disse: Dessa eu num me levanto mais nunca. (pausa) Fiquei da grossura desse pente (pausa). “Dessa eu num me levanto mais nunca”. Eu tô dizendo pra ir tomar um banho, quem levava era as meninaø, me levava pro banheiro pra eu tomar um banho, comer na minha boca quem botava eram elas, que eu não agüentava (pausa), com com dor que não agüentava. Hum! Comi dobrado, passei dois anoø foi que me operei, passei dois anoø em casa [a] arriado, da cama da cama não me levantava que não podia. Só me levantava pela mão dos outroø, meus filhos tudinho me levantava.

E* Quando foi?

I* Aí eu me desanimei um bocado. Eu e:: num tenho, tenho medo não porque a pessoa nasceu pra morrer mesmo.

E* Tem alguma coisa que o senhor tem muito medo?

I* Não, só tenho mesmo, à noite:: de inverno lá fora, quando eu estou lá fora aí o medo que eu tenho, bem muito medo mesmo, só, é só o tal do navio e mais nada. Não tenho medo de mau tempo, dobra de mar, porque é muito perigoso à noite quando chegar, às vezes vem correndo em baixo do mau tempo sem tá venø as obraø de mar daonde vem. Andar num botinho daquele de {inint} é lona, ele vira logo + mas, fayz mais medo, tem mais medo de navio, né? Que navio a gente tudo, de noite ele anda pra cá com as luzeø tudo acesa, mas quando a gente vê tá em cima, aí não dá mais tempo da gente sair da proa dele, que é muito largo, o navio tem mais de vinte metro de largura de proa, não dá tempo da gente sair e é muito veloz, né? Um botinho pequeno num dá tempo da gente sair da proa dele.

E* O que que o senhor acha da morte?

I* Da morte? É coisa boa. Quando vem (risos) quando vem vindo leva a gente sem sem ter a {inint} é bom. Só é ruim quando a gente fica aperriado em cima numa cama sofre::ndo esperando aquela hora que às vezes num vai. Só é ruim isso, mas se vier de repente, então é ótimo. (risos) Agora a pessoa ficar sofrendo é que é ela (risos).

E* O senhor tem religião?

I* Não, a minha religião eu sou católico, né?

E* O que que o senhor acha mais importante na religião católica?

I* Ah, importante são as palavraø de Jesus. E e também, num vou dizer que freqüento a igreja não, eu num gosto do tal do padre não. Gosto não.

E* Por quê?

I* Homem que veste saia {inint} (risos). Eu num gosto não, mas eu adoro o catolicismo. Num vou. Eu num vou na igreja universal, num vou pra crença, num vou pra canto nenhum. <É muito> eu acho muito bonito escutar as palavras de Jesus, mas num dá pra mim não. Camarada depois toma uma cachaça, + briga, tem deles que mata, róøba, quando chega na idade vai pra igreja: “Sô crente, tô salvo”. Você tá salvo nada, rapaz! Cê pode tá salvo daquilo que ocê, ocê praticar (gaguejo) [ma] mas lá em cima você num tá salvo não. Jesus tá ali vendo tudinho. Eu pra mim eu pra mim é assim, <eu> o camarada mata, róøba, vai pra igreja: “Tô santo”. Que conversa é essa? Tá nada! Aí só quem sabe é Jesus e mais ninguém. É que nem o ditado do véi: Só Deus e mais ninguém. (risos)

E* Tem alguma outra coisa na na igreja católica que o senhor não gosta?

I* Outra coisa?

E* Que o senhor acha errado?

I* Bom, de primeiro, que hoje em dia num tem uma igreja que num num tem os seus dízimoø, né? Que de primeiro tinha, mas num era que nem agora, né? Que quando dá fé, qualquer pessoa na hora da:: dava uma ali, rezava uma missa, aí <tudo> todo mundo sentava aí, {inint} vinha aquela mulher, com aquela bolsinha, né? cada um dava um dízimo {inint} por exemplo. Agora não, agora os padres mesmo faz um envelope: “Mande tanto, mande tanto”. É que nem tá tá igual a igreja da:: Igreja Universal. Pede o que quereø e se num der já viu. {inint}

E* O senhor conhece outra religião, assim, saber como é que é?

I* Conheço não.

E* Há quanto tempo o senhor mora nesse bairro, seu Arlindo?

I* Aqui?

E* É.

I* Há trinta e cinco anos.

E* Aqui nessa mesma casa.

I* Sim.

E* Que que o senhor acha do bairro?

I* Pra mim é bom demais! Fui sujeito que bebi. Bebi muito, mas quando eu chegava + de foguinho, como diz o dizer. Se eu discutisse era com a minha esposa dentro de casa, com meus filhoø, nunca discuti com ninguém na rua, nunca gostei, e:: e nem gosto. E {inint} aqui, ainda hoje, ainda hoje sou assim. Chego do meu trabalho, tomo meu banho, troco de roupa, às vezeø vou na casa de minha

filha, que mora tudo aqui. Quatro filhoø meu, mora tudo aqui. É quatro ou trêsø? É três. Moram tudo aqui. Não tinha casa pra morar. O salário, uma besteira, num dá pra ele pagar aluguel de casa. Não. Eu digo não, rapaz, {inint} por aí. Se vocês quisere:: fazer um quartinho pra vocês aí, pode fazer viu? Que outra coisa num posso:: outra coisa eu num posso fazer não, mayø se quisereø fazer, aí pode fazer. Aí foi que primeiro quem fez foi minha filha, aí depois meu outro filho, o mais velho, segundo, o mais novo. Aí cada um fez seu quartinho. Foi tanto que eu diminuí a minha casa, pra fazer tudo pra num ficareø na rua, num tá aperreado. E graças a Deus tamos por aqui vivendo devagarzinho; eles lá na casa dele, eu na minha, é muito difícil eu ir. Eu vou porque na casa da mãe dessa daí porque ela brinca muito comigo, gosto muito dela, aí chega o genro também, gosta muito de mim, eu gosto muito dele. (est) Aí a gente veve assim, graças a Deus.

E* Quantos filhos o senhor tem?

I* Sete.

E* Sete filhos?

I* Sete.

E* Como é que é cada um assim?

I* São filho bom pra dentro de casa. Tudo bom, tudo bom pra mim. Mais nova que tem é essa daí, essa danada aí, tem dezenove anos, essa é a mais nova. Isso aí é neto. Essa aí tem dezenove anoø, é a caçula. E o outro::, um trabalha no estado, o outro trabalha na prefeitura + e pesca. Esse que pesca lagosta, trabalha na prefeitura, o trabalho dele é de noite, então só pesca de dia. E:: o outro trabalha no estado. Das meninaø, a a outra encostada nessa daí, né, maior do que essa daí, vinte e vinte e sete anoø, também trabalha na prefeitura. A outra, a mais velha, trabalha também na prefeitura, mas trabalha no Conde. O resto tudo trabalha.

E* Seus filhos estudaram?

I* Estudaru. O analfabeto aqui é somente eu.

E* E sua esposa?

E* E minha esposa também (risos).

E* E os vizinhos, seu Arlindo, como é que o senhor se dá com os vizinhos?

I* Ah, eu me dou muito bem, dou muito bem.

E* Tem muito amigo aqui pelo bairro?

I* Tenho, tenho.

E* Fala um pouquinho deles assim pra mim.

I* Como é?

E* Conta um pouquinho dos seus amigos aqui do bairro.

I* Bom, os amigoø aqui do bairro, às vezes a gente chega que é muito difícil eu ir na casa deles né? Mas são muito com a gente {inint} Aqui tem essa nossa vizinha aqui, né? Essa vizinha aqui num faz uma viagem e diz assim: “Vamo passar um dia fora. Bora Arlindo”. Eu digo: “Vou não, vou não, que eu num gosto de tá saindo. Primeiro eu tô sem dinheiro”. “-Não, por dinheiro não. Você vai.” Tem a menina dela, diz: “-Não, vamos levar vamos levar vô, mãe”. Ela me chama de vô. Aí tanto que faz, tanto faz que me leva com eles. Já agora em Janeiro, em Janeiro a gente vai pra Porto de Galinha, estado de Pernambuco. A gente vai, vai pra lá. Ela quer que eu vá de qualquer maneira. E o resto, esses aqui me acompanham também, Antônio e Sheila. Às vezeø, por causa de atraso de salário dos meninoø que sai tarde, daí da prefeitura. Aí. vem, corta a água, manda botar a mangueira pro lado de cá e {inint} manda ligar a água. Chego da maré. {inint} Uma mão lava a outra, né? Aí chego da maré. Mas num tem isso não {inint} não, mas é isso mesmo. Deixe pra lá. A gente velho é assim mesmo {inint} discutir.

E* O bairro aqui é muito violento?

I* É não. É não.

E* O senhor já soube de algum caso de assalto, alguma coisa que aconteceu aqui?

I* Aqui não. E se tem, essa semana deu:: um aí, num foi? Mas parece que só levaru roupa, num foi? É nessa outra rua, assim, atravessando essas duas casa que têm aí de esquina.

/ {inint} /.

E* Anh?

/ {inint} /

E* O senhor já foi assaltado?

I* Não, nunca fui não.

E* Que bom!

I* Também, eu também num tenho o que róøbar, né? (risos) Só se levar uma televisão velha que tem aí e montar. (risos)

E* O senhor acha que o Brasil é um país muito violento?

I* É o quê?

E* O senhor acha que o Brasil é um país muito violento?

I* Ah, ele tá sendo um bocado violento, visse. Que de primeiro num era assim não, mas agora tá demais. Aí, quando eu me formei de rapaz, a senhora acredita que a gente podia dormia com as portaø abertaø. Vinha gente pra praia, meio de semana, amanhecia o dia dormindo na beira da praia, com relógio, dinheiro dinheiro, trancelim, tudo. Amanhecia o dia dormindo na beira da praia, ninguém levava, nem que seja um anel velho que o {inint} ninguém levava. Mas hoje em dia ninguém pode fazer isso. Num pode nem aí o calor, tá lado de fora, nem ficar com a porta aberta pra tomar um ventozinho. Essa semana, essa semana agora mesmo essa menina tava aí com a porta aberta, a grade tava aberta; veio [uns ca] um cara na carreira, entrou aí, entrou dentro de casa {inint} um se atravessasse na frente num matava, né? Entrou dentro de casa, saiu na cozinha, pulou o muro, pulou o muro da outra casa vizinha, se danou-se no meio do mundo e os rapazeø num pegaru {inint} “Rapaz, ele furou um colega meu lá na frente e:: e ele ta ai? Num tá {inint} subir pra o muro, aí foi-se embora, né? e ninguém pegou ele. Aí então, foi só o que me aconteceu por aqui, só foi isso aí.

E* Como o senhor acha que dava pra resolver o problema da violênciã no Brasil?

I* Ah, isso aí é que eu num num sei nem dizer, que o negócio tá tão difícil. Só se só se usasse a cadeira elétrica. (risos) Era.

E* O senhor é a favor de usar a cadeira elétrica?

I* Em certos pontoø eu sou?

E* Como?

I* Porque o homem o:: o pai de família que é um homem ele num se ocupa pra fazer pra fazer besteira. Mas têm muitos que fazeø porque quer. Que, como diz o ditado, tem um ditado véi: “A pessoa quanto mais tem, mais quer”, né? Que tem muito rico aí que tá ganhando tudo do pobre, mas se ele puder tirar mais uma camisinha que ele tem, ele tira. E é nisso que continua o destroço do mundo. Porque se fosse um país que tivesse uma ordem severa num acontecia isso. Mas como dizeø que até o o Estados Unido as coisaø tá a mesma coisa, tá inpestado de ladrão também. Quer dizer que num adianta nada. (risos)

E* E qual o senhor acha que é o maior problema do Brasil?

I* O maior problema do Brasil é:: nesse sentido, num teve um governo que resolva mesmo, no duro. Porque até aqui pelejaru a cadeira a cadeira elétrica, né? E num pena de morte né? num foi eles num aceitaru. E tá nesse problema mesmo, então deixa aí assim mesmo como está. Agora faz que nem o governo, cada qual que se vire, né?

E* Se o senhor fosse presidente, o que o senhor fazia pra mudar o Brasil? Assim, tudo.

I* A::h, eu num sei não. Porque aqui num a senhora num vê num vê Collor? Entrou [pra] entrou pra ajeitar o Brasil e acabou e acabou com tudo. (risos F) Agora ninguém prova, né?

E* É.

I* Ninguém prova. Aí fez o que fez, tanto que num tá preso. O melhorzinho que entrou foi esse agora, por causa desse plano desse plano que ele lançou agora, né? Do real. Mas deixa que o salário tá lá em baixo. Matar o pai e um pobre de fome.

E* Continua, né?

I* É, continua o mesmo. Ficou bom pra o rico, né? Pra quem tem + não derrotou nada, mas para o pobre, hum!

{inint}

I* Ele num vá gastar o dele com bestêra, né? Num vai gastar o dele com bestêra porque:: os pobreø que ganha hoje o salário é cento e doze, que nem eu mesmo que ganho cento e doze por causa da minha aposentadoria, ganho cento e doze, aí eu vou gasto cento e vinte, [quando eu chegar] quando eu receber esse dinheiro o que é que eu faço? pra pagar água, luz + e comprar os cereais de dentro de casa, né? E o que é que eu vou fazer? Nada. Por mais que eu guarde, esse mesmo num dá. Tem que me virar por fora. <Um> que um me ajudar dentro de casa, eu eu vou pra maré, ganho trinta, quarenta real, <gastando por> guardando por aí pra quando aquele dinheirinho sair a gente fazer uma feira que dê pra tirar ao menos vinte dia, quando faltar, já teje perto d'eu receber de novo, né? Justamente é o que eu faço aqui. Mays muitos não, num quer saber. Ah, solteiro {inint} eu gasto esse hoje, amanhã eu ganho mais, mayø faz o contrário, {inint} se segure. Por que senão passa fome. Outra coisa: o povo brasileiro é ruim pra si próprio. Porque aqui acontece isso, porque um caro vivo quando começou logo [o plano cruz] esse plano, lá no Rio e São Paulo, teve mercado que:: feyz, como é? Correção com outro, né? Que se num fizesse, num vendia. Eu bem que num ia deixar de chegar pra quem encontrasse uma laranja a um centavo aí bota dois, três centavo. Ia deixar de comprar por três centavo, pra comprar aí por {inint} eu que num ia fazer isso, né? Mas o brasileiro num faz, o paraibano num faz isso. Num faz isso faz isso. Se for aqui dois centavo, aqui for quatro, ele vai comprar aqui quatro centavoø, e num compra aqui dois centavoø. Às vezeø a mercadoria é até melhor do que ali de quatro centavoø. Paraibano é isso.

E* O senhor votou na última eleição que teve?

I* Votei.

E* O senhor votou em quem?

I* Eu voto, mas eu num voto aqui não. Voto no Conde, eu voto no Conde.

E* Ah, o senhor vota no Conde.

I* É.

E* Em quem o senhor vota lá?

I* Ah, eu votei em Aluísio Régio, mas votei em Aluísio Régio também eu disse logo. Votei em Aluísio Régio por causa de doutor Araripe. Meu voto era dele, mays ele como era vice-[pre] ficou como vice-prefeito prefeito aí:: eu votei em Aluísio Régio. Eu disse logo: vou perder um voto. Perder um voto porque Aluísio Régio {inint} já fez o que fez, ali dentro de:: do Conde e ele num ganhava de jeito nenhum.

E* O que é que ele fez por lá?

I* Ah, ele matou gente, atirou em gente, em eleição mesmo. Agora mesmo na eleição ele atirou no:: Padre Jorge, atirou no Jorge, atirou na delegada, a irmã dele + e continua solto, né? Ah, no carnaval ele atirô:: num aqueles homem do peixe-boi qui tem aqui, um tal de Coreolano, que tinha um bar aqui chamado Peixe-boi. Ele atirou, matou o motorista dele e acertou ele também, né? baleou ele. Já hoje ele anda mais esse homeø o Coreolano, e é assim.

E* E quem foi que ganhou lá no Conde?

I* No Conde quem ganhou foi + eu num tô lembrado quem foi que ganhou, o nome do cara quem sabe é minha filha que trabalha na prefeitura, é quem sabe, num tô lembrado o nome dele não.

E* O senhor acha que ele é bom, que vai ajudar na cidade?

I* Num sei não, que eu num moro por lá. Eu moro por aqui né? Aí, cê viu, né?

E* E aqui em João Pessoa, se o senhor fosse votar?

I* Eu votava em Dona Lúcia.

E* Lúcia Braga? Por quê?

I* Eu vou dizer: por ruim que ela seja, mas foi a única que deu a mão à pobreza. Per'aqui, muitos que não tinha onde morar. Ela, o velho Wilson Braga ajudaru muito por aqui. E era em quem eu votava, num votava em mais ninguém pra prefeito, eu num votava em mais ninguém não. Também

dizem que o Cícero Lucena é muito bom, né. Mays vamoø ver, vamoø ver o governo dele, né? O que é que ele vai fazer.

E* E o que que Lúcia Braga vez, que o senhor disse?

I* Ah, Lúcia Braga deu muita casa aqui no Bairro São José, gente que num tinha nada, ela fez vila de casa. Não só fez aqui como fez dentro dos interior, né? Foi dentro do interior, fez vila de casa, tudo, ficou que num deu tempo ela terminar, ainda ficou vila de casa aqui:: ficou pra outro prefeito terminar {inint}.

E* E Wilson Braga?

I* Wilson Braga começô:: feyz um governo bom também, mays depois saiu esse pessoal do:: do do:: que ele é de Campina, como é o nome dele, é:: que foi governador. Ora, tô esquecido.

E* Cunha Lima?

I* Cunha Lima. Aí quem botou os Braguistaø pra trás foi Cunha Lima. Num ganha num ganha mas não. Pra governo e prefeito eles num ganha mais não. Pode ganhar pra vereador, mas pra:: prefeito e governador, na Paraíba, eles num ganha não.

E* Quem? Braga?

I* Ganha mais não.

E* É, né?

I* Sabe em política como é que é, né? Aí com aquelas históriaø daqueles carroø, foi foi carro roubado aí que só a beleza, e os pessoal foru desgostando, desgostando. E ficou nisso que:: também ela perdeu pouco, hein.

E* É.

I* Perdeu muito pouco.

E* E o senhor é:: o senhor lembra de um outro governo, uma que aconteceu assim?

I* Me lembro! O governo melhor:: que teve teve aqui na Paraíba. Eu num era vivo, num era num tinha nascido ainda não, mays o governo melhor que teve na Paraíba foi João Pessoa.

E* Ah, foi? E o que que o senhor sabe do governo de João Pessoa?

I* João Pessoa ele ele num mandava, ele quando queria, ele ia ele ia mesmo em pessoa. Se ele queria tudo tabelado no mercado, ele num num mandava fiscal, num mandava não, ele mesmo ia em pessoa. Chegava lá: “A tabela é essa. Quero assim, assim, assim, assim, assim”. Agora num fizesse não. Quando fosse pro escritório num tava tudinho preso? Com ele num tinha esse negócio não. Aí a Senhora vê <que> como é o brasileiro. Como o homem era uma boa pessoa. Como o homem era bom demais mandaru matar.

E* O senhor sabe da história da morte de João Pessoa?

I* Já me contaru muita coisa, mays história de me dizer num adianta, né?

E* Mas o que foi que contaram pro senhor?

I* Ah, contaru que os pessoal dos Danta tinham raiva dele. Quem quem matou ele foi o tal de Dantaø, né? Os pessoal da família dos Dantaø foi quem acabou com ele.

E* E o Cícero Lucena, que ganhou aqui, que que o senhor acha que ele tem que fazer pra melhorar a cidade?

I* Tem que fazer tanta coisa. Primeiramente: ele quando prometeu aí, umas turma que votaru nele, ele prometeu melhorar a pesca, prometeu não revender. Aí vamoø ver, né? Prometeu melhorar a pesca, prometeu de ajeita::r a cidade que tava toda esburacada. Aí, aí tá certo que é o dever dele, que é um prefeito {inint} a cidade, é o dever dele. E essas coisaø...

E* Que que o senhor acha que ele podia fazer pra melhorar a pesca?

I* Ah, pra ele melhorar a pesca ele tinha que pelo menoø ajudar em barco, ajudar em barco que num que os barcoø são poucoø. Além disso ele tinha que arrumar pra ver se:: diminuía mais esse salário pra nós ter que pagar o banco, que tá caro demais. Nego vai se aperriar pra pagar, que chegar o inverno. Nego tem que se ele ganhar, se ele ganhar vinte conto ele tem ele tem que guardar quinze, tem que guardar quinze, só deixar cinco pra pra dispesa do barco. Se ele for for gastar os vinte [ele num va] ele num paga. Nem ele [nin] ninguém paga, ninguém paga. Que o juro tá alto, tá

alto demais. Os outros, {inint} abasta isso, quando vai, os banco vão entrar em vigor agora, no mês de janeiro. Tão dando dois meseø três meseø de carência. Que quando eles entra no estaleiro você já tá pagando o juro. São vinte e um barcoø. Quando <se> quando terminar esse barco, você num tem mais tarefa nenhuma, aí tá aí devendo já o banco. Já tá devendo o banco sem trabalhar. E ele devia olhar isso, ajudar o pessoal vendo isso. Vamos ver, né? Que o presidente é muito batalhador, vamø ver o que é que ele faz.

E* O senhor, o que o senhor acha do problema dos sem-terra? Que a gente vê na televisão.

I* Ah, ali, eu penso que aquilo ali, eu num sei que que é que <digo> te diga não, mays aquilo ali é um negócio errado. Você se apossar do que é dos outroø é um negócio errado. Se ele chegasse, conversasse com o dono do terreno: “O senhor não tá precisanøo disso, assim, assim, assim, assim. O senhor deixa a gente passar aqui um ano ou dois, plantanøo essas coisaø”. Aí bem, mas a pessoa se apossar, invadir do que é dos outroø, isso aí é, aí é o contrário, é muito chato isso. É a mesma coisa eu chegar aí na casa da senhora, eu invadir a sua casa. É a mesma coisa. Agora que tem muitos que têm muita propriedade, né? O cara num tem nada, quer plantar quer isso, quer aquilo outro, e num tem {inint} o jeito que tem é eles fazere isso, mas que é errado é. Num acho isso direito não. (est)

E* Se o senhor ganhasse muito dinheiro, o que é que o senhor fazia?

I* Ah, a primeira coisa que eu fazia era:: era cada um dos meus filhoø uma casa boa, uma casa boa, e ficar sozinho lutando o resto da vida mais minha véia, cada qual nos seus cantoø. Que é é muito bom, filho é muito bom, mays perturba muito a gente. É. A gente num tem sossego nunca. É num de briga, disso, daquilo outro, aí, um quer uma coisa, outro quer outra, aí e lá se vai, a gente se aperreia. Aí então, uma coisa pra aperriar é esse tal de neto. Tal de neto aí que aperreia, Ave Maria!

E* E o senhor queria mudar alguma coisa aqui na sua casa?

I* Ah, se eu pudesse, eu pudesse, ou que possa ou que não possa, eu tenho que mudar, tenho que ajeitar a minha casa, que a minha casa:: tá um pouco destinhorada então eu tenho que ajeitar. Agora, daqui pra fevereiro ou março tenho que mudar os caibinhoø, tem que ajeitar “um casal de velho” pra ver se quando, quando eu morrer tá em ordem pra mulher passar mais uns tempøø com saudade. (risos).

E* E da vizinhança aqui, o senhor ajudava alguém se o senhor ganhasse muito dinheiro?

I* Até dava se tivesse ao meu alcance, né? Os que eu visse que merecia mesmo ajudava, que num é nada de mais não. Agora, que tem gente que vê assim que se dá de seu amigo, mas só quer tirar o que é seu. Só olha pro saco dele, num olha pro saco dos outroø.

E* Tem alguma coisa que o senhor gostaria muito de fazer, assim? Algum lugar que o senhor gostaria de conhecer, alguma coisa que o senhor queria ter?

I* Ah, se eu pudesse, se eu pudesse, fosse cheio de dinheiro, de vez em quando tava dando uma viagemzinha fora, Rio, São Paulo, esse mei de mundo, passava dez, doze diaø fora. Voltava de novo, passava em casa uns tempøø, aí dava outra volta de novo. Natal, que isso aqui tudo eu conheço, num sabe? Menos Rio, São Paulo. Esses lugarzinhoø aqui perto, Natal, até:: até Ceará eu conheço. Pra o sul eu conheço até Maceió. É:: aí eu saio daqui num barco, fui levar um barco, passei lá uns oito diaø pescando, aí vim mimbora. Gostei:: da praia muito não, porque nesse tempo a praia era muito suja, ninguém podia andar nem na beira da praia de tanta cabeça de camarão. Diz que agora não, diz que agora tá:: uma beleza. Agora a praia tá uma beleza.

E* Como é que o senhor faz quando passa o senhor passa tanto tempo no barco viajando?

I* A gente só viaja um dia mesmo, agora a gente passa ancorado, pescando, no resto a gente gasta quatro, cinco horaø de viagem lá pra fora. Quando chega lá fora, a gente tem uma linha que a gente chama linha de sassanga. A gente mede trinta e cinco braçoø, quarenta e cinco braçoø, quando chega naquela profundidade de quarenta e cinco braçoø a gente incora. A gente arreja a corda pra perto ficar em trinta e sete, trinta e cinco. Se topou o peixe, bem. Se num topou, quando for ali passa noite num pegou nada. Às vezes dez, onze horaø da noite, num saiu nada, a gente puxa,

vamoø procurar outro lugar. E quando topa peixe a gente fica ali mesmo que às vezeø a gente de onde ancora vem embora pra terra. Passa quatro, cinco diaø lá fora.

E* E como é que faz, esses quatro, cinco dia dormindo no barco?

I* É, a gente dorme também. Num dorme direto, né? Mas dorme. A gente carrega uns colchão, bota lá. A gente dorme. Cozinha. Dá pra:: quando a gente pega um peixe, come peixe, quando não quer, a gente leva feijão, leva carne, essas coisa. Faz café, a gente faz cuscuz, faz faz angú, faz o que quiser.

E* Dentro do barco?

I* É, a gente tem fogão, fogão à gás.

E* E num tem medo não, de dormir no barco?

I* Tem não. O mar só é bom por causa disso, que o mar dá de comer, dá banho e ainda balança mais pra gente dormir. (risos)

E* O senhor sabe cozinhar?

I* Ah, na hora a gente vê aí tem que cozinhar mesmo. Não é os outroø que vai cozinhar não. A gente mesmo cozinha mesmo.

E* Que que o senhor sabe fazer?

I* Ah um peixe, um feijão, uma coisa. Fritar um peixe, fazer um peixe no coco, assado mesmo na brasa, feijão com carne. A lentilha eu sei fazer também, sei preparar, <sei> até em casa mesmo, quando eu tô em casa mesmo, às vezeø a mulher tá ocupada, os meninoø num tão em casa, quem prepara mesmo o almoço sou eu. Torro carne, ajeito tudo, faço tudo.

E* Qual a comida que o senhor mais gosta?

I* Ah, eu gosto mais de feijão.

E* Feijão?

I* É.

E* Como é que faz o feijão do jeito que o senhor gosta?

I* Bota uma carne de charque, pedacinho de carne de porco ou carne de sol mesmo, uma verdurazinha e coisa e tal, sempre ajuda, né? Que o pobre num pode todo dia comer carne de sol. {inint} Quando tá salgado quando cai uma colherzinha, logo nos princípioø ele faz isso (risos). Mays adepois {inint}.

E* E como é que prepara o peixe no coco? Tem que ter o côco?

I* Tem que levar aquele [Socô] aqueles vidrozinho de Socôco, pega ele pra num ter o trabalho de raspar o côco, a gente leva aquele vidrozinho, prepara o peixe, bota a verdura, o cabra bota os tempero, tá lá, bota o o leite do côco e bota no fogo. Depois vai lá. Se quiser comer peixe com feijão, come, num quiser faz um pirão escaldado mesmo, do caldo do peixe.

E* O senhor gosta de viajar?

I* Eu gostava muito. Mays depois que fiquei velho:: fiquei velho, aí {inint} doença, né? Eu, depois que me operei, fiquei com muitas doreø no corpo, {inint} num agüento tá em pé direto. Ocasão que eu num posso tá sentado direto. Eu tô é assim, causa da operação que eu fiz. Ah, <terça-feira> segunda-feira, eu vinha da praia, aí eu quando cheguei aí de frente ao Cariri, eu já vinha que num aguentava, com a dor na na batata da perna e aqui o quarto num agüentava. Aí {inint} tem um pé de oliveira, aí num agüentei, me sentei, que num agüentei com a dor. Me levantei assim, melhorou e vim embora. Aí no grupo, tinha uns pés de pau, me sentei de novo. Ah, quando cheguei em casa foi, tava que num me agüentava, tanto me arriei. Até hoje. Só num fui pra maré essa semana por causa disso. Aí me arriei. De ontem pra cá foi que eu vim melhorar. Tomando uns comprimidoø, vim melhorar de ontem pra cá.

E* E é só por dia que pode ir pra maré, seu...

I* É.

E* Num é qualquer dia que dá pra entrar, se num tá muito forte, se...

I* É. A gente só num vai quando tá chovendo muito. Quando tá chovendo muito a gente num sai não. Chovendo, ventando muito aí tá ruim pra gente.

E* Hum hum. O senhor gosta muito de ver televisão?

I* Eu assisto um filmezinho. Gosto de assistir um filmezinho.

E* Que tipo de filme que o senhor gosta mais de ver?

I* Eu gosto mais de faroeste, esses filmes policial eu gosto muito de de assistir.

E* O senhor se lembra de algum filme assim que:: que o senhor tenha guardado, né?

I* Ah, <isso enquanto eu tô> só gravo naquela hora que tô assistindo, aí passou, pra mim acabou-se (risos). Eu sou assim, num gosto de...

E* E novela o senhor assiste?

I* É difícil eu assistir.

E* Novela?

I* É.

E* Por quê?

I* É não. Eu gosto de assistir às vezes, porque o cansaço, né? Quando eu tô cansado, que a novela é bom pra pra a pessoa quando tá assistitino novela, é bom quando acompanha logo do princípio. Mas a pessoa... Aí num dá.

E* E notícia, o senhor assiste também?

I* O quê?

E* Notícia?

I* Assistio.

E* O senhor se lembra de alguma notícia importante que tenha passado esses dias, algum acidente, um desastre, alguma coisa que {inint} guardado?

I* Que eu que eu me lembre que tenha passado passou agora por último, somente aquele aquele desastre da Índia, né. De avião. Aquilo ali foi {inint} muita sorte num ter morrido tudo.

E* O senhor é> quando o senhor era novo, o senhor teve muita namorada?

I* Ah, demais. Eu era, eu era chegado a ser um namorador. (risos)

E* Como é que o senhor conheceu a sua esposa?

I* Eu conheci minha esposa numa brincadeira de carnaval. Aí começamos se namorar, lá vai, passamoø muito tempo namoranø. Sei que demorei uns oito anoø. Passou uns oito anoø a gente se namoranø {inint} com ela, né? Ela viu que num tinha jeito, aí pegou os meus documentoo e levou :: {inint} pro cartório. Levou pro cartório, o jeito que tem quando eu cheguei: “Ó aqui pra você ir pagar. A entrada do casamento. Tô deixanø pra você pagar, já paguei a entrada agora você paga o resto”.(risos) Aí o jeito que teve {inint} que eu também tinha muita amizade nela, né? Já era de maior também, aí nos casasemo. Mas graças a Deus vivo feliz.

E* O senhor tá casado a quantos anos?

I* À trinta e seis anoø.

E* Trinta e seis anoø. E o que o senhor acha da-

I* Trinta e seis anoø? É. Trinta e sete anoø.

E* Trinta e sete.

I* Trinta e sete.

E* E o senhor acha que a pessoa tem que ser fiel?

I* Ah, claro que sim, né?

E* Hum hum.

I* O que o senhor acha da pessoa que trai?

I* Ah, quem trai não que::r. Agora eu sou o seguinte, eu [se] num sei, que nunca aconteceu isso na minha vida. Nunca aconteceu isso na minha vida, mas se é do camarada matar, essas coisaø, é melhor dar o desprezo, que num tem coisa melhor que o desprezo. Num adianta o camarada matar, ir pra cadeia, ir preso...

E* Me diz uma coisa, aqui com o senhor, com os netos, com os filhos, já teve assim alguma doença, um susto que o senhor tenha levado, de ter ficado preocupado?

I* Ah, depois dessa depois dessa minha operação, qualquer coizinha eu tô tendo um choque, fico aperriado. Abasta, às vez *<tô aqui>* eu tô aqui assentado aqui na rede, quando esse daqui é um danadinho, e o outro o outro pequeno também, essa daí, quando {inint}: “Ó, o caro ía pegando agora mesmo”. Quando vejo, me dá aquele susto, aí eu fico todo nervoso. Que o camarada aqui, sai num jeito desse {inint}. É por isso que a gente acostuma tá com o portão fechado. Um menino desse sai, vem um carro {inint} chega sai nas carreiraø, num dá tempo, o carro tendo que bater, bate, né? Nós sempre pedimos a eles que sempre usem esse portão fechado, pra mode prevenir.

E* O que o senhor acha da juventude de hoje?

I* Ah, a juventude de hoje:: num é nunca que nem antigamente. A juventude de hoje é um negócio tudo tudo embraçado, danado só faz o que eles quereø, num respeita pai, nem respeita mãe. Os pais dão conselho pro bem: “Não faça”. Aí diz: “Ó, a filha de seu fulano faz isso, sai de casa na boca da noite, chega de manhã e os pais num diz nada”. Você tem nada que ver com o pai dos outro, minha filha, tem que ver com a sua.

E* Como é que era no tempo do senhor?

I* Ah, no meu tempo, meu pai eu rapaz mesmo meu pai dizia assim: “Pai, vou lá pra frente”. Disse: “-Vá, quando for nove, dez horaø da noite teje em casa”. “Sim senhor”. E num tivesse pra ver uma coisa se num apanhava, se num levava uma pisa. Ha!

E* O senhor já aprontou alguma coisa quando era menino que levou uma pisa?

I* Já, já. Eu era muito:: eu era muito danadinho quando era menino. Meu pai pescava aqui um senhor e toda noite a cabaça que era cabaça que chama, {inint} pescar na jangada. A cabaça era comida que vinha pra pra maré no outro dia, né? Aí o dono da navegação botava queijo, botava doce. Aí quando eu vinha lá da casa do dono da jangada pra pegar a cabaça lá pro meu pai, o doce o doce o queijo eu comia, né? Eu comia logo. “Mas num é possível, cumpade Juca num botou num bota mais um docinho, num bota mais uma banana, num bota mais nada, um queijinho, num bota mais nada. Arlindo, tu num tá comendo?” “Tô, não, painho. Do jeito que vem, que eu recebo lá eu entrego aqui”. Aí ele pegou-me um dia na garapa. Aí também foi a única surra que eu levei do meu pai. Aí me pegou, ficou me atocaiando no mei do caminho. Aí cheguei no meiø do caminho, comi o peixe, comi a banana e o doce. Disse: “-Ah, eu tô sabeno, que eu fui lá perguntar ao meu cumpadre”. Aí levei uma pisa danada. Aí também ele morreu e num me deu mais nunca. Agora de mamãe não. Mamãe de vez em quando eu tava levando uma pisa. Quando não era de rodilha era (risos) era cabo de cabo de colher, dessas colherø de pau. Ela quebrava na minha cabeça (risos). De vassoura de coqueiro? Hum! Aquilo é que é uma bexiga pra doer, rapay. De mãe eu apanhei muito, mas de pai não, de pai eu só levei essa surra.

E* E os seus irmãos?

I* Ah, meus irmãos de vez em quando tavam no pau também. Eu acho até que ele gostava muito de mim.

E* O senhor lembra de alguma aprontação deles também, que eles acabaram apanhando?

I* Ah, tá bom. {inint} Esse que morava lá no Renascer, esse esse era o pior que tinha. Era danado quando ele tinha raiva, matava mãe criava muita galinha, ele matava os pintos, hum! Aí era uma pisa que ele levava na hora. {inint}

E* O senhor costumava ir pro cinema quando o senhor era mais novo?

I* Quando eu era novo eu gostava de ir pro cinema.

E* O senhor ia com quem?

I* Ía eu e os colega, `as vey uma namorada. Era muito difícil um domingo eu num tá no cinema. Às vezeø no Rex, no Plaza. Tempo que tinha o Plaza. <A> ali o Metròpole, aqui no ali perto da Torre.

E* Quais eram os cinemas que o senhor ia mais na época?

I* O cinema?

E* Era.

I* Tinha o Astória., o Rex, o:: + o Plaza e:: aqui o:: ...

E* Municipal.

I* Nada. Eu acabei de dizer agora mesmo, aqui da Torre. É o Metrpole. Tinha muito cinema aqui no, rapaz. Agora tem, apareceu o Continental, apareceu um bocado de cinema de um certo tempos pra c, apareceu um bocado de cinema. A tinha aqui o Astria, tinha o Astria.

E* Onde  que era?

I* O Astria era ali ali <no> <no> (gaguejo) na entrada do do comrcio, de esquina. Logo daqui pra l.

E* E o Rex?

I* O Rex ainda  no mesmo canto ali, se num desmancharum ainda  no mesmo canto.

E* Qual?

I* Ali perto <do> <da> daquela sede do Cabo Branco.

E* Humhum.

I* E o Plaza era aqui, perto da praa ali, do Ponto Cem Ris, n? Ali no viaduto.

E* E o que  que o senhor fazia pra se divertir, assim? Nessa poca o que o senhor fazia pra se divertir?

I* S ia uma estria de sair, a saa dos filmes, saa com os colega: “Rapayz, vamo pro forr”. “Vamo”. A gente saa da Maciel Pinheiro {inint}. A quando era de onze hora da noite, a gente vinha simbora. Nunca gostemo de chegar nos canto procurando briga. Tem muita gente {inint}. Ao invs de se divertir vai brigar, n? Nunca gostamo disso. Eu gostava de sair cum companheiro que num gostasse de brigar. Nunca::...

E* E o senhor j teve alguma briga assim na rua?

I* J.

E* Como foi?

I* Por causa de por causa de um cunhado meu, irmo da mulher. A gente vinha l de baixo e:: eles trys tbm vinha, mas eu num sabia que eles vinha no. A disse: “Rapayz, vamos de ps daqui da Torre pra tamba? T uma noite de lua, vamo andano?” Eu digo: “Rapayz, eu num acertei com o rapaz pra vir buscar a gente”? “Vamos conversano, rapaz, ns try”. “T bom”. A vinhemo. Chegamo perto ali do Santa Jlia, a vem seis camarada. A {inint}.disse: {inint} “Oi amigo, {inint} por aqui? Pra onde tu vai?” Ele disse: “Eu vou pra praia.” A disse: “-Rapayz, t com...

Informante 22

Informante: AJM

Faixa Etria (Anos): mais de 50

Anos de Escolarizao: nenhum

Sexo: Masculino

E* {inint}

I* {inint} <quase> quinze dia.

E* Seu Antonio, quais os bairros em que o senhor j morou?

I* Os bairro que eu j morei?

E* Hum!

I* Eu morei em Oitizeiro, morei em Bayeux, more::i na Torre. Na Torre eu more::i em treys canto: Baro de Mamanguape, Carneiro da Cunha e Bra do Rio, So [Rafae], Avenida So Rafael e a outra {inint} termina aqui.

E* Desses bairros, qual  o que o senhor sente mais saudade?

I* Rapay, aqui  o seguinte, aqui  bom demai. Porque aqui  ventilado, n? A gente nem oice nem diz,  calado demai n? Tudo  queto. Eu gosto muito daqui. Pelo menu l na Torre:: sempre tinha zuada {inint} aqui no, aqui  mais tranqilo n? Aqui  mais tranqilo, agora que aqui tem

canto que é:: mais quente né? Mayø esse aqui: o caba chega de noite assim pareci um deserto, né? Aqui o caba num oice :: nem oice, nem diø.

E* Eh, qual o bairro que o senhor morava antes de vir morar aqui?

I* A que eu, antø de morar na [ci] na Paraíba, morava no, no, no Gramame, né? Gramame {inint}, de Gramame {inint} aí vim pa, pa cidade e na cidade aqui eu fiquei.

E* Como era, eh, aqui quando o senhor chegou?

I* Aqui quando eu cheguei? Isso aqui quando eu cheguei não tinha essas casaø aqui. Só tinha uma casa ali na vila, quer dizer que tudo era mato, né? Aqui de frente era uma casinha:: lá dentro do mato, né? E casa que tinha aqui era aquela de Jorge ali irmão da igreja, né? Somente. Aí adepoiø que eu cheguei aqui, aí construíru essa, construíru essa outra aí, construiu aqui de junto eh, construiu essa outra aí encostada que é da minha irmã, fiz a minha também.

E* Aí, como foi que o senhor construiu essa casa?

I* Essa casa eu construí:: com esforço meu mesmo, né? Juntanø::, comprando de mói de tijolo, né?

E guardando aí, né? Até que:: chegou o ponto de eu levantar, né?

E* Demorou muito tempo?

I* No ranchozinho morei:: uns quatro anoø, no ranchozinho, né? Ranchozinho que eu fiz, né? E aí eu digo, e aí a mulher ficou dizendo: “rapayø, quando é que a gente fayø essa casa?”. Eu olhava assim pa cima, quando botava a cabeça assim, batia com a testa na cabeça só faltava quebrar,né? Debaixo era {inint}, aí eu digo: “Eu vou fazer”. Aí fui, juntei o dinheru da pedra, comprei a pedra, aí fui comprando os tijoloø de cem, de duzentø, de quinhentø, quando tinha treys milheru:: aí, eu cavei o alicerce, sapateei, fiz o alicerce, aí comecei a levantar.

E* Ô seu Antônio, o que é que o senhor acha dos seus vizinhos, aqui?

I* Os vizinhoø aqui é o seguinte: que eu num tem aqui vizinho, o vizinho que eu tenho aqui é só minha irmã aí. É, mays assim mesmo ela num tá nem aí, tá na casa do outro filho aí em Mangabeira. Agora o que tem aí é meu sobrinho, minha sobrinha:: ma::yø num tô me danu bem não, viu? Teve umas desavençaø aqui:: e ele:: começa a beber aí depoiø fica alto quer fazer besteira {inint} aqui dentro de casa, sei que ele ficô pra lá e eu tô no meu canto. Pergunta se ele nunca maiø falô comigo? Ficô quieto pra lá a mãe dele é uma {inint} mayø:: num é pra falar da vida dos outroø, mayø eu tem uma sobrinha aí que é farinha, viu? É farinha que o porco chia:: e num come. É::, e a mãe {inint} porque num aguentô ela aí. E assim a véa, coitada, é já mulé doente,né? cinqüenta e:: cinco anuø, cinqüenta e seiø anuø mais ou menoø. Num pode ter maiø raiva, num pode ter maiø nada que ela tem, sofre de tontura, né? E ela vivia muito aperreada aí. Eu disse: “Rapayø, tu vai-te embora pra casa do teu, do outro teu filho, porque aqui tu vai terminar morrenø. Sei que ela tumô distino, tá lá em Mangabeira. E tenho um irmão que mora lá na Torre. Ali na <Avenida::> é me esqueci até o nome da rua agora. É aquela rua subindo ali no Buraquim, a primeira rua, descendo né? quando a gente sobe o Buraquim, aquela primeira rua. Ali por trayø da Padre <Pedro>.

E* O senhor tem vontade de ir embora daqui?

I* Tem não.

E* Por quê?

I* Eu daqui só tem vontade de ir pa pro cemitero, somente (risos). Que é o lugar de todos noyø, né? Mayø aqui eu vivo tranquilo, graças a Deuø. Sair daqui pa onde? Quando eu era novo, nunca saí. E depoiø de véi vô pra onde? Ficaø no meu cantim mesmo, né? Num brigo cum ninguém, num arengo cum ninguém, [num vô] num falo da vida de ninguém, num vô na casa de ninguém. E nisso eu vivo, né? Quando é de noite eu me sento naquela calçada ali, aí os irmãoø: “Vamoø orar, irmão”. Eu digo: “vá, depoiø eu vô”. “Bora, irmão!”. Digo: “É, vá que depoiø eu vô”. Que eu gosto de toda religião. Ma::yø Deus queira me perdoar. Eu assisto daqui, acho bonito <as> os hinoø deles, mays Deus me perdoe, quando eles tá naquelas oração “ai, ei, ei, ei”, aí, aí eu num dô pa vê aqueles <bandidoø> não, viu? É porque eles fica manifestadu, eles diz que num é mayø, “Não, que é o Divino Espírito Santo que baixa”, que Divino Espírito Santo que baixa, rapayø, eu tô por dentro de tudo, que eu conheço tudo, que essa cabeça aqui sabe o que é que quer, eles quando eles tem uma

muganga, aquele negócio, <são> tão espiritadu. Aí, eu vejo dali a zuada: “êêêê...”, aí, fecha as porta, {inint} a igreja é cum as porta aberta, num é preciso a gente orar cum a porta fechada. É <por> isso que eu num, num vô não, num vô desse jeito, de jeito nenhum. Eu vô na igreja {inint} que teja aberta, né? Esse negócio do caba tá orando cum as portaø fechadaø. Igreja é pa se orar [de de] cum a porta aberta, né? Num é cum a porta fechada. Aí eu num gosto, né? É, Sô chegado a igreja mayø cum aquele <bramido> não, viu? A mulé passou uns diaø lá, lá vai {inint} serviu de mangação lá. Aí eu tirei ela de lá, né? Aí um dia o pastor passô aí e disse: “Irmão, porque você num vai?”. Eu digo: “Sabe de uma coisa? Porque eu num vô na igreja porque felizmente tem um grande nome ali, né? Diz “Assembléia de Deus, né?”. Ele disse: “É”. Eu digo: “Apoiø, você diga àquele pastô:: que ele tire aquele nome de Assembléia de Deus e bote Assembléia da Mangação.

E* Da o quê?

I* Tire o nome de Assembléia de Deus e bote Assembléia da Mangação. Aí ele disse: “Mayø por que o senhor diz isso?” Eu digo: “Porque aquela casa ali é de mangação. “Não irmão, porque toda religião tem isso”. Eu digo: Não! Toda religião tem lei, tem disciplina, o o pastor é que é o culpado dos atoø, é quem assume os atoø, né? Se tem uma igreja, e tem um caba manganø dentro, então ele bota pa fora, ou chama atenção daquela pessoa {inint} ela bota pa fora; num é o camarada toda veyø que chegø, o caba tá criticando, né? Criticando, criticando, aí num dá. Aí ele : “É, tá certo”. Aí acabou-se, nunca maiø ele me chamô pra igreja. (risos) {inint} toda hora sentado mayø ele passa: “Tudo bem?”, “tudo bem”. Tá certo, faço hora. {inint}. Essa aí é evangélica também.

E* Ô seu Antônio, por que é que o senhor nunca estudou?

I* Porque o meu estudo toda vida foi serviço, foi trabalhar. Meu pai num tinha nada, né? O negócio dele era trabalhar e então com a idade de oito anoø eu já me virei trabalhando. Fui numa escola lá uma veyø mays num deu, né? E aí eu num aprendi.

E* Me conte uma história do seu tempo de criança, uma história assim que lhe marcou muito.

I* A minha história {inint} num tem nem o que contar, porque:: o tempo de criança eu só vivia trabalhando, lutando dentro de casa, né? [Era] A minha vida era essa, era lutar cum o gado, era lutar cum cabra, lutar cum animaø, né? Então a minha vida era essa, andar muntado, né? Correr e lá vai, e a vida de criança foi essa. Nunca fui pa casa de ninguém, sempre eu fui dedicado ao serviço e hoje a gente vê um bocado de homem junto pelo meio da rua sem querer trabalhar. Pelo menoø eu tem dois, né? Tem um que vai fazer quinze anoø e outro doze, mays num trabalha, né? Fayø algum biscatezim, às vezeø, mayø o biscate só serve pa ele mesmo, porque:: o menino come demais, viu? (risos) Pode botar comê pa ele comer, viu? É:: pa comer é cum ele, e tem uma coisa o maior, pa comer carne é cum é cum ele mesmo. O caba tem uma comida de carne que eu nunca vi, agora já o outro é o menor num come carne, num gosta de carne. Só gosta de graxa. Prepare comida pra ele, se tiver graxa, bem, se num tiver, carne ele num quer não. Então que a minha vida no tempo de criança foi essa.

E* Não tem nenhuma história que o senhor lembre, que o senhor queira me contar não?

I* É, história eu nunca gravei [mays] nunca gravei história não. É história de de de terreiro, de de de besteira de adivinhação é é que a gente via na na época da gente, era contar adivinhação, né? Mayø eu nunca fui chegado a isso não.

E* E como era a sua família?

I* Minha família toda vida era era pobre também. Tudo era da roça, né? O negócio era tudo trabalhar, né? Pelo menoø meu pai foi criado no serviço e no serviço ele morreu. Morreu cum oitenta e oito anoø. Mayø até oitenta e:: cinco ele ainda trabalhava. [Quer dizer que pode] eu posso dizer que ele morreu em cima do serviço. Foi como um vizinho nosso aqui agora morreu também, morreu dentro do serviço. Morava ali ali em cima. Ele trabalhou ali depois do do da da mata, ele trabalhava lá no roçado. Aí esse cara ele tinha lá parece vinte e poucos anoø. Aí, bebi::a! Aí, virô, mexeu, entrô na igreja, aí foi e aposentou-se pelo rural, né? Quando foi a semana passada ele saiu de casa agora na segunda-feira e foi pro serviço. Lá ele tomava conta dum terreno, aguava umas planta lá, né? Aí, quando foi de duas horaø, ele tava aguando as plantaø aí deu um negócio nele, ele

caiu. Aí, pegaru ele, ele já chegou no hospital morto. Aí, mandaru chamar a família [que é] tinha uma <no> tinha uma em São Paulo, tinha outra aqui pra cima. Aí, já iam enterrar ele, mayø aí a menina mandou um telegrama, pelo amor de Deus que [ente] que num enterrasse não, deixasse ela chegar, né? Aí, adiaru o enterro {inint}, quando foi de uma hora da [madru] da manhã ela chegou. Aí feyz o enterro dele, e foi-se embora de novo. É essas coisaø que eu tem pa contar, que o caba quando é trabalhador, morre no serviço. Morreu no serviço, né? Trabalhou tanto pa lutar, né? Tinha um bocado de moça, aqui tem um bocado de moça, uns seis filhoø homem. Aí, criou tudim assim no no pesado, né? No cabo da enxada {inint}aí criou {inint} os filhoø {inint} tem o dinheiro, né? Mays o pobre, nós pobreø, nós nós lá na roça é só na roça mesmo. É trabalhar na enxada, né? Pa vê se tem alguma coisa. E:: bati aqui na cidade, né? O pai trabalhando e a gente trabalhando também, né? E graças a Deuø até hoje ainda continuo trabalhando. Os homeø num quereø dá o direito da gente, a gente vai atrayø. Ele telefona pra gente cum um tanto assim aí:: aí num dá. Aí dei entrada na aposentadoria, aí o caba queria me dá um quarto do salário, na Prefeitura. Aí eu digo: “Não, eu tô deixando passar maiø um tempo pa vê como é que vai ficar”. Já era pa eu tá aposentado, já. Agora [pega o::] os prefeitoø pegaru o INPS da gente, comeru, num pagaru, né? Aí ficô bloqueado, porque aí eu fui pa o INPS, aí as meninaø disse: “Tome, leve essa carta e entregue à prefeitura. Se você for [estatu] estatutário, eles preencheø, você vem pa cá que eu lhe aposento. Se for CLT é por lá. Aí, eu tava como CLT aí, enguiçou a aposentadoria.

E* Ô seu Antônio, em quê o senhor já trabalhou?

I* Eu trabalhei em muita coisa. Eu trabalhei na CORCINA, nessa rede de esgoto, trabalhei em construção, em caminhão, eu trabalhei demaiø. Perdi [min] meu tempo todim quase em cima de carro véi. Eu adorava um caminhão pa trabalhar.

E* Dirigindo?

I* [Tava], eu comecei de ajudante, aí terminei dirigindo. Mays nunca tirei carteira, dirigia à vontade, né? É:: dirigia por conta do diabo. Eu conhecia a turma de guarda naquele tempo e:: onde eu passava {inint} e passava nos postoø, né? Quando eu vinha aí deixava um saco de carvão, deixava uma jaca, deixava uma laranja, né? Carregava naquele meio de mundo, aí passava, aí ia me embora. Até que uma veyø me levaru preso aqui na na estrada de Cabedelo, pegaru o caminhão e levaru lá pa inspetoria, a inspetoria era lá na no abacateiro. Conhece o abacateiro?

E* Hum Hum!

I* Aqui, pro lado de Cruz das Armaø?

E* Hum Hum!

I* Conhece o Jaguaribe? De Jaguaribe pa lá num tem o o a a aquele negócio do do como é o nome? O governo, como é?

E* O Centro Administrativo.

I* Centro Administrativo. Pronto, o abacateiro é mais pa lá.

E* Hum!

I* A inspetoria era ali. Aí me prenderu ali dez horaø do dia. Aí me liberaru essa hora. Mandaru eu ir embora, ainda saí cum carro véi ainda, aí no outro dia me levaru lá pa rua da Areia, bateru lá umas chapao e lá vai. Aí foi seis comigo preso, né? Só quem foi liberto foi eu, os outros ficaru preso. Os cabaø disse: “Esse caba tem uma sorte da mulesta”. Aí o cara disse: “Num vá dirigiø mais não”. Eu digo: “Agora mesmo, que meu ramo é esse mesmo, eu tem que trabalhar pa dar de comer aos meus filhoø” (risos) Aí ele disse: “Esse caba num tem jeito não, né?.” Aí, foi embora {inint} eu fui rodar cum caminhão na <rua>.Aí eu rodei, rodei, depoisø abusei o caminhão, deixei. Aí::, quando deixei entrei na prefeitura, né? {inint} É aqui agora vô terminar, né?

E* O senhor faz o que na prefeitura?

I* Eu por enquanto num tô fazendo nada.

E* Nada?

I* É porque aí eu trabalhava demaiø na prefeitura, mays botaru eu numa repartição, eu só posso fazer limpeza {inint}, negócio de meia hora de serviço, já tá pronto. Aí, fico lá até:: até onze horaø,

quando dá onze horaø eu vem embora. Aí, só vô no outro dia. Mayø trabalhei muito na prefeitura. Na limpeza, né? Até que enfim peguei uma boca, melhor né?

E* Como é que o senhor é convive lá com os colegas, é bom?

I* Rapayø lá tudo tudo tudo é mesmo que ser ser irmão. Porque lá ninguém ouce, nem diz, né? O que um quer, o outro quer, o num tem desavença um cum o outro. Quer dizer que todo serviço que eu trabalho, nunca arrumei um inimigo. Porque:: eu procuro é viver, né? Procurar arengar, nem a chatear ninguém {inint}

E* Além de de motorista, o que é que o senhor mais gosta de fazer?

I* Além de motorista? Não, o que eu gostava mais de fazer é é é era era dirigir um carro mesmo, [que] eu adorava um carro, né? Pa dirigir, achava bonito, né? E até que consegui, né? E acho que era uma grande profissão, apesar hoje tá acanhada né? Era antigamente a a classe de motorista tinha valor, mayø hoje num tem, porque tem um bocado de enrola bola que [deix] [enroda] enrola bola [en] embola roda, né? Aí::, os carroø tudo apontado, tudo cheio de freio, só veve batendo, matando gente. Na minha época se eu rodava cum carro sem freio, parava em todo canto, nunca bati em ninguém. Parece que esse povo num tem emoção pa trabalhareø, né? O sinaø abre, eles avançaø o sinaø. Num obedece nada num obedece num obedece nada, foi num foi tá morrendo, ainda essa semana mataru um lá na lagoa, um véi cum oitenta e cinco anoø, né? Um carro do Alto do Mateuø. E se é aqui nesse sinaø, aqui só é o que se vê é batida {inint}. A semana trasada o o home daqui {inint} daqui aí o sinaø abriu ele entrô, né? Atravessanø, né? Aí, o caba veio, pegô mesmo na porta de cheio, aí acabô cum carro e quase acabava cum o pessoal que ia dentro. Aí é isso que a gente vê porque o povo num tem emoção pa dirigir, né? Num sei que danado é que eles fazeø não. Antigamente o caba era chofer mesmo, mayø hoje, hoje o caba num é chofer, hoje é::da matador. Um carro dá um prego no meio do caminho, o caba levanta o capuø e fica olhando pa dentro, num sabe o que é que tem. + E eu como analfabeto dirigia carro véi e {inint} quando dava um prego eu mesmo tirava. Aí, eu fico olhando assim, eu digo: “você num são motorista, rapayø, motorista é aquele que o carro dá prego e ele tira”. O caba dirigir um carro e o carro dá um prego e ele num tira, ele num é motorista, né? Na estrada, secava um pneu + eu tava longe daqui, né? Digamos como lá na Barra de Gramame, fica distante daqui, o carro baixava um pneu sabe qual era o recurso? Pa gente voltar? Enchia de capim e vinha simbora. Num ficava lá, aí o caba fica bem, dá pa ir, pa mudar uma roda e num tinha um macaco? Cortava um pau grosso aí media da distância do do chão po {inint} ou pro eixo, cavava um {inint} aí escorava ele bem escorado, aí fazia um buraco no pé da roda, afrouxava a roda, fazia o buraco, aí tirava o pneu e botava tranquilamente, né? Aí ia se embora; aí, os cabaø ficaø besta; um dia desse o caba tava ali pa pa tirar um uma roda de um carro ali aí disse: “Rapayø, + o pneu baixou, agora como é que eu tiro, num tem um macaco não?” Eu disse: Rapayø, se tira isso sem macaco. Ele disse: “Mayø como?” Eu digo: “Tira. Quer ver como é que tira? Dá uma pedra aí. Empurra debaixo aí”. Empurrou. Eu digo: “Afrouxe a roda agora”. Afrouxou. Eu digo “agora cave aqui. Puxe a roda agora. {inint} Pronto”. Aí o caba disse: (inint)” é assim, rapayø que se fayø aprendi assim. A gente só aprende [fazen] sabendo fazer. + E eu nunca fiquei numa estrada cum carro não. O caba ficava besta. O carro num tinha motor de arranco. + Eu trabalhava de ajudante num caminhão dum sargento do Exército lá de Jaguaribe, aí a gente fomoø descarregar uma areia lá perto da Catedral, né? Ali eu num sei se você conhece não, mayø antigamente tinha um telefone. Um negócio de telefone descendo assim, né? Aí na frente da da rua do telefone pa sair na Catedral tem uma ruazinha que sobe que é uma ladeira. Aí, o caba encostou o carro lá e foi descarregar aí, era uma {inint} aí, quando o caba foi virar no arranco, aí o carro num virô o [mo] o motor de arranco num, num engrenô, né? Aí, ele disse: “E agora?”. Pa empurraø num dava, né? Pa descer empurrando, nem pa subir, que era subindo. Aí ficô ali e lá vai. Eu disse: “Mayø esse carro sai daqui”. Ele disse: “Mayø como é que vira esse carro, rapayø?”. Eu digo: “Virando. Você num é chofer não?”. O caba ficô olhando assim pa mim. “Mas como é que vira?”. Eu digo: “Eu vô virar pa você ver”. Botei o macaco, levantei a roda, aí mandei os meninoø rodar a roda. Eu digo: “Roda a roda aí, menino. Vuu Vuu! Aí, entrei pa dentro, aí {inint} na segunda, aí o bicho

pool! O caba olhou assim, aí o caba encabulô-se, aí fomoø pa casa do homeø, chegô lá entregô a chave. (risos) Aí, o caba disse: “Seu Antonio, o que foi que houve?” Eu digo: “[Oxente, o carro] paremoø lá na Catedral e o carro estancou e ele ficô aperriado aí, eu fui e virei o carro, suspendi o carro no macaco, rodei a roda, virei o carro, ele encabulô-se” (risos) Ele disse: “Rapayø, já sei que você é quem é chofer mesmo; o sargento, o sargento era bom que só né? Ela tinha um GMC, tinha três nacional, três transnacional. É essas coisaø que eu tenho pa contar. {inint}. Nunca fui artista não, né? Mayø essa instalação eu faço, encanação eu faço, uma parede eu faço. Ninguém me ensinô, não. O caba diz: “É, eu num sei fazer”. Eu digo: “Rapayø, [o caba num sai] num nasce aprendido, não. O caba só sabe se fayø, tentando fazer. Se ele tentar fazer, ele fayø, né? Mayø se o caba nunca tenta fazer, ele num fayø nada. É isso que eu vivo aí:: pego uma bicicleta, eu desmonto ela todinha, lá vai, boto cabelo, faço o escambal cum ela. Vejo caba que num sabe tirar uma catraca, num sabe botar um cabelo, num sabe fazer nada. Eu disse: “Rapays, {inint} vocês num fayø, porque num se interessa aprendeø”. Eu digo: “Eu nunca aprendi foi ler:: né? Mayø, essas coisinhaø aí, eu faço, né? Conta, ninguém me ensinô, mayø um caba num <entra> na minha cabeça cum conta, não porque quando eu faço uma compra, quando acabo de comprar, eu digo: “vê se dá tanto aí”. Aí o caba díø: “você já somô?” Eu digo: “Não. Eu tenho uma {inint} no mercado central que:: já gosta quando eu compro a ele. Ele díø: “Eu gosto de você porque:: ele me ajuda a fazer a conta. Quando eu termino de despachar ele já tá cum a conta feita. E pronto, isso é tudo na cabeça que eu aprendi, ninguém me ensinô. Eu vejo hoje o caba vai pa pa escola :: e num aprende fazer uma conta. Essa menina aqui tem uma leiturazinha e num sabe fazer uma conta. Outros e outros lê mayø num sabe fazer uma conta. Que danado vocês aprendeø, rapayø? Eu digo: “Apoi eu num aprendi nada, mayø sei fazer tudo”, <num num num> sai por aqui :: o caba díø: “vá pa taø rua, assim, assim, número tanto” eu vou bater em cima! eu vejo o caba chega, lê aqui pelo menoø lá na repartição onde eu trabalho, só é o caba ir procurando. “Onde é isso, assim, assim, isso assim, assim?” O caba que tem leitura. Eu digo: “Apoiø, eu sou analfabeto e conheço isso aqui tudo, né? O caba {inint} eu sei::, e <é> porque você, eu digo: “Não, porque eu tenho, eu tenho a experiência. Eu tenho a experiência quando o caba diz assim: “Vá, vá pa tal canto”. Eu já, já sei por onde é que eu vô. E hoje eu vejo o caba vai pum canto e o caba tá ensinando e o caba tá dizendo: “Aonde é, heim?” Tô canso de chegar lá na repartição apoiø {inint} você vai por aqui assim assim. “E entra aonde?” Eu digo: “Não, é pra cá!”. Aí eu ensino errado. Que a gente tá ensinando certo e o danado [fi] ainda fica:: perguntando aonde é. Vai ser burro assim no inferno! <É> o caba tem que ter cabeça. Se ele num tiver cabeça ele [de] ele num vive. O caba tem que pensa::r também pa poder fazer. Se ele fazer antes de pensar num dá. :: É essas coisaø que eu tenho na cabeça é essa. Eu penso o que é que eu vô fazer pa poder fazer.

E* Ô, seu Antônio, eh, o senhor acha que a vida da, de antes do seu tempo quando o senhor era jovem, é diferente da de hoje?

I* É muito.

E* Muito?

I* É muito! Ninguém se compara hoje a a a vida de hoje com a vida de antigamente. Antigamente tinha leis. O pai falava cum o filho, queria ver ele fazer. Hoje você fala cum o filho e o filho tá fazendo. Você diz : “num faça isso” e ele tá fazendo. Num vá pa tal canto e ele vai! “Chegue tal hora”, e ele chega depoiø! Aí quer dizer que tem muita diferença, né? Antigamente, se você saía {inint} o pai ou mãe dizia assim: “Eu vô cuspir no chão. Antes do cuspe chegar eu quero você aqui”. E o caba ia correndo e voltava, ele ainda chegava ainda tava o cuspe. Era, eu sô dessa época, né? Aí é por isso que eu digo da da do tempo que eu vivi de de de eu sô de vinte e seis, né? A era de vinte e seis pa essa de agora tem muita diferença e grande. Que hoje:: o menino quando cresce cum deyz anoø, cum cinco anoø, três anoø já num quer respeitar maiø a mãe, né? A mãe chama ele fayø o que quer e:: num dá:: Aí num dá. É por isso que você vê a corrupção no meio do mundo, hoje você chega na cidade é cheia de marginal. Por quê? Porque a mãe num dá educação. O pai

num num num dá de comer ao filho. Quer dizer que hoje a mãe tá descansando, tá tenø:: gente, menino como bicho, né?

{inint}E* A gente estava falando da educação, aí o senhor tava falando.

I* É que hoje, a educação de hoje:: num tá valendo nada. Porque:: eu tenho dois, na escola maior num num tão aprendendo nada. Porque:: a professora num ensina. O menino vai pa aula, eu compro compro o lápiø hoje, quando é amanhã:: o aluno, o outro aluno vai e róba. Quer dizer que num tem disciplina na escola, né? A escola aqui num tem disciplina, né? As diretoraø num liga, né? As professoraø num liga. O menino num tem lápiø, o menino num tem caderno. Quer dizer qué que tá valendo o ensino hoje? Num vale nada. Melhor tá em casa, melhor tá em casa que tá num ensino desse, que num tem num tem responsabilidade. Aquela minha época que eu estudava, né? O caba:: aprendia:: porque:: as professoraø era carrascaø, né? Tem lá na Torre um um uma profesora aleøjada:: por nome de Teca (hum) mas o menino que num aprender cum ela num aprende maior cum ninguém. Porque lá é na base da palmatória [e::] né? E menino lá num brinca.

E* Ainda hoje?

I* Ainda hoje é! Menino cum ela aprende. Aprende cum [dé] cum seis meio de escola ele ele tá lendo e escrevendo pa todo mundo. Aqui o [se] menino véi cum cinco anoø de escola aqui num sabe de nada, porque a professora num ensina. Quando vai pa escola chega lá os alunoo leva:: o:: o material dele. Ele saiu ao banheiro, quando voltô disse: “Professora::, levaru meu lápiø!”. Qual era o dela, né? Era reuni::r a a:: classe, né? e procuraø, né? Mayø ela num procura. Pa se ver, na escola é:: é:: é professora elegante <por causa de homeø> né? A confusão que se vê aqui [ne] na escola daqui é isso, né? Um dia desse foi uma briga danada aqui, [el]. Elaø se pegaru no mei da rua, lái vai, foi tapa vai tapa vem, uma queria matar a ôtra, lá vai, aí agarraru. Quer dizer que a professora vai pa ensinar ou vai namorar? (hum) Aí, por isso que:: num dá, né? Aí eu digo: “ num vá pa escola mais não”. Saiu, taí sem estudar.

E* Ô, seu Antônio, como foi a sua juventude?

I* {inint}Basicamente o que eu já [lhe diss] já disse, né? A minha juventude foi de criar e de trabalhar, né? (hum,hum). Porque é:: eu não tive direito de do de de de brinca::r. + Eu tive o direito de trabalhar, né? E assim, me criei, trabalhando.

E* Num teve festa, nada?

I* Não, nunca gostei de [fi] eu sô [que] eu sô uma pessoa que num gosto de festa:: (hum,hum) Eu num saio daqui pa ver uma festa, pá ver, não! Agora [e] sempe eu andava muito quando eu e::ra solteiro e:: dava minhaø voltaø assim, às vezeø pelo forró, mas só pa olhar, né? + Aí tava por ali:: e dez horaø, onze horaø, meia-noite eu vinha pa casa, né? (E* E...) Mayø, dizer que eu gostava de festa, <não>. Pronto, a Festa das Neveø, a Festa das Neveø eu fui poucas vezeø, né? Carnavaioø, alguma veyø que o menino pede eu vô, eu vô cum ele, né? A formatura sete setembro, às vezeø o menino pede eu vô, né? Mayø eu num sô chegado a festa.

E* Como foi que o senhor conheceu a sua esposa?

I* Como foi que eu conheci? Eu conheci num terreiro, terreiro de umbanda.

E* Foi?! Me conte a história.

I* A história que e::ra a [seguin-] Tinha um terreiro lá e:: eu tinha uma irmã que era doente. Justamente é essa, né? (Hum) Ela entrô dentro de um terreiro de Umbanda por por meio de doença, né? E justamente foi onde ela foi curada. E então eu ía buscaø ela, né? + E lá foi preciso eu fazer parte tumbém, né? Aí passei lá uns dozeø anoø, né? Dento do terreiro, né? Aí, quando eu vim conhecer ela, né? (hum) Aí terminô eu vindo morar cum ela, né? Aí, passei uns doze anoø lá, aí::, depois eu vi que num dava maior pa mim aí saí de lá, num é? É:: o:: o que eu tinha foi retirado, e [apren] aprendi me [def] me defender, né?(hum,hum) Aí também num fio mais parte, né? Eu fazia parte da [e] passei doze anoø fazendo parte da sessão espírita, né? + Mayø disse que:: tentaria pra aprender, né? Então justamente foi como o mestre do do chefe lá baixo:: e disse que eu tava sabido, né? (hum) E disse [lo-] ele disse: “É, Zé, a gente vai pa escola pa que é?” Eu disse: “Pa aprender”. Eu digo: “E pra que me ensinar?”. Aí:: um dia eu fui pa lá também terminei <tendo> uma briga lá

cum um camarada. Aí desde dessa vez eu [de], eu deixei.(hum,hum) né? Aí:: a mulé adoeceu aí um dia eu fui para o terreiro, aí cheguei lá o:: pai de santo disse que era, a doença dela era o santo que queria cumê, (hum) né? Aí eu tava meio alto, né? já tinha tomado uma {inint}, né? Aí falei pra ele que:: que santo num cumia terreiro, num [cria], nunca ví santo cumê! Aí ele disse: “Você é rebelde”. Eu digo: “Rebelde não, tô dizendo [iss-], tô dizendo, Zé, que você num [co-], que o santo num come. Santo come?” né? Eu sô rebelde. Ele fez: “Então, traga esse material aqui que eu vô fazer a obrigação dela”. Aí eu disse pa ele: “Tá certo, Zé. Eu vô corrê minha gira, né? Depoiø que eu corrê a gira eu venho cum esse materiaø”.

E* E o que é correr a gira?

I* Heim?!

E* O que é correr a gira?

I* Corrê a gira {inint} o que ele me, o que ele me disse:: eu num acreditei, entendeu? Então, como ele disse que eu tinha alguma coisa,né? né? como ele disse que eu tinha alguma coisa, aí eu disse pá ele, né? Aí eu falando, pessoalmente, ele sem, sem tá nele, o o espírito que tava cum ele, né? (hum!)Eu falando para o espírito dele, né? (sei) que [e] era o Zé Pelintra, né? (Hum) Aí eu digo: “Zé, é o seguinte: eu vô corrê minha gira que você disse que eu tenho né? Então quando eu correr minha:: na minha gira aí eu venho cum esse materiaø”. Ele disse: “Não, é pa trazer mesmo”. Eu digo: “Eu vô trazer”. Aí foi que eu fui pra casa. Essa época eu trabalhava na na na COCINA, na no negócio de esgoto, né? Aí:: + fui pra casa, aí mandei a mulé. Disse: ‘Tu vai na casa da minha irmã de noite, diø a ela que venha aqui. Aí, fui trabalhar quando cheguei que tomei banho, que jantei, ela doente, né? Ela tinha um incômodo que ninguém descobria, né? Pelo menoø lá ele nunca descobriu, né? Aí dizendo que era o santo que era o santo, né? Que era pa cumê dinheiro, né? E aí você sabe, todo pai de santo ele gosta de cumê dinheiro, né? Toda religião. Aí [eu disse] ela chegô, disse: “que é?” Eu disse: ‘Peraí {inint} fazer. <Eu digo:> Eu vô forrar a toalha nessa mesa toalha branca. Eu digo: “Vê treys copoø branco, aí.” Ela botô, eu digo: “Enche d’água”, ela <entrô>. Eu digo: “Bota uma flôø branca dentro”. E é tudo {inint} que eu criei da minha cabeça, né? Aí:: eu digo: “Bem, agora você vai receber o irmão, eu vô ficar na subcorrente pa receber o recado.” Você sabe o que é receber recado?

E* Não.

I* Pronto, você incorpora aqui, você é:: é média? Sabe o que é média? eu sô médium.(Hum). Aí eu incorporo você e incorporo o ôto, né? Aí eu fico na minha, só pa receber o recado deles, de você e do do ôtu.(Hum) O espírito quando chega aí ele dá o serviço, né? (Hum!) Aí se chama o recado, né? De fato que é o recado mesmo, né? A gente {inint} aí:: pergunta a ele aí ele/ele diz/ ele diz, é:: Aí quando ele: {inint} ele chegô e :: aí ela disse: “O que é nego?” Eu digo: “Rapayz, é o seguinte”. Eu digo: “Você sabe mais do que eu, né mestre?” Ele disse: “É o homeø lá do alto, o homeø lá, né? quer tutu, né?” Eu digo: “É isso aí, né?” ele disse: “Ë :: mayø tu soiø vivo, nego. Tu leva ela po homeø do aneø, quanto mais de pressa, melhoø, né?” Qual é o homeø do aneø?

E* Sei não.

I* Sem estudar num sabe qual é o homeø do anel, né?

E* O doutor!

I* É, sim. (risos)

E* (risos) Sim.

I* Eu ía saber se você num ia me responder agora. (risos)

E* (risos)

I* Aí:: deu, deu a crise nela, né? Eu levei pa, pa o médico.Quando cheguei lá, examinô lá vai, Aí disse:“É apêndice e ovário. Você tem o cartão dela?” Eu disse: “Tem não” Então faça o cartão dela e traga pa operar”. Aí deu lá um medicamento, ela melhorô, né? Eu vim cum ela pa casa. Aí fui, preparei o cartão dela. Aí quando deu ôta crise, aí eu corri pa lá + aí lá operaru ela. Mayø

E* Lá onde?

I* No pronto socorro. (sim) Ela foi operada no pronto socorro municipal (hum) pela prefeitura, né? (hum) Aí que chegô lá tinha seis operação, né? Cinco operação, seis cum a dela, ela foi a última que [a] foi operada. Aí anestesiou ela local. Mayø num era apêndice que tava acabando cum ela. Tava acabando cum ela e::ra <fibrom> de {inint}. Quando o médico anestesiou, ela fez a operação crua, todinha. Foi, a anestesia num pegô. Ela escapô por um milagre. Depoiø o no ôtu dia o médico tava {inint} eu já vi a pessoa, uma forte, uma cliente forte. Eu fiø a operação dela essa noite crua, né? Porque:: (sim) anestesiou mayø num, ela num pegô a anestesia:: Aí ele, quando ele cortô que viu aí coçô a cabeça. Aí : “pode operar homeø, pode operar, que ela resiste”. Ele disse: “Eu vô confiar em [vo] em Deus e em você”. Eu digo: “Pode, pode operar”. O danado do médico era médium tumbém. Se chocô uma corrente cum a ôta aí: aí foi que ele disse: “Ah! Agora, cum a fé em Deuø eu vô fazer. Eu sei já quem são vocês, né?” (hum,hum) Aí feyz a operação dela. :: história. Eu sei que é esse o resultado que a gente encontra na vida, é sempre essas coisaø, né? Mayø sei que:: o espírito cura. (hum). E o espírito fayø mal mays pa aquele que pratica, né?(hum,hum) Pra aquele que é da corrente de Deuø :: aí ele num fayz mal a ninguém, fayz, fayz beneficio, cura, né? Dá saúde, né? Passa remédio. Mayø hoje [na-] [na-][na-] não, no espírito só se vê nego mentindo, nego comendo dinheiro, num fayz nada. É só de enrolada. Mayø dizer a você que a mesa branca [bro] é pura, é pura viu?

E* É, num é?

I* É. A mesa branca é pura. Num sei se você assiste aquele programa daquele <cadeque>, né? Ele tem umas umas coisaø ali que ele explica muito bem e é certo mesmo. Mayø xangô, <não> a corrente de xangô, a maior parte tudo é enrolada. (Huum!) É.

E* O Senhor é da da outra, né? Da mesa branca.

I* Não, é::, mayø desenvolvi desenvolvi na no xangô. (hum) [Desenv] desenvolvi na esquerda mesmo, na esquerda cum a direita.(hum). É:: todos nóyø tem duas parteø, a esquerda e a direita:: A a direita é para o bem e a esquerda é pa se defender do mal. Que o caba fayz o mal pesado, aí só só, só só só cura da esquerda.

E* Interessante. O senhor...

I* Num acho que a gente deve:: trabalhaø pa pa Deuø, né? (hum) Se não a gente coisava. Mays, queø dizeø, a maiø parte dento do xangô só trabalha para o diabo. Só trabalha cum ele. E eu digo porque eu passei doze anoø e sei do movimento todim.

E* O Senhor acredita em mal olhado?

I* Heim?!

E* O senhor acredita em mal olhado?

I* Mal olhado mata, menina!

E* Mata.

I* A mulher {inint} o menino aqui que que que num come. Só fayz batê os olhoø. Quando ela passa o ramo, quando chega em casa, já tá comendo. Ela tinha u::m um rapayz aqui que ela lavava a roupa aí da mulheø dele. É, a mulher teve uma criançazinha, primeiro menino, {inint} chegô aqui cum o menino quase nu da cintura pra cima. “Seu Antônio o menino tá morrendo.” Eu digo: “[ta] que morrendo o que rapayø”. “Ele num quer cumê nem nada.” Eu digo: “Num come não é? poiø ele,[pe] prepare o cumê que ele vai cumê já, viu?” “{inint} ele. Aí trouxe ele pra aqui, dei uns treyø pinote cum ele aqui, {inint} o menino já começô a sorrir. Aí ela disse: “Esse seu Antônio é fogo!”. Eu digo: “Dê cumê o menino em casa ela vai, ele vai morrer de fome, viu?” Chegô em casa danô cumê, o menino: leco, leco. Aí cum três diaø ele apareceu aqui. Ele disse: “Seu Antônio é fogo, né?” Eu digo: “O menino ficô bom, rapayø?” “Ficô”. Eu digo: Então, graças a Deuø, né? Num fiz nada, só fiø pegar nele.

E* O senhor conhece quando a pessoa tá cum mau olhado?

I* Heim?!

E* O senhor conhece?

I* Conhece, menina! A gente conhece, quem quando tá cum mau olhado a gente conhece logo.

E* Como é?

I* Fica cum os olhoø morto. Fica, que a, o o olhado dá febre, dá tudo.

E* E é?

I* É. E se <o olhado o olhado> porque tem gente do olho amaldiçoado mesmo, bota pa matar mesmo. Ela já tem rezado muitos aqui, né? Mays eu mandei ela parar de rezar porque, sempre ela fayz uma caridadezinha aqui, porque aí que fica a porta aqui era cheia. Eu digo: “A mulé né rezadeira não, menino”. Ela aprendeu a rezar por meio da corrente dela, né? Quer dizer que a entoação sai do do do mestre dela, né? Mas que ela num é rezadêra, mays que ela vê chegando aqui <ela> passa o <ramo> fica bom. Aí ela chega aqui, às vezeø ela botava, [el] aqui cheia de serviço, chegava quatro, cinco. Não menino, digo: “a rezadeira é aculá”, a mulher era {inint}. Aí eles pararu, porque era demais, né? E assim a gente reza, né? mayø, toda hora a gente num tá [pa pa] Aí o povo num queria rezaø maiø cum ninguém, só queria tá aqui atrayø dela, né? Eu digo: “Não, num dá não, que a mulé num é rezadeira, não”.

E* Hum, hum.

I* Aí, às vezes chega um vizinho assim: “Passa o ramo aqui!”. Aí ela passa, né?

E* Ô::, seu Antônio.

I* Pronto, esse aqui mesmo. Esse aqui é essa semana mesmo chegô cum olhado danado aqui. Sem comeø , lá vai, ela passô a mão, pronto. Foi mais tarde, ele já tava comendo,(hum) aí fica abrindo a boca, fica se espreguiçando, né? Olhado é isso, mayø olhado::, olhado mata! Se o caba num brincaø, mata. É como a espinhela [caí-] espinhela caída. O caba num brinque cum espinhela caída, não que ela [mo-] que ele morre.

E* A pessoa sente o que com espinhela caída?

I* É um buraco no estômago, né?

E* É, seu Antônio?

I* É, cansado. Cansa. Agora você num tando num canto que:: ninguém tem onde rezar (hum) , de manhã bem cedo você pega num caibo assim, cê pindura assim,(sim), aí levanta ela. (A::h!) A espinhela caída é fogo, eu graças a Deuø nunca tive isso não, né? Nem olhado nem espinhela, graças a Deuø. Mal nenhum me pegô porque:: eu já sô vivido, eu já sô vivido, cravado por Jesuyø, <já> . Tá vendo aí o que é isso aí?

E* Eu não entendo, não.

I* Entende, não?

E* Não.

I* Vê se num é um {inint} que tá na mão.

E* É.

I* Vê se esse num é também.

E* É mesmo.

I* Sô fechado graças a Deuø. (hum,hum) {inint} entrô cum a peixeira de doze polegada, a gente lutemoø uma hora e meia, num chegô nem a me arranhar. + Já entrei numa <precipício> já e graças a Deuø, Deus me defende.(hum) Porque eu acredito em Deus. Se eu num acreditasse em Deuø, já num [aguen] tava debaixo do chão há muito tempo. Mays eu acredito naquele! É por isso que às vezeø o caba diz:“Mayø, você: precisa iø pa Jesuyø”. Eu digo: “Rapayø, eu sô de Jesuyø. Eu num vivo em farra, num vivo falando da vida de ninguém, só <ando> da minha casa po meu trabalho, por que que eu num sô de Deus, né?” (hum, hum-hum) Ele disse: “Não, mayø precisa ir pa igreja”. Eu digo: “É o seguinte, rapayø a gente, pa se lembraø de Jesuyø num precisa tá na igreja todo dia, não. + Já basta, já basta o caba ir uma veyø por meyo, uma veyø por ano, né? O caba [te-] é pai contô um exemplo que:: o camarada teve raiva do camarada aí se aperreô-se, né? Pá dá fim a <ele>. Aí encontrô o ôtro camarada. Disse: “Rapayø, eu tô aperreado cum fulano.” Ele disse: “<véi>, num sei que que eu faço pá levar”. Ele disse: “Rapayø, aqui tem um::, tem um, fulano que passa pa igreja, aquele veím, passa pa igreja, todo dia, todo dia ele ia pa igreja.(hum) Disse: “Tem”. Disse: “Fala cum ele, ele num instante dá jeito”. Aí, ele foi, falô cum o velho, né? Parece que [mo-] o cara

matô um cara, <per um> cruzado. Aí, ele falô, o veím passô da igreja, ele falô. Disse: “Tá certo.” Aí, o caba chegô em casa disse a mulé. Disse: “É, eu mandei, a mulé fazer serviço cum véi”. A mulé disse: “Mas homeø, pa que tu mandasse fazer isso? Vai atrayø dele, diø a ele que num faça, não”. Aí o caba saiu atrayø dele aí <chegô lá> e já encontrô ele. Disse: “Rapayø, num faça o serviço mais não.” “Ele já tá feito”. Já tinha matado o o cara. <O que> e é e é religioso, por isso que eu digo: adianta o caba tá na igreja? Porque ele tá dentro da igreja todo dia, ma::ys só pensava em praticar o mal, né? Aí num adiantava ele tá na igreja. Por isso que eu digo que a igreja num adianta. Adianta o caba ser firme em Deus, né? E num fazer, o caba chega pa:: lhe derrubar, você:: ora pa Deus, pede a ele e termina você se saindo bem, né? Mays hoje não, o caba diz: “Ah, você é safado, que [cê] num vai.” E cada um bate uma {inint} lá vai, mays né assim não. + O caba [pa-] se defenda que é melhor de que brigar. Já um dia desse o caba saiu cuma faca ali bateu, virô, mexeu, aí, [e] daqui a pôco eu tava ali em pé, ele chegô. Ele disse: “Que é?” Eu disse: “Rapayø, esfria a cabeça que briga num [se-] num serve, eu já fui vítima de de faca, + já lutei uma hora e meia cum caba cuma faca em cima de mim.”

E* Foi seu Antônio?

I* Foi. Quer dizer que me saí bem, né? Agora eu vô dizer uma coisa a você: [cê] nunca queira brigar não, viu? Que:: corte de faca dói, viu? E o resultado de faca é é ou os doiø no cemitério ou os doiø no na cadeia. Ele ficô olhando assim, a mulé ficô olhando assim. Eu disse: “Olhe, faça tudo mayø [me:] num invente uma briga por cem conto não porque:: quem fala muito, num sabe quando morre”. Aí o caba tava quente mesmo, aí:: saiu por aqui caladinho, chegô em casa, deitô-se, agarrô no sono, nunca maiø eu vi ele brigar. Eh, eh isso aí é uma lição que eu dei nele, né? Parece que ele levô aquilo na cabeça (sei) aí num brigô maiø, num bebeu maiø. (hum) É essas coisa que eu vejo, né? Quer dizer que eu dô dô um parecer [po] cara, agora, o cara às vezeø num toma, né? “Não, porque num sei o quê, lá vai!” Tá certo, faça como você quiser. (huum). Mays eu sô diferente. O caba tá me fazendo o mal, eu tô fazendo o bem a ele. {inint} Naquela hora eu tem raiva, mayø passô daquela hora, pa mim num aconteceu nada, é meu meu sistema é esse. E assim eu venho vivendo até quando Deus quiser.

E* Ô, seu Antônio, o que é que o senhor acha da sua forma de falar?

I* Qué que eu acho da minha forma de falar?

E* Sim.

I* Bem, eu num acho nada, né? Porque:: a minha forma de falaø é a que eu <sinto> pa dizer, né? (hum) Porque a gente num [sen] num sentir nada, num diø nada, né?

E* É.

I* Então, tem a forma de falar é essa, né? A gente sentir o que é que vai dizer, né? Porque às vezeø o caba vai dizer uma coisa e num sabe o que é que tá dizendo. Mayø eu, quando digo uma coisa, eu sei o que é que eu tô dizendo, eu sei o que é que eu tô aprontando, né? Então é, a minha forma é essa, né? Quer dizer que a forma do caba mentir, dizer isso dizer aquilo, aí ele num tá falando certo. <A forma de eu>, minha minha sistema de falar é essa que, o caba dizer o, dizer o que é certo, dizer o que é passado, né?(huum). Dizer o que é errado, e então acho que esse é que é o certo. Mayø, hoje você vê muito pôco certo, tem tudo errado. <Agora só sei em [lar]> em largura já vem lá de cima dos homeø grandeø, lá de Brasília, né? São os primeiros corruptos, os primeiroø ladrão a acabar cum o dinheiro da gente, o dinheiro da nação. Ainda hoje tem banco fechado, bloqueado e nego cum dinheiro dentro, sem poder tirar. É o que se vê hoje na corrupção {inint} desse povo.

E* Eh, o senhor acha que fala diferente das pessoas daqui de João Pessoa?

I* Se fala diferente?

E* Sim.

I* Bem, num [fal] fala diferente do Sul, né? O porque o sul é uma fala, aqui é outra, né? (hum,hum) A fala brasileira :: é uma, né? E a fala carioca é outra, né? O estrangeiro é outra, né? Aí tem diferença, né?

E* Hum. É (tosse) Você conhece [al-] o senhor conhece alguém que fala diferente do senhor?

I* Bem, cada um tem u:m modo de falar. Eu falo de um jeito, você já tem outro jeito, tem outro que tem um sotaque na na na fala. É por isso que tem, cada um tem um modo falar, né? (hum,hum) Quer dizer que a gente nunca tem, nunca somoø iguaø, que os dedoø da mão é tudo desigual! Mesmo assim é:: é:: o repente, é a fala do outro,né? Que eu tem uma forma de falar, você tem ôtra, a mulé tem ôta, outro já tem ôta, né? Então, isso quer dizer que tudo tem diferença, né?

E* Hum.Muito bem! O senhor mudaria a [su] sua maneira de falar?

I* Não, a minha é essa mesmo. A minha é essa que eu já servi de:: de:: testemunha de um crime e o que eu falei foi tudo correto. Aí esperei ôtra veyø, mayø num foi preciso mais eu ir, né? na no depoimento que eu dei só só fui ouvido aquela vez. (hum,hum) E hoje o caba tá lá cum a venda lá na Torre e o cara foi quem morreu. E outro foi, baleado, mayø o outro escapô, :: e o outro que veio matar ele morreu, né? Agora, no meio de tanta gente, só escolheu eu pa pa pa [ser] pa servir de testemunha. Aí eu fui tranquilo. Quem num deve num teme, né? (hum) Aí chegô lá, num o juiz: “Cumé isso?” Eu digo: “assim, assim,assim,assim, assim, assim, assim.” Aí metí a língua, aí pa pa pa. “Tá certo, pode ir simhora.” Aí eu vim mimbora, até hoje, nunca maiø fui chamado. Quer dizer, porque eu tinha uma mania de falar e falei certo. Ele quando chegô, perguntô, ele disse logo:“Seu, seu Antônio, o senhor vey:: dizer a verdade ou dizer a mentira?” Eu digo: “Eu vim dizer a verdade, dizer o que eu vi. Foi assim, assim, assim, assim, eu tava cum um caminhão descarregando, na porta, quando surgiu a briga assim, assim, quando o outro veio cum a faca na mão, enrolô a barriga do outro”. Ele disse: “Tá certo! Tá excelente. <Pronto>, vá simhora”. Até hoje, só me chamou uma veyø. E o caba:: foi preso mays só tirô dois anoø de cadeia. Dois anoø, ele soltô-se. Terminô levantando uma casa e ainda hoje mora lá. Tem uma venda {inint} lá na Torre. É essas coisaø que eu tenho pa contar. (hum,hum) Os cabaø ainda saíro atrayø de mim, atrayø de de querer dar em mim, de querer tomar a mulé que eu ía cum ela, la vai, mayø, [semp] deu fora, né? Porque, eu, graças a Deuø, nunca fui assombrado, só andava só e nunca tive medo de nada. Nunca encontrei ninguém, homeø <ou mulé>. Hoje não, porque eu tô velho, mayø no tempo que eu era mais novo, era em cima de uma bicicleta, no meio do mundo. Eu ía pa Oitizeiro, lá pa Marés, ia pa aquela feira que chama o “tabaco da burra”, {inint} é ;á na Maréø né? eu ia muito nela, tinha uma oficina de bicicleta lá, eu ia pa lá , às vezeø eu voltava de uma hora da manhã:: sozinho e Deus, nunca vi um {inint} na minha frente. Tinha um forró, em Mandacarú eu ia pa lá também. Vinha no fim, né? [graças a Deuø] tinha outro em Tambaú, eu ia pa lá também. Nunca vi nada, um dia foi que eu [ei] topei o cara que vinha, eu vinha maiø a mulé e ele disse:“Eu vô tomar.” Eu digo : “Se você puder tomar, tome, se num puder::” O negão, cada braço que era isso. {inint}quando ele {inint} assim a mulé danô a mão no {inint} meteu {inint} dedo, ela só andava cum um trinta e oito e ia cum a <biretazinha>, né? queimô dum lado, queimei do outro, o caba feyø carreira de mundo a fora, parece que ainda hoje ele ficô lá por dentro das <roda>

E* (risos)

I* Aí : “Venha tomar mulé de home, safado!” Aí depoioø eu vi o caba dizer: “Não, mayø foi, saiu maiø fulana na noite, o caba chamô a mulé que eu ia cum ela , né? E:: e:: não apanhei e não morri porque corri”. Eu digo: “Você é safado, rapayø, você vai cum a mulé e deixa a mulé e quando acabar corre? Isso é homeø?” Num dá, né? Outra veyø eu tava numa casa assim, chegô um sargento, batendo na porta, aí eu brequei ele cum a peixeira, dei uma lição de moral nele. Ele foi embora, no outro dia ele veio atrayø de pedir que eu, dizer lá à mulé que num fosse dar parte dele não, porque disse que ia dar parte dele, (hum) aí ele foi pediø o penico lá à mulé, a mulé disse: “Ah, rapayø, num sei, ele foi dar parte de você, viu?” Mayø eu num fui lá não, eu fiø o:: o bicho, né? Aí acabô-se, nunca mais esse bicho [sa-] a vida dele era agredir as casaø da mulé e botar as porta dentro pa entrar, né? O sargento bebia cachaça e:: só vivia fazendo {inint}. O caba levanta a saia que tinha lá. E sempre eu, graças a Deuø, tinha uma munguba lá, que eu ia pa lá.

E* Uma o quê?

I* A munguba, um forró!

E* Sim.

I* A munguba lá da Torre. (Risos E*) Era bem perto de casa, né? (hã!) Eu gostava de olhar lá o forró. Aí uma veiø eu saí, né? Aí tinha uma menina lá conhecida, eu disse: “Eu vô levar a menina em casa”. Aí eu saí, né? Aí quando eu cheguei ali naquele Lactário, tinha quatro, quatro soldadoø do quinze.(hum,hum) Ele disse: “Solta a [mu-] solta a mulé, à paisana”. Eu disse: “Soltar o quê, rapayø? A mulé vai cum um homeø, rapayø”. “Num se meta não”. Eu digo: “Num se meta não, rapayø”. Eu digo: “Tu soiø recruta pra mim, rapayø”. Eu dei uma lição de moral nele, aí no meio tinha um conhecido, ele disse:“Ah rapayø, é fulano, deixa ele.” Aí ele {inint}, ele guiô, aí saiu acompanhando e cheguei em casa {inint} deixei a mulé e voltei cum a outra. Eles tavaø no pé do poste na frente, eu digo: “Bem, uma tá aí, a outra vai comigo, agora se tiveø peito pa vim tomar, entre”. {inint}, graças a Deuø nunca aconteceu nada porque :: Deuø me guiava, né?

E* É

I* Mayø hoje eu só vejo o caba levando pau, levando cacete, lá vai, é porque ele num sabe andar. É, o caba deve saber entrar e saber sair, menino, porque se ele num souber ele {inint}é por isso que graças a Deuø, Deuø me ajuda que nunca:: levei gongo,né? :: <E isso é um manto que ele mantém aqui>.

E* Pois é, seu Antônio.

Informante 23

Informante: ASF

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Masculino

E* Seu Antônio, o senhor sempre morou nesse bairro?

I* Morei. Nasci e: me criei e já tou bem velhinho, aqui nele, né? (risos)

E* É. Por que nunca o senhor saiu daqui?

I* Porque nun:ca meus pais saíram daqui e eu tive que ficar aqui mesmo, né? Eu acompanhei eles...

E* Hum. Hum. Quando o senhor estudava, qual era a matéria que o senhor mais gostava, seu Antônio?

I* Eu gostava, assim, só português mesmo, porque matemática, pa mim::, sempre foi um saco, né?. Eu acho que é pa todo mundo, né? Num é um saco? {inint.}

E* Português...

I* Só português mesmo.

E* Por que o senhor gostava de português?

I* Porque é mais fácil pa gente ler, <pa>... somente isso. Num gosto de:: outras matéria. Também, na minha época tinha poucas matérias, sabe? Era mai diferente, o negócio era mais... Sei lá era uma coisa mais puxada, mais difícil, que a gente:: sentia até raiva de estudar. Eu acho que sim, porque:: hoje é mais fácil, né? Cê vê uma criança, hoje, com:: cinco ano, quatro ano, já sabe ler, já sabe escrever. Já cum: no meu tempo num: existia esse negócio que a gente tinha que fazer:: jardim, depois tinha uma tal de uma cartilha da mão num sei (risos) se você... Num viu essa cartilha não, né? Depois vinha outra cartilha bei,rando o “B”, segundo. E era todo ano. Você fazia um ano:: e no outro ano você tinha que repetir tudo de novo pa poder passar de ano. <Pra tudo> difícil naquele tempo. Agora tô bem, né? Coroinha, né? (risos).

E* É como eram os professores, seu Antônio?

I* Não, era professora mesmo, num tinha professor não . Só existia professora. Assim, (hes.) Primário... eu só fiz primário. <Num deu> num tive chance de terminar não, porque aí foi, meu pai

foi embora. Eu:: inventei de trabalhar e: estudar pa mim de noite era um saco. Só fazia dormir. Como eu gosto de dormir (risos).

E* O senhor já discutiu com algum professor ou colega, seu Antônio?

I* Colega meu?

E* Sim.

I* Quer dizer::, tem muitos lá, sabe? Que eu trabalho na secretaria e: que a gente lida mais cum professor, diretor mais... coisa, assim de de:: <colega> não, né? A gente discute, <assim, outro outro> assunto.

E* Mas nunca discutiu assim não de discordar de...?

I* Não. Não. Tem uma amiga minha lá, que ela trabalha na mesma sala. Ela ela:: ela tá terminando Psicologia. Quer dizer, ela parou, né? Aí, eu discuto muito cum ela mais::, só coisa de religião, sabe? Que ela:: acredita muito nesse negócio de espíritos, essas coisa e eu já sou diferente. Que é negócio de encarnação, num sei o quê. Eu num acredito nesse tipo de coisa, né? Eu [go] eu acredito mais na palavra de Deus. Acho que pa mim é a mais certa.

E* Certo, seu Antônio. E por que o senhor não continuou os estudos, mesmo?

I* Porque eu num gosto de estudar não. Acho bonito quem estuda, mais eu mesmo num gosto, não (risos). Eu acho um saco (risos).

E* Ô, seu Antônio, o que o senhor acha que teria mudado se o senhor tivesse continuado os estudos?

I* É, tinha mudado a minha vida, né? Quer dizer, tinha melhorado que para o tempo que eu:: parei:: acho que tinha melhorado melhor ainda, né? Quer dizer, eu num tava ganhando o que eu ganho hoje, né? Que na época era difícil mesmo:: a pessoa estudar. Ali, naquele Liceu mesmo (hes.):: era aquele tal de:: só estudava filhinho de barão e de papai, né? e o pobre já era mais:: mais apertado pra entrar ali. Hoje não, você ver que:: todo mundo estuda no Liceu::, mai ali era um rigor medonho. Eu estudei no Lins... minha mãe feiz de tudo, sabe? Pa eu estudar. Eu estudei no Lins, eu estudei (hes.):: num estudei no Getúlio, não. Tive vontade, mais eu saía sempre na banda de lá por causa da amizade, né? Todo ano eu saía naquela banda do Getúlio. Saía, aí na banda do:: Milton Campos::, SEPUL, né? Que Iberaldo era muito meu amigo e amigo do meu primo, aí, eu tinha instrumento e tocava na banda. Eu era muito entrosado com esse tipo de gente, sabe? Num:: Só num gostei de bandalheira. Nunca:: gostei de bandalheira, não. Mais::, estudei:: cum a professora, ali, Cremilda::; estudei no Epitácio; estudei no Tomás Ribeiro; onde foi mais, <meu Deus>? Ana <Regina>, que era aqui, na esquina. {Inint.} conhece? Estudei ali. Onde foi mais que eu estudei?:: D. Antônia Nunes. Tudo foi particular. Escola particular. Só do estado, foi os dois grupos: Epitácio e Tomás Ribeiro. O resto foi tudo particular.

E* E dessas escolas que o senhor estudou, qual foi a melhor pro senhor?

I* A melhor?:: A melhor foi Cremilda.

E* Por quê?

I* Porque ela era:: sei lá eu gostava dela, do ensino dela. Pertinho de casa. agora, só tinha um negócio que a mãe dela era muito:: grudada dentro da escola e queria fazer:: regulagem com a gente, né? Mas eu gostei muito de estudar com Cremilda. Que ela {inint.}:: o pai da gente pagava e ela:: tinha mais atenção, né? Ai, eu gostava de estudar cum ela.

E* Hum. Hum. Seu Antônio quando o senhor tocava na banda, que instrumento o senhor tocava?

I* Taró.

E* Como é que toca taró?

I* Cum duas Banquetas, né? Tocava com as duas mão. E eu só toquei na banda como tocava aí nessa escola de samba, sempre eu gostei, o instrumento que gostava era taró, e gosto, né? Eu gosto muito de tocar Taró.

E* Hum. Hum. Seu Antônio, o senhor gostaria de ter morado em outro lugar?

I* Não.

E* Por quê?

I* Porque eu gosto daqui. Gosto daqui. Eu acho que aqui é porque é o seguinte (gag.), quer dizer no meu ponto de vista que:: quando você nasce e se cria num lugar...:: pronto como eu, nasci e me criei aqui no Roger::, acho que, aí, já é uma comunidade. Todo mundo:: lhe conhece, você se sente mais seguro do que você quando [vos] pronto, no meu caso eu sair daqui agora, ou você mesmo::, já faz tempo que você mora aqui. Se você for morar num outro canto já vai fazer:: (hes.) um ambiente diferente que você vai:: procurar as pessoa pra ver se dá certo, pa se fazer sua amizade, né isso?:: E é o meu caso. A minha prova é tão grande que eu nasci, me [cri], me casei aqui, eu sou casado, né? (risos) Só que eu tou separando da minha mulher, mais eu ainda:: tenho fé em Jesus que ela volta, né? Tudo meu foi aqui do Roger, num tem nada lá fora. Nadinha. Só o emprego, que é lá no no Centro Administrativo, mais é tão pertinho, né? que a gente sai daqui devagarzinho e num instante chega lá.

E* Ô, seu Antônio, como é a sua esposa?

I* Ela é:: forte. Possa ser que alguém num ache, mais eu acho ela muito bonito, sabe? Eu gosto [mui], eu quero muito bem a ela. Agora só o gênio que é muito forte. Ela usa óculo:: é crente ela, né? E isso mesmo, crente da Assembléia já viu, né? É bem::, mais eu acho ela muito bonita. Quero muito bem a ela. Eu sofro muito por isso, sabia?

E* É mesmo, seu Antônio?

I* Sofro demais! Já faz um ano:: e um mês, agora. Mais eu num saio do pé dela, de jeito nenhum. Ela sabe disso. Eu a ... vigio ela as quatro (hes.) as 24 horas por dia (risos). Ela sabe. Mais a gente ainda volta, que Deus é muito bom.

E* Ô, seu Antônio, como foi que o senhor conheceu a sua esposa?

I* Foi aqui mesmo. Quer dizer, eu já tinha assim aquela::... uma vez, quando eu morava naquela rua ali, de lado da igreja::... num tem a igreja Santa Terezinha de lado? Eu morei ali vinte e cinco anos. Aí, ela:: tava na casa de uma senhora, assim, de frente:: e eu lá na porta lá de casa, tava até cum violão na mão, né? Eu sei tocar um poquinho o violão. Aí, ela olhou, chega parei. Aí quando ela saiu, eu corri e fui perguntar a menina quem era. Ela chegou e disse que era e tal. Só que ela, também, o marido dela foi >daqui< {inint.}. Ela já foi casada e [de] desquitada, sabe. Aí, eu fiquei cum ela, assim, um bocado de tempo na cabeça mais, arranjei outras namorada, outras mulher e tal. Quando minha mãe morreu eu fui morar ali, naquela rua junto da Bica. Num tem aquela rua que só tem um lado? Comecei a passar na rua que ela mora, aí pronto. Comecei devagarzinho e ela morava junto da casa de uma comadre da minha irmã. Aí, pronto. Por intermédio da da: comadre da minha irmã, eu:: eu cheguei a ela. Fui logo direto ao assunto. Num fiquei <a namorar>, “Quer casar comigo?”, e pronto. Acabou. Foi logo assim. Aí, depois que eu fui começar a [bio], assim::, observando ela, o jeito, que ela num era:: aquilo que eu pensei, sabe? Mais, mesmo assim eu quero muito bem a ela. Sou louco por ela (risos).

E* Ah, seu Antônio, que bom! E como foram os primeiros anos de casado?

I* Ah, foi assim::... A vida só assim::, é um negócio muito bacana, só que eu num sei nem::... aí, depois ela foi quem começou a mudar, sabe? Ela me modificando::, quer dizer, ela já era em si, ela era aquela pessoa bem:: que ela num quis mostrar, né?. Mais ela começou a me modificar, assim minha vida. Retrocedendo mesmo aí:: chegou o fim que eu:: me aborreci e saí. Mais eu saí só num momento de raiva, que quando eu::... na mesma hora que eu voltei::... aí foi que ela tava ainda pior do que:: eu tinha deixado, aí ela veio cum umas malcriação, cheguei e desisti. Num num num fiquei mais, não.

E* Hum. Hum. Fale um pouco sobre cada um de seus filhos.

I* Nunca tive.

E* Nunca teve?!

I* Nenhum. Eu tive só um caso, assim, mais:: eu num sei também, num tive certeza, que a menina disse que tava esperando um:: um menino, num sei o quê. Eu acho que, num sei lá num::... na época eu: acho que não era meu, não. Ela queria era me enganar. Mais só que nasceu::, parece que:: cum dois dia ele morreu. Ela num tinha, chegou nem a sair da maternidade cum ele mesmo. Nem vi,

né? sabe? Acho que não era meu, não. Você sabe que mulher é muito viva, né? (risos) <pa enganar os {inint.}>.

E* Seu Antônio, o que o senhor acha da mulher que não se dedica a casa, aos filhos e ao marido depois de casada?

I* O que eu acho? Que: a mulher que não se dedica à casa nem ao marido é porque ela tem uma cabeça, assim, completamente diferente, é:: de ser uma dona de casa. Que a palavra de Deus diz assim: “Que a mulher:: uma mulher sábia:: edifica sua casa e a não, destroi,” né? Aí justamente, ela faz isso, ela destroi a casa, destroi ao lar, destroi ao lar dos filho, do marido::, porque o negócio dela só é rua. Porque a mulher que num:: se dedica a seu esposo nem ao seus filho, o negócio dela só é rua. E sem o marido saber, né? {inint.}

E* Hum. Hum. Como o senhor acha que a esposa tem que ser?

I* A esposa tem que ser assim:: ela se dedicar ao marido:: em termo de tratar bem::, de se unir com ele, de:: compartilhar da sua vida com ele, porque pra isso que Deus deixou o casamento, né?:: Quer dizer, ele não deixou o casamento::, ele manda que a pessoa::... [ca] casado é aquele que bem vive. Que Deus num deixou casamento, não. Deus deixou uma companhia. Agora, aquela companhia que:: a pessoa vai::, né? Ai ela tem que:: Sei lá ela tem que:: sei lá ela tem que:: lavar uma roupa pa o marido, engomar, fazer uma janta, um almoço especial, um negócio, mais a mulher que:: deixa tudo aí de se queimar come queimado! Isso aí, eu acho que isso pa mim, num é uma:: uma dona de casa excelente, não. É uma meia mulher. Cê num acha? É uma meia mulher. Que a mulher tem que se dedicar, mesmo, aos filho::, embora que depois:: que quando:: cresça sabe que filho tudo dá uma recompensa a pai e mãe, né? Que a gente dá, né? Cada um que vá pa seus canto, {inint.} andar e dá desgosto, mais a mãe tem que ser mãe, né isso?

E* O senhor gostaria de trocar de lugar com a sua esposa: o senhor trabalhar em casa e ela fora?

I* Eu acho isso tão normal, eu num fazia isso em casa? Olha, (gag.) que a minha mulher era muito gorda e problema de de de:: colesterol, essas coisa, aí o médico mandava que ela fosse caminhar de manhã. Quando ela chegava, eu já tinha feito um café, tinha forrado cama, varrido casa. Que isso pa mim era normal. Eu sei lavar minha roupa, que ela nunca lavou minha roupa. Eu era quem lavava, porque eu tinha pena de tá:: esforçando a barra com ela. Eu mesmo lavava, mais só que:: o negócio era diferente, que ela inventava pa mim que tava doente, aí, eu fazia (risos). Eu acho que a vida a dois num tem nada a ver: o marido tem que ajudar a mulher, a mulher tem que ajudar o homem. {Inint.}. Tão dentro de casa, né? Agora não que a mulher seja:: “Ah, você, vou sair de casa, você faz isso, isso, isso a isso. Pra mim, não. Agora, eu fazer:: por minha própria vontade, tudo bem, né? mais, pra mandar, já não faço mais (risos). Ela assim já tá querendo fazer de o assim::, comigo o quê, o empregado dela, né? Aí, num pode.

E* Ô, seu Antônio, em que o senhor já trabalhou antes?

I* Eu trabalhei::... o primeiro trabalho meu, que minha mãe arranhou, foi numa oficina de:: de carro e eu [fu] eu ia lixar lá::, os carro velho mais os cara pra pintar e quando era no fim da semana o cara num me pagava. Eu saí (risos). Eu queria ganhar dinheiro (risos). O segundo::, foi aonde? Trabalhei numa gráfica:: que chamava Batatão. Mais, eu num fui pra trabalhar na gráfica, fui trabalhar no escritório, né? Trabalhei:: na casa União, onde eu vendia lâmpadas, esses negócio de eletricidade. Trabalhei:: no “Ponto Chic” que era ali [assi] no Ponto Cem Réis, que era chamado “Ponto Chic”:: era negócio de café. Trabalhei:: em relojoaria. Trabalhei na: Bezerra Gomes. Era pacote, de embrulhar pacote. Trabalhei: no cinema, no:: no Rex, no Filipéia, que existia o Filipéia, num é do seu tempo. E: no Plaza. Inda hoje eu entro de graça assim, porque:: todo mundo me conhece, né? Mais, eu também num gosto de tá: explorando, não. Trabalhei:: numa oficina de geladeira:: e agora sou funcionário do Estado.

E* E como é que o senhor conseguiu esse emprego no Estado?

I* Foi através de [mi] de: uma amiga minha. Quer dizer, minha irmã. Não foi ela, foi Jesus que conseguiu, porque na época que entrava assim aqueles:: pacotinho de gente, né? aí, me jogaram lá dentro. Mais eu já tou cum:: dezanove ano, acho que não vai me botar pra fora, não (risos). Mais eu

fiz assim uns teste, uns negócio aí. {Inint.} de uns curso bem manerinho, eu fiz pela secretária, sabe? Eu trabalho na secretaria. Antes eu era funcionário do Liceu. Mais, eu... era um saco!

E* Como era?

I* Trabalhava de noite pa lidar cum aqueles aluno, assim::, e da classe que eu tomava conta era um terceiro ano científico, que era uns caba bagunceiro, sabe? Eles: o direito é deles. Aí eu era:: cê sabe, moça, você tá vendo o meu:: tipo, assim, né? Esse corpo assim, bem forte, né? (risos). Aí, eu saí, fui pra secretaria. E tou lá até hoje.

E* O senhor faz o quê na secretaria?

I* Ah, eu recebo processo. Sentado num birô, recebendo processo::, entregando assim guia, porque tem guia de todos os setores, sabe? De material aí eu (gag.) preencho, <bato> o número daquela guia, um (hes.) {inint.} tudinho a pessoa que vem::, recebe::, assina e vai embora. Meu trabalho é esse. E, quando tem muita coisa assim::, chegar noutra sala::, entregar um processo, sabe? Boto aquele livrinho debaixo do braço e vou levar. É meu trabalho. É muito cansativo (risos). E cansa, né? A gente sai de lá {inint.} fica assim, dois, três sem fazer nada. Aí divide:: um recebe, outro entrega (risos). Sabe trabalho do Estado, né?

E* E, como são seus colegas de trabalho?

I* Bem, eu num tenho colega homem::, que homem na minha sala só trabalha eu e o meu chefe, mais ele é um amigão, sabe? É um colega. E: tem:: três menina que trabalha comigo. Uma fica trabalhando no: no computador e duas fica:: comigo. É assim::, cada uma num birô:: {inint.}, dividindo o trabalho.

E* E como elas são?

I* São muito legal! Tem uma que é professora::, trabalha de manhã::, e a outra::: é essa que eu falei, que ela::: tava terminando psicologia, sabe? Menina altamente. Educação::, sabe? Tudo lá, eu gosto muito da da minha turma. A gente chega fica assim::, quando um um entra de férias a gente fica morrendo de saudade. Agora, isso é o grupinho todo, sabe? Só são seis pessoa mesmo::, porque é dividido trabalha::: duas de manhã::: e três à tarde.

E* Hum. Hum. Se o senhor ganhasse na loteria, seu Antônio, o que o senhor faria pela sua família?

I* Pela minha família, eu não sei se faria alguma coisa, porque eles não fazem nada por mim::, entendeu? Mais no fundo, no fundo, eu::: eu penso muito::: neles. Apesar deles num::: eu sei que eles num pensa em mim, né? porque... Mais eu faria alguma coisa. Uma grande coisa eu faria. Não faria uma só coisa, né? E o meu::, meu objetivo é mais a minha casa. Eu acho que eu tivesse um um::: padrão de vida melhor minha mulher me::: abria os braço pra mim, né? que eu noto que ela gosta de um poquinho de dinheiro e o meu dinheiro é pouco. Aliás, ela sabia que meu dinheiro era pouco, né? Depois ela::: começou a cobrar o que eu num tinha::: também teve esse motivo, né? Mais eu faria alguma coisa pela minha família. Não só pela minha família como por muita gente que eu vejo que::: que tem necessidade, precisa, que eu conheço, entendeu? Eu assim, sem ter nada eu ainda faço. Eu dou ajuda::: às pessoas que eu amo, que eu vejo que merece, eu dou. Num faço questão, não. Eu fico::: eu sou do tipo daquele que tira a calça e: fica com o cinturão na cintura pra dar as pessoa. Eu sou desse jeito. Agora isso é desde de pequeno. Sempre gostei de fazer um favor, não pôr interesse. Cê sabe que criança qualquer coisa se engana, né? A pessoa dizia assim: “Tonho, vai ali na venda”. Eu ia correndo porque eu sabia que ia ganhar: um tostão pa comprar um pimentão, um pirulito, qualquer coisa (risos). Mais eu num::: tinha esses interesse todinho nas coisa dos outro não. Eu gosto mais do que é meu. E gosto de ajudar.

E* Seu Antônio, o que o senhor faria pelo bairro?

I* Pelo bairro? Eu acho que eu não faria nada.

E* Por quê?

I* Porque isso aí num cabia a mim, não. Cabia assim, tá certo::: eu ajudar um amigo, dois, três, que::: quer dizer, vendo que merece, mai pelo bairro eu num podia fazer nada, né? Meu bairro em si mesmo nunca me ajudou não. Algu:::mas pessoas que são muito:::... ah!, gente da minha época que

me conhece, mais dessa época, dessa geração já ninguém quase me conhece, né? Eu passo aí me tem assim como uma pessoa que:: num sei.

E* Hum. Hum. Que sonho seu, o senhor realizaria?

I* Meu sonho? Olhe, meu sonho mesmo::, aliás, eu tenho dois:: um eu já lhe falei que é sempre minha mulher, né? E depois um teclado, que eu tenho loucura por um teclado.

E* É mesmo?

I* É. Essa semana eu tava até pensando se saísse o meu:: meu décimo, eu num vou fazer nada, eu vou:: (pausa) vou procurar quem tiver um de segunda mão até::, pelo meu dinheiro todinho que eu vou receber eu dou. Eu tenho loucura, sabe?

E* Pôr quê?

I* Porque eu gosto. Eu gosto de bateria, eu gosto:: coisa de conjunto eu gosto, sabe? Eu sei tocar um poquinho. Agora, só que eu num posso me a: me a:perfeioar porque eu num tenho, né? Você só aprende aquilo que você tá cum ele na mão, né? Se você num tem um negócio pra você tá: pega uma vez dos outro aí tenta::. Todo mundo sabe que é bom você ter seu, né? Eu gosto.

E* Como são as suas vizinhas, seu Antônio?

I* São ótimos! Cada um nas suas casas, né? Tudo de maior (risos). Num tem criança a eles pra aborrecer. Eu gosto do meus vizinho. “Bom dia”, “Boa tarde”, “Tudo bem?”, “Como vai?”. É excelente! Aliás, toda rua que a gente morou, né? Vizinho só é ruim quando abusa você, né? Sem abusar::, tá tudo bem.

E* Como é o seu relacionamento com a sua família?

I* Bem::, eu sou muito na minha, sabe? (gag.) Lá em casa é todo mundo assim. Você pensa que é assim o povo tudo da cara fechada, sabe? Mas é tudo assim mesmo. Agora, se:: tá na doença são muito prestativo:: um cum outro. E tchau.

E* Hum. Hum. Fale sobre cada membro de sua família.

I* Cada membro? Mai, você quer começar por onde assim da minha família que eu tou convivendo ou da que eu construí?

E* Das duas, comece pela qual o senhor quiser.

I* Bem::, eu::, meu Deus, como é que:: eu num sei nem começar porque...

E* Da sua família daqui.

I* Sim, minha irmã é: só hoje nós dois mesmo. Não casamo, né? E eu quero tenho uma tia eu gosto muito dela, quero muito bem a ela, que é uma mãe que:: substituiu a outra, né? Agora eu entendo isso, só que ela não entende. Ela me vê assim, como um: sei lá, um negócio diferente, sabe? Eu vejo ela como um ser humano, como minha irmã também, Mais ela não num me vê, ela me vê assim como um estranho dentro de casa. Mai já parou. Meu sobrinho eu criei, né? Eu vi nascer e: formou-se e: tá um dono de casa tudinho, mais ele me vê como um estranho, também. Também eu vejo ele do mesmo jeito. Num vê aquele respeito de tio pra sobrinho, de sobrinho pra tio. Num tem. E as criança é::, criança mesmo, né? Laura, que você conhece:: é daquele jeito de cara fechada, mais, eu acho que no fundo, no fundo ela:: tem uma afeiçãozinha a mim e pronto. E minha mulher é:: que ela tem um filho e eu quero muito bem a ele como um filho que eu num tive, entendeu? E eu amo eles. Todos dois eu amo de coração. Só que ela não entende, que ela é meia burra (risos). Ela pensa que amor só é aquele amor:: num sei. Num sei como é o tipo de amor dela, não. Eu acho que ela é sádica, é {inint.}. É. É uma pessoa:: é uma mulher eu acho:: um dia desse eu chamei ela de lunática e ela não sabia o que era. Ela é meia doida mesmo. Mais eu acho bom, eu acho bonitinha as doideira dela, sabe? Apesar das doidiça:: acho muito interessante as coisa dela.

E* Seu Antônio, como foi a sua infância?

I* Minha infância:: minha infância foi meia:: carrasca cum minha avó, né? Eu fui criado cum minha avó, quer dizer, eu e minha irmã, né?. Era daquela que dizia assim: “Vai buscar um dedo de coqueiro”. Eu ia pra levar uma surra, né? Eu era tão besta. Me amarrava no pé da mesa e tal::, sabe? Aí depois que eu {inint.}. Eu era muito mole, assim, num brigava na rua, que eu tinha medo de apanhar em casa, esses negócio. Mas minha infância foi boa. Tenho frustração por isso, não. Não.

Que tinha liberdade, assim:: (hes.) naquele tempo era criança era criança, né? Hoje menino num é mais criança. Com sete, oito, nove, deiz ano, já são homens e: meninas querendo ser moça e:: tal. A brincadeira minha foi completamente diferente:: (hes.) quinze ano, dezesseis ano, eu era criança. Ainda dormia de camisola (risos). Aqueles camisolo comprido. Mais hoje você num vê mais isso, né? É completamente diferente.

E* Hum. Hum. E quais eram as brincadeiras que o senhor mais gostava de brincar, seu Antônio?

I* Eu gostava de brincar:: de peão::, de bo::la, de ca::rro de:: índio, de cowboy, de caçalo de vara::, (hes.) de boneca. Tudo que existisse de brincadeira, eu tava no meio. Eu gostava.

E* Como era esse caçalo de...?

I* Eu pegava uma vara, amarrava assim na cabeça, botava um {inint.}, né? E era aquele monte de menino brincando de se esconder, atirando no outro e: (bar.) amarrava mesmo. Negócio de cinema! Mais só os cavalinho:: de vara, aquelas vara bem:: bonitinha. A gente amarrava e pronto. Caçalo de pobre (risos). Mais que era bom, melhor do que os de hoje. Antigamente era::, no meu tempo:: a gente fazia: um brinquedo::, um carro::, qualquer coisa assim, que era bom. <Hoje a::> a gente:: se dedicava mesmo àqueles brinquedo, porque era a gente que tava fazendo. Mais hoje é tudo assim já feito, a criança:: num sabe o que descobrir, quebra. Quer descobrir o que num num tem pra descobrir. Porque é um:: um negócio:: é uma massa, né? Faiz aquela fôrma, bota aquela roda quando [da] a criança vai descobrir o quê? Ali só faiz arrancar a roda, né? Antigamente tinha prego::, tinha furada no dedo:: e tinha corte e tinha serrote, aquilo era bom. E é bom, hoje, pras criança. O pai que soubesse, né? Deixava os filho brincar assim, dessa maneira. Mai é um negócio tudo:: {inint.}, de pilha, num sei quê. A criança num desenvolve nada sobre brinquedo. Por isso que hoje você vê uma criança não tem amor ao brinquedo. Porque num faiz. Ele num:: num se dedica a fazer aquilo. Quando ele se dedica a fazer aquilo:: se for brigar cum um menino, bater, aí é aquela confusão, por que ele:: feiz, ele teve o trabalho, né? Que era no meu caso. Quando eu fazia um carro que:: eu fazia, passava o dia todo “tam, dam”, batendo e ia {inint.}, eu ia pra escola, quando eu chegava:: trocava logo de roupa e ah, quando eu terminava tudinho que ia:: andar cum bicho, o bicho ficava torto, eu ficava cum raiva e “pá, pá”, quebrava tudinho. No outro dia eu fazia bem certinho. Era o bom da brincadeira era essa, né? Peão:: (hes.) um {inint.} que tinha de ABC::, baladeira, às veze, quando eu saía pra caçar::, no quintal mesmo, num tinha o que caçar a gente lascava assim a cabeça um do outro. Todo mundo. Era tão bom (risos). Eu gostava do meu tempo. {Inint.}.

E* E que historinha, seu Antônio, o senhor lembra assim da infância e que o senhor guarda até hoje?

I* Bem, guardar, guardar mesmo eu num:: minha avó contava muita história, sabe? Eu num me lembro mais assim que tipo de história. Eu sei que ela contava muita história, assim, nessa época da lua::, que na minha casa, na rua num tinha energia e a gente sentava e botava um bocado de pano e ela sentava lá num negócio que tinha:: e começava a contar história. E tinha uma danação de menino e os menino arroteava ela e ela contando história. Eu:: num sei num me lembro mais nem::, assim, eu sei que:: num sei eu num (gag.) decoro bem as história. Num tenho mais na lembrança as história que ela contava. Mais, eu gostava muito de história. E hoje eu ainda sou muito colado assim negócio de história, negócio infantil, desenho animado, [revis] revistinha de quadrinho. Eu sou mais do que esses filme bem, sabe? Gosto não. Gosto de aventura, filme de aventura, aqueles filme:: vamos supor assim aqueles filme:: romance, as coisa, eu gosto muito desse tipo de coisa. Num gosto desses filme:: bem sofisticado, todo de lazer, esses negócio. Eu num gosto, não.

E* Hum. Hum. Qual foi a traquinagem, que o senhor fez, seu Antônio, que o senhor lembra até hoje?

I* Uma que nunca saiu da memória foi:: Meu tio trouxe um santo pa minha avó <que era> aí meu tio trouxe um santo pra minha avó que ele era dentro de um azeite. Aí comecei a botar:: mexia o santo assim, “Dança, santo Antônio”, aí ele torou, ele era amarrado num cordãozinho, torou e ficou de cabeça pra baixo. Isso aí eu num esqueci, nunca (risos). Nunca esqueci esse negócio. Levei uma

surra por causa desse santo. Ele levou de volta pra mandar ajeitar, mais num teve feito. Aí terminou trazendo outro mais:: que aquele num apareceu mais, não. Santo Antônio (risos).

E* Tá certo, seu Antônio. Como é que o senhor vê a situação das crianças de rua?

I* Eu vejo péssima. Eu acho que num devia existir isso não, né? Você perguntou (hes.), eu disse que é desastre dos pai. Realmente é e da pobreza, né? porque eu acho que:: tá certo que é uma coisa que:: é uma coisa que vem de Deus, né? A pessoa ter filho, porque Deus disse:: casar e multiplicar. Mai, também a situação não tá mais pra isso. Se você tem um casal de filho, você luta pra criar, pra se: pra eles serem gente. Mais o povo pobre num quer saber disso. Lá em casa chega uns menino, de noite::, pedindo esmola. Eu digo, aí eu perguntei: “Por que que você pede esmola de noite?” - “Não, porque de dia eu trabalho no lixo:: e de noite vou pedir esmola.” Eu digo: “Então você devia fazer uma coisa, você devia não pedir esmola, você devia, de noite:: de dia, trabalhar no lixo e de noite você procurar um canto pra estudar”. E era assim que deveria ser, né? Mais, eu acho que os pai também não estimula: “Vai pedir comer num sei o quê”, acho que é desse jeito, né? E:: devia, também (hes.) o governo dá um remédio pa esse pessoal não:: evitar família, né? Um casal::, tudo bem. Mais, aí elas num toma, não, que você sabe que a pobreza é muito:: um pessoal muito::, meio ignorante. É tão pobre que se torna mais agressivo ainda. Você num pode nem falar:: certos tipo de coisa, né? Se você <vai> você tá querendo botar mais a pessoa lá embaixo, mais né não, porque:: mais é o que a gente vê mesmo. Mai...

E* Hum. Hum. O senhor adotaria uma criança de rua, seu Antônio?

I* Eu não adotaria porque num tenho condições.

E* Hum. Hum. O que o senhor acha dessa campanha Contra Fome que está se realizando pôr aí, seu Antônio?

I* É, por sinal, ontem, até passou na televisão, não foi? Eu acho uma boa. Agora vamo ver se eles vão cumprir, né? Quando eles [in] eles bota, assim, um projeto, aí:: é pa:: joga pa o povo. Eu acho que a gente já vive <super> carregado de tanto [pro]:: de tanto problema, né? Dinheiro, situação financeira que você num tem, num pode ajudar. Boa vontade qualquer um tem, mais só que num pode, né? Você num pode ajudar as pessoa. Muito mal você se ajuda.

E* Hum. Hum. Seu Antônio, como é a sua vida na igreja?

I* Bem, minha vida na igreja é uma maravilha! E eu:: eu <quer dizer> eu vivia na igreja, que eu era católico. Depois:: eu passei pra crença. Mais só:: que é a mesma coisa só que:: eles num adotam o nome da mãe:: da Virgem, né? Mais [e], mais falam que na Bíblia tem e a gente só é procurar que acha::; que a raiva dos católico dos crente é por isso. Que a gente crê muito em Deus. Agora eu tou de volta na igreja. Mais agora eu tou firme. Porque:: da outra vez eu fui chamado, mais agora eu fui convidado por Jesus, aí eu senti mesmo no meu coração a alegria e voltei. Eu acho bom.

E* Como é a sua religião?

I* É crente. Eu tou sendo crente agora, tou pelejando porque é uma peleja, viu? É:: você ser crente é muito difícil, existe muita tribulação:: na sua vida. Aí, você vai: entregando a Deus, orando, pedindo a Deus. E vai <pôr aí>:: melhorando. Mais num é por eu ser crente que eu vou <ser contra> ser contra depois as pessoas que são católicos, não. Eu acho que cada um [es]:: não é a pessoa escolher, é Deus que determina. Cê pode ser uma:: cê pode viver dentro da igreja direto assim, oh! Até ser té uma freira, cê pode ser, né? Se sair vai pra crença. Então, você vai ser (hes):: protestante, que crente você <somos> somos os católicoø, né? Você vai ser protestante:: porque o crente protesta:: o erro que eles é que eles vê o erro e {inint.} aquele negócio todo, né? Mais só que também eles vive errado. Pronto.

E* Seu Antônio, o senhor já fez alguma promessa?

I* Já. Quando eu era criança, meu pai passou:: oito ano fora, né? E a gente só vivia assim, minha mãe chorava, eu chorava. Mais ela nunca botou luto não. E às vezes eu dizia assim: - “Mãe, vamo chorar?” Aí, ela chorava comigo. Aí, eu fiz uma promessa se meu pai viesse eu fazia um presépio, né? Aí, comecei a fazer num numa cadeira aquelas figurinha de papel. Aí, Jesus mandou ele de volta, né? Aí, ele me deu o dinheiro, eu comprei os santo todinho, aí eu fiz. Ainda hoje, eu faço.

Mais num faço cum aquele entusiasmo todo, não, porque eu faço mais pa satisfazer a minha irmã. Esse ano eu tenho que fazer. Todo ano eu saio:: saio da minha casa pa fazer em casa. Agora, eu sei que quando eu tou fazendo eu vou tomando aquele gosto, aquele gosto, vou:: aperfeiçoando, tudinho. Você vai aparecer lá em casa, você vai ver, viu? (risos) Eu faço, eu gosto. Eu armo a árvore e tudo isso. Mais a minha mulher num tinha essas coisa.

E* Quem é Deus pro Senhor?

I* Deus:: Deus é um Pai Todo Poderoso, né? Que Ele pode tudo. A: a partir do momento que você entregar toda a sua vida e toda a sua fé a Ele, Ele tudo: [re] resolve por você. Num precisa você de:: se você tá aperreado, <o que você quer cum> cigano, num vá pa casa de espiritismo, num acender vela, essas [coi], só entregar seus problema a Deus, com fé:: e pedir, agora não peça: - “Ai, Jesus! Eu quero que você me dê isso.” Não. Você [se] você entra no seu quarto, feche a sua porta e pede em oração, só em pensamento, você e Deus aí Ele lhe atende, porque o inimigo também pode lhe dar. O inimigo é muito sabido::, pa ganhar a sua alma. Ele também tem:: ele tem o mesmo poder, agora só que ele não conhece seu coração e sua mente::, que Deus não deu essa:: esse poder a ele::, né? Mais o inimigo sabe tudo:: da nossas vida. Só não sabe o nosso coração e o nosso pensamento. É por isso que quando você [que] quiser uma coisa::, cê pede só a Deus, em pensamento, em comunhão com Jesus. Mesmo, pedindo, aí, Ele lhe dá.

E* Hum. Hum. Seu Antônio, o que o senhor acha das outras religiões?

I* Eu acho:: é porque a religião que eu conheci mesmo foi a católica, da que eu fazia parte de:: catecismo::, eu era:: eu era:: eu (gag.) eu ajudava a missa. Aquele sininho, assim, eu batia nele, eu dava: eu segurava o pratinho assim pa botar a hóstia. E eu [fa] da eu fazia parte da cruzada. No meu tempo tinha a cruzada.

E* O que era cruzada?

I* Era assim:: era um um:: um bocado de menino:: e aquela professora só ensinando:: a religião, sabe? como era que a gente:: devia se conduzir:: e a gente:: tinha um: uma fita azul aqui com uma medalha. Era das cruzada. Os menino das cruzada. Respeitar, tratar bem as pessoa, fazer caridade, ajudar na rua, era isso. Mesma coisa de ser escoteiro, que eu também fui ser escoteiro, uma vez. Só não fiquei, porque minha mãe era:: muito pegada, assim no meu pé, ela ia bater lá (risos). E escoteiro é a mesma vida do exército. Você:: vai acampar. Lá a gente faiz aquelas mesa, aquelas coisa, um vai pa tomar conta de [al] do almoço, outro lava os prato, sabe? Faiz aquelas excursão, a gente canta.

E* Hum. Hum. Seu Antônio, o senhor já perdeu alguém muito querido?

I* Já. Meus pais.

E* Como foi, seu Antônio?

I* Perdi meu pai e depois minha mãe. Quer dizer, aí sua vida fica faltando:: tem um vazio, mais só que Jesus preenche. E por esse vazio aí lá volta a minha mulher, né? Eu achei uma pessoa que:: eu acho que ia preencher aquele vazio, mais não como mãe e pai como uma esposa, né? Mais só que, também::, não deu. Ficou o mesmo vazio. Mais só que Deus:: preenche tudo. Ele deixa que você pense, que você sofra um pouquinho, mais que Ele preenche. Ele não deixa você só no desespero.

E* Hum. Hum. Seu Antônio, o senhor já viveu uma situação em que o senhor sentiu que ia morrer?

I* Já.

E* Como foi?

I* Eu tinha muita depressão. Inda tenho, mais:: Deus me controla muito, sabe? de nervo. E eu:: ficava doidinho, pensava que eu num ia:: eu num pegava um ônibus::, só bastava fazer uma curva assim mais um poquinho fechada, eu já tava balançando assim:: a cigarra pa: {inint.}. Aí, o ôníbu, <antes> que o ônibus:: só bastava fazer a curva fechada assim eu ficava cum aquele nervosismo aí pa:: Eu quase que ficava louco mesmo. Mais foi depois que minha mãe morreu, sabe? Eu fiquei muito:: eu já tomava remédio, assim, mais ela sem saber. Eu era muito:: eu quero muito:: queria:: Deus queira bem a alma da minha mãe. Mais eu queira muito bem a minha mãe. Ela bem velhinha, assim, mais eu tinha um prazer, que tinha uma mãe, né? Pelo menos eu tinha:: procurava uma

pessoa assim e tinha uma: pessoa pa dar a benção, que eu ainda sou daquele tempo de benção, sabe? (risos). Encontrava os padre na rua: “Bença, padre, me dê um santo”. Hoje os meninos não faiz mais isso. Num olha nem pra um padre (risos). Eu sou assim do tempo de benção.

E* Seu Antônio, de que o senhor tem medo?

I* Eu tenho medo:: eu num tenho medo de nada, não. Eu só tenho medo de uma calúnia muito forte. De um falso [e vo] se::, quer dizer, o mundo tá todo:: cheio de marginal:: o negócio é encontrar cum um marginal daquele e::, mesmo assim eu não tenho medo, não. Só se ele tiver armado. Tenho não.

E* O senhor já sofreu algum tipo de violência, seu Antônio?

I* Não. Só assim:: adolescência mesmo. Brigazinha assim de::, sabe? Mais:: deu pra passar num num foi tirado sangue nem quebrou nada meu. Só uma briga assim:: motivo de despeita, né? Somente.

E* O senhor lembra assim de uma briga que o senhor nem lembra como foi, porque?

I* Me lembro.

E* Conte.

I* Foi na Bica. Um colega meu, a gente era íntimo demais::, só que:: ele era doido pa namorar cum uma menina lá, né? Ele todo de:: preto, todo cabelo bem estirado, cheio de brilhantina. Era tempo da brilhantina, né? E eu bem cum minha feurazinha, mai a menina se apaixonou por mim (risos). E ele queria bem por fim da força que a menina namorasse cum ele:: aí, a gente brigou. Foi bem, mais de duas horas de briga. Eu rasguei a camisa dele todinha, ele rasgou a minha::, eu puxei os cabelo dele assim, mais eu vim assim cum as brilhantina no dedo, sabe? Ele cortou aqui, em mim, eu também cortei nele. Mai:: mai a gente era muito íntimo. Só andava eu, ele e o irmão, sabe? Cum uns três dia a gente se falou. Amiga mais certa que tive durante a vida foi essa. O resto tudo era assim::, negócio que tinha uma história de riscar assim:: aqui é a mãe:: de fulano:: aqui e aí apagava tudo e:: acabou-se (risos) {inint.}.

E* Seu Antônio, o senhor nunca teve medo de morrer?

I* Assim, pelos outro?

E* Não, assim {inint.} teve medo de morrer, o senhor?

I* De desastre? Tive. Mais aí:: isso aí é quando a gente num conhece nada de Deus. Por que:: até Deus temeu a morte, né? Mais eu num tenho medo:: de morrer não. Se Jesus chegar agora: “Vou lhe levar”, Ele me leva porque Ele sabe pra onde é que vai me botar. Só num quero assim, de desastre, de tiro, de essas coisa eu num quero não. Mais::, eu assim, enfermo em cima de uma cama:: e: porque você quando tá enfermo você num vai:: se lembrar de nada do mundo, você vai ter que se colar em Deus e pedir:: somente a Deus:: que tenha compaixão de você, misericórdia, que perdoe seus pecados, algumas ofensa que você feiz ou que recebeu. Quer dizer, que você já vai:: Jesus vai:: purificando logo o seu espírito.

E* Hum. Hum. Certo. Seu Antônio, por que o senhor lê revista em quadrinhos?

I* Eu acho divertido! É Pato Donald, Mickey::, aquela: como é? Mônica. (Gag.) Mai assim eu leio assim, sabe? Não pa ficar cum aquelas coisa gravada, que eu não:: num gravo nada daquilo. Nem filme mesmo assim, eu gravo. Num gravo num gravo nada. Num gosto de:: {inint.} pra começar:: eu sei cantar::, mais eu num canto pa:: ficar gravado tem gente fica só pelo meio do mundo cantando e tudo. Eu num gosto dessas::, se eu lê eu canto, mais se eu num lê eu num canto. E aquilo ali, na minha cabeça sai, não fica. Nada desse mundo, eu gosto de ficar cum ele na mente. Toda vida eu fui assim, num é pelo fato de eu fui pa igreja ser crente não, porque eu nunca fui...

E* Mas, dessas revistas, qual a que o senhor mais gosta de ler? Por quê?

I* A mais que eu gosto? É Pato Donald, é:: a que eu falei Pateta, Mickey, essas coisa, eu gosto. Desenho de televisão, eu gosto de desenhos que passa de manhã, eu já gosto. Eu acho que é uma coisa:: num edifica mais, também, num... <Veja você:: por qualquer coisa você tá:: rindo e: coisa pa criança mesmo, né? Eu gosto muito de coisa infantil. Só não gosto de Xuxa.

E* Por quê?

I* Porque não gosto. E nem Mara. Eu acho ela assim muito artificial. Eu gosto das coisa mais natural.

E* E o que o senhor acha de Xuxa?

I* Eu acho assim que:: sei lá. Eu acho que ela vive enganando aquelas criança, que ela não gosta de criança. Assim é os comentário, né? E eu já não:: antes desses comentário, já num gostava muito dela, não. Não é o fato de não gostar da pessoa dela. É o: jeito dela se apresentar, entendeu? Aquela coisa tão:: <bem> baixinho, aqueles negócio. Eu acho que ninguém quer ser baixinho, né? Mais pequeno que a pessoa seja ninguém quer ser baixinho. Mais só que o povo é muito entusiasmo, assim, por ela aí:: aceita aquilo tudo mais porque a palavra baixinho é tão chata. Você pode analisar é muito chata a palavra baixinho: “Aquela baixinha que vai ali”. Acho um negócio tão deselegante. Sim, baixinho::, todo mundo num tá vendo que é o seu tamanho: “Aquela baixinha dali”, eu acho um negócio tão:: fulana. E ela: “Meu baixinho, num sei o quê”. Eu num gosto daquilo não. Acho que a pessoa se torna mais baixinho ainda (risos). Eu acho que isso é uma:: besteira. Num gosto não. E aquela Mara é assim:: ela é muito artificial:: é uma coisa que ela:: não sei não. Eu acho que só a gente:: mesmo que::, né? Não sei nem:: falar sobre aquele tipo de programa. Eu gosto dos desenho. Dos desenho num têm problema não.

E* Quais os desenhos que o senhor gosta de assistir, seu Antônio?

I* Eu gosto (hes.) He-man::, eu gosto:: She-ra eu num gosto muito, não, mais ainda dá pa assistir. Eu gosto daquele da:: TVS (hes.) os irmão, a família:: (pausa) eu esqueci. Eles trabalha muito cum a mente, né? É porque eu esqueci o nome daquele. Eu gosto dos desenho de:: da Disney, né? Misturada assim. Vem o pato Donald, vem Mickey, vem:: Pateta e: eu gosto muito daquele tipo de desenho. E:: outro, Cavalô de fogo::, eu gosto (risos).

E* Pôr que o senhor gosta de Cavalô de Fogo?

I* Porque eu acho bonito, interessante ele. Aquela:: Go:sto que ver o outro:: e pronto fim de semana assim quando a gente: aluga fita, vê mais assim desenho: Branca de Neve, A Bela e a Fera. Toda hora que o menino bota eu me sento pa assistir. Que eu gosto. É coisa, assim, do meu tempo, sabe? Os desenho de meus tempo. Aí eu gosto. Quando eu vou assistir, vou pegar um filme, eu nunca pego um filme bem atualizado, só pego aqueles filme bem:: que foi do meu tempo, da minha época. Dos ano 50 (risos). Diga.

E* O senhor lembra da história de A Bela e a Fera?

I* Não. Num me lembro mais, não, porque:: agora eu tou vendo pelo desenho, mais nunca li.

E* Seu Antônio, por que o senhor lê a coluna social?

I* Eu num leio.

E* Não?

I* Não. Porque num tenho tempo de ler jornal. Muito difícil, porque já tem a televisão, né? Eu acho que eu não gosto também de me ligar muito com problemas::, assim de:: derrota dos outro, entendeu? Matou, eu num gosto. Repórter. Só quando eu tou mesmo, pa ver assim, mais:: morreu, matou, num sei quê (gag.) {inint.} daquele tipo de coisa, que eu acho que fica um negócio muito monótono como esse negócio desse presidente, como é o nome dele (hes.)? Que tá fugindo, só vive fugindo, que ele é?

E* PC Farias.

I* Sim, eu num gosto. Eu acho aquilo um negócio tão monótono aquilo. Todo dia. Tá mesmo a morte de Tancredo. Eu fiquei com abuso de (hes.) de de de coisa::, que minha mãe morreu, mais por causa daquilo. Foi. De instante em instante a gente tava assistindo, aí “tandandandandan”:: e aquela música de Milton Nascimento. Eu num gosto daquela música. Porque pa mim, eu tou vendo minha mãe sentada naquele sofá e: passando aquele negócio na televisão. Ela vivia muito frus:trada. Ela [cheg] ela não enxergava, não, sabe? Que ela tinha problema na vista. Ela chega vivia, assim:: Eu dizia: “Mãe! Desligue isso!”. Ela: “Não! Deixe pa ver o negócio de de de: Tancredo”. {Inint.}. Eu num gosto, não. Não que eu tenha abuso de repórter, sabe? Que eu me aborreci cum aquilo que tem muito tipo de coisa que a pessoa num:: marca mesmo a vida, né? Aquilo ali marcou.

E* Ô, seu Antônio, dos filmes que o senhor assistiu, qual foi o que o senhor mais gostou?

I* Dos filme que eu assisti? Na minha época? Eu gostei daquele:: (hes.) “Covardes”::, gostei:: os “Deiz Mandamentos”::, gostei:: “Sansão e Dalila” num gostei muito, não! Quer dizer, mais na época a gente tinha que gostar, né? Aí, Gostei também “Mocambo”, que: não:: não:: não existe nem mais os artista parece que ainda existe a artista que fez o papel, né? Era:: Grece Kellys (Grace Kelly) e Carti Gleibe (Clark Gable), né? Carti Glabe morreu e ela parece que é uma:: num é mais atriz, mais ela é rainha num sei de onde. Eu ouvi falar um tempo desse aí. E gostei:: eu gostava muito de filme de Tarzã::, cum aquele:: <Jenifer si Moore>, né? Que era o Tarzã mesmo do outro. Tinha também aquele filme:: gostava de filme de banguê-banguê cum (hes.) <Rois Roger>, é <Durango Kid>, esse tipo de de artista, assim, que era muito aventura. Também tinha aqueles filme de:: gostei daquele filme “Vinte Mil Léguas Submarino” cum Antônio num é Antônio Quin (Antony Queen), não é Krik Douglas (Kirck Douglas) e: gostei também daquele filme:: ... ai, meu Deus! Quer dizer, os filme que na minha época que me marcou, que eu gostei, mesmo, que se passasse eu já procurei até fita, mais eu acho:: que muito pouco existe:: “O Sábio e a Flecha”::, era uma aventura boa de:: (hes.) e esses filme, assim, atual é: “Conan”, eu gosto. Aquele outro:: o que passou atéø [segunda-fei], ontem:: como foi o nome, meu Deus? Que era sobre:: era um negócio que passava num lugar:: eu esqueci o nome daquilo. Eu só assisti um pedacinho. Mais eu num [com] ainda num consegui assistir aquele filme todo. É os artista novo aí. E tem muitos vários por aí, que eu num me lembro mais.

E* O senhor lembra de alguma história de um desses filmes? De que era o filme?

I* Bom, esse filme “Covardes” é a história da Bíblia, né? Prende e amarra, que bota aquele pessoa na arena pa os leão:: mesma coisa de de de:: (hes.) que tinha um velho que:: era um um:: que ele trabalhava assim:: ele era um escravo da princesa, né? E que no final, bota ele numa arena:: e amarra ela pa um touro vim e aí ele tora o pescoço do touro aquele negócio todo, né? Essas coisa aí. Esse de “Vinte Mil Léguas Submarino” era uma aventura que eles fazia umas pesquisa no fundo do mar. E esse de:: e esse o artista principal era o prisioneiro. É a história de um polvo grande que atacou o submarino, sabe? E esse outro filme que eu te falei, (hes):: qual foi? “Mocambo” era uma aventura na África. Muito bonito o filme. Era uma aventura, somente. Eles trabalham procurando pegar animal pa vacinar, esses negócio. Eu me ligo muito nessas coisa de de de bicho, de mato de:: eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu gosto muito do silêncio, e as música, também, marcavam muito. Eu gostava muito assim de músicas clássica. Mais eu num tenho mais tempo pa essas coisa. Eu dava valor mesmo::, tinha muito disco em casa. Disco bom. Depois você:: sei lá! Você: num tem casa, num tem lar, num tem nada, você num tem mais amor a nada, né? Muito mal a:: sua própria pessoa (risos). E no fundo no fundo a gente quer bem a todo mundo, né?

E* Seu Antônio, o senhor já se identificou com algum desses personagens dos filmes?

I* Não. Como era que eu podia? Num tinha chance. Agora, por intermédio de televisão é que a gente vê mais o povo, conhece. Mais, mais:: no meu tempo num tinha isso, né? Mesmo no teatro mesmo, assim, eu gostava muito de teatro. Porque no meu tempo ninguém escutava muito dessas:: isso era muito escondido esses negócio de gay. Hoje gay é tudo liberado pra trabalhar em canto eu trabalhei:: em pecinha assim besta que me chamavam, assim de teatro, mai:: no teatro Santa Roza. Bem, umas quatro ou cinco. Por causa de um:: padrinho de um amigo meu::, Ítalo Curso, ele era:: trazia, assim, peças de fora. Ele num era daqui, ele era do Rio. Quando ele vinha pra aqui::, aí se juntava eu, Zezito, Marilu e: sempre dentro do teatro de manha, de tarde e de noite. Aí a gente fazia aquelas personagem, vestia aquele negócio, ele ensinava, dava os texto, [pe] pequenininho, sabe? Pa gente na hora, sabe? Mais a casa cheia, que só era de criança, coisa de criança. Pronto. Fiz.

E* Por que o senhor prefere ouvir o rádio Cabo Branco?

I* Porque:: sei lá! É o tipo de música, né? Eu gosto de todo tipo de música, entendeu? Agora, tem algumas que aborrece. Quando toca demais, a gente se aborrece. Você num é assim, não? (risos). Eu gosto.

E* Que importância tem o rádio para a comunidade, seu Antônio, na sua opinião?

I* O que eu mudaria? Sei lá, eu acho que eu precisava falar mais fo::rte, um negócio assim, né? Falo eu acho que eu já falo baixo demais::, assim, misturando as palavra num (gag.) num dá pra entender, não, isso?

E* O senhor acha que fala diferente das pessoas de João Pessoa?

I* Não, porque o pessoal de João Pessoa é um pessoal muito berradeiro. E eu num quero ser berradeiro, né? Que o povo daqui fala cantando.

E* E todos os brasileiros falam do mesmo jeito, para o senhor?

I* Não.

E* Qual a diferença?

I* Se tem muito sotaque, assim, nas língua, né? Por exemplo, o povo de Cajazeira imita o povo de Fortaleza. Que o povo de Cajazeira só fala cantando::, assim: “Fula:na, você vai”. O povo de de de:: (hes.):: o povo daqui da Paraíba já quer imitar o povo do Rio, que é bem avançado, fica naquele tipo de gíria, num sei quê. Eu acho que cada um tem que ser como é mesmo. Agora, eu sei que eu sou muito beradeiro, assim, nesse tipo de:: falar. Agora, não falo cantando, eu falo devagar demais. Não falo cantando, porque o povo fala cantando. {Inint.}. Agora, eu falo devagar e me enrolo.

E* O senhor conhece alguém que fala diferente do senhor, seu Antônio?

I* Conheço.

E* Como é que essa pessoa fala?

I* Assim, mais desenrolado, assim. Pronto. Essa menina mesmo, essa aí, eu chamo ela até de radiola estéreo, é Eliene. Ela tem dia que ela “TURUTUTURUTUTU”, desembaraça tudo, sabe? A outra já fica {inint.}, aí eu digo: “A radiola mono e a estéreo...”

Informante 24

Informante: GLX

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 1 a 4

Sexo: Masculino

E* Por que o senhor parou de estudar?

I* Parei de estudar porque minha família era muito grande, meus irmãoø aí eu procurei a trabalhar. De marceneiro trabalhei até:: até quanto pude trabalhar. <pois> que me aposentei, adoeci, aí não pude mais trabalhar.

E* Como era o ensino naquela sua época de estudante?

I* É que eu <ia> fui trabalhar na fábrica de Carlos Guimarães, com um venho chamado Querino. Aí lá eles ficava e eu fui praticando até que me enviaram. Depoiø trabalhei em Svirino Vieira dizesseis anoø, trabalhei em (inint) Figuêredo, trabalhei na OGC, trabalhei em Paulo Siqueira, foi quando me aposentei.

E* (gaguejo) Qual o seu trabalho nesses lugares, o que que mais

I* Marceneiro marceneiro. Fazia <móvi>, istalação de loja, de bancos. Eu fiz istalação aqui da Caixa Econômica (tose), do Banco Nacional de Patos

E* E o que seria na sua vida de (gaguejo) assim, o que seria diferente na sua vida se tivesse continuado os estudos?

I* Ah! se eu tivesse continuado os estudos era outra coisa, mais eu num podia, tinha condições.

E* Como você vê (gaguejo) o senhor vê (hes) a educação no Brasil hoje?

I* A educação no Brasil pra mim tá horrorosa! Eu num fui criado assim. (tose) E nem na minha (inint) geração carnaval nunca gostei. A minha diversão era no no mato, caçanøø. Saía de casa no

<sabo>, chegava no domingo à noite. Os três dias de carnaval era os três dias no mato, saía no <sabo>, chegava na terça-feira. Eu, dez, doze colegas, tem retrato até aí de quando eu caçava: um viado morto, bicho, raposa, gato maracajá matei um com um quinze quilos. Eu tenho um retrato aí.

E* Viveu (gaguejo) mais viveu alguma situação perigosa nessa alguma vez?

I* Não não não não. A única pirigosa que foi, foi ali em Jacumã, de Jacumã pra lá (tose) a espingarda disparou (gaguejo) de um parente de Santana e pegou na perna de um colega aqui, aí (inint). Foi um perigo, foi o maior <aperrêi> que eu já passei na vida. E ele ainda é vivo (tose). Ficou defeituoso da perna. A felicidade dele foi doutor Napolião Aureliano. Levamoø ele pa pro pronto socorro, era ali no Ponto Cem Réis, que três médicos queria cortar a perna dele, aí nós num deixamoø. Aí telefonou pra doutor Napulião, doutor Napulião veio, aí consigui (inint) com a perna.

E* Se o senhor <ga> se o senhor ganhasse na loteria (gaguejo) ficasse milionário, a quem o senhor ajudaria?

I* Eu <ajuda> eu ajudaria muito os filhos.

E* Realizaria algum sonho particular?

I* Não. E dava uma parte aqui, né? Aqui <na> no Lar da Providência onde eu encontrei muito apoio e se num fosse aqui eu já tinha morrido.

E* Como é o dia-a-dia aqui, o pessoal (inint) daqui? A vida aqui?

I* É muito boa. (tose) As funcionáras trata a gente bem, as irmãs também, tem muitos cuidados com a gente, qualquer coisinha, ah!, tá em cima. É raro ir no médico

E* Aqui tem festas também, né? Inclusive

I* Tem uma festa aqui, quatro noite, muito boa.

E* É a festa (gaguejo) tem sempre no mês de setembro, né?

I* É. (tose) Foi dia de ano, dia de festa, houve uma reunião aí, todos nós recebemoø presente, foi muito bom.

E* E da sua família, o (gaguejo) hoje em dia (gaguejo)<quem> você tem contato com ela?

I* Tem não. Eu estou aqui minha família (hes) tem muitos que num sabe que eu estou aqui (tose). So casado, da primeira mulher sou separado (gaguejo) dela, fazem mais de vinte anos. Aí me juntei cum outra. Já vivi dezoito anos, mais queria me dominar, aí eu mandei embora (risos F). Aí adoeci e vim praqui. Tenho até uma casa aqui em Mandacaru, dei a um sobrinho pra morar aí vim praqui.

E* E como foi a como foi a sua infância?

I* A minha infância:: estudar até dez ou doze anos, ali na Igreja de Lurdes, (tose), dipois eu ainda fiquei estudado à noite no <Tomaz Medeiros> aí deixei mais de estudar, fiquei só trabalhanø

E* Na sua época de da infância que brincadeira você mais costumavam <brincar>

I* A que eu gostava mais era dançar. Agora o que tu num sabe dançava até duas horas da manhã, mahomenos. (tose) Quando era duas horas ia pra casa pegar a espingarda e o (inint) e os cachorros, ficava ali na Igreja de Lurdes esperando o caminhão. Aí ia caçar.

E* E tem alguma (inint) assim, história que o senhor gostava de ouvir na infância que o povo lhe contava? Tem alguma história

I* Não não não. Eu gostava também quando morria um, eu passava a noite fazendo quarto, a noite todinha, contando história (risos F)

E* (inint) carrega alguma (gaguejo) decepção, assim, da sua infância, alguma

I* Não não, nunca passei decepção, não. Até hoje, graças a Deus.

E* E no colégio, quais era ah matérias que mais gostava e as que não

I* Eu gostava mais era a que botasse, né? Minha <pefessora> foi parece que ela(inint) que morreu um tempo desse, dona Maria Augusta. E a segunda foi dona Clotilde. A terceira foi dona Maria até quando eu deixei de estudar.

E* E praticava algum esporte, jogava bola na infância?

I* Batia bola também mais dexei porque (tose) (inint) formaram um time de futebol lá onde eu nasci e me criei, o Bangu, aí eu fui jogar. Em Cabedelo o camarada chutou aqui. Esse aqui <vei>

praqui ficou ele até à vista. Aí papai disse: você escolha dos esportes que você gosta. É caçar, pescar ou jogar futebol. Um <ocê> fica, aí eu fiquei caçando e pescando e o futebol eu abandonei. (risos F)

E* E o que acha do futebol, assim, (gaguejo) assim, essa paixão do povo pelo futebol?

I* Eu gostava muito do futebol, mais eu fui prejudicado.

E* Hoje em dia, assim,

I* Agora <tigamente> agente pagava pra jogar. Pagava oh times pra jogar, agora (risos F) jogador é que ganha dinheiro. (risos F) (tose)

E* O senhor tem algum time, algum clube especial que

I* Não não. Eu tenho até se o espirito num me engana eu ainda tenho carteira aí dos clubes que eu mesmo convidava pra eu me associar. Só pra eu Maguary, <Boncesso> pra mim já acabou-se esses clubes.

E* E o que acha da (gaguejo) seleção brasileira atual, de hoje?

I* Eu num sei nada ainda, acredita? (risos geral)

E* O que o senhor acha da (gaguejo) da violência (gaguejo) dentro do esporte? O povo em vez de brincar hoje em dia tão mais pra violência

I* Eu num sei dizer não, que:: a violência é a coisa pior do mundo, acredita?

E* As crianças que também sofrem violência hoje em dia, né?

I* É, sofre, sofre. A violência mais em todo o hôme tem a violência, pode ser o ser o sujeito mais calmo do mundo que <a perca> <a perca> do hôme e da mulher também é a violência. Você pensa, vai fazer, já tá perdido.

E O senhor <viven> viveu algum tipo de caso, vivenciou, presenciou na na sua vida algum caso de violência?

I* Presenciei não. Minha vida era mais dentro dos matos. (risos F) (pausa) Sonzinho ali tem uma radiola, eu tenho. Boto Nelso Gonçalves, alguns cara como é aquele tem uma porção de discos aí, tem trinta e oito discos ou é 39. Tem Roberto Carlos também. Parece que só tem um Roberto Carlos. Nelso Gonçalves parece que tenho três, tem uma porção de discos.

E* O pessoal aqui gosta do do do rádio, de ouvir música quando o senhor bota?

I* Boto, num sincomodam não. Eu mesmo quando fui butar esse sozinho aqui falei com a irmã Edite. Ela <di>: pode butar e convide seus colegas praí, meu filho. Mais eu num convido não, sabe? Eles quiserem ir, vá. (risos F)

E* Como é o dia-a-dia aqui?

I* É assim direto.

E* De manhã tem alguma coisa que- de manhã é uma coisa

I* De manhã tem:: de manhã tem que tomar o banho, né? Tomo banho e fico andando poraqui, (numa oranum) do café, sete horas, aí tem o terço, (inint) pra missa, todo dia tem missa. Aí vai até o telço. Aí nós (inint) o terço. (tose) Onze horas: se almoça. Duas horas: a merenda. Cinco horas: a janta. É assim.

E* Assim, o senhor acha que (gaguejo) o pessoal jovem de hoje ele sabe se divertir, na sua opinião?

I* Num sabem não, porque eles se perdiga muito nessas drogas. É, acabou a mocidade todinha.

*Lá mesmo onde eu (gaguejo) onde eu morava (tose) depois que eu saí de lá praqui, num era assim não. Era bom, era ca::lmo, mais agora é tudo em droga. Mataram cinco depois que eu estou aqui. Eu fui lá segunda feira, um subrinho meu <vei> aqui, eu fui lá mais ele, aí eu soube que tinham morto cinco, por <causa> de negócio de droga. (inint) infelicidade? Eu estou dessa idade nunca nem vi, acredita?

E* O senhor (gaguejo) como católico, o senhor que é católico, acredita na fé, tem esperança?

I* acredito.

E* O país, por exemplo, o país tem solução? O Brasil?

I* Eu num:: num sei nem dizer, acredita? Porque a gente vê tanta bagunça poraí que dá até desgosto a gente assistir. Nesse causo que houve agora do governador, quem há viu uma coisa

dessa? (tose) houve aquele caso do finado João Pessoa. *Eu taha cum idade de quatro anos. Mais papai contava tudinho. E agora aconteceu isso e o governador atirou no ex-governador. É um negócio tudo virado, eu num sei não. Eu num gosto nem de assistir repórter por causa dessas coisas. Faz desgosto, né? Devia ser tudo unido, mais num é?

E* É, um pessoal um pessoal ganancioso, a violência

I* É, a violência é uma infelicidade.

E* O senhor tem medo da morte?

I* Tenho não. E todos nóys tem que (risos F) tem que morrer, né?

E* Mais já enfrentou alguma (gaguejo) situação de perigo de morte, que achou que ia morrer?

I* (tose) Foi em 69, camarada assassinou um irmão meu e se reuniu a família toda para se vingar. Se aguentamos, lá vai, quando foi um dia, quarta feira, eu tava deitado aí chegou um mais foi mandado por Deus! O camarada batendo na porta, aí eu me levantei e ele disse: <cê> garante eu num perder meu emprego? Eu disse: garanto. Aí ele me disse: camarada hai pra Juliano Moreira. Aí juntou-se eu e outro irmão aí juntou-se eu e outro irmão, aí ficamos esperando ele na porta do Tribunal. Quando ele saltou do carro agente voou em cima dele. (risos F) Foi em setenta fui preso pra penitenciária mas de lá graças a Deus fui solto, meu irmão também, só foi esse o aperrêi que passei na vida.

E* Os pulíticos hoje em dia só fazem mais viver do dinheiro, né?

I* É.

E* O que o senhor <fa> o que o senhor faria pelo (gaguejo) pelo Brasil se fosse presidente, pra melhorar

I* Sei nem dizer (risos F)(inint) fazer era procurar esses essas crianças, como agente vê aqui. Chega mulher cum dois, três filhinhoø angariando qualquer coisa. Chegam, vão prali, sentam com oh bichinhos, dão de comer. Ohe mesmo eu vi uma ali cum três. E às vezes aqui faz festa, convidam essas mães de família vêm praí, (inint) parece que cinquenta e pouco, o pessoal tinha trei ou era quatro casado. O resto tudo meni::no (gaguejo) boni::to mesmo. Eu admirei. Elas dão presente, as irmãs dão presente

E* Aqui é dividido, assim, por bloco. Como são esses

I* É. Ali é ah mulheres, ali é o coração de Jesus: só tem homem e aqui também é outro modelo. Agora aqui são pensionistas. É, ali e daquele (tose) lado pra cá pensionista, pra cá não. Eu num sou pensionista mais tenho a carteira. Pensionista, dou uma ajuda, sabe? Mais tem muitos aí que num dá não.

E* Mais todos se relacionam bem de um bloco pro outro?

I* É, tem uns que é meio chique, quer ser rico, mais agente se destaca, né? Nós num vamos nem no pavilhão deles.

E* Ali no

I* É na esquina. Eles é quem vai lá pra junto da gente. Aí lá chegam, conversam aí dá atenção porque tem que dar mesmo, mais nós num vai nenhum::: Eles diz que: olha o pessoal dos pobres. Eles queriam ser rico e pra lá (risos F).

E* Eles as famílias deles visitam sempre?

I* Visita. A da gente também vem, a minha não. A minha só vem uma irmã foi Sexta-feira que <vei> aqui. Nunca tinha num sabia nem que eu estava aqui. Soube no dia do inteiro do meu irmão. Aí <vei> aí mandou meu sublinho pra gente ir olhar lá a casa, desde hoje que eu espero eles. Ele ficou certo de vir pegar mais eu e num veio.

E* O senhor tem quantos filhos filhos, né?

I* Só de uma é nove eu sei tantos. Agora (gaguejo) que eu conheço mesmo é esses nove da primeira e um dessa que eu vivia cum ela agora. Vai ver que são dez.

E* (gaguejo) conhece mais eles algum deles vem aqui?

I* Vem não, nenhum. Eles num sabem nem que eu tô aqui.

E* E como foi que o senhor chegou aqui mesmo esse ano?

I* Foi um irmão meu. Eu adoeci, aí ele foi lá em (inint) sabe que eu tava doente, foi lá, aí me levou pra casa dele, aqui na Torre, (tose) aí ele falou se eu queria vim praqui É, vou aí os filhos viu eu falando, disse: num dá não, num vá não, papai. Eu digo: tá. Aí eu deixei pra lá. Aí eu vim. Ele me trouxe e eu fiquei poraquí até hoje. Mais quando eu quero sair, aviso, saio, vou pra o banco, recebo dinheiro, fazer compras. Agora tem que avisar, sabe? Pra elas num ficar cum cuidado. Quando sai um fica tudo doida.

E* Mais qualquer um pode sair desde (gaguejo) avisando, né?

I* Qualquer um não. Tem uns aí que num pode sair não porque é acamado, sabe? Acamado. Mais quando tem uns que num avisa não, mais elas chamam atenção e dá razão, né? Que tem que avisar.

E* Mais aconteceu algum problema de alguém sair e demorar muito pra chegar ou então num voltar

I* Já, já deu (gaguejo) problema de anunciar até no rádio.

E* E não voltar mesmo?

I* E num voltar. Tem um aí que chegou, a família trouxe, lá vai, depois vieram, conversaram aí a a família foi embora e ele desapareceu, chegou aí e desapareceu até hoje. Botaram no rádio, a família teve aqui, num sei se apareceu. Agora os outros não: sai, avisa, dá uma voltinha por aí. Toda de manhã eu dou uma volta, arrodando isso aqui. Hoje de manhã eu saí, eu e aquele colega que sentou-se aqui, agente foi bater na pista, bem cedim. Aí viemos assim, sentamo-se aqui, aí pronto. esperar o café e aquele foi em casa buscar o guarda-chuva em Cruz das Armas na casa da filha.

E* No caso das senhoras, das mulheres, algumas delas também podem sair?

I* Sai. Tem uma aí que joga dominó mais a gente ali Ela foi até pra casa da família, uma velhinha O pessoal tem que respeitar, né? Só tem um aí que é meio adoidado (risos F), chamam elas pra (inint) (risos F). É uma escunhambação medonha.

E* Um galo-campina poraquí

I* Aqui tem até aquela rolinha cascavel, conhece?

E* Não.

I* Tem uma que ela faz: tututu, toda pintadinha. Ela apariceu pronto, fugiu de alguma casa.

E* Aqui tem muito pé manga, né? Manga

I* Tem. Cai manga aqui. De manhã o pessoal apanha

E* Aqui tem o assim, horário pra horário certo pra dormir, pra

I* Eu sempre saio, fico ali conversando, dá nove horas eu entro, me deito, lá onde agente mora a enfermeira vem, fecha, aí abre cinco horas, Aí agente vai andar Aqui é muito bom.

E* (gaguejo) sempre todo bem se dá bem mesmo, né?

I* Dá.

E* Agora no fim do ano vai ter festa também, fim de ano?

I* Agora de Ano Novo eu num sei. Mais deve ter, né?

E* Teve no Natal?

I* Natal teve no dia de Natal com as <vei> tudo prali: velho, velha, tudinho prali. (inint) da reunião tiraram retrato, água, doce, deram presente. Me deram quatro sabonetes, uma pasta (risos F) (tose). O resto tá tudo ali pra dar ao meu subrinho quando ele vim entregar

E* Tem uma que é em setembro, né? Que a irmã falou

I* É, agora em setembro aqui é festão.

E* São vários dias

I* É quatro dias, parece que é quatro dias. Mais é muita gente é muita agente. É exército, vem a polícia a barraca do exército é bem aqui.

E* Isso aqui fica cheio de mesas e barracas, né?

I* Barraca é gente (gaguejo) um palanque ali, cantor, (tose) festa muito bonita. A irmã Vera que faz tapete. Ela fez até um tapete pra mim, Ta lá dentro par eu dar a uma irmã minha de presente. Ela que <vei> aqui aí eu comprei e guardei. Quando ela vim aí eu dou a ela de presente. Tapete dessa largura assim, muito bonito. Mais agente num faz nada.

E* Esse que e o que o senhor tá fazendo de moeda é um é um também, né?

I* Não, é pra mim mesmo. Quer ver?

E* É bem aqui?

I* É logo aqui perto na caixa d'água.

E* É.

I* Vamos?

E* Vamos ver. Aquele (gaguejo) cigarro que o senhor mostrou lá, como é que faz aquele

I* Esse aqui ó (tose) Esse tem a bitolazinha, eu corto, um bicho desse dá cinco cigarros. Aí eu tenho grude ali. Faço grude, faço canudinho aí vou <fazen> os canudinhos. (risos F) Primeiro tem um bocado aqui, depois encho cum fumo Trevo. Pra comprar desse outro é muito caro.

E* (gaguejo) Tem pessoas que (gaguejo) fuma aqui, pode fumar?

I* Fuma fuma. Eles pedem, eu dou. vá vá comprar. Eu num vendo, dou. (risos F) (inint) eu fumo também. O fumo eu comprei o mês passado, comprei um dez pacotes, foi setecenticinquenta. Aí fui comprar esse mês foi mil e trezentos (risos F) o pacote. Eu compriguardo. (inint) quando se acaba eu vô e compro de novo. Esse aqui eu botei no bolso, num sei se tá Separar a faca, sabe? Quando eu vou colar, perdi. Eu vou botar a prata aqui, sabe? A prata de cem, a de vinte, pra quanø for na ora de colar é só já sei onde tá. Dois eu cortei ali hoje desse aqui. (inint) sete ou foi oito lá, (risos F) cheio.

E* Aquele a radiola que é bem (gaguejo) o senhor ganhou, comprou?

I* Eu troquei. Eu tinha uma muito boa em casa mais uma subrinho meu queimou (tose) aí eu dei um ganso, eu dei uma bichitinha em casa naquela, aí fiz aquele móvel. Eu mesmo <fi> em casa. Aí trouxe praqui, falei cum a irmã, ela disse: pode butar. Aí eu botei ali. <cey> queria ouvir?

E* Mais tarde. Terminar terminar primeiro aqui.

I* Tá.

E* Assim, o que é que assim, a sua opinião sobre o as pessoas, homossexualismo, essas pessoas, o homossexual, que é que o senhor acha?

I* Aqui?

E* Não, assim, das pessoas que são, assim, dos homens que vivem cum outro homem que casam, casamento de homem com homem, mulher cum mulher, que o pessoal condena, assim, como você vê? Que tem religião que condena.

I* <Rapay>, o que vale no casamento é o (inint) negócio de casamento eu tenho pra mim que num vale nada não. O que vale é o procedimento, mais num é? Mulher procedeu bem também, eu sou contra, condeno isso, aí eu sou contra isso. Homem só nasceu pra casar cum a mulher (risos F).

E* Assim, o senhor acha que deveria ter algum castigo pra essas pessoas?

I* Rapaz, eu num sei nem dizer. Que é parada você um homem casar cum outro, a mulher casar cum outra, eu sou contra isso. Devia pegar uma ilha e botar esse povo separado, né? (risos F) Num contam que aqui Tambaba <rapay>, eu conheço, eu caçei muito lá. Mais num era, era mata. Agora diz que é (gaguejo) muita tem uma população E tão dançando nu! Eu só acredito vendo. É uma verdade, tão dançando nu por lá mesmo?

E* É. Na praia todinha. Lá o senhor pode ir lá tirar a roupa, tem uma parte que tira a roupa. Na na época que o senhor caçava mesmo, era mais era como praticar mesmo ou pegava assim, vocês comiam algum bicho?

I* Agente matava, cumia lá, às vezes passava os três dias de carnaval, agente mesmo às vezes levava mulher na vida fácil. Cada um cada um levava uma (risos F) e elas matava os bichos, elas tratava. Agente comia, ia caçar, voltava, dormia por ali eu tinha até uma cama portátil pra levar

E* Bicho, assim, estranho que vocês comiam (inint) diferente, cobra, essas coisas

I* Não não, era só cutia, paca, viado, <era os bichos que> mais cobra agente matava e deixava lá. Uma <vei> eu matei uma em Tambaba mesmo. Deu catorze palmo da minha mão. Uma salamandra. Ela tava segurando um cachorro nosso e o outro latino a medo aí eu corre pra lá. Quando eu cheguei aí tava o cachorro grelado, de olho grelado assim e ela segura aqui e o outro latino. Aí eu chamei um colega: pra cá pra cá. Aí chegou sargento Firmino (inint). Aí, que é que

se faz? Digo: atirar na cobra mata o cachorro. Aí eu digo: corta a cara dela com o facão. (inint) quando passou o facão assim ela vou em cima do facão aí atirei na cabeça dela. Aí tirou um couro. Deu catorze palmos da minha mão. Deve tá lá no clube. Eu num sei se ainda existe o clube dos caçadores. Deve ter o couro. É, primeiro foi ali de frente o Sandu. Sabe onde é o Sandu? Ali de frente. Eu fui sócio fundador, fui da diretoria três anos. (tose)

E* Meu pai é caçador.

I* Como é o nome dele?

E* Marcos.

I* Marcos? Ele caçava o que?

E* Ela caça cutia, paca

I* Mato. Eu caçava mais coronel Ivo Borges. Conheceu?

E* Seu José de Olanda o senhor conhece seu Zé de Olanda?

I* Conheço Zé de Olanda!

E* Pronto, eu moro naquela rua de seu Zé de Olanda.

I* Caçei muito mais Zé de Olanda! Rivo (inint). Caçei muito mais Rivo. Zé Menezes

E* (gaguejo) é da polícia ele?

I* Não. Zé Menezes ele tinha uma loja de ferragem. É da poliça sargento Ivo, sargento Santana, coronel Ivo Borges era do exército, mais foi pra [poli] aí comandou a policia três vezes.

E* Tem um também que é de Cruz das Armas.

I* Justo?

E* Esse (gaguejo) se aposentou da policia.

I* É:: Moreira?

E* Moreira.

I* Ah! É pintor?

E* Ele é

I* (inint) da policia. (tose) Tinha Abianor (inint) apareceu Sivirino Bacamarte, tudo de Cruz das Armas. Sim, João Severo já morreu tudo. Tinha Zé Bocão, tudo apelido. Zé Batelão, Zé Batelão era o mais falado.

E* Meu pai é o mais novo deles.

I* Seu pai? Seu pai tem

E* Trinta e um.

I* Pergunta a ele se ele conhece Gelson, caçou muito

E* Eu estudei com o filho estudei com o filho de Moreira.

I* Zé de Olanda.

E* José de Olanda.

I* Zé tinha outro Zé.

E* O senhor acha acha que fala diferente da das outras pessoas daqui de João Pessoa?

I* Se eu acho o que?

E* Que fala diferente das das outras pessoas.

I* Não.

E* E do resto dos brasileiros, acha acha que fala diferente?

I* Eu num acho que fala diferente, não. Só esse que vai para o Rio, quando chega é falando carioca.(risos F)

E* O senhor muda o senhor mudaria alguma coisa no no jeito de falar?

I* Eu num mudo nada (risos F) minha fala toda vida é essa (risos F). Agora eu estou falando mais grosso que eu estou gripado (risos F) (tose).

E* Assim, todos os todos os brasileiros falam igual, o senhor acha?

I* Não, tem uns que falam mais gaguejante, tem um que é tato. (risos F)

E* Conhece alguém que fala diferente do senhor, alguma pessoa

I* Conheço, muitos. Gaguejando, eles já fala diferente, né?

E* E o que significa falar bem, na sua opinião, assim

I* É difícil (risos F) dizer. (pausa) Perdi esse dedo. A mulher cortou a unha e lixô. Aí inflamou e eu botano remédio de casa, quando eu procurei o médico tinha dado a grenguena seca aí eu me desgostei. No (inint) esquerdo, só tiraram o esquerdo. Aí me desgostei. Aí dei fim às espingardas. Tinha uma doze de dois canos, uma trinta e dois dois canos e uma trinta e seis pra passar a limpo. E a doze era pra caçar namu, caçar (inint). E a trinta e dois dois canos era pra caçar cutia, préa, e a de um cano pra matar passarinho passarinho.

E* O senhor só caçava, pescava não?

I* Também pescava. Tinha bote, tinha rede, tudo eu tenho retrato aí. Mais só de esporte, sabe, de recreio, pra recreio.

E* (gaguejo) Os peixes que vocês mais (gaguejo) vocês pegavam?

I* Ah! Eu dava camarão. Tinha uma (inint) com oito braças minha. Na maré tinha dia de ir Teve uma veyh que eu fui pegamos dois sacos desse de estopa, só de camarão. (tose) Eu e um irmão meu e outro colega. Ali, sabe, onde é a empresa onde foi a empresa de luz? Lá na Ilha do Bispo. Ali atraiz. Cum três ou quatro lança. Num instante agente inchemos. Vai agora (inint) pegar um (inint) é uma dificuldade medonha.

E* Passarinho, o senhor já pegou?

I* Era ganso, pato comum, pato (inint), galinha, tudo eu tenho em casa. Era dois sacos de farelo e um de milho por mês. Tem ah divisão lá na casa que eu tenho lá tudos tinha as divisão deles. Mais quando meu sobrinho foi pra lá acabou cum tudinho e oh bichos ele tava. Aí eu me desgostei, dei fim a tudinho. Só se a mulher quando eu mandei embora levou catorze galinha e um galo. E o resto ficou lá e eu tá e dano e um subrinho meu dano fim (tose) aí desgostei, pronto. Eu gosto muito de criar.

E* Mais aí aí depois, assim, quando demorou muito pra o senhor casar segunda veyz?

I* Eu num me casei não, me juntei com a viúva, passei ainda dezoito anos cum ela, aí [ago] e agora no dia no dia dois de janeiro ela foi embora. Mandei ela levar pra casa da da Graça, ela (inint) pra casa da filha mais o filho, num vi mais nunca e num quero nem ver. Agora é uma mulher trabalhadora, esforçada pela vida, mais queria me dominar. O home num deixa ser dominado pela mulher; dele combinar as coisas, mais ser dominado, não.

E* Aqui de tarde o pessoal num num aparece <mui> não. De manhã, da outra vez, tinha era mais gente poraqui.

I* Sempre aparece o pessoal fazendo visita.

E* Assim, o pessoal daqui mesmo, que eu me lembro que da outra vez

I* (inint) às vezes vão pra casa da família, perto de festa

E* Ah, tá bem diserto, né?

I* Vão pra casa da família, é.

E* Tem algum pessoal ali <quano> agente foi ali, lá dentro, né, ficou ali

I* (inint) dormindo, vai pra casa da família

E* Da outra vez aqui tinha o pessoal jogando (inint).

I* <cêy> vieram pela manhã, num foi?

E* Foi.

I* É que na segunda-feira e na terça tem jogo aqui; tinha, agora acabou. E nas quartas-feiras tem ali exercício pra os velhos. (risos F)

E* (inint) qual o dia?

I* Nas quartas, começa de oito e meia, mays agora só em fevereiro, a professora disse só podia vim em fevereiro. O que é muito bom. E o jogo aqui é dominó, é sueca, é ah velhas fazendo croché, é bordado (tose) (inint). (inint) o presidente, se eu (inint) o vice-presidente, <quano> né ele era o presidente de honra. A gente saía pra Campina quando tinha aniversário de Campina. (tose) (inint) de Rio Grande do Norte, de Campina e o de Caruaru. A gente foi passar uns três dias de carnaval num lugar chamado Pau Pelado, aqui no Rio Grande do Norte. Passamoø os três dias de carnaval

lá. Era bom naquele tempo, tinha muito bicho, agora hoje é proibido caçar hoje é proibido. Tempo desse a polícia civil pegou o caçador cum duas dois caçadoras cum duas cutias (tose) aí tomaram há morta e já doaram ao AMÉM e tumaram (gaguejo) umas lagostas e ah lagostas é proibido pescar (inint) e a cutia tamém é proibido caçar, até em Castelo Branco é proibido.

E* Eles <tão> sempre eles <tão> sempre em cima (inint)

I* É em cima. Caçam escondido. Eu caçei muito escondido, eu, Juareys, agente deixava a espingarda em Livramento e vinha no caminhão. Juareys aind' é vivo. Mora na ilha do Bispo, tem um caminhão na estação.

E* Meu pai ainda caça.

I* Mais é proibido. Se pegar

E* Ele vai caçar até agora em Janeiro cum seu seu Zé de Olanda e Moreira.

I* Moreira, tenente Moreira.

E* É, vão caçar (inint).

I* A <última> <vey> que eu avistei Moreira (tose) quem desce dali parece que é a Pacote por ali onde ele mora, perto do Quinze, quase de frente desceno ali (tose) quem vai pra o matadouro, antigo matadouro, tinha dois pés de macaíba e tinha um rapay que trabalha mais agente (tose) passou, viu uma cutia. Aí me disse. Aí eu comprei um cacho de pitomba e disse: leve essas pitombas e bota lá. Aí ele levou. Butasse? Ele <di>: botei. Quando tu passar de manhã tu repara. Ele reparou e (inint): <ó> num taha nada, só o talo. Aí ele me disse, aí todo dia eu dava um cacho de pitomba a ele. (tose) Aí quando foi no sábado do sábado para o domingo fui eu e um rapay chamado (inint) Sevirino Canidé. Saí de madrugada mais ele. Levei a espingarda, cheguei lá butei as pitomba e fiquei na estrada. Aí lá vem (inint) aquilo dar aquela botada na pitomba e voltar. Quando foi de novo eu atirei. Quando cheguei lá: tá a lapa de cutia! Aí botei no bernal e vinha um camarada vendendo os pêxes aí eu comprei quatro pêxes aí levei lá em (inint). Aí o finado: hamos tumar uma ali? Eu disse: “umbora”. Bem perto da caha de Moreira. Moreira morava assim e tinha uma barraca. Cheguei lá: bom dia, bom dia. Bota aí um pouquinho de cana. Aí Morêra vei: rapay, matando pêxe de espingarda? Não, ó aqui. Aí tirei a cutia: ó aqui. Aonde? Eu disse: ali. A última vêy que eu avistei Morêra. (tose) Era bom naquele tempo. Mais foi de finado Geraldo, ele tinha umas cutias e fugiu. Aí quando ele soube que eu tinha morto essa cutia aí ele soltou os cachorros lá, que ele tinha cachorro, ele e os filhos e matava a mataru as outras. Foi (inint) ele tinha fugido mais eu estou esquecido. Na OGC trabalhei.

E* Trabalhou? Pronto, é na é naquela rua que agente mora.

I* Sivorino Viêra

E* Sabe onde é, né?

I* Sei, eu trabalhei lá. (tose) trabalhava em Sivorino Viêra aí faliu. Trabalhei dezesseis anos, aí seu Valdomiro me convidou, mandou me chamar três vezes por Zaperon, por Marinho pra eu ir trabalhar lá. Aí depois eu fui, aí disse: mais Gelso, a sua (inint) é mais difícil que orelha de freira. Por que? Porque há mandei chamar você num sei quantas vezes. Aí eu fui. Aí disse: mais só venho se tiver vaga pra mim e um compadre. Quem é seu compadre? É gente boa? Eu disse: é. Aí ficou nós dois trabalhando. Mais ele foi se operar e a mulher dele era muito eu ainda trabalhei quatro anos eu me aborreci aí pedi as contas. Aí fiquei fazendo vira-beco. Aí chegou Afonso, que é irmão de seu Orlando, foi bater lá em casa, me convidando pra ir trabalhar cum ele. Aí eu fui lá saber o que era, aí ele disse. Eu digo: mais rapay, eu estou fazendo biscate. Ele: Gelso, o negócio é o INPS. Eu digo: é mesmo. Aí fiquei trabalhando lá, trabalhei um bocado de tempo seu Orlando, da OGC. (inint) que eu fiz foi em Campina. Aí terminei o de Campina aí (inint) aqueles móvi e assentamento. Aí adoeci, pronto, num sei nem quem terminou. Era até por contratante; lá era Paulo Siqueira. Eu adoeci, num pude mais trabalhar, pronto. (tose)

Informante 25

Informante: ERG

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 5 a 8

Sexo: Masculino

I* È faze::m vinte e três anos que eu moro aqui. Quando cheguei tudo era só [ma] era mato, eu chamava isso aqui minha fazenda, mas hoje está bastante habitado embora não esteja ao gosto de todos nós que residimos aqui.

E* È que sugestão o senhor daria ao prefeito pra melhorar o seu bairro?

I* Para que esse bairro fosse melhorado era preciso que houvesse a complementação da rede de saneamento, de esgoto, iluminação e:: transporte e calçamento.

E*O senhor acha que é pouco?

I* È pouco, porque houve prefeitos e governadores que dizem ter calçado e:: feito o saneamento do Cristo, mas o Cristo não é totalmente saneado, nem tem também o calçamento desejado. E é preciso:: e carece que isso seja feito o mais breve possível.

E* Antes de morar neste bairro, onde o senhor morava?

I* Eu morava na rua Aragão e Melo, onze vinte e oito no bairro da Torre. Já me mudei pra aqui prevendo que isso aqui ia melhorar muito rápido, mas a melhora não aconteceu porque nem a prefeitura nem o governo estadual se importam atualmente com a situação de residência nesse bairro. Haja visto, somente o que é visto nas vistaø do prefeito e inclusive do governador, é a orla marítima, aonde ali eu tenho certeza que te::m serviço de limpeza que funciona dia e noite. E daí, eu acredito que todas residências nesse bairro e:: proprietários estejam com os seus IPTU's em dia com a prefeitura, mas a prefeitura só vê a orla marítima, para o efeito de:: de:: turismo, enquanto nós ficamos aqui abandonadoø, à mercê da sorte, ruas esburacadas, esgotos estouradoø, toda sorte de:: do que não é bom aqui dentro existe agora porque esse loteamento Cidade Jardim e Cristo Redentor, foi uma obra criada pelos seus proprietários, pelo povo porque o governo pouco produziu aqui dentro e quase nada. No tempo em que eu limitava militava em uma associação beneficente aqui no bairro do:: Rangel, conseguimos muita coisa aqui pra dentro, desde do governo de Pedro [Mor] Moreno Gondim, João Agripino, Ivan Bichara e inclusive de Wilson Braga. Mas depois disso tudo nada mais houve de melhora aqui pra o bairro.

E* O senhor já tentou entrar em contato com a associação dos moradores, procurar saber o que eles pensam a respeito?

I* Já::, eu inclusive faço parte de uma das associações de moradores aqui do Cristo, mays infelizmente os dirigentes dessa associação não têm apoio político, porque só se consegue as coisaø para cada bairro ou localidade, com apoio político, um deputado que seja da situação, um deputado que seja da oposição, todos [ele] esses elementos são elementoø básicos para que se consiga alguma coisa com o governo. Tanto da situação como o contrário à situação, porque se um não faz o outro tenta fazer, tenta imprimir pressão na Assembléia e tem que sair, né? Como já foi feito no passado. Naquele tempo eu tinha como deputado da situação, deputado doutor Hélio de Tavares e da oposição, os Fernandes de Lima, que eram nossos amigoø também, porque:: em sociedade beneficente e livres e associações, ninguém tem inimigo, todos são amigos e sempre que eu convocava, convocava então as partes interessadas no assunto, e jogava a bola pra cima deles dois, pra eles ir na Assembléia e inclusive e junto aos governadores da época, e a coisa saiu. È visto também que a construção desses colégios aqui no Cristo Redentor foi iniciativa da associação beneficente do Rangel na época em que eu fui presidente daquele, daquela associação, no governo de Ernani Sátiro, e depois então veio Ivan Bichara, substituindo, e na substituição de:: de Ivan

Bichara para governo, ele construiu esse colégio, o [Lin] [Lin] o José Lins do Rego, e depois estendeu a rede pra cá, veio o Liliosa, veio o governo de Wilson Braga, fez mais outros tantos, e a coisa melhorou, mas não está bom não. Fizeram supletivo também, tudo isso a coisa melhorou. Mas num tá bom não, porque precisa e carece de mais coisas. Inclusive esses colégios funcionaø à noite e aqui:: esse bairro é muito desprezado em questão da iluminação elétrica. Haja visto que na minha própria porta aqui em frente ao cento e três, existe uma lâmpada apagada há mais de um ano. O serviço elétrico no princípio quando iniciou, tinha equipe de:: de plantão, qualquer coisa estavam correndo de automóvel, de caminhonete, essas coisas toda, todo mundo ia de rádio, comunicação, tudo isso. Era uma beleza, mas tudo isso é como fosse a sopa no mel: acabou-se! Hoje só se vê a coisa a cunho político. Tem um telefone, determinado cidadão na Saelpa que se telefona pra ele, se ele for, por exemplo da:: se a pessoa for do cunho político das hostes, eles vêm e botam, e se não for, paciência, haja visto que o mês passado botaram aqui na porta do doutor Simão, de Francisco, aqui na::, na Dom Bosco, na Dom Bosco não, é na Fraternidade, e deixaram de entrar por essas avenidas, que antigamente havia uma:: um serviço de manutenção, hoje não existe mais. Quando se fala, dizem: é com a Prefeitura. Vai-se à Prefeitura, não, é com a Saelpa, mas no entanto existe um telefone ali, aonde o pessoal costuma mas eu não faço isso mais não. Já fiz e hoje eu não faço mais não, eu só tenho que pedir a Deus e mais a ninguém

E* E:: neste bairro que o senhor morou antes, foi lá que o senhor passou a infância?

I* Não. A minha infância e::u tive minha infância no bairro de Jaguaribe, residindo na Aderbal [qua-] Aderbal Piragibe, quatrocentos e trinta e três, bem próximo ali ao centro:: do governo, aquele centro que tem, como é o centro? Administrativo do governo, bem próximo ali. Ali mesmo eu me criei, estudei o que pude estudar e depois comecei a trabalhar. Me casei ali mesmo, fui morar no “ABC”, duzentos e vinte e quatro, antigo ABC, hoje tem outro nome, bem perto da capela Bela Vista. É uma casa de esquina, foi construída por mim, financiada pelo ex-IAPI, de onde eu era funcionário também. Depois com alguns anos de:: morador ali, eu me retirei dali, fui morar na Benjamim Constante, uma casa que fiz uma permuta, onde tive o falecimento de meu pai ali, eu fui obrigado a sair dali, passar uma temporada fora. Depois, dois anos depois, eu retornei. E nos anos cinqüenta e oito pra cinqüenta e nove eu vendi e comprei essa casa que eu, que era na rua Aragão e Melo, onze vinte e oito, na Torre. E de lá então, vendi e comprei essa situação aqui no Cristo, onde moro até hoje, e daqui eu acho que eu não sei mais, porque só, se sair direto para o cemitério do Cristo.

E* Fale um pouco sobre sua infância.

I* A minha infância foi uma infância:: sofrida, bem [vi-] bem vivida honestamente, porém sofrida. Eu sou filho de um homem que era conhecido por Álvaro Rodrigues Go::lizio, alfaiate. + Eu nasci na rua Treze de Maio, bem próximo àquele posto de gasolina que tem na na Padre Meira com Treze de Maio. A casa não existe mais, deve ter derrubado, fizeram uma casa melhor, mas existe o local ainda, que o local não pode sair dali de forma alguma. Nasci ali no dia três de agosto de mil novecentos e vinte e dois. Ali nasceram mais três irmãos meus e:: com o nayscimento de minha última irmã, a minha mãe morreu de um parto dela. E daí:: mas não morreu ali, já morreu em Jaguaribe, na antiga rua do Meio, que hoje é rua Maxiano Machado. E dali eu descí, fui morar na Benjamim Constante, em uma casinha muito pobre, naquele tempo, com meu pai e minhas primas e depois meu pai casou novamente, uns anos depois casou novamente, aonde a sua segunda esposa já veio com quatro filhos. E depois desse consórcio houve mais cinco filhos, todos do sexo feminino. E esse pessoal todo ainda é vivo morando em São Paulo. E eu moro aqui. Agora, tem uma irmã também, a mais nova, que mora no Rio de Janeiro. Tem outro irmão que mora no Rio de Janeiro e:: um outro irmão de criação que mora em Natal, o restante tá tudo em São Paulo.

E* De que brincadeira o senhor mais gostava?

I* Bom, a brincadeira da época:: era:: + principalmente era carnaval, quando havia carnaval, porque perto de onde eu morava tinha um clube, onde sediava sob o comando do maestro com brigada do Exército, Osvaldo, que já é falecido também. Era os Piratas de Jaguaribe. Era um clube de força,

muito bom. + Além desse havia outros, havia:: os Pais Dourada, de Cruz das Armas, havia também o:: Os Boêmios, Clube Boêmio Brasileiro, e tantos outros clube de Índio, tudo isso: Peles Vermelha, Tupi-Guarani, o:: os Africano da Torre, existia muitos clube bons, havia carnaval naquele tempo, [havia gos] fazia gosto de se fazer, porque ali na Duque de Caxia todos carro naquela época eram aberto, ou Chevrolet ou Ford. Havia uma verdadeira guerra de serpentina, quando dava seis horas da noite os carro não passava mais com tanto rolo de serpentina jogado pelo chão. A:: Os confete se apanhava de pá. Hoje ninguém vê mais isso. As lança-perfume também era coisa que enfeitava, ajudava muito na brincadeira do povo. Era coisa muito boa e muito decente, muita iluminação, muita coisa, fazia gosto, havia corso, hoje não [num exi] não existe mais corso, não existe mais a batalha do confete, não existe mais nada, só existe anarquia. O povo não tem um comportamento adequado pra ter essas coisaø não. Infelizmente é assim. Vem o progresso, mas o progresso vem com muita destruição.

E* Qual a experiência mais marcante da sua infância?

I* A experiência mais marcante da minha infância + eu assinalo como o sacrifício que eu fiz, da minha própria existência hoje, porque o meu pai, já com tanta família, trabalhava pra ele mesmo, como alfaiate em casa e minha madrasta como costureira e eu fui obrigado a cair em campo para ajudar porque éramos oito e não havia condição de meu pai e minha madrasta sustentá-los não. Sacrifiquei meus estudoø, porque ou estudava ou trabalhava, e depois, os estudo, no Grupo Isabel Maria das Neves, onde eu terminei o meu primário, foi tudo muito bom, mays para passar para o ginásio era coisa difícil. Porque o ginásio só tinha mais acesso os filhos de pessoas ricas, pessoas nobreø, no Lyceu Paraibano. E quanto à Academia de Comércio, se tinha que se pagar trinta [cru] mil réis naquele tempo e meu vencimento não dava pra pagar isso. E nem eu tinha onde apanhar uma ajuda, pra que pudesse fazer isso. E daí, meu sacrifício todim foi esse. Porque desde de dois de julho de trinta e oito, quando eu comecei a trabalhar no ex IAPI, quando eu ali cheguei, eu fui o sétimo funcionário dentro do Estado da Paraíba. Eu comecei a trabalhar e a ganhar sessenta [cruz-] mil réis por por mês. Ou seja, dois mil réis por dia. Mas esse dinheiro, desde do primeiro mês, até o ano de quarenta e sete, até:: abril de quarenta e sete, quando eu recebia, meu pai recebia ele todim em casa, todim, todim. Dali, tirava o que podia me dar pra comprar uma fazenda, uma coisa, um sapato. Eles mesmo costurava a roupa. Minha madrasta costurava a camisa e as roupas de baixo e assim por diante. E aí, eu tinha que ajudar meu pai, ajudar minha madastra e ajudar meus irmão também. Esse foi meu único sacrifício e eu me dou como graças a Deus em ter suportado tudo isso e podido ajudar.

E* Ah, o senhor serviu as Forças Armadas?

I* Eu servi as Forças Armadaø por [doi-] por duas ocasiões no ano de trinta e nove eu me inscrevi como:: candidato a reservista de segunda categoria na Companhia Quatro. E lá:: batalhei sete meses. Essas aulas esses exercício eram feito à noite, de segunda a sexta-feira à noite. No sábado, durante o dia, e no domingo durante o dia também. Isso num [per] num período de sete meses. Aí tirei a carteira de segunda reservista, segunda categoria, mas com a condição de já uma especialidade dentro do Exército. Quer dizer que já não saí + tão ignorante, saí mais ou menos contemplado e classificado, porque muitos não saíram assim também. Porque eu me empenhei em no futuro se eu fosse preciso, como houve necessidade, sei que um ano depois eu fui convocado, mas num mais como recruta. Eu já fui como um especialista do Exército. E ali:: eu tive bons momentos. Não vou dizer que foram mauø, foram bons, porque eu era solteiro e meu problema era como dizia a história, era servir, e nas hora vaga aproveitar e me divertir também com meus colega. Isso era em futebol, era em palestra em, e aprendizado também. Porque enfrentei aquilo como uma guerra, e não como:: uma coisa esporádica assim que começou hoje e podia terminar amanhã, não. E eu num me enganei não. Depois, fomos transferidoø para Aldeia, no Estado de Pernambuco, e lá passamos novamente outro sete meses, acampado. A vida lá era boa, pra quem era direito, agora era pesada também pra quem não seguia o regulamento das Forças Armadaø. Aí eu sou franco a dizer: vi::, em certas ocasiões em que o General Newton Cavalcante, que era o Comandante da Sétima

Região, compareceu ao acampamento, tocar, mandar o corneteiro tocar, reunir oficiais, e ele queria acelerado, e mandava tocar, e reunia oficiais acelerado. E via muitos oficiais sair de suas barraca correndo. Às vezes se vestindo, terminando de se vestir, e quando outros, mais antigos, mais idosos, não corria, que ele via, mandava correr. Eram repreendidos. Que nós estavaø realmente numa guerra, ninguém sabia a que se chamada, a que se tratava, ou se era uma emergência ou se era apenas pra corresponder as visitaø do Comandante Geral. E todos tinham que comparecer assim. Assisti ainda uma cena, do ex-deputado Joacil de Brito, que naquela época era cabo e por causa de uma insubordinação dele como cabo, ele foi preso, foi confinado a um castigo em um buraco que tinha, que era a prisão. + Isso eu assisti. + E ele está aí, é vivo e pode:: falar dessa verdade. Agora, que nós távamoø lá como num campo de treinamento, os treinamentoø eram básicoø, mas eram importanteø, e foram muito importanteø para quem foi à Itália e sobreviveu, porque dali se tirou muito proveito. Agora, os que foram e não tiveram a sorte de voltar, assim é como diz a história, ali foi ocasionado pela guerra. Porque a guerra dá e tira também. + Eu pelo menos, eu fui selecionado como praça de primeira, pra ir, mas havia um problema no setor que eu trabalhava, que era da da enfermaria, do serviço de enfermagem, e o Capitão Neto, Doutor Valdemar de Mato Crisoste dizia “não”, que não podia mandar todo mundo. Pelo:: gosto da tropa, tinha viajado todo mundo, mas ele disse que num podi::a, tinha que ficar com gente aqui, porque o inimigo estava nas costas do Brasil, na África, e era questão de horas, podiam estar aqui em cima. E tinha que contar com pessoa especializada para corresponder a um tratamento de se no caso fosse necessário. Isso é o que eu tenho a dizer das Forças Armadaø. Foi muito bom e espero que todo mundo possa tirar proveito das Instituições, que ali, quando forem servir, pra quando chegar lá poder corresponder. Nesse período, assistimoø também muitos filmes: de guerra, militar, Japão com os Estados Unidos. Nós víamos e estávamos sendo preparado pra aquilo. As atrocidades que eram feitaø pelos japoneses. Tudo aquilo nos foi, foi motivo de:: nos incentivar e de procurar corresponder, em receber melhor as instruções de nossos superiores. E tinha muita gente num ligava, e esses que num ligavam, provavelmente foram e ficaram, entendeu?

E* O patriotismo era forte?

I* O patriotismo era forte, forte demais. + Mays num podia ser como a gente queria. A gente pensava que chegasse a guerra vai todo mundo, mas não vai, vai por grupo. Ali vinha outros mais novatos, cobrindo aqueles que saíam e assim por diante.

E* O senhor gostaria de ter ido pra Itália?

I* Gostaria.

E* Por quê?

I* Eu gostaria porque aquilo para mim seria uma aventura que hoje podia tá contando alguma coisa.
+

E* Em qual trabalho o senhor passou mais tempo?

I* Eu passei mais tempo:: na Previdência social. Comecei no ex IAPI, em dois de julho de trinta e oito, e saí em maio de setenta e seis. Passei trinta e tantos anos como [serviço] servidor público.

E* Como foi?

I* Pra mi::m, foi bom, foi bom, porque hoje eu conto da história. Conto da história:: + e me lembro de uma:: de um pensamento de um dos procuradores do Instituto, doutor Luismar Dália. Ele um dia me chamou, e no Edifício sede do INPS, do INANPS hoje, ali na Barão de Abiaí, ele me chamou, frente uma placa comemorativa da construção do Edifício, perguntou: “Fulano, cê tá vendo essa placa aqui?” eu digo: “Estou, doutor Luismar. “Cê lembra-se que nós viemos aqui com o engenheiro de Pernambuco tirar o nível desse terreno, medir esse terreno, tudo, num tempo de chuva, onde era cercado com muita madeira aqui?”. Eu digo: “Me lembro. Tinha uma barraca assim, assim, assim. Me lembro”. “Mays aqui não tem o nome, o nosso nome nessa placa aqui”. Eu disse: “Doutor Luismar, é o seguinte: não importa que o nome da gente esteja aí ou que deixe de estar. O que importa é a consciência que nós temos em ter servido à Previdência, sem que o nome da gente tivesse aparecido nisso”. Ele disse: “Cê tem razão”. Isso são coisas que ninguém procura

saber, quem contribuiu, ou quem, quem deixou de contribuir, e no final muita gente se sente, mas eu num me senti não, porque eu tenho minha consciência limpa e o que fiz foi de bom gosto. Eu ganhava meu dinheiro pra fazer aquilo, e não podia exigir nada mais do que aquilo.

E* O que o senhor fazia, no seu trabalho?

I* O meu trabalho::, eu tinha sob guarda todo o pessoal que trabalhava no setor de portaria e a distribuição deles nos serviços. Ponto, boletim de serviço::, de seis em seis meses, que eu era obrigado a preencher os boletimø de merecimento, para efeito de promoção deles, como o meu também era preenchido por outro chefe que eu tinha. + A distribuição deles no serviço, verificação dos pontoø, ocorrência do ponto, agora eu tinha mais serviço do que nem sei, meu Deus! Eu tinha toda correspondência para:: envelopar, fazer guia de correspondência para o correio, selar, e mandar um de meus colegas entregar nos correios, registrar e trazer <o> depois as guias com os reciboø, e numerar todas as cópias de correspondência que ficavam, com o número da mala que tinha enviado e distribuir as respectivas sessões que tinha enviado pra isso. Eu também tinha por obrigação em mandar para o correio todos os valores correspondentes ao pagamento de benefícios na época. Assegurados do interior, e aos médicoø, porque não havia banco, e nem havia:: representante da gente naquela localidade. Tão atrasado era. Pra começar de Santa Rita. E:: além disso, ainda tinha outras obrigações, que eu fazia com muito gosto, era as folhas de pagamento. Datilografava tudim. O setor de serviços gerais, me confiava aquilo e eu gostava de fazer, no setor de confecção das folhas, fazia todos quanto era de rascunho, e depois me dava pra eu datilografar, passando a limpo todas as folhaø de pagamento. Fazia as folhaø de pagamento, fazia os contrachequeø, fazia:: as parte, por exemplo, quando tem o o funcionário; tem uma ação do {inint} mandamoø fazer desconto pra esposa, pra viúva, pra quem for. Ali tem uma série de expedientes que é preciso ser feito também: os anexos, como eles chamavam. Tudo isso eram feito. Mais das vezes eu recebia folha de João Pessoa. João Pessoa tinha daqui, tinha do:: da assistência médica, tinha uma de Rio Tinto, e outra de Campina Grande. Todas tinham o mesmo trabalho. Recebia esse volume de rascunho pra fazer, faltando três dias para o pagamento, e eu dava conta disso tudim. Aí, eu trabalhava quinta, sexta, o sábado pela manhã, que havia expediente naquele dia, eu ficava, fazia à tarde, até seis horas enquanto a luz dava, que a luz naquela época num era bom, a iluminação. Aí, parava. No domingo eu encostava de manhã também até às doze horas. Que de doze horas em diante, eu ia para as sociedadeø beneficente. Mays, na segunda-feira amanhecia já tudo na mesa da chefe dos serviços gerais pra ser conferido. Aí eu encostava e ajudava a conferir. Poucas emendas tinham que ser feitas, poucas, poucaø, poucaø, e às vezeø nenhuma. Isso era o que eu fazia no Instituto. E além disso, ainda tinha sob a minha incumbência, até enquanto apareceu um responsável, o almoxarifado. Receber todo o acervo do material que vinha da Administração Central em caixotes, desembalar, conferir, e levar as guias do material para o chefe dos serviços gerais, pra ele devolver à Administração Central e:: botar cada um no seu lugar respectivo <na> na almoxarifado. E despachar também o material quando essa ou aquela:: aquele grupo pedia material. E era obrigado a descer, tirava tudo direitim, já deixando as fichaø tudo pronto. Se tinha cinqüenta daquele modelo, tirava trinta, ficava vinte, e assim por diante. Ficava tudo balanceado. Agora existia também documentos que eram numerados, que tinham que sair a numeração pela ordem crescente. Não podia sair nada errado também. Ainda hoje ainda tem uma “DTS”, me dando atribuições de almoxarife lá. Mas eu nunca reivindiquei esse direito não. Aliáys, eu tive na época, na administração de doutor João, uma advertência sobre isso. Eu tinha feito alguma coisa nos anos cinqüenta e oito pra sessenta, sobre a:: + um processo que houve lá pra melhorar a situação de cada um. Eu digo: “Doutor João, eu num fiz não, porque eu tenho certeza que fosse fazer isso, eu não teria apoio”. Mays hoje o senhor tá pedindo que eu faça. Eu não faço porque o senhor é delegado hoje e não é amanhã e depois, pode cair novamente, e eu não quero passar decepção não. Eu quero ganhar a coisa aqui dentro, dentro do mérito. Eu sei que tenho a capacidade de fazer tudo isso, mas não vou me aventurar a passar vexame não”. Agradei. Depois ele saiu, foi substituído, e hoje é falecido. É o pai de Ilma, de doutor Mazureick.

E* Naquela época já se falava sobre corrupção?

I* Naquele tempo não havia corrupção. Porque:: a Previdência Social, IAPI, IAPC, IAPTEC e os demais Institutoø, tinham uma trupe de:: de fiscais e inspetores, que de três em três meses um grupo de inspetores baseados em cada linha da repartição faziam visita. Mas todos que vinham eram obrigados a fazer uma visita primeiramente no setor de tesouraria. Depois, da arrecadação e depois de benefício. Pessoal, muito pouco. Só instruções eles deixavam. Num sei quando esse pessoal chegava, não havia aborrecimento, não havia vexame, porque:: eles vinham, quando chegava, fazia logo a tesouraria, [tesoura] quando eles chegava, por exemplo, chegava agora de tarde, eles iam selava o cofre. O tesoureiro chegando no outro dia, num bulia mais ali. Selava a mesa do tesoureiro também, também não abria nenhuma gaveta. No outro dia de manhã, bem cedo, quando eu chegava, mal pensei, ele já tava me esperando. Entrava. “Venha cá, venha cá. Aqui ninguém bole”. “Tá muito bem, muito bem”. [Aí disse] Quando o tesoureiro chegava aí então ele convidava o tesoureiro, chegava os outros auxiliares, com mais três, abria tudo aquilo ali, pra ver o que tinha, e o que num tinha; agora, na contabilidade, o tesoureiro num podia nem sobrar nem faltar um tostão. Que se sobrasse, [na::] + no relatório dele, ele acusava. E se faltasse, ele acusava também, fosse quanto fosse. Se tivesse sobrando, o tesoureiro tinha que fazer um retorno, dando entrada naquele dinheiro, um tostão. Se tivesse faltando, ele era obrigado a entrar também. E aí daquele que faltasse, que ele tava sujeito a ser demitido, como foram alguns dele. Era + rigoroso, mas era bom. Nunca houve sujeira, nunca houve nada, graças a Deus. Mas hoje, a coisa corre frouxa. Depois que o governo entregou isso aos políticoø, os políticoø acabaram com a Previdência, enterraram a Previdência. E quem está acabando de enterrar é o próprio Presidente da República. Emprestando e dando dinheiro <sem::> a fundos perdidos aos bancos, que estão se acabando por aí. Dinheiro da Previdência. Já hoje eu tive entendimento com um camarada no Banco do Brasil, eles dizendo que:: o ex-ministro, o Brito, que é governador do Estado do Rio Grande do Sul, anunciou que para se pagar a dez seguradores da Previdência era preciso que cem segurados [com] pagasse, a contribuição de cem segurados. No entanto, ele diz ter surgido um boato de que, pra se pagar a dez segurados hoje, era preciso [um, um, um] uma enormidade de dinheiro. É um contrato que o Brito {inint} querendo contradizer o que ele disse. Mays o ex-ministro e governador do Estado [de] do Rio Grande do Sul, o Brito, ele tinha razão, ele estava por dentro da história, mays aí é como diz, o camarada que tá ali fazendo política se não falar o que o governo quer não presta.

Na época não havia apadrinhamento porque existia o serviço:: o Departamento de Serviço Público. Era um [órgão] um organismo federal “DASP”. Era quem organizava os concursos para as diversas repartições federais, e o ex-IAPI, naquele tempo, era o representante do “DASP” na Paraíba, e era quem organizava todas as provas quando vinham do do Rio de Janeiro, que o DASP naquele tempo era no Rio de Janeiro. Faziam as inscrições, abriam-se os editais de inscrições, inscreviam-se o pessoal que queriam participar dos concursos, e ali seriam marcada oportunamente o dia das provas. As provaø eram realizadas contendo fiscais em todas as salas e tudo era minuciosamente fechado. Não havia embrulho, não havia nada. O candidato sentava na mesa, só pegava na prova quando o sinal era dado. Aí então, o fiscal dizia: “Veja a primeira folha, vamos conferir o o bloco que vocês receberam, se confere. Na página na primeira página, em cima, a primeira palavra é isso. E no seu? E em baixo, é essa. Tá certo? Vira”. A segunda até conferir a prova assim. Da primeira palavra no ângulo esquerdo, à última em baixo direito. E aquele que num tivesse esse certo papel numa folha e outra, seria recolhido e entregue outro. E essas [folha] e essas provas, que sobravam eram contadas e devolvidas ao “DASP”, em envelope fechado e lacrado com lacre. Eu era quem fazia esse trabalho. Era quem lacrava tudim. Levava <um um> uma panela lá, com lacre em tablete no álcool ali derretia tudinho, derramava em cima do:: lugar onde tinha sido lacrado com goma branca, uma goma muito branca que existia especial na época. Depois botava o carimbo da do Instituto em cima: IAPI. Ali::, os fiscais rubricavam por cima das emendas. Ali era inviolável, ninguém bulia naquilo, ia para o “DASP”. Quando as provas eram recolhidas, tirava-se o canhoto. Tantas provas, se contava tantos canhotoø, tantas provaø. Os canhotoø eram amarradoø e posto dentro de um saco,

de um saco:: de papel::, de papel grosso. E ali então eram lacrados novamente e feito bem o serviço, com lacre e o carimbo, e se rubricava ali. E todos os fiscais rubricavam ali, pra evitar que fosse violado. Isso tudo depois [ia] seria feito um pacote destinado ao Departamento de Serviço Público, o “DASP”, no Rio de Janeiro. Amarrava-se aquilo com bem barbante e depois lacrava-se novamente os barbanteø com papel, se carimbava e rubricava, endereçava, e ali diretamente ia para o Instituto, para o cofre, no dia seguinte, na segunda-feira, de manhã bem cedo, isso era depositado na {inint} do Brasil, como encomenda aérea. E o “DASP” recebeu, e nunca houve:: nada em contrário naquela época, pelo diretor do “DASP”, de que essas encomendas tivessem sido violadas. Nem da Paraíba, nem de nenhum Estado do Brasil. Todos eram feitos assim, num dia só. E dali, vinha a correção. Depois de [corre] de corrigido as provas, iam identificar de quem eram, com o canhoto. Ali ninguém sabia quem era, se era filho do seu doutor, do deputado, do senador, de quem. Ali já tinham sido identificado quem tinha sido aprovado ou não. Ai vinha a relação geral, do primeiro ao último. Quando começava a sair as nomeações, vinha do número um ao trinta, se fossem trinta vagas. O trinta e um ficava pra segunda chamada, quando houvesse vaga. Isso com concurso com validade pra dois anos, e assim por diante. Mas hoje é diferente. Hoje, o camarada pode passar no primeiro lugar, mas se não tiver um apoio político, ele não vai ser nomeado, porque o que passou em último lugar será nomeado. E aí, é como diz, é uma indústria de concursos. Muitos são realizados, e num tem havido nenhum chamado [de:] para nomeação. Tá tudo esperando por aí. Fazem, e o governo diz: “Não é preciso, não vou nomear mais ninguém, que já tem muita gente”. Muita gente tem, agora, que há má [des], [que há] existe má distribuição, existe, existe. Existe acúmulo de pessoal em toda repartição, existe. Que o pessoal não trabalha, existe também. E só vai receber o dinheiro, também existe; os afilhados. Agora, num é só na Previdência Social, nem nas repartições federais não. É em todas as repartições do Brasil. Que seja Estadual, Federal ou Municipal. E eu provo isso porque eu conheço pessoas trabalhando que só vão mesmo receber o dinheiro, principalmente na Prefeitura.

E* Fale um pouco sobre sua família.

I* A minha família é uma família sofrida, acomodada, que tem batalhado pra ver se consegue qualquer coisa, mas num tem conseguido nada. + Porque não acredita no:: no Serviço Público. Porque o Serviço Público hoje é uma coisa que está pra ser encerrada, conforme a vontade do governo federal, entendeu? Ele vê o funcionalismo público com [bom] com maus olhos, vê como:: como ele diz, de vocês já falaram, eram parasitas. Mas não é. Agora, o funcionalismo público é assim porque não há um incentivo, como havia antigamente, no [ex] ex Instituto de Previdência. Naquele tempo havia incentivo: “trabalhe, procure economizar”. Quando chegava o fim do ano, todo mundo tinha uma gratificação, não havia décimo terceiro não. Havia uma gratificação, agora se trabalhava, era pouca gente. Entendeu? Mas tudo era feito honestamente, com dignidade, com perseverança e:: vontade de zelar por aquilo que a gente tava vendo que era da gente. A Previdência social foi fundada ,o IAPI, trinta e [oi-] em trinta e sete, pelo decreto mil novecentos e dezoito. Era uma Instituição não era federal, era autarquia. Mas, na época, depois disso o governo cresceu tanto os olhos que tornou federalizada. Por quê? Por causa da dinheirama que o Instituto arrecadava. Agora, a Previdência quando foi fundada, segundo os estatutoø, [era pra ser] eu comecei a pagar na época de três por cento, em trinta e oito, três por cento. Passaram pra cinco por cento. Hoje são oito por cento. Mas, na época da fundação, de Getúlio Vargas, a Previdência era pra ter entrada, ou melhor, a Previdência, o Patrimônio da Previdência financeiro, era três por cento do segurado e três por cento do empregador e três por cento do governo federal, mas o governo federal nunca entrou com essa parcela, não. Pelo contrário, de Juscelino Kubistchek pra cá, com a construção de Brasília, esvaziaram os cofres dos Institutoø. Houve houve:: Presidentes de Institutos, houve:: tesoureiros gerais que foram excluídos do cargo porque não quiseram aceitar essa história de:: “Preenche um cheque aí de tantos milhões”. “Isso aqui é da Previdência, não é do governo”. “Não, mas tem que fazer”. “Eu não faço, não”. No dia seguinte ele já tinha sido demitido, já vinha outro substituir pa fazer. Aí, acabou com o estímulo do funcionário. Entendeu como é? Eu digo isso e

provo, provo, provo, provo. Aí acabou com o estímulo dos funcionários, aí o concurso já não valia mais nada, porque foi não foi, chegava politicamente doutor Milton Cabral como:: deputado federal, foi quem iniciou essa caminhada [de] da janela aqui na Paraíba. Começou a botar os dele. Agora, vamos dizer, que eu na época da nomeação desse pessoal eu tivesse trezentos cruzeiros mil réis de de de prestação de serviço todo mês, pelo meu serviço. Quando vinha um outro para o meu cargo, ele vinha ganhando muito mais. Quer dizer, o estímulo que eu tinha pelo aquilo me [acab] me derrotava. Como derrotou os outros também. Os engenheiros, os médicos, tudo isso, entendeu como é? E daí vem o desestímulo, hoje ninguém, só quem num tem mesmo em que se agarrar. Vem boiando em cima d'água e tem que se agarrar em qualquer coisa. Mas quem for inteligente não procure mais ser funcionário público, de repartição nenhuma porque não vai terminar bem. Fica preso, se acomoda, não tem mais estímulo. O IAPI naquele tempo, existia o concurso de primeira estância, era quando a pessoa fazia pra entrar. Depois, tinha o de segunda estância, e o de terceira. Quer dizer, esse pessoal sabia onde tinha a inteligência dele pra desenvolver e administrar. Conheço muita coisa, o doutor Alim Pedro, que foi engenheiro, foi presidente do Instituto, foi pessoa muito boa. Aqui na Paraíba nós tivemos doutor Wilson Carrozini, foi o primeiro delegado, que era de família italiana. Depois veio o doutor Arquimedes Garibu Namóes, era um iminente senhor, um amazonense, entendeu? Já falecido também. Ele era doutor, era formado em teologia, teologia não, ::em. Ele era formado e depois se:: formou-se também pela Universidade de Coimbra. Era um sujeito inteligente. Depois, foi substituído pelo doutor Francisco Gomes (tosse). Também feyz uma boa administração, muito honesto, tudo bom. E depois veio Albertino Miranda Leite, que hoje vive no Rio, era fiscal de carreira, aí começaram a entregar justamente, o Wilson Carrozini e esse pessoal, ainda era tudo pessoal do Instituto que administrava. Agora, depois de Albertino Miranda Leite, aí veio doutor José João Torres, pessoal de Damásio, Damásio, Damásio não, de Eunato Torres, entendeu? Já era político. Veio Cabral Batista, político. Aí foi quando começou a derrota, do tempo de doutor Milton Cabral, que foi deputado federal. Aí de lá pra cá foi descer, só, somente descer a ladeira, subir nada, entendeu? Como dizia Jânio Quadros. E nunca mais o Instituto subiu ladeira, só faz descer, e a custear os gastos dos outros. Está aí a Previdência derrotada, eu hoje eu sinto vergonha de dizer que sou funcionário aposentado da Previdência. Sinto vergonha. Que aquilo que eu construí, estão destruindo. Tão destruindo. + Já hoje eu recebi denúncia, de médicos, fazendeiros, aposentaram todos os seus pessoal do fundo rural e esse povo continua vivendo nas fazendas deles, trabalhando de graça pra eles. Isso num é vergonhoso? E são médicos da Previdência. E citaram o nome de dois médicos, só não vou citar. Tá vendo? É parada, rapaz, é vergonhoso. Eu tomo nota, eu tô tomando nota ali. É isso aí. Quer dizer, se o camarada foi aposentado [pela] pelo funrural, ele já num fazia mais nem, tá certo que morasse lá mas ele botasse outros pra trabalhar, mais constante da folha de pagamento dele. Não se aproveitar do dinheiro, da aposentadoria que ele concedeu como médico conseguiu como médico, daqueles infelizø, pra hoje está sujeito a ele, com o dinheiro da da da nação. Isso é vergonhoso. Agora, a pessoa que me contou isso num sabia que eu sou de lá não. (risos) E eu: mas rapaz, e é assim mesmo? Ele disse: é! Quem é mais? Fulano de tal, assim e assim e assim, lá perto de, do Rio Grande do Norte tem uma fazenda dele também. Vixe Maria! Tomei nota de todos dois. + Digo: “E esse pessoa que você fala, falano de tal, assim e assim”. “É ele mesmo”. Digo: já sei. É rapaz, parada! Olhe isso aí. Isso só vai, num sei não. Nós temos que fazer uma revolução pra acabar com isso. Que tem havido muita revolução no Brasil, muita coisa, mas [revo] revolução sem derrame de sangue, sem castigo. Esses malfeitores têm que ser castigados, pra que sirva de exemplo, pra que ninguém faça mais isso. Agora, de cima em baixo, num é ver a quem. Mas quando isso acontece com o pobrezinho, oxem! o pobrezinho, coitado, leva cacete até num querer mais, vai falar e dizer o que nunca fez, e [fa] e e fica com aquilo mesmo, entendeu? Fica com aquilo mesmo. Mas quando acontece uma coisa, que o filho do rico tá no meio, tem nada: vai sobrar para um pobre. Vai sobrar para o pobre. E sobra mesmo! Que pobre não tem voz, não tem quem defenda! Filho do rico: “nada, filho do doutor fulano de tal, de senador fulano de tal, num [tem] num faz isso não. Conversa!”. Sei que no pau diz que fez sem nunca ter

feito, que ou fala ou morre. E as provas tã por aí. É só ligar aquele programa de São Paulo [o] aquele camarada que corre o meio do mundo com aquelas coisas, que se vê logo. Aquilo é o menos que se pode ver, que o resto fica embutido.

E* O que é que o senhor acha da educação dos jovens de hoje em dia?

I* A educação do jovem hoje em dia não é a educação que se desejava ter não. Porque, primeiro, a culpa é do governo. Não paga bem ao professorando. O professorando é mal pago. E toda a pessoa que é mal paga, não pode dar uma produção boa. E daí, eles compareceø às salas de aula quando quereø. Quando não querem, passa a frente a outro {inint}o horário, entendeu? Quando eles comparecem também, vai na pedra ou dita o que quer dizer rapidamente aquilo, e quem quiser que se vire, e talvez num dê nem explicação daquilo, como resolver aquele problema, ou aquela coisa. Aí fica o aluno cá, quebrando a cabeça, com um e com outro, e aqueles que ficam juntos em grupo, pra estudar aquele tema que foi dado, inda se sai bem, mas aqueles que se deixam passar despercebidos, nada mais vão conseguir, senão zero no final das provaø. E mesmo assim, eu tiro pelo meu povo, pelos meus filhos. Muitas coisaø que acontecem aqui, eu vejo na televisão, tô aí olhando com eles, isso assim, assim e assim. Por exemplo: na parte de geografia: é aonde? ninguém sabe onde é! Eu: “Mas rapaz, vocês num estudaram?”. “Não, mas lá ninguém sabe disso não”. Eu digo: “Não é possível!” Aparece tanta coisa que eu digo: “Isso aí assim”. Aí ninguém sabe não. Eu: “Minha Nossa Senhora!” E eu sempre dizia: nós devemos estudar e procurar corresponder, quando eu fazia uma prova de fim de ano ou de trimestre ou o que for, não pra passar, dizer: “Eu passei”. Faça força pra ser o primeiro e no máximo o segundo da classe. Aí você sabe. Muitas vezes saiu daqui pra fazer prova na Universidade de:: de seleção.“Como se foram?”. “Fui bem”. “Bem como?”. “Bem!”. “Entraram numa porta e saíram por outra?”. Aí ficava tudo sorrindo, e fim não passava. Digo: “Olha aí!”. Agora, se vocês, já que o colégio num ensina como deve ensinar, chegasse em casa, pegasse os livros na mesa, uma bacia d’água no chão, cheia, e os pés dentro, um guaraná ou coisa ali pra tomar e estudasse, vocês iam aprender e iam dar lição. Eu tenho um camarada aqui que é, foi menino comigo, o pai dele se empenhou, estudou no Pio [doz] Pio Pio Décimo daquele tempo. Esse rapaz quando terminou o [co] o Pio Décimo, foi fazer [o o::] dois anos no Lyceu. Mas ele deu lição lá no Lyceu. Ele hoje é engenheiro formado no Rio de Janeiro, é Jamerson. Quando vem aqui sempre vem na minha casa, me visita, tudim, sou amigão. O camarada é de cor, mas é gente fina. Sabe onde tem a [sa] quando ele saiu do Pio Décimo, foi dar lição, foi fazer esses dois anos, os [pré] o pré né? No Lyceu, que lá num fazia, ele lá deu aula à professora: “Mas rapaz [lá você] e ensinaram tudo isso lá?”. “Tudo isso! Sei de tudo isso”. Quando o professor vinha com aquela matéria no quadro: “Professor! isso aí num é assim não!”. “Mas como é não é o quê? Você nunca estudou isso!” Eu digo: “Eu já sei disso tudim!”. “Mas num é possível! Venha, demonstre!”. E ele fazia! + Era assim. Hoje é engenheiro no Rio de Janeiro. +

E* O que o senhor acha da política do atual Governador?

I* A política do atual Governador, pela intenção do que se ouve falar dele, é boa, ele é muito moderado, muito simples. Mays, falta muita coisa em razão dos seus secretárioø. É porque:: eu tenho a impressão que se todos governadores saíssem das suas quatro paredes, de seu gabinete, e fosse sempre ao encontro cada dia em cada secretaria, ver o que estava sendo realizado, [confess] conversar inclusive com seu pessoal da secretaria, ele ia encontrar muita coisa pra ser modificada. Agora, confiar no secretário, confiar no secretário do secretário, e seus adjuntos, essa coisa toda, num resolve não. Agora, também pra coisa sair certo, era preciso que cada secretaria tivesse a sua anotação orçamentária para trabalhar nela. E é o que num tem. Que quem [manus] tem no papel, mas quem manuseia isso é o próprio Governador, dentro do programa que ele quer fazer. Entendeu como é?

E* E a política do atual Presidente da República?

I* A política do atual Presidente da República tem altos e baixos, e muito! E como tem! Haja vista a propaganda que ele tem feito no exterior, dos brasileiros. Uma hora é caipira, outra hora é num sei o quê. Num é? E aí já viu. É um camarada que num tem um conceito do que é o Brasil, talvez, do que

<é> seja o seu povo. E fica isso na gaiotice, menosprezando + o pobre homem, que só ganha um salário mínimo. Enquanto ele, ninguém sabe nem quanto ele ganha! Ele num sabe nem o valor duma feira quanto é. Se quer ver o que é bom pra tosse, vá pra feira! E bote cem, e bote um salário mínimo no bolso e vá fazer uma feira, pra ver se ele passa o mêys. Isso é que é razão num quer saber se aquilo tá dando pos ôto? Vá se, se apague com aquilo e vá fazer. Pra ele, só pra ele. Não digo pra família do do do pobre homem. Gente com oito, dez pessoas dentro de casa, dormindo por debaixo de mesa, com a casa gotejando, isso tudo eu falava no passado a dona Dona Lúcia Braga, quando ela era estudante de: + Assistente Social, ainda trabalhando no ex-INPS, no Djalma Torres e outras por aí afora. Tentaram fazer pouco de mim, eu digo: “Não, não façam pouco não. A senhora trabalhar dentro de quatro paredes aqui é muito bom, mas a senhora era pra tá na rua, vendo a necessidade do segurado lá fora. E do povo que num é segurado também. A Previdência Social num é pra só segurar quem paga não, é pra segurar todo povo do Brasil.” Hoje tão fazendo parte disso, que não fazem tudo não. Nós tínhamos ainda [depo] antes, ainda trabalhava, um cidadão que era cotó, era aposentado, salário mínimo, ele tinha família, mas, ele [pa com] para complementar a feira da família, ele era obrigado a juntar papel rasgado nas ruas, nas repartições, essas coisas todas, inclusive lá dentro do Instituto. Era Pedro o nome dele, se não morreu. Aí um dia eu passando com o João Batista Mouro, que era adjunto do doutor Almir, o superintendente, num carro, disse: “Moura, repara aquele cidadão ali tás vendo? O bicho com um saco desse tamanho, quase maior do que ele, apanhando papel, aquele rapaz é segurado da da Previdência <do> da Previdência e é aposentado. Estás vendo a situação dele?” Enquanto isso, em trinta e oito pra trinta e nove, o ex-IAPI tinha um cartaz, um cartaz colorido. “Industriário, a confiança, a sua confiança no futuro”. Em baixo tinha um bangalozinho, um caboco [do] deitado em cima duma rede, uma galinha debaixo da rede e mulher de lá do outro lado. Digo: “Isso é muito bonito se isso acontecesse hoje.” Essas estampa eram:: eram publicadas na revista industriária, que nós tínhamos. Quem tiver guardada tem essas estampas guardadas. Mas nisso nunca existiu no papel. + E isso só quem dá jeito é Deus, e mais ninguém.

E* Em que setores o senhor acha que o Presidente deveria investir mais?

I* O Presidente da República devia investir em rodovia ferroviária, para tentar o barateamento do frete norte-sul e leste-oeste em toda economia brasileira. Negócio de caminhão, essas coisas, só dá prejuízo. Aonde a locomotiva puxa trinta, quarenta vagões, o caminhão só carrega um, e o consumo é o mesmo, entendeu? Sabe-se que no Estado de São Paulo, de Santos a São Paulo existe uma composição ferroviária que transporta caminhões superlotados em vagões e tem [o] a parte de dormitório e refeitório para os motoristas que vão ocupando aquela composição. Essa composição sai de Santos e vai até o Mato Grosso. Fica uma carga barata, entendeu? Mas isso num é tudo. Ele devia ter composição, e deve ter, São Paulo-Santos-São Paulo deve ter. Trens de carga carregando tudo. Cobrado, [co] e em cobrança de acordo com os pesos, né? Por quilo, pelo frete de cada carga. É justamente isso que nós precisamos aqui na Paraíba, no Nordeste. Uma rodovia norte-sul, leste-oeste, e em bitola dupla, que o trem possa ir e vir, desocupado, sem topar com ninguém. Agora, pra isso, é preciso que o Governo abra concorrência com os países estrangeiros, para um grupo fazer uma linha, outro grupo fazer outra e dar concessão. Todo mundo quer uma coisa dessa, eu mesmo queria, entendeu? Porque há resultado. O Governo só dá as terras. Agora, a construção de ponte, de estrada, tudo fica por conta deles mesmo. Agora, dê trinta anos sem cobrar, somente cobrando o imposto de renda e deixa o resto por conta deles, que a coisa vai. Agora, depois da rodovia, nas estradas germinais, caminhão que pegue dali pra frente, leve e traga, pra fazer a composição novamente. Isso é o que se deve ter, aí barateava. Aqui em João Pessoa, nós temos essa rodovia da Gratueste, na Marfisa, num sei como é que estão chamando hoje, que faz um percurso de Santa Rita a Cabedelo. Agora, no sábado não faz. Por que? Porque tem uma linha de ônibus que se vê prejudicada e tem que fazer o dela também. Entendeu qual é? Que num devia ser assim. Entra na faixa quem pode, quem não pode, deixe o caminho para os outros. Entendeu como é? Mas é a política. Acomodativa, de grupo, que num vê [o] a maioria sacrificada aí. Essa, essa mesma ferrovia

podia ir pra Itabaiana, podia ir pra Guarabira, esse meio de mundo todo. As estradas existem. Tá todo mundo lá, as linhas tá tudo no lugar, ninguém tirou um pau, um dormente. Mas a política do Governo com a, a Auto-Latina é grossa. Pra proteger a Auto-Latina, somente. E haja combustível, e haja combustível. Entendeu? Aí veio o Pro-álcool, o Pro-álcool caiu, porque já num tavam vendendo, tavam vendendo água, muitos carros se acabaram e tão se acabando. Lá vem o metanol, o metanol também vem dando prejuízo. E aí por diante. Temos tudo pra ser um Brasil de brasileiros ricos, mas infelizmente, nós temos um Brasil rico, de brasileiros pobres, famintos, esmoléis de gravata. Esse pessoal que trabalha em repartição federal, cê chega assim: “Fulano, nas suas férias, você vai gozar suas férias onde?”. “Em canto nenhum, que eu não tenho dinheiro”. Mas num é pra ser assim. Eu era pra ter suas economias, [compartir] quando entrasse de férias, gozar férias com a família. Em uma estância de repouso, ou o que fosse, numa praia, noutra cidade diferente. Mas quem é que pode fazer isso? Agora vá pra Alemanha! Na Alemanha, os sindicatos têm até navio. Navio, pra fazer excursão com os seus segurados.

E* O senhor acha que fala igual às outras pessoas de João Pessoa?

I* Se eu falo? Esse pessoal moderno, não. O pessoal moderno não conhece o passado. Eu falo porque eu nasci em vinte e dois, rompi a revolução de trinta morando na rua Treze de Maio, onde nasci. Vi a de trinta e sete [vi a] depois outras revoluções, com menos prejuízo, e depois vi a última guerra de quarenta, né? Essa eu senti na pele. Aquele tempo eu era menino. Eu brincava por ali, com minhas primaø só pra ver aquelas coisas. Mas [num sa] não sabia o, o que significava muito aquilo não. Hoje eu reconheço devido à História. Mays, infelizmente:, a vida é assim mesmo e o, os que nasceram hoje não sabem nada disso que eu tô falando, que eu tenho certeza. Eu hoje fui procurar na livraria essa:: gramática de “FTD”. O rapaz se espantou. O senhor: “Pra que quer isso?”. “Eu quero pra fim de estudo”. Ele disse, olhou assim, e olhou, achou aquela outra gramática de logaritmo. Eu vi, comprei logo. Ele disse: “Me dê seu nome”. Eu dei o nome. “Seu endereço”. Endereço. “Eu vou procurar e vou lhe trazer uma”. “Tá bem! Tô esperando!” É porque as coisas do passado eram melhores.

E* O senhor acha que o povo de João Pessoa fala igual ao restante do país?

I* Fala não. Aliáys, o povo de João Pessoa não pode falar igual ao restante do país, porque a Paraíba é um estado sacrificado. Um estado tido na condição de miserável. Porque não tem assim, pode-se dizer, uma renda própria de suas indústrias, as indústrias são todas falidas. Taí a Sudene pra dizer o o que eu estou lhe dizendo. Quantas fábricas foram construídaø aqui com o incentivo da Sudene? E hoje? As maiores fecharam, tão aí fechadas, se acabando e o governo não toma providência para vender o acervo dele a quem se interessar e voltar a funcionar. Tudo isso é um prejuízo que quem paga é a gente, num é o governo não, entendeu? Aí, muitas, muitas não terminaram de construir nem o prédio, mays o dinheiro sumiu, mays o dinheiro sumiu! Agora por quê? Porque não há uma sinceridade naquilo que o povo se propuseram a fazer. Agora, cadê os malvadaø que provocaram essas coisas todas? Tão tudo aí! Bem! Pegaram o dinheiro e plantaram noutras coisas e se saíram. Agora essas coisas num tá em nome deles não, tá em nome de terceiro. Entendeu?

E* O senhor conhece alguma pessoa que fale diferente do senhor aqui?

I* Não, sobre esse ponto, ninguém fala não.

E* E do ponto de vista assim de fala mesmo?

I* Bom, tudo mundo reclama e com muita razão porque tudo quanto...

Informante 26

Informante: RRB

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 5 a 8

Sexo: Masculino

E* Por que o senhor parou de estudar?

I* Po::r circunstâncias financeiraø, eu não tive ajuda <ma> <pa> paterna ou materna, foi uma uma dificuldade em que:: que eu fui criado po::r em casa do outros, outras pessoas, isso aqui era pessoas que me criaram, eu um de minha educação, um pouco não, mais de noventa por cento da minha educação é dependente desse pessoal que me criou. Minha família tem outro nível, minha mãe:: é muito mais educada que meu pai em em níveø social e tudo; meu pai é um homem mais objetivo, mais era um homem que não tinha:: assim, vamos dizer, ele num tinha perseverança de criar família, mesmo assim ele, mulher num dizia duas palavra com ele, ele largava e saía, casava com outra como no caso meu pai é casado com minha mãe, posterior casado com outra senhora lá e mais na frente já é casado com outra, que diria no caso em vez de uma bigamia, seria trigamia, mais ele nunca morô <do>, quer dizer, com as duas mulheres, quer dizer no caso seria as três, mais ele nunca ficou com duas, entendeu como é, né?

E* Faço idéia.

I* Casou a primeira, foi para o Rio de Janeiro, arranjou os irmão testemunha como ele era solteiro, casou; foi pra São Paulo, arranjou testemunhas também que era solteiro, casou novamente; voltou pra qui pra Paraíba novamente, largou a terceira mulher, já tava com outra, mais esse num chegou a casar, é é uns uns caso aí, então daí ele [num tava pra] num permaneceu, num perdurou com minha mulher pra educar filho. A que ele mais demorou com os filhos, era tão bruto com os filhos, que tem um filho assim com uma deficiência psicológica de um tapa que ele deu na criança; o rapaz hoje é prejudicado, é num num um retardado criou um retardo, uma pancada, que ele deu, ofendeu, né? E aí as conseqüências, quer dizer, quem não foi criado por pai teve mais lucro.

E* Como era o ensino na sua época de estudante, o ensino daquela época?

I* Bom, se o ensino era mais assi::m discriminado, a classe, por exemplo quando a gente era a classe mais pobre, cada vez mais sofria. Nós íamos <à> ao colégio, como eu ia, num tinha direito à razão, sempre era direito à humilhação; por essa humilhação eles prevaleciam uma coisa: se a mãe daquela pessoa, ou o pai, o tutor, quem criasse fosse autêntico, por exemplo, respondesse a um professor, e aquela pessoa fosse autêntica, o resultado era que a gente sofria muito mais, porque:: vinha dizer em casa, num tinha razão, no colégio num tinha razão, ou no colégio, ou no grupo; resultado, mesma na mesma no mesmo meio daquele pessoal sempre existe um mais sobressaído em poder aquisitivo, em poder levar o caderno mais bonito e uma farda mais elegante, um pазinho de sapato, e isso influía muito na na educação, que o resultado, que levei muitas palmadøa por causa disso, inclusive uma veyz, por causa de um um um distratamento com a professora, uma uma mini discussão, o o eu perguntei pra mestra: “Onde é que está meu irmãozinho?” Ela disse: “Botei ali para que o papafigo comesse.” Disse: “O papafigo num vai comer meu irmão, e eu quero que a senhora me der conta.” Nessa dá conta aí, ela voou pra vim bater em mim, eu bati nela, quer dizer, isso era era o o tratamento desencontrado, a realidade, e que crianças reagiam com um instinto de de de defesa, porque eu acho que procurar o irmãozinho, eu acho que era um direito que nós tínhamos pelo menos na minha idade que era de dez, oito anos, e porque era uma uma auto defesa porque nós num tinha um pai, num tínhamos segurança nenhuma num caso desse que o bicho ía comer o o o meu irmãozinho, eu reagi contra a professora, então me <bo> me poru de castigo, e eu e eu num falava nem tão fluente, então + truncava palavra, gaguejava, não, eu quero meu irmãozinho, ou vai dá, ou vai dá mesmo; e essa coisa do vai ou vai dá mesmo, ela foi sentar, na hora que ela foi sentar, eu puxei o a cadeira, ela pitufu no chão. Daí chega o padre, era o finado padre Geraldo, disse: “Cadê o caba?” Eu pum, meti os pés por cima da da janela, e a a do outro lado tinha

uma uma de mais ou menos dois metro, dois metro e pouco, era ali na na praça São Gonçalo. Aquele colégio, a gente ver, que hoje, parece que é se eu num me engano, é um aterro, que só tinha a parte de cá, num tinha a parte tinha uma parte de cá, num tinha a parte tinha uma oficina. E dali meti os pés, consegui caí do outro lado, não tinha o muro, corremos pra casa, mais havia uma credibilidade minha mãe em ensinar nós obedecer, que a a pequena parte que mãe nos educava, ela dava uma educação muito rígida e muito boa, ela sempre <pu> puxou pra nós pela honestidade pu::ra, primava e prima por esse direito assim: eu sou honesto, sou, tem que ser decente mesmo; o resultado, ela dizia: “Qualquer falta de você, pode botar um bilhete no bolso dele, ou dá um recado que ele me dar.” Mais nisso aí elas <pu> furaram a guarda, mandaram uma criança me acompanhar, então eu percebendo que a criança vem me acompanhar, eu rodei o pau nele também, eu sempre era meio violento e rápido, fui muito rápido quando criança, machuquei a criança. Veio a servente, a servente conseguiu furar a barreira, e chegar à mamãe. Mamãe:: com sua santa estupidez, perdôo ela, porque realmente ela merece o perdão, que era parte da ignorância, ela saiu arrastando <eu> mamãe com uma força tão grande eu sai quase pendurado assim, patinando assim na pontinha dos pés, ora até mesmo pendurado, pela própria:: pela orelha {inint} e mamãe me levou a a ao colégio arrastado pelas orelhas, mais continuava estudando, mais mesmo assim a perseguição era grande, então num tinha um num tem um dedo do do dos pés que num seja arrancado as unhas assim do do colega na fila, os dedinho de fora, o menino chegava assim, o mais rico, olhava assim, brincava assim, fazia tim, pisava no no pé da gente, pessoa, e a pessoa num podia reagir nem ter defesa, a defesa era apanhar. Aí foi caminhando e [o] a dificuldade de estudar, a professora deixava que a gente cochilasse, maltrato na alimentação e uma alimentação imperfeita, e uma centena de de coisa ia prejudicando. Vamos caminhando a a uma oficina, uma oficina rude, de:: serviço de molas de caminhão, também <as> a a especialidade era aquela, só o que tinha de aprendizagem era ser de aprendizado lá era ser ferreiro, mais um ferreiro rústico, quer dizer, comprava umas lâmina de mola, fazia um olhar, quer aquela parte côncava que quer quer a parte enroladazinha que põe o pino por dentro e fazia armação do feixe de mola, e colocar e tirar. Eu em pouco tempo, eu já era criança assim com com treze, doze, treze ano, eu já fazia esses trabalho bruto. Determinado dia eu levei um amigo daqui que perdido, disse: “Se você arranjar um amigo seu, traga pra cá pra oficina.” Eu levei. O moço chegou lá de manhã, quando foi de meio dia saiu, nunca mais foi buscar o o o dinheirinho dele disse: “Aquilo não não é serviço nem pra escravo, é serviço pra monstros, realmente, naquele serviço que ele dizia de monstro, eu ganhava um dinheirinho; na outra parte, que quando parava da oficina, eu ficava em casa pra descansar, aí o o qualquer circunstância eu ficava em casa pra descansar, aí eu arranjava aqui com um um vizinho ou com outro, arranjava pra botar uma água na casa deles que num tinha água encanada, e tinha duas, três freguesias, nessas freguesias, mamãe trabalhava lá na na Desembargador Trindade que é a rua da Gameleira, dava um ponto a gente tinha aquela freguesia, tinha aquele dinheiro, quando descia pra casa de mamãe ela também num tinha recurso, e aquele dinheirinho no bolso pro pessoal daqui não tinha não tinham necessidade de um centavo meu, eles me criavam porque eu eu também ajudava ele, num préstimo de serviço muito importante. Hoje é que eu olho, fazia préstimo de serviço, que ela tinha uma uma merceariazinha e eu ficava na porta: “Chegou um freguês, olha o freguês!” Eu né, nesse instinto de ajuda, beneficiava ela, porque ela <ficava> cozinhava, num voltava; se deixasse a a bodeguinha só, os meninos vinha e tiraria os pães, as bananas; aquele um um um comércio de de coisas mínimas.

E* O que seria diferente na sua vida se tivesse continuado os estudos, o que poderia ter sido?

I* Eu acredito o seguinte: se eu tivesse continuado a estudar, que eu ainda cursei até o terceiro ano primário mesmo assim à noite e pedacinho do dia, pedacinho da noite e numa escola de alfabetização entre adultos, eu sempre nas horas que eu tinha dava um pouquinho estudava, mesmo assim consegui furar ou romper até o terceiro ano primário. Aí passei para o quartel, chegou a idade de servir, fui servir, mays antes disso, eu tentei uma veyz o o que era o admissão, que a turma gostava de terceiro quarto ano, aí tentava a a escola técnica não precisava de levar documentação nenhuma, você achava que sabia fazer uma conta sabia dividir ou somar, as três as três bases, aí a

gente ia pra fazer aquela especialização e que era o o o admissão, mais por trayz desse admissão tinha mu::ita, mu::ita alcatrua, a pessoa só bastava ter boa aparência, o professor sentava junto dele assim dava uns empurrãozinhoø, o outro chegava ali dava o outro apoiozinho, era uma verdadeira coisa feia, horrível, e às vezes talvez aquele que sobressaísse eu mesmo acredito que num me sobressai em nada, parei mesmo eu fiquei decepcionado que eu passava a olhar as coisas, via muito quer dizer, ver assim uma expressão se você me tratava bem ou tratava fulano melhor que eu, imediatamente eu já via talvez com complexo de ver e quando eu via uma coisa daquela, aí eu parava de uma vez, num fazia mais nada, aí num num pegava caderno, num pegava mais o lápis, parava, praticamente eu parava então eu me sentia meømø que aquilo era uma humilhação, era o tipo de de de de:: de:: seleção que nós tínhamos, seleção de <a> quem ajudava era porque era protetor de fulano ou cicrano, era horrível pra se fazer uma admissão aqui, quando o camarada tinha qualquer noçãozinha e se conhecia o pai ou qualquer coisa, a proteção era absoluta, era capaz assim de {inint} num havia um um um um selecionado, era mais dizia assim: “Esse daqui fica aí:: dizia dez palavras, fazia isso assim assim anota isso.” Até a resposta a gente ouvia muitas vezes, eles dando. Como eu tentei a admissão em duas vezes. Mays caminhando aí, com o pouco, eu aprendi, era um camarada que gostava muito de ouvir as pessoas falarø, e eu tive um enriquecimento de palavras, sinônimos, antônimos, parônimos eu tinha um um um enriquecimento, eu quase que natural porque pouca gente falava perto de mim, mays o pouco que ouvia com muita atenção eu gostava muito de ouvir as pessoas dar um discurso uma coisa. Então, fui para o quartel, no:: terceiro ano primário, então, entre moços que tinham concluído o o ginásio, quase um um um científico que era raro a gente ver um camarada tá cursando o científico e o quartel não pegava mais, mays o ginásio era comum a gente encontrar já na minha época em em sessenta pessoas. Então, eu me em inscrevi ao curso de cabo, que entre muitos melhores preparado que eu, eu consegui passar distintamente em português, em história, aquelas, as quatro:: a a a um pouquinho assim de geografia, uma geral que dava, então eu consegui fazer o o curso de cabo, e quando terminei o curso de cabo eles exigiram que só quem podia permanecer no curso de cabo é quem tinha esse admissão. Que bom, que luta hein? Faltavam quando eles me advertiram, faltava assim uns dezessete a vinte dias pra iniciar o o curso, e eu tinha que apresentar aquilo, então eu num período de de:: O Solon de Lucena e outros colégio tavam todos abertos à admissão ao ginásio, então eu comprei um livro de admissão, me inscrevi pra fazer o admissão e dentro de treze dias eu consegui uma fanfarrice, uma coisa extraordinária, eu consegui colocar tudinho normal, e consegui uma nota sete, média sete vírgula cinco, não, sete vírgula oito. Inclusive na época fez aqui curso comigo o admissão também, um dos nossos médico Artur, ele <psi> hoje hoje é <psi> neuropsiquiatra ou é psiquiatra num sei qual eu sei que o grau dele é [psicoló] é é psiquiatria, hoje é um bom médico. Que eu cursei eu consegui na época melhor ponto em pontuação melhor, sete vírgula oito, se eu num me engano, e ele sete vírgula cinco ou foi uma coisa assim de três décimo a mais, sendo que ele continuou estudando, e eu continuei minhas atividade porque eu peguei um dos melhores trabalho que eu podia ter no quartel, onde a obediência ali era no grito. Que hoje o quartel é uma modernização, é uma coisa simples, o tratamento hoje é tratar o o o cidadão como cidadão, antigamente num era o cidadão como cidadão, o cidadão tinha que ser [um] uma espécie de um escravo, o camarada foi soldado antigo dava um grito num recruta ele baixava mesmo porque se não, ia pra caneta, ia pra cadeia, e daí era o o direito que a gente tinha. Você saísse sem a reservista, você era um camarada classificado neutro pro mundo, porque você tinha que ser obediente só que aquilo era frisado a cada instante. Aí o resultado é que:: eu conclui o curso de cabo, mais quando eu cheguei ao fim eu como era soldado antigo, era núcleo base, tinha o NB, então + sendo núcleo base automaticamente não podia ser promovido na época, quer dizer, fiquei com com suficiência a a cabo, mays dado a a função, que tinha tido uma nota muito boa, excelente na na na função de motorista, a especialidade, eu fechei o ciclo com distinção que é o dez chamado, né? E:: consegui um bom êxito no curso de cabo, mesmo conseguindo nota superior a todos no no no caso do do do curso fiquei inferior ao o o primeiro lugar geral, mays dentro da da especificação eu saí em primeiro

lugar entre parece que treze ou quatorze homens, que formava o curso de motorista, então eu saí em primeiro lugar mais mesmo assim não fui promovido. Quando chega mais na frente, na minha própria (risos) + companhia, um cara de nota inferior a mim, cabo, olha a revolta, natural né? Eu cursar, superior a ele na hora da da da da das nota do dos elogios, eu tô lá em cima e no outro dia o camarada cabo e (risos) eu soldado, e o cara {inint}, mais de qualquer maneira eu consegui aquilo com uma distinção muito boa, os meus superiores não eram maus, e o resultado é que eu fiquei eles disseram: “Vamos transferir você para o Recife. Você aceita?” Eu disse: “Aceito.” “A bem de sua promoção.” Aí eu me joguei para o Recife. Mays o destino sempre me acompanhou na na na graça, né? Então quando eu cheguei no Recife, o o colégio militar onde eu fiquei adido lá, não tinha rancho, eu também não tinha apoio em canto nenhum, resultado: que quando eu tava de de de serviço eu tinha almoço, janta e ceia, quando não tava de serviço, eu só tinha a cama pra dormir, não tinha o que fazer, com pouco dinheiro que o soldado ganhava num dava pra ele se alimentar, de jeito nenhum mesmo sendo antigo no meu caso, o dinheiro que nós ganhava num dava pra comprar, pra almoçar fora, jantar e fazer refeições, então, o que eu fazia? pra economizar? Eu comia (risos) arroz de manhã, era engraçado, com ovo, aí de tarde pão com ovo e de noite ovo com pão ou pão com ovo, era uma misturada que sempre somando, só dava arroz, pão e e e (risos) e ovo, e quando tava de trabalho comia, então, isso agüentei uns cinco ou seis meses já tava tão abusado da do do cardápio, que eu já num sabia mais inverter de jeito nenhum, {inint} mesmo eu num tolerava, aí resolvi botar o artigo cem na época o artigo cem era a gente pedir demissão do do do da função, então botei, fui rejeitado eles num aceitaram, pedi a segunda vez, rejeitado, não aceitaram, mays na terceira vez eles tinha que de qualquer maneira ver qual era a definição, aí fui aceito, <quando> quinze dias exatamente, quando terminei de me desligar do quartel, aí veio quarenta e cinco claros para o nordeste, foi quarenta e cinco vagas, o prime::iro classificado no nordeste pra se só houvesse uma só vaguinha, seria eu o único soldado a ser promovido, mais vieram quarenta e cinco, mas eu já tava fora da farda, e:: mesmo assim, ainda mandaram eu tornar sem efeito, mas o meu medo era tão grande já da situação que eu vivia, que eu resolvi mesmo não querer, quer dizer, aí, dessa vez <eu> eu quem chutei o destino, ele vinha vinha atrás de mim um pouco retardado, mays eu chutei. Saí, tinha saído vim pra qui entrei no bombeiro, fiz o teste de seleção passei, aí um determinado dia, vi uma grande simpatia na farda, foi quando li o jornal, fui para o sanitário, o importante tá aí, a graça, ou mesmo, a oferta que eu tive, então fui para o sanitário, nós num tínhamos num usávamos papel higiênico, que era coisa rara mais sempre tinha um um um pedaço de jornal, então por acaso, eu peguei aquele o recorte de jornal, e antes de fazer a necessidade fui olhar, {inint} voluntariado para o exército convocando as leis pra o batalhão de “Sueis” eu foi uma coisa assim que eu quase num num liguei bem, mas eu olhei a data, a data tava conveniente a a tentar saber alguma coisa, então sai, já com o [so] já soldado de bombeiro, e corri até o Quinze RI, mays como eu tinha sido licenciado pelo Recife lá vem embaralhamento novamente, aí eu num sabia se eu eu pedia licença cá ou que eu fizesse, eu sei que fazia tinha parece cinco dias, pra eu passar efetivo no quartel e num poderia pedir, revogar o o o contrato com o bombeiro aqui, no estado da Paraíba, mays mesmo assim eu dei uma fugida lá e consegui me inscrever, vim aqui botei o artigo, saí, já tava balanceado imediatamente aí dei um passeio ao estrangeiro, é que eu fui a Sueis, lá, consegui o o satisfatório, {inint} material e em saúde, que eu tive problema. Engraçado, ainda hoje, eu esse problema eu conto, é um segredo que de qualquer maneira é é particular, mais eu num faço questão que saia um dia fora não. Então, quando feito o o exame::, num sei explicar, é uma cultura que eles fazia de de fezes, de de de sangue, um um um cultura assim um um exame de saúde que envolvia mais essa parte patológica, o resultado é que eu tinha, parece na época, nove tipo de de de, num sei dizer o nome, verme e:: eu aperriado porque eu tinha largado o bombeiro, fiquei sem nada, aí eu cheguei pra o velhinho daqui disse: “Eu tenho uma situação, que eu que foi negativo lá só se levar uma fezes.” O velho disse: “Eu nunca tive uma verme.” Disse “Meu padrinho quem me criou.” Aí teria que fazer um exame aqui no no no levar o o material pra fazer o exame aqui no no quartel aqui. Aí eu cheguei na véspera que era pra levar, só fiz peguei a {inint} fiz os o material, colhi o material

botei na casa de fósforo como era {inint} levei no médico, chegou lá positivo, passei fui a Sueis, mas deixa que eu tinha uma uma umas carizinhaø num as cáries eles tinha que tirar <os> fazer uma limpeza bucal. E, tem essa parte, então cheguei, fui até o o ao médico amigo, uma enfermeira amiga era era:: ou Jesus, esqueci o nome dele, <per> era Pedro Carvalho, era o nosso enfermeiro de de casa que conhecia quase como um médico assistente de de dessa região aqui da torre um homem muito eficiente, como enfermeiro, né? tinha isso. Então ele chegou e disse: “Rosildo, o medicamento aqui é esse, esse remédio tem que ser acompanhado por uma pessoa por um enfermeiro, ou ou um médico, porque você num pode tomar esse remédio que esse remédio é muito pesado, causa tontura e se arriscar até uma intoxicação, a alta intoxicação, quase como um envenenamento, o remédio pra matar a a o tipo de verme que eu tinha, eu tinha que fazer aquela seqüência, mays eu tinha mays depois desse exame, depois <que eu> que eu sabia que eu tinha parece cinco dias pra me apresentar lá, e o remédio no no período mais rápido seria uns dez dias, eu tomei esse esse remédio em cinco dias, alto risco, por conta própria, era eu era era um estúpido mesmo no no caso, num queria [nem sab] mays eu queria ir de qualquer maneira, mays eu tinha medo de levar o problema e e e acrescentar lá. Eu tomei remédio dentro de cinco dias, extraí, se eu não me engano foram, seis dentes, que num havia condições de de fazer porque antigamente a massa demorava dois diaø furava com aquela broquinha aquele negócio e num havia tempo pra mim então, extraí os dentes, empurrei uma chapa dentro desses cinco dias que na hora que terminei de empurrar a chapa, era dia que eu tinha que viajar {inint}, botei cinco hora da tarde e cinco hora da manhã, sangrando, aí fui pra o o para o Recife, (hes) conclusão final dos exames que teriam sido feito onde eu podia ter sido reprovado. Quando cheguei lá, feito o exame, o o o dentista olhou pra minha pra minha boca, meu amigo, ele olhou chamou o colega médico lá; aí olhou disse: “Rapaz, você tinha oito” Ele ele porque ele tinha, no no primeiro exame que ele tinha feito, o que eu tinha e deveria ser reprovado se num conseguisse fazer aquilo, tava aprovado. Aí quando ele disse: “Oito dentes! Como é que o senhor fez uma coisa tão rápida assim? Onde foi que o senhor extraiu? Tinha um lugar pra extrair pra de de de cavalço, de animal, ou o senhor é um peitudo assim que arranca tudinho com a mão?” Eu disse: “Não, eu fiz [um um] num culpei ninguém, eu sempre assumi o que fazia. Eu disse: “O primeiro o primeiro dente o médico arrancou.” O segundo ele mostrou, eu extraí em casa com alicate. Aí eu sei que tirei a maior parte, eu arranquei de dente, eu num arranquei nada de dente. O camarada era peitudo, e eu disse que era pra arrancar, eu assumia, eu dava por escrito o que ele quisesse, mais teria que extrair os dente, extraí. Ele fez a chapa, colocou mesmo de qualquer maneira, vi que ele colocou assim também eu num podia tirar não ficou quase fixo, mays eu fui, nem poder comer eu podia porque:: avalie oito dentes, e uma chapa colocada sangrando, os últimos dentes mesmo {inint} um negócio super rápido. Fiz, fui classificado a Sueis, fiz os os exercícioø que era preciso, nisso sem hemorragia, isso sem dor de cabeça, isso sem mal estar, era um negócio gigantesco, era absurdo. Fui a Sueis, cumpri a missão, voltei, aí foi quando eu cheguei aqui no barzinho, com um monte de dinheiro no bolso, um monte de dólar, era dólar meu, dinheirão, seu num me engano na época oitocentos dólar um dólar e equivalia a a um cruzeiro e vinte centavos aqui. Eu sei que quando eu terminei eu tinha parece que, um milhão e duzentos cruzeiro no bolso, foi que comprei uma marinete, e antigamente era marinete que era um microônibus, né? Lá vem do Rio, o Rio tava acabando aquela aquela porção de marinete, então por aqui choveu de de de carros a óleo. Eu comprei um deles, e fui batalhar, vim casei, mas, mesmo assim casado, orientação nenhu::ma, como movimentar esse dinheiro o dinheiro tinha que cair porque eu tava pegando um um resto de de de coisa pelo resto que tava também iniciando aqui na Paraíba que eles num tão que num queriam mais o processo de individualismo, em coletivo, onde aqui num um um coletivo tinha às vezes oportunidade de ter cinco donoø, já era precária a coisa, e tinha um coletivo com cinco donos, quer dizer quem tivesse um um coletivo como eu tinha era um a::lto proprietário era uma coisa absurda, mas a prefeitura caiu em cima daquele ramo destruindo, como? Não dava aumentos relativo às despesas que o o o transporte consumia, nem podia se pagar a motoristas, mais como eu eu eu tinha um fator só: motorista, proprietário, quando eles se agitaram que nós num podíamos

usar condutor, que era o trocador hoje [ante] hoje atual, então nessas altura eu trabalhava pelo pelos dois, achava melhor ainda porque era disposto, realmente era uma disposição grande, concorria com qualquer um contando, fazia coisa fantástica dentro do do do carro, quando era época eles <obrigava> obrigava [a gent] <a gente> nós botar condutor, botava, aí o menino olhava novamente os condutor, [em] enxugava a senha, enxugar era era passar, pegava assim a bucha e passava uma uma colher, esticava e vendia novamente, mays eu era muito danadinho, e olhava. Quando os menino chegava no fim do dia eu tava com a a conta dele feita, de cabeça, era uma cabeça que é um absurdo; eu hoje que eu vejo o que que eu fazia. Já sabia dizia: “Se você tiver mais é seu e se tiver menos é [me] é você vai me pagar. Novamente o camarada olhava dizia: “Seu Rosildo, eu num sei como é que o senhor decora tantos passageiro, tanto dinheiro, tanta senha e devolveia tudinho direitinho”. Quer dizer, era minha a propriedade e eu fazia os condutor dizia às vezes os menino {inint} ia lá em baixo, né? “Eu vou ver se pego esse camarada e enrolo ele”. Mas num enrolava não, entrava dez passageiro, dez passageiro no fim do dia eu sabia quanto tinha feito, e sempre dava exato com eles porque depois que eu fazia num precisava de de caderno nada, era uma máquina, é um computador. E assim vivi um tempo, passei pra táxi, vendi era casado, houve um um um certo problema, eu fui dar um passeio no Rio de Janeiro, um passeio que:: <um desentendimento>. Vendi o coletivo, peguei táxi, táxi num tinha condições; tentei fundar uma praça:: [uma pra] hoje atualmente é a praça treze, ali no mercado central, num existia praça, era o voluntariado, você pegava um carro, e queria ganhar um dinheirinho, só era botar o nome: táxi. Você olhava, corria mais ou menos assim com os outros, sabia quanto cobrava de daqui pra Tambaú, daqui mesmo fazia uma uma uma avaliação da da cidade, e aquela tarifa era taxada. Então, comecei dali do mercado, fundando uma praça, quando estou pensando que estou me firmando na praça, por trás um tal de sindicato ajeitam, e não me não me incluíram no listão, que seria aquela praça <de> determinado a fulano, onde ali só cabia um ou dois táxi que era eu e outro, nós fazíamos a a o semanário ali de táxi, e inclusive o sábado que era o melhor dia que podia botar dez ou quinze carro que movimentava bem. Aí eu fiquei, quando deu fé lá vinha com uma encrenca com Detran, era o departamento de trânsito, e fiquei sem praça, fiquei desestabilizado novamente, apavorado, precisava de dinheiro, num ganhava dinheiro, vendi o carro, dá um passeio no Rio, aí fui para o Rio. Prática de oficina, pratica de uma coisa que era uma coisa medonha. Então cheguei no Rio, quando cheguei, encanador, quando cheguei no Rio fui:: cheguei de carona lá um bocado de endereço no bolso, de parentes e de amigos. Aí quando deu olhei, um dia assim meio [nebli] mei mei neblinado lá, assim com uma chuvinha, uma garoazinha, aí eu olhei o bolo de documento, tinha assim uns dez a quinze endereçoø. Eu disse: “Tá muito bom no Rio de Janeiro que se eu me perder porque pra eu fica atrás da casa de {inint} vou não, [resu] quer dizer, [reso] resolução minha, própria. Aí peguei o bolo de endereço, aí dentro da boca do {inint} disse: “Tchau meus vizinhos, meus amigos, meus camarada, quero ver se eu num me num desacuo aqui; o primeiro que veio num trouxe endereço de ninguém eu vou me virar”. Aí vou caminhando na Avenida Brasil, como eu num sabia se estava entrando dentro do Rio, ou se já tava caminhando já de volta, pelo caminhar eu tava voltando (risos) num sabia, eu cheguei de olhos fechados, aí quando chega mais na frente, aí encontro um moço, gritou: Rogimi;

Lá era um um irmão, por coincidência era um irmão. Eu levava um companheiro e e acatou, acatou o companheiro que eu eu pus condições: “Só vou pra tua casa se levar o companheiro”. “Se é seu amigo é meu amigo.” E nós fomos passar uns dias, dentro do imediato, com menos de dois cheguei na Sexta feira, no sábado ele me deu um um um relação de de números de de ônibus que passava ali na Avenida Brasil, e eu saí mais o companheiro imediatamente numa empresa urbana o nome dela era Urbana mesmo, aí nós nos empregamos pra trabalhar, ele bom motorista, e eu um motorista, todos dois bom motorista, profissionais, mais pra chegar lá na cidade sem conhecer qualquer coisa era trabalho, aí me empreguei. Quando meu irmão chegou disse: “Mais rapaz, nós vamos hoje eu pedi [lice] folga lá na na na empresa, pra dar um passeio com você.” Disse- aí eu disse: “Eu já tô empregado e fulano empregado.” Disse: “Onde foi que tu arranjou?” Eu disse: “Eu arranjei de

servente”. “Mays vocês num são motorista.” Disse: “Rapaz, nós chegamos aqui, sem dinheiro, se aparece trabalho, a gente vai esperar ser motorista, agora lá dentro da empresa nós vamos crescer, e vamos nos empregar. Meu amigo foi duro de lá o moço passou a a a ser vigia, e aproveitaram ele que ele é motorista e pessoal dando já uma colherzinha de chá a gente, eu também aproveitando a colher de chá. Aí passei a a dirigir um uma um tratorzinho pequeno que eles chamava de de de girica, era uma uma uma soterradorzinha, botava um aparelho de de vibração e a gente saía fazendo aquela estrada lá e só passeando, serviços preliminares mays que com uma pequena instrução e dado a a função que a gente tinha, imediatamente se adaptava aquele trabalho. E, ficamos lá, dali houve [ou] outros problemas, qual a gente tinha parte elétrica, eu tinha entendimento em tinha não, tenho, um pouco de de eletricidade, um pouquinho de de:: saneamento, encanações, e o resultado é que eu trabalhei lá e fiquei numa função de de pra mim já era uma funçãozinha de rico, porque eu passei ficar de de sobressalente, ao encanador, ao eletricista em qualquer dessas funções eles diziaø: “Precisa de um ajudante, então traz o moço ali que é mais competente o motorista o eletricista, me fez uns exames pra ver se eu tinha competência e sabia o que estava fazendo, e fiquei na vez de ser o o simples servente, como estava para a obra mesmo, muito mesmo, então já passei a ser um um auxiliar indireto como servente, quer dizer que eu servia a qualquer função da da melhor categoria até a minha, que é que me empreguei. E dali eu comecei a ter mais vantagem dentro do Rio. Mays vamos caminhar um pouco que a a sorte vem acontecendo o destino que é engraçado, quando chega mais num certo ponto, eu vou pra o o um determinado lugar da obra, e tava chegando uns moçoø um moço com uma camioneta, que eles chamavam chimbica, era uma uma chevrolezinha [essen] era trinta e seis, um moço de de do Ceará, um cearense era o Luís, aí eu fui lá receber o material que ele tava trazendo, pra determinar o lugar onde ele podia descer e inspecionar o tipo de material que ele trazia, o entu::lho como eles chamam no Rio de Janeiro, resto de obra. Aí ele foi ele despejou, na hora que ele despejou deu um banho no carro, “tufo!”, um um cilindro saiu por pelo carte do carro, encrencou lá. Pôs a mão na cabeça: “Ai, meu Deus, num sei o que, que que eu vou fazer?” Agora o destino que era engraçado, tanto dele quanto meu. Aí o mestre da obra compadre desse moço, aí disse: “Paraíba.” Eu disse: “Oi.” Disse: “Eu vejo tu fazer mais de de de um milagre, eu acho tu é tu és um milagreiro mesmo. O que que tu faz naquela caminhoneta daquele moço ali? Você é motorista, você é eletricista, essa turma do encanador de de do Nordeste quando chega aqui, só falta mesmo ensinar nas nas faculdades”. Eu disse: “Não, num tem problema num vou pra faculdade que eu nunca aprendi, mays assim mesmo se o cara me der uma caneta ainda escrevo nas costa do professor lá dizendo que eu sou burro.” Quer dizer, ele levava num num “vale” de brincadeira tudo que era gostoso mesmo. A minha vida é muito boa, cabra novo e forte disposto. Aí cheguei para o Luís olhei o negócio, ele disse: “É.” Com a mão na cabeça, disse: “Você tem onde comprar material?” Ele disse: “Tenho.” “Então vamos arrancar ali, que o moço lá da do teu compadre lá emprestou toda ferramenta. Aí, arranquei o motor, tirei o carte, fiz tudo, mandei ele comprar junta, ele pediu pra eu acompanhar ele, que conhecia a cidade. Aí o moço da da obra disse, era o chefe, disse: “Olha Luís, tu leva meu rapaz e me traz o rapaz, num pode deixa esse rapaz lá não, ele funcionário daqui. Num vá ser imprudente não meu compadre, que você é danado pra sumir e passar seis meses sem aparecer mays o rapaz tem registro aqui”. Ele disse: “não, não, não.” Aí aquela conversa dele, fui com ele, nós voltamoø eu montei a a máquina dele, e fiz fiz o o serviço de instalação do carro que era instalação elétrica instalação geral; eu trabalhava na eu trabalho na na alternada e na contínua.

*//I Boa tarde.//

I* Viu? Aí eu comecei trabalhar fazendo fiz o serviço do do rapaz aí quando terminou a gente começou em conversas, um com outro ele mim deu um dinheiro, que eu lá o salário era nove mil, nove:: nove mil e setecentos cruzeiro era era a revogação esse cruzeiro vem revogando é nove mil passa a a e passa a cruzeiro real a cruzeiro num sei o quê, eu sei que toda hora ele tem um salário mínimo [e com a] hoje, a mesma coisa de hoje. Então era nove mil e poucos cruzeiroø. Aí eu fiz o trabalho aí ele chegou e me deu vinte mil cruzeiro, duas de dez mil. Aí o o o moço da obra disse:

“Tenha vergonha meu compade, como é que você repara um serviço que é dois milhõ::es, você vai dá vinte mil réis o moço; cê num vai dá isso não, você pode meter a mão no bolso, você vai dá no mínimo duzentos a ele.” Aí ele passou mexeu pra lá aí puxou uma nota de cinqüenta miréis com os vinte que ele dava fazia setenta, seriam sete semanas, sobrando dinheiro fazendo umas estrinha pra poder dá aquela importância que era nove mil e pouco por semana, não, era nove mil e pouco por mês, eu sei que era sete meses era era um coisa barbara a importância que ele me deu, absurda, e num chegava ser nem o pensamento do quanto ele deveria pagar, pelo feito, né? Aí ele foi que ele saiu: “Agora vou levar esse moço.” Aí trouxe um amigo um amigo dele, era o Milton Martins, quando chega Milton Martins ele olhou ele olhou pra mim, olhou; o camarada ficou assim desconfiado olhando muito pra mim, e eu olhando muito pra ele não sei porque a gente se ligava como que tivesse um um contato nem eu sabia da da origem [nem ele sabia] ele sabia da minha origem que eu era paraíba, e ele paraíba daqui também. E eu olhava muito pro Milton e o Milton olhava muito pra mim, resultado nós conseguimos conversar um pouco. Ele sentou e disse: “Rapaz, se você num é meu parente, mais você é de onde?” Eu disse: “Sou da Torre.” “Filho de quem?” Eu digo: “Olívio Ribeiro Bessa”. Ele disse: “E eu sou filho de Antônio Martins Benevides e Antônia Alves Ribeiro, ah, Ribeiro Bessa, e nós somos primo, o seu pai é Olívio Ribeiro Bessa, teu irmão é é Francisco Alves Ribeiro”. Aí saiu misturando, aí eu apertei a mão dele ele apertou a minha, disse: “Eu vou levar você pra minha casa, você num vai ficar aqui nessa jogadia, não”. “Não mais eu tô na casa de Aurino.” Disse: “Aurino é meu é é é meu primo também, filho de de de...” Aí a história foi concluída e a natureza chocou-se a a o encontro, também lá vem mil maravilhas de dias, talvez, com lucro ou com o prejuízo mais num era prejuízo, era lucro pra mim, então eu passei a ter mais uma casa definida, esse Milton era era enfermeiro, camarada dedicado, {inint} funcionário lá no no Rio de Janeiro, assim biscaiteiro que arranjava biscoite com esse Luís era quem tratava dessa caminhoneta desse moço. A unidade aí foi muito mais gostosa. Vamos caminhar, fui lá pra Praça da Bandeira, <já> aí já tava com status, né? (risos) já tava muito bom. Passei a viver ali e consegui superar uma um um um trabalho grosso e pegar trabalhos leves, trabalhos aí seriam já iam melhorando a cada hora, melhor. Então fiquei na camioneta tinha um ajudante chamado era Chulapa, um preto, agora num sei porque esse nome Chulapa, ele era cego de um olho, chamava-se o caolho e com o olho de vidro era o homem do olho de vidro, quer dizer, tudo isso uma uma uma coisa que o destino ligava. Então conversando com Chulapa, tomava uma ca::na que se esquecia do nome dele, aí eu conversando com ele que era encanador, ele disse: “encanador” e começou a decifrar a minha a minha profissão lá o que era que eu podia ser ali dentro do Rio de Janeiro, o o nego Chulapa, aí ele disse: “Rapaz, tu és é bombeiro.” Ora eu [vi] li o jornal oficial bombeiro, mas eu num destacava o que era oficial bombeiro, porque no no Rio, se diz oficial, pra mim oficial aqui bombeiro era oficial como o da polícia coisa mais não mais oficial lá e todo profissional, ou ou o pedreiro, pintor, tem o oficial meio oficial onde nós chamamos só ajudante, o aprendiz; lá é diferente. Então eu fui pra pra a Eletrotécnica Matoso, e o moço tava com uma dificuldade numa rural, já tinha pago pra oficina já tinha num sei o que. Digo: “Pessoal que tava principiando uma empresinha.” Aí ele olhou, disse pra mim, ele olhou disse: “Rapaz, esse carro sai daqui pra ali o carro ferve, num sei o quê eu já levei pra oficina especializada que, dentro do Rio de Janeiro há muito especializada, mais não acertaram, também o carro é velho, uma uma uma rural, seria um carro velho para atualidade de lá que atualidade de lá era fusca, a especialidade do pessoal era isso; o carro esses carro que tinha radiador essas coisas já tava sendo mais encostado, considerado velho. Eu cheguei peguei consertei o carro a rural, o outro emprego também através do da rural. Aí o camarada disse: “Rapaz eu preciso de um motorista.” Eu era motorista, eletricitista, era motorista [moto] motorista, eletricitista e encanador, eu eu eu a a eu preenchi as três vagas, pra sorte deles e minha também, ele disse: “mas eu num tenho que fazer eu eu assino a tua carteira com- com um salário mínimo.” Que era nove mil e setecentos cruzeiro. Eu disse: “Bom, eu aceito tudo que ele” Eu num podia trabalhar na firma por causa do do Ministério do Trabalho sem que fosse registrada, aí consegui, quando eu consegui no primeiro trabalho feito o o o ficaram admirado ficaram maluco

comigo, porque eles sujavam- usavam uns processo técnicos que eles tinham lá muito sofisticado, e eu fazia as minhas experiências pelo sistema paraíba. O sistema paraíba é como eu aprendi: tapava pra ver a pressão, media com a mão e sabia e avaliava o que dava mais ou menos a gente tinha aquilo certo na mão, o que era feito o serviço; então era serviço de alto frequência, mas ainda vou prolongar dentro dessa empresa que uma é uma graça. Vem o o o chefe da empresa era um torneiro mecânico, formado em sua especialidade feito curso no no Senai, e o cara era como torneiro mecânico era excelente, aí ele desmontava tinha trabalhado na na na fábrica “Dancon”, tinha na “Berneze”, o camarada bem especializado, bem, bem mesmo; mais era uma complicação pra fazer um teste de uma bomba, ou desmontar uma bomba, era cheio de medida cheio de coisa. Quando num determinado dia disse: “Fazer um teste numa bomba.” Quando ele pensou que não eu tinha desmontado uma bomba de sete estágio. Ele assombrou-se: “O senhor num vai fazer um negócio desse, num á homem no mundo que faça um negócio desse, nunca mais vai consertar essa bomba.” Aí eu desmontei montei a bomba, passei no teste que ele disse: “mais deu? É um é um é um é um acaso.” O velho fazia uma complicação pra desmontagem, e montagem de uma bomba que uma coisa louca. Aí já a turma da oficina já viram que o que o velho fazia era mais uma fantasia, uma coisa muito fantástica. Eu resolvi o problema passei no teste, fiz outros outros aparelho pra gente testar, os monômetros tal como deveria de fazer, deviam encontrar aquela pressão exata, e nós tínhamos o poço e eu fazia aqueles testes como eu queria, aí depois o mestre veio pra mim disse: “Eu nasci dentro de uma bomba.” Disse: “Foi atômica lá em Hiroxima, eu sei que ainda hoje tá voando pedaço de gente no meio do mundo e queimando muita gente, não dessas aqui.” Que era uma coisa simples o que eu fazia e, a natureza me ajudou muito <nessa> nesse sistema. Aí comecei trabalhar, auxiliar de frequência; lá, como aqui de aprendizado de Nordeste ainda, eu levava torneiro mecânico, que eu num sabia que tinha pelo menos uma iniciativa grande: centralizar uma peça com o compasso mais tinha uma coisa que eu num entendia, eu num sabia fazer era tirar um percentual. Então na hora que eu disse que a minha {inint} me atrapalha nessa função é esse percentual, então a a turma da oficina que era o Eni e e o seu Antônio disse: “Pelo problema de percentual você pode dizer a porcentagem que você quiser e precisar, que nós calculamos e entregamos exato. Você transforma em medida?” “Transformo.” Porque você fazia teoria, e dá exatidão é outra história, viu? Então eu com um compasso, com um metro fazia isso tudo com exatidão, mais num sabia fazer os cálculos, como: três vezes seis menos tanto mais tanto dá tanto eu num sabia fazer o percentual. Aí, eles <me> ficaram de prontidão pra mim no serviço, e eu fiz o o os primeiro as primeiras montagem, nota dez, ficaram maluco com meu trabalho. Aí [desen] desenrolamos, o velho, por ironia do destino, dia principal era de o dia D, de muitas bomba dentro do do do da empresa; eu saí com equipe, e o pobre do velho faltou que adoeceu, ou ou com raiva ou com ciúme, qualquer coisa lá ele faltou; e eu cumpri e deixei a a a empresa, tirei de de de seus problemas: a empresa cheguei lá a empresa tava enrascada com eles mandaram os menino ajeitar um uma tubulação de um vazamento, tirar o sanitário e substituir, uma coisa simples, mais na hora que o camarada arrancou, forçou a tubulação, e a empresa tava a ser fechada e pagar uma multa muito grande a ao sistema de engenharia lá por um um vazamento que podia comprometer o prédio, um prediozinho de dez andares era pouco, né? (risos) Dez andar, pra mim um prediozinho, mas pra eles lá, o peso eu sabia que ia fazer, e tava afetando uma das coluna e podia ruir o prédio com aquela história, {inint} era grande. Aí eu cheguei lá e seu Antônio com a mão na cabeça, nisso dentro da empresa, aí me me apresentaram o problema, aí eu fui para o prédio, cheguei imediatamente o camarada disse que tinha dez dia pra rerepresentar a empresa, e esse serviço tinha que ser concluído já tava em em andamentos jurídico, problema. E eu disse: “O que é que os senhores tão querendo fazer?” Disse: “Queremos sanar a situação.” Ele disse: “Paraíba, o que é que tu vai fazer do teu milagre?” Eu disse: “Eu num vou fazer milagre eu apenas vou fazer o trabalho , milagre quem faz é Jesus que veio me ensi::nar eu fazer isso aqui, que [ro] já sei o que é que estou fazendo.” Aí ele disse: “Então pensa aí o que é que você vai fazer e vem.” Aí tava molhado do terceiro andar até o sexto, era. Aí eu descii com eles, olhei por fora, subi, descii novamente; aí o seu

Antônio chegou impacientezinho já nervoso que ele tava se arriscando a a perder a empresa, a multa, o o problema fechar era mais era problema grave pra ele; ele disse: “Paraíba até ninguém num fez eu subir num negócio desse e descer só pra olhar.” Aí eu cheguei disse: “Olha, primeiro confia em Deus; segundo, se você num tiver paciência, você fique sentado lá embaixo, e eu vou com Eni, fazendo as pergunta e conversando com ele e vamos ver o que é que nós o que é que se diagnostica, aqui, para resolver o problema.” “Não, você me desculpe que eu estou nervoso.” Isso foi o proprietário da da empresa pra mim. Aí eu fiz a conclusão aí cheguei trouxe uma chave de fenda de doze polegada, grandezinha; aí eu sai procurando localizar, onde tava molhado, uma zuadazinha, botava no ouvido como quem tivesse com um um aparelho assim pra ouvir um coração, um um microscópio não, é como é [um te] um eu agora tô : esqueci o nomezinho, se se escuta o coração, <era um troço> eu queria fazer aquela aquela função pra ver onde dava o vazamento; aí eu fiquei, saí colocando fui lá de cima vem descendo cheguei no meio, aí conseguir diferença; quando cheguei na posição, mais ou menos orientada assim do do do quinto andar que pra pra do <do> pra baixar, é muito mais fácil a água descer, mais pra subir ela vai umedecendo de pouquinho, então quando eu cheguei na nona posição localizei, fui mesmo no lugar onde eles tinham trocado o o o sanitário, aí eu localizei. Aí o Eni disse: “Antônio, {inint} vem cá.” Ele ele se chegou. Ele disse: “O paraíba localiza o vazamento aqui. {inint} nós íamos quebrar tudinho isso; e o paraíba de garante que aqui. Tu acredita que o paraíba vai arrancar esse sanitário que nós, que aquele menino montou que era anterior? Montou e o vazamento é o mesmo ainda”. Aí o o Antônio chegou disse: “Pelo amor de Deus num tenho mais o que acreditar e nem o que dizer que não nem que sim, pra eu dizer que não tô errado, vou perturbar, pra eu dizer que sim tá coincidindo aquilo que foi feito. Será se permanece?” Ele disse: “Vamos tentar”. Aí eu cheguei: “Você tá duvidando de mim”. Eu: “você não, o senhor. O senhor está duvidando de mim Seu Antonio, ma::s passe a escutar aqui”. Aí eu cheguei, peguei a a a chave de fenda, na parede num canto distante, aí ele botou no ouvido. Disse: “Num force muito o seu ouvido só basta encostar assim na na aureolazinha que senhor escuta.” Aí ele forçou “Force com a mão.” Ele forçou e ficou escutando”. Disse: “O que que tá ouvindo aí?” Ele disse: “Num tô ouvindo nada.” Disse: “Bote aqui.”. Ai quando ele botou ele ouvia: ‘ssiii’ xiringando. Ele disse: “Há uma diferença dali pra qui.” Eu disse: “Troque de ouvido”. Ele tentava escutar. “Verifique no outro canto vá no outro canto não aí” Aí eu dizia: “Aí num tem zoadá, aí eu num tenho o alarme aí num tem alarme.” Ele disse: “Quer dizer que só tem aqui? Disse: “Então é aqui.” Disse: “Como é que você me prova isso? Porque o engenheiro já chegou aqui botou até um um troço pra escutar um rádio num sei o que num localizou; você já tá em cima como você tá dizendo {inint}. Eu disse: “Eni me dá licença uma coisa, vamos brincar de dar um banho nele que é pra ele aprender.” Aí, uma talhadeira, um martelo, aí bati no no no azulejo, “tum!” umas lapa::das de de de detritos, tanto fezes como como água na parte que eu bati torou, alarmou, né? Aí eu {inint} aí eu cheguei disse: “O que o o que eu disse que ia encontrar, já disparou.” Ele disse: “mas o sanitário fica quase dois metro lá e vem fazer isso?”. “Porque vem canalizando por dentro do do dos tijolos que são furados, ele vem canalizando e aqui é uma base que daqui ele já começa fazer outro vazamento de peso, pra baixo.” Ele disse: “Não pra num demorar, o que tiver de remover aqui a gente remove até o o tudo, mais contanto que fique pronto”. Nessas altura a gente perdeu mais um dia já parece uns quatro dias pra resolver, aí era o carnaval. Desmontei tudo, quebrei, gambiarra, luz pra poder secar o lugar rápido a gente tinha que botar umas gambiarra pra dar calor, fiz os [re--] serviço, e no dia exato, foi entregue o o o prédio seco. Aí vem o síndico disse: “Eu presenciei”. Disse: “Quem fez aqui foi esse moço, é o que garante.” o engenheiro de lado, perguntou como eu tinha feito. Disse: “Num sei, eu sei que fiz pela experiência do nordeste poucas coisa a gente faz assim.” Disse: “Como é que o senhor localizou esse vazamento aí, que nós temos uma área de quase vinte metro por senhor localizar assim com uma facilidade? O senhor que facilidade é essa?” Aí, mostrei para o engenheiro como pro como funcionava, estetoscópio, fazendo a função de estetoscópio com a chave de fenda. Aí ele passou disse: “Eu vim com aparelho aqui de vibrações num senti num num num detectei, num num localizei.” Aí o o o seu Antônio disse: “mais

também o senhor procurou lá no sexto andar, procurou no terceiro andar, mais num procurou onde tinha aqui [ne] nesse quarto andar, a a localização”. Ele disse: “Realmente a gente passou o dia todinho sondando isso aqui ninguém encontrou nada. O senhor trabalhou com a sorte, ou com a a uma parte real da da da profissão?” Disse: “Primeiro, trabalhei com a parte real e com um pouco de sorte porque eu olhei por fora vi mais ou menos e olhei que <a> o vazamento, ele subia paro o outro andar em pequena proporção e descia com com maior alarme.” Então eu num podia entrar no no térreo, quase quase no térreo no terceiro andar ou deixar o o quinto o sexto lá em cima, que era uma diferença maior onde eles já tinham trabalhado, tive que analisar o lugar feito, e seria quase o mesmo vazamento que o camarada num tinha conseguido debelar. Isso aí foi o que me deu sorte dentro da da Eletrotécnica Matoso eu trabalhar, aí comecei ganhar dinheiro, bom rapaz aí é a parte gostosa.

E* O senhor acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Não.

E* E do resto dos brasileiros?

I* Aí num num num sei atualmente porque isso quando eu falo é de trinta anos passado, vinte e oito vinte e cinco a trinta anos passados, em que havia essa divergência grande em em ferramentas, e talvez ainda hoje haja esse mesmo problema no no caso de de profissionais. O nordestino vai para o sul, ele vai agricultor ele nunca [re] <teve nenhuma> profissão qualquer que chamar ele ele aceita, mais quando ele é especializado aqui em qualquer coisa, há o choque entre o nome da função, por exemplo, a a nós chamamos aqui chave inglesa, lá é chave de esgrinfo, chave destria, aqui nós chama chave de caixa, então esse choque havia é como eu falando português e o camarada falando lá inglês pra mim, esse choque havia, mesmo num bom profissional, ele teria que se adaptar a a linguagem usada profissionalmente. Logo quando gente tem essa adaptação ou alguém o ajudasse o camarada chega lá é ótimo profissional. Todo profissional daqui da Paraíba quando chega no sul, eles querem aproveitar porque ele é um um muti-profissional, nunca é um camarada bem especializado em nada, [ele] o o o nordestino ele num se especializa, porque não dá tempo ele num tem tempo de se especializar em nada, as empresa chutam. Agora num sei a dificuldade se é maior, ou era naquela época, a maior dificuldade. Então nós tínhamos obrigações <de ter um> ser um clínico geral, profissional ele tinha que saber, entender, e executar para poder ele ganhar um lugar e quando ganhava um lugar ninguém queria soltar um paraibano ou um profissional do nordeste porque normalmente ele era multi-profissional, a expressão multi-profissional porque ele ele exercia mais de uma função, e não era um homem assim fino a um determinado acabamento e quando pegava uma função de acabamento que ele rodava naquele trabalho, trinta quarenta dias, ele ficava polido.

E O senhor [um] mudaria alguma coisa no seu jeito de falar?

I* Eu acredito que não, porque eu eu penso assim que eu procuro entender bem as pessoas e entender o que as pessoas dizem, agora talvez dê um choque em que eu responda pras pessoas, como eu andei, como eu vivi, e talvez as pessoas num me entenda porque o sofrimento fazia eu exercer mais de uma função, a necessidade, quer dizer o sofrimento é a necessidade daquilo num era sofrer porque eu teria que mudar a função, era que tinha que ganhar o dinheiro pra conviver e muitas e muitas vezes <me dei> dei sorte, porque nunca fiz uma coisa que dissesse: “Dei prejuízo a terceiro.” Sempre era <a> bem acatado e bem acolhido, sempre gostei de ver eu mesmo assim, olhar uma máquina funcionando, e fazer outra máquina como eu já fiz, máquina mesmo pra mim trabalhar, como atualmente eu vivo co::m salgadinhos eu adaptei máquinas de um de uma máquina manual eu transformei ela numa outra máquina elétrica que:: o meu sistema era observar energia, que eu vendo a máquina quase igual, com um consumo três vezes de energia elétrica e eu trabalho com a minha ganho muito mais porque ela economiza pra mim e eu quem adaptei, e só em ver.

E E conhece alguém que fala diferente do senhor?

I* Ah! Bom, conhecer por exemplo com o o português, realmente é, quando eu tive no Rio de Janeiro ele falava completamente diferente da gente, e muito embora ele entendia o que a gente

dizia mais se ele falasse bem devagarzinho a gente tava vendo que o português é o mesmo português. A diferença de um português de Portugal pra nós brasileiroø que falamos a mesma língua, é que o o o jeito do português falar: “Maria”; Maria, como nós falamos lento, cantando, esse falar nosso paraibano. Uma vez, falando com um cearense ele me disse: “Paraíba fala cantando ele num sabe cantar mais ele canta eternamente.” Quer dizer são coisas que se a gente passar a observar a gente ver que a nossa língua a gente falando lento, que nós falamos mu:ito lento; a isso aí, eu num modificaria eu acho li::ndo, porque entendo muito bem. (Risos)

E* E o que [to] o que torna o seu falar diferente do de algumas outras pessoas?

I* Não sei se é o enriquecimento de observar as pessoas falando, e:: por vezes, ler um pouco, que muito embora que eu num me dedique assim duas horas três horas lendo, mas eu de uma vez por outra eu apanho Bíblia, interpretar um pouco a Bíblia, e botei em mim, que a Bíblia é um um juiz em que Deus ele ele não pende a lado A e nem lado B, e sim que a pessoa interprete como quiser se você quiser ser um bom pecador, a Bíblia lhe ensina todos os pecado, mais se você quiser um santo ele ensina todas as santidades. E eu achei muito lindo a Bíblia como eu interpreto ela e é perigosíssima as pessoas ler para interpretação.

E* E o que significa falar bem na sua opinião?

I* O falar bem, é como eu passando uma vez a olhar, eu fui assistir um um uma formatura do meu filho e quando cheguei lá por coincidência era o nosso governador, Ronaldo da Cunha Lima, que era o o paraninfo geral, e que ele ia falar em em em + falar em prosas e poesia ignorando muito aquela coisa toda e fui passar a observar o que ele queria falar em poesia o que era uma poesia daquilo. Então quando eu passei a observar o senhor Ronaldo da Cunha Lima nosso governador, ele não era governador era tava pra ser candidato ainda. E:: falando em poesia e coisa, eu olhei que ele é um homem riquíssimo em em em em sinônimos, parônimos, antônimos que quase sem dizer a mesma palavra em outras em outro sentido, simplesmente é o grande poeta que a gente ver na Paraíba, eu discrimino ele nessa função, então eu {inint} se ele fala ele entende que bolacha aqui em João Pessoa é uma, ali em Bayeux, bolacha já é outra palavra mais que significa a mesma comida, e mais na frente bolacha já é outra palavra, então ele fala a mesma palavra três vezes, foi o que eu interpretei dizer assim: tem um sinônimo, um parônimo e um antônimo diferença de uma coisa pra outra. Então pra isso eu vi o grande poeta nas suas cantarolas no no no seu discurso e a turma toda admirada pra ouvir ele falar, porque ele tava falando como prosas e poesia ali a história, muito embora que eu dizia: “Oh, mas poesia num é pra..

Informante 27

Informante: AAM

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Masculino

E* Como o senhor vê a educação no Brasil hoje?

I* A educação no Brasil atualmente é muito péssima, porque:: <o::>, antes na minha época a pessoa [sabia] aprendia mesmo, hoje sai da Universidade num sabe nem assinar o nome. Num sabe concordância verbal, num sabe verbo, num sabe concordância nominal. Enfim, é universitário é um doutor que que sai, que que como eu já vi muitos por aí, que eu conheço que eles num têm capacidade nem de de enfrentar sua função porque num sabe mesmo. E hoje é <esses esses> essas provaø, esses vestibularø tudo, na base de teste que tem um riscozinho, aquele risco, num sabe,

você chuta [anti-] antigamente tinha o quesito e tinha as resposta da a pessoa é quem butava as respostas num era pra advinhar não, tá bom?

E* Certo.

E*É::, do seu tempo de estudante qual a matéria que o senhor mais gostava?

I* Bem, a matéria que eu mais gostava e ainda hoje eu gosto era história.

E* Por quê?

I* Porque:: [a história] eu estudei história geral, eu achava bonito saber [o que] como passou o Egito, Roma, a Grécia. Era uma das [mat], ainda hoje é uma das materiaø que ainda (falando rindo) sempre leio a respeito da história. História, eu gosto muito de história.

E* O senhor lembra de alguma aventura vivida na sua época de estudante?

I* Ah! Teve muitas! Festa das Neves, tinha o dia dos estudanteø, a gente ia bagunçar lá, eu bagunçava muito, correr de graça que era o dia dos estudante. Acabou isso, mais na minha época tinha o dia dos estudante. Aí quando, tinha o dia dos estudanteø, ah! Aí todo mundo [devi-] tinha que correr nos no carrocel, roda gigante e bagunça, era muita bagunça, muito bonito, muito bom.

E* Qual a sua profissão antes da aposentadoria? Qual era sua profissão?

I* Bem, [eu era] eu sou funcionário público, do Ministério da Justiça.

E* O senhor gostava?

I* Gostava e {inint}, gostava (risos).

E* Eh, o senhor lembra de algum fato curioso ocorrido [nes-] durante essa época de trabalho?

I* Não. Houve vários fatos, né?

E* Dá pro senhor contar alguma coisa, assim pra gente?

I* Dá. Uma das coisaø que que eu, os fatos que que (falando rindo) que mais me preocupava era um tal dum ponto (risos) que eu eu eu dormia muito e chegava um pouquinho atrasado, e tinha que toda hora quase que chamado atenção (risos).

E* Se o senhor pudesse escolher, qual profissão gostaria [te-] de Ter exercido?

I* A mesma que eu escolhi, né? Porque eu gosto. Perfeitamente.

E* O senhor quando era criança gostava de estudar?

I* Sinceramente não! Bom mesmo é quando a pessoa estuda e sabe, aí é o bom mais pra aprender é meio ruim. Aliás, num é só comigo, eu acho que muita gente estuda porque tem que, tem que aprender mesmo, mais que gosta eu acho muito difícil. Que é meio enfadonho (risos).

E* Sua mãe tinha muita dificuldade pra mandar o senhor pra escola?

I* Não. Nã::o. Só a eu ia sempre, regularmente pro colégio, eu ia na no horário certo, tudo beleza num tinha isso não. Agora só tinha quando regressava em vez de fazer os deveres eu gostava mais de brincar, né? (risos).

E* Qual a brincadeira que o senhor mais gostava?

I* Bem, diversas, né? Bola que é o que toda criança gosta de bola. Na minha época tinha peão, né? A pipa né? Que [ne-] era a pipa, né? É:: e bola-de-gude, era várias ...

E* Lembra de alguma aventura assim vivida com os colegas de infância que marcou o senhor?

I* (risos) Lembro, muitas! A gente jogava na na morava na Torre e e jogava no meio da rua, tinha uma mulher que não gostava muito de bola e a gente por pirraça chutava no jardim dela, na casa dela lá e todo mundo saía, quando ela saía a gente corria, né? (risos) Mais, coisa de criança mesmo (risos).

E* Tem mais alguma aventura não? (o telefone toca)

I* Tem não.

E* O senhor tem filhos?

I* Dois [ra-], dois homens.

E* Eh, fale sobre cada um deles.

I* Ah, são jóiaø, são meus filhoø eu só posso dizer que são beleza, eu num vou dizer que (risos). São todos trabalhadores, honestos, beleza mesmo (risos).

E* Como o senhor conheceu a sua esposa?

I* Ah, minha esposa eu conheci através das colegas, né? Amigas, aí vai se conhecendo (risos).

E* A primeira vez que o senhor a viu onde foi?

I* Ah, na minha casa mesmo, que ela era amiga das minhas irmãs, né?

(corte na fita)

I* Noticiários da TV, rádio é muito importante porque a pessoa toma conhecimento do do dos do do que acontece no país. Mais a imprensa explora muito também quando ela {inint} um caso ela fica em cima explora demais, mais que é importante. Esse caso de PC ela vai explorar mais ainda que é é, ninguém sabe ainda como foi essa coisa. E num é só o caso é o de PC, Collor e outros e outros, tudo o que acontece no Brasil, agora é bom a imprensa porque através dos canais porque:: aí fica sabendo o que tá acontecendo no mundo também, né?

E* No rádio, o que o senhor costuma ouvir?

I* É música, né (risos). É forró (risos). Eu gosto muito de forró (risos).

E* Agora, por quê o senhor gosta da revista Quatro Rodas?

I* Ah! Porque eu gosto de carro e [eu tenho tendência pra], sou curioso na parte mecânica e e e [eu tô] e eu me atualizo com com a Quatro Rodas porque ela dá as dicas dos carros que vão sair de linha que que dos carro que vão chegar e qual é os defeito e isso e isso e e é um bocado de coisa sabe? Por isso que eu gosto eu coleciono a Quatro Rodas pra ficar atualizado com os carro que tão chegando e que vão saindo de linha e é interessante. Carro europeu, carro brasileiro, é.

E* Quando o senhor comprou o seu primeiro carro?

I* Ah, faz muitos anos num me lembro mais não. O primeiro carro que eu comprei num sei nem, num dá nem pra lembrar mesmo

E* Qual era a marca?

I* Wolkswagen, fusquinha (risos). Velho caindo os pedaço e eu consertando dum lado por isso que eu me me gosto muito de da da mecânica, aí fui reformando ele ajeitando em casa mesmo eu consertava com um martelo, ajeitava. Eu sei que:: ele ficou até novinho e eu vendi e comprei outro fusquinha, sempre fusquinha, sempre fusquinha. Ai {inint} uma Brasília, [brasi] aliás eu [sem] [semp] eu mantém sempre a linha Wolkswagen, eu nunca possuí outro carro sem ser da linha Wolkswagen porque os carro que eu já conheço, que eu gosto de mexer, e é familiar, né? É um carro muito bom.

E* O senhor disse que gosta de mecânica. O senhor já estudou mecânica, ou já trabalhou nessa área?

I* Não, não não [est], como eu estava dizendo, eu tenho facilidade para lidar com mecânica e qualquer outra coisa, em casa mesmo eu conserto, sendo, não sendo pane muito difícil é ventilador, rádio, instalação de casa, só pago aquilo que eu num sei fazer, porque eu gosto de fazer e eu tenho muita facilidade com essa parte de técnica é e eu gosto.

E* Essa paixão de, é:: sobre os carros veio de muito tempo já, ou surgiu assim de repente?

I* Bem, veio veio de muito tempo, porque o meu pai possuía carro e eu sempre estava com ele, e quando ele ia consertar eu sempre acompanhava e aí [fu] fui me interessando, né. Fui me interessando e:: tive que, terminei gostando da da da da...

E* Qual o seu time favorito?

I* Bem, é um sofredor, mais eu sou desde que nasci, garoto. Eu sou vascaíno.

E* Porquê?

I* Porque:: Não, porque quando a gente é criança escolhe um time e eu escolhi o Vasco e e mantenho até hoje o Vasco. Agora em João Pessoa é Alto Esporte. Mas...

E* Qual sua opinião sobre a seleção brasileira de futebol?

I* Bem, a minha opinião é que o é o Zagalo né? Tá catando os bons jogadores e eu acho que tá muito boa a seleção.

E* O senhor acha que tem chance nas olimpíadas?

I* Tem chances, tem muita chance, mais como você sabe que jogo é jogo, pode ser também que outro ganhe lá, mas tudo indica que o Brasil é favorito, e é favorito mesmo, é não, é favorito.

E* Qual é o jogador preferido da seleção?

I* Ah, eu num tenho, todos são bons né? Eu num tenho preferência por A nem B, nada não. Todos são bons, foram selecionados lá, tá tudo bom.

E* Qual a sua atriz preferida?

I* Bem, a o que eu gosto do trabalho dela é Regina Casé, porque ela faz qualquer é [qual] ela faz programa, ela faz TV, ela faz tudo e ela é versátil, ela ela ela muda o personagem, sabe. Ela pode ser má, ela pode ser boa, é muito alegre, é simpática, ela transmite transmite alguma alegria para o espectador, né?

E* Se o senhor tivesse a oportunidade de encontrá-la, o que o senhor diria?

I* Ah, eu ia, eu ia elogiá-la, ia dizer que [ela é muito] é uma grande profissional, e que mantesse da mesma maneira, trabalhando bem.

E* Ator preferido.

I* Ator eu num tenho nenhuma preferência por nenhum não, qualquer um que trabalhou bem, tá bom, mais preferência A, B, C num tem não.

E* Dos programas de televisão, qual o senhor mais gosta?

I* Ah, os que eu não gosto são aqueles de domingo. Você diz que eu gosto, né? Mas eu vou dizer o que eu não gosto. Esse tal de Faustão, Sílvio Santos, esse tipo de de programa já tá muito muito badalado, tá cheio já num dá mais. Agora um Sai de Baixo é bom no domingo, né? É::, aquele programa, sexta é::, Globo Repórter eu gosto. Outro que eu num gosto é aquele Você Decide. Horrivelmente falando aquilo é uma desgraça, devia sair da TV aquilo, porque aquilo, aliás ali incomoda num é, e também não gosto também sabe de quê? Que é uma coisa muito errada quando bota programa político botar em todos os canais, devia escolher só uns dois canais e deixar os outros [pra quem] porque odeio política, eu não voto em ninguém, sabe? Porque eu [tenho] nunca adquirir nada com política, eu não gosto de política, todos são ladrões que o mais honesto [era] é o maior ladrão, que existe sabe? Num vi nenhum dele lá até hoje.

E* O senhor já viveu uma situação de perigo que tenha dito a si mesmo, chegou a minha hora.

I* Não! Sinceramente eu sou muito protegido por Deus, nunca aconteceu isso comigo não, nunca aconteceu um perigo que eu disse: “chegou a minha hora” não, ao contrário, eu sempre graças a Deus eu nunca encontrei muito empecilho na vida não, [eu sempre fui] Deus me ajudou muito e ajuda, graças a Deus nunca houve empecilho não.

E* Para o senhor quem é Deus?

I* Deus é uma força poderosa que desconhecida, que {inint} não podemos fugir, não podemos negar na minha concepção, porque o exemplo cê vê o infinito, o mundo, você não sabe onde termina o infinito, você sabe que tem planetas, planeta A, planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno, aquele negócio. Mas, tá além dali num tem infinito, se num tem infinito existe uma força poderosa e como eu nasci que me ensinaram que o nome é Deus, então é isso aí e eu respeito e Jesus filho de Deus porque tá provado que essa [forç] que [ainda é muito cedo] o o homem nem vai chegar a descobrir o infinito ele nunca chegará porque quanto mais ele anda, mais ele encontra espaço. Aí num tem fim

E* Qual a sua religião?

I* Eu sou cristão.

E* O que o senhor acha da rivalidade existente entre católico e protestante?

I* Olhe, eu acho que é uma tolice, porque pastor, padre e político é uma desgraça só, entendeu? Pastor, padre e político olhe [num fa] é uma desgraça só. Pra você [acred] chegar a Deus, num precisa você tá babando padre nem pastor, nem político {inint} desgraça. E essa rivalidade é tolice, porque a rivalidade surge pelo interesse de cada um querer trazer seus discípulos [fi] para eles, para o lado deles, sabe? No caso da Universal que tem que dar dinheiro o padre [já] ninguém quer mais nem ser padre hoje, num tem mais convento, já acabou tudo. [Já tem] e e e e tem crente também, o tal do pastor é uma desgraça, porque ele faz tudo o que não presta e e e e censura tudo dos outros, sabe como é? (pausa) Olhe, porque que eu num gosto de padre porque, num é gostar, o

padre é um homem igual a outro, o padre devia até casar pra saber como é um lar, como é um problema de uma feira, como é problema de água, luz, um bujão de gás, ele num sabe, porque eu nunca vi padre passar fome, é tudo gordo, rosado e e se alimentando muito bem, né? Que padre num passa fome só come do melhor, até tenho um cunhado que diz assim: “comi que só um padre”, porque tudo que é melhor vai pra padre, né? O padre é quem come bem, né? Agora a gente viaja aí pro Sertão, pelo interior, as igrejaø tudo abandonada cheia de velha lá ajeitando os santoø, num é? Porque padre, num quer ir pra o interior não, eles querem ficar na capital. Banho de sauna é:: na boa, né? Na boa. E convento vai fechar porque ninguém quer, a a não ser que [volt-] eles casem, porque padre devia casar porque é um homem igual aos outroø e eu num sei que que essa história de num casar [isso é a], é mas é isso mesmo.

E* O senhor tem medo da morte?

I* Não! Pelo seguinte: [eu num] medo, o receio nós temos, né? Porque todo mundo quer viver. Agora eu num tenho medo porque eu sei que um dia eu vou ter que morrer; hoje, amanhã, eu vou ter que morrer. Mas a gente tem aquele receio num quer ir, mas quando chega a hora que o homem manda buscar. Eu chamo sempre assim: “o homem lá de cima” manda buscar, num adianta você correr porque vai mesmo, entendeu? É mais a gente tem receio, medo mesmo não porque eu sei que vou morrer e quando a gente morre, num [as-] ninguém até hoje veio dizer se você sente como é do outro lado. Se é bom, se é ruim, se você sente. Sei que apagou, acabou pronto. A matéria pra um lado, a alma de espírito {inint} vai pra outro e, e {inint} volta tudo a ser pó e começa tudo de novo, já vem outro. Vai morrendo um e nascendo outro. E continuando.

E* Então o senhor acredita na vida após a morte?

I* Não. Eu acredito [vi] vida após a morte não. Porque assim Deus Deus [ca] mandou a pessoa veio cumprir sua missão, morreu acabou-se. Ali terminou, num volta, esse negócio de reencarnação, voltar. [Isso é] agora o que existe é a mente, porque [a nossa] o o o o fator principal é a mente. A [ment] a nossa mente é um computador você fabrica tudo que quiser nele você grava, desprograma, programa. Você faz tudo, entendeu? Se você botar uma coisa na cabeça e achar que tá certo, tá certo. Se achar que tá errado, tá errado. Então acho que ...

E* O que o senhor acha da situação dos meninos de rua?

I* Bem, os meninoø de rua [é o problema] é é o Brasil, é os políticos, os ladrões que eu chamo político, ladrão, né? Porque político é ladrão, né? Num tem um, tudo é ladrão. É, no lugar de dar assistência a esses garoto, é como as assistentes sociais que se formam e ficam só recebendo o ordenado e num cuidam nem delas. O os menino de rua é a estrutura do país que num é só aqui, mais mais nos Estados Unidoø todo país tem, sabe? È a condição de renda percápita que que o Brasil num tem, sabe? È fome, apesar de ser um país muito rico, muita terra que num devia ninguém passar fome aqui porque tem terra demais. Pode plantar o litoral todinho que sustenta o resto, talvez até o mundo, mas o governo não tem interesse é como o interesse de escola, o governo num tem interesse de de ensinar o brasileiro a ler não, porque quanto mais analfabeto melhor pra eles, por que eles ficam com eles na mão, se a pessoa estuda e sabe de alguma coisa ele vai reagir. Então é preferível que tenha um menino de rua pra eles, por quê? Vem auxílio pra menino de rua, vem merenda pra menino de rua e desse dessa assistência [so-] [me-] de saúde pra menino de rua {inint} desse disso disso aí, cinquenta por cento fica pra os pra eles e o resto nem nem vem talvez, entendeu? Porque o {inint} você passando agora, num sei se hoje vai ter mais você chegando ali no viaduto Damásio Franca em cima, na parte de cima, ali em frente o Plaza, [tem um] por baixo assim ó, passa ali, dorme aqueleø meninos de rua, dorme muito ali. Mays num vai ninguém lá tirar um garoto daqueles, quando eles fazem uma fundação, um colégio aí como, antigamente era o Pindobal, agora tem outro lar da criança, num dura um mês, roubam a merenda, enfim a culpa social é do governo e do povo porque é o Brasil vai ser sempre assim.

E* O senhor disse que o Brasil é muito grande, o senhor defende a reforma agrária?

I* Bem, a reforma agrária é muito complexa, muito complicada porque tem muitas terraø no Alto Sertão, tem no Goiás, na Amazônia mas ninguém num é o desmatamento que eu quero falar porque

tem que preservar, mas o o o o os agricultores querem uma fazenda aqui no litoral, pra respirar o mar, né? Eles ficam respirando a aguinha do mar. Então eles num querem, já quer encontrar pronto, se botar eles lá pra dentro do Goiás, ah! Ele num vai querer ir lá e lá tem terra boa, pasto pra gado, pra tudo mas é:: aquilo é aquilo é mais político, mays questão com interesse político, um incentiva e os besta vão lá criar caso, agora e acontece também quando o governo distribui as terraø com pouco tempo e eles vende. É o caso da casa popular, eu vejo aqui em em Mangabeira mesmo [mui-] muitas casaø aí [de] depois que o caba tá lá dentro ele vende a chave num sei que aí pra outra {inint} vai invadir <outra> outro terreno e aí continua, vai ser sempre assim.

E* Quais os bairros que o senhor já morou?

I* Ah, morei na Torre e e e aqui, né? Em Mangabeira.

E* O senhor gosta daqui de Mangabeira?

I* Adoro! É a maior cidade do mundo é Mangabeira, Tem tudo! Beleza! Banco, feira, beleza! O pessoal tem uma mau impressão de Mangabeira, porque eu nem sei mas, isso aqui é, muito bacana Mangabeira.

E* Na época da ditadura como era o comportamento dos jovens?

I* Bem, o o que, na época da ditadura, que surgiu por causa do comunismo, né? Que hoje num tem mais isso, isso é a a a uma coisa que tinha na época comunismo, comunismo. Hoje num tem mais isso. Hoje todo mundo é o que quer ser então, os estudantes era era os mais, era o o o bode espiatório porque todo os políticoø os caba que tenha tendência como ainda hoje tem da esquerda pra direita eles procura os jovens, porque os jovem num pensam, num sabem e vão pra rua bagunçar, é tanto que depois que eles se formam, eles num vão mais bagunçar, só na época que é estudante se formou-se vai procurar ganhar dinheiro e viver, né? E o regime foi mudou pra ditadura, né o Castelo Branco e teve outra Getúlio Vargas, né? Que eu num era bem garoto, mas é porque havia a pressão também dos Estados Unidoø que [man-] é quem [man-] é quem manda aqui mesmo e que que tinha que fazer o que eles quisesse, que o regime comunista na época também num num é muito bom não, viu? Você num tem direito a nada é tudo do estado e etc, etc, e por aí vai. Mas, deu pra sair bem, a ditadura deu, é tanto que num num num o [dis] o descontentamento do brasileiro foi tão grande que os homens eles mesmoø entregaram o governo a eleição direta, indireta aí deixaram a vontade, aí eles mesmo saíram. No golpe militar eles entregaram porque o descontentamento era grande. Ninguém podia viver de baixo de cinturão não, a gente já apanha muito quando é pequeno e quando cresce num num quer apanhar mais não.

E* O senhor sentiu assim, alguma influência é é direta no no trabalho, nos estudos com relação a a ditadura?

I* Não, <eu só> relação a trabalho, colégio não, mas só no no nas relação a vencimento. Eu nunca [com], no regime de ditadura do milico a gente nunca foi promovido, nunca recebemoø aumento porque ê ê ê eles eram muito mão-fechada, sabe?

E* Por quê o senhor não gosta de carnaval?

I* Rapaz [num é]. Eu num eu num gosto de carnaval porque é uma festa [preci] é é é cheio de de de confusão, de momento surge um aborrecimento, entendeu? Então eu num gosto de carnaval, nunca gostei mesmo, desde criança eu nunca gostei não. Eu gosto de olhar o povo pular, mais eu mesmo num gosto. Num num num, entendeu? Num faz meu gênero.

E* Com quem o senhor mora atualmente?

I* Eu moro com minha esposa Maria Edione Camilo, muito bonita, quero muito bem a ela. Beleza toda (risos).

E* Como o senhor conheceu dona Maria Edione?

I* Ah::! Ah essa eu vou explicar. Eu [tenho] nós temos um um casal que são nossos amigos, né? Antes da gente se conhecer. E houve uma festa lá e nós fomos convidados, aí nós nos conhecemos né, aí botaram o apelido logo casal 20. Aí começamoø né, a conversar e que conversa foi essa que aí eu fui enrolado até hoje (risos).

E* Quer dizer que foi ela que lhe enrolou?

I* Porque:: chegou lá com uma lábia, né? Conversando, né? Aí me enrolaram, né? Aí eu disse não tá certo. Até hoje eu eu eu mais eu mais eu tô satisfeito, tô feliz, fui enrolado mais se todo enrolamento for esse é bom.

E* O que é que o senhor achou dos dos candidatos a prefeito de João Pessoa?

I* Olhe, sinceramente eu num sei nem quais são, que eu ouvi falar aqui agora no rádio na na na tv, Cícero Lucena. Pra mim, eu num gosto de política como eu já disse [na] no no, anteriormente e não voto. Pra mim é indiferente, qualquer um deles, porque bom mesmo num tem, todos vai pra lá com uma intenção de fazer um pé-de-meia, se arrumar, de comprar uma casa boa na praia, uma fazenda, uma granja, carro novo, entendeu? E o povo que morra. É o que Chico Anísio diz: “mo::rra”.

E* O que o senhor acha da candidatura do padre Luiz Couto a prefeito?

I* Eu não conheço o padre. Mas, como eu já tinha dito: “padre, político e pastor, tudo é uma desgraça só”. Ele num vai fazer melhor do que os os outros não, ele vai também fazer o dele. Porque todo político é um só é a [mentali] calça quarenta como diz, é uma peça só num tem isso não.

E* Se o senhor ganhasse na loteria o que o senhor faria?

I* Ah! Aí é uma pergunta bonita mas aí eu num sei se eu gostaria de ganhar porque eu [gos] ê eu um tipo seguinte e gosto da ê eu sou humilde, sou pobre eu gosto de tá no meio do povo, numa feira e e e viajar e ninguém me <perturba> não tem nada agora se eu tirasse na loteria aí eu ia me perturbar porque a gente fica com medo tem que arrumar segurança e num sei quê. Eu agora, se eu tirasse na na loteria aí ajudava meus filhoø, num é? Meus filhoø e a e a quem tivesse necessitando eu acho que eu [da] daria uma parte, só se fosse pouco, mas muito dividia porque quando a gente morre num leva também, e quanto mais dinheiro é mais confusão, num viu o caso de PC agora. Tudo ali foi caso de dinheiro, foi de dinheiro e e e é tanto que ninguém sabe que de fato se ela matou se suicidou-se como é que é. Porque o homem tinha tanto dinheiro e tinha tanta gente interessado que ele morresse que ninguém ... pode até ter sido isso mesmo que [e] ela matou e depois suicidou-se, ou então que mataram os dois, o segurança num sabe, num viu o tiro num sei quê ninguém sabe de nada, aí é eu falo porque a tv tá diariamente falando.

E* Ajudaria seus vizinhos?

I* Ajudaria, porque independente de loteria eu [sou] eu num sou egoísta, eu sou muito humano, [eu num] eu sempre gosto de dividir minhas coisa com as pessoaç que tão necessitada. Não dá o que é meu pra ficar sem nada, porque aí eu volto a pedir também. Mas se um pessoa tá precisando e eu faço muito boas amizadeø com meus vizinhoø aqui todo canto que eu moro quando eu sai eles continua meus amigoø.

E* Voltando a sua época de estudo, o senhor já:: matou muita aula, já gaseou muito?

I* Olhe minha filha pra dizer a verdade era uma das coisaø que eu gostava de fazer (risos). Na época {inint} e meu pai era caxiaø demais, sabe? Mays aí inclusive eu quando eu estudava na época tinha um boletim, um tal dum boletim, maldito boletim (falando mais alto), que botava as notas. Num sei se hoje existe mais isso. E no fim do mês, quando no fim do mês aí o pai tinha que assinar e tomar conhecimento, entendeu? Aí era a aí tinha lá a frequência também, faltou {inint} mais era isso mesmo.

E* Quando o senhor matava aula, o senhor ia pra onde?

I* Pra rua, andar, [lá no] aqui mesmo, mays eu era garoto tinha dez anoø, doze, treze aí, ia pra rua mesmo, {inint}bonde, gostava, tinha uns bondinhø pra gente pendurar, ficava segurando, o o trocador vinha dum lado a gente passava pro outro, quando ele passava a gente passava pro outro, pulava aí pegava o outro que vinha atrás e assim era bom. Na minha época era assim.

E* Com que idade o senhor o senhor teve a sua primeira namorada?

I* A::i, tá difícil de dizer porque:: namorada mesmo no duro eu acho que eu já tinha uns quinze anoø por aí, né? {inint}Que que é (falando alto) flerte né, ficar flertando, aquele negócio mais firme mesmo acho que eu tinha uns quinze anos.

E* Era colega também, estudante?

I* Era [vizi] qualquer [normalment] eu num sei hoje, mays antigamente a gente namorava mesmo as as menina da rua da gente que morava né porque sempre tinha uma garota da rua, a gente namorava {inint} todo mundo, pra encontrar assim na na cidade era mei difícil, e e namorava mais num [né] mais morando na mesma rua aí era mais fácil.

E* Tem alguma assim que lhe marcou?

I* Não, ninguém me marcou não. Ficou tudo só na saudade. Agora, a que tem que me marcou é essa que tá aí de frente né porque ficou é, minha esposa. Ela falou em namorada, namorada é namorada, esposa é esposa. Você falou em namorada, mas num é? Ela nunca foi minha namorada, aliás ela nunca soube que eu namorei ela, que eu gostava dela. Ainda estava no primário, eu tinha uns oito anoø mais ou menoø nove, dez < por aí nessa faixa> e ela talvez também na mesma idade né. [mora] eu a a era numa rua perto da minha lá e aí estudando na mesma classe e eu gostava da menina mais ela num sabia, e nunca soube porque se ela soubesse (falando rindo) ela tinha acabado o namoro (risos). Mais aí [fico] e e eu sonhava com ela, sabe? Mas era a gente tudo pequeno, sabe? Garoto.

E* Porque o senhor nunca teve coragem de se declarar?

I* Ah, porque é (gaguejo) pela idade né. Num sei se a gente num tinha, garoto, garoto, garoto. É [pa] a era um amor platônico só olhando de longe (risos).

E* Na sua opinião o jovem de hoje sabe se divertir?

I* Sabe porque hoje tem [ma] a a a, mais facilidade de num de diversões, sabe? Antigamente era meio difícil. Antigamente o pessoal tinha um negócio dum, fazia as festaø em casas né? Era um aniversário, hoje não, hoje você tem clube, tem [as] é é é como é que se diz assim? Tem clube e e e na praia tem casa de dança né, de seresta, de dança, tem tudo, hoje tem hoje é mais fácil, hoje é é muito mais fácil pra o jovem se divertir do que antigamente. Hoje, você vê que eu fui criado num regime meio duro e hoje eu tenho dois filho, hoje são casado trinta e poucos anoø {inint} marcos.

E* Conheço.

I* Aí eu sei que que eles tinham quatorze, quinze anos aí eles saíram foram pra praia e chegaram de manhã, primeira vez. Aí eu fui chamar atenção: “olhe rapayz, isso é hora de chegar?” Ele disse: “Olhe painho, eu vim com a filha da a– cheio de manha- com as filhaø do vizinho aí, agora o senhor escute aí e vê se ele diz nadinha coma s filha dele, agora eu sou homem”. A partir daí eu <relaxei> porque a uma antigamente tinha a hora de chegar nove horaø, dez horaø tinha que ta em casa. Hoje as moçaø vão pra boate, pras festaø, só chega de manhã, aí tá tudo resolvido, num tem, tá beleza. Hoje pra o jovem se divertir é muito melhor.

E* Na sua opinião, até que ponto as drogas influenciam os jovens?

I* Olha a droga não não, aquilo ali ela num influencia nada ali ela se torna um vício porque um manda o outro provar e vai se habituando aí, ali eu acho que a droga ele faz com que você tenha mais, fique mais afoito, mais corajoso e que a saúde também se acaba do dia pra noite. Quer dizer, dizer, fica fica descontrolado, alucinado. Então num tem, a droga num tem, só a droga para fins [med] medicinal, né? No caso de {inint} mais para usar num tem <pressa> não, num tem sentido não.

E* O senhor acha que a televisão influencia na violência?

I* Influencia. Mais isso num num num impede que a pessoa quando nasce com com cum índole para ser violento, ele é violento. Agora, ela num pode deixar de mostrar o que se passa como eu já disse, no repórter tem que mostrar, e mostra muito a violência, mays aí aí é que vem a parte da educação pra pessoa saber porque, porque eu acho que a pessoa...

I* Tinha uma parte branca, né? Que quando ela entrar na ótica você só vê analfabeto.

E* {inint}

I* Bem, você feyz a pergunta que a tv influi na violência, bem, influi. [E ao mesmo] [influi porque você veja] mays o que é bom é que [e] eu tem que mostrar mesmo o que é bom e o que é bom e o que é ruim. Porque se a pessoa, a pessoa tem que saber o gosto do sal e do açúcar, se você só conhece um lado fica sem saber o que é bom, então né obrigado porque porque você vê a violência,

esses filmeø então, que se passa mesmo no Rio, e né? Você fazer não, mas você tem que saber [o que] pra você distinguir o que é errado e o que é certo. Porque você só vivendo dentro de uma igreja, você num sabe o que é que tá passando lá fora. E se você só vive também no mundo cã, num pode saber o que tá se passando dentro da igreja. Então, a gente tem que saber de tudo, um lado e outro pra você ter sua personalidade, e você vai vai distinguir o que é que você acha melhor ou pior pra você.

E* O senhor acha que o horário dos filmes devia ser censurado?

I* Bem, dependendo do filme, tem filme que passa aqui de seis, oito horas assim, né? Que é pesado pra criança, mays as novelaø também é é pior, tem delas que é pior do que filme. Então, mas como o brasileiro e o mundo não gosta de censura, que já já houve a censura e a censura acabou, então quem faz a censura é a pessoa mesmo, né? A criança o se o pai quiser ele retira da sala, e se num quer deixa ele ver e você você é quem vai saber. Você é quem vai fazer sua censura, que tá feio, tá bonito, se tá certo ou tá errado. Porque a pior coisa do mundo é você fazer uma coisa obrigado. Porque antigamente a censura cortava determinados filmes, partes de filmes, e hoje em dia tá liberado. Porque a pessoa que tem vergonha é quem faz sua censura.

E* O senhor tem quantos netos?

I* Ah! Tem três figuraø beleza, os três mosqueteiroø do rei. É o Lucas, num sei se você conhece? É o Henrique vagabundo, e e o Marcelinho taradinho (risos), Marcelinho taradinho.

E* Taradinho porquê?

I* Marcelinho é uma figura. Tem uma moça lá, que cuida dele lá na casa dele. Dá banho, dá mingau, ajeita ele. Ele tem três anos, e a moça gosta muito dele, mais ele é safado, é tarado, ele chegou pra moça e disse: “Moça mostre os peitinho”. Aí ela disse: “Menino, pare com isso!”. Aí ele chegou e disse: “Não, mostre os peitinho” {inint} “Menino, pare com isso! Aí ele disse: “Mostre os peitinho que eu não digo a pai não”. Quer dizer, é um taradinho to::do (risos). Mais meuø netoø são bacanaø. Quando eu num tenho que fazer eu boto no carro, a gente vai rodar, e vai tomar sorvete, vai passear. Adoro os meus netos, Ave Maria. É beleza, beleza, beleza, beleza.

E* E sua nora?

I* Minha nora, ela vai me pegar com essa entrevista. Eu vou pegá-la, mais é gente boa também, beleza.

E* Por onde o senhor gosta de passear?

I* Ah, eu só gosto mais de praia. Ou eu gosto de praia, e gosto também às vezes, uma granja assim. Agora, gosto muito de viajar. É, eu quando pego aqui minha querida mulher aí, aí eu meto esse carrão. Eu fui [fa] num faiz nem um meis chegamos de Feira de Santana, né? E quando chegamos de Feira de Santana, passou dois dias, já fui pra Caicó, né? Rio Grande do Norte. E já tô cum vontade de viajar de novo. Eu gosto de tá viajando. É porque tá chovendo muito nessa época do ano, mais quando parar é que eu vou viajar.

E* Dos lugares que o senhor já foi qual o senhor mais gostou?

I* Bem.

E* Nessas viagens.

I* Eu só num gosto mesmo é é Rio e São Paulo, mais o resto conheço Brasília, bom, Minas, Belo Horizonte é bom, Fortaleza, sabe? Rio Grande do Norte [Reci]. Eu num gosto muito é do Recife, Rio e São Paulo, [que é uma cidade muito]. O sul eu não conheço não. Só a parte centro-oeste pra cá.

E* Aqui de João Pessoa quais as praias que o senhor mais gosta?

I* Bem, a gente a gente num tem muita preferência não, sabe? Tambaú é beleza. Eu num gosto de de do Bessa que é um mar mais agitado, né? Bessa, Intermares ali, mays Tambaú, Penha, Cabo Branco, tudo é praia boa. Camboinha, Formosa, Ponta de mar, de Cabedelo é tudo beleza, beleza, beleza.

E* E fora de João Pessoa tem alguma praia de sua preferência?

I* Não, tenho não. Fora de João Pessoa não, porque praia desse litoral, as praias são muito parecidas, uma cum as outraø. Tanto faiz, você tá aqui como em Maceió, como em Fortaleza. Você olha é tudo parecido, a [me] o sistema da da {inint} é a mesmo, num tem erro não.

E* Já que o senhor gosta de viajar, se tivesse oportunidade de conhecer outros países, qual gostaria de conhecer?

I* Ah::! Aí tá certo. Eu gostaria de conhecer a Grécia.

E* Porquê?

I* Porque eu gosto muito dessas dessas desses dessas ruínas como o Egito, Grécia que é muito antiga, essas cidadeø. A história que pode se dizer, né? É como no México também, né tem aquelas cidadeø dos incas, dos maias, dos astecas. Quer dizer, eu me amarro muito nesse nesse, é por isso que eu gosto, né? Eu acho, eu sempre me amarrei na Grécia. Agora, eu num gosto, por exemplo, Nova Iorque, num me interessava {inint} não me interessava. Assim, quer ver outra cidade, Paris, pode ser muito bonita, um nome muito interessante. Eu gosto mais de cidade, justamente, que tenha passagens antiga da história, por exemplo. Foi por isso que eu disse a você no início que eu gosto de história. É uma matéria que eu gosto, coincidiu, agora chegou, né?

E* Então por que o senhor não fez história?

I* Ah, porque eu num num tinha, olhe eu num tinha tendência pra pra lecionar pra ser professor, negativo. Eu num sei eu num sei quebrar a cabeça, ensinar, abrir a cabeça de alguém pra botar . Eu mostro, eu mostro como é, faça o que quiser, eu não brigo eu num num nasci pra ensinar.

E* Se pudesse fazer algum curso superior, tem alguma preferência? Qual o senhor escolheria?

I* Rapayz era é é é geólogo, é?

E* Geologia.

I* Geologia, né? Que sai procurando o resto dos mortos. Porque é justamente o que eu gosto, história e geologia. Porque quando eu quando pego uma "Veja" assim, a revista, aí eu vejo uma gruta na, agora mesmo tinha um americano lá, descobriu uma caverna lá com resto. Aí eu passo lendo eu eu põe na mente do jeito como se eu tivesse lá naquele momento. Eu viajei com ela pra Brasília, e de volta eu digo: "Eu tenho que conhecer a gruta do Maquiné", é em Minas Gerais. Aí a gente foi, bonita, né? {inint} aquela grutona bonita ali, é mesmo que eu tivesse vendo mil anos atraiz daquela gruta. É é por isso que eu gosto de história.

E* O que o senhor acha dessa nova lei para pra obrigação do uso de cinto de segurança?

I* Olhe, eu acho que o sinto de segurança devia ser opcional, usa quem quer, porque o governo não tá preocupado que eu morra ou que eu deixe de morrer ele tá preocupado é se eu não usar o cinto pra botar pra entrar dinheiro pro estado, pra pru estado ou federal. Porque preocupado mesmo comigo, nem com quem dirige carro, nem uma veyz. E outra coisa que o brasileiro é que o brasileiro gosta muito de imitar. Porque nos Estados Unidos, porque no Paris, num sei que, na França, na Inglaterra, usa cinto. Mais lá tem menos os ladrãoø do que aqui. E porque ele num imita também pra acabar cum os ladrões. Por exemplo: lá, os professores ganham muito mal, mal mesmo. Agora eles obrigam a usar cinto, mais não obriga o professor ganhar mais, pra ensinar melhor. Então devia ser. Eu sou contra o cinto. Se ele salva ou mata é problema dele. Que o governo não tá interessado pra saber se eu tô vivo ou morto não. Tá interessado como eu já disse, em saber que eu não usando o cinto, ele manda multar, e entra dinheiro pro estado, né? Eles fazem as festas deles, mais devia eu sou o seguinte: devia ser opcional. Você usa se quiser, se você quer usar, usa. Se ele num quer usar, quer morrer é problema seu, também num use. Mays obrigar aí tá tudo errado, porque ele num obriga determinar coisas, outras coisas. [Só é] só só obriga aquilo que interessa a ele, e que entra dinheiro, tá bom. É isso aí.

E* O que o senhor acha das reformas que a prefeitura de João pessoa está fazendo no centro?

I* Olhe, o problema é o seguinte: quando foi feito aquele viaduto aquele acesso ficou livre. Os carrøo que vinha da cidade baixa, retornava ali, ia pra cidade alta, Cruz das Armas {inint}. Aí eu não sei qual foi o governo, o prefeito que o governo municipal não, o prefeito que mandou fechar pra ficar a área só de lazer, de camelô, tá bom fechou. Agora veio outro, quer abrir [infu]

(gaguejos) . Enfim, o dinheiro é do povo. Um fecha o outro abre. Podiam ter deixado como era antigamente, né? Quer dizer cada vez que fecha e abre, o dinheiro num é do prefeito não, que o prefeito num tem dinheiro. O dinheiro é do povo. O governo também, o estadual, o federal num tem dinheiro não. O dinheiro é do povo da [uni] do governo, o povo é quem quem quem tem o dinheiro. Agora, eles gastando e num paga nem [a-] atrasado. Aí vi salário tudinho. Eu tenho uma irmã que é professora, eu acho que ela nem recebeu ainda, dois meses já da prefeitura.

E* E o que o senhor acha das retiradas dos camelôs do Parque Solon de Lucena para transferir pro mercado?

I* Olhe, o camelô é um homem que tem que sobreviver, porque não tem emprego. Principalmente no Estado da Paraíba, que é o estado mais pobre, que eu num sabe não, da união é a Paraíba. [Então o camelô] agora devia ter uma área pra os camelô, sabe? Eles ficava numa área, prá num ficar espalhado, sujando a cidade num canto e noutra. Agora, que eu num sou contra eles, eles são comerciantes. Quem é contra eles são os comerciantes de loja, porque [e] camelô num paga imposto igual a eles, né? Muita vezz paga uma taxinha lá da área da prefeitura so, mays que eles deveo sobreviver e ter o comércio deles sim. Agora tem que ter uma área, né?

E* Se o senhor fosse prefeito, o que faria para mudar a cidade?

I* Rapayz, mudar em que sentido?

E* Nas reformas na na..

I* Bom, a cidade é obrigação do prefeito. É eu no caso se eu fosse prefeito, é manter a cidade limpa e e aqueles pontos mais que que estratégicos que reforma de avenida no centro da cidade, pra pra o trânsito ficar mais livre. É é o todos tem que fazer.

E* Com relação ao funcionário público?

I* Funcionário público? É só só ficava a quantidade que eles o problema de ter o excesso de funcionário, o que cada prefeito, pronto, agora Lúcia Braga, e outros que for, o Lucena vai prometer emprego. Aí mete todo mundo lá dentro aí a folha de pagamento num dá né? Que eles tem o que vai pagar e o que eles vão roubar também né? Tem isso também, né? Aí o que acontece, eu limitava os funcionários onde tem deyz, deixava cinco e fazia o mesmo serviço.

E* O que o senhor acha da sua maneira de falar?

I* Ah! Eu sou muito [estriden] [mui to for] falo muito forte sabe? Eu num sei porque, razão de que, que até reclamam que eu falo muito estridente. Mais é porque eu tenho muita saúde, graças a Deus eu tenho um pulmão muito forte. Aí eu só falo assim mesmo. Num tem como, num tem jeito de falar. Ah! Eduque a voyz. Não. A gente num educa nada. A gente é como é mesmo, entendeu?

E* O senhor acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa? O senhor acha que fala diferente das outras pessoas?

I* É igual. O nordestino todo ele é é o mesmo sotaque, é a mesma coisa.

E* Se pudesse mudar sua maneira de falar o senhor mudaria em quê?

I* Mudar:: Ah! Eu num gostaria de mudar não gosto de ser como sou mesmo.

E* Porque o senhor num gosta de novela?

I* Olhe, num é num gostar de novela, porque essas novelaø, tem novela que é um romance, é beleza. Agora tem novela que, eles inventam. Todo dia inventam um um negócio dos namoros aí de gente doido, sabe? É por isso que eu num gosto. Agora eu, se dependesse de mim, no dia que eu for alguma coisa, presidente, governador eu vou botar uma lei pra novela ser a partir de uma hora da manhã até quatro. Porque quem quisesse ver novela que fosse ver de quatro horas da manhã. De uma as quatro. Porque isso enche o saco, é novela, novela novela, novela. Sem pé, não tem cultura, novela num tem cultura. Só é o vício. [A pessoa fica] ainda tem mais aquele negócio, fica [pa] para o outro dia, e a pessoa fica pensando o que é que vai acontecer no outro dia, e isso é o que fazz num sair de uma ficar acompanhando a novela. Porque toda vezz fica um pedacinho. Episódio pra outro dia, pra pra outro dia, pra outro dia. Mays, se depender de mim eu boto pra uma hora da manhã, até quatro. Quem quiser, de quatro hora da manhã sentado na sala vendo novela.

E* E cinema?

I* Bem, o cinema é o seguinte: antes antes da, teve, e do vídeo era o divertimento que fazia até fila no centro da cidade, na bilheteria do cinema. Mais hoje tem o vídeo, tv e vídeo. Você aluga um filme, você tá em casa, num precisa se deslocar pra ir a cidade, o cinema. Você tem o cinema dentro da sua própria casa. Então, o cinema tá caindo e vai, cada dia que passa, vai fechando, aqui e em João Pessoa já fecharam bem uns cinco ou mais por aí. Só, né?

E* O senhor lembra de algum filme que assistiu no cinema?

I* Tem um filme que eu gravei na memória que é a história de três irmãos. É o filme é a história,, romance francês. Eu num sei quem é o autor, mais era os três irmãos que foram pra legião estrangeira, em função do roubo do diamante. Chama-se "pougeist" Um belo gesto. Muito bonito esse filme. Já filmaram num sei quantas vezes, mais o primeiro eu ainda gravo ele na mente. É aliás, tá tá gravado. É "Pougeist". Filme muito gostoso, muito bom como outros também, "a um passo a eternidade", né?

E* Como é ele?

I* "Assim caminha a humanidade", esses são os filmes bons, né? É "olhos de tigre" é:: E por aí vai, né?

E* Quais são os tipos de filme que o senhor gosta? Aventura?

I* É, eu gosto de policial, gosto de faroeste. Eu só num gosto muito de ficção, né? Esses filme de ficção [eu num], É faroeste, filma uma história bonita, tem um filme que é muito bonito que eu até aconselho um dia você ver. Ele eu sei se já passou no cinema. É "A força do destino". É a história, é a história de uma moça pobre que trabalhava numa fábrica, perto de uma academia da aeronáutica e que o rapayz começou namorar com ela, mais ela sabia que ele num queria ela, porque ela era pobre, e trabalhava numa fábrica, e todas moças das fabrica ela explorada por esses aluno da academia. Mays só que no final quando ele terminou o curso piloto, oficial [aí ele foi], é o final do filme é assim. Muito bonito o filme, a história é linda. Aí ele entra na fábrica. Assim ela tá trabalhando, aí ele chega assim na frente de todo mundo bota ela nos braço e sai. Aí termina o filme. Muito bom. "A força do destino". Muito bom esse filme. Aconselho a você ver esse filme.

E* E os filme de faroeste tem algum, assim que lhe chamou atenção?

I* Não. Só, tem um filme que que "Os brutos também amam". É um filme antigo, mais é muito bom, né? É, "Alamo", com John {inint}. São os filmes bons, num é? Tem outros e outros e outros, né? "Os abutre", "Flecha de fogo", esses são filme antigo, mais que são bons.

E* O senhor loca muitos filmes, assim de ultimamente?

I* É ultimamente eu parei um pouco que eu tava viajando, mais todo fim de semana eu loco aqui dois, três, quatro filmes. Mais [ago] chovendo a gente num sai, né? Agora quando chega o verão, porque aí eu tem que andar mais, eu vou até, essa semana eu vou ter que alugar uns filmes, porque {inint}

E* Quais os tipos de filmes que a sua es posa gosta?

I* Ah::! Ela vai dizer aí. Ela gosta de filme, [esses filme] o filme dela é mais religiosos, né? Filme, história sagrada, aqueles filme "Ben-Hur", né?

E* "Moisés".

I* "Moisés", "José do Egito". Mais ela também gosta de filme como eu disse: "A força do destino", aquele aquele num sei dizer o nome do bicho é num sei o que da vida, né? "Ghost", como é o nome daquilo?

E* "Ghost"

I* É ela gosta, né?

E* "O outro lado da vida".

I* É "O outro lado da vida". É desse tipo de filme que ela gosta. Ela num gosta de faroeste não. Ela de drama assim. {inint}

E* Quais as revistas que o senhor mais gosta de ler?

I* Bem, "Quatro rodar", "Veja", "Isto é". É só essas revista.

E* Porquê?

I* Porque trayz muitas notíciaø e tem muitas propaganda que interessa [pra], né? Principalmente de som, rádio é...

E* O senhor gosta de ler, assim romance, essas coisas?

I* Não, porque toda vez que eu vou começar a ler romance me dá um sono. Eu num consigo dá pra dormir é só pra ler, se eu se eu quiser dormir é só ler. Aí já vou dormindo. É uma preguiça que eu tenho.

E* O senhor assiste o fantástico?

I* Assistio. [quando] eu gosto sempre, porque, dependendo do do do que vai passar, né? Eu gosto do Fantástico {inint} todo domingo, sexta-feira, né? Toda sexta-feira. É Sexta ou Domingo? Domingo, num é? Porque na Sexta tem outro, é Globo Repórter, na Sexta. É Fantástico eu assisto.

E* Porquê o senhor gosta do programa Sai de Baixo?

I* Ah! Porque é cômico né, né? A gente tem que rir, tem que relaxar, né? Se junta Cacilda cum Canabrava, e aquele povo tudinho a fazer graça, aí eu tem que rir. Porquê a gente relaxa também, num pode ficar tenso, né? Eu gosto de rir né?

E* O senhor também assiste o “Casseta e planeta”?

I* Ave Maria, adoro! É uma bagunça mais feia do mundo. E cum Caíque, quando é é também, assisto o programa de Casé que ela faiz sobre o Ceará, vestida cum chapéu de couro, cum chapéu de couro e aquela roupa de de matuto. {inint} que beleza! Eu gosto de Casé, de graça ela fayz toda, chega naquelas feira nordestina, me chamando de tia, e comendo “beiju”, comendo isso, comendo aquilo, eu gosto muito do programa dela.

E* Do “Sai de baixo, qual o ator da sua preferência?

I* Rapayz, é é como é o nome da gordinha? A gente conhece o nome, na “Escolinha” era Cacilda, né? É Cacilda, porque a gordinha, aquela gordinha é sem vergonha demais, e você vê que ela num é uma mulher bonita, num tem o corpo bonita, bonito, mais ela é simpática e num tem complexo. Toda desenrolada mesmo, sabe? Num precisa ser bonita e linda, não ela fayz o papel dela dentro da da...

E* e a Magda?

I* Quem é Magda? Magda é a doida, é? A que diz tudo errado, né? O papel é certíssimo pra ela, muito bom aquele [pa] ela trabalha muito bem, a Magda, é.

E* O João Canabrava?

I* O João Canabrava é outro sem-vergonha, já tá imitando Tiririca. Domingo agora ele já passou aí. Vai sair tiririca ele vai imitar Tiririca. Aquele cara é muito versátil. Eu tenho uma fita dele, ele imita todo mundo.

E* O que o senhor acha dos testemunhos dados na igreja?

I* Olhe, minha esposa, ele vai muito a carismática, mais eu num concordo cum esse testemunho que a pessoa, tá certo a pessoa tá aflito, a pessoa tem que falar cum Deus. Ele sabe, ele vê tudo. Você num precisa chegar na [multidã] na frente de uma multidão e contar detalhe, por exemplo, da sua vida particular, porque num interessa. Eles ali, eles não vão ajudar eles só vão ficar sabendo do seu problema, nem o aí ajudar, nem vai piorar nem vai melhorar. Agora Deus sabe. Você fala com Deus sozinho num canto detraiz de uma porta, em qualquer lugar que ele ele lhe atende. Eu jamais aconselharia uma pessoa pra ir dar um testemunho dizer [fi] contar a vida todinha não. Ali eu já tive, eu já presenciei um começa, você vai contando a sua vida, eu já cheguei um dia lá aí tava uma parte rindo, outra concentrado. É cada pessoa tem um é de um jeito. Quer dizer, aí um fica rindo, aí num dá e depois num interessa a vida de cada um aos outros, num interessa. Eu eu sou contra esse negócio de testemunho.

E* Então, o senhor também é contra a confissão ao padre?

I* Ave Maria! Aí é que eu sou contra mesmo. Padre num perdoa nada, quem perdoa é Deus. Padre só, olhe padre só quer ficar sabendo da vida dos outros. É um bando de desgraçado, eu nunca me confessei, me confessei uma veyz (gaguejo) só fiz me confessei uma veyz quando eu era menino, porque foi obrigado pra tal duma primeira comunhão. Mais, depois num confessei mais nunca não,

porque eu num tinha que dizer nada a ele. Eu digo a Deus. Ele vê, ele sabe. Deus num vê tudo, Deus num sabe tudo? Agora eu chego pra um cara igual a mim, que peca mais do que eu, eu vou contar minha vida a ele. Cadê que ele conta a dele a mim. Na::o, quero não. Isso não dá certo não. Isso é história que o povo inventou há muitos anos, esse negócio de confissão, você se [confe] eu me me confesso a Deus todo poderoso, aí tá certo. Ó senhor! Deus é tão forte tão poderoso que sabe que você quando você se arrepende de determinadas coisas. Agora que adianta você se confessar o padre, o padre diz tá perdoado, o cara num se arrependeu, ele num perdoou, e num perdoou coisa nenhuma não. Num perdoou coisa nenhuma, que Deus é quem perdoa. Olhe padre, eu odeio padre eu num gosto de padre.

Informante 28

Informante: MCC

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: 9 a 11

Sexo: Masculino

E* Porque só cursou até o segundo grau?

I* Bom, cursei o segundo grau :: chegô o tempo, né? Eu não tive mais condições de continuar os estudoO, e chega o tempo das atividadeO, né? Parar por aí, pelo tempo, a idade. {inint} Pará pur aí mesmo.

E* E em que isso lhe faz falta, ter cursado só o segundo grau?

I* Bom, eu já tô aposentado, pra mim num tá fazendo falta em nada, que eu tô :: satisfeito com a aposentadoria.

E* Em que em que seria diferente a sua vida se tivesse continuado os estudos?

I* Bom, isso aí se eu tivesse continuado os estudos, me formar, né? Podia que:: talvez eu achasse uma aposentadoria melhor, né? Com nível superior, tivesse ganhano melhor do que eu estou ganhano com nível médio.

E* Fale um pouco das suas atividades polivalentes, em casa.

I* Bom, em casa eu faço de tudo: faço:: pintura, faço alvenaria, né? Da casa, faço casa, levanto parede, instalação hidráulica, [hidre] e elétrica, né? Observo carro, examino, quer dizer, conserto carro, tudo, tudo que aparecer eu faço.

E* Você faria um curso de que não gosta só para ganhar dinheiro? Por quê?

I* Pra ganhar dinheiro, pra um curso que eu não gosto, talvez eu fizesse, no tempo, né? Eu agora num tenho mais condições. Num dá, num dá mesmo.

E* A quem você ajudaria se ganhasse na loteria e por quê?

I* Ah! Se eu ganhasse na loteria, isso aí é a minha família, né? Os filhoO, principalmente a mulher.

E* E que sonho você realizaria com o dinheiro? Sonhos particulares.

I* Particular, meu particular, meu partícula::r é:: é eu acho que não tinha não, era aqui mesmo, eu não ia ter particular, é em família mesmo.

E* Viajar, essas coisas.

I* Não, não, eu não eu não gosto de viajar, eu não gosto.

E* E o que faria pelo pessoal do bairro?

I* O pessoal do bairro? O pessoal do bairro nunca me ajudou, né? Num podia fazer nada, né? Não teim, num dá, uma loteria não dá pra isso.

E* E pelos vizinhos mais chegados, faria alguma coisa?

I* Num sou bem aproximado com vizinho, nisso eu sou sincero.

E* E como é o seu relacionamento com esses vizinhos?

I* Bom dia e boa tarde, somente.

E* E como é o relacionamento seu relacionamento com a sua família?

I* Tudo bem, tá tudo ótimo, aí é uma beleza.

E* Fale um pouco é :: sobre cada membro da sua família.

I* Pra eu falar sobre minha família?

E* Sim, cada pessoa, um pouco sobre cada pessoa.

I* Bom, o caçula que é Eduardo, né? É o mais astucioso, é danado, aprendeu dirigir sozinho, né? Já tem o o já tem o Vinícius, o Vinícius é <meio> mais é um é um cabra danado, ele ajuda muito a mãe, né?

E* Mas algum dos dois dá trabalho?

I* Não, dá não, dá não. Tem a [mo] a menina, casou um tempo precipitado, mais tá dando tudo certo, tá tudo beim, né? E a mulher [eu não posso] o que é que eu posso dizer da mulher? Nada. Tá tudo bom.

E* Como foi a sua infância?

I* Minha infância foi tão rápida (risos) que eu nem sei te dizer [como] só só era trabalhar, eu naquele tempo era trabalhar mesmo.

E* Conte alguma aventura vivida na infância que se lembra, alguma aventura.

I* Bem, aventura que eu tive na infância era quando garoto ia muito pra um poço aqui que tinha pro lado da balaustrada, né? Caçar passarinho, essas coisaO, ir pra matança, ajudar a matar boi, essas coisaO, lavar cavalo, correr de cavalo e tudo, mays, e com dezessete anoO foi foi quando eu comecei a trabalhar aí deixei tudo, abandonei.

E* Carrega alguma frustração dessa da sua infância?

I* Não, não carrego nenhuma.

E* Que estória você mais gostava de ouvir quando criança?

I* Meu pai na mesa, que naquela época não existia televisão, ele contava muitas estórias, né?

E* Lembre uma estória assim, que se lembre quando você...

I* Bom, a estória era, ele contava caçada de de onça, né? Sobre caçada, sobre as caçaO que ele fazia, né?

E* O que você acha da das crianças do [Bra], em geral?

I* Das crianças hoje em geral? Hoje, as crianças em geral é é [um povo::] é um abandono, né? Praticamente pelos pais, a exploração desde de de criança, né? A gente vê até na própria na televisão sendo explorada pelos artistaO, né? Pra ganhar, dizendo que quer proteger a criança e tudo, mais desde que tá ganhando dinheiro na custa da criança, você vê até isso, o que acontece aí, essas matançaO e tudo, mais tudo isso aí eles fazeO, tudo pra ganhar dinheiro, tudo isso é pra ganhar dinheiro nas custas das criançaO.

E* E como você vê a situação da das crianças de rua?

I* É esse caso é esse caso aí, é o abandono, né? É isso aí.

E* E a violência que essas crianças sofrem, e que também elas praticam em outras pessoas? Tanto elas sofrem como fazem.

I* Isso aí compete ao Governo, né? Cada Governo tivesse um um meio de de de pegar essas crianças, fazer treinamento com elas, né? Segurar mesmo, fazer como naquela época que existia o pindobal, há trinta anos atrás, né? Não tinha tanta criança na rua assim abandonada, [é] havia treinamento pras criançaO.

E* E o que acha das gangues de bairro de do Brasil inteiro?

I* Ah! Isso aí é falta de policiamento, falta de vergonha da polícia mesmo e do Governo, isso aí só é isso.

E* Na sua opinião a [te] a televisão contribui com essa violência? Por quê?

I* Não, a televisão não não contribui, de jeito nenhum, até ela ela orienta, né? Ela orienta bem as pessoas.

E* Que programas você assiste na televisão? Por quê?

I* Novela, não tem o que ver, e o Jornal Nacional, né? As notíciaO, né?

E* O que acha das novelas brasileiras?

I* Ah, pra mim as melhoreO que tem, cê veja uma mexicana no SBT(risos), não teim quem agüente, não é isso? Os atores são legais, são bacanas.

E* Conte um fato ou notícia que lhe marcou, na televisão.

I* Foi:: a morte a morte de Kennedy, né? E:: e a tomada do Governo de <Jânio>, como é de:: João Goulart, onde o exército tomou e houve aquele, né? E houve muitas gente presa e tudo, desapareceu muita gente, né? Você veja o que aconteceu, e como o Brasil ficou.

E* Fale sobre o lado bom e o lado ruim da televisão.

I* Um lado bom, um lado bom, da televisão, por exemplo, a as novelaO e um [ro] um lado ruim, é as mal notíciaO, pra mim, né?

E* E no rádio, que programas você escuta? Por quê?

I* Ah, eu no rádio eu gosto mais de:: forró, gosto de ouvir forró.

E* Qual é a importância do rádio para a comunidade?

I* É é a notícia, né? Dar notícia.

E* E as pessoas também não têm dinheiro pra ter televisão, tem o rádio. E no jornal que parte você lê?

I* A parte policial, né? É mais isso, parte policial, que hoje em dia pra gente ver como é que tá, que você lendo a parte policial já tá vendo tudo, porque o resto tudo é é politicagem.

E* Na sua opinião todo tipo de leitura é válido, é:: vale a pena ou ... por quê?

I* Vale sim, é importante.

E* Todo tipo de leitura, por quê, assim?

I* Você quer sobre a leitura?

E* Por que toda - é válido toda leitura?

I* Aí, eu acho que é por causa da notícia que ela tem que dá, né? A leitura, né? Você leu, tá entendendo tudo, não é isso?

E* E do cinema em geral, o que você acha?

I* Do cinema nacional?

E* Cinema nacional, internacional, em geral, a opinião sobre cinema.

I* Ah! o cinema ta:: tá caído por causa da televisão, né isso? Principalmente hoje em dia [mais] hoje se vê mais filme em vídeo cassete, não é isso? Caiu muito o cinema.

E* Que tipos de filme mais gosta? Por quê?

I* Eu gosto um faroeste, né? Gosto assim ação, filme de ação, e gosto assim, só não, acompanhado, né? Se eu tiver acompanhado, um filme um filme assim erótico, né? É bom.

E* Conte um filme que lhe marcou, uma estória.

I* Bom, um filme que que eu gostei muito foi com Will Bray, naquele Os Os Imperdoáveis, não! o o - como é aquele é:: - Os Seis CavaleiroO, era um nomezinho assim, tô esquecido agora, um filme já antigo que Will Bray, tô esquecido agora, e teve aquele Ben-Hur, Ben-Hur, né?

E* Como como era a estória, mais ou menos desse filme?

I* O o...

E* Ben-Hur.

I* Ben-Hur, é um é um filme de - como daqueles de de de guerra, né? <De> dos cavaleiroO como de Roma, né? Daqueles tempoO, mais faz muito tempo, isso aí. Hoje em dia é mais esses filmeO de ação, a gente não - passa tanto que a gente esquece o tempo, passa, passa, aí vai esquecendo.

E* Já se identificou com algum personagem de cinema?

I* Não, não, (risos) não tem condições.

E* Que outras diversões você pratica?

I* Caçar, eu sei que é proibido, né? Mais a gente vai só se divertir, Agora é um esporte, né?

E* É um esporte.

I* É caça, só isso, não tenho condições de futebol.

E* Como é um dia de caça, um dia pra caçar?

I* Bom, um dia de caça a gente vai com um cachorro, né? Pra dentro das mataO e o cachorro levanta o bicho, pra gente ficar nas trilhaO pra atirar nele. Esse é o dia todo, começa de manhã e a gente só termina de tardezinha.

E* E que que você mais caça, gosta de caçar?

I* Tatu, na espera, à noite, e paca.

E* Já enfrentou alguma situação perigosa, caçando?

I* Na::o, nunca nunca, nunca aconteceu situação [peri] perigosa, porque aqui nessa região aqui não tem bichoO ferozes, né? Só quando a gente se, fica desorientado dentro do mato é que a gente fica um pouquinho nervoso, quando se se perde da trilha, né? Aí pra sair, a gente vai sair noutra mata diferente, como se tivesse perdido, mais num num tem problema não, sempre sai.

E* Como é como é o seu dia-a-dia, de segunda a sexta?

I* Normal, normal, em casa, se aparecer alguma coisa pra fazer eu faço, saio, dou uns passeiozinhos, vou à praia, né? May ligeiro, dou uma volta com um passarinho que eu que eu crio. É outro esporte que eu gosto, né?

E* Criar passarinho. E como é o seu final de semana?

I* Final de semana é no mato caçar e depois quando chegar, aí a gente vai tomar uma geladinha, né? E bater papo com os amigoO, pronto.

E* Como você brinca o carnaval?

I* Já brinquei, já passou a época, eu num gosto, hoje.

E* Hoje em dia.

I* Hoje num dá, num dá, [carne] meu carnaval é no mato.

E* Quando - como e antes, como é que você gostava de brincar?

I* Ah! Antes eu gostava de olhar, gostava de ir pra clube dançar.

E* O que acha do carnaval de João Pessoa?

I* Hoje em dia só em clube, nas ruaO ta:: um fracasso, né? É diferente, muito diferente.

E* Você gostaria de passar o carnaval no Rio de Janeiro? Por quê?

I* Ah! Eu gostei muito, eu tive no Rio, mais num cheguei a passar o carnaval não, mays é bom.

E* E gostaria de passar um carnaval - algum carnaval na Bahia?

I* Naquele carnaval eu num gosto não.

E* Não gosta?

I* É muito agitado.

E* Tem alguma aventura de carnaval pra contar?

I* Só quando (risos), só quando eu tava:: namorando, né? Porque naquela época a lança-perfume era era liberado. Aí, só isso, [aventu] a única aventura que tinha era essa, naquela época em sessenta e dois era liberado, hoje é tóxico, né? É proibido.

E* Por que os jovens não não sabem se divertir?

I* Tem uns que sa::beO, mas..

E* No geral, o de hoje...

I* O de o de o de hoje, tem uns que sabeO, home, vai surfar, né? Outros gostaO de de fazer seu piquenique, tudo, né? Sempre tem, você olhando direitinho você vê.

E* E por por é:: na sua opinião, por que há muitos jovens alienados hoje em dia?

I* Alienado?

E* Sim. Não sabe o quer da vida.

I* Isso aí eu acho que...

E* Irresponsável, desse tipo existe muito aí.

I* Eu acho que isso aí é mais a criação, né? Sobre a criação, falta de orientação dos paiO, né? Aí fica tudo essas besteiraO, vai atraiO de da de outros amigoO que tão desatualizadoO, né? Só

pensam em besteira, é por isso que tá aí hoje em dia a o vício, né? Da da maconha, né? Os tóxicoO, essas coisaO.

E* É:: o que acha da liberdade sexual entre os jovens hoje em dia?

I* Em que idade, assim? Sobre os jovens assim de de...

E* A liberdade de hoje entre jovens de quinze anos, dezessete anos.

I* Eu acho que isso não é liberdade, né? É::, isso é um negócio que que eles fazeO, mais tudo isso é escondido. [Agora é] eles são mais, um negócio assim que eles ficaO, por exemplo, hoje em dia as criançaO hoje em dia tão se vendendo, né? Tão se vendendo pra arrumar dinheiro mais fácil, né isso? [Elas se ven] elas vendeO o corpo pra arrumar dinheiro, que emprego hoje tá difícil.

E* É.

I* É por isso que muitas delaO andaO aí toda bonitinha, mais por quê, né?

E* Como você vê o papel da educação na formação dos jovens?

I* Isso aí depende de cada cada cada jovem, né? Onde ele estuda.

E* E a educação no país é suficiente?

I* Não.

E* Nossos colégios...

I* Olhe, é porque é:: hoje em dia só quem tem condições é é o que é mais rico né? Os pobreO num tem condições na na área na na na rede particular do, né? Tudo bem, agora na do Governo, você como é que tá, né? A situação.

E* O que você faria pelos jovens, se fosse presidente do Brasil?

I* Isso aí::, se eu fosse presidente... é se eu fosse presidente, é uma coisa é muito é muito é muito complicado. É pra responder pela...? Eu num tenho nem condições de responder pelo um presidente, pelos joveO, né? Por que isso aí:: num tem condições de responder.

E* E pelo país em geral, o que faria? O que, faria alguma coisa se fosse presidente? O que você melhoraria?

I* O que a gente pode fazer?

E* Por esse país.

I* Com tanto <com tanta::> com tanto escândalo aí, o que é que se pode fazer? A gente vê isso aí, que é corrompido, o presidente quer que o o partido acompanhe, mais eles são corrompidoO, {inint} né?

E* Você acredita que o país tem solução? Por quê?

I* Ah! Eu acho difícil, muito difícil, que desde de criança eu vejo isso, já tô com cinqüenta e dois anoO, num é? E num vejo.

E* Você é uma pessoa esperançosa? De esperança?

I* É::: eu eu, a minha esperança é um processo que eu já tenho a mais de quatro anoO aí [com] pra receber um dinheiro, inté hoje (risos), só esperando, pra do Governo a gente bota, né? Na justiça. Agora o Governo quando quer da gente, ele no instante consegue, pra gente pagar um imposto, essas coisaO, mais quando a gente tem pra tirar dele, receber, até hoje, olhe, fayz - tenho quatro processoO aí, e até hoje, nada.

E* E na fé? Você crê na fé?

I* É bom, é bom ter uma fezinha, todos deveO ter um pouquinho de fé, né? Todos deveO.

E* O que acha daquelas pessoas que só acreditam na sua religião e nada mais na vida? Os fanáticos?

I* Isso aí é gente que:: que só pertence a um tipo de religião, né? Só só crê na dele; que pra mim toda religião é válida.

E* E como como você vê as seitas fanáticas, as seitas fanáticas que reúnem multidões?

I* Ah! Isso aí isso aí eu isso aí eu acho um absurdo, isso aí.

E* Que exigem até dinheiro lá das pessoas.

I* É, isso aí é absurdo, isso aí é um negócio que, pra mim, isso aí compete ao Governo acabar com isso.

E* O que acha do casamento?

I* Hoje em dia ou o passado?

E* [Casamen] É:: passado e de hoje em dia.

I* O de hoje em dia, olhe, o casamento de hoje em dia, [o cara] a pessoa se casa, com dois três meseO tá se separando, né isso? E o o mais antigo, hoje você vê, eu tô com::, trinta trinta e um anoO de casamento, nunca, né? Tenho um irmão tá com trinta e trinta e três, né? Só teve um que que num deu certo, e outros [cole] e eu tenho uns colegaO também tudo tudo tudo mesmo da minha época, né? Tão bem casadoO <e> mas os de hoje tá assim essa negação, você [se] a moça se casa é tudo. Num dá dois anoO já tão se separando.

E* Você acredita no amor verdadeiro?

I* Amor verdadeiro, só da mãe da gente. [a gente] porque hoje em dia, num sei se, ou será a mulher? [Tudo] muitas pensaO assim, só pensa tá com você porque você tá com uma posição lá em cima; aí se você tiver debaixo ela vai logo, né? Pensa logo nisso, e nem todas tem uma assim, né? Mais tem muitas que já é assim.

E* Como você definiria amor e paixão?

I* Amor? Amor amor só de fi::lho, né? Pai com filho, pai com a filha, né? E paixão, o que é paixão? Eu num sei o que é paixão, <num sei nem> paixão é um jovem apaixonado? Ter paixão? Eu num acredito que exista isso (risos) paixão.

E* Tem alguma estória de amor pra contar, inesquecível?

I* Ó, tem não, a única que eu gostei mesmo foi a minha esposa que até hoje, né? Principalmente quando ela tava no Rio, que passou nove meseO lá, pronto, eu sozinho aqui, ela foi se operar, uma menina que ela saiu daqui com seis meseO, e quando voltou já tava com um ano e treis meseO, né? Aí a gente sente um pouquinho.

E* O que você acha do homossexualismo, dessas pessoas? Homem ou mulher.

I* Olhe, o sexualismo, sobre mulher, mulher tá certo, né? Agora sobre sobre o homem, o homem com o homem, isso aí <eu acho que> eu num sei não porque toda vida existiu isso, né? Desde da da era de Cristo, né? Existia isso, e isso nunca vai deixar e continua sempre assim, tá hoje em dia até no num num noutros [mun] noutros paíseO por aí, tá havendo até casamento de homem com homem, né? Só não tá havendo de mulher com mulher, né? Mas existe o amor de mulher com mulher, é homem com homem, né? E você quer que eu ache sobre isso? Normal, normal.

E* Você teria algum amigo assim? Teria algum preconceito?

I* Se eu teria algum amigo? Não, eu num num me aproximo, num dá, posso falar, respeitar, tudo bem, mais amigo, amigo, num dá.

E* Como você vê a situação do [pe] desse pessoal que tem AIDS, que sabe que vai morrer?

I* É:: é é um caso muito triste, né? Que no no ano num veio daqui, veio de fora. É um negócio que num tem, quer dizer, dependia do Governo fazer <um> uma prevenção sobre isso, né? Mas hoje em dia o pessoal num quer nem saber disso, cada cada cada ano que se passa, aumenta o número, né?

E* Você tem medo da morte? Por quê?

I* Se eu tenho medo da morte? Quando a pessoa tá frio tem, mais acho, quando na hora quando a pessoa tá quente, ele esquece. Ele tem medo num tem medo de nada, né? Ele num tem medo da morte, mais se a pessoa fria, cama, veve deitado numa cama ele tá ali, ele tá com medo da morte, e isso acho que é todo mundo.

E* Você já passou por alguma situação de [peri] de perigo de morte?

I* Se eu já enfrequentei? Já.

E* Alguma situação da que dessa que a gente diz: chegou a minha vez, uma situação que você achou que ia morrer.

I* Já, quando eu fui operado de apêndice, né? Aí com trinta diaO tive uma [ra] uma recaída, aí fui pra pra o hospital e lá e eu já tava desesperado, eu pensando <que ia> que num ia escapar dessa, né? Mays graças a Deus, deu tudo certo e tou aqui.

E* O [mun] o mundo está morrendo, como você vê os problemas ecológicos: desmatamento de floresta, queimada?

I* Aí aí olhe olhe, sobre o [des] o desmatamento, isso aí tá porque veio o Pró-Álcool, né? Derrubar os matoO pra plantar a cana, e hoje em dia eles tão avançando, derrubando as mataO falta de fiscalização, o IBAMA que é um órgão do Governo, eles nem fiscalizaO essas coisaO, [e sobre a] eles eles queimam o mato, quando eles queimaO a cana, atinge o mato, isso aí mata os passarinhoO, mata tudo, todo bicho que tá ali no aceiro da mata morre queimado.

E* E lá [sa] a matança de animais também, que eles matam procuram matar golfinho, baleia.

I* É isso aí eu acho que aqui no Brasil, tá proibido, né? A pesca de baleia, né? E golfinho num existe aqui, num num sei se tem no Brasil.

E* E o que acha do senso de preservação dos brasileiros?

I* O centro de?

E* O senso de preservação, se como pensa o brasileiro hoje, se eles preservam bem.

I* Preserva não. Preserva não, só só o patrimônio deles mesmo (risos), os que tem, né?

E* Você tem vontade de deixar o país? Por quê?

I* Num tenho condições, nem posso deixar, né? Mesmo que [eu o que eu seu] o que eu ganho aqui já é suficiente, dava muito bem pra mim, mais como é que eu vou deixar um país desse? Dava pra viver aqui mesmo. Num vou fazer como os que robaO tanto aqui e corre lá pra fora com vontade de voltar, né? Pois você veja o caso aí desse que tá aí, o foragido, o PC, né? Roubou tanto aqui, com aquele governo, que num é bom nem falar no nome dele que (risos) é um palavrão.

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Se eu falo diferente? Não, acho não, normal.

E* E do resto dos brasileiros, acha que fala diferente?

I* Não, pra mim num fala não, eu num acho não, {inint} num acho não, acho não.

E* O que você mudaria no seu jeito de falar? Mudaria alguma coisa?

I* No modo de eu falar?

E* Sim.

I* Não, eu num acho motivo pra isso.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não, nem todos falam do mesmo jeito, tem o sotaque, né? Tem o paulista que já fala mais diferente do gaúcho, né? E tem o carioca, né?

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Se eu conheço? Não, conheço nenhum.

E* E o que torna o seu falar diferente de do de algumas outras pessoas?

I* No que no que me torna falar diferente de algumas pessoaO? Diferente em que sentido? Ah, é:: a sinceridade?

E* A voz, sotaque.

I* Sobre a voz? Não, eu num acho não, tudo é uma coisa só. Só porque eu falo mais brando, e outros falaO mais ligeiro, né? Mais eu acho que tudo é igual, tudo é normal.

E* O que significa falar bem pra você?

I* Ah! Uma [pes]. Falar bem é uma pessoa que é muito inteligente [ocu] é uma pessoa que estudou muito, né? Aí esse aí, tem que falar direitinho, falar certo, num tem erro.

E* Um português bom.

I* Um português bom, né?

Informante: LGP

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Masculino

E* O que o senhor acha do curso de Direito?

I* O curso de direito eu acho pra pra para mim é o melhor né? O curso o curso você [tem] pode se aprofundar, tem várias possibilidades, quer dizer eu eu achei e inda acho o melhor curso, sabe?

E* Como era como era o ensino na sua época de estudante universitário?

I* Bom, achei bom. (gaguejo) Olhe, para quem vai pra estudar é bom, agora pra quem num quer num tem curso bom não, num tem isso não, [mas o ensino], bom.

E* (Gaguejo) cê querendo...

I* Você vai <pra> para a aula cê vai ter uma noção ali. Cê [pe] pega os livros, você pode estudar à vontade. O professor dá a você a a noção da da matéria e você que procure desenvolver, né? (est) É. para quem estuda o curso é bom demais.

E* Enfrentou algumas dificuldades no decorrer do curso?

I* Enfrentei pelo menos e::m muita dificuldade em inglês, que é matéria paga do básico, né? Mas no curso mesmo não. Só no começo, no comecinho assim quando eu comecei, aí comecei a ler mais. Eu sempre estudei na frente [do] tinha o programa de aula, eu (gaguejo) sempre (gaguejo) lia os livros na frente do que o professor ensinava, né? Quando quando chegava na classe tinha facilidade, né? O problema é cê ler muito. Eu cê comprar livros...

E* É um curso que lê muito.

I* Eu sempre comprei bastante livro, quando comprava todos os livros e:: sempre estava na frente [da ma] do que tava programado pelo professor. Quando ele chegava pra dar a pra dar a matéria já tinha [estudado aquela] lido aquele aquele assunto, muito fácil.

E* E qual a sua especialidade no curso, [que] especializou em [que] qual área?

I* Direito Tributário e Direito Administrativo.

E* Lida com o que mais assim?

I* Dentro do direito a gente lida cum tudo, né? No Direito a gente lida cum tudo que:: sempre aparece assim um {inint} fazer um serviço, uma coisa para o amigo mais [espe] [espelizado] sou especialista em Direito Tributário e {inint} Municipal mais e Administrativo.

E* O senhor se lembra algum caso importante que participou, [um] um que marcou mais?

I* Um que marquei mais foi + fiz a reforma do código tributário de João Pessoa, fiz um código tributário {inint} pra prefeitura do interior e fui assessor aqui da prefeitura [qua] do prefeito, quatro vezeø de João Pessoa e uma vez de Santa Rita e duas vezeø de Santa Rita.

E* O senhor acredita na Justiça que em geral, tanto no mundo, no país?

I* Acredito.

E* [Fa] Faria alguma algum curso de do qual goste apenas pelo dinheiro, pra ganhar mais dinheiro? Por quê?

I* Não, fazia não. Satisfeito com meu curso.

E* Se um dia ganhasse na loteria, a quem você ajudaria? + Assim, pudesse ajudar várias pessoas (gaguejo) fora da família

I* Primeiro a família, né? (est) Algum alguns amigos, alguns que são da cidade {inint}

E* Teria alguns sonhos (gaguejo) pra realizar, alguma coisa?

I* Não, só fazer uma uma boa fazenda, uma agropecuária, alguma coisa. Coisa que eu gosto muito é de de de fazenda. Meu sonho ainda é meu sonho é comprar uma granja. Vou comprar nesses dias.

E* É bom, lugar calmo, ambiente... E pelo pessoal do bairro faria alguma coisa assim?

I* Não, só dava uma ajuda se um amigo precisasse alguma coisa, mais ajuda pra pra ele trabalhar, pra [va] vagabundagem não. Pra se ele pudesse trabalhar, desenvolver alguma coisa.

E* Como é seu relacionamento com os vizinhos mais próximoø?

I* Rapaz {inint} aqui, {inint} dessa rua aqui é muito isolado, porque o pessoal aqui, morre um, você vai saber vai saber já quando vai se enterrar. Cada qual na sua casa, pelo menoø nesse trecho aqui, cada qual na sua casa, ninguém tem muito contato, tá entendenø? Como toda casa, toda casa, num vê ninguém na rua aqui, vê?

E* Isolada, né?

I* [Totalmente] todo mundo aqui é isolado.

E* E como é o relacionamento com a a sua família?

I* Bem.

E* Fale um pouco sobre cada membro da família.

I* Falar sobre sobre quê? Sobre que assunto?

E* Assim, como são [as pe] cada pessoa.

I* Não, tem [me] meus irmãos, cada qual tem sua vida independente + e:: eu fui até que dos irmãos quem mais estudou foi eu, né? Isso é a nível primário, é, segundo grau, tem operário na família, né? Meus sobrinhos. Tem sobrinho já cum nível superior, sobrinho sobrinhas mais ou menos importantes, mas eu questão assim, (hes) coisa normal mesmo. Meus filhos quase a maioria é professor. Meus filhos são tudo estuda, né? Já [tem um] tem dois professores, uma professora Educação Física, um um um de Geografia. O resto leva a vida normal.

E* Como foi a sua infância?

I* A infância foi de menino pobre + mas até o::s + até os dezessete anos muito pobre, filho de operário, mas sempre [fe] sempre estudei, ele sempre botou sempre (gaguejo) sempre fez esforço pra que eu estudasse. Meu pai, apesar de ser muito pobre, mas queria que os filhoø estudasse, né? Eu estudei, fui ser cum dezesseis anoø fui funcionário público, aí daí em diante eu num não parei mais, né? Continuei e:: progredi, depoisø de casado voltei a estudar e num parei mais.

E* Que brincadeiras é:: mais gostava na infância?

I* Futebol

E* Futebol, né?

I* Bater bola na rua e [naquele tempo] antigamente era um tinha tinha muito terreno desocupado, {inint} bater bola, porque hoje hoje quase num tem mais, né? Todo todo [is] toda esquina tinha um terreno pa cê bater bola. Era uma brincadeira boa, né? Hoje ninguém ver mais campo de bater peladinha assim.

E* É difícil.

I* [Tudo cheio de] tudo construído, tudo. Trâ::nsito grande, né?

E* Que história você mais gostava de ouvir na infância? Tem história de contada assim de:: geração em geração.

I* Não. Meu pai que contava muita história contava {inint} contava assim a vida dele, contava as coisaø do interior, né? Que [ele é] ele era do interior, aquelas históriaø do interior, de coisa assim {inint}.

E* E carrega alguma frustração da infância?

I* Não. Uma infância normal porque:: num tenho frustração porque era (gaguejo) menino muito pobre, pobre mesmo pobre mesmo, pobre, pobre mesmo, né? Mays meu pai ele era do tipo que, fim de semana fazia a feira de casa, comprava o que comer na semana assim, com muitos simples a comida de casa porque num podia comprar, era operário, né? Operário. Estudava. Mays fui progredindo. Quando quando eu cresci fui fui progredindo, aí num tenho de que ter frustração, não.

E* Tinha algum problema de relacionamento cum professor durante a infância?

I* Tive alguns problemaø, bobagem, professor assim...

E* E que matérias menos gostava?

I* Menos gostava era de inglês.

E* Inglês, sempre... {inint}

I* Eu nem sei inglês nem quero nem quero aprender e tenho raiva de quem sabe. (risos)

E* Ainda bem que eu também não sei e não gosto. Sei que é importante mais eu num num quero nem aprender. E que esportes, além do futebol [mais] Você brincou algum outro tipo de esporte na infância?

I* Basquete, mais eu...

E* Era mais....

I* Eu tinha baixa estatura, muito peso, [nun] nunca fui não. Só pra {inint} só pra brincar, assim, jogar nunca joguei basquete não.

E* Qual a importância do esporte para o homem?

I* Pelo menos para no meu tempo era um lazer como inda hoje é, mais num tinha mais importância, né? Naquele tempo no bairro, num sei, num é do seu tempo, você num conheceu esse bairro aqui. Pobre, era pobre mesmo, né? Hoje não, pobre pobre é [enxe] hoje pobre é enxerido, sabia? {inint} pode ir uma favela dessa não, pode ir uma favela dessa, cê vê, cê passa a rua assim, pelo buraco da parede cê vê um tv, vê um três e um, som, um tal de um três em um bem estridente, toda casa tem, né? Toda casa tem uma geladeira, toda casa tem tudo, né? Naquele tempo num tinha esse negócio, pobre era pobre era pobre mesmo. Quem fosse pobre, era pobre mesmo. Então num tinha essa essa num tinha esses bens que pode se ter hoje, né? A gente tinha + hoje não, hoje todo mundo compra compra fiado, compra a prestação. O pobre tem o pobre tem alguma coisa, algum bem. Naquele no no no meu tempo, pobre era pobre, pobre mesmo, né?

E* O que acha do futebol, essa grande paixão nacional?

I* Não, isso é é uma coisa + normal, natural. É um país que {inint} o futebol, [todo menino] olha, é um esporte nacional. É como:: é como:: os esportes marciais no Japão. Cê cê chegar no no Japão <cum cum> <fazer e> <conheci> <fui> [eu fui atle] eu fui, meus filho é atleta de judô, tem um que é de Karatê também, {inint} a ser a ser ser ser terceiro lugar do Brasil e saiu muitas vezeø na seleção paraibana de judô e eu fui {inint} da Federação Paraibana de Judô conversar cum pessoal, dizia: Olhe, lá no Japão, naquele lado ali, daquela região {inint} os menino brinca assim na rua, lá no gramado tudo brincando, lutando judô, brincando na rua assim, como aqui todo mundo (gaguejo).

E* Aqui é futebol.

I* Cê pega quatro pedra pedra, bota no no meio da rua assim pode fazer uma trave {inint} tinha menos trânsito antigamente, né? Quatro pedrinhaø fazia uma trave, duas traveø e jogava futebol, né? É uma coisa que a gente nasce já quase cum aquilo, né?

E* Torce por algum time ou só acompanha mesmo.

I* Não. No Rio, Vasco e na Paraíba, Botafogo.

E* Tem algum jogo inesquecível, assim, do Vasco, por exemplo, que lembre de uma decisão?

I* Não, tem aquela aquela fase do Vasco de cinquenta, né? Foi a foi a maior fase do Vasco naquela época.

E* E o que acha da atual seleção brasileira, essa do Parreira?

I* Rapaz, o Brasil entrou numa entrou numa fase de decadência, mas agora tá até pode até até superar. O problema do o problema é que o futebol passou a ser profissional profissional profissão mesmo. Hoje em dia o jogador + é jogador aqui, sai para para o exterior, vai pensanø no dinheiro. Ele (gaguejo) quando há uma decisão ele num entra numa bola cum medo de se machucar, às vezeø, mais o Brasil querenø. E o calendário no Brasil problema é o calendário. Tá acabando cum esporte [brasi] o esporte no Brasil são os calendários. Cê veja um exemplo agora: os grandes times do Brasil são São Paulo, Flamengo, Corinthians, Santos, mesmo Vasco, Botafogo, esse times têm jogo em cima de jogo, um time disputando três...

E* Campeonatos ao mesmo tempo, né?

I* Três torneios ao mesmo tempo. Num pode. Time joganø um [Fla] Flamengo e e Palmeiras, não, Flamengo e São Paulo jogaram ontem, joga sexta...

E* E domingo.

I* E domingo. Num pode um [negó]. Tá acabanø com os timeø do Brasil, tá (gaguejo) [a direção] num sei porque tão fazenø isso. Vamø fazer um calendário à altura, [um calen] que o time possa descansar pra jogar. O time vai jogar vai dá um jogo internacional, aí tem um tem um tem um local. Às vezeø às vezeø o time tá disputanø um [cam] [um cam] um jogo internacional, aí tem o tem um nacional e um local na mesma semana, quer dizer, a seleção brasileira foi foi vítima [do] vítima de quê? Da improvisação. A seleção saía pra jogar aí {inint} fulano joga em tal time, num pode, {inint}. Quer dizer, tem que fazer um [calen] o que falta no Brasil é um calendário adequado à associação para ganhar jogo.

E* Na sua opinião, que é o quem é o melhor jogador brasileiro, na atualidade?

I* Rapayz, na atualidade é tem muita gente boa, na atualidade, né? Num tem, assim, um destaque assim um destaque assim digamos que se sobressai mais, né? Tem muita gente tá uma fase uma fase tá cheia de gente boa, mays aí tá nos jogadores <do> entre São Paulo. Futebol do Brasil atualmente tá [muito mer] muito mercantilizado, né? e o São Paulo tem mais poderio. Tá entre jogadores do São Paulo e do e do Palmeiras, né? (est)

E* E, é... como você vê como você vê a violência no esporte, principalmente futebol também?

I* Isso aí {inint} é uma conseqüência nacional. A violência tá nacional e, então, reflete entre o esporte, né? O esporte é mais mais é mais mostrado. Quando uma coisa que é muito cê bota um, assim, é um espelho, bateu ali, cê vê logo, né? Então {inint} futebol, mas num a (gaguejo) a violência é um problema nacional, tá um problema nacional que precisa ser discutido, repensado e isso é natural no futebol porque ele tá [re] apenas refletinø a situação nacional. É onde tá tendo o reflexo <do> da situação nacional. A violência é geral, cê vê aqui no Estado da Paraíba, em todo o canto no Brasil. São Paulo, grandes centros, São Paulo e Rio, cê num pode nem andar na rua, só pode até tá dentro de casa, (gaguejo) tem gente no São Paulo e Rio levou tiro dentro de casa. Cê sai na rua em Recife, cê num pode andar. Eu tenho lá o escritório da de familiares, lá no Rio, na praça ali na praça {inint} na Pracinha do {inint} Guararapes, no quarto andar, eu subo lá, cê fica lá e cê fica olhando, trabalhando, você vê os meninoø os meninoø assaltanø no meio da rua, tomando no meio da rua. Absurdo um negócio desse! Aqui aqui agora na Paraíba um exemplo: o governador do Estado dá um tiro no ex-governador. Né porque foi no ex-governador, mays você, um cidadão qualquer pode cometer uma violência na rua, num é normal não, cê cometer uma violência é uma coisa absurda, cê (gaguejo) cometer cometer uma violência. Mais se cometer foi um erro seu. mas você ao ao assumir certos cargos cê (gaguejo) tá preparado pra num {inint} você dar dar o bom exemplo, porque que autoridade tem o governador pra ele dizer que a polícia num (gaguejo) dê mau exemplo? [Co] como se ele pode dizer: olhe, cês tratem bem, ajam corretamente, se ele é o primeiro a fazer? O exemplo tá aqui no nosso tá aqui no Estado da Paraíba. Inda mais: cê viu a declaração do Senador Humberto Lucena aí? Dizenø que ele fez certo porque ele foi ele quem mandou fazer? Absurdo um negócio desse. Quer dizer que é uma é uma questão nacional a violência, então num é do futebol. Num é nacional é mundial hoje.

E* É geral. Tem a violência e por exemplo, como e a situação [das] <des> das crianças de rua que tanto praticam violência como também sofrem, né?

I* Mas (gaguejo) se fala muito o problema da criança num é a criança nem é a violência. Aí é problema aí já é mais profundo. <Problema> o problema...

E* Sempre vem [de] decorrendo de outras coisas.

I* (gaguejo) é conseqüência num é nem olhe... aí....

E* A educação....

I* Num é nem a causa, é a conseqüência. Educação também...

E* Inlui muito.

I* Inlui muito, mays [o mo] a causa num é essa não. (gaguejo) É a menor parte aí. A causa é problema produtivo do Brasil e distributivo de renda, porque [se você] nós nós tamø no interior produzindo tivemø trabalhar, digamø um sujeito pobre que tem sua casinha, mesmo mesmo humilde sem nada, como pobre, mas tem {inint} pra trabalhar com a família ali ao redor dele, a

educação é outra, o cabra se cria no interior, {inint} trabalhanø todo mundo, mesmo passanø num num passanø bem, maiø ele (gaguejo) ele num tem condiçõeø de ficar no interior. Vem pra capital. {inint} ele vai deixar de produzir pra ser consumidor. Repare a diferença aí: produzir e consumir. Vai ser [um] [mais] um a menos um a menos vai produzir... e um a mais vai consumir. Quando ele sai do interior [vem pra] vem vem pras cidades maiores sem sem tá preparado pra cidade maior.

E* A gente debateu isso na faculdade aí viu que tudo, quer queira, quer não, é remete à distribuição de renda. Foi um debate realmente...

I* Você é produtivo também. Aí ele vem pra cidade pra cidade para o qual ele não está preparado, né? Vai pegar vai pegar outro ambiente, agora ali vai o quê? [Aí os filhos vão] ele vai ser operário na cidade, vai passar necessidade, mas aí a criança, o o jovem, o menino, ele lá {inint}, por exemplo pra passar passar fome, se for preciso, né? Mas ele via o ambiente era outro. Aqui, aí vem, pega um ambiente hostil <ambiente de> o ambiente ruim da cidade, ele vai ser corrompido, {inint} vai vai pra rua. Aí o quê? Vai roubar. A menina vai se prostituir, o pai vai ficar amargurado, revoltado, quer dizer, [a derrota] o menino de rua num é num é um pøblema, ele é a conseqüência do pøblema. Se você é um produtivo bom, com a reforma agrária, [cê va] se produza, que se trabalhe no interior ele num num vem pra capital nunca. Que ele mesmo num quer vir. Todo mundo quer quer vir morar em João Pessoa [da] das grandes cidades. As cidadeø tão inchando hoje, porque você é um improdutivo, a renda distributiva então num pode. (Gaguejo) cê num tem nem onde trabalhar. Eu conheci aqui {inint} dessa sala aqui eu conheci essas coisaø aqui tudinho. Conheço bem de de de conheço bem de Maceió a Fortaleza, né? Essa região eu conheço todinha bem bem mesmo. Aqui perto da capital tudo era era lugar de se trabalhar: sitiozinho, sabe, sítio, sitiozinho onde você trabalhava...com a família. Todo mundo trabalhanø todo todo mundo trabalhanø na enxada, ó, todo mundo mesmo... de casa. Sitiozinhão, aparar manga, no fim de semana ele pegava o caçua um animal, né, um animal, dois, botava caçua, enchia de fruta, verdura, vendia na feira, pra voltar pra casa. Todo mundo trabalhanø. cê vê, até isso, a técnica {inint} as granjaø hoje são granja de lazer. Absurdo um negócio desse! {inint} cê é improdutivo.

E* Gente vê <na> um exemplo na Inglaterra, [o] você atravessa o sinal vermelho, você recebe uma multa e você num consegue [corrom] oferecer dinheiro ao guarda de trânsito. Ele num aceita corrupção. Porque ele ganha bem. Aqui no Brasil o guarda de trânsito ganha mal.

I* Não. Aqui cê pára na Manzuá...

E* Cê dá uma...

I* Não, [ele] cê pára o carro: {inint} “Documento”. Cê num vai dá nada, cê tá corretamente num vai dá nada. “Meu amigo, dê uma ajudazinha aí”. Isso aconteceu comigo aqui. Eu [viajo] viajo às vezeø. A gente pára o carro o cara pede. Pára o carro pra pedir dinheiro. Num é possível um negócio desse. Se o caba tá morrenø de fome, né? Quanto ganha um soldado de polícia?

E* [E você] e ele às vezeø deixa de punir [o] a pessoa oferece um dinheiro, ele aceita e num passa multa, num passa nada.

I* (Gaguejo) sabe porquê? Tá trabalhanø tá trabalhanø ali sabenø que a família em casa tá passanø fome, entendeu? O próprio sistema corrompe a homem.

E* É, a televisão, na sua opinião, contribui com [al] alguma parcela com a violência?

I* Não.

E* Algumas pessoas dizem.

I* Não, porque ela tem certa influência porque você vê depende da pessoa. Se você num se você tiver preparado depende muito do sujeito, da pessoa. Eu posso eu posso ver o que vir, né? Você pode ver o que cê vir, você vai e você dali você estuda, cê aproveita alguma coisa. Mas se você num tiver preparado, você vê a violência, você segue. Você pode tirar proveito [da] do que cê tá vendo na televisão e pode também e pode também se ver o que é ruim e seguir. [Depende mui] depende da do indivíduo que tá assistinø. O problema num é a televisão, é o indivíduo que tá assistinø que num tá preparado. A televisão mostra muita violência que tem gente que acha bonito, né? Você quer aparecer, num tem medo de aparecer, né? {inint} o cabra o cabra atirou no outro pra roubar o tênis.

Aí saiu saiu no Aqui Agora. + Pouco tempo <já tava> fizeram a mesma coisa na Paraíba, fizeram em Pernambuco, em todo canto. Quer dizer, o sujeito viu, rapaz, viu que era um meio dele dele aparecer ele viu que era um meio dele aparecer, dele ser visto, ser falado, ser comentado, né? Feyz a mesma coisa fez a mesma coisa em outros cantos. Quer dizer, foi a televisão? Não. Foi o foi o homem que num tava que que viu aquilo, a (gaguejo) televisão mostrou e num estava preparado pra {inint} querer o mal, né? Se ele tivesse {inint} atirar no outro pra roubar o tênis. “Rapaz, que sujeito imbecil fazer um negócio desse, absurdo! É uma falta de falta falta de quê? Falta de religião, falta de Deus, falta disso, daquilo”. Você você diz logo isso, né? Mays olhe, eu num tô preparado e vejo, rapaz, eu vou fazer aquilo que esse rapaz fez na televisão também. É é o indivíduo, não a televisão, né?

E* E... assim, quais os programas que cê prefere na televisão, que mais assiste? Notícias

I* {inint} No no visual, né, um trabalho que nem nem estou lendo, né? Então tenho que me atualizar. Eu tenho cê pega [na ra] na Manchete, de manhã de de oito até as dez um programa muito bom, né? Noticiário bom, noticiário geral, assim, pega na manchete pega na Manchete de oito de oito às deyz. Depois cê vai pegar [na] às doze para o para o meio-dia na Globo. Aí cê pega cê pega de catorze hora pega de catorze na Manchete de novo. Depoiø pega às dezesseis, na Manchete (gaguejo) às dezesseis na na Bandeirantes e as dezessete cê pega na TVE. Quando depois disso cê pega logo das das seis e meia na TVE, aí pega jornal nacional, [pega] pega o jornal da da Manchete a gente tem ficar atento a toda hora, né? Cê tem muito programa bom <sabendo> cê conhecendo os programa, sabendo escolher. Passa passa todo tipo tem a televisão ligada o dia todo, só tenho horário de folga assim de de dez às onze, né? depois de nove depois ainda tem (gaguejo) ainda tem até dez dez e pouco ainda tem na TVE noticiário, depois tem jornais de meia-noite, né?

E* Na sua opinião, todo o tipo de leitura é válido?

I* É.

E* Tem a sua importância, assim? E qual qual a importância do rádio para a comunidade?

I* Rapaz, (gaguejo) é importante demais o rádio, porque o rádio cê pode pegar um rádio [todo mundo] todo mundo num tem tempo de assistir televisão, né? E o rádio {inint} é o {inint} meio de comunicação. Você pegou o rádio portátil cê tá tá trabalhanø numa construção civil, tá num andaime lá, tá cum [ra] radinho aqui, radinho num canto ali tá [assistinø] ouvindo o que cê quiser ouvir. Eu [pe] pelo menoø ouço rádio todo dia e ligo o rádio <de>a partir de cinco hora eu já ligo o rádio, [só des] [só desligo às] vou desligar às oito horaø do dia.

E* O senhor gosta de filmes [além de] (gaguejo) Assiste filmes também?

I* Agora pouco, né?

E* Que tipo de filme mais gosta? Assiste no tempo que assistia mais.

I* Assisti muito bons filmes, filmes assim românticos, filmes históricoø, tem teve tem teve (gaguejo) teve uma fase de grandes filmes.

E* Filmes mais clássicoø, né?

I* É.

E* Pratica alguma diversão? Tipo de...

I* Assim, {inint}. Quando tem (gaguejo) festa festa do clube Lyons, né? Faço parte do clube dos oficiais, dia de domingo a praia....

E* E como é o seu dia-a-dia, assim, de segunda à sexta no dia...

I* Hein?

E* Como é o dia a dia

I* Dia a dia de quem num trabalha (risos). Eu lhe disse quase quando eu disse a você, (gaguejo) que assistia televisão, isso já faz parte do meu dia a dia, né? O resto eu saio, vou à associação dos agentes fiscais, né?

E* Final de semana....

I* Saio não. Só final de semana que eu saio, vou ao clube, vou à praia, né? Saio à noite.

E* E o carnaval, passa aqui mesmo?

I* Passo. + [O carnaval você tem]. Depois da televisão. Televisão acabou com [muita coisa] muita coisa. Festa de rua pelo menos não há razão de ter festa de rua mais, que a televisão trouxe pra dentro de casa a festa, né?

E* É, todo mundo quer ver pela televisão.

I* É cê tá em casa, te televisão boa. Quando cê tá deitado, tá lá deitado com o controle remoto na mão, aí bota pra onde quer, muda, alteia, baixa o som (risos e gaguejo) {inint} aquela propaganda que faz {inint} cum controle remoto, né? Cê muda a hora que quiser, liga, desliga, faz o que quer, pra que pra que você e maiø com a violência de hoje você ir pra rua fazer o quê?

E* O que acha [do] desse carnaval aqui de João Pessoa, do atual?

I* Não, tá até melhorando o carnaval de João Pessoa, né? Tem melhorado muito.

E* [E o car] gostaria de passar o carnaval no Rio alguma vez, ou só pela televisão mesmo.

I* Não. Que eu num fui e tenho vontade de ir que eu num fui ainda duas regiões: Amazonas e e e e o sul, Rio Grande do Sul, aquela região.

E* Na sua opinião <o> a juventude hoje sabe se divertir, o jovem de hoje?

I* Acho acho que tão desperdiçando tempo, podia aproveitar muito melhor, né, mas para mim eles tão:: fazendo muita bobagem, [per] perdendo tempo, num tão aproveitando [como a gen] como nós aproveitávamos no nosso tempo, né?

E* E como você vê, assim, o papel da educação na formação do jovem?

I* Aí é importante demais. O problema do jovem também, como eu falei daquele problema da {inint} do menino de rua, né? (gaguejo) A gente considerou o problema sociológico, o problema de distribuição de renda, produtivo e improdutivo, né? Aí o agora a segunda parte é essa, né? O problema da da educação. [Nó] nóys não temos educação. Nóys somos um país de mal-educados. Infelizmente a gente tem de dizer isso né, que é a realidade mesmo. Tem veyz, rapaz, que me lembrava do meu tempo do meu tempo de escola. {inint} de escola é um problema. Quando a criança vai pra escola cum fome, quando vai, num assiste nenhuma aula {inint} vai só (gaguejo) mais pela merenda. Tem uma escola aqui na na outra rua, aqui atrás, tem que ter um vigilante, armado, porque senão a turma quebra tudo da escola. Falta [de edu] de educação, num é nem da criança, dos paiø, da (gaguejo) nosso em geral. [Cê pegar] cê vê (gaguejo) é um objeto você vai...

I* Nóys somos mal mal educados, nóys como como como país é um como um todo, né? Tem as exceções, né? Mas você vê que você passa, sempre bota o lixo na rua. Absurdo um negócio desse. Tá fazendo duas coisaø, o que? Tá sujanøø (gaguejo) o seu ambiente, tá sujanøø. {inint} tudo. Quer dizer, faz [a prefeitura gastar] a prefeitura gastar dinheiro, o governo gastar dinheiro que poderia utilizar em outra coisa. É falta de falta de de educação

E* É (gaguejo) o que o senhor achou do *impeachment* do presidente Collor, no momento?

I* Não, acho acho que [o momento da] no momento da nação...

E* E essa onda atual agora de corrupção aí.

I* <Foi dar um exemplo> (gaguejo) foi um exemplo pra nação. Pena que todo mundo num veja assim né? De se corrigir, a nação tava precisanøø de precisanøø disso mesmo, né? Mostrou maturidade <na> como país. Se derrubou se derrubou um presidente sem sangue, sem sem revolução, né? Só cum a lei. E agora o Congresso tá tendo a oportunidade de mostrar que o regime é democrático mesmo. [Se ele fizesse] se ele agir corretamente como [pare] parece que vai agir, fizer uma limpeza geral, que o país tá precisanøø e o problema é esse: é que todo mundo segue o exemplo. (gaguejo) nós tamoø no Brasil, [se você vai comprar] se for comprar um pacote de um pacote num mói de coentro na feira de dez cruzeiros, de cinqüenta cruzeiro, você pode ser roubado num mói de coentro. Comprar um não comprar um uma cabeça de alho na feira pode ser roubado. Uma cabeça de alho o cabra [quer] quer vender um podre, quer {inint}. Se cê precisa comprar uma casa cê pode ser roubado, comprar um um navio, um avião cê pode ser roubado. [Todo mundo pe] todo mundo é regra geral, né? Todo mundo é regra geral, né? No país todo mundo todo mundo pensando em levar do outro, assim. Que esse é o mal do país: <cê> (gaguejo) todo mundo quer levar [ninguém quer] ninguém ninguém quer quer dá dá nada, todo mundo só quer levar [o que é

do] + o que é do outro. [tre] [ma] tá todo mundo isso seguindo regra geral. Então esse esse *impeachment* de Collor <e essa> <e esse> e essa (gaguejo) coisa do Congresso agora, pode servir como exemplo pra melhorar um pouco, dar um exemplo dar um exemplo aos mais novos pra {inint}.

E* (gaguejo) mas você acredita que o país ainda tem a solução, já que tá começanø a progredir, né? com esse...

I* Não, que ou tem solução ou pega fogo. Só tem dois caminhos aí. Porque do jeito que vai do jeito que vai nós tamø marchando para um abismo. Ou ou paramos pra pensar e damos meia volta ou <vai> vamos cair no abismo. Num tem escolha não.

E* Como uma pessoa católica, você acredita na fé?

I* Não, que eu num eu num sou católico.

E* Ah, tá!

I* Mays a fé é muito importante. Meu pai é o seguinte <meu pai também num> meu pai [num era ca] meu pai dizia que a religião atrapalha muito a gente, é um freio, né? É um freio [pra mu] para muita gente (gaguejo) {inint} religião como como (gaguejo) {inint} está. Sem a fé num se faz nada, né?

E* Então como você vê essas seitaø fanáticas que reúne multidões, [pe] pega [pe], assim, nos Estádio de futebol?

I* [É a du] é ignorância nossa.. É isso. Ela plorifera porque [nós somo] nóyø somo ignorante, né? Então se nós somo um país cheiø [de] de ignorantes, um país não civilizado, um país cheiø [de analfã] de analfabetos é muito fácil. Eu chego aqui, me visto visto bem, né, falo bem, falo razoavelmente {inint} até falar bem, né? “Ah, meu irmão”, aí chego preganø, engano.

E* O senhor o senhor é pessoa <tem> que tem medo da morte?

I* Não.

E* Já passou assim, por alguma situação de perigo que [às vezø] às vezeø a pessoa passa que, e assim, chegou a minha vez, uma situação...

I* Já (risos) sofri acidente, já. Sofri acidente.

E* De carro?

I* De carro. O carro caiu num abismo comigo. Mas eu num tive nada, só o susto. (risos geral)

E* Só a situação que a gente pensa naquela hora, né?

I* Não você [num] num pensa não.

E* Pensa não?

I* Cê quanø o acidente é é é uma coisa engraçada Você vai aqui (risos) quando acontece o carro o carro saiu da pista caiu embaixo (gesto verbal). Aí você [quando] quando passa o acidente aí você cê num pense cê cê num dá tempo dá tempo nem de cê pensar. Deu fé, aconteceu, aí você saiu ferido ou saiu ileso, né? Ou morreu ou escapou, num teve nada, mas num tem o que pensar não, é é é muito rápido.

E* Comigo aconteceu [quando] quando eu tava na bicicleta. Todo mundo pensou, quando viu meu corpo lá a bicicleta num existia mais nada, toda despedaçada e eu só saí com uns arranhões.

I* <Eu saí> o carro saio da pista, assim, saiu da pista e caiu no abismo, ó! Mas [num ti] num sofri nadinha. E aí, tu num tem medo de morrer sabe porquê? Que a gente pelo menos eu eu aprendi cum meu pai você se casa, toma conta duma mulher mulher. Pega uma (gaguejo) família bem, né? Então eu fiz cum que pra me preparar. Se eu morrer hoje, deixo minha mulher muito bem de vida, meus filho tudo vivenø tudo por conta da própria já. Tenho tudo, tenho [essa] essa casa, que é uma casa regular, casa mais ou menos, de pobre, mas uma [casa] casa que dá pra se morar, né? Casa que tem tudo que eu quero. Tenho + casa na praia, {inint} da praia, tenho [até] até meu {inint} no cemitério, já tenho. {inint} se eu morrer hoje, deixo minha mulher muito bem de vida, {inint} [num tem] num tem cum que me preocupar não, né? Num adianta, tudo tranqüilo.

E* E como você vê os problemas ecológicos no mundo, no país em geral? Esse negócio do mundo tá morrenø?

I* Não, até o clima ecológico até aqui até aqui se despertou em tempo ainda, viu, num se destruiu, num se {inint} a natureza ainda.

E* O senso de preservação do brasileiro até que agora...

I* Não. Acordou, o brasileiro acordou. {inint} no Brasil, né? Muita coisa tá acontecendo acontecendo do ano passado para cá, quer dizer, tá querendo se corrigir as coisas. Ecologia é um passo pronto, nós estamos aqui no Brasil quinhentos ano, né? Mil e quinhentos, é. Nós passamos mais {inint} nós brasileiros tamos destruindo o país há quantos anos? Há quatrocentos anos, né? Destruindo a natureza, há quatrocentos anos. Só agora é que despertamos e tamos cuidando de preservar e o que o que existia recuperar muita coisa muita coisa é (gaguejo) irrecuperável, né? Mas até num sei {inint} é falta de programa de governo, [o] problema, também é social, educativo. Mas eu acho que vai se chegar lá. Cum cum cum o despertar que tá havendo atualmente, né, que do jeito que ia tava se o homem [tava cavan] tava cavan um buraco [pra ele se] pra ele mesmo se enterrar, né?

E* O senhor acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Não, acho que {inint} é uma aqui em João Pessoa a gente tem, assim, uma [re] quase uma regra geral (risos). Na média [eu a] eu acho todo mundo dentro da média em geral, né.

E* E do resto dos brasileiros?

I* Não, fala muito diferente, nós falamos diferente. Já viajei <pra aquele lado> [pra o la] pra Goiás, povo fala totalmente diferente, (gaguejo) diferente da gente mesmo aquele sotaque. Cada região tem um sotaque, tem um modo de falar.

E* É, cê mudaria alguma coisa no seu jeito de falar?

I* Não, [essa altura do] essa altura [tem mais] num tem mais eu tenho dicção né boa, né, mais podia corrigir, mas acho que agora num tem mais jeito não.

E* Conhece alguém aqui que fala diferente? De João Pessoa?

I* Tem algumas pessoas que falam. Né (gaguejo) num é regra geral, é pouca gente mesmo.

E* E o que torna o seu falar diferente do de algumas outras pessoa? Própria localidade né?

I* Não, falo um pouco ligeiro, né, [isso] também falo assim cê às vezes num entende muito bem, né? Só isso.

E* E o que significa falar bem na sua opinião?

I* Você falar pausadamente, cuidadosamente, [sa] falar bem explicado, né?

Informante 30

Informante: WL

Faixa Etária (Anos): mais de 50

Anos de Escolarização: mais de 11

Sexo: Masculino

E* O que você acha do seu bairro?

I* O meu bairro é [muit] além de ser novo é deficiente em tudo. Aqui não temos não temos mercado, não temos não temos nada comercial. A gente se se se como se diz, se salva por causa por causa do Grotão. Que é ser mais longa a pergunta se se faz... (risos)

E* O que você mudaria no seu bairro?

I* A estrutura. Ah! Mudaria tudo que [tivesse] porque nada tem aqui. Fazia calçamento, uma praça que a praça o terreno da praça foi tomado pela uma igreja e modificou foi tudo. Nem tem praça, nem tem nada, nem lazer nenhum.

E* Se você tivesse que mudar para outro bairro qual escolheria?

I* O que eu [mo-] morei muitos anos, Jaguaribe. Lá é passei minha infância, aonde tenho o maior reduto de amigos.

E* Qual a importância do estudo para você?

I* Pra mim é a coisa mais sagrada e divina que pode o homem receber dos seus antecedentes, né? Porque sem o estudo jamais o mundo desenvolveria. É uma coisa muito interessante a pessoa que tem a sua escolaridade, porque vê o mundo mais amplo e a visão de tudo.

E* Como era a sua vida de estudante?

I* Bem, dentro do meu da minha época + do meu como se chama-se quero dizer minhas condições na época, foi boa, porque eu só estudei em grupos [col] colégio públicos. Escola Industrial, hoje a Escola Técnica, né? Lyceu Paraibano e cheguei a Universidade e tudo foi maravilhoso. Já no fim a universidade que eu tive mais assim como de diz, mas um acozozinho. Porque eu que era casado, né? E trabalhava em jornal, eu tinha que correr demais, para atender tanto o trabalho, como a universidade.

E* Como era a professora que mais gostava?

I* É isso aí, eu não tinha preferência não. A gente gosta mais da matéria que a gente né? Eu não gostava de matemática que eu também não simpatizava matemática, né? [Eu gostaria] eu gostava daquela professora com que eu me (hes), identificava com a matéria. Eu gostava de desenho. Desenho técnico, né? Eu gostava de Português, né? E e outras matérias que a gente simpatizava. Mas vamos dizer: Na Escola Industrial eu gostava de dona Castorina, que era uma professora de português. E gostava também de Valentim, e era um professor de desenho, São duas matérias que eu simpatizava. Já no Lyceu eu simpatizava com Ernani que era de Latim. Gostava muito também do José Otávio que era história. Tem matérias que se se enquadram com o professor, né? Você sabe que tem professores que não tratam o aluno condignamente. O aluno vai ter dificuldades tanto relacionamento com o professor e relacionamento com a matéria.

E* Você acha que o latim deveria ser estudado no primário?

I* [Eu dev] Deveria, [porque no primário] num era pro latim propriamente dito. Uma introdução, né? Uma introdução, porque a dificuldade minha filha, (gaguejo) a dificuldade que nós temos hoje é muito grande, viu? É muito grande, a deficiência também. Agora essa deficiência [e] ela tá englobada em vários aspectos. A deficiência é da base. O professor num tem motivação, o comportamento [do] do aluno mudou completamente. Essa juventude é uma coisa séria, não tem interesse de nada, ele vê o prisma da coisa completamente diferente. Veja só: O aluno vê uma pessoa formada, vê que aquela pessoa formada não tá tendo sucesso em qualquer setor superior. Isso é medicina, isso é engenharia, isso é professor, isso é advogado, quer dizer, isso desestimula o aluno para estudar. Quer dizer, {inint} eu tenho colega que diz: “Eu não estudo não, porque estudo não vale nada.” É um desestimulado, né? Não tem mais aquele ímpeto que o estudo dava, aquela segurança. Hoje o estudo num tem essa segurança, hoje é mais político.

E* Como veio a decisão de ser professor?

I* Bem, essa decisão eu já tinha eu já tinha em mente, porque eu trabalhei vinte anos em jornal e gostava muito das letras, eu gostava muito das letras. Eu fiz primeiro pra Direito. Eu perdi Direito, depois no mesmo ano eu fiz eu fiz português e tive uma classificação até razoável: quinto lugar. E foi o suficiente pra que eu me dedicasse às letras, principalmente em vernáculos, né? E hoje eu tô tô arrependido? Não, mas tô decepcionado, pelo tratamento que o o docente recebe.

E* O que você fazia no Jornal?

I* No jornal eu [era] é uma classe que já foi extinta. Era uma máquina com noventa teclas, trabalhava com chumbo, chamava-se linotipo, e eu era linotipista. Eu entrei eu entrei no no jornal não como linotipista, entrei como chapista. É aqueles tipos que faz aquele aquela chapas pra imprimir talão essas coisas assim. Mais ou menos a idéia é essa. Agora o o o linotipista é aquela máquina que a gente tem noventa teclas e que batia pra fazer jornal, livros, revistas.

E* Quais as dificuldades que você encontrou na Universidade?

I* A dificuldade que eu que eu tive na universidade só foi [va] [va] várias coisas que eu encontrei na universidade. Primeiramente, eu tive a dificuldade de transporte, porque eu tinha que ir pra universidade de sete horaø da manhã, e saía da universidade da universidade quase doze horas. E pra chegar na União, jornal, de doze horas. Essa aí foi uma cruz que eu carreguei viu? Porque eu sempre chegava atrasado no jornal, mas eu sempre me [di] a turma sabia, o chefe sabia que eu tinha que chegar atrasado. Aí eu compensava da seguinte maneira, eu saía uma hora depois. E todo mundo [sa] [sa] saía e todo mundo saía, aí eu dava mais uma hora pra compensar aquele atraso que eu que eu que eu sempre chegava, né? Aquele atraso que eu sempre... chegava atrasado lá.

E* Como era seu [relacion-] seu relacionamento com os colegas?

I* Olhe, (risos) eu dos colegas eram quatrocentos homens ao todo, né? O [re-] meu relacionamento com aquelas pessoas que eu tinha afinidade é um, mas [aquele] tinha outras muitas pessoas que num se enquadrunga, né? Porque tem o turno da tarde, da manhã, tinha o turno da tarde, tinha o turno da noite. A turma da manhã como era eu fazia parte, viu? Em determinado em determinada situação, né? Que [eu não] eu trabalhei vinte anos, mas só tirei na universidade quatro anos. Quer dizer, que eu trabalhei no Correio da Paraíba também. [Quer dizer é::] foi bom. Depois que eu comecei a trabalhar- de estudar na universidade, eu deixei a turma da manhã e passei pra tarde. Aí relacionamento já foi , um o novo relacionamento, mas eu digo no cômputo geral, o meu comportamento era bom.

E* O que você acha da sua profissão?

I* Como? Agora eu estou aposentado, né? Mas a minha profissão é [tão digna que] como qualquer outra do mesmo nível. Como eu já falei anteriormente é uma profissão ingrata, só abraça quem tem um sacerdócio de ser professor. Porque do contrário eu penso eu que vai haver um blecaute muito grande no professorado. Muita gente não vai querer mais ser professor, porque não tem estímulo. É bonita, num é? Só não é gratificante. É bonita de todos os lados. Sou intelectual, sei lidar com turmas e mais turmas, ser bem querido [ser] mas o a [recompen] a recompensa não temos. Recompensa que eu falo é recompensa pra sobreviver. Não é não é tão digna não.

E* Que história interessante lhe aconteceu no tempo de professor?

I* Uma história interessante, só se eu procurar nos anais da minha consciência, viu? Mas eu posso dizer assim. Aconteceu um fato muito grande que eu dentro da da FAFI, antiga FAFI, eu era um aluno razoável. A história que eu tenho que contar, parece que existia assim uma proteção de professores pra pra aluno e e essa proteção eu [fiq] eram razoável, mas quando eu cheguei pra fazer as matérias as matérias de de educação que foi lá na universidade mesmo, no Campus um, eu disparei e fui um dos melhores. Um dos melhores alunos [um dos melhores alunos que::] da turma.
+ Mas estávamos em quê?

E* Na na no seu desempenho

I* Desempenho, né? Outros fatos foi corriqueiroø mesmos. Num teve num teve coisa de de importância não, foi coisa corriqueira mesmo. Só teve esse aí que [eu num] eu pensava, que jamais eu pudesse superar certas coisas, mas eu vi que que o negócio era por por cara, certo? Peguei lá disparei e não [fiz] passei tudo por nota nota, nota tudo suficiente, de oito acima, nove até dez. O fato foi esse.

E* Qual a sua opinião sobre o sistema de educação atual?

I* Eu acho que foi o pior que eu já pude aquilatar. Eu não vejo como salvar o ensino, principalmente o ensino médio. A base e o médio. Porque eu lembro que no Lyceu eram oitos notas e só podia passar com oito e meio. Era pra passar por [not] por média. [Hoje e] você vê o sistema, que a gente tinha na época, a gente tinha duas provas as mensais e duas provas no [mei] uma no meio da ano, outra no final do ano, agora com todas as matérias. Hoje eu lecionei, passei dezessete anoø ensinando. A gente dá aquela a matéria pra o primeiro bimestre faz prova dali e ainda faz recuperação. Quer dizer, isola, vem outro segundo semestre [faz] e assim sucessivamente. Eu acho o ensino brasileiro o sistema, a coisa pior que pode existir. Eu eu penso, eu pra salvar mesmo, só se mudar o sistema.

E* O que você mudaria na educação?

I* Como eu disse agora, era o estilo de julgamento, entendido? Eu acabava que esse tal de de de de primeiro bimestre, segundo bimestres. Eu voltava àquela antigüidade como eu disse das oito das oito notas, seis notas e [oit] e duas provas, viu? E outra coisa que eu vejo muito interessante é o seguinte: O ensino público está sendo massacrado e afogado, pelos trustee da do ensino. Os professores da rede pública são os mesmo professores da rede particular. O que acontece, como eu fui professor do Pio X, né? O que acontece é o seguinte. É que no Pio X nós nós tínhamos nós os professores tínhamos [con] condições de e de e fazer um trabalho, de elaborar uma apostila, de fazer umas coisaø mais condigna pra que o aluno pudesse se inteirar mais nas coisas. A dificuldade de que existe na rede pública é a deficiência de material. Eu já cheguei, como todos os professores, qualquer um que você perguntar. Chegava eu tinha meu meu apagador, como todos eles tinhaø e a gente escondia ou andava com ele no bolso ou numa caixinha. Falta extenso e ou a máquina de a máquina mimeógrafo está quebrado. E finalmente eu, na minha matéria que eu queria dar [um] [um] uma apostila assim mais acentuada como o romantismo, como o realismo, já ficava tolhido, impedido de dar. Eu tinha que pagar fora, ou fazer uma cota com os alunos pra que não entrasse tanto prejuízo do meu bolso. Pra que eu quisesse fazer um trabalho, que eu desejaria, [e dese] e desejava fazer.

E* Você acha que o peneirão deve existir?

I* Olhe, eu acho que não. Eu acho a nobre entrevistadora o seguinte: Eu penso eu que a pessoa que vai fazer engenharia fizesse quatro matérias dentro do seu setor de engenharia. Não tem nada [de] de inglês, não tenha nada de língua. A pessoa que vai fazer medicina, não tem nada de língua. Finalmente eu tirava a língua. Eu acho da seguinte maneira: ca::da curso com as suas matérias [base] básicas. História tivesse aquilo que nós chamamos O.S.P.B., Moral e Cívica, História e [o] o Português, mas pra que matemática? É uma coisa completamente errada, esse sistema de fazer vestibular aqui. Não sei, [se] se alguém vai concordar comigo. Eu acho que com [eu] [eu] eu lembro que no Lyceu teve uma época que o científico era engenharia e medicina. Lembro muito bem disso. As matériaø de quem ia fazer Engenharia era uma e a matéria de medicina era outra.

E* Como você acha que o analfabetismo pode diminuir?

I* Ah! Isso aí, eu digo a você o seguinte: o analfabetismo pode diminuir é aquela velha história que o povo conta ou fazeø, pelo menos [na] na área [ru] [ru] rural, né? Aonde existe mais. [A] [a] ali no rural, o pessoal sem as condições reais de sobreviver, eles vem aqui pra cidade, hipertrofia tudo, cria favelas, os menino não têm adaptação, vai crescendo, vai tornando viciado em qualquer coisa, ou na bebida, ou no ou ou o na droga e termina eles na rua. Eu já digo uma parte sabe. Eu acredito mesmo que o analfabeto está mais no campo, porque se pegasseø: tá na colheita? Parava a escola. Não tem colheita? O menino volta pra escola. E:: eu digo à nobre, que tem tanta idéia, né? Eu digo essa, tem gente que já tem outra melhor, ou outra está igual a minha. Minha solução era essa.

E* E agora o que você faz todo dia?

I* Eu agora estou na inércia. Nada faço a não ser eu nada, nada mesmo. Eu leio um pouco, elaboro umas provas, eu dou aulas pra quando chega época de vestibular, concurso como eu dei agora pra pra Polícia Federal. Eu fui, elaborei umas prova aí para pra <o> uma incorporação aí, da polícia da polícia. E a minha atividade é:: porque eu vou dizer pra nobre entrevistadora, que eu já tenho uma filha formada eu em enfermagem, meu filho termina contabilidade para o ano e eu tenho outra que fez o peneirão agora. E isso aí eu [o que eu] a meu sustento vem daí, e dois filhos que trabalham, sabe? Esse rapaz que tá fazendo que tá fazendo a contabilidade trabalha e minha filha trabalha. E eu como se chama, tô decepcionado. Não volto mais à sala de aula, porque [tô tô quase] esse ano em abril eu tô fazendo sessenta anos. E eu tô decepcionado, porque você sabe que a dificuldade pra pessoa na [mi] minha idade chagar a um colégio hoje pra ensinar. Colégio eu digo de porte, bom. Não é colégio que a gente chama assim banheiro não, né? Eu jamais voltaria a ensinar se se não fosse [na] nessa condição, num colégio bom, como o Pio X, o Pio XII, o Águia, como eu já ensinei

hoje, mas hoje não existe mais não. Um colégio assim de de um porte, que a gente possa considerar, né? Mas do contrário eu não voltaria e nem volto, não.

E* Dos colégios que você ensinou, qual o que mais gostou?

I* Eu digo na rede pública, porque eu ensinei Santa Rita. Primeiramente, Jaguaribe, ensinei no Líllosa e Santa Rita. Na rede privada ensinei no Pio X, ensinei no Águia, hoje que é João Paulo II. Mas eu digo honestamente, o colégio que eu mais adorei, passei dez anos, foi o Enéas Carvalho, o antigo Santa Rita.

E* Por quê?

I* Bem, aí foi a minha primeira experiência aonde eu conheci muitas pessoas de mesmo aqui de João Pessoa. Muitas pessoas boas, e eu com aquele entusiasmo, né? De início de carreira. Eu fui muito prestigiado pelo diretor, peguei logo o terceiro científico e fiquei com o terceiro científico até:: a minha saída. Eu entrei em setenta e quatro e saí em oitenta e quatro. E eu fui um dos um dos mais prestigiados. Onde não fui o o o o prestigiado o um dos mais, quer dizer, que tinha muita gente prestigiada lá. E pra quem trabalha o diretor é excelente, que eu chamo João João da Luz. Acho que todo mundo conhece aqui na redondeza do do ensino. E eu digo pra você também. Conheci professores que eu gostava de tocar. Chegou companheiro que também gostavam de tocar, e e a gente fazia aquela seresta assim no fim-de-semana. E aquilo foi entrosando entrosando entrosando e que eu realmente, eu nem pedi pra sair. O diretor achou por motivo, que eu tava com uns problemas de saúde, a minha mulher estava com problemas de saúde, e ele me determinou preu vim pra aqui pro Líllosa, pro Cristo. Também foi [um co-] um colégio aonde e eu também não tenho queixa não. Também gostei demais, fiz boas amizades, e sempre sempre [a tur] a turma me chamava pra uma festinha quando tem assim. Sempre sempre eu tô lá presente.

E* Como é seu relacionamento com as pessoas que moram com você?

I* Bem, aí eu tenho filhos e tenho esposa, né? Até hoje eu digo que é mil maravilhas, porque eu tenho um temperamento muito bom, não sei brigar, não sei asperar. E eu gosto muito de brincar, posso dizer a você que sou um seresteiro nato, sou um seresteiro nato. Respeito as pessoas por por por mais criança, porque educador tem que ter esse dom. Aprender é: Aprender respeitar a criança e pa chegar até:: as outras pessoas de maior idade, né? Por isso que eu meu relacionamento que meu relacionamento é bom demais! tanto fora de casa como dentro de casa.

E* Como seus pais lhe criaram?

I* Com a maior dificuldade. O meu pai ele [fo] criou a prole de nove filhos, sendo uma profissão fraca como [pe] pedreiro, mas dentro do possível ele fazia tudo que que mandava na época. Botava os filhos nos nos nos grupos que aquele tempo a gente não chamava colégio não. Colégio era uma coisa pra rico. Mas os filhos parece que [compren] compreenderia aquilo. Foi dentro de uma linha tão correta. [pra diz] pra falar a verdade: morreu um, ficaram oito. De oito tem quatro formados. E dependente desses quatro formados, a família tem também tem formados também em medicina, enfermagem, em vernáculo, em engenharia. Quer dizer, que foi meu pai deu uma educação a gente dentro da época dentro das posses, a coisa mara maravilhosa, que eu tenho certeza que fosse hoje jamais jamais eu conseguiria.

E* E a sua infância como foi?

I* Olhe, eu vou contar a minha. Eu como era (falando rindo) eu como era desse entroncaduzinho sabe? [Esse] eu fui o burro de carga. A minha infância, eu posso dizer que não foi boa não, devido à pouca liberdade que eu tinha. A gente morava ali, não sei se vocês conhecem? Em frente o quartel do quinze, {inint} pacote. E ali não tinha água encanada, pra começar, viu? Não tinha água encanada, e eu como o o o encostado ao mais velho, mas era o parrudinho coisa e tal. Aí eu a turma castigava. Eu tinha que que dar duro mesmo. Quando eu terminava de fazer tudo isso de botar água pra isso, água pra quilo água pra aquilo, eu tinha que correr, porque eu estudava na Igreja de Lurdes ali na João Machado. Eu ia por ali a pé, num era de ônibus não, tinha bonde na época, mas eu não ia não tinha não tinha essa boquinha não. Eu e meu irmão passamos dois anos. Aí foi quando meu pai mudou-se pra Jaguaribe, aí a coisa melhorou mais, porque água encanada. Quer dizer melhorou

mais mais a minha infância né? [A minh] mas foi uma infância assim, eu não digo que foi tanta coisa não. Foi muito ordeira que nem foi e minha mãe eram muito assim não era carrasco não, sabe? Mas era rígido e a gente e a gente cumpria, se não cumprisse o negócio era diferente.

E* Como eram suas brincadeiras na infância?

I* Bem. Carro, como tem hoje de plástico, velocípede, nada disso. Cavallo de pau, aquele que a gente pega o cabo de vassoura [bo] bota um cordão (risos) bota um cordão. Quando o vizinho comia uma lata de doce, a gente ia lá, pegava aquela lata de doce, botava um prego e fazia [esse tipo de] a gente a gente criava a gente criava o o o a brincadeira que a gente quisesse. A gente fazia um tipo de perna de pau. A gente fazia um tripé assim. Um pau, a gente botava um lado do outro e botava um assim escorando, fazia um tripé, pra fazer uma perna de pau pra andar em cima, né? Quando não era isso, era duas quengas duas quengas de coco. A gente botava um cordão e andava também, ali em cima da- e equilibrando em cima daquelas quengas de coco. Finalmente, era era (falando rindo) uma coisa era gostosa, viu? Mas pra hoje, quem fizer hoje. Acho que isso seria a maior (falando rindo) a maior vaiacão. (risos)

E* Qual a brincadeira que você mais gostava?

I* Ah! eu gostava de um cabo de guerra a bandeira. Era em frente do Quinze. Eu com eu como baixinho mais veloz, eu eu tinha uma hora pra quando saía de casa eram sete horas, mas tinha hora, nove horas eu estava em casa. Se passasse, aí... Eu brincava de de desse tipo de bandeira. Não sei se a a a nobre conhece bandeira. A gente driblava assim, o o o elemento que estava na frente da gente chegava lá, tocava lá na bandeira e e aquela turma ia prender a gente, né? Mas quem fosse (hes) ágil, né? Hável passava por ali com aquele pessoal “tss”e era um a zero. Aí ia até:: O que eu gostava mais era disso. Não tinha [outr] outra diversão não. Quando eu cheguei [a inf] a adolescência, que eu fui pra Jaguaribe, aí pertenci ali a Igreja do Rosário. Aí fui jogar futebol. Joguei futebol até vinte e oito anos, depois que me casei, aí não mais nada com futebol não, a não ser assistir. Mas hoje mesmo, eu nem saio mais pra canto nenhum. Quando tem na televisão tá bem, quando num tem eu fico em casa mesmo olhando o tempo passar.

E* Como foi seu tempo de jogador?

I* Meu tempo de jogador, foi amador. Eu trabalhava através do emprego. Eu fui do Estrela do Mar, ali do Rosário e eu tinha vínculo com o Estrela do Mar, mas não era vínculo de de federação não. Era um vínculo, porque eu pertencia à cruzada. E e pra jogar mesmo, eu jogava pelo time chamado Teônio, que era do Correio da Paraíba. O Correio da Paraíba tinha [o] esse time e me pediram pra eu jogar por ele. Mas ofereceram o emprego, era o que eu queria. Na época eu num tinha outra opção não. Mas quando o time do Teônio, que fazia parte da Federação, Campeonato Amador, quando ele não jogava, eu tinha meu meu tempo livre para dedicar ao Estrela do Mar. Quando o Estrela do mar viajava como viajei pra Rio Tinto, Itabaiana, Coremas, Campina Grande, Patos, Souza, Itabaiana, esse meio mundo aí. Era todo todo domingo, tinha uma excursãozinha, quando eu não jogava pelo pelo Teônio. E foi isso aí.

E* Que história marcante você guarda da sua vida?

I* Uma história marcante que eu guardo é que eu é tanta história, meu Deus do Céu! Mas vamos dentro de uma uma história, que eu acho que foi que eu vinha do + que eu vinha do ônibus eu vinha no ônibus ali do [canu-] Camutanga estado do Pernambuco. Estrela do Mar foi jogar lá. Quando de volta o motorista embriagado, bateu na caçamba, o ônibus virou e pegou fogo. Ninguém saía, [nem] por trás o vidro e pela frente o fogo, mas eu saí peluma brecha que hoje que a turma: “Vai explodir, vai explodir”. Eu saí numa brecha que eu deixei metade do coro das costa (falando rindo) nos nos vidro. A coisa mais marcante (risos) que eu apesar de ser uma tragédia, né? Imagine (falando rindo) e o medo que eu passei? Agora, outra coisa também dessa nessa viagem, é porque meu irmão ficou no lado, eu num vi. E eu queria entrar dentro do ônibus com todo com todo fogo pra ver se ele realmente pra fazer qualquer coisa. Acho que é foi alucinação. Acho que seja no momento, né? Acho que foi um alucinação que eu tive, que eu queria entrar no ônibus, pra ver se meu irmão

estava dentro mas eu- pegava pra lá pegava pra cá, até que eu me controlei. Mas meu irmão não estava maiø tinha mais dentro de dentro do ônibus não.

E* O que você sentiu no momento?

I* Ah! Eu uma emoção muito forte. Eu acho que que naquele...

LADO B

I* ...o sangue rojando pra o corpo de cada um. Por sinal morreu até um colega nosso, que era soldado do exército José Dantas das Neves. Foi em mil novecentø e cinqüenta e sete isso. E a gente não sabe como se controlar, de rever tanta gente ensangüentada, né? Ou estirada assim como se fosse morto. Mas morreu um só quando chegou aqui em João Pessoa. [Foi a maior] eu num queria ver um quadro daquele não. Por isso que eu não fazia medicina e nem nem se fosse obrigado porque eu tenho eu tenho pavor a sangue. Num gosto eu abracei minha [ca] minha carreira vou dizer

{inint} como já disse anteriormente eu abraçava de novo viu? Com toda a dificuldade.

E* O que você acha dos jovens hoje?

I* Bem, se fizer um paralelo dos antigos, eu vejo que o jovem de hoje pela liberdade que ele tem, parece que tão exagerando. Porque eu vou contar, minha nobre colega. Aqui, nesse bairro Funcionárioø II, o que tem de gente [desocupa] de jovens desocupados, de jovens é viciados. Você vê, por mais que faça campanhas contra AIDS, são têm deles, que são completamente irresponsáveis. E tornou-se uma violência tão grande. Pode ver nos anais dos dos nos anais dos jornais, e revistas, que a [juven] que a ocorre mais os crimes só com a maioria jovem. Olhe, cinqüenta por cento, ou sessenta por cento ou mais, dos crimes acontecidos é tudo a turma jovem. Eu não sei essa turma ali da praia ali é uma coisa interessante. Eles quando tem o poder do pai, aí que ele exageram mesmo. É çavalo de pau, é [re] revólver, é drogas. Eles pintam... e eu falo duma maneira geral. Eu sei que toda a regra há exceções. Vê que têm pessoas condignas. Eu num quero aqui botar meu filho num pedestal não, mas quem tiver como aqui existe igual a ele. Eu tenho um filho excelente, excelente. Olhe, ele tem vinte e quatro anos é jovem, mas dentro daquela cronologia de linha. Sabe entrar e sabe sair e por sinal ele tá muito bem encaminhado. Você vê, que trabalha num escritório de contabilidade de manhã, daqui a pouco ele chega, que estamos de onze onze e vinte. Ele trabalha na CEASA, de noite a universidade. E por sinal agora, eu tenho a felicidade dele passar na Polícia Federal. Quer dizer que é pra encontrar um filho assim; eu acho quem tem, assim, pode botar a mão pro céu, que é coisa é coisa arrepiante que essa juventude de hoje.

E* Como foi sua juventude?

I* Minha juventude foi péssima, moça. Eu, como tava dizendo, né? Péssima da seguinte maneira, não é pela rigidez. Eu vou contar um fato aqui pra você, da seguinte maneira: eu fui fazer teste no Botafogo e passei. Eu passei. Teve dois treinos no Botafogo, que era ali ali em Jaguaribe, onde tem um posto Nossa Senhora da Penha, ali, naquele quarteirão todinho era um campo de futebol. E acontece que, eu quando cheguei, em casa de onze horas, minha mãe disse que eu não tornasse fazer mais aquilo, que ela não abria a porta mais não. E eu tinha dezoito anos, viu? Outra, eu quando trabalhava no Correio da Paraíba, eu tinha um um colega chamado Cleino Batista do Anjos, irmão dessa vereadora Creuza, que é dona ali do Pires, Bagunça, sei o que? Cleino Batista dos Anjos, foi pra o Rio e mandou uma carta pra um colega meu, Marajor, pra mim e Marajor, fazer um teste no América do Rio. Eu tinha dezenove anoø. Mãe disse: “Você não vai não! que você não tem tem ninguém lá não.” Mas eu disse: Eu tenho minha profissão. Se não der certo futebol, eu vou enveredar pela minha pela pela minha profissão, que é lotipista. E mesmo assim, eu não tive respaldo, e [nem tinha] nem eu tinha coragem. Porque uma ordem naquela época duma duma mãe, um pedido, uma ordem era coisa séria {inint}. A gente levava a gente levava a coisa a sério mesmo. Mays hoje não, a gente vê a maior discordância <dos pais> dos filhos [co] para com os pais.

E* Como era a namoro do seu tempo?

I* Quando era o namoro do meu tempo era a coisa era a coisa mais mais mais esquisita do mundo. Pra você ver, além de ter uma lâmpada se fosse no no na frente de casa, tinha uma lâmpada e e uma cadeira num canto, uma cadeira no outro, e instante, instante o o pai vinha olhar pra ver o que é que estavam se estavam tramando, fazendo, viu (risos)? De primeiro existia um um a a o casal o casal fugia. Hoje não tem não tem mais foge não. Hoje é é é é me desculpe a minha a minha (risos) a minha petulância, transa e fica por isso mesmo, pronto acabou-se. Não tem não não não tem outra coisa não, ou o pai aceita, ou não. Quase todo mundo tem um problema (falando rindo) na na família (risos) dessa natureza, viu? Ou de parte do feminino ou do masculino, mas tem (risos).

E* Como você conheceu a sua esposa?

I* A minha esposa, eu conheci através dum dum do meu cunhado, que estudava comigo na Escola Industrial, e ele levava sempre pra casa dele, né? Ah! Era pertinho ali em em em Jaguaribe Escola Técnica, Escola Técnica não, minto, é Industrial, era pertinho. E nas horas vagas quando faltava um professor [ent] eu ia pra lá. De lá eu comecei a namorar minha esposa, por ali coisa e tal. E chegamos ao ponto de noivar e casar. Perdi depois de vinte e três anos, ela me deu quatro filhos maravilhosos, aonde estão aí. E e hoje eu sou casado novamente, já tenho mais dois filhos.

E* Depois de casado em que sua vida mudou?

I* Ah! Isso aí a gente duplica a responsabilidade, né? Porque o o solteiro a responsabilidade dele só tem com ele mesmo, mas não tem ele não tem responsabilidade mais com ninguém. Mas quando a pessoa passa (gaguejo) se a a passa a o o o a ser casado, né? A fase de casa pra pra o casado, aí o negócio é diferente, a responsabilidade cresce, quer dizer, vejamos só: hoje a gente vê casamento muito pouco. Naquele tempo casamento era coisa séria, e a gente também levava a sério, porque responsabilidade a gente queria mostrar a gente queria mostrar que era homem responsável. Não é homem na [pala] na palavra não. É homem responsável. A gente prezava por isso, porque seria seria escandaloso se um ato desabonasse a família. Por isso o respeito era mútuo, tanto dum lado e como do outro.

E* O que você sentiu com o nascimento do seu primeiro filho?

I* Bem, foi uma coisa muito interessante, que:: a pessoa não tem experiência, mas eu vibrei muito e foi uma menina. Hoje é uma senhora casada. Mora bem pertinho aqui de bem pertinho aqui. Olhe, eu acho que a emoção de quem é pai da primeira vez é muito grande, porque a expectativa eu vou dizer, eu não tinha assim como se chama-se um desejo de do sexo não. De ser homem ou ser mulher. Eu só queria que nascesse perfeito. Eu dizendo perfeito, já quer dizer já disse tudo, né? Perfeito, e com saúde, com tudo. Pra mim foi o:: foi encanto. Quando eu vi minha filha ter nascido perfeita, porque madame, oh moça, a gente vê um filho com as com as os pezinhos pra trás, ou se não estrábico, ou se não um pouco assim, esquizofrênico e doido. Se isso olhe, por isso que aí não desejava, que fosse homem ou fosse mulher, eu queria que nascesse, a criança nascesse perfeita. E graças a Deus, eu tive essa dádiva de Deus.

E* Que tipo de pai você é?

I* Sou pai coruja, simples, sou dedicado à família. Eu prezo tudo o que eles quereø. Num faço todos os desejo se se se for [poss] se for dentro das minhas posses, faço todos os desejos, mas gosto muito deles, e o pai que tem esse tipo de coisa, né? Só desejar coisas boas para os filhos eu já tô dentro duma linha de um bom pai, né?

E* Você já perdeu alguém muito querido?

I* Já.

E* Como foi?

I* Dentro de dentro de um mês eu perdi duas pessoas queridas. Primeiramente, perdi meu pai em Setembro, vinte e um de setembro de oitenta e quatro. Meu pai foi fazer uma operação, ela já com oitenta e três anos e faleceu. Quando foi em outubro, vinte e um, a minha esposa já tava hospitalizada no Prontocor. Perdi também esposa. E com seis meses eu perdi um irmão, que era fotógrafo lá do IPEP; trabalhava no IPEP, naquele setor de raio X. Mas meu irmão morreu de graça, porque ele não se protegia. Ele batia na radiografia, mas não se protegia com aquele com aquele

colete de de chumbo. Foi as três pessoas que que [ain] hoje ainda tenho memórias deles. Ainda e a gente ainda chora, às vezes [ain] nas horas vagas nós chora por eles. Dez anos, né?

E* O que você pensa sobre a violência no mundo de hoje?

I* Eu penso que vai piorar cada vez mais. O mundo tá tão violento. Olhe, eu vou dizer uma coisa: eu todo sexta-feira, quando eu saía do colégio, eu saía pra brincar por aí afora com meus colegas, isso isso era num chegava em casa já uma hora, duas horaø. Quando era no sábado continuava e às vezeø no domingo, até certa hora. Hoje eu sou um homeø, vamos dizer, temeroso. Eu num tenho mais coragem de sair na rua, não, porque a violência tá em tanta parte que você... Né né só do Brasil, não, é no mundo todo. Você vê os Estados Unidos, um país tão tão desenvolvido, um país tão cheio de de de de recursos humanos, essas coisas toda, mas um país quando chega aqueles aqueles doido, mete bala pra cima, mata dez, quinze, dezoito, mata muita gente, né? Aqui a violência você vê, a violência aqui, como você vê um fato que aconteceu com aquele rapaz universitário, aquele dali foi uma violência, aquilo num foi nem mais violência, ali foi um um uma tragédia. Porque nem é obrigado ninguém forçar eu beber não. A conversa que eu que eu tenho hoje é que os rapazeø não queriam beber não. Tava lá fazendo hora, sei lá. Tinham direito de ficar onde quiser. Mas a violência, né? É geral é geral não tem num sei não. Só Jesus quem pode contornar essa situação.

E* Você é contra ou a favor da pena de morte?

I* Eu sou a favor da pena de morte. Eu digo pelos casos que eu tenho conhecimento, eu acho que a pena de morte, veja que agora a pouco, um cidadão de vinte anos assassinou os pais e dois irmãos, por ganância, ambição. Que o pai tinha pra você vê um desse esse não é gente de [enterrou um cor] enterrou e:: bem pertinho da casa dele, depois foi dormir. Quer dizer, é uma coisa é uma coisa que eu não posso acreditar não. Aquele caso de São Paulo também, o {inint} botou os pais dentro da mala, e foi e foi andar e enterrou não sei onde, deu fim.

E* Que tipo de música você gosta?

I* Minha música é romântica, apesar de eu gostar de todas, mas que eu gosto mais é romântica, viu? Eu eu gosto de todos tipos assim, pra ouvir, né? Você vê que eu sou também posso dizer que sou musicista. Eu toco violão. Mays a música ela pode ser nova ou velha sendo bem estruturada, bonita do qualquer qualquer pessoa que tem um a sensibilidade acha bonito. Agora de preferência eu ainda sou o romantismo. Sou romântico.

E* Qual a música que marcou sua vida?

I* Olhe, a música que marcou a minha vida, eu não sei assim o nome, só nós dois é que sabemos (risos).

E* Qual a sua opinião sobre a televisão?

I* A televisão tá + colaborando pra tanto centro tipos de coisas horríveis. Está ensinando a roubar, ensinando ensinando todo o tipo de vício. Porque:: ela podia ter uma função mais específica, uma função mais mais direta. Veja uma coisa que acontece [uti] [uti] ultimamente: [vo] a pessoa não sabe os primeiros socorros, a pessoa não aprende uma coisa assim uma coisa útil pra dentro de uma casa. A gente vê a televisão, os maiores pornografias, cenas com as crianças dentro de casa. As crianças de hoje em dia não dorme mais como no tempo de oito horas, nove horas tava estavam no terceiro sono. Hoje, a criança vai dormir a hora que quer, e a gente não pode botar a criança pra [dor] pra dormir a hora de rigidamente, né? A criança tem sono, vá dormir, se não quiser, né isso? Mas a televisão, eu digo que que ela fugiu dos seus princípios.

E* Quais os programas que você assiste?

I* [O meu programa] novela se eu tiver disponível e com vontade eu assisto, mas meu programa mesmo é aquele no domingo da globo, de oito horas. Esqueci até do nome. Como é era Show da vida, agora é Fantástico e Globo Repórter. São os dois programas que eu tenho preferência.

E* Dos livros que você leu, qual o que mais gostou?

I* O livro que eu mais gostei, apesar de ler Jorge Amado. Li Machado de Assis, li Zé de Alencar, Graciliano Ramos, mas o que eu gostei mais, que marcou mais foi o livro de Zé Lins do Rêgo chamado “Fogo Morto”.

E* Porque ele é um livro eu digo que [voc] que ele num era [ele era historiador]. Ele é mais historiador, porque ele narrava aquela vida de engenho. Como o “Menino de engenho”, que foi o primeiro livro que ele lançou, por sinal ninguém queria nem publicar, porque acho que que ele era novo, né? Não queria publicar, mas o “Fogo Morto” é um clássico um clássico do do do do da coleção de: + de Zé Lins do Rêgo. É uma linguagem coloquial, é uma linguagem até universal, sendo simples, mas não tem aquele não é cheia de de de de de nove hora não, como posso dizer, né? Na nas gíria, né? [Re] [re] [re] rebuscada não. (gaguejo) É uma linguagem coloquial, adcoloquial também pode se chamar, mas não coisa boa que a gente entende, mas era mais narrativa. E trazia assim trazia fatos histórico da época. Ele contava mais umas coisas, mas aquela recheado de de de de episódios, né? Aquela história recheada de episódios. O que ele passava como menino, o fulano de tal, aqueles cangaceiro, falava naquilo na época do cangaceiro, e [falava também daquele naquele] porque na época era engenhos, mas com o advento da da época, a mecanismo foi chegando e foi substituído pra usina. Mas aqueles senhores de engenho, eles prepotente, né? Eles foram fracassando fracassando, mas a coisa mais interessante do livro é que ele não queria perder [aque] aquele porte, aquela maneira de ser. Uma charretezinha, pra poder ir sentado ali com aquela bengala, um chapéu, pra ir a a igreja, coisa e tal. A coisa mais interessante que eu achava assim, e outro outra parte do livro, num sei se você deixa eu contar assim, parte do livro. É que existia dois tipos de coiteiros, um pra polícia (risos) e outro um pra polícia coiteiro, né? Quando e outro para os cangaceiros. Agora acontece o seguinte, quando a polícia chegava o coiteiro: “a polícia chegou”, né? [Aí havia] mas quando a polícia pegava os coiteiro do outro lado, o negócio era diferente. Mesma coisa era o vice-versa.

E* Você se considera um intelectual?

I* Não! {inint} Se eu estou nessa faixa, eu não sou intelectual. Eu acho que me julgo assim um pouco privilegiado.

E* O que você acha da sua forma de falar?

I* A minha forma de falar é tão simples, moça. Eu não gosto de complicar as coisas não. Eu gosto de falar as coisas que vêm de dentro. Agora, pra escrever eu sou mais exigente comigo mesmo, eu sou mais mais caprichoso. Mas pra falar eu eu eu falo assim simples, às vezes eu falo até até como se chama, gíria. Eu falo gíria, vício de linguagem eu uso. Porque quando eu tô, às vezes num determinado setor que eu vejo, que a pessoa diz uma palavra, que é a palavra, que eu [conhe] que eu vejo mais é que diz assim: “Ai, essa coisa tá tão rim!”. Rim, eu acho que rim (gaguejo) é esse órgão que a gente tem né? Mas ninguém sabe aprender dizer ruim. Mas se eu quiser dizer na hora, eu digo é [rui] eu aí eu paro. Aí eu tenho que dizer rim também. Quer dizer é esse tipo de coisas. Que eu conheço muitas palavras e que eu não uso, a não ser que eu esteja dentro dum dum setor seletivo, que peça, que exija, aí eu falo do jeito que o ambiente me permitir. Mas se não for isso eu não falo comumente. Acho que você vai ver na entrevista como eu falo, né?

E* O que você mudaria no seu modo de falar?

I* Minha dicção. Eu me preparava mais assim. Como você me pegou assim de rodão, né? Me pegou assim de rodão. Se eu passasse assim [um] uma vista nisso aí tudinho, pra eu fazer assim um um um assim, um intróito assim, ah, um intróito pra fazer aquelas coisas bonitas dizer palavras difícil mas você me pegou assim de rodão, e eu tô dizendo assim, e eu acho que pra mim tá muito bom.

E* Todos os brasileiros falam do mesmo jeito?

I* Não::o! No Brasil existe vários tipos de a turma chama-se de dialeto, né? Mas o que eu conheço, como estudei, chama-se falares regionais. O pernambucano fala diferente do do do do cearense. Você vê que o carioca não diz “tia” não, diz: “tchia” (risos) chia mais do que tudo. Aí “tchia” quer dizer, às veze nem é carioca, às veze é (gaguejo) o o cabeça chata que sai daqui (risos) pra o Rio. Mas pra quando mas pra [se enqua] se enquadrar lá com com o setor ele também quer se igualar

com aquele vício de [lin] vício não, é vício não, aquele linguajar. Você vê o Rio Grande do Sul, se você pegar um mineiro, o mineiro num fala não, ele canta. Ele fala tão chega chega chega, dá aquela paciência na gente. Parece aquela [cu-] o carro o carro de boi quando faz: Tum,tum, hum. Se tiver algum mineiro escutando isso, hein! (risos)

E* Você acha que fala diferente das outras pessoas de João Pessoa?

I* Eu?! Não. Não eu não falo diferente não. Eu falo assim você meu aparelho fonador é igual assim. Eu falo ligeiro, às vezes falo mais compassado, né? Mas... falo normal.

E* Você conhece alguém que fala diferente de você?

I* Bem, só quem fala diferente é uma pessoa quando tem assim um um uma deficiência, num é? Fala, ou se não, quando era estrangeiro, mas fora disso eu penso que é generalizado, né? O o nordestino, o paraibano, o pernambucano, o sergipano. Até o baiano mesmo, eles têm esse tem ele têm essa esse linguajar bem identificado.

E* Para você o que é falar correto?

I* Falar correto? Eita! Agora você me pegou, né? Orto, ortofonia, fonia, correta, né? orto correto, ortofonia. Falar correto é empregar... sua dicção boa, as palavras dentro do contexto, não dizer baboseiras, né? Não querer como já disse do [se] depende do setor aonde ele [esta] convive. Falar correto é seguir as normas gramaticais...

E* Qual o seu maior desejo?

I* Meu maior desejo já passou, moça. Meu maior desejo era ter sido professor, como eu ia ser professor de Linguística da Universidade. E eu [num] fui fui sondado, mas esse desejo eu eu não eu não aspiro mais não. Não tenho mais como aspirar. Mays:: meu maior desejo era tirar na Sena pra ser um granjeiro (risos) e viver a vida bem tranqüila, até a morte me levar (risos)

E* E o que você faria pelas pessoas necessitadas?

I* Ah, isso aí eu eu eu sem eu sem sem sem nada faço. Eu pra dar uma aula, eu dou de graça, quando eu vejo que a pessoa não tem condições. Eu ajudo numa maneira mais simples possível quando a pessoa chega na minha casa necessitada, que eu possa que eu possa arrumar aquilo ou dar aquilo, ou doar aquilo. Eu tenho esse esse hábito de ajudar as pessoas.

E* Quem é Deus para você?

I* Deus é a coisa mais bonita, mais suprema que pode existir. Se num existisse Deus talvez esse mundo seria um caos como realmente tá se transformando. Mas Ele pra mim ainda é a coisa mais mais esperançosa pra resolver o problema [de] desse desse mundo.

E* De que você tem medo?

I* Só tenho medo, eu só tenho medo [é] não de castigo de Deus de nada. Só tenho medo é de [morrer em cima] ficar doente em cima de uma cama por muito tempo. Quiser me levar, me leve até com um sopro.

E* O que você acha que tem após morte?

I* Olhe, isso aí é uma coisa que:: + uma coisa que vou dizer pra você, eu sou muito católico, sou muito, católico não, eu [sou] eu creio muito em Deus. Mays eu vejo tantos exemplos, mas eu não vou aqui relatar religião não. Eu penso eu que tem uma vida {inint} só eu não acredito na reencarnação, não, mas que tem uma vida, uma outra vida, eu acredito nela.

